

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ
УНИВЕРСИТЕТИ

ЎЗБЕКИСТОН МОЛИЯ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

РЕСПУБЛИКА
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ

МАҚОЛА ВА ТЕЗИСЛАР ТЎПЛАМИ

2020 ЙИЛ
29 АПРЕЛ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

**ЎЗБЕКИСТОН МОЛИЯ
БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИНГ
ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ**

**РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

МАҚОЛА ВА ТЕЗИСЛАР ТЎПЛАМИ

2020 йил 29 апрел

Ўзбекистон молия бозорини ривожлантиришда инвестиция фондларининг жозибадорлигини ошириш. Республика илмий-амалий конференция илмий мақола ва тезислари тўплами (2020 йил 29 апрел). – Т.: ТДИУ, 2020. – 622 бет.

Илмий-амалий конференция тезислар тўпламига магистрантлар, илмий тадқиқот ишларини олиб бораётган изланувчи ва тадқиқотчилар, мазкур соҳа мутахассислари ҳамда профессор-ўқитувчиларнинг илмий ишлари киритилган.

Ушбу илмий-амалий конференциянинг асосий мақсади иқтисодиётни янада либераллаштириш, молия бозорини ривожлантириш ва унда инвестицион фондлар жозибадорлигини ошириш бўйича муаммоларни ҳал этиш ва унинг самарадорлигини оширишда эришилган ютуқларни муҳокама қилиш, оммалаштириш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида капитал бозорини ривожлантиришнинг бугунги кундаги муаммолари ва асосий йўналишларини аниқлаш ҳамда молия бозорини ривожлантириш, инвестицион фондлар жозибадорлигини ошириш, унда акциядорлар манфаатларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш бўйича амалий масала ва муаммоларни таҳлил қилиш ва муҳокама қилишга қаратилган тавсия ва таклифларни шакллантириш ҳисобланади.

Ўзбекистонда молия бозорини ривожлантириш истиқболлари, унда инвестицион фондлар фаолиятини янада ривожлантириш ва рақобат муҳитини қўллаб-қувватлаш каби долзарб масалалар ёритилган бўлиб, у профессор-ўқитувчи, илмий изланувчи, тадқиқотчи ҳамда магистрантларнинг илмий изланишларида фойдали бўлади.

Конференция Ўзбекистон Республикаси Давлат Илмий-техник дастурларининг Тошкент давлат иқтисодиёт университетида 2018-2020 йилларга бажарилаётган ПЗ-20170928535-рақамли «Ўзбекистонда инвестиция фондларининг ўзига жалб этиш механизмини ишлаб чиқиш» мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида ўтказилди.

М а с ъ у л м у ҳ а р р и р: *К.Ахмеджанов, и.ф.д., проф.*

Т а ҳ р и р х а й ъ а т и: *М.П.Эшов, и.ф.д., доц;
А.У.Бурханов, и.ф.д., проф.;
Н.Г.Каримов, и.ф.д., проф;
И.М.Алимардонов, и.ф.д., доц.;
Х.А.Қурбонов, и.ф.н., доц.;
Х.Х.Худойқулов, Ph.D;
М.А.Султанов, Ph.D;
Б.О.Турсунов, Ph.D.*

Т а қ р и з ч и л а р: *С. Элмирзаев, и.ф.д., проф.;
М.Алимардонов, и.ф.д., проф.*

Мазкур тўпламга киритилган маъруза тезисларининг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва меъёрий ҳужжатлар санасининг тўғрилиги ҳамда танқидий фикр-мулоҳазаларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

© Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 2020

МУНДАРИЖА

КИРИШ	11
ТАБРИК СЎЗИ.....	13
<i>Жумаев Н.Х., Рахмонов Д.</i> ИҚТИСОДИЙ ҲАРАКАТСИЗЛИК ИНҚИРОЗИ: ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	15
<i>Эшов М.П.</i> ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	20
<i>Ташходжаев М.М</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ	25
<i>Каримов Н.Г.</i> ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ИНДИКАТОРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	28
<i>Мустафақулов Ш.И., Хамидов Р.Т.</i> ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МОЛИЯ БОЗОРИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ	31
<i>Бурханов А.У., Худойқулов Х.Х.</i> БИРЖАВИЙ ИНВЕСТИЦИОН ФОНД EFT (EXCHANGE-TRADED FUND) ИМКОНИАТЛАРИ.....	35
<i>Абдувоҳидов З.Б.</i> КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН МОДЕЛИ.....	38
<i>Абдувалиев С.А.</i> МОЛИЯ-САНОАТ ГУРУҲЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ: ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА.....	42
<i>Абдужапарова Н.Т.</i> ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИ ТИЗИМИДА МОЛИЯВИЙ БОШҚАРУВ МУАММОЛАРИВА ЕЧИМЛАРИ	45
<i>Абдуллаев У.А.</i> ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА – РИСКИ И БАРЬЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УЗБЕКИСТАНА.....	48
<i>Абдуллоев Т.Б.</i> НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИДУЦИАРНОЙ ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В США.....	51
<i>Абдурахимова Д.К.</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КАПИТАЛ БОЗОРИДАГИ ФАОЛИЯТИ ФАОЛЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АҲАМИЯТИ.....	55
<i>Абдурахимов Б.А.</i> ДАВЛАТ СЕКТОРИДАГИ ТАШКИЛОТЛАРДА СМЕТАЛАР ИЖРОСИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	59
<i>Абдусаломова Н.Б.</i> РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲИСОБИНИ МҲХС АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ	62
<i>Абборов С.</i> ЎЗБЕКИСТОН ФОНД БОЗОРИ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА СУКУКНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	66
<i>Анарқулов А.</i> РЕСПУБЛИКА ВА ҲУДУДИЙ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	70
<i>Амонов Р.Н.</i> ЭЛЕКТРОН СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ COVID-19 ГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ БИР УСУЛИ СИФАТИДА.....	74
<i>Абборов С.</i> ЎЗБЕКИСТОН ФОНД БОЗОРИ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА СУКУКНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	78

Ахмедов И.Б. КОРРУПЦИЯ БИЛАН БОГЛИҚ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ЖИНОИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	82
Азларова А.А. БАНК ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНИРИШ	86
Азларова М.М. НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА.....	92
Акрамов А.Б. ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ТУЗИШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ БОСҚИЧЛАРИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ	95
Алимардонов И.М., Бекчанов Х.Б. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТАРИФ СИЁСАТИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ	99
Алимардонов И.М. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ИНВЕСТИЦИОН ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	101
Арипбаев У. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИСТЕЪМОЛ КРЕДИТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ: СБЕРБАНК ТАЖРИБАСИ	104
Асатуллаев Х.С. ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ФИСКАЛ СИЁАТНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ	107
Астанакулов О.Т., Асатуллаев Х.С. КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ХУДУДЛАР ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	110
Астанакулов О.Т. ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ	113
Атамуродов Т.Т. ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РЕЙТИНГ БАЛЛ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ.....	116
Атаниязов Ж.Х., Исмаилова К.У. ХАЛҚАРО МОЛИЯ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	120
Ахмедов Р.К. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛИДАГИ ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	124
Ахроров З.О. СОЛИҚ МУНОСАБАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ	127
Ахадов С.Ф. ЎЗБЕКИСТОНДА БЮДЖЕТ МУАССАСАЛАРИНИНГ БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМАЛАРИ ВА ЎЗ-ЎЗИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ.....	131
Ашуров З.А. ЎЗБЕКИСТОНДА ЎЗИНИ ЎЗИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ТАШКИЛОТЛАРНИ ЯРАТИШ – МОЛИЯ БОЗОРИНИ САМАРАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎЛИ	134
Баймурадов Ш.М. ЭЛЕКТРОН ТЎЛОВ ТИЗИМЛАРИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ	138
Баймуратова Г.Т. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ: СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ.....	141
Баратова Д.А. ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДА ЖАМҒАРИБ БОРАДИГАН ҲАЁТ СУҒУРТАСИНИНГ ЎРНИ.....	144
Баратов М.Н. ЎЗБЕКИСТОН КАПИТАЛ БОЗОРИДАГИ МУАММОЛАР ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	147
Бегматова Ш.А. ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ ВА РАҚАМЛИ СЕКТОРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ВЕНЧУР КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯСИ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	150

Бобоназаров Ж.Б. АТ ХАЛҚ БАНКИ КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШНИНГ АСОСИДА МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	154
Болтабоева Г.Р. ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ МУҲИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	158
Боронов Б.Ф. ОЛИНАДИГАН СЧЁТЛАР ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚЛАШТИРИШ.....	161
Бўриев Ж.П. БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ОРҚАЛИ КАПИТАЛ ЖАЛБ ҚИЛИШИДА ДИВИДЕНДЛАРНИНГ РОЛИ.....	164
Бўтабоев М.Ш., Расулов Ж.Э. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ МУСТАҲҚАМЛАШ.....	167
Валиев Б.Б. ҲУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАЪСИРИ ВА УЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	173
Валиев Б.Б., Султанов М.А. ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	176
Гадаев Ж.М. ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ ЯХШИЛАШ ЙўЛЛАРИ.....	180
Долгова И.Е. АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	184
Давлатов Э.Б. АМЕРИКА МОЛИЯ ТИЗИМИДА ЎЗАРО ФОНДЛАРНИНГ (MUTUAL FUNDS) ТУТГАН ЎРНИ.....	188
Дадабаев Ш.Х. МОЛИЯ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАҲИРАЛАР ТАЪСИРИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	192
Додиев Ф.Ў., Додиева У.Ф. КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ: БАНКЛАРНИ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ.....	196
Жумагулов А.Э. ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЛИЦЕНЗИЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	200
Жумаев С.Н., Зияева Д.С. ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ....	206
Ишонкулова Ф.А. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	214
Камилов М.М. СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ - ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ПОЙДЕВОРИДИР	216
Каримов Ж. К. МОНЕТАР ВА ФИСКАЛ СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАКРО ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	220
Карлибаева Р.Х. ЎЗБЕКИСТОНДА ФОНД БОЗОРИНИНГ ИҚТИСОДИЁТДАГИ Йўналишлари РОЛИНИ ОШИРИШ	223
Қосимова М.С., Зияева М., Жаныбекова Ш. ЎЗБЕКИСТОН ФОНД БОЗОРИДА БИРЖА САВДОЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	227
Kazakov O. S. O'ZBEKISTON INVESTITSIIYA FONDLARINI YANADA RIVOJLANTIRISHANING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI.....	231
Кадиров М.У. ИННОВАЦИОН-ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРИ ВА ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ.....	235
Комолов О.С. ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИ ИҚТИСОДИЁТДАГИ РОЛИ	238

Кузиева Н.Р. КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ВА ГЛОБАЛ ИНҚИРОЗ ДАВРИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	240
Курбанов Д.Р. ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ФАОЛИЯТИДА СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	244
Қурбонов Х.А. КАПИТАЛЛАР ОПТИМАЛ ТАРКИБИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ ФУНДАМЕНТАЛ (РЕАЛ БОЗОР) ҚИЙМАТИГА ТАЪСИРИ.....	247
Қурбанов Ҳ.О. МИЛЛИЙ ТЎЛОВ ТИЗИМИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	252
Курбонбекова М.Т. ПУЛ МАССАСИНИНГ ТАРКИБИ ВА ДИНАМИКАСИ ТАҲЛИЛИ.....	255
Мамадияров З.Т., Махмудов Ф.С. МАМЛАКАТНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ЎЗИГА ҲОС ЖИҲАТЛАРИ.....	259
Маҳкамova М.А., Баймирзаев Б.Ж. САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ САМАРАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	264
Махмудов Н.М., Avazov N. R. RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA HORIJY INVESTITSİYALARNING SAMARADORLIGI.....	270
Мирҳамидова Д.Н. ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ ОШИРИШДА АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИГА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	273
Мухсинов Н.Т. КРИПТОВАЛЮТАЛАРНИНГ ЯРАТИЛИШИ ВА МУОМАЛАСИ ХУСУСИДАГИ ҚАРАШЛАР.....	276
Имомов Ҳ. Ҳ., Ҳамдамова Н.Ҳ., Ҳамдамова М.Ҳ. ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДА ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЗИБАДОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ.....	279
Обидов М.Қ. ЎЗБЕКИСТОНДА ВАЛЮТА БОЗОРИНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	282
Примова Н. СПОРТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	285
Мусаев Ҳ.Н., Боронов Б.Ф., Абдурасулов Ж.А. ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАРНИНГ АУДИТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МОСЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	291
Мадияров Г. АСПЕКТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАСШИРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	294
Маматов А.А. «КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ» ГА ҚАРШИ КУРАШДА МИЛЛИЙ ГВАРДИЯ ТИЗИМИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	297
Мухамедов Ф.Т. ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗ ЛАР БОЗОРИ ВА УНИНГ САВДО ТИЗИМЛАРИНИ ХАЛҚАРО КАПИТАЛ БОЗОРЛАРИГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ.....	300
Намозов О.М. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ.....	306
Наимов Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИ СИЁСАТИНИНГ КОНЦЕПТАЛ АСОСЛАРИ.....	309
Nazarov N. G'. O'ZBEKISTONDAGI ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR SAMARADORLIGINI YANADA OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	313
Нозимов Е.А. INTERNETDA BANK XIZMATLARINI ILGARI SURISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	316
Norov I.M. O'ZBEKISTONDA INNOVATSION JARAYONLARNI ISHLAB CHIQUISHDA INNOVATSION FAOLYATNING TA'SIRI VA UNING MUHIM BELGILARI.....	320
Норов А.Р. ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАНК КРЕДИТЛАРИ ОРҚАЛИ БАРТАРАФ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	323

<i>Норов А.Р., Норов А.Р.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАР ЖОЗИБАДОРЛИГИ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИ БАНК КРЕДИТЛАРИ ОРҚАЛИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	327
<i>Носиров Э.И.</i>	КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ШАРОИТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	331
<i>Нурманов К.Т.</i>	БОШҚАРУВ ҲИСОБИДА СТРАТЕГИК ТАҲЛИЛНИ ҚЎЛЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ ...	335
<i>Олимов М.К.</i>	SANOAT KORXONALARIGA INVESTITSİYALARNI KENG JALB ETISH ORQALI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	338
<i>Равшанов М.Р.</i>	МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ МУСТАҚИЛЛИГИ ВА УНИНГ НАРХЛАР БАРҚАРОРЛИГИ ТАЪМИНЛАШГА ТАЪСИРИ	341
<i>Ражабов А.А.</i>	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШДА МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИ.....	344
<i>Ражабов С.О’.</i>	INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA O’ZBEKISTONGA XALQARO KORPORATSIYALARNING TO’G’RIDAN-TOG’RI INVESTITSİYALARINI JALB QILISH.....	347
<i>Расулов Ж.Э.</i>	АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	350
<i>Рахмедова М.Н.</i>	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ УЗБЕКИСТАНА В СЕКТОРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА	357
<i>Рахмонов Д.А., Абдумаликов Р.А.</i>	ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ КАСБ ЖАВОБГАРЛИГИ СУФУРТАСИ –ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШАКЛИ СИФАТИДА.....	361
<i>Ражабов К.Р.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА КЎЧМАС МУЛК СОЛИГИНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ: МУАММО ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ....	364
<i>Ризоев Ф.Х.</i>	ХОРИЖИЙ МОЛЯВИЙ ИНСТИТУТЛАР ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ЖАЛБ ҚИЛИНИШИНИ АҲАМИЯТИ.....	368
<i>Рихсиев Д.Х.</i>	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КАК ВАЖНЕЙШЕГО ОРГАНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	373
<i>Рузибаева Н.Х., Абдурасулов Ж.А.</i>	ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И РЕЖИМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	376
<i>Рўзиева Д.И.</i>	ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА ИНВЕСТИЦИОН ХАВФСИЗЛИК.....	379
<i>Сабиров О.Ш., Ражабов Н.Р., Ражабов К.Р.</i>	ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	383
<i>Сайфиддинов И.Ф., Шералиев А.Х.</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТ ФАОЛИЯТИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ.....	394
<i>Сагдиллаева З.А., Юлдашева У.А.</i>	ИНСТРУМЕНТЫ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ	398
<i>Саидов Р.Б.</i>	МАМЛАКАТИМИЗДА ПАЙ ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ	402
<i>Султанов М.А.</i>	КОЛЛЕКТИВ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ ИНСТИТУТЛАРИ СИФАТИДА ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИНГ РИСККА МОЙИЛЛИГИ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	405
<i>Срождиддинова З.Х., Бабаджанова Л.Ш.</i>	АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В УЗБЕКИСТАНА РЕФОРМ	409

Суннатов Ж.С.	ХУСУСИЙ БАНДЛИК АГЕНТЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЗАМОНАВИЙ МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	413
Темиров А.А.	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ.....	417
Толипова Б.Ф.	ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎРНИ	420
Тоҳиров М.	ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МАРКАЗИЙ БАНК АСОСИЙ СТАВКАСИНИНГ ЎРНИ.....	425
Тураев Д.С.	ТУЛОВ БАЛАНСИ: ИҚТИСОДИЁТНИ БАРҚАРОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ИНСТРУМЕНТ.....	429
Tursunov B.O.	FOND BOZORINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY JIHATLARI.....	432
Турсунов Б., Хужамуродов А.	ФОНД БИРЖАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХИТОЙ ТАЖРИБАСИ.....	436
Тухлиев Б.К.	ИННОВАЦИЯ ВА МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИ ВА ТАЪСИРИ	440
Тургунбоев Б.	БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	443
Туропов Т.	ТИЖОРAT БАНК ХАРАЖАТЛАРИ ВА УЛАРНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	446
Тухтасинов Д.А.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПИТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВЫХ БИРЖ.....	448
Usmonov B.A.	KORONAVIRUS PANEMIYASINING JANON FOND BOZORIGA TA'SIRI	451
Умаралиев А.Э.	ХАЛҚАРО САВДОНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА АККРЕДИТИВ ШАКЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	454
Умаралиев А.Э.	ХАЛҚАРО ПУЛ ЎТКАЗМАЛАРИНИНГ ХАЛҚАРО ҲИСОБ-КИТОБЛАРДА ТУТГАН ЎРНИ	458
Уктамов Х.Ф.	КОРХОНАЛАР ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ БАХОЛАШНИНГ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ.....	461
Усмонов Х.М.	ТИЖОРAT БАНКЛАРИ ИНВЕСТИЦИЯ ПОРТФЕЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	465
Файзиёва Д.Ш.	ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАР ЖОЗИБАДОРЛИГИ МУАММОЛАРИ ВА АҲОЛНИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ	471
Ҳажимуратов Н.Ш.	МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ АУДИТИДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ	475
Халеева Э.	МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ.....	479
Халимова Ф.	ФОНД БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАРКЕТИНГ ВОСИТАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	483
Ҳамдамов Э.Т.	АҚШ ВА РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР МОНЕТАР СИЁСАТИ ТАЖРИБАЛАРИДАН ҚЎЛЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ.....	486
Ҳамидова Ф.	МАМЛАКАТ ХУДУДЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ.....	490
Ҳасанова Р.Б.	ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА ИЧКИ ХЎЖАЛИК ТРАНСФЕРТ БАҲОЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ УСЛУБИЙ МАСАЛАЛАРИ.....	493

Хасанов Б.А., Хамидов Ф.Ф.	
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИЧКИ АУДИТНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ.....	496
Хасанов Б.А., Джуманова А.Б.	
МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТ ТИЗИМИДА АУДИТ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ РЭНКИНГ ТИЗИМИГА ЎТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	499
Холмуродов О.Н.	
ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА ҚУЛАЙ МУҲИТ ЯРАТИШ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШ.....	503
Накимов Н.А.	
DAVLAT QIMMATLI QOG'OZLARI BO'YICHA DAROMADLILIK EGRI CHIZIG'I VA UNING SHAKLLANISHI	508
Худойқулов Х.Х.	
ЎЗБЕКИСТОН МОЛИЯ БОЗОРИГА КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ТАЪСИРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ.....	512
Khidirov N. G.	
ANALYSIS OF FINANCING INVESTMENT ACTIVITIES SOURCES OF TEXTILE ENTERPRISES.....	516
Kholikov Kh.	
THE EFFICIENT USE OF FUNDS FROM THE PLACEMENT OF EURO BONDS.....	521
Хо`джамуратова Г. Ү.	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSİYALASH SHAROITIDA INVESTITSIYA JALB ETISHNI YANADA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	525
Хо`джамуратова Г. Ү., Umurova M.A.	
ZAMONAVIY KORXONADA BOSHQARUV JARAYONINI TASHKIL ETISHDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	528
Чинқулов Қ.Р.	
ИРО ҲАМДА СПО ОРҚАЛИ МАБЛАФ ЖАЛБ ЭТИШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА, ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ.....	531
Чориев Ф.И., Қобилов Ү.	
ДАВЛАТ УЛУШИ БЎЛГАН КОРХОНАЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТИДА: ҚАРЗ ВА КАПИТАЛ.....	535
Шагайпова Г.З.	
КОРХОНАЛАРГА ИНВЕТОРЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА СИФАТ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	541
Шадманкулов А.А.	
ВАЛЮТА НАЗОРАТИНИ ЭРКИНЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ ВА ЭКСПОРТ ФАОЛИЯТИНИ РАФБАТЛАНТИРИШГА ТАЪСИРИ.....	544
Шакиров Ў.Т.	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНТИРИШДА СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	548
Шамсиева Ф.М.	
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ – ДАВР ТАЛАБИ.....	552
Шамсуддинов Н.Н.	
ХАЛҚАРО РАҚОБОТНИ ОШИРИШ ШАРОИТИДА МИНТАҚАЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	555
Шеннаев Х.М.	
СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ-ФАОЛ ИНСТИТУЦИОНАЛ ИНВЕТОР СИФАТИДА.....	561
Шодиев К.Ш., Юлдошова З.С.	
УЙ ЖИҲОЗИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУРИСТИК КОРХОНАНИНГ МАҲСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ АССОРТИМЕНТИНИ МАКСИМАЛЛАШТИРИШ.....	565
Шомуродов Р.Т.	
ЎЗБЕКИСТОНДА МОНЕТАР СИЁСАТ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АМАЛИЁТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	568
Шомиров А.А.	
ЎЗБЕКИСТОНДА ИНФЛЯЦИОН ТАРГЕТЛАШГА ЎТИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	572
Шукуров Ш.Ш.	
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВАЛЮТА НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	575
Эгамбердиев Ш.А.	
РАЗВИТИЕ РЫНКА КАПИТАЛА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.....	579

<i>Эргашева Ш.Т., Маннапова Р.А.</i> ИНВЕСТИЦИИ - ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	583
<i>Эшонов М.А.Х.</i> ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ДЕПОЗИТАР ФАОЛИЯТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	588
<i>Eshmatmatova M.M.</i> IJTIMOIY CAPITAL - JAMIYATNING RIVOJLANISHI.....	591
<i>Yuldasheva D.</i> MAMLAKATDA OZIQ-OVQAT HAVFSIZLIGINI TAMINLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	594
<i>Юлдашев О.Т.</i> UNIT LINKED ИНВЕСТИЦИОН ҲАЁТ СУФУРТА МАҲСУЛОТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	597
<i>Юсупов С.Ш., Юсупова Д.</i> ТЎҚИМАЧИЛИК ТАРМОҒИДА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	601
<i>Яхшиева М.Т.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИК ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	605
<i>Қўлдошев Қ.М.</i> ЎЗАРО СУҒУРТАЛАШ ЖАМИЯТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ БЎЙИЧА ЧЕТ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАЛАРИ.....	608
<i>Ҳахуаева I.K.</i> INVESTITSIYA LOYIHALARIDA INVESTITSION QARORLARNI QABUL QILISH USLUBIYOTINING XORIJIIY TAJRIBASI	612
<i>Қиличев Б.Б.</i> ҲУДУДИЙ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ ФАОЛЛАШТИРИШДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	616
<i>Qurbonov U. F.</i> SANOAT KORXONALARIDA MOLIVAVIY TAHLILNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	619

КИРИШ СЎЗИ

*Ассалому алайкум анжуман иштирокчилари,
меҳмонлар ва қадрли устозлар!*

Бугунги анжуманда мамлакатимизда карантин давом этаётган бўлишига қарамасдан масофадан туриб ўзининг қимматли вақтини аямасдан иштирок этаётган ҳамкорларимиз, хусусан, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги, Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги мутасадди ходимлари ва амалиётчи-мутахассисларга ўзимизнинг миннатдорчилигимизни билдирамыз.

Барчамизга маълумки, мамлакатимизнинг ҳар бир соҳасида чуқур иқтисодий ислохотлар олиб борилаётган бир вақтда, қимматбаҳо қозғозлар, молия бозорини ривожлантириш ва унга хорижий инвесторларни жалб этиш орқали аҳоли ушбу бозорда иштирок этиб корхоналардаги иқтисодий ўсишдан фойда олиши мумкин. Капитал бозори орқали ривожланган давлатларнинг иқтисодий кўрсаткичлари кўтарилгани исботланган. Тараққий этган давлатларда нафақат банк сектори, балки капитал бозори иқтисодиёт равнақини таъминлаш ва уни молиялаштиришнинг асосий негизи бўлиб хизмат қилади. Бундан ташқари, халқнинг бойлиги шу бозорда тўпланади, яъни аҳоли, тадбиркорларнинг бўш пул маблағларини йиғиш орқали уларнинг даромадини ошириш омили ҳисобланади.

*Муҳтарам Президентимиз таъкидлаганларидек, «**Қимматли қозғозларга бўлган талабни кўпайтириш, хорижий биржа, брокерлар ва банкларни мамлакатимиз фонд бозорига жалб қилиш, сугурта компанияларига активларининг маълум физини фонд бозорига йўналтириш, банкларга бирламчи бозорда юқори ликвидли қимматли қозғозларни харид қилиш учун рухсат бериш лозим**».*

*Мазкур масалаларни тизимли ҳал қилиш, мамлакатимиз фонд бозорини ривожлантиришида бозор механизмларини кенг жорий этиш мақсадида, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича **Ҳаракатлар стратегияси** қабул қилинди ва унда мамлакатимиз молия бозорини ривожлантириш бўйича қатор вазифалар ва чора-тадбирлар белгиланди.*

Айниқса, бугунги кунда давом этаётган коронавирус пандемияси даврида аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг бўш пул маблағларидан самарали фойдаланишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш янада муҳим аҳамият касб этади.

Шу нуктаи назардан бугунги «Ўзбекистон молия бозорини ривожлантиришида инвестиция фондларининг жозибadorлигини ошириш» номли Республика илмий-амалий конференция мавзуси долзарб аҳамиятга эга.

Конференциянинг асосий мақсади – Ўзбекистон молия бозорини ривожлантиришида инвестиция фондларининг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш ва уларнинг жозибadorлигини оширишга қаратилган илмий таклиф ҳамда амалий тавсиялар шакллантиришдан иборат.

Бу борада, конференцияда иштирок этаётган барча маърузачиларга, чиқиш қиладиган профессор-ўқитувчилар, амалиётчи-мутахассислар ва илмий изланувчиларга муваффақият тилайман.

**Шарипов К.А.,
т.ф.д., профессор
ТДИУ ректори**

ТАБРИК СЎЗИ

Бугунги кунда мамлакат иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш ва иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш молия-банк тизими, айниқса капитал бозори имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш имкониятини оширишни тақозо этади.

Шу сабабли, капитални жалб қилиш корхоналар, молиявий институтлар ва аҳолининг эркин ресурсларини жойлаштиришдаги муқобил манба сифатида капитал бозорини ривожлантириш 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида асосий вазифлардан бири этиб белгиланган.

Ушбу вазифаларни тўлақонли бажариш, капитал бозорини жадал ривожланишини таъминлаш, инвестицияларни жалб қилишнинг самарали тизимини жорий этиш мақсадида, дастлабки босқичи сифатида жаҳон давлатлари тажрибасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 январдаги «Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5630-сонли фармонига асосан мустақил давлат органи – Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги тузилди. Унинг асосий вазифалари этиб, қимматли қозғозлар бозорини шакллантириш, ривожлантириш, тартибга солиш ва корпоратив бошқарув соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш белгиланди.

Ушбу фармонга асосан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон республикаси капитал бозорини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташиқил этиш тўғрисида»ги 2019 йил 24 январдаги ПҚ-4127-сонли қарори қабул қилиниб, мамлакатимиздаги қимматли қозғозлар бозорини тартибга солувчи ягона давлат органи капитал бозорини ривожлантириш агентлиги ташиқил этилди. Капитал бозорини ривожлантириш агентли ўз олдида мамлакатимиз капитал бозорини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадини қўйди ва ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси капитал бозорини ривожлантиришнинг 2020–2025 йилларга мўлжалланган Стратегиясини лойиҳаси тайёрланган бўлиб, инвестиция фондларининг жозибадорлигини оширишда мамлакатимиздаги 9 та инвестиция фондларини фақат акциядорлик жамияти шаклида ташиқил этиш талабини бекор қилиш тартибини белгилаш лозимлиги назарда тутилган.

Бугунги кунда мамлакатимиз капитал бозорида 9 та инвестиция фонди ўз фаолиятини амалга ошириб келмоқда. Бироқ, мазкур фондларнинг жозибадорлигини таъминлаш билан боғлиқ бир қатор муаммолар, яъни: портфел даромадлилиги камлиги, соф активларининг ўсиш тенденцияси пастлиги, фаолият юритишга қўйил-

ган талабларини мураккаблиги мамлакатимиз молия бозоридаги инвестиция фондлари орқали маблағлар жалб қилишдаги қийинчиликларни юзага келтирмоқда.

Айнан бугунги коференциянинг мақсади ҳам Ўзбекистон молия бозорини ривожлантиришда инвестиция фондларининг жозибадорлигини ошириш бўйича амалий ва илмий таклифлар ҳамда тавсиялар шакллантиришдан иборат.

Ривожланган давлатлар маълумотлари кўрсатадики, 2019 йилда Канада инвестиция фондлари 1,6 трлн. доллар маблағни жалб қилган бўлиб, уларнинг ЯИМга нисбатан 89 фоизни ташкил этганлиги кўришимиз мумкин. Мамлакатимизда эса, ушбу кўрсаткич деярли бир фоизни ҳам ташкил этмайди. Шу боисдан инвестиция фондининг жозибадорлигини ошириш бугунги кунда долзарб ҳисобланади.

Бундан ташқари мамлакатимизда ҳамон давом этаётган коронавирус пандемияси даврида иқтисодиётдаги тармоқларнинг занжирли узилиши, хизмат соҳасини батамом тўхтаб қолиши натижасида иқтисодиётдаги бўш турган маблағларнинг аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга сарфланиши ҳамда аҳолидаги бўш турган маблағлар уларнинг биринчи даражадаги эҳтиёжларига сафланиши эвазига мамлакатимиз капитал бозорида қимматли қозғалар баҳосида тушиши тендецияси кузатишмоқда. Бу эса, ўз навбатида, инвестиция фондларнинг портфелидаги қиммати қозғалар баҳосига таъсир қилмасдан қолмайди.

Ҳозирги кунда энг барқарор инвестицион фондларга эга компаниялар АҚШда фаолият юритиб (Масалан: Northern Trust, BlackRock, The Vanguard Group, Fidelity Investments ва бошқалар) нафақат мамлакатдаги, балки глобал масштабдаги жамғармаларни инвестиция ресурсига трансформациялашувда фаол иштирок этувчи молиявий институтлар ҳисобланади. Лекин, ушбу компанияларнинг бозор капиталлашувдаги кескин тушиб кетиши ҳолати ҳозирги вақтдаги COVID-19 глобал пандемия шароитида авж олмоқда. Бу ўз навбатида инвестиция фондлари бошқарув тизимида иқтисодиётдаги тизимли ва нотизим рискларни минималлаштиришни таъминловчи самарали механизмни шакллантириш билан боғлиқ қарорларни қабул қилишга эҳтиёжни тугдирмоқда.

Ўзбекистон Республикасида инвестиция фондлари фаолиятини янада ривожлантиришда бир қатор хал қилиниши лозим бўлган стратегик вазифалар турибди. Булар: инвестиция фондлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий, институционал асосларини янада такомиллаштириш; улар фаолиятини бошқаришнинг адекват механизмни шакллантириш; инвестиция фондлари фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини ишлаб чиқиш ва бошқа кенг спектрдаги вазифаларни ҳал қилиш кўзда тутилмоқда.

Юқорида қайд этилган вазифаларни тўлақонли амалга оширишнинг илмий-амалий ечимлари «Ўзбекистон молия бозорини ривожлантиришда инвестиция фондларининг жозибадорлигини ошириш» республика илмий-амалий конференциясида ҳам муҳокама қилиниши кўзда тутилган. Шу туфайли конференция иштирокчилари ва маърузачиларига муваффақият тилайман.

Исмаилов Б.М.,
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги,
Илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни
ривожлантириш бошқармаси бошлиғи

Жумаев Н.,
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутаты,
иқтисодийёт фанлари доктори, профессор

Рахмонов Д.,
Банк-молия академияси кафедра мудири,
иқтисодийёт фанлари доктори, профессор

ИҚТИСОДИЙ ҲАРАКАТСИЗЛИК ИНҚИРОЗИ: ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ

Аннотация: Ушбу мақолада глобал иқтисодий ҳаракатсизлик инқирози сабаблари ва оқибатларининг амалий жиҳатлари, шунингдек, мавжуд ҳолат, таҳлиллар ва истиқболли режалар ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: иқтисодий ҳаракатсизлик, экспорт, импорт, капитал, облигациялар, ЯИМ, қарз.

Аннотация: Ушбу мақолада глобал иқтисодий ҳаракатсизлик инқирози сабаблари ва оқибатларининг амалий жиҳатлари, шунингдек, мавжуд ҳолат, таҳлиллар ва истиқболли режалар ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: иқтисодий ҳаракатсизлик, экспорт, импорт, капитал, облигациялар, ЯИМ, қарз.

Аннотация: Ушбу мақолада глобал иқтисодий ҳаракатсизлик инқирози сабаблари ва оқибатларининг амалий жиҳатлари, шунингдек, мавжуд ҳолат, таҳлиллар ва истиқболли режалар ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: иқтисодий ҳаракатсизлик, экспорт, импорт, капитал, облигациялар, ЯИМ, қарз.

Жаҳон банкининг маълумотларига кўра, жаҳон иқтисодиёти охириги 50 йилда тўрт маротаба ташқи қарз тўлқинини бошдан кечирди. Шундан, дастлабки учтаси инқирозлар билан яқунланди. Охиригиси сифатида 2010 йилдан буён ривожланаётган мамлакатларда қарз тўлқини ўзининг энг юқори чўққисига чиқди. 2018 йилда жами қарз 54 фоиз пунктга ошиб, ЯИМга нисбатан 170 фоизни ташкил этди. Жорий паст фоизли ставкалар юқори қарз муаммоларини бартараф этишда асосий восита бўлиши мумкин.¹ Ҳозирги кунга қадар иқтисодий инқирозлар турли молиявий инструментларнинг нобарқарорлигидан келиб чиққан бўлса, жорий даврдаги инқирозни юзага келиши тамомила ўзгача тус олганлиги билан фарқланади.

2020 йилда қарз инқирозидан ўзгача тусга эга бўлган, бошланишидан иқтисодий хусусият касб этмаган инқироз омили – бу пандемия эканлигини кузатишга тўғри келмоқда. Натижада, иқтисодий қулашларнинг юз бериши бўйича айрим сигналлар вужудга келмоқда. Булардан асосийси сифатида «иқтисодий таътил»ларнинг юз беришидир. Бошқача айтганда, ялпи истеъмолнинг тушиб кетиши ва ялпи тақлифнинг

¹ <https://www.worldbank.org/>

тўхталиши билан бевосита боғлиқдир. Мазкур иқтисодий инқирознинг энг асосий белгиси сифатида – иқтисодий харакатсизликни келтириш мумкин. Бу шароитда, давлатларнинг энг асосий вазифаси минимал иқтисодий харакатни таъминлаб туришдан иборат бўлиши лозим.

2020 йил февралдан бошлаб айрим Хитой компаниялари «Коронавирус облигациялари»ни эмиссия қилишни бошлашди. Shenzhen Airlines авиакомпанияси 600 млн. юан миқдоридаги облигацияларни муомалага чиқарди. Жалб этилган маблағлар асосан бекор қилинган парвозлар учун билетларнинг қийматини йўловчиларга қайтариб бериш ва озиқ-овқатларни транспортировка қилиш учун молиялаштириш тадбирларига йўналтирилишини маълум қилинди. Шунга ўхшаш ҳолатларни таҳлил этсак, феврал ойидан буён 25 та Хитой компанияси 24 млрд юан (3,4 млрд АҚШ доллари) миқдорида корпоратив облигациялар ҳисобидан қарз маблағларини жалб этди.¹

Жаҳон бозорида эса йирик иқтисодиётга эга мамлакатлар ўртасида миллий валюталари воситасида ўзаро иқтисодий мусобақалар бошланиб кетди. Баъзи экспертларнинг хулосалари АҚШ долларининг халқаро валюта бозоридаги ўрни юаннинг кадри ошиши ортидан хавф остида қолишини акс эттирмоқда.

Масалан, 2020 йил Россия молия вазирлиги «Миллий барқарорлик фонди»нинг капитали таркибига юанни ҳам жойлаштиришни бошлашини эълон қилди. Ҳозирги кунда ушбу фонднинг асосий қисмини АҚШ доллари ва евро ташкил этади. 2020 йил 1 март ҳолатига ЯИМнинг 7,3 фоизини ташкил қиладиган фонд валюта таркибини янада диверсификация қилиш санкциялар ва геосиёсий вазиятда иқтисодиётни инқирозли ҳолатлардан ҳимоя қилишда муҳим чора бўлиши таъкидланмоқда. Жумладан, юаннинг улушини 15-20 фоиз, долларнинг улушини эса 20-25 фоиз атрофида бўлишига эришиш назарда тутилмоқда.²

Bloomberg ёзишича, вирус таъсири натижасида жаҳон ЯИМ 2020 йилда 2,7 трлн. АҚШ доллари миқдорида йўқотишга дуч келади. Шунингдек, йирик иқтисодиётлар (масалан, G20)нинг аксарият қисмида вирус билан касалланиш ҳолатлари аниқланди, айримлари вирус ўчоғига айланди. 2020 йилда Еврохудуд 1,2 фоизга, АҚШ иқтисодиёти эса 0,6 фоизга камайиши мумкинлиги башорат қилинди. Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти таҳлиллари эса, жаҳон иқтисодиёти 2 баробарга секинлашиб, иқтисодий ўсиш 1,5 фоизга тенг бўлиши мумкин. Зотан, 2020 йил 8 январда Жаҳон банкининг 2020 йил учун прогнозларида ривожланган иқтисодиётлар 2,5 фоиз, ривожланаётган иқтисодиётлар 4,1 фоиз иқтисодий ўсишга эришишини назарда тутиб маъруза-ҳисоботларини эълон қилган эди. Лекин, ушбу маъруза прогнозларида вируснинг кенг кўламли таъсири инobatга олинмаган эди. Жаҳон банки томонидан 2019 йил якуни бўйича иқтисодий ўсишнинг пасайиши АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо санкцияларининг жорий этилиши ва халқаро инвестиция оқимининг пасайиши билангина боғлиқ ҳолда асосланган эди. Шундай бўлишига қарамасдан, вируснинг иқтисодиётга таъсирини фавқулодда баҳолаш муҳим ҳисобланади.

Bank of America экспертларининг хулосасига кўра, Хитой иқтисодиётининг пасайиши дунё иқтисодиётига жиддий таъсир этиши, ҳаттоки ўсиш 2,8 фоизгача пасайиб, 2008 йилдаги инқироз ҳолатини акс эттириши мумкинлигидан огоҳлантирди.

¹ <https://www.interfax.ru/>

² <https://www.rbc.ru>

Ўзбекистоннинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувининг чуқурлашуви натижасида коронавируснинг салбий оқибатлари мамлакатимизни четлаб ўтади, деб айта олмаيمиз. Биринчидан, Ўзбекистон очиклик сёсатини кенг кўламда амалга ошираётганлиги жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришларга сезувчанликни оширади. Иккинчидан, ўтган қисқа ислохотлар даврида хорижий инвестицияларнинг оқими ошди, жумладан, 2019 йилда 4 млрд. доллардан ортиқ тўғридан-тўғри инвестициялар жалб этилди. Учинчидан, давлат ташқи қарзи 2016 йилга қадар 10 фоизга етмаган бўлса, ундан кейинги даврда давлат дастурлари ва бюджетнинг айрим харажатлари/даромадларини ошириш мақсадида давлат кафолати/облигациялари орқали хорижий маблағлар кенг жалб этилди. Бир сўз билан айтганда, мамлакатимизнинг жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришларнинг таъсири олдингига нисбатан юқори бўлишини ўзида акс эттиради.

Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкорлари бўлган мамлакатларда коронавируснинг салбий таъсири мамлакатимизга ҳам ўзининг сезиларли таъсирини ўтказиши мумкин. Айниқса, ташқи савдо айланмамизда импортнинг улуши қарийб 60 фоизга яқинлиги импорт товарлар бозорида баъзи хавотирларни келтириб чиқариши мумкин (ми) деган саволлар туғилиши табиий.

Ўзбекистоннинг йирик ташқи савдо ҳамкорлари Хитой (18,7 фоиз), Россия (15 фоиз), Қозоғистон (8,3 фоиз), Ж.Корея (6,6 фоиз) ва Туркия (5,8 фоиз) мамлакатларидан Хитой ва Ж.Корея вируснинг ўчоқларидан бири сифатида қайд этилди.

Хитой Бош божхона бошқармаси маълумотларига кўра, 2020 йилнинг январь-февраль ойларида Хитойда экспортнинг 17 фоизга тушиб кетиши юзага келиб, савдо балансида салбий фарқ шаклланишига сабаб бўлди. Экспортнинг ҳажми 292,5 млрд. АҚШ долларини ташкил этди. Яна шуни таъкидлаш лозимки, вируснинг кенг миқёсда тарқалиб ташқи савдога таъсир этиши мумкин бўлган давр айнан Хитойнинг миллий байрами билан бир даврда бўлишига тўғри келиши, вируснинг салбий оқибатларини пасайтиришга ёрдам берди, дейиш мумкин. Масалан, Россиянинг Хитойга экспорти 22 фоизга ўсган бўлса, аксинча Хитойнинг Россияга экспорти 15 фоизга камайган. Натижада, жорий йилнинг 20 феврал куни Россия молия вазири Антон Силуанов мамлакат кунига 1 млрд. рубл йўқотаётганлигини қайд этди.

Хулоса қилиб айтганда, Хитойнинг савдо ҳамкорлари Хитойнинг экспорт қилмаслик эҳтимолидан молиявий зиён кўришмоқда. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистоннинг энг йирик савдо ҳамкори сифатида Хитойдан қилинадиган маҳсулотлар ҳажмининг камайиш эҳтимоли натижасида мамлакатимизда ялпи талаб ошиши мумкин.

Ўзбекистоннинг 2019 йилнинг январь-сентябр ойларидаги экспорт товарлари таркибидаги айрим маҳсулотларни кўриб ўтсак. Пахта толаси Хитой ва Туркия энг йирик импортёрлар, мос равишда 141 ва 9 млн. АҚШ долларига тенг. Ушбу мамлакатларга пахта толасини экспорт қилмаслик Ўзбекистонга жиддий таъсир ўтказмайди, сабаби 2020 йилдан ушбу маҳсулот тўлиқ бозор муносабатлари орқали давлат сотадиган стратегик маҳсулотлари таркибидан чиқарилди.

Энергия манбаларини экспорт қилишда тўхталишлар бўлмаслиги мумкин, сабаби табиий энергия аҳоли истеъмоли учун доимий талабни шакллантиради. Ўзбекистон озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий импортёрлари Россия ва Қозоғистон бўлиб, умумий ҳажм 385 млн. АҚШ долларини ташкил этади, бу рақам тахминан Хитойга пахта толаси ҳажмидан 2,5 баробарга кўплигини таъкидлаш лозим. Қайд этиб ўтиш мумкин, Ўзбекистонда жами экспортда озиқ-овқатлар 8,4 фоиз бўлса, импортда 7,5 фоизни ташкил этади.

Фикримизча, Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари сезиларли даражада ошмайди. Сабаби, мамлакатимиз озиқ-овқат импортига боғланган мамлакат эмаслиги юқоридаги рақамлардан маълум бўлмоқда. Масалан, феврал ойида мамлакатимизга импорт қилинувчи бананнинг нархи қисқа муддатли даврда пасайди, лекин нарх ўзининг доимий нуқтасига яна қайтишга улгурди. Хулоса қилганда, озиқ-овқат маҳсулотлари бозорида қисқа муддатли нобарқарор нархлар юзага келиши вақтинчалик хусусиятга эга ҳисобланади.

Шунингдек, хизматлар бозори экспортида туризм ва транспорт соҳасининг улуши 90 фоизни ташкил этади. Хусусан, сафарлар (туризм) 50,8 фоиз ва транспорт хизматлари 38,8 фоизни ташкил этади. Мазкур ҳолатнинг шаклланишидан хизматлар бозорида пасайиш кузатилиши мумкинлиги билан изоҳланади. Маълумки, кўплаб мамлакатлар, хусусан Ўзбекистонда ҳам йўловчи ташиш хизматини вақтинчаликка тўхтатганлигини маълум қилди. Натижада, туризм соҳаси (ташқи ва ички) ўзининг қисқа муддатли инқироз ҳолатига юз тутиши мумкин. Бизнингча, ушбу хизматлар бозорида қуйидаги ўзгаришлар бўлиши мумкин. 1) Авиа қатновлардан фойдаланишлар сонининг камайиши натижасида авиакомпанияларнинг молиявий барқарорлигига хавф туғилади; 2) Темирйўл қатновининг пасайиши темирйўл компаниясининг ҳолатига таъсир қилмаслиги мумкин, сабаби юк ташишлар давом этаётганлиги ушбу соҳанинг асосий молиявий натижаларини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга; 3) Ўзбекистондаги туризм инфратузилмаси (меҳмонхона, ички транспорт ва бошқа хизматлар)нинг қисқа муддатли молиявий нобарқарорлиги юзага келади. Хулоса қилиб айтганда, ушбу соҳанинг хусусий секторида меҳнат қилувчиларнинг даромади камйиши ортидан уларнинг сотиб олиш қобилияти ёки истеъмоли қисқариши мумкин бўлади. Натижада, улар учун нархлар қимматлашгандек ҳисобланади ва айрим истеъмолларини вақтинчалик қисқартиришлари лозим бўлади.

Маълумотларга кўра, вирусларнинг олдини олиш учун яратиладиган вакциналарни топишга йиллаб муддат талаб этилади. Шу нуқтаи назардан, иқтисодий таъсирнинг олдини олиш, аввало вирусга қарши вакцинани топиш билан бевосита боғлиқ деб ўйлаймиз. Вакцина қанчалик тез топилса, иқтисодий оқибатларни шунчалик тез бартараф этиш имконияти топилади.

Қисқа ўрганишлардан сўнг қуйидаги хулосаларни айтиш мумкин:

1. Мамлакатларда иқтисодий ўсиш даражаси ўрта муддатли даврда пасайиши кузатилади.

2. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш қийинлашиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун, миллий фонд бозори барқарорлигини сақлаб туриш учун ички истеъмолни таъминлаш лозим бўлади.

3. Мамлакатларда макроиқтисодий мувозанат нобарқарорлашуви ортидан ЯИМ ҳажми қисқаради. Мувозанат бузилишига импорт самараси таъсирини камайтириш учун фоиз ставкаларини тушириш орқали ички истеъмолни таъминлаш муҳим ҳисобланади. Натижада, инсонлар кредитлар олиш имконияти ошиб, ялпи талаб ва ялпи таклиф мувозанатига эришиш мумкин.

4. Туризм соҳасида турғунлик юзага келиши кузатилади. Натижада, ишсизликни юзага келишига шароит яратилиши ва иқтисодий ўсишга ҳам салбий таъсири кузатилиши мумкин.

Мамлакатимиз раҳбарияти томонидан ҳам тезкор чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, ҳаётга тадбиқ этилди. Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил

19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги 5969-сонли фармонининг қабул қилиниши айтилган муҳим тадбир бўлди. Ушбу ҳужжатга кўра, макроиқтисодий мувозонатни барқарорлаштиришга қаратилган қатор чора-тадбирлар белгилаб берилди. Натижада, белгиланган йўналишларда вазифаларни амалга ошириш қўйидаги макроиқтисодий мувозонат кўрсаткичларини таъминлашга пойдевор бўлиб хизмат қилади. Хусусан, Инқирозга қарши жамғарманинг тузилиши пандемия оқибатларини аниқ молиялаштириш манбасини белгилаб берди.

Ушбу жамғарманинг тузилиши биринчи навбатда, пандемия билан курашиш харажатларини молиялаштириш ўзида акс эттиради. Касалликни аниқлаш, даволаш каби харажатлар билан бирга тиббиёт ходимларига моддий рағбатлантиришни ўзида акс эттирувчи харажатларни қоплаш назарда тутилади.

Фикримизча, ушбу ҳолат давлатнинг ижтимоий мажбуриятларни ўз зиммасига олаётганлиги ва уни самарали амалга ошираётганлигидан далолат беради. Шу билан бирга, ушбу фармон доирасида макроиқтисодий мувозонатни таъминлашда кам таъминланган аҳоли қатламларига моддий ёрдам бериш ҳажмини ошириш орқали ички истеъмолни рағбатлантириш ва иқтисодий ўсиш суръатини сақлаш назарда тутилганлиги бу соҳадаги салбий оқибатларни юмшатиши билан аҳамиятлидир.

Экспорт билан шуғулланувчиларнинг айрим харажатларини тўлаб берилиши, ушбу турдаги корхоналарнинг тўловга қобиллигини сақлашга ёрдам бериш. Иқтисодий қийинчиликка учраётган корхоналарга уч йилгача бюджет ссудалари берилиши тўловсизликнинг макроиқтисодий мултипликацион таъсирини олдини олиши каби тадбирлар шулар жумласидандир.

Ижтимоий солиқ ва шу каби солиқ, бошқа мажбурий тўловларнинг кечиктирилиши ёки маълум фоизда камайтирилишини жорий этилиши тадбиркорларга барқарор «молиявий таътил»га чиқишини англатади. Натижада, макроиқтисодий талаб ва таклиф мувозанатига эришишга шароит юзага келади.

Бир сўз билан айтганда, фавқулодда юзага келган вируснинг таъсирини кенгайтириб кетмаслиги учун ўз вақтида чораларни, жумладан иқтисодий вазифаларни ишлаб чиқиши ва ҳаётга тадбиқ этилиши иқтисодий инқироз оқибатларини юмшатишга ва баргараф этишга тўлиқ шарт-шароит яратиш беради, деб ҳисоблаймиз.

Умуман олганда, аҳолининг сотиб олиш қобилиятини оширишга қаратилган чораларнинг қўлланганлиги, хусусан даромад солиғи туширилганлиги ўзининг ижобий тасдиғини топди. Шу билан бирга, Ўзбекистонда эпидемик ҳолат натижасида аҳолининг истеъмоли айрим харажатлари вақтинчалик қисқариши натижасида аҳоли даромадларининг жамғариш босқичига ўтиши юз бериши ва истиқболда молиявий хизматларга бўлган талабни ошириши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, давлатимиз раҳбари ва ҳукуматимиз томонидан иқтисодиётни янада либераллаштирилишига қаратилган ислохотлар, 2020 йилги Парламентга Мурожаатномада ҳам таъкидлаб ўтилгангидек иқтисодиётимиз ривожини, аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишини таъминлайдиган энг муҳим соҳаларни ривожлантирилиши алоҳида аҳамиятга эга.

Эшов М.П.,
Д.э.н., доцент, проректор
ТГЭУ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В статье изучены особенности паевых инвестиционных фондов как современного финансового института, их преимущества и недостатки по сравнению с альтернативными способами извлечения доходов и защиты сбережений. Также приведены объективные проблемы препятствующие быстрому росту коллективного инвестирования в Узбекистане.

Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, инвестиционный пай, инвестиционный портфель, фондовый рынок, акции, облигации, доходность, риск.

Annotation: The article explores the features of mutual investment funds as a modern financial institution, their advantages and disadvantages compared with alternative methods of generating income and protecting savings. Objective problems hindering the rapid growth of collective investment in Uzbekistan are also presented.

Keywords: mutual investment fund, investment share, investment portfolio, stock market, stocks, bonds, profitability, risk.

На сегодняшний день развитие взаимных фондов в развитых странах позволяет мировым инвесторам вкладывать средства в экономики этих стран. Развитие взаимного фонда приведет к возможности привлечения финансовых ресурсов в частный сектор страны и увеличению доли инвестиций в национальную экономику. Это одна из самых актуальных проблем. Поэтому большое внимание было уделено этому в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в «Год активных инвестиций и социального развития». В частности, обеспечение макроэкономической стабильности для экономического развития и активных инвестиций, создание необходимых условий для здоровой конкуренции, радикальное улучшение делового и инвестиционного климата, значительное сокращение участия государства в экономике, поддержание высоких темпов экономического роста, борьба с «теневой» экономикой и ее стратегическая цель - резкое сокращение доли, продолжение либерализации денежно-кредитной политики, реализация устойчивой денежно-кредитной политики, экономическое развитие. Подготовка квалифицированных кадров, способных к активному участию в достижении целей программы¹, была определена в качестве приоритетной.

¹ Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в рамках «Года активных инвестиций и социального развития». lex.uz/docs/4168749

Исходя из мирового опыта, наша страна уделяет большое внимание созданию многих правовых условий для развития инвестиционной деятельности. Поэтому 26 августа 2015 года был принят Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и паевых инвестиционных фондах». Закон состоит из 29 статей, в которых указано, как организована и управляется деятельность инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда. Кроме того, в законе определены термины инвестиционный фонд и паевые инвестиционные фонды. Этот закон вступил в силу со дня его официального опубликования, но деятельность паевых инвестиционных фондов в третьей главе этого закона, как они организованы, была осуществлена с 1 июля 2017 года. Однако взаимный фонд в нашей стране еще не создан. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «Об инвестициях и взаимных фондах» взаимный фонд представляет собой сумму средств, переведенных двумя или более инвесторами в доверительное управление с целью осуществления инвестиционной деятельности.

Паевые фонды (ПИФы) – одна из наиболее распространенных форм коллективного долгосрочного инвестирования. Объединенные средства участников обычно вкладываются в ценные бумаги и другие инструменты фондового рынка, причем бремя комиссионных выплат и других транзакционных издержек распределяется равномерно между десятками и сотнями владельцев паев и становится для них гораздо менее ощутимым, чем для индивидуального инвестора. Так создается инвестиционный портфель из акций и облигаций¹ крупнейших компаний, управление которым осуществляет специализированная компания – профессиональный участник рынка ценных бумаг.²

Пайщиком инвестиционного фонда может стать практически любой человек или организация, поскольку стоимость паев невелика, процедуры их погашения и управления деньгами инвесторов просты и прозрачны, вся информация о деятельности фонда для них открыта.

Физические лица могут рассматривать ПИФ как аналог банковского депозита или конвертации сбережений в иностранную валюту; это один из способов защитить их от инфляции. Некоторые пайщики создают таким образом пенсионные накопления - за длительный период даже небольшой первоначальный вклад может принести доход, дающий существенную прибавку к государственной пенсии. Для юридических лиц ПИФы также могут быть важным инструментом извлечения доходов, позволяющим снизить риски от инвестирования в один актив (согласно известному принципу «не класть все яйца в одну корзину»). Кроме того, некоторые организации используют ПИФы для оптимизации налоговых выплат.

Паевые фонды обладают рядом преимуществ по сравнению с банковскими вкладами и инвестициями в иностранную валюту. Прежде всего, это более высокая доходность, которая объясняется следующими причинами:

1) ПИФ – это имущественный комплекс, принадлежащий пайщикам. Заработанные управляющей компанией средства немедленно реинвестируются в доходные активы, чем обеспечивается дополнительный прирост стоимости пая;

¹ Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика», 2001.

² Капитан М., Барановский Д. Паевые фонды: современный подход к управлению деньгами. 2-е изд. – СПб.: «Питер», 2007.

2) ПИФ не является юридическим лицом, а следовательно, не облагается налогом на прибыль; сэкономленные таким путем средства также работают на вкладчиков. Налогообложению (по ставке 13%) подлежит лишь доход в виде курсовой разницы между стоимостью пая при его продаже и покупке;

3) ПИФ не является акционерным обществом, поэтому не тратит денег своих членов на проведение собраний акционеров и другие подобные мероприятия;

4) в отличие от банка ПИФ не обязан отвлекать часть привлеченных денежных ресурсов в обязательные резервы (что вынуждает банки снижать проценты по вкладам, поскольку эти резервы не дают прибыли).

Срочные банковские вклады – это инструмент, приносящий стабильные, но невысокие доходы. Вложения в валюту исключительно ликвидны, но подвержены инфляции и колебаниям курсовой стоимости. Как показал опыт последних десятилетий, ни одна из основных мировых валют не отличается особой стабильностью. Доходность вложений в ПИФы зависит от множества факторов, но в долгосрочном периоде ее средняя величина значительно выше, чем при вложении средств в банки или в валюту.

Человек, решивший заняться инвестиционной деятельностью, должен понимать, что он принимает на себя риски снижения курсов акций и облигаций, входящих в инвестиционный портфель. Периоды снижения, однако, никогда не бывают продолжительными, и при качественном управлении ПИФом стоимость паев со временем значительно возрастает.

Доходность паевых фондов зависит от стратегии управления инвестиционным портфелем и его структуры. Акции в долгосрочном аспекте значительно выгоднее облигаций, но и риски по ним гораздо выше. Облигации можно расценивать как ликвидный аналог банковского вклада, их доходность невысока и сравнительно стабильна.

В республике компания Asia Frontier Capital Ltd. (AFC) запустила первый частный инвестиционный фонд, специализированный на Узбекистане – AFC Uzbekistan Fund. AFC Uzbekistan Fund нацелен на достижение долгосрочного роста капитала для инвесторов за счет извлечения ценности в растущих листинговых компаниях в течение следующих пяти – семи лет, с преимущественной концентрацией на компаниях частного сектора и государственных объектах, подлежащих приватизации, говорится в сообщении. «До недавнего времени Узбекистан, с момента наступления глобального финансового кризиса в 2008 году, был отстранен от иностранных инвестиций ограничениями по репатриации капитала. Однако, проведя некоторое время в стране, становится очевидно, что правительство проводит либерализацию экономики и общества, трансформируя страну в свободную рыночную экономику без ограничений на движение капитала, тем самым предоставляя большое преимущество первопроходца для Asia Frontier Capital».

Инвестиционный мандат фонда включает местные компании, которые осуществляют основную деятельность в Узбекистане, а также иностранные листинговые компании, осуществляющие большую часть деятельности в соседних странах.

Вместе с официальной отменой контроля над движением капитала в Узбекистане, начиная со 2 марта AFC Uzbekistan Fund будет выпускать новые акции каждый месяц и предлагать ежемесячную ликвидность с предварительным трехмесячным сроком уведомления для инвесторов, желающих погасить свои акции.

Asia Frontier Capital Ltd. является одним из инвестиционных фондов, которые фокусируются исключительно на растущих пограничных экономиках Азии. Фонд ориентируется на инвестиции в акции, связанные с потребительскими товарами, финансовой сферой и инфраструктурой.

Законодательной палатой 9 декабря 2019 года был принят Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-598 25.12.2019 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» и одобрен Сенатом 14 декабря 2019 года. Согласно Закону, к инвестиционным ресурсам относятся:

- денежные (включая иностранную валюту) и иные финансовые средства, включая кредиты, паи, доли, акции и другие ценные бумаги;
- движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, машины и другие материальные ценности) и права на них;
- объекты интеллектуальной собственности, в том числе запатентованные или незапатентованные (ноу-хау) технические, технологические, коммерческие и иные знания, оформленные в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимые для организации того или иного вида производства;
- права владения и пользования земельными участками и другими природными ресурсами, а также вытекающие из прав собственности иные вещные права.

Инвестиции по объекту назначения подразделяются на капитальные, финансовые и социальные.

К капитальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, в том числе в новое строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, а также в развитие иных форм материального производства.

К финансовым инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в акции, корпоративные, инфраструктурные и государственные облигации, а также в другие виды ценных бумаг.

К социальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в развитие человеческого потенциала, навыков и производственного опыта, а также в развитие иных форм нематериальных благ.

Государственная поддержка инвестиций и инвестиционной деятельности осуществляется в целях создания благоприятного инвестиционного климата, стимулирования инвестиций в создание новых конкурентоспособных и инновационных, экспортоориентированных и (или) импортозамещающих производств, расширения и обновления действующих производств с применением современных технологий и внедрением современного управленческого опыта.

Государственная поддержка инвестиций и инвестиционной деятельности осуществляется следующими способами:

- применение льгот и преференций;
- выделение централизованных инвестиций для совместного финансирования инвестиционного проекта;
- оказание финансовой, консультативной и информационной поддержки.

В развитых странах вложение средств в инструменты фондового рынка давно стало привычным делом для рядовых граждан. В Узбекистане этого не произошло, несмотря на принятие закона о ПИФах, и главная причина здесь, конечно, не высокий уровень доходов большинства населения, при котором даже не возникает вопроса об оптимизации сбережений.

Кроме того, сохраняется общее недоверие к финансовым институтам вообще: банкам, биржам, ценным бумагам (особенно долгосрочным), инвестиционным компаниям, а стало быть, и к паевым инвестиционным фондам.

ПИФ не является юридическим лицом, а стало быть, и налогоплательщиком по налогу на прибыль. С другой стороны, к имуществу закрытых паевых фондов относятся не только ценные бумаги, но и недвижимость, которая является объектом налогообложения. Попытки решить данную проблему уже предпринимались специалистами налоговых органов, но добиться ясности так и не удалось. В результате большинство управляющих компаний предпочитает вообще не иметь дело с недвижимостью, что существенно тормозит развитие инвестиционных фондов.

Обычному вкладчику часто непонятен сам принцип определения доходов по инвестиционному паю. Многие потенциальные инвесторы рассматривают их по аналогии с дивидендами по привилегированным акциям, т.е. как нечто фиксированное. На самом деле прирост пая непредсказуем, поскольку напрямую зависит от конъюнктуры фондового рынка.

Для многих пайщиков не ясна и схема выплаты денежной компенсации при погашении пая (не позднее 15 дней со дня погашения в открытом и не позднее 15 дней со дня закрытия интервала в интервальном ПИФе), так как за это время стоимостное выражения пая может существенно измениться. Естественно, у пайщика возникает вопрос, что происходит с его деньгами. Поэтому нам представляется разумным, чтобы управляющая компания давала информацию владельцам паев об объектах инвестирования, а также о процентном соотношении доходов от вложенных средств в расчете на каждого пайщика.

Подведя итоги, сможем перечислить проблемы препятствующие быстрому росту коллективного инвестирования в Узбекистане: не высокий уровень доходов основной массы населения, общее недоверие к финансовым институтам, пробелы в налоговом законодательстве.

Если преодолеть недоверие со стороны потенциальных участников ПИФов, адаптировать к российским условиям современные западные технологии работы со средними и мелкими инвесторами, обеспечив им прямой доступ к ресурсам финансового рынка и фондовым инструментам, к широкому ряду продуктов, включающему накопительные, пенсионные и страховые программы, индустрия коллективных инвестиций может пережить новый бум, куда более значительный, чем ранее.

Ташходжаев М.М.,
и.ф.н., доц.

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда олий таълимни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ўрганилиб, олий таълим тизимини ривожлантиришнинг муҳим жиҳатлари ёритилган.

Калим сўзлар: таълим тизими, рақобат муҳити, меҳнат бозори, аҳоли фаровонлиги, олий таълим.

Аннотация: В данной статье рассматриваются приоритеты развития высшего образования в Узбекистане и освещаются важные аспекты развития системы высшего образования.

Ключевые слова: система образования, конкурентная среда, рынок труда, благосостояние, высшее образование.

Abstract: This article examines the priorities for the development of higher education in Uzbekistan and highlights important aspects of the development of higher education.

Keywords: education system, competitive environment, labor market, welfare, higher education.

Мамлакатимизда таълим тизими ижтимоий соҳанинг бир бўғини эканлигини қайд этсак, таълим муассасалари харажатларига йўналтирилаётган бюджет маблағлари салмоқли улушга эга. Бу эса, ўз навбатида, таълим муассасалари молиявий фаолиятида бюджетдан ташқари маблағлар улушини кўпайтириш заруриятини келтириб чиқаради.

Дарҳақиқат, юкори тажриба талаб этадиган тармоқлар учун малакали ишчи кучини тайёрлаб бериш, албатта, таълимнинг зиммасига тўғри келади. ХХІ асрнинг кучли рақобат шароитида салмоқли натижаларни қайд этиш кўп жиҳатдан таълимнинг натижаларига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Мазкур масаланинг долзарб жиҳатлари борасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев куйидаги фикрни қайд этиб ўтган: «Шу билан бирга, биз учун зарур бўлган мутахассисликлар бўйича таълим олиш ва кадрлар малакасини ошириш ишларини кенг кўламда йўлга қўямиз» (Мирзиёев, 2020).

Фикримизча, меҳнат бозоридаги ривожланаётган рақобат муҳитида одамларда ўз кўникмаларини ошириш учун таълимга бўлган талаблари ошиб боришини кўрсатади. Бу эса, меҳнат бозорига сезиларли таъсир этувчи таълим муассасаларини янада ривожлантиришни тақозо этади. Ўзбекистон ҳам ривожланган давлатлар қаторига чиқиш йўлида кетаётган экан, демак, таълимни молиялаштириш имкониятларини янада кенгайтиришни ва такомиллаштиришни талаб этади.

Ўзбекистонда 2017 йилда бошланган ислохотлар олий таълим тизимини ҳам камраб олмакда. Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 4947-сонли Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси қабул қилиниши олий таълим тизимини ривожлантириш стратегиясини янги босқичга олиб чиқди. Мазкур стратегиянинг қабул қилиниши билан қуйидаги йўналишларга устуворлик берилди: таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш, олий таълим муассасаларига қабул квоталарини босқичма-босқич кўпайтириш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5847-сонли фармони қабул қилинганлиги муҳим қадамлардан бири бўлди.

Бизнингча, олий таълим тизимини ривожлантириш стратегияси икки турдаги масалани амалга ошириш билан ўз аксии топади. Улар: академик мустақиллик ва молиявий мустақиллик. Ушбу икки омилнинг таъминланишига эришиш стратегик ривожланишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

Таълим тизимини ривожлантиришнинг муҳим жиҳати – бу камбағалликни бартараф этишга имкон беришидир. Бу борада, профессор В.Квинтнинг «Стратегиялаш назарияси ва амалиёти» асарида камбағаллик таълим даражаси билан боғлиқлиги таъкидлаб ўтилади. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда камбағалликни олдини олишнинг асосий стратегияси сифатида таълим тизимини олиш мумкин.

Шунингдек, 2019 йил иқтисодиёт йўналишида Нобел мукофоти совриндорлари Абхижит Банержи, Эзсер Дуффо ва Майкл Креймер «глобал қашшоқликни бартараф этиш» мавзусида олиб борган ва ишлаб чиққан илмий хулосалари ривожланаётган мамлакатлар учун муҳим ҳисобаланишини қайд этиш мумкин. Улар қашшоқликка қарши курашда ҳукуматлар томонидан амалга оширилаётган ислохотларни баҳолашга эришишган. Ушбу тадқиқот доирасида мактаб таълими, болалар соғлиғи ва микро-молиялаш тизими таҳлил этилган. Уларнинг тадқиқотларида ҳам камбағалликни бартараф этишга қаратилган замонавий хулосалар келтирилган.

Зотан, 2020 йилдан бошлаб Ўзбекистонда камбағалликни бартараф этишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиши кўзда тутилган. Бу борада, 2020 йил 24 январда давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномада «аҳоли фаровонлигини ошириш ва унинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш – биз учун бош вазифалардан бири бўлиб қолади.

Ҳудудларда, айниқса, қишлоқларда аҳолининг аксарият қисми етарли даромад манбаига эга эмаслиги сир эмас. Ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. Турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизнинг 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормоқда» деб таъкидлаб ўтди.

Шу боисдан, жаҳоннинг етакчи олимлари томонидан эътибор қаратилган камбағаллик омилига мамлакатимизда ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўз навбатида, таълим тизимини ривожлантириш оқали ушбу омилни сезиларли даражада камайтириш имкони мавжудлиги олимлар томонидан қайд этилганлиги диққатга сазовордир.

Бизнингча, Ўзбекистонда таълим тизимини ривожлантириш стратегиясида куйидагиларни инобатга олиш мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз.

Олий таълимда талабалар қабул қилишда квота тизимидан воз кечиш. Ҳозирги кунга қадар Ўзбекистон олий таълим тизимининг ривожланишида муҳим тўсиқлардан бири бўлган квота амалиётининг шаклланиб қолганлигидир. Мазкур ҳолатнинг мавжудлиги икки фундаментал муаммони келтириб чиқаришга сабаб бўлган.

Биринчидан, олий таълимни қамраб олиш даражасини пасайишига олиб келган. 2016 йилга қадар Ўзбекистонда талабаларнинг умумий улуши олий таълимни олиш истагини билдирган абитуриентлардан бир неча баробар паст бўлган. Натижада, Олий таълимни қамраб олиш миқёси 10 фоизга ҳам етмаган. 2020 йилга келиб мазкур кўрсаткич сезиларли даража ошиши кузатилмоқда. Масалан, Президентимиз «Олий маълумот оламан, ўз устимда ишлаб, илмли бўламан, деган, юрагида ўти бор, жўшқин ёшларимизнинг таҳсил олиши учун ҳамма қулайликларни яратишимиз шарт. Шунинг учун мактаб битирувчиларини олий таълим билан қамраб олиш даражасини 2020 йилда камида 25 фоизга ва келгусида 50-60 фоизга етказамиз» деб қайд этдилар.

Иккинчидан, макроиқтисодий мувозонатга биноан ялпи талаб ва ялпи таклиф ўзаро балансда бўлиши тавсия этилади. Шундай бўлишига қарамасдан, олий таълим олиш истагини билдирганлар (ялпи талаб)ни тўлиқ қондириши учун етарли олий таълим муассасалари ва улардаги ўринлар сони (ялпи таклиф)ни шакллантиришга етарли эътибор қаратилмади. Натижада, Ўзбекистонлик абитуриентлар хорижий давлатларга олий таълим олиш учун кетишни бошладилар. Бу эса, таълим импорти-ни ривожланишига шарт-шароитни юзага келтирди. Ушбу ҳолатнинг шаклланиши биринчидан, Ўзбекистондан хорижий валюта чиқиб кетишини, иккинчидан, юқори салоҳиятли кадрларни хорижга кетиб қолишига сабаб бўлди.

Каримов Н.Г.,
ТДИУ профессори. и.ф.д.

ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ИНДИКАТОРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНияТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизда инвестиция фондларида молиявий индикаторлардан фойдаланиш имкониятлари ёритилиб, хусуса, соф активлар қиймати кўрсаткичи талин қилинган.

Калит сўзлар: молия бозори, қимматли қозғозлар, капитал, инвестиция фондлари, соф активлар, молиявий инструментлар, инвестиция.

Аннотация: В данной статье освещается возможность использования финансовых показателей в инвестиционных фондах нашей страны, в частности, стоимости чистых активов.

Ключевые слова: финансовый рынок, ценные бумаги, капитал, инвестиционные фонды, чистые активы, финансовые инструменты, инвестиции.

Annotation: This article highlights the possibility of using financial indicators in investment funds in our country, in particular, the value of net assets.

Keywords: financial market, securities, capital, investment funds, net assets, financial instruments, investment.

Мамлакатда инвестицияларни самарали жалб этиш учун, аввало, миллий фонд бозорини ривожлантиришни ва институтчионал инвесторларнинг фаолиятини такомиллаштиришни тақоза этади. Мамлакатимизда институтчионал инвестор сифатида фақатгина тижорат банклари ва қисман суғурта компаниялари молиявий секторнинг ривожланишига ҳисса қўшиб келмоқда. Инвестиция фондлари эса йилдан йилга камайиб бориш тенденциясига эга бўлмоқда. Тараққий этган мамлакатларда молия бозорида инвестиция фондларининг турли кўринишларининг фаоллиги ва уларни аҳолининг бўш пул малағларини инвестицияларга айлантирувчи асосий институтлардан бири эканини кузатишимиз мумкин. Республикаимиздаги инвестиция фондларининг тўлақонли фаолият юритиш механизмининг етарли эмаслиги, акционер жамиятлари фаолиятидаги муаммолар, фонд бозорининг етарли ривожланмаганли, аҳолининг молиявий саводхонлиги каби бир қатор ечимини кутаётган масалалар инвестиция фондларини ривожлантириш бўйича комплекс таъсирчан чора тадбирларни амалга оширишни тақоза этади. Бунда молиявий индикаторларда унумли фойдаланиш муҳим аҳамия касб этади.

Соф активлар қиймати (САҚ) кўрсаткичи инвестиция фондлари фаолиятининг асосий индикаторларидан ҳисобланиб, инвестиция фонди бошқарувидаги мол-мулклар қийматидир.

Инвестиция фонди САҚи таркиби¹ қуйидагилардан иборат:

- узоқ муддатли молиявий қўйилмалар (муддати 1 йилдан ортиқ бўлган облигациялар ва акциялар);
- қисқа муддатли молиявий қўйилмалар (муддати 1 йилдан кам бўлган облигациялар, депозит маблағлари ва ҳисоб-китобдаги маблағлар);
- фондга келиб тушадиган дивидендлар;
- қимматли қоғозлар бўйича баҳолаш кунига қадар жамғарилган фоизлар;
- пул маблағлари, ҳисоб-китобдаги маблағлар ва бошқа активлар (акциядорлардан сотиб олинган ўз акциялари қиймати ва таъсисчиларнинг устав капиталига бадаллари бўйича қарзларидан ташқари).

Бошқа қимматли қоғозлар ва молиявий қўйилмалар шакллариининг қиймати бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига мувофиқ амалга оширилади.

Соф активлар қиймати – бу инвестиция фонди активлар қийматидан, фонд мажбуриятлари ўлчамини чегириб ташлаш орқали аниқланадиган миқдор² ёки активлар қиймати билан баланс пассиви суммасининг фарқидир³. Инвестиция фонди САҚни баҳолаш ва ҳисоблаб чиқишдан мақсад – фонд акцияларини қимматли қоғозлар иккиламчи бозорида сотиш ва сотиб олиш баҳоларини аниқлаш ҳамда ишончли бошқарувчи мукофоти (шунингдек бошқа қатъий белгиланган харажатлар) миқдорини билишдан иборат. Агар активлар қийматидан мажбуриятлар қиймати ошиб кетган бўлса, инвестиция фондининг молиявий ҳолати ёмонлашганлигини англатади, аксинча, активлар қиймати мажбуриятларга нисбатан ошган бўлса, фонднинг молиявий фаолияти ижобий деб баҳоланади.

Кейинги молиявий индикаторлар сирасига инвестиция фондларини даромадлари кириб, уларга асосан дивидендлар, фоизлар, бошқа фаолиятдан олинган даромадлар ва бошқа даромадлар натижасида шаклланади. Бунда биз «Камалак» ИФ АЖнинг маълумотларидан фойдаланамиз. Унга кўра ушбу фонднинг даромадлари асосан дивидендлардан иборат бўлиб, 2011 йилда 131,3 млн. сўмни ташкил қилган бўлса, кейинчалик фонд стратегияси ва дебиторлик қарзларни таъсирида ўзгариб турган ва 2018 йилга келиб 82,7 млн сўм бўлган. «Камалак» ИФ АЖнинг 2011 - 2018 йиллар давомидаги даромадлари таркиби (фоизда) дивидендлар улуши 25,3%дан 91,9 %гача диапазонда бўлган. Лекин 2014–2015 йилларда молиявий фаолиятдан олинган даромадлар умумий даромадлар таркибида 50,6 %дан 74,7 %гача ошган⁴. Буни ҳам фонд стратегияси билан боғлаш мумкин.

Мамлакатимизда инвестиция фондлари тараққиётининг илк босқичи кузатилаётган ҳозирги даврда молиявий индикаторларнинг тартибсиз диапазонда ўзгариши табиий ҳолдир. Шу нарса аниқки, инвестиция фондлари индикаторларининг асосини ташкил этувчи молиявий муносабатларнинг мазмуни ҳақида тушунчага эга бўлмай

¹ «Инвестицияфондининг соф активлари қийматинибаҳолаштартиби тўғрисида»ги Низом. 1999 йил 20 сентябрь (2009 йил 2 февраль ўзгартиришлари билан). 3-бўлим, 3.1. ва 3.2.-бандлар..

² *Абрамов А.Е.* Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005. 416-б.

³ «Инвестицияфондининг соф активлари қийматинибаҳолаштартиби тўғрисида»ги Низом. 1999 йил 20 сентябрь (2009 йил 2 февраль ўзгартиришлари билан).1.5.,1.6.-бандлар.

⁴ «Камалак» ИФ АЖ маълумотлари.

туриб инвестиция фондларининг ривожланиш истиқболлари хақида фикр юритиб бўлмайди.

Бизнинг фикримизча, инвестиция фондлари молиявий муносабатлари таркибига куйидаги пул муносабатлари киради:

– инвесторларнинг пул маблағлари ва бошқа мулкларини оммавий жалб қилиш жараёнидаги;

– инвесторлар мулкни ягона мулк комплекси (фонд) кўринишида бирлаштириш ва тасарруфини инвестиция фондининг ўзига (бирлашган трастга) ёки шартнома асосида махсус бошқарувчи компанияга профессионал ишончли бошқарувга бериш жараёнидаги;

– инвестицион даромад (дивиденд, фоиз ва ҳ.к) кўринишида ёки инвестиция объектларини қайта сотишдан фойда олиш мақсадида фонд маблағларини диверсификация тамойилига амал қилган ҳолда қимматли қоғозлар ва қонунда рухсат этилган бошқа инвестиция объектларига жойлаштириш жараёнидаги.

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда таъкидлаш мумкинки, инвестиция фондларининг иқтисодиёт модернизацияси ва либераллашуви шароитидаги фаолиятидаги молиявий индикаторлар шундай ташкил этилиши лозимки, бунинг натижасида улар мавжуд маблағлари билан соф активлар қийматини ошириш бўйича юқори натижаларга эришишни таъминловчи кучли дастакка айланиши керак.

Мустафақулов Ш.И.,
ТДИУ «Университет 3.0» халқаро ўқув ва
илмий-инновацион тадқиқотлар
маркази директори, и.ф.д.

Хамидов Р.Т. ,
ТДИУ «Университет 3.0» халқаро ўқув ва
илмий-инновацион тадқиқотлар
маркази сектори мудири

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МОЛИЯ БОЗОРИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизда молия бозорини ривожлантиришнинг назарий асослари, шунингдек, мавжуд ҳолат, таҳлиллар ва истиқболли режалар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: молия бозори, қимматли қозғалар, капитал, облигациялар, ҳаракатлар стратегияси, молиявий инструментлар.

Аннотация: В данной статье обсуждаются теоретические основы развития финансового рынка в стране, а также текущая ситуация, анализ и планы на будущее.

Ключевые слова: финансовый рынок, ценные бумаги, капитал, облигации, Стратегия действий, финансовые инструменты.

Annotation: In this article is discussed that the theoretical foundations of the financial market development in our country, as well as the current situation, analysis and future plans.

Keywords: financial market, securities, capital, bonds, action strategy, financial instruments.

Жаҳон иқтисодиётининг замонавий ривожланиши даврида молия бозорларидаги операциялар янада фаоллашиб, иқтисодий тараққиётнинг ҳал қилувчи омилига айланиб улгурди. Сўнгги 15 – 20 йил мобайнида глобал молия бозорлари интенсив равишда ўсиб борди ва молиявий инструментларнинг халқаро муомаласи триллионлаб АҚШ долларига етди. Халқаро валюта жамғармасининг баҳолашига кўра, жаҳон молиявий активлари ҳажми 1980 йилдан ҳозирги кунгача 15 баробардан кўпга ошган. Молия бозорлари ҳажми ялпи ички маҳсулот қийматларига нисбатан тез суръатлар билан ўсиб келган ва иқтисодий субъектлар учун капиталга эришишга ва таваккалчиликларни самарали тақсимлашга имконият яратди.

Афсуски, бугунги кунда дунё бўйлаб кенг тарқалиб улгурган коронавирус пандемияси ва унинг оқибатида юзага келаётган глобал иқтисодий инқироз бутун жаҳон иқтисодиёти архитектурасини, шу жумладан, молия бозорларини яна бир бор синовдан ўтказишни бошлади.

«Шу пайтгача жаҳон иқтисодиётининг охириги 75 йиллик ривожланиш даврида энг катта таҳликали воқелик сифатида биз 2008 йили бошланган глобал молиявий инқирозни эслар эдик. Ўша даврда жаҳон молиявий бозорларидаги беқарорлик анча кескин тус олганди. Хусусан, АҚШ фонд бозорларида индекслар бир кунда 83 фоизгача тушиб кетган, нефтнинг нархи 140 доллардан 30 долларга «қулаган» эди. 2020 йилда бошланаётган инқироз эса ўз кўлами ва шиддатига кўра янада хавфли кўриниш олиши мумкин.¹

Албатта, бундай кескин ва синовли даврда миллий молия бозори барқарорлигини сақлаб туришда уни институционал қўллаб-қувватлаш катта аҳамият касб этади. Бозор тизими ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳақиқий ўрта мулкдорларнинг асосий қисми қимматли қоғозлар бозорига аҳолининг маблағларини жалб қилиш орқали шакллантирилади. Иқтисодий инқирозлар шароитида иқтисодиётдаги бўш маблағларини молиявий инструментлар ёрдамида жалб қилиш орқали иқтисодиётни барқарорлаштириш, шунингдек, пул айланмасини ва миллий валюта айланмасини мустаҳкамлашга эришилади. Капитал бозорини ёки умумий айтганда молия бозорини банк сектори билан биргаликда ривожлантириш иқтисодиётнинг барометри, мамлакатдаги иқтисодиётнинг ҳолати ва инвестиция муҳитининг индикатори ҳисобланади.

Молия бозорларини ривожлантириш муаммолари қатор хорижий

ва маҳаллий тадқиқотчилар томонидан ўрганилган бўлиб, тадқиқотчилар изланишлар натижалари бўйича муайян фикр-мулоҳаза ва илмий хулосаларни илгари сурган. МДХ мамлакатлари тадқиқотчилари Антонов В.А., Дребенникова М.Ю., Евлахова Ю.С., Захаров А., Маковецкий М.Ю., Мастеровенко К.В., Миркин Я., Пшеничная В.П., Сучкова Е.О., шунингдек, хорижий иқтисодчи олимлар Баренбойм П., Бернард Р., Брейли Р., Ван Хорн Дж. К., Дж. Р.Хикс, Дэвид Флеминг, Ливайн Р. Кинг Р., Марк Сент Джайлс, Майерс С., Рот А., Суэтин А.А. ва бошқа олимларнинг илмий изланишларини алоҳида кўрсатиб ўтишимиз мумкин. Мамлакатимиздаги олимлар қаторида Абдуллаев Ё., Бутиков И.Л., Ваҳобов А.В., Жумаев Н.Х. ва Шоҳаъзамий Ш.Ш. молия бозори ва қимматли қоғозлар муомаласини такомиллаштириш соҳасида фаол изланишлар олиб боришган (5).

Сўнгги йилларда миллий қимматли қоғозлар бозорини институционал модернизация қилиш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунларининг янги таҳрирлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг «Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида»ги Қонуни қабул қилиниши соҳанинг ташкилий-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш учун мустаҳкам замин яратди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида мамлакатимизнинг жаҳон молия тизимига жадал интеграциялашуви шароитларида миллий молия бозорини самарали бошқариш ўрта ва узок муддатли истиқболда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Айни таҳликали даврда молия тизимининг хавфсиз даражада сақлаб турилиши келгусида макроиқтисодий барқарорликни таъминлашнинг асосий омилларидан бири

¹ А.Ш. Бекмуродов. Яна бир глобал иқтисодий инқироз эшик қоқмоқда. – Т.: «Халқ сўзи» газетаси, 2020 йил 10 апрель, №74 (7576).

эканлигини инобатга олиб, бугунги кунда молия муносабатлар тизими самарадорлигини халқаро андозалар асосида ошириш чораларига алоҳида аҳамият берилмоқда.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида мамлакатимизда молия бозори, шу жумладан, фонд бозорини ривожлантириш йўлида тарихий қадам ташланди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сонли Фармони билан тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастурига асосан молия бозорини ривожлантириш, соҳада давлат бошқарувини тубдан ислоҳ қилиш ва давлат органларининг бир-бирини такрорловчи, ортиқча назорат функцияларини бекор қилиш ҳамда молия бозори учун ягона давлат органини ташкил этиш масаласи кўйилди.¹

Албатта, ушбу масаланинг ислохотлар дастурининг устувор йўналишларининг бирига айланиши бежисга эмас эди. Шу кунгача Ўзбекистон Республикасида молия бозорини тартибга солиш, унинг асосий таркибий бўғини ҳисобланган қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш бўйича самарасиз, айтиш мумкинки, мантиқий нуқтаи назардан номувофиқ тизим йўлга қўйилган эди. Яъни қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш учун масъул ваколатли давлат органи ҳисобланган Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази давлат мулкани бошқариш соҳасида ваколатли орган – Давлат рақобат қўмитаси ҳузурида ташкил этилган эди.

Фонд бозоридаги, хусусан, иккиламчи бозордаги ҳозирги ҳолат шуни кўрсатдики, аҳоли ва инвесторларнинг, шу жумладан, хорижий инвесторларнинг эркин маблағларини жалб қилиш ҳисобига капиталнинг миллий бозори томонидан иқтисодиётнинг реал секторини молиялаштириш бўйича асосий вазифалари бажарилмасдан қолди. Фонд бозорининг ривожланишига тўсқинлик қилаётган асосий сабаблар, бу бозорни бошқаришдаги ташкилий тузилмаларнинг замонавий талабларга жавоб бермаслиги, акциядорлик жамиятларига ортиқча талабларнинг қўйилиши, шунингдек, фонд бозори секторларини ислоҳ қилишда баланслашган ёндашувларга жавоб бермайдиган бозорнинг республикадаги хусусийлаштириш жараёнлари билан боғлиқлиги бўлди.

Ўзбекистонда фонд бозорининг 25 йилдан бери фаолият юритиб келаётганига қарамай, бугунги кунда республикада фонд бозорининг ривожланиши дастлабки босқичда деса ҳам бўлади. Фонд биржаси ушбу давр мобайнида Давлат рақобат қўмитасининг аукцион майдончаси, яъни аксарият ҳолларда давлат мулкига қарашли корхона ва ташкилотларнинг хусусийлаштириш механизми ролини бажариб келган. Шунингдек, мазкур биржа фаолиятини тартибга солиш бевосита Давлат рақобат қўмитаси томонидан амалга оширилган. Фонд биржасида инвестор ва акциялар сотувчи ўртасидаги битим давомида юзага келадиган низолар Давлат рақобат қўмитасида қошида ташкил этилган махсус марказ ёки комиссия томонидан кўриб чиқилган.²

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017»2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида» 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сон Фармони - <https://lex.uz/search/nat?actnum=5308>

² <https://uzanalytics.com/iqtisodi%b5t/6772/>

Бу эса йиллар давомида мамлакатимизда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришда очик бозор муносабатларига асосланган рақобат муҳити шаклланиши учун, шунингдек, фонд бозорининг ривожланиш ҳолати иқтисодиётнинг реал секторига узок муддатли ва тўғридан-тўғри, шу жумладан, хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича мавжуд имконият ва салоҳиятдан фойдаланишга имкон бермай, кўзланган ислохотларни самарали амалга ошириш ва республикани жадаллик билан инновацион ривожлантиришга тўсиқ бўлиб келди.

Институционал ва таркибий ислохотларни жадаллик билан амалга ошириш ва молия бозорининг ишончли ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2019 йил 14 январдаги ПФ-5630-сон Фармони билан Давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази негизида Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги мустақил орган сифатида қайта ташкил этилиши соҳада изчил институционал ўзгаришларни бошлаб берди.

Айни шу институционал ислохотлар самараси ўлароқ, Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги томонидан амалга оширилаётган миллий молия бозорини ривожлантириш бўйича изчил чора-тадбирлар натижасида мамлакатимизда эркин муомаладаги қимматли қоғозлар ҳажми 2025 йилга бориб, ЯИМнинг 10 – 15 фоизига етиши кутилмоқда (ҳозирда 0,2 фоизни ташкил этади)¹.

Глобал иқтисодий инқироз шароитида молия бозорининг ишлатилмаётган салоҳиятидан кенг фойдаланиш орқали юқоридаги вазифаларнинг амалга оширилиши Давлат бюджетига ва банк кредитларига бўлган юкни камайтиради, молия секторида соғлом рақобат муҳитини яратади, шунингдек, иқтисодиёт субъектларига кўрсатиладиган молиявий хизматларнинг сифатини оширади.

¹ <https://cmda.gov.uz/news/> – Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг расмий веб-сайти.

Бурханов А.У.,
Тошкент давлат иқтисодиёт университет
«Молия ва бухгалтерия ҳисоби»
факультети декани, и.ф.д., профессор

Худойкулов Х.Х.,
Тошкент давлат иқтисодиёт университет
«Молия» кафедраси, доценти (PhD)

БИРЖАВИЙ ИНВЕСТИЦИОН ФОНД EFT (EXCHANGE-TRADED FUND) ИМКОНИЯТЛАРИ

Аннотацияси: Мазкур тезис биржавий инвестицион фонд фаолияти ҳамда пай фондидан фарқли ва ўхшаш жиҳатлари ёритиб берилган. Бундан ташқари, ўз навбатида, биржавий инвестицион фондларининг фонд биржасидаги имкониятлари ҳамда инвестицион жозибadorлиги баён этилган.

Таянч иборалар: Биржавий инвестицион фонд, пай фонд, фонд бозори, бозор қиймати, макет-мейкер

Аннотацияси: Этот тезис описывает деятельность биржевого инвестиционного фонда и его отличия и сходства с паевым инвестиционным фондом. Кроме того, описаны возможности и инвестиционная привлекательность биржевых инвестиционных фондов на бирже.

Ключевые слова: Биржевого инвестиционного фонда, паевой фонд, фондовый рынок, рыночная стоимость, макет-мейкер

Abstract: This thesis describes the activities of a exchange-traded fund and its differences and similarities with a unit investment trusts. In addition, the opportunities and investment attractiveness of exchange-traded funds on the exchange are described.

Key words: Exchange-traded fund, unit investment trusts, stock market, market value, market-maker.

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохатлар шароитларда инвесторларни қўлаб-қуватлаш мақсадида давлатимиз томонидан кенг шарт-шароитлар, қулайликлар яратилиб келмоқда. Шунини таъкидлаш лозимки, охириги йилларда мамлакатимизда инвесторларни ҳуқуқини химоя қилиш мақсадида бир нечта қонунлар ҳужжатлар қабул қилинди. Чунки, инвестиция активларини жадалаштириш ва қимматли қоғозлар бозорида акциялари чиқаришни такомиллаштириш бўш турган маблағларни иқтисодиётимизга йўналтириб, иқтисодиётимиздаги соҳаларни ривожланишига олиб келади. Жаҳон тажрибаси шунини кўрсатадики, аҳолида турган бўш маблағларини ва бошқа активларини инвестиция профессионал иштирокчилари ҳамда менежерларга бошқариш учун қонун ҳужжатлар билан келишилган ҳолда топширишади.

Мамлакатимиз ҳам жаҳон тажрибаларида келиб чиққан ҳолда, инвестиция фаолиятини ривожлантириш учун кўпгина ҳуқуқий шарт-шароитлар яратишга катта эътибор қаратмоқда. Шу боис 2015 йил 26 август Ўзбекистон Республикасининг

«Инвестиция ва пай фондлар тўғрисида»ги қонун қабул қилинди. Ушбу қонун жами 29 та моддадан иборат бўлиб, мазкур қонунда асосан инвестиция фонди фаолияти ва пай фонди фаолиятини қанда ташкил этиши ва ким томонидан бошқарилиши кўрсатиб ўтилган. Бундан ташқари, қонунда инвестиция фонди ва пай фондлари атамаларига тушунчалар берилган. Қонунга асосан, инвесторларнинг пул маблағларини жалб этиш ва уларни инвестиция активларига қўйиш мақсадида акциялар чиқариш амалга оширадиган юридик шахс-акциядорлик жамияти инвестиция фонди ҳисобланади. Инвестиция фаолиятини амалга ошириш учун камида иккита шахснинг ўзининг ишончли бошқарувига берган пул маблағлари йиғиндиси эса пай фондини ташкил этади. Мазкур қонунда инвестиция ва пай фондлари турлари ҳам санаб ўтилган лекин буларни фарқли жиҳати инвестиция фонди юридик шахс кўринишида фаолият юритса, пай фонди эса юридик шахс мақомига эга бўлмайди. Ушбу қонун расман эълон қилинган кейин кучга кирган бўлиб, лекин ушбу қонунни учинчи бобидаги пай фондлари фаолити, қандай ташкил этилиши 2017 йил 1 июлдан эътиборан амалга оширилади.

1-расм. Ўзаро фондларнинг таркибий тузилмаси.¹

Дунё молия бозорларида ўзаро фондлар (mutual funds) инвесторлардан йирик миқдордаги пул маблағларини жалб қилиб битта йирик фонд шакллантиради. Ушбу фонд маблағларини бир хил бўлган активларга акция, облигация, валюта бозорида инструментлари сотиб олиш мақсадида ўзини акциялари эмиссия қиладиган юридик шахс ҳисобланади [1]. Бугунги кунда дунё молия бозорида ўзаро фондлар учта таркибий тузилмаси мавжуд (1-расм).

Очиқ инвестиция фондига дунёда кенг ривожланган бўлиб, биржавий инвестицион фонди (**exchange-traded fund**) ҳисобланиди. Нью-Йорк фонд биржасида асосий савдоларни биржавий инвестицион фондлар билан пай инвестиция (**unit investment trusts**) фондлари амалга оширади. Очиқ инвестиция фонди ўзининг қимматли қоғозларини ушбу фондлар менежерлари томонидан қайта сотиши ҳам мумкин ҳар куннинг савдо яқунлаётгани. Бугунги кунда мамлакатимиз фонд бозорида пай ва инвестиция фондлари тўғрисида қонун қабул қилинганига қарамасдан битта ҳам пай фонди ўз фаолият юритаётгани йўқ. Шу боисдан, бизнинг мамлакатимиз муҳитидан келиб чиққан ҳолда биржавий инвестицион фонди (EFT) қўллаш имкониятлар ҳамда фонд биржасида фаолиятини бошламоқчи бўлган пай фонди EFT фондларини фаолиятдан андоза олишини тавсиялар берамиз. Биржавий инвестицион фонди (EFT) – бу бозор қимматли қоғозлари, хом-ашё, облигациялар ва активлар қийматлари индекс орқали ифода этади. Ўзаро инвестиция фондидан фарқи шундан иборатки, ушбу

¹ <http://www.investopedia.com/terms/m/mutualfund.asp?ad=dirN&qo=investopediaSiteSearch&qsrc=0&o=40186>.

(EFT) фонди оддий акциялар билан фонд биржасида савдони ташкил этаолади. Ўз навбатида, EFT фонд активлари кун давомида доим ўзгариб туради, сабаби мазкур фонд мунтазам қимматли қоғозлар бозоридаги активларни сотишади ва сотиб олади. EFT фондинг асосий олтин қоидаси кунлик юқори ликвид ва кам транзакцион туловларга эга бўлган активларни сотиб олишни амалга оширади ва натижада индивидуал инвесторларни жозибаторлигини оширади. EFT фонди пай инвестиция фондини бир кўришини бўлиб, бу фонднинг асосий хусусияти фонд бозори индекс кўринишида қимматли қоғозлар савдоси билан шуғулланади. EFT фонди пай фондига ўхшайди бироқ EFT фонднинг портфелидаги активларида қимматли қоғозлар, облигация, хомашё ва валюта инструментларини мужассамлаштирган бўлади. EFT фонд активлари қимматли қоғозларни портфелида шакллантиради, баъзан оддий акцияларда каби котировка қилиниб «сават» деб юритади. Биржавий инвестицион фонд тўғридан-тўғри қимматли қоғозларни инвесторларга сотмайди. Бироқ, биржавий инвестиция фонди 50000 мингдан кўпроқ акцияларни блокинни ишлаб чиқади. Жумладан, мазкур активлар пакети ваколатли иштирокчилар томонидан худди макет-мейкер, профессионал ва институционал иштирокчилар каби қимматли қоғозларни сотиб олади. Сўнгра ваколатли иштирокчилар акциялар пакетини фонд биржасига жойлаштиради. Бу эса, ўз навбатида, акциялар пакетдаги хар бир акция пакетдаги активларини улушлари бўйича ҳуқуқларини кўрсатади. Биржавий инвестицион фонди (Exchange Traded Fund) биринчи бўлиб Америка фонд биржасида (American Stock Exchange, AMEX) 1993 йилда SPDR S&P 500 ETF Стандарт ва Пуарсни (Standard and Poor's Deposit Receipt) депозит тилхатлар асосида қимматли қоғозлар бозорида савдони амалга оширди. 2019 йилга йиллик обороти 5,32 трлн. доллар ва энг йирик EFT фонди 215 млрд. долларов оборотни ташкил этган[2].

Биржавий инвестицион фонди акциялар каби катировқа қилиб, Стандарт ва Пуарсни депозит тилхатлари кун давомида маржа билан сотиш ва зарарсиз сотиб олишни амалга оширди. Инвестор EFT фонди активлари сотиб олганида, ушбу фондининг индекси қараб инвестиция қилади. EFT фондлар инвестицион харажатлари ва солиқ самарадорлиги пастлиги сабаблили ушбу фондни инвестиция жозибаторлик хусусиятига эга [3]. EFT дистрибуторлари фақат активлари сотиб олиш ва сотишни EFT фондининг ваколатли иштирокчилари ўртасида бўлади. EFT фондининг ваколатли иштирокчилари активларини ўзоқ муддатли инвестиция қилишни хоҳлайди, лекин улар одатда қимматли қоғозлар бозорида маркет-мейкер хизматидан фойдаланиб, қимматли қоғозларини бозор қиймати орқали фонд соф активларини қийматини кун давомида ликвидлигини таъминлайди. Брокерлар EFT фондини қимматли қоғозларнинг иккиламчи қимматли қоғозларда савдосини амалга оширади.

Юқоридаги тадқиқотдан келиб чиққан ҳолда мамлакатимиз фонд бозорида биржавий инвестицион фондларни фаолиятини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади. Биржавий инвестицион фондларни мамлакатимиздаги аҳволини даромадини оширишга, бўш турган пул маблағларни жалб қилиш имконияти яратишга ҳамда фонд бозорини ривожланишига хизмат қилади.

Абдувоҳидов З. Б.,
Ўзбекистон Республикаси БМА
тингловчи

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН МОДЕЛИ

Аннотация: Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг жадал суръатлар билан ривожланишида банкларнинг ўрни катта. Ушбу тезисда тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг инновацион моделларини жорий этиши бўйича хориж тажрибасига ўрн берилган. Илмий яқунда олиб борилган таҳлил натижалари бўйича хулосалар келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: онлайн хизмат, онлайн кредитлаш, масофавий хизматлар, кредит портфели, ритейл-банк, скоринг баҳолаш тизими

Аннотация: В ускоренном развитии малого бизнеса и частного предпринимательства банки имеют огромное значение. В настоящей статье особое внимание уделено зарубежному опыту по внедрению коммерческими банками инновационных моделей кредитования субъектов малого бизнеса. В заключении научной статьи приведены выводы по результатам проведенного анализа.

Ключевые слова: онлайн услуги, онлайн кредитование, дистанционные услуги, кредитный портфель, ритейл-банк, рейтинговая система скоринг

Annotation: In the accelerated development of small business and private entrepreneurship, banks are of great importance. In this article, special attention is paid to foreign experience in the implementation by commercial banks of innovative lending models for small businesses. The scientific article concludes with conclusions based on the results of the analysis.

Key words: online lending, remote services, loan portfolio, retail banking, score assessment system

Маълумки, сўнги йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Сабаби шундаки, Ўзбекистон иқтисодиётининг ривожланишида, фуқароларни иш билан таъминлашда, уларнинг оилавий даромади ва фаровонлиги оширишда, бундан ташқари пировардида мамлакат ЯИМ ҳажми ўсишида уларнинг ўрни бекиёс.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича «Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони билан қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясида «банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини мустаҳкамлаш, истикболли инвестиция лойиҳалари

ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни янада кенгайтириш» энг муҳим устувор йўналишлардан бири сифатида белгилаб берилди.¹

Тижорат банклари кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашда муҳим ўрин эгаллайди. Тижорат банклари томонидан базкур тадбиркорлик субъектларига ажратилаётган кредит маблағлари уларнинг фаолиятини йўлга қўйиши, ривожлантиришида ўзига хос «двигитель» вазифасини бажармоқда десак, муболаға бўлмайди.

Биламизки, хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ортиқча молиявий ресурслар талаб этмаган ҳолда қўшимча қийматнинг таъминланишига имкон яратади.

Кичик ва ўрта бизнесга бериладиган кредитларнинг ўсиши механизми ҳар хил бўлиши мумкин. Аммо бу механизмларнинг барчаси асосан иккита асосий соҳага бориб тақалади. Биринчиси бошқа ҳукумат дастурлари орқали ҳукумат кредитлашининг ўсиши билан боғлиқ. Яна бир йўналиш микромолия ташкилотларини ривожлантириш билан боғлиқ. Бу қўшимча кредит манбаларини топишга, бу эса ўз навбатида кредитлар бўйича фоиз ставкаларининг пасайишига таъсир қилади ва кредитлар ҳажмининг ўсишида рағбатлантирувчи омил бўлиб хизмат қилади.²

1 - ж а д в а л

Тижорат банкларининг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига яратган кредитлари ҳажми, млрд. сўм³

Йиллар	КБХТ маҳсулот ишлаб чиқариш ва кўрсатилган хизматлар, млрд. сўм	Кредит қўйилмалари, млрд. сўм	Кичик бизнесга ажра тилган кредитлар, млрд. сўм
2012 й.	52881,82	20392,0	5346,0
2013 й.	65990,4	26530,0	6982,0
2014 й.	81382,3	34809,0	9158,0
2015 й.	97415,3	42685,0	12112,0
2016 й.	108996,4	53400,0	15870,1
2017 й.	139469,7	110600,0	19564,0
2018 й.	160545,4	167390,6	30648,0
2019 й.	176455,9	211580,5	55430,0

2012–2019 йилларда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш дастурлари дорасида тижорат банклари томонидан берилаётган кредитлар ва кўрсатилаётган микромолиявий хизматлар ҳажми йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Жумладан, барча манбалар ҳисобидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредит ресурслари ҳажми 2019 йилда 55430,0 млрд. сўмни ташкил қилиб, 2010 йилга нисбатан 20,0 баробарга ошди (1-жадвал).

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони. //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: 2017. – № 6 (766). 32-б.

² Р.С. Муратов, Н.П. Пулатов. Мамлакат иқтисодиётини модернизация қилиш шароитида кичик бизнес корхоналарини молиялаштириш механизмлари ва истикболлари. «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. №6, ноябрь-декабрь, 2015 йил. <http://www.iqtisodiyot.uz/>

³ www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Статистика Қўмитасининг расмий сайти

2-расм. Кичик бизнес субъектлари томонидан олинган кредитларнинг жами кредит портфелидаги улуши.¹

Хориж амалиётида ҳам банк кредити кичик бизнес учун ташқи капиталнинг асосий манбаи ҳисоблансада, лекин шунга қарамай, бозорда қарз олишнинг муқобил шакллари доимо мавжуд бўлган, масалан, банклар учун капитал, шу жумладан, кредит уюшмалари, асбоб-ускуналар лизинги, факторинг маҳсулотлари ва бошқалар (2-расм).

Молиявий бозорлар кенг турдаги муқобил моделлари мавжуд - хусусан, кичик бизнес учун кредитларнинг катта сегменти ва дебиторлик қарзларини ва ихтисослаштирилган вертикал кредитлаш янгиликларни сотиб олиш.

Ушбу мақолада биз кичик бизнесни кредитлашнинг инновацион моделларидан бири саналувчи - онлайн кредиторларга эътибор қаратамиз. Ҳозирги ривожланган хориж амалиётида анъанавий банк кредит секторида тахминан 3 фоизга пасайиш кузатилаётган бир пайтда, онлайн кредитлар ҳажми ҳар йили икки баравар кўпаяди. Бу жараёнга Блек ва Страхан АҚШ банк сектори тадбиркорларга бўлган муносабатни ўзгартиришда рақобат ва бирлаштириш сиёсати муҳим рол ўйнаётганлигини кўрсатиб берди. Ҳеч кимга сир эмаски, кичик бизнес субъектлари кредит капиталини қидиришда тобора интернетга кўпроқ мурожаат қилиб бормоқда.²

1994 йилда Билл Гейтс истехзо билан «Чакана банклар-динозаврлардир» деб айтган эди. Think Tank Computer Корпорацияси бош директори ва FaceCashнинг мобил тўловларни яратувчиси Аарон Гринспан эса шуни таъкидлаган эдики, «Чакана банк хизматларининг бозор тенденциялари ҳозирги ҳолатига асосланиб айтиш мумкинки, 2025 йилга келиб улар йўқ бўлиб кетади ва 2015 йилда мавжуд деярли барча майда

¹ Статистик бюлетень. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, 2020 йил.

² Black S. E. and Strahan P. E. Entrepreneurship and Bank Credit Availability. Journal of Finance. 57. P. 2807-2833, 2002.

ритейл-банклар янги технологияли мослашувчан рақобатчилар билан курашишга мажбур бўладилар»¹.

Бундай тез ўсишда бир неча омиллар муҳим рол ўйнади. Биринчидан, институционал қарз ва инвесторлар нисбатан юқори даромадлилик даражасига эга бўлганлиги сабабли ушбу кредитлаш бозорига жалб қилинди.

Масалан, тадқиқотлар шуни кўрсатдики, банк билан узоқроқ муддат муносабатларга эга кичик бизнес корхоналари бошқаларга қараганда анча паст ставкалар билан кредитлар олади. Баъзи маълумотларга кўра, кичик компанияларга тўғридан-тўғри кредитлашнинг бошқа алтернатив манбалари орқали кредит бериш ҳақиқатдан кичик компания акцияларига инвестиция киритишдан кўра даромадлироқ саналади. Ушбу юқори даромадли инвестицияларнинг баъзилари алтернатив кредитлаш платформалари қабул қилишга тайёр эканлиги катта хавф сифатида баҳоланди. Аммо энг тез ривожланаётган алтернатив онлайн кредитлаш моделлари кичик бизнес учун биринчи навбатда қарз берадиган банклар ва кредитга лаёқатли кичик бизнес номзодларига эътибор қаратишга мойил бўлган савдогарлар ўртасидаги бир воқеълик деб қаралади. Бу янги платформалар асосан қидирилаётган паст-идеал бизнес моделларига қаратилган, улар яхшироқ маҳсулот қидирадилар, лекин банкдан қарз олиш учун ариза беролмайдилар.²

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ривожланаётган мамлакатларда онлайн-банк бозори кичик бизнесни кредитлашнинг анъанавий усулларига эътибор бермай, ўсишда давом этмоқда. Бу шундай тартибга солиш органлари учун янги имкониятлар ва шу билан бирга хавфларни келтириб чиқаради.

¹ Bloomberg BusinessWeek. «How Much is Too Much to Pay for a Small Business Loan?» May 17, 2014. [Electronic resource]. URL: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-16/howmuch-is-too-much-to-pay-for-a-small-business-loan/> (date of access: 18.11.2016).

² Petersen, M. and Rajan, R. (2000). «Does distance still matter? The information revolution in small business lending», University of Chicago Working Paper.

Абдувалиев С.А.,
БМА мустақил тадқиқотчиси

МОЛИЯ-САНОАТ ГУРУҲЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ: ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИ- РИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Аннотация: Ушбу мақолада молия-саноат гуруҳларини шакллантириш: тижорат банкларининг инвестицион салоҳиятини ривожлантиришнинг йўналишлари келтирилган.

Калим сўзлар: тижорат банклари, молия-саноат гуруҳлари, ликвидлик, инвестицион жараён, капитал.

Annotation: This article presents the formation of financial-industrial groups: directions for developing the investment potential of commercial banks.

Keywords: commercial banks, financial-industrial groups, liquidity, investment process, capital.

Аннотация: В данной статье представлено формирование финансово-промышленных групп: направления развития инвестиционного потенциала коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, финансово-промышленные группы, ликвидность, инвестиционный процесс, капитал.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, тижорат банкларининг инвестицион жараёнларда фаол қатнашиши иқтисодийни ривожлантириш ва мамлакат саноат салоҳиятини мустаҳкамлашдаги муҳим омил ҳисобланади. Мамлакатимизда иқтисодийни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичидаги долзарб масалалардан бири, тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини янада ошириш орқали уларнинг миллий иқтисодий тармоқлари ривожига ролини оширишдир. Тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги ва йирик инвестиция институти сифатида фаолият юритиши молия-саноат гуруҳларини шакллантиришга қулай шарт-шароит яратади.

Тижорат банкларининг инвестицион жараёнлардаги иштирокини кучайтириш зарурати иқтисодий реал сектори ва банк тизимининг ўзаро боғлиқликда самарали ривожланиши билан белгиланади. Инвестицион жараёнларда банклар иштирокининг асосий йўналиши инвестицион мақсадларга банк маблағларини йўналтириш, инвестицион характердаги кредитларни бериш, улушли иштирок этиш ва қимматли қоғозларга маблағларни қўйишни ўз ичига олади.¹ Тижорат банкларининг мазкур йўналишдаги фаолияти молия-саноат гуруҳларини шакллантириш орқали ривожланади.

¹ Банковское дело: Справочное пособие / Под редакцией Ю.А. Бабичева. – М.: «Экономика», 2004. 412-б.

Молия-саноат гуруҳлари доирасида банклар мақсадли инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш, корхоналарнинг капиталида иштирок этиш, ўзаро фойдали лойиҳаларни ишлаб чиқиш орқали инвестицион фаоллигини оширади.

Молия-саноат гуруҳларида тижорат банкларининг инвестицион сиёсати инвестицион фаолиятнинг мақсадли йўналишлари тизимини шакллантириш ва уларга эришишнинг самарали усулларини танлашни ўз ичига олади. Инвестицион фаолиятни ташкил этиш ва бошқариш инвестицион активларнинг тузилмаси ҳамда ҳажмини максимал даражада ошириш, эҳтимолга яқин бўлган рисклилик даражасида уларнинг фойдалилиги ўсишини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуаси сифатида ифодаланади.

Молия-саноат гуруҳларида банкларнинг инвестицион стратегияси инвестицион фаолиятнинг узоқ муддатли мақсадларини ва уларга эришиш йўллариини белгилайди. Мазкур стратегияни ишлаб чиқиш инвестицион фаолиятни бошқариш жараёнининг дастлабки босқичи бўлиб ҳисобланади.¹

Молия-саноат гуруҳларида банклар инвестицион фаолиятнинг асосий йўналишларини белгилаш фойдалилик, ликвидлилик ва рисклилик даражасини ҳисобга олган ҳолда инвестицион ривожланишнинг самарали моделларини ишлаб чиқиш билан чамбарчас боғлиқ бўлади.

Инвестицион сиёсатни шакллантиришнинг шарт-шароитлари сифатида инвестицион фаолиятнинг стратегик мақсадларини ишлаб чиқишда устувор бўлиб ҳисобланган молия-саноат гуруҳи ва банк фаолиятини ривожлантиришнинг умумий сиёсати хизмат қилади. Инвестицион сиёсат умумий иқтисодий сиёсатнинг муҳим таркибий элементини ўзида ифода этган ҳолда гуруҳ фаолиятини самарали ривожланишини таъминлаш омили сифатида намоён бўлади.

Молия-саноат гуруҳлари доирасида банклар томонидан инвестицион сиёсатни амалга ошириш қуйидагиларга эришишда муҳим ўрин тутаяди:

- банк ресурсларининг барқарорлигини таъминлаш ва ресурс базасини кенгайтириш;
- фойдалилик даражаси юқори бўлган инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш;
- банк фаолиятидаги умумий риск даражасини камайтириш ва молиявий барқарорликни ошириш мақсадида қўйилмаларни диверсификациялаш;
- ликвидлиликни сақлаш;
- фойда келтирмайдиган активлар улушини камайтириш;
- мижозлар доирасини кўпайтириш, корхоналарни ташкил этиш ва ривожлантиришда қимматли қоғозларни эгаллаш, уларнинг устав капиталида улушли иштирок этиш ҳамда инвестицион лойиҳаларда қатнашиш орқали улар фаолиятига таъсир этишни кучайтириш.

Фикримизча, мамлакатимизда тижорат банкларининг инвестицион сиёсатини такомиллаштиришда қуйидагиларни инобатга олиш лозим:

- молия ва саноат капитали интеграциясини таъминлаш орқали молия-саноат гуруҳларини шакллантириш;

¹ *Карпетян А.И.* Совершенствование инвестиционной политики коммерческих банков в условиях реализации антикризисных программ: автореф. дис...канд. эконом. наук. – М.: 2011. 9–10-бетлар.

– молиявий барқарорлик даражаси юқори бўлган тижорат банклари ҳамда уларнинг саноат тармоқларидаги йирик мижозлари билан ушбу тижорат банклари етакчилигида молия-саноат гуруҳларини ташкил этишни босқичма-босқич амалга ошириш. Бу ҳолат, инвестицион муносабатларда фойдалилик даражасини ошириш ва рискларни пасайтиришга имкон яратади.

– иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларда, инвестиция дастурларини амалга оширишда, биринчи галда иқтисодиётнинг реал тармоқларига инвестиция киритиш учун маблағлар жалб этишда тижорат банкларининг фаол иштирокини ривожлантириш.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, тижорат банклари иштирокида юқори интеграциялашган корпоратив тузилмаларни шакллантириш орқали инвестицион сиёсатни такомиллаштириш ҳамда банкларнинг инвестицион жараёнлардаги иштирокини фаоллаштириш истикболда иқтисодиёт реал секторининг барқарор ривожланишига, юқори илмий сифимли ишлаб чиқаришларни ташкил этишга ва мамлакат иқтисодий салоҳиятининг юксалишига хизмат қилади.

Абдужапарова Н.Т.,
РВШБУ тингловчиси

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИ ТИЗИМИДА МОЛЯВИЙ БОШҚАРУВ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Аннотация: Ушбу тезисда темир йўл транспортида молявий режаслаштириш, транспорт корхоналарида бошқарувнинг асосий элементларидан бири сифатида тизимнинг хусусиятлари муҳокама қилинади.

Калим сўзлар: режаслаштириш, молявий режа, молявий прогноз, молявий режаслаштириш, режаслаштириш / прогнозлаш усуллари.

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются особенности системы как одного из ключевых элементов финансового планирования на железнодорожном транспорте, управления на транспортных предприятиях.

Ключевые слова: планирование, финансовое планирование, финансовое прогнозирование, финансовое планирование, методы планирования / прогнозирования.

Abstract: This article discusses the financial planning of rail transport, the characteristics of the system as one of the key elements of management in transport enterprises

Keywords: planning, financial plan, financial forecast, financial planning, methods of planning/forecasting.

Жаҳон бозорининг глобаллашуви, унда содир бўлаётган жараёнлар тезлигининг доимий равишда ўсиб бориши, тез ўзгарувчан шароитлар, шиддатли рақобат, ўсиб бораётган бозор таълаблари барча бошқарув даражаларида, балки биринчи навбатда корхоналарда прогнозга янгича ёндашув зарурлиги масаласини кўтаради. Бозор иқтисодиёти шароитида, темир йўл транспортида молявий режаслаштиришнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Шубҳасиз, Ўзбекистон темир йўллариининг фаровонлиги молявий режаслаштиришнинг тўғри ташкил этилишига боғлиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев темир-йўл транспорт тизимини мамлакат иқтисодиётидаги, хусусан «маҳсулотларимизни ички ва ташқи бозорларга етказиш, уларнинг таннархини тушириш учун транспорт-логистика соҳасини»¹ ривожлантириш масаласига алоҳида эътибор қаратди. Мазкур инфратузилмани яхшилаш, мослашувчан тарифлар қўллаш ва янги истикболли йўналишларни шакллантириш, транзит салоҳиятини ошириш ҳисобига 7,0 млн тоннадан 16,0 млн тоннага етказишда «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ нафақат транзит салоҳиятини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <https://www.president.uz/uz/lists/view/3324>

балки умумий ташиш ҳажмини самарали молиялаштириш ва прогнозлаштиришни амалга ошириши лозим.

Темир йўл тизимида самарали молиялаштириш ва прогнозлаштириш масаласи бевосита корхоналарда молиявий режалаштириш корхона мақсадларини прогноз қилиш, келгуси фаолият натижаларини баҳолаш ва мақсадга эришиш учун зарур ресурсларни йўналтириш билан боғлиқдир.

Бу каби ҳолатлар компанияда темир йўл транспортини молиявий бошқариш темир йўл харажатларининг қатъий бюджетини ва темир йўллари филиалларининг минтакавий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда харажатлар ва даромадларни бошқаришнинг асосланган тизимини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Табиийки, мазкур хусусиятлар ишлаб чиқариш активлари таркибини аниқлайди ва шунинг учун уни ривожлантиришни молиявий қўллаб-қувватлаш учун компания нафақат ўз соҳасига, балки соҳани ривожлантиришнинг стратегик дастурига мувофиқ жалб қилинган капиталга ҳам эътибор қаратишга мажбур бўлади. Шу билан бирга, ҳозирда компания бошқарув тузилмаси қайта-қайта ўзгартирилишига қарамай, темир йўл транспортининг самарали ташкилий шакли ҳанузгача оптимал кўринишга келмаганлигини ҳам эътироф этиш керак.

Фикримизча, темир йўл тизимида молиявий режалаштиришни унинг асосий принципларига риоя қилмасдан самарали ташкил этиш мумкин эмас, бунга қуйидагилар киради:

– *уйғунлик тизими* – молиявий режалаштириш элементлар, уларнинг вазифалари, функциялари ва муносабатлари аниқ тақсимланган тизим сифатида кўриб чиқишни кераклигини аниқлатади.

– *зарурият ва етарлилик тамойили* – аниқ мақсадларга эришиш учун темир йўл транспортининг алоҳида субъектлари ва умуман соҳанинг ҳолатини баҳолашга, шунингдек тегишли қарорларни қабул қилишга ёрдам берадиган зарур маълумотлар ва уларни олиш усуллари рўйхатини аниқлаш керак.

– *тўлиқлик ва мажбурият тамойили* – молиявий режалаштириш жараёни темир йўл транспортини бошқаришнинг барча субъектларини, шунингдек уларнинг таркибий бўлинмаларини қамраб олиши керак.

– *такомиллаштириш тамойили* – режалаштиришда янги технология-ларнинг пайдо бўлиши темир йўл корхоналарининг молиявий хўжалик фаолиятини бошқариш сифатини оширишга ёрдам бериши керак.

– *фан тамойили* – молиявий режалаштириш, таҳлил қилиш, прогнозлаш, моделлаштириш соҳасига янги илмий ютуқлардан фойдаланган ҳолда, илмий асосланган методлар асосида амалга оширилиши керак.

– *иерархия принципи* – ушбу тамойилни амалга ошириш режалаштиришда алоқа (коммуникация) жараёнининг тўғрилигини таъминлаш учун мўлжалланган.

Тадқиқотлар компания тизимида молиявий режалаштириш тамойилларига тўлиқ риоя қилинмаётганлигини кўрсатмоқда, бу эса молиявий режалаштиришнинг асосий муаммоларини келтириб чиқармоқда. Табиийки бу каби муаммолар компаниянинг янги иқтисодий бошқарув тизимининг афзалликларини тўлиқ намоиш этишга имкон бермайди:

– режалаштириш тизимини амалга ошириш механизмнинг услубий қисми тўлиқ ишлаб чиқилмаган, аниқ бюджетларни шакллантириш ва уларни мувофиқлаштириш

бўйича баъзи методологиялар ишлаб чиқилмаган, бир қатор бюджет кўрсаткичларини аниқлашнинг баъзи усуллари қайта кўриб чиқиш ва қайта ишлашни талаб қилади;

– даромадларни ҳисоблашни режалаштиришда қўлланиладиган методология пул оқими бюджетининг даромад қисмининг молиявий кўрсаткичларидан бири мавжуд юк ташиш тарифлари тизимига асосланмайди, яъни транспорт масофани, ҳаракатланувчи таркиб турини, юк турини, вагоннинг турини вагон сонини ҳисобга олмайди;

– режалаштириш бюджет кўрсаткичларининг етарли даражада етар етмаслиги темир йўлларнинг жорий фаолиятидаги узулишлар ва носозликларга олиб келади, бу эса умумий молиявий барқарорликга таъсир қилади.

Ушбу муаммоларнинг сабаблари бюджет тизимини амалга оширишни турли муддатларида намоён бўлади, натижада қатор молиявий ва ишлаб чиқариш кўрсаткичларини режалаштириш методологияси мос келмаслик ёки амалдаги меҳнат шароитига мос келмайдиган вазият юзага келади.

Фикримизча, бу каби муаммоларни ҳал қилиш учун биринчидан транспортда молиявий механизмни режалаштириш ва иккинчидан бошқариш соҳасида ташкилий, услубий, услубий ва ахборот билан таъминлашга қаратилган тегишли ишларни амалга ошириш керак.

Шундай қилиб, молиявий прогнозлаш молиявий режаларни ишлаб чиқишнинг дастлабки босқичларида, компаниянинг келажакка иқтисодий ривожланиш концепциясини (иқтисодий стратегия) ишлаб чиқишда таҳлил қилиш ва қўшимча маълумот олиш воситаси сифатида ишлатиш имконини беради.

Абдуллаев У.А.,
*Республиканская высшая школа бизнеса и
управления имени Абу Райхана Беруни
при Национальном агентстве проектного
управления при Президенте Республики
Узбекистан, факультет Проектное Управление,
специалист ВЭД по закупкам и сбыту
в ООО «VEKTAN-TRADING»*

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА – РИСКИ И БАРЬЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УЗБЕКИСТАНА

Инвестиционный климат – это обобщенная характеристика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, определяющих инвестирование в региональную хозяйственную систему.¹ Инвестиционный климат формируется под воздействием комплекса факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности и степень риска вложения инвестиций. Факторы инвестиционного климата носят, как объективный характер, так и субъективный характер. Факторы объективного характера весьма многообразны. К первым факторам относятся природно-климатические условия, наличие сырьевых ресурсов и энергетических ресурсов, географическое положение, демографическая ситуация и другое.²

Все факторы, влияющие на формирование инвестиционного климата, можно разделить на три группы. Первая группа охватывает географические факторы, такие как географическое положение страны, особенности климата и рельефа местности, наличие природных ресурсов. Вторая группа включает экономические показатели, например объем внутреннего валового продукта, в том числе на душу населения, стабильность курса национальной валюты, стоимость и квалификация рабочей силы, уровень развития инфраструктуры, налоговая система. Третья группа анализирует политические факторы как в государстве-реципиенте, так и в целом по региону. Этим фактором относится демократичность проводимой в стране политики государства, уровень коррумпированности органов государственной власти в стране, политическое положение государств-соседей, особенности деятельности региональных экономических группировок, членом которых является страна-реципиент.

Но есть ряд проблем, которые в корне мешают созданию привлекательного инвестиционного климата в целом. Одна из основных проблем: Наряду с признанными

¹ Журавлева, К.А. Инвестиционный климат и его составляющие.

² Паньшин Б. Цифровая экономика – понятия и направления развития.

результатами в инвестиционной сфере, остается много объективно сложных проблем и задач, которые требуют конкретных решений. Таким образом, на сегодняшний день предприниматели сталкиваются с бюрократическими задержками, особенно с точки зрения получения разрешений на строительство, регистрации собственности и внешнеторговых операций.¹

Несмотря на меры по увеличению доли частной собственности, доминирующая роль государственных компаний в структуре производства ВВП сохраняется, что негативно сказывается на конкуренции и эффективности в этом секторе, даже в таких ключевых секторах, как энергетика, автомобилестроение, воздушный транспорт, химическая промышленность. и горнодобывающая промышленность.

Национальный фондовый рынок остается неразвитым, что препятствует привлечению необходимых ресурсов через его механизмы и инструменты для финансирования развития национальной экономики.

Исходя из выше указанных факторов было бы уместно понять какие барьеры имеет финансовый рынок и климат в целом, предотвратить их на начальном уровне, исключить их от создания дальнейших проблем:

– *первое*, бюрократия которая с корнями равивалась в каждом отрасли экономики. В фоне бракратических процедур привлекательность экономики Узбекистана сильно падает.

– *второе*, коррупция – которая является эффектом бюрократических процедур;

– *третье*, несмотря на меры по расширению участия частной собственности, по-прежнему доминирующая роль государственных компаний в структуре производства ВВП, негативно влияющая на конкуренцию и эффективность сектора, даже в таких ключевых секторах, как энергетика, автомобильная промышленность, авиация, химическая промышленность и горнодобывающая промышленность;

– *четвертое*, слабая развитая цифровизация экономики инными словами быстрая функциональность экономики замедлен и не сможет отреагировать на форс мажор, пандемия и другие факторы;

Проанализировав данные, можно сказать что сушетствует пути решения данных проблем, они:

- Необходимо сократить количество, стоимость и сроки лицензионных процедур при строительстве, экспорте-импорте, повысить эффективность нормативно-правовой базы и качество юридических процедур для разрешения (урегулирования) несостоятельности компаний. Также необходимо дальнейшее усиление защиты прав миноритарных акционеров;
- Либерализация важных аспектов экономики, банковских активов, важных аспектов бизнеса и производство где по сей день установлена государственный контроль, провести реформу в пользу частного бизнеса, создать правильную среду конкуренции;
- Провести цифровизацию в отрасли государственных услуг и важных отраслей экономики, такая трансформация даст шанс избавиться от бумажных процедур в пользу клиента и кто оказывает услугу. Например Сингапуре все услуги переве-

¹ *Николас Гилани. Инвестиции и развития глобального бизнеса*

дены в цифровую и их можно получить сидя дома, посещения гос.учреждения смотреть как наладить отношения с работником и карается законом;

- Улучшить качество образования во всех областях, развивать точные науки, поднять на мировой уровень потому что Узбекистан как бывшая Республика в составе, СССР, который унаследовал систему образования у СССР, сможет создать новый метод образования комбинируя старую и новую систему для создания национального метода;
- Улучшить база законов по защите инвестиций и частную собственность, не смотря на законы и акты база остается слабым, опять же бюрократия и коррупция нарушают все прицепы работы этих законов. Более того взять под жесткий контроль исполнения этих законов потому что во всех проектах самым важным этапом является ЛГР, в нашем случае это исполнительная структура;
- Борьба с коррупцией как против врага номер один, не зря коррупцию называют чумой экономики, она есть, но не видна поэтому на мой взгляд исходя из национальных ценностей и опыта Сингапура надо бороться с коррупцией жестко и беспощадно;
- Развивать инфраструктуру во всех аспектах, мы не имеем доступ к портам как наше соседи, но мы всё еще можем развивать нашу логистику через трассы и авиасообщений. Улучшить уровень жизнь людей.

Абдуллоев Т.Б.,
преподаватель кафедры «Международное
коммерческое право» ТГЮУ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИДУЦИАРНОЙ ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В США

Аннотация: Данная статья раскрывает значимость правовой регламентации деятельности финансового консультанта и некоторые аспекты регулирования их поведения по модели фидуциарного регулирования, которая является основным принципом регулирования их деятельности в США. Этот принцип регулятор позволяет обеспечить права и интересы клиентов благодаря своей гибкости при применении.

Ключевые слова: Финансовый консультант, инвестиционный консультант, финансовые рынки, рынок ценных бумаг, клиент, потребитель, фидуциарная обязанность.

Аннотация: Ушбу мақола молиявий маслаҳатчиларнинг ҳатти-ҳаракатларини ҳуқуқий белгилаш муҳимлигини ва АҚШда тартибга солувчи асосий принцип бўлган фидуциар тартибга солишининг айрим масалаларини очиқ беради. Ушбу принцип регулятор ўзининг мослашувчанлиги туфайли молиявий маслаҳатчилар миқдорларининг ҳуқуқ ва маанфаатларини таъминлашга имкон беради.

Калит сўзлар: Молиявий маслаҳатчи, инвестицион маслаҳатчи, молия бозори, қимматли қозғалар бозори, миқдор, истеъмолчи, фидуциар мажбуриятлар.

Annotation. This article reveals the importance of legal regulation of the activities of a financial adviser and some aspects of regulating their behavior according to the fiduciary regulation model, being the main principle regulating them in the United States. This principle of the regulator allows protecting the rights and interests of customers due to its flexibility in application.

Key words: Financial advisor (adviser), investment advisor (adviser), financial market, securities market, client, customer, fiduciary duty.

Финансовые консультанты являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые предоставляют клиентам на личной основе компетентный, непредвзятый и в некоторых случаях постоянный совет по управлению их инвестиций. Отношения между потребителями и финансовыми консультантами по природе считаются фидуциарными, когда клиент доверяет поверенному чтобы он оказал определенные услуги ему без нарушения его интересов. Право регулирующее данные отношения должно отклонить риски потребителя, связанные с поведением поверенного при оказании услуг. Консультационные услуги в рынках ценных бумаг различаются от других подобных услуг высоким уровнем компетентности, и инвестированием большого объема времени для достижения такой компетенции.

На рынке ценных бумаг финансовая консультация как отдельный вид услуги встречается довольно редко, и данная деятельность в основном совмещается с такими видами деятельности как доверительное управление, посреднические услуги, а также инвестиционный фонд. Например, положение «О системе обязательных нормативов профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядке совмещения и ограничения на совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» устанавливает, что допускается совмещение профессиональной деятельности инвестиционного консультанта с профессиональными видами деятельности инвестиционного посредника, доверительного управляющего инвестиционными активами, трансфер-агента.¹ Ввиду того что допускается совмещение профессиональной деятельности финансового консультанта с другими профессиональными видами деятельности на финансовом рынке возникает риск конфликта интересов консультанта и его клиента, что проявляется в виде асимметрии информации. Финансовый консультант имеет возможность злоупотреблять доверием клиента и принимать решения, давать советы во вред клиента, тогда как последний не может осознавать такое поведение своего консультанта.

Правовая политика должна быть направлена на защиту прав потребителя, ограничение и устранение конфликта интересов финансового консультанта. Для определения влияния асимметричной информации, как это обычно бывает у финансового консультанта - инвестиционные отношения с потребителем стоит обращать внимание на утверждение профессора Акерлофа, получившего Нобелевскую премию за исследования в этой сфере, в этом случае у продавцов есть стимул для сбыта товаров низкого качества, поскольку отдача от хорошего качества в основном поступает всей группе, а не отдельному продавцу. В результате наблюдается снижение среднего качества товаров и размера рынка. Следует понимать, что на этих рынках социальные и частные доходы различаются, и, следовательно, в некоторых случаях вмешательство правительства может повысить благосостояние всех сторон.² Так по мнению профессора, стремление продавца – финансового консультанта продавать низкокачественный товар – финансовую консультацию повлечет уменьшение размера рынка ценных бумаг, падение качества услуг и в связи с этим снижается доверие индивидуальных и институциональных инвесторов – клиентов.

Для устранения асимметрии информации и конфликта интересов в правовом регулировании финансовых рынков развитых стран существуют разные модели, одной из которых является фидуциарная модель регулирования отношения финансового консультанта с его клиентом. Данная модель исходит из стран общего права, таких как США.

Инвестиционные консультанты связаны с фидуциарным стандартом и регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая обеспечивает соблюдение консуль-

¹ Приказ генерального директора Центра по координации контроля за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 9 января 2009 года № 2009-02 «Об учреждении положения о системе обязательных нормативов профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядке совмещения и ограничения на совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

² *Akerlof, George A. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-500. Available at: <http://links.jstor.org/sici?sici=0033-5533%28197008%2984%3A3%3C488%3ATMF%22QU%3E2.0.CO%3B2-6>*

тантами фидуциарных стандартов и требует от них ставить интересы своих клиентов выше своих собственных.¹ Анализ нормативно-правовых актов в сфере фидуциарного регулирования деятельности инвестиционного консультанта показывает, что:

1. Консультант должен ставить свои интересы ниже интересов клиента;
2. Консультанту запрещено покупать ценные бумаги для своего счета до покупки для клиента;
3. Консультант должен сделать все возможное, чтобы убедиться, что инвестиционный совет сделан с использованием точной и полной информации. Анализ должен быть максимально тщательным;
4. Консультант должен избегать конфликта интересов. В качестве доверенного лица советник должен раскрывать любые конфликты интересов или потенциальные конфликты интересов.

Как мы видим, смягчение конфликта интересов и информационной асимметрии происходит путем раскрытия информации и установление принципа наилучшего обеспечения интереса клиента. Основные фидуциарные обязательства инвестиционного консультанта установлены в Законе США «О консультантах» и является принципами, а не конкретными нормами, что обеспечивает достаточную гибкость, чтобы служить эффективным стандартом поведения для инвестиционных консультантов, независимо от услуг, которые они предоставляют, или от типов клиентов, которых они обслуживают. Ведь инвестиционные консультанты предоставляют широкий спектр услуг, начиная от составления разового финансового плана клиенту за единовременное вознаграждение, до продолжительного управления портфелем инвестиции за периодические выплаты клиентом. Кроме этого инвестиционный консультант обслуживает широкий круг клиентов, от розничных клиентов с ограниченными активами, финансовыми знаниями и опытом до институциональных клиентов с большими портфелями и значительными знаниями, опытом и аналитическими ресурсами в сфере финансов.

Согласно принципу наилучшего обеспечения интереса клиента, инвестиционный консультант обязуется дать клиенту подходящий совет. Чтобы предоставить такого рода совета консультант должен иметь разумное понимание инвестиционных целей своего клиента и данное понимание различается в зависимости от типа клиента. Например, чтобы выработать разумное понимание целей индивидуального клиента, консультант должен как минимум, провести разумное исследование финансового положения клиента, уровня его финансовой развитости, опыта инвестирования и финансовых целей.²

Напротив, при предоставлении инвестиционных рекомендаций институциональным клиентам характер и степень разумного исследования целей клиента определяется конкретными поручениями этих клиентов. Например, инвестиционный консультант, привлеченный для консультирования по портфелю облигаций институционального клиента, должен получить разумное понимание целей клиента в этом портфеле облигаций, но не целей клиента.³

¹ U.S. Securities and Exchange Commission. «General Information on the Regulation of Investment Advisers», Available at: <https://www.sec.gov/divisions/investment/iaregulation/memoia.htm>

² См. Securities and exchange commission. Commission Interpretation Regarding Standard of Conduct for Investment Advisers. URL: <https://www.sec.gov/rules/interp/2019/ia-5248.pdf>

³ Там же. – С. 14.

Кроме этого, принцип наилучшего обеспечения интереса клиента подразумевает, что консультант должен иметь разумное убеждение в том, что предоставляемые им рекомендации отвечают интересам клиента в зависимости от его целей. Определение терпимости клиента к риску и подбор соответствующего инструмента по рискованности является одной из форм разумного убеждения инвестиционного консультанта в том, что рекомендации наиболее отвечает интересам клиента.¹

Следует отметить, что инвестиционный консультант по принципу наилучшего обеспечения интереса клиента обязан добиваться самого лучшего исполнения транзакций клиента и тем самым выбирать соответствующего брокера-дилера. Таким образом консультант должен действовать с целью максимизации ценности транзакции для клиента, снижая транзакционные расходы и риски, где ценность имеет широкое значение нежели только стоимость комиссионного брокера.

Подводя итог, необходимо отметить что для привлечения инвесторов в финансовый рынок и повышения их доверия к рынкам ценных бумаг необходимо установить поведенческие требования к профессиональным финансовым консультантам путем изучения опыта регулирования отношений потребителя и консультанта, таких как фидуциарная модель, в зарубежных странах. Несмотря на аморфный характер, фидуциарная модель регулирования поведения финансового консультанта является гибким и обеспечивает довольно эффективное регулирование сложных клиентских – консультантских правоотношений в сфере финансовых услуг, о чем свидетельствует масштабы и капитализация рынков финансовых услуг США.

¹ См. Securities and exchange commission. Commission Interpretation Regarding Standard of Conduct for Investment Advisers. URL: <https://www.sec.gov/rules/interp/2019/ia-5248.pdf>

Абдурахимова Д.К.,
ТМИ таянч докторанти

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КАПИТАЛ БОЗОРИДАГИ ФАОЛИЯТИ ФАОЛЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН Фойдаланиш Аҳамияти

Аннотация: Бугунги кунда рақамлаштириш жараёнлари иқтисодиётнинг барча жабҳаларига, жумладан банк-молия тизимига ҳам шиддат билан кириб бормоқда. Капитал бозорида банкларнинг фаоллигини ошириш мақсадида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларда инновацион ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланиш муваффақиятнинг асосий омили бўлиб хизмат қилмоқда.

Калим сўзлар: капитал бозори, инновацион банк, молиявий инструментлар, блокчейн, рақобат муҳити

Аннотация: Сегодня цифровизация стремительно проникают во все сферы экономики, в том числе в банковско-финансовую систему. Использование инновационных возможностей информационных технологий в проводимых экономических реформах с целью повышения активности банков на рынке капитала является главным фактором успеха.

Ключевые слова: рынок капитала, инновационный банк, финансовые инструменты, блокчейн, конкурентная среда

Annotation: Nowadays the processes of digitization are rapidly entering all spheres of the economy, including the bank-financial system. Using innovative information technology opportunities in the economical reforms for increasing the activity of banks in the capital market is the main factor of success.

Keywords: capital market, innovation bank, financial instruments, blokcheyn, competitive environment

Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётини «рақамлаштириш» жараёни гувоҳи бўлмоқдамиз. XXI асрда фан ва техника, айниқса ахборот технологияларининг шиддатли ривожланиши банк фаолиятини тубдан ўзгартириб юборди.

Хусусан, Брет Кинг келажакдаги банкларни Банк 4.0 деб номлаб, унга куйидагича таъриф беради: «Банк 4.0 пластик карта иштирокисиз тўловларни ҳисоблаб, сўнг амалга оширадиган автомобилларга, ёки ўз харажат ва даромадларини мустақил ҳисоблаб, уларни амалга оширувчи транспорт воситаларига қурилади. Банк 4.0, Alexa ва Siri каби ақлли овозли ёрдамчи орқали мижоз топшириғига кўра тўлаш, брон қилиш, битимлар тузиш, сўраш, сақлаш ёки инвестициялар амалга оширадилар. У маълум

бир аниқ мосламалар эмас, балки ҳар қандай кичик қурилмаларга бириктирилиши мумкин»¹.

Аммо К.Скинернинг фикрича Б.Кинг санаб ўтган ҳолатлар бугунги кун учун ҳам келажак эмас, балки ҳақиқатга айланиб бўлган.²

Ўзбекистонда ҳам банкларда ахборот технологиялари имкониятидан кенг фойдаланишга қаратилган инновацион трансформациялаш жараёнлари кетмоқда. Аммо банкларнинг фаолиятини барча жабҳаларда ҳам ижобий баҳолаб бўлмайди. Хусусан, капитал бозорида мазкур бозорнинг кўп йиллар давомида сустривожланиш тенденцияси давом этганлиги банк фаолиятига ҳам ўз таъсирини кўрсатган.

Умуман олганда, ривожланган мамлакатларда капитал бозорнинг ЯИМга нисбатан 20%дан 50%гача улушини ташкил қилади, аммо Ўзбекистоннинг капитал бозори ЯИМнинг ҳатто 1%ини ҳам ташкил қилмайди.³ Шунингдек, Ўзбекистонда қимматли қоғозларнинг капитал бозоридаги турлари бўйича ҳажмини таҳлил қиладиган бўлсак, 99,0% акциялар ва бор йўғи 1% облигацияларга тўғри келади.⁴

Таъкидлаш жоизки, 01.03.2020й. ҳолатига мамлакатимизда 30та банк фаолият юритаётган бўлиб, уларнинг жами капитали 52 943,0 млрд. сум, устав капитали 42 619,0 млрд. сўмни ташкил қилмоқда. 2019 йил якунига бу кўрсаткич 51 030,7 млрд. сўмни ташкил қилган бўлиб, ЯИМга нисбатан 10%га етган эди. Улардан 13тасида давлат улуши мавжуд бўлиб, 01.03.2020й. ҳолатига банкларнинг умумий капитали ҳажми (яъни 52 943,0 млрд.сўм)нинг 86,6% айнан шу банкларга, яъни банк тизмининг жами 13,4%гина хусусий банкларга тегишлидир.

Аниқроғи, тижорат банкларининг аксарият қисми ресурс жалб қилиш учун акция чиқариб уларни давлат ташкилотларига реализация қиладилар ёки халқаро молия ташкилотларидан кредит линияларини жалб қиладилар.⁵

Мазкур ҳолатга, президент Ш.Мирзиёев ҳам танқидий баҳо бериб, **«Энди банклар ресурс жалб этиш бўйича «ўз аравасини ўзи тортиши» керак. Шундагина бозор шароитига мос, замонавий бошқарув тизимига эга молиявий институтга айлана олади»** дея таъкидлаган эди.⁶

Шунингдек И.Бутиковнинг фикрига кўра, «банклар молия бозорида монопольлик мавқеъга эга». Шу билан бирга унинг фикрича, фонд бозорида, хусусан иккиламчи

¹ B.King. Bank 4.0 Banking Everywhere, Never at a Bank / Marshall Cavendish International, 2018. - 384 p.

² Ch. Skinner. The Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank (2013).

³ Ушбу кўрсаткичлар 02.12.2019 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг расмий <https://www.cmda.gov.uz> сайтида келтирилган маълумотлардан олинди.

⁴ Атабек Назиров. О рынке акций в Узбекистане и рисках валютных долгов(12.08.2019) <https://uz.sputniknews.ru>

⁵ И з о ҳ:Муаллиф ушбу хулосага <https://cbu.uz> ва <https://www.uzse.uz> расмий сайтларида келтирилган маълумотлар асосида, шунингдек айрим ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар асосида, масалан, «Тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги ва капиталлашуви даражасини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 16.06.2017й.даги ПҚ-3066-сон УзР Президенти қарорига асосан тижорат банклари устав капиталига 150,0 млн. АҚШ доллари УзР Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси томонидан ўтказилган.

⁶ Президенти Ш. Мирзиёев банк тизимини ислоҳ қилиш ва банкларнинг инвестициявий фаоллигини ошириш борасидаги устувор вазифаларга бағишланган 25.10.2019й.даги йиғилишидаги нутқи <https://president.uz/>

бозорда ҳақиқий рақобат мухитини яратиш учун акциядорлик жамиятларида давлат улушини камайтириш лозим.¹

Демак, банклардан «боқимандалик» палласидан чиқиб, капитални фақат давлат ресурслари ҳисобиданмас, балки халқаро амалиётда қўлланилаётган молиявий инструментларга эътибор қаратиш, ўз фаолиятини халқаро амалиётдан «андоза» олган ҳолда трансформация қилиш талаб қилинмоқда.

Мазкур ҳолатни ижобий томонга ўзгартириш йўлида қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Устав капиталида давлат улушини босқичма – босқич камайтириш белгилаб берилган.² Шунингдек, тижорат банклари томонидан қарз маблағларини жалб қилиш имконини кенгайтириш мақсадида ипотека қимматли қоғозлари бозорини шакллантириш чора тадбирлар амалга оширилмоқда.³

Аммо, бугунги кунга қадар мамлакатимизда бир нечта чет эл капитали иштирокидаги банклар фаолият юритиб келмоқда. Бунга мисол тариқасида ўтган ва жорий йилларда АТВ «Tenge Bank»⁴ ва Грузиянинг рақамлаштирилган ТВС⁵ банкларига Марказий банк томонидан лицензия берилди.⁶ Бу ҳолат албатта банк тизимида рақобат мухитини кучайтриши шубҳасиз.

Банклар олдида, бугунги кунда «боқимандалик» палласидан чиқиб, капитални фақат давлат ресурслари ҳисобидан эмас, балки халқаро амалиётда муваффақиятли қўлланилиб келинаётган молиявий инструментларга алоҳида эътибор қаратиш, ўз фаолиятини халқаро амалиётдан андоза олган ҳамда халқаро экспертлар тавсияларига асосида фаолиятларини трансформация қилиш талаб қилинмоқда. Бунда нималарни инобатга олиш лозим, қандай банкни инновацион деб номлаш мумкин?

Исаев Р.А.»Инновацион банк – бу унда бизнес-жараён ва технологиялар мукамал йўлга қўйилган, бошқарув барча бўғинлари учун батафсил узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқилган, КРІ кўрсаткичларнинг барчаси амалда қўлланиладиган, доимий ривожланиб борадиган ва янги маҳсулотлар ва уларни сотишнинг янги каналлари жорий этилиб бориладиган, мижозларга юқори сифатли хизмат кўрсатадиган ва банк раҳбарияти томонидан ривожланиш лойиҳалари фаол қўллаб қувватланадиган банкдир» дея таърифлайди.⁷

Дж.Синки айнан банклар фаолиятини ўрганиб, «инновация деганда янги ғоларни ҳаётга тадбиқ этиш, янги уллулларни жорий этиш, янги инструментларни қўллашни тушуниш мумкин⁸ дея таъриф беради.

¹ И.Бутиков: Рынок ценных бумаг Узбекистана: новые горизонты (23-03-2019) / <https://finance.uz>

² «Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банкини ўзгартириш ва уни халқаро молия корпорацияси иштирокида кейинчалик хусусийлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги вазирлар маҳкамасининг 25.06.2019 й.даги 523-сонли қарори.

³ «Ипотека кредити бозорини ривожлантириш ва кенгайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 13.05.2019 й.даги ПФ-5715-сон ЎзР Президентининг фармони, «Осиё тараккиёт банки иштирокида Ўзбекистонда ипотека кредити бозорини ривожлантириш дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» 16.01.2020й.даги 29-сонли ЎзР Вазирлар маҳкамасининг қарори қабул қилинди, «Ипотека қимматли қоғозлари тўғрисида»ги қонун лойиҳаси ишлаб қилиди.

⁴ АТВ «Tenge Bank»ning 100% aksiyadori – AJ «Qozog‘iston Halq Banki (Halyk Bank)» <https://tengebank.uz/uz/about-bank/informaciya-ob-akcionerah>

⁵ <https://www.tbcbank.uz/>

⁶ ЎзР Марказий банки расмий янгиликлари <https://cbu.uz>

⁷ Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: Монография / Р.А.Исаев. – М.: ИНФРА-М, 2019. 160-б.

⁸ Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг: пер. с англ. – М.: 2007.

Хозирда банк соҳасидаги молиявий маҳсулот янгиликларининг «локомотив»и сифатида банклар янги инновацион маҳсулотларни жорий қилишда, иш сифати ва тезлигига ижобий таъсир кўрсатувчи «big data» таҳлил услубларини, умуман таҳлилий экспертиза жараёнларни чуқурлаштириш, операцион рискларни камайтириш мақсадида «қўлдаги» операцияларни минималлаштириш, масофадан идентификация қилиш ва бошқа мижознинг шахсан ўзи жисмонан иштирокини талаб қилмайдиган бошқа инновацион фаолият олиб бориш имкониятларидан фойдаланиш вақти келди.

Жумладан, кўшни Қозоғистон, Россия амалиётларидан «андоза» олган ҳолда сунъий ақл, робоэдвайзинг ва блоскчейн имкониятларидан фойдаланган ҳолда инновацион маҳсулотларни жорий этиш имкониятлари мавжуд. Масалан, Россияда 2019 йилда ипотека қимматли қоғозларини жойлаштиришда «Мастерчейн» блокчейн-платформасидан фойдаланган ҳолда смарт-шартномалар тузиш орқали харидорлар реестрини шакллантириш ва электрон кўринишдаги қимматли қоғозларни сақлаш механизми ишга туширилди.¹ Бунда натариус, риелтор, депозитарий харажатлари қисқариши, «қўл меҳнати» ҳисобига вужудга келаётган операцион рискларни камайтириш ва вақт харажати тубдан қисқартиришга эришилди. Бугунги кунда капитал бозоридаги корпоратив облигациялар, ипотека қимматли қоғозлари чиқарилишиди шу каби инновацион механизмларни жорий қилиниши мазкур операциялар транзакцион харажатларини қисқартириши эмитент учун ва сотиб олиш жараёнининг соддалашуви инвестор учун уларнинг жалбдорлигини ошириб юбориши шубҳасиз. Сабаби, инвестицион фаолият билан шуғулланувчи институционал инвесторлар (масалан суғурта компаниялари) учун таклиф қилинаётган қимматли қоғозлар «ассортименти» талабга жавоб бермаслиги аниқ. воситачиларсиз операцияларни амалга оширишга имкон беради.

Хулоса шуки, капитал бозори ва унда тижорат банкларининг фаолиятини ривожлантириш учун имкониятлар бисёр, аммо уларни амалга ошириш учун халқаро амалиётни чуқур таҳлилий ўрганиш, ўз шароит ва омилларга мослаштириш ва ўзгариш ҳамда тенденцияларга ўта сезувчат бўлиш талаб этилади.

¹ «Мастерчейн» – первый юридически чистый блокчейн в России <http://masterchain.rbc.ru/>

Абдурахимов Б.А.,
мустақил изланувчи,
Тошкент молия институти

ДАВЛАТ СЕКТОРИДАГИ ТАШКИЛОТЛАРДА СМЕТАЛАР ИЖРОСИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мазкур мақолада бюджет ташкилотларини молиялаштириш манбалари бўйича сметаларни тузиш ва сметалар ижроси ҳисоби ёритилган. Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича даромадлар ва харажатлар сметалари ижроси ҳисоби жараёнидаги мавжуд ҳал қилиниши лозим бўлган масалалар ва уларнинг ечимлари бўйича таклиф ҳамда тавсиялар келтирилган

Калим сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, бюджет ташкилоти, даромадлар, сметалар, харажатлар.

Аннотация: В настоящей статье освещены вопросы составления и учета исполнения смет по источникам финансирования бюджетной организации. Приведены предложения и рекомендации по имеющимся, и требующим решения проблемам в процессе учета исполнения смет доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным средствам.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бюджетная организация, доходы, сметы, расходы.

Abstract: This article covers the development of estimates by sources of funding for budgetary organizations, and the execution of those estimates. Suggestions and recommendations on existing issues and their solutions in the process of execution of revenue and expenditure estimates of budget and extra-budgetary funds.

Key words: accounting, budgetary organization, revenues, estimates, expenses.

Бюджет тизимида босқичма-босқич амалга оширилган ислохотлар натижасида давлат бюджети ижросини амалга оширишнинг мукамал меъёрий ҳукуқий ҳамда ташкилий асоси яратилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси, «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонун, Вазирлар Маҳкамасининг «Бюджет муассасаларини маблағ билан таъминлашни такомиллаштириш тўғрисида»ги Қарори, «Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штатлар жадвалини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисида»ги Низом, «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Йўриқнома, «Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан маблағ билан таъминланадиган ташкилотларнинг даврий молиявий ҳисоботларини тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш бўйича қоидалар» ва бошқа шу каби меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Давлат бюджети ижросининг ушбу меъёрий ҳужжатлар доирасида амалга

оширилиши бюджет даромадлари ва харажатлари ўзаро мувофиқлигини таъминлаб келмоқда.

Бюджетларни тузиш, ижросини амалга ошириш ва назорат қилиш маблағларни самарали ва мақсадли сарфланишини таъминлашга хизмат қилади. Шу сабабдан, бюджет ижроси жараёнида ишончли ахборотга эҳтиёж вужудга келади. Бунда, бухгалтерия ҳисоби энг асосий ахборот манбаи бўлиб, уни ташкил этиш иқтисодий жиҳатдан муҳим ҳисобланади.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози давом этаётган ҳозирги шароитда бюджет маблағларидан оқилона ва самарали фойдаланиш, бюджет тақчиллигини олдини олиш долзарб масалалардан бири саналади. Бюджет ташкилотлари бюджет маблағларининг асосий истеъмолчиси ҳисобланиб, Давлат бюджети харажатларини ташкил этади ва харажатлар сметаси асосида бюджетдан молиялаштирилади. Шуниндек, ташкилот бюджетдан ташқари маблағлар бўйича сметалар доирасида харажатларни амалга оширади.

Давлат секторидаги ташкилотлар томонидан белгиланган тартибда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар даромадлари ва харажатлари бўйича сметалари тузилади ва тасдиқланиб ижроси таъминланади.¹ Бунда, республика ҳамда маҳаллий бюджетларда турувчи ташкилотларни молиялаштириш, улар учун тасдиқланган харажатлар сметалари асосида амалга оширилади.²

Давлат секторидаги ташкилотларда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар сарфини назорат қилиш, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлардан оқилона фойдаланишни таъминлаш бевосита ҳисоб ишларини ташкил қилиш ва юритиш орқали амалга оширилади. Бюджет тизимида боқичма-босқич амалга оширилаётган ислохотлар бюджет ташкилотларининг даромадлар ва харажатлар сметалари ижроси ҳисоби услубиётини янада такомиллаштиришни талаб этади.

Давлат секторидаги ташкилотларда даромадалар ва харажатлар сметалари ижроси ҳисобини юритишда қуйидаги ҳал қилиниши лозим бўлган жиҳатлар мавжуд:

- давлат секторидаги ташкилотларда бухгалтерия ҳисобини баъзавий тамойилларини умумлаштирувчи алоҳида Давлат сектори бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари ишлаб чиқилиб амалиётга жорий қилиниши зарурияти мавжуд. Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин, яъни хўжалик субъектлари учун тасдиқланган бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари шунингдек, молиявий ҳисобот халқаро стандартларида даромадлар ва тушумларни ҳисобда акс эттиришнинг аниқ талаблари белгиланган аммо, давлат секторидаги ташкилотларда бюджетдан ташқари маблағлар бўйича тушумларни даромад сифатида ҳисобда акс эттиришнинг аниқ мезонлари белгиланмаган;
- давлат секторидаги ташкилотларда дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар;

15 – Турли дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб китоблар;

16 – Бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 26 декабрдаги «Бюджет кодекси», ЎРҚ-360-сон

² «Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штатлар жадвалини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисида»ги низом, 2015 йил 15 декабрда 2634-сон.

17 – Ҳодимлар ва стипендия олувчилар билан ҳисоб-китоблар¹ тегишли субсчётларида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича умумий ҳолда ҳисобга олиниши белгиланган бўлиб, бюджет ташкилотлари ўз ёндашувларига асосан турли дебитор ва кредитор мажбуриятларни бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича тегишли субсчётларни очиш орқали ҳисобга олиш натижасида турли ёндашувларнинг ҳосил бўлиши, ҳисоб ишларини қийинлашуви ўз навбатида ҳисоб маълумотлари ноаниқлигига ўз таъсирини кўрсатади.

Юқоридаги ҳолатларнинг ечими юзасидан қуйидаги таклифларни билдиришни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан бюджет ҳисобининг барча ҳисоб объектларига оид «Давлат сектори Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари»ни ишлаб чиқилиб амалиётга жорий этилиши керак. Ушбу стандартларнинг ишлаб чиқилиши давлат секторидаги ташкилотларда бухгалтерия объектлари ҳисобини ташкил этилишини ягоналигини таъминлайди;

2. Бюджет ташкилотлари албатта ишчи счётлар режасини «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Йўриқнома талабларидан келиб чиқиб тузиши мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда, дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб-китобларни ҳисобда акс эттириш учун счётлар бўйича алоҳида субсчётларни киритилади ва натижада дебитор ва кредиторлар маблағлар манбаларига мос равишда шакллантирилади;

3. Давлат секторидаги ташкилотларда даромадалар ва харажатлар сметалари ижроси ҳисобини қонунчилик доирасида юритилишини, шунингдек маблағлардан оқилона фойдаланишни таъминлаш учун ички аудит хизматини йўлга қўйилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Умумий қилиб айтганда, юқорида келтирилган муаммоли ҳолатларни ижобий ҳал қилиш ҳамда давлат секторидаги ташкилотларда маблағлардан мақсадли ва оқилона фойдаланишни таъминлаш учун келтирилган амалий таклиф ва тавсияларни амалга ошириш керак, деб ўйлаймиз.

¹ «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида» ги Йўриқнома 2010 йил 22 декабрь. 2169-сон.

Абдусаломова Н.Б.,
ТДИУ «Бухгалтерия ҳисоби»
кафедраси доценти, и.ф.д.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲИСОБИНИ МҲХС АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ

Аннотация: Ушбу мақолада инвестиция ва ташқи савдо соҳасида бошқарув тизимини тутган ўрни, инвестицион мулк объектларига ва мамлакатимизда инвестицияларни жалб қилиш борасида бажарилаётган ишларга тўхталиб ўтган. Шунингдек, узоқ муддатли молиявий инвестицияларни ҳисобга олишда МҲХСларини кенг қўллаш зарурлиги, инвестицияларни халқаро стандартлар талаблари асосида баҳолаш, инвестициялар ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида юритиш ва молиявий ҳисоботларни тузиш жиҳатларини ёритиб берилган.

Калим сўзлар: инвестиция, ҳисоб, ҳисоб объекти, баҳолаш, молиявий ҳисобнинг халқаро стандарти, молиявий ҳисобот.

Аннотация: Данная статья посвящена роли системы управления в сфере инвестиций и внешней торговли, объекты инвестиционной собственности и работе, проводимой в нашей стране для привлечения инвестиций. В нем также подчеркивается необходимость широкого использования МСФО для учета долгосрочных финансовых вложений, оценки инвестиций в соответствии с международными стандартами, учета инвестиций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подготовки финансовой отчетности.

Ключевые слова: инвестиции, учет, объект учета, оценка, международный стандарт финансовой отчетности, финансовая отчетность.

Annotation: This article focuses on the role of the management system in the field of investment and foreign trade, investment property and the work being done in our country to attract investment. It also highlights the need for widespread use of IFRSs in accounting for long-term financial investments, the assessment of investments in accordance with international standards, the accounting of investments in accordance with International Financial Reporting Standards and the preparation of financial statements.

Keywords: investment, account, object of account, valuation, international standard of financial accounting, financial reporting

Мамлакатимизда инвестиция иқлимини яхшилаш, иқтисодиёт тармоқларининг комплекс ривожланишига эришиш, инвестицияларни жалб этиш юзасидан инвестицион жозибадорликни узлуксиз яхшилаб бориш – ҳар бир давлатдаги итисодий сиёсатнинг энг муҳим таркибий қисмидир. Республикаимизда экспорт салоҳиятини ошириш, бизнесни жадал ривожлантириш учун асос сифатида инвестиция ва ташқи савдо фаолиятини самарали тартибга солиш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан 2019 йил 25 декабрда қабул қилинган «Инвестициялар ва инвестиция фа-

олияти тўғрисидаги» 598-сонли Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги «Инвестиция ва ташқи савдо соҳасида бошқарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5643-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 майдаги «Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимга ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида» ПФ-5717-сон Фармони қабул қилиниши иқтисодиётини таркибий ўзгартириш, тармоқларни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир лойиҳаларни амалга ошириш учун инвестицияларни жалб қилиш борасида бажарилаётган ишларни амалга оширишда алоҳида аҳамият касб этади.

Юқоридаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, ялпи ички маҳсулотда хусусий мулк, жумладан, чет эл капитални иштирокидаги улушини изчил ошириш асосий вазифа этиб белгилаши билан бир қаторда, бухгалтерия ҳисоби субъектлари фаолиятини ривожлантириш ва уларнинг инвестицион фаоллигини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиш ва бухгалтерия ҳисоби субъектларида инвестиция ҳисобини самарали ташкил этиш инвестицион фаолиятнинг ривожланишида мавжуд мулкдан самарали фойдаланиш, инвестицион мулк объектлари таркибида инвестицион кўчмас мулклар салмоғини оширишда алоҳида аҳамият касб этади. Шу билан биргаликда бу каби мулклар узок муддат мобайнида капитал қийматини оширади ва инвесторга кўпроқ миқдорда қўшимча даромад олиб келиш имкониятини яратади.

Шунга асосан, молиявий инвестицияларни ҳисобга олишнинг вазифалари қуйидагилардир: узок муддатли молиявий инвестицияларни ва улар бўйича олинган даромадларни ўз вақтида ва тўғри аниқлаш; узок муддатли молиявий инвестициялар учун ажратилган маблағларни ўз вақтида ҳисобдан чиқаришни таъминлаш; узок муддатли молиявий инвестицияларни ҳисобга олишда МҲХСларини кенг қўллаш; узок муддатли молиявий инвестициялардан олинган даромадларнинг корхона молиявий натижаларида акс эттирилишини таъминлаш; узок муддатли молиявий инвестициялардан олинган даромадлардан бюджетга тегишли қисмини амалдаги меъёрий ҳужжатларга, Солиқ Кодексининг талабига мувофиқ тўғри ҳисоблашни ташкил қилиш, бюджетга тегишли қисмини ўз вақтида ўтказишни таъминлаш; узок муддатли молиявий инвестициялар ҳисобига келиб тушган маблағлардан корхонани кенгайтириш, ривожлантириш ва корхона жамоаси эҳтифжи учун ишлатишни таъминлаш.

Республикамизда молиявий инвестициялар ҳисобини тартибга солувчи асосий меъёрий ҳужжатлар 8-сон БҲМС «Жамланган молиявий ҳисоботлар ва шўъба хўжалик жамиятларига сармояларни ҳисобга олиш», 12-сон БҲМС «Молиявий инвестицияларни ҳисобга олиш» ва 21-сон БҲМС «Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома» ҳисобланади.

Бухгалтерия ҳисобининг бошқа ҳисоб турларидан асосий фарқли хусусиятларидан бири пул қийматида баҳоланган ҳисобланади ҳамда ҳисобнинг у ёки бу объектини баҳоланган бозор қатнашчиларининг барчаси учун муайян аҳамият касб этади.

12-сон БҲМС «Молиявий инвестицияларни ҳисобга олиш»га кўра харид қилинганда молиявий инвестициялар улар харид қиймати бўйича баҳоланади.¹

¹ 12-сон БҲМС «Молиявий инвестицияларни ҳисобга олиш». 1999 йил 16 январда Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 596-сон билан рўйхатга олинган.

Харид қийматига қуйидаги харажатлар киради:

- шартномага мувофиқ сотувчига туланаётган (тўланадиган) суммалар;
- қимматли қоғозларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган маълумот ва маслаҳат хизматлари учун махсус ташкилот ва бошқа шахсларга тўланаётган (тўланадиган) суммалар;
- қимматли қоғозларни харид қилишда иштирок этган воситачи ташкилотларга тўланаётган (тўланадиган) мукофотлар;
- қимматли қоғозларни харид қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлар.

Агар инвестиция акцияларни эмиссия қилиш ёки бошқа қимматли қоғозлар чиқариш йўли билан тўлалигича ёки қисман олинаётган бўлса, у ҳолда харид қиймати чиқарилган қимматли қоғозларнинг жорий қийматига тенг бўлади, яъни қимматли қоғозларнинг номинал қийматига тенг бўлмайди. Агар инвестиция бошқа активга алмаштириб тўла ёки қисман олинган бўлса, у ҳолда инвестиция қиймати топширилган активнинг жорий қийматига қараб аниқланади.

Молиявий инвестицияларни олинган пайтгача бўлган давр учун фоизлар улуши, ҳисобланган дивидендларни ўз ичига олган харид қиймати бўйича харид қилиш харидор томонидан сотувчига тўланган фоизлар миқдорини чиқариб ташлаб, харид қиймати бўйича ҳисобга олинади.

Инвестицияларнинг харид қиймати билан қарзга берилган қимматли қоғозларни тўлаш қиймати ўртасидаги тафовут (дисконт ёки харид қилиш чоғида мукофот тарзида берилган маблағ) инвестор томонидан инвестициялар бўйича доимий даромад бўлиши учун харид қилинган пайтдан бошлаб қарз тўланган пайтгача ҳисобдан ўчирилади.

Қайта баҳолаш ўтказилиши даврийлиги корхонанинг ҳисоб сиёсати томонидан аниқланади.

Қайта баҳолаш натижалари, хусусан, қайта баҳолаш натижасида узоқ муддатли молиявий инвестициялар қўшимча баҳолаш суммаси қайта баҳолашдан даромад сифатида хусусий капитал ҳисобига ёзилади (8510 «Узоқ муддатли активларни қайта баҳолаш бўйича тузатишлар» счёти).

Қайта баҳолаш натижасидаги узоқ муддатли молиявий инвестициялар арзонлаштириш суммаси харажат деб эътироф қилинади ва 9690 «Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар» счётида акс этади.

Узоқ муддатли қимматли қоғозларнинг бозор қиймати камайганда уни ушбу қимматли қоғозлар бўйича аввалги қайта баҳолаш чегарасида захира капиталини камайтириш ҳисобидан ўрнини тўлдириш мумкин. Ушбу қимматли қоғозлар бўйича ташкил қилинган захирадан юқори арзонлаштириш суммаси харажат деб эътироф қилинади.

Бозор қиймати бўйича қайта баҳоланган қимматли қоғозларни реализациясида захира капитални счётида акс этган қўшимча баҳолашнинг барча суммаси жорий давр даромади ёки тақсимланмаган даромад кўпайиши сифатида акс этади. Бунга мувофиқ, даромад суммасига белгиланган тартибда солиқ солинади.

Юқоридаги тартиб инвестициялар ҳисобини ташкил этиш ва баҳолашни БҲМС асосида олиб борилиши очиб берилган бўлиб, қуйида инвестиция ҳисобига МҲХС нуқтаи назардан эътибор қаратамиз.

2001 йил 1 январдан инвестицион кўчмас мулкка алоқадор инвестицияларни ҳисобга олиш учун 25-сон МҲХС ўрнига 40-сон МҲХС қабул қилинди. Бу эса бошқа

кўплаб инвестициялар, жумладан «Молиявий инструментлар: очиб бериш ва ахборотни тақдим этиш» номли 32-сон МҲХС ва «Молиявий инструментлар: тан олиш ва баҳолаш» номли 39-сон МҲХСнинг қабул қилиниши оқибатида 25-сон МҲХСдан воз кечилишига сабаб бўлди.

Инвестицион кўчмас мулклардан фойдаланиш жойи ва мақсади ўзгарганида улар бир гуруҳдан иккинчи гуруҳга ўтказилади. Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларида инвестицион мулк сифатида:¹ одатдаги хўжалик фаолияти доирасида қисқа муддатда сотиш учун эмас, балки узоқ муддат давомида капиталнинг қиймати ошиши учун эгалик қилинадиган ер; келгусида фойдаланилиш мақсади аниқланмаган эгаликдаги ер; тадбиркорлик субъекти томонидан эгалик қилинадиган (ёки молиявий ижара шартномаси асосида тадбиркорлик субъекти томонидан эгалик қилинадиган) ҳамда бир ёки бир неча оператив ижара шартномалари асосида ижарага берилган бино; банд бўлмаган, аммо бир ёки бир неча оператив ижара бўйича ижарага беришга мўлжалланган бино; келгусида инвестицион мулк сифатида фойдаланиш учун курилаётган ёки такомиллаштирилаётган мулк киради.

Мулкдорнинг мулки инвестицион кўчмас мулк қилиб жойлаштирилгандан сўнг ўша санадан бошлаб мулк ва қилинган харажатлар ўртасидаги фарқ «Асосий воситалар» номли 16-сон МҲХСга кўра ҳисобга олинади. Инвестицион кўчмас мулк бошқа субъектга жойлаштирилса, бутунлай ярқисиз ҳолга келса ёки келгусида иқтисодий фойда келтирмайдиган ҳолатларда бухгалтерия балансидан чиқарилади. Инвестицион кўчмас мулкни жойлаштиришдаги фарқ, яъни ўз қиймати ва сотиш баҳоси ўртасидаги фарқ фойда ёки зарар деб тан олинади.

Мулкдорнинг мулки инвестицион кўчмас мулк қилиб жойлаштирилгандан сўнг «Асосий воситалар» номли 16-сон МҲХСга муқофиқ ўша санадан бошлаб мулк ва қилинган харажатлар ўртасидаги фарқ ҳисобга олинади.

«Инвестицион мулк» номли 40-сон БҲХСга кўра инвестицион мулк актив сифатида тан олинishi лозим:²

- 1) тадбиркорлик субъекти томонидан инвестицион мулк билан боғлиқ келгуси иқтисодий фойда олинishi эҳтимоли мавжуд бўлса;
- 2) инвестицион мулкнинг таннархи ишончли баҳоланиши мумкин бўлса.

Хулоса қилиб айтганда, инвестиция ҳисобини инвестиция объектлари асосида бухгалтерия ҳисобида ўз вақтида тўғри ҳисобга олиш, халқаро стандартлар талаблари асосида баҳолаш тузиладиган молиявий ҳисоботларнинг ишончлилигини таъминлайди. Инвестициялар ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида юритиш ва молиявий ҳисоботларни тузиш, улардаги маълумотларнинг шаффофлигини таъминлайди. Маълумотларнинг шаффофлиги ва объективлиги инвестор ва банклар томонидан корхона фаолиятини ривожлантиришга сармоя киритиш масаласини ҳал этишга ёрдам беради. Республикамиз миқёсида, хориж инвестицияларини тўғридан-тўғри жалб қилишга, бунинг натижасида ишлаб чиқаришни кенгайтиришга, модернизация қилинишига ўз ҳиссасини қўшиб, республикамизда бухгалтерия ҳисобини босқичма-босқич молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида ташкил этиш ва молиявий ҳисоботларни тузиш жаҳон интеграциясига янада кенгроқ кириб бориш имкониятини беради.

¹ БҲХС 40 «Инвестицион мулк».

² Ўша жойда.

Аброров С.,
ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий асослари
ва муаммолари» ИТМ таянч докторанти

ЎЗБЕКИСТОН ФОНД БОЗОРИ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА СУКУКНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон фонд бозорини ривожлантириш ва у орқали инвестициялар самарадорлигини оширишда янги молиявий инструментларга эҳтиёжнинг мавжудлиги асосланган. Бунда сукук – исломий қимматли қозғозларни аҳамияти ёритилган. Сукукни Ўзбекистон молия бозорига тадбиқ этиш учун мавжуд шароитлар ўрганилиб илмий амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: сукук, қимматли қозғоз, эмиссия, фонд бозори, инвестиция.

Аннотация: В статье обоснована необходимость новых финансовых инструментов для развития фондового рынка Узбекистана и тем самым повышения эффективности инвестиций. С этим подчеркивается важность сукук – исламских ценных бумаг. Были изучены существующие условия и разработаны научно-практические предложения для введения сукук на финансовый рынок Узбекистана.

Ключевые слова: сукук, ценные бумаги, эмиссия, фондовый рынок, инвестиция.

Abstract: The article substantiates the need for new financial instruments for the development of the stock market of Uzbekistan and thereby increase the efficiency of investments. This emphasizes the importance of sukuk - Islamic securities. Existing conditions were studied and scientific and practical proposals for introducing sukuk to the financial market of Uzbekistan were developed.

Key words: sukuk, stocks, issue, stock market, investment.

Мамлакатимизда жадал ислоҳотлар амалга оширилаётган вақтда уларни амалга ошириш учун молиявий ресурсларни самарали пжалб этиш муҳим аҳамият касб этади. Молиявий ресурс жалб қилишнинг қулай йўлларида бири қарз қимматли қозғозларини чиқариш ҳисобланади. Аммо Ўзбекистон шароитида облигациялар эмиссияси талаблари анча юқори бўлган тизим ҳисобланади. Шуни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 январдаги ПҚ-4127-сонли «Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорида бир қатор устувор йўналишларни ўз ичига олган Капитал бозорини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланган, хусусан:

– хорижда муваффақиятли синовдан ўтган илғор ёндашувлардан фойдаланиш орқали барча тоифадаги инвесторлар учун капитал бозорининг қулайлигини ошириш;

– банк томонидан кредитлашнинг самарали муқобил механизмини яратиш;

– капитал бозорини замонавий талабларга мос кадрлар билан таъминлашнинг барқарор тизимини ривожлантириш.

Жаҳон молия бозорида жадаллик билан ривожланиб бораётган сукуклар – исломий қимматли қоғозлар айнан ушбу бандларга тўлиқ мос келиши билан аҳамиятлидир.

Сукуклар ишлаб чиқишининг энг асосий сабабларидан бири анъанавий облигациялардан ислом тамойилларига мос келмаслиги учун фойдалана олмаётган тоифадаги инвесторларнинг маблағларини самарали йўналтириш эди. Банк кредитларининг муқобили ҳисобланган ушбу механизм жаҳон тажрибасида ўзини оқлаб мунтазам ривожланиб бормоқда. Бундан ташқари анъанавий молия тизими фойдаланилмаётган маблағлар «хуфёна иқтисодиёт» таркибига ўтиб кетиб қолиш даражасини ҳам камайтиради, яъни исломий қимматли қоғозларни жорий этиш «хуфёна иқтисодиёт»ни камайтиришнинг бир омили бўлиб хизмат қилади. Бу эса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сонли «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги Фармони 1-иловасининг 51-бандига тўлиқ мос келади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев «ИХТ ТИВ кенгаши 43-сессияси очилиш маросимида сўзлаган нутқида **«Ислом олами улкан иқтисодий, инвестицион салоҳият, энергетика ресурсларига эга. Улардан тўғри фойдаланиш, Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатларнинг халқаро савдо-иқтисодий, молиявий, инвестицион ҳамкорлигини кенгайтириш, мамлакатларимизни бирлаштирадиган транспорт йўллари ташкил этиш юксак иқтисодий тараққиёт кўрсаткичларига эришиш имконини беради ва бу пировард натижада бошқа барча соҳаларнинг ривожланишида асос бўлиб хизмат қилади»**¹ деб таъкидлаган эди.

Молия бозорларининг ривожланиши бевосита мамлакат иқтисодиётда намоён бўлади. Мамлакатимизда ҳам молия бозорини ривожлантириш масаласи устувор йўналишлардан бири бўлиб келмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида қайд этганидек **«Ҳукумат ва Марказий банк халқаро молия институтлари қўмағида банк-молия тизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқиши лозим»**². Бунда фонд бозорини ривожлантириш, янги молиявий инструментларни жорий қилиш асосий мақсадлардан бири бўлиши лозимлиги таъкидланган.

Шунингдек, ютимиз иқтисодчилари томонидан ислом молия тизимини жорий этиш зарурати асосланган бўлиб, тизимни шакллантиришнинг истиқбол ва имкония-

¹ http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-bazharuvchi-sha-18-10-2016?sphrase_id=1929595&ELEMENT_CODE=zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-bazharuvchi-sha-18-10-2016&SECTION_CODE=politics

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси (<https://president.uz/uz/lists/view/2228>)

лари таъкидлаб ўтилган.¹ Шу нуқтаи назардан Ўзбекистонда ислом молиясининг бир йўналиши сифатида сукукларни жорий қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ўрганишлар шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда фонд бозорини ривожлантириш мақсадида сукукларни жорий қилиш учун ҳуқуқий асос мавжуд бўлмасда, ислом молиясининг айрим жиҳатларини учратиш мумкин. Бу эса ислом молиясини, хусусан, сукукларни тадбиқ қилиш учун асос бўлиб хизматқилади. Ушбу жиҳатлар қисқача қуйидагилардан иборат:

– Ўзбекистон Республикаси 2003 йилдан Ислом тараққиёт банкига ва 2004 йилда Хусусий секторни ривожлантириш бўйича ислом корпорациясига аъзо бўлган. 2018 йил 9 ой якунлари бўйича эълон қилинган маълумотга кўра, Ислом тараққиёт банки гуруҳи томонидан Ўзбекистон Республикасидаги лойиҳаларни молиялаштиришни бошлангандан сўнг жами портфель қиймати 1,9 млрд. АҚШ долларини ташкил этган;

– 2011 йилда ижара тамойили билан иш олиб борувчи «TAIBA LEASING» МЧЖ ҚК ташкил этилди (taibaleasing.com);

– Куала-Лумпур бизнес мактаби президенти профессор Судин Хоруннинг исломий молиялаштириш усуллари тўғрисидаги фундаментал асари «Исломий молиялар ва банк тизими. Фалсафаси, тамойиллари ва амалиёти» китоби ўзбек тилига ўгирилиб 2014 йилда чоп этилди;

– 2018 йил 16 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5416-сонли Фармони билан ислом иқтисодиёти ва молияси мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрловчи Ўзбекистон халқаро ислом академияси ташкил этилди;

– 2019 йил февралдан эса Халқаро ислом савдо-молия ташкилоти ва Инвестициялар ва экспорт кредитларини суғурталаш ислом корпорациясига аъзоликка қабул қилиниб, Ислом тараққиёт банки гуруҳининг барча ташкилотларига аъзоликни қўлга киритди;

– 2019 йилда Қозоғистонлик ислом молияси бўйича мутахассис Ерлан Байдаулетнинг «Исломий молия асослари» номли китобини рус тилидан ўзбек тилига таржимаси босилиб чиқарилди;

– 2019 йил 5 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4224-сонли «Ислом тараққиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи фондлари билан ҳамкорликни янада кенгайтириш ва чуқурлаштириш чоралари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди;

– 2019 йил 23 майда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 428-сонли «Ислом тараққиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи жамғармалари билан ҳамкорликни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди;

– 2019 йил август ойидан «Hi-Tech Bank» исломий дарча лойиҳасини ишлаб чиқди;

– Хусусий секторни ривожлантириш бўйича ислом корпорацияси «Ипак йўли» банки, Капиталбанк, Асака банк, Туронбанк, Ҳамкорбанк, Ўзсаноатқурилишбанк,

¹ Ж.Имамназаров. Ўзбекистонда ислом банк-молия тизимини шакллантириш ва ривожлантириш истиқбол ва имкониятлари. «Бозор, пул ва кредит». – Т.: 2018. №9. 30–37-бетлар; Н.Аллаберганова. Ислом кредит институтлари фаолиятининг назарий жиҳатлари. «Молия ва банк иши» электрон илмий журнали. №1, 2019 й. 11–16-бетлар; Султанов М. Ўзбекистонда инвестиция фондларини ривожлантириш истиқболлари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ТДИУ. – Т.: 2019. 58-б.

«Asia Alliance bank», Трастбанк ва Инвест финанс банк билан шаръий-молиявий масалалар бўйича шартнома имзолаган;

– 2019 йил 11 сентябрда БМТ Тараққиёт Дастури, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ислом тараққиёт банки ва Ўзбекистон Республикаси капитал бозорини ривожлантириш агентлиги ҳамкорлигида «Ўзбекистон Республикасида Ислом молиясини ривожлантириш истиқболлари» мавзусида давра суҳбати ўтказилди.

Ўзбекистон аҳолисининг 88%и¹ мусулмонлар эканлиги ислом тамойилларига асосланган қимматли қоғозларга талаб мавжуд бўлишини англатади. Бироқ, сукук фаолияти бўйича аҳоли саводхонлигининг деярли мавжуд эмаслиги ва соҳа мутахассисларининг етарли даражада эмаслиги исломий қимматли қоғозлар сектори ривожини учун бирламчи тўсиқ бўлади. Ушбу муаммолар сукукларни Ўзбекистон фонд бозорига жорий этишни бир неча босқичларда амалга оширишни талаб этади.

Сукукнинг шаклланиши, ривожланиш тенденцияси ва бугунги кундаги фаолияти бўйича Малайзия ва бошқа хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳамда мамлакатимиз шароитини ўрганган ҳолда, сукукларни Ўзбекистон фонд бозорига жорий этишни уч босқичда амалга оширишни ва ушбу босқичлар Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори билан тасдиқланувчи йўл харитасида акс эттиришни таклиф этамиз.

1-босқич. Институционал асосларни яратиш. Ушбу босқич барабар давом этувчи икки йўналишдан иборат бўлади:

1-йўналиш. Кадрлар тайёрлаш, молиялаштириш инфратузилмасини шакллантириш ва аҳоли саводхонлигини ошириш

2-йўналиш. Ҳуқуқий асосларни яратиш

2-босқич. Сукук эмиссияси

3-босқич. Узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқиш

Юқоридаги таклифларнинг барчаси қимматли қоғозлар бозорида янги молиявий инструментни жорий этишга қаратилганлигини инобатга олиб Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори қабул қилинган тақдирда Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги мувофиқлаштирувчи орган сифатида белгиланиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Шунингдек, тайёрланган таклифлардан Капитал бозорини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда ҳам фойдаланиш мумкин. Бу орқали Ўзбекистон фонд бозорига янги молиявий инструментнинг жорий этиш жараёни фаоллашади.

¹ <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/401.html#SN>

Анаркулов А.,
ТДИУ мустақил тадқиқотчи-
изланувчиси

РЕСПУБЛИКА ВА ХУДУДИЙ ИНВЕСТИЦИОН САЛОҲИЯТДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Республика ва ҳудудлар масшабида инвестиция фаолиятини марказлаштирилган ва марказлаштирилмаган молиялаштириш манбаларининг таҳлиллари келтирилган. Республика ва ҳудудлар масшабида амалга оширилган солиштирма таҳлиллар натижасида ҳудудлар кесимида инвестицияларни молиялаштириш манбалари нисбатларини такомиллаштиришга оид хулосалар тизимлаштирилган.

Аннотация: В данной статье приводится анализ источников централизованного и децентрализованного финансирования инвестиционной деятельности на национальном и региональном уровнях. В результате сравнительного анализа, проведенного на национальном и региональном уровнях, систематизированы выводы об улучшении соотношения источников финансирования инвестиций по регионам.

Annotation: This article provides an analysis of the sources of centralized and decentralized financing of investment activity at the national and regional levels. As a result of the comparative analysis conducted at the national and regional levels, conclusions on improving the ratio of investment financing sources by region are systematized.

Калим сўзлар: салоҳият, марказлаштирилган инвестициялар, марказлаштирилмаган инвестициялар, ташқи инвестициялар, асосий капитал, инвестиция сиёсати.

Республиканинг инвестиция салоҳиятини ошириш, иқтисодиётнинг устувор соҳа ва тармоқларига инвестицияларни жалб қилиш, инвестиция киритиш жараёнининг рақобатбардош экспортга мўлжалланган маҳсулотларни ишлаб чиқариш билан ўзаро боғлиқлигини таъминлаш ҳамда Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид **Давлат дастурида** белгиланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида инвестиция ва ташқи савдо соҳасида бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишлари белгилаб олинди. Бунда аввало рақобатбардош экспортга мўлжалланган маҳсулотларни ишлаб чиқариш мақсадида маҳаллий ва хорижий тадбиркорларга Ўзбекистоннинг устувор соҳа, тармоқ ва ҳудудларига инвестиция киритиш учун қулай инвестиция иқлими ва рағбатларни яратиш, шунингдек, ҳар бир давлат органи томонидан инвестицияларни фаол жалб қилиш вазифасини сўзсиз бажарилишини таъминлаш белгилаб олинди.¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Инвестиция ва ташқи савдо соҳасида бошқарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.01.2019 й., 06/19/5643/2545-сон; 11.10.2019 й., 06/19/5848/3901-сон.

Бу ўз навбатида давлат ва маҳаллий бошқарув органларининг ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлаш мақсадида ички ва ташқи инвестицияларни кенг жалб қилиш бўйича тизимли ишларни янада ривожлантириш зарурлигини тақдидқлайди.

Маълумки, асосий капиталга киритилаётган инвестициялар умумлаштирилган ҳолда 2 манба ҳисобига амалга оширилади. Булар: марказлаштирилган инвестициялар; марказлаштирилмаган инвестициялар.

Ўзбекистон Республикасининг «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги Қонунга¹ мувофиқ асосий капиталга киритилган марказлаштирилмаган инвестициялар тартибга солинса-да, ялпи инвестицияларни жалб қилишда унинг энг йирик умумлаштирилган тарздаги марказлаштирилган ва марказлаштирилмаган инвестицияларни молиялаштириш манбаларини таҳлил қилиш инвестиция сиёсатини тўғри ва оптимал реализация қилишнинг бош омили ҳисобланади.

Марказлаштирилган инвестициялар давлат ва маҳаллий ҳокимият органлари томонидан бевосита тартибга солиниб, унинг молиялаштириш манбалари куйидагилардан иборатдир:

- Давлат ва маҳаллий бюджетлар маблағлари;
- Мақсадли жамғармалар маблағлари;
- Ўзбекистон Республикасининг кафолати билан олинган, шу жумладан чет эл банкларидан олинган банк кредитлари;
- Ўзбекистон Республикасининг кафолати билан олинган чет эл инвестициялари.

Марказлаштирилган ва марказлаштирилмаган инвестицияларни жами инвестициялардаги улуши ва унинг ўзгариши инвестициялар соҳасидаги давлат сиёсатининг стратегик мақсадларига боғлиқдир.

Ушбу масаладаги давлат сиёсатининг ҳолатини 2-жадвал орқали кўриб чиқамиз.

2 - ж а д в а л

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикасида асосий капиталга инвестициялар манбаларининг таҳлили², млрд. сўм

Жами молиялаштириш манбалари солиштирма кўрсаткичлари		2013	2014	2015	2016	2017	2018
ЎЗР	Жами асосий капиталга инвестициялар	30490,1	37646,2	44810,4	51232	72155,2	124231,7
	Марказлаштирилган инвестициялар	5581,3	6524,2	8595,2	10489,1	14975,1	26212,9
	Марказлаштирилмаган инвестициялар	24908,8	31122	36215,2	40742,9	57180,1	98018,8
ҚҚР	Жами асосий капиталга инвестициялар	2415,1	3990,6	6021,2	3778,3	2822,3	6757,8
	Марказлаштирилган инвестициялар	267,8	499,5	1228,8	581,9	427,9	1669,2
	Марказлаштирилмаган инвестициялар	2147,3	3491,1	4792,4	3196,4	2394,4	5088,6

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги Қонун. Тошкент шаҳри 2019 йил 25 декабрь, ЎРҚ-598-сон Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.12.2019 й., 03/19/598/4221-сон.

² Ўз Р ДСҚ маълумотлари

2-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, Ўзбекистон Республикасида асосий капиталга инвестициялар ўсиб бориш тенденциясига эга бўлиб, унда 2013 йилда марказлаштирилган инвестициялар 5581,3 млрд. сўмни ташкил қилган. Жами инвестицияларда марказлаштирилмаган инвестициялар асосий салмоққа эга бўлиб, 24908,8 млрд. сўмни ташкил қилган. Ушбу тенденция 2018 йилгача ўсиш суръатига эга бўлиб, марказлаштирилган инвестициялар 26212,9 млрд. сўмни, марказлаштирилмаган инвестициялар эса 98018,8 млрд. сўмни ташкил қилган.

Таҳлил қилинаётган Қорақалпоғистон Республикасида ҳам асосий капиталга жами инвестицияларда марказлаштирилмаган инвестициялар асосий салмоқни ташкил қилмоқда. Хусусан, 2013 йилда жами асосий капиталга киритилган инвестициялар 2415,1 млрд. сўмни ташкил қилиб, шундан 2147,3 млрд. сўми марказлаштирилмаган инвестицияларни молиялаштириш манбаларига тўғри келган. 2018 йилга келиб эса, марказлаштирилмаган инвестицияларнинг номинал қиймати 5088,6 млрд. сўмни ташкил қилган.

Асосий капиталга киритилган инвестицияларни молиялаштириш манбалари бўйича ўзгариш тенденцияси 3-расмда яққол кўринади.

Ўзбекистон Республикасида жами асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг йиллик ўсиш динамикаси 2018 йилда 2017 йилга нисбатан 172,2 %ни ташкил қилиб, таҳлил қилинаётган даврдаги энг юқори ўсишни ўзида ифодалайди. Юқори йиллик ўсиш 2017 йилдан (140,8 %) кузатилмоқда. Бундай юқори ўсиш асосан марказлаштирилган инвестицияларни 2017 йилда (142,8 %) ва 2018 йилда (175,0 %) йиллик юқори ўсиш суръатида кузатилмоқда.

Ушбу тенденцияни Қорақалпоғистон Республикаси мисолида кўриб чиқадиган бўлсак, асосий капиталга инвестицияларни жалб қилишнинг Ўзбекистон Республикасига хос ўзгариш динамикаси билан бир хил тенденция кузатилмаган. Хусусан, Қорақалпоғистон Республикасида асосий капиталга инвестицияларнинг юқори йил-

3-расм. Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикасида асосий капиталга инвестициялар манбаларининг йиллик динамик ўсиши.¹

¹ ЎЗР ДСҚ маълумотлари.

лик ўсиш суръати 2014 йил (165,2 %) ва 2018 йилларда (239,4 %) кузатилган. Лекин асосий капиталга инвестицияларни юқорида тилга олинган манбаларнинг ўзгариш динамикасида яхлит ёндашув кузатилаётганлигини кўришимиз мумкин. Хусусан, асосий капиталга инвестицияларни молиялаштириш манбалари таркибида марказлаштирилган инвестицияларнинг юқори ўсиш суръати 2015 (246,0 %) ва 2018 йилларда (390,1 %) кузатилган.

Демак, юқоридагиларга асосланган ҳолда қуйидаги хулосаларни тизимлаштириш мумкин:

1. Номинал мазмунда асосий капиталга киритилган инвестициялар таркибида марказлаштирилмаган инвестицияларнинг улуши юқори бўлса-да, давлатнинг ҳудудлар кесимидаги инвестиция сиёсатида марказлаштирилган инвестицияларнинг ҳиссаси ҳам юқори бўлмоқда.

2. Ҳудудлар кесимидаги инвестицион фаолликни янада оширишда маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларининг тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишдаги фаоллигини ошириш мақсадга мувофиқ.

3. Маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларининг хорижий инвестицияларни жалб қилишдаги ваколатларини кенгайтиришга қаратилган қонунчилик базасини такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

4. Ҳудудлар кесимида мавжуд иқтисодий-молиявий салоҳиятдан оқилона фойдаланиш эвазига марказлаштирилмаган инвестицияларни ички молиялаштириш манбаларини кенг жалб қилишга оид чора тадбирларни ишлаб чиқиш лозим.

Амонов Р.Н.,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси тингловчиси

ЭЛЕКТРОН СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ COVID-19 ГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ БИР УСУЛИ СИФАТИДА

Аннотация: Ушбу мақоланинг мазмуни, моҳияти шундан иборатки, COVID-19 пандемияси глобал молиявий инқирозига етаклаётгани, унга қарши курашишда электрон соғлиқни сақлаш комплекс ахборот тизими аҳамияти хақида.

Аннотация: Суть этой статьи заключается в том, что пандемия COVID-19 ведет к глобальному финансовому кризису и важности комплексной информационной системы для электронного здравоохранения в борьбе с ней.

Annotation: The essence of this article is that the COVID-19 pandemic leads to the global financial crisis and the importance of an integrated information system of e-health in the struggle against it.

Калим сўзлар: COVID-19, пандемия, глобал молиявий инқироз, қарши кураш, электрон соғлиқни сақлаш, ахборот тизим.

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, глобальный финансовый кризис, борьба против, электронное здравоохранение, информационная система.

Keywords: COVID-19, pandemic, global financial crisis, struggle against, e-health, information system.

Тарихан яхши маълумки, жаҳон молиявий инқирозлари нотўғри олиб борилган иқтисодий фаолият ёки сиёсатлар натижасида вужудга келган. Ундаги сабаб ва оқибатлар, йўл қўйилган камчиликлар ўрганилиб келгусида ушбу хатоликларни олдини олиш мақсадида йирик молиявий ташкилотлар, қатор ривожланган ва ривожланаётган давлатлар ўзларининг дастурларини, миллий стратегияларини ишлаб чиқишган. Бундан мақсад битта, у ҳам бўлса ушбу хатоликларни қайтармасликдир.

Халқаро валюта фондининг (ХВФ) бошқарувчи директори Кристалина Георгиева жорий йилнинг 23 мартида «Катта йигирматалик (G20 - Group of Twenty)» молия вазирлари ва марказий банк раҳбарларининг масофадан ўтказилган конференциясида 2020 йил глобал ўсиш прогнози салбий бўлиши, яъни рецессия - глобал иқтисодий инқироз кутилаётганлигини айтиб ўтиб, ушбу инқироз Буюк депрессиядан кейинги энг ёмон иқтисодий инқироз бўлишини таъкидлаган.

Бироқ, ушбу инқирознинг аввалгиларидан асосий фарқли жиҳати, илгари инқирозлар камчиликлар ва хатоликлар натижасида содир бўлган бўлса, кутилаётган рецессияга давлатлар англаган ҳолда, била туриб йўл қўйишмоқда. Бунинг сабаби эса 2019 йил охирида Хитойда пайдо бўлган эпидемиянинг глобаллашув эвазига пандеми-

яга айланган ўта хавfli ва юқумли COVID-19 коронавирус инфекциясидир. Мазкур пандемия сабаб дунёнинг аксарият давлатлари жиддий чоралар кўриб, иқтисодий фаолиятнинг катта қисмини вақтинчалик чеклаб қўйишган. Шубҳасиз ҳар бир давлат учун ўз фуқаросининг саломатлиги барча нарсадан устунлиги ушбу амалга ошири- лаётган сиёсатдан тушуниш мумкин, гарчи бу чекловлар мамлакат иқтисодиётини рецессияга етакласада.

Прогноз қилинаётган глобал молиявий инқироз 1929 йилдаги «Буюк депрессия» каби ёки ундан ҳам ёмон бўлиши айтилмоқда. Аммо ушбу рецессия 2021 йилда тикланиши кутилмоқда, албатта бунинг учун соғлиқни сақлаш тизимини бутун дунёда мустаҳкамлаш ва кучайтириш зарур. Шунингдек, пандемиянинг иқтисодий таъсири ҳозирда ва келгусида оғир бўлиши, лекин вирус қанчалик тез тўхтаса, иқтисодиётни тикланиш ҳам тез ва кучлироқ бўлиши ХВФ томонидан билдирилган.

COVID-19 вирусининг тез тўхтатилиши билан бирга соғлиқни сақлаш тизимини ҳамма жойда мустаҳкамлаш ва кучайтириш ҳақида гап борганда, шубҳасиз ушбу тизимда электрон соғлиқни сақлаш (ЭСС) ахборот тизимини жорий этилиши ва унинг имкониятлари, самарадорлиги кўз олдимишга келади.

ЭСС тизими ушбу вирусни тўғридан-тўғри тўхтатиб қолмайди, бироқ унинг ёр- дамида пандемиянинг тарқалиш кўламини қисқартириш, олдини олиш ва оператив ёндашувда имкониятлар яратилади. Коронавирус пандемиясига қарши курашишда ЭСС тизими қуйидаги ечимларни беради:

- **Телемедицина тизими** – ушбу тизим ёрдамида шифокор хузурига боришга ҳожат қолдирмайди, йўл катновида, шифокор хузуридаги навбатда эҳтимолий вирусни юқтириб олишни олдини олади;
- **Шифокор қабулига ёзилиш** – тизим орқали шифокор режа ва график асосида беморларни қабул қилади, эшик олдида ортиқча навбатлар яратмайди, талаб этилаётган оралик масофани сақлашга ҳожат қолдирмайди;
- **Электрон рецепт** – тизимдан фойдаланиб шифокорлар беморнинг аҳволидан келиб чиқиб тегишли дори-дармонлар рецептини электрон юбориши, ёзувлар аниқ, тушунарли бўлиши ва энг муҳими шифокорлар маъсулиятини ошира- ди.
- **Электрон харита** – ушбу тизим инфекция билан чалинганлар харитасини умумий кўринишини оператив тақдим этади ва пандемия ўчоқларини аниқлаш ва бартараф этишда аҳамиятлидир;
- **Хужжатлар алмашинуви** – шифокорлар таҳлиллар, тестлар натижасини онлайн кузатиб боришлари, натижаларнинг осон ва тушунарли кўринишда бўлиши, улар орасида масофани сақлайди, ўз навбатида шифокорлар орасида инфекция билан чалиниш хавфини камайтиради;

ЭССнинг фақат пандемия билан курашишда ижобий ва самарали жиҳатларни ўргандик, бироқ ушбу тизим афзалликлари юқорида санаб ўтилганлар билан чеклан- майди.

Бугунги кунда бутун дунё COVID-19 пандемиясига қарши кураш олиб бо- раётган бир пайтда мамлакатимизда ҳам тезкор, сифатли, аниқ ва таъсирчан чо- ралар кўрилмоқда. Коронавирус инқирозига қарши курашиш доирасида аҳоли ва иқтисодиётни COVID-19 таъсирдан ҳимоя қилиш мақсадида Инқирозга қарши ку-

рашиш жамғармаси ташкил этилди. Унинг маблағлари коронавирус инфекциясининг тарқалишига қарши курашиш бўйича тадбирларга, тадбиркорликни ва аҳоли бандлигини қўллаб-қувватлашга, жумладан инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишга, иқтисодиёт тармоқларининг барқарор фаолият юритишини таъминлаш ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашни кенгайтиришга йўналтирилади. Мазкур жамғармага 10 трлн. сўм (1 млрд. АҚШ долларида кўпроқ ёки ЯИМнинг 1,5 фоизи) миқдоридаги маблағлар жалб қилинади.

ЭСС тизимининг COVID-19 га қарши курашишда тақдим этиладиган ечимлари кўриб чиқилганда, ушбу тизим мамлакатимизда қай ҳолда?, тизим бўйича нималар амалга оширилди?, келажакдаги режалар қандай?, тизим қачондан тўлиқ ишга туширилади? каби саволлар туғилиши табиий.

2019–2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси соғлиқни сақлаш соҳасидаги фаолиятни тартибга соладиган Ўзбекистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига, шунингдек, «Саломатлик-2020» ва «Барқарор тараққиёт мақсадлари — 2030» минтақавий сиёсати доирасида аҳоли соғлиғини сақлаш соҳасидаги халқаро шартномаларга мувофиқ ишлаб чиқилди.

Мамлакатимизда ЭСС соҳасида ягона стандартлар мавжуд эмаслиги, тиббий хизматнинг интеграциясини ва самарали бошқарилишини таъминлайдиган замонавий дастурий маҳсулотлар жорий этилмаганлиги, мавжуд ахборот тизимлари ва технологиялари тарқоқ тусга эгаллиги ва тор йўналишларга мўлжалланганлиги «Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги Президент Фармонида айтиб ўтилган.

Бугунги кунда ЭСС соҳасида эришилган натижа сифатида шифокорлар малакаси, иш стажи, қабул вақти ҳақида ахборот олиш, шунингдек, «электрон навбат», шу жумладан масофадан навбатни банд қилиб қўйиш имконияти яратилган. Бунинг учун, Соғлиқни сақлаш вазирлигининг <http://reg.minzdrav.uz/> расмий сайти орқали республикаимизнинг деярли барча шифохона ва поликлиникаларида шифокор қабулига ёзилиш имконияти яратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида 2020 йилга «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили» деб ном берилди. Жорий йилга ушбу номнинг берилишида кўплаб соҳа ва тармоқларни тубдан ислоҳ қилиш, рақамли ва автоматлаштирилган тизимларга ўтказиш бўйича юртбошимиз таклиф ва топшириқларни бердилар. Бунда албатта соғлиқни сақлаш соҳаси ҳам инobatга олиниб, Тошкент шаҳридаги тиббиёт муассасаларида жорий йилнинг ўзида электрон тиббий карталарни жорий этиш даркорлиги белгиланди.

Тошкент шаҳрида рақамли технологияларни кенг жорий этиш, жумладан «Электрон соғлиқни сақлаш» комплекс ахборот тизимини яратиш дастури кўзда тутилган. Унга қўра Тошкент шаҳрида беморларнинг соғлиғи ва уларни барча тиббиёт муассасаларида даволаш учун умумий маълумотларни шакллантириш ва сақлашга мўлжалланган «Ягона электрон тиббий карта», «Электрон поликлиника», «Туғилиш ва ўлим ҳолатларини электрон рўйхатга олиш ягона тизими», «Электрон шифохона», «Ягона тез тиббий ёрдам», «Электрон рецепт» ва «Лаборатория» ахборот тизимларини жо-

рий этиш ҳамда ушбу тизимларни ўзаро интеграциялаштириш лойиҳаларини жорий йил якунларига қадар амалга ошириш президентимиз томонидан «Тошкент шаҳрида рақамли технологияларни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорда белгиланди.

Дастурнинг асосий вазифаси этиб, шаҳар хизматларини бошқариш, ижтимоий соҳа объектлари, ишлаб чиқариш, йўл транспорт ва коммунал инфратузилманинг интеграциялашган ахборот муҳитини яратиш ва кейинчалик муваффақиятли тажрибани республиканинг бошқа ҳудудларида татбиқ этиш кўрсатмаси берилди.

Шундай қилиб, жаҳон ҳамжамияти COVID-19 пандемиясига қарши курашаётган бир пайтда, мамлакатимизда ҳам ушбу вирусни бартараф этиш бўйича қатъий чоралар кўрилмоқда. Хусусан, электрон соғлиқни сақлаш комплекс ахборот тизимини мамлакатимизда жорий этилиши ушбу соҳа ривожини, шунингдек, кутилмаган эпидемия ва пандемияга қарши курашишда муҳим инструмент сифатида хизмат қилиши шубҳасиз.

Аброров С.,

ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий асослари ва
муаммолари» ИТМ таянч докторанти

ЎЗБЕКИСТОН ФОНД БОЗОРИ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА СУКУКНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон фонд бозори орқали инвестициялар жалб қилиш самарадорлигини ошириш мақсадида сукукни жорий этиш истиқболлари баён этилган.

Калим сўзлар: фонд бозори, инвестиция, самарадорлик, сукук, молия бозори.

Аннотация: В статье описываются перспективы внедрения сукук с целью повышения эффективности привлечения инвестиций через фондовый рынок Узбекистана.

Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, эффективность, сукук, финансовый рынок.

Abstract: The article describes the prospects for the introduction of sukuk in order to increase the efficiency of attracting investment through the stock market of Uzbekistan.

Keywords: stock market, investment, efficiency, sukuk, financial market.

Мамлакатимизда жадал ислоҳотлар амалга оширилаётган вақтда уларни амалга ошириш учун молиявий ресурсларни самарали пжалб этиш муҳим аҳамият касб этади. Молиявий ресурс жалб қилишнинг қулай йўлларида бири қарз қимматли қоғозларини чиқариш ҳисобланади. Аммо Ўзбекистон шароитида облигациялар эмиссияси талаблари анча юқори бўлган тизим ҳисобланади. Шунини инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 январдаги ПҚ-4127-сонли «Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорида бир қатор устувор йўналишларни ўз ичига олган **Капитал бозорини ривожлантириш стратегиясини** ишлаб чиқиш вазифаси белгиланган, хусусан:

- хорижда муваффақиятли синовдан ўтган илғор ёндашувлардан фойдаланиш орқали барча тоифадаги инвесторлар учун капитал бозорининг қулайлигини ошириш;
- банк томонидан кредитлашнинг самарали муқобил механизмини яратиш;
- капитал бозорини замонавий талабларга мос кадрлар билан таъминлашнинг барқарор тизимини ривожлантириш.

Жаҳон молия бозорида жадаллик билан ривожланиб бораётган сукуклар – исломий қимматли қоғозлар айнан ушбу бандларга тўлиқ мос келиши билан аҳамиятлидир.

Сукуклар ишлаб чиқилишининг энг асосий сабабларидан бири анъанавий облигациялардан ислом тамойилларига мос келмаслиги учун фойдалана олмаётган тоифадаги инвесторларнинг маблағларини самарали йўналтириш эди. Банк кредитларининг муқобили ҳисобланган ушбу механизм жаҳон тажрибасида ўзини оқлаб мунтазам ривожланиб бормоқда. Бундан ташқари анъанавий молия тизими фойдаланилмаётган маблағлар «хуфёна иқтисодиёт» таркибига ўтиб кетиб қолиш даражасини ҳам камайтиради, яъни исломий қимматли қоғозларни жорий этиш «хуфёна иқтисодиёт»ни камайтиришнинг бир омили бўлиб хизмат қилади. Бу эса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сонли «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги Фармони 1-иловасининг 51-бандига тўлиқ мос келади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев «ИХТ ТИВ кенгаши 43-сессияси очилиш маросимида сўзлаган нутқида *«Ислом олами улкан иқтисодий, инвестицион салоҳият, энергетика ресурсларига эга. Улардан тўғри фойдаланиш, Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатларнинг халқаро савдо-иқтисодий, молиявий, инвестицион ҳамкорлигини кенгайтириш, мамлакатларимизни бирлаштирадиган транспорт йўллари ташкил этиш юксак иқтисодий тараққиёт кўрсаткичларига эришиш имконини беради ва бу пировард натижада бошқа барча соҳаларнинг ривожланишида асос бўлиб хизмат қилади»*¹ деб таъкидлаган эди.

Молия бозорларининг ривожланиши бевосита мамлакат иқтисодиётда намоён бўлади. Мамлакатимизда ҳам молия бозорини ривожлантириш масаласи устувор йўналишлардан бири бўлиб келмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида қайд этганидек *«Ҳукумат ва Марказий банк халқаро молия институтлари қўмағида банк-молия тизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқиши лозим»*². Бунда фонд бозорини ривожлантириш, янги молиявий инструментларни жорий қилиш асосий мақсадлардан бири бўлиши лозимлиги таъкидланган.

Шунингдек, ютимиз иқтисодчилари томонидан ислом молия тизимини жорий этиш зарурати асосланган бўлиб, тизимни шакллантиришнинг истиқбол ва имкониялари таъкидлаб ўтилган.³ Шу нуқтаи назардан Ўзбекистонда ислом молиясининг бир йўналиши сифатида сукукларни жорий қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

¹ http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-bazharuvchi-sha-18-10-2016?sphrase_id=1929595&ELEMENT_CODE=zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-bazharuvchi-sha-18-10-2016&SECTION_CODE=politics

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси (<https://president.uz/uz/lists/view/2228>)

³ Ж.Имамназаров. Ўзбекистонда ислом банк-молия тизимини шакллантириш ва ривожлантириш истиқбол ва имкониятлари. «Бозор, пул ва кредит». – Т.: 2018. №9. 30–37-бетлар; Н.Аллаберганова. Ислом кредит институтлари фаолиятининг назарий жиҳатлари. «Молия ва банк иши» электрон илмий журнали. №1, 2019 й. 11–16-бетлар.; Султанов М. Ўзбекистонда инвестиция фондларини ривожлантириш истиқболлари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ТДИУ. – Т.: 2019. 58-б.

Ўрганишлар шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда фонд бозорини ривожлантириш мақсадида сукукларни жорий қилиш учун ҳуқуқий асос мавжуд бўлмасда, ислом молиясининг айрим жиҳатларини учратиш мумкин. Бу эса ислом молиясини, хусусан, сукукларни тадбиқ қилиш учун асос бўлиб хизматқилади. Ушбу жиҳатлар қисқача куйидагилардан иборат:

- Ўзбекистон Республикаси 2003 йилдан Ислом тараққиёт банкига ва 2004 йилда Хусусий секторни ривожлантириш бўйича ислом корпорациясига аъзо бўлган. 2018 йил 9 ой якунлари бўйича эълон қилинган маълумотга кўра, Ислом тараққиёт банки гуруҳи томонидан Ўзбекистон Республикасидаги лойиҳаларни молиялаштиришни бошлангандан сўнг жами портфель қиймати 1,9 млрд. АҚШ долларини ташкил этган;
- 2011 йилда ижара тамойили билан иш олиб борувчи «TAIBA LEASING» МЧЖ ҚҚ ташкил этилди (taibaleasing.com);
- Куала-Лумпур бизнес мактаби президенти профессор Судин Хоруннинг исломий молиялаштириш усуллари тўғрисидаги фундаментал асари «Исломий молиялар ва банк тизими. Фалсафаси, тамойиллари ва амалиёти» китоби ўзбек тилига ўгирилиб 2014 йилда чоп этилди;
- 2018 йил 16 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5416-сонли Фармони билан ислом иқтисодиёти ва молияси мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрловчи Ўзбекистон халқаро ислом академияси ташкил этилди;
- 2019 йил февралдан эса Халқаро ислом савдо-молия ташкилоти ва Инвестициялар ва экспорт кредитларини суғурталаш ислом корпорациясига аъзоликка қабул қилиниб, Ислом тараққиёт банки гуруҳининг барча ташкилотларига аъзоликни қўлга киритди;
- 2019 йилда Қозоғистонлик ислом молияси бўйича мутахассис Ерлан Байдаuletнинг «Исломий молия асослари» номли китобини рус тилидан ўзбек тилига таржимаси босилиб чиқарилди;
- 2019 йил 5 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4224-сонли «Ислом тараққиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи фондлари билан ҳамкорликни янада кенгайтириш ва чуқурлаштириш чоралари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди;
 - 2019 йил 23 майда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 428-сонли «Ислом тараққиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи жамғармалари билан ҳамкорликни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди;
 - 2019 йил август ойидан «Hi-Tech Bank» исломий дарча лойиҳасини ишлаб чиқди;
 - Хусусий секторни ривожлантириш бўйича ислом корпорацияси «Ипак йўли» банки, Капиталбанк, Асака банк, Туронбанк, Ҳамкорбанк, Ўзсаноатқурилишбанк, «Asia Alliance bank», Трастбанк ва Инвест финанс банк билан шаръий-молиявий масалалар бўйича шартнома имзолаган;
 - 2019 йил 11 сентябрда БМТ Тараққиёт Дастури, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ислом тараққиёт банки ва Ўзбекистон Республикаси капитал бозорини ривожлантириш агентлиги ҳамкорлигида «Ўзбекистон Республикасида Ислом молиясини ривожлантириш истикболлари» мавзусида давра суҳбати ўтказилди.

Ўзбекистон аҳолисининг 88%и¹ мусулмонлар эканлиги ислом тамойилларига асосланган қимматли қоғозларга талаб мавжуд бўлишини англатади. Бироқ, сукук фаолияти бўйича аҳоли саводхонлигининг деярли мавжуд эмаслиги ва соҳа мутахассисларининг етарли даражада эмаслиги исломий қимматли қоғозлар сектори ривожини учун бирламчи тўсиқ бўлади. Ушбу муаммолар сукукларни Ўзбекистон фонд бозорига жорий этишни бир неча босқичларда амалга оширишни талаб этади.

Сукукнинг шаклланиши, ривожланиш тенденцияси ва бугунги кундаги фаолияти бўйича Малайзия ва бошқа хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳамда мамлакатимиз шароитини ўрганган ҳолда, сукукларни Ўзбекистон фонд бозорига жорий этишни уч босқичда амалга оширишни ва ушбу босқичлар Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори билан тасдиқланувчи йўл харитасида акс эттиришни таклиф этамиз.

1-босқич. Институционал асосларни яратиш. Ушбу босқич баравар давом этувчи икки йўналишдан иборат бўлади:

1-йўналиш. Кадрлар тайёрлаш, молиялаштириш инфратузилмасини шакллантириш ва аҳоли саводхонлигини ошириш

2-йўналиш. Ҳуқуқий асосларни яратиш

2-босқич. Сукук эмиссияси

3-босқич. Узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқиш

Юқоридаги таклифларнинг барчаси қимматли қоғозлар бозорида янги молиявий инструментни жорий этишга қаратилганлигини инобатга олиб Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори қабул қилинган тақдирда Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги мувофиқлаштирувчи орган сифатида белгиланиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Шунингдек, тайёрланган таклифлардан Капитал бозорини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда ҳам фойдаланиш мумкин. Бу орқали Ўзбекистон фонд бозорига янги молиявий инструментнинг жорий этиш жараёни фаоллашади.

¹ <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/401.html#SN>

Ахмедов И.Б.,
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Жиноят ва жиноят-ижроия ҳуқуқи
кафедраси, катта ўқитувчиси

КОРРУПЦИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ЖИНОЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Ушбу тезисда коррупцияга оид жиноятларга қарши курашнинг жамиятимиз ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётидаги ўрни ёритиб берилган. Замонавий шароитларда Республикамизда иқтисодий жиноятлар ва коррупцияга қарши кураш бўйича олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлиги таҳлил қилинган. Коррупцияга оид жиноятларга қарши курашнинг иқтисодий-ҳуқуқий механизмини такомиллаштиришга оид фикрлар берилган.

Аннотация: В данном тезисе рассмотрено роль борьбы с коррупцией в социально-экономической и политической жизни нашего общества. Анализировано эффективность реформ в борьбе с экономической преступностью и коррупцией в стране в современных условиях. Систематизированы выводы по совершенствованию экономическо-правового механизма борьбы с коррупционными преступлениями.

Annotation: This thesis examines the role of the fight against corruption in the socio-economic and political life of our society. The effectiveness of reforms in the fight against economic crime and corruption in the country in modern conditions is analyzed. The conclusions on improving the economic and legal mechanism to combat corruption crimes are systematized.

Калим сўзлар: Коррупция, иқтисодий жиноятлар, кадр-қимматни камситувчи муомала, ҳалоллик вакцинаси

Маълумки, коррупцияга қарши кураш борасидаги халқаро ҳужжатлар ичида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Коррупцияга қарши Конвенцияси¹ (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) асосий халқаро-ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, у коррупцияга оид жиноятларнинг моҳиятини тўлиқ очиб, унга қарши кураш чораларини белгилаб беради.

Табиийки, Ўзбекистон Республикаси ҳам дунёнинг 160дан ортиқ давлатлари катори Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясига (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) қўшилар экан, коррупцияни олдини олиш, унга қарши кураш бўйича бир қатор халқаро мажбуриятларни қабул қилди.

¹ Мазкур конвенция Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 июль кунидаги «Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясига (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши тўғрисида»ги ЎРҚ-158-сон Қонуни билан ратификация қилинган.

Қабул қилинган мажбуриятларнинг энг асосийларидан бири бу миллий жиноят қонунчилигида коррупцияга оид жиноятлар учун жиноий жавобгарлик белгилаш мажбурияти ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 июль кундаги «Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясига (Нью-Йорк, 2003 йил 31 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши тўғрисида»ги ЎРҚ-158-сон қонунининг қабул қилиниши малакатимизда коррупцияга қарши курашнинг янги босқичига олиб чиқди.

Мазкур қонун Ўзбекистоннинг тизимли равишда коррупцияга қарши кураш олиб бориши ҳамда унга қарши кураш самарадорлигини мунтазам ошириб бориш чоратадбирларини белгилаб бораётганлиги ҳақида далолат беради.

Ўз ўрнида айтиш керакки, коррупцияга оид жиноятларга қарши кураш борасида жиноят қонунчилиги муҳим ўрин эгаллайди ва мазкур қонунда бир қатор коррупцияга оид жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган (масалан, ЖК 167-м. 2-қ. «г», банди, 205-206, 210-м. ва бошқ.). Аммо бугунги кунда жиноят қонунчилигида коррупцияга оид жиноятларига таъриф ишлаб чиқилмаган, юридик адабиётларда эса турли тусунчалар баён қилинган.

Ҳар бир мамлакатнинг миллий манфаатини давлат ифодалайди. Бугунги кунда давлатимиз ўз халқининг турмуш фаровонлигини муттасил оширишга қаратилган ҳаракат дастурларини ишлаб чиқмоқда ва амалга ошириш чораларини кўрмоқда. Давлатимизнинг ижтимоий сиёсати ўз халқининг ҳаётини манфаатларини юзага чиқариш, инсон қадр-қимматини ҳимоя қилиш ва улуғлашга қаратилган.

«Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев жорий йилнинг 11 февраль кунини коррупцияга қарши курашиш ҳамда жамоатчилик назорати тизимларини такомиллаштириш масалалари бўйича ўтказган йиғилишида коррупция иқтисодиёт ривожини, чинакам қулай тадбиркорлик ва инвестиция муҳитини учун энг асосий тўсиқлардан бири эканлиги ва таҳлилларга кўра, бу иллат жаҳон иқтисодиётига ҳар йили ўртача 2,6 триллион доллар зарар келтириши, шунингдек мамлакатимиз ҳам бу муаммодан халос бўлмаганлиги, дунёдаги коррупция даражасини ўрганувчи Transparency International халқаро ташкилоти индексида Ўзбекистон охириги уч йилда 12 поғонага кўтарилган бўлса-да, ҳали бу иллат барҳам топмаганлигини таъкидлаб ўтган эди.

Юртдошларимизнинг фикрича, соғлиқни сақлаш, таълим, банк, божхона, суд, прокуратура, ички ишлар, коммунал хизмат соҳаларида, шунингдек, фуқароларни ишга қабул қилишда коррупция кенг тарқалган. Мисол учун, таҳлилларга кўра, соғлиқни сақлаш тизимидаги харажатларнинг 25-30 фоизи самарасиз сарфланмоқда. Кўплаб соҳаларда давлат харидларини амалга ошириш тизими очик-ошкора эмас»¹.

Маълумки, мамлакатимизда коррупцияга қарши самарали кураш олиб бориш мақсадида ушбу йўналишда Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январь кундаги «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги ЎРҚ-419-сон Қонуни қабул қилинди. Мазкур Қонунининг амалиётга жорий этилиши ва уни амалда қўлланилишининг муҳимлиги ўз навбатида инсон ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш ти-

¹ Мирзиёев Ш.М. Коррупцияга қарши курашиш ҳамда жамоатчилик назорати тизимлари такомиллаштирилади – 11.02.2020 йил. <https://prezident.uz/uz/lists/view/3350> //

зимини такомиллаштиришга, халқимизнинг давлат ҳокимиятига бўлган ишончини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Шу асосда аниқ мақсадларга қаратилган чора-тадбирларни ўз ичига олган давлат дастури изчиллик билан амалга оширилмоқда. Ана шундай ишларимиз натижасида 2017 йилнинг 9 ойида коррупция билан боғлиқ жиноятлар ўтган йилга нисбатан 33 фоизга камайди. Биз бундай натижаларни коррупцияга қарши кураш борасидаги узок ва давомли фаолиятимизнинг дастлабки самараси, деб қабул қилишимиз, бу йўлда янада қатъий иш олиб боришимиз шарт.¹

Шулардан келиб чиқиб, коррупцияга қарши курашишнинг ҳуқуқий механизми яратилди. Яъни, Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январь кундаги «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги ЎРҚ-419-сон Қонуннинг мақсади коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборатдир.

Масалан, Қонуннинг 3-моддасида асосий тушунчалар берилган бўлиб, унда коррупция, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ва манфаатлар тўқнашувига доир тушунчаларга таъриф берилиб, булар, ўз навбатида, фуқароларга коррупция, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликнинг нима эканлиги ва уларнинг салбий иллат эканлиги ҳақида маълумот беради.

Қонуннинг 5-моддасида эса коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари кўрсатиб ўтилган бўлиб, улар: аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш, уларга чек қўйиш, уларнинг оқибатларини, унга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминлашдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида жавобгарлик белгиланган қуйидаги ижтимоий хавфли қилмишлар коррупцияга оид жиноятлар ҳисобланади:

Масалан, ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш, жиноий йўл билан топилган мулкни олиш ёки ўтказиш, бюджет интизомини бузиш, ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш, ҳокимият ёки мансаб ваколати доирасидан четга чиқиш, мансабга совуққонлик билан қараш, ҳокимият ҳаракатсизлиги, пора олиш, пора бериш, пора олиш-беришда воситачилик қилиш, хизматчини пора эвазига оғдириш, товламачилик йўли билан ҳақ беришни талаб қилиш, қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш, тергов қилишга ёки суд ишларини ҳал этишга аралаштириш, ёлғон гувоҳлик бериш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ҳокимият ваколатидан ташқарига чиқиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги ва ҳоказолар.

Ушбу Қонуннинг муҳим аҳамиятли жиҳати коррупцияга қарши курашиш бўйича фаолиятни бевосита амалга оширувчи давлат органлари ҳақида маълумот бериб, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Миллий хавфсизлик хизмати, Ички

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасидаги нутқи – 22 декабрь 2017 йил. <https://prezident.uz/uz/lists/view/1371> //

ишлар вазирлиги, Адлия вазирлиги, Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жинойй даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти, коррупцияга қарши курашиш бўйича фаолиятни қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа давлат органлари ҳам амалга оширишлари назарда тутилган.

Дарҳақиқат, коррупцияга қарши курашишда аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш, давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ходимларининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, таълим муассасаларида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқий таълим ва тарбия масалалари Қонуннинг 16, 17, 18-моддаларида ўз ифодасини топган. Чунки ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданияти юксак бўлган ва ҳуқуқий таълим ва тарбия жиҳатдан етук бўлган инсонлар салбий иллат бўлмиш коррупцияга йўл қўймайдилар.

Ушбу Қонуннинг яна ўзига хослиги, Қонуннинг 5-бобида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга чек қўйиш, жавобгарликнинг муқаррарлиги назарда тутилган.

Ўйлаймизки, ушбу Қонун давлат ва жамият тараққиётига салбий таъсир этувчи мазкур иллатга қарши курашишнинг ҳуқуқий механизми сифатида хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, бугунги кунда ислоҳотларимиз самараси кўп жиҳатдан тўртта муҳим омилга – яъни, қонун устуворлигини таъминлаш, коррупцияга қарши қатъий курашиш, институционал салоҳиятни юксалтириш ва кучли демократик институтларни шакллантиришга боғлиқ.

Афсуски, жамиятимизда коррупция илллати ўзининг турли кўринишлари билан тараққиётимизга ғов бўлмоқда.

Коррупцияга қарши курашишда аҳолининг барча қатламлари ва энг яхши мутахассислар жалб қилинмас экан, жамиятимизнинг барча аъзолари, таъбир жоиз бўлса, «ҳалоллик вакцинаси» билан эмланмас экан, ўз олдимизга қўйган юксак марраларга эриша олмаймиз. Биз коррупциянинг оқибатлари билан курашишдан унинг барвақт олдини олишга ўтишимиз керак.¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси – 24 январь 2020 йил. <https://prezident.uz/uz/lists/view/3324> //

Азларова А.А.,
ТДИУ и.ф.н. доц.
«Банк иши» кафедраси

БАНК ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНИРИШ

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон банк тизимида рақамли иқтисодиёт инновацион технологиялари, блокчейн технологиялари ва уларнинг хусусиятлари, фойдаланишдаги самарадорлиги ва мавжуд камчиликлари, шунингдек, банк тизими мисолида молиявий технологиялардан фойдаланиш истиқболлари тўғрисида мулоҳаза юритилган.

Калим сўзлар: рақамли иқтисодиёт, банк тизими, блокчейн технологиялар, масофавий банк хизматлари, *fintech*, молиявий технологиялар.

Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные технологии цифровой экономики в банковской системе Узбекистана, блокчейн-технологии и их особенности, эффективность и существующие недостатки, а также перспективы использования финансовых технологий в банковской системе.

Ключевые слова: цифровая экономика, банковская система, блокчейн-технологии, услуги дистанционного банковского обслуживания, финтех, финансовые технологии.

Abstract: This article discusses innovative technologies of the digital economy in the banking system of Uzbekistan, blockchain technologies and their features, efficiency and existing shortcomings, as well as the prospects for using financial technologies in the banking system.

Key words: digital economy, banking system, blockchain technology, remote banking services, *fintech*, financial technologies.

Бугунги кунда дунёнинг етакчи мамлакатлари глобаллашув ва фан-техника тараққиёти шароитидан келиб чиқиб, иқтисодиётда рақамли технологияларни жорий этишга, ҳамда улардан кенг ва самарали фойдаланишга эътибор қаратишмоқда.

Ўзбекистон иқтисодиётига ҳам рақамли иқтисодиёт технологияларини жорий этиш орқали, республика иқтисодиётини рақобатбардошлиги ҳамда ривожланиш самарадорлигини таъминлаш устивор стратегик вазифалар қаторига киради.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан 2020 йил «*Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили*» деб эълон қилинди. Шундан келиб чиқиб, «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили» Давлат дастури

қабул қилинди ва унинг иқтисодиётни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига оид қисми 15 та бўлим, ва 96 бандни ўз ичига олади.¹

Давлат дастурида банкларни замонавийлаштириш, онлайн равишда банк хизматларини кўрсатиш масалаларига алоҳида эътибор берилган, жумладан:

- банк тизимида инсон омилини чеклаган ҳолда рақамли технологиялар кенг қўлланиланилиши;
- «кредит тарихи» ахборот тизимини тўлиқ ишга туширилиши;
- Ташқи иқтисодий фаолият миллий банкида «лойиҳалар фабрикаси» фаолиятини йўлга қўйиш учун йўналишлар кесимида бизнес лойиҳалар базасини шакллантириш вазифалари белгилаб қўйилган.

Дунёда ахборот технологияларининг ривожланиши жараёнида, рақамли иқтисодиёт атамаси юзага келди ва ушбу атама биринчи марта Канадалик олим Дон Тапскот томонидан «Электрон рақамли жамият: тармоқ асрининг афзалликлари ва камчиликлари» китобида 1995 йилда ишлатилган. Унинг фикрича, бозор субъектлари фаолиятини рақамли трансформациялашнинг асосий омили рақамли маъданиятни ривожлантириш ҳисобланади.²

«Рақамли иқтисодиёт» терминини амалиётга 1995 йилда Массачусетс университетида фаолият олиб борган америкалик информатик олим Николас Негропonte ўз ҳамкасбларига замонавий ахборот-коммуникация технологияларига асосланган иқтисодиётнинг эски иқтисодиётдан устунлигига бағишланган маърузасида киритган.

Рақамли иқтисодиёт иқтисодий интернет фаолияти, шунингдек, шакллари, услулари, воситалари ва уни амалга ошириш алоқа муҳити ҳисобланади.³

Фикримизча, банк тизимида рақамли иқтисодиёт технологияларидан фойдаланиш бу мижозлар билан иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда амалга ошириш тизими ҳисобланиб, бунга авваламбор онлайн-хизматлар, масофавий таълим, электрон тўловлар, товар ва хизматларнинг интернет-савдосини йўлга қўйиш мисол бўла олади.

Рақамли иқтисодиёт деганда, фақатгина Блокчейн (Blockchain) технологиясини ва улардан халқаро молия бозорларида фойдаланиш масалаларини ёки криптовалюталарни тушуниш керак эмас. Албатта, Блокчейн технологияси, криптовалюталар ҳам рақамли иқтисодиётнинг бир бўлаги. Лекин, рақамли иқтисодиёт (Digital Economy) деганда, рақамли коммуникациялар, ИТ ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилади.⁴

Блокчейн технологиясини битта тармоққа бирлаштирилган бир нечта компьютерда такрорий фактлар ёзилган очиқ журнал сифатида тушуниш мумкин. Ҳар ким

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» ПФ-5953-сон Фармони. 02.03.2020. <https://lex.uz/>.

² Tapskott Don. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи интеллекта. – Киев: ITN Press, 1999.

³ Кунгуров Д. Россиян ждет цифровая экономика. Высокие технологии способны реанимировать слабую экономику [Электронный ресурс]. <https://utro.ru/articles/2016/12/04/1307336.shtml>

⁴ Н.Х. Жумаев. [Finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/6699-ra-amli-i-tisodijotni-rivozhlantirish-mamlakatga-nima-beradi](https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/6699-ra-amli-i-tisodijotni-rivozhlantirish-mamlakatga-nima-beradi)

бундай журнални кўриб чиқиши мумкин, ammo тармоқ ичида маълумот алмашинувида криптографик алгоритмлардан фойдаланганлиги сабабли жўнатувчи ва маълумотни қабул қилувчи маълумотлари ишончли ҳимояланган. Блокчейн тармоғида маълумот «жамоат мулки» бўлиб, у барча тармоқ иштирокчилари томонидан яратилади ва сақланади. Ушбу тармоққа аввал киритилган маълумотлар ўзгартирилмайди ёки ўчирилмайди.¹

Ўзбекистонда 2018 йилнинг 1 июнидан бошлаб «Mirzo Ulugbek Innovation Center»и ҳузурида Тақсимланган реестр (блокчейн) технологиялари бўйича ваколатли марказ ишга тушди.²

Бугунги кунда республикада блокчейн технологияларидан пул ўтказмалари, давлат кадастри ва картография, чипта операциялари ва бошқа соҳаларда тажриба сифатида фойдаланиш имкониятлари ўрганилмоқда.

Миллий иқтисодиётимиз тизимида блокчейн технологияларидан фойдаланишнинг афзалликлари қуйидагиларда намоён бўлади:³

- **маълумотларнинг дахлсизлиги.** Блокчейн технологияларида барча маълумотлар бир вақтнинг ўзида кўплаб компьютерларда сақланади ва бу маълумотнинг максимал даражадаги хавфсизлигини таъминлайди.
- **блокчейн технологияларининг нисбатан арзон ва фойдаланиш учун қулайлиги;**
- **ортиқча комиссия тўловлардан холилиги.** Мазкур технологиялар тўғридан-тўғри «хукумат – фуқаро» формуласи асосида фаолият олиб боради ва қўшимча комиссия тўловларни максимал даражада чеклашга имкон яратади.
- **ўтказмаларнинг фавқулудда тезлиги.** Блокчейн 24 соат мобайнида фаолият олиб боради ва ўтказмаларнинг бир неча сонияда манзилига етиб боришини таъминлайди.
- **шаффофлик.** Барча фойдаланувчилар учун ўтказмалар тарихи бўйича маълумотлар очик бўлади ва фойдаланувчи рўйхатдан ўтган қайдномаси орқали маълумотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлади.

Блокчейн технологиялари юқорида санаб ўтилган қулайликларига қарамадан маълум бир камчиликлардан холи эмас. Хусусан, блокчейн технологиялари билан боғлиқ асосий муаммо— технологияни оммавий жорий этишдадир.⁴

¹ Рўзиев А.О. ТМИ Рақамли иқтисодиёт: молиявий хизматларда рақамлаштириш технологиялари. «Давлат бошқарувида рақамлаштириш: муаммо ва ечимлар» мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами 2019 йил 12 апрель. 45–48-бетлар

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги «Республикада ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5099-сонли Фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 августдаги «Ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий қилишни қўллаб-қувватлаш бўйича «Mirzo Ulugbek Innovation Center» инновация маркази фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 631-сонли Қарори.

³ Ахмедов З.Х. Ўзбекистон солиқ тизимида блокчейн технологияларидан фойдаланишнинг афзалликлари. «Давлат бошқарувида рақамлаштириш: муаммо ва ечимлар» мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами 2019 йил 12 апрель. 4–6-бетлар.

⁴ Yulia Rieth. Преимущества и недостатки технологии блокчейн. – magazine.decenter.org, 18.01.2019. <https://magazine.decenter.org/ru/1-blokchein-i-kriptovalyuty/2-preimushstva-i-nedostatki-tehnologii-blokchein>

Бунда, блокчейннинг ишлаши учун мавжуд тизимдан воз кечиб, барчасини бошидан бошлаш керак. Лекин мазкур жараён рақамлаштириш билан биргаликда амалга оширилса, нисбатан кўзга ташланмайди.

«Энергияга қарамлиги» блокчейннинг яна бир камчилиги ҳисобланиб, ва кўп энергия талаб этилиши блокчейнни қиммат технологияга айлантиради.

Маълумотларнинг электрон ўлчами ҳам муайян муаммо сифатида кейинчалик вужудга келиши мумкин. Буни кўрсатилаётган банк хизматлари соҳасида кўриб чиқадиган бўлсак, барча мижозларнинг тўловлари, электрон ҳисоб рақамлари, уларнинг йиллар давомида амалга оширган ўтказмалари ўлчами кенгайиб, кейинчалик юзлаб ГБларни ташкил қилиши аниқ. Мазкур ўлчамнинг доимий ошиб бориши электрон маълумотни сақлаш билан боғлиқ муаммони юзага келтириб чиқариши мумкин.

Кўплаб фойдаланувчиларга блокчейн технологияларининг махфийлик қонунқоидаларига мутлақо зидлиги маъқул бўлмайдиган яна бир жиҳати ҳисобланади. Блокчейн технологияларининг бу хусусияти сайлов ва референдумлар ўтказишда, бизнесда ва бошқа шу каби соҳаларда қулай бўлиши мумкин, аммо банк тизими фойдаланувчиларга маъқул бўлмаслиги эҳтимолдан холи эмас. Блокчейнда ҳеч қандай учинчи томон ёки воситачи иштирокисиз, тўлиқ шаффофлик ва ҳисоблар аниқлигининг математик кафолати таъминлаб берилади. Шундан келиб чиқиб, блокчейн технологияларидан фойдаланиш замон талаблари асосида вужудга келаётган табиий жараён сифатида қаралиши керак.

Ҳаракатлар стратегиясининг 71-бандида барча хизмат кўрсатиш соҳаларида рақамли трансформацияни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилган.¹ Давлат улушига эга бўлган банклар трансформацияси бўйича «йўл харита»ларини 2020 йил 1 июндан бошлаб амалга ошириш, шу жумладан аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларга кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш ҳамда замонавий чакана банк хизматлари турларини кўпайтириш чоралари белгиланган.²

Рақамли трансформация (инг. тил. *digital transformation*) – бу рақамли технологияларни қўллаш орқали ўз бизнес стратегиясини, моделларини, операцияларини, маҳсулотларини маркетинг ёндашуви орқали қайта кўриб чиқиш йўли билан бизнесни ўзгартириш, савдо ва бизнесни ўсишини тезлаштиришга хизмат қилувчи восита ҳисобланади.³

Рақамли иқтисодиёт ривожланишида, молиявий хизматларни яхшилайдиган ва оптималлаштирадиган – «**Финтех**» (инг. «*Fin Tech*») номи билан юритилувчи молиявий технологиялардан фойдаланилади.⁴

Бу нисбатан янги тушунча бўлиб, одатда банк ҳамда молиявий хизматларни тақдим этиш ёки қувватлаш учун фойдаланиладиган компьютер дастурлари ва технологиялар

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947 сон Фармони. 07.02.2017 й. <https://lex.uz/>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» ПФ-5953-сон Фармони. 02.03.2020. <https://lex.uz/>.

³ *Stolterman, Erik; Croon Fors, Anna* (2004). «Information Technology and the Good Life». Information systems research: relevant theory and informed practice. p. 689. ISBN 1-4020-8094-8.

⁴ <https://ictnews.uz/30/01/2019/smart-money/>

сифатида талқин қилинади. Банк назорати бўйича Базель қўмитаси «молиявий технологиялар» деганда технологиялар асосида пайдо бўлган, молиявий бозор ва муассасалар учун янги бизнес моделлар, илова, жараён ёки маҳсулотлар яратишга ёки хизматлар ишлаб чиқишга олиб келадиган молиявий инновациялар» деб тушунча беради.¹

Дунё тараққиётида техник трансформацион жараёнларнинг молиявий тузилмаларга кенг тадбиқ этилиши банк тизимлари, тўлов операциялари, кредитлаш ва бошқа шу турдаги хизматлар самарадорлигини янада ошириш, янги P2P- кредитлаш, онлайн-скоринг, алгоритмик савдо ва шунга ўхшаш хизматларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди.

Ўзбекистонда ҳам банк-молия тизимининг барқарор ривожланишида мижозларга таклиф этилаётган хизматлар сифати ва қўламини ошириш, банклар томонидан мижозларга хизмат кўрсатиш маданиятини юксалтириш борасида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.²

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси банк фаолияти қонунчилигига илк марта рақамли банк тушунчаси киритилди.

«Рақамли банк – инновацион банк технологияларидан фойдаланган ҳолда (касса хизматини кўрсатмасдан) банк хизматларини масофавий кўрсатувчи банк ёки унинг таркибий бўлинмаси ҳисобланади. Рақамли банклар томонидан банк хизматларини масофавий кўрсатиш банкнинг ички тартибларига асосан қонун ҳужжатлари талабларини инобатга олган ҳолда амалга оширилади.³

Ўзбекистонда тижорат банклари томонидан дастур яратувчилар билан бирга жорий этилган мобил илова дастурлари орқали мижозларга реал вақт режимда банк операцияларини бажариш имконини берувчи қуйидаги:

- картадан картага пул ўтказиш (P2P) операцияларини бажариш;
- солиқ, бюджет, коммунал ва бошқа бир қанча тўловларни амалга ошириш;
- мижознинг талабига кўра банк картасини блоклаш (блокдан чиқариш);
- жисмоний шахслар учун микроқарз олиш ва кредитларни сўндириш;
- онлайн омонатларни расмийлаштириш, депозит ҳамда ссуда (кредит) ҳисобварақларини масофадан очиш (банк ҳисобварақларини ўрнатилган тартибда очган мижозлар учун);
- халқаро банк карта ҳисобварағидан тўловларни амалга ошириш;
- ва мониторинг қилиш, онлайн конверсия хизматлари;
- банк инфратузилмалари (филиаллар, айирбошлаш шахобчалари, банкомат ва инфокиосklar) дислокацияси ҳақида маълумот олиш;
- халқаро пул ўтказмалари тизими орқали келган маблағларни мижознинг хошига кўра банк ҳисобварағи (омонати) ёки банк картасига киритиш каби хизматлар йўлга қўйилган.

¹ *Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors. Consultative Document // Basel Committee on Banking Supervision.*

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги № ПҚ-3620 Қарори. 23.03.2018 йил. <https://lex.uz/>.

³ Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки Бошқарувининг «Банкларни рўйхатга олиш ва улар фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида»ги низомга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш» ҳақидаги 22/5-сонли Қарори. 30.06.2018 йил. <https://lex.uz/>.

4-расм. Ўзбекистон Республикасида банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимларидан фойдаланувчилар жами сони. (01.07. 2019 й. ҳолатига).¹

Банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимларидан фойдаланувчи ми- жозларнинг жами сони 2019 йилнинг 1 июль ҳолатига 9 783 063 та бўлиб, шундан юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар сони 546 520 тани ташкил этган бўлса, жисмоний шахслар сони эса 9 236 543 тани ташкил этди. (4-расм).

Бу эса, 2018 йил 1 июль ҳолатига (6 687 547 тага) нисбатан банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимларидан фойдаланувчилар жами сони 146,3% ни, мос равишда юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар сони (304 055 тага нис- батан) 179,7% ни ҳамда жисмоний шахслар сони (6 383 492 тага нисбатан) 144,7% ни ташкил қилганлигидан далолат беради.

Шу билан бирга, банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимларидан фойдаланувчиларнинг қарийб 94% ини жисмоний шахслар ташкил қилган.

Умуман олганда, банк тизимида рақамли иқтисодиёт инновацион технологияла- рини ривожланириш:

- ахборот технологиялар ва коммуникацияни ривожлантирган ҳолда аҳолига си- фатли банк хизматларини онлайн шаклда тақдим этиш турларини жорий қилиш;
- рақамли банкинг молиявий хизматларни мобил ва онлайн-платформалар орқали амалга оширишда вақт ва харажатларни тежаш, шахсий маълумотларнинг хавфсиз- лигини таъминлаш, хизмат кўрсатиш тезлиги ва сифатини ошириш;
- ҳисоб-китоб тизими платформасидан фойдаланган маҳсулот сотувчидан (қарз олувчи) фоиз ёки комиссия олувчи электрон тўлов тизимларини ривожлантириш имкониятини оширади.

¹ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/75510/

Азларова М.М.
ТГЭУ, старший преподаватель

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатга хорижий инвестициялар жалб қилишни янада ривожлантириши бўйича муаммолар ўрганлиб, уларнинг айрим ечимлари таклиф этилган.

Калим сўзлар: инвестиция, хорижий инвестициялар, инвестицион лойиҳалар, молиялаштириши.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы дальнейшего развития привлечения иностранных инвестиций в страну и предлагаются некоторые решения.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционные проекты, финансирование.

Abstract: This article examines the problems of further developing the attraction of foreign investment in the country and offers some solutions.

Keywords: investment, foreign investment, investment projects, financing.

В контексте модернизации экономики, достижения высоких темпов роста, создания конкурентоспособных продуктов на мировом рынке, расширения экспортных возможностей, одним словом, поддержки инвестиционной деятельности для повышения экономической активности, создания высоких возможностей для них, дальнейшего развития через финансирование инвестиционных проектов играют важную роль.

Наряду с несомненными успехами, достигнутыми в сфере привлечения иностранных инвестиций в экономику нашей страны, имеется ряд преград и недостатков. В их числе: слабое развитие инфраструктуры, отсутствие рекламы инвестиционной привлекательности в странах мирового сообщества, высокий уровень дифференцированности в распределении инвестиций между областями, отсутствие свободной и полной конвертации валюты и т.д.

Один из факторов, влияющих на поток иностранных инвестиций, - ведение маркетинговых исследований, которые в данное время проводятся довольно слабо, в результате мы наблюдаем большое количество остатков произведённой продукции, хранящейся на складах. Решение этой проблемы не связано только с инвестициями, здесь важно повышать потребительскую способность населения и предпри-

ятий, а также увеличивать величину здорового спроса на производимые товары и услуги.¹

На сегодняшний день всё ещё недостаточно хорошо проработана система беспристрастного и надёжного информационного обеспечения, отражающая финансовые показатели предприятий и экономические индикаторы. Для решения этой проблемы следует создать альтернативу - самостоятельно функционирующие негосударственные информационные агентства.

Как показывает проведенный анализ, в привлечении иностранных инвестиций в республику существует ряд проблем:

Преодолеть проблему недостаточности опыта работы с инвестиционными проектами этот изъян можно посредством создания в регионах центров, оказывающих маркетинговые, юридические услуги, и дальнейшего развития их деятельности.

– недостаточный уровень правовых знаний и бизнес-навыков у предпринимателей, в том числе опыта работы с инвестиционными проектами. Преодолеть этот изъян можно посредством создания в регионах центров, оказывающих маркетинговые, юридические услуги, и дальнейшего развития их деятельности;

– несоответствие инвестиционных предложений и технико-экономических обоснований проектов установленным требованиям - устранить это возможно за счёт организации органами местной власти практической помощи предпринимателям при разработке ими инвестиционных проектов, вовлекая в процесс коммерческие банки, региональные отделы Торгово-промышленной Палаты;

– бедственное финансово-экономическое положение инициаторов проекта - следует проводить глубокий тщательный анализ органами местной власти и коммерческими банками финансово-экономического положения инициаторов проектов, вносящих предложения в инвестиционные программы и программы социально-экономического развития регионов;

– количество инжиниринговых компаний, профессионально разрабатывающих инвестиционные проекты с участием иностранных инвестиций очень ограничено, их деятельность развита недостаточно хорошо, обеспечение их квалифицированными кадрами также далеко от желаемого уровня. Главным затруднением является то, что услуги, оказываемые данными компаниями, не соответствуют установленным требованиям. Они не отвечают требованиям иностранных финансовых институтов, то есть в экспертизах, проводимых ими, отчётливо проявляются недостатки – неосновательность подготовки документов проекта, наличие неопределённостей в расчётах.²

В деловой среде имеется сильное стремление привлечь как можно больше средств иностранных инвесторов, не уделяя при этом большого значения возврату инвестиций.

Средства иностранных инвесторов – это отнюдь не безвозмездная гуманитарная помощь, оказываемая субъектам малого бизнеса. Поэтому каждый предприниматель

¹ Расулов Н.Н. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Учебник. – Т.: «Фан», 2013, 165-б.

² Сайфуллаева Н.З. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана и пути их преодоления. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 2016. (<https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-privlecheniya-inostrannyh-investitsiy-v-ekonomiku-uzbekistana-i-puti-ih-preodoleniya>)

при составлении финансового плана проекта должен мысленно поставить себя на его место и только потом правильно рассчитывать прогноз движения средств. Иными словами, иностранный инвестор, так же как и местный партнёр, размещает свои средства в определённую отрасль с тем, чтобы через какое-то время получить прибыль. Если рентабельность инвестиций окажется низкой, и иностранный инвестор не сможет получить желаемую прибыль, его интерес к проекту ослабеет. А это, в свою очередь, может негативно повлиять на мнение других инвесторов о малом бизнесе в нашей республике.

Ещё одной важной проблемой является недостаток данных по оценке экологической обстановки, которая может возникнуть в результате проведения авторитетными конкурентами ценовой и производственной политики на товарном рынке, формирования новых возможностей сырья и материалов и организации нового производства.

Сочетание иностранных инвестиций и национальных ресурсов способствует ускорению применения передовых технологий, повышению квалификации работников и использованию местных производственных ресурсов, что приводит к высокому интегральному эффекту.

Меры, о которых было сказано выше, позволят не только улучшить социально-экономические возможности отдельно взятых регионов увеличить валовой региональный продукт и, в конечном счёте, - повысить благополучие и уровень жизни населения.

Акромов А.Б.,
Тошкент молия институти
таянч докторанти

ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ТУЗИШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ БОСҚИЧЛАРИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон иқтисодиётида молиявий ҳисобот тузишининг халқаро стандартларига ўтиш жараёнида унинг услубий асослари, босқичлари ва асосий йўналишлари тадқиқ этилган. Бу борадаги халқаро тажриба ўрганилиб, зарур таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: стандарт, рақамли иқтисодиёт, масофавий банк хизматлари, *fintech*, молиявий технологиялар.

Аннотация: В данной статье исследованы методологические основы, этапы и основные направления финансовой отчетности в процессе перехода составления финансовой отчетности по международным стандартам в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: стандарт, цифровая экономика, услуги дистанционного банковского обслуживания, *финтех*, финансовые технологии.

Abstract: This article explores the methodological foundations, stages and main directions of financial reporting in the process of transition of the preparation of financial statements according to international standards in the economy of Uzbekistan.

Key words: standart, digital economy, remote banking services, *fintech*, financial technologies.

Мамлакатимиз иқтисодиётини жаҳоннинг ривожланган давлатлари амалиётида кенг қўлланилаётган молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига (МҲХС) ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш, инвестицион жозибадорликни ошириш ва халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан муҳим қарор қабул қилинди.¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. ПҚ-4611-сон 24.02.2020. www.lex.uz/docs/4746047

Мазкур қарорга биноан акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган юридик шахслар 2021 йил 1 январдан бошлаб, МҲХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этишлари белгилаб қўйилган. Бунинг учун 2021 йил якунига қадар бухгалтерларни халқаро сертификатлаш доирасида «МҲХС бўйича молиявий ҳисобот» фанини муваффақиятли топширганлиги тўғрисида ҳужжатга ёхуд «Сертификатланган халқаро профессионал бухгалтер (CIPA)», «Сертификатланган дипломли бухгалтер (ACCA)», «Сертификатланган жамоатчи бухгалтер (CPA)» ва «Халқаро молиявий ҳисобот бўйича диплом (DipIFR)» сертификатларидан бирига эга камида уч нафар мутахассис мавжуд бўлган бухгалтерия хизмати ходимлари билан таъминлашлари талаб қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги 2020 йилдан бошлаб, давлат улуши бўлган хўжалик жамиятлари ва давлат корхоналарининг МҲХС асосида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тайёрлашга ўтиш жадвали ҳар йили тасдиқланиши ва 1 июнга қадар расмий веб-сайтида эълон қилинишини таъминлашлари белгилаб қўйилган.

Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари учун имтиёзлар яратилган бўлиб, агар улар молиявий ҳисобнинг халқаро стандартлари бўйича ҳисобот тақдим этганларида, улар бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича ҳисобот тузишдан озод қилинадилар.

Шуни таъкидлаш лозимки, юқоридаги вазифаларнинг ижроси ўз навбатида кадрларни тайёрлаш ва сертификатлашга бориб тақалади. Ҳозирги пайтда фаолият юритаётган ўқув марказлари Республикамиздаги бухгалтерия ҳисоби ходимларини сертификатлаш учун етарли салоҳиятга ва лицензияга эга эмас. Бу муаммонинг ечими сифатида Молия вазирлиги, Бухгалтерларнинг жамоат ташкилотлари 2020 йил давомида халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда Бухгалтерларни ўқитиш марказларида сертификациялаш жараёнларини Дастури, Йўл харитаси ва амалга ошириш механизмларини ишлаб чиқишлари ҳамда ўқув марказларини аккредитациядан ўтказишлари зарур.

МҲХСга ўтиш жараёни мамлакатимиз иқтисодиётида қўлланилаётган бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БҲМС)ни чоракам асрлик тажрибасидан қай йўсинда фойдаланиши масаласини кун тартибига қўймоқда. Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикаси БҲМСни мамлакатимиз иқтисодиёти учун давлат ички стандартлари кўринишида сақлаб қолиш ва унинг ҳос рақамлари ва номларини халқаро стандартларга мослаштириш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридаги қарорнинг муҳим жиҳатларидан бири 2020 йил 1 октябрга қадар солиқ ҳисоботининг шакллари қайта кўриб чиқилиши ва уларни молиявий ҳисоботнинг МҲХСга мослаштирилган шаклини ишлаб чиқилиши таъкидланган. Бу жуда долзарб муаммо бўлганлиги сабабли, унга қўшимча сифатида статистик ҳисобот шаклларини ҳам халқаро стандартларга мослаштириш зарурлигини эътироф этамиз. Бунга сабаб, масалан статистик ҳисоботнинг «Ташкилот харажатлари тўғрисида» (3-Молия шакли)да маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархи ва давр харажатлари аралашиб кетганлиги сабабли, бу ҳолат таннарх ва баҳо ўртасидаги мутаносибликка таъсир кўрсатиб, соф фойда сунъий равишда камайтириб кўрсатилишига олиб келмоқда.

Бу эса акциядорларнинг манфаатларини чеклашга, дивиденд сиёсати талабларининг бажарилмаслигига сабаб бўлмоқда.

Россиялик иқтисодчи олима О. Ю. Шулыгина, МХХСга мувофиқ молиявий ҳисоботларни тайёрлашнинг иккита асосий усули мавжудлигини эътироф этади: Россия ҳисоботини тузатиш (трансформация) ва параллел равишда бухгалтерия ҳисобини юритиш (конверсия)¹.

Биз юқоридаги муаллифнинг фикрларига қўшилган ҳолда бу иккита усулнинг умумий ва хусусий жиҳатларига тўхталиб ўтамиз. Ўзбекистонда ҳам бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари асосида тузилган молиявий ҳисоботни халқаро стандартларга ўтказиш (трансформация қилиш) зарур. Бунинг учун трансформация жадвалларини шакллантириш, трансформация қилиш бўйича счетлар алоқаларини, таҳминий ва якуний бухгалтерия балансини тузиш каби босқичларни босиб ўтиш зарур.

Мазкур муаммоларни тадқиқ этган олим С.Джуманов ёзади: «Молиявий ҳисоботни халқаро стандартлар асосида трансформация қилишда бухгалтерия балансини тузиш модули муҳим саналанади. Чунки корхонанинг мулкӣ ҳолати, активлар ва мажбуриятларни қоплаш муддати тўғрисидаги ахборот унинг тўлов қобилияти ва ликвидлигини баҳолашда фойдалидир»².

Ушбу фикрларни тасдиқлаган ҳолда шуни таъкидламоқчимизки, амалдаги «Бухгалтерия баланси» (1-шакл)ни МХХСга мослаган ҳолда «Корхона молиявий ҳолати тўғрисидаги ҳисобот» деб номлашни таклиф этамиз.

Параллел ҳисоб юритишда яъни, конверсия жараёнида молиявий ҳисобот иккита тизим бўйича тақдим этилади. Биринчидан молиявий ҳисобот мазкур давлатнинг валютасида ва унинг қонунчилиги асосида тузилади. Кейинги босқичда бу ҳисобот халқаро стандартлар тамойиллари ва талаблари асосида трансформация қилинади. Шундай қилиб, хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳисоботи бир вақтнинг ўзида ҳам миллий, ҳам халқаро стандартлар асосида тузилади ва тақдим этилади.

Параллел ҳисоб усули (конверсия жараёни) иккита молиявий ҳисобот тизимида бухгалтерия ҳисоби ахборотларини қайта ишлаш ёки рақамли иқтисодиёт шароитида дастурий таъминотни конфигурациясини талаб қилади.

Бу албатта меҳнатталаб ва кўп харажатли усул бўлиб, амалиётда тўла хорижий инвестициялар иштирокидаги субъектлар ва қўшма корхоналарда бу усулдан фойдаланилмоқда.

Маълумки, ҳозирги вақтда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан Молиявий ҳисоботнинг «Асосий воситалар ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот» (3-шакл) Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғи билан киритилган эди. Кейинчалик бу ҳисобот шакли бекор қилинди. Иқтисодиётни модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш шароитида узоқ муддатли активларнинг эскириши, янгиланиши ва яроқлилиқ коэффицентини ҳисоблаш жуда муҳим саналади. Шу муносабат билан биз халқаро стандартлар бўйича жаҳонда

¹ Шулыгина О.Ю. Методы подготовки финансовой отчетности в формате МСФО. Международный бухгалтерский учет. 24 (174) – 2011. 16–19-бетлар.

² Джуманов С.А. Молиявий ҳисобот ахборотларини халқаро стандартлар асосида компиляция қилиш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD) диссертацияси автореферати. – Т.:2019.

қўлланилаётган «Мулк (ер), бино, машина ва асбоб-ускуналар ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот» шаклини киритиш бўйича проф. С.Ташназаровнинг фикрларини қўллаб-қувватлаймиз.¹

Тадқиқотлар натижасида хулоса қилганимизда Ўзбекистонда молиявий ҳисоботни халқаро стандартлар асосида тузиш ва тақдим этиш масаласига давлатимиз даражасида катта эътибор қаратилмоқда. Бу соҳада иқтисодчи олимларимиз томонидан долзарб мавзуларда илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Шунга қарамасдан, молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тузишнинг қуйидаги кечиктириб бўлмайдиган масалаларини санаб ўтмоқчимиз:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ва Давлат статистика қўмитаси базасида мазкур муаммолар юзасидан методологик кенгаш ташкил этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

2. Амалдаги бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини такомиллаштириб, уни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мослаштириб, Молиявий ҳисоботнинг давлат ички стандартлари (МХДИС) деб номлашни таклиф этамиз.

3. Молиявий ҳисоботни трансформация қилиш бўйича ягона ҳисоб сиёсатини ўрнатишни, унинг шакллари, усуллари ва воситаларини Намунавий Низом шаклида ишлаб чиқилиши ва тавсия этилишини мақсада мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

¹ *Ташназаров С.Н.* Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида молиявий ҳисоботнинг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати.

Алимардонов И.М.,
ТМИ «Банк иши»
кафедраси доценти, и.ф.д.;

Бекчанов Х.Б.,
Ўзбекистон республикаси
БМА магистранти

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТАРИФ СИЁСАТИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банклари тариф сиёсатининг назарий асослари ёритилган бўлиб, тижорат банкларининг тариф сиёсати хусусида маҳаллий ва хорижий иқтисодчи олимлар ўртасида турли хил қарашлар таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: тижорат банклари, тариф сиёсати, иқтисодчи олимлар, молиявий барқарорлик, кредит.

Аннотация: В данной статье описываются теоретические основы тарифной политики коммерческих банков и анализируются различные взгляды отечественных и зарубежных экономистов на тарифную политику коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, тарифная политика, экономисты, финансовая устойчивость, кредит.

Abstract: This article describes the theoretical foundations of the tariff policy of commercial banks and analyzes the various views of domestic and foreign economists on the tariff policy of commercial banks.

Keywords: commercial banks, tariff policy, economists, financial stability, credit.

Тижорат банкларининг тариф сиёсати ва уни такомиллаштириш масаласи хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан илмий асосда чуқур тадқиқ қилинган ва тегишли илмий хулосалар ва амалий тавсиялар шакллантирилган.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар томонидан тижорат банкларининг тариф сиёсатини шакллантириш масаласи алоҳида илмий тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Аммо, тижорат банклари кредитлари ва депозитлари баҳосининг шаклланиши масалалари бир қатор иқтисодчи олимларнинг илмий изланишларида ўз аксини топган.

АҚШлик таниқли иқтисодчи олим Ж.Синки тижорат банкларининг тариф сиёсатини такомиллаштиришни уларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири деб ҳисоблайди ва тариф сиёсатининг молиявий барқарорликка таъсирининг қуйидаги йўналишлари мавжудлигини эътироф этади:

- ички пул бозорида ва халқаро пул бозорларида ресурслар баҳосининг юқори эканлиги;
- кредитлар баҳосининг нисбатан паст эканлиги;
- фоиз ставкаларини банклар бўйича фарқланиши;
- фоиз ставкаларини циклик тебраниши;
- кредитларнинг катта қисмини сузувчи ставкаларда берилганлиги.¹

¹ Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: «Альпина Паблишер», 2017. 339–340-бетлар.

Ж.Синки юқорида қайд этилган ҳар бир омилнинг соф фоизли маржага таъсирини банклар фаолиятига оид бўлган аниқ маълумотлар таҳлилига таянган ҳолда асослаб берган ва шу жиҳатдан олганда, улар ишончлидир.

И.Смагинанинг фикрига кўра, банк маҳсулотларини кўрсатиш билан боғлиқ бўлган харажатларни баҳолаш ва ҳисобга олиш сўнги қиймат шаклланганда амалга оширилиши керак. Хизматларга қилинган харажатларни қайта ҳисоблаш ҳисобидан банкнинг стратегик жиҳатдан муҳим бўлган бўлинмаларини аниқлаш ҳамда рентабеллик даражаси паст бўлган бўлинмаларни қисқартириш имконияти юзага келади.¹

Л.Чхутиашвилининг хулосасига кўра, тижорат банкларининг тариф сиёсатини шакллантириш ва амалга оширишда табақалаштирилган баҳоларни қўллаш стратегияси муҳим аҳамият касб этади: бунда бир хил маҳсулот истеъмолчиларнинг турли гуруҳларига турли баҳоларда сотилади ва ушбу баҳолар бозор сегментига боғлиқ равишда ўзгариши мумкин (масалан, индивидуал ва корпоратив мижозлар, кредит тўловига лаёқатлилиги бўйича бир-биридан фарқланадиган мижозлар).²

Л.Чхутиашвилининг ушбу хулосаси муҳим амалий аҳамият касб этади. Чунки, индивидуал мижозларга кўрсатиладиган банк хизматлари шартлари, кўлами, харажатлилиги бўйича корпоратив мижозларга кўрсатиладиган банк хизматидан сезиларли даражада фарқ қилади. Шунингдек, банк мижозлари кредит тўловига лаёқатлилиги бўйича ўзаро кескин фарқланади. Бу эса, табақалаштирилган баҳо стратегиясидан фойдаланишни объектив заруриятга айлантиради.

С.Ахмедованинг хулосасига кўра, бўлғуси мижоз банкни ёки банк маҳсулотини унинг мақбуллик мезони бўйича танлайди. Маҳсулотнинг мақбуллиги эса, маҳсулотнинг сўнги қиймати асосида аниқланади.³

Фикримизча, С.Ахмедованинг ушбу хулосаси Ўзбекистон банклари учун ҳозирча амалий аҳамият касб этмайди. Бунинг сабаби шундаки, республикамизда йирик компаниялар ва холдинглар тижорат банкларини эркин танлай олмайдилар. Масалан, бутун аграр соҳага битта Агробанк хизмат кўрсатади.

И. Қуллиевнинг таклифига кўра, тижорат банкларида кредит фоиз ставкаларини мижозлар тоифалари ва кредитлаш усулларига мувофиқ шакллантиришни банкнинг кредит сиёсатида акс эттириш мақсадга мувофиқдир.⁴

Аммо, И.Қуллиев кредитлаш усуллари бўйича фоиз ставкаларини фарқлаш мезонларини асослаб бермаган. Аммо, амалиётда кредитларнинг фоиз ставкалари кредитлаш усуллари бўйича эмас, балки кредитлаш шакллари бўйича фарқланади. Масалан, овердрафт кредитлари юқори рискли бўлганлиги сабабли, уларнинг фоиз ставкалари нисбатан юқори бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, тижорат банкларининг тариф сиёсати хусусида иқтисодчи олимлар ўртасида турли хил қарашлар мавжуд бўлиб, уларнинг маълум қисми Ўзбекистон тижорат банклари учун муҳим амалий аҳамият касб этади.

¹ Смагина И.С. Себестоимость банковских продуктов и ее оптимизация // Достижения вузовской науки, 2015. №16. 160-б.

² Чхутиашвили Л.В. Формирование системы рыночного ценообразования коммерческих банков в современных условиях//Финансовый менеджмент. – М.: 2010. №14. 35-б.

³ Ахмедова С.А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция»//Наука и образование в жизни современного общества, 2015. 19-б.

⁴ Қуллиев И.Я. Кредит баҳосининг шаклланиши ва уни такомиллаштириш. И.ф.н. илм. дар. ол. уч. такд. эт. дисс. автореф. – Т.: 2010. 18-б.

Алимардонов И.М.,
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети доценти, и.ф.д.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ИНВЕСТИЦИОН ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: Қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операциялар тижорат банклари актив операцияларининг асосий турларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, банкларнинг қимматли қоғозлар билан инвестицион операцияларини ривожлантириши уларнинг ликвидлиги ва молиявий барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади.

Калим сўзлар: тижорат банки, инвестиция, қимматли қоғоз, корпоратив қимматли қоғоз, давлат қимматли қоғозлари, Repo операциялари, инфляция, девальвация, диверсификация, фоиз ставкаси.

Abstract: Investment operations with securities are one of the main types of active operations of commercial banks. Therefore, the development of investment operations of banks with securities is one of the prerequisites for ensuring their liquidity and financial stability.

Keywords: commercial bank, investment, security, corporate security, government securities, repo operations, inflation, devaluation, diversification, interest rate.

Аннотация: Инвестиционные операции с ценными бумагами являются одним из основных видов активных операций коммерческих банков. Поэтому развитие инвестиционных операций банков с ценными бумагами является одной из предпосылок обеспечения их ликвидности и финансовой устойчивости.

Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиции, безопасность, корпоративная безопасность, государственные ценные бумаги, операции репо, инфляция, девальвация, диверсификация, процентная ставка.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, тижорат банклари томонидан қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларнинг ривожланганлиги уларнинг ликвидлиги ва молиявий барқарорлигини таъминлашнинг зарур шarti ҳисобланади. Бунинг сабаби эса, юқори ликвидли қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар тижорат банклари ликвидлигини таъминлашнинг муҳим омили бўлса, корпоратив қимматли қоғозларга қилинган инвестициялардан олинган даромадлар банклар соф фойдасининг асосий манбааларидан бири ҳисобланади.

Тижорат банкларининг қимматли қоғозларга қилинган инвестициялардан оладиган даромадлари дивидендлар ва фоизлар шаклида бўлиб, улар банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутди. Банкларнинг ҳиссали иштирок

шаклидаги инвестициялари дивиденд кўринишида даромад олинишини таъминласа, уларнинг облигациялар, имтиёзли акциялар, депозит ва жамғарма сертификатларига қилинган инвестициялари фоиз кўринишида даромад олишларини таъминлайди.

Аммо, тижорат банки активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларни жуда кичик салмоққа эга эканлиги уларни катта миқдорда даромад келтирмайдиган активларни сақлаб туришга мажбур қилади. Бунинг сабаби шундаки, тижорат банки Марказий банк томонидан ўрнатилган ва энг паст меъёрий даражаси 30% бўлган жорий ликвидлик кўрсаткичини бажариш учун даромад келтирмайдиган пул шаклидаги активларни (банкнинг Марказий банкдаги «Ностро» вакиллик ҳисобрақамидаги пул маблағлари, бошқа банклардаги «Ностро» вакиллик ҳисобрақамларидаги пул маблағлари, кассадаги нақд пуллар) йирик миқдорда сақлаб туришга мажбур бўлади. Айниқса, талаб қилиб олинадиган депозитларнинг брутто депозитлар ҳажмидаги салмоғи юқори бўлган Ўзбекистон банклари шароитида ушбу масала жуда долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонида давлат қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш вазифаси қўйилган.¹ Бу эса, республикада тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантиришга кучли туртки бериши мумкин. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, давлат қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига Репо операцияларини амалга ошириш имконини беради (Марказий банкнинг Репо операцияси деганда қимматли қоғозларни сотиш ва сотиб олиш операциялари тушунилади); иккинчидан, тижорат банклари давлат қимматли қоғозларини гаровга қўйиб Марказий банкдан кредит олиш имкониятига эга бўлишади.

Қуйидаги расм маълумотлари орқали республикада тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларининг даражасига баҳо берамиз.

5-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг салмоғи², фоизда

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т.: 2017. №36 (796). 55-б.

² Расм муаллиф томонидан www.cbu.uz сайти маълумотлари асосида шакллантирилган.

5-расм маълумотларидан кўринадикки, республикамиз тижорат банклари активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар жуда кичик салмоқни эгаллайди. Бу эса, тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларининг ривожланмаганлигидан далолат беради.

Тараққий этган мамлакатлар банкларидан фарқли ўлароқ, республикамиз тижорат банклари жорий ликвидлигини Ҳукуматнинг қимматли қоғозлари ҳисобидан таъминлаш имкониятига эга эмас. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, Ҳукумат қимматли қоғозларининг эмиссия ҳажми кичик, иккинчидан, республикамиз амалиётида тўлови Ҳукумат томонидан кафолатланган қимматли қоғозлар мавжуд эмас.

3 - ж а д в а л

АТ «Асакабанк» қимматли қоғозлар портфелининг таркиби¹, фоизда

	2016 й.	2017 й.	2018 й.
Давлат корхоналарининг қимматли қоғозлари	0,6	0,3	0,0
Хусусий корхоналарнинг қимматли қоғозлари	99,4	99,7	100,0

3-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Асакабанк қимматли қоғозлар портфелининг диверсификация даражаси паст. Бу эса, қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операцияларнинг риск даражасини пасайтириш имконини бермайди.

Эътироф этиш жоизки, валюта сиёсатини либераллаштирилиши муносабати билан 2017 йилнинг 5 сентябридан бошлаб сўмнинг АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курси қарийб икки баробарга ошди, яъни сўмнинг АҚШ долларига нисбатан кадрсизланиш суръати қарийб 2 баробарни ташкил этди. Бу эса, юқори суръатдаги кадрсизланиш суръати бўлиб, миллий валютада ёзилган қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг реал қийматини пасайишига олиб келди. Пировард натижада, резидентлар томонидан миллий валютада ёзилган қимматли қоғозларнинг инвестицион жозибadorлиги пасайди.

Республикамизда давлат қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши Марказий банкка Репо операцияларини амалга ошириш имконини бергани ҳолда, тижорат банклари давлат қимматли қоғозларини гаровга қўйиб Марказий банкдан кредит олиш имкониятини юзага келтиради.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларни жуда кичик салмоқни эгаллаши (1,1%) тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларининг ривожланмаганлигидан далолат беради.

Фикримизча, республикамиз тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантириш учун тижорат банкларининг корпоратив қимматли қоғозларга қилинадиган инвестициялари ҳажмини ошириш мақсадида, биринчидан, корпоратив қимматли қоғозларнинг фундаменталь ва техник таҳлилини такомиллаштириш керак; иккинчидан, трансакцион депозитларнинг барқарор қолдиғини корпоратив қимматли қоғозларга йўналтириш лозим; учинчидан, банкларнинг корпоратив қимматли қоғозлардан оладиган даромадлари фойда солиғидан озод қилиниши зарур.

¹ Асакабанк. Банк назорати бўйича ҳисоботларга 1-илова. 1726SEC-шакл.

Арипбаев У.,
Ўзбекистон Республикаси БМА
тингловчиси

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИСТЕЪМОЛ КРЕДИТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ: СБЕРБАНК ТАЖРИБАСИ

Аннотация: мақолада муаллиф Сбербанкнинг кредит маҳсулотларини рақамлаштириш шароитида қарз олувчилар – жисмоний шахслар билан ишлаш алгоритминини аниқлаб ва схематик тарзда кўрсатиб ўтган. Сбербанкнинг истеъмол кредити бериш соҳасидаги фаолиятини замонавий Россияда ўз бизнесини мустаҳкамлаш ва банк фаолиятини рақамлаштиришга асосланган ҳолда баҳолаган.

Калит сўзлар: истеъмол кредит, геймефикация, кредит портфели, мобил-банкнинг, автоулов, кредит таҳлили

Аннотация: Автором в статье выявлен алгоритм работы с заемщиками – физическими лицами в условиях цифровизации кредитных продуктов Сбербанка и показал его схематически. Проведена оценка деятельности Сбербанка в сфере предоставления потребительского кредита, основываясь на укреплении частного бизнеса и цифровизации банковской деятельности в современной России.

Ключевые слова: потребительский кредит, геймефикация, кредитный портфель, мобиль-банкинг, автопозащение, анализ кредитов

The author in the article identified an algorithm for working with borrowers - individuals in the context of digitalization of Sberbank loan products and showed it schematically. An assessment of the activities of Sberbank in the provision of consumer credit was conducted, based on the strengthening of private business and the digitalization of banking in modern Russia.

Key words: consumer credit, gamefication, mobile banking, autopayment, loan analysis.

Сўнгги йилларда глобал дунёда рақамлаштириш ривожланиши туфайли мутахассислар молиявий хизматларга бўлган истеъмол эҳтиёжининг ривожланишидаги асосий тенденцияни таъкидлайдилар – бу Интернет-тижоратнинг ривожланиши, шунингдек, молиявий банк хизматларини ўз ичига олган онлайн платформалар атрофида экотизим ривожланишидир. Шу муносабат билан банклар банк маҳсулотларини яратиш жараёнида рақамлаштиришнинг тўртта асосий йўналишини ишлаб чиқишга даъват этилади.¹

¹ Алпатова Э.С., Валиева Л.М. Оценка эффективности потребительского кредитования в региональном коммерческом банке (по данным ООО «КАМКОМБАНК») и совершенствование механизма его организации // Научное обозрение. Экономические науки. 2016. № 2. 12–19-бетлар.

- (1) тижорат банкининг мижозлари, ҳамкорлари ва ходимлари билан мулоқот қилиш;
- (2) молиявий вазиятни ва мижознинг психологик турини, уларнинг афзалликларини ва турмуш тарзини (сунъий ақл технологиясидан фойдаланишга асосланган), таклифларини чуқурроқ шахсийлаштириш учун таҳлил қилиш: маҳсулотнинг ўзига хос дизайнидан унинг мазмунигача (турли мақсадлар учун қарз бериш-ипотека, саёҳат, таълим ва бошқалар) ва хизмат кўрсатиш тарифларигача;
- (3) мобил телефон дастурлари ва шунга ўхшаш бошқа технологияларга ўтказилиши мумкин бўлган, банкнинг самарадорлигини ошириш учун унинг фаолиятига путур этказмасдан паст даражадаги хатарларни, такрорий жараёнларни автоматлаштириш учун;
- (4) ижтимоий маркетинг ва кродсоурсинг ёки «рақамли йўналтирилган бизнес моделлари» каби банк маҳсулотлари ва бизнес моделларида инновацияларни ривожлантириш.

Сбербанкнинг универсал классик Банк сифатида асосий фаолияти корпоратив ва чакана банк операциялари бўлиб, улар мижозларнинг маблағларини ўз номидан ва ўз маблағлари ҳисобига жойлаштиришни ўз ичига олади.

МАҚСАДСИЗ КРЕДИТЛАР	СБЕРБАНК АЖ ТОМОНИДАН ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРГА ТАҚДИМ ЭТИЛАЁТГАН КРЕДИТЛАР	ТАЪЛИМ КРЕДИТ
ТАЪМИНОТСИЗ ИСТЕЪМОЛ КРЕДИТ		ТАЪМИРЛАШ УЧУН ИСТЕЪМОЛ КРЕДИТЛАР
ҲАРБИЙЛАР УЧУН ИСТЕЪМОЛ КРЕДИТ		ХАЛҚАРО ТЎЛОВ ТИЗИМЛАРИ КРЕДИТ КАРТАЛАРИ
ҚУРИЛИШ УЧУН ИПОТЕКА КРЕДИТИ		ТАЙЁР УЙ-ЖОЙ УЧУН КРЕДИТ
АВТОКРЕДИТЛАРНИНГ КЛАССИК ДАСТУРИ		АВТОКРЕДИТЛАШ БЎЙИЧА ҲАМКОРЛИК ДАСТУРЛАРИ
ИПОТЕКА ПЛЮС		ДАВЛАТ СУБСИДИЯСИ АСОСИДАГИ АВТОКРЕДИТЛАР

6-расм. Сбербанк АЖ томонидан жисмоний шахсларга тақдим этилаётган кредит турлари.¹

Россия банки маълумотларига кўра, 01.01.2020 йил ҳолатига Россия банк тизими умумий активларининг 28,9% ини Сбербанк ташкил этди, банк 151 млн. мижозга хизмат кўрсатган, шундан 134,7 млн. киши Россия ҳудудига тўғри келмоқда. Россияда барча банк мижозларидан 132,7 миллион хусусий мижозлар - Сбербанк мижозлари, шу жумладан, 86.2 миллион фаол мижозлар (Россия аҳолисининг 60%) - ўтган уч ой ичида камида бир битимни амалга оширган мижозлар, шунингдек, 2,1 миллион фаол корпоратив мижозлардир. Шунингдек, жисмоний шахсларга берилган кредитларнинг 40,5% ини Сбербанк хиссасига тўғри келмоқда.²

2019 йилда жисмоний шахсларга кредит бериш 18 та дастур бўйича, шу жумладан кредит карталари ва таълим кредити бўйича – 1 та дастур бўйича, истеъмол кредитлари бўйича – 5 та, қайта молиялаш – 2 та, ипотека – 6 та ва автомобиль кредитлари – 3 та

¹ Алабина Т.А., Березина Н.М., Синкин И.А. Исследование деятельности Сбербанка в сфере Фундаментальные науки, №11, 2019.

² Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год. М.: Сбербанк, 2017. 393 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sberbank.com/common/img/>

дастур бўйича амалга оширилди. Бундай турли хил Сбербанк дастурлари жисмоний шахслар учун, мижозларга Сбербанк жисмоний шахслари учун муайян банк шартларидан келиб чиққан ҳолда ўзлари учун энг қулай турни танлаш имкониятини берди.¹

Банклар, ўз навбатида, мавжудлик нуқталарини жисмоний ривожлантирмаган ҳолда мижозлар базасини кенгайтириш бўйича сезиларли тежамкорликни таъминлайди. Мижоз тўғрисида кенг ва хилма-хил маълумотларга эга бўлган банк, нафақат кредит ёки депозит каби анъанавий банк хизматларини сотиш, балки банк хизматлари тизимини ривожлантириш орқали – СМС-хабарномалар, автоуловлар ва бошқа шахсий тижорат кўшимча даромад манбаларини шакллантириши мумкин. Геймификация элементлари банк соҳасида фаол ривожланмоқда. Энг оддий маънода геймификация – ўйин механикасини ҳар хил ўйин бўлмаган жараёнларига киритиш тамойилдир. Ушбу инновацион тамойилнинг марказида мунтазам равишда ҳаракат қилиш қобилияти бор. Унинг банк бизнесидаги ғояси мижозларнинг эътиборини жалб қилиш, тайёрлаш ва сақлаш учун ўйин дизайни, элементлари ва бошқа таркибий қисмларидан фойдаланишдир.

Сбербанк томонидан мижозларга бир қатор онлайн турдаги хизматларни таклиф қилиб келмоқда. Улар қаторига «Спасибомания», «Империя спасибо» кабиларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин.

Натижада банк маҳсулотларини рақамлаштириш ва геймификациялаш шароитида мижозларга хизмат кўрсатиш босқичлари ва таҳлил вақти сезиларли даражада камаяди.

2012 йилдан 2015 йилгача бўлган даврда «Сбербанк Онлайн, R-Style Softlab томонидан ишлаб чиқилган масофавий банк хизматлари (ДБО - МБХ – масофали банк хизмати) тизимида Personal Financial Management (PFM ёки Шахсий молиявий менежмент тизими) – шахсий молиявий менежмент тизимини бошқаришни ишга тушириш лойиҳаси муваффақиятли амалга оширилди. 2013 йил охирида Сбербанк онлайн веб – иловасида, бир йил ўтгач - iOS, Android и Windows Phone платформа-лари учун мобил иловада функционал ишга туширилди.

Лойиҳа давомида R-Style Softlab мутахассислари мижозларнинг молиявий операциялари тўғрисидаги архив маълумотларини олиш учун процессинг маркази билан тўғридан-тўғри интеграцияни амалга оширдилар. Ушбу интеграциянинг бир қисми сифатида кейинги даврда мижоз томонидан PFM функционалидан фойдаланилганда, молиявий операциялар тўғрисидаги маълумотлар янгиланади. Олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва харажатларни тоифалар бўйича операцияларни автоматик равишда тарқатиш механизми ишлаб чиқилган.

Юқоридагиларга асосланиб, Сбербанкнинг жисмоний шахсларга истеъмол кредити бериш соҳасидаги фаолияти жуда мураккаб, аммо банк технологияларини рақамлаштириш, шунингдек Сбербанк гуруҳи доирасида банкларнинг ўзаро ҳамкорлигида яхши ташкил этилган жараёндир.

Шундай қилиб, Сбербанк гуруҳи ва банк маҳсулотларини рақамлаштириш ўрта-сидаги синергия натижасида юқоридаги алгоритмни амалга ошириш орқали Сбербанкдаги шахсларга кредит беришни ташкил қилишни такомиллаштириш билан бирга, Банк Россия банк бозорида жисмоний шахсларни кредитлаш сегментида етакчи бўлиб қолмоқда.

¹ Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год. М.: Сбербанк, 2017. 393 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sberbank.com/common/img/>

Асатуллаев Х.С.,
ТМИ, «Иқтисодиёт» кафедраси
муdiri, и.ф.н., доцент

ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ФИСКАЛ СИЁАТНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Мақола тезиси иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш дастакларидан саналган давлат фискал сиёсатининг миллий иқтисодиётда иқтисодий фаолликка қаратилган устувор йўналишлари тахлил қилинган. Шунингдек, унинг иқтисодий ўсиш, макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаолликка қартилган устувор йўналишлари ўрганилган.

Калим сўзлар: давлат фискал сиёсати, иқтисодий фаоллик, иқтисодий ўсиш, инновацион фаоллик, инвестицион фаоллик, инқироз, коронавирус пандемияси

Аннотация: Данная статья посвящена приоритетным направлениям фискальной политики направленных на экономическую активность национальной экономики которая является рычагом государственного регулирования экономики. Также рассматриваются приоритеты экономического роста, макроэкономической стабильности, инвестиционной активности.

Ключевые слова: государственная фискальная политика, экономическая активность, экономический рост, инновационная активность, кризис, коронавирусная пандемия.

Annotation: This article is devoted to the priority areas of fiscal policy aimed at the economic activity of the national economy, which is a lever of state regulation of the economy. The priorities of economic growth, macroeconomic stability, and investment activity are also considered.

Key words: state fiscal policy, economic activity, economic growth, innovative activity, crisis, coronavirus pandemic.

Бугунги пандемия ҳолати бутун жаҳон иқтисодиётини иқтисодий тараққиётга путур етказди. Кутилмаган ҳолатдаги Хитой Коронавирусининг кенг тарқалиши турли мамлакатларнинг ҳамкорлик иқтисодий алоқалари занжирининг узилишига, мамлакатлардаги иқтисодий вазиятнинг издан чиқишига олиб келди. Дунё мамлакатлари ҳукумати олдида аҳоли ҳаётини сақлаш ва иқтисодиётни қутқариш ҳамда иқтисодий вазиятни юмшатиш чораларини қидирмоқдалар. Таъкидлаш ўринлики, бундай вазиятнинг кесикинлашуви оқибатида жорий йилда чораклик ЯИМнинг тўртдан бирини йўқотишига олиб келмоқда. Халқаро валюта фонди кўрсатишича коронавирус пандемияси оқибатида жаҳон иқтисодиёти рецессия ҳолати кузатилади. Охирги маълумотларга кўра глобал иқтисодиёт ҳажми 3 фоизга қисқаради. Бу 2008-

2009 йиллардаги молиявий инқироздан сўнг энг кескин пасайиш кузатилмоқда.¹ Коронавирус иқтисодий инқирозини юмшатишда жаҳон мамлакатлари хизматлар соҳаси иқтисодиётидан реал сектор иқтисодиётига ўтишга мажбур қилмоқда.² Бу ўз навбатида давлат томонидан янги иқтисодий инқирозни дарҳол юмшатиш ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатларини олдини олиш ҳамда кескин чора-тадбирларни амалга ошириш тақозо этади.

Маълумки, макроиқтисодий нуқтаи-назардан бундай кескин чораларни кўриш ўз навбатида давлатнинг самарали макроиқтисодий сиёсатини шакллантирмасдан ва таъсирчан иқтисодий сиёсат механизмини яратмасдан туриб эришиш анча мушкул. Жаҳон иқтисодиёти фанидан маълумки, иқтисодий инқирозларни юмшатувчи ва иқтисодий фаолликни оширувчи асосий макроиқтисодий сиёсат бу давлат фискал сиёсати ҳисобланади.³ Шу билан бирга улар амалга оширилиши мумкин бўлган фискал сиёсатни иқтисодиётни барқарорлаштириш учун ҳал этиладиган вазифаларидан келиб чиқиб, рағбатлантирувчи ва тўсқинлик қилувчи сиёсатлар сифатида ифодалашга алоҳида эътибор қилишган. Фискал сиёсатнинг асосий мақсади, ишсизлик ва инфляцияни тугатишдан иборатдир. Таназзул даврида кун тартибда рағбатлантирувчи фискал сиёсат тўғрисидаги масала пайдо бўлади. У қуйидагиларни ўз ичига олади: (1) давлат харажатларининг кўпайиши ёки (2) солиқларнинг пасайиши, ёхуд (1) ва (2) ни бирга қўшиб олиб бориш. Ва аксинча, агар иқтисодиётда ортикча талаб туфайли пайдо бўлган инфляция содир бўлса, бунга тўсқинлик қилувчи фискал сиёсат мос келади. Тўсқинлик қилувчи фискал сиёсат қуйидагиларни ўз ичига олади: (1) ҳукумат харажатларининг камайиши ёки (2) солиқларнинг кўпайиши, ёхуд (1) ва (2)нинг бирга қўшиб олиб борилиши. Фискал сиёсат башарти иқтисодиёт олдида инфляция устидан назорат қилиш муаммоси турадиган бўлса, давлат бюджетининг ижобий қолдиғига таяниши лозим»⁴.

Охирги йилларда иқтисодиёт муаммоларига бағишланган манбаларда иқтисодий инқирозга қарши чора тадбирларда айнан давлат томонидан олиб борилган иқтисодий сиёсатлар мажмуида асосий эътибор иқтисодий фаолликни оширишга ҳамда унга таъсир этувчи омиллар самарадорлигига қаратилганини кўриш мумкин.⁵ Иқтисодий фаоллик тушунчаси кўпгина иқтисодчи олимлар ва экспертлар томонидан унинг мазмунига эътибор қаратилмаган. Лекин, уларнинг қатор илмий тадқиқотларидан келиб чиқиб давлат томонидан иқтисодий фаолликни оширишга қаратилган сиёсат замирида миллий иқтисодиёт даражасидаги иқтисодий ўсиш, инвестицион, инновацион ва бандлик даражасидаги фаолликка эътибор қаратилади.

¹ МВФ ожидает в 2020 году мощную глобальную рецессию из-за коронавируса. <https://www.dw.com/ru>.

² Большой брат не вылечит тебя. <https://expert.ru/expert/2020/15/bolshoj-brat-ne-vilechit-tebya/>

³ *О.И.Пилипенко*. Антикризисная фискальная политика государства в контексте позитивной экономической теории. Вопросы экономической теории. Вестник РУДН, серия Экономика, 2012, № 3

⁴ *Макконелл Б., Стенли Брю С.Л.* Экономикс: Принципы, проблемы и политика //пер. с англ., 2-т, Изд. «Республика», 1992.

⁵ *Sahm C., Shapiro M., Slemrod J.* Check in the Mail or More in the Paycheck: Does the Effectiveness of Fiscal Stimulus Depend on How It is Delivered? July 2019. NBER Working Paper 16246. P. 29. - <http://www.nber.org/papers/w16246>.

Шундай экан, бугунги кунда фавқулотда ҳолат юзасидан вужудга келган ва жаҳон ҳамжамияти томонидан коронавирус пандемиясини олдини олишда қуйидаги давлат фискал сиёсатининг рағбатлантирувчи иқтисодий восита ва дастакларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Шундай қилиб, юқоридаги таъкидлаганидек, иқтисодий инқироз даврида кун тартибида иқтисодий фаоллик ошириш туради. Бу иқтисодий фаолликни биринчи кўрсаткичи иқтисодий ўсишни таъминлаш ётади. Иқтисодий ўсиш таъминланиши учун аввало макроиқтисодий барқарорликка эришиш зарур. Лекин, макроиқтисодий барқарорликка ўз-ўзича эришиб бўлмайди. Бу ўз навбатида иқтисодиётдаги мувозанатликлар яъни макроиқтисодий ва хусусий мувозанатлик таъминланиши зарур бўлади. Турли мувозанатликларни таъминлаш, тармоқлар ўртасидаги мутаносибликларни таъминлашда давлат ўзининг иқтисодий дастакларидан оқилона фойдаланган ҳолда реал ишлаб чиқарувчилар учун маълум бир солиқ имтиёзларини бериш, истеъмолчиларга рағбатлантирувчи муҳит шароитини яратиш керак бўлади. Мазкур тадбирларнинг амалдаги исботи сифатида Ўзбекистон Республикасида «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сон Фармони билан Президент иқтисодиёт тармоқларига коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг салбий таъсирларини юмшатиш бўйича чоралар тўпламини кўрсатишимиз мумкин.¹

¹ Коронавирус бўйича бизнесни қўллаб-қувватлаш. чора-тадбирларнинг йиғма жадвали https://www.norma.uz/bizning_sharhlar/koronavirus_buyicha_biznesni_qullab-quvvatlash_chora-tadbirlarning_yigma_jadvali.

Астанакулов О.Т.,
Ўзбекистон Республикаси Президенти
хузуридаги давлат бошқаруви академияси,
факультет декани, и.ф.н., доцент

Асатуллаев Х.С.,
ТМИ, «Иқтисодиёт» кафедраси
муdiri, и.ф.н., доцент

КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ХУДУДЛАР ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Мақола мамлакат саноат ишлаб чиқаришида кичик саноат зоналарининг аҳамияти, уни ташкил этиши ва ҳудудлар иқтисодий фаоллигини оширишидаги устувор йўналишларига бағишланган. Шунингдек мақолада бугунги кунда кичик саноат зоналарини электрон дастурий таъминотини яратиши истиқбол йўналишлари бўйича тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: ишлаб чиқариши, кичик саноат зоналари, иқтисодий фаоллик, иқтисодий самарадорлик, инвестиция, тўғридан-тўғри инвестициялар.

Аннотация: Статья посвящена необходимости малых промышленных зон в промышленном производстве страны, приоритетным направлениям повышение экономической активности регионов и их организации. А также приводятся соответствующие выводы о перспективах развития электронного программного обеспечения для малых промышленных зон сегодня.

Ключевые слова: производство, малые промышленные зоны, экономическая активность, экономическая эффективность, инвестиции, прямые инвестиции.

Annotation: The article is devoted to the need for small industrial zones in the industrial production of the country, priority areas to increase the economic activity of the regions and their organization. It also provides relevant conclusions about the prospects for the development of electronic software for small industrial z today.

Key words: production, small industrial zones, economic activity, economic efficiency, investment, direct investment.

Ҳозирги кунда жаҳон иқтисодиётига хавф туғдираётган Хитой коронавирус эпидемияси аста-секинлик билан кўпгина мамлакатлар иқтисодиётининг пасайишига ҳамда турли чекловларнинг қўйилиши мамлакатлар саноат ишлаб чиқариш занжирининг узилишига олиб келаётганлиги ҳудудларда кичик саноат зоналарини шакллантиришга заруриятини туғдирмоқда.

Мамлакатимиз саноати ривожланиш кўрсаткичлари таҳлили саноат тармоқлари фаолиятини ривожлантиришда қатор муаммолар мавжудлигини кўрсатади. Бу борадаги ҳудудий муаммоларни тизимли асосда акс эттирган Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев таъбири билан айтганда «Иқтисодиётдаги

тизимли ўзгаришлар натижасида ялпи ички маҳсулот таркибида саноатнинг улуши жорий йилда 35 фоиздан 37 фоизга ортиши кутилмоқда. Бироқ айрим шаҳар ва туманларда бу ўта муҳим масалага етарлича эътибор берилмаяпти. Оқибатда, республиканинг 27 та туманида саноатнинг улуши вилоят кўрсаткичининг 1 фоизига ҳам етмайди.¹

Шунингдек, жаҳоннинг етакчи мамлакатларида саноатни ривожлантиришда ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш жараёнини тадқиқ этишда ишлаб чиқариш салоҳиятида инновацион таркибий элементлар салмоғини ошириш, саноатнинг янги истиқболли тармоқларини устувор ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, ҳудудлардаги иқтисодий ресурсларнинг нотекис тақсимланиш ҳолатлари ҳамда уларнинг салбий таъсирини камайтириш, ҳудудлараро иқтисодий муносабатларни оптимал-лаштириш, турли иқтисодий субъектларнинг ўзаро манфаатли фаолиятини йўлга қўйишда кластер тизимидан фойдаланиш, ишлаб чиқариш салоҳиятидаги инновацион таркибий элементлар салмоғини ошириш, саноатнинг янги истиқболли тармоқларини устувор ривожлантириш, тармоқнинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаш, оқилона фойдаланиш ҳамда уларни мақсадга мувофиқ тартибга солиш борасида муҳим масалалар сирасига киради.

Сўнгги йилларда кичик саноат зоналарни ташкил этиш тенденциясининг ўсиб бориши, уларда ташқи савдо ва инвестиция муносабатларининг янада ривожланиши, ушбу ҳудудларга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг кириб келиши ҳамда юқори технологияли янги ишлаб чиқариш қувватларининг ташкил этилиши, шунингдек рақобатбардош ва экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмининг сезиларли даражада ошиши мазкур тузилмаларда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш ва уни ҳуқуқий тартибга солиш заруриятини вужудга келтирмоқда.²

Таҳлилларга кўра, ҳозирги кунда АҚШ ва Хитойда 400 та, Германияда 200 та, Туркияда 262 та, Вьетнамда 200 га яқин кичик саноат зоналари фаолияти ташкил этилган. Ривожланган хорижий давлатларда кичик саноат зоналари аҳолини иш билан таъминлаш ва саноатни технологик ривожланиши билан боғлиқ муаммоларни ечишнинг муҳим механизмларидан бири эканлиги реал амалиётда синовдан ўтган.³ Шунингдек, Хитой, Жанубий Корея, Сингапур, Бирлашган Араб Амирликларида фаолият кўрсатиб келаётган эркин иқтисодий зоналари ўз 22 бренди (China free zones), (KFEZ), (Singapore's FTZ), (UAE free zones) ва нуфузига эга эканлиги, шунингдек ушбу мамлакатлар ўз эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналарини дунё бўйлаб реклама қилиш учун алоҳида эътибор қаратаётганлигидан келиб чиқиб, мамлакатимизда фаолият юритаётган кичик саноат зоналарини дунёга танитиш ва ушбу ҳудудларга хорижий инвестициялар кириб келиш ҳажмларини янада кучайтириш масаласи иқтисодиётимизда рақамли иқтисодиётни шакллантиришдаги энг муҳим йўналишлардан бири десак, ҳеч бир муболаға бўлмайди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

² The Economist. April 4th 2015 edition. Special economic zones <https://www.economist.com>.

³ О.Н.Беленов, Т.Ю.Смольянинова, Ю.В.Шурчкова. Индустриальные парки: сущность и основные характеристики // Региональная экономика и управление. Электронный научный журнал. 2013. №1 (33). 66–76-бетлар.

Кичик саноат зоналарини барпо этишда аввало уларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади. Бу ерда, биринчи навбатда, худудга жойлаштириладиган тадбиркорлик субъектларининг инвестицион лойиҳалари самарадорлигини баҳолашга эътиборни қаратиш зарур. Кейинги босқичда саноат зонаси худудини тайёрлаш, унда муҳандислик-коммуникацион элементларини, хизмат кўрсатиш объектларини қуришга сарфланган харажатларни эътиборга олган ҳолда зонанинг умумий иқтисодий самарадорлигини баҳолаш зона фаолиятини иқтисодий асослашда муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Лекин ҳозирги тез суръатларда ўсиб бораётган иқтисодиёт шароитида ва эпидемиянинг кескинлашуви даврида республика-миз худудларида кичик саноат зоналарини ташкил этиш ҳамда уларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашда фикримизча қуйидаги тадбирларни амалга оширишни тақозо этади:

- ▶ ҳар қандай худуд ўрганилганда, аввало унинг ички ва ташқи имкониятлари таҳлил қилиниши ҳамда унинг бошқа худудлардан устунлик томонларига эътибор қаратиш керак;
- ▶ кичик саноат зоналарини ташкил этишда худуднинг жойлашган жойи, меҳнат потенциали, ахборот коммуникация тизимининг ривожланганлик ҳолати, иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари таҳлили амалга оширилиши лозим. Бу бевосита қатор ортикча сарф-харажатларни тежалишига олиб келади;
- ▶ республика-миз худудларида янгидан барпо этиладиган кичик саноат зоналарини шакллантиришда халқаро стандартлар асосида инновацион хизматлар дастурини ишлаб чиқиш. Бу инновацион хизматлар дастури маҳаллий ва хориж ишлаб чиқарувчилар керакли саноат маҳсулот турлари билан танишиш ҳамда тўғридан-тўғри сотиб олиш имкони пайдо бўлади. Эркин бозор тамойилларининг ахборот коммуникацион тизимнинг яратиш муҳити шаклланади;
- ▶ шунингдек, ҳозирги рақамли иқтисодиёт даврида ва турли офатлар оқибатида юзага келадиган турли инқирозлар олдини олиш ва саноат маҳсулотлари ҳаётийлик циклини узайтириш мақсадида хориж инвесторларини жалб этиш. Шунингдек, республика-мизда веб портал тизимини жорий этиш унинг янада самарали ва самарадорлик фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади.

Астанакулов О.Т.,
Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги давлат бошқаруви Академияси,
факультет декани, и.ф.н., доцент

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: Мақола ҳозирги пандемия шароитида юзага келган иқтисодий инқирозни юмшатишда хорижий инвестицияларнинг ўрни ва Ўзбекистонда хорижий инвестицияларнинг ўзгариш тенденциялари амалий таҳлили амалга оширилган. Шу билан бирга мақолада инвестицион лойиҳаларнинг иқтисодий инқирозни юмшатиш бўйича тегишли хулосалари берилган.

Калим сўзлар: пандемия, инқироз, хорижий инвестиция, инвестицион лойиҳалар, самарадорлик.

Аннотация: Статья посвящена вопросам облегчения экономического кризиса инвестиционных проектов и пути привлечения иностранных инвестиций в условиях пандемии. Представлено соответствующие выводы инвестиционных проектов по смягчению последствий экономического кризиса.

Ключевые слова: пандемия, кризис, иностранные инвестиции, инвестиционные проекты, эффективность

Annotation: The article is devoted to questions of alleviate the economic crisis of investment projects and ways to attract foreign investment in a pandemic. The relevant conclusions of investment projects to mitigate the effects of the economic crisis are presented.

Keywords: pandemic, crisis, foreign investment, investment projects, efficiency

Жаҳон амалиётидан маълумки, ҳар қандай давлат ўз иқтисодиётига чет эл сармояларини, инвестицияларни жалб қилмасдан туриб тараққий эта олмайди. Лекин, ҳозир кунда жаҳон иқтисодиётига хавф туғдираётган Хитой коронавирус эпидемияси аста-секинлик билан кўпгина мамлакатлар иқтисодиётининг пасайишига ҳамда турли чекловлар эса мамлакатлар ишлаб чиқариш потенциали занжирининг узилишига олиб келди. Шунини таъкидлаш ўринлики, айнан мана шу хавфнинг оқибатида жаҳон иқтисодиётнинг қатор тармоқларининг иқтисодий зарарланишига олиб келди.¹ Ишлаб чиқаришни интенсив ривожлантириш асосий фондларни янгилаш, вужудга келган иқтисодий инқирознинг иқтисодий-ижтимоий муаммоларини бартараф этиш, замонавий техника-технологиялар асосида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш ва мамлакатнинг экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш хорижий инвестицияларсиз амалга ошириш анча мушкул.

Ўзбекистон Республикасида «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сон Фармони билан Президент

¹ Мировая экономика будет терять по 200 млрд за квартал. Какие индустрии пострадают от вспышки коронавируса больше всего: объясняют эксперты. <https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/06/83797-mirovaya-ekonomika-budet-teryat-po-200-mlrd-za-kvartal>.

иқтисодиёт тармоқларига коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг салбий таъсирларини юмшатиш бўйича чоралар тўплами тасдиқланди.¹ Мазкур йиғма жилдда инвестициялар дастурини қайта кўриб чиқиш, асосий тармоқлар мутаносиблигини таъминлашда ташқи молиявий манбаларни шакллантириш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди.

Маълумки, хорижий инвестицияларнинг мазмун-моҳияти хусусида кўплаб мамлакатимиз иқтисодчи-олимлари илмий изланишлар ва тадқиқотлар олиб боришган.² Бугунги кунда эса жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг замонавий босқичида йирик инвестиция салоҳиятида трансмиллий корпорациялар, глобализация жараёнларининг чуқурлашуви оқибатида ўзаро манфаатдор ва бир бирига узвий боғлиқликда фаолият кўрсатаётган давлатлар корхоналарининг ўрни тобора ошиб бормоқда. Агар маълумотларга таянадиган бўлсак, бугунги кунда жаҳон узра 810 мингта ўз филиалларига эга 82 мингта трансмиллий корпорациялар фаолиятларини олиб бормоқдалар.³ Мазкур трансмиллий корпорациялар жаҳон иқтисодиётида муҳим аҳамият касб этиши баробарида, жаҳон экспорт товарлари ва хизматларининг қарийиб 3 қисмини ташкил этиб, уларда банд бўлганлар 77 миллион кишига этган. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, трансмиллий корпорациялар ана шу иқтисодий фаоллик кудрати билан айрим давлатлар иқтисодий салоҳиятини ҳам белгилашда муҳим рол ўйнамоқда.⁴

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида янгидан-янги инвестицияларни жалб этиш ва уларга қулай муҳит шарт-шароитларни яратиш, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ҳамда жалб этилаётган хорижий инвестицияларни давлат кафолат остига олиш бўйича қатор чора тадбирлар амалга оширилмоқда.

Бу борадаги натижаларни тизимли асосда акс эттирган Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев таъбири билан айтганда: «Мамлакатимизда олиб борилган оқилона инвестиция сиёсати натижасида 2019 йил – «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да салмоқли натижаларга эришилди. Барча соҳалардаги ижобий натижалар қаторида инвестициялар ҳажми ҳам сезиларли даражада ошди. Айниқса, тўғридан – тўғри хорижий инвестициялар 4,2 миллиард долларни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан – мана шу рақамга эътиборингизни қаратмоқчиман – 3,1 миллиард долларга ёки 3,7 баробар ўсди. Инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 37 фоизга етди.

Мамлакатимиз илк бор халқаро кредит рейтингини олди ва жаҳон молия бозорида 1 миллиард долларлик облигацияларини муваффақиятли жойлаштирди. Иқтисодий

¹ Коронавирус бўйича бизнесни қўллаб-қувватлаш. чора-тадбирларнинг йиғма жадвали. https://www.norma.uz/bizning_sharhlar/koronavirus_buyicha_biznesni_qullab-quvvatlash_chora-tadbirlar-ning_yigma_jadvali.

² Д.Ф.Фозибеков. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Т.: «Молия», 2003. 45-б; Н.Р.Кўзиева. Хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолиятини рағбатлантиришнинг молия-кредит механизмини такомиллаштириш йўналишлари. Иқт. фан. док. илм. дар. олиш учун ёз. дисс. автореф. – Т.: БМА, 2008.; Қ.Б.Хошимов. Чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарни солиққа тортиш ва уни такомиллаштириш йўллари. Иқт. фан. ном. илм. дар. ол. уч. ёз. дис. автор. – Т.: БМА, 2004.; А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажибакиев, Н.Г.Муминов. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: «Молия», 2010.

³ World Investment Report 2009 / UNCTAD / United Nations, New York and Geneva, 2009, 314 p.

⁴ Ху Цзунь Жун. Теоретические основы экономической транснационализации // Журнал международного права и международных отношений. 2009. №3. 25–27-бетлар.

ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти томонидан Ўзбекистоннинг кредитга доир таваккалчилик рейтинги охирги 10 йилда биринчи марта яхшиланди».¹

Энергетика, нефть-газ, геология, транспорт, йўл қурилиши, қишлоқ ва сув хўжалиги, ичимлик суви ва иссиқлик таъминоти ҳамда бошқа қатор тармоқларда чуқур таркибий ислохотлар бошланди. Саноатнинг 12 та етакчи тармоғида модернизациялаш ва рақобатдошликни кучайтириш дастурлари жадал амалга оширилмоқда. Натижада ўтган йили иқтисодий ўсиш 5,6 фоизни ташкил этди. Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 6,6 фоизга, экспорт – 28 фоизга кўпайди. Олтин-валюта захираларимиз 2019 йил давомида 2,2 миллиард долларга ортиб, 28,6 миллиард долларга етди.²

6-расм. Ўзбекистон Республикасида хорижий инвестициялар ва улардан тўғридан-тўғри инвестицияларнинг 2015–2019 йиллардаги ўзгариш суръатлари млрд. сўм.³

Агар 6-расм маълумотларига таянадиган бўлсак, 2015 йилда 16309 млрд.сўм. ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб эса бу кўрсаткич 86653,1 млрд.сўм. ташкил этган, қарийиб 5 баробарга ошган. Улардан тўғридан-тўғри инвестициялар 2015 йилда 12395,2 млрд.сўм. ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб эса бу кўрсаткич 37171,3 млрд.сўм. ташкил этган.

Хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб этишдан манфаатдорлик ҳар қандай давлатнинг ўз инвестиция сиёсатини ишлаб чиқишини талаб этади. Бу сиёсат хорижий инвестицияларни жалб этишнинг ўзига хос йўналишини, шунингдек, уларни жалб этишни рағбатлантириш тизимини аниқлаб беради ва инвестиция фаолиятининг ҳуқуқий тартибини белгилайди. Сўнгги йилларда мамлакатлар олиб борилаётган ислохотлар натижасида корхона ва аҳолининг ихтиёридан бўш маблағларининг вужудга келиши оқибатида уларнинг инвестицион салоҳият ошганлигини билан изоҳлаш мумкин. Мамлакатимиз иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш – бу нафақат хорижий шериклар билан ҳамкорликда янги, истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш, айти пайтда – бу аввало янги замонавий техника, дастгоҳ ва ускуналар, технология ва ноу-хауларни жорий этиш, шу асосда ишлаб чиқарадиган маҳсулотларимизнинг юксак сифатини таъминлашга қаратилган.

Шундай қилиб, энг муҳими, четдан имтиёзли сармояларни олиб кириш – бу пировард натижада мамлакатимизда фавқулотда юзага келган иқтисодий инқирознинг салбий жиҳатларини юмшатишга, рақобатга бардошли, кучли иқтисодиётни барпо этиш ва жаҳон бозорида ўз муносиб ўрнимизни янада мустаҳкамланишига олиб келади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. <http://uza.uz/oz/politics/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-oliy-25-01-2020>

² Ўша манба.

³ Ўша манба.

Агамуродов Т.Т.,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси мустақил тадқиқотчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РЕЙТИНГ БАЛЛ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизда давлат харидлари тизимини ташкил этишнинг рейтинг балл тизимини жорий этиш имкониятлари ёритилган.

Калим сўзлар: давлат харидлари, харидлар тизимини, баҳолаш, рейтинг балл тизими.

Аннотация: В данной статье описываются возможности внедрения рейтинговой системы государственных закупок в нашей стране.

Ключевые слова: государственные закупки, система закупок, оценка, рейтинговая система.

Abstract: This article describes the possibilities of introducing a rating system of public procurement in our country.

Keywords: public procurement, procurement system, evaluation, rating system.

Давлат харидларини амалга оширишда рейтинг тизимини жорий этиш орқали савдоларни тартибга солишни рағбатлантириш. Бу ҳам буюртмачилар, ҳам етказиб берувчилар нуктаи назаридан жорий этилиши алоҳида субъектлар кесимида такомиллаштиришга имкон беради. Бу ҳолда, давлат хариди иштирокчиларига тўртта даражага ажратилган рейтинг баҳолаш тизимини шакллантириш муҳим ҳисобланади. Бунда иштирокчилар фаолияти тоифаларга ажратган тарзда, қуйидагича гуруҳларга ажратиш мақсадга мувофиқ:

- қониқарсиз (55 балл ва ундан кам);
- қониқарли (56-75 баллгача);
- яхши (76-90 баллгача);
- аъло (91-100 баллгача).

Буюртмачилар қуйидаги кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда рейтинг баҳолашни жорий этиши мумкин, деб ўйлаймиз:

1. Давлат харидларини режалаштиришда смета харажатларида тўғри акс эттирилиши. Мазкур кўрсаткични баҳолашда қатор омилларни инобатга олиш зарур. Жумладан, бюджет сўрови шакллантирилаётган даврда келгуси йил учун эҳтиёжлардан келиб чиқиб тўғри белгиланганлиги (10 балл). Бюджет ижроси даврида смета харажатларига ўзгартириш орқали харидни амалга ошириш (5 балл).

2. Давлат харидларини сметада кўрсатилган маблағ доирасида амалга оширилиши (10 балл). Белгиланган маблағга нисбатан кўп товар сотиб олишни назарда тутиш орқали харидни амалга ошириш (5 балл). Белгиланган маблағга нисбатан молия йили охирига қадар кам товар (иш, хизмат)ларни харид қилиш (3 балл).

3. Давлат харидларини сметада кўрсатилган муддатда-ўз вақтида амалга оширилиши (10 балл). Муддатидан олдин ёки кейин амалга оширилиши (5 балл). Молия йили даврида харидни амалга ошмай қолишининг мавжудлиги (1 балл);

4. Буюртмаларни белгиланган муддатларда махсус ахборот порталига жойлаштириш (10 балл). Давлат харидлари тўғрисидаги эълонни муддатидан кейин жойлаштирилиши (7 балл), харидни молия йили охирига қадар амалга ошишига имкон қолмаганда (1 балл).

5. Товар (иш, хизмат)ларни белгиланган мувофиқлик стандартларига мос равишда эълонларда жойлаштирилиши (10 балл). Товар (иш, хизмат)ларнинг миллий ва халқаро стандартларига мос равишда эълонни жойлаштирамаслик (5 балл). Белгиланган стандартлар чиқиб, давлат харидлари доирасидаги товар(иш, хизмат)ларни икки ва ундан ортиқ бўлақларга бўлиб эълон қилиниши (3 балл).

6. Махсус ахборот порталида савдоларни амалга ошириш тўғрисидаги маълумотларни тўғри акс эттирилиши (10 балл). Махсус ахборот порталида буюртми тўғрисидаги маълумотларни бир марта ўзгартириш (7 балл), икки ва ундан ортиқ ўзгартириш (4 балл).

7. Тузилган шартномаларни ўз вақтида ижро этилиши (10 балл). Шартномаларни а) муддатидан ўтказиб ижро қилиниши (6 балл); у тузилгандан сўнг бекор қилиниши (3 балл).

8. Ҳазначилик органларига тўлов топшириқларини ўз вақтида топширилиши (5 балл). Муддатидан ўтказиб топширилиши (3 балл).

9. Товар (иш, хизмат)ларни эълонда кўрсатилган ҳолат билан мос равишда қабул қилинганлиги (10 балл). Товар (иш, хизмат)ларни шартнома шартларидан ўзгача тарзда қабул қилиш (4 балл).

10. Давлат харидини амалга оширишда аукцион туридан танлов турига ўтишнинг мавжудлиги (5 балл). Мазкур ҳолатнинг кўп такрорланиши (2 балл).

11. Бир молия йилида товар (иш, хизмат)ларни турли шартномалар доирасида турли етказиб берувчилар билан харид шартномаларини тузиш ва ижро этиш (5 балл). Аксинча, бир турдагисини бир етказиб берувчи билан тузилган шартномалар асосида харид қилиш (3 балл).

12. Етказиб берувчи томонидан шартномаларни бажарилиш юзасидан шикоятларнинг мавжуд эмаслиги (5 балл), аксинча шикоятларнинг мавжудлиги (3 балл).

Юқорида қайд этиб ўтилган, кўрсаткичларни бир молия йилида ҳар бир кўрсаткич бўйича ўргача арифметикни топган ҳолда рейтинг баҳолашни амалга ошириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Фикримизча, буюртмачи (бюджет ташкилот)ларининг давлат харидлари борасидаги фаолиятни баҳолаш биринчидан, бюджет маблағлари самарадорлигини таъминлашга қаратилган янги методологиянинг шаклланишига имкон яратса, иккинчидан, бюджет муассасаларининг давлат харидлари борасидаги обрўси вужудга келади. Учинчидан, давлат харидлари юзасидан қайси бюджет муассасаларида ривожлантириш тадбирларини амалга оширишни белгиловчи янги механизм яратилади.

Етказиб берувчилар борасидаги рейтинг баҳолашни амалга ошириб бориш ва шу асосда улар билан ўзаро муносабатларни тартибга солиш муҳим ҳисобланади. Бизнингча, етказиб берувчилар давлат харидларидаги иштирокини баҳолашда қуйидаги кўрсаткичларни қамраб олиш мумкин:

1. Давлат харидлари бўйича шартномаларни белгиланган шартларда ижро этиш (20 балл). Шартномаларни махсус ахборот порталида рўйхатга олингандан сўнг бекор

қилиниши (10 балл). Шартнома қиймати бўйича маълум (15 фоиз) бюджет маблағлари ўтказиб берилгандан сўнг шартномани бекор қилиш (5 балл). Шартномани у тузилгандан сўнг бажармаслик (1 балл).

2. Товар (иш, хизмат)ларни махсус ахборот порталида берилган эълон бўйича аниқ талаблар билан буюртмачига етказиб бериш (20 балл). Шартномада белгиланган шартларда ўзгача бўлган (сифатсиз ёки турдош бўлган) маҳсулотни етказиб бериш (10 балл).

3. Турли бюджет ташкилотлари билан давлат харидларини амалга ошириш (20 балл). Бир буюртмачи билан бир товар доирасида кўп маротаба шартномалар тузиш ва ижро этиш (5 балл).

4. Махсус ахборот портали ҳисоб-китоб клиринг палатасига бадалларни ўз вақтида ўтказиш (20 балл). Бадални бошқариш билан боғлиқ муаммоларнинг мавжудлиги (15 балл).

5. Буюртмачи томонидан товар (иш, хизмат)ларни етказиб берилиш билан боғлиқ шикоятларнинг мавжуд эмаслиги (10 балл). Шикоятлар мавжуд бўлганда 5 балл.

6. Давлат хариди билан боғлиқ хўжалик судида шартномалар ижросини кўриб чиқилмаганлиги (10 балл). Хўжалик судида бир маротаба ишнинг кўрилиши 5 балл. Икки ва ундан ортиқ ҳолда ишнинг кўрилиши 2 балл.

Фикримизча, давлат харидлари иштирокчи (етказиб берувчи)ларнинг фаолиятни рейтинг тизими асосида баҳолаб бориш бюджет маблағларини тўғри йўналтирилишига имкон беради. Сабаби, бюджет маблағларини мақсадли фойдаланилишида мазкур услубият муҳим деб ўйлаймиз. Шунингдек, етказиб берувчиларнинг обрў-брендани шакллантириш ёки уларни «қора рўйхат»га киритиш имконини берувчи механизмни вужудга келтиради.

Давлат харидини ривожлантиришга қаратилган навбатдаги чора-тадбирлардан бири бу – мониторинг қилиб боришни жорий этишдан иборат, деб ўйлаймиз. Давлат хариди мониторинги кўп босқичли жараён бўлганлиги сабабли уни ягона мезон орқали баҳолашнинг имкони мавжуд эмас. Жумладан, мазкур жараён умумий, иқтисодий ва коррупцияга қарши мониторинг методологияларини ўз ичига олади.

Бизнингча, умумий мониторинг ўзининг ичига қуйидагиларни олади: кузатиш ва ахборотлар тўплаш жараёнлари функционал жиҳатдан маълумотларни аниқлаш, тизимлаштириш, даврийлаштиришга каби босқичларга ажратиш мақсадга мувофиқ. Умумий мониторингнинг кузатиш ва ахборот тўплаш жараёнларини ғазначилик органлари орқали таъминлаш мумкин, деб ўйлаймиз. Масалан, давлат харидлари иштирокчилари бўйича жорий этилиши мумкин бўлган рейтинг баҳолаш тизими орқали харид жараёнини кузатиб бориш ва у тўғрисида маълумотларни тўплаш имкони вужудга келади.

Мониторингни функционал жиҳатдан қандай маълумотлар зарурлигини аниқлаш орқали бошланиши муҳим ҳисобланади. Мониторинг қилиниши аниқланган маълумотларни тизимлаштириш ҳисобланади. Масалан, давлат хариди иштирокчилари кесимида, халқ таълими (ёки соғлиқни сақлаш ва ҳ.к.) муассасалари бўйича туман (вилоят) кесимида, маълум бир товар (иш, хизмат) бўйича амалга оширишни белгилаш мумкин. Мазкур маълумотларни чораклик ва йиллик тарзда ҳам даврийлаштирган ҳолда мониторингни олиб бориш мумкин бўлади. Ушбу жараёнларни ғазначиликнинг дастурий таъминотлари орқали амалга ошириш мумкинлиги масаланинг жорий этиш имконияти юқорилигини белгилаб беради.

Фикримизча, умумий мониторинг жараёни иқтисодий мазмун биан тўлдирилиши мазкур чора-тадбирларнинг самарадорлигини оширишга муносиб ҳиссасини кўшади,

деб ҳисоблаймиз. Хусусан, иқтисодий мониторинг қилишнинг асосий шакли бу – баҳолашдан иборат ҳисобланади. Функционал жиҳатдан бу давлат харидлари учун йўналтирилган маблағлардан фойдаланишнинг объективлиги, таққослаш мумкинлиги ва мақсадли ишлатилганлиги билан ажралиб туради.

Иқтисодий мониторингни амалга ошириш бюджет маблағларини самарадорлигини таъминлашга қаратилган фаолиятни бирламчи баҳолаб берувчи омил сифатида қараш мумкин. Масалан, давлат хариди маблағларидан фойдаланишнинг объективлиги – иштирокчилар томонидан савдоларни манипуляция қилинмаганлиги, харид муносабатларини «доимий ҳамкорлик»ка айлантирилмаганлиги билан белгиланади.

Иқтисодий мониторингнинг муҳим жиҳатларидан бири – бир хил хусусиятдаги харид шартномаларини ўзаро қиёслаш орқали маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашнинг оптимал усулидир. Иқтисодий мониторинг ўтказувчи шахс томонидан ғазначилик дастурий таъминоти орқали ёки бошқа турдош дастурий технологиялар орқали маълумотлар тизимлаштирилади ва мониторинг амалга оширилади. Мазкур услубиятни қўлланилиши илғор тажрибаларни бир ҳудуд (бюджет ташкилоти)дан бошқа ҳудуд (бошқа бюджет ташкилоти)га жорий этиш имконини беради. Бу эса, иштирокчиларни жазолашни эмас, балки уларнинг тажрибасини орттиришга имконият беради.

Иқтисодий мониторинг институти орқали давлат харидлари учун бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланиш коэффицентини аниқлашга имкон вужудга келади. Ушбу ҳолатда бир турдаги товар (иш, хизмат)ни бюджет ташкилот (ҳудуд, соҳа)лар кесимида савдо қилинишини ўрганиш ва қандай ҳолатларда маблағлардан мақсадсиз фойдаланиш юзага келишини таҳлил этишга шарт-шароит яратилади.

Бу эса, давлат харидларини амалга оширишнинг рақобатга асосланганлигини мустаҳкамлаш учун буюртмачи харажатлар сметаси бўйича давлат харидларини бир турдаги товар (иш, хизмат)лар бўйича қисмларга бўлиб ташлашга йўл қўймасликни тақозо қилади. Бу орқали харидлар жараёнида коррупцияни олди олинади, вақт ва маблағ сарфи камаяди, тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг кенгайишига рағбат яратилади.

Фикримизча, иқтисодий мониторингни амалга ошириш орқали давлат харидлари тизимидаги илғор амалиётни бир бюджет ташкилоти (соҳа, ҳудуд)дан бошқа шу каби субъектларга жорий этиш тажрибасини ҳосил қилиш мумкин. Бу эса, ўз навбатида жазолашдан кўра, ўргатиш усулини жорий этиш амалиётини ривожлантиради.

Коррупцион ҳолатлар билан боғлиқ мониторингни амалга оширишда бир неча ҳолатларга эътибор бериш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Улар қуйидагилардир:

– буюртмачи ва етказиб берувчининг давлат харидлари юзасидан ўзаро савдо шартномалари тарихини таҳлил этиш;

– махсус ахборот порталига жойлаштирилган эълонларда товар (иш, хизмат)ларнинг миллий ва халқаро стандартларга мос равишда жойлаштирилиши;

– электрон савдоларда харид шартномаси тузишни бўлақларга ажратган ҳолатда амалга оширилишига ишора берувчи омилларни таҳлил этиш.

Бизнингча, юқорида келтириб ўтилган амалиёларни мамлакатимиз тажрибасида қўлланилиши қўшимча бюджет маблағларини талаб этмаслиги, уларни жорий этишга бюджет ижроси тизимида етарли имконият ва салоҳият мавжудлиги алоҳида аҳамият касб этади.

Атаниязов Ж.Х.,
ТМИ, и.ф.д., проф.

Исмаилова К.У.,
ТМИ магистранти

ХАЛҚАРО МОЛИЯ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада халқаро молия тизими ва ундаги ўзгаришлар ҳамда халқаро молия тизимига таъсир этувчи омиллар атрофлича кўриб чиқилган ҳамда халқаро молия тизимини ислоҳ қилиш борасида тегишли таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: валюта, халқаро молия тизими, жаҳон валюта тизими, ноу-хау, трансмиллий компания, молиявий активлар, капиталлашув.

Аннотация: В этой статье подробно рассматриваются международная финансовая система и ее изменения, а также факторы, влияющие на международную финансовую систему, и приводятся соответствующие предложения и рекомендации по реформированию международной финансовой системы.

Ключевые слова: валюта, международная финансовая система, мировая валютная система, ноу-хау, транснациональная компания, финансовые активы, капитализация.

Annotation: This article examines in detail the international financial system and its changes, as well as factors affecting the international financial system, and provides relevant proposals and recommendations for reforming the international financial system.

Keywords: currency, international financial system, world monetary system, know-how, multinational company, financial assets, capitalization.

Глобаллашув шароитида халқаро молия тизими барқарорлигини таъминлашда унинг молиявий архитектураси ҳолати, халқаро молия тизими иштирокчилари фаолиятини тартибга солиш ва мувофиқлаштириш даражаси муҳим ўрин тутди. Шу боисдан халқаро молия тизими ҳолати ва ундаги замонавий ўзгаришлар ҳамда таъсир этувчи омилларни тадқиқ этиш долзарб масала ҳисобланади.

Молиявий глобаллашув шароитида халқаро молия тизимининг барқарорлигига эришишда унинг таркибий қисмлари ҳисобланган миллий иқтисодиётлардаги валюта тизимининг барқарорлиги, ички молиявий секторни либераллаштириш даражаси ва унинг молиявий таъминоти ҳолати муҳим ўрин тутди. Мазкур жараёнда, мамлакатлар томонидан капитал ҳаракатидаги чекловларнинг бекор қилиниши ва капиталнинг эркин ҳаракати учун шароит яратиш ҳамда барқарор валюта сиёсатини шакллантириш, шунингдек, миллий иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган дастурларнинг самарали амалга оширилиши муҳимдир.

Кўплаб тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, глобал молия тизими миллий молия тизимлари ва уларни бирлаштирган халқаро молия тизимини ўз ичига олади, бунда

миллий молиявий оқимларнинг бир қисми халқаро валюта-кредит оқимларига бирлашади ва ҳар бир ҳамкорлик қилувчи давлатнинг молиявий ресурсларини шакллантиришда иштирок этади.¹

Глобаллашув шароитида жаҳон молия тизими барқарорлигини, унинг таркибий қисмлари ва функцияларининг яхлитлиги нуқтаи назаридан динамик мувозанатни сақлаб қолиш масаласи долзарб ҳисобланади. Мазкур жараёнда, глобаллашувнинг таъсирини инобатга олган ҳолда халқаро молия-кредит муносабатларини ривожлантириш учун аниқ тамойилларни белгилаш ва зарур чора-тадбирларни амалга ошириш, эҳтимолий рискларни пасайтириш муҳимдир.

Ҳозирги кунда экспертларнинг баҳолашига кўра жаҳон капитали ҳажми иқтисодиёт реал сектори баҳосидан уч барабар кўп, яъни жаҳон иқтисодиётидаги молиявий мажбуриятлар ҳажми барча маҳсулотлар ва хизматлар қийматидан уч барабарга юқори бўлиб, бу тафовут янада ортиб бормоқда. Жаҳон капитали, жумладан бозор ва банк депозитлари, шунингдек, облигациялар ҳажми 140 трлн. АҚШ долларидан ошиб кетди.² Ривожланаётган ва ривожланиш даражаси паст бўлган мамлакатларнинг жаҳон капитал бозоридаги иштирокининг фаоллашуви, саноатлашув даражасининг ортиши ҳамда уларнинг халқаро молиявий айланмага кенг жалб этилиши натижасида жаҳон иқтисодиётининг молиявий глобаллашуви янада ошмоқда.

Халқаро молия тизимини ислоҳ қилишнинг асосий сабаблари қаторида қуйидагиларни ажратиш кўрсатиш мумкин: халқаро ташкилотларнинг ривожланаётган мамлакатларга молиявий ёрдам бериш имконияти хусусий капитал оқимининг ҳажмига нисбатан чекланганлиги; халқаро ташкилотларнинг инқирозларни олдини олиш, уларга қарши курашиш, такрорланишига йўл қўймаслик ва уларнинг тарқалиш соҳаларини чеклашга қодир эмаслиги; молиявий ва валюта инқирозларининг такрорланиш ва таъсир этиш кўламининг кенгайиши; жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви бир вақтнинг ўзида бир қатор ривожланаётган мамлакатларда фаолият юритувчи ва инвестицияларни амалга оширадиган мамлакатларда молиявий вазиятни беқарорлаштиришга қодир бўлган янги халқаро инвесторларнинг юзага келишига ҳамда ривожланаётган мамлакатларда молиявий бозорларни давлат томонидан тартибга солиш самарадорлигини камайтирадиган оффшор ҳудудлар миқдорининг ўсишига имкон яратди; халқаро ташкилотлар томонидан молиялаштириш дастурларини амалга ошириш натижасида келиб чиқадиган низоларнинг чуқурлашуви; молиявий бозорлардаги, айниқса, қарз мажбуриятлари бозоридаги операциялар ҳажмининг ўсиши ҳамда халқаро молия бозорининг юқори даражада ривожланиши ўртасида кескин фарқланиш ҳамда уни тартибга солиш учун тегишли институционал тузилманинг йўқлиги.

Халқаро молия тизимини ислоҳ қилиш жараёни тузилмавий муаммоларни барта-раф этиш, айниқса, молия тизимининг барқарорлигини таъминлаш масаласини ҳал қилиш билан бирга амалга оширилади. Ушбу босқичда молия тизимини мустаҳкамлаш жараёнида қуйидаги чора-тадбирлар намоён бўлади:

- ▶ банк назоратининг халқаро стандартларини яратиш;
- ▶ иқтисодий маълумотларнинг оммавий равишда ошкор этилиши учун халқаро стандартларни такомиллаштириш;

¹ Андропова Н.Э. Проблемы реформирования мировой финансовой архитектуры в условиях финансовой глобализации // Экономические науки. 2012. – № 5.

² Mapping Global Capital Markets. McKinsey Global Institute Annual Reports.

- ▶ ХВФнинг молиявий имкониятларини кенгайтириш;
- ▶ ХВФнинг янги кредитлаш механизмларини яратиш;
- ▶ молиявий бозорларни тартибга солиш бўйича ҳеч бўлмаганда минтақавий даражада ягона меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни жорий этиш.

Халқаро молия тизимини ислоҳ қилиш масаласи жаҳон иқтисодиётида рўй берган молиявий-иқтисодий инқироздан кейин янада долзарб аҳамият касб этди.

Халқаро молия тизимини ислоҳ этишнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:¹

- молиявий бозорлар ва инвестиция институтларини тартибга солиш ҳамда улар фаолиятини такомиллаштириш;
- янги иқтисодий сиёсатга ўтиш;
- халқаро молия институтлари тизимини ислоҳ қилиш;
- янги халқаро ташкилотларни ташкил этиш.

Мазкур йўналишлар доирасида амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирларни қуйида батафсил кўриб чиқамиз:

1. Молиявий бозорлар ва инвестиция институтларини тартибга солиш:

- ▶▶ халқаро молия тизимини мустаҳкамлаш, банк тизими, фонд бозори ва бошқа молиявий институтларни тартибга солиш ва назорат қилиш бўйича халқаро принциплар ва стандартларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш орқали миллий молиявий институтларни ислоҳ қилиш;
- ▶▶ тўлов тизимлари, бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг такомиллашган стандартларини ҳамда банкротлик тартиб-қоидаларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш орқали молия тизими инфратузилмасини мустаҳкамлаш;
- ▶▶ ривожланаётган ва ривожланган мамлакатларда молиявий операцияларни назорат этишнинг мустаҳкам ҳуқуқий тартибини жорий этиш;
- ▶▶ ҳосилавий қимматбаҳо қоғозлар бозорини ва халқаро даражадаги инвестицион лойиҳаларни назорат қилиш;
- ▶▶ оффшор ҳудудлар фаолиятида халқаро тартибларни тўлиқ жорий этиш учун шароит яратиш;
- ▶▶ халқаро капитал ҳаракатини қаттиқ назорат қилиш.

2. Янги иқтисодий сиёсатга ўтиш:

- ▶▶ ички бозорларнинг фаолият юритиш эркинлигини кенгайтириш ва ривожланаётган мамлакатлар бозорларида валютани тартибга солишнинг самарали механизмини жорий қилиш ҳамда халқаро молия муносабатлари ривожланиши учун энг мақбул шарт-шароитларни яратиш;
- ▶▶ ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг халқаро трансфертлари тизимида бараварликни таъминлаш;
- ▶▶ хусусий бизнесни давлат томонидан янада қўллаб-қувватлаш ва ижтимоий имтиёзларни объектив тақсимлаш механизмларини ишлаб чиқиш;
- ▶▶ инқироз жараёнларининг таъсири остида аҳолининг молиявий йўқотишларини камайтириш вариантларини ўрганиш, шунингдек жамиятнинг энг заиф қатламлари ҳимоясини таъминлашга қаратилган сиёсатни шакллантириш;

¹ Азизов У., Атанязов Ж. Глобаллашув шароитида жаҳон молиявий архитектураси ва халқаро молия тизимини ислоҳ қилиш йўналишлари. <http://www.interfinance.uz>

- ▶▶ хусусий ва давлат сектори, шунингдек, халқаро молия ташкилотлари фаолиятининг ошкоралик даражасини ошириш.

3. Халқаро молия институтлари тизимини ислоҳ қилиш:

- ▶▶ халқаро молия институтлари фаолиятида асосий устуворликни миллий иқтисодиётлардаги муаммоларни ҳал этишга йўналтириш;
- ▶▶ халқаро кредитлашдан халқаро молиялаштириш тизимига алоҳида эътибор бериш;
- ▶▶ иқтисодий инқироз оқибатларини бошдан кечираётган мамлакатларга инвесторларнинг ишончини ошириш;
- ▶▶ иқтисодий ривожланган давлатлардаги инқирознинг чуқурлашишига қарши курашиш;
- ▶▶ молиявий инқирозлар хавфини камайтириш, уларнинг мамлакатлар иқтисодиётига таъсир этиш кўламини камайтириш;
- ▶▶ инқироз жараёнларини бартараф этишга қаратилган молиявий харажатлар даражасини қисқартириш, шунингдек уларни қисқа муддатда бартараф этиш;
- ▶▶ келгусида юзага келиши мумкин бўлган инқироз жараёнлари таъсирида инвесторларнинг молиявий йўқотишини камайтиришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;
- ▶▶ рискларни минималлаштириш ва жамиятнинг энг заиф қатламларини ҳимоя қилиш салоҳиятига эга бўлган ҳамда жаҳон бозорининг афзалликларидан ва капитал ҳаракатидан самарали фойдаланадиган халқаро молия тизимини шакллантириш;
- ▶▶ давлат даражасида молиявий ва макроиқтисодий мувозанатсизликка қарши курашиш;
- ▶▶ халқаро молиялаштириш тизимида ислоҳотлар ўтказиш;
- ▶▶ инқироз жараёнларини бартараф этиш механизмларининг самарадорлигини ошириш ва иқтисодий инқирозларни башорат қилиш ва уларни бартараф этиш йўллари ишлаб чиқишда хусусий бизнесни жалб қилиш йўллари шакллантириш;
- ▶▶ давлатларнинг капитал ҳаракати ва молия соҳасидаги сиёсатини Халқаро валюта фонди томонидан янада самарали мониторинг қилиниши;
- ▶▶ давлат даражасида макроиқтисодий сиёсатни такомиллаштириш.

4. Янги халқаро ташкилотларни ташкил этиш:

- ▶▶ юқори суръатдаги инфляцияни бартараф этиш ва аҳолини иш билан таъминлаш даражасини оширишга қаратилган, ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларнинг макроиқтисодий сиёсат соҳасидаги саъй-ҳаракатларини янада самарали мувофиқлаштириш учун махсус давлатлараро институтни шакллантириш ёки мавжуд халқаро молия ташкилотларининг ваколатларини кенгайтириш;
- ▶▶ Глобал операцияларда иштирок этадиган ташкилотлар фаолиятини назорат этиш ва тартибга солишнинг ягона қоидаларини ишлаб чиқишга қаратилган халқаро тартибга солувчи молия тизимини шакллантириш.

Ахмедов Р.К.,
ТМИ магистранти

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛИДАГИ ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада акциядорлик жамияти шаклидаги инвестиция фондлари фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган.

Калим сўзлар: молия бозори, қимматли қозғозлар, капитал, инвестиция фондлари, соф активлар, молиявий инструментлар, инвестиция.

Аннотация: В данной статье описывается специфика деятельности инвестиционных фондов в форме акционерных обществ.

Ключевые слова: финансовый рынок, ценные бумаги, капитал, инвестиционные фонды, чистые активы, финансовые инструменты, инвестиции.

Abstract: This article describes the specifics of the activities of investment funds in the form of joint stock companies.

Keywords: financial market, securities, capital, investment funds, net assets, financial instruments, investment.

«Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига кўра «инвесторларнинг пул маблағларини жалб этиш ва уларни инвестиция активларига қўйиш мақсадида акциялар чиқаришни амалга оширувчи юридик шахс – акциядорлик жамияти инвестиция фондидир».

Ўзбекистон инвестиция фондларларининг акциядорлик жамиятига тенглаштирилиши боис, маҳаллий акциядорлик жамиятлари устав фондларини тартибга солишдаги ислохотлар туфайли уларнинг сони кескин қисқариб кетди. Айнан «2003 йил 1 февралдаги ҳолатига кўра устав фонди Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг курси бўйича 50 минг АҚШ долларидан кам миқдорда бўлган илгари ташкил этилган акциядорлик жамиятлари 2004 йил 1 январгача ўз устав фондларини қайта рўйхатдан ўтказиш санасида кўрсатиб ўтилган суммадан кам бўлмаган миқдорга келтиришлари ёхуд белгиланган тартибда бошқа ташкилий-ҳуқуқий шаклларга айлантирилиши шарт»¹лиги, кейинчалик «фаолият юритаётган очик ва ёпиқ акциядорлик жамиятлари 2010 йилнинг 1 январигача ўзларининг устав жамғармалари миқдорини Марказий банкининг курси бўйича эквиваленти камида 400 минг АҚШ долларига тенг суммага

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 19 апрелдаги 189-сонли «Хусусийлаштирилган корхоналарни корпоратив бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори.

етказишлари ёки хусусий мулкчилик шаклига ўтишни таъминлашлари шарт»¹лиги туфайли, талаб қилинган устав жамғармаларини тўплай олмаган баъзи инвестиция фондларлари бирлашиб кетди, айримлари мулкчиликнинг бошқа шаклини танлашди. Натижада 2017 йилга келиб Ўзбекистонда 9 та хусусийлаштириш инвестиция фондлар ва инвестиция фондлари рўйхатда сақланиб қолган бўлсада, ундан 2 таси «Камалак» ва «Даромад Плюс» каби инвестиция фондлари Вазирлар маҳкамасининг 410-сонли қарорида белгиланган талабларга риоя қилган ҳолда фаолият юритиб келган.

Ҳозирда, хусусийлаштириш инвестиция фондлар ва инвестиция фондларлари устав жамғармасининг минимал қиймати жамиятларнинг устав капиталига қўйиладиган минимал талаблар фақат миллий валютада белгиланди. Шу сабабли устав фондининг энг кам қиймати ўша пайтда амал қилган курс, яъни «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича эквивалентда 400 минг АҚШ доллари»² – сўмга қайта ҳисобланиб, қонунга ўзгартиришлар киритмаган ҳолда 1600 млн сўм даражасида қайд этилди. Ҳозирда устав фондининг энг кам миқдори билан боғлиқ талаб³ бекор қилинди. Шу билан бирга жамият устав фондининг энг кам миқдори лицензия талабларида белгиланиши мумкинлиги сақлаб қолинган. Инвестиция фондларлари 2003 йил 9 июлдаги 308-сонли низомнинг 6-бандига мувофиқ лицензияланувчи фаолият тури ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 410-сонли қарори 2-илова 13-бандига асосан инвестиция фондларининг устав фонди у таъсис этилаётганда унинг муассислари улушлари ҳисобига шаклланади ва у 1,6 млрд. сўмни ташкил этиши кераклиги белгилаб қўйилган.

2019 йил 22 март ҳолатига Республикамизда мавжуд акциядорлик жамиятлари сони 600 тани ташкил қилиб, уларни фақат 57 таси ёки 9,5 фоизи молиявий секторга тегишли ҳисобланса, улар томонидан чиқарилган акцияларнинг 17,3 трлн. сўм ёки умумий чиқарилган акцияларнинг 28,7 фоизни ташкил этади. Акциялар сони бўйича эса 3,4 трлн. донага яқин бўлиб ва умумий акциялар сонисида 53,73 фоизни ташкил этган. Бу молиявий секторда муомалага чиқарилган акцияларнинг номинал қиймати бошқа тармоқлар акциясига қараганда пастлигидан далолат беради. Шунингдек, республикамизда корпоратив акцияларни муомалага чиқариш ҳам йўлга қўйилган бўлиб, ҳозирда эмитент сифатида 4 та банк 248,06 млрд сўмга 550 минг дона ва Ўзавтосаноат акциядорлик компанияси 50,0 млрд. сўмга 50 минг дона облигацияларни муомалага киритган. Шунингдек, молиявий секторда банклар нафақат акциялар бозорида балки, облигациялар бозорида ҳам фаоллашиб бормоқда. Жаҳон иқтисодиёти молия бозорида тенгсиз ҳисобланган инвестиция фондларининг турлари ҳам хилма-хил бўлиб ҳар хил имконият ва мақсадларни кўзлаган инвесторлар учун жозибадор ҳисобланади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 18 ноябрдаги 4053-сонли «Иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарининг молиявий барқарорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони.

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 9 октябрдаги № 810-сонли «Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида» Қарорига 1-илова.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 20 мартдаги ЎРҚ-531-сонли «Мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни.

Республикамизда 9 та инвестиция фонди фаолият юритаётган бўлса, улар томонидан 2,32 млрд. сўмлик акция муомалага чиқарилиб, умумий молиявий секторда уларнинг улуши атиги 0,014%ни ташкил этади.¹

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, акциядорлик жамияти шаклидаги инвестиция фондлари фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари шундан иборатки, акциядорларнинг манфаати асосан соф активлар қийматининг ўсиши ҳисобланади. Яъни фонд бозорида қимматли қоғозларнинг котировка қилиниши натижасида ҳар бир акциядорга тўғри келадиган мулк қиймати тўғрисида маълумот бериб борилади. Бунда акциядор ўз акциясига мос дивиденд олиши ёки унинг қиймати кўтарилганда сотиш орқали курслар ўртасидаги фарқи сифатида даромад олиши мумкин. Шунинг учун ҳам, акциядорларнинг умумий йиғилиши йил якунига кўра олинган соф фойдасини бир қисмини инвестициялаш объектларига жойлаштириши орқали инвестиция портфели ҳажми кўпайтирилади, натижада соф активлар қиймати ошишига эришилади. Республикамизда эса бундай амалиёт мукамал ишламаётганлиги туфайли акциядорлар фақат дивидендлар билан чекланиб қолмоқда.

¹ Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси маълумотлари

Ахроров З.О.,
Самарқанд иқтисодиёт ва
сервис институти докторанти

СОЛИҚ МУНОСАБАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги шароитда солиқларни тартибга солишнинг моҳияти, солиқларни тартибга солишда бошқа категорияларни ўзаро боғлиқлиги, уни амал қилиши бўйича шарт-шароитларни яратиши бўйича фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калим сўзлар: солиқ, солиқларни тартибга солиш, солиқ сиёсати, солиқ маъмурчилиги, солиқ механизми, солиқ назорати.

Аннотация: В данной статье приводятся отзывы о сущности налогового регулирования в современных условиях, взаимозависимости других категорий в налоговом регулировании, создании условий для его реализации.

Ключевые слова: налог, налоговое регулирование, налоговая политика, налоговое администрирование, налоговый механизм, налоговый контроль.

Abstract: This article provides feedback on the nature of tax regulation in modern conditions, the interdependence of other categories in tax regulation, and the creation of conditions for its implementation.

Keywords: tax, tax regulation, tax policy, tax administration, tax mechanism, tax control.

Иқтисодий тизим мавжуд бўлишининг универсал қонуни кўп жиҳатдан солиқ тизимининг оқилона шакллантирилиши, барча даражадаги даромадларни шакллантириш ва уларнинг мақсадли йўналишларини аниқ белгилаш билан белгиланади. Шу боис бюджетнинг барча даражаларидаги манбаларини бошқариш механизми солиқ тизимининг оқилона қурилишига боғлиқ. Иқтисодий ривожланишнинг жадал ривожланиб бораётган шароитларида солиқ тизими иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солишнинг энг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади. Оқилона қурилган ва айни пайтда амалдаги солиқ тизими барча даражадаги бюджет даромадларини ошириш муаммосини ҳал қилади ва бутун иқтисодиётнинг ва алоҳида хўжалик субъектларини ривожлантиришга хизмат қилади.

Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, ҳозирги пайтда Ўзбекистон Республикасида солиқ тизими қаттиқ, аммо қатъий танқидга учрайди.¹ Бугунги кунда солиқ

¹ 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномаси. // «Халқ сўзи». 2018 йил 28 декабр. 3–5-бетлар.

тизимини такомиллаштириш бюджетга молиявий ресурсларнинг тўлиқ тушишини таъминлайдиган камчиликларни бартараф этишга, солиқ ва йиғимлар таркибини соддалаштириш, солиқ муносабатларини тартибга солишга қаратилган. Таъкидлаганимиздек, солиқ тизимида амалга ошириладиган туб ислохотларни, юридик ва жисмоний шахсларнинг молиявий имкониятларини оширишга қаратиб борилишини таъминлаш муҳимдир. Бу, ўз навбатида, мамлакатнинг иқтисодий имкониятларини яхшилашга ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Мамлакат иқтисодий салоҳиятининг ошириб бориш уларнинг солиқ тўлов потенциалининг ошишига олиб келиши мумкин.¹

Иқтисодий адабиётларда «тартибга солиш» тушунчасига етарли фикр баён этилмаган бўлсада, бу борада келтирилган айрим назарий қарашларни четлаб ўтиб бўлмайди. Коллинс луғатида «тартибга солиш» тушунчасига қуйидагича изоҳ берилади:

- **тартибга солиш** – ҳукумат ёки бошқа органлар томонидан амалга ошириладиган ишларни назорат қилиш ёки жамиятнинг ўзини тутиш усулларини назорат қилиш қоидалари;
- **тартибга солиш** – одатда, қонун-қоидалар асосида фаолият ёки жараёни назорат қилиш;
- **тартибга солиш** – жараёнлар ёки хатти-ҳаракатлар бошқариладиган қоидалар, тамойиллар ёки ҳолатлар.²

«Тартибга солиш – муайян тартиб ёки қоидаларни бўйсунтириш, назорат эса бу текшириш мақсадларида бирор нарса, масалан, қонунлар, қарорлар, режалар ёки кузатишлар бажарилганлигини текшириш» деб тасдиқлайдилар (Миллер, Ван-Хуз, 2000). Шунингдек, «банк фаолиятини тартибга солиш турли хил воситалар ёрдамида кредит ташкилотлари фаолиятига фаол ва тартибли таъсир этишни билдиради»³ қайд этилади. Шунинг учун, бизнинг фикримизча, «тартибга солиш» тушунчасини тизимли рискларни бирламчи аниқлаш ва олдини олиш барқарорлигини таъминлаш мақсадларида ваколатли давлат органларининг солиқ тўловчилар фаолиятига таъсири ёрдамида иқтисодий ва ҳуқуқий характердаги чоралар, усуллар, воситалар йиғиндиси сифатида тушуниш лозим. Бу билан ушбу тушунча солиқ тўловчилар фаолиятини назорат қилишга нисбатан кенг тушунчадир.

Одатда, тартибга солиш маълум муносабатларни меъзон орқали бир яхлит тизимга келтириш ва бошқариш тушунилади. Бир тизимга келтиришдан олдин мезоннинг, яъни меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни тўлиқ ва бир-бирига боғланган ҳолда (зид келмаган ҳолда) ишлашини таъминлаш лозим.

Солиқларни тартибга солиш одатда «солиқ сиёсати», «солиқ маъмуриятчилиги», «солиқ механизми», «солиқларни режалаштириш», «солиқ назорати» каби муносабатлар билан чамчарчарс боғланган. Солиқ тизимини такомиллаштириш борасида илмий фаолиятини олиб борган мамлакатимиз ва чет эл иқтисодчи олимлари юқоридаги тушунчалар чуқур ўрганган ҳолда солиқларни тартибга солиш борасида ҳам фикр юритганликларини эътироф этиш лозим. Жумладан, улар илмий ишларида бевосита солиқларни тартибга солиш масалаларини ҳам кўриб ўтганлар.

¹ Ahrorov Z. (2019). Increase budget revenues of various levels by economically limiting tax paying potential. European Journal of Business and Management 11 (10), 94-99. <https://doi.org/10.7176/EJBM/11-10-10>

² <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regulation>

³ Avi-Yonah, Reuven (2007). The Three Goals of Taxation, 60 Tax L. Rev. 1

Жумладан, Н.Ашурова¹ солиқ сиёсати иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий муносабатларни ўзида мужассам этган ҳолда солиқ тизими орқали давлат ва алоҳида ижтимоий гуруҳларнинг эҳтиёжларини таъминлаш учун молиявий ресурсларни қайта тақсимланишини эътироф этган ҳолда, самарали солиқ сиёсатини тартибга солиш воситалари сифатида солиқ ставкаси, солиқ имтиёзлари, солиқ жарималари, солиқ базасини шакллантириш тартибини санаб ўтадилар.

Айтиш мумкинки, солиқларни тартибга солиш учун мукамал солиқ сиёсатини олиб боришимиз лозим. Айнан юқорида санаб ўтилган воситаларни солиқларни тартибга солиш инструментлари сифатида қараш мақсадга мувофиқ.

И.А. Майбуров фикрича, солиқ механизми – ўзида мамлакатнинг мавжуд бўлишини таъминлаш учун унинг солиқ тизимини бошқариш тартибини белгилайдиган ҳуқуқий меъёрлар тизими ва ташкилий чораларни ифодалайди. Солиқ механизминини ташкил этиш пойдевори – мамлакат солиқларни тартибга солиш функциясини амалга оширишга масъул бўлган аниқ субъектларни, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар йиғиндисини, солиқ муносабатларининг субъектлар таркибини ва бу механизмни амалга оширишнинг аниқ қонун-қоидаларини белгилайдиган солиққа оид қонун ҳужжатлари ҳисобланади. Солиқ механизми ҳам, алал-оқибат, солиқларни тартибга солиш билан боғланади.

А.Камолов солиқларнинг тартибга солувчилик функциясидан фойдаланган ҳолда миллий иқтисодиётнинг ўзидаги чекланган ресурсларни инвестициялашда давлат ва хусусий манфаатлар нисбатини мақбуллаштириш мақсадга мувофиқ дея таъкидлайди. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, солиқларнинг асосий функцияси – фискал функция эканлигини этмаган ҳолда солиқларнинг тартибга солиш функцияси ҳам солиқ муносабатларини ташкил этишда муҳим ва бир-бирига хизмат қиладиган тушунчалар эканлигини таъкидлаш лозим.

Инвестициялар ва солиқларнинг узвийлигини ўрганган Н.А. Филиппова, инвестиция фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш (тартибга солиш)нинг вақтинчалик таъсир этиш чоралари тизими, махсус солиқ режимлари, солиқ ставкаларини мақбуллаштириш ва солиқ имтиёзлари тизими усуллари амал қилишини таъкидлайди. Айнан инвестицияларни солиқлар орқали тартибга солиш ҳозирги кунда солиқ ставкалари ва имтиёзлар орқали амалга оширилмоқда.

Бу борада Т.Ф. Юткинанинг қараши диққатга сазовордир. У «солиқни тартибга солиш – бу инвестицион жараёнларга иқтисодий таъсир кўрсатиш, тармоқларда технологияларни янгилаш, бюджетни баланслаштириш, ички солиқ муносабатларини бошқаришдир» деб фикр билдиради.

Солиқ маъмуриятчилиги ўз мазмун-моҳиятига кўра кўп жиҳатдан давлатнинг солиқ сиёсатига бевосита боғланган бўлиб, у солиқ мажбуриятларини ўрнатиш, бекор қилиш ёки ўзгартишни белгилаб берувчи юридик ҳужжатларни ижросини ҳаётда таъминлашга қаратилганлиги таъкидланади.

И.А. Эргашев солиқ маъмуриятчилигининг бош мақсади солиқ муносабатлари иштирокчиларининг фаолиятини солиқ кодекси нормалари асосида тартибга солиш орқали давлатнинг солиқ сиёсатини аниқ ва бир хилда жорий қилишга қаратилганлигини,

¹ Ашурова Н.Б. (2012). Ўзбекистон Республикаси солиқ сиёсати ва солиқ соҳасидаги ижтимоий ҳамкорликни амалга ошириш йўналишлари. // Иқтисод ва молия. №11. 75-б.

солиқ муносабатларини вужудга келишида тарафларнинг розилиги мажбурий ва зарур бўлган элемент эмаслигини ҳисобга олган ҳолда, солиқ маъмуриятчилигининг тўғри ташкил қилиниши давлат ва жамият ўртасидаги манфаатлар мувозанатини таъминлашда аҳамият касб этишини таъкидлайди.

Ҳаракатлар стратегиясида белгиланишича, мамлакатимизни янгилаш ва модернизация қилиш шароитида солиқ соҳасидаги ислоҳотларни амалга ошириш ва солиқ муносабатларини такомиллаштириш, шу орқали маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигини таъминлаш ҳолатини илмий таҳлил қилиш муҳим ва долзарб муаммоли масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.¹

А. Грязнова солиқни тартибга солиш – бу солиқ сиёсатининг бир ёки бир нечта шакллари амалий амалга ошириш эканлигини ва фаол солиқ сиёсати имтиёзлардан кенг фойдаланишни назарда тутишини таъкидлайди.

Бизнингча, солиқни тартибга солиш – миллий иқтисодиётнинг ривожланиш суръатларига мос равишда солиқ юқини ўзгартириш мақсадида солиқ сиёсати доирасида давлат томонидан амалга ошириладиган жараёнлар норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар йиғиндиси.

Демакки, солиқ сиёсати, солиқ маъмурчилиги, солиқ механизми, солиқ назорати каби категориялар замирида солиқларни тартибга солиш ётади. Солиқларни тартибга солиш ушбу тушунчаларни бир қатор воситалари орқали амалга оширади.

Таъкидлаш лозимки, «тартибга солиш» тушунчасига молиявий ҳужжат сифатида қараш мумкин эмас. Қолаверса, Коллинс луғатида келтирилган қарашлар «тартибга солиш» тушунчасини тўлиқ очиб бермайди. «Тартибга солиш» ўз мазмун-моҳиятига кўра, ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларни бирлаштиришда, уларни динамик ҳаракатланишини таъминлаш орқали мақсадга эришишни таъминлаши лозим бўлади. У хўжалик фаолиятини ташкил этиш жараёнида корхонанинг молиявий кўрсаткичларини боғланишини таъминлаши ва нафақат қиймат, балки ижтимоий аҳамиятга молик бўлган кўрсаткичларни бир мақсад сари йўналтиришда ўзаро боғлиқ ҳаракатини таъминлайди. Шу боис уни восита сифатида ёки воситага тегишли кўрсаткичлар сифатида бошқариб бўлмайди. У воситалар йиғиндисини эътиборга олган ҳолда ташқари бошқарилишини кўзда тутаяди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 7.02.2017 йил ПФ-4947 сонли фармони.

Ахадов С.Ф.,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси тингловчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА БЮДЖЕТ МУАССАСАЛАРИНИНГ БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМАЛАРИ ВА ЎЗ-ЎЗИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ

Аннотация: Ушбу тезисда Ўзбекистонда бюджет муассасаларини бюджетдан ташқари жамғармалари таркиби ва ҳуқуқий асослари ёритилган. Шунингдек, ҳозирда олий таълим муассасаларининг ўз-ўзини молиялаштириш тизимида ўтказишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари келтирилган ҳамда уни такомиллаштириш бўйича таклифлар тақдим этилган.

Аннотация: В данном тезисе описывает структуру и правовые основы внебюджетных фондов бюджетных учреждений в Узбекистане. Также представлены нормативная база для перехода вузов на самофинансирование и предложения по ее совершенствованию.

Annotation: This thesis describes the structure and legal foundations of extrabudgetary funds of budgetary institutions in Uzbekistan. The regulatory framework for the transition of universities to self-financing and proposals for its improvement are also presented.

Калим сўзлар: бюджетдан ташқари жамғармалар, ўз-ўзини молиялаштириш, олий таълим муассасаси, хизматлар кўрсатиш, бозор баҳолари, солиқ имтиёзлари.

Мамлакатимизда бюджет муассасаларини қисман ўз-ўзини молиялаштириши бўйича дастлабки норматив ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли «Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъминлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори ҳисобланади. Чунки айнан шу қарор билан бюджет ташкилотларига ривожлантириш жамғармасини шакллантириш ҳуқуқи берилган бўлиб бу амалда уларга қўшимча даромад ишлаб топиш ҳуқуқини берган. Бугунги кунга келиб бу жамғармалар бюджет муассасаларини ўз-ўзини молиялаштиришининг асосий усулларини ўзида намоён этмоқда.

Ҳозирда бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари – қонун ҳужжатларида назарда тутилган манбалар ҳисобидан бюджет ташкилоти тасарруфига келиб тушадиган маблағлар сифатида белгиланган бўлиб улар таркибига қуйидагилар киритилган :

- бюджет ташкилотининг ривожлантириш жамғармаси;
- тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси;

¹ Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси. 26.12.2013 ЎРҚ-360.

- вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари;
- бюджет ташкилотларининг ундириладиган тўловлар ҳисобига шакллантириладиган бюджетдан ташқари маблағлари.

Бу ўринда бюджет муассасаларини ўз-ўзини молиялаштиришида бюджетдан ташқари жамғармалари даромадларининг аҳамияти каттадир.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари даромад манбалари таркиби хилма хил бўлиб, улар таркибида бюджет маблағлари ҳам мавжуд. Бу бюджет маблағлари баъзилари иқтисод қилингандагина бюджетдан ташқари жамғармаларга йўналтирилиши белгиланган бўлса баъзилари эса айнан жамғармага йўналтириш учун мўлжалланган. Бошқа ҳолатларда эса асосий қисми бюджет муассасаларининг фаолият ихтисослиги бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан олинган даромадлардан ташқил топмоқда. Лекин ушбу даромадлар бюджет ташкилотларининг айрим турдаги харажатларини нисбатан мустақил амалга оширишлари учун мўлжалланган бўлиб, улар фаолиятида барибир бюджет маблағлари асосий ўрин тутаяди. Яъни улар муассасани ўз-ўзини молиялаштириши учун йўналтирилмаган.

Мамлакатимизда бюджет муассасаларини ўз-ўзини молиялаштиришга ўтилиши тизими Олий таълим муассасаларида бошланган бўлиб бу жараённи тартибга солувчи тегишли норматив ҳужжатлар ишлаб чиқилди. Улардан асосийси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 3 декабрдаги 967-сон «Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш тўғрисида»ги қарори ҳисобланади. Ушбу қарорга кўра 2020 йил 1 январдан бошлаб, 10 та олий таълим муассасаси тажриба-синов тариқасида ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказилмоқда.

Шунингдек, қарорга асосан қуйидагилар ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтаётган олий таълим муассасаларининг қўшимча вазифалари этиб белгиланган:¹

- қўшимча таълим хизматларини кўрсатиш, иқтисодиёт тармоқлари мутахассисларининг малакасини ошириш ва бошқа пуллик хизматларни жорий этиш;
- тегишли соҳадаги долзарб муаммоларни ҳал этишга йўналтирилган илмий изланишларни ташқил этиш, соҳа бўйича илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш, илмий-тадқиқот муассасалари билан ҳамкорликда соҳанинг илмий муаммоларини ҳал этишга йўналтирилган фундаментал, амалий ва инновацион изланишларни амалга ошириш;
- республика ва хорижий олий таълим муассасалари ҳамда илмий марказларга истиқболли ёш битирувчиларни магистратура ва докторантурага мунтазам юбориш орқали олий таълим муассасасининг илмий-педагогик салоҳиятини доимий ошириб бориш;
- замонавий педагогик технологиялардан кенг фойдалана оладиган ва илмий изланиш олиб борадиган профессор-ўқитувчиларни танлаш мақсадида олий таълим муассасаси ҳамда профессор-ўқитувчилар ўртасида бир йиллик муддатли шартномалар тузиш амалиётини жорий этиш.

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 3 декабрдаги 967-сон «Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш тўғрисида»ги қарори.

Шундай бўлсада, бугунги кунда мамлакатимизда бюджет муассасаларини ўз-ўзини молиялаштиришга ўтказилиши бироз кеч бошланди. Бу эса ўз навбатида бюджет муассасалари томонидан кўрсатилаётган хизматларни монополияга айлантирилиши оқибатида уларни сифатини пасайишига олиб келди. Ўз-ўзини молиялаштириш жараёни бугунги кунда ҳам бир томонлама ёндошувга эга бўлиб, бу бўйича асосий рисклар барибир бюджет ташкилоти зиммасига юкланмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда мамлакатимизда бюджет муассасаларини ўз-ўзини молиялаштириш самарадорлигини ошириш учун қуйидаги вазифаларни бажарилишини мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Бюджет муассасаларида ўз-ўзини молиялаштириш тизимининг назарий ва ҳуқуқий асосларини яратиш;

2. Фақат бюджет муассасалари томонидан кўрсатиладиган хизматлар таркибини қайта кўриб чиқиш ва уларни таркибини камайтириш орқали хусусий секторни хизматлар соҳасига кенг жалб этиш;

3. Бюджет муассасаларига бюджетдан тақдим этиладиган маблағларни улар хизматларининг бозор баҳолари билан боғлаш;

4. Ўз-ўзини молиялаштиришга ўтган бюджет муассасаларига солиқ имтиёзларини сақлаб қолиш.

Ашуров З.А.,
и.ф.ф.д. (PhD)

Хусусийлаштириш, рақобат ва корпоратив
бошқарувни ривожлантириш муаммоларини
тадқиқ этиш маркази, директор ўринбосари

ЎЗБЕКИСТОНДА ЎЗИНИ ЎЗИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ТАШКИЛОТЛАРНИ ЯРАТИШ – МОЛИЯ БОЗОРИНИ САМАРАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎЛИ

Аннотация: Ушбу мақолада ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотларни яратиш ва фаолиятини юритиш бўйича хорижий мамлакатларнинг тажрибаси ўрганилган, Ўзбекистон молия бозорида ўзини ўзи тартибга солишни ташкил этишнинг муаммолари аниқланган ҳамда ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотлар тўғрисидаги миллий қонунчиликни шакллантириш бўйича таклифлар берилган.

Калим сўзлар: ўзини ўзи тартибга солиш, ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилот, молия бозори, миллий қонунчилик

Аннотация. В данной статье изучен опыт зарубежных стран по созданию и функционированию саморегулируемых организаций, выявлены проблемы организации саморегулирования на финансовом рынке Узбекистана, и даны предложения по формированию национального законодательства о саморегулируемых организациях.

Ключевые слова: саморегулирование, саморегулируемая организация, финансовый рынок, национальное законодательство

Abstract: This paper studies the experience of foreign countries in creation and functioning of self-regulatory organizations, identifies problems in organizing self-regulation in the financial market of Uzbekistan, and presents suggestions on formation of national legislation on self-regulatory organizations.

Keywords: self-regulation, self-regulatory organization, financial market, national legislation.

Бугунги кунда Ўзбекистонда мамлакат иқтисодий ривожланишининг янги босқичида иқтисодиёт тармоқларида чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва рақобатбардош бозор иқтисодиётига ўтишни жадаллаштиришда бозор тамойилларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 январдаги ПФ-5614-сон «Иқтисодиётни янада ривожлантиришни ва иқтисодий сиёсат сиёсат самарадорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори билан 2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасида таркибий ислохотлар асосий йўналишларининг «йўл харитаси» тасдиқланиб, унга мувофиқ, иқтисодиётда давлатнинг ролини камайтириш ва давлатнинг иқтисодий фаолиятини оптималлаштириш мақсадида юридик шахсларнинг профессионал уюшмаларини

(ўзини ўзи тартибга солиш ташкилотлари) шакллантириш йўли билан тадбиркорлик фаолиятини ўзини ўзи тартибга солиш бўйича қонунчилик базасини яратиш орқали давлат томонидан тартибга солишни қисқартириш кўзда тутилган. Шу муносабат билан, ушбу мақолада Ўзбекистон молия бозори соҳасида ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотларни яратиш ва ривожлантириш масалаларини кўриб чиқиш долзарб аҳамиятга эга.

Авваламбор, ўзини ўзи тартибга солиш қандай тушунилади? Ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилот бу нима?

Адабиётларда «ўзини ўзини тартибга солиш» тушунчаси турлича талқин қилинади ва унинг ягона таърифи мавжуд эмас. Кўпгина тадқиқотчилар тавсифловчи таърифлардан фойдаланишади, бу ҳам бўлса, асосан хорижий адабиётларда, чунки мамлакатимизда бу соҳа бўйича тадқиқотлар деярли ўтказилмаган. Баъзи хорижий муаллифларнинг¹ таъкидлашича, *ўзини ўзи тартибга солиш* деганда, тадбиркорлик ёки профессионал соҳа субъектлари томонидан амалга ошириладиган мустақил ва ташаббускор фаолият тушунилади. Ушбу фаолиятнинг мазмуни – кўрсатиладиган хизматлар учун стандартлар ва қоидаларни ишлаб чиқиш ва ўрнатиш, шунингдек, уларга риоя этилишини назорат қилиш бўлиб, бундай назорат ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотлар иштирокчилари ҳамда хизматлар истеъмолчиларининг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширилади.

Ўзини ўзи тартибга солиш фаолияти билан *ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотлар* (ЎТСТ) шуғулланади. Бундай ташкилотлар, одатда, маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқаришнинг муайян тармоғида ишлайдиган тадбиркорлик фаолияти субъектларини ёки профессионал фаолият субъектларини бирлаштирган нотижорат ташкилотлари, деб таърифланади. ЎТСТ маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ни ишлаб чиқаришнинг муайян бир тармоғининг бирдамлиги асосида тадбиркорлик фаолияти субъектларини ўзини ўзи тартибга солиш ва бирлаштириш мақсадида ташкил этилади.

ЎТСТ нинг асосий ғояси – муайян соҳадаги субъектлар фаолияти устидан назорат қилиш функцияларини давлатдан олиб, бозор иштирокчиларининг ўзига ўтказишдир. Бунда давлат ортқча функцияларидан воз кечиб, натижада бюджет харажатлари камаяди, давлат назорати йўналиши эса, фаолиятни назорат қилишдан фаолият натижаларини назорат қилишга ўтади.²

Биринчи марта «ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилот» (ингл. «*self-regulatory organization*») атамаси 1934 йилда АҚШнинг «Қимматли қоғозлар биржаси тўғрисида»ги қонунида (Securities Exchange Act) қўлланилган бўлиб, унга мувофиқ, қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари уюшмаларига, миллий фонд бозорларига, Муниципал қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича муниципал кенгашларга клиринг агентликлари томонидан рўйхатга олиниши учун ЎТСТ мавқеи берилган.³ Бугунги кунда ўзини ўзи тартибга солиш фаолиятининг қонунчилик ба-

¹ Мартенс А.А. Перспективы развития саморегулирования на финансовом рынке России. // Журнал «Проблемы учёта и финансов». – Томск, 2015. №3 (19). 52–55-бетлар.

² Что такое СРО – функции, обязанности и ответственность саморегулируемых организаций [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.reestr-sro.ru/articles/chto-takoe-sro>.

³ 15 Title of United States Code, Chapter 2B – Securities Exchanges [Электронный ресурс]. – URL: <http://uscode.house.gov/download/pls/15C2B.txt>.

заси Россияда (Россия Федерациясининг «Ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотлар тўғрисида»ги, «Молия бозори соҳасида ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотлар тўғрисида» қонунлари), Қозоғистонда (Қозоғистон Республикасининг «Ўзини ўзи тартибга солиш тўғрисида»ги қонуни) ва бошқа мамлакатларда яратилган.

Ўзбекистонда 1990-чи йилларда қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари бўйича ЎТСТларни, хусусан, Брокерлар гильдияси, Депозитарийлар ва реестр сакловчилари ассоциацияси, ХИФлар ва бошқарувчи компаниялар ассоциацияси ва ҳ.к. ларни яратиш борасида бир неча муваффақиятсиз уринишлар бўлган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай муваффақиятсизликнинг асосий сабаби, юқорида кўрсатилган ЎТСТларни яратишга уриниш пайтида Ўзбекистон фонд бозори ҳали ўзини ўзи тартибга солишга тайёр эмас эди. Фонд бозори, ва шу билан бирга унинг иштирокчилари, ваколатли давлат органи бажарган функцияларнинг муносабатларни тартибга солиш бўйича бир қисмини ўз зиммаларига олишлари мумкин бўлган даражагача «ўсиши» керак эди.¹

Бугунги кунда Ўзбекистонда ЎТСТларни яратиш ва улар фаолиятини юритишнинг қонуний шарт-шароитлари мавжуд. **Биринчидан**, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси (хусусан, 73–78-моддалар) да нотижорат ташкилотларининг шакллари белгилаб қўйилган. **Иккинчидан**, 1999 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикасининг «Нодавлат нотижорат ташкилотлар тўғрисида»ги Қонуни амал қилиб келмоқда, ва унда ЎТСТ тегишли бўлган нодавлат нотижорат ташкилотларининг ташкилий-ҳуқуқий шакллари ҳамда уларни таъсис этишнинг тартиби белгилаб қўйилган. **Учинчидан**, 2007 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг «Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонуни нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятига кафотларни таъминлайди, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилади.

Бирок, ушбу қонунлар молия бозорида, шу жумладан қимматли қоғозлар бозорида, ЎТСТларни тўлақонли яратишга ва ривожланиб боришига имкон бермайди. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги янги таҳрирдаги Қонунида ўз манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида қимматли қоғозларнинг профессионал иштирокчилари нотижорат ташкилотлари тарзида қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиларининг бирлашмалари (уюшмалари) ташкил этишлари мумкин бўлган норма мавжуд эмас.

Шу муносабат билан, мамлакатимизда ўзини ўзи тартибга солиш институтини тўлақонли шакллантириш учун ўзини ўзи тартибга солишнинг ҳуқуқий ва иқтисодий асосларини, тадбиркорлик ва профессионал фаолиятининг барча соҳаларида ЎТСТни ташкил этиш ва фаолиятини юритиш тартибини, уларнинг ваколатларини белгилаб берадиган «**Ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотлар тўғрисида**»ги Ўзбекистон Республикасининг алоҳида қонунини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш заруратга айланмоқда. Ушбу қонун айниқса молия бозори соҳаси учун зарурдир, чунки хорижий тажриба шуни кўрсатадики, айнан молия бозори ўзини ўзи тартибга солишга кўпроқ мойилдир.

Фикримизча, ўзини ўзи тартибга солиш соҳаси борасида хорижий тажрибани ўрганган ҳолда, тақлиф этилаётган қонунга қуйидагиларни инобатга олиш мақсадга мувофиқ:

¹ Якупов О.Т. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг – время их создания настало. // Информационный бюллетень. – Т.: 1999. №7. 27-б.

– қонунда «ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилот» тушунчасини қатъий таърифлаб қўйиш, ЎТСТнинг молия бозорини тартибга солишдаги ҳуқуқларини акс эттириш, ЎТСТга қўйиладиган талабларни, шунингдек, молия бозори иштирокчиларининг жамоат бирлашмаларини ташкил этиш ва улар томонидан ЎТСТ мавқеини олиш тартибини белгилаш лозим;

– ЎТСТнинг асосий вазифаси муайян фаолиятни амалга ошириш учун лицензия беришдан ёки соҳани фақат тартибга солишдан иборат эмас. Шунинг учун қонунда ЎТСТнинг энг асосий вазифаларидан бири сифатида унинг барча иштирокчилари учун мажбурий бўлган тадбиркорлик ва профессионал фаолиятининг стандартлари ва қўшимча қоидаларини ишлаб чиқиш ва ўрнатиш, шунингдек, уларга риоя этилиши устидан назоратни олиб бориш каби вазифаларни ҳам белгилаш лозим;

– қонунда ЎТСТ ўзининг қандай стандартларига эга бўлиши лозимлиги қайд этилиши керак. Масалан, молия бозори соҳасидаги ЎТСТ ўзининг асосий ва ички стандартларни ишлаб чиқиши керак. Асосий стандартлар муайян фаолият турини олиб борувчи барча молия ташкилотлар бажариши учун, ЎТСТга аъзолигидан қатъий назар, мажбурий бўлиши керак. Уларга рискларни бошқариш, корпоратив бошқарув, ички назорат, жисмоний ва юридик шахслар – молия хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш, молия бозорида операцияларни амалга ошириш бўйича ва бошқа стандартларни киритиш мумкин.

– қонунда ЎТСТ фақат унинг иштирокчиларига мажбурий бўлган ички қоидаларни ҳам ишлаб чиқиши лозимлиги кўрсатилиши керак. Уларга ЎТСТга иштирок этиш шартлари, унинг иштирокчиларини назорат қилиш тартиби, стандартлар ва қоидаларга риоя этмаган иштирокчиларга таъсир ўтказиш тартиби, ЎТСТ ходимларининг одоб-ахлоқ қоидаларини киритиш мумкин.

Шундай қилиб, таклиф этилаётган «Ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотлар тўғрисида»ги қонунини қабул қилиш орқали молия бозорида ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотларни яратилиши ва ривожланиши Ўзбекистонда шаффоф, яхлит, самарали фаолият кўрсатадиган ва барқарор молиявий тизимни барпо этишга имкон беради, бундай тизим эса инвесторларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳурмат қилиш ҳамда инвестиция рискларини камайтириш учун шароит яратади.

Баймурадов Ш.М.,
таянч докторант, Тошкент давлат
иқтисодиёт университети

ЭЛЕКТРОН ТЎЛОВ ТИЗИМЛАРИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Аннотация: Ўзбекистонда нисбатан эгалланмаган электрон тўловлар тизими соҳасига инвестициялар жалб қилиш потенциали ва асосий йўналишлари.

Таянч сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, электрон тўловлар тизими, PayMe, PayPal, инвестиция.

Аннотация: Потенциал и основные направления привлечения инвестиций в области относительно незанятый рынок электронных платежных систем в Узбекистане.

Ключевые слова: Цифровая экономика, электронная платежная система, PayMe, PayPal, инвестиции.

Abstract: The potential and main directions of attracting investment in the region are the relatively unoccupied market of electronic payment systems in Uzbekistan.

Key words: Digital economy, electronic payment system, PayMe, PayPal, investments.

Барча ривожланган мамлакатлар ва қолаверса кўпгина ривожланаётган мамлакатларда ҳам электрон пул айланмаси нақд пул айланмасидан каттароқ. Жаҳон иқтисодиётининг рақамлашиш жараёни жадаллик билан ривожланиб бормоқда. Афсуски бу борада Ўзбекистон етиб олувчи ролида.

Иқтисодиётнинг рақамлаштириш ўз ўзидан рақамли инфратузилмани талаб этади. Булар сифатли интернетдан тортиб, рақамли хизмат турларигача. Инфратузилманинг ажралмас ва ўта муҳим қисми эса бу электрон тўлов тизимларидир. Ўзбекистон Республикасининг «Электрон тўловлар тўғрисида»ги 2005 йил 16 декабрь, ЎРҚ–13-сонли қонунига кўра Электрон тўлов тизими бу – Электрон тўловлар амалга оширилаётганда тўлов тизимининг субъектлари ўртасида юзага келадиган муносабатлар мажмуи тўлов тизимидир.¹ Бугунги кунда ушбу қонун маънан эскиргани боис Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 14 ноябрдаги ЎРҚ-584-сонли «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонунига асосан 2020 йил 3 февралдан ўз кучини йўқотган ва ҳозирда ушбу муносабатлар «Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 14 ноябрь, ЎРҚ-584-сонли қонуни билан тартибга солинади.

¹ <https://lex.uz/docs/941864>

Мамлакатимиз бу соҳада қонуний асос бўлсада, соҳага хусусий мулкни кириб келишига регулятор ва йирик банклар кўринишида бир неча тўсиқлар мавжудлиги боис соҳа тезда ривожланишга эриша олмади.

Айнан платформа кўринишидаги Электрон тўлов тизимларининг тарихига назар солсак, бу борада биринчилардан бўлиб Элон Маскнинг «PayPal» платформасини кўришимиз мумкин. «Amazon» ва «eBay» каби электрон савдо майдонларининг транзакцияларини сезиларли даражада оширишда айнан шу платформанинг хизмати каттадир. PayPal.com 2000 йилда икки компания «X.com»(ғоя ва тизим муаллифи) ва «Confinity»(ахборот технологиялари ва молия соҳаси мутахассислари) қўшилиши оқибатида вужудга келган ва тезда муваффақиятга эришган.¹ Ўша даврда шунга ўхшаш хизматларни таклиф қилувчи бошқа рақобатчилар бўлсада, қуйидаги икки банд «PayPal»нинг бозордаги яққол устунлигини таъминлади. Булар:

- ўтказмалардан минимал фоизлар;
- хизматларнинг максимал хавфсизлиги.

7-расм. PayPal акцияларининг графикдаги кўриниши (NASDAQ).²

2002 йилда, «eBay» «PayPal» акцияларини 1,5 млрд. АҚШ долларига сотиб олади ва уни асосий партнёрига айлантиради. Бу эса компания ривожини учун катта маблағларни келиб тушишига ва келажакда интернационал қамровга эга бўлишига олиб келади. 1-расмда компания акцияларининг графикдаги ўчишини кўришимиз мумкин. Ҳозирда унинг умумий қиймати 124.14 млрд. долларга тенг. Ушбу компания Ўзбекистонга кириб келиши ҳам мумкин эди, лекин келмади. Сабаби ўша даврда биздаги валюта сиёсати ва умуман қонунчилик бунга тайёр эмас эди.

¹ <http://www.seoded.ru/istoriya/internet-history/paypal.html>

² <https://equity.today/cena-paypal-sejchas.html>

Лекин ҳозирда юртимизда бир неча онлайн тўлов платформалари мавжуд. Бундай тўлов тизимлари, хусусан, Payme (МЧЖ INSPIRED ҚҚ), Klik (МЧЖ CLICK), Урау (MAROQAND МЧЖ), Шунингдек Нумо контактсиз тўлов тизими.

Инвестициялар жалб қилиш борасида МЧЖ INSPIRED ҚҚ юксак натижаларга эришган. Грузиянинг TBC Bank Group PLC компанияси (TBC Bank) юртимизда Payme бренди остида фаолият юритаётган «Inspired» МЧЖнинг 51 фоиз назорат пакетини 5,5 млрд. АҚШ долларига харид қилди. Шунингдек, банк келгусида Payme акцияларининг қолган 49 фоизини ҳам сотиб олиши мумкинлиги ҳақида битим тузилган. Payme компанияси жами 10,8 миллион долларга баҳоланган.¹

Payme Ўзбекистондаги тўлов хизматларининг етакчи тақдим этувчиси бўлиб, унинг иловаси мижозлари 1,3 миллион кишини ташкил этади. Кейинги йилларда Payme тез ўсди – 2018 йил мобайнида мижозлар сони тахминан 70 фоизга ошди. Натижада компания даромади ва соф фойдаси тегишлича 41,9 ва 24,5 фоизга ўсган. Компания электрон тўловлар бозорида хизматлар ассортиментини тобора кенгайтириб бормоқда. Бунга хизмат партнёрларини ортиб бориши ҳам ижобий таъсир ўтказмоқда. Ҳозирги кунга келиб чет эл аналоглари каби деярли барча хизмат турларини таклиф қилади. Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги томонидан тақиқланган хизматлар бундан мустасно. Бундай хизмат турларига барча маиший ва давлат хизматлари учун тўловлар, жойида тўлаш хизмат ва QR технологияларидан фойдаланувчи Payme GO хизматларидир. Компания яқин кунларда забт этиши лозим бўлган яна бир технология бу NFC чиплар билан интеграциядир. Лекин бу ҳам ўз навбатида бир қатор техник ва бюрократик тўсиқларни енгиб ўтишни талаб этади.

Ушбу компаниянинг инновацияларга бўлган интилиши ва доимий ривожланишда бўлганлиги юртимизга йирик инвесторларни жалб этишга муваффақ бўлди. Яна шунга ўхшаш ҳозирча эгалланмаган лекин яхши потенциалга эга соҳалар кўп юртимизда.

Ушбу соҳаларга инновациялар киритиш шу орқали инвестицияларни жалб этиш учун куйидаги ишларни амалга ошириш муҳим ҳисобланади:

- юртимизда мавжуд технопаркларни мавқесини ошириш ва фаолиятини кенгайтириш, шунингдек иқтидорли ёшларни ушбу технопаркларга фаол жалб қилиш.
- ташкил этилган янги старт-аплар учун экотизим яратиш ва мана шу экотизим доирасида старт-апларни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш.
- инвесторларни жалб қилишнинг янги усулларида фойдаланиш, ярмаркаларни инновацион усулда ташкил этиш.
- венчур инвесторлик маданиятини ривожлантириш.

Юқоридаги ишларни амалга ошириш орқали инновацияларни фаол қўллаб-қувватлаш ва инвестицияларни кенг жалб қилишга эришиш мумкин.

¹ <https://www.spot.uz/ru/2019/04/10/tbc-payme>

Баймуратова Г.Т.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ: СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ

Аннотация: В статье исследованы вопросы идентификации финансовых рисков, предложены критерии для выделения этапов процесса идентификации финансовых рисков.

Ключевые слова: риск, идентификация рисков, качественный анализ, количественный анализ, угроза, защита.

Abstract: The article explores the issues of identifying financial risks, proposes criteria for highlighting the stages of the process of identifying financial risks.

Keywords: risk, risk identification, qualitative analysis, quantitative analysis, threat, protection.

Annotatsiya: Maqolada moliyaviy xatarlarni aniqlash masalalari ko'rib chiqiladi, moliyaviy xavflarni aniqlash jarayonining bosqichlarini ajratib ko'rsatish mezonlari taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: xavf, xavfni aniqlash, sifatli tahlil, miqdoriy tahlil, tahdid, himoya.

Идентификация рисков являются ключевым элементом трансфера финансовых рисков. От правильной организации трансфера в значительной степени зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения и, в конечном итоге, удастся ли субъекту экономики в достаточной мере защититься от угрожающих его рисков. Поэтому исследование особенностей идентификации рисков и их учет в практической деятельности являются важным этапом для понимания всей системы трансфера в страховой деятельности в целом.

Основной целью идентификации рисков является формирование у субъектов, принимающих решения, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу, а также жизни и здоровью сотрудникам, имущественным интересам владельцев/акционеров, обязательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами и т.п. В данном случае важен не только перечень рисков, но и понимание участниками процесса трансфера того, как эти риски могут повлиять на деятельность и насколько серьезными могут быть последствия. В результате такого исследования будет правильно организована система трансфера рисков, которая обеспечит приемлемый уровень защиты.

Идентификация рисков предполагает и качественного, и количественного изучения их, с которыми сталкивается субъект. В этом плане, качественный анализ финансовых рисков предполагает их определение, исследование их особенностей, выявление

последствий реализации в форме экономических потерь, раскрытие источников информации и т. д.

Начальным этапам стадии количественной оценки рисков является получение информации о них. Основным шагом данной стадии оценки финансовых рисков является обработка данных. Такая информация при трансфере должна содержать следующие данные для оценки степени риска: вероятность-частота возникновения и размер ущерба, т.е. распределение убытков, а также другие характеристики. Правильность всех последующих решений будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимые качественные данные в нужном объеме. Поэтому определение степени доверия к разным источникам информации представляет собой важный аспект данной стадии трансфера.

Для выявления факторов риска и степени их воздействия могут быть использованы методы статистической обработки данных, в том числе корреляционный и дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной классификации, а также математическое моделирование, включая имитационное.

При необходимости статистический анализ может быть использован для подтверждения некоторых выводов предшествующей стадии, когда качественного анализа для этого недостаточно. Например, если качественной информации не хватает для проведения подробной классификации рисков, то можно провести процедуру многомерной классификации.

Можно предложить множество критериев для выделения этапов процесса идентификации финансовых рисков. При идентификации наиболее распространенным является исследование риска по следующим этапам- «осмысление риска – анализ причин возникновения рисковых событий – комплексный анализ рисков» (рис.).

Рис. 8. Этапы процесса идентификации финансовых рисков.

- ▶ **осмысление риска** - это качественный анализ, сопровождаемый исследованием структурных характеристик опасности – подверженности риску - уязвимости. Это очень важный этап, так как он определяет, с чем столкнется субъект, и тем самым задает границы принятия решений при трансфере рисков;
- ▶ **анализ конкретных причин возникновения рисковых событий и их отрицательных последствий.** Данный этап представляет собой подробное изучение причинно-следственные связи между факторами риска, возникновением

рисковых событий и вероятного ущерба). Такое исследование обеспечивает основу для принятия решений трансфера рисков;

- ▶ **комплексный анализ рисков** – это изучение всей совокупности рисков в целом, что дает цельную картину рисков, с которыми сталкивается субъект. Подобное исследование включает также проведение таких процедур, как аудит безопасности, т.е. всестороннее исследование бизнеса субъекта, методов принятия решений и используемых технологий с целью выявления рисков.

В заключении необходимо отметить, что в ряде случаев не все перечисленные этапы идентификации реализуются в практике, но наиболее полный и комплексный вариант включает все три этапа. Как правило, это характерно для крупного бизнеса.

Баратова Д.А.,
Тошкент давлат иқтисодийёт университети
Мустақил тадқиқотчиси

ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДА ЖАМҒАРИБ БОРАДИГАН ҲАЁТ СУҒУРТАСИНИНГ ЎРНИ

Аннотация: Ушбу мақола пандемия туфайли ўрнатилган карантин даврида ҳаёт суғуртасидан фойдаланишнинг моҳияти ва ундан фойдаланиш йўллари, ҳамда натижалари ҳақида баён этилган.

Калим сўзлар: Ҳаёт суғуртаси, инвестиция, суғурта, суғурта компаниялари, инвестицион инструментлар.

Аннотация: В данной статье описываются сущность и способы использования страхования жизни в период карантина от пандемии, а также ее последствия.

Ключевые слова: страхование жизни, инвестиции, страхование, страховые компании, инвестиционные инструменты.

Abstract: This article describes the essence and ways of using life insurance during the quarantine period due to the pandemic, as well as its consequences.

Keywords: Life insurance, investment, insurance, insurance companies, investment instruments.

Ўзбекистоннинг келажакдаги ривожланиш истиқболларини белгилаш ва халқимизга фаровон турмуш тарзини шакллантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралдаги фармони билан «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси» тасдиқланди. Мазкур ҳужжатда мавзуга тааллуқли бўлган қуйидаги ҳолатлар мавжуд, яъни: ҳозирги вақтда мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янги ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда.

Шуларни эътиборга олган ҳолда, Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи йўналишида макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолишда бир неча вазифалар белгилаб олинди. Шулардан бири суғурта ва лизинг ҳамда бошқа молиявий хизматларнинг ҳажмини уларнинг янги турларини жорий қилиш ва сифатини ошириш ҳисобидан кенгайтириш, шунингдек, капитални жалб қилиш ҳамда молиявий институтлар ва аҳолининг эркин ресурсларини жойлаштиришдаги муқобил манба сифатида фонд бозорини ривожлантиришдир.

Ҳаракатлар стратегиясида яна шундай мақсадлар белгиланган, яъни капиталларни жалб қилиш ҳамда молиявий институтлар ва аҳолининг эркин маблағларини

жойлаштиришнинг муқобил манбаи сифатида молия бозорини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси молия бозорини ўрта муддатли ва узоқ муддатли истиқболда ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Молия бозори концепциясини яратиш ва бу бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори лойиҳасида ақс этирилган режалардан бири суғурта ва бошқа молиявий хизматларнинг янги шакллари жорий қилиш ҳамда ҳажмини кенгайтиришдир дейилган.

Суғуртанинг ажралмас ва муҳим тармоқларидан бири бўлган ҳаёт суғуртасининг ривожига ҳам алоҳида эътибор қаратилиб, ушбу соҳанинг ривожланишини кўзда тутувчи имтиёзлар яратилди. Натижада бугунги кунда ҳаёт суғуртаси ва хусусан жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртаси бўйича ўсиш даражаси юқори кўрсаткичлар билан давом этмоқда.

Ҳаёт суғуртаси воситасида бир қанча комплекс муаммоларнинг ечими ҳал этиладики, булар ижтимоий ва молиявий ҳамда иқтисодий хусусиятга эга бўлган муаммоларни ўз ичига олади.

Шу жумладан, жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртаси мамлакат иқтисодиёти учун ҳам, аҳоли учун ҳам муҳим роль ўйнайди, чунки ушбу суғурта воситасида фуқароларнинг ҳаётида, оиласида ва иш фаолиятида табиий ва бошқа стихияли ҳодисалар натижасида уларга етказиладиган моддий зарарлар ўз вақтида қоплаб берилади. Бу эса давлатнинг ижтимоий ҳимояга йўналтириладиган маблағларини маълум даражада тежаш билан бирга, унинг ўз фуқарolari олдидаги ижтимоий ҳимоя функциясининг амалга ошишига олиб келади. Иккинчидан, ҳаёт суғуртасининг амал қилиши иқтисодиётнинг ривожига асосий ўрин тутувчи катта миқдордаги инвестицион маблағларнинг тўпланишига ҳам имконият яратади. Ҳаёт суғуртасини амалга оширувчи суғурта ташкилотлари жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртасини амалга ошириш билан иқтисодиётнинг қон томири бўлган катта ҳажмдаги узоқ муддатли инвестицион маблағларнинг тўпланишини таъминлаб беради. Бу эса суғурта компанияларига шундай имкониятни юзага келтирадики, натижада улар тадбиркорлик субъектлари учун узоқ муддат давомида фойдаланишлари мумкин бўладиган кредит маблағларини тақдим этиб, банклар билан рақобатлаша олиш имкониятига эга бўладилар.

Ўз ўрнида жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртаси бўйича суғурта шартномаси тузган фуқаролар ўз ҳаёти ва соғлиғи билан боғлиқ турли хатарлардан суғурталаниш баробарида ушбу шартноманинг амал қилиши давомида катта миқдордаги пул маблағларини жамғарадилар ва келажакда улардан ўз мақсадлари йўлида фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.

Бугунги кунда шундай ҳолат мавжуд, яъни фуқаролар ҳамда корхона ва ташкилотларнинг вақтинчалик бўш маблағларини жалб қилишга йўналтирилган турли кўринишдаги молиявий воситалар унинг етказиб берувчилари бўлган банклар ва суғурта компаниялари ўртасида рақобат муносабатларини юзага келтиради. Шу билан бирга бугунги инфляция даражаси нисбатан юқори бўлган иқтисодий ҳолатда ушбу маблағларнинг эгалари ўз маблағларини қисқа муддатда қайтариб олишни хоҳлайдилар. Шу муносабат билан улар кўпроқ ушбу масалада банкларга мурожаат қилмоқдалар. Шу туфайли суғурта компанияларига бундай ҳолатда рақобатбардошликни таъминлаш йўллари қидириб топиш ва бунинг учун биринчи навбатда иштирокчиларни ўзларининг афзал жиҳатлари билан таништиришга эътибор қаратиш талаб этилади.

Ўзбекистонда ҳам фуқароларнинг пул маблағларини жамғаришга бўлган қизиқиши юқори ва уларнинг асосан тижорат банкларида жамғариб бораётган маблағлари ҳамда сўнгги йилларда ҳаёт суғуртаси билан шуғулланувчи суғурта компанияларида жамғарилаётган маблағлари ҳажми йил сайин ортиб бормоқда, аммо чет мамлакатлар билан таққосланганда барибир нисбатан кам ҳажмни ташкил этади. Бунинг асосий сабабларидан бири инфляция даражасининг юқорилиги бўлса, иккинчиси ойлик маошларнинг нисбатан пастлиги ҳисобланади.

Ҳозирда пандемия сабаб иқтисодиётда бўлаётган ва кутилаётган салбий ўзгаришлар шароитида инсонларнинг бўш маблағларини суғурта компанияларга йўналтириши уларнинг каратин вақтидан кейин ўз маблағини фавқулодда ҳолатлар учун фойдаланишида имкон беради.

Бунинг учун суғурта компанияларда қисқа муддатли жамғариб борадиган ҳаёт суғуртаси маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва буни кенг оммага тақдим этиш зарур.

Жамғариб бориладиган (узоқ муддатли) ҳаёт суғуртаси шартномаларини тузишда, иқтисодиётда давом этаётган инфляция ва девальвация жараёнлари ҳамда 2020 йил 1 январдан эътиборан янги таҳрирдаги солиқ кодексига асосан ҳаёт суғуртаси бўйича солиқ имтиёзларининг кескин қисқартирилганлиги туфайли аҳолида бирмунча суғуртага бўлган талаб пасайди. Бу Ўзбекистонда янги инвестиция инструментлари шакллантириш имкониятини пасайтиради.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, қуйдаги таклифларни бериб ўтмоқчиман. Ҳаёт суғуртаси билан шуғулланувчи компанияларнинг фаолиятини онлайн тарзда ташкил қилган ҳолда, қисқа муддали суғурта маҳсулотлари ишлаб чиқиш зарур. Бунда аҳолининг паст қатламини ҳам ҳисобга олган ҳолда, катта бўлмаган суғурта мукофотлари ва катта бўлмаган суғурта суммалари мавжуд бўлган суғурта маҳсулотлари ишлаб чиқариш мақсадга мувофиқ. Бунда давлат ҳозирги карантин даврида аҳолидаги бўш маблағларни жалб қилган ҳолда иқтисодиётни инқирозга учраш ҳолатларини олдини олиш мақсадида йўналтиради ва фойдаланади. Аҳоли ўзининг жамғармасини пандемия сабабли юзага келган карантин муддати тугагандан кейин жамғарилган маблағини қайтариб олиб, ўз мақсади йўлида фойдаланиши мумкин.

Хўш буни қандай амалга ошириш мумкин?

Биринчи ўринда суғурта компаниялари ҳозирги ҳолатдан келиб чиққан ҳолда қисқа муддатли ҳаёт суғурта маҳсулотлари ишлаб чиқиши ва уни кенг оммага ахборот ресурслари орқали тақдим этиш керак.

Иккинчидан биз биламизки ҳаёт суғуртаси имтиёзга эга. Ҳар битта суғурталанувчи жисмоний шахс суғурта компанияси ўтказётган суғурта мукофоти ойлик маошидан ўтказса, унинг суғурта компаниясига йўналтирган пули миқдори жисмоний шахслар тўлайдиган даромад солиғидан озод этилади. Бу имтиёзнинг мавжудлиги бу суғурта турининг жозибдорлигини оширади ва суғурталанувчига даромадини ошириш имкониятини беради.

Учинчидан суғурта компанияларга бўш маблағларини жалб қилиб, инвестицион фаолиятини кенгайтиради ва иқтисодиётнинг бирон бир йўналишини қўллаб қувватлашга имкон беради.

Бу иқтисодиётни инқироздан олиб чиқишга оз бўлсада имконият яратади. Аҳолини эса пандемия пайтида ва ундан кейин ҳам моддий, ҳам ижтимоий ҳимояланишига имконият яратади. Бунинг натижасида мамлакатимиз пандемиядан кейин ўзини тиклаб олишга имконият яратади.

Баратов М.Н.,
Тошкент молия институти
магистранти

ЎЗБЕКИСТОН КАПИТАЛ БОЗОРИДАГИ МУАММОЛАР ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Ушбу тезисда мамлакатимиз молия бозорининг асосий тармоқларидан бири бўлган капитал бозоридаги муаммолар ва уни ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари келтирилган.

Калим сўзлар: Капитал бозори, акция, облигация, дивидент, фоиз ставка, банк депозити, валюта курси.

Аннотация: В данном тезисе представлены проблемы рынка капитала, который является одним из секторов финансового рынка страны и важные направления его развития.

Ключевые слова: Рынок капитала, акция, облигация, дивидент, процентная ставка, банковские депозиты, валютный курс.

Abstract: This thesis presents the problems of the capital market, which is one of the main sectors of the financial market of the country and important areas of its development.

Keywords: Capital market, stocks, bonds, dividends, interest rates, bank deposits, exchange rates.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 январдаги ПҚ-4127-сонли «Ўзбекистон Республикаси капитал бозорини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорига асосан, мамлакатимизда «Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги» ташкил этилди ва агентликнинг асосий вазифалари қилиб қуйидагилар белгиланди:

- ▶ Қимматли қоғозлар бозорини шакллантириш, ривожлантириш, тартибга солиш ҳамда корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш ва бу соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш;
- ▶ Иккиламчи қимматли қоғозлар бозорини жадал ривожлантириш ва унинг кўламини кенгайтириш;
- ▶ Қимматли қоғозлар амалиёти билан шуғулланувчи инвесторлар ҳамда қимматли қоғозлар эгаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш ва бошқа вазифалар.

Мамлакатимизда молия бозорининг муҳим йўналиши бўлган капитал бозори узок йиллардан бери фаолият юритиб келаётганига қарамай, айти пайтдаги ҳолатига ва ривожланишига кўплаб омиллар тўс қинлик қилмоқда. Бу борада агентлик дирек-

тори О.Назиров ҳам ўрганилган бозор конъюнктураси таҳлилларидан келиб чиқиб, куйидаги муаммоларни¹ келтириб ўтган:

- Қимматли қоғозларга бўлган ишончининг мавжуд эмаслиги. Мамлакатимиз фонд бозорида қимматли қоғозларнинг қиймати ошмайди ва аксарият ҳолларда улар ўзининг номинал қийматидан ҳам паст баҳода сотилади.
- Кўплаб акциядорларга дивидендлар ўз вақтида тўланмаслиги. Бу борада 2019 йил давомида агентликка 500 тага яқин шикоят келиб тушган.
- Бевосита ҳаракат механизмларини акс эттирган ҳуқуқий-норматив базанинг йўқлиги. Бугунги кунда «Акциядорлик жамиятлари тўғрисида», «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Қонунлар мавжуд, лекин ушбу қонунлар ва бошқа қонуности ҳужжатлар акциядор корхоналар ва акция эгалари ўртасидаги ўзаро муносабатларни тартибга солиб туриш учун етарли эмас.
- IPO (Initial Public Offering), SPO (Secondary Public Offering) ва бошқа операцияларни амалга ошириш бозор талабларидан бир мунча узок. Бундан ташқари IPO жараёнини тартибга солиши керак бўлган мавжуд ҳуқуқий-норматив ҳужжатлар инвестицион воситачиларга кўзда тутилган натижаларга эришиш имконини бермайди.
- Қимматли қоғозларга киритиладиган инвестицияларга нисбатан банк депозит ставкаларининг юқорилиги ва хавфсизлиги. Ҳозирда банклар томонидан фуқаролар учун жамғарма ва муддатли депозитлар (омонатлар)га ўртача йиллик 18-24 фоиз ҳамда юридик шахслар учун ўртача йиллик 9-18 фоиз микдорида даромад таклиф қилинмоқда. Бундан ташқари, жисмоний шахсларнинг банк депозитлари давлат томонидан Конун² билан кафолатланган.
- Иқтисодийимизда «долларлашиш» кўламининг кенгаётганлиги. Яқин келажакда доллар/сўм курсининг тахминан қанчага ошиши ёки тушиши ҳақида ҳеч ким тасаввурга эга эмас. Ваҳоланки, Ўзбекистон фонд бозорида қимматли қоғозлар сўмда баҳоланади.
- Жисмоний шахслар ва чет эллик инвесторлар учун давлат облигацияларини сотиб олишда муайян чекловларнинг белгиланганлиги. Ҳозирги кунда давлат облигациялари бозоридаги асосий иштирокчилар (сотиб олувчилар) давлат ва тижорат банкларидир.
- Давлат облигацияларининг даромадлилиги бугунги кундаги пул қийматидан паст даражада эканлиги. Ҳозирда облигациялар бўйича жорий ставкалар 12 фоиздан иборатлиги ва Марказий банкнинг бугунги кундаги қайта молиялаш ставкаси эса 15 фоизлигини ҳисобга олсак, Республика банкларининг давлат облигацияларига сармоя киритишидан кўра, аҳоли ва бизнесга уртача йиллик 18–30 фоиздан кредит бериб, деярли икки баробар кўпроқ даромад олиш афзалроқ.

Жаҳон амалиётидан келиб чиққан ҳолда, ҳар қандай мамлакатнинг фонд бозорида давлат энг ишончли эмитент бўлиб, маҳаллий ва хорижий инвесторлар учун давлат облигациялари мавжуд рисклар нуқтаи назаридан энг ишончли қимматли қоғозлар ҳисобланади ва фонд бозори таркибида давлат облигациялари

¹ <https://uzanalytics.com/iqtisodi%d0%b5t/6772/>

² «Фуқароларнинг банкдаги омонатларини ҳимоялаш кафолатлари тўғрисида»ги ЎзР Қонуни, 05.04.2002 йил.

бошқа турдаги қимматли қоғозлар учун пойдевор вазифасини ўтайди. Агар биз давлат қимматли қоғозларини ликвидли иккиламчи бозорга олиб чиқолмасак ҳамда маҳаллий фуқароларга ва хорижий инвесторларга тўғри бозор нархларида эркин савдо қилиш имкониятини яратиб беролмасак, ҳақиқий бозор механизмларига асосланган капитал бозорини ярата олмаймиз.

Бундан ташқари:

- Қимматли қоғозлар бозоридаги муносабатларни тартибга солувчи ва ушбу муносабатларга ҳеч қандай меъёр ва қонуности ҳужжатлари монелик қилмайдиган ягона Қонун ёки Кодекс яратилиши керак;
- Мамлакат фонд бозоридаги қонун-қоидаларимиз нисбатан содда, тушунарли ва шаффоф бўлиши лозим;
- Мамлакат фонд бозоридаги қимматли қоғозларни сўмда баҳоланишини ҳисобга олиб, миллий валютаимиз курсининг (хорижий валюталарга нисбатан) барқарорлигини таъминлаш даркор;
- Қимматли қоғозлар орқали юқори даромад таклиф қилаётган компанияларнинг рентабеллиги ҳам анча юқори бўлиши шарт.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, агар капитал бозоримиз яхши ривожланган бўлганида, ҳозирги пандемия шароитида давлат ва хўжалик субъектлари томонидан лойиҳаларни молиялаштиришнинг зўр манбаси бўлган бўларди.

Бегматова Ш.А.,
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети ассистенти

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ ВА РАҚАМЛИ СЕКТОРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ВЕНЧУР КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯСИ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Инновацион фаолиятни молиялаштиришнинг оқилона тизимини яратиш орқали молиявий ресурсларни жамлаш ва уларни инновацион жарёнларнинг устувор соҳаларига йўналтиришда венчур молиялаштириш алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, унга илм-фан соҳасидаги илмий-тадқиқот натижаларини молиялаштириш кўпроқ мос келади. Ушбу мақолада инновацион жараёнларни венчур молиялаштиришнинг назарий жиҳатлари ва қатор афзалликлари таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: венчур молиялаштириш, инновация, венчурли капитал, давлат томонидан тартибга солиш

Аннотация: Concentration of financial resources and their orientation on priority spheres of innovative activity, creates a reasonable system of financing innovation. Particular importance has venture financing, which is more consistent with the financing of research results in the field of science. In this paper the theoretical aspects and a number of advantages of venture financing of innovative activity are analyzed.

Ключевые слова: венчурное финансирование, инновации, венчурный капитал, государственное регулирование.

Annotation: Concentrating financial resources and focusing them on priority areas of innovation, creating a reasonable system of financing innovation, venture capital financing is of particular importance, which is more consistent with the financing of research results in the field of science. In this paper the theoretical aspects and a number of advantages of venture financing are analyzed.

Key words: venture financing, innovation, venture capital, government regulation

Ўзбекистонда инновацион фаолиятни ривожлантириш йўлида бир қатор муаммолар мавжуд бўлиб, улар ичида айниқса, инновацион фаолиятни молиялаштириш механизмларининг яқуний тизими йўқлиги бу борада ҳал қилиниши лозим бўлган вазифалардандир. Давлат бюджети маблағлари чекланганлиги, Республикада махсус инновацион жамғармалар камлиги ва хусусий сектор инновация фаолиятини молиялаштиришда деярли қатнашмаслиги венчурли молиялаштириш технологиясини қўллашни тақозо этади. Шу боис, мамлакатимизда ислохотларнинг янги босқичида

инновацияларни молиялаштириш масалаларига алоҳида эътибор берилиб, тегишли чора-тадбирларни амалга оширилиши инновацион иқтисодиётни ривожланишига, пировардида ялпи ички маҳсулот ҳажмининг ўсишига хизмат қилади.

Тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда тенг имкониятларни яратиш ва ички бозорнинг монополлашувига йўл қўймаслик, давлат хусусий шерикчилигини такомиллаштириш, кичик инновацион компанияларни қўллаб-қувватлаш, венчур корхоналар ва жамғармалар, «бизнес фаришталар» – молиявий ва бошқа ресурсларни инновацион лойиҳаларга сарфловчи хусусий инвесторлар фаолияти ва «стартап» лар учун қулай шарт-шароитни яратиш йўналишларини аниқлаш зарур. Зеро, фақат молиялаштиришнинг такомиллашган тизими асосида инновацион фаолият ривожланади.

2017–2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини 2018-йилга мўлжалланган «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили» Давлат дастурида венчур молиялаштириш механизмини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилиб тадбиркорлик ва инновацион соҳадаги истиқболли лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини ривожлантириш учун венчур фондларнинг ҳуқуқий мақоми ва уларни ташкил этиш тартиби, венчур компаниялар ва фондлар, венчур фондларни бошқариш билан шуғулланувчи компаниялар ҳамда инновацион корхоналар фаолиятини тартибга солиш, венчур компаниялар ва фондлар учун малакали бошқарув ва эксперт кадрларни тайёрлаш, венчур лойиҳаларни суғурталаш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаларни ишлаб чиқиш белгиланган.¹ Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш шароитида мамлакатнинг рақобатбардошлигини ошириш, иқтисодий салоҳиятини юксалтириш, инновацияларни кенг жорий этиш ва шулар асосида ресурслардан оқилона фойдаланиш рақамли иқтисодиётни шакллантириш омиллари дандир.

Инновацион тадқиқотларни венчур молиялаштиришнинг асосий хусусиятлари ва қатор афзалликлари қуйидагилар билан изоҳланади:

- инновация лойиҳасининг дастлабки босқичидан бошлаб ноаниқлик ва риск даражасининг юқорилиги;
- венчур капитали эгалари фоиз ва таъминот шартларини қўймайдилар ва узок муддатга тўғридан-тўғри акциядорлик капиталига сармоялар киритадилар;
- сармоялар юқори илмий технологик лойиҳаларга киритилиши ва даромадлигига қараб тармоқлараро тақсимланиши;
- венчур инвесторлар фақат маблағ ажратиш билан чегараланиб қолмайдилар, улар корхона бошқарувида фаол қатнашиб ўз тажрибалари, малакалари, бизнес ҳамкорлари билан ёрдам бериб, кераклича имкониятлар яратиб, венчур кичик корхонасига «илм – ишлаб чиқариш» жараёнидаги барча шароитлар яратиб беради.

Венчурли бизнеснинг самарадорлигини ошириш учун кейинги йилларда саноати ривожланган мамлакатларда хатарли инвестицияларни ҳар томонлама ривожланиши кузатилмоқда ва венчурли компанияларнинг ташкилий тузилмаси ўзгариб, мураккаблашиб бормоқда. Анъанавий бўлиб қолган шакллар билан бир қаторда янгилари

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 майдаги «Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3697-сонли қарори.

пайдо бўлмоқда. Инновацион таракқиётда рақамли секторнинг улуши ошиб бормоқда. Айниқса бу соҳадаги Хитойнинг тажрибасини ўрганиш катта аҳамиятга эга. Хитойнинг учта рақамли гигантлари Бауду, Алибаба, Тансет ва Хиаоми жаҳонда рақамли инновацияларда глобал лидер бўлмоқдалар. Улар рақамли товар ва хизматларни экспорт қилишда жаҳонда етакчилик қилмоқдалар.

G-20 мамлакатлари иқтисодий таракқиёт ва кооперация ташаббусида рақамли иқтисодиётга қуйидагича таъриф берган: «Рақамли иқтисодиёт кўп қиррали фаолият бўлиб, унда рақамли ахборот ва билимлар ишлаб чиқаришнинг асосий омили сифатида қўлланилади, зарурий фаолият майдони тариқасида замонавий ахборот тармоғи иқтисодиёт структурасини оптималлаштириш ва унумдорликни оширишнинг етакчи омили тариқасида АКТ лар самарали қўлланилади»¹.

Хитой Халқ Республикаси ҳукумати қулай инвестицион муҳит ва венчур капиталини қўллаб қувватлагани туфайли рақамли иқтисодиёт тезкор ривожланишига асос яратилди. 2011–2013 йилларда Хитойнинг венчур капитали жаҳоннинг венчур капиталидаги улуши 6% бўлган, у 2014–2016 йилларда 77 млрд.долларга етиб 19 % ни ташкил этди. Венчур капиталининг асосий қисми рақамли технологияларга, катта рақам, сунъий интеллект, финтех, виртуал реаллик, таълим технологиялари ва робототехникага йўналтирилган.

4 - ж а д в а л

**Жаҳонда рақамли технологияларга венчур капиталининг
инвестицияси, 2016 йил, млн.доли²**

Мамлакатлар	Финтехнол	Виртуал реаллик	Сунъий интеллект	Таълим технология	Робототехника
Хитой	7,158	1,312	900	681	227
АҚШ	5,437	1,437	3,782	1,282	728
Буюк Брит	1,793	73	1,222	163	XX
Германия	668	XX	XX	XX	XX
Хиндистон	XX	XX	XX	145	XX
Япония	XX	166	473	217	129

Рақамли иқтисодиётнинг Хитойда тез ривожланишида учта омил катта роль ўйнади:

1. Электрон тижоратнинг катта бозор мухлисларининг мавжудлиги ва ёш рақамли иқтисодиётнинг ихлосмандлари мавжудлиги;
2. Электрон тижорат учун рақобат муҳитининг мавжудлиги, учта рақамли экотизимнинг гигантлари (BATX) орасидаги рақобатнинг кучайиши;
3. Давлатнинг рақамли иқтисодиёт соҳасидаги оқилона сиёсати, уни қўллаб қувватлаши, венчур ткапиталига яхши муҳит яратилганлиги.

Венчур инвестицияларни жалб қилишдаги давлат сиёсати қуйидаги йўналишдаги фаолиятни ўз ичига қамраб олади:

- инновацион муҳитни яратиш;
- имтиёзли кредитлаш тизимини ривожлантириш;

¹ How big is China's Digital economy?, Bruegel, Working Paper, Issue 04, 17 May, 2018

² China's Digital Economy a Leading Global Force. MGI Discussion Paper, August, 2017

- қарзларни давлат томонидан суғурталаш;
- солиқ сиёсати.

Ислохотларни чуқурлаштириш заминида келгусида хорижий инвесторлар иштирокидаги венчур фондлар очилиши ёки қўшма инвестиция жамғармалар ташкил этиш, қолаверса, йирик саноат корхоналарини инновация фаолиятига кенг жалб этиш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг инновацион мойиллигини ошириш мақсадга мувофиқдир. Бу борада давлатнинг етакчилиги венчур молиялаштириш механизмининг муваффақиятининг асосий элементи ҳисобланади, бунда қарорлар чиқариш жавобгарлиги давлат институтлари томонидан ва маъсулият хусусий секторга топширилиши лозим.

Фикримизча, венчур молиялаштириш механизми инқироз даврининг рақобатбардош ва барқарор сифатларига ўз хиссасини қўша олади, чунки у янги ташкил қилинган юқори инновацион технологияга асосланган корхоналарни ривожлантиришни қўллаб-қувватлайди ҳамда иқтисодиётни ривожлантириш учун энг муҳим ёрдамни таъминлайди. Республикамиз иқтисодиётида венчур молиялаштириш механизмлари ривожлантириш мавжуд интеллектуал бойлигимиздан фойдаланиш самарадорлигини оширади ва иқтисодиётимизнинг тараққиётига замин яратади.

Инновацион фаолиятни венчур молиялаштириш имкониятларидан самарали фойдаланиш, фан-техника ютуқларини ҳаётга тадбиқ қилиш, иқтисодий-инновацион муносабатларнинг асосий субъектлари (давлат, илмий институтлар, корхоналар) орасида ҳамкорлик алоқаларини кучайтириш, инновацион технологиялар қўллашни жадаллаштириш, инновацион фаолият ва рақамли секторни молиялаштиришда венчур капитал инвестицияси жозибадорлигини ошириш механизмларини такомиллаштириш лозим.

Венчур молиялаштириш механизми бир томондан тадбиркорнинг пул маблағларини ҳамда иккинчи томондан интеллектуал имкониятларни иқтисодиётнинг реал секторида мустақамланишига имкон беради. Шу боис, ҳар қандай мамлакатда миллий инновацион тизимни яратиш учун керакли венчур механизмларни ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш лозим. Ушбу соҳада давлат сиёсати даражасидаги асосий эътибор, илмий ва технологик инновацияларни ишлаб чиқариш, ривожлантириш, сотиш билан шуғулланадиган янги корхоналарни пайдо бўлиши ҳамда ривожланиши учун инновацион муҳитни яратишдан иборат. Шунингдек, венчур молиялаштириш кенг доирада давлат ва хусусий секторлар ўз фондларининг инновацион усулдаги вазифаларини амалга оширишлари керак. Ушбу жараённинг ҳар бир иштирокчиси ўз ролига қатъий риоя қилса ва ўзига юкланган функцияларни бажарадиган бўлса, механизм самарали ишлашга киришади.

Бобоназаров Ж.Б.,
Ўзбекистон Республикаси БМА
тингловчи

АТ ХАЛҚ БАНКИ КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИНИ МАРКОВЕЦ МОДЕЛИ АСОСИДА МАҚБУЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада Халқ Банки кредит портфели таркибий тузилишини мақбуллаштириш бўйича муаллифнинг фикр ва мулоҳазалари келтириб ўтилган. Шунингдек, кредит портфели таркибий тузилишини Марковец модели асосида мақбуллаштириш Халқ Банки мисолида асослаб берилган. Бундан ташқари, Марковец моделининг кредит портфелини диверсификация қилишидаги афзалликларига тўхталиб ўтилган. Илмий мақола якунида олиб борилган таҳлил натижалари бўйича хулосалар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Марковец модели, кредит портфели, диверсификация, оптималлаштириш, моделлаштириш, актив, даромадлилик

Аннотация: В статье изложены мнения автора по оптимизации структурного состава кредитной портфели Народного банка. Также, на примере Народного банка была обоснована оптимизация структурного состава кредитного портфеля на основе модели Марковицы. Кроме того, в кратце изложены преимущества модели Марковицы в диверсификации кредитного портфеля. В заключении научной статьи приведены выводы по результатам проведенного анализа.

Ключевые слова: модель Марковца, кредитный портфель, диверсификация, оптимизация, моделирование, актив, доходность

Annotation: The article sets forth the author's views on optimizing the structural composition of Halyk Bank's loan portfolios. Also, on the example of Halyk Bank, optimization of the structural composition of the loan portfolio based on the Markowitz model was substantiated. In addition, the advantages of the Markowitz model in diversifying the loan portfolio are summarized in brief. The scientific article concludes with conclusions based on the results of the analysis.

Key words: Markowitz model, loan portfolio, diversification, optimization, modeling, assets, profitability

Кредитлаш фаолияти тижорат банкларининг муҳим фаолият йўналишларидан бири ҳисобланиб, ундан самарали фойдаланиш банклар молиявий барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Бу эса ўз навбатида тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини доимий таҳлил қилиб, такомиллаштириб боришни тақозо қилади.

Тижорат банклари фаолиятининг инвестицион жараёни жадаллаштиришдаги роли борасида президентимиз Ш.Мирзиёев «Банк инвестиция фаолиятига ўз

9-расм. АТ Халқ банк кредит портфели, млрд сўмда.¹

маблағлари билан бирга, ташқаридан молиялаштириш манбаларини жалб этиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиши керак» деб таъкидлаб ўтган эдилар.²

Ҳар қандай фаолиятдагидек банк фаолияти ҳам мавжуд маблағларни энг кам хатар асосида жойлаштириб юқори даромад олиш имкониятига эга бўлишни кўзда тутлади.

Шу жиҳатдан, Халқ банки томонидан ажратилган кредитлар портфелининг даромадлигини ошириш, рискни минималлаштириш мазкур илмий мақоланинг асосий мақсади саналади. Хусусан, кредит портфелини жисмоний ва юридик шахслар кесимида ўзгаришини таҳлил этиш муҳим аҳамият касб этади.

9-расмдаги маълумотларига кўра, 2011 йилда банкнинг кредит портфели 2015 йилга нибатан 2,5 баробар ошган бўлса, 2014 йилда банкнинг кредит портфели 1612,7 млрд.сўмга етган. 2017 йилда банкнинг кредит портфели 2923,6 млрд. сўмдан иборат бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 610,0 млрд сўмга ошган. 2019 йилга келиб эса, банк кредит портфели сезиларли равишда ортишига эришилди ва кредит портфели ҳажми 11751,6 млрд. сўмга етди.

5 - ж а д в а л

Халқ банки кредит портфели даромадлилик даражаси³

Кузатувлар	Юридик шахслар	Жисмоний шахслар	Йиллар
N	x_1	x_2	t
1	13,90%	13,50%	2012
2	16,80%	14,75%	2013
3	12,41%	15,32%	2014
4	13,82%	17,65%	2015
5	17,86%	14,52%	2016
6	19,50%	18,65%	2017
7	20,10%	24,15%	2018
8	22,50%	30,41%	2019

¹ АТ Халқ банки йиллик ҳисоботлари.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь.

³ АТ Халқ банки йиллик ҳисоботлари.

Кредит портфелининг таркибий тузилишини ташкил этишда унинг даромад келтириши ва рискнинг минималлигига асосий урғу берилиши талаб этилади. Халқ банки кредит портфелини диверсификация қилишда Марковец моделидан фойдаланамиз. Бунинг учун қуйидаги бирламчи маълумотларни Excel дастурига киритиб оламиз.

Ушбу маълумотлар асосида портфел дисперсиясини аниқлаш талаб қилинади. Бунда ҳар қайси йўналиш бўйича ажратилган кредитлар ҳажми умумий кредит портфелининг 75 фоизида ошиб кетмаслиги шарт ҳамда, портфель даромадлиги даражаси 20 фоизда юқори бўлиши шартларини қўйиб оламиз.

Кредит портфелини оптималлаштириш бўйича Марковец модели қуйидагича:

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^n b_{ij} x_i x_j, b_{ij} = cov(R_i R_j) \\ \sum_i x_i = 1 \\ \sum x_i m_i = m_p \end{cases} \quad (1)$$

Бу ерда x_i ва x_j – портфелда икки йўналиш бўйича ажратилган кредитларнинг улушлари; b_{ij} – ҳар икки йўналиш бўйича аниқланган коварлик (портфель риск даражаси) кўрсаткичлари.¹

Юқорида келтирилган формула ёрдамида Excel дастурида айрим ҳисоб китобларни амалга оширамдиз ҳамда қуйидаги жадвални шаклантирамиз:

G14 : X ✓ fx =+СУММПРОИЗВ(МУМНОЖ(D14:E14;D12:E13);D14:E14)							
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Кредит Портфелини оптималлаштириш модели		Жисмоний шахслар	Юридик шахслар	йиллар	Портфель дисперсияси
3			1	13,50%	13,90%	2012	
4			2	14,75%	16,80%	2013	
5			3	15,32%	12,41%	2014	
6			4	17,65%	13,82%	2015	
7			5	14,52%	17,86%	2016	
8			6	18,65%	19,50%	2017	
9			7	24,15%	20,10%	2018	
10			8	30,41%	22,50%	2019	
11		Ўртача қиймат		18,62%	17,11%		
12		Жисмоний		0,002993	0,001418		
13		Юридик		0,001418	0,001095		
14		Портфель таркиби				1	#ЗНАЧ!
15		Чегаралаш		<=75%	<=75%		
16		кутилаётган даромад					>=16%

Юқорида алоҳида ранглар билан ажратиб қўйилган катаклар бўйича қийматларни аниқлаш учун Excel дастурида (1) формула бўйича ҳисоб-китобларни амалга оширамиз.

Бу ерда ҳар бир йўналишнинг портфелдаги улуши 75 фоиздан ошиб кетмаслиги, даромадлилик даражаси 16 фоиздан кам бўлмаслиги шартлари киритилади ҳамда *Найти решение тугмаси* босилади. *Натижа* қуйидагича бўлади:

¹ Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013, 544-б.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Кредит Портфелини оптималлаштириш моделли		Жисмоний шахслар	Юридик шахслар	йиллар	Портфель дисперцияси
3	1		13,50%	13,90%	2012		
4	2		14,75%	16,80%	2013		
5	3		15,32%	12,41%	2014		
6	4		17,65%	13,82%	2015		
7	5		14,52%	17,86%	2016		
8	6		18,65%	19,50%	2017		
9	7		24,15%	20,10%	2018		
10	8		30,41%	22,50%	2019		
11	Ўртача киймат		18,62%	17,11%			
12	Жисмоний		0,002993	0,001418			
13	Юридик		0,001418	0,001095			
14	Портфель таркиби		0,25	0,75	1	0,001334486	
15	Чегаралаш		<=75%	<=75%			
16	кутилаётган даромад		4,65%	12,83%	17,49%	>=16%	
17							

Юқоридаги расмдан кўриш мумкинки, даромадлилик даражаси 17,49 фоиз бўлган шароитда портфель дисперцияси 0,001334 га тенглиги, жисмоний шахсларга ажратиладиган кредит ҳажми 25 фоизни, юридик шахсларга ажратиладиган кредит ҳажми 75 фоизни ташкил этиши маълум бўлди. Шунингдек, портфель риск даражаси 0,036 фоизга (аниқланган дисперциянинг илдизи) тенглиги аниқланди.

Шунингдек, Марковец моделида портфель риск даражаси ва портфель даромадлилик даражаси ўртасида кучли корреляцион боғлиқлик мавжудлигини ҳам кўрсатиб берди. Хусусан, агар умумий кредит портфели даромадлилик даражаси 17,0 фоизни ташкил этганда дисперция кўрсаткичи 0,001334 га, даромадлилик 18 фоизни ташкил этганда дисперция 0,0019 ни, даромадлилик 19 фоизни ташкил этганда эса дисперция 0,0023 ни ташкил этимокда.

АТ Халқ Банки кредит портфели таркибий тузилишини Марковец модели асосида мақбуллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар ишлаб чиқилди:

Кредит портфелининг таркибий тузилишини ташкил этишда унинг даромад келтириши ва рискнинг минималлигига асосий урғу берилиши талаб этилади.

Болтабоева Г.Р.,
Тошкент Молия Институтини Электрон
тижорат ва рақамли иқтисодиёт
кафедраси докторанти

ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ МУҲИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда электрон тижорат тизимлари ривожланишининг долзарб масалалари, шу жумладан, бунинг учун керакли бўлган салоҳиятли кадрлар тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятлари, унинг асосий йуналишлари ва ташкил этувчилари, электрон тижорат экотизими ва платформаларини яратиш масала ва муаммолари кўриб чиқилган. Ундан ташқари, мамлакатимизда иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун электрон тижорат ва электрон бизнестан самарали фойдаланиш ҳамда бу соҳада малакали кадрлар тайёрлашнинг долзарб жиҳатлари ва унда ОТМ ларнинг тутган урни хар томонлама таҳлил этилган.

Калим сўзлар: электрон тижорат, катта ҳажмли маълумотлар, сунъий интеллект, буюмлар интернетини, рақамли электрон платформалар, булутли технологиялар, виртуал реаллик, қўшимча реаллик технологиялари, блокчейн технологиялар.

Аннотация: В данной статье обсуждены актуальные вопросы развития электронной коммерции в РУЗ, а также вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для развития электронной коммерции в Республике Узбекистан. Также рассмотрены основные направления подготовки кадров цифровой экономики, электронного бизнеса и цифровых платформ. Рассмотрены вопросы вовлечения в этот процесс высшие учебные заведения республики и основные направления обучения.

Ключевые слова: электронная коммерция, большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, цифровые электронные платформы, облачные технологии, виртуальная реальность, дополнительная реальность, блокчейн.

Annotation: In this article discussed problems of preparation highly kvalified specialists in the area of creating and developing of electronic commerce and digital technologies in the Republic of Uzbekistan. Also discussed main areas of preparing students and magisters in the republic universities and institutions for preparation of specialists in the areas of digital technology, e-commerce, e-business and creating of digital business ecosystems.

Key words: e-commerce, Big Data, artificial intellect, internet of things, digital platforms, cloud technologies, virtual reality, augmented reality, blokchein.

Ҳозирги даврда рақамли иқтисодиёт ва у билан боғлиқ бўлган бир қанча самардор технологиялар, шу жумладан, электрон тижорат ҳам ҳаётимизга шиддат билан кириб келмоқда. Худди шунинг учун ҳам инновацион технологиялар ёрдамида

мамлакатимиз тараққиётини янада жадаллаштириш мақсадида бир қанча муҳим қарорлар қабул қилинди. *Президентимизнинг парламентга Мурожаатномасида* рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш – келгуси 5 йилдаги энг устувор вазибаларимиздан бири бўлишини таъкидлар экан, рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиришини, шу билан бирга, коррупция балосини йўқотишда ҳам улар самарали восита эканлигига эътибор қаратилди.

Рақамли иқтисодиёт ва унинг таркибий қисми булган электрон тижорат хўжалик юритишнинг илғор бир замонавий шакли бўлиб, унда ишлаб чиқариш ва бошқаришнинг асосий фактори сифатида рақамли кўринишдаги катта маълумотлар мажмуи ва уларни қайта ишлаш жараёни хизмат қилади. Олинган натижаларни амалиётда ишлатиш эса анъанавий хўжалик юритиш шакллариغا нисбатан анча катта самарадорликка эришишга имкон беради. Мисол сифатида турли хилдаги автоматик ишлаб чиқариш жараёнларини, 3D-технологиясини, булутли технологияларни, масофавий тиббиёт хизматлари кўрсатишни, ақлли технологиялар ёрдамида маҳсулот етиштириш ва уни етказиб беришни, турли хилдаги товарларни сақлаш ва уларни электрон усулда сотиш жараёнларини келтириш мумкин.

Мамлакатимизда бугунги кунда ўнлаб электрон савдо дўконлари ишлаб турибди. Лекин уларнинг аксар қисми пойтахтимизда иш юритади. Айримларининг ҳудудларда ҳам тармоқлари бор. Ҳозирги карантин ҳолатида уларнинг фаолиятига эҳтиёж янада ортган ва унинг товар айланмаси ҳам шунга яраша кўтарилган. Лекин умумий савдо-сотикдаги ҳиссаси ҳали сезиларли даражада, деб бўлмайди. Рақамли иқтисодиёт ва электрон тижорат соҳасидаги мутахассисларга яхши маълумки, бундай турдаги замонавий иқтисодиёт ривожланишининг асосий хал килувчи технологиялари: катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш – BIG DATA, блокчейн, криптовалюталар ва ICO (Initial Coin Offering), 3D-технологиялар, сунъий интеллект, нейро, квант технологиялари, буюмлар интернет, робототехника ва сенсорика; булутли, мобил, рақамли электрон платформалар, краудсорсинг ва краудфондинг технологиялари, бизнес-экотизимлар ташкил қилиш технологиялари каби йўналишларни қамраб олади. Бу технологияларнинг иқтисодиётнинг турли тармоқларига жорий этилиши келажақда меҳнат унумдорлигини 40 фоизгача ошириш имконини бериш мумкин.

Аммо, мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт ва электрон тижоратнинг самарали ривожланиши учун энг муҳим шартларидан бири – унга мос келувчи институционал муҳитни шакллантириш ҳисобланади. Худди шунинг учун ҳам илм-фан, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш давлат дастурида кадрлар тайёрлаш масаласига алоҳида аҳамият қаратилган. Хусусан, 2020 йилда салоҳияти мавжуд олий таълим муассасаларида халқаро микёсда тан олинган илғор IT-компанияларни жалб қилган ҳолда ахборот технологиялари ва дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш соҳасида лабораториялар ташкил этилади. Шунингдек, маҳаллий ва хорижий экспертлар иштирокида ақлли маълумотлар ҳақидаги фанлар, улкан маълумотлар, сунъий интеллект каби йўналишларда кадрлар тайёрлашни назарда тутган ҳолда, ахборот-коммуникация технологиялари ва рақамли иқтисодиёт соҳасидаги ўқув дастурлари қайта кўриб чиқилади.

Рақамлаштирилган ва мобил технологиялар воситасида масофавий таълим бериш ҳамда электрон тижорат дунёда коронавирус инфекцияси авж олган ҳозирги кунларда

Энг муҳим ҳаётӣ эҳтиёжлардан бирига айланди, десак ҳам булади. Масалан, мамлакатимизда ҳозирги кунларда купчилик фанлар буйича масофавий таълим бериш кенг кўламда амалга оширилмоқда. Кундалик турмушда ойликларнинг пластик карталарга тушиши, электрон тўловлар ёрдамида коммунал хизматлар, телефон, интернет ва бошқа маҳсулот ва хизматларга тўловларнинг ўтказилиши, картадан-картага пул ўтказиб, уйга ёки ишхонага таом, озиқ-овқат маҳсулотлари буюртма қилиниши ҳам «тождор» вирусда сақланишда асқотяпти, кундалик турмуш эҳтиёжларини ҳал этишга кўмакдош бўлаяпти.

Президентимиз Мурожаатномаси ва рақамли иктисодиётни ривожлантириш давлат дастурида белгиланган вазифаларнинг ўз вақтида бажарилиши эса бу борадаги жараёнларни юқори босқичга кўтаради ва мамлакатимизда рақамли электрон тижоратнинг энг замонавий турларини жадаллик билан жорий этилиши турмушимизни яхшилади ҳамда юксалишнинг энг қисқа йўлидан одимлаб, мамлакатимизнинг тезкор инновацион ривожланишни таъминлайди.

Боронов Б.Ф.,
Самарқанд иқтисодийёт ва сервис
институтини таянч докторанти

ОЛИНАДИГАН СЧЁТЛАР ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада олинадиган счётларнинг моҳияти, таснифи, таркибий тузилиши ҳамда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича уларни баҳолаш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: олинадиган счётлар, дебиторлик қарзлар, савдо дебиторлик қарзлари, бошқа (носавдо) дебиторлик қарзлари, молиявий активлар, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.

Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность, классификация, структура дебиторской задолженности и ее оценка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Ключевые слова: снимаемые счёта, дебиторская задолженность, торговая дебиторская задолженность, прочая (неторговая) дебиторская задолженность, финансовые активы, международные стандарты финансовой отчетности.

Annotation: This article discusses the nature, classification, structure of accounts receivable and their evaluation in accordance with international financial reporting standards.

Key words: removable accounts, accounts receivable, trade receivables, other (non-trade) receivables, financial assets, international financial reporting standards.

Бизнинг амалиётимизда, олинадиган счётлар атамасининг ўрнига «дебиторлик қарзлари» тушунчаси кенг фойдаланилади. Ушбу олинадиган счётлар (дебиторлик қарзлар) молиявий ҳисобнинг муҳим объекти ҳисобланади. Халқаро стандартларда савдо ва бошқа олинадиган счётлар (trade and other receivables) тушунчаси киритилган. Халқаро таснифлаш қоидаларига мувофиқ савдо ва бошқа олинадиган счётлар молиявий активлар таркибига киритилган.

39-сон МХХС «Молиявий инструментлар: тан олиш ва баҳолаш» [1] га мувофиқ, займлар ва дебиторлик қарзлари молиявий актив ҳисобланади. Дебиторлик қарзларини молиявий актив сифатида тан олишнинг асосий талаби бўлиб уларнинг фаол бозорда котировка қилинмаслиги бўлиб ҳисобланади. Агарда актив фаол бозорда котировка қилинса, ёки дебиторлик қарзлари ва займлари сифатида таснифлашнинг бошқа талабларига жавоб бермаса, у ҳолда дебиторлик қарзлари «тўлагунга қадар ушлаб туриладиган инвестиция» сифатида тан олинади.

Стандартлар талабларига кўра дебиторлик қарзларининг баҳоланиши унинг қисқа муддатли ва узоқ муддатли дебиторлик қарзларига таснифланишига боғлиқ бўлади (10-расм):

10-расм. Дебиторлик қарзларининг муддатига кўра таснифланиши.

39-МҲХС талабларига кўра қисқа муддатли дебиторлик қарзлари адолатли (ҳаққоний) қийматда баҳоланади. Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари адолатли қийматида ёки амортизацияланадиган қийматида баҳоланиши мумкин (11-расм):

11-расм. Дебиторлик қарзларининг баҳоланиши.

Дебиторлик қарзларини адолатли (ҳаққоний) қийматда баҳолаш деганда, унинг бошланғич қийматидан даргумон қарзлар бўйича резервларни айиргандан кейинги қиймати тушунилади. Дебиторлик қарзларининг бошланғич қиймати дебиторлик қарзларини юзага келтирадиган молиявий-иқтисодий операциянинг суммаси билан белгиланади. Бунда битимларни амалга ошириш билан боғлиқ харажатлар ҳам инобатга олинади. Қисқа муддатли дебиторлик қарзларининг адолатли (ҳаққоний) қийматда баҳоланиши унинг шартномада кўзда тутилган суммасига асосланади. Бу қисқа давр ичида пулнинг қиймати ўзгармайди, яъни дебиторлик қарзи юзага келган сана билан ушбу қарз учун пул келиб тушиши ўртасидаги вақтда пулнинг қиймати салмоқли ўзгармайди.

Агар дебиторлик қарзлари узоқ муддатли, масалан 3–4 йил муддат ичида тўланадиган бўлса ва молиялаштиришнинг компонентлари мавжудлиги эътироф этилган ҳолларда амортизацияланадиган қиймати бўйича ҳисобга олинади.

9-сон МҲХС «Молиявий инструментлар» стандартига мувофиқ дебиторлик қарзлари амортизацияланадиган қиймати бўйича ҳисобга олиниши учун бизнес моделга мувофиқ иккита мезонга риоя қилиниши шарт:

- ташкилот молиявий активни ундан келгусида маълум пул маблағларини олиниши учун тутиб туриши керак;
- бундай ҳолларда сумма ўзининг таркибига фақат қарз суммасини ва фоиз суммасини олиши керак (яъни дебиторлик қарзи қайта сотиш учун мўлжалланмаган бўлиши керак).

Стандарт талабларига мувофиқ, узоқ муддатли дебиторлик қарзларининг амортизацияланадиган қийматини аниқлашни қуйидаги формула орқали ифодалашимиз мумкин:

«Узоқ муддатли дебиторлик қарзларининг амортизацияланадиган қиймати = бошланғич қиймат – асосий қарзни узилиши бўйича тўловлар + фоизнинг самарали ставкаси методи бўйича амортизация – дебиторлик қарзларининг қадрсизланишидан зарар»

Дебиторлик қарзларининг ҳисоби ва ҳисоботининг муҳим масалаларидан бири бу уларни соф қийматда акс эттиришдир. Уларнинг соф қийматини аниқлаш учун куйидаги формуладан фойдаланамиз:

Савдо ва бошқа (носавдо) дебиторлик қарзларининг соф қиймати = савдо ва бошқа (носавдо) дебиторлик қарзларининг адолатли (ҳаққоний) қиймати ёки амортизацияланадиган қиймати – савдо ва бошқа (носавдо) дебиторлик қарзларининг қадрсизланишидан зарар

Ушбу формуладан кўриниб турибдики, «дебиторлик қарзларининг қадрсизланишидан зарар» тушунчаси киритилган. 2018 йил 1 январдан амалиётга киритилган 9-сон МҲХС «Молиявий инструментлар» стандартига мувофиқ дебиторлик қарзлари портфелига эга бўлган компаниялар дебиторлик қарзларининг қадрсизланишидан зарар кўрсаткичини ҳисобот даврининг охирида мавжуд дебиторлик қарзларини баҳолашлари асосида аниқлаши лозимлиги кўрсатилган. Олдинги тартибларда маълум бир базаларга нисбатан тахминан белгиланган фоизлар асосида (масалан, муддати ўтмаган қарздорликларга нисбатан 2%, муддати 1-30 кун ўтган қарздорликларга нисбатан 10%,360 кундан ортиқ вақт ўтган дебиторлик қарзларига нисбатан 90 ёки 100%) «даргумон қарзлар бўйича резерв» яратилиши кўзда тутилган. Бу рақамлар ва фоизлар ҳисоб сиёсатини тузишда етарли даражада асосланмаган, фоизлар тахминан олинган, уларнинг базис кўрсаткичлар билан реал боғлиқлиги ўрнатилмаган. Натижада, кўп ҳолларда яратилган резерв суммаси билан ҳақиқатда ҳисобдан чиқарилган дебиторлик қарзлари ўртасида тафоввут юзага келган. Бу ҳолат молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда дебиторлик қарзларини соф қийматда баҳолаш имкониятини бермаган.

Кўрсатилган камчиликларга барҳам бериш ҳамда дебиторлик қарзларини соф қийматда адолатли (ҳаққоний) баҳолаш мақсадида 9-сон МҲХС «Молиявий инструментлар» стандарти «кутилаётган кредит зарари» (ECL - expected credit loss) суммаси миқдорида молиявий активларни қадрсизланишидан зарарни тан олишни талаб этади.

9-сон МҲХСларига асосан молиявий активларни қадрсизланишидан зарарни ҳисоблаш учун агарда дебиторлик қарзлари ва 15-сон МҲХС ларига мувофиқ жорий этилган шартномавий активларда молиялаштиришнинг аҳамиятсиз компонентлари мавжуд бўлмаган ҳолларда ихчамлаштирилган ёндашувни қўллаш тавсия этилган.

Шунингдек, 9-сон МҲХС талабларига мувофиқ дебиторлик қарзларини адолатли (ҳаққоний) қийматда ҳамда амортизацияланадиган қийматда баҳолаш услубий тартиби ишлаб чиқилганлиги дебиторлик қарзларини бозор талаблари асосида баҳолаш имкониятини беради.

Юқорида келтирилган дебиторлик қарзларини тан олиш, адолатли (ҳаққоний) ва амортизацияланадиган қийматда баҳолаш ҳамда молиявий ҳисоботларда акс эттириш бўйича таклиф этилган тавсиялар молиявий ҳисоботларнинг сифатини яхшилаш ва уларнинг шаффофлигини таъминлаш ҳамда корхоналарнинг инвестициявий жозибдорлигини оширишга хизмат қилади.

Бўриев Ж.П.,
Тошкент молия институти
мустақил изланувчиси

БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ОРҚАЛИ КАПИТАЛ ЖАЛБ ҚИЛИШИДА ДИВИДЕНДЛАРНИНГ РОЛИ

Аннотация: Мазкур мақолада тижорат банкларининг қимматли қоғозлар орқали капитал жалб қилиш амалиёти таҳлил қилинган ва унда дивиденд сиёсатининг ролини ошириш йўллари ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: тижорат банки, қимматли қоғоз, акция, дивиденд, даромад, капитал, инвестор.

Аннотация: В данной статье анализируется практика коммерческих банков по привлечению капитала через ценные бумаги и разработаны способы повышения роли дивидендной политики.

Ключевые слова: коммерческий банк, ценные бумаги, акции, дивиденды, доход, капитал, инвестор

Abstract: This article analyzes the practice of commercial banks in raising capital through securities and develops ways to increase the role of dividend policy

Keywords: commercial bank, securities, shares, dividends, income, capital, investor

Бозор иқтисодиёти шароитида тижорат банклари муҳим молиявий институт сифатида бўш пул маблағларини маълум шартлар асосида жалб қилиш орқали иқтисодиёт тармоқларини молиялаштириш, субъектлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш, аҳоли даромадларини ошириш кабиларда муҳим аҳамият касб этиши аксариятимизга маълум. Бунда тижорат банкларининг фонд бозоридаги фаолиятининг самарали ташкил этилганлиги юқори келтирилган жиҳатларнинг тўлиқ ишлашида муҳим ҳисобланади.

Тижорат банкларининг капитал бозоридан қимматли қоғозлар орқали молиявий ресурс жалб қилишида даромадлилик ва ликвидлилик инвесторларнинг эътиборидаги биринчи масала ҳисобланади. Бунда даромадлилик бўйича талаб қуйидагича намоён бўлади (12-расм).

Юқоридаги расм маълумотлари асосан, давлат қимматли қоғозлари даромадлиги инвесторлар учун мўлжал вазифасини ўтаб беради. Чунки давлат қимматли қоғозларига рисксиз актив сифатида ёндашилади. Ўз навбатида бошқа молиявий активлар бўйича риск учун мукофот инвесторларга тўлаб борилиши лозим. Корпоратив облигациялар бўйича даромадлилик ўз навбатида давлат қимматли қоғозлари ва банк депозитлари ҳамда омонатларига нисбатан юқорироқ даромад келтириши талаб этилади. Акс ҳолда инвестор ўз қўйилмасини корпоратив облигацияга йўналтирмайди.

12-расм. Молия бозорида даромадлилик бўйича инвесторлар талаби.¹

Имтиёзли акциялар бўйича даромадлилик одатда эмитент уставда қатъий белгилаб қўйилади ва корпоратив облигацияларга нисбатан даромадлилиги юқори бўлиши кузатилади. Оддий акциялар эса молия бозоридаги юқори рискли актив ҳисобланади. Шу боисдан улар бўйича даромадлилик корпоратив облигацияларга нисбатан ҳам юқори бўлиши лозим. Акс ҳолда ҳар қандай эмитент каби тижорат банклари акцияларига ҳам қизиқиш паст бўлади ва натижада акциялар ликвидлиги масаласи ниҳоятда пастлигича қолади.

Бу борада 2012–2018 молия йилларидаги фаолият яқунлари асосида Ўзсаноатқурилишбанк томонидан амалга оширилган дивиденд тўловлари таҳлили оддий акциялар бўйича ниҳоятда паст эканлигини кўрсатади (13-расм).

13-расм. Ўзсаноатқурилишбанк АТБнинг 2012-2018 йиллар яқунлари асосида оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивидендлари динамикаси.²

¹ Муаллиф томонидан тузилган.

² <https://uzpsb.uz/uz/for-investors/qimmatli-qogozlar-haqida-malumat/> асосида муаллиф томонидан тузилди.

13-расм маълумотларидан аён бўлмоқдаки, оддий акциялар бўйича дивиденд даражаси ниҳоятда паст. Дивиденд даражасини давлат қимматли қоғозлари ва корпоратив облигациялар бўйича таққослаганимизда ҳам буни кўришимиз мумкин. Мазкур ҳолат ўз-ўзидан таҳлил қилинаётган давр мобайнида оддий акциялар муомаласига жиддий эътибор қаратилмаганлигини, жумладан 2013 йил якунлари бўйича умуман дивиденд берилмаганлигини кўрсатади. 2012-2016 йиллар якунлари бўйича акциядорларга дивидендлар тўланишидан ташқари соф фойда устав капиталини оширишга ҳам йўналтирилган. Бунда 2012-2014 йиллар якунлари асосида устав капиталини ошириш акция номинал баҳосини ошириш орқали, 2015-2016 йил якунлари бўйича эса кўшимча эмиссия ҳисобига амалга оширилган. 2017-2018 йиллар якунлари бўйича эса фойданинг тақсимланишида умумий мақсадли захирани шакллантиришга ва «Стандарт» таснифидаги активлар бўйича захирага ниҳоятда юқори даражада, мос равишда 63,34 ва 68,87 фоиз фойда ўтказилган. Бу жиҳатлар акциялар бўйича дивиденд даражасининг пасайишига олиб келган.

Таҳлил қилинаётган давр мобайнида оддий акциялар бўйича дивиденд даражаси ҳаттоки депозит ва омонат фоизларидан ҳам кескин паст. Бундай шароитда Ўзсаноатқурилишбанк АТБ акцияларига қизиқиш кескин паст бўлиши табиий ҳолат ҳисобланади ва мавжуд миноритар акциядорлар ҳам ўз акцияларидан тезроқ қутилишга интиладилар. Даромадлиликнинг таъминланмаганлиги шароитида зарар биринчи навбатда миноритар инвестор зиммасига тушиши, манфаатдорлиги таъминланмаслигини ҳам шу ўринда қайд этиб ўтишимиз лозим.

Эмитент томонидан қисман дивиденд тўлаш ва фойданинг бир қисмини капиталлашувни ошириш орқали устав капиталига йўналтириш ҳар қандай эмитент каби тижорат банклари акциялари ликвидлиги учун ҳам ижобий таъсир кўрсатмайди. Аксинча фойданинг катта қисмини дивидендларга йўналтириш эмитент акциялари учун реклама вазифасини ўтаб беради ҳамда акция курсининг ошишига ҳамда кейинги ҳар қандай қимматли қоғозлар эмиссиялари муваффақияти учун хизмат қилади. Шу боисдан истиқболда ҳар бир эмитент мазкур жиҳатга эътибор қаратиши лозим, деб ҳисоблаймиз.

Бўтабоев М.Ш.,
БМА доценти, ф.-м.ф.н.;

Расулов Ж.Э.,
БМА тингловчиси

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ МУСТАҲКАМЛАШ

Аннотация: Мақолада акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув ва назорат тизимини мустаҳкамлаш, давлат портфель инвестицияларини бошқаришнинг институционал асослари, акциядорлик жамиятларида кузатув кенгаши ишини ташкил қилиш, давлат иштирокидаги акциядорлик жамиятлари сони таҳлил қилинган ҳамда улар асосида илмий асосланган хулосалар берилган.

Калим сўзлар: акция, акциядорлик жамияти, давлат, давлат улуши, давлат иштирокидаги акциядорлик жамиятлари, кузатув кенгаши, портфель инвестициялар.

Аннотация: В статье анализируется укрепление системы корпоративного управления в акционерных обществах страны, институциональные основы управления государственными портфельными инвестициями, работа наблюдательного совета в акционерных обществах, количество государственных акционерных обществ и приводятся научно обоснованные выводы.

Ключевые слова: акционерное общество, акционерное общество, государство, государственная доля, государственные акционерные общества, наблюдательный совет, портфельные инвестиции.

Annotation: The article analyzes the strengthening of the corporate governance system in joint stock companies in the country, the institutional framework for public portfolio investment management, the work of the supervisory board in joint stock companies, the number of state joint stock companies and provides scientifically based conclusions.

Keywords: stock, joint stock company, state, state share, state joint stock companies, supervisory board, portfolio investments.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида олиб борилаётган чуқур ислохатлар инвестиция оқимларини рағбатлантириш орқали инновацион ривожланишни жадаллаштириш ва корхоналар экспорт салоҳиятини оширишга қаратилгандир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: «бу ислохотлар натижасида халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб беришимиз керак. Одамларимиз етарли даромад топиши учун энг қулай бизнес ва инвестиция муҳитини шакллантириб, янги-янги корхоналар ва иш жойларини кўпайтиришимиз зарур.» – деган эдилар (Мирзиёев, 2020). Мустақиллик йилларида иқтисодиётга инвестицияларни жалб қилиш ва қайта сафарбар этиш механизми сифатида миллий қимматли қоғозлар бозори шаклланди. Бироқ, миллий эмитентлар қимматли қоғозларининг бозордаги даромадлиги, риск

даражаси ва ликвидлиги потенциал инвесторлар талаби даражасидан паст бўлгани учун ушбу бозор деярли ривожланмасдан қолиб кетди. Айниқса иккиламчи бозор акциялар котировкаларини барқарор ушлаб туришга қодир бўлмади. Ушбу ҳолатга акциялар эмитенти бўлган акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув ва корпоратив назорат тизимидаги камчиликлар сабабчи бўлмоқда. Ўзбекистондаги етакчи акциядорлик корхоналари – бу асосан устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган акциядорлик жамиятлари бўлгани учун куйида амалга оширилган таҳлил ушбу объектларнинг маълумотлари асосида ўтказилади.

Республикада инвестицион жараёнларни жадаллаштириш учун бўш турган маблағга эга бўлган жисмоний ва юридик шахслардан инвестиция киритиш усулидан кенг фойдаланиш керак. Бироқ, потенциал инвесторлар улар дуч келиши мумкин бўлган молиявий рисклардан ҳавфсирайдилар. Ушбу ҳолатда акциядорлик жамиятлари бошқарув органлари фаолияти самарадорлигига катта талабларни қўяди. Афсуски, жойларда эскича иш олиб бориш усули сақланиб қолмоқда, корхоналар инновацион-инвестицион фаоллиги паст даражада қолмоқда. Хусусан Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М. кўпгина инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш чўзиб юборилаётгани, эркин иқтисодий зоналарда амалга оширилаётган лойиҳаларда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши жуда паст қолаётгани ва уларни жалб этиш бўйича ишлар танқидий таҳлилни талаб этиши тўғрисида айтиб ўтдилар (Мирзиёев, 2017).

Ваҳоланки, инвестицияларни жалб қилиниши мамлакат, корхона ёки ҳудудлар миқёсида қатор афзалликларга олиб келиши мумкин бўлиб, уларнинг асосийларини 14-расмдагидек таърифлаш мумкин. Замонавий бизнесни ўстириш билан боғлиқ бўлган муҳим муаммо – корхонани инновацион ўстирилишини таъминлайдиган молиялаштириш манбаини топишдир. Шунинг учун компания инвесторни қидиради.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида, «инвестициялар-иқтисодий ёки бошқа фаолият объектларига сарфланадиган моддий ва номоддий бойликлар ҳамда уларга доир ҳуқуқлардан иборатдир» (Инвестиция фаолияти тўғрисида

14-расм. Инвестициялар жалб қилинишининг мамлакат учун ижобий самараси (Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган).

қонун, 1998) деб таърифланган. Тўғри инвестициялар (direct investment) бу хусусий (private) компанияларга қўйиладиган, яъни биржада котировка қилинмайдиган молиявий қўйилмалардир. Шу билан бирга, жаҳонда портфель инвестициялар роли тобора ортиб бормоқда. Айниқса, XX-аср охирида жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароити вужудга кела бошлади ва «якка тартибдаги капитализм»дан коллектив инвестициялаш схемаларига ўтишга иштиёқ кучайди. Ушбу муносабатни яхшилаш учун шароит яратиш эса қулай инвестиция иқлимини вужудга келтириш деб тушунила бошланди, ва бундан ташқари корхоналар инвестиция жозибадорлигига компаниялардаги корпоратив бошқарув (Corporate Governance manual, 2004) ва корпоратив маданият даражаси (Капитонов Э.А., Капитонов А.Э., 2001) ҳам сабаб бўлиши тушунчаси пайдо бўлди.

Корпоратив бошқарув бу – акциядорлик жамиятини акциядорларнинг ўзларини бошқарувда онгли ва бевосита иштироқи бўлиб, бошқарувнинг муҳим қарорларини қабул қилиш шакллантириш ва амалга оширишдан иборатдир. Корпорация ўз манфаатлари учун эмас, аксинча ўз инвесторларига фойда келтириш учун хизмат қилади.

Шунинг учун корпоратив бошқарувнинг вазифаси корхона активларини самарали ва мақсадли ишлатишдан иборатдир. 1999 йилда Жаҳон банки ва Иқтисодий Хамкорлик ва Тараққиёт ташкилоти (ИХТТ), корпоратив бошқарув давлатларнинг рақобатдошлигини ошириш манбаъси ҳамда иқтисодий ва социал тараққиётнинг муҳим омили бўлишини қайд этишган (IFC, 2004). Иқтисодий Хамкорлик ва Тараққиёт ташкилоти (ИХТТ), Бирлашган Миллатлар ташкилоти (БМТ) 1999 йилда Миллий ҳокимиятлар, хусусий сектор ва манфаатдор бошқа халқаро ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликда корпоратив бошқарув бўйича стандартлар - «Корпоратив бошқарувнинг тамоиллари» ишлаб чиқилди. ИХТТ ҳужжатида 5 та асосий тамоиллар мужассамлаштирилган ва ошқор қилинган: 1) акциядорлар ҳуқуқлари; 2) акциядорларга тенг муносабатда бўлиш; 3) корпорация бошқарувида манфаатдор шахсларнинг роли; 4) маълумотларнинг ошқоралилиги ва шаффофлиги; 5) директорлар кенгашининг мажбуриятлари.

Бу ҳужжатнинг асосий мақсади - акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва амал қилиш механизмларини ишлаб чиқишдан, акциядорларга тенг муносабатни ташкил қилиш ҳамда компания ҳақидаги барча маълумотларни унинг молиявий ҳолатини ҳам қўшган ҳолда аниқ ва ўз вақтида таъминлашдан иборат.

Миллий иқтисодиётларнинг ривожланиши инвестицион соҳанинг ривожланиш даражасига нечоғлиқ боғлиқ эканлигини жаҳон амалиётида кўришимиз мумкин. Масалан, ЮНКТАД, БМТ ва ХВФ халқаро ташкилотларининг таҳлили ва прогнози бўйича асосий капитал жамғарилиши натижасида тўғридан-тўғри инвестициялар ўрта ҳисобда асосан ўсиб боради. Бунинг натижасида жаҳон ЯИМ ва савдо ҳажмлари барқарор ўсувчи тенденцияни беради (6-жадвал).

Дарҳақиқат, инвестицияларни жалб қилинишида ўзгариш ижобий бўлган Шимол-Америка, Европа ва Осиёнинг «гигантлари» ҳозирда ривожланиш суръати юқори бўлган хизмат кўрсатиш соҳаларида инвестицион фаолликни намойиш қилмоқдалар. (www.idc.org)

Ҳар қандай давлатнинг халқаро сиёсий мавқеи унинг иқтисодий ҳамда ижтимоий ривожланиш даражаси билан белгиланади. Шунинг учун ҳам хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб қилишнинг самарали йўлларини танлаш ва шу орқали

Жаҳон ЯИМ, асосий капитал жамғарилиши, савдо ва тўғридан-тўғри инвестициялар оқимининг ўсиш суръатлари, фоиз (ЮНКТАД).

Кўрсаткичлар	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
ЯИМ	2,5	2,6	2,4	2,2	2,7	2,9
Савдо	2	1,2	2,7	1,2	2,7	3,3
Асосий капитал жамғарилиши	3,2	3,8	2,2	3,2	4,2	
Тўғридан-тўғри инвестициялар	4,6	-16,3	38	-13	10	

хорижий инвестицияларнинг ҳажмини оширган ҳолда Республикамизнинг иқтисодий салоҳиятини ошириш мамлакатимиз иқтисодий сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолди. Шу билан бирга, инвестиция жараёнларида давлатнинг бевосита иштироки уларни жадаллаштиришга катта ёрдам беради. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси давлати миллий иқтисодиётга тўғридан-тўғри инвестициялар қилишдан ташқари катта қийматдаги портфель инвестицияларга ҳам эга. Яъни, давлатнинг акциядорлик жамиятлари ва масъулияти чекланган жамиятлари устав фондидаги улушлари йиғиндисини давлат инвестиция портфели сифатида қабул қилишимиз мумкин.

Давлат инвестиция портфели ўзига хос институционал асосларда бошқарилиши лозим бўлади:

15-расм. Ўзбекистон Республикасида давлат портфель инвестицияларини бошқаришнинг институционал асослари.

Ўзбекистон иқтисодиётини бозор талаблари асосида қайта қуриш ишлари биринчи ўринда хусусий мулк ривожланишини қўллаб-қувватлаш ва капитал бозорининг институционал асосларини шакллантиришга катта эътибор берилди. Хусусийлаштиришнинг ўзбек модели, қонунчилик асослари ислохатларнинг биринчи йиллариданоқ шаклланаётган корпоратив бошқарувнинг бирламчи хусусиятларини ҳам белгилаб бердики, кўплаб йирик корхоналар ва тижорат банкларида давлатнинг корпоратив бошқарувдаги иштироки вужудга келди.

Ушбу ҳолда давлат жойларда корпоратив бошқарувнинг самарали моделининг жорий қилинишига ижобий таъсир ўтказиши мумкин. Масалан, ҳозирда жаҳон амалиё-

тида кузатув кенгашлари таркибига мустақил аъзоларнинг киритилиши яхши натижа беради деб ҳисобланмоқда. Шунинг учун, Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан мазкур йўналишда ишлар бошланган. Бироқ ҳозирча мустақил аъзоларнинг корпоратив бошқарув органларида ишгитроки кам даражада бўлмоқда:

7 - ж а д в а л

Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан бошқарилаётган хўжалик жамиятларининг кузатув кенгаши таркибига таклиф этилган номзодлар тўғрисида маълумот, 01.07.2019 йил ҳолатига.

№	Департаментлар	Жами жамиятлар	КК жорий этилган жамиятлар	Мустақил аъзолар киритилган жамиятлар сони	Мустақил аъзолар сони
1.	Озиқ-овқат соҳасидаги активлар	198	47	3	3
2.	Саноат соҳасидаги активлар	69	26	4	4
3.	Ёқилғи-энергетика тармоғидаги активлар	41	34	6	6
4.	Инфратузилмавий активлар	51	37	7	7
5.	Молиявий активлар	57	25	15	21
Ж А М И		416	169	35	41

7-жадвалдан кўриниб турибдики, кузатув кенгаши фаолияти жамиятларнинг фақат 40 фоизида ташкил қилинган. Шу билан бирга, кузатув кенгашларининг фақат 20 фоизи таркибига мустақил аъзолар киритилган, ва шунда ҳам асосан бир киши киритилган. Ушбу ҳолат жойларда корпоратив бошқарув самарадорлигини сезиларли даражада оширишга ҳалал бериши мумкин.

Корпоратив бошқарув савиясини оширадиган яна бир жиҳат шаффофлик бўлиб, уни таъминлашда жамиятнинг веб-сайтга эга бўлиши ва унинг сифати катта аҳамиятга эга. Ўзбекистонда ҳам ушбу йўналишда бир мунча ишлар амалга оширилган бўлиб, давлат улуши мавжуд акциядорлик жамиятларида қуйидагича манзарани кузатишимиз мумкин:

8 - ж а д в а л

ДАБА томонидан бошқарилаётган АЖларда веб-сайтларни ташкил қилиниши, 01.07.2019 йил ҳолатига (ДАБА ҳисоботи, 2020).

Веб-сайт ҳолати	талабга мувофиқ	талабга мувофиқ эмас	мавжуд эмас
АЖ сони	91	44	11

Олдинги йилларга нисбатан амалга оширилган ишлар даражасини қониқарли деб ҳисоблаш мумкин бўлсада, 21-асрда АЖларнинг 38 фоизида веб-сайтнинг талабга мувофиқ бўлмаслиги ёки умуман мавжуд бўлмаслигини нормал ҳолат деб қабул қилишимиз қийин бўлади.

16-расм. шундан, 2018 йил якунлари бўйича 109 жамиятларда фаолият самарадорлиги баҳоланиши натижалари. (ДАБА, 2020)

Корпоратив бошқарув самарадорлигини белгилайдиган яна бир жиҳат – самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг (СМК) баҳоланишидир. 2018 йил якунлари бўйича Агентликка қарашли бўлган жамиятларнинг 109 тасида фаолият самарадорлиги баҳолашдан ўтказилган бўлиб, уларнинг 18,3 фоизи паст ёки қониқарсиз деб топилган (16-расм):

Ушбу ҳолатга ижроия органлари айбдорлиги, шубҳасиз. Бирок, йил натижасигача пассив равишда кутиб турган кузатув кенгашларини ҳам қисман айбдор деб топиш адолатдан бўлар эди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув ва назорат тизимини мустаҳкамлаш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлиши мумкин:

1. Ўзбекистон Республикасида давлат портфель инвестицияларини бошқаришнинг институционал асосларини мустаҳкамлаш учун Давлат портфель инвестициялари тушунчасини киритиш ва унинг концепциясини ишлаб чиқиш.

2. Кузатув кенгаши иши ташкил қилинган АЖлар сонини ошириш ва улар таркибида мустақил аъзолар сонини ошириш.

3. Давлат улуши мавжуд бўлган барча АЖларда қониқарли даражада веб-сайтларнинг ташкил қилинишига эришиш.

4. АЖларда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг пасайиб кетиши юзасидан кузатув кенгашлари жавобгарлигини ошириш.

Валиев Б.Б.,
ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон
иқтисодиётини ривожлантиришнинг
илмий асослари ва муаммолари»
илмий тадқиқот маркази сектор
мудир, PhD, доц.

ХУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАЪСИРИ ВА УЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация: Мақола Ўзбекистон минтақаларида инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсири ва инвестиция самарадорлигини баҳолашга бағишланган.

Таянч сўзлар: Ўзбекистон, инвестиция, минтақа, самарадорлик, инвестиция нормаси, инвестиция мультипликатори, иқтисодий ўсиш

Annotation: The article is dedicated to assessment of investment impact on economic growth and investment efficiency in regions of Uzbekistan. Regional rate of investment and investment multiplier for 2010-2019 are calculated. In conclusion ways of investment efficiency enhancement are recommended.

Key words: Uzbekistan, investment, region, efficiency, rate of investment, investment multiplier, economic growth

Аннотация: Статья посвящена оценке влияния инвестиций на экономический рост и эффективность инвестиций в регионах Узбекистана. Рассчитан региональный показатель инвестиций и мультипликатор инвестиций за 2010-2019 годы. В заключение рекомендуются пути повышения эффективности инвестиций.

Ключевые слова: Узбекистан, инвестиция, регион, эффективность, уровень инвестиций, мультипликатор инвестиций, экономический рост.

Мамлакатимиз ҳудудларида ишлаб чиқаришнинг молиялаштириш манбаларини кенгайтириш, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва унда инновацияларни қўллашда инвестицияларни фаол жалб қилиш ҳамда улардан оқилона фойдаланиш алоҳида аҳамиятга эга. Мамлакатимиз президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24 январдаги парламентга йўллаган Мурожаатномасида 2020 йил ва келгуси 5 йилликдаги амалга ошириш зарур бўлган ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг мақбул шакли ва устувор вазифаларини белгилаб берди.

Янги бошланаётган ўн йиллигимизнинг илк даври бўлган 2020 йил юртбошимиз томонидан «Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш» йили деб эълон қилинди. Бу эса миллий иқтисодиётимизни ривожлантиришнинг «рақамли технологиялар»га асосланадиган ўзига хос янги даври ва йўли бошланганига ишора қилади. Президент 2019 йилда амалга оширилган асосий ишлар ва мамлакатни 2020 йил ва кейинги йилларда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига бағишланган Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномасида иккинчи устувор йўналиш сифатида инвестицияларнинг аҳамиятига алоҳида урғу бериб,

«...Иккинчидан, иқтисодийни юқори суръатлар билан ривожлантириш учун фаол инвестиция сиёсатини изчил давом эттириш зарур...» – дея таъкидлаган.¹

Республикамиз ҳудудлари иқтисодийтига инвестициялар таъсирини баҳолашда инвестицияларнинг минтақа иқтисодийтидаги тутган ўрни ва кўламини аниқлаш зарурияти туғилади. Ҳудудларга инвестициялар жалб қилишнинг фаоллик даражаси уларга ўзлаштирилаётган инвестицияларнинг ялпи ҳудудий маҳсулотга нисбатан улуши билан ифодаланади. Макроиқтисодий таҳлилда кенг қўлланиладиган инвестиция нормаси (rate of investment) кўрсаткичи ҳам айнан асосий капиталга инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотга нисбати билан аниқланади. Ўзбекистон ҳудудларига 2010-2018 йиллар давомида киритилган ҳар йиллик асосий капиталга инвестициялар ҳажмининг тегишли йиллардаги ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмларига нисбати билан аниқланган ўртача инвестиция нормаси республика кўрсаткичидан (24,6%) юқори бўлган минтақалар қаторидан Қорақалпоғистон Республикаси (63%), Бухоро вилояти (49,6%), Қашқадарё вилояти (42,6%), Тошкент шаҳри (32,9%), Сирдарё вилояти (32,7%) каби ҳудудлар жой олган (17-расм).

Демак ушбу ҳудудларда айтилган даврда инвестицион фаоллик даражаси юқори бўлган ва ҳудудий иқтисодий кўламига нисбатан кўпроқ инвестиция ресурслари жалб қилинган. Бундай юқори инвестицион фаоллик аввало мазкур ҳудудларда мавжуд табиий хомашё ресурслари, йирик ишлаб чиқариш объектларининг жойлашганлиги ва йирик бозорга эга экани билан изоҳланади. Андижон вилояти (16,5%), Фарғона вилояти (19,5%), Самарқанд вилояти (23,1%), Хоразм вилояти (23,4%), каби ҳудудларда эса инвестиция нормаси республика даражаси ва қолган ҳудудларга нисбатан паст бўлган. Қайд этиш жоизки, республика бўйича инвестиция нормаси 2010-2018 йилларда 24,1–27,5% оралиғида бўлган бўлса, 2019 йилга келиб мазкур кўрсаткич 36%га яқинлашди.

Инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини таҳлил қилишда инвестиция мультипликатори коэффициентларидан ҳам фойдаланилади. Мазкур кўрсаткич муайян даврда иқтисодий ўсишнинг инвестициялар ўсишига нисбати билан аниқланувчи

17-расм. Ўзбекистон ҳудудларида 2010–2019 йилларда ўртача инвестиция нормаси, %да.²

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 25 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

² Муаллиф томонидан ҳисобланган.

ва инвестициялардан кутилган иқтисодий ўсиш кўлами даражасини кўрсатадиган индикатор ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси бўйича инвестиция мультипликатори коэффициентини 2010-2018 йилларда шартли равишда 3 та даврга бўлиб ҳисобласак қуйидагича ҳолатни кузатишимиз мумкин. Ушбу коэффициент 2010-2012 йилларда 1 га тенг бўлган бўлса, 2013-2015 йилларда 0,93 ни, 2016-2018 йилларда эса 0,86 га тенг бўлган (18-расм). Мазкур ҳолат ўзлаштирилаётган инвестициялар қисқа муддатда (3 йиллик) юқори иқтисодий ўсишга трансформацияланмаётганини кўрсатади. Бошқача айтганда инвестицияларнинг узок муддатли ҳарактерга эга экани ва капитал сиғимининг юқорилиги инвестиция мультипликаторининг камайишига сабаб бўлади. Ушбу кўрсаткичнинг камайиб бориши, шунингдек, инвестициялар самарадорлигини ҳам шубҳа остига олади. 2010-2018 йиллар учун инвестиция мультипликатори Бухоро (2,07), Қорақалпоғистон Республикаси (1,26), Тошкент вилояти (1,04) ҳудудларида нисбатан юқори бўлган. Айтилган давр учун инвестиция мультипликатори Навоий (0,42), Хоразм (0,46), Наманган (0,52), Сурхондарё (0,54) вилоятларида сезиларли даражада паст бўлган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳудудларда инвестицияларнинг самарадорлигини оширишда уларни жалб қилишни рағбатлантириш ва инвесторларга имтиёзлар бериш тизимини шакллантиришда инвестицияларни қайта ишлаш тармоқлари, ахборот ва коммуникация соҳалари, кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш, электроника тармоқлари каби замонавий ва юқори қўшилган қийматга эга соҳаларга йўналтиришни таъминлаш зарур. Ҳар бир минтақанинг ўзига хос ишлаб чиқариш салоҳияти, нисбий устунликлари ва ўсиш заҳираларини ҳисобга олган ҳолда узок муддатли ҳудудий инвестиция стратегияларини шакллантириш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, эркин иқтисодий зоналарда ихтисослашувни, инвестиция лойиҳаларини танлаш мезонларини, тақдим этиладиган имтиёзлар ва давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг замонавий турларини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Йирик саноат корхоналарида янги инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш билан бирга, ушбу корхоналарни халқаро молия бозорининг тўлақонли иштирокчисига айлантириш лозим.

18-расм. Ўзбекистон ҳудудларида 2010-2019 йилларда инвестиция мультипликатори коэффициентлари.

Валиев Б.Б.,
*ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий асослари
ва муаммолари» илмий тадқиқот
маркази сектор мудури, PhD, доц.*

Султанов М.А.,
*ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий асослари
ва муаммолари» илмий тадқиқот
маркази катта илмий ходими, PhD*

ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Аннотация: Мақолада инвестиция фондларининг жозибадорлигига таъсир этувчи соф активлар қиймати ва дивидендларнинг аҳамияти очиқ берилган. Шу билан бирга Ўзбекистонда фаолият юритаётган «Daromad Plus» ИФ АЖ соф активлар қийматининг ўзгариш динамикаси таҳлил қилиниб, дивидендлар тўлаш муаммосига атрофлича эътибор қаратилган.

Таянч сўзлар: инвестиция фондлари, соф активлар қиймати, дивиденд, жозибадорлик, «Daromad Plus» ИФ АЖ.

Аннотация: В статье раскрывается стоимость чистых активов и значимость дивидендов, которые влияют на привлекательность инвестиционных фондов. В то же время анализируется динамика изменения стоимости чистых активов ИФ АО «Daromad Plus», работающей в Узбекистане, и уделяется детальное внимание вопросу дивидендов.

Ключевые слова: инвестиционные фонды, стоимость чистых активов, дивиденды, привлекательность, ИФ АО «Daromad Plus»

Annotation: The article reveals the value of net assets and the importance of dividends, which affect the attractiveness of investment funds. At the same time, the dynamics of changes in the value of net assets of IF Daromad Plus JSC operating in Uzbekistan is analyzed and detailed attention is paid to the issue of dividends.

Keywords: investment funds, net asset value, dividends, attractiveness, IF Daromad Plus JSC

Молия, жумладан қимматли қоғозлар бозорида инвестиция фондларининг шаклланиб боришига биринчидан, даромадларнинг ўсиши натижаси аҳоли жамғармаларининг ортиши, иккинчидан эса, ушбу жамғарилган маблағлардан инвестиция киритиш мақсадида фойдаланишга бўлган эҳтиёж ҳисобланади. Бу жараёнда, аввало, аҳолининг давлатга бўлган ишончининг юқори бўлиши, давлат эса ўз навбатида фуқароларининг инвестицион фаоллигини кафолатлаши зарур. Инвестиция фондларининг ривожлани-

ши аҳолида вақтинча бўш пул маблағларининг тўпланиб қолиши, уларни фойда олиш мақсадида мобилизация қилиш ва миллий иқтисодиётнинг турли соҳаларини ўзаро манфаатлар асосида инвестициялаштиришга бўлган зарурият туфайли юзага келади. Бунда йирик лойиҳаларни молиялаштириш учун майда инвесторларнинг маблағларини бир жойга тўплаш орқали уларга ҳам имконият яратиш, ўзаро манфаатлар мувозанатини таъминлаган ҳолда иштирокчилар ўртасида риск даражасини тақсимлаш, ҳамда фонд номидан даромад олиш мақсадида фаолият юритиш каби масалаларни ижобий ҳал этиш муҳим саналади. Жаҳон тажрибасида коллектив инвестициялаш сифатида кенг тарқалган ва истиқболли бўлган инвестиция фондлари жозибadorлигини талаб даражада сақлаш долзарб масала бўлиб келган.

Бугунги кунда аҳоли ўз бўш пул маблағларидан инвестор сифатида фойдаланиш учун инвестиция фондларини танлашда уларнинг жозибadorлигига аҳамият беради. Инвестиция фондларининг жозибadorлигига аҳоли томонидан қизиқишнинг ортиши фондларнинг соф активлари қиймати ва дивидендлар миқдори билан белгиланади.

Соф активлар қиймати – бу инвестиция фонди активлар қийматидан фонд мажбуриятлари ҳажмини чегириб ташлаш орқали аниқланадиган миқдор,¹ бошқача айтганда, активлар қиймати билан баланс пассиви суммасининг фарқидир.² Инвестиция фондлари соф активлар қийматини баҳолаш ва ҳисоблаб чиқишдан мақсад – фонд акцияларини қимматли қоғозлар иккиламчи бозорида сотиш ва сотиб олиш баҳоларини аниқлашдан иборат. Агар активлар қийматидан мажбуриятлар қиймати ошиб кетган бўлса, инвестиция фондларининг молиявий ҳолати ёмонлашганлигини англатади, аксинча, активлар қиймати мажбуриятларга нисбатан ошган бўлса, фонднинг молиявий фаолияти ижобий деб баҳоланади.

Дунё молия бозорида инвестиция фондларининг инвесторлар (аҳоли) пул маблағларини жалб қилишида жозибadorлиги ошиб боргани сари инвестиция фондлари ўртасида жиддий рақобат кузатилмоқда. Жумладан, 2008–2018 йиллар давомида, «дунё бўйича инвестиция фондларининг соф активлари қиймати 20,6 трлн. доллардан 46,7 трлн. долларгача ўсиб, айтилган даврда 2,26 баробардан ортиқроққа ошган. Бунда соф активлар қиймати қимматли қоғозлар бозорининг англо-саксон моделига хос АҚШда 2,18 баробарга яқин Европа (герман)га хос модели мамлакатларидан Германияда 2,42 баробаргача, кўпчилик олимлар томонидан компаниялар оиласига бирлашган тизим модели сифатида эътироф этиладиган мамлакатларда 2,84 баробардан кўпроқ, гибрид моделига мансуб давлатлардан Хитой ва Бразилия давлатларида мос равишда 6,4 ва 2,53 баробардан, шунингдек Россияда (2017 маълумоти билан таққослаганда) 1,6 баробарга ошган»³.

Инвестиция фондларининг жозибadorлигини аниқлашда муҳим индикатор ҳисобланган соф активлари қийматини 2011–2018 йилларда «Dargomad Plus» ИФ АЖ мисолида таҳлил қиладиган бўлсак, ушбу индикаторнинг ҳам 2011 йилдаги 1531,3 млн. сўмдан. 2019 йил бошига келиб, 4111,2 млн. сўмгача ёки 2,68 баробарга ошгани-

¹ *Абрамов А.Е.* Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005. 416-б.

² «Инвестиция фондининг соф активлари қийматини баҳолаш тартиби тўғрисида»ги Низом. 1999 йил 20 сентябрь (2009 йил 2 февраль ўзгартиришлари билан). 1.5., 1.6.-бандлар.

³ ICI. Investment Company Fact Book, 2019.

ни кузатишимиз мумкин.¹ Ушбу маълумотлар 2011–2018 йиллар давомида «Daromad Plus» ИФ АЖ соф активлари қиймати ўсиб бораётганидан далолат беради.

Инвесторларнинг манфаати, уларни фондга жалб этишда соф активлар қийматининг ўсиши ҳам муҳим саналади. Яъни фонд бозорида қимматли қоғозларнинг котировка қилиниши натижасида ҳар бир акциядорга тўғри келадиган мулк қиймати тўғрисида маълумот бериб борилади. Бунда акциядор ўз акциясига мос дивиденд олиши ёки унинг қиймати кўтарилганда сотиш орқали курслар ўртасидаги фарқи сифатида даромад олиши мумкин. Шунинг учун ҳам, акциядорларнинг умумий йиғилиши йил якунига кўра олинган соф фойдасини бир қисмини инвестициялаш объектларига жойлаштириши орқали инвестиция портфели ҳажми кўпайтирилади, натижада соф активлар қиймати ошишига эришилади. Республикамизда эса бундай амалиёт мукамал ишламаётганлиги туфайли акциядорлар фақат дивидендлар билан чекланиб қолмоқдалар. Шу сабабли, инвестиция фонди эгалик қилаётган акциядорлик жамиятлари ўз акцияларига талаб даражасида дивиденд бермаётгани ёки умуман ажратмаётгани ўз ечимини кутаётган долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

2017 йил якунларига кўра, республикамизда мавжуд 9 та инвестиция фонди ва хусусийлаштириш инвестиция фондларидан фақат 2 таси, яъни «Daromad Plus ИФ АЖ ва «BARAKA» акциядорлик жамияти, 2018 йилда эса «Kamalak» ИФ АЖ дивиденд тўлаган. Тадқиқот объекти сифатида ўрганилаётган «Daromad Plus» ИФ АЖ 574 млн. сўмдан ортиқроқ соф фойдасини 11 %ни дивиденд тўлашга, яъни ҳар бир оддий акция номинал қийматидан 10 фоиз миқдорида 50 сўмдан дивиденд тўлаган бўлса, «Kamalak» ИФ АЖ мос равишда 91,6 млн. сўм соф фойдасидан ҳар бир оддий акция номинал қийматидан 14,8 фоиз миқдорида 400 сўмдан дивиденд тўлаган.² Дунё тажрибасида оддий акциядорлик жамиятларидан фарқли равишда, инвестиция фондларида соф фойдасидан дивиденд фондига ажратишнинг ягона услубияти ишлаб чиқилмаган. Инвестиция фонди соф фойдасидан дивидендга қанча фоиз ажратиши ёки уларни янги объектларга йўналтириш тўғрисидаги қарорларни акциядорларнинг умумий йиғилиши қабул қилади. Хорижий тажрибада бундай қарор қабул қилишга зарурат йўқ. Чунки фонд сиёсатидан келиб чиқиб, соф фойданинг бир қисмини дивиденд тўлашга ажратиши ёки тўлалигича реинвестиция қилиши мумкин.

Акциядорларнинг манфаати асосан соф активлар қийматининг ўсиши ҳисобланади. Яъни фонд бозорида қимматли қоғозларнинг котировка қилиниши натижасида ҳар бир акциядорга тўғри келадиган мулк қиймати тўғрисида маълумот бериб борилади. Бунда акциядор ўз акциясига мос дивиденд олиши ёки унинг қиймати кўтарилганда сотиш орқали курслар ўртасидаги фарқи сифатида даромад олиши мумкин. Шунинг учун ҳам, акциядорларнинг умумий йиғилиши йил якунига кўра олинган соф фойдасини бир қисмини инвестициялаш объектларига жойлаштириши орқали инвестиция портфели ҳажми кўпайтирилади, натижада соф активлар қиймати ошишига эришилади. Республикамизда эса бундай амалиёт мукамал ишламаётганлиги туфайли акциядорлар фақат дивидендлар билан чекланиб қолмоқдалар. Республикамизда инвестиция фонди эгалик қилаётган акциядорлик жамиятлари ўз акцияларига талаб даражасида дивиденд бермаётган ёки умуман ажратмаётгани ўз ечимини кутаётган

¹ Openinfo.uz маълумотлари

² www.openinfo.uz/.

долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. «Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» Қонунни 55 моддасида «акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар (йилнинг ҳар бир чораги, ярим йиллиги, йиллиги бўйича) тўлаш, дивиденднинг миқдори ҳамда уни тўлаш шакли тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг тавсияси асосида акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади»¹ – дейилиб, акциядорларнинг дивиденд олиш ёки олмаслиги жамият кузатув кенгашининг ва акциядорлар умумий йиғилиши қарорига боғлаб қўйилган. Халқаро тажрибада эса, тўланаётган дивидендлар миқдори одатда банклардаги омонатларнинг ўртача фоизидан кам бўлмайди. Булар эса республикадаги инвестиция фондларининг рақобатбардош эмаслигини ва уларда эркин бозор механизмнинг ишламаётганлигини кўрсатади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, республикада мавжуд инвестиция фондлари аҳоли томонидан ликвидли деб тан олинishi учун www.openinfo.uz ва бошқа унга тенглаштирилган сайтларда соф активлар қиймати тўғрисидаги маълумотларни ёритиб бориши керак. Шу билан бирга Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиш хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда акциядорларга мунтазам дивиденд ажратиши ёки ликвидлигини таъминлаш мақсадида фонд бозори савдоларида қатнашиши лозим. Бу ўз навбатида инвестиция фондлари соф активлар қийматининг ижобий ўзгаришига олиб келиши мумкин. Аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш ҳисобига инвестиция фондлари имкониятлари ва тегишли рискни бошқариш бўйича малакаларини шакллантириш зарур.

¹ Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 24 апрелдаги №223-сонли «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида». Қонуни. Янги таҳрири ЎзР 2014 йил 6 май ЎРҚ-370-сон Қонуни билан тасдиқланган.

Гадаев Ж.М.,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис
институтини ўқитувчиси

ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ ЯХШИЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада инвестиция муҳитининг моҳияти ва мазмуни, мамлакатимизда инвестицион муҳитни яхшилашда хорижий инвестицияларни жалб қилишни қўллаб-қувватлашдаги мавжуд вазият ва уни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: инвестиция, инвестиция муҳити, хорижий инвестиция, инвестицион капитал.

Аннотация: В данной статье раскрываются сущность и содержание инвестиционного климата, сложившаяся ситуация в поддержку привлечения иностранных инвестиций в улучшение инвестиционного климата в нашей стране, а также предложения и рекомендации по его улучшению.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционный климат, иностранная инвестиция, инвестиционный капитал.

Abstract: This article reveals the nature and content of the investment climate, the current situation in support of attracting foreign investment to improve the investment climate in our country, as well as suggestions and recommendations for improving it.

Key words: investment, investment climate, foreign investment, investment capital.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инвестиция иқлимини яхшилаш, экспорт салоҳиятини ошириш, бизнесни жадал ривожлантириш учун асос сифатида инвестицияларни жалб қилишни самарали тартибга солиш бўйича салмоқли ишлар диққатга моликдир. Маҳаллий хом-ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматга эга тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминловчи юқори технологияли ишлаб чиқаришларни модернизация қилиш ва ташкил этишга қаратилган инвестиция сиёсатини янада фаоллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирларни янада такомиллаштириш бугунги кундаги долзарб масалалардан биридир.

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш доирасида инвестиция муҳитини яхшилаш йўли билан минтақа ва тармоқларга хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг устуворликларидан бири сифатида белгиланган.¹ Ушбу мақсадга эришиш

¹ «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ПФ-4947-сон фармони 07.02.2017 йил. <https://lex.uz/docs/3107036>. Мурожаат санаси: 16.04.2020 й.

учун республикадаги инвестиция муҳитини ҳар томонлама баҳолаш, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимига тўсқинлик қилувчи муаммоларни аниқлаш ва илгор хориж тажрибасини ўрганиш йўли билан мамлакатдаги инвестиция сиёсатини такомиллаштириш йўлларини аниқлаш муҳим вазифа ҳисобланади.

Инвестиция муҳити инвестиция муносабатларини амалга ошириш мумкин бўлган имкониятлар ва қулайликлар мажмуасини ўзида акс эттирган воқелик сифатида талкин қилинади. Инвестиция муҳитини яхшилаш инвестиция салоҳиятини ошириш учун зарур ва мақбул шарт-шароитларни яратиш, инвестиция фаолиятини жадаллаштириш ва пировардида, иқтисодиётни юксалтириш, ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш имконини яратишга хизмат қилади.¹

Бизнингча, инвестиция муҳити – инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш, уни тақдим этиш, молиялаштириш, амалга ошириш жараёнларида вужудга келадиган молиявий муносабатлар ҳисобланади. Инвестиция муҳити инвестиция фаолиятини амалга оширишда сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, ҳуқуқий ва бошқа омиллар таъсири остида шакллантирилади.

Хорижий иқтисодчи олимлар илмий тадқиқотларида сўнгги йилларда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар халқаро савдода устунликка эга бўлаётганини асосланади. Касаба уюшмаларининг мавжудлиги сабабли меҳнат бозори камчиликларини тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар учун рағбатлантириши мумкинлигини ва мамлакат инвестицион жозибadorлигини оширишга хизмат қилишини илмий жиҳатдан кўрсатиб берди.²

Ўзбекистонда фаол инвестиция сиёсатининг амалга оширилиш натижасида сўнгги йилларда инвестициянинг йиллик ўсиши юқорилаб келмоқда. Лекин афсуски айрим ҳудудларда инвесторлар билан ишлашда, айниқса, жойларда, инвесторларнинг ташаббуслари барча даражадаги ҳокимликлар томонидан лозим даражада қўллаб-қувватланмаслиги, бу борада вазирлик ва идоралар фаолияти аниқ мувофиқлаштирилмаганлиги билан боғлиқ бюрократик тўсиқ ва ғовлар ҳали ҳам мавжудлиги қулай инвестиция муҳитини шакллантириш бўйича давлат сиёсатининг изчиллигига бўлган ишончнинг мустаҳкамланишига тўсқинлик қилмоқда.

Ушбу тўсқинликларни бартараф этиш учун республикада инвестицияни янада даражасини кўтариш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш, инвесторларнинг бу борадаги республикадаги сиёсатнинг изчиллигига бўлган ишончини мустаҳкамлаш ва инвесторлар билан ишлашда давлат тузилмаларининг масъулиятини ошириш кераклигидан далолат беради. Шу сабабли мамлакатда тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш учун қулай инвестиция муҳитини шакллантириш мақсадида иқтисодиётни либераллаштириш, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш, тадбиркорлик субъектлари фаолиятига аралашувни чеклаш, лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини қисқартириш ва соддалаштириш, товарлардан эркин фойдаланишни таъминлаш, шунингдек, ҳудудларда зарур инфратузилмани яратиш борасида кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

¹ *Маматов Б.С., Хужамқулов Д.Ю., Нурбеков О.Ш.* Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. – Т.: Иқтисод-молия, 2014. 351-б.

² *Cao J., Mukherjee A.* Foreign direct investment, unionised labour markets and welfare //International Review of Economics & Finance. – 2018. – Т. 58. p.330–339. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.04.004>

Темирова М.Т. инвестицияларни кенг жалб этмай туриб, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва уни модернизация қилиш, корхоналарни замонавий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкин эмас, дея таъкидлайди.¹ Бу фикрга қўшилган ҳолда, уни модернизациялаш ва ишлаб чиқаришни йўлга қўйишнинг бир омили эканлигини ҳам таъкидлаш лозим.

Инвесторлар бирор бир мамлакат иқтисодиётига инвестицияларни киритиши билан боғлиқ бўлган қарорларни қабул қилиши учун ўша мамлакатда инвестиция киритиш ва уни юритиш учун яратган шарт-шароитлари, инвестицион муҳитни соғломлаштириш бўйича олиб бораётган ижтимоий-иқтисодий сиёсати, хусусан, хорижий компанияларнинг ҳеч қандай монеликсиз кириб келиши, фаолият олиб бориши учун эркин иқтисодий ва махсус зоналарнинг ташкил этилганлиги, солиқ ва бошқа молиявий имтиёзларнинг мавжудлигига эътибор қаратишади.

Инвестиция муҳити инвестицияларни жалб қилган ҳолда аҳоли бандлиги ва ЯИМни оширишга хизмат қилиши билан бир қаторда, иқтисодиётга сифатли ва зарурий неъматларни ишлаб чиқариш ва рақобатбардошликни оширишга хизмат қилиши лозим. Шак-шубҳасиз, таъкидланишича, хорижий инвестициялар мамлакат иқтисодиёти рақобатбардошлигини таъминлаш учун зарур инновациялар, янги техника ва технологиялар, билимлар, ўқув ва компетенцияларнинг ҳам ишончли манбаи ҳисобланади.²

Инвестицион капитал тақсимоти, инвестиция муҳити бевосита ишлаб чиқаришни ресурслар билан таъминлаш билан боғланади. Алоҳида хўжаликларни инвестициялар билан таъминлаш даражаси иқтисодиётни ривожлантиришга хизмат қилади.³

Бугунги кунда юртимизда фаолиятини олиб бораётган хорижий инвестиция иштирокидаги ишлаб чиқариш корхоналарга солиқ имтиёзлари ва божлардан бир қанча енгилликлар ва имтиёзлар белгиланган бўлиб, улар яъни инвестиция компаниялари, шунингдек, унинг таъсисчилари олинган дивиденд ва фоизлар бўйича даромадлар билан бирга фойда солиғи, мол-мулк солиғи ва ер солиғидан, шунингдек, унинг мол-мулки ва активларини реализация қилишда қўшилган қиймат солиғидан 3 йил муддатга озод қилинади;

устав фондининг камида 30 фоизи инвестиция компанияси маблағлари ҳисобидан шакллантирилган янги ташкил этилган корхоналарга хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар учун қонунчиликда назарда тутилган имтиёз ва преференциялар татбиқ этилади.⁴

¹ Темирова М. Т. Саноатни модернизациялаш шароитида инвестицион фаолликка эришиш сабаблари // Иқтисод ва молия. 2013. № 11.

² Бекмуродов А.Ш. Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион юксалиш моделини излаб... – Т.: XXI ASR, 2018. 215-б.

³ Ахроров З.О., Ханова Н., Хусанова Д.Ш. Проблемы финансовой поддержки безубыточного функционирования хозяйствующих субъектов // Направления повышения стратегической конкурентоспособности аграрного сектора экономики. 2018. 122–126-бетлар.

⁴ 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида» фармони 17.01.2019 йил. <https://www.lex.uz/docs/4168749>. Мурожаат санаси: 16.04.2020 й.

Инвестицияларни киритиш бўйича амалдаги солиқ, божхона ва бошқа турдаги имтиёзларни мутасадди органлар расмий сайтларида аниқ кўрсатиб қўйишлари мақсадга мувофиқ. Амалиётда миллий иқтисодиётга инвестор жалб қилаётган хўжалик субъектлари бир қатор органларга бориб қандай имтиёзлар мавжудлиги ҳақида маълумот олишга интилишади. Имтиёзларни расмий сайтларида келтирилиши турли оворагарчиликларни ва ноаниқликларни олдини олган бўлар эди.

Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида инвестицияларни мамлакатга жалб қилиш йўналишлари такомиллаштирилиши лозим. Мамлакатдаги қайси тармоқ оқсаётганлиги аниқ асосланган ҳолда инвестиция дастурини шакллантириш, маълумотларнинг ҳаққонийлигига эришиш биринчи галдаги вазифадир. Кириб келувчи инвестор инвестиция муҳитини ўзида яққол тасаввур қилган ҳолда инвестиция киритиши муҳимдир.

Мамлакатимизга хорижий инвестицияларни олиб киришни фаоллаштириш керак. Бунинг учун қуйидаги ишларни амалга ошириш керак:

– инвестицион лойиҳаларни малакали мутахассислар назоратидан ўтказилишига эришиш;

– хорижий инвестиция иштирок этган қўшма корхоналар ва бошқа хилдаги тадбиркорлик субъектлар фаолиятини рўйхатга олишдаги катта тўсиқларни бутунлайин олиб ташлаш.

Иқтисодиётга хорижий инвестицияларни мамлакатимизга жалб этиш стратегияси бўлажак хорижий инвесторларнинг манфаатларини ҳамда миллий иқтисодиётга зарар келтирмаган ҳолда уларни қондириш имкониятларини ўрганишга асосланади. Бунинг учун, бир томондан, иқтисодиётни таркибан қайта қуришга қаратилган бир қатор аниқ ва самараси юқори лойиҳаларни амалга татбиқ этиш лозим бўлади; иккинчи томондан, ички инвестиция ресурслари маълум даражада чекланиш юз берган шароитда хорижий инвестициялар юқори аҳамиятга молик ҳисобланади. Республикамизда иқтисодиётнинг энг устувор тармоқларини ривожлантириш мақсадида чет эл инвестицияларини жалб қилиш учун мавжуд пул фондлардан, бор имкониятларимиздан кўпроқ фойдаланишга, бугунги кун шароитлардан келиб чиқиб инвестицион капитални самарали жойлаштириш ва шу усул билан мамлакат иқтисодиётимизни юқори даражага чиқаришга, унинг бутунжаҳон иқтисодиётига қўшилишига, турли рағбатлантиришлар орқали инвестицияларни иқтисодиётнинг энг керакли тармоқларига жалб қилишга ҳамда уларни энг самарали йулларидан фойдаланишга қаратилган.

Долгова И.Е.
доцент Военно-технического института
Национальной Гвардии РУ

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: Ушбу тезисда аҳолининг турмуш даражаси тушунчаси, унинг мидор ва сифат кўрсаткичлари назарий жиҳатдан ёритиб берилган. Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳли турмуш даражасининг ижтимоий-иқтисодий тавсифлари таҳлил қилинган.

Аннотация: В данном тезисе рассмотрено теоретические аспекты понятие, количественные и качественные характеристики уровня жизни населения. Анализированы социально-экономические характеристики уровня жизни в регионах Узбекистана.

Annotation: In this thesis, theoretical aspects of the concept, quantitative and qualitative characteristics of the standard of living of the population are considered. The socio-economic characteristics of the standard of living in the regions of Uzbekistan are analyzed.

Ключевые слова: уровень жизни населения, количественные показатели, качественные показатели, располагаемый совокупный доход.

Устойчивый экономический рост государства во многом зависит от темпов и уровня развития её регионов. Сбалансированное социально-экономическое развитие регионов Узбекистана – основа макроэкономической стабильности, динамичного развития национальной экономики.

Как отметил в своем послании Олий Мажлису от 24 января 2020 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев: **«Необходимо осуществлять комплексное развитие регионов, создавать для населения достойные условия жизни, ускорив процесс урбанизации»**¹.

Одним из определяющих элементов сбалансированного социально-экономического развития регионов является наличие достойного уровня жизни населения, проживающего на их территории.

В современных условиях население любого государства с одной стороны является непосредственным участником производственного процесса, а с другой стороны непосредственным потребителем его результатов, поэтому изучение населения как экономической категории и с той и с другой стороны является крайне важным.

¹ «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису», 24.01.2020, <http://www.press-service.uz>.

Население – это весьма сложная статистическая совокупность. Оно неоднородно по своему возрастному, половому, национальному составу, образовательному уровню, уровню культуры, по уровню жизни, и все данные показатели имеют тенденцию к изменению во времени.

В экономической литературе не существует однозначного определения категории «Уровень жизни населения», в связи, с чем дискуссионным является и вопрос о перечне показателей, необходимых для её адекватной статистической характеристики. Весьма распространенным является метод, в соответствии с которым уровень жизни населения определяется, прежде всего, как совокупность товаров и услуг, которыми располагают отдельный человек, семья или социальная группа.

Ввиду отсутствия единого обобщающего показателя, характеризующего уровень жизни населения необходимо, на наш взгляд, всю совокупность статистических показателей, характеризующих данную категорию, сгруппировать в два больших блока: **количественные показатели и качественные показатели.**

К **количественным показателям**, на наш взгляд, можно отнести: *объем валового внутреннего продукта на душу населения; совокупные доходы населения; доходы от трудовой деятельности; доходы от собственного производства; доходы от собственности; социальные трансферты; объем денежных сбережений населения; накопленное имущество.*

К **качественным показателям** относятся: *показатели рождаемости; показатели смертности; показатели естественного прироста населения; показатели состояния сферы здравоохранения, образования и культуры; показатели качества и структуры потребляемых продуктов, товаров и услуг; показатели обеспеченности товарами длительного пользования; показатели обеспеченности электроэнергией, газом, водой; показатели наличия и уровня комфортабельности жилья и т.д.*

Конечно, приведенная выше группировка является достаточно условной, так как каждый количественный показатель имеет качественную подоплеку, а каждый качественный показатель имеет количественное выражение.

По состоянию на 1 октября 2019 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила **33724,5 тыс.** человек и, с начала года, увеличилась на **469,0 тыс.** человек, или на 1,4 %.

При этом численность городского населения была равна **17034,0 тыс.** человек (50,5% от общей численности населения), сельского населения – **16 690,5 тыс.** человек (соответственно 49,5% от общей численности населения).

Основные социально-экономические характеристики уровня жизни населения по регионам Республики Узбекистан в 2019 году представлены в следующей таблице.

Как видно из таблицы и графика наибольший объем валового регионального продукта на душу населения приходится на Навоийскую область (**25312,9 тыс.** сумм на человека) и город Ташкент (**20073,7 тыс.** сумм соответственно). Наименьший объем валового регионального продукта на душу населения приходится на Наманганскую область (**5950,0 тыс.** сумм на человека) и Сурхандарьинскую область (**6191,2 тыс.** сумм соответственно).

За январь-сентябрь 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по республике составила **2213,4 тыс.** сумм и выросла, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, на 31,2 %.

**Социально-экономические характеристики уровня жизни населения
по регионам Республики Узбекистан январь-сентябрь 2019 года.**

Регионы	Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. сумм	Среднемесячная номинальная заработная плата тыс. сумм	Располагаемый совокупный доход на душу населения тыс. сумм	Розничный товароборот на душу населения тыс. сумм	Производство услуг на душу населения тыс. сумм
Республика Узбекистан	10805,0	2 213,4	6995,2	3 432,5	4 048,1
Республика Каракалпакстан	6827,7	2 088,1	5 090,0	2 033,9	2 147,1
<i>Области:</i>					
Андижанская	7435,2	2 007,0	6 760,4	2 782,1	2 265,4
Бухарская	10034,8	2 014,1	8 951,3	3 721,6	3 034,4
Джизакская	7611,8	1 854,6	6 298,3	2 991,8	2 182,5
Кашкадарьинская	8127,1	1 858,8	6 198,7	2 157,3	1 923,7
Навоийская	25312,9	2 841,3	10891,0	4 653,0	3 534,8
Наманганская	5950,0	1 813,7	5 531,2	2 485,3	1 916,5
Самаркандская	7138,1	1 802,5	6 412,4	2 533,2	2 280,3
Сурхандарьинская	6191,2	1 796,1	6 201,7	2 714,3	2 020,0
Сырдарьинская	9088,0	1 902,1	6 620,4	2 440,5	2 246,4
Ташкентская	12517,9	2 387,7	7 003,1	4 414,2	3 323,0
Ферганская	6398,1	1 816,4	5 477,6	2 450,6	2 157,8
Хорезмская	7350,7	1 880,0	7 603,2	2 567,6	2 205,5
г. Ташкент	20073,7	3 194,0	12290,1	10 836,4	18 205,2

Составлено автором на основе данных: <http://www.stat.uz>.

В разрезе регионов наивысший уровень среднемесячной номинальной заработной платы имел место в городе Ташкенте – **3194,0 тыс. сумм**, что составляет 144,3% от среднереспубликанского уровня, Навоийской области – **2841,3 тыс. сумм** или 128,4% от среднереспубликанского уровня.

Самый низкий уровень среднемесячной номинальной заработной платы по республике наблюдался в Сурхандарьинской и Самаркандской областях. В Сурхандарьинской области среднемесячная номинальная заработная плата была равна **1796,1 тыс. сумм** на человека, а в Самаркандской области соответственно **1802,5 тыс. сумм**. В данных областях величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы была ниже среднереспубликанского уровня на 18,6% и 18,9% соответственно.

За январь-сентябрь 2019 года располагаемый совокупный доход населения республики составил **234,3 трлн. сумм**. Из расчета на душу населения он был равен **6 995,2 тыс. сумм**.

Как видно из таблицы и графика в региональном контексте располагаемый совокупный доход на душу населения превышает среднереспубликанский уровень в городе Ташкенте, **12290,1 тыс. сумм** на человека и Навоийской области соответственно **10891,0**

Рис. 19. ВВП на душу населения, тыс. сум.

Составлено автором на основе данных: <http://www.stat.uz>.

тыс. сумм. Наименее низкий показатель располагаемого совокупного дохода на душу населения отмечен в Республике Каракалпакстан, **5090,0 тыс. сумм** на человека, Ферганской соответственно **5477,6 тыс. сумм** и Наманганской (**5531,2 тыс. сумм**) областях.

Рис. 20. Располагаемый совокупный доход на душу населения, тыс. сум

Составлено автором на основе данных: <http://www.stat.uz>.

В январе-сентябре 2019 года объем розничного товарооборота в целом по Республике Узбекистан составил **114954,0 млрд. сумм**, или 107,0 % от уровня аналогичного периода 2018 года.

Как видно из таблицы наибольший объем розничного товарооборота на душу населения приходится на город Ташкент (**10836,4 тыс. сумм**, что почти в три раза выше среднереспубликанского уровня) и Навоийскую область соответственно **4653,0 тыс. сумм** или 136,1% от среднереспубликанского уровня данного показателя.

Наиболее низкое значение данного показателя зафиксировано в Республике Каракалпакстан **2033,9 тыс. сумм** на человека, и Кашкадарьинской области соответственно **2157,3 тыс. сумм**.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что наиболее высокий уровень жизни населения характерен для города Ташкента и Навоийской области. Он по всем выше рассмотренным показателям значительно превышает среднереспубликанский уровень. Во всех остальных регионах республики имеются незадействованные возможности для повышения уровня жизни своего населения.

Давлатов Э.Б.,
ТДИУ «Банк иши ва инвестициялар»
кафедраси ассистенти

АМЕРИКА МОЛИЯ ТИЗИМИДА ЎЗАРО ФОНДЛАРНИНГ (MUTUAL FUNDS) ТУТГАН ЎРНИ

Аннотация: Ушбу ишда, Америка молия тизимида ўзаро фондларнинг роли ҳамда уларнинг афзаллик томонлари ўрганилган. Бундан ташқари, сўнги йилларда Америка молия тизимида ўзаро фондларнинг сони ва уларнинг соф активларининг ўзгариш тенденциялари таҳлил қилинган.

Annotation: This paper studies the role of mutual funds and advantages of mutual funds in the American financial system. It also analyzes the number of mutual funds and changing trends of net assets of mutual funds in the U.S. financial system in recent years.

Аннотация: В данной статье изучаются роль взаимных фондов, а также их преимущества в финансовой системе США. Здесь также анализируются количество взаимных фондов и тенденции изменения их чистых активов в финансовой системе США за последние годы.

Калим сўзлар: ўзаро фондлар, акция, қарз фондлар, диверсификация, ликвидлик

Keywords: mutual funds, equity, bond funds, diversification, liquidity

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, акционерный капитал, облигационные фонды, диверсификация, ликвидность

Сўнги йилларда Америка молия тизимида ўзаро фондлар кўплаб жамғарувчилар ва пенсиянерлар учун асосий инвестиция куралига айланди. Буни куйидаги рақамлар ҳам кўрсатмоқда. 2018 йил якунида Америкада пенсия жамғармаларининг 50 фоизидан ортиғи ўзаро фондларга инвестиция қилинди. АҚШ фонд бозорининг ўттиз бир фоизидан юқори қисми ўзаро фондлар орқали жалб қилинган бўлса, 2019 йил 1 январ ҳолатига ўзаро фондларнинг соф активларида АҚШ уй хўжаликларининг улуши 89% фоизни ташкил қилди. Ўзаро фондларнинг бу даражада ривожланишини кўрсатувчи яна бир индикатор активлари ҳажми, сўнги 25 йил ичида активларнинг 292 миллиард доллардан 16 триллион долларгача ўзиши юқоридаги фикримизни яққол исботи бўла олади.¹

Ўзаро фондлар келиб чиқиши биринчи бўлиб 1800 йилларнинг ўзталаридан Англия ва Шотландияга инвестиция компанияси шаклида пайдо бўла бошлади. Ўша даврлардан шундай инвестиция кампаниялари ташкил қилинганки улар камбағал одамларни кам миқдордаги мабларини бирлаштирган ва шу пулларни турли хил қимматли қоғозларга сармоя киритишда ишлатишган. Ушбу инестиция компаниялар асосан Америка темир йўл облигацияларини сотиб олиш орқали АҚШнинг иқтисодий ўзишига катта ҳисса қўшишган ва шу орқали янада оммалашган.

¹ https://www.icifactbook.org/ch3/19_fb_ch3

Америкада биринчи марта ўзининг акцияларини фонд бозорига чиқариб сотган ўзаро фонд 1824 йилда Бостонда ташкил қилинган бугунги кунда доминант тузилмага эга тизимни пайдо бўлишига асос яратди. Бу фонд доимий равишда акцияларни чиқаришни давом эттирди, жамғарувчиларга исталган вақтда фонддан пул олиш имконияти яратди ва асосийси инвесторларни йўқотишлардан ҳимоя қилишга қаратилган инвестицияларга чекловлар ўрнатди.

Биз Америка молия тизимида ўзаро фондларнинг пайдо бўлиши ҳақида қисқача маълумот билан танишдик келинг энди ўзаро фонд тушунчасига олимларни фикрларини жамлаб қисқача муаллиф тарифини берамиз ва кейин бу фондларнинг афзалликларини кўриб чиқамиз.

Ўзаро фондлар бу шундай инвестицион кампанияларки, улар акциялар чиқариб акциядорлардан пулларни йиғишади ва йиғилган пулларни бир нечта турдаги қимматли қоғозларга йўналтириб қимматли қоғозлар портфелини шакллантиришади.

Колумбия университети профессори Ф.Мишкиннинг таъкидлашича ўзаро фондларнинг қуйида 5 та асосий афзалликлари бор:¹

1. Ликвидлилик воситачилиги
2. Денаминацион воситачилик
3. Диверсификация
4. Харажатларни тежаш
5. Тажрибалик бошқарув ва эксперт

Ликвидлилик воситачилиги. Ликвидлилик воситачилиги шуни англатадики, инвесторлар ўз маблағларини тез ва арзон нархларда нақд пулга айлантириши мумкин. Агар сиз депозит сертификати ёки облигация сотиб олсангиз ва бирдан пулга эҳтиёж сезиб пулингизни қайтариб олмоқчи бўлсангиз сиз бу учун жарима тўлайсиз аммо ўзаро фондлар инвесторларга исталган вақтда ва исталган миқдорда харажатсиз сотиб олиш ва сотиш имкониятини беради.

Денаминацион воситачилик. Америкада маълум турдаги қимматли қоғозларга инвестиция қилиш катта маблағ талаб қилади бунга индивидуал шахслар молиявий томондан имконсиз бўлишади. Масалан, пул бозорининг қимматли қоғозлари энг кам миқдори 100.000\$ ташкил қилади буни оддий шахслар сотиб ололмайди. Ўзаро фондлар эса бундай кам миқдордаги пулларни тўплаб ана шундай даромадли ва катта қийматга эга қимматли қоғозга инвестиция қилади.

Диверсификация. Ўзаро фондлар турли қимматли қоғозларга инвестиция қилиб риск даражасини пасайтиради. Агар сиз 100\$ пулингизни бир дона корпорация облигацияси учун тиксангиз барча рискни бир ўзингиз қабул қиласиз. Агар 100\$ га ўзаро фондларни акциясини сотиб олсангиз, ўзаро фондлар сиз ва бошқаларни бундай кичик суммадаги маблағларини йиғиб бир нечта турдаги қимматли қоғозларга тикишади. Бу диверсификация дейилади ва риск даражасини камайтиради.

Харажатларни тежаш. Молия бозорининг шундай хусусияти борки битим миқдори ва ҳажми қанчалик катта бўлса музокарадаги транзакцион харажатлар шунча паст бўлади. Институционал инвесторлар яқка инвесторларга нисбатан кам харажат қилади чунки катта ҳажмга транзакция қилишади шу сабабли ўзаро фондга пул тиккан инвесторлар ушбу афзалликка эга бўлишади.

¹ Ф.Мишкин, Г.Эакинс. Financial Markets and Institutions, 2018.

Тажрибалик ва сифатли бошқарув. Ўзаро фондларнинг асосий афзаллиги шундаки улар тажрибали ва юқори билим, кўникмага эга менежерларни ёллашади бундай менежерлар бозордаги инструментларни индивидуал шахслардан кўра чуқур таҳлил қилишади шу сабабли одамлар бундай менежерларга ишониб пулларини ўзаро фондларга киритишади.

Биз ўзаро фондлар ҳақида тушунчага ва уларнинг Америка молия тизимидаги афзалликларини ўрганиб чиқдик энди ўзаро фондлар бўйича бази статистик маълумотларни келтирамиз.

2018 йилда Америкада 56,5 миллион уй хўжалиklarининг 99,5 миллион фуқора ўзаро фондларга шахсий маблағларни йўналтиришган, бундан асосий мақсад нафақага чиқишга тайёргарлик кўриш, таълим олиш учун пул жамғариш, уй сотиб олиш ёки фавқулодда вазиятларга тайёргарлик кўриш кабилардир. Investment Company Institute 2019 йил (Statistic Fact Book) статистик маълумотларига кўра ўзаро фондлар 2018 йилда 191 млрд \$ ёки соф активларининг 1,0 фоизини инвесторлар томонидан қайтариб олинган.¹

21-расм. Ўзаро фондларнинг соф активларининг турли фондлар кесимида тақсимланиши (%).²

2019 йил бошига Америкада ўзаро фондларнинг жами соф активлари 17.7 триллион АҚШ долларни ташкил қилиб улар қуйидагича турли фондлар кесимида тақсимланган.

Юқоридаги биринчи расмдан кўриш муминки, 2018 йил охиридаги АҚШ ўзаро фондлари соф активларининг асосий қисми узок муддатли ўзаро фондларда бўлиб, фақатгина улушли фондларнинг ўзи соф активларнинг 52 фоизини қамраб олган. Иккинчи актив категория бу облигацияларнинг ўзаро фондлари, соф активларнинг 23 фоизи ташкил қилган. Қолган қисмини пул бозори фондлари (17 фоиз) ва гибрид фондлар (8 фоиз) ташкил қилган.

22-расм. Америкада янги очилган ва мавжуд ўзаро фондлар сони.³

¹ https://www.icifactbook.org/ch3/19_fb_ch3

² https://www.icifactbook.org/ch3/19_fb_ch3

³ https://www.icifactbook.org/ch3/19_fb_ch3

Юқоридаги расмда Америкада очилган ва мавжуд ўзаро фондлар сони берилган. 2018 йилда жами 345 та ўзаро фондлар очилди (2-расм). Янги солиққа тортиладиган облигациялар фондининг пайдо бўлиши 2017 йилдан 2018 йилгача янги ўзаро фондлар сонининг қисқаришига олиб келди. Шу билан бирга, тугатилган ўзаро фондларнинг сони ҳам қисқарган. 2018 йилга келиб жами 171 фонд қўшиб юборилган. Ушбу расмга умумий хулоса берилса, 2015 йилдан кейин ўзаро фондларнинг очилиш сони камайиш тенденцияга эга бўлган.

Хулоса, Америка ўзаро фондларнинг ўрганиш натижасида қуйида хулосага келдик. Ўзаро фондлар бу молиявий кампания бўлиб, аксияларни чиқариб пул жалб қилади ва жалб қилинган пулларни турли қимматли қоғозларга инвестиция қилади. Улардан исталга вақтда пул ечиб олиш, диверсификация қилиш орқали рискларни пасайтириш, тажрибали менежерлар билан оқилона инвестицияларни танлаш афзалликларга эга. Америка молия тизимида янги очилган ўзаро фондларнинг сони камайишига қарамасдан, уларнинг соф активлари кескин ўсиш тенденцияси кузатилган.

Дадабаев Ш.Х.,
Тошкент Давлат иқтисодиёт университети
«Бухгалтерия ҳисоби» кафедраси
мустақил изланувчиси

МОЛИЯ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАҲИРАЛАР ТАЪСИРИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада хўжалик юритувчи субъектларда товар моддий захиралар ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида ташкил этиш бўйича илмий ва назарий аҳамиятга эга таклиф ҳамда тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: Товар моддий захира, материал, таснифлаш, баҳолаш усули, стандарт, режа таннарх, ҳақиқий таннарх, соф сотиш қиймати, харажат.

Аннотация: В данной статье представлены научно-теоретические предложения и рекомендации по организации учета товарно-материальных запасов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Ключевые слова: Товарно-материальные запасы, материалы, классификация, методы оценки, стандарты, плановая себестоимость, фактическая себестоимость, чистая стоимость продажи, затраты.

Annotation: This article presents scientific and theoretical proposals and recommendations on the organization of inventory accounting in accordance with international financial reporting standards.

Keywords: Inventories, materials, classification, valuation methods, standards, planned costs, actual costs, net sale value, costs.

Жаҳонга кенг тарқалган короновирус пандемияси натижасида бутун дунё иқтисодиётида йирик муаммоларнинг кўрина бошлаганига анча бўлди. Ушбу ҳолат Ўзбекистон Республикасини ижтимоий-иқтисодий ҳаётига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Чунки короновирус пандемияси оқибатида зарур чора-тадбирларни амалга оширилиши натижасида карантин эълон қилиниши, давлат, фуқаролар эса ўрнатилган тартиб-қоидаларга қатъий амал қилиши лозимлиги белгиланди. Шунингдек, материал ишлаб чиқарувчилар, айниқса қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчилар давлатнинг алоҳида кўмагига муҳтож бўлади. Ишлаб чиқаришнинг деярли тўхтаб қолиши талабнинг таклифга нисбатан юқорилигини таъминлайди, бу эса нархлар мувозанатига салбий таъсир ўтказди. Короновирус пандемияси оқибатида иқтисодий турғунлик ҳолатининг давомий бўлиши ишсизлик даражасини оширади ва хўжалик юритувчи субъектларнинг тўловга бўлган қобилиятини кескин тушиб кетишига олиб келади. Оқибатда, ишлаб чиқарилган товар-моддий

қийматликларга бўлган талаб камаяди ва харидорлар олинга товар-моддий захиралар учун ўз вақтида тўлаш имконияти чегараланади, натижада давлат бюджетига тушумларнинг жумладан, солиқ тўловларининг камайиши вужудга келиб, бюджетни шакллантиришга салбий таъсир этади.

Кейинги йилларда Ўзбекистонда ҳукумат томонидан халқаро стандартлар асосида бухгалтерия ҳисобини ташкил этишга катта эътибор берилмоқда. Чунки молиявий ҳисоботларни шаффофлигини ошириш шароитида бухгалтерия ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида ҳисоб тизимини ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга бўлади. Айниқса товар моддий захиралар ҳисобини тўғри ва чет эллик ҳамкорлар тушунадиган даражада тақдим этиш муҳим аҳамиятга эгадир. Шу мақсадда 2-сон БҲХС «Захиралар» деб номланаган бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир.¹ Ушбу стандартнинг мақсади товар-моддий захираларни (ТМЗларни) ҳисобга олиш тартибини белгилашдан иборат бўлиб, республикамиздаги 4-сон БҲМС «Товар-моддий захиралар» миллий стандарти ушбу стандарт негизида яратилган. Ҳар иккала стандартда ТМЗларни ҳисобга олишда асосий масала бўлиб ТМЗларнинг таннархи қандай суммада актив сифатида тан олинishi ва улар билан боғлиқ бўлган даромадлар келгуси даврларда тан олингунча ҳисобга олинishi кераклиги ҳисобланади.

Халқаро стандарт таннарх ва унинг кейинчалик харажат сифатида тан олинishi, шу жумладан унинг ҳар қандай соф сотиш қийматигача камайтирилиши бўйича кўрсатмаларни беради. Бу 2-сон Молиявий Ҳисоботнинг Халқаро Стандарти (МҲХС) «Захиралар» билан тартибга солинади. Мазкур стандарт захираларни ҳисобга олиш тартибини белгилашда хўжалик юритувчи субъектларда товар-моддий захиралар ҳисобини янада такомиллаштиришда товар моддий захиралар ҳисобини молиявий ҳисобот халқаро стандартлари асосида ташкил қилиниши ва юритилиши бугунги кунда долзарб масалалардан ҳисобиланади.

Миллий ҳисоб тизимимизда товар моддий захиралар ҳисобини акс эттириш ва баҳолашда Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС) 4-сонли «Товар моддий захиралар» стандарти орқали тартибга солинади. Халқаро ва миллий стандартларни солиштириш натижасида қуйидаги хулосаларни қилишимиз мумкин. Миллий стандартда ТМЗларни харид қилиш билан боғлиқ харажатлар унинг харид қиймати (етказиб берувчига тўланадиган суммалар)дан ажратилган ҳолда кўрсатилган. Халқаро стандартда эса бу битта яъни захираларни харид қилиш билан боғлиқ харажатлар моддасида кўрсатилган. Шунингдек, захираларни харид қилиниши билан боғлиқ харажатлар билан уларни жорий ҳолатга ва жорий жойлаштириш жойига етказиш билан боғлиқ бошқа харажатлар тушунчаларини фарқлаш лозим.

¹ Международные стандарты финансовой отчетности. 2017. – М.: «Аскери», 2018. 1012-б.

**Миллий ва халқаро стандартларда товар моддий захиралар
ҳисобини таққослаш.**

	Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартида МЗлар ҳисоби (4-сон БҲМС “Товар моддий захиралар”)	Молиявий ҳисоби халқаро стандартида ТМЗлар ҳисоби (2-сон БҲХС «Захиралар»)
Мақсади	юридик шахсга мулк ҳуқуқида тегишли бўлган товар-моддий захираларнинг бухгалтерия ҳисоби услубияти ва молиявий ҳисоботда акс эттирилишини белгилаш ҳисобланади. ТМЗларни ҳисобга олишнинг асосий қоидалари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади: тан олиш пайтини белгилаш, таснифлаш, баланс қийматини баҳолаш; ТМЗ таннархига киритиладиган харажатларни белгилаш, шу жумладан харажат сифатида ТМЗ қийматини кейинчалик тан олиш; товар-моддий захиралар қийматини сотиш (баҳолаш)нинг соф қийматига қадар камайтириш; уларнинг чиқиб кетишидан молиявий натижаларни, шунингдек улар бўйича ахборотни молиявий ҳисоботда ёритиш тартибини аниқлаш.	товар-моддий захираларни (ТМЗларни) ҳисобга олиш тартибини белгилашдир. ТМЗларни ҳисобга олишда асосий масала бўлиб ТМЗларнинг таннархи қандай суммада актив сифатида тан олиниши ва улар билан боғлиқ бўлган даромадлар келгуси даврларда тан олингунча ҳисобга олиниши кераклиги ҳисобланади. Таннарх ва унинг кейинчалик харажат сифатида тан олиниши, шу жумладан унинг ҳар қандай соф сотиш қийматигача камайтирилиши бўйича кўрсатмаларни беради. У, шунингдек, ТМЗларнинг таннархини аниқлашда қўлланиладиган таннархни ҳисоблаш формулалари бўйича кўрсатмаларни келтиради.
Товар-моддий захиралар – бу қуйидаги активлардир	– маҳсулот, ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатиш, ишлаб чиқаришга хизмат кўрсатиш, маъмурий эҳтиёжлар ва бошқа мақсадлар учун мўлжалланган хом ашё ва материаллар, харид қилинадиган ярим тайёр маҳсулотлар ва бутловчи буюмлар, ёқилғи, идиш ва идишбоп материаллар, эҳтиёт қисмлар, инвентарь ва хўжалик анжомлари, бошқа материал; – боқувдаги ва яйловдаги ёш ҳайвонлар, катта ёшдаги ҳайвонлар, – детал, узел, буюмларнинг тугалланмаган ишлов берилиши ва йиғилиши ҳамда тугалланмаган технологик жараёнлар кўринишида тугалланмаган ишлаб чиқариш ва бошқалар	– одатдаги фаолият доирасида сотиш учун мўлжалланган – бундай сотув учун ишлаб чиқариш жараёнида бўлган – ишлаб чиқариш жараёнида ёки хизматлар кўрсатилишида фойдаланилиши кўзланган хом ашё ва материаллар кўринишидаги активлар.
Товар-моддий захиралар таннархи	Сотиб олиш харажатлари Қайта ишлаш харажатлари Бошқа харажатлар	Сотиб олиш харажатлари Қайта ишлаш харажатлари Бошқа харажатлар
Сотишнинг соф қиймати	ТМЗларни мақсадига кўра ишлатиладиган ҳолатга келтириш ва сотиш бўйича баҳоланган харажатлар чегирилган ҳолда жорий қиймати;	бу одатдаги фаолият давомида ишлаб чиқаришни охирига етказиш бўйича харажатлар ва сотишни амалга ошириш учун зарур бўлган ва тахминий баҳоланган харажатлар чегириб ташланган сотиш баҳосидир

Ушбу маълумотлар асосида захираларнинг таннархини аниқлаш жараёнида ҳамма харажатлар эътиборга олинishi лозим. Шу жумладан сотиб олиш, қайта ишлаш ва бошқа харажатлардан иборат бўлади.

23-расм. Захиралар таннархини таркибий тузилиши

Амалиётда товар-моддий захиралар таркиби бевосита ишлабчиқаришни ташкил этиш, ишларни бажариш, хизматларни турларига боғлиқ ҳолда гуруҳланиши мумкин. Ушбу масалада Калонов М.Б. томонидан автомобиль транспорти корхоналарининг хусусиятидан келиб чиқиб, алоҳида гуруҳлашни таклиф қилади. «Эҳтиёт қисмларни ҳисобга олишда уларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш олинади: янги эҳтиёт қисмлар; тикланган эҳтиёт қисмлар; таъмирланиши лозим бўлган эҳтиёт қисмлар.»

Демак, товар-моддий захиралар ташкилотнинг техноложик хусусиятидан келиб чиққан ҳолда ташкил этилиши лозим. бухгалтерия балансига таннархи бўйича киритилади, у харид қиймати (етказиб берувчига тўланадиган суммалар) ва уларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган харажатлар таркибига «товар-моддий захираларни тайёрлаш ва уларни жорий жойлашиш ёки фойдаланиш жойига етказиб бериш бўйича транспорт-тайёрлов харажатлари» киритилган. Лекин ТМЗларнинг таннархи элементига уларни қайта ишлаш харажатлари киритилмаган.¹

Хулоса қилиб, ушбуларни таъкидлашимиз мумкин: 1) барча маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш корхоналарида ТМЗларни қайта ишлаш харажатлари унинг муҳим таркибий қисми ҳисобланишини эътиборга олиб, ТМЗ бўйича миллий стандартнинг 13-бандига (4-сонли БХМС) қўшимча қилиб қайта ишлаш харажатларини киритилишини таклиф этамиз: «товар-моддий захираларни қайта ишлаш бўйича харажатлар». 2) Тармоқнинг хусусиятини ҳисобга олган ҳолда материалларни ҳисобини ташкил этиш масаласи цемент ишлабчиқариш соҳасига ҳам тегишли деб ўйлаймиз. Чунки цемент ишлаб чиқаришда ўзига хос хусусиятларда бири оҳак тош ҳисобланиб, уни цементга айлантириш технологияси анча мураккаб жараён ҳисобланади. Цементни ишлаб чиқариш жараёни икки хил хом ашё-10 метргача чуқурликда қазиб олинadиган оҳактош, гипс, гил лой ҳамда минералларни қўшиш орқали олинади. Маълум хом ашёни тасдиқланган нисбатларда дозалаш, маълум хоссаларга эга бўлган цементнинг ўзига хос маркаси турли қўшимчалар қўшиш йўли билан олинади.

¹ Калонов М.Б. Автомобиль транспорти корхоналарида харажатлар ҳисобини юритиш масалалари. – Т.: ТДИУ, 2018. 193-б. Б.87.

Додиев Ф.Ў.,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси «Банк иши» кафедраси
мудури, и.ф.н.

Додиева У.Ф.,
Тошкент Ёджу техника
институту талабаси

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ: БАНКЛАРНИ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Аннотация: Мақолада коронавирус пандемияси: банкларни инвестиция фаолиятидаги айрим муаммолар ва уларнинг ечимлари ўрганилган.

Калим сўзлар: банк, кредит, коронавирус пандемияси, инвестиция фаолияти, муаммолар, валюта, ечимлар.

Аннотация: В статье рассматривается пандемия коронавируса: некоторые проблемы инвестиционной деятельности банков и пути их решения.

Ключевые слова: банк, кредит, пандемия коронавируса, инвестиционная активность, проблемы, валюта, решения.

Annotation: The article examines the coronavirus pandemic: some problems in the investment activities of banks and their solutions.

Keywords: bank, credit, coronavirus pandemic, investment activity, problems, currency, solutions.

Коронавирус пандемияси жаҳон иқтисодиётини қарахт ҳолга келтириб қўйди. Пандемия таъсир қилмаган ҳудуд, давлат, тармоқ, корхона ва одам қолмади. Карантин туфайли давлатлар ўртасида, ҳаттоки, уларнинг ичида иқтисодий алоқалар узилди. Натижада кўпчилик компаниялар, биринчи навбатда, авиакомпаниялар, туризм соҳасидаги бизнес субъеклари, меҳмонхоналар, ноозиқ-овқат истеъмол товарлари чакана савдоси, умумий овқатланиш корхоналари ва бошқа хизмат кўрсатувчи ташкилотлар зарар кўрди. Молия бозорларида қимматли қоғозлар индекслари тушиб кетди, экспорт ва импорт ҳажми қисқарди, хом ашё товарларининг нархи пасайди, давлат бюджетига тушумлар камайди, муддати ўтган қарздорликлар ҳажми кескин ошиб кетди. Бундай шароитда тижорат банклари қатта босим остида қолмоқда. Чунки кўпчилик бизнес субъектлари банклар олдидаги мажбуриятларини бажара олмаяпти, банклар кредитлар ва уларнинг фоизлари тўлов муддати узайтириб бермоқда. Айниқса, ривожланаётган давлатларда миллий валюталар девальвацияси эса банкларнинг молиявий салоҳиятини янада пасайтириб юбормоқда.

Хорижий давлатларда коронавирус инфекциясини жиловлаш ҳолатига қараб карантин чекловлари юмшатила бошланди. Ҳукуматлар коронавирус пандемиясидан кейин иқтисодий таназзулдан чиқишни ўйлай бошладилар ва бир қатор чора-тадбирларни амалга оширмоқда. Жумладан, банкларнинг ликвидлигини таъминлаш учун

катта ҳажмда молиявий ресурслар берилмоқда. Чунки банклар иқтисодиётда талаб ва таклифни оширишда муҳим роль ўйнайди.

Коронавирус пандемиясидан кейин республикаимиз иқтисодиётини барқарор ишлаши ва уни ривожлантириш тижорат банклари фаолиятига, айниқса, уларнинг инвестиция фаолиятига боғлиқдир. Чунки кўпчилик корхоналар фаолиятини бошлаши учун маблағлар зарур. Ўз фаолиятини ўзгартирмоқчи ёки кенгайтирмоқчи бўлган корхоналарга эса инвестицион маблағлар зарур. Республикаимизда тижорат банклари асосий инвестиция институти ҳисобланади.

Мамлакатимиз тижорат банкларини инвестиция жараёнига асосан кредитлар орқали иштирок этиб келмоқда. 11-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, таҳлил қилинган 2018–2020 йиллар мобайнида тижорат банкларининг активлар таркибида кредит қўйилмалари 65–76 фоиз атрофида бўлган.

11 - ж а д в а л

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг инвестиция фаолияти кўрсаткичлари.¹

Кўрсаткичлар номи	1.01.2018		1.01.2019		1.01.2020	
	млрд.сўм	улуши фоизда	млрд.сўм	улуши фоизда	млрд.сўм	улуши фоизда
Инвестиция ва бошқа қимматли қоғозлар	1 648,6	1,0	2 277,0	1,1	3 157,0	1,2
Кредит қўйилмалари	108 467,2	65,1	164 670,1	76,8	207 646,3	76,1
Жами активлари	166 631,8	100,0	214 419,6	100,0	272 726,9	100,0

Банкларнинг жами активлари таркибида инвестиция ва бошқа қимматли қоғозларга қўйган маблағлари 1,1–1,2 фоизни ташкил этмоқда. Бу эса, банкларнинг корхоналар ва бошқа қимматли қоғозларга қилган инвестициялари жуда сузглигини англатади. Бунга бир қатор сабаблар бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

- республикаимиз молия бозорида ликвидли қимматли қоғозлар тури ва ҳажми камдир;
- инфляция даражаси ва миллий валюта курсининг девальвация даражасининг нисбатан юқорилиги. 2018 йилда инфляция даражаси 14,3 фоиз бўлса, 2019 йилда 15,2 фоиз бўлган.² Фақатгина 2019 йил давомида миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан алмашув курси йил бошига нисбатан 13,9 фоизга қадрсизланди (8341 сўм/долл.дан 9501 сўм/долл.гача)³;
- тижорат банкларининг корхоналарга инвестиция қилишига чекловнинг мавжудлиги. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 ноябрда қабул қилинган «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги янги таҳрирдаги қонуннинг 7-моддасида «Банкларга юридик шахсларни ташкил этиш ва (ёки) юридик шахсларнинг устав фондларидаги (устав капиталларидаги) улушларни ёки акцияларни олиш тақиқланади» деб қўйилган. Бу чеклов қимматли қоғозларнинг иккиламчи

¹ www.cbu.uz-Markaziy-bankning-Statistik-byulleteni_-2019-yil.pdf, 66–72-бетлар. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий веб-сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

² <https://cbu.uz/oz/monetary-policy/annual-inflation/>

³ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/118148/

бозорига жойлаштирилган акцияларнинг йигирма фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда фонд биржаси листингига киритилган акциядорлик жамиятларига нисбатан тадбиқ этилмайди¹ дейилган.

Тижорат банклари инвестиция фаолияти амалга оширишлар учун молиявий ресурслар базаси мустаҳкам бўлиши лозим. 2020 йил 1 январь ҳолатига банклар депозитларининг ЯИМга нисбати 17,8 фоиз, капиталининг ЯИМга нисбати 10,0 фоиз бўлган бўлса, активларнинг ЯИМга нисбати 53,3 фоизни ташкил этган.² Кўриниб турибдики, тижорат банкларининг депозитлар ва капитали уларнинг активларини молиялаштириш учун етарли бўлмай, банклар бошқа манбалардан молиявий ресурс жалб қилишга мажбур бўлмоқда. Буни биз қуйидаги 12-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкин:

12 - ж а д в а л

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари мажбуриятлари таркиби.³

Кўрсаткичлар номи	1.01.2018		1.01.2019		1.01.2020	
	млрд.сўм	улуши фоизда	млрд.сўм	улуши фоизда	млрд.сўм	улуши фоизда
Депозитлар	59 578,7	40,8	70 001,4	37,3	91 009,0	41,1
Олинган кредитлар ва лизинг	72 819,3	49,9	104 378,8	55,6	105 252,2	47,5
Чиқарилган қимматли қоғозлари	190,3	0,1	10,0	0	2 872,7	1,3
Жами мажбуриятлар	145 955,7	100,0	187 740,7	100,0	221 696,0	100,0

12-жадвалдан кўриниб турибдики, банклар фаолиятларини амалга ошириш учун асосан депозитлар ҳамда олинган кредитлар ва лизингдан фойдаланишган. Ушбу кредитлар ва лизинг давлат молиявий ресурслари ҳамда хорижий кредит линиялар ҳисобидан шаклланган.

Банкларнинг молиявий ресурс базасида чиқарилган қимматли қоғозларнинг улуши жуда кам, ушбу кўрсаткич 2020 йил 1 январь ҳолатига 1,3 фоизни ташкил қилган, холос. Мазкур ҳолат ҳам банкларнинг қимматли қоғозлар бозорида иштироки фаол эмаслигини кўрсатади. Бунга сабаб юқорида таъкидлаганимиздек, бир томондан инфляция даражаси ва миллий валюта курсининг девальвация даражасининг нисбатан юқорилиги бўлса, иккинчи томондан, банклар эмиссия қилган қимматли қоғозлари жозибатор эмасдир.

Коронавирус пандемияси даврида давлатимиз Президентининг фармонлари⁴ билан тадбиркорлик субъектлари ва жисмоний шахсларга тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар бўйича қарздорликларни тўлаш муддати 2020 йилнинг 1 октябрга қадар узайтирилди. Ушбу қарздорлик суммасининг ҳажми 20 трлн сўм атрофидадир. Шунингдек, тижорат банклари 30 трлн сўмга яқин молиявий маблағларини корхоналарни айланма маблағларини тўлдириш учун қайта тикланадиган револьвер

¹ <https://lex.uz/pdfs/4581969>

² www.cbu.uz- Markaziy-bankning-Statistik-byulleteni-_-2019-yil.pdf, 48-бет.

³ www.cbu.uz- Markaziy-bankning-Statistik-byulleteni-_-2019-yil.pdf, 66–72-бетлар. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий веб-сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги ПФ-5969-сон ва 2020 йил 3 апрелдаги ПФ-5978-сон Фармонлари

кредитлар бериши белгиланган. Мазкур ҳолатлар тижорат банкларини инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятини чегаралайди.

Марказий банк мажбурий захиралар бўйича талабларни енгиллаштириш ҳисобига тижорат банкларини 2,6 трлн сўм ҳажмидаги қўшимча ликвидлик ресурслари билан таъминлаш ҳамда уларга 3 йил муддатгача 2 трлн сўмгача миқдорда ликвидлик тақдим этиш чораларини кўрмоқда.¹ Ушбу ресурслар тижорат банкларининг жорий ликвидлигини таъминлайди. Аммо уларни актив инвестиция фаолият олиб боришлари учун етарли молиявий имконият яратмайди.

Юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал этиш ва коронавирус пандемиясидан сўнг тижорат банклари инвестиция фаолиятини ривожлантириш учун қуйидаги чоратadbирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

– тижорат банклари молиявий ресурс базасини мустаҳкамлаш учун инфляция даражасини ҳисобга олган ҳолда қайта баҳоланадиган қимматли қоғозлар (облигация, депозит сертификати) эмиссия қилиши лозим. Шундагина ушбу қимматли қоғозларга ишонч ортиб, уларнинг жозибадорлиги ошади;

– тижорат банкларининг корхоналарга инвестиция қилишига ўрнатилган чекловларни юмшатиш лозим. Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги янги тахрирдаги қонунининг 7-моддасига ўзгартириш киритиб, банкларга юридик шахсларнинг устав фондларидаги (устав капиталларидаги) улушларни ёки акцияларни олиш тақиқини олиб ташлаш лозим. Ушбу улушлар ёки акциялар ҳамда фонд биржаси листингига киритилган акциядорлик жамиятларининг қимматли қоғозларнинг иккиламчи бозорига жойлаштирилган акцияларини сотиб олиш улушини 30 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда деб белгилаб қўйиш лозим. Шундагина тижорат банклари бундай корхоналар корпоратив бошқарувига таъсир қилиш имкониятига эга бўлади ва уларга инвестиция қилишдан манфаатдор бўлади;

– республикада тижорат банклари инвестиция фаолиятини ривожлантириш учун ислом молиясини жорий қилиш мақсадга мувофиқдир. Чунки республикада аҳолисининг 93,3 фоизи мусулмон бўлиб, уларнинг кўпчилиги эътиқоди сабабли банк хизматларидан фойдаланишмайди. Ислом молияси анъанавий банк-молия тизимига муқобил равишда жаҳоннинг кўпчилик мамлакатларида, ҳаттоки, Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо бўлмаган давлатларда ҳам оммалашиб бормоқда. Охирги ўн йилликларда жаҳонда ислом молиясининг ҳажми 758 млрд. АҚШ долларидан (2007 йил) 2.4 триллион АҚШ долларига етди (2017 йил).²

Республикада ислом молиясини жорий этиш учун дастлаб ҳуқуқий асосни яратиш лозим. Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги қонунига ўзгартириш киритиб, ислом банкчилиги ва молиявий хизматлари кўрсатишга рухсат бериш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, коронавирус пандемиясидан сўнг мамлакатимизни иқтисодий баҳоланиш барқарор ишлашини таъминлаш учун тижорат банкларини инвестиция фаолиятини янги моделлар ва воситалар орқали ривожлантириш лозим.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги ПФ-5978-сон Фармонида кўрсатилган.

² https://www.salaamgateway.com/en/press-releases/official_launch_of_the_ifsb_islamic_financial_services_industry_stability_report_2018_at_the_astana_islamic_economy_forum-SALAAM11072018095850/

Жумағулов А.Э.,
Тошкент давлат юридик университети
Бизнес ҳуқуқи кафедраси
ўқитувчиси

ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЛИЦЕНЗИЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада инвестиция фондлари фаолиятини лицензиялаш масаласи таҳлил қилинади. Оммадан маблағ жалб этувчи субъектлар доирасини аниқ белгилаш ва бир хил шартларда фаолиятни лицензиялаш таклиф этилди. Таҳлил жараёнида қонунчиликдаги ноаниқликлар аниқланди ва уларни бартараф этиш учун таклифлар илгари сурилди.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы деятельности инвестиционных фондов. Было предложено определить круг привлекающих инвестиции с публикой и лицензировать их деятельность на единых условиях. В ходе анализа были выявлены неопределенности в законодательстве и выдвинуты предложения по их устранению.

Annotation: This article analyzes the issues of licensing the activities of investment funds. It was proposed to define the range of attracting investments with the public and license their activities on the same terms. In the course of the analysis, uncertainties in the legislation were identified and proposals were put forward to eliminate them.

Калим сўзлар: инвестиция фондлари, инвестиция компаниялари, қимматли қозғалар бозори, инвестиция декларацияси, инвестиция хизматлари, лицензия, бошланғич устав капитали.

Ключевые слова: инвестиционные фонды, инвестиционные компании, рынок ценных бумаг, инвестиционная декларация, инвестиционные услуги, лицензия, первоначальный уставной капитал.

Keywords: investment funds, investment companies, securities market, investment declaration, investment services, license, seed capital.

Акциядорлик жамиятлари ва инвестиция фондларининг тарихи турли молиявий фирибгарликларга гувоҳ бўлган. Инвестиция фондлари эса молиявий пирамидаларга қарши курашиш учун ўйлаб топилган тузилмалар ҳисобланади.¹ Инвестиция фондлари профессионал бошқарув ва диверсификация орқали инвесторларнинг таваккалчилик хавф-хатарини камайтириб, жалб этилган маблағларни иқтисодиёт тармоқларига сафарбар этади. Фаолият таваккалчиликка асосланганлиги учун да-

¹ Экономика инвестиционных фондов: монография / А. Е. Абрамов, К. С. Акшенцева, М. И. Чернова, Д. А. Логинова, Д. В. Новиков, А. Д. Радыгин, Ю. В. Сивай; под общ. ред. А. Д. Радыгина. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 16-б.

ромад олдиндан ваъда қилинмайди ҳамда ишлаб топилган маблағларгина даромад сифатида тақсимланади.

«Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида»ги қонуннинг 3-моддасига кўра инвестиция фонди ўз фаолиятини қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан бериладиган лицензия асосида амалга оширади. Инвестиция фондларини лицензиялашга оид нормалар ягона ҳужжатда жамланмаган. Қонун чиқарувчи инвестиция фондларига нисбатан банклар, суғурта компаниялари каби алоҳида муносабатни шакллантирмаган. Шунингдек, инвестиция фондини лицензиялашга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда бир-бирига қарама-қарши нормалар ҳам учрайди.

Барча мамлакатларда инвестиция фондлари давлатнинг қатъий назорати остида фаолият юритади. Бундай муносабат икки муҳим ҳолат билан изоҳланади. Биринчидан, инвестиция фондлари маблағларнинг кенг оммадан жалб этганлиги боис, малакасиз чакана инвесторлар манфаатларини тажовуздан ҳимоя қилиш лозим бўлади. Иккинчидан, инвестиция фондларининг кўлида улкан миқдорда инвестиция жамланлиги туфайли ушбу маблағлардан ноўрин фойдаланиш мамлакатнинг макроиқтисодий барқарорлигига путур етказиши мумкин.¹

Давлат мега регулятор сифатида фирибгарликларнинг олдини олиш ва инвесторлар манфаатларини ҳар томонлама ҳимоя қилиш мақсадида инвестиция хизмати кўрсатувчиларга муайян талабларни белгилайди. Булар:

- ▶ Хизмат кўрсатувчилар доирасини чегаралаб қўйиш;
- ▶ Хизмат кўрсатиш доирасини чегаралаб қўйиш;
- ▶ Хизмат кўрсатувчиларга алоҳида аниқ ва қатъий талабларни қўйиш;
- ▶ Хизмат кўрсатувчиларни доимий назорат қилиш.

Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 9 июлдаги 308-сон қарори билан тасдиқланган «Қимматли қоғозлар бозорида касбий фаолиятни лицензиялаш тўғрисида Низом»нинг 3-бандига кўра, қимматли қоғозлар бозоридаги касбий фаолиятни фақат юридик шахслар амалга оширишлари мумкин. Демак, кўриниб турибдики, хизмат кўрсатувчиларнинг субъектив таркиби чегаралаб қўйилган.

Хизматларни кўрсатиш доираси ҳам чегаралаб қўйилиши мумкин. Инвестиция фондларига банк, суғурта фаолияти билан шуғулланиш ман этилган. Уларга фаолиятни амалга оширишда муайян чекловлар ўрнатилган. Улар инвестиция фаолияти билан боғлиқ бўлмаган битимлар тузишга ҳақли эмас.

Кўплаб мамлакатларда инвестиция фондларининг ривожланиши ва иқтисодиётга таъсири ошиши натижасида унга нисбатан қонунчиликда алоҳида муносабат шакллланган. Мамлакатимизда эса инвестиция фондлари қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиларидан бири сифатида қабул қилинади ҳамда айрим истисноларни инобатга олмаса, қимматли қоғозлар бозорининг барча иштирокчилари учун белгиланган умумий талаблар уларга ҳам тадбиқ этилади. Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 9 июлдаги 308-сон қарори билан тасдиқланган «Қимматли қоғозлар бозорида касбий фаолиятни лицензиялаш тўғрисида» Низом барча профессионал иштирокчилар учун лицензия талаблари ва шартларини белгилайди.

¹ Фридман А.И. Правовое регулирование инвестиционных фондов в России, США и Люксембурге. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: 2018, 57-б.

Низомнинг 11-бандига кўра, инвестиция фонди сифатида касбий фаолиятни амалга оширишга лицензия олиш учун лицензия талабгори қўшимча равишда қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

– инвестиция фонди билан инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси ўртасида контракт тузилганлиги тўғрисидаги дастлабки шартноманинг лицензиат томонидан тасдиқланган нусхаси;

– инвестиция фонди билан Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ўртасида контракт тузилганлиги тўғрисидаги дастлабки шартноманинг лицензиат томонидан тасдиқланган нусхаси.

Бошқа профессионал иштирокчилардан фарқли ўлароқ, инвестиция фондлари лицензия берувчи органга иккита шартноманинг ўзи тасдиқлаган дастлабки варианты тақдим этилиши лозим. Назаримизда бундай талаб қуйидаги сабаблар туфайли мақсадга мувофиқ эмас. Биринчидан, бир томонлама имзоланган шартнома юридик оқибат келтириб чиқармайди. Бундан ташқари, инвестиция фонди хоҳлаган пайтда ўзи маъқул кўрган ошқарувчи компания билан шартнома тузиши мумкин. Иккинчидан, инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси ҳам қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси ҳисобланиб, фаолияти лицензияланадиган юридик шахсдир. Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси эса мамлакатда қимматли қоғозларга эгалик ҳуқуқининг реестрини юритадиган ва уларни сақлайдиган ягона ташкилотдир. Инвестиция фонди инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси танлашда муқобил вариантларга эга бўлса-да, Марказий депозитарийдан бошқа ташкилотга мурожаат қила олмайди. Шу боис, лицензия талабларидан мазкур икки дастлабки шартномани чиқариб ташлаб, уларнинг ўрнига инвестиция фондининг таъсис ҳужжатлари ва инвестиция декларациясини тақдим этиш талабини киритиш лозим.

Инвестиция декларация фонд акциясини сотиб олишни режалаштирган инвесторлар ишончли маълумот берадиган энг асосий ҳужжатдир. Россия Федерацияда инвестиция декларациясига киритилган ўзгартиришлар ваколатли орган томонидан рўйхатга олинмагунча кучга эга бўлмайди. Инвестиция фонди бутун фаолиятини инвестиция декларациясига мувофиқ олиб бориши лозим. Унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш фондининг олий бошқарув органи – умумий йиғилишга берилган. Бизнинг қонунчиликда эса мазкур муҳим ҳужжат лицензия олиш учун тақдим этиладиган ҳужжатлар орасида йўқ. О.Шалинанинг фикрича, чакана инвестор фақатгина мазкур ҳужжат асосидагина қарор қабул қилиши мумкин.¹

Ривожланган мамлакатларда инвестиция фондлари тараққий этиб, уларнинг турли кўринишлари пайдо бўлмоқда. «Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида»ги қонунда ишончли бошқарувчи пай фондини ташкил этилиши мумкинлиги белгиланган. У ҳам маблағларни оммадан жалб қилади. Амалдаги қонунчилик бўйича юридик шахс сифатида ташкил этиладиган инвестиция фонди маблағларни устав фондига жалб қилиши лозим. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 ноябрдаги «Тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5583-сон Фармонида келтирилган инвестиция компанияси малакали инвесторлардан

¹ Шалина. О.И. Институт инвестиционных фондов в экономике России: современное состояние и перспективы развития. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономеческих наук. – Уфа: 2010 . 123-б.

жалб этилган маблағларни шакллантириш ва жамлаш билан шуғулланади. Фармонга кўра, мазкур инвестиция компанияларининг фаолияти лицензияланмайди ва фаолиятни амалга ошириш бирор бир талаб белгиланмаган. Яна бир эътиборли жиҳат шундаки, жалб этилган маблағлар инвестиция компаниясининг устав капиталига улуш ҳисобланмайдиган пул маблағлари ҳисобланади. Кўришиб турибдики, оммадан маблағ жалб этиш билан шуғулланадиганларнинг доираси кенгаймоқда. Баъзиларининг фаолияти лицензияланади, бошқаларники эса йўқ. Натижада, айтиб ўтиш керакки, бир фаолият учун икки хил муносабат шаклланиб қолмоқда. Шу боис, оммадан маблағлар жалб этиш билан шуғулланувчи корхоналарни алоҳида ажратиб, улар учун аниқ ва қатъий лицензия талабларини ишлаб чиқиш лозим.

Инвестиция фондлари учун бошланғич капиталга эга бўлиш рўйхатдан ўтиш ва лицензия олишда энг муҳим шартлардан бири бўлиши лозим. Инвестиция фондларининг устав капиталига талаб «Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида»ги қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилмаган. Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 9 июлдаги 308-сон қарори билан тасдиқланган Қимматли қоғозлар бозорида касбий фаолиятни лицензиялаш тўғрисида Низомда ҳам лицензия шарти сифатида келтирилмаган. Низомнинг 7-бандида лицензиатнинг ўз маблағлари (сармоясини) ва бошқа молиявий кўрсаткичларининг етарлилигини ва лицензияловчи орган томонидан белгиланган мажбурий нормативларга мувофиқлигини таъминлаш мажбурияти юкланган, холос. Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 25 сентябрдаги 410-сон қарори билан тасдиқланган «Инвестиция фондлари тўғрисидаги низом»нинг 13-бандига кўра, инвестиция фондининг устав фонди у таъсис этилаётганда унинг муассислари улушлари ҳисобига шаклланади ва у 1 600 миллион сўмни ташкил этиши керак. Инвестиция фонди таъсис этилаётган вақтда унинг устав фонди муассислар ўртасида тақсимланган бўлиши керак. Мазкур сумма барча акциядорлик жамиятлари учун қўйилган умумий талаб эди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 18 ноябрдаги «Иқтисодиёт реал сектори корхоналарининг молиявий барқарорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4053-сон Фармони билан 2009 йилнинг 1 январидан бошлаб янги ташкил этиладиган акциядорлик жамиятлари учун устав жамғармасининг энг кам миқдори жамият давлат томонидан рўйхатга олинган санада Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг курси бўйича эквиваленти 400 минг АҚШ долларига тенг суммани ташкил этиши кераклиги белгиланди. 2017 йилда акциядорлик жамиятларининг устав капитали миқдорлари миллий валютада кўрсатилиши белгиланиб, Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 25 сентябрдаги 410-сон қарори билан тасдиқланган «Инвестиция фондлари тўғрисидаги низом»нинг 13-банди 400 минг АҚШ долларидан унинг ўша пайтдаги эквиваленти 1 600 миллион сўмга алмаштирилди. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 20 мартдаги ЎРҚ-531-сонли Қонуни билан «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуннинг 17-моддасига ўзгартириш киритилиб, жамият устав фондининг энг кам миқдори лицензия талабларида белгиланиши мумкинлиги ўрнатилди. «Инвестиция фондлари тўғрисидаги низом»нинг 13-бандида инвестиция фондининг устав капиталига талаб 1 600 миллион сўмликча қолдирилди.

Инвестиция фондларининг устав капитали инвесторлар учун кафолат ҳисобланади. Очiq инвестиция фондлари ўз акцияларини қайтариб сотиб олиш мажбуриятига эга. Устав фонди етарли миқдорда шакллантирилмаса, фонд ўз акцияларини қайтариб

сотиб ола олмайди. Устав фондига талаб қўйиш, аслида континентал ҳуқуқ тизими-га хос бўлса-да, англо-саксон ҳуқуқ тизими ҳам инвестиция фондларига келганда, мазкур усулдан фойдаланади. Е.Сухановнинг фикрича, англо-саксон ҳуқуқ тизимида молиявий фирибгарликлар учун жавобгарлик қатъий ва кескин бўлганлиги сабабли, устав фондига талаб қўйиш унчалик ҳам долзарб эмас. Континентал ҳуқуқ тизимида эса устав фондининг миқдори энг муҳим ҳимоя воситаси ҳисобланади.¹

Фаолияти инвестиция фондиниқига яқин бўлган банклар ва суғурта компанияларининг устав капиталига талаб сифатида нисбатан давлат каттароқ миқдорни қўяди. Мисол учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 10 апрелдаги ПҚ-618-сон Қарори билан тасдиқланган «Суғурта бозорининг профессионал қатнашчилари тўғрисида» Низомнинг 10-бандига кўра, суғурта компаниялари устав капиталининг энг кам миқдорлари рўйхатдан ўтиш пайтида:

- ▶▶ умумий суғурталаш тармоғида – 7,5 миллиард сўм;
- ▶▶ ҳаётни суғурталаш тармоғида – 10 миллиард сўм;
- ▶▶ мажбурий суғурталаш бўйича – 15 миллиард сўм;
- ▶▶ фақат қайта суғурталаш бўйича – 30 миллиард сўмни ташкил этиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2009 йил 15 августдаги 23/3-сон қарори билан тасдиқланган «Банкларни рўйхатга олиш ва улар фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида» Низомнинг 25-бандига кўра 2017 йил 1 октябрдан бошлаб тижорат банклари устав капиталининг энг кам миқдори 100 млрд. сўм миқдориди белгиланади. Фаолият кўрсатаётган тижорат банклари 2019 йилнинг 1 январига қадар ўз устав капиталини ушбу миқдорга етказишлари лозим.

1 600 миллион сўм инвестиция фондининг бошланғич капитали учун етарли ёки етарли эмаслиги тўғрисида баҳслар мавжуд эмас. Бироқ, инвестиция фондининг бошланғич устав фонди банкларниқидан 287 марта, суғурта компаниялариниқидан эса 4.5 марта камроқ. Мазкур миқдор инвестиция фонди фаолиятининг хусусиятларидан келиб чиқиб эмас, балки акциядорлик жамиятлари учун белгиланган умумий миқдор эканлигини эсдан чиқармаслик лозим. Инвестиция фондининг бошланғич капитали АҚШда 100 000 АҚШ доллари², Люксембургда 1 250 000 АҚШ доллари³ ва Германияда эса 5 млн немис маркаси, Россия Федерациясида 35 млн рубль⁴ ташкил этиши керак. Инвестиция фонди устав капиталнинг 75 фоизи пул кўринишида бўлиши керак. Шу боис, инвестиция фондларининг бошланғич устав капитали, назаримизда, ҳозиргидан камида 10 марта кўп бўлиши керак.

Шунингдек, лицензия талабларини қатъий аниқ белгилаб, ягона норматив-ҳуқуқий ҳужжатда акс эттириш лозим. Лицензия талабларининг турли ҳужжатларда сочилиб ётиши инвестиция фондларининг фаолиятига салбий таъсир кўрсатади.

Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 25 сентябрдаги 410-сон қарори билан тасдиқланган «Инвестиция фондлари тўғрисидаги низом» фақатгина юридик шахс

¹ Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: «Статут», 2014. 98-б.

² Victoria E. Schonfeld, Thomas M.J. Kerwin. The business Lawyer, vol. 49, No.1. 1993. 114 p.

³ Law of Luxembourg of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment.

⁴ Приказ от 13 августа 2009 г. N 09-32/пз-н Об утверждении требований к размеру и порядку расчета собственных средств акционерного инвестиционного фонда <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=82C0820A0248E8EEA4D9A2F4CB9B3298&req=doc&base=LAW&n=94959&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=428&REFDOC=330290&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D60#1evnlw7s519>

сифатида ташкил этиладиган инвестиция фондларига талабларни белгилайди. «Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида»ги қонунда пай фондлари ҳам ташкил этилиши белгиланган. Пай фондлари инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиси томонидан ташкил этилади. Айти пайтда у ҳам оммадан пул-маблағларини жалб этади. Унинг устав капиталига эса талаб қўйилмаган. Шу боис, пай фондини ташкил этадиган бошқарувчи компанияларнинг устав фондига ҳам талаб белгиланиши лозим.

Қонунчиликда инвестиция фондларига лицензия берувчи орган масаласида ҳам ягона тўхтамга келинмаган. Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 28 июндаги 236-сон қарори билан тасдиқланган «Фаолиятнинг айрим турларини лицензияловчи органлар рўйхати»да Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш маркази (бугунги кунда Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги) қимматли қоғозлар бозорида касбий фаолият билан шуғулланишни лицензиялаши белгиланган. Мазкур рўйхатда Вазирлар Маҳкамаси томонидан бериладиган фаолиятлар орасида инвестиция фондлари кўрсатилмаган. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 августдаги 650-сон Қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги тўғрисида Низом»да қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари фаолиятини лицензиялаш ваколати мазкур Агентликка берилган. Бироқ, Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 25 сентябрдаги 410-сон қарори билан тасдиқланган «Инвестиция фондлари тўғрисидаги низом»нинг 19-бандида эса, инвестиция фондларининг фаолияти Вазирлар Маҳкамаси томонидан лицензияланиши кўрсатилган. Кўплаб мамлакатларда бундай вазифа махсус ваколатли органларга юклатилган. АҚШда Биржалар ва қимматли қоғозлар қўмитаси, Россия Федерациясида Марказий банк инвестиция фондларига рухсатнома беради. Лицензия шартлари фаолиятнинг асосини белгилайди ва инвестиция фондлари учун бутун фаолият даврига берилади. Лицензия берган орган инвестиция фондларининг кейинги фаолиятини назорат қила олиши керак. Вазирлар Маҳкамаси бундай вазифани тўғридан-тўғри бажа олмайди. Шу боис, лицензиялаш ваколатини Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги ёки Марказий банкка бериш мантиқан тўғри бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, инвестиция фондлари фаолиятини лицензиялашга оид қонунчилик таҳлил қилинганда 3 та жиддий камчилик аниқланди.

Биринчидан, лицензия шартлари ва талаблари тарқоқ ҳолда бир неча норматив ҳуқуқий ҳужжатларда келтирилган бўлиб, уларни унификация қилиш лозим. Шунингдек, лицензия шартлари ва талаблари аниқ ҳамда тақдим этиладиган ҳужжатлар рўйхати тугал эмас.

Иккинчидан, айти бир фаолиятни лицензиялаш борасида қонунчиликда икки хил муносабат шаклланган. Мавжуд камчиликни бартараф этиш учун оммадан маблағ жалб этадиган барча тадбиркорлик субъектлари доирасини аниқ белгилаш ва улар фаолиятини лицензиялашнинг алоҳида тартибини ўрнатиш лозим.

Учинчидан, инвестиция фондларининг фаолиятини қайси ваколатли орган лицензиялаши тўғрисида ягона тўхтамга келинмаган. Ягона тўхтамнинг йўқлиги инвестиция фондларининг фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Шунингдек, инвестиция фондларининг фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш ваколатлари ягона ваколатли орган қўлида жамланиши лозим.

Жумаев С.Н.,
IT бўйича эксперт

КРИПТОВАЛЮТАЛАР МУОМАЛАСИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Мақолада криптовалюталар муомаласи ва унинг хусусиятлари муаллиф томонидан очиб берилган. Шунингдек, криптовалюталар муомаласини тартибга солишнинг хориж тажрибаси ўрганилган.

Калим сўзлар: Валюта, блокчейн, криптовалюталар муомаласи, интернет, ахборот.

Abstract: The article describes the behavior of cryptocurrencies and its features by the author. Foreign experience in regulating the circulation of cryptocurrencies was also studied.

Keywords: Currency, blockchain, cryptocurrencies, internet, information.

Аннотация: В статье автор описывает поведение криптовалют и их особенности. Был также изучен зарубежный опыт регулирования обращения криптовалют.

Ключевые слова: Валюта, блокчейн, криптовалюты, интернет, информация.

Криптография ва компьютер технологияларидан йироқ кишилар учун криптовалюта тушунчасини англаш бир мунча мураккабдир. Айни пайтда, криптовалюталар айрим умумий белгиларга эга. Хусусан, марказлашмаганлик, анонимлик ва таъминланмаганлик шулар жумласидандир.

Ҳар қандай криптовалюта бошқариш, эмиссия ва назорат қилиш бўйича марказлашган органга эга эмас. Содда қилиб айтганда, криптовалюта муайян алгоритм асосида ҳисобланадиган шифр. Бироқ бундай шифрларни ҳисоблаш (эмиссия қилиш) ягона орган томонидан эмас, балки ҳисоблаш қувватларига эга бўлган компьютер тармоқларида ишлайдиган ҳамжамият томонидан амалга оширилади. Айни пайтда, криптовалюталар муомаласи ва эмиссиясини тартибга солиш (ҳатто давлат томонидан ҳам) имконсиздир.

Криптовалюталар билан операцияларни амалга оширишнинг анонимлиги виртуал ҳамён эгасининг интернет тармоғида турли хизматлар учун криптовалюта орқали тўлов қилганда шахсни аниқлашнинг (тўловчи ва тўловни қабул қилиб олувчи) иложсизлиги билан белгиланади. Айнан шу белги туфайли турли ноқонуний операцияларни (наркотик, психотроп моддалар, қурол ва ҳ.к.) амалга оширишда криптовалютадан фойдаланиш хавф туғдириши қайд этилади. Шу боисдан, турли мамлакатларда криптовалюталар муомаласи чекланган ёки ноқонуний деб ҳисобланади.

Криптовалюталарнинг яна бир муҳим белгиси уларнинг таъминотга эга эмаслиги, кафолатланмаганлиги ҳисобланади. Хусусан, бу борада АҚШ Федерал резерв тизими

собик раҳбари А.Гринспеннинг қуйидаги фикрларини келтириш ўринлидир: «Bitcoin – бу совун кўпигидир. Чунки у ҳеч қандай реал қийматга эга эмас»¹.

Юқоридаги жиҳатлардан келиб чиқиб, криптовалюталар муомаласи ва уни тартибга солиш дунё мамлакатларида фарқ қилади. Хусусан, АҚШда ҳуқуқий нормалар штатлар кесимида фарқ қилсада, аксарият ҳолатларда ноқонуний тўловлар боис криптовалюталардан тўлов сифатида фойдаланиш бўйича сезиларли чекловлар жорий этилган. Хитойда эса дастлаб криптовалюталар юқори талаб билан фойдаланилган бўлса, кейинчалик ҳукумат даражасида улардан фойдаланиш қатъий тақиқлана бошланди. Шунга қарамай, Канадада биткоиндан фойдаланиш тўлиқ қонунийлаштирилган ва мамлакат миқёсида муомалада эркин фойдаланилади.

Бундан ташқари, криптовалюталарнинг, хусусан, биткоинларнинг муҳим хусусиятлари сирасига миқдоран чекланганликни киритиш мумкин. Биткоинларнинг умумий миқдори – 21 000 000 га тенг. Ушбу миқдор биткоинни алгоритмик чеклаш натижасида ўрнатилган. Бундан келиб чиқадики, биткоин билан вазиятда инфляция ўринсиздир. Бошқа томондан, ҳар бир биткоинни 100 000 000 қисмга (Satoshi (Сатоши)) ажратиш мумкин. Айни пайтда, биткоиннинг қиймати биржалардаги талаб ва таклиф асосида ўрнатилади. Йирик криптовалюта биржалар қаторига МТ.Гох тааллуқлидир.

Криптовалюталар асосида **блокчейн** (ингл. «*blockchain*», «*block*» – блок, «*chain*» – *занжир*)) технологияси ётади. Блокчейн – бу рақамли реестр бўлиб, унда биткоин тармоғидаги барча трансакциялар хронологик тарзда ва ошқора ҳисобга олинади.² Бошқача айтганда, блокчейн тақсимланган (ёйилган) ва марказлашмаган маълумотлар базаси вазифасини ўтаб, ундаги маълумотларни сохталаштириш мумкин эмас. Чунки, блокчейн экотизими иштирокчилари рақамли активлар устидан тўлиқ назоратни амалга оширадilar.

Блокчейн технологияларига хос технологик жиҳатлар боис улар блокчейн 1.0, 2.0, 3.0 категорияларига ажратилади.

Блокчейн 1.0 – бу валюта. Криптовалюталар пулларга, хусусан, ўтказмалар ва рақамли тўловларга оид турли иловаларда фойдаланилади.

Блокчейн 2.0 – бу шартномалар. Блокчейнга асосланган иқтисодий, бозор ва молиявий иловалар туркумидан фойдаланиб, турли молиявий инструментлар, хусусан, акциялар, облигациялар, фьючерслар, ақлли активлар ва шартномалар билан операциялар амалга оширилади.

Блокчейн 3.0 – бу шундай иловаки, унда пулли ҳисоб-китоблар, молия ва бозорлар доирасидан ташқарига чиқиб, давлат бошқаруви, соғлиқни сақлаш, фан ва таълим, маданият ва санъат соҳалари қамраб олинади.

Блокчейн технологияси асосида қарор қабул қилишда инсон омили ва у билан юз берадиган камчиликларга барҳам берилади.

Мамлакатимизда ҳам блокчейн технологияларидан фойдаланишни ривожлантириш, давлат ва хўжалик бошқарувида рақамли технологиялардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Блокчейн ва криптоактивлар билан операцияларни амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилиб, такомиллаштирилмоқда.

¹ URL: <http://www.businessinsider.in/Everyone-Is-Baffled-By-Alan-Greenspans-Comment-About-Bitcoin/articleshow/26873628.cms>

² *Nokomoto S.* Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Бунинг натижаси ўлароқ, Жанубий Кореянинг Koebea Group ташкилоти томонидан ташкил этилган илк криптобиржа – UzNEX фаолиятини йўлга қўйди.

Айни пайтда, Марказий банк томонидан криптовалюталар муомаласи бўйича эҳтиёткор позиция танланган ва унинг ноқонуний тўловларни амалга оширишдаги хавфи сабаб қилиб кўрсатилаётган бўлсада, яқин истикболда криптоактивлар кўламининг ортиши ва бунинг ортидан олинadиган даромад имконияти амалдаги позицияни қайта кўриб чиқишга зарурат туғдиради, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилганда, XXI аср рақамли технологиялар борасида улкан кашфиётлар ва уларни кенг қўллаш асри бўлади ҳамда бу жараёнда глобал иқтисодий тизим иштирокчилари бўлган мамлакатлар рақамли технологиялар ёрдамида яратиладиган қийматдан ўз улушини ундириш ҳаракатида рақобатлашадилар.

Зияева Д.С.,
катта ўқитувчи, ТДТУ

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда инвестицион жозибадорликни ривожлантиришда хориж тажрибаси тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: инвестицион жозибадорлик, инвестиция, хориж тажрибаси, рақобат, барқарорлик.

Abstract: This article examines foreign experience in developing investment attractiveness in Uzbekistan.

Keywords: investment attractiveness, investment, foreign experience, competition, sustainability.

Аннотация: В данной статье рассматривается зарубежный опыт развития инвестиционной привлекательности в Узбекистане.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, зарубежный опыт, конкуренция, устойчивость.

Бозор иқтисодиётини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон ҳукумати инвестиция жалб этишни ривожлантиришга доимий эътибор бериб келмоқда. Чунки инвестиция жалб этишни амалга ошириш иқтисодиётда ўсишни, ишлаб чиқаришнинг ривожланишини таъминловчи муҳим омилдир. Иқтисодиётимизга ички сармояларни сафарбар қилиш ва хорижий сармояларни кенг жалб этиш билангина туб ўзгаришларга эришиш мумкин.

Муайян мамлакатнинг инвестицион жозибадорлиги кўплаб комплекс кўрсаткичлар ёрдамида аниқланади. Одатда уларни икки ўлчовли матрица, яъни «хатар (таваккалчилик) – имконият (даромадлилик)» кўринишида тасвирлайдилар ва инвестицион иқлим деб атайдилар. Инвестицион иқлим – муайян мамлакат ёки минтақанинг турли тармоқларига узок ёки ўрта муддатли капитал кўйилмаларни жойлаштириш учун шарт-шароитлардир.

Инвестицион иқлим қанчалик ёмон бўлса, инвестор ўзининг тадбиркорлик хатарини шунчалик юқори баҳолайди, инвестиция қўйиш эҳтимоли ҳам шунчалик паст бўлади.

24-расмда мамлакатлар ва минтақалар инвестицион иқлимнинг асосий унсурларидан иборат тасниф келтирилган. Кўриниб турибдики, инвестицион иқлим объектив имкониятларни (инвестиция салоҳияти), инвестор фаолияти учун шарт-шароитларни (инвестицион хатар) ва юқоридаги икки омилни умумлаштирувчи ҳуқуқий базани ўз ичига олади.

24-расм. Мамлакат инвестицион иқлими омилларининг таснифи.¹

Инвестиция сиёсати ҳар қандай давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Чунки шу сиёсат орқали мамлакат ишлаб чиқариш қувватини юқори даражада ўсиши, ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ва сифатининг ортиши, моддий ва маънавий эҳтиёж қондирилиши, бутун давлат инфратузилмасининг ривожланишини таъминлаш мумкин.

13 - ж а д в а л

Хорижий инвестицияларни жалб этишда рақобат устунлигига эришишга таъсир этувчи омиллар.²

Омиллар	Омиллар тавсифи
1	2
Сиёсий омиллар	Давлат тузумининг барқарорлиги; такомиллашган ҳуқуқий база ва инвесторлар ҳуқуқлари самарали муҳофазасининг таъминланиши; иқтисодиётга узоқ муддатли сармоялар жалб этиш учун шарт-шароит яратишга йўналтирилган иқтисодий сиёсат юритишга қодир бўлган маъмурий-бошқарув тизими; молия-инвестиция бозорини изчил ва самарали мувофиқлаштиришни амалга ошира оладиган, инвесторлар учун ахборот очиклигини ҳамда ўтказилаётган сиёсат ошқоралигини таъминлай оладиган давлат органларининг мавжудлиги.
	Иқтисодиётнинг умумий ҳолати, унинг ўсиш суръатлари ва яқин йиллардаги ўзгаришлар бўйича прогнозлар; миллий иқтисодиёт бошидан кечираётган иқтисодий цикл фазаси; инфляция даражаси, ишсизлик, аҳоли жон бошига нисбатан ўртача даромадлар, миллий валютанинг барқарорлиги, давлат бюджети ва тўлов балансининг ҳолати,

¹ Бродский М.Н., Костенко С.И. Инвестиции как источник конкурентоспособности // Ученые записки Института права Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов / Под ред. А.А.Ливревского. 2001. Вып. №6. 95-б.

² Ўша манба, 87–88-бетлар.

1	2
Макроиктисодий омиллар	молиялаштириш ставкаси, турли даромадлардан солиқ олиш даражаси, иқтисодиёт тармоқларининг таркибий нисбати. Фонд бозори ривожланиш динамикаси ва даражаси ҳам мазкур омиллар гуруҳига киради: қимматли қоғозлар бозори капитализацияси ва унинг алоҳида сегментларининг ЯИМга нисбати, тўғридан-тўғри ва портфель хорижий инвестицияларнинг жами инвестициялардаги салмоғи ва бу икки турдаги инвестицияларнинг ўзаро нисбати, молия сеторининг ривожланиш суръатлари ва даражаси (жумладан, тижорат банклари, брокерлик компаниялари, инвестицион банклар ва биржалар) (барча кўрсаткичлар динамикада берилади).
Микро-иктисодий омиллар	Молиявий ҳолатни тавсифловчи кўрсаткичлар; менежментнинг ривожланиш даражаси; ишлаб чиқариш ва маркетинг сиёсати; қимматли қоғозлари миллий бозорга муомалага чиқарилган йирик корхоналарнинг ривожланиш истиқболлари; корхоналар активлари ва капиталининг даромадлиги; акциялар баҳосининг битта акция даромадига нисбати ва ҳ.к.
Инфратузилма омиллари	Қимматли қоғозлар бозори инфратузилмаси ривожланиш йўналишлари ва даражаси ҳақида маълумотлар, яъни унинг унсурлари (қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари) ва қимматли қоғозлар операцияларини ўтказиш жараёнида ушбу бозорда қабул қилинган улар ўртасидаги муносабатлар тизими миллий қимматли қоғозлар бозори жозибдорлигига таъсир қилади.

Маълумки, халқаро амалиётда мамлакат инвестицион иқлимининг умумий кўрсаткичлари, муайян вақт давомидаги унинг ҳолатидан келиб чиққан ҳолда, баллар орқали баҳоланади (14-жадвал).

14 - ж а д в а л

Хорижий инвестицияларни қабул қиладиган мамлакат инвестицион иқлимининг умумий таҳлили (умумлашма Ғарб услублари асосида).¹

Баҳоланаётган омиллар	Омиллар баҳоси, баллда
1. Сиёсий барқарорликни баҳолаш	2–18
узоқ истиқбол учун жуда барқарор	18
узоқ истиқбол учун барқарор	12
кучли сиёсий ихтилофлар	8
давомий тартибсизликлар	4
ҳукумат алмашуви эҳтимолининг юқорилиги	2
2. Иқтисодий барқарорликни баҳолаш	0–16
барқарор ва жадал ўсиш	16
барқарор ва мўътадил ўсиш	14
иктисодий ўсишнинг паст суръатлари ва инфляция	10
иктисодий стагнация ва инфляциянинг юқори даражаси	6
иктисодий ҳалокат	0
3. Валюта барқарорлигини баҳолаш	2–14
эркин конвертирланадиган барқарор валюта	14

¹ Иностранные инвестиции: мировой опыт. Информационно-учебное пособие. Ч.2 /Под общ. ред. Б.Г.Дякина. – М.: РОСБИ, 1997. 125–126-бетлар.

Баҳоланаётган омиллар	Омиллар баҳоси, балда
эркин конвертирланадиган ва нисбатан барқарор валюта	12
заифлашаётган валюта	8
валюта қадрсизланишининг муқаррарлиги	6
гиперинфляция ва кейинчалик девальвация	2
4. Капитал ва фойдани жўнатиш шартлари	2–12
олдиндан рухсат талаб этилмайдиган эркин жўнатиш	12
олдиндан рухсат талаб этиладиган эркин жўнатиш	10
жўнатишни чеклаш ва уни тўхтатиб қолиш	8
қаттиқ валюта назорати	6
жўнатишларнинг қаттиқ тўсиб қўйилиши	2
5. Технологиялар муҳофазаси	2–10
патентлар ва товар белгиларининг кучли ҳимояси	10
кучли ҳимоя, лекин патент қонунчилигининг зиддиятлилиги	8
муайян мамлакатда патент ёки товар белгиси рўйхатдан ўтган ҳолдагина уни ҳимоя қилиш	6
заиф ҳимоя	4
ҳимоянинг йўқлиги	2
6. Хорижий инвестицияларга муносабат	0–10
бозор иқтисодиёти ривожланишига йўналтирилган шароитда жуда ижобий	10
ижобий муносабат ҳамда имтиёзлар	8
хорижий инвестицияларни аҳамиятсиз даражада рағбатлантириш	6
хорижий инвестицияларнинг фақат айрим турларига рухсат бериш	4
хорижий инвестицияларга нисбатан салбий муносабат	0
7. Хорижий инвестициялар учун имтиёзлар ва чекловлар	4–12
жуда ижобий ва эркин муносабат	12
танлов асосида ижобий муносабат	10
танлов асосида чеклов муносабати	6
хорижий мулкка, капитал ва фойдани жўнатишга нисбатан жиддий чекловлар	4
8. Ижтимоий-маданий омилларнинг ўзаро алоқадорлиги	0–8
очиқ ижтимоий-маданий муҳит	8
мўътадил очиқ ижтимоий-маданий муҳит	6
танлов асосида очиқ ижтимоий-маданий муҳит	4
комплекс ижтимоий-маданий алоқадорликни йўлга қўйишни талаб этадиган «эгоцентрик» маданият	2
барча хорижликларга нисбатан очиқ салбий муносабат	0
Ҳар бир мамлакат жами балларининг мумкин бўлган якуни	2-100

Мазкур жадвалда келтирилган кўрсаткичлардан фойдаланган ҳолда энг юқори балларни тўплаган мамлакат энг қулай инвестиция иқлимига эга бўлиб ҳисобланади.¹ Мамлакат инвестицион иқлимини баҳолаш масалаларини ўтиш даври мамлакатлари мисолида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, Россиянинг бу соҳада тўплаган тажрибаси Ўзбекистон учун катта аҳамият касб этади. Россия инвестицион иқлими бир қатор анъанавий жозибадор томонлари бўйича фарқ қилиб,² унга қуйидагилар киради:

- бой табиий ресурслар;
- катта қувватга эга, айна пайтда техник жиҳатдан эскирган ва кўпинча тўла қувватда ишламайдиган ишлаб чиқариш соҳалари;
- юқори илмий-техникавий салоҳият;
- арзон ва анчагина малакали ишчи кучининг мавжудлиги.

Россия иқтисодиётида хорижий инвестициялар фаолиятининг бир қатор ижобий тажрибасига қарамасдан, мазкур ижобий омиллар кўпинча салбий ҳолатлар ёнида бир қадар қадрсизланиб қолади. Ҳатто россиялик ишчи кучлари сифатига муносабат билдириш ва унинг рақобатбардошлигини тўғри баҳолашда ҳам турлича қарашлар мавжуд. Жумладан, Швейцариянинг Вегі институти томонидан ҳар йили 49 та мамлакат бўйича ўтказиладиган ишчи кучи сифатининг қиёсий интеграл баҳоларида Россия ишлаб чиқаришни жойлаштириш бўйича бирмунча ноқулай мамлакат сифатида тавсифланиб, бу жиҳатдан паст рейтингли мамлакатлар гуруҳи билан чегарадош ўринларни эгаллайди.³

Иқтисодий салоҳият ўсишининг асосий омилларидан бири халқ хўжалигига катта миқдорда капитал қуйилмаларининг қўйилишидир. Ўсиш мамлакатда янги ва замонавий саноат тармоқларини вужудга келишига сабаб бўлди. Мамлакатга қўйилган инвестицияларнинг оқими ҳам ўз навбатида маълум бир муаммоларни юзага чиқарган. Хитой яхлит миллий иқтисод тизимини яратмай туриб, жаҳон интеграцион жараёнларга қўшилиб кетди. Мамлакат иқтисодий ривожланиши кўп жиҳатдан саноат капитали оборотига боғлиқ ички инвестициялардан ташқари унда чет эл инвестициялари ҳам кенг ишлатилиши керак. Чет эл инвестицияларидан фойдаланиш мамлакат иқтисодиётининг халқаро меҳнат тақсимотида қатнашиши билан боғлиқ ҳолда объектив зарурат бўлиб қолди.

¹ Иностранные инвестиции: мировой опыт. Информационно-учебное пособие. Ч.2 / Под общ. ред. Б.Г.Дякина. – М.: РОСБИ, 1997. 125-б.

² Инвестиционный климат России. Экспертный институт и международная консалтинговая фирма «Эрнст энд Янг», 1999. 32-б

³ Эксперт. 1999. №15. 37-б.

Ишонкулова Ф.А.,
Старший преподаватель Самаркандского
института экономики и сервиса

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В этой статье исследованы проблемы инвестиционной привлекательности страны.

Ключевые слова: инвестор, управление, инвестиционная привлекательность, экономический рост.

Annotation: This article explores the problems of investment attractiveness of investment funds.

Key Words: investor, management, investment attractiveness, the economic growth

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiyalarning jozibadorligi ustida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: investor, boshqarish, investitsiyalarning jozibadorligi, iqtisodiy o'sish.

С первых дней независимости руководство Республики Узбекистан приняло политику привлечения самых передовых технологий и иностранных инвестиций в страну. С этой целью проводится регулярная и системная работа по улучшению деловой среды и повышению инвестиционной привлекательности страны. Инвестиционная привлекательность представляет собой совокупность финансово-экономических показателей, которые являются определяющей оценкой во внешней среде.

Сегодня наиболее перспективными областями для прямых иностранных инвестиций Узбекистана являются нефтегазовый сектор, в первую очередь это углубленная переработка углеводородного сырья и производство продуктов с высокой добавленной стоимостью; химическая промышленность, в частности, производство поливинилхлорида, пластмасс, новых видов химических удобрений; механическая инженерия; электротехническая область; производство строительных материалов; текстильная промышленность; освоение полезных ископаемых, в том числе поиск и совместная разработка новых месторождений полезных ископаемых; внедрение альтернативных источников энергии; информационные технологии.¹

Понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат» не идентичны. Если инвестиционный климат - это состояние конкретной социально-экономической системы изнутри (для Например, инвестиционный климат в регионе), то инвестиционная привлекательность описание состояния одной и той же социально-экономической системы извне (инвестиционная привлекательность региона). Кроме

¹ Послание президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису 24 январ декабра 2020 год.

того, инвестиционный климат – это весь набор условий, в которых инвестиционная деятельность осуществляется или может быть осуществлена, т.е. сочетание условий, как положительных, так и отрицательных, а инвестиционная привлекательность только те условия, которые привлекают инвестора, т.е. со знаком плюс. Инвестиционная привлекательность региона наряду с такими факторами, как ценности, Опыт и жизненные приоритеты инвесторов определяются их экономическими интересами, которые состоят в сохранении своего финансового капитала, а также в его росте на уровне не ниже средняя прибыль на авансированный капитал. Важная роль в инвестиционной привлекательности регион обеспечивается такими факторами, как статус, инвестиционные цели и членство в региональная социально-экономическая система.

Содержание процесса управления инвестиционной привлекательностью можно раскрыть из позиции цели и метода управления. Процесс управления инвестиционной привлекательностью является деятельностью, связанной с созданием последовательной системы общих условий, которые интересуют иностранных и отечественных инвесторов в инвестирование необходимых инвестиционных ресурсов в тот или иной инвестиционный объект. Бытие внутренне дифференцированный, управление инвестиционной привлекательностью предполагает следующие этапы: анализ взглядов инвесторов на наиболее важные факторы инвестиционная привлекательность социально-экономической системы; анализ существующих инвестиций, привлекательность социально-экономической системы; сравнение существующих инвестиций, привлекательность социально-экономической системы с точки зрения инвесторов и выявление наиболее привлекательных факторов; анализ внешней среды и внутренние возможности социально-экономической системы; разработка научно обоснованной концепции повышения инвестиционной привлекательности социально-экономической системы и инвестиционная политика; реализация инвестиционной политики; контроль и регулировка инвестиционной политики.

Проблема привлечения иностранных инвестиций всегда была в центре внимания. Особенно этот вопрос актуализируется в условиях нестабильного экономического роста. А именно в условиях пандемии COVID-19. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью для развития региональных систем Узбекистана, формирование которых происходит в рамках условиях сложной геополитической ситуации, под воздействием негативных последствий процессы мирового финансового кризиса, который возник из-за эпидемии COVID-19. Проблема привлечения иностранных инвестиций всегда важна для расширения международных отношений, повышения устойчивости развитие мировых региональных систем.

При замедлении мировой экономики инвесторы предпочитают инвестировать в очень безопасные бумаги и стараются не инвестировать в развивающиеся страны. Замедление мировой экономики коснется и иностранных инвестиций в нашу страну.

Повышение инвестиционной привлекательности Узбекистана в настоящее время носит стратегический характер, и это нам даёт логичным предложить разработку национальной инвестиционной программы в условиях пандемии COVID-19.

¹ <https://www.turkishnews.com/ru/content/2015/10/16-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5/>

Камилов М.М.,
Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
хузуридаги Малака ошириш маркази доценти,
иқтисод фанлари номзоди, доцент

СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИДАН САМАРАЛИ Фойдаланиш - ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ПОЙДЕВОРИДИР

Аннотация: мақолада пандемия даврида мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларига тақдим этилган солиқ имтиёзлари ва энгилликлари хусусида сўз юритилган. Шунингдек, ривожланган хориж давлатларида жорий этилган солиқ имтиёзлари ва энгилликлар қўллаш механизми тадқиқ қилинган ҳамда мавжуд муаммолар ёритилиб, уларни ҳал этишга доир тавсия ва таклифлар киритилган.

Калим сўзлар: солиқлар, тадбиркорлик, солиқ сиёсати, солиқ имтиёзи, солиққа тортиш, солиқ имтиёзи, солиқ маъмуриятчилиги.

Аннотация: В статье ведётся обсуждение предоставленных льгот и преференций субъектам предпринимательства в период пандемии. Также в данной работе исследованы механизмы применения льгот и преференций в развитых зарубежных странах, освещены имеющиеся проблемы и выработаны рекомендации по их решению.

Ключевые слова: налоги, предпринимательство, налоговая политика, налоговые льготы, налогообложение, налоговое администрирование.

Annotation: The article discusses the benefits and preferences provided to business entities during a pandemic. This work also discovers the mechanisms of applying benefits and preferences in developed foreign countries, highlights the existing problems develops recommendations for their solution.

Keywords: Taxes, entrepreneurship, tax policy, tax benefits, taxation, tax administering

Пандемия туфайли глобал хавф-хатарлар даврида барча давлатлар томонидан макроиқтисодий барқарорликни ҳамда иқтисодиёт тармоқларининг узлуксиз ишлаши-ни таъминлаш, ташқи савдо фаолиятини рағбатлантириш, ўз аҳолисини ижтимоий қўллаб-қувватлаш, уларнинг даромадларини кескин пасайиб кетишининг олдини олиш ҳамда солиқ сиёсатини такомиллаштириш зарурияти юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чораларни кўриш лозимлигини тақазо этмоқда.

Европа, Осиё ва Америка давлатлари ҳукуматлари иқтисодий қийинчиликка дуч келган корхоналарни солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар ва энгилликлар бериш орқали қўллаб-қувватлашмоқда.

Жумладан, Австрия давлати бизнесга солиқ тўловларини кечиктириш, бўнак солиқ тўловларини қисқартириш, товарлар экспортини кучайтириш ва жадаллаштириш чоралари белгилади. Словакияда солиқ декларацияларини тақдим этиш муддатини кечиктириш, ўз-ўзини иш билан банд қилган фуқаролар учун 3 ойга ижтимоий ва тиббиёт бадали тўловини бекор қилиш ва келгуси 18 ой давомида компенсия қилиб беришни белгилади. Чехия давлати кичик корхоналар ва фуқароларга даромад солиғи декларациясини тақдим этиш ва тўлаш муддатини 3 ойга кечиктирди.

АҚШ ва Канада давлатлари қийинчилик кўрган фуқаро ва корхоналарга солиқ тўловларини кечиктиришни белгиладилар. Россия Федерацияси ҳукумати талофат кўрган иқтисодиёт тармоқларига солиқ таътилларини бериш ҳамда бизнесни текширувларига моратория киритди.

Хорижий давлатлар томонидан кўрилган чоралар таркиби таҳлил қилинганда маълум бўлдики, аксарият ҳолатларда тақдим этилган солиқ имтиёзлари ва енгилликлар билвосита солиқлар ва ресурс солиқлари ҳиссасига тўғри келмоқда.

Ўзбекистонда коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш даврида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва иқтисодиёт тармоқлари барқарорлигини таъминлаш, иқтисодий жиҳатдан қийин аҳволга тушиб қолган хўжалик юритувчи субъектларни қўллаб-қувватлаш мақсадида, Президентимиз фармонлари (ПФ-5969, ПФ-5978) билан бир қатор солиқ имтиёзлари ва енгилликлар жорий этиш белгиланди.

Шунингдек, фармон билан 2020 йил 1 апрелдан 31 декабрга қадар қуйидаги имтиёзлар ва енгилликлар берилди:

- туроператорлар, турагентлар ва туризм соҳасида меҳмонхона (жойлаштириш) хизмати кўрсатувчи субъектлар, «Uzbekistan Airways» АЖ, «Uzbekistan Airports» АЖ ва «Ўзаэронавигация маркази» ДУК юридик шахслардан олинган ер солиғи ва юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни тўлашдан озод қилинди ва уларга 12% ставка ўрнига камайтирилган 1 ставка миқдорида ижтимоий солиқни тўлаш белгиланди. Маълумотларга кўра, «Ўзбекистон ҳаво йўллари» АЖ, туризм ҳамда меҳмонхона хизмати фаолияти билан банд 1764 та хўжалик юритувчи субъектлари ер ва мол-мулк солиқларидан озод этилиши, уларнинг ижтимоий солиқ ставкаси 1 фоизга туширилиши натижасида уларнинг 136 млрд. сўмлик маблағлари ўз ихтиёрида қолди.

Бундан ташқари, фойдаланилмай ётган ишлаб чиқариш мўлжалланган майдонларга, яшашга мўлжалланмаган бино-иншоотларга, жумладан 2020 йил 1 апрелига қадар аниқланган объектларларга нисбатан мол-мулк ҳамда ер солиқларининг оширилган ставкасини қўлланиши, шунингдек, мазкур солиқ турлари бўйича оширилган ставкани қўлланиши натижасида ҳосил бўладиган солиқ қарздорлигига нисбатан устама (пеня) ҳисоблаш ва мажбурий ундиришга қаратилган чораларни кўриш тартибини тўхтатиш белгиланди. Жумладан, ДСҚ маълумотига кўра фойдаланилмаётган бўш майдонлари мавжуд бўлган 20267 та тадбиркорлик субъектига 1,1 трлн.сўмлик оширилган солиқ ставкасида ҳисоблаш, ундириш ва кечиккан кунлари учун устама (пеня) ҳисоблаш тўхтатилди.

Карантин даврида иш фаолиятини тўхтатган яқка тартибдаги тадбиркорга (кейинчалик ЯТТ деб келтирилди) жисмоний шахсдан олинган даромад солиғи қатъий

белгиланган суммани ҳамда ижтимоий солиқ бўйича ҳисоблаш тўхтатилди, бунинг учун ўз фаолиятини тўхтатганлиги бўйича солиқ тўловчиларнинг шахсий кабинети кириб солиқ идоралари хабардор қилиниши ва давлат рўйхатидан ўтказилгани тўғрисидаги гувоҳномасини топшириш талаб қилинмаслиги белгиланди. Бугунги кунда карантин даврида ўз фаолиятини вақтинча тўхтатган 198,0 минг нафар ЯТТга 541 млрд.сўм миқдори жисмоний шахсдан олинадиган даромад солиғининг қатъий суммаси ва ижтимоий солиқ суммасини ҳисоблаш тўхтатилди.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган ва товар (ишлар ва хизматлар) реализациясидан тушуми жорий йил I-чорагидаги ўртача ойлик миқдorigа нисбатан 50%дан кўпга камайган микрофирмалар, кичик корхоналар ва ЯТТларга солиқ идораларини хабардор қилган ҳолда 2020 йилнинг 1 октябрига қадар қуйида келтирилган солиқларни фойсиз кечиктириш (бўлиб-бўлиб тўлаш) ҳуқуқи берилди. Хусусан:

- маҳаллий ҳокимият органига ариза бермаган ҳолда айланмадан олинадиган солиқни, мол-мулк солиғини, ер солиғини, сув ресурсидан фойдаланганлиги учун солиғини – кейинчалик 12 ой давомида тенг улушда тўлаб бериш шарти билан;
- ижтимоий солиқни эса – кейинчалик 6 ой давомида тенг улушда тўлаб бериш шарти билан.

Бу имтиёзлардан фойдаланиш учун хўжалик юритувчи субъектлар маҳаллий ҳокимият органига аризасини бериши шарт эмас, фақатгина солиқ идорасини шахсий кабинети ёрдамида хабардор қилсалар кифоя.

Ушбу имтиёз қўллашни шартли мисолда кўриб чиқамиз. Айланмадан солиқ тўлайдиган МЧЖ корхонаси жорий йил биринчи чорагидаги товар реализациясидан жами тушум 750 млн.сўми (январда – 350 млн.сўм, февралда – 290 млн.сўм, март ойида -110 млн.сўм) ташкил этди. I-чоракда товар реализациясидан ўртача ойлик миқдори (750 млн.сўм/3ой) 250 млн.сўми, ўртача ойлик миқдорининг 50%и 125 млн.сўми ташкил этади. Апрель ойида тушум 90 млн.сўми ташкил этди, I чоракдаги ўртача ойлик миқдorigа нисбатан 50%дан кўпроқ камайган. Шу сабабли айланмадан солиқ, мол-мулк, ер, сув ресурсидан фойдаланганлиги учун солиқ ва ижтимоий солиқ ҳисоботларини белгиланган муддатларда топширган ҳолда тўловларни 2020 йилнинг 1 октябригача фойсиз кечиктириш (бўлиб-бўлиб тўлаш) ҳуқуқи берилади. Кечиктирилган солиқлар 1 октябрдан кейинги 12 ой давомида тенг улушда ва ижтимоий солиқ эса 6 ой давомида тенг улушда тўлаб берилиши лозим.

Фикримизча, карантин даврида аҳолининг озиқ-овқат товарларига талаби кескин ошганлигини ҳамда уларнинг вақтинча ишсизлик пайтида тўлов қобилияти анча пасайганлигини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқариш ва савдо корхоналарига кўшимча имтиёзлар бериш, иқтисодий қийинчиликларга дуч келган тадбиркорлик субъектларига эса тўловлар бўйича енгилликлар тақдим этиш масалаларига қатъий эътибор бериш зарур.

Жаҳонда рўй бераётган оғир иқтисодий таназзул даврида юртимизда хўжалик субъектларини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда уларга берилган солиқ имтиёзлари ва енгилликлари натижасида кутилаётган бюджет даромадлари тақчиллигини ўрнини тўлдириш мақсадида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

- аҳоли учун биринчи навбатда зарур асосий озиқ-овқат маҳсулотларини карантин даврида қўшилган қиймат солиғи солиғидан вақтинчалик озод этиш ёки пасайтирилган солиқ ставкаларини жорий этиш;
- иқтисодий ночор тадбиркорлик субъектларига карантин даврида билвосита солиқлар бўйича тўловларни кечиктириш ҳуқуқини тақдим этиш;
- солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш орқали солиқ солинадиган базани кенгайтириш ҳамда ишга солинмаган заҳираларни излаш;
- хориж давлатларнинг илғор тажрибаси асосида «хуфиёна» иқтисодиётни қисқартириш ҳамда солиқ маъмурчилигининг янги самарали шаклларини жорий этиш орқали такомиллаштириш;
- хўжалик юритувчи субъектлар билан давлат ва хизмат кўрсатувчи идоралар ўртасидаги иш билан боғлиқ муносабатларни максимал даражада масофадан (онлайн) иш ташкил этиш.

Каримов Ж.К.,
ТДИУ тадқиқотчиси

МОНЕТАР ВА ФИСКАЛ СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАКРО ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация: Ушбу мақолада монетар ва фискал сиёсатни амалга оширишда макро эконометрик моделлардан фойдаланиш йўллари ўрганилган.

Калит сўзлар: молия, монетар сиёсат, фискал сиёсат, макроиқтисодиёт, эконометрик моделлар.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование макроэкономических моделей при реализации денежно-кредитной и фискальной политики.

Ключевые слова: финансы, денежно-кредитная политика, фискальная политика, макроэкономика, эконометрические модели.

Annotation: This article examines the use of macroeconomic models in the implementation of monetary and fiscal policy.

Keywords: finance, monetary policy, fiscal policy, macroeconomics, econometric models.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони¹ билан тасдиқланган, мамлакатимизни янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлар бўйича 2017-2021 йиллардаги «Ҳаракатлар стратегиясида» иқтисодиётни эркинлаштириш ва ривожлантириш долзарб вазифалар қилиб белгиланган. Республикамизда миллий иқтисодиётни ривожлантиришнинг 2030 йилгача концепцияси қабул қилинди. Концепцияга биноан мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти 2030 йилга бориб, 2 бараварга ортади ва аҳоли жон бошига ЯИМ ишлаб чиқариш 3 бараварга ошириш прогностлаштирилган. Жорий «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш» йилида Давлат дастури доирасида иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун қарийб 30 триллион сўм сарфланиши мўлжалланмоқда. Бундай улкан вазифаларни амалга оширишда ва муқобил қарорлар қабул қилишда, монетар ва фискал сиёсатининг иқтисодий ўсишга таъсирини ва самарасини аниқлашда жаҳон тажрибасида эконометрик моделлар кенг қўлланилади. Ана шундай моделлар жумласига AS–LM модели киради.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони www.uza.uz.

Бугунги кунда бозор иқтисодиёти тизимида макроиқтисодий таҳлилни чуқурлаштириш имкониятини берадиган макроэконометрик моделлар ичида *AD-AS* ҳамда *IS-LM* моделларининг самараси жуда юқори бўлиб, улар умумиқтисодиётдаги доиравий айланиш модели, ундаги ўзгаришлар ҳамда миллий иқтисодиётга жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришларнинг таъсирларини яхлит ҳолда баҳолаш имкониятини беради. Жумладан, *IS-LM* макроиқтисодий мувозанат модели макротаҳлилда алоҳида аҳамият касб этади ва у асосий макроиқтисодий кўрсаткичларни ўзаро боғлиқликда ифодалайди ҳамда товар ва пул бозорларидаги мувозанат ҳолатини яхлит тизим сифатида тадқиқ этади.¹

IS-LM моделининг асосий моҳияти шундаки, у товарлар ва пул бозорларини бир тизимда мужассамлаштиради. Унинг ёрдамида фоиз ставкаси ва ишлаб чиқаришнинг шундай қийматлари топиладики, бунда иккала бозорда ҳам бир вақтнинг ўзида макроиқтисодий мувозанат ҳолатига эришилади. Шунингдек, инвестициялар функциясида инвестициялар кредитлар бўйича реал фоиз ставкасига боғлиқ бўлиб, у ҳам ўз навбатида пулга бўлган талаб ва таклифнинг мувозанат ҳолатидан аниқланади.

Макромоделнинг негизини реал ялпи ички маҳсулот ва унинг таркибини ифодаловчи ўзгарувчиларга нисбатан тузилган эконометрик тенгламалар ташкил этади. Реал ЯИМ динамикасига таъсир этувчи омиллар сифатида ялпи талабнинг компонентлари олинди. Агар иқтисодий ўсиш яъни ЯИМ Q ни ялпи таклиф AS сифатида қарайдиган бўлсак, унда $Q = C + I + G + X_n$ га эга бўламиз. Бундай ҳолда иқтисодий ўсишни оддий моделлаштириш қайсики, умумий Q яъни табиий ўсиш сифатида баҳоланади:

$$\frac{dQ_t}{dt} = \eta \cdot Q_t$$

Бунда Q – ЯИМ ҳажми, t – вақт, η – вақт (йил)нинг ўртacha ҳар бир бирлигида ЯИМни ўсиш суръати ёки даражаси. Шунингдек, t ораликда юқоридаги дифференциал тенгламанинг интегралли куйидаги ўсишга тенг бўлади:

$$Q_t = Q_0 \cdot e^{\eta t}$$

Агар иқтисодий ўсиш яъни ЯИМни ялпи талаб $AD = C + I + G + X_n$ сифатида ифодаладиган бўлсак, у ҳолда макроэкономик истеъмол функциясига кўра истеъмол ва миллий даромад ўртасида мазкур макроиқтисодий айниятдан келиб чиққан ҳолда $Y_t = C_t + I_t (= S_t)$ куйидаги тенгликка эга бўламиз.^{2,3}

$C_t = a_0 + a_1 Y_t + u_t$ – истеъмол функцияси, бунда C – пировард истеъмолга харажатлар, Y – ялпи ички маҳсулот, I – инвестиция, S – жамғариш, t – вақт, a_0, a_1 – эконометрик баҳоланувчи параметрлар бўлиб, бунда $a_1 = MPC$ истеъмолга чекланган мойиллик ва $0 < MPC < 1$.

Макроэкономик истеъмол функциясига асосланиб, Ўзбекистон учун куйидаги истеъмол функциясини ҳосил қиламиз: $C_t = 345,42 + 0,686 Y_t$.

Бунда $a_0 = 342,42$, $a_1 = 0,686$, $R^2 = 0,956$, $t_{a_0} = 3,46$, $t_{a_1} = 8,8$, $F = 6759,28$. Шунингдек, Стьюдент мезони бўйича $t_{критик}^{0,05} = 2,3$ ва Фишер мезони бўйича $F_{критик(8,1)}^{0,05} = 6,45$ бўлгани учун, Ўзбекистоннинг истеъмол функцияси адекватдир.

¹ Замков О.О. Эконометрическое методы в макроэкономическом анализе. М.: Д и С. 2007 г.

² Gujarati D.N. Basic econometrics. 3rd ed. – Singapore.: McGraw-Hill, 1995. - 638 p.

³ Алексеев А., Волчкова Н. и др. Микроэкономическая оценка последствий налоговой реформы. ЦЭФИР, 2004 г.

Макроэкономик истеъмол функцияси эконометрик тенгламалар тизимининг ўзаро алоқадор тенгламалар тизимига мансуб бўлиб, уни биз келтирилган шаклдаги эконометрик тенгламалар тизимига олиб келамиз ҳамда Ўзбекистон учун $I = 107,100$ трлн.. сўмга тенг бўлганда C_t ва Y_t ларни келажак қийматларини аниқлаймиз.¹

$C_t = a_0 + a_1 Y_t + u_t$ истеъмол функциясидаги Y_t ўрнига $Y_t = C_t + I_t$ қўядиган бўлсак, у ҳолда унинг кўриниши қуйидагича бўлади: $C_t = a_0 + a_1 (C_t + I_t) + u_t$.

Ушбу тенгликдан қуйидаги ифодани ҳосил қилиш мумкин:

$$C_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \frac{a_1}{1-a_1} \cdot I_t + \frac{1}{1-a_1} \cdot u_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \frac{a_1}{1-a_1} \cdot I_t + u_t^*.$$

Мазкур тенгликдан ва лар учун қуйидаги келтирилган шаклдаги эконометрик тенгламаларга эга бўламиз:

$$C_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \frac{a_1}{1-a_1} \cdot I_t + u_t^* \quad \text{ва} \quad Y_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \frac{1}{1-a_1} \cdot I_t + u_t^*.$$

Юқорида ҳисоблаб топилган $a_0 = 342,42$, $a_1 = 0,686$ параметрлар қийматларини истеъмол ва миллий даромаднинг келтирилган шаклдаги эконометрик моделига қўядиган бўлсак, у ҳолда C_t ва Y_t нинг Ўзбекистон учун эмпирик тенгласи қуйидагича бўлади:

– истеъмол учун: $C_t = 51,111 + 2,31I_t + u_t^*$;

– ялпи ички маҳсулот учун: $Y_t = 72,51 + 3,14I_t + u_t^*$.

$I_t = 107,000$ трлн.сўм бўлганда истеъмол $C_t = 279,5$ трлн.сўмга, ялпи ички маҳсулот эса, $Y_t = 407,49$ трлн.сўмга тенг бўлади.

Хулоса тариқасида таъкидлаш зарурки бундай ҳисоб китоблар монетар ва фискал сиёсат орасидаги мутаносибликни таъминлаш ва республикада инфляцион таргетлаш монетар сиёсатни қўллашда тадқиқот ва қарор қабул қилиш инструментиدير.

¹ Bancharach M. Biproportional matrices and Input-Output. Change. Cambridge University Press. University of Cambridge, department of Applied Economics. 1970.

Карлибаева Р.Х.,
ТДИУ «Корпоратив бошқарув»
кафедраси профессори, и.ф.д.

Маъмурова М.,
ТДИУ «Макроиқтисодиёт»
кафедраси тадқиқотчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА ФОНД БОЗОРИНИНГ ИҚТИСОДИЁТДАГИ ЙЎНАЛИШЛАРИ РОЛИНИ ОШИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда фонд бозорининг иқтисодиётдаги йўналишлари ролини оширишда давлат сиёсатининг ўрта ва узоқ муддатли истиқболда жамғармаларни инвестицияларга самарали айлантириши ҳамда фонд бозорда қулай муҳит яратишни таъминлаши мумкин бўлган асосий йўналишлари келтирилган.

Калим сўзлар: фонд бозори, давлат сиёсати, жамғарма, капитал, инвестицион муҳит.

Аннотация: В данной статье представлены основные направления государственной политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе по повышению роли фондового рынка в экономике Узбекистана, эффективной конвертации средств в инвестиции и созданию благоприятных условий на фондовом рынке.

Ключевые слова: фондовый рынок, государственная политика, сбережения, капитал, инвестиционный климат.

Annotation: This article presents the main directions of state policy in the medium and long term to increase the role of the stock market in the economy of Uzbekistan, the effective conversion of funds into investments and the creation of favorable conditions in the stock market.

Key words: stock market, public policy, savings, capital, investment climate.

Ўзбекистонда ҳозирги шароитларда ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва техник қайта жиҳозлаш, барқарор индустриал ва иқтисодий ўсишни йирик капитал жалб қилмасдан, ривожланиш лойиҳаларини фақат корхоналар фойдаси ҳисобига таъминлаш қийин. Шу сабабли иқтисодиётнинг реал секторига молия-кредит соҳаси, айниқса, фонд бозори орқали узоқ муддатли молиявий қўйилмалар жалб қилиш мумкин бўлган мамлакат макроиқтисодий сиёсатининг диққат марказида турибди. Бу фонд бозори орқали инвестицияларга айланиш учун етарли шароитлар ва рағбатларга эга бўлган умумий миллий жамғармалар ўша манбани ифодалаши билан асосланади, фонд бозори эса биргаликда инновацион-индустриал ўсишни, натижада иқтисодий инқироз (COVID 19) ва глобаллашув шароитларида мамлакатнинг барқарор иқтисодий ривожланишини сезиларли даражада таъминлаши мумкин бўлган лойиҳаларни молиялаштириш мақсадларига ушбу манбадан самарали фойдаланиш механизми сифатида намоён бўлади.

Реал иқтисодиёт эквиваленти сифатида фонд бозори энг муҳим функциялари туфайли унда қимматли қоғозлар билан муносабатлар қатнашчилари ўртасида соғлом рақобатга асосланган самарали эмиссион-инвестицион жараён таъминланади. Бироқ Ўзбекистон фонд бозори етарли даражада тўлиқ фойдаланилмаган имкониётлар салоҳиятига эга бўлсада, бу жиҳатдан ҳали етарли даражада ривожланмаган. Бошқача қилиб айтганда, у ҳали илғор ривожланаётган мамлакатлардаги каби асосий иқтисодий муаммоларни, масалан, индустриал ва иқтисодиёт ўсишни зарур ҳажмда молиялаштириш; молиявий ва номолиявий корхоналарнинг эмиссион-инвестицион фаоллигини ошириш; макроиқтисодий мувозанатга эришиш; капиталнинг тармоқлараро самарали кўчишини таъминлаш; венчур молиялаштириш ҳисобига кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш муаммоларини ҳал этадиган даражага етмаган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М таъкидлаб ўтганидек¹ *«...рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради»*.

Шунга асосланган ҳолда шуни айтиш жоизки, давлатнинг макроиқтисодий сиёсати доирасида чора-тадбирларнинг устувор вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:²

1. Фонд бозорини реал иқтисодиёт билан узвий боғлиқликдаги моделини шакллантириш;

2. Фонд бозори орқали иқтисодиётни модернизациялаш, инфляцияни пасайтириш, барқарор иқтисодий ўсишга жалб этиладиган пул ресурслари ҳажмини сезиларли оширишни таъминловчи бозордаги қулай муҳитни яратиш;

3. Молия инжинирингини қўллаган ҳолда юқори эмиссион-инвестицион фаолликка эришиш. Қулай муҳит яратиш комплексли вазифа ҳисобланиб, уни ҳал қилишда барча давлат ҳукумати органлари ва фонд бозори институтлари иштирок этиши зарур;

3. Қимматли қоғозлар қиймати ва уларнинг эмитент-компаниялари (базислар) эквивалентлиги зарурий даражасини, бу қийматлар ва фонд бозорида шаклланадиган қимматли қоғозларнинг объектив нархи ўртасида эквивалентликни таъминлаш.

Республикамизда фаолият кўрсатаётган молия бозорининг барча секторларини макродаражада тартибга солиш механизмларига аниқликлар киритиш мақсадга мувофиқдир. Яъни:

- молия бозорининг барча элементларида инвесторларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари комплексли ҳимоя қилинишини таъминлаш;
- молия-кредит тизими ва реал иқтисодиётнинг молиявий воситалар билан боғлиқ бошқа тармоқларининг ўзаро мувозанатланган ривожланиши умумий давлат макроиқтисодий сиёсатига эришиш, бунинг натижасида рискларни башорат қилиш, молиявий инқироз шароитида муҳим аҳамиятга эга бўлган ички ва ташқи омиллар таъсирига нисбатан давлатнинг тартибга солувчи ҳаракатлари мослашувчанлигини таъминлаш мумкин бўлади.

¹ <https://review.uz/oz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-savkat-mirziyevning-olij-mazlisgamaurozaatnomasi>

² *Шохаъзамий Ш.Ш.* Новая фаза развития рынка ценных бумаг. // Рынок деньги и кредит. – Т.: 2010. №3, 37–38-бетлар.

Фонд бозорида профессионал турларини жадаллаштириш ва улар фоолиятини птимальлаш бугунги кунда долзарб масала ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча, бугунги кунда фонд бозорининг янги инструментларини киритиш мақсадга мувофиқдир. Булар қаторига ҳосилавий қимматли қоғозлар, ипотека қимматли қоғозлари ва активлар секьюритизацияси инструментлари, молиявий ва товар векселларини киритиш мумкин. Шу аснода эса акциядорлик капитали тузилмасини барқарорлаштиришга мувоффақ бўлиш мумкин.

Қолаверса, акциядорлик капиталининг ўсиши, акциядорлик мулк таркибини диверсификациялаш ва тартибга солишга кўмаклашиш, акциядорлик жамиятларининг ички фонд бозорга пул ресурслари учун қизиқишини шакллантириш, корхона қийматини баҳолашнинг аниқ механизмини ишлаб чиқиш, фонд бозорини ишлаб чиқаришга инвестицияларга хизмат кўрсатишга қайта йўналтиришга лоҳида эътиборни қаратиш, акциядорлик жамиятларнинг миллий фонд бозорга чиқишида транзакцион харажатларини пасайтириш мақсадида ортикча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, депозитар тилхатлар, IPO ва ҳ.к. воситасида, фақат уларнинг мамлакат фонд биржасида акциялар ва облигациялар бўйича котировка олиш шартларида ўзбек компанияларининг хорижий фонд бозорга чиқишини рағбатлантириш, институционал инвесторлар – ўз корхоналарининг акциядорлик капиталида ходимлар улушининг ўсишини таъминлайдиган ва ходимларнинг меҳнат самарадорлигини рағбатлантирадиган акциядорлик жамиятлар меҳнат жамоалари манфаатларида ички корпоратив ва ижтимоий, инвестицион режаларни тузиш ва уларни самарали ишлатишни йўлга қуйиш лозим.

Ушбу масалалар юзасидан албатта биз хориж тажрибаларидан фойдаланишимиз мақсадга мувофиқдир. Ривожланган мамлакатларда фонд бозорига аҳоли ва кичик бизнеснинг кириши таъминланган, уларни инвестор сифатида корпоратив бошқарувда иштирокини кучайтирилган. Агарда Ўзбекистон Республикасида қимматли қоғозларни жойлаштиришдан олинган маблағлар эмитентлар томонидан ишлаб чиқаришга инвестициялаш учун фойдаланиладиган маҳаллий компанияларнинг қимматли қоғозларига ички талабни кенгайтиришга самарали ишлатилса, хорижий инвесторларнинг акциядорлик жамиятлари акцияларига узоқ муддатли қўйилмалар киритишини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинса, корпоратив бошқарув механизмини такомиллаштиришга эришилса, корпоратив бошқарув стандартлари жорий этилса, молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари жорий этилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Бугунги кунда Марказий депозитарийда 588 акциядорлик жамиятининг 120 811,08 млрд.сўм номинал қийматга эга 9 896,53 млрд.дона қимматли қоғозлар чиқарилган. 252 та акциядорлик жамиятида давлат улуши 100 781,9 млрд.сўмни ташкил этади. (Марказий депозитарийда 238 акциядорлик жамиятининг устав фондида 100 776,1 млрд.сўм миқдордаги акция кўринишидаги давлат улуши). Жорий йилнинг 1 чораги давомида устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган акциядорлик жамиятлари сони 5 тага камайди, бироқ мавжуд давлат улуши ҳажми 26 222,7 млрд.сўмга ортган.¹

¹ http://www.deponet.uz/sites/default/files/editor/otchet_1kv_2020uz.pdf

Юқоридагилардан келиб чиқиб, шуни айтиш жоизки, Ўзбекистон Республикасида фонд бозорининг иқтисодиётдаги мавқеини ошириш давлат сиёсатининг ўрта ва узоқ муддатли истиқболда жамғармаларни инвестицияларга самарали айлантириш шартлари учун фонд бозорда қулай муҳит яратишни таъминлаши мумкин бўлган асосий йўналишлари мавжуд.

Рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида ривожланаётган мамлакатлар учун асосий муаммо иқтисодиётда ўз миллий фонд бозори ролини ошириш, бунда иқтисодиётни модернизациялаш, саноатни ривожлантириш, инфляцияни пасайтириш, иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини таъминлаш мақсадларига инвестициялар жалб қилишни таъминлаш ҳисобланади. Миллий фонд бозорларининг ўзаро интеграциялашуви ва уларнинг асосий индикаторлар бўйича ҳаракат тенденциялари ўзаро синхрон кечгани, демак ўзаро боғлиқлиги, ҳозирга келиб жаҳон фонд бозорининг бир бутун архитектурасини шаклланганлигинидан ва улар молиявий глобаллашувнинг асосий шаклларида бири эканлигидан далолат беради.

Қосимова М.С.,
и.ф.д., профессор, ТДИУ

Зияева М.М.,
и.ф.д., доцент, ТДИУ

Жаныбекова Ш.,
таянч докторант (Ph.D), ТДИУ

ЎЗБЕКИСТОН ФОНД БОЗОРИДА БИРЖА САВДОЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг фонд бозори инфратузилмасининг тизимини ташкил этувчи бўғини асосан Ўзбекистон Республикаси инфратузилмавий муассаси ҳисобланган фонд биржаси савдоларни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган.

Калим сўзлар: фонд бозори, молия бозори, инвестиция, биржа, инфратузилма.

Аннотация. В данной статье описываются особенности организации торгов на бирже, которая в основном является инфраструктурным учреждением Республики Узбекистан, являющимся составной частью системы инфраструктуры фондового рынка Узбекистана.

Ключевые слова: фондовый рынок, финансовый рынок, инвестиции, фондовый рынок, инфраструктура.

Annotation: This article describes the features of organizing trading on the stock exchange, which is mainly an infrastructure institution of the Republic of Uzbekistan, which is an integral part of the stock market infrastructure system of Uzbekistan.

Key words: stock market, financial market, investments, stock market, infrastructure.

Ўзбекистонда фонд бозори юридик ва жисмоний шахсларнинг вақтинча бўш турган пул маблағларини инвестицияларга йўналтиради ва иктисодиётнинг барча тармоқларига трансформацияланишига имконият яратади. Ўзбекистонда қимматли қоғозларнинг бирламчи ва иккиламчи бозорлари бўйича барча операциялар фонд биржаси электрон савдо тизими ҳамда уюшган ва уюлмаган савдо тизими орқали амалга оширилувчи инфратузилма шакллантирилди.¹ 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «инвестиция муҳитини такомиллаштириш ва корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорларнинг ролини кучайтириш» бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг бажарилиши фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштириш борасидаги ишларни жадаллаштиришни талаб этади.²

¹ <http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/62924--fond-bozori-infratuzilmasini-rivojlanish-bosqichlari>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони 1-илоvasи: «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси». [Lex.uz](http://lex.uz).

Ўзбекистонинг фонд бозори инфратузилмасининг тизимини ташкил этувчи бўғини асосан Ўзбекистон Республикаси фонд биржасида фаолият юритувчи инфратузилмавий муассасалар ҳисобланади.

«Тошкент» республика фонд биржаси фаолияти Ўзбекистон Республикасида алоҳида ўрин тутади, чунки у етакчи савдо ташкилотчиси бўлибгина қолмай, Республикадаги 100 дан ортиқ биржа бозори иштирокчилари бўлган 600 дан ортиқ ташкилотларга ҳисоб-китоб-клиринг ва депозитар хизматларни кўрсатади. «Тошкент» республика фонд биржасининг миллий бозордаги фундаментал роли – молия бозорининг барча асосий сегментлари – валюта, фонд ва муддатли бозорларда умуммиллий савдо тизимини ташкил этиш ҳисобланади.

«Тошкент» Республика фонд биржаси Ўзбекистон президентининг «Иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш, хусусий мулк манфатларини ҳимоя қилиш ва тадбиркорларни ривожлантириш чора тадбирлари туғрисида» фармони № 745 кўра 8 апрел 1994 йилда шаклланди. Унинг фаолияти республикада ишлаб чиқарилётган ислохотлар билан ва акциядорлик жамиятларининг сиёсати билан яқиндан боғлиқ.

Бугунги кунда «Тошкент» РФБ – бу 100 ортиқ брокерлик ташкилотлар ва энг янги ускуналарга эга бўлган биржа ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4720 сонли «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари туғрисида» 2015 йилнинг 24 апрелида Қарор талабларини ижро этиш, ҳамда Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича «Тошкент» РФБ АЖ ташкилий тузилмаси тасдиқланган.

«Тошкент» РФБ АЖ асосий стратегик мақсадлари қуйидагилардан иборат:

- ▶ Мамлакатда ягона дастурий-техник комплексни қимматли қоғозлар савдосида ишлатиш ва савдоларни унинг воситасида амалга ошириб бориш;
- ▶ биржа листингига қўшилган молиявий барқарор компаниялар сонини ошириб бориш;
- ▶ фонд бозорини умумий айланмасида биржа айланмасини кўпайтириш ва биржадан ташқари айланмани камайтириш;
- ▶ умумий аҳоли учун сотиб олиш мавжудлиги ва имконият яратиш орқали акциялар бўлагини кўпайтириш;
- ▶ биржа аъзолари билан дастурий электрон мунособотга имконият яратиш ва интернет-савдога ўтиш;
- ▶ халқаро фонд биржалари билан самарали алоқани таъминлаш ва инвесторларни ҳимоя қилиш механизминини яратиш;
- ▶ биржа листингидаги эмитентлар ҳисоботини электрон шаклида яратиш ва веб сайтда кўрсатиш орқали фонд бозорини ошкоралигини кучайтириш.

Биржанинг ўзига хос хусусияти шуки, у аввал бошидан электрон савдо-депозитар тизимга эга универсал электрон биржа сифатида ташкил этилган. 1994 йилда «Тошкент» РФБ савдо тизимлари халқаро стандартлари асосида Ўзбекистон фонд бозорининг биржа инфратузилмасини ташкил этишни бошлади. Электрон автоматлаштирилган котировкалар ва битим тузиш тизимини жорий этиш лойиҳани амалга ошириш учун техник база вазифасини бажарди. Бу тизим Ўзбекистонда олдин қўлланилмаган эди.

«Тошкент» РФБ бошиданок энг замонавий принципларга асосланиб ташкил этилган. Ўз институционал тузилмасига кўра, Биржа – очик акциядорлик жамияти ва бозор иштирокчиларининг мулки эмас. Демак, «Тошкент» РФБ мулкни аъзоликдан ажратиш муаммосига тўқнашмаган. Бу тўғри қарор қабул қилинишига ёрдам берди, чиқимларни оптималлаштириш ва узок муддатли лойиҳаларни молиялаштириш имконини берди.

Биржа ишини ташкил этишдаги муҳим ўзига хос хусусиятлардан бири – бу интеграция. У молиявий оқимларни оптималлаштириш, мижозларга комплекс хизмат кўрсатиш, технологик ва маркетинг хусусиятига эга синергетик эффектга эришиш имконини беради. Вертикал интеграцияда биржа савдо-клиринг-ҳисоб-китобларни амалга ошириш технологик занжирини ёпадиган аффилиланган компаниялар гуруҳи шаклида ишлайди. Бунда биржа инфратузилмасига Марказий депозитарий (МД), «Тошкент» РФБ, «Тошкент» РФБ Ҳисоб-китоб палатаси киради. Ўзбекистоннинг ўзига хос шароитида бу айниқса долзарб: қатъий ўзаро боғлиқлик ягона, узлуксиз ишлайдиган технологик комплекс яратиш имконини бердики, бу комплекс умумий стандартлар асосида ишлайди ва бутун биржа механизмини ривожлантириш бўйича ресурсталаб узок муддатли лойиҳаларни самарали амалга оширишга кодир.

Ўзбекистон фонд бозорида биржа савдоларини ташкил этувчиларнинг фаолияти таҳлили ва ўзига хос хусусиятлари ҳамда уларнинг бозордаги роли юқори барқарорликка эга эмас.

Минтақаларни қамраб олишга келинса, Ўзбекистоннинг барча етакчи майдонлари савдони ташкил этишнинг электрон технологиялари туфайли минтақавий иштирокчиларни жалб қилишга интиломқда. «Тошкент» РФБ да Ўзбекистоннинг 14 та минтақалари вакили бўлмиш 100 дан ортиқ минтақавий профессионал иштирокчи ишлайди.

Ўзбекистон акциялар электрон савдоси бозорининг биринчи ва асосий вакили – бу «Тошкент» РФБ бўлиб, унга акциялар савдоси билан шуғулланиш учун 60 та брокерлик тизими уланган, шулардан 25 таси муддатли контрактлар билан савдо қилиш имконини беради.

Ўзига хос жиҳати шуки, АҚШ ва Европа Иттифоқи мамлакатларида электрон савдо турли шаклларда ривожланган. АҚШда унинг асосий шакли – тўғридан-тўғри кириш тизимлари ва электрон коммуникация тармоқлари бўлиб, улар иккита расмий етакчи анъанавий бозор – NISE фонд биржаси ва NASDAQ компьютер тизимидан ташқарида мустақил ташкилот сифатида ривожланган. Бугунги кунда АҚШда ўнта шундай тизим фаолият юритади, улар ичда энг таниқлилари – бу Instinet ва Island. NASDAQ тизимида котировкаладиган акциялар оборотининг 30 фоизи уларнинг хиссасига тўғри келади. Бундай тизимлар йирик инвестиция банклари, брокерлик компаниялари ва ахборот агентликларига тегишли. АҚШдан фарқли ўларок, Европадаги электрон майдонларнинг кўп қисми алоҳида эмас, балки анъанавий фонд биржалари қошида фаолият юритади. Бунга SEETS (Stock Exchange Electronic Trading Service) онлайн савдо хизматига эга Лондон фонд биржасини (LSE) мисол келтириш мумкин. Мустақил тизимлар, шу жумладан Британиянинг етакчи Tradepoint савдо тизимига акциялар савдоси оборотининг 5 фоизи тўғри келади.

Юқори технологияларга асосланганлигига қарамай, Ўзбекистон фонд бозорининг савдо инфратузилмаси ривожланган мамлакатларнинг яхши ташкил этилган ва

ишончлироқ савдо майдонларидан ортда қолган, шу боис уни ташкилий жиҳатдан янада такомиллаштириш, функционал фаолиятини конкретлаштириш, риск даражасини камайтириш, трансакция чиқимларини камайтириш орқали самарадорлигини ошириш талаб этилади.

Қимматли қоғозлар бозорининг турли профессионал иштирокчилари трансфер-агентлик функциясини бажаришдан манфаатдорлиги бундай функциялар, айниқса агар улар энг юқори котировкали ва ликвид қимматли қоғозлар бўйича бўлса, бу компаниялар учун қўшимча даромад манбаи бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистонда амал қилаётган қимматли қоғозларга бўлган эгалик ҳуқуқини ҳисобга олиш миллий тизимини икки даражали деса бўлади: биринчи даражасидан регистраторлар ва мижоз (кастодиал) депозитарийлар ўрин олган бўлиб, улар қимматли қоғозлар глобал сертификатини сақлайдилар ва уларга бўлган ҳуқуқни ҳисобга оладилар, иккинчи даражада ҳисоб-китоб депозитарийлари савдо тизимлари ва кастодианларнинг оборотиға хизмат кўрсатадилар.

Ўзбекистон фонд бозорининг ахборот инфратузилмаси бозорнинг ўзи билан бирга шаклланган ва ривожланган, шу боис у 1994 йилдан шаклланишни бошлаган дейиш мумкин, жадал ривожланиши эса 1998 йилга тўғри келган. Олдинига ахборот таъминотидаги мураккабликлар ахборот манбалари (ҳам давлат, ҳам корпоратив) ахборотни бузиб кўрсатиши, минтақавий телекоммуникация инфратузилмаси ривожланмаганлиги, электрон ахборот бозори маҳаллий хусусиятга эгалиги билан боғлиқ бўлган ва шунинг учун ахборот манбаи сифатида кўпроқ йирик брокерлик фирмаларининг операторлик хизматидан фойдаланилган.

¹ Хўжамуродов А.Ж. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштириш. И.ф.ф.д. (Ph.D) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. – Т.: ТДИУ. 2019, 133-б.

Kazakov O.S.,
Namangan muhandislik texnologiya
instituti, i.f.n., dotsent

O‘ZBEKISTON INVESTITSIYA FONDLARINI YANADA RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY-ME‘YORIY ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda investitsiya fondlarini rivojlantirishning huquqiy va tartibga soluvchi jihatlari ko‘rib chiqiladi. Maqolaning oxirida mamlakatda investitsiya fondlarini rivojlantirishning huquqiy va tartibga soluvchi jihatlari takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: moliya, investitsiya fondi, nizom, qimmatli qog‘ozlar, qonun.

Аннотация. В данной статье обсуждены правовые и нормативные аспекты развития инвестиционных фондов в Узбекистане. В конце статьи выработаны предложения по усовершенствованию правово-нормативные аспекты развития инвестиционных фондов в стране.

Ключевые слова: финансы, инвестиционный фонд, устав, ценные бумаги, закон.

Abstract: This article discusses the legal and regulatory aspects of the development of investment funds in Uzbekistan. At the end of the article, proposals were developed to improve the legal and regulatory aspects of the development of investment funds in the country.

Keywords: finance, investment fund, charter, securities, law.

Rivojlangan davlatlar amaliyotiga ko‘ra, investitsiya fondlarining rivojlanishi moliya bozorlarining rivojlanishiga va shu asosda mamlakat iqtisodiy o‘shiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, mamlakatimizda investitsiya fondlari faoliyatini rivojlantirish maqsadida, 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida iqtisodiyotning real sektoriga bo‘sh mablag‘larni jalb qilish uchun korxonalar tomonidan chiqarilgan qimmatli qog‘ozlarni sotib olishni rag‘batlantirish, xususan, xaridlarni daromad solig‘idan ozod qilish vazifasi qoyilgan.¹ Bu, o‘z navbatida, mamlakatimizda investitsiya fondlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish va qo‘llab-quvvatlash zarurligini keltirib chiqarmoqda.

Jahon amaliyotida investitsiya fondlarini shakllantirishning murakkab va ziddiyatli tajribasiga qaramay, ular aholining bo‘sh mablag‘lari iqtisodiyotning real sektoriga

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi qarori. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida // O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari to‘plami. – T.: 2017. № 6 (766). 32-b.

yoʻnaltirilishi mumkin boʻlgan asosiy institutlardan biri hisoblanadi. Biz respublikada oz boʻlsada, xususiylashtirish investitsiya fondlari, pensiya jamgʻarmasi va boshqalar kabi turli maqsadli fondlarni yaratishda tajribamiz bor. Biroq, kollektiv investitsiya bozori mexanizmlarini rivojlantirishning barcha masalalarini ishning yagona printsiplarini taʼminlaydigan va ularning faoliyatini tartibga soladigan huquqiy bazani oʻz vaqtida yaratmasdan va rivojlantirishsiz hal qilish mumkin emas. Shu sababli, bugungi kunda ushbu yoʻnalishdagi ishlar respublikada investitsiya fondlarining rivojlanishini taʼminlaydigan qonunchilik bazasini faol shakllantirish masalalariga qaratilmoqda.

Investitsiya fondi – bundan keyin maksimal foyda olish maqsadida ishtirokchilarning pul mablagʻlarini jamoaviy sarmoyalashni tashkil etadigan tijorat tashkiloti (yuridik shaxs).

Oʻzaro investitsiya fondi – bu ikki yoki undan ortiq jismoniy shaxslar – investorlarning ular tomonidan investitsiya faoliyatini amalga oshirish maqsadida ishonib topshirish uchun bergan mablagʻlarining yigʻindisi. Oʻzaro fond yuridik shaxs emas. Investitsiyalardan tushgan barcha foyda, boshqaruv kompaniyasi tomonidan aktivlarni boshqarish uchun undiriladigan komissiyalar bundan mustasno, fond aksiyadorlari tomonidan olinadi. Ikkala turdagi jamgʻarmalar boʻlajak investorlarning mablagʻlari hisobidan shakllantiriladi va turli sohalarga mablagʻ sarflash uchun ishlatiladi. Dunyoning koʻplab mamlakatlarida investitsiya fondlari bank omonatlari bilan bir qatorda mashhurdir.

Investitsiya fondlari yoki oʻzaro fondlar oʻz qatnashchilariga koʻplab afzalliklarni beradi. *Birinchi*dan, pul professionalning qoʻlida toʻplangan, bu jamgʻarmaning barcha ishtirokchilarining xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. *Ikkinchi*dan, pul odatda faoliyatning bir necha turiga yoʻnaltirilganligi sababli, yoʻqotish xavfi har bir ishtirokchining har biri uchun kamayadi. Yana bir afzallik – moliyaviy operatsiyalar narxining pasayishi, chunki fond ularning koʻp qismini amalga oshiradi.

Oʻzbekiston Respublikasining 2015-yil 28-avgustdagi ZRU-392-sonli «Investitsiya va oʻzaro fondlar toʻgʻrisida» gi qonuni har bir fondning xususiyatlarini aniq belgilaydi.¹ Unga koʻra, investitsiya fondi - bu investorlarning mablagʻlarini jalb qilish va investitsiya aktivlariga investitsiyalar kiritish maqsadida aksiyalar chiqaradigan aksiyadorlik jamiyati. Investitsiya fondlari oʻz faoliyatini faqat qimmatli qogʻozlar bozorini tartibga solish boʻyicha vakolatli davlat organi tomonidan berilgan litsenziya asosida amalga oshirish huquqiga ega. Qonunda fondning turlari aniqlangan – bu u tomonidan chiqarilgan aksiyalarni majburiy qaytarib olish sharti bilan. Investitsiya fondlarining turi uning taʼsis hujjatlarida koʻrsatilgan. Shuni taʼkidlash kerakki, investitsiya fondlari yangi yuridik shaxs tashkil etish yoki boshqa investitsiya fondini qayta tashkil etish yoʻli bilan yaratilishi mumkin. Agar investitsiya fondlari ga tegishli boʻlmagan boshqa yuridik shaxsni qayta tashkil etish orqali fond yaratishga yoʻl qoʻyilmaydi. Masalan, ushbu meʼyorga muvofiq MChJ yoki XK investitsiya fondiga aylanishi mumkin emas.

Investitsion fondlar samarali mexanizm boʻlib, aholining keng qatlamlari va tadbirkorlar oʻz resurslarini professional boshqarish, investitsiya xavflari va xarajatlarini kamaytirish hamda investitsiyalarni diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Taʼkidlash kerakki, investitsiya fondlari orqali investitsiya sxemasi jamoaviy investitsiya sxemalarini ishlab chiqishda xalqaro tajribaga muvofiq qurilishi kerak. Amaliyotda aksiyadorlik va

¹ https://www.norma.uz/nashi_obzori/ify_i_pify_cho_zachem_i_kak

o‘zaro investitsiya fondlari ajratiladi. Aktsiyadorlik investitsiya fondini ro‘yxatga olish va quyidagi xususiyatlarga ega xususiyatlar mavjud bo‘lgan holda faqat ochiq aktsiyadorlik jamiyati shaklida tashkil etish mumkin:

- fond o‘z faoliyatini faqat maxsus ruxsatnoma (litsenziya) asosida amalga oshirish huquqiga ega va tadbirkorlik faoliyatining boshqa turlarini amalga oshirish huquqiga ega emas;
- mol-mulkni qimmatli qog‘ozlarga va boshqa narsalarga investitsiya qilish fondning mutlaq predmeti hisoblanadi. Bunday holda, aktsiyalarni chiqarish boshlangunga qadar, kompaniya barcha investitsiya ob‘ektlarini belgilaydigan tasdiqlangan investitsiya deklaratsiyasiga ega bo‘lishi kerak;
- kompaniya mulkining maxsus huquqiy rejimi. Gap shundaki, amaldagi amaliyotda aktsiyadorlik investitsiya fondining mulki quyidagi turlarga bo‘linadi. Ushbu mulk investitsiya zaxiralari deb ataladigan investitsiyalar uchun mo‘ljallangan. Aynan shu mulk menejment kompaniyasining ishonchli boshqaruviga topshiriladi. Bundan tashqari, uning boshqaruv organlari va aktsiyadorlik investitsiya fondining boshqa organlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga mo‘ljallangan mulk mavjud.

Faoliyatni amalga oshirish uchun investitsiyalarni jalb qilishning o‘ziga xos xususiyatlari haqida gapirish kerak, chunki aktsiyadorlik investitsiya fondi faqat oddiy ro‘yxatdan o‘tgan aktsiyalarni va faqat xususiy obunalarni joylashtirish huquqiga ega. Amaliyotda aktsiyadorlik investitsiya fondining aktsiyalari faqat naqd pulda yoki investitsiya deklaratsiyasida nazarda tutilgan mol-mulk bilan to‘lanishi mumkin. «Oddiy» aktsiyadorlik jamiyatidan farqli o‘laroq, aktsiyadorlik investitsiya fondi ularni joylashtirishda aktsiyalarni to‘liq to‘lashga imkon bermaydi.

Shunday qilib, investitsiya fondi bu aktsiyadorlik jamiyatiga tegishli bo‘lgan yoki jismoniy va yuridik shaxslarning umumiy ulushidagi mulkiy majmua bo‘lib, ulardan foydalanish va tasarruf etish faqat boshqaruv kompaniyasi tomonidan ushbu kompaniyaning aktsiyadorlari yoki ishonchli boshqaruv asoschilarining manfaatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Amaliyotda investitsiya jarayonlarini tartibga solishning muhim institutlaridan biri bu o‘zaro fondlardir. Jamg‘arma asosan odamlar guruhidan pul yig‘adigan va uni aktsiyalar, obligatsiyalar yoki boshqa qimmatli qog‘ozlarga investitsiya qiladigan yuridik shaxs bo‘lmagan tashkilotdir. Ushbu fond muassis (muassislar) tomonidan boshqaruvchi kompaniyaning ishonchli boshqaruviga berilgan mol-mulkdan iborat alohida mulkiy majmua. Shunga ko‘ra, amalda, o‘zaro investitsiya fondini tashkil etadigan mulk umumiy mulkchilik asosida mulkdorlarga tegishlidir.

Investitsiya fondlarini rivojlantirishning jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ular bugungi kunda jamoaviy investitsiyalarni jalb qilishning eng samarali mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Qonun loyihasida umumiy qoidalar, tartibga solish predmeti va qandaydir tarzda fondlarga bevosita bog‘liq bo‘lgan tushunchalarning mohiyati, shuningdek ularning turlari va investitsiya ob‘ekti sifatida ruxsat berilgan vositalar doirasi ko‘rsatilishi kerak. Aktsiyadorlik investitsiya fondlarini tashkil etish va ularning faoliyatiga oid huquqiy me‘yorlarni ochishda ular uchun asosiy talablarni berish, shuningdek aktsiyalarni fond tomonidan joylashtirish va sotib olish mexanizmining asosiy qoidalarini shakllantirish zarur.

Kollektiv investorlarning huquqlarini himoya qilish uchun kompensatsiya mexanizmlarini yaratish bilan bog‘liq bir qator masalalarni ko‘rib chiqish kerak. Ushbu mexanizm-

larning ishonchli boshqaruvchilarning bankrotligi va noo‘rin boshqaruv xatarlariga nisbatan rivojlanishi huquqiy va moliyaviy boshqaruv mexanizmining tarkibiy qismidir. Qonun loyihasida investitsiya fondi bilan har qanday xatti-harakatlarga rioya qilmaslik bilan bog‘liq qoidabuzarliklar uchun tomonlarning huquqiy javobgarligi qoidalarini belgilashga alohida e‘tibor berilishi kerak.

O‘zbekistonda investitsiya fondlarini rivojlantirish uchun aholi va biznesni milliy iqtisodiyotda mavjud mablag‘larni jalb qilish va investitsiya fondlarining me‘yoriy-huquqiy bazasini jahon moliyaviy bozoriga integratsiyalashuvini ta‘minlash uchun rag‘batlantirish kerak. Xususan, «O‘zbekistonda o‘zaro fondlarni tashkil etish to‘g‘risida» va «O‘zaro fondlar reestrini yuritish tartibi to‘g‘risida» nizomni ishlab chiqish va amalga oshirish tavsiya etiladi. Ushbu me‘yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va amalga oshirish investitsiya fondlarining sof aktivlarini ko‘paytirishning muhim omillaridan biridir. Bizning fikrimizcha, o‘zaro investitsiya fondlarini yaratishda rivojlangan mamlakatlar tajribasidan foydalanish kerak. Bunday holda quyidagi mexanizmdan foydalanish tavsiya etiladi:

- ishonchli vakil o‘zaro investitsiya fondini ochish uchun hujjatlarni vakolatli organga taqdim etadi. Ushbu hujjatlar ko‘rib chiqilgandan keyin ruxsat beriladi;
- vasiyga o‘zaro fondni boshqarishga ruxsat berilgandan so‘ng, ishonchli shaxs o‘zaro fondni shakllantirish uchun tranzit (depo) hisobvarag‘ini ochadi. Ushbu hisobvaraqa fond nomi bilan ishonchli kompaniya tomonidan qimmatli qog‘ozlarni sotib olish bo‘yicha arizalarni qabul qilishni boshlaganligi to‘g‘risida bildirishnoma yuborilgunga qadar va ishonchli kompaniya qoidalari ro‘yxatdan o‘tkazilgandan so‘ng beriladi. Bundan tashqari, ishonchli shaxs o‘zaro fondni shakllantirish uchun maxsus bank hisob raqamini ochadi. Ushbu hisob ishonchli boshqaruv kompaniyasi fond bozorida qimmatli qog‘ozlarni sotib olishni boshlaganda, investitsiya fondining nomidan ochiladi;
- ishonchli kompaniya ishonchli fondning investitsiya bo‘linmalarining markaziy depozitariyida depozit hisob raqami ochiladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, u investitsiya aksiyalarini o‘zaro fondga ro‘yxatdan o‘tkazish va saqlashni amalga oshiradi. Bundan tashqari, Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi investitsiya birliklarining reestrini yuritadi. Unga ko‘ra, investitsiya birliklarining reestri Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi tomonidan belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Кадиров М.У.,
Ўзбекистон Республикаси Стратегик
таҳлил ва истиқболни белгилаш
олий мактаби, кафедра мудири

ИННОВАЦИОН-ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРИ ВА ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ

Аннотация: Мақола инновацион-инвестицион фаолиятни молиялаштиришнинг илгор тажрибалари ва иқтисодий хавфсизликни таъминлаш масалаларига бағишланган.

Калим сўзлар: Жамғарма, инновация, инновацион-инвестицион фаолият, молиялаштириш, тадқиқотлар

Аннотация: Статья посвящена лучшим практикам финансирования инновационно-инвестиционной деятельности и обеспечения экономической безопасности.

Ключевые слова: Финансирование, инновации, инновационно-инвестиционная деятельность, финансирование, исследования

Abstract: The article is devoted to best practices in financing innovation and investment activities and issues of economic security.

Keywords: Funding, innovation, innovation-investment activity, financing, research

Жаҳон мамлакатларида иқтисодий ўсишни таъминлашда интенсив ўсиш омилларида фойдаланишни назарда тутишмоқда. Мазкур иқтисодий ўсиш туридан фойдаланиш ресурсларни тежашни, илмий-техник ютуқлардан фойдаланишни, ишчи кучи малакасини ошиши билан бевосита боғлиқ ҳисобланади. Шу боисдан, жаҳон иқтисодиётида инновацион омилларга алоҳида эътибор қаратилганлиги бежиз эмас.

Бу борада, Ўзбекистон учун ҳам илгор тажрибаларни жорий этиш, илмий сиғимкорлиги юқори бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқариш долзарб масала ҳисобланади. Ҳозирги инновацион ривожланиш рейтингига эътибор қаратсак, Хитой Халқ Республикасининг тажрибаси алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Жумладан, Халқаро инновацион ривожланиш индексининг 2018 йилда эълон қилинган ҳисоботида Хитой 34 та юқори даромадли мамлакатлар ичида 17 ўринда қайд этилган ўрта даромаддан юқори кўрсаткичга эга бўлган ягона мамлакатдир. Мазкур кўрсаткич 2019 йилга келиб, сезиларли даражада ўзгарган. Хитой 14 ўринда қайд этилган ва Люксембург, Япония ва Францияни ортда қолдирган.

Хитойнинг экстенсив иқтисодий ўсиши куйидаги омиллар билан изоҳланади:

- ▶ ишлаб чиқариш самарадорлигини кескин пасайиши;
- ▶ банкротлик ҳолатидаги корхоналарнинг ортиши ва зарар ҳажмининг кўпайиши;

- ▶ тўловсизликнинг ортиши ва натижада давлат қарзининг ўсиши;
- ▶ ишсизликнинг ортиши.

Шунингдек, 2006 йил Бутун Хитой илмий-техник съездида мамлакатнинг мустақил инновацион ривожланиш позицияси мустаҳкамлашга эътибор қаратилди ва қуйидагиларга устуворлик бериш назарда тутилди: мамлакатнинг хорижий технологияларга боғлиқлигини 30 фоизгача пасайтириш, илмий-тадқиқотларга ЯИМга нисбатан харажатларини 2,5 фоизга етказиш ва иқтисодий ўсишда илмий сиғимкорлик улушини 60 фоизгача ошириш.¹

Хитойда илмий-тадқиқотларни молиялаштиришда хусусий маблағлардан фойдаланишга кенг имкониятлар яратди. Натижада, 2000 йилларга келиб Хитойда йирик корпорациялар вужудга келди ва уларнинг илмий-тадқиқот марказлари ўз фаолиятларини нафақат Хитойда, балки дунёнинг бошқа мамлакатларида ҳам амалга оширишни бошлашди. Мамлакатда инновацияларни молиялаштиришни қўллаб-қувватлашда катта ўрин тутган институт – бу Табиий фанлар миллий фонди (The National Natural Science Foundation of China) ҳисобланади. Мазкур фонд 1986 йил 14 февралда ўз фаолиятини бошлаган. Ушбу жамғарманинг молиявий ресурслари ҳажми 1986 йилда 80 млн. Хитой юани бўлган бўлса, 2019 йилга келиб 31,1 млрд. Хитой юанига етди. 2018 йилнинг ўзида 44504 грантлар ажратилган.² Жамғарма фаолиятининг асосий йўналишлари сифатида қуйидагилар келтириб ўтилади: тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш, фундаментал тадқиқотлар учун талабгорларни шакллантириш ва инфратузилмани ривожлантириш ҳисобланади.

Мазкур фонд Кўмитасининг 8-Пленар мажлисида кейинги 10 йилликда қилиниш кўзда тутилган стратегик йўналишлар белгилаб олинди. Мазкур йўналишларни қуйида кўришимиз мумкин:

Биринчидан, молиялаштириш категорияларини аниқлаштириш натижасида янги ғоя ўз вақтида қўлаб-қувватлаш ва муаммоларни бартараф этишга қаратилган концепцияларни ривожлантириш. Бу борада, илмий нуқтаи назардан тадқиқотларни қуйидаги тўртта категорияга ажратиш: яратувчанлик ва замонавий ғоя тадқиқотлари, фаннинг илғор йўналишлари доирасида тадқиқотлар, дастурлар асосида олиб бориладиган тадқиқотлар ва трансдисциплинарлик илғор тадқиқотлар.

Иккинчидан, амалга ошириш механизмини такомиллаштириш. Юқорида қайд этилган тўртта молиялаштириш категориясига мос равишда лойиҳаларни танлаб олиш тизимини яратиш. Тадқиқотларни танлаб олишнинг яширин эксперт механизмига асосланган тарзда ҳар бир олимнинг фундаментал тадқиқотларни амалга оширишдаги иштирокини ривожлантириш.

Учинчидан, билимларнинг мантқ ва ландшафтига мос равишда тадқиқотларни жойлаштириш орқали билимларни талаб билан уйғунлаштириш, назарий ва амалий тадқиқотларни мувофиқлаштириб такрорланувчи тадқиқотларни амалга оширилмаслигига эришиш.

Фикримизча, Хитой мамлакатида тадқиқотларни фундаментал жиҳатдан ривожлантиришда мазкур фонд ўзига хос аҳамият касб этмоқда. Шу боисдан, ушбу фонднинг истиқболдаги стратегиялари ҳам тадқиқотларни ривожлантиришга, уларни қўллаб-

¹ *Полозюкова О.Е.* Пути реализации стратегии инновационного развития Китая // Проблемы экономики и менеджмента, 2011. №3, 84–90-бетлар.

² http://www.nsf.gov.cn/english/site_1/about/6.html

қувватлашга қаратилганлиги билан ажралиб туради. Натижада, инновацияларни яратишга қулай шарт-шароит юзага келмокда.

Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, Хитой халқаро инновацион индексда юқори даромадли мамлакалар орасида ягона ўрта даромадли мамлакат сифатида қайд этилмокда. Хусусан, қайта тикланувчи энергия ресурсларидан фойдаланиш, тиббий хизматларни оптималлаштиришга қаратилган ислохотлар охириги йилларда халқаро индексда алоҳида эътиборга лойиқ топилди.

Фикримизча, инновацион-инвестицион фаолиятни Хитой тажрибасининг илғор жиҳатларини инобатга олиниши иқтисодий хавфсизликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлади. Шу нуқтаи назардан, мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда интенсив иқтисодий ўсиш тамойилларига тўлиқ амал қилиш зарур ҳисобланади.

Бизнингча, жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш тенденцияларида вужудга келётган илғор тажрибаларни ўрганиш ва таҳдидларни бартараф этиш йўналишларига эътибор бериш муҳим ҳисобланади. Масалан, саноат инқилобининг тўртинчи босқичида асосий ролни ўйнайдиган сунъий онг омилини келтириш мумкин. Албатта, инсоният фаровон ҳаёт учун курашатган бир вақтда юқори технологияларнинг яратилиши сунъий онгни вужудга келишига туртки берди. Ушбу омилнинг жорий этилиши инсонларда бўш вақтнинг пайдо бўлиши ва оғир меҳнат шароитларидан холос бўлиши каби муаммолар ўз ечимини топади. Шундай бўлсада, сунъий онгнинг яратилиши инсониятнинг ўзига нисбатан юқори таҳдидни юзага чиқаради. Сабаби, сунъий онг мустақил равишда қарорлар қабул қилиши инсонлар устидан бошқарувни қўлга олишига сабаб бўлиши мумкин. Бу эса, ўз навбатида форсайт каби методларга эҳтиёжнинг заруратини кўрсатиб беради.

Олиб борилган тадқиқотлар асосида қуйидаги хулосаларни айтиш мумкин:

- миллий иқтисодиётни хавфсизлиги (барқарорлиги)ни таъминлашда инновацион-инвестицион йўналишнинг муҳимлиги;
- ривожланган мамлакатларда инновацион-инвестицион фаолиятда хусусий секторнинг роли сезиларли эканлиги;
- инновацияларни молиялаштиришга йўналтирилган хусусий манбаларнинг ривожига қадар алоҳида давлат фондларининг мавжуд бўлиши;
- инновацион-инвестицион фаолиятда ғояларни рискли молиялаштириш механизмининг алоҳида аҳамиятга эга эканлиги.

Фикримизча, Ўзбекистонда инновацион-инвестицион фаолиятнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини шакллантириш ва молиявий механизмларини аниқлаштириш мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашга қаратилган энг стратегик йўналишлардан бири ҳисобланади.

Комолов О.С.,
«Молия» кафедраси доценти,
ТДИУ, и.ф.н., доц.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИ ИҚТИСОДИЁТДАГИ РОЛИ

Аннотация: Мақолада мамалакатимизда қимматли қоғозлар бозорини иқтисодиётдаги роли тадқиқи этилган.

Калим сўзлар: молия бозори, қимматли қоғозлар бозори, бозор иштирокчилари, Маркет – мейкерлар, инвесторлар.

Аннотация: В статье рассматривается роль фондового рынка в экономике нашей страны.

Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных бумаг, участники рынка, маркет-мейкеры, инвесторы.

Annotation: The article examines the role of the stock market in the economy of our country.

Keywords: financial market, securities market, market participants, market makers, investors.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида молия бозорининг ажралмас таркиби ҳисобланган қимматли қоғозлар бозори (ҚҚБ) мамлакатнинг иқтисодий ривожланишида муҳим ўрин тутди. ҚҚБнинг иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш жараёнидаги ролини ошириш мамлакатимиз олдида турган устувор вазифалардан саналади. Яъни, унинг иқтисодиётдаги роли ва аҳамиятини ошириш учун қуйидаги муаммоларнинг самарали ечим топишига эришиш вазифаларини бевосита ҳал этиш билан боғлиқ бўлади: инвестицияларни фаол жалб қилиш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, саноатни ривожлантириш, инфляцияни пасайтириш, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш. Ушбу муаммоларни ҳал этиш ҚҚБнинг рақобатбардошлиги, ҳавфсизлиги, барқарорлиги, ликвидлилиги, инвесторлар учун жозибадорлиги ва рисксизлиги даражасини таъминлаш билан узвий боғлиқ бўлиб, турли ташқи ва ички омиллар таъсирини ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади. Қимматли қоғозлар молиявий инструментларнинг бошқа турларидан фарқли жиҳати ва алоҳида бозор гуруҳини ташкил этганлиги муносабати билан уларнинг мазмун-моҳиятини ва иштирокчиларини фаолиятини алоҳида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

25-расмда ҚҚБ иштирокчиларини алоҳида гуруҳларга бўлиб тавсифладик. Ушбу гуруҳдаги барча иштирокчилар ҚҚБда бир-бири билан узвий боғлиқликда фаолият кўрсатади ва ҚҚБнинг яхлит инфратузилмасини таъминлайди. Буларга қуйидагилар кирди: мувофиқлаштирувчи ва назорат қилувчилар, эмитентлар, профессионал иштирокчилар ҳамда инвесторлар. Ушбу кўрсатилган иштирокчиларнинг айримлари тўғрисида тўхталиб ўтишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Қуйидаги расмда келтирилган маркет-мейкерлик фаолияти назарий жиҳатдан амалиётда мавжуд бўлсада, ҚҚБнинг бошқа профессионал иштирокчилари сингари 2008 йилда қабул қилинган «Қимматли

қоғозлар бозори тўғрисида»ги қонунда ушбу фаолият назарда тутилмаган. Аммо, бизнинг фикримизча маркет-мейкерлик фаолияти ҚҚБнинг иқтисодиётдаги ролини оширишда муҳим иштирокчилардан бири саналади. Чунки, улар фонд бозорида листингга кирувчи компаниялар қимматли қоғозларнинг доимий котировкасини ва уларнинг фонд биржасидаги ликвидлигини таъминлашда муҳим операцияларни бажаради.

25-расм. Қимматли қоғозлар бозори иштирокчилаирнинг таркиби.¹

Молиявий глобаллашув шароитида ривожланаётган дунёнинг барча мамлакатлари учун асосий вазифалардан бири ўз миллий ҚҚБнинг иқтисодиётдаги ролини ошириш ҳисобланади. Бунинг учун ижтимоий-сиёсий барқарорлик, қулай макроиқтисодий шароитлар ва инвестиция муҳити ҳамда етарли ресурслар мавжудлиги асосий омиллар бўлиб хизмат қилади.²

Харакатлар стратегияси изчил амалга оширилаётган макроиқтисодий ва фаол инвестиция сиёсат доирасида ҳамда Ўзбекистон учун маъқул бўлган илғор замонавий халқаро тажриба асосида амалга оширишни тақозо этади.

Умуман олганда, Ўзбекистонда фаол инвестиция сиёсатини таъминловчи давлат дастурларини амалга ошириш, иқтисодиётни модернизациялаш ва ишлаб чиқаришни техник ва технологик қайта жиҳозлаш, барқарор иқтисодий ўсишни ҚҚБ орқали йирик капитал жалб қилмасдан туриб, ривожланиш лойиҳаларини фақат корхоналар оладиган фойда ҳисобига таъминлаш жуда қийин. Шу сабабли ушбу муаммонинг ечими Ўзбекистон учун маъқул келадиган шарт-шароитларда ҚҚБ орқали – янада ривожланган босқичи ва унинг жаҳон ҚҚБга интеграциялашув орқали – етарли ҳажмда хусусий инвестициялар оқими ва хорижий капиталнинг мамлакат иқтисодиётига жалб қилинишига олиб келиши, миллий инвесторлар ва эмитентларнинг ресурслари ҳамда саъй-ҳаракатлари билан уйғунликда бирлаштиришга, бу эса занжирли реакция бўйича умумий ижобий иқтисодий самарага олиб келиши мумкин.

¹ Расм муаллиф томонидан тузилди. Ушбу расмда келтирилган маркет-мейкерлик фаолияти муаллиф томонидан олиб боирлан мавзунинг назарий асосларини тадқиқ этилиши натижасида киритилган. Маркет-мейкер бу қимматли қоғозлар бозорида савдони ташкил этиш билан боғлиқ расмий дилерлик фаолияти ҳисобланади. И з о ҳ: ҚҚБФМНМ-Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш маркази.

² Миркин Я.М. Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия»//Финансовая академия при Правительстве РФ. – М.: 2006. .47–51-бетлар. (www.mirkin.ru).

Кузиева Н.Р.,
Тошкент молия институтини бўлим
бошлиғи, иқтисод фанлари
доктори, профессор

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ВА ГЛОБАЛ ИНҚИРОЗ ДАВРИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мақолада мамлакатимизда коронавирус пандемияси ва глобал инқироз даврида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш ва бюджет харажатларини оптималлаштириши йўналишлари ўрганилган, аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини рағбатлантиришида солиқлар ва божхона тўловлари бўйича берилган имтиёزلарнинг самарали амал қилиш механизми таҳлил этилган.

Таянч сўзлар: коронавирус пандемияси, глобал инқироз, тадбиркорлик субъектлари, давлат бюджети, солиқлар ва божхона тўловлари, солиқ ставкалари, солиқ имтиёзлари, преференциялар.

Аннотация: В статье рассматриваются направления обеспечения стабильности государственного бюджета Республики Узбекистан и оптимизации бюджетных расходов в стране, анализируется механизм эффективного применения налоговых и таможенных льгот при социальной поддержке населения, стимулировании отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период пандемии коронавируса и глобального кризиса.

Ключевые слова: пандемия коронавируса, глобальный кризис, субъекты предпринимательства, государственный бюджет, налоги и таможенные платежи, налоговые ставки, налоговые льготы, преференции.

Abstract: The article discusses the directions of ensuring the stability of the state budget of the Republic of Uzbekistan and optimizing budget expenditures in the country, analyzes the mechanism for the effective application of tax and customs benefits with social support for the population, stimulating economic sectors and business entities during a coronavirus pandemic and global crisis.

Keywords: coronavirus pandemic, global crisis, business entities, state budget, taxes and customs payments, tax rates, tax benefits, preferences.

Бугунги кунда коронавирус пандемияси ва глобал инқироз даврида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш ва бюджет харажатларини оптималлаштиришнинг устувор йўналишларини тўғри белгилаш ҳамда уларни ўз вақтида тўғри амалга ошириш долзарб масала ҳисобланади. Ушбу йўналишлар сифатида қуйидагиларни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин:

– коронавирус инфекцияси олдини олишга қаратилган зарурий тадбирларни амалга ошириш;

- аҳамиятга молик ижтимоий харажатларнинг тўлиқ амалга оширилиши;
- жаҳондаги ва республикадаги зарурийлик даражасидан келиб чиқиб, бугунги кунда муҳим ҳисобланмаган харажатларни кейинги даврларга кўчириш;
- давлат дастури доирасида лойиҳаларнинг устуворлиги ва ижтимоий йўналтирилганлигини инобатга олиб, бюджет маблағларини қисқартириб бориш;
- давлатнинг ички ва ташқи мажбуриятларини тўлиқ бажарилишини таъминлаш;
- бюджет маблағларини ўзи тақсимлайдиганларнинг харажатларини мустақил камайтириб боришидир.

Республикамизда коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш даврида иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларининг барқарор ишлашини таъминлаш, ташқи иқтисодий фаолиятни қўллаб-қувватлаш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни рағбатлантириш, тадбиркорлик субъектлари учун яратилган шарт-шароитларни яхшилаш, ишбилармонлик муҳитига салбий таъсир этувчи омилларни юмшатиш, аҳолини самарали ижтимоий қўллаб-қувватлаш, мамлакат аҳолиси даромадларини кескин пасайиб кетишини олдини олишда солиқлар ва божхона тўловлари бўйича берилган имтиёзларнинг самарали амал қилиш механизми муҳим ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 26 март куни коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашишни кучайтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишида давлатимиз раҳбари тадбиркорлик субъектлари вакилларининг фикрини инобатга олган ҳолда, уларга яна қўшимча имтиёзлар ва енгилликлар бериш зарурлигини алоҳида таъкидлади.¹

Ўзбекистонда коронавирус пандемияси ва глобал иқтисодий инқироз даврида иқтисодиёт тармоқлари фаолият кўрсатишининг барқарорлигини таъминлаш ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, иқтисодий жиҳатдан қийин аҳволга тушиб қолган хўжалик юритувчи субъектларни ва тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПФ-5969-сонли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги «Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПФ-5978-сонли Фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 апрелдаги «Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ва биринчи навбатдаги тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-4679-сонли Қарори ўз аҳамиятли жиҳатлари билан долзарбдир.

Бугунги кунда мамлакатимизда коронавирус пандемияси шароитида мамлакатимиз иқтисодиётининг ривожланиб келаётган тармоқ ва соҳаларини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинган 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги

¹ Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 26 март куни коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашишни кучайтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши маърузаси.

чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПФ-5969-сонли Фармони ўз ижобий самарасини бера бошлади.¹

Фармонига кўра, пандемия шароитида агар якка тартибдаги тадбиркорлар ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлсалар, улар учун ҳисобланадиган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи қатъий белгиланган суммасини ва ижтимоий солиқни ҳисоблаш тўхтатилиши алоҳида аҳамиятга моликдир.

Бугунги кунга қадар карантин туфайли фаолиятини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлган 198 мингта якка тартибдаги тадбиркорларга алоҳида эътибор қаратилиб, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи қатъий суммаси ва ижтимоий солиқ суммалари бўйича 541 млрд. сўмлик солиқни ҳисобланиши тўхтатилди.²

Фармоннинг яна бир муҳим жиҳати, якка тартибдаги тадбиркорларга 2020 йил 1 апрелдан 1 октябргача 50 фоизгача ижтимоий солиқнинг ойлик энг кам суммаси базавий ҳисоблаш миқдорини камайтириш руҳсат этилганлигидир.

Умумий овқатланиш корхоналари алкоғоль маҳсулотларини чакана савдоси билан шуғуллансалар, уларга сотиш ҳуқуқи учун йиғимлари белгиланган ставкалардан 25 фоизга камайтирилиши, алкоғоль маҳсулотларининг улгуржи савдоси билан шуғулланувчи корхоналарнинг ажратмалари 3 фоизгача пасайтирилиши ҳамда меҳмонхона йиғимини ҳисоблаш ва тўлаш тўхтатилганлиги ҳам ушбу фаолият билан банд бўлган тадбиркорлик субъектлари учун аҳамиятлидир.

Қишлоқ хўжалиги фаолиятида сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ ставкалари 50 фоизга пасайтириб берилди. Жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромадлари тўғрисидаги декларацияни (2019 йил учун) тақдим этиш муддати 2020 йил 1 августгача узайтириб берилди. Шунингдек, жисмоний шахсларнинг мол-мулк солиғи ва ер солиғини тўлаш муддати ҳам узайтирилди.

Ташқи савдо операциялари бўйича муддати ўтган дебитор қарздорлик учун 2020 йил 1 октябргача хўжалик юритувчи субъектларга жарималар бекор қилинди. Ушбу тартиб жорий қилинишидан олдин, операция бошлангандан 120 кун ўтгандан сўнг, муддати ўтган дебитор қарздорлик миқдорининг 10, 20 ёки 70 фоизгача жарималар қўлланилган. Мазкур меъёрий ҳужжатга асосан солиқ органлари томонидан 2542 та хўжалик юритувчи субъектга нисбатан давлат бюджетига тўланиши лозим бўлган 716,9 млрд. сўм миқдоридаги жарималар бекор қилинганлигини таъкидлаш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг барқарорлигини таъминлаш, коронавирус инфекцияси тарқалишининг олдини олиш бўйича муҳим тадбирларни, иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар, пенсия ва нафақалар ҳамда устувор давлат дастурларини ўз вақтида ва тўлиқ молиялаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 апрелдаги қабул қилинган «Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ва биринчи навбатдаги тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-4679-сонли Қарори алоҳида аҳамиятлидир.³

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинган 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сонли Фармони.

² Ўзбекистон Республикаси давлат солиқ қўмитаси маълумотлари.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 апрелдаги қабул қилинган «Коронавирус пандемияси даврида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ва биринчи навбатдаги тадбирларни ўз вақтида молиялаштириш чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4679-сонли Қарори.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари тегишли даражадаги бюджет тушумларини, шунингдек, республика бюджетидан ажратилаётган трансфертларни, акциз солиғи бўйича ўтказмаларни, бюджет ссудаларини ҳамда бошқа маблағларни биринчи навбатда қуйидагиларни молиялаштиришга йўналтирилиши белгилаб берилди:

- коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш бўйича тадбирларга, жумладан дори воситалари ва тиббиёт буюмлари сотиб олиш, тиббиёт муассасаларини куриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва уларни жиҳозлашга;
- иш ҳақи, пенсиялар, стипендия ва нафақаларни ўз вақтида тўлашга;
- озиқ-овқат маҳсулотларини сотиб олиш, коммунал тўловлар ва бошқа кечиктириб бўлмайдиган харажатларни қоплашга;
- Инқирозга қарши курашиш республика комиссиясининг қарорига асосан бошқа тадбирлар ва харажатларга.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига коронавирус инфекциясининг тарқалишига қарши курашиш даврида фойдали қазилмаларни қазиб олиш соҳасида фаолият юритувчи устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ давлат улуши мавжуд бўлган корхоналар ва ташкилотлар учун товарлар (ишлар, хизматлар) реализациясидан тушган тушум ёки фойдани тақсимлашнинг алоҳида режимини белгилаш ҳуқуқи берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ва Вазирлар Маҳкамаси 2020 йил 1 июнига қадар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, суд ва прокуратура органлари, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, барча вазирлик ва идоралар ҳамда уларнинг ҳудудий органлари, уларнинг таркибига кирувчи ташкилотлар ва жамғармалар учун ягона меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини татбиқ этилиши белгиланди.

Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятига салбий таъсирини юмшатишда қуйидаги хулосаларни шакллантириш ва таклифларни келтириш мумкин:

- ▶ коронавирус пандемияси шароитида самарали солиқ имтиёзлари ва преференцияларни тақдим этиш орқали хўжалик юритувчи субъектлар ҳисобида қолган маблағлар уларнинг фаолият барқарорлигини сақлаб қолишга, иқтисодий қийинчиликларни енгиб ўтишга ҳамда ходимлари иш ҳақларини ўз вақтида беришга эришиш мумкин.
- ▶ хўжалик юритувчи субъектлар ва тадбиркорларга тўғри ва ўз вақтида берилган имтиёзлар ва энгилликлар уларнинг барқарор фаолият юритишига хизмат қилади ва бу ўз навбатида, уларга хизмат қилаётган ишчи ва ходимларнинг оилалари фаровонлигини таъминлайди;
- ▶ солиқ тўловчиларга имтиёзлар тақдим этиш ва бошқа хизматлар кўрсатиш максимал даражада масофадан, онлайн тарзда амалга ошириш ишларини тақомиллаштириш зарур;
- ▶ карантин шароитида мамлакатимизда сервис соҳасида банд булган тадбиркорлар, ўзини ўзи банд қилган фуқаролар ва фрилансерлар фаолиятини рағбатлантиришга қаратилган имтиёзлар ва преференцияларни берилиши мақсадга мувофиқдир.

Курбанов Д.Р.,
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Солиқ-божхона сиёсати ва даромадларни
прогнозлаштириш Департаменти
бўлим бошлиғи, (PhD)

ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ФАОЛИЯТИДА СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ

Аннотация: Мақолада инвестиция фондлари фаолиятида солиқ имтиёзларини қўллаш имкониятлари ёритилган.

Калим сўзлар: инвестиция компаниялари, инвестиция фонд, солиқ, дивиденд, солиқ солиш тизими.

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения налоговых льгот в деятельности инвестиционных фондов.

Ключевые слова: инвестиционные компании, инвестиционный фонд, налог, дивиденды, налоговая система.

Annotation: The article discusses the possibility of applying tax benefits in the activities of investment funds.

Keywords: investment companies, investment fund, tax, dividend, tax system.

Инвестиция фондлари дунёда кенг тарқалган бўлиб, уларда жалб қилинган маблағларидан ҳар бир инвесторнинг инвестицияларига мутаносиб равишда улуши бўлган, малакали бошқарув, қимматли қоғозларни диверсификация қилиш, харажатлар ва риск даражаси камайтирилган ягона портфель шакллантирилади. Шу билан, инвестиция фондларига хос бўлган инвесторлар ва аҳолининг кенг қатламини молия бозорига киришига имконият яратиш, жамғармаларни шакллантириш ва уларни кўпайтиришга муқобил имкониятлар яратиш, инвестициялар диверсификацияси ва инвестиция портфелини бошқариш каби функцияларнинг янада самарали бажарилишига эришилади. Кўпгина мамлакатларда, давлат томонидан аҳоли маблағларини инвестиция ресурслари шаклида жалб этиш муҳим аҳамият касб этади. Бунда давлат томонидан инвестиция фондлари фаолиятининг самарали ишлаши учун инвестиция муҳитини яхшилаш мақсадида қатор қулай солиқ имтиёзлар ва переференциялар (иктисодий платформасин)и таклиф қилиб, маблағлар жалб қилинишига рағбатлантирувчи замин яратилмоқда. Республикамизда бундай имтиёзлар, фақат тўғридан - тўғри ҳорижий инвестиция олиб кираётган инвесторларга нисбатан қўлланади. Бир қатор давлатларда эса инвестиция фондларига ҳам солиқ имтиёзларидан фойдаланишга рухсат берилган. Демак, кўплаб давлатлар қатори, Ўзбекистонда ҳам фонд бозорида фаоллигини оширишга ҳаракат қилаётган инвестиция фондларини солиққа тортиши тадқиқотлар олиб бориш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Дунё тажрибаси инвестициялашнинг кипрча варианты¹ деганда минимал солиқ ставкасини қўллаш ёки солиқларсиз ҳудуд (офшор зоналар) тушунилиб, икки ёқлама солиққа тортишни бартараф (кўплаб мамлакатлар ҳукумати солиққа тортиш бўйича ўз меъёрий ҳужжатларини жаҳон стандартларига мослаштиришга улгурмаганлиги сабабли) этиш мақсадида – мамлакатлар ўртасидаги тузиладиган битимлардир. Шунингдек, ушбу давлат инвестиция фондига келиб тушадиган маблағлар одатда солиққа тортиш объектига киритилмайди, ёки унинг ставкаси Европа Иттифоқи (ЕИ) ташкилоти кўрсатмаларига ва икки ёқлама солиққа тортишни бартараф қилиш ҳақидаги битим шартларига мувофиқ минимал ставкада белгиланади.

Шу билан бирга, 1940 йилдаги АҚШнинг «инвестиция компаниялари тўғрисида» (Investment Company act of 1940)ги қонунига мувофиқ, инвестиция фондлари фойдасининг 100% ўз акционерлари ўртасида тақсимланганда, солиққа тортишдан тўлиқ озод этилган. Аслини олганда, америкаликлар инвестиция фондларини солиқлардан тўлиқ озод қилмайди. Гап шундаки, юқоридаги қонуннинг «М эслатма»сига мос келадиган инвестиция фондларигина дивидендларни икки марта солиққа тортишдан озод қилинади. Фондлар фойдаси акционерлар ўртасида тақсимлангандан кейингина дивидендга айланади ва солиқлардан озод қилинади. Аксинча, акционерлар ўртасида тақсимланмаган фойданинг ҳар қандай қисми дивиденд ҳисобланмайди, шу сабабли у солиқлардан озод этилмайди.

Ўзбекистон амалиётида дивидендларга солиқ солиш тизими меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўпламларига мувофиқ равишда турлича эканлиги ва уларнинг тушунчалари аниқ белгиланмаганлиги сабабли солиқ қолиш объектлари ва базасини аниқлашда тушунмовчиликлар келиб чиқиши оқибатида айёрим ҳолларда икки ёқлама солиққа тортилишига сабаб бўлган.

Бугунги кунда, Ўзбекистон Республикаси солиқ кодексининг янги таҳрири қабул қилиниши муносабати билан солиқ солишда бу каби амалиётда юзага келаётган тушунмовчиликларга барҳам беришга эришилди, яъни дивидендларга оид алоҳида модда² билан тўлдирилди.

Янги таҳрирдаги солиқ кодексининг қабул қилиниши муносабати билан давлат ўртасида тузилган ҳалқаро шартнома нормалари ҳам ўзгартирилмоқда. Мисол тариқасида, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Корея Республикаси Ҳукумати ўртасида 1998 йил 11 февралда Тошкент шаҳрида имзоланган иккиёқлама солиқ солинишининг олдини олиш ҳамда даромад ва сармоя солиқларини тўлашдан бош тортишни бартараф қилиш тўғрисида Конвенцияга ўзгартиришлар киритиш тўғрисида баённома қайта қабул қилиниш арафасида. Унга мувофиқ, «... ҳар қандай келишув ёки битимнинг асосий мақсадларидан бири мазкур Конвенция доирасида имтиёз олиш бўлиб ва бевосита ёки билвосита бундай имтиёзни олинишига олиб келган деб хулоса қилишга асос бўлса, бундай даромад ва фойда предметига нисбатан ушбу имтиёзлар тақдим қилинмайди...» сўзлари билан тўлдирилмоқда. Конвенциянинг бундай тартибда ўзгартирилиши, ахдлашувчи Давлатлар ўртасида ўзаро иқтисодий алоқаларни янада ривожлантириш ва солиқ масалаларида ҳамкорликни кенгайтиришга олиб келади, бу эса ўз навбатида, солиқларни тўлашдан қочиш ва бош тортиш йўли билан солиққа тортилмаслик ҳамда солиқ солинишини камайтириш имкониятини пасайтиради.

¹ <http://www.consulco.ru>

² Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси (янги таҳрири).

Шу билан бирга, «Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонунининг 4-моддасида 2020 йилнинг 1 январига қабул қилинган солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларида, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларида назарда тутилган имтиёзлар уларнинг амал қилиш муддати тугагунига қадар амал қилиши белгиланган.

Мазкур норманинг қабул қилиниши, бугунги кунда чет эл инвесторлари билан Ўзбекистон Республикаси ўртасида қабул қилинган келишув меморандум (битим)ларида иккиёклама солиққа тортишни олдини олиш ва белгиланган солиқ имтиёзлари ва переференцияларини битим муддати тугагунига қадар амалда бўлиши назарда тутилган. Бу эса ўз навбатида Ўзбекистонда инвесторларга яратилган шарт-шароитларининг сақалаб қолиши билан бирга инвестицион жозибадорликни оширишга замин яради.

Қурбонов Х.А.,
ТДИУ, и.ф.н. доц.

КАПИТАЛЛАР ОПТИМАЛ ТАРКИБИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИ АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ ФУНДАМЕНТАЛ (РЕАЛ БОЗОР) ҚИЙМАТИГА ТАЪСИРИ

Аннотация: Ушбу тезисда капиталлар таркиби, уни оптималлаштириши масалалари тадқиқ қилинган. Акциядорлик жамияти капиталлари таркибини оптималлаштириши алгоритми тизимлаштирилган. Акциядорлик жамиятининг молиявий ривожланиши матрицаси асосида капиталлар таркибини оптималлаштириши йўллари асосланган. Компаниялар фундаментал (реал бозор) қийматини шаклланишига таъсир этувчи молиявий омиллар асосланган.

Аннотация: В данном тезисе рассмотрено структурқ капитала, вопросы его оптимизации. Систематизированы алгоритм оптимизации структуры капитала акционерного общества. Обоснованы способы оптимизации структуры капитала на основе матрице финансового развития акционерного общества. Систематизированы финансовые факторы влияющие на формирование фундаментальной (реальной рыночной) стоимости акционерных обществ в контексте модели сбалансированные системы показателей.

Annotation: In this thesis had considered the structure of capital and the issues of its optimization. Have been systematized the algorithm of optimizing the capital structure of a joint stock company. The methods of optimizing the capital structure based on the matrix of the financial development of a joint stock company are grounded. Systematized financial factors affecting the formation of the fundamental (real market) value of joint-stock companies in the model text are balanced systems of indicators.

Калим сўзлар: капитал, стратегик мақсад, квартант, фундаментал қиймат, иқтисодий кўшимча қиймат, солиқ ва фоизлар тўланганга қадар фойда.

Капиталларнинг молиявий таркиби акциядорлик жамиятлари фаолиятига таъсир этувчи ички омиллар билан бир қаторда ташқи муҳит ҳам таъсир этади. Шунинг учун ҳам барча акциядорлик жамиятлари учун ягона оптимал капиталлар таркиби амал қилмайди. Юқоридаги параграфларимизда кўриб ўтганимиздек, капиталларнинг оптимал таркиби бу шундай мезонлар билан аниқланадики, унда молиявий риск минимал даражада хусусий капиталнинг максимал рентабеллигини таъминланади. Демак, акциядорлик жамиятлари капиталларининг таркибини оптималлаштиришда қиймат концепциясини ўзида ифодаловчи моделни шакллантириш имконияти мавжуд. Ушбу модел хусусий капитал рентабеллиги, риск ва ликвидликни талаб

қилинадиган мувозанатини таъминлайдиган хусусий ва қарз капиталлари нисбатини ўзида ифодалайди.

Ушбу моделни амалий фаолиятда қўллаш бир неча босқичда амалга оширилиб, бу қуйидаги расмда ифодаланган.

Капиталлар таркибини оптималлаштиришнинг мақсадли мезони акциядорлик жамияти бозор қийматини максималлаштириш ҳисобланади. Бунда стратегик мақсадни ифодаловчи кўрсаткич сифатида активларнинг бозор қиймати (MVA) олинади. Активларнинг бозор қиймати прогно қилинган қўшилган қийматнинг жорий қиймати билан ифодаланади.

Истикболда капиталнинг оптимал таркиби биринчи навбатда қўшилган қийматнинг максимал миқдорида аниқланади. Демак бу ерда иккита ўзгарувчи яъни капиталнинг оптимал таркиби ва қўшилган қийматнинг максимал миқдори иштирок этиб, улар ўртасидаги боғлиқликни матрица ёрдамида ўрнатиш мумкин. Матрицанинг вертикал чизиғида акциядорлик жамиятининг капиталлар таркибини ўзгариши ифодаланса, унинг горизонтал чизиғида қўшилган қиймат ифодаланади.

26-расм. Акциядорлик жамияти капиталлари таркибини оптималлаштириш алгоритми.

Капиталлар таркибини ўзгаришини ифодалаш хусусий ва қарз капиталининг фоизли нисбати $(E-D)/E$ олинади. Демак, агар акциядорлик жамияти қарз капитали жалб қилмаса кўрсатилган фоизли нисбат 100% га тенг бўлади. Агар қарз капиталидан фойдаланилиб, $E \geq D$ бўлса $(E-D)/E$ ога ёки мусбат кўрсаткичга эга бўлади. Агар $E \leq D$ бўлса 0 а ёки манфий кўрсаткичга эга бўлинади. Манфий миқдор бу қарз капитали миқдорининг хусусий капитал миқдоридан ортишини ифодалайди.

Қўшилган бозор қийматни ўзгаришини акциядорлик жамияти баланс қиймати (Vb) билан ўртасидаги тафовутни баланс қийматига нисбати орқали ифодаланади.

Ушбу кўрсаткичла ўртасидаги боғлиқлик К.Уолшнинг концепциясида ифодаланган. К.Уолш акциядорлик жамияти фаолиятини молиявий таҳлил қилишнинг молиявий коэффициентларга асосланган ананавий ёндашуви билан таҳлилнинг янги йўналиши яъни қийматни баҳолаш тизимига асосланган таҳлил тизимини уйғунлаштиргандир.¹

Олинган матрица 4 та асосий квадрантга эга бўлиб, 1- квадрантда акциядорлик жамияти қиймати билан капиталлар таркиби нисбати юқори натижавий кўрсаткичга асосланади. 1- квадрантдан ўрин олган акциядорлик жамияти молиявий эксплуатацион эҳтиёжлар учун зарур капитални шакллантиришда капиталлар таркибига хусусий капиталнинг салмоғини оширилиши ҳисобига бозор қийматини юқори ўсиш суръати таъминланади.

2-квадрантга киритиладиган акциядорлик жамиятларидаги молиявий ривожланиш стратегиясининг тури шундан иборатки, унда жамиятнинг юқори даражадаги бозор қийматини ўсиш суръати асосан қарз маблағларини жалб қилиш билан боғлиқ молиявий стратегияга асосланади. Бундай шароитда қарз капиталининг қиймати хусусий капиталнинг рентабеллигини оширишга қаратилиши талаб қилиниб, молиявий ночорлик билан боғлиқ рискни вужудга келтиради. 1- квадрантдаги акциядорлик жамиятларига нисбатан 2- квадрантдаги акциядорлик жамиятлари нисбатан агрессив тавсифдаги молиявий стратегияни ўзида намоён қилади.

3-квадрантдан ўрин олган акциядорлик жамиятининг ҳолати нисбатан юқори бўлган молиявий нобарқарорлик ифодалайди. Бунда капиталлар таркибида қарз малағларни жалб қилиш натижасида молиявий ночорлик riskи максимал даражага кўтарилади. Натижада, банкротлик riskи юқори эҳтимолликда намоён бўлади.

4-квадрантда капиталлар таркибида қарз капиталининг улуши ва унинг ўсиши паст даражада бўлган лекин жамиятнинг юқори даражадаги бозор қийматини ўсиш суръати кузатилмайди. Демак, бу ўз навбатида акциядорлик жамиятлари активларининг сифат тавсифи ва унинг таркиби билан бевосита боғлиқ бўлади.

Ҳар бир квадрантдаги молиявий ҳолатга асосланган ҳолда акциядорлик жамиятлари молиявий хизмат тизими ўзига хос равишдаги қарорлар қабул қилишлари талаб қилинади. Хусусан, 3-квадрантдаги ҳолатда акциядорлик жамияти энг ночор киритик ҳолатда бўлиб, бунда активларнинг сифат кўрсаткичи энг паст паст даражада бўлади. Натижада капиталлар таркибида қарз капиталининг салмоғи юқори бўлиб, иқтисодий рентабеллик (ROA), капиталларнинг ўртача тортилган қийматидан (WACC) паст бўлади. Бундай шароитда молиявий хизмат тизими олдидаги асосий

27-расм. Акциядорлик жамиятининг молиявий ривожланиш матрицаси.

¹ Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. – М.: «Дело», 2001.

вазифа акциядорлик жамиятини молиявий-иқтисодий инқироз ҳолатидан олиб чиқиб кетиш ҳисобланади.

Албатта ушбу ҳисоб-китоблар гипотетик тавсифга эга бўлиб, капиталлар таркиби ва акциядорлик жамияти бозор қийматининг ўсиши ўртасидаги боғлиқликни ўзида ифодаловчи молиявий стратегия максимал (тўлиқ барқарор) ва минимал (иқтисодий ночор) экстремумларга ҳамда ўртача (2 ва 4 квадрантлар) ҳолатларга асосланади.

Фундаментал (Реал бозор) қийматини ўсиши компаниянинг ривожланиши учун стратегик мақсадли кўрсаткич ҳисобланади. Операцион харажатлар кўрсаткичи сифатида, иқтисодий қўшилган қиймат кўрсаткичи (EVA) компаниянинг қийматини бошқариш тизимини асосий компоненти сифатида молиявий капитал тузилмасини шакллантиришнинг узоқ муддатли ва қисқа муддатли мақсадлари узлуксизлигини таъминлаш учун ишлатилиши мумкин.

Капиталнинг молиявий тузилишини оптималлаштириш моделини амалга оширишнинг навбатдаги босқичи қиймат яратилишининг асосий молиявий омилларини аниқлаш, уларнинг ўзаро боғлиқлигини ва қиймат яратишга таъсирини таҳлил қилиш билан боғлиқ.

Маълумки, нарх омилларини тизимли равишда оптималлаштириш корпоратив қийматни бошқаришнинг бир қатор моделларига асосланади. Бундай моделлар келажакдаги пул оқимлари ва дисконт ставкасини ўсиш суръати таъсирига асосланган пул оқимлари ҳажми бўйича шакллантирадиган қиймат яратувчи омилларни ўзида муассамлаштиради.

Балансланган кўрсаткичлар тизими модели бутун компания даражасида ҳам бўлишлари ва алоҳида ходимлар даражасида унинг бозор қийматини ўсишига йўналтирилган назорат кўрсаткичларининг яхлит тизимини ўзида мужассамлаштиради. Бунда компаниянинг молиявий-иқтисодий ривожланиш стратегияси тўртта мувозанатли блокда кўриб чиқилган: молиявий, мижоз, ички бизнес жараёнлари, ходимларни ўқитиш ва ривожлантириш. Бу компаниянинг асосий кўрсаткичларини: молиявий ва номолиявий (умумиқтисодий) курсаткичлари тизимини гуруҳлашни таъминлайди. Ҳар бир блок учун аниқ стратегик мақсадлар таъминланади. Бундай мақсадларнинг тўлиқ тўплами, уларнинг интеграциясини ҳисобга олган ҳолда, компаниянинг стратегиясини акс эттириши керак.

Ушбу тадқиқот асосида тараққий этган мамлакатлар замонавий компаниялари молиявий барқарорлик диагностикасида кенг қўлланилаётган иқтисодий қўшимча қийматнинг (EVA) ўсишини таъминлайдиган асосий молиявий омилларни ажратиб кўрсатамиз. EVA бошқа кўрсаткичлардан фарқли ўлароқ, капиталдан фойдаланишни интеграллашган шаклда бирлаштиришга имкон беради. Чунки у учта асосий фаолият натижаларини умумлаштиради:

- операцион;
- инвестицион;
- молиявий.

Бундай ҳолда, қиймат яратилишининг асосий молиявий омилларини аниқлаш вазифаси EVA индикаторига бевосита таъсир кўрсатадиган омилларни аниқлашни назарда тутаяди.

Компаниялар фундаментал (реал бозор) қийматини молиявий омиллари бир нечта даражаларга тақсимлаш мумкин. Биринчи даражадаги омиллар таркибига операцион

27-расм. Ациядорлик жамиятлари фундаментал (реал бозор) қийматини шаклланишига таъсир этувчи молиявий омиллар.

foyda, investitsiyalangan kapital rentabellicigi va umumiy investitsion faoliyat samaradorliknining mutlaq kўrsatkichi hisoblanuvchi soliq va foizlar tўlangunga qadar foydani kiritishimiz mumkin.

Bunda dekompozitsion taхlil elementi sifatida faoliyatning turi йўналишлари (асосий, молиявий ва бошқа фаолият турлари) бўйича олинadиган foydанинг ($\sum NP_n$) жами суммаси сифатида ифодаланиб, soliq va foizlar tўlangunga qadar foydani (EBIT) ифодалайди. Ушбу foyda элементларининг soliq va foizlar tўlangunga qadar foydadaги улушига асосланган ҳолда компаниялар фаолиятининг қайси бир йўналиши даромадни шакллантирувчи аҳамият касб этишига баҳо беришимиз mumkin. Soliq va foizlar tўlangunga qadar foyda (EBIT) 3 асосий элементдан иборат молиявий натижаларни ўзида мужассамлаштириб, улар: пассивлардаги мажбуриятлар бўйича foiz tўловлари харажат молиявий манбалари (r), soliq tўловлари харажат манбалари (t), соф foyda кабиларни ўзида мужассамлаштиради.

Ушбу кўрсаткичларнинг динамик ўзгариши ёки уларнинг улушга асосланган ҳолда куйибаги хулосаларни тизимлаштириш mumkin:

Биринчидан, soliq va foizlar tўlangunga qadar foydанинг (EBIT) таркибидаги foiz tўловлари харажатларининг юқори улуши қарз капиталларининг юқори улуши ва капиталларининг оптимал таркибини шакллантириш билан боғлиқ муаммоларнинг мавжудлигига асосланади.

Иккинчидан, soliq va foizlar tўlangunga qadar foydанинг (EBIT) таркибидаги foydadan tўланадиган soliqлар бўйича харажатларининг юқори улуши ва ундаги динамик ўсиш тенденцияси мамлакатдаги корзона фаолият юритаётган соҳага нисбатан фискал босимининг юқорилиги ва soliq юкининг ортиб бораётганлигидан далолат беради.

Курбанов Ҳ.О.,
Ўзбекистон Республикаси БМА
тингловчи

МИЛЛИЙ ТЎЛОВ ТИЗИМИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон миллий тўлов тизимининг институционал тузилиши, ҳуқуқий асосларига оид мулоҳазар келтириб ўтилган. Шунингдек, илмий мақолада миллий тўлов тизими фаолиятининг амалдаги ҳолати таҳлил қилинган. Шу билан бирга, мақолада олиб борилган фикр-мулоҳазарларни умулаштирган ҳолда хулоса ва таклифлар келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: тўлов тизими, тўлов агентлари, тўлов ҳужжатлари, субагентлар, электрон тўловлар.

Аннотация: В данной статье приведены некоторые мнения по институциональной структуре национальной платежной системы Узбекистана и ее правовым основам. Также, в статье проанализированы реальное состояние работы национальной платежной системы. Вместе с тем, в статье приведены обобщенные заключения и предложения по изложенным в статье мнениям.

Ключевые слова: платежная система, платежные агенты, платежные документы, субагенты, электронные платежи

Annotation: This article provides some views on the institutional structure of the national payment system of Uzbekistan and its legal framework. Also, the article analyzes the real state of work of the national payment system. At the same time, the article provides generalized conclusions and suggestions on the views expressed in the article.

Key words: payment system, payment agents, payment documents, subagents, electron payments

Олиб борилаётган ислохотлар доирасида миллий тўлов тизимини янада ривожлантириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда, мазкур тизим субъектлари ўртасидаги муносабатларни тартибда солиш бўйича меърий-ҳуқуқий асослар такомиллаштирилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 01.11.2019 йилдаги «Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида» Қонуни қабул қилинди.

Миллий тўлов тизимини ривожлантириш энг муҳим омилларидан бири тизим институционал тузилишининг ривожланганлиги билан аҳамиятлидир. Шунингдек, инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки мамлакат тўлов тизимини ташкил этади ва бошқаради, нақд пулсиз ҳисоб-китобларнинг барча субъектлар учун мажбурий шакллари ва ҳужжатлар турини белгилайди ва ташкил этади, электрон тўловларни амалга оширишни ташкил этади, шунингдек, тўловларни амалга ошириш

бўйича юзага келадиган хатарларни олдини олиш бўйича зарур тадбирларни ишлаб чиқади ва тўловлар хавфсизлигини таъминлайди.¹

Тўлов тизимининг институционал тузилмаси шундай ташкил қилиниши лозимки, унда иқтисодиётда барча даражадаги ҳисоб-китоб тизимлари уйғун ишлаши, молиявий ахборот алмашуви ҳамда пул оқими барқарор, шаффоф, оператив ва самарали ташкил этилиши мақсадга мувофиқ. Бунинг учун тўлов тизимида техник, юридик ва иқтисодий-ижтимоий шарт-шароитлар тўла яратилишини таъминлаш лозим.

Ўзбекистон Республикаси тўлов тизимининг институционал тузилиши Марказий банк, тижорат банклари, тўлов ташкилотлари, тўлов агентлари, тўлов субагентларидан таркиб топган.²

Республикада охириги йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг банклараро тўлов тизими орқали банк ўтказмаларининг сони ва ўтказилаётган маблағларнинг ҳажми ортиб бориши натижасида тўлов тизими айланмасининг беқиёс даражада ўсиши, ҳамда тўлов тизими ичида пул маблағларининг бир жойдан иккинчи жойга тез ўтказилиши таъминланмоқда.

28-расм. 2005–2019 йилларда Марказий банкнинг банклараро тўлов тизими орқали амалга оширилган транзакциялар сони, минг дон.³

2005–2019 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг банклараро тўлов тизими орқали ҳисоб-китоб ҳужжатлари ёрдамида ўтказилган транзакциялар сони йилдан йилга ошиб бориб, 2019 йил эса 81 млндан ошиб кетди, бу кўрсаткич таҳлил қилинаётган давр ичида деярли 4 баробар, биргина ўтган 2018 йилга нисбатан эса 21,9 фоизга ўсган.

2012–2019 йилларда банк карталари эмиссияси сезиларли равишда ортган бўлса, мазкур таҳлил қилинаётган давр мобайнида ўрнатилган терминаллар сони ҳамда карталар орқали амалга оширилган транзакциялар қийматида тебранишга юзага келган. 2012 йилда эмиссия қилинган карталари сони 112,7 млн. донани ташкил этган бўлса, 2019 йилда мазкур кўрсаткич 392,4 млн. донга етди. 2019 йилда Нумо карталарининг

¹ Козлова Е.П., Бабченко Т.Н. «Сборник корреспонденций счетов бухгалтерский учета по новому счётному плану». – М.: Из-во Бухгалтерский учет. 2001.

² Ўзбекистон Республикасининг 01.11.2019 йилдаги «Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида» Қонуни, www.lex.uz.

³ Статистик бюлетень. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, 2020 йил.

29-расм. Ўзбекистон Республикасида тижорат банклари пластик карта амалиётларининг ривожланиш тенденцияси.

амалиётган жорий этилиши натижасида карта эмиссияси ҳажми 2018 йилга нисбатан 1,6 баробар ортган.

Тўлов тизимларини ривожлантиришнинг кейинги босқичида электрон тўловларни ривожлантириш асосий мақсад сифатида белгиланган. Бугунги кунда ахборот коммуникация технологиялари хизматлари жамиятимизнинг барча жабҳаларига шиддат билан кириб келмоқда. Ахборот технологияларини жорий қилиш туфайли иш юритиш маданиятининг электрон кўриниши шаклланмоқда, масофа қисқармоқда, вақт тежалмоқда, ишимизда иқтисодий самара ошмоқда. Мамлакатимизда замонавий ахборот технологиялари асосида янги турдаги банк хизматларини кўрсатиш, электрон тижорат, электрон тўловлар тизими ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида ўзаро ҳисоб-китоблар самарадорлигини ошириш учун кенг шарт-шароитлар яратиб берилмоқда.

Юқоридаги фикрлар асосида, миллий тўлов тизимининг интституционал ривожлантириш учун қуйидаги таклифни келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади:

Тижорат банклари ўртасида ўзаро ҳисоб-китоб китоб тизимини инновацион ечимлар асосида янада такомиллаштириш;

Тижорат банкларининг халқаро тўлов тизимига интеграциялашуви даражасини янада ошириш;

Барча тўлов тизими иштирокчилари томонидан амалга ошириладиган транзакциялар хавфсизлик даражасини янада оширишни таъминловчи дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

– электрон тўлов тизимини амалга оширишда қонунийликни таъминлашни кучайтириш, хусусан, пластик карточкалар билан ҳисоб-китобларда кучайтириш;

– тўлов терминаллари билан жиҳозланган савдо ва хизмат кўрсатиш корхоналар устидан масъул шахслар жавобгарлигини ошириш, янада кенгроқ тушунтириш ишлари олиб бориш, жойларда терминаллар сонини кўпайтириш.

Курбонбекова М.Т.,
Таянч докторант,
ТДИУ

ПУЛ МАССАСИНИНГ ТАРКИБИ ВА ДИНАМИКАСИ ТАҲЛИЛИ

Аннотация: Мазкур мақолада пул агрегатлари таркибидаги ўзгаришлар, жумладан, муомаладаги нақд пулнинг ҳолати тўғрисида фикр юритилган. Шу билан бир қаторда нақд пул айланмаси таҳлил этилган. Шунингдек, валюта бозорининг тобора эркинлашуви ва банкоматлар тармогининг кенгайиши билан боғлиқ ўзгаришлар хусусида сўз юритилган.

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в составе денежных агрегатов, в том числе состояние наличных денег в обращении. Кроме того, был проанализирован денежный поток. Также были разговоры об изменениях, связанных с постепенной либерализацией валютного рынка и расширением сети банкоматов.

Annotation: This article discusses changes in the composition of monetary aggregates, including the state of cash in circulation. In addition, cash flow was analyzed. There was also talk of changes related to the gradual liberalization of the foreign exchange market and the expansion of the ATM network.

Калим сўзлар: Марказий банк, пул, пул агрегатлари, нақд пуллар, валюта, пул оқими.

Ключевые слова: Центральный банк, деньги, денежные агрегаты, наличные деньги, валюта, денежный поток.

Key words: Central bank, money, monetary aggregates, cash, currency, cash flow.

Пул массаси микдорий жиҳатдан пул агрегатлари воситасида ўлчанади.

Пул агрегатларини қўллашда ҳар бир мамлакат пул бозори инструментларининг ва пул айланмасининг ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинади. Чунончи, АҚШда тўртта, Буюк Британияда бешта, Швейцарияда учта пул агрегати қўлланилади.¹

Марказий банк томонидан назорат объекти сифатида пул агрегатини танлашда унинг таркибидаги ўзгаришларни ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади. Масалан, иқтисодчи олимларнинг фикрига кўра, АҚШ ФЗТ томонидан XX асрнинг 90-йилларида монетар сиёсатнинг индикатори сифатида М1 пул агрегатидан фойдаланилганлиги муомаладаги нақд пул микдорининг кўпайганлиги билан изоҳланади: «АҚШда нақд пулларнинг пул сифатида ва М1 пул агрегатининг компоненти сифатидаги аҳамияти ошди. Масалан, 1973 йилда АҚШда одам бошига 325 доллар микдорига нақд пул тўғри келган бўлса, 1993 йилга келиб бу кўрсаткич 1050 долларга етди. Нақд пулларнинг

¹ Деньги, кредит, банки. Учебник. Под ред. Проф. О.И. Лаврушина. 8-ое изд. – М.: «КНОРУС», 2009. 112-б.

Ўзбекистон Республикасида M0 ва M2 пул агрегатлари.²

Пул агрегатлари	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018й.
M0, млрд. сўм	10655	13209	19449	22164
M2, млрд. сўм	42291	52226	73223	83734
M0 нинг M2 таркибидаги салмоғи, %	25,2	25,3	26,6	26,5

M1 пул агрегатидаги салмоғи 1960 йилнинг охиридаги 20,5 фоиздан 1992 йилнинг сўнгида 30 фоиздан юқори даражага етди»².

15-жадвал маълумотларидан кўринадикки, 2015-2018 йилларда Ўзбекистонда M0 ва M2 пул агрегатлари миқдорининг ўсиш тенденцияси кузатилган. Айниқса, 2017 йилда M0 ва M2 пул агрегатлари миқдорининг 2016 йилга нисбатан ўсиш сураъти юқори бўлган. Бу эса, 2017 йил 5 сентябрда, валюта сиёсатини либераллаштириш муносабати билан, миллий валютанинг АҚШ доллариغا нисбатан кескин қадрсизланиши натижасида хорижий валютадаги депозитларнинг сўмдаги қийматини ошиб кетганлиги билан изоҳланади. 2017 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, хорижий валютадаги депозитларнинг сўмдаги қиймати 8758 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, ушбу қиймат 2018 йилнинг 1 январь ҳолатига келиб, 25699 млрд. сўмни ташкил этди.

15-жадвал маълумотларидан кўринадикки, таҳлил қилинган давр мобайнида нақд пулларнинг M2 пул агрегати таркибидаги салмоғи нисбатан юқори бўлган. Бу эса, нақд пулсиз ҳисоб-китобларни такомиллаштиришда муаммоларнинг мавжудлигидан далолат беради.

2017 йилда ойлик банк тушумларининг муомаладаги нақд пулларга нисбати 18,6 фоиз бўлган бўлса, ушбу кўрсаткич 2018 йилда 31,7 фоизга ва 2019 йилда 46,6 фоизга (**жумладан, декабрь ойида 60,4 фоизга**) етди. Мазкур тенденция нақдсиз ҳисоб-китобларнинг янги инструментлари ва механизмларининг жорий этиб борилиши, валюта бозорининг тобора эркинлашуви ва банкоматлар тармоғининг кенгайиши билан боғлиқ ўзгаришлар орқали изоҳланади.

30-расм маълумотларидан кўринадикки, 2017 ва 2018 йилларда республикада банклари нақд пулларнинг чиқими суммаси нақд пулларнинг кирими суммасидан катта бўлди. Бу эса, нақд пулларга бўлган талабнинг ошаётганлиги билан изоҳланади.

30-расм. Нақд пул айланмаси ҳажми³, трлн. сўм.

¹ Пул агрегатлари. Статистика. www.cbu.uz.

² Миллер Л.Р., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. Пер. с англ. – М.: «Инфра-М», 2000. 50-б.

³ www.cbu.uz сайти (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки) маълумотлари

31-расм. Ўзбекистон Республикасида 2017–2019 йилларда нақд пул айланмалари ҳажми динамикаси, чораклик даврларда¹, трлн. сўм.

Аҳоли ва хўжалик субъектлари томонидан банклардан нақд пулларни олиш жараёнларининг эркинлаштириб борилиши ушбу маблағларни чиқим қилиш мақсадлари таркибидаги ўзгаришларда ҳам ўз аксини топди.

2017 йилда нақд пулга талаб асосан пенсия, нафақа (33,1 фоиз) ва иш ҳақи (33 фоиз) тўловлари ҳисобига шаклланган бўлса, 2019 йилга келиб нақд маблағлар асосан банк карталаридан нақдлаштириш ва жисмоний шахслардан чет эл валютасини сотиб олиш операциялари салмоқли улушларга эга бўлди.

Жумладан, хорижий валютани сотиб олиш учун нақд пул чиқимлари улуши 2019 йилда 2017 йилга нисбатан 7,9 фоизли бандга ошиб, 22,8 фоизга, банк карталаридан очилган нақд пуллар улуши эса 18,5 фоизли бандга ошиб, 25,3 фоизга етди.

32-расм. Ўзбекистон Республикасида 2017–2019 йилларда нақд пул айланмалари ҳажми динамикаси, чораклик даврларда¹, трлн. сўм.

¹ www.cbu.uz сайти (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки) маълумотлари

² Ўша манба.

2019 йилда банк карталаридан ечиб олинаётган нақд пулларнинг асосий қисми, 68,6 фоизи (2017 йилда – **3,1 фоизи**, 2018 йилда – **40,0 фоизи**) банкоматлар ҳиссасига тўғри келди.

2019 йилда банк карталари орқали ҳисоб-китоблар ҳажмининг ўсиш суръати 11,7 фоизни ташкил этиб, нақд пулдаги тўловлар ҳажмининг ўсиш суръатларига (**71,6 фоиз**) нисбатан паст бўлди.

Натижада аҳоли томонидан товар ва хизматлар хариди учун амалга оширилган тўловлар таркибида банк карталари орқали ҳисоб-китоблар улуши 2019 йилда олдинги йилга (**53,1 фоиз**) нисбатан камайиб, 43,2 фоизни ташкил этди.

Мавсумий омиллар пул массасининг қисқа муддатли даврий оралиқларда кескин тебранишларига сабаб бўлиши мумкин. Аммо пуллар таклифини таргетлаш қўлланилаётган мамлакатларда пул массасининг қисқа муддатли даврий оралиқларда тебраниши муҳим амалий аҳамият касб этиши мумкин. Бунинг сабаби шундаки, жорий молиявий йилнинг айрим ойларида, турли сабабларга кўра, муомаладаги пул массасининг миқдори кескин ошиши мумкин. Жумладан, табиий монополиялар товарлари ва хизматлари баҳоларининг ошиши, давлат бюджети харажатларини Марказий банкнинг кредитлари ҳисобидан молиялаштирилиши, инфляция даражасининг ошиши ва бошқа шу каби сабаблар. Мана шундай сабаблар туфайли, Марказий банк, пул массасининг ўсиш суръатини олдиндан белгилаб қўйилган кўрсаткичлар доирасида бўлишини таъминлай олмай қолиши мумкин. Иқтисодчи олимлар томонидан амалга оширилган тадқиқотларнинг натижалари кўрсатадики, фақат 54% ҳолатда Марказий банклар пул массасининг белгиланган ўсиш кўрсаткичини таъминлашга муваффақ бўлишган.

Мамадияров З.Т.,
ТДИУ, «Банк иши ва инвестициялар»
кафедраси мудири, Ph.D, доц.

Махмудов Ф.С.,
ТДИУ, Магистратура бўлими
магистранти

МАМЛАКАТНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада инвестиция жозибadorлиги тушунчаси, Ўзбекистонда ҳам инвестиция лойиҳаларни тузиш ва молиялаштириш учун қулай инвестиция муҳитини яратиш масалалари, мамлакат инвестиция муҳитига таъсир этувчи омиллар, жаҳон амалиётида бир муайян ҳудудга маблағ киритишдан аввал илгор усуллар ёрдамида ўша ҳудуднинг инвестицион муҳити ва хорижий инвестициялар учун ҳудуд жозибadorлигини баҳолашнинг «BERI» индексидан самарали фойдаланиш бўйича таклиф ва мулоҳазалар келтирилган.

Таянч сўзлар: инвестиция, инвестиция жозибadorлиги, инвестиция муҳити, инвестиция rischi, инвестицион-инновацион фаолият, хорижий инвестиция, инвестор.

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие инвестиционной привлекательности, создание благоприятного инвестиционного климата в Узбекистане для создания и финансирования инвестиционных проектов, факторы, влияющие на инвестиционный климат страны, инвестиционный климат в регионе и привлекательность региона для иностранных инвестиций. Предложения и комментарии по эффективному использованию индекса «BERI».

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиционный риск, инвестиционно-инновационная деятельность, иностранные инвестиции, инвестор.

Annotation: This article discusses the concept of investment attractiveness, the creation of a favorable investment climate in Uzbekistan for the creation and financing of investment projects, the factors affecting the country's investment climate, the investment climate in the region and the attractiveness of the region for foreign investment. Suggestions and comments on the effective use of the index «BERI».

Keywords: investment, investment attractiveness, investment climate, investment risk, investment-innovative activity, foreign investment, investor.

Инвестиция жозибadorлиги мамлакат ёки алоҳида олинган тармоқ инвестицияларининг даромадлиги, инвестиция муҳити, инфратузилма, ривожланиш истиқболлари ва инвестиция rischi даражаси нуқтаи назаридан баҳоланишидир. Инвестиция жозибadorлиги мамлакат инвестиция салоҳияти ва инвестиция rischi даражасинининг

бир вақтда таъсир этиши орқали аниқланади. Бу каби кўрсаткичларга баҳо бериш орқали инвестицияларнинг мақсадга мувофиқлиги ҳамда жозибадорлигини аниқлаш мумкин бўлади. Инвестиция rischi даражаси инвестиция муҳитига тўғридан-тўғри боғлиқдир.

Инвестиция муҳити макроиқтисодиёт даражасида икки томонлама, яъни инвестор ва аниқ давлат органлари, хўжалик субъектлари ўртасидаги муносабатларда ўз аксини топади. Инвестиция муҳити ҳар қандай аниқ вақт учун объектив ҳолат бўлиб, капитал қўйиш учун мавжуд шароитларнинг мажмуасини ўзида қамраб олади. Лекин инвестиция муҳити давлат органларининг бошқариш фаолияти таъсирида шаклланади. Шунинг учун давлатнинг инвестиция сиёсати энг асосий омиллардандир. Шу маънода ҳар бир давлат капитал импорт қилишда ўзининг аниқ капитал қабул қилиш тизимига эга бўлади. Капитал қабул қилиш тизими бу хорижий капиталга нисбатан давлат сиёсатининг ва қонунларининг, меъёрий ҳужжатларининг мажмуасидир.

Иқтисодиётда инвестицион-инновацион фаолиятнинг асосий мақсади инвестициялар асосида инновацион имкониятлардан фойдаланишни ривожлантириш ва жадаллаштириш учун оптимал шарт-шароитларни яратиб беришдан иборат. Шунингдек, иқтисодиётнинг турли соҳаларига инвестицияларни киритишда ташкилий-иқтисодий механизмларнинг характери ва шакллари инобатга олиш керак. Инвестицион-инновацион фаолиятнинг самарадорлиги лизинг, суғурта, илмий-тадқиқот институтлари, ахборот-консалтинг шохобчалари, банклар ва бошқа ташкилотларни қамраб олган инвестицион мажмуа тизимида таъминланади.

Инвестицион-инновацион фаолиятни ривожлантириш ва рағбатлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлашда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

- лизинг фаолиятини фаоллаштириш, бу эса ўз навбатида молиявий маблағларнинг етишмаслигини юмшатади, лизинг тўловларини белгиланган график асосида ва соддалашган шартнома ва схемалар бўйича амалга ошириш имконини беради, давлат ва лизинг компанияларининг ўзаро манфаатларини яқинлаштиради ва пировард натижада тармоқда таваккалчиликни пасайтириш ва иқтисодий самарадорликни ошириш учун оптимал иқтисодий ва ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиб беради;
- бюджет ссудаларини, инвестицион солиқ кредитларини тақдим этиш, кредитлар бўйича фоиз ставкаларини субсидиялаш;
- имтиёзли солиқ тўловларини жорий этиш;
- иқтисодиётнинг турли соҳаларини ривожлантириш бўйича давлат дастурларини шакллантириш.

Ўзбекистонда ҳам ишлаб чиқаришга капитал қабул қилиш тизими йилдан-йилга такомиллашиб бормоқда. Ҳозирда хорижий инвестицияларга бўлган муносабатда замонавий халқаро хўжалик алоқалари қоидаларига асосланган ҳолда қонун ва қарорлар ишлаб чиқилмоқда, шунингдек хорижий инвестицияларнинг инфратузилмалари яратилмоқда. Хорижий инвестор учун юқорида қайд қилинган барча омиллар муҳимдир.

Хусусан, хорижий инвесторларнинг қонуний фаолиятлари орқали қилинган даромадлари хорижий валютада, чегараланмаган миқдорда чегарадан олиб ўтишлари давлат томонидан қафолатланади.

Ўзбекистонда ҳам инвестиция лойиҳаларни тузиш ва молиялаштириш учун қулай инвестиция муҳитини яратиш бўйича изчил чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

Уларнинг негизида иккита асосий омил ётади:

– иқтисодий барқарорлик;

– инфляция жараёнларини тартибга солиш ва миллий валюта-сўмнинг тўлов қобилиятини оширишга йўналтирилган макроиқтисодий сиёсат.

Вақтинчалик бўш турган пул маблағлари, шу жумладан, аҳоли маблағларини жалб этишда кредит институтлари, хусусан, ташкилий жамғармаларнинг 80-90 фоизини тўплайдиган банклар муҳим рол ўйнаши лозим. Инвестиция муҳитини баҳолаш жараёнида инвестор инвестициялашнинг риск даражасини қанчалик эканлигини аниқлайди. Инвестиция муҳити даражаси қанчалик ёмон бўлса, инвестор ўз тадбиркорлик рискин шунчалик юқори белгилайди. Инвестиция муҳитини макроиқтисодий даражада қуйидаги расм кўринишида тасвирлаш мумкин (33-расм).

33-расм. Мамлакат инвестиция муҳитига таъсир этувчи омиллар.¹

Ўзбекистонда хорижий инвестицияларни жалб этишни фаоллаштиришга қатта эътибор қаратилиб, инвесторларга кўмаклашиш ва қафолатлар бериш учун уларга инвестиция, солиқ тизимида ва божхона тўловлари соҳаларида маълум имтиёзлар, шароитлар ва қафолатлар тизими шакллантирилди. Бундай тизимнинг таркибий қисми бўлган суғуртанинг шакллантирилиши хорижий инвесторларга сиёсий ва тижорат хатарларидан суғурта қафолатини тақдим этиш имкониятини яратди. Яна бир жиҳат валюта курси барқарорлиги ҳам инвесторлар учун ҳам муҳим жиҳатлардан биридир.

Шунингдек, хорижий инвестициялар учун худуд жозибалилигини баҳолашда кўпчилик хорижий инвесторлар ҳам «BERI» (business environment risk index) индексидан фойдаланадилар. Қуйидаги 34-расмда баҳолаш мезонлари, уларнинг инвестиция қарорларини қабул қилиш бўйича аҳамиятидан келиб чиқиб акс эттирилган.

¹ *Эргашева Ш., Узоқов.А.* Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. – Т.: Иқтисод-Молия, 2008. 37-б.

34-расм. Хорижий инвестициялар учун худуд жозибadorлигини (мафтункорлигини) баҳолашнинг «BERI» индекси.¹

«BERI» индекси мамлакат инвестиция муҳитини турли ҳажмга эга бўлган 15 та баҳолаш мезонларига асосланади. Ҳар бир мезонга 0 дан (тўғри келмайди) 4 гача (ўта қулай) баҳо берилади. Тўпланган балларнинг юқори бўлиши «барқарор мамлакат»ни англатади. Мамлакат тўплаган балл қанчалик паст бўлса, инвестициялашдан олиниши мўлжалланган фойда юқори бўлиши зарур, акс ҳолда инвестициялаш самара келтирмайди. Юқорида келтирилган 34-расмга асосан, «BERI» индексига кирган кўрсаткичлар орасида сиёсий барқарорлик (12 фоиз) энг катта аҳамиятга эга.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.09.2017 йилдаги №ПФ-5177 сонли фармони² ҳамда «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» қарори³ ва «Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш борасида кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-3594-сонли⁴ ва Ҳаракатлар стратегиясига⁴ мувофиқ

¹ Эргашева Ш., Узоқов.А. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. – Т.: Иқтисод-Молия, 2008. 37-б.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5177-сонли Фармони.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3270-сонли Қарори.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 11 апрелдаги «Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш борасидаги кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-3594-сонли Фармони

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони

ҳамда валюта соҳасини тартибга солишнинг бозор механизмларини жорий қилиш, республика экспорт салоҳиятини оширишни рағбатлантириш, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ташқи ва ички бозордаги рақобатдошлигини ошириш, мамлакатимизда инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш мақсадида Валюта бозорини янада либераллаштириш соҳасида давлат иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишлари белгиланди.

Хулоса қилиб айтганда, ривожланган хорижий давлатлар тажрибасига кўра «BERI» индекси орқали капитал импорт қилувчи мамлакатлардаги инвестиция муҳити таҳлил қилиниб, инвестицияларнинг тавакалчилик даражаси аниқланади. Иқтисодиётга сарфбар қилинган инвестицияларнинг самарадорлигини баҳолашда қўлланиладиган ICOR (incremental capital-output ratio) кўрсаткичи мамлакатдаги реал секторга йўналтирилган инвестициялар самарадорлигини аниқлашда ёрдам беради.

Хорижий инвесторлар рейтингдаги маълумотлардан вақтни тежаш мақсадида кенг фойдаланадилар. Мамлакатнинг рейтинги юқори ёки пастлиги албатта, катта аҳамият касб этади. Лекин шу рейтингга киришнинг ўзи ҳам инвесторларда ушбу мамлакатга нисбатан у ёки бу даражада ишонч уйғотади.

Миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг ҳудудий дастурлари самарасини ошириш, уни доимий мониторинг қилиш, инвестицион жозибадорликни оширишга қаратилган «Ҳудудларда иқтисодий ривожлантириш» концепциясини ишлаб чиқиш керак.¹

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикасида қулай инвестиция муҳитини шакллантиришни янада такомиллаштириш ва мамлакат иқтисодиётининг инвестициявий жозибадорлигини янада ошириш мақсадида инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг бозор механизмларидан кенг фойдаланиш, яъни инвестицияларни фонд бозори орқали, венчурли молиялаштириш, лизинг, синдициялаштирилган кредитлар ҳисобига молиялаштириш тизимини янада такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Республика иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб этишда халқаро тажрибада кенг қўлланиладиган ҳудуд инвестиция муҳити жозибадорлигини баҳолашнинг «BERI» (business environment risk index) индексидан, мамлакатдаги реал секторга йўналтирилган инвестициялар самарадорлигини аниқлашда ICOR (incremental capital-output ratio) кўрсаткичларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

¹ Норов А.Р. Иқтисодиёт ривожда инвестиция ва инвестицион кредитлашнинг муҳим омиллари. «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий электрон журнали. № 6, декабрь, 2017 йил.

Маҳкамova М.А.,
И.Каримов номидаги Тошкент давлат
техника университети, и.ф.д.,
профессор

Баймирзаев Б.Ж.,
И.Каримов номидаги Тошкент давлат
техника университети

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ САМАРАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация. Мақолада саноат корхоналари инновация фаолиятини самарали ривожлантириш истиқболлари ёритилган.

Калим сўзлар: саноат, технологиялар трансфери, корхоналар, инновацион-инвестицион сиёсат, илмий тадқиқотлар.

Аннотация: В статье изложены перспективы эффективного развития инновационной деятельности промышленных предприятий.

Ключевые слова: промышленность, трансфер технологий, предприятия, инновационная и инвестиционная политика, научные исследования.

Annotation: The article outlines the prospects for the effective development of innovative activities of industrial enterprises.

Keywords: industry, technology transfer, enterprises, innovation and investment policy, scientific research.

Фаол инновацион-инвестицион сиёсатни амалга ошириш муҳим устивор йўналишларидан бири ҳисобланади. Инновацион фаолият бугунги кунда ва яқин келажакда республика иқтисодиёти ривожланишининг муҳим шартларидан бири, ишлаб чиқариш ва тармоқларни модернизациялашнинг реал механизмлари бўлиб ҳисобланади.

Инновацион сиёсат узоқ муддатли истиқболга мўлжалланган ва мамлакат қудрати ва салоҳиятининг ўсишида муҳим омил, иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги ва мустаҳкам ривожланишининг ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу эса стратегик муҳим илмий-техника ва истиқболли инновацион лойиҳаларни етакчи ишлаб чиқариш тармоқларини модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш, маҳаллий инновацион технологияларни фаоллаштиришни кўзда тутди.

Бизнинг фикримизча, мустаҳкам инновацион жараён учун илғор ривожланган мамлакатларнинг инновацион фаолиятини яхши билиш ва инновацион технологияларни тадбиқ қилиш зарур.

Хорижий мамлакатларда инновация фаолиятини ривожлантиришнинг илғор тажрибаларини икки гуруҳга ажратиш мумкин:

- ▶ иқтисодиёти юқори даражада ривожланган мамлакатлар (АҚШ, Буюк британия, Франция, Германия. Хитой) тажрибаси;

- ▶ бозор иқтисодиётига ўтаётган ривожланаётган мамлакатлар (Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Қозоғистон, Қирғизистон) тажрибаси.

Инновацион фаолият технологияларини қўллаш бутун дунё бўйлаб анчагина кенг ривожланди. Аксарият Европа давлатлари ўзлари учун энг мақбул бўлган фаолиятлар асосида иқтисодиётни ривожлантириш стратегияларини ишлаб чиқишди. Бунда ривожланган мамлакатлар ҳукуматлари ўз куч ва ҳаракатларини мавжуд фаолиятларни қўллаб қувватлаш ва янги тармоқли тузилмаларни яратишга қаратмоқдалар. Давлат нафақат инновацион фаолиятларни яратиш ташаббускори, балки ташкил этиладиган фаолиятларнинг фаол иштирокчиси ҳам ҳисобланади. Мисол сифатида Германия тажрибасини олиш мумкин. Германияда 1995 йилдан бери Bio Regio номли биотехнологик фаолиятлар тизими фаолият кўрсатади. Мазкур фаолиятлаштириш йўналиши Буюк Британияда ҳам фаол тарзда ривожланмоқда. Эдинбург, Оксфорд ва Жанубий Шарқий Англия корхоналарида биотехнологик фирмаларнинг фаолиятини йўлга қўйиш учун қулай шароитлар яратилган. Жаҳон тажрибасида фаолиятлар асосида иқтисодиётни ривожлантиришнинг бир нечта марказлари мавжуд бўлиб, улар инновацион фаолиятларни яратиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Хорижий давлатлардаги инновацион фаолиятларнинг ривожланиши таҳлиliga кўра, мазкур тузилмаларнинг асослари сифатида технопарклар, технополислар, юқори технология корхоналарини эътироф этиш мумкин.

Маълумки, инновацион-инвестицион жараён технологиялар трансфери асосида ётади. Технологиялар трансфери ўзининг чизиқли кўринишда ривожланишига мувофиқ қўйидаги асосий босқичларни ўз ичига олади:

- фундаментал илмий тадқиқотлар;
- амалий тадқиқотлар;
- инновацион ишланмалар;
- янги технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш;
- маркетинг ва технологиялар коммерциализацияси (тайёр маҳсулотларни бозорга чиқариш).

Технологиялар трансферининг барча босқичларини муваффақиятли амалга ошириш учун қуйидаги шарт-шароитларни амалга ошириш зарур.

Биринчидан, олимлар томонидан генерация қилинадиган янги ғоялар ва янгиликлар зарур.

Иккинчидан, ғоядан то илмий ҳажмдор маҳсулотга айланиши мумкин бўлган реал патентланган илмий натижагача бўлган йўлни босиб ўтиш лозим. Бунинг учун етарли даражада моддий-техник, тажриба-экспериментал ва молиявий таъминот керак бўлади. Бу ерда ишлаб чиқариш тармоқлари томонидан инвестиция берилиши муҳимдир.

Учинчидан, ушбу илмий ишланма ишлаб чиқариш тармоғининг амалда қизиқишини уйғотиши ва уни технологик жараёнларга жорий эта олиши лозим.

Тўртинчидан, саноат синови учун ишлаб чиқариш тармоғида тегишли инфратузилма ва шароит яратилган бўлиши зарур.

Бешинчидан, инновацион маҳсулот ички ва халқаро бозорларда тўловга қодир талабга эга бўлиши лозим, яъни импорт ўрнини босадиган ва экспортга йўналтирилган бўлиши зарур.

Хусусий ва акционер капитал, венчур капитал иштирокида, инновацион жараёни ташкил қилиш ва уни ҳамма босқичларида бошқаришни амалга ошириш ва тақдим этилган мақсадли инвестициялар ҳисобига саноатга инновацияларни тарғиб қилиш лозим.

Давлат ёки бошқа ташкилотлар топшириғига асосан инновацион-инвестицион жараён охириги босқични ташкил қилиш ва бошқариш инвесторлар орқали, менеджерлар гуруҳини ишга солиш ва зарур инфратузилмани яратиш орқали амалга оширилади.

Шуни қайд этиш керакки, кўпгина маҳаллий илмий ишланмалар бугун саноатда амалда бўлган технологиялар ва ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг гуруҳига тўғри кемайди. Ишлаб чиқарувчиларга тайёр ва яхши реклама қилинган янги технология ёки маҳсулотларни сотиб олиш, уларни ишлаб чиқариш (валюта чиқимларига қарамасдан) ёки сотиб олиш осонроқ. Республика ишлаб чиқарувчилари ҳалиям янги маҳаллий ишланмаларга маблағларни ишончсиз қўймоқда.

Бизнинг фикримизча, амалий давлат илмий-техник дастурлари даражасида илмий лойиҳаларни молиялаштиришда бу ишларга қизиққанларни саноат томонидан иштирок этишини таъминлаш ва айниқса тармоқлар, республиканинг етакчи саноат гигантлари ва уларнинг молиявий иштироки билан яратиладиган венчур фондлари лойиҳалар амалий ишлатилишининг биринчи мониторингини таъминлаш ҳамда инновация босқичига ўтказиш билан уларни бажариш назоратини таъминлаш зарур. Кейинроқ бу тармоқлар, ишлаб чиқариш ва венчур фондлари инновация ишланмалари босқичига ўтадиган тадқиқотларни молиялаштириши керак.

Республикада, ривожланган инновация инфратузилмаси шаклланмаган ва фақат ҳозирда мувофиқ институтлар ва ёрдамчи ташкилотлар яратилмоқда, улар тармоқлар инновация ривожланишини кўпгина масалаларини ҳал қилади. Мамлакат техник олий ўқув юртларининг ўқув дастурларида инновацион жараён ташкил қилиш масалаларига тармоқлар доирасида, республика бўйича кам вақт ажратилади. Ишлаб чиқарувчилар ва корхоналарнинг кўпгина раҳбарлари инновация жараёнида иштирок этиш учун маблағларни ажратмайди, улар унинг афзаллигини кўрмайди.

Инновация-инвестиция фаолияти ривожлантириш учун истиқболли амалий ишлар натижаларини тарғиб қилишни таъминлаш ва республикада технологиялар трансферини устувор йўналишлардан бири сифатида ривожлантириш зарур.

Биринчидан, республика фанининг бу жараёни амалга оширишга бўлган ҳиссасини яхшилаб аниқлаш керак ва мавжуд инновация салоҳиятидан хулоса қилиш керак. Реал молиявий, моддий-техник имкониятларни, асбоб-ускуна ва маълумотларни таъминлаш асосида тугатилган ишланмаларни тарғиб қилиш учун устувор ишлаб чиқариш йўналишларини топиш керак. Мамлакат олимлари ва ишлаб чиқарувчиларнинг мавжуд тармоқлараро алоқаларни бирин-кетин кенгайтириш лозим. Бунинг учун бу масалаларни камида икки ўзаро боғлиқ даражада ҳал қилиш керак.

Биринчи даража, маҳаллий ишлаб чиқаришнинг асосий устувор масалалари учун ва илмий-техник ва интеграцион технологик дастурлар бажарилиши учун кооперация механизмларини ишлаб чиқариш ва кооперация механизмлари ишланмалари ва академик, олий таълим муассасалари ва тармоқлар илмий кучларини бирлаштиришдан иборат бўлиши лозим.

Иккинчи даража – бу механизмларнинг ишлаб чиқилиши ва технологиялар трансферини таъминлаш учун норматив-ҳуқуқий базани шакллантириш ва инновацияларни коммерциализациялаш.

Бундай ривожланган инфратузилма яратиш тарғибот, маркетинг, консалтинг ва бошқа ташкилотларнинг сотиш билан шуғулланадиган тузилмалари ва махсус восита-чи фирмаларни ташкил қилишни тақоза қилади. Уларнинг мақсади - олимларга ҳамда ишлаб чиқарувчиларга ёрдам кўрсатиш ва уларнинг тарғибот фаолиятини таъминлаш ва инновация маҳсулотларини ишлаб чиқаришни амалга оширишдир.

Ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчиларнинг ўзаро қизиқишлари учун давлат даражасида зарур шароитлар яратиш, масалан, керакли қарорларни қабул қилиш ва инновация фаолияти иштирокчиларига солиқларда имтиёзлар тизимини киритиш, бунда давлат ва корхоналар-инвесторлар маблағларини бирлаштириш, ўз таклифларини тезлик билан амалга ошириш лозим.

Иккинчидан, республикада яратилган интеллектуал мулк объектларини химоя қилишда фан ва ишлаб чиқаришнинг икки томонлама қизиқишини таъминлаш учун зарур шароитларни яратиш керак. Олимларнинг патент билан химояланган ҳар бир ишланмаси белгиланган республика корхонаси, концерни, фирмаси ёки фермер хўжалигида тажрибада амалга ошириш учун керакли мониторингдан ўтказилиши керак.

Экспортга йўналтирилган ишланмаларни ажратиш учун маҳаллий ихтироларнинг кенг экспертизасини ўтказиш ва давлат таркиблари томонидан уларга зарур кўмаклашиши керак. Бу мақсадлар учун республика Интеллектуал мулк агентлиги қошида патентланган ихтиролар мониторинги ва экспертизаси бўйича махсус бўлинмалар ёки ташкилотлар ташкил этиш лозим.

Интеллектуал мулк объектларининг энг муҳимларини тадбиқ этиш учун, нафақат ташкилий томондан қўллаш, балки тадбиқ этаётган ташкилот томонидан мақсадли маблағ билан таъминлаш ҳам зарур. Интеллектуал мулкдан фойдаланувчилар уни муаллифларини ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг иқтисодий самарадорлигига қараб рағбатлантириши лозим. Республикада яратилган интеллектуал мулкка муаллифлик ҳуқуқини кенгроқ ривожлантириш, ташкилотлар, манфаатдор ишлаб чиқарувчилар ва фирмалар, давлат тузилмалари томонидан уларни қўшимча моддий рағбатлантириши керак. Бу патентлар билан химояланган инновацияларни коммерциализация қилишни реал йўли ҳисобланади.

Учинчидан, фан ва ишлаб чиқаришдаги таклифларни давлат учун энг муҳимларини устувор этиб танлаш, давлат томонидан қўллаб-қувватланган устивор инвестиция лойиҳаларини ажратиш, республика Инвестиция илмий-техника дастурини доимо тўлдириб туриш лозим. Ушбу лойиҳаларни бажариш учун мақсадли давлат инвестициялари ва банк кредитларини йўллаш лозим.

Тўртинчидан, инновация технологияларини самарали трансферини таъминлаш учун «фан-инновация-инвестиция-ишлаб чиқариш» занжирини ўзаро ҳамкорлигини йўлга қўйиш жоиз. Шунингдек, олимлар кашф этган янгиликлар ва технологияларни саноатга тадбиқ этиш механизмларини амалга ошириш керак. Ушбу механизмларни жорий этиш маълум бир ташкилий ишларни амалга оширишни талаб этади. Шунга мувофиқ қонунчилик базасини яратиш ва мақсадга йўналтирилган маблағларни излаб топиш зарур. Бунинг учун технологиялар трансфери ва маҳаллий инновацияларни коммерциализация қилиш ва ҳаракатлантириш механизмларини қамраб оладиган бир қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш зарур.

Бешинчидан, қонунчилик даражасида, олимларнинг инновация ишланмаларини ва янги технологияларини амалиётга тадбиқ этишни маблағ билан таъминлашни

тармоқларга бириктириб қўйиш, янги технологиялар ҳамда модернизация фондларидан кенгроқ фойдаланишни йўлга қўйиш лозим. Уни «Инновацион фаолият тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасида кўрсатиш ва инновация фаолиятига инвестициялар киритиш тўғрисида намунавий Низом ишлаб чиқиш лозим. Бунда давлат инвесторларни солиқ ставкаларини камайтириш ҳисобига уларни рағбатлантириши ёки бошқа имтиёзлар ва преференциялар бериши мумкин. Инновация фаолиятини қўллаб-қувватлаган корхоналар, фирмалар ва компаниялар маҳсулотларига нарх қўйишда ҳам имтиёзлар бўлиши мумкин.

Олтинчидан, вазирликларда, тармоқларда ва фирмаларда ҳам инновация фаолияти билан шуғулланувчи янги инфратузилмалар ташкил этилиши мумкин. Уларнинг вазифасига техник топшириқлар, бизнес режалар, янги маҳсулот паспортини тузиш, технологик ҳужжатлар тайёрлаш, маркетинг, дизайн киради.

Ушбу йўл билан фан ва ишлаб чиқариш реал интеграциясини шакллантириш ва таъминлаш мумкин бўлади. Масалан, технопарклар, технополислар, йирик тармоқлараро илмий ишлаб чиқариш марказлари ва бошқалар, улар фаолиятдан тармоқлар, ишлаб чиқарувчилар ва инвесторлар, олимлар манфаатдор бўладилар. Бунда ишлаб чиқарувчи тузилмалар илмий тадқиқот ишларига мақсадли қўйилма қўйишади, республика фани эса ишлаб чиқаришга янги маҳсулот беради.

Ҳозирги вақтда республикада хорижий мамлакатлар етакчи тажрибаларидан фойдаланиб, бир қанча вилоятлар (минтақалар) марказларида Инновация фаолияти ва технологиялар трансфери бўйича Марказлар очишга асослар ва аниқликлар киритилишига оид ташкилий ишлар олиб борилмоқда. Инновация марказларини очилиши, ўз навбатида минтақа, вилоят ва туманлар инновация фаолияти ва технологиялар трансфери бўйича фондлари, венчур фондлари ташкил қилиниши билан бориши лозим. Ушбу фондларни ташкил этишда инновация инфратузилмаси яхши ривожланган йирик корхоналар, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тузилмалари, кичик инновация фирмалари, консалтинг, маркетинг ва тадбиқ этувчи ташкилотлар иштирок этиши мақсадга мувофиқ бўлади. Янги очилган фирмаларда қўшимча иш ўринлари яратилади, бу эса аҳолини иш билан таъминлаш ва бандлиги муаммосини ечишга ўз улушини қўшади.

Бизнинг фикримизча, инновацион фаолиятни кенг ривожланишини таъминлаш ҳамда республикани юқори технологияларни тадбиқи бўйича ривожланган мамлакатлар даражасига кўтарилишини таъминлаш мақсадида қуйидаги устивор тадбирлар комплексини амалга ошириш лозим:

1. Милий инновация устуворликни амалга ошириш стратегияси ва механизмларини ривожланиши учун вазирликлараро Инновациялар ва технологиялар трансфери бўйича мувофиқлаштирувчи кенгаш ташкил этиш.

2. «Инновацион фаолият тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Қонуни ишлаб чиқилиши ва қабул қилиниши, Солиқ кодексига тегишли ўзгартишлар киритилиши, шунингдек, рағбатлантириш механизмлари, самарали интеллектуал мулк ҳимоясини ташкил этиш ва уни хўжалик амалиётига киритиш лозим.

3. Устувор инновация лойиҳаларини, илмий ғоя ишлаб чиқилгандан бошлаб, то техник концепцияси тайёрланиб, тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришга қадар, доимий маблағ билан таъминлаш мақсадида инновацияни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини ташкил қилиш лозим. Ушбу тизим инновация фаолиятида

қатнашувчи хўжалик субъектлари учун муайян солиқ имтиёзларини кўзда тутиши, шу жумладан:

- янги рақобатга чидамли маҳсулот ишлаб чиқаришга бевосита йўналтирилган илмий-тадқиқот ишларига, тажриба-конструкторлик ишланмаларга сарфланадиган маблағлар солиқлардан озод қилиниши;
- фундаментал тадқиқотларга ва инновацияни қўллаб-қувватловчи тармоқ ва тармоқлараро фондлар, маблағлар солиқлардан озод қилиниши.

4. Инновация фаолиятни маблағ билан таъминловчи кўпманбали тизим ташкил қилиниши керак.

5. Инновацияларни тижоратлаштириш ва устувор технологияларни тадбиқ қилиш учун Миллий инновация фонди ташкил қилиш керак. Унинг манбалари, бюджетдан ташқари, иқтисодиёт тармоқларида инновация маҳсулотларини тадбиқ этилишидан олинган фойда улушидан ташкил топади.

6. Етакчи илмий тадқиқот ва олий таълим муассасалари базасида бир қанча технологик парклар, марказлар ташкил этиб, уларнинг фаолиятини йирик корхоналар ва банклар билан биргаликда ташкил этиш лозим.

7. Инновацион кичик бизнес ривожланишини қўллаб-қувватлаш, ишлаб чиқаришга етакчи маҳаллий инновация технологияларини тадбиғини рағбатлантириш лозим.

8. Инновация инфратузилма ташкилотларининг, давлат, хусусий ёки мулкнинг қайси тури бўлишидан қатъий назар, тармоқланган тўрини ташкил этиш лозим. Улар консалтинг, маркетинг, дилерлик, амалга оширувчи ва бошқа ўртада турувчи ташкилот ва фирмалар бўлиши мумкин. Уларнинг вазифалари:

- инновация технологиялари ва бозордаги маҳсулотларни коммерциализацияси ва трансферини таъминлаш;
- аҳоли бандлигини таъминлаш мақсадида қўшимча ишчи ўринларини яратиш.

Шундай қилиб, ҳалқаро ва маҳаллий инновация фаолиятида тўпланган тажриба ҳамда интеграция йўли билан ташкил қилинган салоҳият, республика инновация комплексини ривожлантириш мақсадида, юқорида қайд қилинган кўп ташкилий-техник муаммоларни ечиш имкониятини беради. Бу эса республика олимларини мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожланишидаги фаол иштирокини таъминлайди.

Maxmudov N.M.,
TDIU «Makroiqtisodiyot» kafedrası
professori, i.f.d.

Avazov N.R.,
TDIU «Iqtisodiyot»
fakulteti talabasi

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARNING SAMARADORLIGI

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligi tahlil qilingan. Ya'ni xorijiy investitsiyalarning mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'siri o'rganilgan. Bundan tashqari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish va iqtisodiyotga kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalarning hajmini oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlari: raqamli iqtisodiyot, xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, raqamli texnologiyalar, zamonaviy menejment.

Аннотация: В данной статье анализируется эффективность иностранных инвестиций в развитие цифровой экономики. То есть было изучено влияние иностранных инвестиций на развитие цифровой экономики в стране. Кроме того, были разработаны предложения по повышению эффективности иностранных инвестиций в развитие цифровой экономики и увеличению объема иностранных инвестиций, поступающих в экономику.

Ключевые слова: цифровая экономика, иностранные инвестиции, инвестиционный климат, цифровые технологии, современный менеджмент.

Annotation: This article analyzes the effectiveness of foreign investment in the development of the digital economy. That is, the impact of foreign investment on the development of the digital economy in the country has been studied. In addition, proposals have been developed to increase the efficiency of foreign investment in the development of the digital economy and increase the volume of foreign investment entering the economy.

Keywords: digital economy, foreign investment, investment climate, digital technologies, modern management.

Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda eng samarali omillarda biri bu – xorijiy investitsiyalardir. Xorijiy investitsiyalarning mamlakat iqtisodiyotiga kirib kelish hajmini oshirish asosida mamlakat iqtisodiyotining jadal rivojlanishiga erishish mumkin.

Xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar globallashuvning asosiy drayveri va hozirgi global iqtisodiyotda eng muhim rolni o'ynaydi. U mamlakatlarning ishlab chiqarish jarayonini qo'shimcha kapital bilan ta'minlaydi va iqtisodiy o'sish darajasini oshiradi»¹.

¹ Hui-Ching Hsieh, Sofia Boarelli, Thi Huyen Chi Vu. The effects of economic policy uncertainty on outward foreign direct investment. International Review of Economics and Finance 64 (2019) p. 377–392.

Xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotni jadal rivojlantirish omillaridan biri bo'lib qolmasdan, u bir vaqtning o'zida mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga ham ta'sir qiladi. Xorijiy investitsiyalar hajmi oshishi bilan mamlakatda raqamli iqtisodiyot ham rivojlanib boradi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda «Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi»¹.

Raqamli iqtisodiyotga qisqacha qilib iqtisodiyotning raqamlashuvi ya'ni iqtisodiyot tarmoqlarining raqamli texnologiyalar bilan ta'minlanishi deb ta'rif berish mumkin. Demak xorijiy investitsiyalar bilan mamlakatga yangi texnologiyalar kirib kelar ekan u albatta bu mamlakatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi.

Mamlakatimizda qulay investitsion muhitni shakllantirishga qaratilgan islohatlar natijasida mamlakatimiz iqtisodiyotiga kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalar hajmi ham ko'payib bormoqda (35-rasm).

35-pacm. Xorijiy investitsiya va kreditlarning o'zlashtirilishi (mln. AQSh doll.).²

Birgina 2019-yil holatida xorijiy investitsiyalarning mamlakat iqtisodiyotiga kirib kelish holatini tahlil qilinsa, unda quyidagi holatni kuzatish mumkin: 2019 yilda 86653,1 mlrd. so'm (dollar ekvivalentida 9,8 mlrd. AQSH doll.) yoki 2018 yilga nisbatan 2,5 marta ko'p asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Xorijiy investitsiya va kreditlarning jami asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalardagi ulushi – 45,7 % tashkil etdi. 2019 yilda o'zlashtirilgan xorijiy investitsiya va kreditlarning Yalpi ichki mahsulotga nisbati 16,9 % ni tashkil etib, 2018 yilga nisbatan 9,5 % punktga ko'paygan. O'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlarning dollar ekvivalentidagi qiymati 9803,5 mln. AQSH dollarini tashkil etib, undan 4205,4 mln. AQSH dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni, yoki jami xorijiy investitsiya va kreditlarning 42,9 % ini tashkil etgan. O'zlashtirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning hajmi 2019 yilda 37171,3 mlrd. so'mni yoki 2018 yilga nisbatan 3,6 martani tashkil qilgan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so'zi», 2018-yil 29-dekabr.

² www.stat.uz O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Yuqorida keltirilgan statistik ma'lumotlar asosida O'zbekiston iqtisodiyotiga kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalarning hajmi oshib borayotganligini kuzatish mumkin. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotida qulay investitsion muhitning shakllanib borayotganligi hamda investorlarga yana ko'plab imkoniyatlar yaratilib berilayotganligidan dalolat beradi. Bu o'z navbatida mamlakatda raqamli iqtisodiyotning shakllanishiga o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda.

Mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish hamda mamlakatga xorijiy investitsiyalarning kirib kelish hajmini oshirishga qaratilgan quyidagi takliflarni amaliyotga joriy qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- respublika iqtisodiyotiga bevosita kapital mablag'larni keng jalb qilishni ta'minlaydigan huquqiy, ijtimoiy- iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlarni muntazam takomillashtirish;
- respublikamizga jahon darajasidagi texnologiyani yetkazib berayotgan, iqtisodiyotning zamonaviy tarkibini vujudga keltirishga ko'maklashayotgan xorijiy sarmoyadorlarga imtiyoz va preferensiyalarni taqdim etish tizimini takomillashtirish;
- raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotga olib kiruvchi xorijiy investorlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish;
- energiya tejamkor va atrof muhitga kam zarar yetkazadigan yuqori texnologik, zamonaviy uskunalarni o'rnatish; mahalliy sharoitlarga mos keladigan ilg'or xorijiy texnologiyalarni tatbiq etish, o'zimizda yaratilayotgan ixtirolarni rag'batlantirish va bilimlar iqtisodiyotiga mablag'lar yo'naltirish.

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki, xorijiy investitsiyalar hajmining oshib borishi mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishga olib boruvchi asosiy omillardan biridir. Xorijiy investitsiyalar bilan birga mamlakatga ilg'or g'oyalar, yangi texnologiyalar hamda zamonaviy menejment tamoyillari kirib keladi. Bu esa xorijiy investitsiyalarning mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi samarali vosita ekanligidan dalolat beradi. Shundan kelib chiqqan holda hozirgi kunda mamlakat iqtisodiyotida xorijiy investitsiyalarning hajmini oshirish eng muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Мирхамидова Д. Н.,
Тошкент давлат техника,
Катта ўқитувчи

ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ ОШИРИШДА АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИГА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада инвестицион жозибадорликни оширишда акциядорлик жамиятларига халқаро стандартларни жорий қилиш йўллари ёритилган.

Калим сўзлар: корпоратив бошқарув, хусусийлаштириш, молиявий аҳвол, эмиссия, корпорациялар бошқаруви.

Аннотация: В этой статье описываются способы, с помощью которых акционерные общества могут применять международные стандарты для повышения своей инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: корпоративное управление, приватизация, финансовое состояние, проблема, корпоративное управление.

Annotation. This article outlines ways in which joint stock companies can apply international standards to increase their investment attractiveness.

Keywords: corporate governance, privatization, financial condition, issue, corporate governance.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан кейин тадбиркорлик фаолиятини юритиш ва корпорацияларни бошқариш усуллари ўзгара бошлади. Корпоратив бошқарув андозаларини жорий этишнинг иқтисодий жиҳатлари, корпорациялар бошқарувининг самарали тизимини шакллантириш, бошқарувнинг тамойиллари, уни тузишга таъсир этувчи омиллар каби масалалар ҳозирги вақтда долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси корхоналари фаолиятида корпоратив бошқарув усларининг институционал қарор топиши жараёни қуйидаги омиллар билан изоҳланади:

- ▶ давлатнинг корхоналарни хусусийлаштириш ва уларнинг молиявий аҳволини мустаҳкамлашга қаратилган чоралари;
- ▶ давлат корхоналарини акциядорлик жамиятларини ташкил қилиш шаклида давлат тасарруфидан чиқариш жараёни, эмиссия кўламларини кенгайтириш ва уларнинг акцияларини муомалага чиқариш;
- ▶ корхоналар акциядорлари ҳуқуқларини давлат ва унинг ваколатли идоралари томонидан ҳимоя қилинишининг мустаҳкам қонунчилик ва институционал базасини яратиш.

Замонавий корпорацияларда акциядорлар акцияларни харид қилиб, маблағларини корпорация ихтиёрига топширадиган ва оқибатда, ўз – ўзидан ушбу сармоядан фойдаланиш самарадорлиги билан боғлиқ хатарни ўз зиммасига олиниши лозим бўлган вазият юзага келади. Айни пайтда, акциядорлар компания фаолиятини жорий бошқариш вазифаларини ҳал этишда қатнашмайдилар ва ташқи ташкилотлар билан ўзаро муносабатларда уни намоён қилмайдилар. Корпорацияни жорий бошқариш бўйича қарорларни қабул қилиш ҳуқуқи акциядорлар томонидан ёлланма менежерларга топширилади.

Ҳозирги кунда ривожланган мамлакатларнинг акциядорлик жамиятлари учун янги талаб ва тавсиялар ишлаб чиқилмоқда. Агар уларни мамлакатимиздаги йирик ташкилотларнинг фаолиятига жорий қилсак бу ҳолат жуда катта самара келтириши мумкин. Қуйида биз шундай тамойиллардан бири бўлган Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг корпоратив бошқарув тамойиллари¹ни келтириб ўтамиз. Улар қуйидагилардан иборат:

Биринчи тамойил – акциядорлар учун фойдани максималлаштириш. Компания унинг акциядорлари энг юқори фойда олиши учун ишлайди. Бунда у акциядорлар (мулк эгалари) ёки менежментнинг бирон гуруҳи эмас, балки барча акциядорлар манфаатларига риоя қилиши лозим.

Иккинчи тамойил – молиявий ахборотларнинг очиқлиги. Акциядорлар, шунингдек, тартибга солиш органлари учун компания молияси ҳақида халқаро бухгалтерия ҳисоби андозалари бўйича тайёрланган ва мустақил аудитор текширувидан ўтказилган ахборот очиқ берилиши лозим.

Учинчи тамойил – компания мулкнинг шоффофлик таркиби, менежмент билан боғлиқ, 5% дан ортиқ акцияларга эга бўлган, акциядорларнинг аффилиланган таркиби. Бунда мулк таркибини якуний мулк эгасигача очиқ бериш лозим.

Тўртинчи тамойил – оддий акциялар «битта акция – битта овоз» қоидаси бўйича овоз беради. Ушбу тамойилга Ўзбекистон Республикасида риоя қилинади. Акциядорлар қабул қилиши лозим бўлган муҳим қарорлар доим ҳам айнан акциядорларни олган акциялари даражасида қабул қилинмайди.

Бешинчи тамойил – директорлар Кенгашини компания акциядорлари сайлайди. Кенгаш уларнинг олдида ҳисобот беради, шунингдек, мустақил директорлар кенгашига компания менежерлари ҳисобланмаган шахсларни қамраб олади.

Олтинчи тамойил – корпорацияда рағбатлантириш тизими (иш ҳақи, мукофотлар, опционлар ва ҳоказо) акциядорлар манфаатларига жавоб бериши лозим. Бу компания ходимлари ёки унинг акциядорлари эканлигини, ёки компанияда акцияларни бонус сифатида олишини англатади. Агар менежер унга компаниянинг аҳволига боғлиқ бўладиган қарорлар қабул қилса, унинг иш ҳақи корхонанинг капиталлашув даражасига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиши лозим.

Еттинчи тамойил – корпорациялар қайси мамлакатда фаолият юритаётган бўлса, ўша мамлакатнинг қонунларига амал қилишлари шарт.

Саккизинчи тамойил – ҳуқуматлар ва корпорациялар доимий мулоқотда бўлади. Корпоратив бошқарув тамойиллари бир томондан қонун ҳисобланса, бошқа томондан доимий тузатиш киритиш жараёнини биргаликда амалга ошириши лозим.

¹ <http://www.biznes-daily.uz/ru/gazeta-birja/43217-g20ichtning-korporativ-boshqaruv-tamoyillari>.

Ўзбекистонда корпоратив бошқарув миллий моделини ривожлантиришнинг асосий хусусиятлари сифатида қуйидагиларни алоҳида кўрсатиш зарур:

- корпорацияларда мулкни қайта тақсимлаш узлуксиз жараёни;
- кўплаб инсайдерларнинг (менежерлар ва йирик акциядорлар) корпорация активларини «чиқариш» ва молиявий оқимлар назорати билан боғлиқ ўзига хос мотивациялари;
- корпоратив бошқарув анъанавий «ташқи» механизмлари суиест ёки ғайриодатий роли (қимматли қоғозлар бозори, банкрот, корпоратив назорат бозори);
- акциядорлик капиталида давлат улушининг катталиги ҳамда бошқарув ва назоратнинг келиб чиқадиган муаммолари;
- самарасиз ёки танланма (сиёсийлаштирилган) давлат инфорсменти

Юқоридаги муаммоларни ҳал қилиш орқали мамлакатимизда акциядорлик жамиятларининг ривожланишини сезиларли даражада бўлиш имконияти оширади. Шу билан бир қаторда мамлакатимиздаги акциядорликнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилади ҳамда миноритар акциядорларнинг жамият ҳаётидаги ўрнини юксалтиришга шарй-шароит яратади.

Мухсинов Н.Т.,
Марказий банк ходими,
БМА тингловчиси

КРИПТОВАЛЮТАЛАРНИНГ ЯРАТИЛИШИ ВА МУОМАЛАСИ ХУСУСИДАГИ ҚАРАШЛАР

Аннотация: Мақолада криптовалюталарнинг яратилиши ва муомаласи хусусидаги қарашлар ўрганлиб, муаллиф томонидан илмий хулосалар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Валюта, блокчейн, криптовалюталар муомаласи, интернет, ахборот.

Аннотация: В статье исследуются взгляды на создание и поведение криптовалют и делаются научные выводы автора.

Ключевые слова: Валюта, блокчейн, криптовалюты, интернет, информация.

Abstract: The article examines the views on the creation and behavior of cryptocurrencies and develops scientific conclusions by the author.

Keywords: Currency, blockchain, cryptocurrencies, internet, information.

Рақамли иқтисодиётда ўз номи билан криптовалюталарни жаҳон миқёсига чиқарган Биткоиннинг асосчиси С.Накамотонинг «Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System» мақоласида¹ онлайн тўловларни ҳеч қандай молия тизимларидан рўйхатдан ўтмай туриб бир томондан иккинчи томонга ўтиши ҳақида айтиб ўтган. Шу билан бирга криптовалюталарни қандай майнинг қилиниши, тизимнинг занжирсимонлиги, унинг мустаҳкамлиги ва ундаги математик ҳосилаларни келтириб ўтган. Унинг фикрича, 2009 йил 1 январда тармоқнинг биринчи блокини ишга туширилганда – илк бора 50 та биткоин ҳосил қилган эди. Ўша пайдан бери тармоқ ҳар 210000та блокдан сўнг, блок учун мукофотни 50% га камайтиради. 2016 йил июлидаги энг охири пасайишдан сўнг, блок учун мукофот 12,5 биткоинга тушди. Агар биткоиннинг протоколи ўзгармай қолса, охири биткоин 2140 йил май ойида ўз эгасини топади.

Умуман олганда, Сатоши Накамотони тўғрисида шахс сифатида ҳеч қандай маълумот мавжуд бўлмаганлиги сабабли, баъзи бир олимлар томонидан ушбу исм орқасида бир гуруҳ иқтисодчи ва дастурчилар турганлиги тўғрисида фаразлар мавжуд.

И.ф.д., профессор, академик С.С.Гулямов рақамли иқтисодиёт соҳасига ва унинг инфратузилмасини тавсифлашга ҳамда криптографиянинг муҳим элементи бўлган ҳешлаштириш функциялари ҳақида бир қанча маълумотлар берган.

Ўзбекистон Марказий банки томонидан криптовалюталар бўйича бир неча маротаба изоҳ берилган бўлиб, унга кўра, «криптовалюталардан аноним фойда-

¹ С.Накамото (2008). «Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System».

ланиш имкониятлари бўлгани туфайли маблағларнинг ноқонуний айланиши ва фирибгарлик ҳолатлари ортади. Бу эса, ўз навбатида, бир қатор мамлакатларда яширин иқтисодий ривожлантиришга хизмат қилади». Мамлакат фуқароларига эса, криптовалюталардан умуман фойдаланмаслик тавсия этилади. Аммо, Марказий банк баёнотида чеклов чоралари ҳақида бирорта сўз йўқ. Демак, Ўзбекистонда криптовалюта мақоми аниқланмаганлиги сабабли, уларни ишлатишга йўл қўйилмайди, аммо бу тақиқланган ҳам эмас. Демак, исталган шахс криптовалюта ни ўз хоҳишига кўра сотиб олиши, сотиши ва тасарруф қилиши мумкин. Аммо уни мамлакат ичида ишлатиш мумкин эмас, чунки у расмий мақомга эга эмас ва тўлов воситаси ҳисобланмайди.

Нобел мукофоти лауреати ва Австрия мактабининг вакили Фридрих Август Фон Хайек ўзининг машҳур «Хусусий пуллар» асарида¹ пулни давлат тасарруфидан чиқариш ва параллел хусусий валюталар рақобатига асосланган пул тизимини яратишни таклиф қилган. Хайекнинг сўзларига кўра, оддий товарлар ўртасидаги рақобат уларнинг истеъмол хусусиятларини яхшилагани каби, хусусий валюталар ўртасидаги рақобат ёмон сақланиб қолган ва ёмон бошқариладиган валюталарни рад этади. Фон Хайекни шахсий пулларнинг (криптовалюталарни) пайдо бўлишини назарий жиҳатдан асослаб берган иқтисодчи, деб ҳисоблаш мумкин.

И.ф.д., профессор В.М.Мелиховский² криптовалютага бу пул бозорини рақамлаштириш воситаси бўлиб, бу вақт ва маконда қийматнинг узатилишидир, деб шарҳ берган.

Н.В.Анохин ва А.И.Шмыревларнинг «криптовалюта – бу молия бозорининг нисбатан янги воситаси, аммо унинг қиймати одатдагидек товарлар ва хизматларга жалб қилинган иш ҳажмига боғлиқ эмас» деб изоҳ берган.

Виртуал валюталарнинг концептуал асослари ва асосий шартлари ФАТФ – молиявий назорат бўйича халқаро орган – «Виртуал валюталар – пул маблағлари ва пул даромадлари соҳасидаги асосий таърифлар ва потенциал хавфлар» ҳисоботида келтирилган. Криптовалюта аниқлашда, халқаро ташкилотлар ва молиявий мониторинг институтлари қуйидаги таърифга асосланади: «виртуал валюта – бу рақамли шаклда сотилиши мумкин бўлган ва айирбошлаш воситаси сифатида ишлайдиган қийматни ифодалаш воситаси; ва / ёки ҳисоб-китоб валютаси; ва / ёки қийматни сақлаш воситаси, аммо ҳар қандай юрисдикцияда қонуний тўлов воситаси сифатида келмайди».

Рақамли иқтисодий ва Blockchain технологияси бўйича ўз фикрларини мамлакатимиз олимларидан Н.Х.Жумаев ва Б.Т.Бердияровлар³ биринчилардан бўлиб илмий мақолалар кўринишида ёрита бошлаганлар. Хусусан, улар Blockchain технологияси молия бозорининг кўпгина тармоқларини рақобатбардошлигини ва юқори салоҳиятини ошириш имкониятини намойиш этишини кўрсатиб ўтишган. Фикримизча, келажакда молия бозорида Blockchain технологиясини жорий қилишга энг жози-

¹ Фридрих Август фон Хайек (1996) / «Частные деньги» – Институт Национальной Модели Экономии.

² В.М.Мелиховский (2020). «Блокчейн и криптовалюта в системе цифровой экономики».

³ Н.Х.Жумаев, Б.Т. Бердияров (2018). «Тижорат банкларида янги инновацион технологияларни жорий этиш истикболлари», «Миллий иқтисодий ривожлантириш ва барқарорлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари» мавзусидаги Республика конференцияси. – Т.: ТМИ, 27 июнь, 5–10-бетлар.

бадор тармоқ бўлиб инвестицион банкинг ва молиявий транзакцияларни бошқариш ҳисобланади.

Фикримизча, Blockchain технологиясини кенг тарқашига тўсқинлик қилиб турган кейинги муаммолардан бири унинг ҳуқуқий мақомини аниқ белгилаб қўйилмаганлигидир. Blockchain технологиясидан эса, ҳам миллий, ҳам халқаро даражада фойдаланилишини ҳисобга олсак, уни технологиясини қонунийлигини таъминлашда қатор долзарб ва ечилиши муҳим бўлган муаммоларга дуч келинади. Blockchain технологиясини ривожланишига тўсқинлик қилаётган яна бир муаммо сифатида транзакциялар блокини шакллантириш учун улкан ҳажмдаги ҳисоблаш операцияларини амалга ошириш ҳисобланади. Шунингдек, Blockchain технологиясининг кенг ривожланишига тўсқинлик қилаётган сабаблардан бири сифатида кўп энергия сарф этиши ва унинг юқори капитал қийматига эгаллигини ҳам келтириб ўтиш мумкин.

Профессор О.К.Иминов¹ эса, «юқори технологиялар–инсоният ижтимоий-иқтисодий ҳаётида «янги иқтисодиёт» деган янги йўналишни яратилишига олиб келди» деб, рақамли иқтисодиёт шароитида янги молиявий инструментларнинг пайдо бўлаётганлигини ва келажакда бу янги трендларни юзага келишига асос бўлишини кўрсатиб ўтган.

Хулоса қиладиган бўлсак, рақамли иқтисодиётни ривожланиши шароитида криптовалюталар каби янги молиявий воситаларнинг шаклланиши ва ривожланиши учун ҳали кенг имкониятлар турганлигини кўришимиз мумкин.

¹ О.К. Иминов (2012). «Янги иқтисодиёт: ўтмиш, бугун ва келажак». – Т.: ДЖҚА, 21-б.

Имомов Х. Х.,
ТДИУ И.ф.н., доцент;

Ҳамдамова Н.Х.,
ТДИУ МКФ-01 гуруҳ талабаси;

Ҳамдамова М.Х.,
ТДИУ ИИТ-01 гуруҳ талабаси

ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДЛАРИДА ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЗИБАДОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ

Аннотация: Ушбу мақолада ҳудудларда бизнес юритиш шароитлари, унинг рақобат устунлигини таъминловчи ва инвестицион жозибadorлигига ижобий таъсир этувчи масалалар ёритилган.

Аннотация: В статье раскрываются вопросы, касающиеся условий ведения бизнеса в регионах, обеспечения конкурентного преимущества и положительного влияния на инвестиционную привлекательность.

Abstract: The article highlights issues concerning business running conditions in regions, competitive advantage maintenance and positive impact on investment attractiveness of the region.

Калим сўзлар: инвестиция, хорижий инвестициялар, инвестицион муҳит, инвестиция дастури, ҳудуд, бизнес юритиш, рақобат, ишлаб чиқариш, модернизациялаш, самарадорлик.

Бизга маълумки, айти пайтда коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш ва бошқа глобал хавф-хатарлар даврида макроиктисодий барқарорликни, иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш, ташқи иқтисодий фаолиятни рағбатлантириш, аҳолини самарали ижтимоий қўллаб-қувватлаш, мамлакат аҳолиси даромадлари кескин пасайиб кетишининг олдини олишда инвестицион муҳит ва унинг жозибadorлигини янада ошириш масаласи муҳим аҳамият касб этади. Бу борада ҳукуратимиз томонидан олиб борилаётган инвестиция сиёсатида яққол кўринмоқда. Мамлакатимизда барқарор ва самарали иқтисодиётни шакллантириш борасида амалга ошириб келинаётган ислохотлар бугунги кунда ўзининг натижаларини намоеён этмоқда.

Шу ўринда, Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёев томонидан «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сонли Фармони ўз ўрнида қабул қилинганлигини таъкидлаш лозим. Мазкур фармонда «Глобал иқтисодиёт тизимининг бир қисми бўлган Ўзбекистон иқтисодиётига ҳам мазкур омиллар таъсир қилмоқда, бу эса ўз навбатида ушбу ҳолатнинг салбий таъсирларини юмшатиш бўйича самарали олдини олувчи чоралар кўришни талаб қилади. Бунда туризм, транспорт, фармацевтика ва тўқимачилик саноати каби республика иқтисодиётининг жадал ривожланаётган тармоқларини қўллаб-қувватлаш ва

уларнинг барқарорлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур»лиги белгиланган.¹

Шу жиҳатдан глобал иқтисодиёт тизимининг бир қисми бўлган Ўзбекистон иқтисодиётига мазкур омилларнинг таъсирни юмшатишга хизмат қилада, бу эса ўз навбатида коронавирус пандемиясининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича энг самарали ва олдини олувчи чоралар бўлиб ҳисобланади. Таъкидлаш лозимки, бу борада мамлакатимизда иқтисодиёт, ижтимоий соҳа ва давлат бошқарувига замонавий илм-фан ютуқлари, инновацион ғоялар ва технологияларни жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди.² Лекин, айти пайтда Ўзбекистоннинг кўплаб ҳудудларида мураккаб молиявий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш учун инвестицион муҳит жозибдорлиги ҳақидаги масалаларни ўрганиш ва ёритиш талаб қилинади. Бу эса миллий иқтисодиётимизга кенг миқёсдаги инвестициялар оқимини олиб келиши муқаррар. Фикримизча, ҳозирда давлат инвестицияларининг имкониятлари чекланган, бунинг устига самарадорлиги ҳам паст, чунки улардаги айрим, хусусан, молиявий муаммолар ҳал этилмаган. Шунинг учун маҳаллий ва чет эл инвестицияларининг талаби тўлиқ қондирилмаган. Улар учун эса қулай инвестицион муҳитнинг жозибдорлиги керак бўлиб, бу муҳит Ўзбекистоннинг халқаро капитал бозорларида рақобатлашиши ва мамлакатдан капитал оқими чиқиб кетишини тўхтатишга имкон беради. Тўғридан-тўғри чет эл инвестициялари оқими капиталларни мамлакатга кириб келишини бевосита таъминлайди. Ҳозирги пайтда инвестицион муҳит кўнгилдагидек эмаслиги Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлари эгаллаб турган ўрни сезиларли даражада сусайиши билан изоҳланади, натижада ушбу ҳудудлар инвестициялар учун рақобатда аксарият ҳудудлардан ортда қолишига сабаб бўлмоқда.

Ҳозирда айрим ҳудудлардаги асосий муаммоларнинг мавжудлиги инвестициялаш имкониятларини чеклайди, бунинг натижасида самарадорлигини ҳам пасайтиради, чунки улардаги молиявий муаммоларнинг ҳал этилмаганлиги уларни оқсоқ ҳудудлар қаторида бўлишига асосий сабаблардан бўлади. Айти пайтда ҳудудларда янги корхоналарни ташкил этиш бўйича таркиби таҳлилини кўрганимизда, уларни ўсишини кузатамиз. Лекин, шу билан бирга айрим ҳудудларда уларни улуши қониқарсиз даражадалигини кузатишимиз мумкин.

Масалан, банкрот жараёнини тайёрлаш, шунингдек банкрот жараёнининг ўзи учун асосларнинг етарли даражада тартибга солинмаслиги ҳам инвесторнинг ҳуқуқларига жиддий хавф солиши мумкин. Айтиқса, ҳозирда кредиторларнинг эътирозларини кўриб чиқиш тартиби ҳам катта муаммолар билан амалга оширилмоқда. Бир вақтнинг ўзида банк кредитори бўлган йирик инвесторлардан бири банкротлик жараёнининг «шаффоф» эмаслиги ва қонунчиликдаги камчиликлар натижасида ижобий натижага эриша олмайди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сонли Фармони // «Халқ сўзи», 2020 йил 20 март.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида ПФ-5635-сонли Фармони. 2019 йил 17 январь, «Халқ сўзи» газетаси, 18.01.2019 й. 1–2-бетлар.

Натижада уларнинг мулкани манфаатдор «керакли шахслар» томонидан талон-тарож қилиш мақсадида у ёки бу даражада тўлов лаёқатига эга бўлган компанияларни банкротга учратишга тайёр бўлган махсус фирибгар-юристлар бозори вужудга келади. Шу билан бирга маҳаллий органлар ва тармоқ тузилмалари раҳбарлари томонидан сифатсиз маҳсулотни ишлаб чиқариш, эскирган техника ва технология асосида зарар кўриб ишлаётган корхоналарни сақлаб қолиш учун уринишларига мутлақо йўл қўйиб бўлмайди.

Барчамизга маълумки, 2020 йилда мамлакатимизда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришнинг энг устувор йўналишлари белгилаб берилган эди. Ушбу устувор йўналишлардан келиб чиқувчи вазифаларни амалга оширишда салмоқли натижа ва сезиларли ўзгаришлар қўлга киритилиши амалдаги инвестицион жозибаторликнинг шаффофлигини таъминлаш билан амалга ошириш мумкин. Шу билан бирга иқтисодиётнинг юқори барқарор суръатлар билан ўсиши ва макроиқтисодий мутаносибликни таъминлашга, ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш ва модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш ишлари натижасида эришилди.

Таҳлилларимиз натижаси шуни кўрсатадики, хорижий капитал иштирокидаги корхоналарнинг фаолияти борасида энг паст натижага эга бўлган ҳудудлардаги муаммоларнинг асосий сабаблари инвестицион муҳит жозибаторлигининг молиявий жиҳатларидаги айрим муаммоларнинг мавжудлигидир. Коронавирус пандемияси шароитидан келиб чиқиб инвестицион муҳитни молиявий жиҳатларидаги муаммолар, инвестицион муҳитнинг Ўзбекистон минтақаларидаги ҳолати ва яхшилаш имкониятларини тавсифловчи омиллар мажмуини янада стратегик жиҳатларини кўриб чиқиш зарур.

Фикримизча, айнан ҳозирги коронавирус пандемияси шароитида Ўзбекистондаги ислохотларнинг боришида муваффақиятлар қайд этилса-да, бироқ янада самарали бозор иқтисодиётига тўлиқ ва мукамал даражада ўтиш учун амалга ошириш керак бўлган ишлар бор. Жумладан, инвестицион муҳитга давлатнинг мулкчилик ҳуқуқини ҳимоя қилиш, молиявий муносабатларидаги тўловлар бўйича камчиликлар, шартнома мажбуриятларини бажармаслик бўйича ҳаракатларнинг самарасизлиги салбий таъсир кўрсатади.

Мамлакатнинг олдида турган муҳим мақсади чет эл инвестицияларини жалб этиш учун шароитларни яхшилаш, Ўзбекистонда қулай инвестицион муҳит яратиш, жумладан мамлакатдаги хорижий инвестицияларга имтиёزلарни кенг жорий этиш, амалий кўмаклашиш ва мамлакат ичидаги инвестицион муҳитнинг молиявий жиҳатларини яхшилашдан иборат. Ўзбекистонда инвестицион муҳитнинг муҳимлиги биринчи ўринга чиқмоқда. Ўзбекистон иқтисодиётининг келажаги бошқа омилларга қараганда кўпроқ айнан унга боғлиқ. Иқтисодий муаммолар чигаллигини фақат иқтисодий ўсишни таъминлайдиган инвестицион муҳит ҳал этиши мумкин. Бу вазифани фақат кенг миқёсда инвестициялар оқими ёрдамида ҳал этиш мумкин.

Мухтарам Президентимиз таъкидлаганидек «Энг асосийси, бу ислохотлар натижасида халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб беришимиз керак. Одамларимиз етарли даромад топиши учун энг қулай бизнес ва инвестиция муҳитини шакллантириб, янги-янги корхоналар ва иш жойларини кўпайтиришимиз зарур. Бу ғоят долзарб ишларни ўзимиз қилмасак, ҳеч ким бизга четдан келиб қилиб бермайди»¹.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи» газетаси, 25.01.2020 й. 1–2-бетлар.

Обидов М.Қ.
Марказий банк ходими,
БМА тингловчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА ВАЛЮТА БОЗОРИНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда валюта бозорини либераллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари очиқ берилган.

Калим сўзлар: тижорат банклари, валюта, ликвидлик, инвестицион жараён, капитал.

Abstract: The article reveals the peculiarities of the liberalization of the foreign exchange market in Uzbekistan.

Annotation: This article presents the formation of financial-industrial groups: directions for developing the investment potential of commercial banks.

Keywords: commercial banks, currency, liquidity, investment process, capital.

Аннотация: В статье раскрываются особенности либерализации валютного рынка Узбекистана.

Ключевые слова: коммерческие банки, валюта, ликвидность, инвестиционный процесс, капитал.

Мамлакат ташқи савдосининг барқарор суръатларда ривожланиши, хорижий инвестициялар, капиталлар ва кредитларнинг халқаро ҳаракатини таъминлаш зарурияти миллий валюта бозорининг эркинлаштирилишини тақозо этади.

Тараққий этган мамлакатларда муддатли валюта битимлари бозори ривожланган бўлиб, улар орқали валюта захираларини валюта рискдан ҳимоялашнинг такомиллашган амалиёти мавжуд. Ушбу мамлакатларнинг марказий банклари муддатли валюта битимлари орқали валюта бозоридаги валюталар таклифига бевосита таъсир кўрсатиш имкониятига эга. Масалан, своп ва голд-своп операциялари орқали марказий банклар хорижий валюталар таклифига кескин таъсир кўрсатиши мумкин.

Сузувчи валюта курси тизимига эга бўлган замонавий валюта бозори XX асрнинг 70-йиллари бошларида шакллана бошлади. Банк соҳасидаги сифат ўзгаришлари, саноат, савдо ва банк капиталининг концентрациялашуви ва марказлашуви, ишлаб чиқаришнинг халқаро тармоқлари ривожланиши, капиталнинг бир мамлакатдан бошқасига кўчиши, халқаро савдо инфратузилмасининг шаклланиши, молиявий марказларнинг кўпайиши (ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида пайдо бўлиши), қатор хорижий бўлинмаларга эга бўлган трансмиллий банкларнинг пайдо бўлиши ҳозирги замон жаҳон валюта бозорининг шаклланиши учун асос бўлиб хизмат қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги

ПФ-5177-сонли Фармони билан республикада валюта бозорини янада либераллаштириш соҳасида давлат иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишлари белгилаб берилди. Юридик ва жисмоний шахсларнинг чет эл валютасини эркин сотиб олиш ва сотиш ҳамда ўз маблағларини ўзининг хоҳишига кўра эркин тасарруф этиш ҳуқуқларини рўёбга чиқаришни тўлиқ таъминлаш, валюта ресурсларидан фойдаланишда бозор инструментларининг ролини ошириш, валюта бозорида барча хўжалик юритувчи субъектлар учун тенг рақобат шароитларини яратиш, валюта сиёсатининг ноанъанавий тармоқларда экспортни ривожлантиришда, минтақавий ва халқаро иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашда рағбатлантирувчи ролини ошириш, валюта сиёсатининг янги шароитларида таянч тармоқлар корхоналари самарали фаолият юритиши учун уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш бўйича зарур чора-тадбирлар кўриш шулар жумласидандир.

Мамлакатда валюта бозорининг эркинлаштирилиши – иқтисодиётда ликвидлилик даражаси ошишига ҳамда бўш пул маблағларининг муҳим инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларига жалб этилишини тақозо қилади.

Етакчи иқтисодчи олимлар томонидан валюта сиёсати ва валюта бозорини эркинлаштирилиши инвестицион муҳитни яхшилашга таъсирини, макроиқтисодий барқарорликка таъсирини, экспорт салоҳиятини оширишга таъсири, валюта бозоридаги талаб ва таклиф модели, экспорт ва импорт, капиталлар ҳаракатининг валюта курсига таъсири механизми, хорижий валютага бўлган талаб ва таклифнинг эластиклигини белгилаб берувчи¹ омиллар тадқиқ қилинган.

Фикримизча, валюта бозорини эркинлаштириш мамлакат капитал бозорига ўз таъсирини кўрсатади. Бир томондан, капитал операцияларига чекловларнинг олиб ташланиши мамлакат инвестицион жозибадорлигини ошириш орқали капитал оқимларига кўмаклашади ва хорижий инвестициялар, шу жумладан, нодавлат секторга тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми ўсиб боради. Эркинлаштиришнинг ижобий натижаларини ҳам давом етаётган «де-долларизация» жараёнига киритиш мумкин, бу эса ўз навбатида миллий валютанинг мустаҳкамланишини кўрсатади ва капитал оқими қийматини оширади.

Валюта муносабатлари ривожланишининг назарий асослари, валюта бозорларининг ривожланиши, валюта курсига бағишланган илмий концепциялар, валюта ва пул бозорларида операцияларни амалга ошириш механизми, валюта муносабатларига таъсир қилувчи институционал омиллар² ҳам валюта сиёсатини либераллаштиришда муҳим ўрин тутди.

Валюта бозорида сўмнинг етакчи хорижий валюталарга нисбатан алмашув курси шаклланиши жараёнида бозор механизмларига таяниш валюта соҳасида амалга оширилаётган эркинлаштириш сиёсатига тўлиқ жавоб бергани ҳолда, алмашув курсларидаги тебранишлар даражасининг ортишига³ ҳам сабаб бўлиши мумкин. Бу эса Марказий банкнинг алмашув курсларидаги кескин тебранишларнинг олдини олиш мақсадида валюта бозоридаги талаб ва таклифга таъсир этиш имкониятига эга бўли-

¹ Махлун Ф., 1966. *Machlup F. International payments, debts, and gold.* – London: George Alien & Unwin, 1966. Part one. Foreign exchange and balance of payments. 1. The theory of foreign exchange, pp. 7-50.

² Расулов Т.С. Валюта муносабатларининг назарий асослари. – Т.: «Молия», 2007. 316-б.

³ Жумаев Н.Х., 2007 *Узбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини тақомиллаштириш* Монография. – Т.: Фан ва технология, 86-б.

ши ва шу мақсадда етарлича хорижий валютадаги активлар билан таъминланишини тақозо этади.

Ўзбекистон Республикасида валюта бозорини эркинлаштириш йўллари орқали валюта сиёсатини такомиллаштириш (Хошимов, 2009), хусусан, валюта бозорини эркинлаштириш бўйича тараққий этган мамлакатлар илғор тажрибасини ўрганиш ва уни мамлакатимиз иқтисодиётида ижодий қўллаш масалалари муҳим саналади.

Ўзбекистонлик иқтисодий таҳлилчи Юсуповнинг мамлакат валюта бозорини либераллаштириш афзалликлари ҳақидаги мақоласида валюта бозорини эркинлаштириш орқали алмашув курсининг қадрсизланиши юз берса, иқтисодий ўсиш экспорт ўсиши ҳисобига кучаяди, ишсизлик эса камаяди. Баъзи иқтисодий назарияларга биноан, ҳатто инфляция ҳам қисқа муддатда иқтисодий ўсишни кучайтириши мумкинлиги қайд этилган.

Хулоса ўрнида, юқоридагилардан келиб чиқиб, муддатли валюта бозорини шакллантириш ва ривожлантириш, республикамызда халқаро капиталлар ва кредитларнинг ҳаракатини либераллаштириш бўйича қатор комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Примова Н.,
ТДИУ таянч докторанти

СПОРТ ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада кўп тармоқли спорт ташкилотлари фаолиятининг молиявий натижаларини ҳисобга олишни такомиллаштириш бўйича назарий, таҳлилий ва амалий қарашлар келтирилган. Мақолада кўп тармоқли спорт ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини янада ривожлантириш бўйича аниқ муаммолар ўрганилган. Улар асосида услубий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Кўп тармоқли спорт ташкилоти, бухгалтерия ҳисоби, молиявий натижа, фойда, харажат, халқаро тажриба, операцион харажатлар.

Аннотация: В данной статье представлены теоретические, аналитические и практические взгляды на совершенствование учета финансовых результатов многопрофильных спортивных организаций. В статье рассматриваются конкретные проблемы дальнейшего развития бухгалтерского учета в многопрофильных спортивных организациях. На их основе разработаны методические и практические рекомендации.

Ключевые слова: Многопрофильная спортивная организация, бухгалтерский учет, финансовые показатели, прибыль, расходы, международный опыт, операционные расходы.

Annotation: This article presents theoretical, analytical and practical views on improving the accounting of financial results of the activities of multidisciplinary sports organizations. The article explores specific challenges for further development of accounting in multidisciplinary sports organizations. Based on them, methodological and practical recommendations have been developed.

Keywords: Multidisciplinary sports organization, accounting, financial performance, profit, cost, international experience, operating costs.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида 2020 йилни – «Илм маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили» деб эълон қилар экан ҳар бир соҳада ислохотларни янада ривожлантириш аҳамиятига тўхталиб: – «Халқаро тажрибани ўрганиб, рақобатни олиб кириш мумкин бўлган монополия соҳаларига хусусий сектор учун йўл очиш ва шу орқали рақобат муҳитини шакллантириш лозим. Бу борада табиий монополия ва рақобат тўғрисидаги қонунларни янгилаш ҳамда Иқтисодиётда рақобат муҳитини шакллантириш стратегиясини ишлаб чиқиш талаб этилади. Ҳар бир соҳада бюджет

маблағларининг мақсадли ва оқилона сарфланиши устидан назоратни янада кучайтириш зарур» деб таъкидлаган эди.¹

Ушбу фикрлар барча соҳа сингари жисмоний тарбия ва спорт ташкилотлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Жисмоний тарбия ва спорт ташкилотининг молиявий-иқтисодий фаолиятини самарали бошқариш учун раҳбарият зарур молиявий натижалар тўғрисидаги маълумотлар асосий ўринни эгаллаган маълумотлар билан таъминланиши керак. Молиявий ҳисоботларнинг ташқи фойдаланувчилари, биринчи навбатда потенциал инвесторларнинг иқтисодий қарорлар қабул қилишлари учун, ташкилот фаолияти сегментларидаги молиявий натижалар тўғрисидаги маълумотлари катта қизиқиш уйғотади.

Ушбу ҳолат молиявий натижалар учун кўп тармоқли жисмоний тарбия ва спорт ташкилотининг бухгалтерия тизимидаги энг муҳим масалалардан бири бўлишига, шунингдек, тузилмаларининг максимал фойда олишга интилиши уларнинг кенг миқёсли табақаланишувига олиб келди. Натижада ҳар бир йўналишига хос бўлган хатарларнинг умумий молиявий натижаларига таъсирини камайитириш орқали даромадларни шакллантиришда барқарорликни таъминлашга эришилади.

Кўп тармоқли жисмоний тарбия ва спорт ташкилотлари табақаланиш белгиларига жавоб берадиган корхоналардир. Уларнинг аксарияти нафақат спорт мусобақалари ва профессионал спорт жамоалари учун ўқув-машғулот йиғинлари базаси, балки жисмоний тарбия ва спорт, меҳмонхоналар хизматлари, овқатланиш хизматлари, тиббий, транспорт ва бошқа хизматларни кўрсатувчи аҳолига хизмат кўрсатадиган йирик тижорат тузилмаларидир. Молиялаштиришнинг бир нечта манбалари, шу жумладан бюджет орқали молиялаш мавжуд бўлган ҳолда, фаолиятнинг хилма-хиллигини ҳисобга олиб, шуни таъкидлаш керакки, кўп тармоқли спорт ташкилотларида молиявий натижаларни ҳисобга олиш муаммоси пухта ўрганишни талаб қилади.

Иқтисодий махсус монографик адабиётлар таҳлили ушбу масалани ўрганишда бир қатор суестлик мавжуд эканлигини кўрсатмоқда.

Молиявий натижаларни шакллантириш муаммолари билан боғлиқ мавжуд наشرларда молиявий натижаларни ҳисобга олиш ва уларни бухгалтерия ҳисоботида акс эттиришнинг кўплаб жиҳатлари тадқиқ этилган. Бироқ, ушбу илмий ишлар таклиф этилган ишланмалардан кўп тармоқли спорт ташкилотлари амалда тўлиқ фойдалана олмайди. Тадқиқотчилар кўп тармоқли фаолиятга эга бўлган тузилмаларга эътибор бермайдилар ва бир нечта молиялаштириш манбалари мавжуд бўлганда бухгалтерия хусусиятларини ҳисобга олмайдилар.

Ҳозирги кунда кўп тармоқли жисмоний тарбия ва спорт ташкилотларида молиявий натижаларни ҳисобга олишни услубий жиҳатдан таъминлаш, биринчи навбатда бухгалтерия ҳисобининг ишчи жадвалини шакллантириш билан боғлиқ масалалар етарлича ўрганилмаган. Бошқарув ҳисоби ва кўп тармоқли жисмоний тарбия ва спорт ташкилотларининг ҳисоботида молиявий натижалар тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш муаммолари деярли ўрганилмаган.

Юқорида айтилганларнинг барчаси кўп тармоқли спорт ташкилотларида молиявий натижаларни ҳисобга олишнинг яхлит концепциясини ишлаб чиқишни тақозо этди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // «Халқ сўзи». 2020 йил 25 январь, №19.

Иш жараёнида бухгалтерия ҳисобида молиявий натижаларни шакллантириш муаммосини ўрганишда тизимли ёндашув ишлатилган. Иқтисодий ва статистик усуллар, шунингдек, маълумотларни кузатиш, таққослаш, гуруҳлаш, назарий ва амалий материалларни умумлаштириш усуллари қўлланилди.

Кўп тармоқли жисмоний тарбия ва спорт ташкилотлари молиявий-иқтисодий фаолиятини самарали бошқариш учун тегишли ахборот таъминоти талаб қилинади. Ташкилот молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотларнинг ишончлилиги эса зарурий ва ажралмас шартдир. Ташкилотнинг молиявий ҳолатини баҳолашда хусусий капиталнинг таркибий қисми бўлган фойдани таҳлил этиш катта аҳамиятга эгадир.

Кўп тармоқли спорт ташкилотининг молиявий натижаларини шакллантириш билан боғлиқ барча масалаларни учта қисмга ажратиш мумкин:

1) бухгалтерия ҳисобида даромадлар ва мақсалди тушумлар тўғрисидаги маълумотларни акс эттириш;

2) харажатлар, шу жумладан мақсадли тушумлар бўйича маълумотларнинг бухгалтерия ҳисобида акс эттирилиши;

3) ҳисобот даври фаолиятнинг молиявий натижаларини ҳисобга олишни аниқлаш.

Тадқиқотлар доирасида юқорида келтирилган барча жиҳатлар йирик спорт мажмуалари фаолияти нуктаи назаридан кўриб чиқилди.

Бухгалтерия ҳисобининг асосий вазифаси ҳар қандай даврда хўжалик юритувчи субъектнинг фаолияти натижалари тўғрисида маълумот беришдир. Бундай маълумотлар одатда фойда (даромад) ёки зарар (йўқотиш) шаклида ифодаланади.¹

Хусусий капитал бухгалтерия ҳисобининг муҳим объектларидан бири эканлигини ҳисобга олиб, шуни таъкидлаш мумкинки, молиявий натижаларни ҳисобга олишни ташкил этиш муаммоси ҳар қандай тижорат ташкилотида энг пухта ишлаб чиқилишни талаб қилади. Кўп тармоқли спорт ташкилотида молиявий натижаларни ҳисобга олишнинг асосий вазифалари сифатида қуйидагиларни белгилаш мумкин:

– молиявий натижаларни қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ шакллантириш;

– спорт ташкилотининг таркибий бўлинмалари учун молиявий натижаларнинг шаклланишини назорат қилиш;

– спорт ташкилотининг фаолият йўналишлари бўйича бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида молиявий натижаларни гуруҳлаш.

Жисмоний тарбия ва спорт ташкилотининг фойдасини шакллантиришнинг асосий таркибий қисмлари даромад ва харажатлардир. Анъанага кўра, ташкилотнинг даромадлари ва харажатларини тан олиш ва баҳолаш масалалари билан боғлиқ муайян қоидалар ва тушунчалар ишлаб чиқилган бўлиб, уларни кўп тармоқли спорт ташкилотларига нисбатан кўриб чиқамиз.

Молиявий натижаларни ҳисобга олиш муаммосини таҳлил қилишда «даромад», «харажатлар», «чиқим», «фойда», «тушум» атамалар мазмунини аниқ талқин этишга алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Даромад анъанавий равишда бухгалтерия ҳисобининг энг муҳим объекти сифатида қаралади, ташкилот фойдасини ошириш учун асос саналади. Ривожланган мамлакатлар бухгалтерия назариясида даромадларнинг моҳияти, уларни баҳолаш ва вақтга боғлиқ эканлигига оид масалаларга доимо катта эътибор қаратилади.

¹ Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета/ Пер.с англ.под ред. Я.В.Соколова, И.А.Смирновой. – М.: ЮНИТИ, 1999. 663-б.

Америка қасамёд қилган бухгалтерлар институти-АҚБИ (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA)(1970) даромадни «фойдага йўналтирилган иқтисодий фаолият натижасида вужудга келган ва умумий қабул қилинган бухгалтерия тамойилларига мувофиқ ҳисобланадиган ялпи активларнинг ўсиши ва ялпи кредиторлик қарзларининг ялпи пасайишига тенглаштиради»¹.

Financial Accounting Standards Board (FASB) (1985 й.) даромадни «ҳисобот даврида хўжалик юритувчи субъект активларининг у ёки бу даражада ошиши-тушиши, товарларни етказиб бериш, ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш ҳамда ушбу корхона фаолиятининг асосини ташкил этувчи бошқа операциялар натижасида кредитор қарздорликни қайтарилиши» деб таърифлайди².

Таъкидлаш жоизки, АICPA ҳам, FASB ҳам маҳсулот ёки хизматларни сотишдан олинган даромадларни, тасодифий битимлар натижасида пайдо бўлган операцион бўлмаган даромадлардан фарқни аниқ ажратади.

FASB фойда таркибига барча даромадларни, шу жумладан сотишдан(хизмат кўрсатишдан) ташқари тушумларни ҳам манбаидан қатъи назар киритади, АICPA фикрича сотишдан(хизмат кўрсатишдан) ташқари тушумлар доимий бўлмаганлиги учун фойда таркибида ҳисобга олинмаслиги керак.

Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (2-сонли БХМС) «Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар»да, «Даромад суммаси – бу олинган ёки олиниши керак бўлган пул маблағи ёки пул эквивалентларидан иборат». Бироқ пул маблағлари ёки пул эквивалентлари тушуми кечиктирилган бўлса, у ҳолда жорий нархдаги наф қиймати олинган ёки олиниши керак бўлган қиймат пул маблағининг номинал миқдоридан кам бўлиши мумкин, деб кўрсатилган. Даромад суммасининг ушбу таърифи Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига(МХХС) берилган тегишли таърифга мос келади.

«Моддий харажатлар» элементи спорт мажмуасининг асосий фаолиятига хизмат кўрсатиш учун сотиб олинган материалларнинг қийматини, бинолар, иншоотлар, компьютерлардан фойдаланиш, таъмирлаш ва сақлаш харажатлари; учинчи шахслар томонидан бажариладиган ишлаб чиқариш характеридаги ишлар ва хизматлар қийматиини ўз ичига олади.

«Иш ҳақи» элементи спорт мажмуаси ходимларининг иш ҳақи, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ бонуслар ва бошқа тўловларни ўз ичига олади.

«Ижтимоий эҳтиёжлар учун ажратмалар» элементи бюджетдан ташқари фондларга мажбурий ажратмаларни ўз ичига олади; «амортизация элементи» - асосий воситалар, номоддий активларнинг ҳисобланган амортизация суммаси; «бошқа харажатлар» элементи - солиқлар, йиғимлар, тўловлар, бошқа мажбурий ажратмалар, хизмат сафари харажатлари, қўриқлаш хизматлар учун тўлов, ўқитиш ва қайта тайёрлаш харажатлари, банк, алоқа, ахборот, маслаҳат ва аудит хизматлари учун тўловлар, белгиланган тартибда таъмирлаш фондига ажратмалар, мулкни суғурта қилиш харажатлари ва бошқаларни ўз ичига олади.

Харажатлар таркибини аниқлаш учун ҳар бир элементнинг фаолият тури бўйича харажатларнинг умумий қийматидаги солиштирма оғирлиги ҳисоблаб

¹ Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета/ Пер.с англ.под ред. Я.В.Соколова, И.А.Смирновой. – М.: ЮНИТИ, 1999. 663-б.

² Хендриксен Э.С., Ван Бред М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер.с англ./ Под ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. 576-б.

чиқилади ва натижада уни камайтириш учун захираларни аниқлаш имкони вужудга келади.

Оддий фаолият турлари харажатлари асосида маҳсулот (иш, хизмат) нинг таннархи аниқланади. Ҳақиқатда таннарх бу маҳсулот (иш, хизмат) ишлаб чиқариш жараёнида ишлатиладиган табиий ресурслар, хом ашё, материаллар, ёқилғи, энергия, асосий воситалар, меҳнат ресурсларининг қиймати, шунингдек уни ишлаб чиқариш ва сотиш учун бошқа харажатларни ўз ичига олади.

Бир нечта фаолият турларини амалга оширишда жисмоний тарбия ва спорт ташкилотида ҳар бир фаолият тури бўйича харажатларни тақсимлаш шартми деган савол туғилиши табиий ҳолдир. Чунки бу ҳолат бухгалтерия ҳисобини юритишда бир қатор мураккабликларни олиб келади. Таъкидлаш жоизки, харажатларни фаолият турлари бўйича тақсимлаш тартиби қонун билан белгиланмаган, яъни ҳар бир ташкилот ушбу муаммони мустақил ҳал қилиши керак. Кўпгина ташкилотларда бухгалтерлар харажатлар миқдорини «қозон» усули бўйича ҳисоблашади. Бироқ, бу ёндашув кўп тармоқли ташкилотлар фаолияти шароитида қабул қилиниши мумкин эмасдек туюлади, чунки турли соҳаларда ишлаб чиқариш, иш, хизматлар ва харажатлар таннархи тўғрисидаги маълумотлар нархларни белгилаш ва бошқарув қарорларини қабул қилиш учун асос ҳисобланади.

Спорт мажмуасининг операцион харажатлари таркибига қуйидагилар киради:

1) активлардан вақтинча фойдаланиш (вақтинча эгалик қилиш ва фойдаланиш) учун ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар;

2) бошқа ташкилотларнинг устав фондида иштирок этиш билан боғлиқ харажатлар;

3) пул маблағлари, товарлар ва маҳсулотлардан ташқари асосий воситаларни ва бошқа активларни сотиш, чиқариб юбориш ҳамда ҳисобдан чиқариш билан боғлиқ харажатлар;

4) берилган кредит ва ссудалар бўйича фоизлар;

5) кредит ташкилотлари томонидан кўрсатилган хизматларга ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар ва бошқалар.

Спорт ташкилотининг операцион бўлмаган харажатлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

1) шартнома шартларини бузганлик учун жарималар;

2) ташкилот етказган зарарнинг ўрнини қоплаш;

3) ҳисобот йилида тан олинган ўтган йиллардаги йўқотишлар;

4) даъво муддати ўтган дебитор қарздорлик суммаси, ундириш имконияти мавжуд бўлмаган бошқа қарзлар суммаси;

5) курслардаги фарқлар;

6) активларнинг эскириш суммалари ва бошқалар.

Амалий маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, кўп тармоқли спорт ташкилотларининг операцион ва операцион бўлмаган харажатлари таркиби бошқа корхоналарнинг шундай харажатлар таркибидан тубдан фарқ қилмайди. Бошқача қилиб айтганда, маълум харажатларни бухгалтерия ҳисобида операцион деб таснифлашда Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби (2-сонли БХМС) «Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар» Миллий Стандартида ўрнатилган рўйхатга амал қилиш кифоя.¹

¹ Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби (БХМС № 2) «Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар» Миллий стандарти.

Спорт ташкилотининг одатдаги фаолиятдан келадиган даромадлари қуйидаги тушумлардан иборат:

- спорт хизматлари кўрсатиш ва спорт-кўнгилочар тадбирларни утказишдан тушган маблағлар;
- учинчи шахслар томонидан спорт ташкилоти активларидан фойдаланганлик учун тўловлар;
- ҳомийлик рекламасидан тушган даромад;
- тайёр маҳсулот ва товарларни сотишдан тушган даромад.

Таъсис ҳужжатларига мувофиқ кўп тармоқли спорт ташкилотлари қуйидаги фаолият турларини амалга оширишлари мумкин:

- ўқув-машқ ва мусобақаларини спорт базасини ва жиҳозлар билан таъминлаш; оммавий спорт ва жисмоний тарбия соҳасида тадбирлар ўтказиш;
- юқори малакали миллий ва хорижий мутахассисларни жалб қилган ҳолда спорт соҳасидаги мутахассисларни тайёрлаш; спорт иншоотлари, меҳмонхоналар ва бошқа ижтимоий объектлардан фойдаланиш;
- спорт иншоотлари, спорт анжомлари, транспорт ва автоуловларга хизмат кўрсатиш, жиҳоз ва автотураргоҳларни ижарага бериш;
- тиббий хизматлар, жароҳат олган спортчилар учун реабилитация хизматлари, даволаш ва соғломлаштириш массажи, соғломлаштиришнинг бошқа усуллари ва диагностика хизматини кўрсатиш.

Ушбу турдаги фаолиятни амалга ошириш учун аксарият спорт мажмуалари спорт бинолари (машқ заллари, ўйин зали, ўқ отиш жойлари, бассейн), буфет ёки кафе, меҳмонхона, тиббий, техник ва маиший хизмат кўрсатувчи бўлимларга эга бўладилар.

Спорт ташкилотининг пуллик хизматлари рўйхатига қуйидагилар киради:

- спорт иншоотларида ўтказиладиган спорт мусобақалари, байрамлар, спорт ва кўнгилочар тадбирлар, тақвимий учрашувларга чипталарнинг қиймати;
- спорт турлари бўйича ўқув гуруҳлари, жамоалар ва да жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланганлиги учун бир марталик ва ойлик(йиллик) абонементлар қиймати;
- соғломлаштириш клубларида умумий жисмоний тайёргарлик, сузиш, соғломлаштирувчи югуриш ва юриш, спорт, бадий ва соғломлаштириш гимнастикаси, чанғида юриш каби спортнинг бошқа турлари билаан шуғулланганлиги учун чипталар нархи;
- пуллик гуруҳларда жисмоний маҳоратни ривожлантириш ва жисмоний тарбия инструкторларини тайёрлаш учун тўловлар.

Мамлакатимизда иқтисодиётни ривожлантиришни устувор вазифаси – Ўзбекистон иқтисодиётини юқори суръатларда ўсишини таъминлаш билан бирга мамлакатимизни халқаро майдонда интеграциясини тезлаштириш ва натижада Ўзбекистон иқтисодиётни барча соҳаларда ривожланган давлатлар қаторига қўшишдан иборатдир. Зеро Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида таъкидлаганидек: «Амалий натижа билан мустақамланган, ўз меваси, ҳосилини бераётган ислоҳот одамларнинг қалбига, юрагига тез кириб боради. Ва бундай ислоҳотни, бундай шиддатли жараённи ҳеч ким, ҳеч қандай куч, тўхтата олмайди»¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // «Халқ сўзи». 2020 йил 25 январь, №19.

Мусаев Ҳ.Н.,
и.ф.д., профессор, СамИСИ;

Боронов Б.Ф.,
таъин докторант СамИСИ;

Абдурасулов Ж.А.,
талаба, СамИСИ

ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАРНИНГ АУДИТИНИ ҲАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МОСЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мақолада тайёр маҳсулотларнинг аудитини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириши ва уларнинг мазмуни баён этилган. Тайёр маҳсулотлар ҳисобини халқаро стандартларга мослаштириши масаласига тавсиялар ҳамда таклифлар берилган.

Калитли сўзлар: Молиявий ҳисобот, корхона фаолияти, тайёр маҳсулотлар ҳисоби, халқаро стандартлар.

Аннотация: В статье рассказывается об улучшении аудита готовой продукции в соответствии с международными стандартами и их содержании. Даны рекомендации и предложения по приведению готовой продукции в соответствие с международными стандартами.

Ключевые слова: Финансовый учет, предпринимательская деятельность, учет готовой продукции, международные стандарты.

Resume: This article describes and refines the methodology for auditing finished products based on international standards. The composition of the financial statements is presented on a conceptual basis. The content of the work to be done in our country has been developed.

Keywords: Financial accounting, entrepreneurial activity, accounting of finished products, international standards.

Мамлакат иқтисодий ривожлантириш усувор вазибалардан ҳисобланади. Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларда тайёр маҳсулотлар аудитини халқаро стандартларга мослаштириш ҳозирги иқтисодий тез фурсатда ривожланаётган мамлакатимизнинг муҳим вазибалардан бири ҳисобланади. Республикада амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларда хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятини янада ривожлантириш масаласи ётади. Бунга хўжалик юритувчи субъектлар ўзлари ишлаб чиқараётган маҳсулотларининг сифати ва уларни бозорда сотиш ҳажмининг кўпайиши эвазига эришиши мумкин. Шу боисдан ҳам республикада бугунги кунда, барча ишлаб чиқарувчи субъектлар ўзлари ишлаб чиқараётган маҳсулотларининг сифатини ошириб, четга экспорт қилишни ҳам олдиларига мақсад қилиб қўймоқдалар. Шу билан бирга кўплаб корхоналар чет давлатларга ўзларининг маҳсулотларини экспорт қилмоқдалар.

Корхонанинг фаолият турига қараб у ишлаб чиқарган тайёр маҳсулотлар турлича бўлиши мумкин. Масалан, паррандачилик корхоналарининг тайёр маҳсулоти бўлиб тухум ва парранда гўти ҳисобланади, нон комбинани қайта ишлаш заводининг тайёр маҳсулоти бўлиб – ун маҳсулотлари, қишлоқ хўжалик корхонасининг тайёр маҳсулоти бўлиб етиштирилган мева-сабзавотлар ва бошқа маҳсулотлар ҳисобланади.

Тайёр маҳсулотлар корхонада олиб борилган ишлаб чиқариш жараёнининг пировард натижаси ҳисобланади. Уларни тайёрлашга кетган харажатлар корхонанинг ишлаб чиқариш харажатларини, шунингдек тайёр маҳсулотнинг таннархини ташкил қилади.

Тайёр маҳсулотлар корхоналарнинг айланма активларининг муҳим тури ҳисобланади. Уларнинг айланиш тезлиги талаб ва таклифга, сифатига, ишлаб чиқарилган ҳажмига, баҳосига ва бошқа омилларга боғлиқ бўлади. Ўз навбатида тайёр маҳсулотларнинг харидорлигига сотиш ҳажми, пул тушумлари, даромад ва бошқа кўрсаткичлар бевосита боғлиқдир. Шунинг учун ҳам тайёр маҳсулотлар бухгалтерия ҳисобининг муҳим объектларидан бири ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида тайёр маҳсулотларни аудитнинг муҳим объектларидан бири эканлигидан далолат беради.

Тайёр маҳсулот аудитининг меъёрий асосларидан бири бўлиб, 4-сонли «Товар-моддий заҳиралар» Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БХМС) ҳисобланади. Мазкур БХМСнинг мақсади ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъий назар юридик шахсга мулк ҳуқуқида тегишли бўлган товар-моддий заҳираларнинг бухгалтерия ҳисоби услубияти ва молиявий ҳисоботда акс эттирилишини белгилаш ҳисобланади. Тайёр маҳсулот аудитининг меъёрий асослари билиб қуйидагилар ҳисобланади:

- ▶ Ўзбекистон Республикаси «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонуни, 2016 йил 13 апрелда қабул қилинган.
- ▶ Ўзбекистон Республикаси «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонун (янги таҳрирда), 2000 йил 26 майда қабул қилинган.
- ▶ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси 1996 йил 29 августда 257-1-сонли Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қарори билан 1997 йил 1 мартдан кучга киритилган (ўзгартиришлар билан).
- ▶ Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси 2019 йил 2019 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-599-сонли Қонунига мувофиқ янги таҳрири.
- ▶ 21-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счеталар режаси ва уни қўллаш ҳақида йўриқнома «БХМСси. 2002 йил 9 сентябрда 103-сон билан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган ва 2002 йил 23 октябрда 1181-сон билан Адлия вазирлиги томонидан рўйхатга олиган.
- ▶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган «Маҳсулот (ишлар, хизматлар) ни ишлаб чиқариш ва сотиш бўйича харажатлар таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакиллантириш тартиби ҳақидаги Низом» (ўзгартиришлар билан).
- ▶ Тайёр маҳсулотлар аудитининг ҳалқаро стандартлари (АФХС).

Тайёр маҳсулотларни аудиторлик текширувидан ўтказишнинг мақсади-уларнинг сақланиши, тежамли ва оқилона ишлатилиши, ҳисобга олишнинг тўғри ташкил этилишини аниқлашдан иборат. Шунингдек, ҳисобот кўрсаткичларининг ишончлилигини ва тайёр маҳсулотлар билан боғлиқ муомалалар ҳисоби ва солиққа тортиш услубининг

Ўзбекистон Республикасида амал қилаётган қонунчилик ҳамда меъёрий ҳужжатларга мувофиқлигини аниқлаш лозим.

Бугунги жадал ривожланаётган иқтисодий муносабатлар шароитида эркин бозор муносабатларининг қонуний ва асосли ташкил этилишида аудит хизматининг ўрни беқиёс. Аудиторлик хизматининг энг муҳим вазифалари, хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисобот маълумотларининг ишончилиги, биринчи навбатда, бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, шунингдек, бошқа ҳисоботларнинг ишончилиги ва унда келтирилган маълумотларнинг ҳаққонийлигини тасдиқлаш орқали аудиторлик текшируви ўтказилаётган субъектлар фаолиятини қонуний ташкил этишга кўмаклашади. Ушбу вазифаларни амалга оширишда корхоналарда аудиторлик текширувини ўтказишда уни ташкил қилиш муҳим аҳамият касб этади, зеро ҳар бир фаолиятни, ҳаракатни бошланиши гуё унинг фундаментиدير. Аудиторлик текшируви босқичларининг ҳар бирининг ўз хусусияти, вазифаси, ҳуқуқий асоси ва масъулияти мавжуд. Пала-партиш ташкил қилинган, ёки режасиз бошланган аудиторлик текшируви ўз-ўзидан ушбу текширувнинг сифатига таъсир этади. Корхоналарда аудиторлик текширувининг босқичлар назарий жиҳатдан деярли бир хил. Корхонанинг хусусиятларидан, аудиторлик ташкилоти аудиторлари тажрибасидан ва аудиторлик шартномаси шартларидан келиб чиқиб айрим босқичларга ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Аудитни ташкил этиш босқичлари бир-бири билан узвий боғлиқликда бўлиб дастлабки босқичлар кейингиларининг сифати ва муддатини белгилайди, шунинг учун ҳар бирига алоҳида эътибор бериш лозим.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми билан харажатлар бир-бири билан узвий боғлиқ бўлиб корхонанинг молиявий ҳолатига катта таъсир кўрсатади. Шу мақсадларда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ҳажмини, таннархини ҳақиқатда қилинган харажатларнинг турлари бўйича ҳисобга олиб бориш ва аудит қилиш ижобий натижалар беради. Тайёр маҳсулотлар аудитида унинг таннархи ва қийматини ўзгарувчан, қисман ўзгарувчан ва доимий харажатлар бўйича текшириш моддий, молиявий ва меънат ресурсларни тежашга олиб келади. Ушбу ўзгаришлар ва ўзаро боғлиқликларни эътиборга олиб маҳсулот ҳажми ва унинг таннархини таҳлил қилиши керак. Ишлаб чиқариш ҳажми ортиб борган сари харажатларнинг умумий миқдори ҳам ошиб боради. Бу асосан ўзгарувчан ҳамда қисман ўзрувчан харажатлар ҳисобидан содир бўлади.

Мадияров Г.,
Наманганский инженерно-технологический
институт, к.э.н, доцент

АСПЕКТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАСШИРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining investitsiya faoliyatini kengaytirishni yanada rag'batlantirish jihatlari bayon qilingan. Bundan tashqari, tijorat va xorijiy banklarning kredit liniyalaridan mablag'larni samarali ajratish choralari taklif qilindi.

Kalit so'zlar: kredit liniyalari, banklar, investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar, islohotlar.

Аннотация: В данной статье изложены аспекты дальнейшего стимулирования расширения инвестиционной деятельности коммерческих банков. Кроме того, предложены мероприятия по эффективному выделению средств из кредитных линий коммерческих и иностранных банков.

Ключевые слова: кредитные линии, банки, инвестиции, иностранные инвестиции, реформы.

Annotation: This article outlines aspects of further stimulating the expansion of investment activities of commercial banks. In addition, measures were proposed for the efficient allocation of funds from credit lines of commercial and foreign banks.

Key words: credit lines, banks, investments, foreign investments, reforms.

В связи с углублением экономических связей и инновационным развитием экономики стало объективной необходимостью, сбалансированное развитие и конкурентоспособность национальной экономики стала насущной задачей. Мировой опыт показывает, что экономического роста в стране можно добиться за счет социально-экономического развития регионов, эффективного и рационального использования их потенциала.

Проводимые в нашей стране реформы также уделяют особое внимание вопросам социально-экономического развития регионов. В частности, в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года¹, предусмотрено ускорение социально-экономического развития, повышение уровня жизни и доходов населения, обеспечение комплексного и эффективного

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // «Народное слово», 8 февраля 2017 года.

использования сырьевого, промышленного, сельскохозяйственного, туристического и трудового потенциала; расширение масштабов модернизации и диверсификации региональной экономики, уменьшение различий в уровне социально-экономического развития регионов за счет быстрого развития районов и городов с относительно низким уровнем развития, прежде всего за счет увеличения промышленного и экспортного потенциала, и других задач.

Ни одна страна в мире не смогла добиться развития и экономического роста без привлечения иностранных инвестиций и кредитов. Важность кредитования инвестиционных проектов в модернизации экономики огромна, и следующие результаты могут быть достигнуты путем налаживания практического сотрудничества с иностранными банками, используя существующие возможности в мировой практике:

- ▶▶ налаживание производственной (сервисной) деятельности с применением самых современных технологий, приобретение новых технологий, современного оборудования, высокопроизводительного оборудования;
- ▶▶ создание новых рабочих мест и рабочих мест;
- ▶▶ строительство компактных, высокоэффективных предприятий, которые быстро покрывают расходы;
- ▶▶ достижение высокой производительности труда на современном уровне, снижение себестоимости продукции, достижение собственных интересов;
- ▶▶ предложение продуктов (услуг), отвечающих рыночному спросу, обеспечение соответствия качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции требованиям мирового рынка и т. д.

На практике можно сделать выводы об изменениях, происходящих в экономике, в зависимости от размера, количества и источников финансирования инвестиционных проектов. Финансирование инвестиционных проектов малых предприятий на основе приватизированных объектов и предприятий в соответствии с Положением о формировании, распределении и использовании средств Фонда приватизации при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции, утвержденным Кабинетом Министров 19 июня 2017 года. выделение ресурсов коммерческим банкам подачи.

В соответствии с этим положением Государственный комитет по конкуренции и коммерческие банки подписали в общей сложности 70,4 млрд. сумов для финансирования инвестиционных проектов на базе приватизированных объектов и предприятий за счет средств фонда. Подписаны соглашения об открытии кредитной линии в сумах.

В соответствии с этими соглашениями на сегодняшний день из Фонда коммерческим банкам выделено 27,0 млрд. сумов для финансирования 30 инвестиционных проектов.

Объем совместных инвестиций со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским и Азиатским банками развития и другими международными финансовыми институтами составил 8,5 млрд долларов.

Кредитные линии иностранных банков, помимо того, что являются дополнительным источником финансирования предприятий, также создают условия для модернизации, технического и технологического обновления производства, применения современного менеджмента на практике. Поддержка инвестиционных проектов, вы-

деление кредитов для них является одной из основных опор в обеспечении занятости и роста экономической активности.¹

В 2018 году 603,3 млн. сумов было потрачено на 1540 зарегистрированных договоров купли-продажи на продажу государственных активов. Из них 23 договора купли-продажи были заключены с иностранными инвесторами. Согласно вышеуказанным соглашениям, общий объем вложенных инвестиций составил 176,9 млн. долларов США и 1 958,2 млрд. сумов. За 2018 год было создано более 19 268 новых рабочих мест.

Из вышесказанного видно, что кредитные линии коммерческих банков и иностранных банков сейчас играют важную роль в финансировании инвестиционных проектов в секторах и секторах экономики республики. Практика развитых стран показывает, что наилучшим способом финансирования экономики страны является привлечение прямых иностранных инвестиций. Сегодня существует ряд проблем в привлечении таких инвестиций в страну, которые требуют привлечения кредитов коммерческих банков и иностранных банков под государственные гарантии. Пока необходимо предоставить финансовые ресурсы для развития нашей национальной экономики, необходимо будет развивать и совершенствовать этот сектор. Потому что финансирование инвестиционных проектов в различных секторах и отраслях экономики, безусловно, приводит к ускорению развития страны, росту экономической активности и стабилизации, а также увеличивает ее перспективы.²

Сегодня, чтобы привлечь и эффективно выделить средства из кредитных линий коммерческих и иностранных банков, необходимо сделать следующее:

- тщательное формирование инвестиционных проектов по регионам и секторам для инвесторов, стремящихся инвестировать в нашу экономику;
- организационно-правовое регулирование размещения субъектов хозяйствования в свободных экономических зонах и малых промышленных зонах, предоставление им льгот и преференций;
- сокращение участия государства в топливно-энергетическом, нефтегазовом, химическом, транспортном и банковском секторах;
- дальнейшее стимулирование расширения инвестиционной деятельности коммерческих банков, укрепление их ресурсной базы с целью увеличения финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отраслей экономики, техническое и технологическое перевооружение;
- внедрение широко распространенных методов управления инвестиционными рисками в иностранных банках в практику местных банков;
- достижение дальнейшего упрощения условий кредитования кредитных линий иностранных банков, привлекаемых в страну путем укрепления сотрудничества с иностранными банками.

¹ Б.С. Маматов и др. Организация и финансирование инвестиций. Учебник. Ташкентский финансовый институт. – Т.: «ЭКОНОМИКА-ФИНАНСЫ», 2014.

² <http://www.biznes-daily.uz>

Маматов А.А.,
и.ф.д., проф.
Ўзбекистон Республикаси
Миллий Гвардия Харбий
техник институти

«КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ» ГА ҚАРШИ КУРАШДА МИЛЛИЙ ГВАРДИЯ ТИЗИМИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Ижтимоий хавфсизлик кўп қиррали илмий категория бўлиб, уни тадқиқ этиш жараёнида турли-туман кенг қамровли қарама-қарши назарий ёндашувлар вужудга келади. Ижтимоий хавфсизлик масалаларини социологлар, психологлар, педагоглар, иқтисодчилар ва ҳуқуқшунослар томонидан кенг тадқиқ этилган. Ушбу тадқиқотларида асосида вужудга келган турли нуқтаи назардан ёндашувлар асосида мураккаб бўлган ижтимоий хавфсизлик тўғрисида кенг ва тўла тассавур шаклланди.

Инсонлар, уларнинг ҳаётий қизиқишлари ва эҳтиёжлари, жамоалар ва улар ўртасидаги ўзаро муносабатлар, ижтимоийлашув тизимлари (таълим, тарбия, маданият, кундалик ҳаёт) ва инсоннинг ҳаётий фаолиятини таъминлаш тизимлари (соғлиқни сақлаш, савдо, таъминот) ижтимоий хавфсизликнинг объекти ҳисобланади. Ханин Ф.Г. ижтимоий хавфсизликни баҳолашнинг қуйидаги асосий мезонларини белгилаб берган:

- 1) шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари;
- 2) хусусий мулк институтининг дахлсизлиги;
- 3) ижтимоий жараёнларнинг барча иштирокчилари учун қонунларнинг универсаллиги ва устуворлиги;
- 4) миллатнинг маданий ўзига ҳослиги;
- 5) шахснинг битта миллий ижтимоий хавфсизлик тизимидан бошқа ижтимоий хавфсизлик тизимига мустақил ўтиш имконияти.¹

Ўз навбатида, биз ижтимоий соҳадаги иқтисодий хавфсизликка таҳдидларни уларнинг пайдо бўлиши эҳтимолини янада самарали баҳолашга имкон берадиган бешта асосий блокларга бўлишни тавсия этамиз:

- 1) аҳолининг пул даромадлари даражаси билан боғлиқ таҳдидлар;
- 2) демографик вазият билан боғлиқ таҳдидлар;
- 3) бандлик соҳасидаги таҳдидлар, ишсизлик даражаси юқори бўлган ҳолатларда;
- 4) ижтимоий нафақаларни молиялаштириш ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари билан боғлиқ таҳдидлар;
- 5) соғлиқни сақлаш, таълим, маданият ва коммунал соҳада юзага келадиган ноҳуш жараёнлар (Коронавирус пандемияси) туфайли келиб чиқадиган таҳдидлар.

¹ Ханин Ф.Г. Социальная безопасность или основной приоритет национального развития России /Ф.Г.Ханин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.6.2005. Вып.2. 129–134-бетлар.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида ижтимоий соҳадаги иқтисодий хавфсизликка таҳдидлардан бу- аҳолини коронавирус пандемиясидан ҳимоя қилиш, жамоат, давлат ва ижтимоий хавфсизлигини таъминлашда, аҳолини турли хил террорчилик таҳдидларидан, жиной ва бошқа ғайриқонуний ҳаракатлардан ҳимоя қилишда, ўта муҳим тоифаланган давлат ва бошқа объектларни, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкани қўриқлашда, шунингдек, фуқаровий ва хизмат қуролларини муомаласи соҳасида назоратни амалга оширишда Миллий гвардия тизимининг ўрни беқиёсдир.

Миллий гвардия Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг таркибий қисмидир ва унинг асосий вазифаси – Ўзбекистон Республикасининг давлат суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги ҳамда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза этиш бўлиб ҳисобланади. «Маълумки, бу махсус ҳарбий бўлинма фаолияти жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш, аҳолини турли террорчилик хатарларидан, жиной ва бошқа ноқонуний хатти-ҳаракатлардан ҳимоя қилишга қаратилган. Қисқа вақт ичида Миллий гвардия мамлакат хавфсизлигини таъминлаш тизимидаги муҳим бўғинга айланди ва Қуролли Кучлар таркибий қисмлари билан яқин ҳамкорлик ўрнатди»¹.

Ўзбекистонда «Хавфсиз шаҳар – хавфсиз мамлакат» концепцияси асосида жамоат тартибини таъминлашга қаратилган катта ишларни амалга ошироқдамиз. Энди бундан буён ҳар бир шаҳар ва вилоятда хавфсиз ҳудуд лойиҳасини амалга ошириш, жамоат тартибини сақлаш учун Ички ишлар вазирлиги билан бирга Миллий гвардия масъул ва жавобгар этиб белгиланади.

Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш учун иқтисодий хавфсизликка таҳдидларга яъни «Коронавирус пандемияси» га қарши мос механизм ва уни амалга ошириш борасида тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқиши лозим. Ўзбекистонда аҳоли ўртасида коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш ва бошқа глобал хавф-хатарлар даврида макроиқтисодий барқарорликни, иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш, ташқи иқтисодий фаолиятни рағбатлантириш, аҳолини самарали ижтимоий қўллаб-қувватлаш, мамлакат аҳолиси даромадлари кескин пасайиб кетишининг олдини олиш мақсадида *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқирозли ҳодисаларнинг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сон фармони*² қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 23 мартдаги №176 сон қарори³ қабул қилинди. Қарорга кўра Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик агентлиги билан биргаликда коронавирус инфекциясини юқтирган ёки ушбу инфек-

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Хавфсизлик кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисидаги нутқи. – Т.: «Халқ сўзи», 2018 йил 9 январь.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқирозли ҳодисаларнинг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сон фармони.

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 23 мартдаги №176 сон қарори.

цияни юқтирганликда гумон қилиниб уй шароитида карантинга жойлаштирилган шахслар томонидан карантин қоидаларига риоя қилиниши устидан қатъий ва тизимли назорат ўрнатиш ҳамда тартибнинг амал қилиш даврида жамоат тартибини сақлаш юклатилди.

Туну-кун «кўринмас душман» билан курашаётган тиббиёт ходимлари билан Ички ишлар ҳамда Миллий гвардия тизими ходимлари Ўзбекистонда жорий этилган карантин ҳолати талабларини бажарилишини назорат қилиш ишларини амалга оширмоқда. Карантин – бу синов муддати. Унга риоя қилиш Ўзбекистонда «Коронавирус пандемиясини» тарқалишини ва унинг мамлакатда ижтимоий ва иқтисодий хавфсизлигига бўлган таҳдидларнинг олди олинган бўлади.

Ўзбекистонда коронавирусга қарши курашга 100 мингга яқин тиббиёт ходимлари сафарбар этилган. Уларга ҳокимиятлар, ички ишлар тизими, Мудофаа ва Фавқулодда вазиятлар вазирликлари, Миллий гвардия ҳарбий хизматчилари яқиндан кўмаклашмоқда.

Демак, тараққиётга интилган ҳар қандай жамият бу ҳолатни тушуниб етиши ва албатта, инсонни эъзозлаши, уни «Коронавирус пандемияси» хавф-хатар, хуружларидан асраши, авайлаши, ҳимоя қилиши лозим. Бу ўта мураккаб вазифани давлат, тегишли институтчионал тузилмалар ҳамда Миллий гвардия тизими ҳарбий хизматчилари яқин кўмагида ҳар бир инсоннинг, мамлакат халқининг хавфсиз, осуда ҳаёт кечиришини таъминлаши ва бу иш унинг муқаддас вазифаси эканлигини тушуниб етмоғи лозим. Давлатни ақл-идрок билан бошқариш, – мутафаккир Абу Наср Форобий айтганидек, – халқ бошига тушган хавф-хатарни камайтириш ва бартараф этишдан иборатдир. Бу ҳикматли сўзлар, бугунги кунда, Ўзбекистонда давлатнинг амалга оширилаётган ижтимоий сиёсатнинг муҳим шиорига айланди. Шуни алоҳида қайд этиб ўтиш керакки, шахснинг ижтимоий хавфсизлигини таъминлаш борасида бугунги кунда турли туман таҳдидларнинг кучайиб бориши шароитида ҳар бир инсон кундалик ҳаётда дуч келиши мумкин бўлган хавф-хатарлар ва уларнинг даражасини камайтириш ёки уларга ҳаёти давомида дуч келмаслик учун нималар қилиш лозимлигини билмоғи лозим.

Ижтимоий соҳа нафақат иқтисодий, балки миллий хавфсизликни таъминлашда ҳам муҳим ўрин тутди, зеро ижтимоий соҳа орқали шахс, оила ва шу билан бир қаторда алоҳида ижтимоий гуруҳлар ва яхлит тарзда жамиятнинг манфаатлари ва эҳтиёжлари қондирилади. Эндиликда, аҳолини «Коронавирус пандемияси» хавф-хатар, хуружларидан асраш, унинг ижтимоий хавфсизлигини таъминлаш нафақат давлат бошқаруви органлари, ҳукумат, фуқоралик жамияти институтлари, жамоат ва Миллий Гвардия тузилмаларининг биргаликдаги сайи-ҳаракатларигагина, балки ҳар бир фуқоронинг ўзига ҳам боғлиқдир. Шахс манфаатлари ва унинг ижтимоий хавфсизлигига таҳдидларга муносабатда инсоннинг руҳий ҳолатини фаоллик, бағрикенглик, чидамлилиқ каби қобилият ва сифатларини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Айнан шу жойда шахс ва давлат, шахс, корхоналар ва Миллий гвардия тизими ўртасидаги турли туман ижтимоий муносабатларнинг мустаҳкамлиги ва ўзаро ҳамоҳанглиги жиддий синовдан ўтади.

Мухамедов Ф.Т.,
ТМИ, Молия факультети
декани, DSc

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИ ВА УНИНГ САВДО ТИЗИМЛАРИНИ ХАЛҚАРО КАПИТАЛ БОЗОРЛАРИГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада қимматли қоғозлар бозори савдо тизимларининг халқаро капитал бозорларига интеграциялашувини таъминлаш йўллари ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: қимматли қоғозлар бозори, қимматли қоғозлар бозори савдо тизимлари, интеграция, халқаро облигациялар.

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы обеспечения интеграции торговых систем фондового рынка в международные рынки капитала.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, торговые системы рынка ценных бумаг, интеграция, международные облигации.

Annotation: This article discusses ways to ensure the integration of stock market trading systems into international capital markets.

Key words: securities market, securities market trading systems, integration, international bonds.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорининг ташқи капитал бозорларига интеграциялашув жараёни жуда мураккаб жараён ҳисобланади. Турли нуфузли ташкилотларнинг мақбул тавсияларини изчил бажарилиши интеграция жараёнларини тезлаштиради.

Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорининг ташқи фонд бозорларига кўшилиши, маҳаллий эмитентларнинг қимматли қоғозларини хорижий мамлакатларда сотишни ташкил этиш ва ривожлантириш бўлиши керак. Бунинг амалга ошириш учун ҳуқуқий-меъёрий асослар яратилди, яъни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 январдаги «Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5630-сон Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармонга мувофиқ, Давлат активларини бошқариш агентлигининг вазифаси сифатида давлат иштирокидаги корхоналарнинг облигация ва акцияларини чиқариш ва реализация қилиш, шу жумладан маҳаллий ва хорижий фонд биржаларида IPO/SPO бўйича эмиссияларни жойлаштириш ҳисобига, шу жумладан тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни,

шунингдек портфель инвестицияларни жалб қилиш ҳамда Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг вазифаси сифатида капитал бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш масалалари бўйича хорижий ва халқаро институтлар билан самарали ҳамкорлик қилиш белгиланди.¹

Иқтисодий адабиётларни ўрганиш натижасида миллий эмитентлар акцияларини ташқи фонд бозорларига олиб чиқишнинг энг мақбул усулларида бири бу депозитар тилхатлар ҳисобланади.² Бу ҳам маҳаллий эмитентларнинг хорижий фонд бозорларига чиқишининг муҳим қадами сифатида кўрилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидланган кенг миқёсда хусусийлаштиришни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4300 -сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорда инвесторларга, хусусан хорижий инвесторларга сотиш учун таклиф қилинаётган корхоналарнинг устав капиталларидаги давлат акциялар (улушлар) пакетлари рўйхати, белгиланган тартибда сотиладиган давлат активлари рўйхати кабилар тасдиқланди.³

Халқаро капитал бозорига интеграциялашув йўлидаги муҳим қадамлардан бири бу – Ўзбекистон Республикасининг халқаро облигацияларини чиқариш ва жаҳоннинг етакчи фонд биржалари орқали савдосини ташкил этиш ҳамда жойлаштиришдан иборат.

Бу юқори малакали мутахассислар гуруҳи ва тайёргарлик талаб қиладиган жа раён ҳисобланади. Бу борада тегишли тайёргарлик ишлари олиб борилди ва муҳим ҳужжат яъни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 июлдаги «Ташқи молиялаштириш манбаларини диверсификациялаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3877-сон қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорда Ўзбекистон Республикасининг халқаро облигацияларини чиқариш ва жойлаштириши белгиланди.⁴ Натижада, Ўзбекистон тарихида биринчи марта 1 млрд. долларлик халқаро облигацияларни жаҳон фонд бозорларида жойлаштиришга эришди. Мазкур облигацияларнинг 500 млн. долларига 2024 йил 20 февралгача йиллик 4,750% ва қолган 500 млн. долларига 2029 йил 20 февралгача йиллик 5,375% миқдорида даромадлилик, яъни бенчмарк белгиланди.⁵

Бу ҳақда жаҳон жамоатчилиги, айниқса соҳа мутахассислари Ўзбекистон Республикасининг халқаро облигациялари муваффақиятли жойлаштирилганлигини таъкидлашди. Бунда қўшма букраннерлар, яъни мазкур халқаро облигацияларни бирламчи жойлаштиришда инвесторларнинг буюртмаси ва ҳисобини юритувчи ташкилот сифатида Citygroup, Gazprombank ва JP Morgan танлаб олинди. Мазкур профессионал ва жаҳон молия бозорида ўз ўрнига эга ташкилотлар ёрдамида ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга оширилди.

¹ www.lex.uz/docs/4160392

² Депозитар тилхатларга ADR, GDR, EDR ва бошқалар киради.

³ <http://lex.uz/docs/4312752>

⁴ <http://lex.uz/docs/3836474>

⁵ <https://telegra.ph/The-Republic-of-Uzbekistan-inaugural-US1bn-Dual-Tranche-144aReg-S-Bond-Offering-02-14>; <https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/14/eurobonds/>

Бунинг мантиқий давоми сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 апрелдаги «Ўзбекистон Республикасининг илк суверен халқаро облигацияларини жойлаштиришдан тушган маблағлардан самарали фойдаланиш тўғрисида»ги ПҚ-4258-сон қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга асосан халқаро облигацияларини сотишдан келиб тушган пул маблағлари аукцион тарзда савдони амалга ошириш орқали мамлакатимиздаги тижорат банклари депозитларига жойлаштирилиши белгиланди, натижада, тижорат банкларига 5 йиллик депозитга максимал 459,6 млн. доллар 5,25% билан, 10 йиллик депозитга максимал 429,6 млн. доллар 5,875 % билан жойлаштирилишига эришилди.¹

Мазкур халқаро облигациялардан тушган пул маблағларини тўғридан-тўғри лойиҳаларга бир қисмини, асосий қисмини эса тижорат банклари депозитларига жойлаштириш юзасидан қарор қабул қилинди. Бунинг сабаби, ҳозирги кунда республикамиз тижорат банкларининг узоқ муддатли ресурс жалб қилиши масаласида муаммолар мавжуд. Тижорат банкларининг ҳисоб-рақамларида маблағлар етарли эмаслиги ва инфляцияни жиловлашга қаратилган пул-кредит сиёсати туфайли кредитга талабгорларнинг аксарият қисмини талаби қондирилмай келяпти. Ҳаттоки суммаси жиҳатдан кичик бўлган таълим кредитларини ажратилишида ҳам муаммолар бўляпти. Шунинг учун халқаро облигациялардан тушган маблағларни тижорат банкларининг депозитларига жойлаштириш мақбул деб топилди. Чунки тижорат банклари мазкур маблағларни устига маълум бир фоиз қўйиш эвазига кредит қилиб бериб, қарзни белгиланган муддатда қайтаради ва ўзи ҳам фойда кўради.

Халқаро фонд бозорларига интеграциялашув бўйича кейинги қадам сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги «Кон-металлургия тармоғи корхоналари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4124-сон қарорини айтиб ўтиш жоиз. Мазкур қарорга мувофиқ, халқаро фонд биржалари ва молия институтлари талабларига мувофиқ кўрсаткичларнинг минимал талабларни амалиётга жорий қилиш, ҳисоб юритишда халқаро стандартлар (ISAR) тамойиллари ва талаблари асосида корпоратив ошкораликни жорий этиш, халқаро молия институтлари ва консалтинг ташкилотларини жалб этган ҳолда «Ўзбекистон металлургия комбинати» АЖ, «Олмалиқ КМК» АЖ, акциядорлик жамияти этиб қайта ташкил этиладиган «Навоий КМК» ДК акцияларини маҳаллий ва халқаро фонд бозорларида IPO ва SPO усулида жойлаштириш орқали инвесторларни жалб қилишни назарда тутувчи Кон-металлургия тармоғининг йирик корхоналарини ислоҳ қилиш ва ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш белгиланди.²

Маҳаллий эмитентларнинг қимматли қоғозларидан ташқари, келажакда ҳамюртларимиз ташқи фонд бозорларида олди-сотди қилишлари мумкин. Шу муносабат билан Қимматли қоғозлар Марказий Депозитарийси халқаро ҳисоб-китоб ташкилотлари EuroClear ва ClearStream билан 2017-2021 йилларда ривожланишнинг 5 та асосий йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ маҳаллий ва ташқи қимматли бозорини интеграциялаштириш йўналишида ҳамкорликни бошлади.³

¹ <http://lex.uz/docs/4266910>

² <http://lex.uz/docs/4168220>

³ <https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/38612-grazhdane-uzbekistana-smogut-torgovat-na-zarubezhnyh-fondovyh-rynkah.html>

Ушбу лойиҳанинг ижобий натижалари хорижий инвесторларга маҳаллий бозорларга кириш имкониятини беради ва фуқароларимиз ўз номларига хорижий компанияларнинг акцияларини сотиб олишлари мумкин бўлади. Шунингдек, ушбу интеграция давлатга давлат қимматли қоғозларини ташқи бозорларга тўғридан-тўғри жойлаштириш имконини беради, бу эса мамлакат пул-кредит сиёсатининг қўшимча воситаси ҳисобланади.¹

2019 йил 7 июль куни Ўзбекистон делегацияси ва Жаҳон банки мутахассислари билан ўтган учрашувда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришга тўсик бўлаётган асосий муаммолар ҳақида фикр юритилди ва Ўзбекистон глобал қимматли қоғозлар бозорига интеграциялашуви мамлакатимиз учун манфаатли эканлиги, капитал бозорини ривожлантиришда маҳаллий институционал инвесторлар гуруҳини шакллантириш бўйича томонлар умумий фикрда эканлиги, ҳосилавий қимматли қоғозларни амалиётга жорий этишни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, муомалада инструментлар сонини кўпайтиришга эришиш, Жаҳон банки билан мамлакатимиз капитал бозорини янада ривожлантириш юзасидан ҳамкорлик қилиш тўғрисида келишувга эришилиши интеграция йўлидаги муҳим қадамлардан биридир.²

Интеграцияни таъминлашдаги муҳим йўналишлардан бири – бу соҳани ривожлантириш бўйича таълим дастурларини ва таълим соҳасидаги интеграцияни амалга ошириш ҳисобланди. Ўзбекистон Республикаси делегациясининг АҚШга амалга оширган ташрифи доирасида 2019 йил 16 июл куни Нью-Йорк шаҳридаги Колумбия университети ва Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги ўртасида Ўзбекистоннинг молиявий – иқтисодий соҳасида фаолият юритаётган раҳбарларнинг малакасини оширишга қаратилган таълим дастурларини амалга ошириш бўйича илк ҳужжат – меморандум имзоланди ва жорий йилдан бошлаб мамлакатимизда семинар ва тренинглар ўтказилишига келишиб олинди.³

Юқоридаги ташриф доирасида Ўзбекистон делегацияси жаҳоннинг энг йирик қимматли қоғозлар савдо майдончалари ҳисобланган NYSE фонд биржаси ва NASDAQ nobirжавий электрон савдо тизимларига ташриф буюришди ҳамда мазкур ташкилотлар вакиллари билан учрашувлар ўтказилди.

NASDAQ раиси ўринбосари Мейер Фручернинг таъкидлашича, фонд биржада амалга оширилаётган савдоларини диверсификация қилиш ва қимматли қоғозлар бозори инфраструктураси хавфсизлигини таъминлаш Ўзбекистонда капитал бозори ривожига хизмат қилувчи асосий омиллар ҳисобланиб, инвесторлар хориж бозорига киришда шу икки мезонга алоҳида эътибор қаратишади.⁴

АҚШ даги фонд биржа вакиллари «Тошкент» фонд биржасини кузатиб бориш ва доимий ўрганиш учун «ақлли (смарт)» технологияларни амалиётда қўллаш, биржаларни технологик жиҳатдан модернизация қилиш, маҳаллий компанияларнинг жаҳон фонд бозорига чиқиши масаласида тегишли маслаҳатлар беришга тайёр эканликларини

¹ <https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/38612-grazhdane-uzbekistana-smogut-torgovat-na-zarubezhnyh-fondovyh-rynkah.html>

² <https://www.cmda.gov.uz/uz/markaz-haqida/yangiliklar/75-uchrashuvlar/722-zbekiston-delegatsiyasi-a-zolarining-zha-on-banki-vakillari-bilan-uchrashuvi>

³ <https://www.cmda.gov.uz/uz/hamkorlik/719-ivy-league>

⁴ <http://xs.uz/uzkr/post/nyu-jorkdagi-eng-jirik-fond-birzhallari-ozbekistonga-komak-berishga-tajyor>

таъкидлашди ва олиб борилган музокаралар натижасида «Тошкент» Республика фонд биржаси ҳамда NASDAQ ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзоланди.¹

Ушбу ташриф давомида АҚШдаги ва жаҳондаги энг йирик фонд биржа ҳисобланган Нью-Йорк фонд биржаси раиси муовини Жон Таттл билан бўлган учрашувда Ўзбекистонда фонд бозорини ривожлантириш, давлат корхоналари ва рентабеллиги юқори хусусийлаштиришга жалб қилинган акциядорлик жамиятлари қимматли қоғозлари, хусусан акцияларини АҚШ қимматли қоғозлар бозорига чиқариш истикболлари муҳокама қилингани, бу жараёнда Нью-Йорк фонд биржаси вакиллари ҳар жиҳатдан ёрдам беришга тайёр эканлигини билдиришгани биз учун ижобий ҳолат ҳисобланади.

Мазкур жараёнларни амалга оширишда мамлакатимиз профессионал иштирокчиларининг ассоциацияси ёки ўзини-ўзи мувофиқлаштирувчи органни ташкил этиш қимматли қоғозлар олди-сотдисида шаффофликни таъминлашга ва савдо қоидаларига риоя этилишини самарали назорат қилишга хизмат қилади, бу эса хорижий инвесторларнинг сармояларини ҳимоя қилувчи, уни кафолатловчи асосий жиҳатга айланади.

Ўзбекистон делегациясининг АҚШга ташрифи доирасида 2019 йилнинг 22 июль куни Нью-Йоркда биринчи марта инвестицион форум ташкил этилди. «Ўзбекистон капитал бозоридаги имкониятлар» мавзусидаги инвестицион форумда АҚШнинг йирик инвесторлари, етакчи компаниялари вакиллари қатнашиб, маҳаллий компанияларга портфель инвестицияларини жалб қилиш юзасидан турли муаммоли масалаларни муҳокама қилишди ва АҚШлик инвесторлар билан инвестицияларни жалб қилиш бўйича музокаралар олиб борилди. Форум якунида АҚШлик инвесторлар Ўзбекистон маҳаллий фонд бозорида иштирок этиб, қимматли қоғозларни харид қилиш ва мамлакатимизда ўзларининг корхоналари филиалларини очишлари мумкинлигини таъкидладилар.²

Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев 2019 йил 7 октябрь куни қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш масалаларига оид йиғилиш ўтказди. Мазкур йиғилишда бир қатор муаммоли масалалар муҳокама қилинди. Жумладан, умумий акциялар қиймати 25 трлн. сўмни ташкил этиб, мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 6 фоизига ҳам етмаётганлиги, бу кўрсаткичлар бошқа давлатларда юқори эканлиги, фонд бозоридаги профессионал иштирокчилар камлиги, бозорда ишлашни осонлаштириш, турли чекловларни олиб ташлаш, акцияларнинг аксарият қисми давлатга тегишли эканлиги, муомалада инструментлар сони камлиги ва уни жаҳон амалиётидан келиб чиқиб турларини кўпайтириш зарурлиги, миноритар яъни кичик улушга эга бўлган акциядорлар ҳуқуқини ҳимоялаш, институционал инвесторлар (суғурта компаниялари, банклар) ролини кучайтириш каби масалаларга алоҳида тўхталиб ўтилди.³

Мазкур мажлисда қўйилган вазифаларни бажарилиши мамлакатимиз фонд бозорини ривожлантиришда туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Мазкур йиғилишда фонд бозорининг бошқа мамлакатларнинг капитал бозорлари билан ҳамкорлик қилиши ва улар билан интеграцияни кучайтиришга хизмат қиладиган вазифалар ҳам қўйилган. Жумладан, халқаро фонд биржалар, инвестиция воситачилари ва банкларни мам-

¹ <http://xs.uz/uzkr/post/nyu-jorkdagi-eng-jirik-fond-birzhafari-ozbekistonga-komak-berishga-tajyor>

² <https://www.cmda.gov.uz/uz/hamkorlik/732-zbekiston-kapital-bozori-uoll-stritda>

³ <https://president.uz/uz/2913>

лакатимиз қимматли қоғозлар бозорига жалб қилиш, акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни ривожлантириш, халқаро молиявий ҳисоботлар ва халқаро аудит стандартларига ўтиш, агентлик ва Тошкент молия институти, унинг қатор кафедралари билан ўзаро ҳамкорлик, хориждаги етакчи олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари билан ҳамкорликда кадрлар малакасини ошириш ва талабаларни ўқитиш, қимматли қоғозлар бозори ҳақида кўпроқ маълумот бериш, аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш каби масалалар юзасидан тегишли топшириқлар берилди.¹

Юқоридаги келтириб ўтилган ва соҳа вакиллари олдида қўйилган вазифаларнинг ҳал этилиши мамлакатимиз қимматли қоғозлар бозори, унинг савдо тизимларини ривожлантиришга ва халқаро капитал бозорларига интеграциялашувини таъминлашга хизмат қилади.

Умумий хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимиз қимматли қоғозлар бозори ва унинг савдо тизимларини халқаро капитал бозорига интеграциясини таъминлаш мураккаб жараён ҳисобланади. Бунинг учун мамлакатимиз фонд бозори кўрсаткичларини яхшилаш, қимматли қоғозлар ликвидлигини ошириш, давлат улуши мавжуд бўлган корхоналарнинг акцияларини IPO ва SPO усулида маҳаллий ва хорижий инвесторларга реализациясини таъминлаш, бозордаги инструментларни диверсификация қилиш ва турларини кўпайтириш, маҳаллий компанияларнинг халқаро молиявий ҳисоботлар ва халқаро аудит стандартларига ўтиши, бозорни тартибга солувчи ҳужжатларни оптималлаштириш, турли чекловларни бекор қилиш ва энг асосийси соҳадаги халқаро ташкилотларга аъзо бўлиш, уларнинг тавсияларини бажарилишини таъминлаш, ҳукуматлар ёки йирик савдо муассасалари ўртасида ўзаро келишувларга эришиш, халқаро институционал инвесторлар ва профессионал иштирокчиларни маҳаллий фонд бозорига жалб қилиш, акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни ривожлантириш, хориждаги етакчи олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари билан ҳамкорликда кадрлар малакасини ошириш, ёшларни ўқитиш, мазкур бозор ҳақида кўпроқ маълумот бериш, аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш каби мураккаб масалаларни ҳал қилиш лозим.

¹ <https://president.uz/uz/2913>

Намозов О.М.,
Тошкент молия институти
магистранти

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашнинг назарий асослари баён этилиб, тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган муаммоларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: тижорат банки, инвестиция, қимматли қоғоз, корпоратив қимматли қоғоз, давлат қимматли қоғозлари, фоиз ставкаси.

Abstract: This article describes the theoretical foundations of strengthening the financial stability of commercial banks and develops scientific proposals to solve the problems associated with the development of investment operations of commercial banks with securities.

Keywords: commercial bank, investment, security, corporate security, government securities, interest rate.

Аннотация: В данной статье описываются теоретические основы укрепления финансовой устойчивости коммерческих банков и разрабатываются научные предложения для решения проблем, связанных с развитием инвестиционных операций коммерческих банков с ценными бумагами.

Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиции, безопасность, корпоративная безопасность, государственные ценные бумаги, процентная ставка.

Маълумки, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш ва ликвидлилигини таъминлаш вазифасининг қўйилганлиги банкларнинг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантириш масаласини илмий асосда тадқиқ қилиш зарурлигини юзага келтиради.¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594-сон.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунга қадар тижорат банкларининг қимматли қоғозларига оид жаҳонда ҳам республикамизда ҳам бир қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган ҳамда назариялар илгари сурилган.

Жумладан, проф. Ҳ.Марковицнинг назариясига кўра, йўл қўйиладиган хатоликлардан бири шундаки, инвестор ҳар доим даромадлиликнинг мақбул даражаси шароитида кам рискни таъминлайдиган ёки рискнинг мақбул даражаси шароитида юқори даромадни таъминлайдиган портфелни таъминлайди. Ушбу хатога йўл қўймаслик учун инвестор шундай портфелни танлаши керакки, бунда кутилаётган даромад риск ошмасдан туриб ошиши мумкин эмас ёки аксинча, риск кутилаётган даромад камаймасдан туриб камаймаслиги керак.¹

Яна бир гуруҳ олимлар проф. Ю.Морозкин ва доц. Е.Свистуноваларнинг фикрига кўра, фонд бозори конъюнктурасини динамик ўзгариши шароитида оптимал қимматли қоғозлар портфелини шакллантириш ҳар доим ҳам етарли бўлавермайди. Бундай шароитда тижорат банкига қимматли қоғозлар портфелини шакллантиришнинг такомиллашган стратегиясини шакллантириш зарур бўлади. Бошқарув фонд бозоридаги ҳолатлар тўғрисида хулосалар шакллантириш имконини берадиган у ёки бу омилларни мониторинг қилиш асосида қимматли қоғозлар портфелига тузатиш киритиш имконини беради. Бу эса, инвестициялаш стратегияси ва портфелнинг таркиби бўйича замонавий ва аниқ қарорларни қабул қилиш учун имконият яратади.²

Шунингдек, доц. М.Чекулаевнинг фикрига кўра, жалб қилинган маблағларнинг қиймати, яъни уларга тўланадиган фоизларнинг ставкалари «колл» опционларнинг премияси миқдорига ижобий таъсир кўрсатади. Аммо, бунда ушбу омилнинг таъсирини чекланганлигини ҳисобга олиш зарур, яъни портфелда опцион позициясининг унча катта бўлмаган улуши ҳам фоиз ставкалари даражасини ўзгартира олади.³

Проф. Е.Жуковнинг хулосасига кўра, техник таҳлилни амалга оширишда шунга эътибор қаратиш керакки, баҳолар динамикасига ташқи омиллар таъсир кўрсатади ва биржа курсининг тебраниши маълум қонуниятларга бўйсунган бўлиб, улар барқарор мазмунга эга бўлиши лозим. Аниқланган қонуниятлар асосида биржа курсининг келгусидаги тебраниши, бошқа омилларни таъсири ҳисобга олинган ҳолда, прогноз қилинади.⁴

Тижорат банкларининг қимматли қоғозларга қилинган инвестициялардан оладиган даромадлари дивидендлар ва фоизлар шаклида бўлиб, улар банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутди. Банкларнинг ҳиссали иштирок шаклидаги инвестициялари дивиденд кўринишида даромад олинишини таъминласа, уларнинг облигациялар, имтиёзли акциялар, депозит ва жамғарма сертификатларига қилинган инвестициялари фоиз кўринишида даромад олишларини таъминлайди.

Аммо, тижорат банки активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларни жуда кичик салмоққа эга эканлиги уларни катта миқдорда даромад келтирмайдиган активларни сақлаб туришга мажбур қилади. Бунинг сабаби шундаки, тижорат банки Марказий банк томонидан ўрнатилган ва энг паст меъёрий

¹ *Markowitz, H. Portfolio Selection/ The Journal of Finance, 1952 – №7. P. 77–91.*

² *Морозкин Ю.Н. Свистунова Е.С. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке // Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2011. №6. 138-б.*

³ *Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. – М.: ИК «Аналитика», 2001. 10-б.*

⁴ *Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 567-б.*

даражаси 30% бўлган жорий ликвидлик кўрсаткичини бажариш учун даромад келтирмайдиган пул шаклидаги активларни (банкнинг Марказий банкдаги «Ностро» вакиллик ҳисобрақамидаги пул маблағлари, бошқа банклардаги «Ностро» вакиллик ҳисобрақамларидаги пул маблағлари, кассадаги нақд пуллар) йирик миқдорда сақлаб туришга мажбур бўлади. Айниқса, талаб қилиб олинмайдиган депозитларнинг брутто депозитлар ҳажмидаги салмоғи юқори бўлган Ўзбекистон банклари шароитида ушбу масала жуда долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонида давлат қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш вазифаси қўйилган.¹ Бу эса, республикада тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантиришга кучли туртки бериши мумкин. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, давлат қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши Ўзбекистон Республикаси Марказий банкка Репо операцияларини амалга ошириш имконини беради (Марказий банкнинг Репо операцияси деганда қимматли қоғозларни сотиш ва сотиб олиш операциялари тушунилади); иккинчидан, тижорат банклари давлат қимматли қоғозларини гаровга қўйиб Марказий банкдан кредит олиш имкониятига эга бўлишади.

Тадқиқот натижаларидан маълум бўлдики, валюта сиёсатини либераллаштирилиши муносабати билан 2017 йилнинг 5 сентябридан бошлаб сўмнинг АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курси қарийб икки баробарга ошди, яъни сўмнинг АҚШ долларига нисбатан қадрсизланиш суръати қарийб 2 баробарни ташкил этди. Бу эса, юқори суръатдаги қадрсизланиш суръати бўлиб, миллий валютада ёзилган қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг реал қийматини пасайишига олиб келди. Пировард натижада, резидентлар томонидан миллий валютада ёзилган қимматли қоғозларнинг инвестицион жозибadorлиги пасайди.

Республикада давлат қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши Марказий банкка Репо операцияларини амалга ошириш имконини бергани ҳолда, тижорат банклари давлат қимматли қоғозларини гаровга қўйиб Марказий банкдан кредит олиш имкониятини юзага келтиради.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларни жуда кичик салмоқни эгаллаши (1,1%) тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларининг ривожланмаганлигидан далолат беради.

Тижорат банклари қимматли қоғозлар портфелининг диверсификация даражасини паст эканлиги қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операцияларнинг риск даражасини пасайтириш имконини бермайди.

Фикримизча, тижорат банклари қимматли қоғозлар портфелининг сифатини таъминлаш мақсадида, биринчидан, қимматли қоғозлар портфелининг диверсификация принципини бузилишига йўл қўймаслик лозим; иккинчидан, қимматли қоғозларга қилинган инвестициялардан олинмайдиган даромадларнинг ўсиш суръатини қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг ўсиш суръатидан ортда қолмаслигини таъминлаш зарур.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т.: 2017. №36 (796). 55-б.

Наимов Ш.,
ТДИУ мустақил тадқиқотчи
изланувчи

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИ СИЁСАТИНИНГ КОНЦЕПТАЛ АСОСЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида давлат қарз сиёсатининг концептуал асослари ёритилган. Давлат қарзларининг глобал масштабдаги солиштирма таҳлиллари амалга оширилган. Давлат қарз сиёсатининг динамик таҳлили асосида, стратегик контекстда уни бошқариш тизимини оптималлаштириш имкониятлари асосланган.

Аннотация: В данной статье описываются концептуальные основы политики государственного долга в Республике Узбекистан. Проведен сравнительный анализ государственного долга в глобальном масштабе. На основе динамического анализа политики государственного долга обоснованы возможности оптимизации управления государственными долгами в стратегическом контексте.

Annotation: This article has describe the conceptual framework of public debt policy in the Republic of Uzbekistan. Have been done a comparative analysis of public debt on a global scale. Based on a dynamic analysis of public debt policy, it substantiates the possibilities of optimizing public debt management in a strategic context.

Калим сўзлар: Ҳаракатлар стратегияси, консолидациялаштирилган (жамланма) бюджет, умумий фискал баланс, таргетлаш, молиявий хавфсизлик.

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларда, хусусан, Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуслари билан ишлаб чиқилган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегиясининг «**Иқтисодий ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари**»¹ «Халқаро иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш, жумладан, етакчи халқаро ва хорижий молиявий институтлар билан алоқаларни кенгайтириш, пухта ўйланган ташқи қарзлар сиёсатини амалга оширишни давом эттириш, жалб қилинган хорижий инвестиция ва кредитлардан самарали фойдаланиш» йўналиши белгиланган. Ушбу йўналиш замонавий давлат қарзларини бошқариш соҳасидаги туб ислохотларнинг концептуал асосларини ташкил қилиб, булар қуйидагилардан иборатдир:

¹ 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармонида 1-илова.

- давлат қарзини макроиқтисодий барқарорлик учун хавфсиз даражада сақлаб туриш;
- давлат ички ва ташқи қарзига ўз вақтида ва тўлиқ хизмат кўрсатилиши кафолатини таъминлаш;
- давлат қарзини диверсификациялаш ва унга хизмат кўрсатиш харажатлари ошиб кетиш хатарларини пасайтириш;

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати номидан ёки унинг кафолати остида жалб қилинадиган қарз маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланилишини таъминлаш.¹

Ушбу ўрта истиқболга мўлжалланган давлат суверен қарз сиёсати стратегиясининг концептуал асослари ички ва асосан ташқи қарз молиявий ресурсларни мамлакат иқтисодиётига фаол жалб қилиш билан бирга, уларни самарали бошқариш механизмини шакллантиришни назарда тутди. Ушбу масала бўйича 2020 йилда амалга оширилиши лозим бўлган тактик вазифалар сифатида қуйидагиларни келтиришимиз мумкин:

1. 2020 йилдан бошлаб, Давлат бошқаруви соҳасидаги ҳисоб сиёсатини яхлит механизмини жорий этиш ва консолидациялаштирилган (жамланма) бюджетнинг даромад, харажатларини, ва йирик давлат лойиҳаларини амалга ошириш мақсадида давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қопланадиган хориждан жалб қилинадиган давлат қарзлари ҳисобига амалга ошириладиган харажатларни ўзида мужассамлаштирувчи Умумий фискал баланс кўрсаткичини киритилди.² Умумий фискал баланс, биринчидан маблағлардан самарали фойдаланиш, мавжуд давлат молиявий ресурслари ва қарз маблағларини бошқариш шаффофлигини ошириш бўйича қарор қабул қилиш учун муҳим йиғма ахборотларни олиш имкониятини яратиш орқали консолидаллашган бюджет ва суверен фондлар даромад, харажат ва мажбуриятларини яхлит уйғунлашган ҳолда бошқариш тизими учун шарт-шароит яратади.

2. Консолидаллашган бюджет дефицитининг чегаравий лимитини белгиланиши (ЯИМга нисбатан 0,5 %) билан боғлиқ, дефицитни «Таргетлаш»нинг оператив механизми жорий этилди. Ушбу механизм давлат томонидан ички ва ташқи қарз маблағларини жалб қилиш сиёсатида улардан дефицитни молиялаштириш мақсадларида фойдаланиш кўламининг чегаравий миқдорларини белгиланишига шарт-шароит яратади.³

3. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ёки Ўзбекистон Республикаси кафолати остида ташқи қарзни жалб этиш бўйича: янги шартномаларнинг чегараланган ҳажмига лимитнинг белгиланиши (4 млрд АҚШ долларидан ошмайди) ва Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қайтариладиган ташқи қарзни ўзлаштиришнинг чекланган ҳажмини (1,5 млрд АҚШ долларидан ошмайди) белгиланиши давлат қарз маблағларини жалб қилиш сиёсати ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатларнинг мамлакат молиявий хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

¹ Фуқаролар учун Бюджет/2020 лойиҳа. БМТТД ва ЎзР Молия вазирлигининг «Ўзбекистонда давлат молиясини бошқаришни ислоҳ қилишга кўмаклашиш» деб номланган қўшма лойиҳаси доирасида тайёрланган. www.mf.uz- сайти маълумотлари.

² Ўша ерда, 17-бет.

³ Ўзбекистон Республикасининг «2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида»ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-4555 сонли 31.12.2019 йил санадаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори// Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.01.2020 й., 07/20/4555/4257-сон

Ушбу стратегик мақсаднинг тактик вазибалари ижросини таъминлаш мамлакатимизда ривожланиш дастурларини молиялаштириш учун фаол давлат қарзи сиёсати олиб бориш контекстида унинг миллий молиявий хавфсизлигига салбий таъсирини юмшатиш имкониятларини таъминлайди.

Ваҳолангки, Ўзбекистонда мустақиллик йилларида олиб борилган ташқи қарз сиёсати консерватив тавсифга эга бўлганлигини рнатижасида давлат қарзлари даражаси халқаро мезонлар ва мамлакатлар билан солиштирма таҳлилида мўтадил даражани ташкил қилади. Буни қуйидаги 16-жадвал маълумотлари орқали кўришимиз мумкин.

16 - ж а д в а л

Ўзбекистон Республикаси ва глобал масштабда давлат қарзларининг ЯИМга нисбатан солиштирма таҳлили (йил якунига)¹

Кўрсаткичлар	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ўзбекистон давлат қарзларини ЯИМга нисбатан улуши, %да, <i>N(Uzb)</i>	8,6	7,9	7,1	10,1	11,6	19,7	29,2	30,5	36,1
Жаҳон мамлакатлари давлат қарзларини ЯИМдаги улуши, %да, <i>N(W)</i>	79,6	78,3	78,6	79,7	82,7	81,3	81,5	83,3	96,4
Ривожланган мамлакатлар (G8) давлат қарзларини ЯИМдаги улуши, %да, <i>N(G8)</i>	106,7	105,2	104,6	104,2	106,7	104,5	103,9	105,2	122,4
Тез суръатларда ривожланган мамлакатлар давлат қарзларини ЯИМдаги улуши, %да, <i>N(EC)</i>	37	38,2	40,3	43,7	46,5	48,1	49,7	53,2	62

16-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, таҳлил қилинаётган 2012-2019 йиллар мобайнида Ўзбекистон Республикасида давлат қарзлари ўсиш тенденциясига эга бўлган. Ушбу даврдаги (2012-2020) давлат қарзларининг ЯИМга нисбатан тебраниш амплитудаси min. 7,1% ва max. 36,1 % ни ташкил қилмоқда. Паст кўрсаткич 2014 йилда қайд қилинган бўлиб, кейинги йилларда изчил ўсиб бориш тенденциясига эга бўлинган.

Жаҳон мамлакатлари кўрсаткичларига солиштирилганда Ўзбекистондаги қарз юқининг паст кўрсаткичик кузатилган. Хусусан, жаҳондаги ялпи глобал давлат суверен қарзлари жаҳон ЯИМга нисбатан энг паст кўрсаткич 2013 йилда 78,3 %ни, 2020 йилга келиб эса, 96,4 %ни яъни, энг юқори кўрсаткични ташкил қилиши кўзда тутилмоқда. Ялпи глобал давлат суверен қарзларининг ушбу кўрсаткичи ва унинг ўсиб боришига ривожланган мамлакатлардаги қарздорлик таъсир этган. Хусусан, таҳлил қилинаётган

¹ Ушбу жадвал маълумотлари: «Fiscal Monitor:Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic (Full Report to Follow in May 2020 // International Monetary Fund, April, 2020)», «GLOBAL FINANCIAL STABILITY OVERVIEW: Global Financial Stability Overview: Markets in the Time of COVID-19 //International Monetary Fund, April, 2020» ва «International Debt Statistics 2020 // 2020 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433» йиллик нашрларида эълон қилинган маълумотлар асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

даврда ривожланган (G8) мамлакатлардаги қарздорликнинг ЯИМга нисбатан солиштирилганда 100 % дан ортганлигини кўришимиз мумкин. Хусусан, таҳлил қилинаётган даврдаги энг паст кўрсаткич 2018 йилда (103,9 %) кузатилган бўлса, 2020 йилга келиб ушбу кўрсаткичнинг миқдори 122,4 %ни ташкил қилиши прогноз қилинмоқда. Бу асосан 2020 йилдаги глобал пандемия натижасидаги иқтисодий ўсишнинг пасайиши, давлат харажатларининг ҳаддан зиёд ортиши билан боғлиқ муаммолар натижасида кузатилаётганлиги таъкидланмоқда (Буни кейинги параграфларимизда батафсил кўриб чиқамиз).

Тез суръатларда ривожланаётган мамлакатлар давлат қарзларининг ЯИМга нисбатан улуши ривожланган мамлакатларга нисбатан паст даражада бўлса ҳам (min. 37% – 2012 йил, max. 62% – 2020 йил) таҳлил қилинаётган даврда мунтазам ўсиш суръатига эга бўлган.

Умумий контекстда Ўзбекистон Республикаси давлат қарзларининг ЯИМга нисбатан улуши солиштрилаётган кўрсаткичларга нисбатан паст кўрсаткични ташкил қилаётган бўлса-да (Қарз юкининг юқори потологи 2020 йилги прогноз кўрсаткичларни кўшиб ҳисоблаганда 36,1 %), уларнинг динамик ўрганиш тенденциясида Ўзбекистонда 2017–2020 йилларда юқори ўсиш кузатилмоқда. Бу ўз навбатида 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегияси асосида олиб борилаётган иқтисодий сиёсатда мамлакат иқтисодий тараққиётини таъминлашга хорижий инвестицияларни жалб қилишда актив қарз сиёсати амалиётидан кенг фойдаланилаётганлигидан далолат беради. Демак, давлат қарз сиёсатининг ушбу даврдаги концептуал асоси давлат қарзларининг капитал яратувчи назариясига асосланмоқда

Nazarov N. G'.,
TDIU tayanch doktoranti

O'ZBEKISTONDAGI ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR SAMARADORLIGINI YANADA OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI

Annotatsiya: Tezisdagi O'zbekistondagi Erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini takomillashtirish uchun bugungi kunda olib borilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilinib, mazkur tahlillar asosida ularning iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish uchun bajarishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar, xulosa va ilmiy takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: erkin iqtisodiy hududlar, kichik sanot hududlari, texnopark, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация: В тезисе анализируются текущие меры, принимаемые для улучшения деятельности свободных экономических зон в Узбекистане, и на основе проведенного анализа в тезисе предлагаются меры, выводы и научные рекомендации, которые необходимо предпринять для дальнейшего повышения их экономической эффективности.

Ключевые слова: свободные экономические зоны, малые промышленные зоны, технопарки, экономическая эффективность.

Abstract: The thesis analyzes the current measures being taken to improve the activities of free economic zones in Uzbekistan, and based on the carried analyzes, the thesis offers measures, conclusions and scientific recommendations to be taken to further increase their economic efficiency.

Keywords: free economic zones, small industrial zones, technoparks, economic efficiency.

Bugungi globallashtirish jarayonida mamlakatimiz milliy iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarish tarkibini diversifikatsiyalash va mamlakat eksportini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan iqtisodiy siyosat olib bormoqda. Bularni amal qisqa fursatda amalga oshirishda esa milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muhim omillardan biri hisoblanadi. Xorijiy investitsiyalar oqimini yanada ko'paytirish uchun erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini takomillashtirish muhim hisoblanadi, shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi» to'g'risidagi farmonining uchinchi yo'nalishida, ya'ni «Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish» deb nomlangan yo'nalishda ko'rsatilganidek milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash, raqobatbardosh mahsulotlarni, eksportga mo'ljallangan mahsulot va materiallar ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, transport-logistika infratuzilmasini, tadbirkorlikni

rivojlantirish hamda xorijiy investorlar uchun investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, soliq ma'murchiligini yaxshilash, bank faoliyatini tartibga solishning zamonaviy prinsplari va mexanizmlarini joriy etish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish EIHlarning faoliyatiga va ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, aytib o'tilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali mamlakatimizga investitsiyalarni jalb qilishdan quyidagi natija kutilmoqda:

«2017–2021-yillarda umumiy qiymati 40 milliard AQSh dollari miqdoridagi 649 ta investitsiya loyihasini nazarda tutuvchi tarmoq dasturlarini ro'yobga chiqarish rejalashtirilmoqda. Natijada keyingi 5-yilda sanoat mahsulotini ishlab chiqarish 1,5 baravar, uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 33,6 foizdan 36 foizgacha, qayta ishlash tarmog'i ulushi 80 foizdan 85 foizgacha oshadi»¹.

Hozirda mamlakatimiz eksportini oshirish va shuningdek, eksportbop mahsulotlar turini kengayitish maqsadida ularga bevosita ta'sir qiluvchi omillar, ya'ni EIHlar faoliyat turini kengaytirish zarurligini taqozo etmoqda, shuning uchun bugungi kunda O'zbekistonda 14 ta EIH, 9 ta texnopark shaklidagi kichik sanoat zonalari va 65 ta kichik sanoat zonalari faoliyat yuritmoqda (rasm №1). Oxirgi yillarda EIHlar soni va faoliyat turi ko'payib bormoqda, bu esa o'z navbatida ularning samaradorligini oshirish uchun ko'proq chora-tadbirlar olib borishni talab qiladi, shunga ko'ra mamlakatimizda tashkil etilishi va rivojlanishi kengayib

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi» to'g'risidagi farmoni, 7-fevral, 2017-y.

borayotgan EIHlar faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yish maqsadida quyidagi choralarni amalga oshirishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

- ▶ EIH faoliyatini takomillashtirib borishda ular faoliyatiga tanqidiy baho berish va istiqbolini prognozlashda xalqaro tajribalarga tayanish hamda malakali mutaxassislar, etuk olimlar, mahalliy va xorijiy ekspertlar fikr-mulohazalari, taklif va tavsiyalariga murojaat qilish zarur;
- ▶ EIHlardagi ishlab chiqarish jarayonlarini bevosita universitetlar bilan bog‘lash kerak, ya‘ni talabalarning ilmiy faoliyatini ularning tajribalarini amaliyotda tatbiq qilish kerak, chunki resurslar cheklangan bir paytda innovatsion mahsulotlar jahon bozorida raqobatbardoshlikni ta‘minlab bermoqda;
- ▶ mamlakatda tashkil etilgan EIHlar faoliyati bo‘yicha doimiy va me‘yoriy darajadagi hukumat nazoratini olib borishni kuchaytirish kerak. Bunda amaldagi erkin iqtisodiy zonalarning Ma‘muriy kengashining samarali faoliyat ko‘rsatishi va uning tarkibi doimiy va o‘zaro hamkorlikda faol ish olib bormog‘i lozim. Zero, Xitoyda yaratilgan EIHlar muvaffaqiyatining asosi ham u erdagi hukumatning boshqaruv va tartibga solishdagi rolining kattaligi bilan izohlanadi;
- ▶ EIH tanlanayotganda hududning qulay iqtisodiy-geografik joylashuvi, zaruriy ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasi bilan ta‘minlanganligi, transport tarmoqlari rivojlanganligi, yuqori darajadagi ilmiy, texnik va ta‘lim salohiyatiga egaligi kabi xususiyatlar e‘tiborga olinishi lozim. Bu yuqori samaradorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aks holda, tashkiliy ishlar uchun davlat tomonidan katta xarajatlar amalga oshirishga to‘g‘ri keladi.

Nozimov E.A.,
Samarqand iqtisodiyot va servis
instituti, assistent

INTERNETDA BANK XIZMATLARINI ILGARI SURISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Internetda bank xizmatlarini targ‘ib qilishning asosiy usullari va usullari muhokama qilinadi, ularning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari aniqlanadi. Maqolada zamonaviy reklama usullarini rivojlantirishning asosiy tendensiyalari, shuningdek undan samarali foydalanish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xizmatlar, reklama, Internet, bank, reklama.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные методы и приемы продвижения банковских услуг в сети Интернет, выявляются их особенности, преимущества и недостатки. В статье представлены основные тенденции развития современных методов рекламы, а также рекомендации по ее эффективному использованию.

Ключевые слова: услуги, реклама, интернет, банковское дело, реклама.

Abstract: This article discusses the main methods and techniques for promoting banking services on the Internet, identifies their features, advantages and disadvantages. The article presents the main trends in the development of modern advertising methods, as well as recommendations for its effective use.

Key words: services, advertising, Internet, banking, advertising.

Mamlakatimiz bank tizimidagi bugungi holat, kreditlar ajratish shartlari, ko‘rsatilayotgan bank xizmatlari, sohada zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, moliya va boshqa resurslar bilan ta‘minlanganlik darajasi, rivojlanish istiqbollari to‘g‘risida keng jamoatchilikni xabardor qilish maqsadida tashkil etilgan ko‘rgazmada O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlarning yetakchi banklari, moliya, investitsiya, sug‘urta institutlari, kredit uyushmalari ishtirok etmoqda

Bizga ma‘lumki, iqtisodiyotda hisob-kitoblar mexanizmining yaxshi yo‘lga qo‘yilishi va uning aniq faoliyat yuritishi – barcha rivojlangan davlatlar taraqqiyotining asosiy poydevori hisoblanadi. Har qanday davlatning iqtisodiy qudratini yuqori samaraga ega bo‘lgan pul tizimi va zamonaviy to‘lov mexanizmlarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu bilan birga, davlat har qanday to‘lovlarning banklar orqali amalga oshirilishi, ya‘ni naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimini kengaytirib «O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida»gi Qonuniga muvofiq respublikamizda hisob-kitoblarning samarali tizimini tashkil qilish Markaziybankning asosiy vazifalaridan biri etib belgilangan. Bu borada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng ko‘lamda tadbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bill Geys o‘zining «Fikr tezligi bilan biznes» kitobida aytganidek: «Kelajakda bozorda ikki turdagi kompaniyalar qoladi: Internetda bo‘lganlar va biznesdan ketganlar». Ushbu tendentsiya bank sektoriga ham ta‘sir ko‘rsatdi. Butunjahon Internet tarmog‘idan foydalanib ko‘plab loyihalar va dasturlar amalga oshirilmoqda, ammo yangi mijozlarni jalb qilish borasida Internetning ulkan salohiyatiga qaramay, aksariyat banklar ushbu vositalar yoki usullardan umuman foydalanmaydilar yoki ulardan unchalik foydalanmaydilar.

Xizmatlarni ilgari surish bo‘yicha har qanday strategiya biror narsaga asoslangan bo‘lishi kerak. Kerakli baza targ‘ib qilish usuliga va maqsadlarga qarab farqlanadi.¹ Ushbu maqola doirasida biz eng muhim va samarali bo‘lgan quyidagi elementlarga to‘xtalamiz:

1. **Qo‘nish («ochilish sahifasi»)** – bu saytning alohida sahifasi yoki ba‘zi hollarda bir nechta sahifalar, ularning asosiy maqsadi foydalanuvchini biron bir harakatni amalga oshirishga ishontirishdir.

2. **Ijtimoiy tarmoqlardagi guruh yoki sahifa.** Bu ma‘lumot berish orqali potentsial mijozlar bilan tezkor aloqa qilish uchun zarurdir.

3. **Rasmiy sayt.** Mijozlar uchun asosiy ma‘lumot manbai bo‘lib xizmat qiladi. Agar ochilish sahifasi potentsial mijozni o‘ziga jalb qilmasa, u rasmiy veb-saytdan foydalanishi mumkin, uni o‘ziga jalb etadigan boshqa xizmatlar va takliflarni topishi mumkin.

Keyingi, biz to‘g‘ridan-to‘g‘ri reklama usullarini ko‘rib chiqamiz.

1. **SEO (Search Engine Optimization).** Bank mahsulotlarini ilgari surishning birinchi va asosiy usuli bu qidiruv tizimlari uchun sahifalarni optimallashtirishdir. Ushbu usul sizga bank xizmatlariga buyurtma berish ehtimoli ko‘proq bo‘lgan qiziqqan potentsial mijozlarni olish imkonini beradi. Ushbu usulning ishlash printsipti 37-rasmda keltirilgan.

37-pacm. SEO usulining printsipti.

Ushbu usulga tizimli yondashuv sizga minimal miqdordagi pul mablag‘laridan foydalangan holda juda yaxshi natijalarga erishishga imkon beradi. Foydalanuvchi o‘zi kerakli xizmatni qidiradi va ajoyib taklifni oladi.

2. **Kontekstli reklama.** Ushbu usul oldingisiga o‘xshashdir, bitta fakt bundan mustasno - sahifalar ichki va tashqi omillar tufayli emas, balki reklama tufayli targ‘ib qilinadi.

Qidiruv natijalarida reklama bo‘limlari yuqori sahifalarda ko‘rsatiladi. Odatda, bu 2–3 ta havolalar bo‘lib, ular foydalanuvchi savollariga ham javob beradi.

Qidiruv natijalariga qo‘shimcha ravishda, qidiruv tizimining sherik saytlari sahifalarida kontekstual reklama ko‘rsatilishi mumkin. Masalan, bunday reklama sahifalarda turli banklarning takliflarini taqqoslaydigan matnda paydo bo‘lishi mumkin. Mijoz ma‘lumotni o‘qiydi va kerakli saytga darhol reklama orqali o‘tishi mumkin va keyin xizmatga buyurtma beradi. Ushbu usulning asosiy kamchiliklari uning yuqori narxidir, ayniqsa raqobatdosh nişlarda.

¹ Ermolova N. Ijtimoiy tarmoqlarda biznesni rivojlantirish / N. Ermolova. – M.: «Alpina Digital». 2013 – ISBN 978-5-9614-2280-1.

3. **Hamkorlik dasturlaridan foydalanish.** Ushbu usul Internetda bank xizmatlarini targ'ib qilishning eng yangi usullarini ochib beradi. Ular nisbatan yaqinda paydo bo'lganligi sababli, ushbu sohada raqobat past, bu yangi mijozlarni samarali jalb qilish mumkinligini anglatadi.

Hamkorlik dasturlarining mohiyati shundaki, xizmatlarni ilgari suradigan bankning o'zi emas, balki kompaniyaning bazasidan foydalangan holda sherik. Bank bevosita sheriklar bilan ishlashi yoki filiallari (vositachilari) bilan hamkorlik qilishi mumkin. Hamkorlik dasturlarini ishlatishning standart sxemasi 38-rasmda keltirilgan.

38-pacm. Bank xizmatlarini ilgari surishda hamkorlik dasturlaridan foydalanish usulining sxemasi.

Bank filialga yoki to'g'ridan-to'g'ri taklif bilan sheriklarga murojaat qiladi. Agar filial filialda zanjirda ishtirok etsa, unda uning xizmatlari asosida sheriklar ko'radigan taklifni yaratadi. Siz cheklovlarni, masalan, faqat moliyaviy takliflarga ixtisoslashgan yoki ushbu taklifni hamma uchun taqdim etadiganlar uchun o'rnatishingiz mumkin. Har bir tugallangan operatsiya uchun filial ma'lum foiz oladi.

Keyinchalik, hamkor taklifni qabul qiladi va har xil reklama xizmatlaridan foydalanishni boshlaydi. Mijoz avval sherikning saytiga, so'ngra bankka o'tadi, u erda o'tish qayd qilinadi va statistika ham saqlanadi. Statistikalari filialga o'tkaziladi va filial allaqachon sheriklarga pul to'laydi.

Hozirgi vaqtda ushbu usullarning rivojlanishida quyidagi tendentsiyalar kuzatilmoqda:

1. **Segmentlarning asta-sekin torayishi.** Potentsial mijozlarning ehtiyojlari yanada aniqroq bo'lmoqda. Ularning to'liq qondirilishi uchun diqqat bilan monitoring va tahlillarni o'tkazish, shuningdek tegishli ma'lumotlarni taqdim etish kerak. Har bir so'rov uchun eng to'liq, foydali va tegishli ma'lumotlar taqdim etilishi kerak. Bu juda kuchli raqobatdosh ustunlikni ta'minlaydi.

2. **O'zaro aloqalarni kuchaytirish.** Bank xodimlarining potentsial mijozlarga nisbatan jonli ta'siri eng katta ta'sirga ega. Ko'pincha mijoz shunchaki bank taklifini tushunmayotganligi sababli, rad etadi yoki qarorni keyinga qoldiradi. Jonli muloqot bir qator muammolarni hal qilishga imkon beradi. Biroq, har bir kompaniya ushbu vazifalar bilan bog'liq xodimlarni ushlab turishga qodir emas.

3. **Interaktivlikni oshirish va minimalizm.** Internet marketingining ushbu sohasi har qachongidan ham dolzarb bo'lib bormoqda. Internetda foydalanuvchilar qarorlarni tezroq qabul qilishadi. Agar taklif ularni tezda qabul qilmasa, ular shunchaki derazani yopadilar. Shuning uchun ma'lumotni iloji boricha sodda, qisqa va qiziqarli etkazish juda muhimdir. Turli xil media-fayllar, shuningdek, tarkibiy qismlarning tasviriy-vizual shakli bu vazifani a'lo darajada bajaradi.¹

¹ Anvarovich, Nozimov Eldor. «Theoretical fundamentals of financial health of the enterprise». Indonesian Journal of Innovation Studies 9 (2020).

Bank xizmatlarini Internetda ilgari surish faqat tizimli yondashuvdan foydalanganda samarali bo‘ladi. Barcha usullar barcha elementlarning kuchli o‘zaro bog‘liqligidan kelib chiqadi. Bankning Internetda xizmatlarni ilgari surish bo‘yicha mutaxassisi butun tizimning maksimal samaradorligini ta‘minlash uchun ushbu sohada chuqur bilimga ega bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, mijozlarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda zarur. Ko‘rib chiqilgan barcha usullarni o‘zboshimchalik bilan Internet marketing vositalari deb atash mumkin, va marketing, ayniqsa zamonaviy, ehtiyojlarni to‘liq qondirishni o‘z ichiga oladi. Ushbu maqsadlar uchun ehtiyotkorlik bilan segmentatsiyani amalga oshirish kerak, chunki vositalar bunday imkoniyatni taklif qiladi.¹

¹ Elektron bank xizmatlarini rivojlantirish. Reznik I.A. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasiga nomzodlik dissertatsiyasi uchun referat / Sankt-Peterburg iqtisodiyot va moliya universiteti. Sankt-Peterburg, 2008-yil.

Norov I.M.,
Biznes va Boshqaruv Respublika
Oliy maktabi

O‘ZBEKISTONDA INNOVATSION JARAYONLARNI ISHLAB CHIQUISHDA INNOVATSION FAOLYATNING TA‘SIRI VA UNING MUHIM BELGILARI

Annotatsiya: *Dunyoning ko‘plab mamlakatlari iqtisodiy barqarorlik uchun zarur bo‘lgan infratuzilma tarmoqlarini qurish va texnik xizmat ko‘rsatishga oid muhim muammolarga javob berishga harakat qilmoqdalar. Bu esa jamiyatning asosiy poydevorini yaratish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash uchun muqobil va innovatsion vositalarni izlash uchun kuchli rag‘batdir.*

Kalit so‘zlar: *innovatsion loyiha, samaradorlik, innovatsion faoliyat, g‘oya.*

Annotation: *Many countries around the world are trying to address the critical challenges of building and maintaining infrastructure networks that are necessary for economic stability. This is a strong incentive to look for alternative and innovative means to build the basic foundation of society and ensure economic stability.*

Keywords: *innovation project, effectiveness, innovation activity, idea.*

Аннотация: *Многие страны по всему миру пытаются решить критические проблемы построения и поддержания инфраструктурных сетей, необходимых для экономической стабильности. Это сильный стимул для поиска альтернативных и новаторских средств для создания основы общества и обеспечения экономической стабильности.*

Ключевые слова: *инновационный проект, эффективность, инновационная деятельность, идея.*

Innovatsion loyihalarini amalga oshirishda ularning samaradorligini baholash milliy ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish va mamlakat eksport salohiyatini oshirishda hamda ta‘lim, ijtimoiy sohani rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev 2018-yil 21-sentyabr kuni «2019–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi farmonini imzoladi. Ushbu farmonga asosan Ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qo‘llagan holda iqtisodiyot tarmoqlariga, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tezkor joriy etish O‘zbekiston Respublikasi jadal rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi.¹

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev, 2018. «2019–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi farmonini

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohaları shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yoʻlida tez va sifatli ilgariylashini taʼminlaydigan zamonaviy innovatsion gʻoyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqozo etadi. Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida respublikamiz iqtisodiyotiga yangi innovatsiyalarni joriy etish, xususan, yangi innovatsion loyihalarni kengroq jalb etish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning samarali ijrosini taʼminlashga muhim hissa qoʻshadi. Bu esa, milliy iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan innovatsiyon loyihalari samaradorligini baholashga boʻlgan eʼtiborni yanada kuchaytiradi.

Dunyodagi zamonaviy taraqqiyot tendensiyasi shuni koʻrsatmoqdaki, iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini ragʻbatlantirish, ilgʻor ilm-fan yutuqlarini iqtisodiyot tarmoqlariga joriy qilish barqaror iqtisodiy oʻsishning bosh omili hisoblanadi. Shu sababli bugungi kunda mamlakatimizda inovatsiyalarni qoʻllab quvatlash maqsadida sohada toʻplangan tajriba va amaliyotni keng ommaga jalb qilish shuni koʻrsatadiki, bugungi kunda Oʻzbekiston Respublikasida innovatsion faoliyatni yanada rivojlantirish yoʻlida bir qator muammolar mavjuddir.

Ayniqsa taʼlim tizmidagi inovatsion muhitni yaratish orqali bugungi kundagi taʼlim sifatiga jiddiy taʼsir eta oladi. Bir soʻz bilan aytganda, innovatsiyalarning hayotimizga keng kirib kelishi yoʻlida hali qator tashkiliy-huquqiy ishlarni amalga oshirilishi lozim. Bunda «Innovatsion faoliyat toʻgʻrisida»gi qonun loyihasini tezroq qabul qilish kerakligini taqozo etdi. Qonun loyihasi qator progressiv normalarni oʻz ichiga olgan boʻlib, uning asosiy maqsadi innovatsion faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Unda, eng avvalo, innovatsiyalar va innovatsion faoliyat bilan bogʻliq asosiy tushunchalarning taʼriflari keltirilgan hamda ushbu sohada davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirish tamoyillari shu bilan birga mexanizmlari ochib berilgan. Qonun loyihasida shuningdek, innovatsiyalar sohasida davlat siyosatini amalga oshirish bilan shugʻullanuvchi asosiy organlar hamda ularning vakolatlari nimalardan iboratligi birma-bir sanab oʻtilgan. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va boshqa vakolatli organlarning bu sohadagi vakolatlari, innovatsion faoliyat subʼyektlarining huquq hamda majburiyatlari koʻrsatilgan. Shu munosabat bilan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017-yil 29-noyabrda «Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish toʻgʻrisidagi» farmoniga asosan zamonaviy sharoitlarda jahon fani va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini izchil va barqaror rivojlantirishning, mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omili boʻlib bormoqda. Oʻtgan davrda fan va texnologiyalarni rivojlantirish sohasida zarur infratuzilma yaratildi, muayyan intellektual va texnologik salohiyat shakllantirildi.¹ Shu bilan birga, quyidagi tizimli muammolarning mavjudligi, innovatsion gʻoyalar va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish uchun mavjud imkoniyatlar va salohiyatdan yetarlicha foydalanmaslik koʻzlangan islohotlarning samarali amalga oshirilishiga hamda mamlakatning jadal innovatsion rivojlanishiga toʻsqinlik qiladi. Shu sababli innovatsiyon faoliyatga taʼsir etuvchi omillarning tasnifiga koʻra quyidagi ishlarni amalga oshirishimiz orqali innovatsion jaryonni tashkil eta olamiz. Quyidagi omillar innovatsiyon faoliyatga taʼsir etadi:

¹ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, 2017. «Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish toʻgʻrisidagi» farmoni.

- ▶ iqtisodiyotni erkinlashtirish va tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish;
- ▶ yangi g‘oya va innovatsion loyihalarning soha yoki alohida olingan tarmoq yoki tashkilot maqsadlariga mos kelishini ta‘minlash;
- ▶ loyihalarni tanlash, ularni ekspertiza qilish va baholashda xolis va samarali tizimini joriy etish;
- ▶ samarali boshqaruv va nazorat me‘yorlarini ishlab chiqish;
- ▶ ijodiy g‘oyalar manbaini yaratish;
- ▶ tashkilotlarning yangiliklarga nisbatan moyilligini rag‘batlantirish;
- ▶ ishlab chiqarishda band bo‘lgan xodimlarning shaxsiy va jamoaviy manfaatlarini kafolatlash bilan bir qatorda ularning javobgarligini oshirish va boshqalar kiradi.

Yuqoridagi omillarni umumlashtirilganda, ular innovatsion jarayonlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir eta oladi hamda innovatsion faolyatning tizimli muammolarning yechimini ochib beradi.

Innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni tashkil qilish sohasida davlat boshqaruvining institutsional va tashkiliy-huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirishni talab qiladi. Ilg‘or xorijiy tajriba, jahon fanining zamonaviy yutuqlari, innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar asosida O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal innovatsion loyihalar asosida rivojlantirishni ta‘minlash, bugungi kundagi eng asosiy maqsadimiz sanaladi.

Норов А.Р.,
ТДИУ «Банк иши» кафедраси
ассистенти

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАНК КРЕДИТЛАРИ ОРҚАЛИ БАРТАРАФ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация: Инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришдаги муаммолар ўрганилди ҳамда келажакдаги истиқболлари аниқлаб олинди. Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш бўйича ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилди. Тижорат банклари томонидан инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришнинг янги механизмлари таклиф қилинди.

Таянч сўзлар: инвестицион лойиҳа, тижорат банклари кредитлаш амалиёти, инвестицион фаолиятни бошқариш, кредит портфели.

Аннотация: Были изучены проблемы финансирования инвестиционных проектов и определены будущие перспективы. Изучен опыт развитых зарубежных стран в финансировании инвестиционных проектов. Предложены новые механизмы финансирования инвестиционных проектов коммерческими банками.

Ключевые слова: инвестиционный проект, практика кредитования коммерческих банков, управление инвестиционной деятельностью, кредитный портфель.

Abstract: The problems of financing investment projects were studied and future prospects were identified. The experience of developed foreign countries in financing investment projects is studied. New mechanisms for financing investment projects by commercial banks are proposed.

Key words: investment project, lending practice for commercial banks, investment management, loan portfolio.

Мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ҳаётни инвестицион лойиҳаларсиз ривожлантириш қийин, уларни молиялаштиришда тижорат банкларининг роли муҳим аҳамият касб этади. Сабаби тижорат банклари инвестицион лойиҳа ҳамда хизмат кўрсатувчи корхоналарни кредит маблағлари билан таъминлаб, мамлакатимизда инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда асосий поғона вазифасини бажаради ва шу орқали, жамиятда умумий макроиқтисодий барқарорликни таъминлашга ўз ҳиссасини қўшади.

Мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш шароитида тижорат банклари томонидан инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришнинг аҳамияти йилдан-йилга ошиб бормоқда. Тижорат банкларининг кредитлари ёрдамида иқтисодиётнинг муҳим тармоқлари молиялаштирилмоқда, янгидан-янги инвестицион лойиҳалар билан фао-

лият кўрсатувчи корхоналар барпо этилмоқда ва янги хизмат турлари жорий этилиб, янги маҳсулот турларини яратиш ишлари ривожлантирилмоқда.

Тижорат банклари фаолиятини инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришдаги роли борасида Ш.Мирзиёев томонидан «Банк инвестиция фаолиятига ўз маблағлари билан бирга, ташқаридан молиялаштириш манбаларини жалб этиш бўйича чоратадбирлар ишлаб чиқиши керак»¹ дея таъкидлангани унинг Дастурида инвестицион лойиҳаларни мамлакатда ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этиш, илм ва маърифатни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, иқтисодиётнинг ривожланишини барча босқичларида инвестицион лойиҳаларни молиявий таъминлаш масалалари инобатга олинганлиги ушбу мавзунинг долзарблигини белгилаб беради.

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш йўлида охириги йилларда тижорат банклари томонидан кредитлаш ҳажми бир неча ўн мартабо кўпайди. Бироқ, бизга маълумки ривожланиш ва тараққиёт жараёни шиддатли рақобат тус олиб, муаммолар асосида мукаммаллашиб боради. Банклар томонидан инвестицион фаолият билан шуғулланадиган корхоналарнинг лойиҳаларини молиялаштиришда, уларни ликвидлиги паст деган баҳо берилмоқда. Бу корхоналарга банк кредитларини ажратишда муаммоларни юзага келтириб чиқармоқда. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш йўлларини, янги инновацион лойиҳаларни молиялаштириш ва бошқариш усулларининг илмий-назарий ва услубий жиҳатдан чуқур тадқиқ этиш муҳим вазифа ҳисобланади.

Қуйидаги хорижлик олимлар ўзларининг турлича талқинларини келтириб ўтган, хусусан: Х.Уанг, П.Лианг, Х.Ли, Р.Янглар эса корхоналарни инвестицион лойиҳалари ва уларнинг молиялаштириш манбаларини, шунингдек корхоналарнинг илмий ишланмаларини молиялаштириш манбалари, илмий-тадқиқот, инвестициялар ва тадбиркорлик rischi ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ўрганишган.²

Сўнгги йилларда бутун жаҳон миқёсида содир бўлаётган молиявий иқтисодий инқироз шароитида инвестицион лойиҳалар фаолиятининг аҳамияти янада ошди. Бу ўз навбатида мамлакатимизда банкларнинг инвестицион фаолиятида ижобий ўзгаришлар вужудга келишига олиб келди.

Мазкур соҳа вакилларини қўллаб-қувватлаш мақсадида мамлакатда тижорат банклари томонидан инвестицион лойиҳаларни кредитлаш, мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш шароитида уларни ролини ошириш бугунги кунда долзарб бўлиб турибди.

Фикримизча, миллий иқтисодиётни ривожлантириш ҳамда янги ишлаб чиқаришни ташкил этишда банк кредит ресурсларини жалб қилиш долзарб масаладир. Чунки, янги ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва уларни амалга оширишда йирик молиявий имкониятлар талаб этилади. Мазкур молиялаштириш масаласининг ечими корхоналарга кредитлар бериш билан таърифланади.

Ўзбекистонда инвестицион кредитлашга муҳтож корхоналар сони охириги йилларда тобора ортиб бормоқда. Бунда кредит ресурслари айланма воситалар харид қилишга

¹ Мирзиёев Ш.М. «Мамлакатни 2016 йилда ижтимоий ривожланишининг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишлари»га бағишланган маъруза. «Халқ сўзи», 2017 йил 16 январь. № 11 (6705).

² Wang H., Liang P., Li H., Yang R. Financing Sources, R&D Investment and Enterprise Risk // Procedia Computer Science 91 (2016) 122–130 p. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916312303>.

эмас, балки стратегик ривожланиш дастурларини молиялаштиришга йўналтирилиши назарда тутилади. Маълумки, бу ҳолда жойлаштирилган ресурслар юқори рискли ва аксарият ҳолларда тижорат лойиҳаларини амалга ошириш натижасида шаклланувчи даромадлар ҳисобидан қайтиб келади.

Бугунги кунда тижорат банклари кредит сиёсати ва корхоналарни кредитлаш амалиётидаги камчиликлар, жумладан, республикада банкларнинг кредитлаш тартиби ҳанузгача жаҳон стандартлари ва мижозларнинг талабларига жавоб бера олмаслиги, ривожланган давлатлар тижорат банкларининг кредитлаш амалиёти мамлакат тижорат банкларига татбиқ этилмаяпти.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, 2018 йилда инвестицион лойиҳалар асосида фаолият кўрсатадиган корхоналарнинг банк кредитларига бўлган талаби ривожланаётган давлатларда бирмунча юқори ҳисобланади. Ривожланган давлатларда ўртача 40 фоиз корхоналарнинг кредит олишга эҳтиёжи мавжуд бўлса, Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатларига ушбу кўрсаткич 45 %дан 60 %гача бўлганлигини кузатиш мумкин. Шу билан бирга кредитлаш жараёнида гаров талаб этилиши ривожланган мамлакатларда ўртача 60 %дан юқори бўлса, Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатларида ўртача 80 %дан юқорилигини кўрсатиш лозим (39-расм).

39-расм. Жаҳонда инвестицион лойиҳалар асосида фаолият кўрсатадиган корхоналар даражасининг банк кредитларига бўлган талаби¹, фоизда.

Шу ўринда, Ўзбекистондаги иқтисодий ривожланиш ҳолатларини таҳлил қиладиган бўлсак. 2019 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 511,8 трлн. сўмни ташкил қилди ва 2018 йил билан қиёслаганда 25,8 % ўсишга эришган. 2014-2019 йилларда, мамлакатнинг ялпи ички маҳсулоти ва тижорат банклари кредитларининг ҳажми ўсиш тенденциясига эга бўлган. Иқтисодийнинг реал секторига йўналтирилган кредит қўйилмалари ҳажми ўтган йилга нисбатан 2019 йилда 26,3 %га ошиб, 2020 йил 1 январь ҳолатига 211,5 трлн. сўмга етди, кредитларнинг ЯИМ нисбатан даражаси 41,3 %ни ташкил этди. Бундан қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин, мамлакатда ҳақиқатан бунёдкорлик ишлари кенг қулоқ ёйиб, пулга талаб ошмоқда ва бу кредит билан таъминланиш даражаси ошиб бораётганлигидан далолат беради. Аммо кредитларнинг ЯИМ нисбатан даражаси олдинги йилга нисбатан бор йўғи 0,1 фоизга ошганлиги, деярли ошмаганлиги бу мамлакатда реал секторга ажратилаётган кредитлар етарли даражада эмаслигини кўрсатиб турибди (1-жадвал).

¹ М а н б а: [https:// worldbank.org/](https://worldbank.org/) сайт маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

**Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулот ва тижорат банклари кредит
қўйилмаларининг миқдори ва улуши.¹**

Кўрсаткичлар	2014 й	2015 й	2016 й	2017 й	2018 й	2019 й
Ялпи ички маҳсулот (трлн.сўм)	177,1,	210,1	242,4	302,5	406,6	511,8
Кредит қўйилмалари (трлн.сўм)	34,5	42,7	53,4	110,6	167,4	211,5
Ўзгариши (фоиз)	19,5	20,3	22,0	36,6	41,2	41,3

Ўзбекистонда инвестицион жараёни бугунги кунда олдинги марраларда эмас, шунинг учун хориждан янги билимлар ва технологияларнинг кириб келиши ва ўзлаштирилишига муҳтожмиз. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва хориж технологияларини ўзлаштириш давлат инновация сиёсатининг асосий устуворликларидан биттаси бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон иқтисодиёти учун янгилик ҳисобланадиган мавжуд инвестицияларни ўзлаштириш ва мослаштириш кўпроқ аҳамиятлидир.

Ўзбекистонда инвестицион корхоналарни молиявий таъминлаш тизими бўйича яхлит тасаввур ҳали шаклланмаган. Маблағи бор йирик корхоналар кичик корхоналарининг инвестицион лойиҳаларига қизиқиш билдирмаяптилар. Инноваторларнинг ўзлари ҳам кредит муддати кичиклиги, фоиз ставкаларининг юқорилиги ва гаров таъминотининг йўқлиги туфайли кредит маблағларини олмасликка ҳаракат қилади. Молиялаштиришнинг етишмаслиги - бу муаммонинг фақат бир томони, шунингдек, маблағларни қандай қилиб тақсимлашни ҳам билиш керак.

Инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда тижорат банкларининг ролини ошириш бўйича умумлаштирилган қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

- Республикадаги асосий тармоқларни модернизация қилишни, хусусан инвестиция лойиҳаларини банklar томонидан молиялаштиришда лойиҳавий молиялаштириш усулидан фойдаланиш кўламини кенгайтириш учун банklarнинг ўзлик активлари ҳажмини ошириш;
- Тижорат банklarининг инвестицион лойиҳалар соҳасини аниқлаш, баҳолаш ва бошқаришнинг янги услубиятини ишлаб чиқиш;
- Тижорат банklarининг инвестицион лойиҳаларини молиялаштириш механизмини такомиллаштиришда асосий эътибор банklar томонидан инвестицион лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш тартибини такомиллаштириш ва бунда нафақат сонли иқтисодий кўрсаткичлар билан баҳолаш, балки сифат жиҳатидан ҳам самарадорлигини баҳолаш механизмини жорий қилиш йўлга қўйилса мақсадга мувофиқ бўларди.

¹ М а н б а: <https://stat.uz/uz/> ва <http://cbu.uz/uz/> сайтлари маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Норов А.Р.
Молия вазирлиги Ғазначилиги Давлат харидлари
департаменти Давлат буюртмачилари
томонидан амалга ошириладиган давлат
харидлари ахборот таҳлил бўлими бошлиги

Норов А.Р.
ТДИУ «Банк иши» кафедраси
ассистенти

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР ЖОЗИБАДОРЛИГИ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИ БАНК КРЕДИТЛАРИ ОРҚАЛИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Инвестицион лойиҳалар билан фаолият юритувчи тадбиркорлик субъектларининг мамлакат иқтисодиётдаги ўрни, ЯИМ ҳажмига таъсири ва аҳоли бандлиги даражаси ошишига ижобий таъсир этишини корреляцион регрессион таҳлиллар асосида ўрганилди. Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш ҳолатини ХАТБ «Равнақ-банк» фаолияти мисолида таҳлил қилинди.

Таянч сўзлар: инвестиция лойиҳаси, тижорат банклари кредитлаш амалиёти, ялли ички маҳсулот, аҳоли бандлиги, инвестицион фаолиятни бошқариш, кредит портфели.

Аннотация: Роль субъектов хозяйствования, работающих с инвестиционными проектами, в экономике страны, их влияние на ВВП и положительное влияние на рост занятости были изучены на основе корреляционного регрессионного анализа. Ситуация с финансированием инвестиционных проектов была проанализирована на примере деятельности ЧАКБ «Равнак-банк».

Ключевые слова: инвестиционный проект, практика кредитования коммерческих банков, валовой внутренний продукт, занятость, управление инвестиционной деятельностью, кредитный портфель.

Abstract: The role of business entities working with investment projects in the country's economy, their impact on GDP and the positive impact on employment growth were studied on the basis of correlation regression analysis. The situation with the financing of investment projects was analyzed using the example of the activities of Ravnak Bank.

Key words: investment project, commercial bank lending practice, gross domestic product, employment, investment management, loan portfolio.

Бугунги кунда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётини ва экспорт салоҳиятини инвестицион лойиҳалар билан фаолият юритувчи тадбиркорлик субъектларни ривожлантириш орқали эришиш мумкин. Тадбиркорлик субъектларини молиялаштиришнинг энг самарали йўли, бу банк кредитларидир. Сабаби тижорат банклари инвестицион лойиҳа ишлаб чиқарувчи ҳамда хизмат кўрсатувчи тадбиркорлик субъ-

ектларини кредит маблағлари билан таъминлаб, мамлакатда инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда асосий роляни ваъжасини бажаради.

Давлат раҳбари Ш.Мирзиёев томонидан тижорат банклари фаолиятини инвестицион лойиҳаларни борасида «Банк инвестиция фаолиятига ўз маблағлари билан бирга, ташқаридан молиялаштириш манбаларини жалб этиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиши керак»¹ дея таъкидлагани унинг Дастурида инвестицион лойиҳаларни мамлакатда ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этиш ва ривожланишини барча босқичларида инвестицион лойиҳаларни молиявий таъминлаш масалалари инобатга олинганлиги ушбу мавзунинг долзарблигини белгилаб беради.

Тадбиркорлик субъектларининг инвестицион фаолиятларини йўлга қўйишда молиявий маблағга эҳтиёж мавжуд, бу эҳтиёжларни қондиришда албатта тижорат банкларнинг кредит маблағлари ҳисобига фаолиятини ривожлантиради. Тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредитлар нафақат банкларнинг дорамадлиги балки иқтисодий ривожланиши, ЯИМ ҳажми ошиши, аҳоли даромадлари кўпайиши ва аҳоли бандлиги даражаси ошишига ижобий таъсир этишини корреляцион регрессион таҳлил асосида ўрганилди. Бунинг учун фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларида банд бўлган аҳоли сони ва тадбиркорлик субъектларига ажратилаётган банк кредитларининг ЯИМдаги тадбиркорлик субъектлари улушига ўзаро боғлиқлигининг корреляцион-регрессион таҳлили амалга оширилди. Бунда давлат статистика қўмитасининг охириги 2007–2018 йиллар маълумотлар базасидан фойдаланилди.

Регрессион таҳлиллардан қуйидаги хулосаларни келтириб ўтиш мумкин: инвестицион лойиҳаларда фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларида иш билан банд бўлганлар сонининг 1 % пунктга оширилиши ЯИМ даги айнан тадбиркорлик субъектлари салмоғининг 8.056 %га ошишига олиб келади.

Хулоса ўрнида тижорат банклари томонидан инвестицион лойиҳалар билан фаолият кўрсатувчи тадбиркорлик субъектларига ажратиладиган кредитлар ҳисобига аҳоли банд бўлган сонининг ҳар бир фоиз пункти учун ЯИМ тадбиркорлик субъектлари салмоғини камида 8 %га ошиши мумкинлигини ижобий натижа сифатида қабул қилиш мумкин.

Ўзбекистондаги иқтисодий ривожланиш ҳолатини таҳлил қиладиган бўлсак, 2019 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 511,8 трлн. сўмни ташкил қилди ва 2018 йил билан қиёслаганда 25,8 фоиз ўсишга эришган. 2014–2019 йилларда, мамлакатнинг ялпи ички маҳсулоти ва тижорат банклари кредитларининг ҳажми ўсиш тенденциясига эга бўлган. Иқтисодий реал секторига йўналтирилган кредит қўйилмалари ҳажми ўтган йилга нисбатан 2019 йилда 26,3 фоизга ошиб, 2020 йил 1 январь ҳолатига 211,5 трлн. сўмга етди, кредитларнинг ЯИМ нисбатан даражаси 41,3 фоизни ташкил этди. Бундан қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин, мамлакатда ҳақиқатан ҳам бунёдкорлик ишлари кенг қулоқ ёйиб, пулга талаб ошмоқда ва бу кредит билан таъминланиш даражаси ошиб бораётганлигидан далолат беради. Аммо кредитларнинг ЯИМ нисбатан даражаси олдинги йилга қараганда бор йўғи 0,1 фоизга ошганлиги, деярли айтишимиз мумкинки ошмаганлиги бу мамлакатда реал секторга ажратилаётган кредитлар етарли даражада эмаслигини кўрсатиб турибди (18-жадвал).

¹ *Мирзиёев Ш.М.* «Мамлакатни 2016 йилда ижтимоий ривожланишининг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишлари»га бағишланган маъруза. «Халқ сўзи», 2017 йил 16 январь. № 11 (6705).

**Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулот ва тижорат банклари
кредит қўйилмаларининг миқдори ва улуши.¹**

Кўрсаткичлар	2014 й	2015 й	2016 й	2017 й	2018 й	2019 й
Ялпи ички маҳсулот (трлн.сўм)	177,1,	210,1	242,4	302,5	406,6	511,8
Кредит қўйилмалари (трлн.сўм)	34,5	42,7	53,4	110,6	167,4	211,5
Ўзгариши (фоиз)	19,5	20,3	22,0	36,6	41,2	41,3

Бугунги кундаги банк секторининг инвестицион салоҳиятини тадқиқ қилиш ва банкларнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятларини ўрганиш учун, биз «Равнақ-банк» ХАТБ фаолияти таҳлил қилинди. Банк баланс кўрсаткичларини таҳлили қуйидаги ҳолатни кўрсатди:

- банк активлари барқарор ўсиб борган;
- инвестиция портфели ҳажми йиллар давомида ўсиб 2019 йилда камайган;
- устав фонли ошиб борган, охир икки йилда Марказий банк томонидан ўрнатилган минимал талаб бажарилиб ўзгаришсиз қолиб келмоқда;
- кредит портфели ўсиб борган;
- тақсимланмаган фойда ҳам ўсган.

Банк молиявий кўрсаткичлари ўзгаришидаги тенденция банк жами активлари, кредит портфели, инвестициялари, ўзлик капитали ва мажбуриятлари кўрсаткичлари 2016 йилдан яхши ўсиш суръатларини кўрсатган. Аммо банкнинг инвестиция кўрсаткичлари бошқа кўрсаткичларга нисбатан жуда кам ва охириги йилда камайганлигини кўришимиз мумкин. Бундан, банк даромадининг асосий қисмлари банк кредитлари ҳисобига олинаётганини ва инвестициялар банк даромад қисми учун деярли ҳеч нарса бермаётганини кўрамиз.

Ушбу ҳолат банкни жаҳон амалиётида банклар учун муҳим даромад манбаи бўлган инвестицион фаолият даромадларидан маҳрум қилмоқда. Бу ўз навбатида банк рентабеллик кўрсаткичларига салбий таъсир қилмоқда. Шунинг учун, «Равнақ-банк» ХАТБ мисолида республика тижорат банклари томонидан давлат инвестиция дастур-

40-расм. «Равнақ-банк» ХАТБ асосий молиявий кўрсаткичлари², млрд. сўм.

¹ М а н б а: <https://stat.uz/uz/> ва <http://cbu.uz/oz/> сайтлари маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

² М а н б а: Муаллиф томонидан «Равнақ-банк» ХАТБ ҳисоботлари асосида тайёрланган (2015–2019 йй).

ларида инвестор сифатида иштирокини кенгайтириш йўлида қуйидаги муаммолар мавжуддир (40-расм):

- банк капиталининг ўсиш суръатлари банкнинг ривожланиш эҳтиёжларидан ва иқтисодий реал секторининг банк молиялаштирилиши эҳтиёжларидан орқада қолмоқда;
- соф фойданинг сезиларди даражада ўсмаслиги фоиз харажатларини амалга оширган ҳолда кўшимча ресурс жалб қилишнинг самарадорлигини туширмоқда;
- узоқ муддатли кредит ва инвестицион ресурслар базасини кенгайтириш учун тижорат банклари ўз акцияларини сотишлари жуда паст суръатлар билан амалга оширилмоқда;
- банкнинг эмиссион ва инвестицион сиёсатлари ўзаро боғланмаган, банкнинг ўзлик улуший капиталининг ошиб бориши банкнинг бошқа акциядорлик жамиятларидаги улуший капиталнинг ўсишига олиб келмаяпти, натижада банкда инвестицион фаолият аҳамиятсиз иккинчи даражали фаолият секторига айланиб қолган.

41-расм. «Равнақ-банк» ХАТБнинг жами активларида соф инвестициялар улуши динамикаси.¹

Банк инвестиция сиёсатида бошқа эмитентлар устав капиталига қўйилмалар ва акцияларнинг умумий қиймати 1 даражали капиталнинг 50 фоизидан ошмаслиги белгиланган. Бироқ, банк активларини диверсификациясини таъминлаш инвестицияларга ажратилган маблағнинг маълум бир даражадан кам бўлмаслигини ҳам белгилаши керак. Инвестиция сиёсатида ушбу зарурият назарда тутилмаган. Шунинг учун, банк соф инвестицияларининг жами активлардаги улуши охириги йилда қисқариб бормоқда (41-расм).

Инвестицион лойиҳаларни банк кредитлари орқали ривожлантириш ва уни такомиллаштириш бўйича умумлаштирилган қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

– Республикадаги асосий тармоқларни модернизация қилишни, хусусан инвестиция лойиҳаларини банklar томонидан молиялаштиришда лойиҳавий молиялаштириш усулидан фойдаланиш кўламини кенгайтириш учун банklarнинг ўзлик активлари ҳажмини ошириш.

– «Равнақ-банк» ХАТБ инвестиция сиёсатини такомиллаштириш, активлар тузилмасида инвестиция активлари улушини ошириш, инвестиция портфели тузилмасини оптималлаштириш, даромад бермайдиган активларни сотиш орқали банк активларининг диверсификация даражасини ошириш ҳамда инвестицион бўлимларнинг ташкилий тузилмасини мустаҳкамлаш муҳим деб ҳисоблаймиз.

¹ М а н б а: Муаллиф томонидан «Равнақ-банк» ХАТБ ҳисоботлари асосида тайёрланган (2015–2019 йй).

Носиров Э.И.,
Тошкент молия институти
«Баҳолаш иши ва инвестициялар»
кафедраси мудири, и.ф.н.

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ШАРОИТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг объектив зарурияти, жаҳон амалиётида рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш хусусиятлари ва коронавирус пандемиясининг рақамли иқтисодиёт ривожланишига таъсири ўрганиб чиқилган.

Калим сўзлар: рақамли иқтисодиёт, пандемия, дастурий таъминот, рақамли манбалар, «рақамли излар», рақамли платформа, Интернет протокол (IP), «рақамли дунё», электрон пуллар, рақамли муқобил пуллар.

Аннотация: В данной статье рассматривается объективная необходимость развития цифровой экономики, особенности развития мировой практики цифровой экономики, а также влияние пандемии коронавируса на развития цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, пандемия, программное обеспечение, цифровые источники, «цифровые следы», цифровая платформа, Интернет протокол (IP), «цифровой мир», электронные деньги, цифровые альтернативные деньги.

Annotation: This article researches the objective need for the development of the digital economy, key features of the development of the global practice in digital economy, as well as the influence of the coronavirus pandemic on the development of digital economy.

Keywords: digital economy, pandemic, software, digital sources, «digital footprints», digital platform, Internet Protocol (IP), «digital world», electronic money, digital alternative money.

Рақамли иқтисодиёт – рақамли технологияларга асосланган фаолият тури бўлиб, бунда фақат дастурий таъминот яратиш ва уни сотиш эмас, балки электрон тижорат субъектлари томонидан электрон товарлар яратиш ва сервис хизматларни кўрсатиш тушунилади.

Қарийиб чорак аср олдин Google.com домени рўйхатдан ўтганда, 13 йил муқаддам Сан-Франсискода илк iPhone телефонлари кенг оммага тақдим қилинганда ҳеч ким рақамли технологиялар қисқа вақт ичида бутун дунёни тубдан ўзгартириб юборади деб ўйламаган бўлса керак.

Бугунги кунда рақамли иқтисодиёт барча турдаги катта ҳажмдаги маълумотларни йиғиш, хусусиятига кўра таснифлаш ва уларни таҳлил қилиш асосида рақамли манбаларни қайта ишлаши ҳисобига ўта тез суръатларда ривожланмоқда.

Рақамли манбалар фуқаролар, ижтимоий тармоқлардаги гуруҳлар, юридик шахсларнинг турли хил рақамли платформалардаги фаол ҳаракатлари натижасида қоладиган «рақамли излар»ни таҳлил қилиш асосида йиғиб олинади. Интернет протокол (IP)га асосланган глобал трафик ҳажми бизга маълумотлар оқимининг қанчалик тез ўзгараётганлигини тасаввур қилиш имконини беради. Масалан, 1992 йилда бир кунлик маълумотлар ҳажми тахминан 100 гигабайт (ГБ)га тенг бўлган бўлса, 2017 йилда эса, бу кўрсаткич секундига 45 000 ГБ етганлигини кўришимиз мумкин. Хали бу кўрсаткич рақамли иқтисодиётга асосланган иқтисодиёт ўз ривожланиш йўлининг дастлабки босқичида турганлигини, истикболдаги кўрсаткичлар, 2022 йилга бориб глобал IP трафик ҳажми Интернет орқали хизмат кўрсатиш соҳаларининг кўпайиши ва Интернет тармоғидан фойдаланувчилар сонининг тобора ортиб бориши ҳисобига секундига 150 700 ГБга етишини башорат қилишмоқда.¹

Барчамизга маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан 2020 йил мамлакатимизда «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили» деб эълон қилинди. 2020 йилнинг 2 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида»ги Фармони қабул қилинди.

Давлат дастури 284 та банддан иборат бўлиб, унда умумий қиймати 18,2 трлн. сўм ва 10,3 млрд. АҚШ долларига тенг лойиҳалар амалга оширилади.²

Дастур доирасида:

- ▶ «Рақамли Ўзбекистон - 2030» дастури лойиҳаси ишлаб чиқилиши;
- ▶ «Электрон ҳукумат» тизими такомиллаштирилиши;
- ▶ маҳаллий IT-технологиялари бозори салоҳияти оширилиши;
- ▶ давлат маълумотларини бошқариш тизими яратилиши белгилаб қўйилган.

Бизнингча, мазкур фармон Ўзбекистоннинг янги тарихида мамлакатда рақамли иқтисодиёт ривожланишига қўйилган «тамал тош»и сифатида қолади. «Рақамли Ўзбекистон – 2030» дастурини ривожланган давлатлар тажрибасига асосланган ҳолда амалга оширилиши натижасида мамлакатимиз «рақамли дунё»да ўзининг муносиб ўрнига эга бўлишига ишонамиз.

Рақамли иқтисодиётда ўзаро жисмоний таъсирдан (муомала, сиёсий ва ижтимоий даражадаги муносабатлар, савдо, медиа ва ҳ.к.) рақамли ўзаро таъсирга ўтиш юз бермоқда. Шуни қайд этиш жоизки, сўнгги йилларда юз берган кўплаб ўзгаришларга қарамадан, хусусан коронавирус пандемияси дунёнинг деярли барча мамлакатларини қамраб олган ҳозирги шароитда технологик тараққиёт йўлида ҳали кучли тўсиқлар мавжудлигини кўришимиз мумкин.

Қуйида замонавий рақамли иқтисодиёт ривожланишининг ўзига хос хусусиятларига тўхталиб ўтамыз:

1. Рақамли технологиялар дунё бўйлаб тарқалишда давом этмоқда. Бугунги кунга келиб, мобиль алоқалар сони ер юзи аҳолиси сонидан ошиб кетди. Ер

¹ www.un.org/publications. Доклад о цифровой экономике 2019. 13-б.

² www.lex.uz. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сонли Фармони.

юзининг кўп сонли аҳолиси ахборот ва рақамли коммуникациялардан фойдаланиш имкониятига эга. Лекин шу билан бирга, бу жараёнларда айрим нопок инсонлар турли бетартибликлар келтириб чиқариш учун кўпроқ имкониятларга эга бўлишмоқда ва уларнинг ҳаракатлари миқёси ўсиб бормоқда. Бунинг оқибатида дунё миқёсида кибер-хуружларнинг сони, ҳажми ва таъсири ҳар йили ошиб бормоқда.

2. Рақамли иқтисодиётга айрим йирик компанияларнинг таъсир кучи катта бўлмоқда. Бозор капиталлашуви бўйича Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook Alibaba ва Tencent компаниялари дунёдаги энг қиммат компаниялар таркибига кирди. Бу борада АҚШга тегишли бўлмаган энг қиммат компания – интернет-савдога ихтисослашган хитойнинг Alibaba Group компаниясидир. Уларнинг муваффақияти миждозлар тармоғининг катталиги, давлатлараро миқёсининг кенглиги ва бозордаги ҳукмронлик ўрни билан изоҳланади. Рақамли иқтисодиёт бозорининг ушбу йирик иштирокчилари инновацион ечимларни амалга ошириш учун барча керакли ресурсларга эга эканлиги ва рақамли маҳсулотлар тақсимотида таъсир кўрсатиши билан ажралиб туради.

3. Рақамли технологиялар меҳнат билан боғлиқ жараён келажагини ўзгарилади. Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, катта ҳажмли ахборотлар ва сунъий интеллектдан фойдаланиш рақамли технологиялар орқали амалга оширилади ва бу ҳолат жаҳон иқтисодиётининг 50 фоизига таъсир қилиши мумкин. «Машиналарнинг иккинчи даври» ишлаш жараёни бошланганидан кейин биз билан нималар содир бўлади, биз нималарни кутамиз ва нималардан қўрқамиз деган саволлар туғилади. Экспертларнинг фикрича, замонавий технологиялар асосида кўплаб касблар (иш ҳақи ҳисобида 14,6 трлн. АҚШ доллари) автоматлаштирилиши мумкин. Бу эса, инсон салоҳиятидан фойдаланишнинг янги усуллари кашф этишга, айти пайтда мунтазам ишларнинг йўқ бўлиб кетишига ва ижтимоий тенгсизлик даражасининг ошишига олиб келади.

4. Дунё мамлакатларининг рақамли иқтисодиёти бир хил даражада эмас. Мамлакатнинг сиёсий, ҳуқуқий ва иқтисодий ривожланиш даражаси рақамли саноатни шакллантириш ва унинг бозори жозибдорлигини оширишда муҳим роль ўйнайди. Масалан, Хитой рақамли бозори, интернет фойдаланувчилар сони бўйича дунёда етакчилик қилади (721 млн. киши), дунё рақамли бозоридан деярли мустақил равишда фаолият кўрсатади, сабаби катта глобал ўйинчиларнинг барчаси унда иштирок этмайди. Соҳа мутахассислари фикрига кўра, Ҳиндистон рақамли иқтисодиёти 462 млн. интернет фойдаланувчилари билан катта ўйинчилар учун йирик бозорлардан бири саналади ва у катта салоҳиятга эга. Шундай бўлса-да, молиявий операцияларни амалга оширишда инфратузилма билан боғлиқ муаммолар бор. Ҳиндистон ҳукумати томонидан мазкур муаммоларни бартараф этиш учун зарур саъй-ҳаракатлар кўрилмоқда, бу эса, ўз навбатида рақамли бозорни ривожлантиришга ижобий таъсир қилади. Европа Иттифоқи (ЕИ)да 412 млн. интернет фойдаланувчилари бор, лекин бозор кўп сонли иштирокчилар ўртасида бўлинган. ЕИ фаоллари ҳали ҳам «ягона рақамли бозор» ташкил этиш устида иш олиб бормоқда. Дунёнинг бир қанча мамлакатларида айрим веб-сайтлар ёки рақамли компаниялар турли сабабларга кўра ҳукумат томонидан блоклаб қўйилмоқда. Бутун дунё бўйлаб Интернетга уланиш бир хил эмас, ундаги тезлик ва хизмат тарифлари бир-биридан фарқ қилади, шундай бўлсада, айти пайтда у дунё аҳолисининг 50 фоизига яқинини қамраб олган.

5. Рақамли савдо нақд пулни мағлуб қилиши мумкин. Экспертлар прогнозларига кўра, дунё бўйича чакана интернет-савдо айланмаси 2020 йилда 4 трлн. АҚШ долларини ташкил этиши кутилмоқда, яъни у 2017 йилдагига нисбатан деярли икки баробарга ошади. Е-тижорат учун асосий тўсиқ нақд пул бўлиб қолмоқда, аммо нақд пулни коронавирус пандемияси электрон пуллар ва рақамли муқобил пуллар (криптовалюта) билан алмаштириш имкониятини вужудга келтирди. Масалан, Нидерландия, Франция, Швеция ва Швейцария евро худудида энг кам миқдорда нақд пулга эга бўлган мамлакатлар рўйхатига киритилган. Ривожланаётган мамлакатларнинг аксарияти ҳам шу йўсинга таянади. Нақд пулнинг коронавирус инфекциясини ташувчи асосий воситалардан бири эканлиги қолган далаатларда ҳам электрон пуллар ва рақамли муқобил пуллар ҳаракатини тезлаштиришга хизмат қилади.

6. Коронавирус пандемияси рақамли иқтисодиёт ривожланишига қўшимча туртки бермоқда. Ҳисоб-китобларга кўра ҳозирги кунда, тахминан 3 млрд. инсон карантин сабаб уйда ўтиришга мажбур бўлмоқда ва уларнинг аксарияти Интернет тармоғидан маълум мақсадларда фойдаланмоқда. Бутун дунёда пандемия сабабли иш берувчиларнинг аксарияти ишчи-ҳодимларга масофадан туриб ишлашга рухсат берганлиги, банклар, суғурта компаниялари, умумий овқатланиш соҳасидаги корхоналар on-line хизмат кўрсатаётганлиги, таълимнинг барча турларида on-line дарслар ташкил этилаётганлиги, хўжалик юритувчи субъектлар бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда off-line тартибидан on-line тартибга ўтиб ишлашга мажбур бўлаётганлиги, давлат идоралари, юридик шахслар йиғилишларни, бизнес-мулоқотлари ва учрашувларни Интернет тармоғидаги яқингача деярли кўпчиликка таниш бўлмаган Zoom платформаси орқали видео конференция шаклида ўтказаяётганлиги ва бошқа яна кўплаб сабаблар ўз-ўзидан рақамли иқтисодиёт ривожланишига сабаб бўлмоқда.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, дунёда рақамли технологиялар ривожланишига хос бўлган мазкур хусусиятлар ўзининг ижобий ва салбий жиҳатларига эга бўлиб, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда юқорида қайд этилган омиллар таъсирини ҳисобга олиш зарур.

Нурманов К.Т.
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил
изланувчиси

БОШҚАРУВ ҲИСОБИДА СТРАТЕГИК ТАҲЛИЛНИ ҚЎЛЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: Мақолада корхоналарни истиқболли ривожлантириши мақсадида стратегик таҳлилнинг ташкилий ва услубий жиҳатларидан фойдаланиши масалалари тадқиқ этилган. Халқаро тажриба ва мамлакатимиз корхоналари фаолияти қиёсий ўрганилиб, назарий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: молия, молиявий бошқарув, ҳаларо тажриба, корхоналар.

Аннотация: В статье исследованы вопросы использования организационного и методического аспектов стратегического анализа в целях перспективного развития предприятий. На основе сравнительного изучения международного опыта и деятельности предприятий страны разработаны теоретические и практические рекомендации.

Ключевые слова: финансы, финансовый менеджмент, международный опыт, предприятия.

Annotation: The article explores the issues of using the organizational and methodological aspects of strategic analysis for the purpose of future development of enterprises. Based on a comparative study of the international experience and activities of the country's enterprises, theoretical and practical recommendations have been developed

Keywords: finance, finance management, international experience, enterprises.

Мамлакатимизда бозор муносабатларининг шаклланиши шароитида макроиқтисодий барқарорликнинг таъминланганлиги, иқтисодиётда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, фермерлик ҳаракатини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратилишига хизмат қилмоқда.

Дунё мамлакатларида иқтисодий ўсишнинг пасайиши, озиқ-овқат хавфсизлиги ва тиббий-экологик муаммомар кескин тус олган бир шароитда, давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун янгича ёндашув ҳамда таъминларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқариш долзарб муаммога айланмоқда.

Ҳаракатлар стратегиясида иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини

ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш каби вазифалар қўйилган.¹

Бу борада И.Ансоффнинг фикрлари диққатга сазовордир: «Стратегик қарорлар асосан ички муаммоларга эмас, балки ташқи бозорга, шунингдек компания ишлаб чиқарадиган ва бозорларда сотадиган товарларга тегишлидир.²

Стратегияни танлашга таъсир қилувчи омиллар стратегик таҳлилнинг муваффақиятини таъминлайди. Стратегияни самарали амалга ошириш узок муддатга мўлжалланган келишувлар ва мақсадларга, рақобатчи корхоналарнинг бозордаги мавқеи ва рақобат муҳитини чуқур ҳис қилишга, шунингдек, моддий, меҳнат ва молиявий ресурсларни объектив баҳолай олиш каби омилларга боғлиқдир.

Стратегия бу ғалабага эришиш билан боғлиқдир. Стратегия – бу батафсил тузилган режа ёки ёриқномалар дастури эмас; бу мувофиқликни таъминловчи, инсон ёки ташкилотнинг ҳаракатлари ва қарорларига умумий йўналиш берувчи, умулаштирувчи мавзудир»³.

Корхона фаолиятини стратегик таҳлил қилишда таҳлилнинг иккита объектини маконда ва замонда ўзаро боғлиқликда қараш зарур. Бир томондан корхонанинг фаолияти ва иккинчи томондан унга иқтисодий муҳитни таъсирини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Корхонанинг иқтисодий муҳитда фаолият юритишини стратегик таҳлил қилганимизда қуйидаги омилларнинг таъсирини ўрганиш зарур:

- рақибларнинг молиявий ҳолати ва бозордаги мавқеи;
- мол етказиб берувчи ва пудратчи мижозларнинг шартномаларни ўз вақтида бажариши;
- харидор ва буюртмачиларнинг тўлов қобилияти.

Стратегик таҳлилни амалга оширишда SWOT-таҳлили усулидан кенг фойдаланилади. Унинг моҳияти корхонани бозордаги ҳолати тўртта мезон бўйича баҳоланади:

1. Корхонанинг кучли томонлари (Strengths)
2. Корхонанинг кучсиз томонлари (Weaknesses)
3. Корхонанинг имкониятлари (Opportunities)
4. Хавф-хатарлар (Threats)

Юқоридаги санаб ўтилган тўртта омилдан биринчи иккитаси яъни корхонанинг кучли ва кучсиз томонларини таҳлил қилганимизда, улар асосан корхонанинг ички муҳити таъсирида шаклланади яъни корхонадаги давр харажатлари, таннарх, трансферт баҳолар, таркибий ва тузилмавий ўзгаришлар таъсирида юзага келади. Мазкур рўйхатдаги кейинги иккита омил ташқи муҳит таъсирида пайдо бўлади. Корхонанинг бозордаги имкониятлари ва кутилажак хавф-хатарлари бозор конъюнктураси таъсирида талаб ва таклифнинг ўзгариши, нархларнинг тебраниб туриши, рақобат кучайган сари экспорт муомалаларини ва капитал тушумини рағбатлантирувчи ва қўллаб-қувватловчи халқаро савдо коидаларига мос равишда имтиёз ва преференциялар билан таъминланиши зарур.

¹ Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон. www.lex.uz/docs/3107036

² Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: «Экономика». 1989. 303-б.

³ Грант Р. М. Современный стратегический анализ / пер. с англ.; под ред. В. Н. Фунтова. 5-е изд. – СПб.: «Питер», 2008. 560-б.

Хўжалик юритувчи субъектларда бошқарув ходимларини қарорлар қабул қилиш учун ахборот манбаи, яъни маълумотлар билан таъминлаш ҳисоб - таҳлил тизими (ХТТ) воситасида амалга оширилади. Шу сабабли мазкур тизимнинг такомиллашуви янги прогрессив ҳисоб турларидан фойдаланишни тақоза этади. Замонавий шароитда стратегик бошқарув ҳисоби ана шундай муҳим вазифани бажарувчи восита сифатида намоён бўлади.¹

Иқтисодчи олима Удалова З.В. қишлоқ хўжалиги корхоналарида стратегик бошқарув ҳисобини концептуал масалалари бўйича халқаро тажрибани таҳлил қилиб, шундай ёзади: «Стратегия анъанавий режа ёки дастур эмас. У замонавий менежментда содир бўлаётган корпоратив режалаштириш усулидан стратегик менежментга ўтиш даври билан изоҳланади».

Корхонани ривожлантириш стратегиясини танлаш ва амалга оширишнинг қуйидаги босқичлари мавжуд:

1. Корхонани ривожлантиришдаги муаммоларни аниқлаш
2. Стратегик таҳлил:
 - корхонанинг имкониятлари ва хавф-хатарларини аниқлаш;
 - корхонанинг кучли ва заиф томонларини таҳлил қилиш.
3. Стратегик прогнозлаштириш (корхонанинг ривожланиш салоҳияти инқирозни бартараф этишга етарлими? Ҳа/йўқ).
4. Корхонани ривожлантириш сценарийси (қулай, маъқул, нохуш)
5. Муқобил стратегик моделни аниқлаш
6. Корхонани ривожлантириш стратегиясини танлаш.²

Хулоса қилганимизда, бошқарув ҳисобининг муҳим таркибий қисми ҳисобланган стратегик таҳлилнинг ахборот таҳлилий таъминотини ташкил этиш унинг назарий ва услубий асосларини атрофлича тадқиқ этишга боғлиқдир. Шу муносабат билан мазкур мақолада хорижий ва ватанамиз олимларининг фикрларини таққослаб берилган таклифлар юртбошимиз томонидан Ҳаракатлар стратегиясида олдимизга қўйилган муҳим вазифаларни бажариш учун асос бўлиб хизмат қилади деган умиддамиз.

¹ Костаев У.У. Стратегик бошқарув ҳисоби ва уни ташкил қилишнинг методологик асослари. «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2020 йил.

² Удалова З.В. Концепция стратегического учета и анализа в сельскохозяйственных организациях. Международный бухгалтерский учет. 13 (259). 2013. www.cyberleninka.ru/article/n/kontsepsiya-strategicheskogo-ucheta-i-analiza-v-selskohozyaystvennyh-organizatsiyah

Olimov M.K.,
tayanch doktorant, Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti

SANOAT KORXONALARIGA INVESTITSİYALARNI KENG JALB ETISH ORQALI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya: Maqolada investitsiyalarni keng jalb etish orqali sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonini rivojlantirish masalalari fikrlar bayon etilgan. Shuningdek, mavzuga oid respublika miqyosidagi ayrim statistik ma'lumotlar tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: sanoat, investitsiya, asosiy kapital, ishlab chiqarish, samaradorlik.

Abstract: The article discusses the development of the production process in industrial enterprises through the widespread attraction of investment. Some national statistics on the subject were also analyzed.

Keywords: industry, investment, fixed capital, production, efficiency.

Аннотация: В статье рассматривается развитие производственного процесса на промышленных предприятиях через широкое привлечение инвестиций. Некоторые национальные статистические данные по этому вопросу были также проанализированы.

Ключевые слова: промышленность, инвестиции, основной капитал, производство, эффективность.

Sanoat respublikamiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki, sanoat oʻzining qoʻshimcha qiymat yaratishi, aholi ehtiyojini qondirishdagi oʻrni va yuqori darajaga ega boʻlgan ishlab chiqarish lokomotivi bilan boshqa soha va tarmoqlardan tubdan farq qiladi. Sanoat tarmogʻining rivojlanishi milliy iqtisodiyotning barqaror surʼatlar bilan rivojlanishiga olib keladi. Sanoat sohasida qazib olingan, ekib oʻstirilgan barcha resurslarni qayta ishlash, ulardan yangidan-yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, assortiment va nomenklaturaning koʻpayishi hisobiga diversifikatsiyalashuv jarayonlari takomillashadi.

Chunki, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va diversifikatsiyalash iqtisodiy xavfsizlikni taʼminlash hamda mustahkamlashning muhim sharti hisoblanadi. Shunga muvofiq, izchillik bilan amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar tufayli milliy sanoat salohiyati tobora yuksalib bormoqda.

Sanoatning 12 ta yetakchi tarmogʻida modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish dasturlari jadal amalga oshirilmoqda. Natijada oʻtgan yili iqtisodiy oʻsish 5,6 foizni tashkil etdi. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 6,6 foizga, eksport – 28 foizga

ko'paydi. Oltin-valyuta zaxiralarimiz 2019 yil davomida 2,2 milliard dollarga ortib, 28,6 milliard dollarga yetdi.¹

Hozirgi kunda xalqaro kapital harakati, avvalo, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar harakati kengayib, bozor munosabatlari sharoitida sanoatlashtirishni yana-da jadallashtirish hamda sanoat korxonalarini faoliyatini yaxshilashda xorijiy investitsiyalarni jalb etish ahamiyati tobora oshib bormoqda. Natijada sanoatning yetakchi tarmoqlaridagi korxonalarini zamonaviy texnika bilan qayta jihozlash imkoniyati paydo bo'lmoqda. «O'zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi farmonda «ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish, transport-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmadagi loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan aktiv investitsiya siyosatini olib borish»² vazifasi belgilanganligi xorijiy investitsiyalar uchun yana-da keng imkoniyatlarni yaratdi.

Bu masala bugungi kunning dolzarb masalalaridan bir ekanligiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomalarida ham alohida to'xtalib, quyidagi fikrlarni bildirib o'tganlar: «Barcha sohalaridagi ijobiy natijalar qatorida investitsiyalar hajmi ham sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 4,2 milliard dollarni tashkil etib, 2018 yilga nisbatan – mana shu raqamga e'tiboringizni qaratmoqchiman – 3,1 milliard dollarga yoki 3,7 barobar o'sdi. Investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 37 foizga yetdi».³

42-pac.m. O'zbekiston Respublikasida 2019-yilda asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibi (jamiga nisbatan % da).¹

¹ Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: «Xalq so'zi», 2020-yil 25-yanvar.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. 7-fevral 2017-yil. <http://press-service.uz/document/5482/>.

³ Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: «Xalq so'zi», 2020-yil 25-yanvar.

⁴ www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy veb-sayti ma'lumotlari.

Respublikamizda 2019-yilda asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibida qayta ishlash sanoati yetakchilik qilmoqda. Ushbu tarmoqda jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 51433,3 mlrd. so'm yoki jami asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning 27,1 %i o'zlashtirilgan. Uning tarkibida eng ko'p investitsiyalar o'zlashtirilgan 3 ta faoliyat turlari quyidagilar:

- ▶ to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish 10719,0 mlrd. so'm (jami asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi 5,6 %);
- ▶ boshqa nometal mineral mahsulotlari ishlab chiqarish 8991,7 mlrd. so'm (4,7 %);
- ▶ metallurgiya sanoati 8956,9 mlrd. so'm (4,7 %).

43-pacm. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar mahsulotlarining sanoatning umumiy hajmidagi ulushi, %.¹

2019-yil davomida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar tomonidan 95,1 trln. so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi.

Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarining umumiy ishlab chiqarishdagi, tutgan ulushi 28,7 % ni tashkil etdi. Ushbu korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining umumiy hajmida tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalarining ulushi 27,3 %, ishlab chiqaradigan sanoat korxonalarining ulushi 72,6 % ni tashkil etdi.

Bunday ijobiy natijalarga erishishda jalb qilingan investitsiyalardan samarali foydalanish va yo'nalishini, taqsimlanishini to'g'ri tashkil etish hamda boshqarishdan iborat. Shuni ta'kidlash lozimki, xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotiga boshqa mamlakatdan kapital olib kelishdan tashqari, mamlakatning iqtisodiy o'sishiga ko'mak beruvchi bilim va malakani kirib kelishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, mamlakatimizda xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha ko'pgina chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yirik xalqaro moliya institutlari, hukumat tashkilotlari va xorijiy banklarni, birinchi navbatda, mamlakatimiz bilan yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha o'zaro hamkorlik aloqalarini kengaytirishga katta qiziqish bildirayotgan hamkor davlatlarning investitsiya fondlarini jalb etish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda.

Sanoat korxonalarini eksportining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun mazkur sanoatda mavjud bo'lgan ishlab chiqarishni, iloji boricha tayyor mahsulot ishlab chiqarishiga yo'naltirish, resurslar tejamkorligini ta'minlash investitsiyalar ko'lamini kengaytirish va ular samaradorligini oshirish lozim.

¹ www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy veb-sayti ma'lumotlari.

Равшанов М.Р.,
Марказий банк ходими,
БМА тингловчиси

МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ МУСТАҚИЛЛИГИ ВА УНИНГ НАРХЛАР БАРҚАРОРЛИГИ ТАЪМИНЛАШГА ТАЪСИРИ

Аннотация: Ушбу мақолада Марказий банкнинг мустақиллиги ва унинг нархлар барқарорлиги таъминлашга таъсири ўрганилган.

Калит сўзлар: Марказий банк, тижорат банклари, валюталарнинг оқими, кредит, валюта сиёсати, пул-кредит сиёсати.

Аннотация: В данной статье рассматривается независимость Центрального банка и его влияние на обеспечение стабильности цен.

Ключевые слова: Центральный банк, коммерческие банки, валютные потоки, кредит, денежно-кредитная политика, денежно-кредитная политика.

Abstract: This article examines the independence of the Central Bank and its impact on ensuring price stability.

Keywords: Central Bank, Commercial Banks, Currency Flows, Credit, Monetary Policy, Monetary Policy.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномада 2020 йилни – «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили» деб эълон қилди ва банк тизими, хусусан Марказий банк олдида қатор вазифаларни қўйди. Таъкидлаш керакки, ушбу мурожаатномада «... 2020 йилда макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва инфляцияни жиловлаш – иқтисодий ислохотлар жараёнидаги бош вазифамиздир. Биз шу йилдан бошлаб инфляциявий таргетлаш тизимини жорий қилишга ўтдик. Бу борада, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Марказий банк, Молия вазирлиги иқтисодий ўсиш билан инфляция ўртасида мувозанатни таъминлаши, ташқи хавф-хатарларни ҳисобга олиши зарур...»лиги таъкидланди.¹

Юқоридаги вазифаларни бажаришда Марказий банкнинг мустақиллигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Чунки, Марказий банк мустақиллиги унинг самарали монетар сиёсатини юритишга олиб келади. Бу эса, ўз навбатида, нархларнинг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади. Мамлакат ичидаги нархларнинг барқарорлиги ҳар бир давлатнинг асосланган макроиқтисодий сиёсатига, шу жум-

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь. Янги Ўзбекистон, ижтимоий-иқтисодий газета, №1 (1), 2020 й., 25 январь.

ладан, монетар ва валюта сиёсатининг мақсад ва йўналишларига мувофиқ келиши лозим.

Ҳар қандай Марказий банкнинг мустақиллик даражасини аниқлаш учун уларнинг мустақиллик мезонига холис баҳо бериш керак. Хорижий адабиётларда Марказий банклар мустақиллигини аниқлашнинг бир неча усуллари қайд этилган. Асосан Марказий банкларнинг иқтисодий ва сиёсий мустақиллиги фарқланиб туради.

М.Фридмен ўзининг илмий ишларида қатъий белгиланган курс режимини бекор қилиш масаласини олға сурган. Шунингдек, у эркин сузиш режимини жорий этиш масаласини таҳлил этган. Нархлар барқарорлигини таъминлашда валюта интервенциясидан фойдаланишни назарда тутган.

Anna J. Schwartz ва Michael Melvin ўзларининг илмий тадқиқот ишларида валюталарнинг оқими масалаларига тўхталиб, оқим кўп бўлиши миллий валюта барқарорлигига ижобий таъсир этиши ва натижада нархлар барқарорлигига эришиш мумкинлигини ёритиб беришган.

Шунингдек, ушбу мавзунини Lavan Mahadeva ва Gabriel Sternелар¹ ҳам тадқиқ этишган. Хусусан, халқаро интеграция ва глобаллашув жараёнларида самарали пул-кредит сиёсатини таъсирчанлигини оширишга Марказий банкларнинг Ҳукумат олдида ҳисобдорлигини сезиларсиз ва кам бўлишига боғлиқлигини кўрсатиб беришган.

Шунингдек, Марказий банкларнинг валюта сиёсатини макроиқтисодий барқарорликка таъсирини, экспорт салоҳиятини оширишга таъсирини, инвестицион муҳитни яхшилашга таъсирини қатор етакчи олимлар томонидан ўрганилган.

Марказий банкнинг тўғри ва самарали пул-кредит сиёсатини амалга оширилиши ўша мамлакатнинг халқаро майдонда мавқеини ошишига таъсирини ҳам қатор олимлар ўз илмий тадқиқотларида кўриб ўтишган.² Шунингдек, улар томонидан Марказий банкнинг нархларни барқарорлигини таъминлаш амалиётида валюта интервенциясидан кенг фойдаланиш масаласи атрофлича тадқиқ этилган.

Марказий банк, унинг валюта курси сиёсати, валюта курслари режимлари, валюта интервенцияси ва инфляцион таргетлаш масалари³ мамлакатда нархлар барқарорлигига эришишда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, валюта интервенциясини курсни, оқибатда эса, нархлар барқарорлигига таъсири ва валюта курси масаларини атрофлича тадқиқ этиш – нархларнинг барқарорлигига таъсир этувчи асосий омиллар сифатида қараш ўринлидир. Шунингдек, монетар тартибга солиш, Марказий банк ва иқтисодиёт, Марказий банкнинг мустақиллигини таъминлашни муҳимлиги, Давлатнинг инфляцион жараёнларга таъсири ва ҳамма саналган масалаларнинг нархлар барқарорлигига боғлиқлиги масалалари⁴ инфляцияни жиловлашга таъсир этади.

Республикамиз олимларидан Б.Исламов, Т.Бобакулов, Н.Жумаев, Р.Р.Тожиев, Г.Исмоиловларнинг илмий ишларида нархлар барқарорлигида Марказий банкнинг ўрни ва роли масалаларининг айрим жиҳатлари ўз ифодасини топган.

¹ «Monetary Policy Frameworks in a Global Context», Edited by Lavan Mahadeva and Gabriel Sterne (2019), Bank of England.

² Максимо В. Энг, Фрэнсис А. Лис, Лоурэнс Дж. Мауер (1998). «Мировые финансы» пер. с англ. – М.: «ДеКА», 768-б.

³ Моисеев С.Р. (2017) «Центральный банк и политика валютного курса» – М.: «Дело», 624-б.

⁴ Бобоқулов Т.И. (2007) Миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш: муаммолар ва ечимлар. Монография. – Т.: Фан ва технология, 184-б.

Марказий банкнинг мустақиллиги даражасини аниқлашда унинг пул-кредит сиёсатини танлаш ва ўтказишда давлат бошқарув органларига кўпроқ ёки камроқ қарамлигига боғлиқдир. Хусусан, Марказий банкнинг иқтисодий мустақиллиги бу унинг ўз инструментларидан ўзи хоҳлаган йўналишда ва чегараланмаган миқдорда фойдалана олишига боғлиқдир.

Республикамызда Марказий банкнинг мустақиллиги ва унинг нархлар барқарорлигига таъсири бўйича қатор илмий ишлар қилинган бўлсада, Марказий банкнинг мустақиллигини таъминлашнинг оптимал йўллари тўлиқ тадқиқ этилмаган. Хусусан, биринчидан, Марказий банкнинг Ҳукумат билан ўзаро муносабати ва ҳисобдорлик чегаралари тўлиқ белгилаб берилмаган; иккинчидан, нархлар барқарорлигини таъминлашда монетар сиёсатни эркин ва мустақил амалга ошириш имконияти билан боғлиқ операцияларни тўлиқ амалга ошириш имконияти йўқлиги; учинчидан, валюта интервенциясининг тўлиқ ошкор этилмаганлиги, очиқ маълумотларнинг ҳам аниқ макроиқтисодий барқарорликка таъсири кўрсатиб берилмаганлиги шулар жумласидандир.

Ражабов А.А.,
Тошкент давлат юридик
университети магистранти

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШДА МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИ

Аннотация: Мазкур мақоланинг мақсади Ўзбекистон Республикасида меҳнат шартномаси тузишининг ҳуқуқий тартибга солиш масалаларини тадқиқ қилиш ва мажбурий меҳнатга жалб қилишининг олдини олишдаги масалаларни таҳлил қилишдан иборат. Шунингдек, мажбурий меҳнатга жалб қилишининг ҳуқуқий тартибга солиш билан боғлиқ муаммолари ва мазкур масалага тегишли таклифларни қонунчиликдаги энг муҳим томонлари бошқа давлат қонунчилиги билан қиёсий таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: меҳнат ҳуқуқи, меҳнат шартномаси, тарафлар, иш берувчи, ходим, конвенция, қонун, мажбурий меҳнат, иш билан таъминлаш.

Аннотация: Целью данной статьи является изучение вопросов правового регулирования трудовых договоров в Республике Узбекистан и анализ вопросов профилактики принудительного труда. Также проблемы, связанные с правовым регулированием принудительного труда и наиболее важными аспектами законодательства, по предложениям по этому вопросу будут сопоставлены с другими государственными законами.

Ключевые слова: трудовое право, трудовой договор, стороны, работодатель, работник, конвенция, право, принудительный труд, занятость.

Abstract: The purpose of this article is to study the issues of legal regulation of employment contracts in the Republic of Uzbekistan and to analyze issues of prevention of forced labor. Also, the problems related to the legal regulation of forced labor and the most important aspects of the legislation on proposals on this issue will be compared with other state legislation.

Keywords: labor law, employment or labor contract, parties, employer, employee, convention, law, forced labor, employment.

Барчамизга маълумки, меҳнат инсон ҳаётининг асосий шартларидан бири бўлиб, меҳнат ҳуқуқининг асосий принциплари конституция ва ҳуқуқнинг шу соҳасига оид муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамлаб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Конституциянинг 37-моддасига кўра, ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қокунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан химояланиш ҳуқуқига эга.

Бевосита меҳнат қилиши натижасида фуқаролар Меҳнат Кодексининг 72-моддасига кўра меҳнат шартномасини тузишлари ва шартнома шартларидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларига эга бўлади. Меҳнат шартномаси мазмуни қуйидагича, яъни ходим билан иш берувчи ўртасида муайян мутахассислик, малака, лавозим бўйича ишни ички меҳнат тартибига бўйсунган ҳолда тарафлар келишуви, шунингдек меҳнат тўғрисидаги қонунлар ва бошқа норматив ҳужжатлар билан белгиланган шартлар асосида ҳақ эвазига бажариш ҳақидаги келишувдир. Қисқача қилиб айтганда, меҳнат шартномаси – бу ходим ва иш берувчи ўртасидаги маълум бир мутахассислик, малака ёки лавозим бўйича меҳнат мажбуриятларини меҳнат қонунчилиги, ички меҳнат тартибига амал қилган ҳолда ҳақ эвазига бажаришдан иборат бўлган келишув ҳисобланади. Меҳнат шартномасини бир неча турлари бор. Умуман олганда, меҳнат шартномаси ходим ва иш берувчининг ҳуқуқий мажбуриятларини белгилабгина қолмай, уларнинг эрки ва мақсадини ифодалайди, у келгусида вужудга келиши мумкин бўлган ихтилоф ва тортишувларни олдини олади. Шу нуқтаи назардан меҳнат шартномасининг мазмун моҳиятини англаш ва унга амал қилиш, ҳар бир шахс учун муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда асосан давлат ташкилотларида ҳодимлар меҳнат шартномасига асосан кунлик белгиланган иш соатидан кўпроқ иш билан машғул бўляпти.

Бу албатта, ҳодимнинг меҳнат қилиш қобилиятига салбий таъсир этади. Буни қуйидаги давлатларнинг тажрибаларини ўрганиш давомида турли фикрларга келишга сабаб бўлди.

Биринчидан, меҳнат шартномаси талабларидан четга чиқиб мажбурий меҳнат билан боғлиқ бўлган маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этган мансабдор шахсларга нисбатан Озарбайжон Республикаси маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексининг 531-моддасида қуйидагича белгилаб қўйилган. Унга кўра, ходимга меҳнат шартномасини бекор қилиш ёки жамоа шартномасида белгиланган имтиёزلардан маҳрум қилиш таҳдиди билан меҳнат фаолиятида кўзда тутилмаган ишларга (хизматларга) мажбурий жалб қилиш – мингдан икки минг манатгача жаримага тортишга сабаб бўлади. Иккинчидан, Қозоғистон Республикасида меҳнат шартномаси талабларига амал қилмай мажбурий меҳнат билан боғлиқ бўлган маъмурий ҳуқуқбузарлик учун жарима миқдори Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги кодекснинг 89-моддасига кўра, яъни иш берувчи томонидан нормал ва қисқартирилган иш вақтининг ва кунлик ишларнинг ноқонуний равишда ошириб юборилиши натижасида мажбурий меҳнат қилишга йўл қўйилса, Қозоғистон Республикасининг меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно, мансабдор шахсларга нисбатан энг кам иш ҳақининг 40 бараваригача миқдорда жарима жазоси тайинланишини назарда тутди.

Юқоридаги келтирилган фикрлардан умумий хулоса шуки, биринчидан, «Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида»ги Қонуннинг 2-моддасида иш тўхтаб қолганлиги туфайли мажбурий таътилга чиқарилган ходимлар банд аҳоли таркибига киритилган бўлиб, бу норма мантиқсиз ва халқаро стандартларга мос келмайди. Чунки, узоқ муддатга иши тўхтатиб қўйилган корхоналарнинг ходимларга иш берувчи иш ҳақи ҳам, нафақа ҳам тўламайди. Бундай шароитда узоқ вақт ишидан ва меҳнат даромадидан маҳрум бўлиб қолган фуқаро давлат ижтимоий ҳимоясига умид қилиши мумкин ва шу сабабли улар банд бўлмаган аҳоли таркибига киритилишлари ва бу ҳақида меҳнат шартномасига тегишли банд қўйиш масаласи қўйилиши керак;

Иккинчидан, турли эпидемиялар шароитида меҳнат шартномасида ҳодимнинг ойлик иш ҳақларининг ўрнига қандай тартибда моддий томондан таъминланишида давлат томонидан аниқ нормалар ишлаб чиқилмаган (Covid-19 инфекциясини мисол келтириш мумкин, қанча ҳодим ўз ҳисобидан мажбурий равишда меҳнат таътили олганлиги барча учун мавҳум). Мана шу каби касалликларни ҳисобга олиб меҳнат шартномаси тузилишида иш берувчига ҳодимнинг фойдасига ишлайдиган нормалар иш чиқиш лозим.

Учинчидан, Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг амалдаги таҳриридаги 51-моддаси 1-қисмига қуйидаги тартибда ўзгартириш киритиш лозим. Янги таҳрири: «Меҳнатга бирон-бир шаклда маъмурий тарзда мажбурлаш, бундан қонунда назарда тутилган ҳоллар мустасно, – базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма беш барава-ри миқдорда жарима солиб, бир йил муддатга мўйян лавозимда ишлаш ҳуқуқидан маҳрум қилинишига сабаб бўлади». Бу билан меҳнат шартномаси кучи юқори бўлишига, ҳодимларнинг меҳнат шароитлари яхшиланиши ва иш унумдорлигига эришиш мумкин.

Rajabov S.O'.,
Toshkent moliya instituti
magistranti

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONGA XALQARO KORPORATSIYALARNING TO'G'RIDAN-TOG'RI INVESTITSİYALARINI JALB QILISH

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonga xalqaro korporatsiyalarning tog'ridan-to'g'ri investitsiyalarini jalb qilish orqali mamlakatimiz iqtisodiyotida bo'ladigan o'zgarishlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: kapital, drayver, eksport, import, xorijiy sarmoyador, tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в экономике Узбекистана путем привлечения прямых инвестиций международных корпораций.

Ключевые слова: капитал, драйвер, экспорт, импорт, иностранный инвестор, либерализация внешнеэкономической деятельности.

Annotation: This article discusses changes in the economy of Uzbekistan by attracting direct investment from international corporations.

Keywords: capital, driver, export, import, foreign investor, liberalization of foreign economic activity.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy o'zgartirish, tarmoqlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga doir loyihalarni amalga oshirish uchun investitsiyalarni jalb qilish borasida bajarilayotgan ishlar alohida etiborga loyiq. Ma'lumki, investitsiyalar iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi – drayveridir.¹

O'zbekiston jahon iqtisodiyotida hamon davom etayotgan inqirozning salbiy oqibatlariga nafaqat ishonchli tarzda bardosh bermoqda, balki makroiqtisodiy va ijtimoiy o'sish suratlarni saqlashga erishmoqda. Ayniqsa, investitsiya sohasida ro'y berayotgan tarkibiy o'zgarishlar etiborga molik. Istiqloq yillarida mamlakatda samarali qonunchilik bazasi, xorijiy sarmoyadorlar uchun keng ko'lamli huquqiy kafolatlar va imtiyozlar majmui yaratildi, xorij kapitali ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha bo'yicha yaxlit chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqildi.

Mintaqalar iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiya loyihalarini amalga oshirishning ahamiyati benihoya katta. Buning afzalliklariga quyidagilarni misol keltirish o'rinli:

birinchidan, xorijiy investitsiyalar ko'magida korxonalarga zamonaviy texnik-texnologiyalar joriy qilinib, eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish rivojlanadi;

¹ Uza.uz – O'zbekiston milliy axborot agentligi internet sayti.

ikkinchidan, import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va buning uchun investitsiyalarni iqtisodiyotning ustuvor sohalariga yo'naltirish, pirovardida aholining turmush darajasini oshirish imkoni yaratiladi;

uchinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qishloq hojaligi ishlab chiqarishini jadallashtirish orqali o'sib borayotgan axolini ish joylari bilan taminlashga komaklashadi;

to'rtinchidan, korxonaning eskirgan ishlabchiqarish quvvatlari, moddiy-tehnika bazasi yangilanadi va texnika qayta qurollanadi;

beshinchidan, tabiiy resurslarni qayta ishlovchi korxonalar barpo etiladi.¹

Keyingi yillarda butun dunyoda xorijiy investitsiyalar jalb etish kundan-kunga qiyin kechmoqda. Shu bois, jalb etilgan xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanish, bu borada jadal va tizimli ish olib borish zarur.

44-pacm. 2018-yilda O'zbekistonga kiritilgan import maxsulotlarining tarkibi.²

2018-yilning yanvar-avgust oylarida import hajmi 12,0 mlrd. AQSh dollariga (o'sish sur'ati 31,2 %) teng bo'ldi.

Import tarkibida eng katta ulush mashina va asbob-uskunalar (40,1%), kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar (13,4 %) hamda oziq-ovqat mahsulotlari (9,1 %) guruhlari hisobiga to'g'ri keldi.³

O'zbekistonga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, ichki bozorlarni sifatli va arzon mollar bilan to'ldirish, yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliyashtirish bo'yicha ayrim tarmoqlar va hududlarning mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanish va xorijiy investitsiyalarni yanada kengroq jalb

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Matbuot xizmati.

² O'zbekiston Respublikasi Statistika davlat qo'mitasining rasmiy sayti www.stat.uz asosida muallif tomonidan tuzilgan.

³ O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistikasi Qo'mitashi.

qilishda xalqaro korporatsiyalarning o'rnini katta. Shu sababli biz O'zbekistonga yanada ko'proq xalqaro korporatsiyalarni jalb qilishimiz kerak va ularning kirib kelishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni kamaytirish zarur.¹

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Xukumatimiz tomonidan qulay investitsiya siyosatini olib borish maqsadida quyidagi tamoyillarga keng ahamiyat berilayotganligini ko'rish mumkin:

- ▶ tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirish;
- ▶ respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-tog'ri qapital qoyilmalarining keng jalb qilinishini taminlovchi huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa mexanizmlarni yanada takomillashtirish;
- ▶ yurtimizga jaxon darajasidagi texnologiyalarni olib kiruvchi, milliy xo'jalikning zamonaviy tuzilmasini tashkil etishga ko'maklashuvchi chet el investorlariga nisbatan qulay sharoitlar yaratish siyosatini izchil olib borish;
- ▶ eng muhim ustuvor yo'nalishlarga mablag'larni yo'naltirish.

Xozirgi kunda mamlakatimizda barcha turdagi maishiy texnika, engil va yuk avtomobillari, ishlab chiqaruvchi sanoqli kompaniyalar faoliyat yuritmoqda va ularga raqobatchi bo'ladigan, sifat uchun harakat qilishga undaydigan xalqaro korporatsiyalarni ko'paytirish yaxshi natija beradi. O'z-o'zidan import hajmi kamayadi. Bularning barchasini tezlashtirish va investitsiya oqimini oshirish uchun O'zbekistonning Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi to'g'ri yo'nalish bo'ladi.

¹ studofile.net – internet sayti, tfi.uz – Toshkent moliya instituti sayti.

Расулов Ж.Э.,
Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси
тингловчиси

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг инвестицион самарадорлигини ошириш йўллари таҳлил этилган. Ўзбекистонда акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг инвестицион самарадорлигини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калитли сўзлар: корпоратив бошқарув, корпоратив бошқарув самарадорлиги, корпоратив назорат, фонд бозори, корпорация, агентлик, бошқарув.

Аннотация: В данной статье анализируются способы повышения инвестиционной эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. Разработаны рекомендации по повышению инвестиционной эффективности корпоративного управления в акционерных обществах Узбекистана.

Ключевые слова: корпоративное управление, эффективность корпоративного управления, корпоративный контроль, фондовый рынок, корпорация, агентство, управление.

Annotation: This article analyzes ways to increase the investment efficiency of corporate governance in joint stock companies. Recommendations have been developed to improve the investment efficiency of corporate governance in joint-stock companies in Uzbekistan.

Keywords: corporate governance, corporate governance efficiency, corporate control, stock market, corporation, agency, management.

Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган давлат иқтисодий стратегиясининг асосий йўналишларидан бири, инвестиция оқимларини рағбатлантириш орқали иқтисодий ўсиш суръатларини жадаллаштириш ва ҳалқ турмуш фаровонлигини ошириш ҳисобланади. Чунки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев айтганларидек: «Инсон манфаатларини таъминлашда иқтисодиётимизни юксак суръатлар билан барқарор ривожланишини қандай катта аҳамиятга эга эканлигини барчамиз яхши тушунамиз»¹ – деган эдилар. Ўзбекистон иқтисодиёти реал сектори корхоналарини ҳалқаро бозорларда рақобатбардошлигини таъминлаш ва юқори қўшилган қийматли маҳсулот ишлаб чиқарилиши улушини ошириш масаласи уларни модернизациялаш заруриятини, ва мос равишда катта инвесторлик капиталини жалб қилишни талаб қилади. Мустақиллик йилларида республикамиз иқтисодиёти реал

¹ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминдаш – юрт тараққиёти ва ҳалқ фаровонлигининг гарови. www.press-service.uz.

секторига инвестицияларни жамлаш ва қайта сафарбар этиш механизми сифатида фонд бозори шаклланди, ҳамда замонавий капитал бозорини қуриш учун зарур пойдевор яратилди.

Натижада, Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 4,2 млрд долларни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан 3,1 миллиард долларга ёки 3,7 баробар ўсди. Инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши 37%га етди. Иқтисодий ўсиш 5,6%ни ташкил этди, саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 6,6%га, экспорт 28%га кўпайди, олтин-валюта захираларимиз 2,2 млрд долларга ортиб, 28,6 млрд долларга етди.¹

Шу билан бирга, миллий иқтисодиётнинг иқтисодий ва инвестицион салоҳиятни тўлиқ юзага чиқариш, ва бунда макроиқтисодий кўрсаткичларнинг юқори суръатлар билан ўсишини таъминлашда катта имкониятлардан фойдаланилмаяпти. Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М. ушбу ҳусусда: «Кун тартибида ўта жиддий масалалар турибди. Булар мамлакатимизда яратилган технологияларнинг рақобатдошлигини таъминлаш, «ноу-хау» намуналарини яратиш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, яъни юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминлаш бўйича тизимли чора-тадбирларни амалга оширишдир»² – деб бежиз айтмаган эдилар.

2008 йилда бошланган ва бугунги кунда таъсири ҳамон билинаётган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози акциядорлик жамиятларини бошқариш, ундаги менежерларнинг амалий фаолиятини назорат қилиш масалаларига янада талабчанликни ошириш кераклигини кўрсатди.

Шу билан бирга, акциядорлик жамиятларида лозим даражада бошқарув тизимини қуриш, хусусан, ушбу тизимни инвесторлар манфаатларига монанд қилиб шакллантириш учун корпоратив бошқарувнинг энг илғор амалиётини жорий қилиш талаб қилинади.

Шунинг учун, Ўзбекистон акциядорлик жамиятларида бошқарув ва назорат тузилмалари самарадорлигини назарий жиҳатдан тадқиқ қилиш, инвестицияларни жалб қилишнинг асосий шарти бўлган – қулай инвестиция иқлимини шакллантириш шарт-шароитларини туғдириш манбаи бўлган корпоратив бошқарувнинг лозим даражадаги амалиётини республика корпоратив корхоналари иш фаолиятига жорий қилиш йўллари қидириш заруриятини келтириб чиқармоқда.

Корпоратив бошқарув шундай жараёнки, унга мос равишда корпорация акциядорлик корхонасининг ҳақиқий эгалари бўлган акциядорларнинг манфаатларига вакиллик қилади ва хизмат қилади.

Шунинг учун, корпоратив ҳулқ-атворнинг негизи корхона қатнашчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳурмат қилишга асосланган бўлиши, жамиятнинг самарали фаолият кўрсатишига, шу жумладан жамият активлари қийматининг ошиб боришига, ишчи ўринларини яратилишига, жамиятнинг молиявий мустаҳкамлиги ва рақобатбардошлигини қўллаб туришда ёрдам бериши керак.³

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Т.: 2020 йил 24 январь.

² *Мирзиёев Ш.М.* Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.: «Ўзбекистон», 2017, 103-б.

³ *Мурычев А.В.* Банки и банковская система России: состояние и пути развития эффективного корпоративного управления. – М.: НП «Национальный совет по корпоративному управлению», 2007. 444-б. с.: ил.

Жамиятда иштирок этар эканлар, акциядорлар унга қўйган сармоялари билан таваккалчилик қиладилар. Акциядорлар жамиятнинг ягона эгалари бўлгани учун, улар жамият томонидан юритилаётган сиёсат ҳақида муфассал ва ишончли ҳисоботни директорлар кенгаши ва ижроия органларидан олиш имкониятига эга бўлишлари керак.

Корпоратив бошқарувнинг маълум бўлган 3 та таълимоти мавжуд:¹

- «агентлик» таълимоти;
- «бошқарув» таълимоти;
- «ижтимоий жавобгарлик» назарияси.

«Агентлик» таълимотига асосан бошқарув директори акциядорлар ёллаган ходим бўлиб, у ҳисоб беради ва уларнинг манфаатларини юқори қўйаяди.

«Бошқарув» концепциясига мувофиқ директор сифатида махсус ваколатлар, ҳуқуқлар ва мажбуриятлар берилган шахс ҳисобланади (яъни уларнинг маоми юқори бўлади), бунга ихтиёрий тартибли одам бўлиши ва қонунлар асосида ишлаши лозим.

«Ижтимоий жавобгарлик» назарияси «акциядорлик компания» чегараларини кенгайтиради, ва у «бошқа манфаатдор шахсларни» ўз ичига олади. Охирги таълимот бўйича барча шахслар жамият, кредиторлар, акциядорлар, омонатчиларни ҳам ўз ичига олади.

Корпорацияда қуйидагича молиявий манфаатдор томонлар фаолият юритади:

18 - жа д в а л

Корпорациянинг молиявий манфаатдор томонлари (шахслари).¹

Субъектлар	Манфаатлар	Ташқи шакли	Компания фойдаси
Менежерлар	Моддий манфаатлар: ойлик иш ҳақи, бонуслар. Мақом, касбий амбицияларнинг амалга ошиши.	Профессiona менежмент тизими, топ-менежментни мотивациялаш тизимининг ишлаб чиқилиши.	Компания капитализацияси, акциялар курс нархининг ошиши.
Акциядорлар	Акция курси, дивидендлар, ахборот очиклиги, нуфуз, даромадлилик, барқарорлик.	Нуфузли Директорлоар кенгаши, соф фойда, кредит рейтинги, корпоратив коммуникациялар, бозордаги улуш, брэндларнинг таникли бўлиши.	Акция курси, авзон молиялаштириш, инвестицияларнинг жалб қилиниши.
Молиявий институтлар	Кредитлаш ҳажмлари, молиявий барқарорлик, ўсиш.	Кредит рейтинги, молиявий кўрсаткичлар, очиклик.	Арзон кредитлар, кредит рейтинги
Истеъмолчилар	Махсулот сифати, хизмат сифати, барқарорлик.	Сифат сертификати, машхурлик, очиклик, брэнд	Бозор улуши, барқарорлик, тан олинис.
Етказиб берувчилар	Етказиб бериш, барқарорлик ва сотиб олишнинг қимматлилиги, келажак.	Барқарорлик, очиклик.	Молиявий кўрсаткичлар.
Давлат	Солиқлар, қонунга риоя қилиниши, бандлик, атроф-муҳит, ижтимоий барқарорлик.	Қонунларга риоя қилиниши, солиқнинг тўланиши, очиклик, касаба уюшмалари, экологик сертификатлар, ижтимоий дастурлар.	Солиқ имтиёзлари, сиёсий барқарорлик, ҳалол рақобатчилик, давлатнинг иқтисодиётга аралашмаслиги.

¹ Спасенных М.Ю. Инновационный бизнес. Корпоративное управление НИОКР. – М.: «Дело», 2012, 145-б.

² Леванова Л.Н. Теория корпоративного управления. Учебно-методическое пособие. – Саратов: 2011. 171-б.

Корпоратив бошқарув кенг маънода - иштирокчилар концепциясига мувофик дахлдор бўлган ҳамма шахсларнинг (акциядорлар, бошқарувчилар, кредиторлар, контрагентлар, ёлланган ходимлар, давлат ва бошқалар) расмий ва норасмий муносабатлар тизими сифатида қараш мумкин.

Бошқа тизимлар сингари (тартибга солиш, бошқариш) корпоратив бошқаришда ҳам элементлар бўлиб, уларни 3 та гуруҳга бўлиш мумкин:

- ташкилий-таркибий,
- норматив-ҳуқуқий,
- функционал.

Ташкилий-таркибий блок амалий фаолиятини амалга оширувчи бўлимлар ва ташкилотларни ўз ичига олади.

Норматив-ҳуқуқий ўз ичига компаниянинг ҳуқуқий мақомини белгилаб берадиган норматив актлар ва корпоратив бошқарув кодексларини олади.

Функционал блок ўз ичига фаолиятни амалга ошириш, унинг йўналишлари, шакллари ва усуллари, воситалари, чораларини олади.

Корпоратив бошқаришни турли мамлакатларда турлича талқин қилишади. АҚШда ва Англияда компанияларнинг капиталига кўпчилик алоҳида шахслар ва фирмалар эгалик қилади. Континентал модел амал қилувчи давлатларда (Европа, СНГ, Лотин Америкаси) асосан гуруҳларга тегишли бўлади.

Шундан келиб чиқиб, ушбу мамлакатларда АҚШга нисбатан капитал таксимоти ва унда овозлар берилиши концентрацияси нисбатан юқори. Бундан ташқари, 50 фоиз аҳолиси тўғридан-тўғри ёки билвосита компанияларнинг акцияларига эгалик қилади. Германияда эса ушбу кўрсаткич 20 % ни ташкил қилади. Шундан хулоса қилиш мумкинки, тижорат банклари фаолиятини бошқаришнинг 2 моделини «менежерлар ҳукмронлик қилувчи модел» АҚШ амалиётида қўлланилади ва Европа мамлакатларида қўлланиладиган «акция пакетига эга акциядорлар ҳукмронлик қиладиган модель» ларни ажратиб кўрсатиш мумкин.

45-расм. Корпорация фаолиятининг самарадорлигига таъсир қиладиган асосий омиллар.¹

¹ А.С.Бегматов, М.Б.Хамидулин, М.Ш.Бўтабоев. Корпоратив маданият ва корпоратив бошқарув. – Т: «Академия» нашриёти, 2007, 224-б.

Замонавий бошқарув илми корпорация фаолиятининг самарадорлиги унга боғлиқ бўлган ва акциядорлик мулк шаклдаги корхоналар фаолиятини корпоратив бошқарувининг ўзак қадриятларини ташкил қиладиган етти омилни:

- ▶ **тузилма** – бошқарувчилик қарорларини етказишда оралиқ бўғинларнинг камайтирилиши сабабли корпорациянинг оптимал ташкилий тузилмаси умумий бошқариш ҳамда асосий ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатларни камайтиришга имконият беради;
- ▶ **tizimлар** – ҳар қандай масалани ҳал қилишда системавий ёндашишни амалга ошириш муаммони қисман ҳал қилиб ўтирмасдан балки бутунича қамраш ва ҳал қилишга имкон берадики, бу эса муаммоларни бир уринишда ҳал қилиш ва келгусида қайта ҳал қилиш учун ортиқча ресурсларни сарфламасликнинг имкониятини туғдиради;
- ▶ **услуг** – раҳбарликнинг хусусий услубини яратиш ва қўллаш, брендинг стратегияси асосида харидорларнинг корпорацияга кутилган муносабатини шакллантириш корпорацияни рақобатчилар оммасидан ажралиб туришига ва маркетинг фаолиятининг самарадорлигини оширишга ёрдам беради;
- ▶ **ходимлар** – корпорация раҳбарияти ўз ходимларидан лавозим вазифаларини бажариш учун етарли малакага эга бўлишишига эришиши керак, бироқ таржрибанинг етишмаслиги шароитида бу корпорацияларнинг энг заиф томонидир;
- ▶ **касбий маҳорат** – олий менежментнинг юқори маданияти ва саводхонлиги муваффақиятли фаолият гаровидир, раҳбариятда зарур билимларнинг ва етарли тажрибанинг йўқлиги шароитида корпорация фаолияти самарасиз бўлиши мумкин;
- ▶ **стратегия** – узоқ муддатли режаларнинг ишлаб чиқилиши ҳамда ўз мақсадларининг олдиндан кўриш ва ифода этиш корпорация раҳбариятига уларга эришиш учун қайси йўналишда ҳаракат қилиш кераклигини тушунишга ёрдам беради;
- ▶ **қадриятлар** – барча ходимларнинг мақсадлари мос тушиши стратегик мақсадларга эришишда илгари силжишга олиб келади, яъни ишлаш самарадорлиги ошиши мақсадларга эришиш жараёнидек кечади.

Ҳозирда республика иқтисодиёти реал сектори корхоналарида корпоратив бошқарувни янада такомиллаштириш, шаффофлик ва ҳисобдорликни оширишга тобора кўпроқ аҳамият берилмоқда. 2019 йилда иқтисодиёт реал секторида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелда қабул қилинган ПФ-4720-сон Фармони¹ билан тасдиқланган чора-тадбирлар дастуридаги вазифалар ижросини таъминлаш борасида қуйидаги ишлар амалга оширилган ва амалга оширилмоқда:

- республика акциядорлик жамиятларида жаҳон амалиётида илғор хорижий корпорациялардаги корпоратив бошқарувни ташкил этиш механизмини чуқур ўрганиш асосида компания ишлаб чиқариш фаолиятини бошқариш, ички назоратни яхшилаш ва корхоналар фаолиятининг самарадорлигини ошириш борасидаги ишларни узлуксиз давом эттириш;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелда қабул қилинган «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4720-сонли Фармони.

- корпоратив бошқарув органлари – акциядорлар умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, ижроия органи ҳамда уларга хизмат кўрсатувчи тафтиш комиссияси, ички аудит хизмати каби бўлинмаларнинг соғлом корпоратив фаолият кўрсатиш борасидаги мажбурият ва масъулиятларини ошириш;
- корхоналарни стратегик бошқариш, бошқарув ходимларининг самарали фаолиятини назорат қилишни таъминлашда акциядорлар, жумладан, миноритар акциядорлар ролини ошириш борасидаги талабларни кучайтириш;
- корпоратив корхоналар фаолияти шаффофлигини таъминлаш бўйича жаҳон стандарти ҳисобланган Корпоратив бошқарув тамойилларининг энг муҳим талабларидан бири эканлигини инобатга олган ҳолда корхоналар фаолияти бўйича ахборотлар оммавийлигини, шу жумладан, корпоратив веб-сайтларига йиллик ва оралиқ молиявий ҳисоботларни жойлаштириш ҳамда тижорат сири тушунчасига хилоф бўлмаган равишда ўрнатилган тартибдаги бошқа усуллар орқали янада оширишни изчил давом эттириш;
- корпоратив бошқарув соҳасида янгича фикрлайдиган, замонавий талабларга жавоб берадиган юқори малакали раҳбарлар, шунингдек, хорижий менежерларни жалб этиш чораларини кўриш;
- корхоналар фаолиятининг очиқлигини ошириш, улар томонидан нашр этиладиган аудит ва молиявий ҳисобот ахборотини халқаро стандартларга янада яқинлаштириш борасидаги ишларни давом эттириш.

Ушбу вазифаларни самарали бажарилишига шароит туғдириш учун мувофиқ равишда республика корпоратив қонунчилигини такомиллаштириш талаб қилинади.

Корпоратив бошқарув шундай жараёнки, унга мос равишда корпорация акциядорларнинг манфаатларига вакиллик қилади ва хизмат қилади. Амалдаги қонунчилик корпоратив бошқарувнинг муҳим томонларини аниқлаштириши ва тартибга солиши мумкин. Ҳар бир корпорация мулкдорларининг ўзига хос манфаатларини самаралироқ ҳимоя қилиш учун ички корпоратив андозалар қабул қилиниши лозим бўлади.

Шунингдек, акциядорлик жамиятлари мулкдорлари манфаатларини ифода қилувчи корпоратив андозалардан бири – бу корпоратив бошқарув кодекси бўлиб, кодекс корхона томонидан мулкдорлар манфаатларини имкони қадар тўлиқроқ ҳимоя қилиш юзасидан қатор мажбуриятлар олинганини билдиради ва потенциал инвесторларга ушбу корпорацияга инвестиция қилиш нисбатан ҳавфсиз ва даромадли бўлишини ваъда қилади.

Миллий фонд бозори ва корпоратив бошқарув тизимининг институционал асосларининг яратилиши натижасида республика акциядорлик жамиятларининг капитализация даражаси йилдан-йилга ошиб борди.

Шу билан бирга, йилдан йилга акциядорлик жамиятлари сонининг камайиб бориши, жойларда корпоратив бошқарув даражасида сезиларли муаммолар борлигидан далолат бермоқда.

Умуман олганда мамлакатимизда акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг инвестицион самарадорлигини ошириш борасида қуйидагиларни амалга оширилиши лозим деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, Ўзбекистон Республикасидаги корпоратив корхоналарга инвестиция жалб қилишда ёрдам берувчи корпоратив бошқарув тизими тузилмасини ривожлан-

тириш имкониятлари мавжуд бўлиб, республика корпоратив қонунчилигини такомиллаштириш ва корхоналарда корпоратив бошқарув органлари инфратузилмасини ривожлантириш керак;

Иккинчидан, амалдаги қонунчиликда корпоратив бошқарув ва назорат органлари аъзоларининг моддий жавобгарлигини кучайтириш лозим;

Учинчидан, корхоналар корпоратив бошқарув ва назорат органлари аъзолари меҳнати самарадорлигини баҳолайдиган меъзонлар тизимини ишлаб чиқиш ва унга мувофиқ равишда муносиб тақдирлаш масаласини ойдинлаштириш;

Тўртинчидан, корпоратив назоратнинг муҳим механизми – акциядорларнинг корхонадаги вазиятни бевосита кузатиб боришини ахборотий таъминотини кенгайтириш мақсадида банк мажбурий тарзда эълон қиладиган ахборотлар рўйхатини кенгайтириш мақсадга мувофиқдир.

Рахмедова М.Н.,
Ассистент кафедры
«Корпоративные финансы и ценные бумаги»
Ташкентского финансового института

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ УЗБЕКИСТАНА В СЕКТОРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Аннотация: В данном тезисе рассматривается инвестиционный климат Республики Узбекистан, даются определения инвестиционным фондам и их основной роли в экономике. Анализируются иностранные вложения за последние годы в республику и делаются прогнозы развития деятельности инвестиционных фондов.

Ключевые слова: Инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, долговые обязательства, акции, листинговые агентства, паевые фонды, корпоративные ценные бумаги.

Annotation: In this thesis, the investment climate of the Republic of Uzbekistan is considered, definitions are given to investment funds and their main role in the economy. Foreign investments in the republic in recent years are analyzed and forecasts of the development of investment funds are made.

Keywords: Investment fund, securities market, debt instruments, stocks, listing agencies, mutual funds, corporate securities.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbekiston Respublikasining investitsion muhiti ko'rib chiqiladi, investitsiya fondlari va ularning iqtisodiyotdagi asosiy roli to'g'risida tushunchalar berilgan. So'nggi yillarda respublikaga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar tahlil qilinib, investitsiya fondlarining rivojlanish prognozlarini qilinmoqda.

Kalit so'zlar: Investitsiya fondi, qimmatli qog'ozlar bozori, qarz vositalari, aksiyalar, listing agentliklari, o'zaro fondlar, korporativ qimmatli qog'ozlar.

Одной из форм осуществления инвестиционной деятельности, предоставляющей наибольшие гарантии для инвесторов, является коллективное инвестирование. Среди преимуществ данной формы необходимо отметить такую особенность, как возможность привлекать средства частных инвесторов, в том числе и физических лиц, с целью осуществлять вложения в реальный сектор экономики, т.е. производство. При такой схеме непосредственно инвестирование происходит за счет приобретения ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а риски частных инвесторов существенно снижаются.

При этом необходимо обратить внимание на жесткий контроль со стороны государства посредством четкого урегулирования данных отношений с точки зрения раскрытия отчетности, состава активов, прав и обязанностей инвесторов, а также на использование механизма внутреннего контроля. Защита прав инвесторов в коллек-

тивном инвестировании осуществляется при помощи двух механизмов – законодательного регулирования и внутренней организации данного процесса, что существенно снижает риски.

Инвестиционный фонд – вид кредитно-финансовой организации, которая специализируется на привлечении денежных средств, имеющихся у инвесторов, через выпуск собственных ценных бумаг или через размещение мобилизованных средств в ценные бумаги других юридических лиц или на банковские вклады, депозиты.

Инвестиционный фонд может выпустить свои долговые обязательства. А затем на деньги от их продажи приобрести ценные бумаги, выпущенные другими эмитентами. Иными словами, они могут вложить средства в менее ликвидные активы. Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов изменяется вместе с условиями рынка, что влияет на ликвидность ценных бумаг фонда.

Инвестиционные фонды, по сути, выступают финансовыми посредниками. Подобный двойной обмен обязательствами и отличает посредника от иных финансовых субъектов рынка (например, от брокеров и дилеров), которые также влияют на потоки средств от кредиторов к заемщикам, но при этом не выпускают собственные долговые обязательства.

Инвестиционный фонд в полном праве начинает действовать на рынке ценных бумаг с момента получения особого рода лицензии, которая выдается либо на осуществление отдельного вида деятельности, либо на 2-3 из следующих: посредник, инвестиционный консультант, инвестиционная компания.

В экономике инвестиционные фонды имеют большое значение. Они выполняют ряд важных функций, к числу которых можно отнести:

- Аккумуляция сбережений населения;
- Эффективное управление финансовыми инвестиционными ресурсами, так как сами индивидуальные инвесторы не могут обеспечить должной эффективности из-за отсутствия профессиональных навыков и умений;
- Диверсификация рисков путем вложения средств населения в различные финансовые инструменты, имеющиеся на финансовом рынке;
- Снижение затрат на проведение сделок на рынке путем проведения их в большом объеме.

Через инвестиционные фонды происходит финансирование многих проектов в сфере строительства жилья, коммерческих объектов и ее дальнейшего использования, получение жилья в кредит и т.д.

Инвестиционные фонды вкладывают аккумулярованные средства в частные и государственные организации, в депозиты банков, муниципальные или корпоративные ценные бумаги.

Предоставлением услуг в сфере портфельных инвестиций занимаются две категории участников. Первая категория включает в себя так называемых институциональных инвесторов, т.е. лиц, которые в силу специфики своей деятельности осуществляют аккумуляцию денежных средств.

К числу таких институциональных инвесторов, в частности, следует отнести:

- ▶ паевые и иные инвестиционные фонды;
- ▶ пенсионные фонды.

Особое место в этом ряду занимают банки. Их особенное положение заключается в том, что, помимо функций трансформации денежных средств в денежный капитал, банки выполняют функции по предоставлению услуг инфраструктуры рынка (например, депозитарного учета, клиринговых центров). Вторая категория включает в себя прежде всего значительное число брокерских и иных посреднических фирм.

Узбекистан за годы независимости прошел непростой этап реструктуризации всей экономики, сопровождавшийся определенными сложностями в плане выработки подходящей концепции и механизмов ее реализации.

В частности, необходимо признать – долгое время оставались нерешенными отдельные вопросы в сфере ведения бизнеса (например – конвертация валюты, свободная репатриация прибыли, привлечение международных финансовых институтов и др.) а это, в свою очередь, серьезным образом сказывалось на инвестиционной привлекательности страны.

Однако, за последние годы ситуация в этом отношении начала кардинально меняться, и реформы, направленные на улучшение инвестиционной среды, обрели динамичный характер.

Уже сейчас, в Узбекистане одним из драйверов экономического роста является привлечение иностранного капитала в национальную экономику.

В первой половине 2019 года объем освоенных иностранных инвестиций вырос в **4,3** раза по сравнению с тем же периодом в 2018 году и составил **5,6 млрд. долл. США**.

По итогу 2019 года ожидается освоение прямых иностранных инвестиций на сумму не менее **7 млрд. долл.** Для сравнения, данная цифра в 2018 году составила **2,8 млрд. долл. США**.

Кроме того, за два года число предприятий с зарубежными инвестициями увеличилось в два раза – более **10 тысяч**. Доля инвестиций в ВВП страны впервые для страны составила **38%**.

27 августа в ходе мероприятий в рамках визита правительственной делегации Республики Узбекистан во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Китай, между Министерством инвестиций и внешней торговли и китайской корпорацией CITIC было подписано соглашение о создании совместного Узбекско-Китайского инвестиционного фонда с уставным фондом в 1 млрд. долларов США.

Данный шаг свидетельствует о высоком темпе роста масштабов инвестиционного сотрудничества между двумя странами: формирование устойчивого механизма финансирования позволит сфокусировать усилия на ускоренной реализации приоритетных высокотехнологичных проектов.

По предварительной договоренности с китайскими партнерами акцент будет сделан на промышленных предприятиях химической и нефтехимической отраслей и производственных объектах нефтегазового сектора, сообщили в пресс-службе МИВТ.

В ближайшей перспективе узбекской стороной в лице Министерства инвестиций и внешней торговли будет подготовлен пул перспективных проектных предложений для реализации за счет средств Фонда, среди которых значительную долю будут составлять экспортоориентированные предприятия многоступенчатых производственных циклов, имеющие на выходе продукцию с высокой добавленной стоимостью, с

дислокацией в регионах республики с соответствующей сырьевой базой и кадровыми ресурсами.

Помимо данных изменений компания Asia Frontier Capital Ltd. (AFC) запустила первый частный инвестиционный фонд, специализированный в Узбекистане – AFC Uzbekistan Fund.

AFC ожидает существенный рост фондового рынка благодаря недавней отмене контроля над движением капитала, стремлению Узбекистана к приватизационным процессам и введению свободно плавающего курса национальной валюты.

AFC Uzbekistan Fund нацелен на достижение долгосрочного роста капитала для инвесторов за счет извлечения ценности в растущих листинговых компаниях в течение следующих пяти–семи лет, с преимущественной концентрацией на компаниях частного сектора и государственных объектах, подлежащих приватизации.

Инвестиционный мандат фонда включает местные компании, которые осуществляют основную деятельность в Узбекистане, а также иностранные листинговые компании, осуществляющие большую часть деятельности в соседних странах.

AFC является первым нестратегическим инвестором на фондовом рынке Узбекистана, который смог успешно репатриировать доходы от основных вложений и прироста капитала в результате продажи ценных бумаг, котируемых на фондовой бирже с момента самого последнего ужесточения ограничений на движение капитала в 2008 году.

Вместе с официальной отменой контроля над движением капитала в Узбекистане, начиная со 2 марта AFC Uzbekistan Fund будет выпускать новые акции каждый месяц и предлагать ежемесячную ликвидность с предварительным трехмесячным сроком уведомления для инвесторов, желающих погасить свои акции.

Рахмонов Д.А.,
и.ф.д., доц.

Абдумаликов Р.А.
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси

ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ КАСБ ЖАВОБГАРЛИГИ СУҒУРТАСИ – ИЖТИМОЙ ҲИМОЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШАКЛИ СИФАТИДА

Аннотация: Ушбу тезисда тиббиёт ходимлари касб жавобгарлиги суғуртасининг иқтисодий аҳамияти ёритилган. тиббиёт ходимлари касб жавобгарлиги суғуртаси тизимида оид хорижий мамлакатлар тажрибалари баён қилинган. Мамлакатимизда тиббиёт ходимлари касб жавобгарлиги суғуртасини жорий этишнинг ижобий натижалари тизимлаштирилган.

Аннотация: В данном тезисе рассматривается экономическую значимость страхования профессиональной ответственности медицинских работников. описан опыт зарубежных стран в системе страхования профессиональной ответственности медицинского персонала. Позитивные результаты внедрения страхования профессиональной ответственности медицинских работников в нашей стране систематизированы.

Annotation: This thesis discusses the economic importance of medical professional liability insurance. the experience of foreign countries in the system of professional liability insurance of medical personnel is described. The positive results of introducing the professional liability insurance of medical workers in our country are systematized.

Калим сўзлар. Олтин нуқта, суғурта, тиббий суғурта, суғурта бозори, касаллик кассаси врачлари, молиявий риск.

Ҳозирги кунда ижтимоий хизматларни кўрсатувчини ҳам, уни олувчини ҳам моддий жиҳатдан ҳимоялаш долзарб масала ҳисобланади. Бу эса, иқтисодий сиёсатни олтин нуқтасини топишни талаб этади. Шу боисдан, ижтимоий ҳимоя қилиш бир томонлама характерга эга бўлмаслиги лозим. шу ижтимоий хизматлар сирасига биз тиббий хизматларни киритиш айти муддао ҳисобланади. Тиббий хизматларни кўрсатилишида ҳам тиббиёт ходимларини ҳам беморларни моддий жиҳатдан молиявий ҳимоясини жорий этишни тақозо этади. Ўз навбатида, тиббиёт ходимларининг касб жавобгарлигини суғурталаш тизимини жорий этиш айти масаланинг ечими бўлиши мумкин. Хусусан, Ўзбекистонда суғурта бозорининг улуши ЯИМга нисбатан сезиларсиз даражада эканлигини инобатга олинса, ушбу масаланинг долзарблиги янада ойдинлашади. Умуман олганда, тиббиёт ходимлари касб жавобгарлиги суғуртасини жорий этиш орқали қуйидагиларга эришиш мумкин:

- ▶ суғурта бозорини ривожланишига шарт-шароит юзага келади;
- ▶ аҳолининг нодавлат молиявий фондлар орқали ижтимоий ҳимоялаш имконияти вужудга келади;
- ▶ тиббиёт ходимларининг моддий жавобгарлиги суғурта компанияларининг зиммасига тўғри келади.

Жаҳон тажрибаси тўхталиб ўтсак. Европанинг ривожланган давлатлари тиббий суғуртага ЯИМга нисбатан йилига 6-9 фоиз ҳажмда маблағлар сарфламоқдалар. Германияда соғлиқни сақлаш тизимининг маблағлари йилига ЯИМга нисбатан 11,1 фоизни ташкил этиб, Швецариядан кейинги иккинчи кўрсаткични қайд қилмоқда. АҚШда эса ушбу кўрсаткич 15 фоизни ташкил қилмоқда.¹ Давлат суғурта компаниялари томонидан суғурталанган шахсларга тиббий хизмат кўрсатувчи умумий амалиёт врачлари ва мутахассис-врачлар «касаллик кассаси врачлари» деб аталади. Улар мустақил тарзда беморларга хизмат кўрсатадилар ва шунга мувофиқ тарзда касаллик кассасидан тўловни оладилар. Хусусий суғурта тизимида суғурталанган шахсларга тиббий хизмат кўрсатувчи врачларга тўлов суғурта кассаси орқали амалга оширилади.

«Германия Фуқаролик кодекси» ва «Касб жавобгарлигининг мажбурий суғуртаси» қонуни сифатли тиббий хизматни ва беморларнинг ҳуқуқларини ишончли ҳимояси вазифасини ўтамоқда. Бундан ташқари, шифокор жавобгарлигини суғурталаш орқали қилинган хато туфайли етказилган зарар харажатларини унинг шахсий маблағлари, тиббий муассаса томонидан ёки мажбурий ва ихтиёрий суғурта томонидан эмас, балки ходимнинг суғурталовчиси томонидан амалга оширилади.

Энди мазкур амалиётнинг Ўзбекистонда жорий имкониятларини таҳлил этиб кўрсак. Ҳозирги кунда турли юқумли касалликларнинг кенг тарқалиши ёки тиббиёт ходимларининг эҳтиётсизлиги туфайли даволанувчиларга тиббий зиён етмоқда. Масалан, стоматолог хизматидан ҳар бир одам ўзининг тиш билан боғлиқ касаллигини даволашда фойдаланади. Шундай бўлсада, стоматолог фаолияти давомида фойдаланадиган тиббий жиҳозлар етарли (талаб даражасида) стирилламаганлиги сабабли даволанувчи юқумли касаллик ўтиши мумкин. Айтайлик, беморга «гепатит В» вирусининг юқуши юзага келди. Шундай ҳолатда бемор «гепатит В»ни даволаши учун бошқа шифокорга мурожаат қилиши ва натижада қўшимча молиявий харажатлар амалга оширишга мажбур бўлади. Бу эса, тиббий хизматларнинг молиявий рискни юзага келтиради. Агар бемор тегишли тартибда мурожаат қилса, стоматолог ўз иш ҳақисидан даволанувчининг «гепатит В»ни даволаши билан харажатларни тўлаб бериши лозим бўлади. Аксинча, бемор мурожаат қилмаса, даволанувчи қўшимча молиявий харажатларни амалга ошириши шарт бўлади.

Фикримизча, мазкур ҳолатнинг мавжудлиги икки томонинг ҳам молиявий рискни мавжудлиги ва навбат билан рискни ўртада тақсимланиши юзага келаётганлигини акс эттирмоқда. Шу боисдан, тиббиёт ходимларининг касб жавобгарлигини суғурталаш амалиёти ўзининг заруратини кўрсатмоқда. Бу борада, хорижий тажрибалар келтириб ўтилганлиги бунинг учун, касб жавобгарлиги суғуртасини тиббиёт ходимлари билан меҳнат шартномаси тузилишида талаб этилувчи

¹ Сасковец А.А. Современные формы финансирования здравоохранения: опыт зарубежных стран и России: дис. ... к.э.н. – М.: 2006. 147-б. М а н б а: <http://www.dissercat.com/content/sovremennye-formy-finansirovaniya-zdravookhraneniya-opyt-zarubezhnykh-stran-i-rossii>

ҳужжатлар сирасига киритиш, суғурта компанияларига суғурта тарифларни ишлаб чиқишда тиббиёт ходимининг тажриба ва суғурта тарихини инобатга олиш имконини тақдим этиш лозим.

Мамлакатимизда ушбу суғурта турини жорий этиш орқали қуйидаги ижобий натижаларга эришилади:

Биринчидан, тиббиёт ходимларининг кутилмаганда юзага келувчи йирик харажатларини иш ҳақларидан қоплаш рискин олдини олади. Бу эса, тиббиёт ходимларини молиявий рискдан ҳимоялаб, ижтимоий ҳимоя институтини мустаҳкамлайди.

Иккинчидан, аҳолининг барча қатламлари учун молиявий рискдан ҳимояланган ишончли нодавлат ижтимоий ҳимоя институти юзага келади;

Учинчидан, суғурта бозорининг ЯИМдаги ўрни ошишига ва молиявий хизматларнинг ривожланишига етарли шарт-шароит яратиб беради.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда тиббиёт ходимлари касб жавобгарлиги суғуртасини ишлаб чиқиш нодавлат ижтимоий ҳимоянинг олтин нуқтаисни топишга ёрдам беради.

Ражабов К.Р.,
Ўзбекистон Республикаси Президенти
хузуридаги Давлат бошқаруви
академияси тингловчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА КЎЧМАС МУЛК СОЛИҒИНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ: МУАММО ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк ва ер солигини бирлаштирган ҳолда кўчмас мулк солигини жорий этилиши билан содир бўладиган иқтисодий ҳамда ташкилий ўзгаришлар таҳлил этилган. Бу борадаги илгор хориж тажрибаси, умумжаҳон тенденцияларидан фойдаланган ҳолда хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Солиқ ислоҳоти, кўчмас мулк солиғи, мол-мулк солиғи, ер солиғи, мулквий солиқлар, солиқ маъмуриятчилиги, бозор қиймати, хатлов, ягона реестр.

Аннотация: В статье анализируются экономические и организационные изменения, произошедшие в Узбекистане с введением налога на недвижимость, сочетающего налог на недвижимость и земельный налог. Выводы и рекомендации были разработаны с использованием лучших международных практик и мировых тенденций в этой области.

Ключевые слова: Налоговая реформа, налог на недвижимость, налог на имущество, налог на землю, налоги на имущество, налоговое администрирование, рыночная стоимость, заметки, единый реестр.

Annotation: The article analyzes the economic and organizational changes that have taken place in Uzbekistan with the introduction of the real estate tax, combining the property tax and the land tax. Conclusions and recommendations have been developed using best international practices and global trends in this area.

Keywords: Tax reform, real estate tax, property tax, land tax, property taxes, tax administration, market value, notes, single register.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг мамлакатда солиқ сиёсатини такомиллаштириш, солиқ маъмуриятчилиги самарадорлигини ошириш, солиқ юкини изчил камайтириш, солиқ тизимини соддалаштириш ва солиқ ҳисоботларини тубдан қисқартириш юзасидан 10 июль 2019 йилда қабул қилинган, Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегиясида: 2021 йил 1 июлига қадар мол-мулк ва ер солиғи ўрнига кўчмас мулк солиғини жорий қилиш¹ назарда тутилган.

Тарихдан ер солиғи ҳисоблаш ва ундириш осон бўлган ҳамда давлатлар хазинасини самарали тўлдирга оладиган солиқ сифатида ҳукумдорлар томонидан кенг

¹ Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегияси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 июлдаги ПҚ-4389-сон қарорига 1-илова.

фойдаланиб келинган. Бироқ, ушбу ерларда жойлашган кўчмас мулк (уй хўжалик)ка солиқ солиш деярли оммалашмаган, чунки ушбу мулклардан олинадиган даромадни аниқлаш, ердан олиш мумкин бўлган даромадга нисбатан анча қийин бўлган.

Америкалик сиёсий иқтисодчи Жорж Генри бошқа солиқларнинг бекор қилиниш ҳолатида ер солиғининг ишлаб чиқаришга ижобий таъсирини, уни ҳисоблаш ва ундиришдаги устунликларини ёритиб берган, унинг ишончлилигини алоҳида таъкидлаб ўтган.

Неоклассик, Жорж Бейтс Кларк ер майдонларини махсус солиқларга тортишни салбий ҳол дея таърифлаб, мазкур ҳолат ердан фойдаланишда ер эгасининг ўз эҳтиёжларини қондириш билан чекланиб қолишига, бу эса ер қийматининг арзонлашишига, ижаранинг қимматлашишига ва табиийки, ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар нархининг ошиб кетишига олиб келишини ўз тадқиқотларида исботлашга ҳаракат қилган.

Бугунги замонавий иқтисодиётда ер нафақат моддий бойликлар манбаи ва ишлаб чиқариш воситаси сифатида балки, ҳуқуқий муносабатлар ҳамда бозор жараёнлари объекти сифатида ҳам қаралмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг XV ва XVI бўлимлари мол-мулк ва ер солиқларини ҳисоблаш ҳамда тўлаш тартиби ва мол-мулк солиғи ставкалари белгилаб берилган бўлса, 2020 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисидаги Қонуни билан жисмоний ва юридик шахслардан олинадиган ер солиғи ставкалари белгилаб берилмоқда.

Мол-мулк солиғини ҳисоблашда зарур кадастр қийматини аниқлашда объектнинг умумий фойдали майдони ва бир квадрати учун кадастр қиймати, эскириш коэффициентлари, ҳудудий тузатиш коэффициентлари, ёрдамчи хўжалик иморатларининг майдони ва уларнинг бир квадрат метри қиймати каби кўрсаткичлардан фойдаланилмоқда.

Ер солиғини ҳисоблашда эса унинг жойлашган ҳудуди, фойдаланиш мақсади, суғориладиган ёки лалмилигига қараб солиқ ҳисобланади.

Мамлакатимизда ушбу солиқларнинг қўлланилиши бўйича пухта ҳуқуқий асос яратилганлигига қарамасдан, уларни ундириш даражаси бошқа солиқларга нисбатан паст ва ундириш харажатлари юқори ҳамда солиқ тўловчилар томонидан энг кўп эътирозларга сабаб бўлаётган солиқлардан бўлиб келмоқда.

Шу сабабли мазкур йўналишда республикамиз солиқ тизимида илғор хорижий тажриба ва мавжуд имкониятлардан фойдаланиб изчил ислохотлар ўтказиш заруратини кўрсатмоқда.

Хорижий тажрибани таҳлил этадиган бўлсак, ривожланган мамлакатлар солиқ тизимларида жисмоний шахслар мулкীয় солиқлари (мол-мулк ва ер солиғи) битта ягона солиқ турига бирлаштирилганини кузатишимиз мумкин.

Мисол учун Англияда ушбу солиқ кўчмас мулкнинг бир йиллик эҳтимолий ижарасидан тушадиган тушум миқдоридан (солиқ базаси) ҳисобланади ва тўланади. Солиқ ставкаси кўчмас мулк жойлашган ҳудудга қараб 40-50 фоиз оралиғида ўрнатилган. Агар кўчмас мулк ижарага берилган бўлса, йиллик ижара суммасига солиқ ставкаси кўпайтириш билан солиқ суммаси оддий тарзда ҳисобланади ва ундирилади.³

¹ Литвин А.А., Ворожбит О.Ю., Химич Е.А. Введение налога на недвижимое имущество физических лиц во владивостокском городском округе//Фундаментальные исследования. 2014. №9–4. 813–817-б.

² Е.С. Стегниенко. Единый налог на недвижимое имущество как фактор устойчивого развития территорий. Журнал Вестник СГУГиТ. Том 24, № 3, 2019. 178–193-б.

Бельгияда ҳам мазкур солиқлар ягона кўчмас солиққа бирлаштирилган ва кўчмас мулк ижара тўлови расмий даражада белгиланади ҳамда 15 йил давомида амал қилади, солиқ ставкаси 1,25–2,5 фоиз оралиғида. Шунингдек, ҳукумат томонидан кўчмас мулкнинг ижараси билан боғлиқ шартномалар ва бошқа ҳуқуқий муносабатлар назорат қилинади.

Канадада эса маҳаллий ҳокимият органлари ташаббуси билан кўчмас мулк объектлари бозор қийматлари аниқланади ва солиқ базаси сифатида фойдаланилади.

Турли мамлакатлар жисмоний шахслардан олинadиган мулквий солиқларнинг қўлланилиш тизимларини таҳлил этган ҳолда уларни қуйидаги икки асосда таснифлаш ўринли.

19 - ж а д в а л

Мулквий солиқлар базаларининг шаклланиш усули бўйича	Мулквий солиқларнинг интеграция тамойили бўйича
База кўчмас мулкнинг бозор қиймати асосида аниқланадиган тизимлар (Канада, Германия)	Кўчмас мулкка ягона солиқ қўлланиладиган тизимлар (Испания, Англия, Канада, Исроил, Швеция)
База кўчмас мулкнинг кадастр қиймати асосида аниқланадиган тизимлар (Испания, Беларусь, Арманистон, Ўзбекистон)	Бир нечта мулквий солиқлар мавжуд тизимлар. (Россия, Беларусь, Франция, Арманистон, Ўзбекистон)
База кўчмас мулкнинг йиллик ижара тўлови асосида аниқланадиган тизимлар (Англия, Франция)	-

Маълумотлар, юқоридаги мамлакатлар солиқ қонунчилиги асосида муаллиф томонидан тузиб чиқилди.

Ўзбекистонда ер солиғи, жойлашган ҳудуди, фойдаланиш мақсадига кўра, мол-мулк солиғи эса кадастр қийматидан келиб чиқиб алоҳида-алоҳида ҳисобланади ва тўланади.

Шунингдек, бугун Ўзбекистон Солиқ тизимида қўлланилаётган мол-мулкнинг кадастр қиймати унинг бозор қийматидан фарқи сезиларли, чунки кўчмас мулкнинг бозор қийматини аниқлашда қатнашадиган омиллар унинг кадастр қийматини аниқлашда фойдаланилаётган омиллардан анча кенгрок.

Ўзбекистонда мазкур солиқлар тизимини соддалаштириш ва такомиллаштириш заруриятни ҳисобга олиб, мол-мулк ва ер солиқларини бирлаштириб кўчмас мулк солиғини жорий этиш ҳамда унинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини белгилашда жаҳон тажрибасида ўзини оқлаган қуйидаги тамойиллар асосида иш кўриш мақсадга мувофиқ.

1. Ер ва унда жойлашган капитал қурилиш объектлари комплекси солиқ базаси ҳисобланади;

2. Объектнинг бозор қиймати солиқни ҳисоблаш учун асос бўлади;

3. Бозор қийматини аниқлашда кўчмас мулк объектлари гуруҳини оммавий баҳолаш усулидан фойдаланилади, якка тартибда баҳолашга йўл қўйилмайди;

4. Солиқ имтиёзлари тизимининг турли йўналишлари мавжуд бўлиб, уларнинг баъзилари ижтимоий ҳимояга муҳтож солиқ тўловчига қаратилган бўлса, баъзилари маълум турдаги кўчмас мулк объектларига қаратилган. Кўчмас мулк солиғи бўйича имтиёзларни қўллашда эса «солиққа кўчмас мулк объекти тортилади, унинг эгаси эмас» қонунчилиги амал қилиниши лозим бўлади.

Кўчмас мулк солиғи модели элементлари

Солиқнинг қўлланилиши бўйича ҳуқуқий элементлар	Характеристика
солиқ ваколати даражаси	маҳаллий солиқ
солиқ тўловчи	кўчмас мулк эгаси
солиқ объекти	кўчмас мулк объекти ёки улар мажмуаси
солиқ базаси	солиқ тўловчига тегишли объектларнинг бозор қиймати йиғиндиси
солиқ ставкалари	табақалаштирилган, кўчмас мулк бозор қийматидан келиб чиқиб
солиқ даври	бир календарь йили

Илғор халқаро тажриба ва мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларга мос келадиган ягона кўчмас мулк солиғининг жорий этилиши солиқларни ундирилиш даражасини оширибгина қолмай, балки, уларнинг маъмуриятчилигини ҳам соддалаштиради, давлат томонидан ер ресурсларидан унумли фойдаланиш имконини беради ва кўчмас мулк бозорини ахборот билан таъминлаб боради ҳамда маҳаллий бюджетларнинг барқарор даромад манбаига айланади.

Бироқ ушбу ўзгаришдан кутилган натижага эришилиши учун кўчмас мулкни солиққа тортиш бўйича республикамиз солиқ тизимида бир-қанча ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирларни амалга ошириш зарур бўлади.

Биринчидан, кўчмас мулкларнинг баҳосини аниқлашнинг ҳуқуқий асосларини яратиш маҳаллий ҳокимият органлари ва тегишли масъул ташкилотларга (Ергеодез-кадастр) зарур ваколат ҳамда мажбуриятларни юклаш лозим;

Иккинчидан, кўчмас мулк объектларининг электрон маълумотлар базасини такомиллаштириш ва доимий янгилаш мақсадида (мисол учун 5 йилда 1 марта) республикада жойлашган кўчмас мулкларни хатловдан ўтказиб бориш, ноқонуний қурилиш ёки мулк ҳуқуқи тегишли тартибда эътироф этилмаган кўчмас мулклар бўйича қатъий чоралар кўриш механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш;

Учинчидан, ушбу солиқ тури бўйича бериладиган имтиёзлар йўналиш ва миқдорларини белгилаб олиш ва бошқалар;

Шу каби бирламчи вазифаларни ҳисобга олиб, жаҳон тажрибасини чуқур таҳлил этган ҳолда жисмоний шахслардан олинadиган ер ҳамда мол-мулк солиқларини бирлаштиб, ягона кўчмас мулк солиғини жорий этиш республикамиз солиқ сиёсатидаги самарали ислохотларда яна бир муҳим ижобий қадам бўлади.

Ризоев Ф.Х.,
Банк-молия академия
тингловчиси

ХОРИЖИЙ МОЛИЯВИЙ ИНСТИТУТЛАР ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ЖАЛБ ҚИЛИНИШИНИ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ривожланишида хорижий инвестицияларнинг роли, шунингдек модернизация лойиҳаларини амалга ошириш, ишлаб чиқаришни техник ва технологик янгилаш учун инвестицияларни жалб қилиш масалалари кўриб чиқилади.

Калим сўзлар: хорижий инвестиция, инвестицион муҳит, хорижий инвестициялар оқими, молиявий институтлар, инвестициявий жозибадорлик.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль иностранных инвестиций в экономическом развитии Республики Узбекистан, а также реализация проектов модернизации, привлечения инвестиций для технического и технологического обновления производства.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная среда, приток иностранных инвестиций, финансовые институты, инвестиционная привлекательность.

Annotation: This article discusses the role of foreign investment in the economic development of the Republic of Uzbekistan, as well as the implementation of modernization projects, attracting investments for the technical and technological renovation of production.

Keywords: foreign investment, investment environment, inflow of foreign investment, financial institutions, capital, state capital, investment attractiveness.

Сўнгги пайтларда глобал бозорда инвестициялар оқимининг йўналиши тез суръатлар билан ўзгариб бормоқда. Бир неча йил олдин ривожланаётган давлатлар устувор бўлган ва бугунги кунда молия ҳам дунёнинг ривожланган иқтисодиётларига йўналтирилмоқда.

Ташқи молиявий бозорларда ҳали ўзини намоён қила олмаган ёш давлат учун муайян инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва йирик ссудалар олиш учун чет эл банклари, банк консорциумлари ва трансмиллий компанияларни жалб қилиш қийин.

Бундай пайтларда улкан молиявий ва техник имкониятларга эга ва юқори обрўга эга бўлган халқаро молия ташкилотлари ривожланаётган мамлакатларга ёрдам бериш учун халқаро молия бозорларда маблағ жалб қилишда ёрдам беришади. Бундай ташкилотларга халқаро ва минтақавий ривожланиш банклари, йирик халқаро молия институтлари киради.

Маълумки, давлатнинг жаҳон микёсидаги фаолияти унинг ижтимоий тараққиётига кучли таъсир кўрсатади. Самарали ва мақсадли ташқи иқтисодий фаолият ва хорижий

инвестицияларни жалб қилиш сиёсати мамлакатнинг халқаро миқёсдаги обрўсини ошириш, унинг хавфсизлигини таъминлаш, иқтисодий, илмий-техникавий ва маданий салоҳиятини оширишга ёрдам беради. Мустақил Ўзбекистон учун бу, айти пайтда, мустақилликни мустаҳкамлаш ва ўзбек жамиятини модернизация қилишнинг устувор шартидир.

Ушбу босқичда мамлакат ва Халқаро молия ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорлик шартлари миллий устуворликлар талабларига жавоб бериши, иқтисодиётнинг мақбул тармоқ тузилмасига эришишга ҳисса қўшиши, иқтисодиёт самарадорлиги ва жамият фаровонлигини оширишга хизмат қилиши керак.

Охирги йилларда мамлакатимизда қулай инвестициявий муҳитни шакллантириш, хорижий инвесторларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича кенг кўламдаги имтиёзлар, афзалликлар ва кафолатлар тизими ишлаб чиқилмоқда. Бу эса хорижий инвесторларнинг республикамиз иқтисодиёти барқарорлиги ва пухталигига, уни ривожланиш истикболларига қизиқиши ҳамда ишончи ортиб бораётганлигидан яққол далолат беради.

Хорижий инвестицияни жалб қилишда ҳар бир мамлакатда давлатнинг роли ва ўрни алоҳида бўлганлиги сабабли инвестицион муносабатларда давлат фаол иштирокчига айланади. Жумладан, у инвестицион сиёсатнинг узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқиш чораларини кўради ва амалга оширади, иқтисодий, ҳуқуқий нормаларни, ҳуқуқий ҳимоя воситаларини яратади. Солиқ ставкалари, санкциялар ва имтиёзлар, кредитлаш орқали давлат мақсадли инвестиция оқимининг кириб келишини таъминлайди ва инвестицион сиёсатнинг устувор йўналишларини амалга оширади.

Хорижий инвестициялар халқаро капитал оқимлари таркибий қисмларидан бири ҳисобланиб, бугунги кунда турли шаклларда намоён бўлади. Ушбу шаклларни таҳлил қилишда инвестицияларни таснифлашнинг умумий тамойилларидан фойдаланиш мумкин, улар мақсадларга, муддатларга, инвестиция объектларига, инвестиция ресурсларига эгаллик қилиш, хатарлар ва бошқа белгилар бўйича тавсифланади. Инвестиция фаолияти даромад манбаи ёки инвестиция мамлакатга кириб келишидан қатъий назар, иқтисодий самара (фойда) олишнинг турли шакллари, шунингдек, давлатнинг бошқа макро ва микро мақсадларига эришиш шаклида намоён бўлади.

Халқаро инвестицион ҳамкорлик потенциал имкониятларга жавоб бермайди. Шу сабабли, ҳозирги вақтда нафақат ўзаро инвестицияларнинг янги шакллари ва усуллари излаш, балки ташқи иқтисодий ҳамкорлик ва стратегик шериклик соҳасида инвестиция комплексининг замонавий инфратузилмасини яратиш зарурдир.

Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш нафақат ҳукумат, балки маҳаллий ҳокимият органлари, шунингдек корхоналар ва молиявий институтларнинг жиддий ташкилий кучларини талаб қилади.

Бу иқтисодиётни жонлантириш ва илғор технологиялар ва бошқарув усулларидан фойдаланишга, самарали ишлаб чиқаришга, глобал иқтисодий тизимга қўшилишини қўллаб-қувватлашга йўналтирилган бўлиши керак.

Кўпгина иқтисодчиларнинг фикрига кўра, хорижий инвестициялар давлатнинг ривожланишида катта рол ўйнайди, яхши ташкил этилган инвестиция муҳити бўлмаса, дунёдаги бирон бир мамлакат барқарор ривожлана олмайди.¹

¹ Гайдук В. И. Роль иностранных инвестиций в развитии экономики, 2017.

Жаҳон иқтисодиётида глобаллашув тенденциялари ривожланиши билан бир қаторда, сўнги йилларда хорижий инвестицияларнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Статистик маълумотларга кўра, XX асрнинг сўнги чорагида хорижий инвестициялар ҳажми 70% дан ошган. 2018 йил маълумотларига кўра осиенинг ривожланаётган мамлакатларига тўғридан-тўғри инвестициялар 476 миллиард долларни ташкил қилди. Осие минтақаси дунёдаги энг катта чет эл инвестицияларини жалб этганлиги сифатида юкори ўринни эгаллади. Айниқса денгизга чиқиш имконига эга бўлмаган ривожланаётган мамлакатларда бу кўрсаткич бир оз ошиб (хорижий инвестициялар оқими 3 фоизга) 23 миллиард долларга етди.¹

Хорижий инвестициялар халқаро капитал оқимлари таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. Халқаро капитал оқимлари шакллариининг таснифи 46-расмда келтирилган.

Хорижий инвестицияларни келиб чиқиш манбалари бўйича таснифлашда улар расмий (давлат) капитали ва хусусий (нодавлат) капитални фарқлайдилар. Давлат капитали яъни, бир давлат томонидан ҳукуматлараро (битимлар) асосида бошқаларга тақдим этиладиган кредитлар (ссудалар), грантлар, ҳар хил молиявий ёрдамларни ўз ичига олади.

46-расм. Халқаро капитал оқимлари шакллариининг таснифи.²

Давлат капитали ҳисобига ҳукуматлараро ва халқаро ташкилотларни ўз номидан бошқарадиган капитал ҳам киритилиши мумкин. Бундай ташкилотларга мисол:

- БМТ (Бирлашган Миллатлар Ташкилоти);
- Халқаро валюта жамғармаси;
- Жаҳон банки.

Нодавлат капитал. Тижорат (хусусий) компаниялар, нодавлат бирлашмалар, хорижий ташкилотларга (корхоналарга) инвестиция қилинган банклар, инвестицияларнинг бошқа соҳалари ёки шу каби шароитлар асосида олинган чет эл капиталидир. Ушбу операциялар ўзларининг етакчи таркибий бўлинмасининг буйруғи асосида ёки алоҳида раҳбарларнинг битта мандатли қарори асосида амалга оширилади. Чет эл объектларига қўйилган тижорат капитал қўйилмалари капитал оқимларининг элементи ҳисобланади. Давлат бюджети билан боғлиқ бўлмаган молиявий активлар, уларнинг келиб чиқишидан қатъий назар (хусусий ёки қарзга олинган) хусусий компаниялардагина хусусий капитал асосини ташкил этади.

¹ www.unctad.com: UNCTAD, World Investment Report, 2018.

² Агапова Т.Н., Осмоловский С.П. Иностранные инвестиции, 2005.

47-расм. Ўзбекистоннинг 2006–2016 йиллар давомида номинал ЯИМ ни ўсиши (млрд. АҚШ доллар).¹

Статистик макроиқтисодий кўрсаткичларга асосланган ҳолда 2006–2016 йиллар Ўзбекистоннинг номинал ЯИМ ўртача 7–8 фоизда барқарор ривожланишида давом этганини кўришимиз мумкин (47-расм).

Бу эса мамлакатимизни энг паст даромадли ва ўртача даромадли мамлакатлар орасида энг тез ривожланаётганидан далолат беради.

Шу сабабли Ўзбекистон иқтисодиётида хорижий инвестициялар алоҳида ўрин тутади ва шу билан бирга барча мамлакатлар иқтисодиёти учун хорижий инвестицияларнинг роли ва аҳамияти савдо, ИТ-технологиялар, саноат ва хизматларни ривожлантириш соҳасидаги муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Шундай қилиб, хорижий инвестициялар ҳар қандай мамлакатнинг нафақат иқтисодиётига балки молиявий инфратузилмани ривожлантиришига ҳам сезиларли таъсир кўрсатадиган омил ҳисобланади.²

Молиявий инфратузилма. Пул, фонд, инвестиция бозорларида фаолият юритадиган ва уларнинг нормал ишлашини ва умуман бутун минтақавий комплексни таъминлайдиган ва функцияларни амалга оширадиган (*кредит ва банк муассасалари, биржалар, молия ва сугурта компаниялари*) муассасадир.³

Ўзбекистон молиявий институтларини ривожлантиришда халқаро институтлар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш орқали ҳудудларни ривожлантиришда молиявий институтлар билан таъминлаш имконини беради. Кўпгина илмий ишларда молиявий инфратузилма ва унинг институционал таркибий қисми иқтисодий ривожланиш даражасининг молиявий инфратузилма ҳолатига таъсирини ҳисобга олмаган ҳолда ўрганилади, шу билан бирга бизнес ва молиявий фаоллик даражасини ошириш молиявий институтлар сонини кўпайтиришни ва тақдим этилаётган хизматлар сифатини яхшилашни талаб қилади. Шундай қилиб, молиявий институтлар, бир томондан, ўзлари ҳудуднинг инвестиция муҳитига кескин муносабатда таъсир қилишса, бошқа томондан эса, унинг шаклланишида иштирок этишади.

Иқтисодиётга инвестицияларни энг фаол жалб қилиш банк муассасалари томонидан амалга оширилади, улар орасида тижорат банклари ва ривожланиш банклари

¹ www.trendeconomy.ru

² Гайдук В. И. Роль иностранных инвестиций в развитии экономики, 2017.

³ Егорова Н.Е., Гарнец А.А. Формирование рыночной инфраструктуры регионального комплекса как условие его устойчивого экономического развития, 2006.

ажралиб туради. Ривожланиш банклари муваффақиятли ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётида муҳим рол ўйнайди, бу эса жамғармаларни саноат ва инфратузилма инвестицияларига айлантиришга хизмат қилади.¹

Ўзбекистонда бу муассасалар ҳали шаклланмаган. Ривожланиш банкини ташкил этишдан мақсад инвестиция фаолиятини рағбатлантириш ва ундан ташқарида муҳим инвестиция лойиҳаларини амалга оширишдан иборат.

Сўнгги пайтларда Ўзбекистон банкларининг инвестицион фаолиятида бироз жонланиш кузатилди. Банклар инвестиция фондлари ва компанияларини яратишда иштирок этишлари зарур, истиқболли лойиҳаларни молиялаштириш учун бошқа инвесторларни, шу жумладан хорижий инвесторларни жалб қилишлари лозимдир. Агар банклар халқаро молиявий институтлар ва бошқа томондан ҳукумат билан ҳамкорлик қилсалар, иқтисодиётнинг устувор тармоқларини молиялаштиришнинг самарали механизми бўлиши мумкин, бу эса ушбу соҳаларга хорижий инвестицияларни жалб қилишга ёрдам беради.

Хорижий молия институтлари, шу жумладан хорижий банклар, фондлар ва бошқа халқаро молиявий ташкилотлар билан ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш ва фаол ривожлантиришнинг муҳим йўналишлардан биридир. Сўнгги йилларда Ўзбекистон молия институтлари асосан чет эл давлатлари банклари ва халқаро молия институтларидан ривожланиш дастурини амалга ошириш ва инвестиция лойиҳаларига хизмат кўрсатиш учун маблағлар жалб қилмоқда. Ўзбекистон банкларининг хорижий молия институтлари билан ҳамкорлиги бир қатор афзалликларни беради: имтиёзли шартлар асосида маблағларни жалб қилиш, халқаро тўлов тизимига қўшилиш ва халқаро стандартларни ўзлаштириш имконини беради; хусусий хорижий банклар билан алоқаларни ривожлантиришда катализатор вазифасини ўтайди. Вақт ўтиши билан бундай ҳамкорлик ўзининг самарали молиявий инфратузилмани ривожлантиришга хизмат қилади.

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, Ўзбекистонга инвесторларни жалб қилишда молиявий институтларнинг ўрни муҳим рол ўйнайди, шу билан бирга ҳукуматнинг ҳудудлардаги инвестиция муҳитини яхшилаш бўйича ҳаракатлари молиявий институтларнинг ривожланиши ва самарали ишлашини таъминлайди. Инвестицион фаолиятнинг жонланиши натижасида инвестицияларнинг оқими ҳокимият, бизнес ҳамжамияти билан биргаликда ҳудуднинг инвестициявий жозибadorлиги ва молиявий инфратузилмани ривожлантиришига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

¹ Локтева Е.Ю. Роль финансовой инфраструктуры в формировании инвестиционной привлекательности территории. 2008.

Рихсиев Д.Х.,
Ташкентский институт инженеров
железнодорожного транспорта,
заместитель декана,
PhD, и.о. доцент

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КАК ВАЖНЕЙШЕГО ОРГАНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: Ҳозирги кунда дунёдаги кўпгина ҳуқуқий тизимлар кузатув кенгаши нафақат хавфларни мониторинг ва назорат қилишида, балки юқори бошқарувга норасмий маслаҳат ва стратегик ёрдам беришида ҳам муҳим рол ўйнашини тан олишади. Яхши мувозанатланган кузатув кенгаши ҳал қилувчи рол ўйнайди, инновация ва қиймат яратиш нуқтаи назаридан компания учун рақобатдош устунлик бўлиши мумкин. Шундай қилиб, корпоратив бошқарувнинг энг муҳим органи сифатида кузатув кенгашининг самарадорлигини баҳолаш энг долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Кенгашлар баҳолаш жараёни ва унинг натижалари тўғрисида янада очиқ ва батафсил мулоқот усулига мурожаат қилишлари керак. Ўз навбатида, бошқарув кенгашининг баҳолаш ҳисоботлари иш режасини ўз ичига олиши ва кузатув кенгаши фаолиятини такомиллаштириши бўйича тавсияларни ўз ичига олиши керак.

Калим сўзлар: кузатув кенгаши, баҳолаш, ҳисобот, инновация, инвестор, компания, менежмент, маслаҳатчи, бизнес-муҳит.

Annotation: Currently, most legal systems around the world recognize that the supervisory board not only plays an important role in monitoring and supervising risks, but also in providing informal advice and strategic support to senior management. A well-balanced supervisory board plays a crucial role and can be a competitive advantage for a company in terms of innovation and value creation. Thus, the evaluation of the effectiveness of the Supervisory Board as the most important corporate governance body is one of the most urgent task. Councils should engage in a more open and detailed form of communication about the assessment process and its results. Board evaluation reports, in turn, should contain an action plan and indicate recommendations for improving the work of the supervisory board.

Keywords: supervisory board, evaluation, report, innovation, investor, company, management, consultant, business environment.

Аннотация: В настоящее время большинство правовых систем во всем мире признают, что наблюдательный совет играют не только важную роль в мониторинге и надзоре за рисками, но и в предоставлении неформальных консультаций и стратегической поддержки высшему руководству. Хорошо сбалансированный наблюдательный совет играет решающую роль и может стать конкурентным преимуществом для компании с точки зрения инноваций и создания стоимости. Таким образом, оценка эффективности деятельности наблюдательного совета как важнейшего органа

корпоративного управления является одной из наиболее актуальной задачей. Советы должны участвовать в более открытой и подробной форме информирования о процессе оценки и его результатах. Отчеты по оценке совета в свою очередь должны содержать план действий и указывать рекомендации для совершенствования работы наблюдательного совета.

Ключевые слова: наблюдательный совет, оценка, отчет, инновация, инвестор, компания, управления, консультант, бизнес-среда.

В настоящее время большинство правовых систем во всем мире признают, что наблюдательный совет играют не только важную роль в мониторинге и надзоре за рисками, но и в предоставлении неформальных консультаций и стратегической поддержки высшему руководству. Эта точка зрения подтверждается анализом наблюдательных советов «100 самых инновационных компаний в мире», перечисленных в выпусках журнала Forbes за 2014–2016 годы. Такой анализ показывает, что советы могут и должны играть гораздо более важную стратегическую роль в создании новых продуктов и процессов.¹

Наблюдательный совет стремится сосредоточить внимание на контроле над поведением руководства и мониторинге прошлых результатов и устойчивости компании. Альтернативный взгляд выходит за рамки контроля поведения и признает, что хорошо сбалансированный совет играет решающую роль и может стать конкурентным преимуществом для компании с точки зрения инноваций и создания стоимости.

Более инновационные фирмы теперь включают в себя широкий круг людей, которые работают в сотрудничестве с генеральным директором фирмы и другими старшими менеджерами для разработки новых бизнес-стратегий. Директора помогают фирме сохранять актуальность, включая различные точки зрения, которые имеют непосредственное отношение к компании. Более совместная модель взаимоотношений между наблюдательным советом и высшим руководством (и инвесторами компаний) гарантирует, что эти перспективы будут включены в процессы принятия решений таким образом, чтобы повысить реальную ценность бизнес-операций фирмы.

В Республики Узбекистан Предусматривают стратегию владения, управления и реформирования предприятий Узбекистана с государственным участием на 2020-2025 годы, в котором отмечается что более 1000 государственных компании будут переданы (проданы) частным инсветором. В планы также включены совершенствование существующих методов управления в компаниях, которые остаются с доминирующей долей государства. В частности, вопросы повышения полномочий исполнительного органа и наблюдательного совета компаний с одного до трех лет, перехода на международные стандарты финансовой отчетности, дальнейшего развития института независимых членов наблюдательного совета.² Учитывая выше сказанное, оценка эффективности деятельности наблюдательного совета как важнейшего органа корпоративного управления является одной из наиболее актуальной задачей.

Хорошо функционирующий совет предоставляет компаниям явное конкурентное преимущество и может помочь наладить связи с правительством, обществом и другими заинтересованными сторонами. Он помогает руководителям компаний принимать более

¹ Mark Fenwick, Erik P.M. Evaluating the Board of Directors: International Practice. Law Working Paper N°425/2018

² Новые проекты – в жизнь, 2020. <http://ishonch.uz/ru/archives/16862>

правильные решения и избегать туннельного видения, предоставляя соответствующую информацию о текущем состоянии бизнес-среды, в которой они работают.

Чтобы эффективно оценить наблюдательный совет, сначала необходимо убедиться в наличии контрольных показателей, таких как: наличие четких должностных инструкций; найм компетентного старшего персонала; наличие стратегического плана; сильный председатель; проведение эффективных заседаний совета; принятие структуры управления, которая соответствует культуре организации.

Оценка наблюдательного совета связана с планированием и напрямую связана с достижением результатов и результатов, указанных в стратегическом плане совета. Высокопроизводительная организация, скорее всего, будет иметь: компетентный совет и руководство персонала; участие совета в стратегическом планировании; ориентация на клиента и результаты; позитивные отношения с ключевыми заинтересованными сторонами; хорошее финансовое управление; эффективное и рациональное использование ресурсов; четкие линии ответственности; хорошее управление встречами; организационная культура, которая поощряет хорошую командную работу, уважение к организационным нормам, ценит персонал и поощряет превосходство; низкий уровень внутреннего конфликта; воспринимаемая легитимность и авторитет .

В процессе оценки рассматривается, чего достиг наблюдательный совет и как он этого добился. Правление отвечает за оценку областей, относящихся к управлению. Персонал или независимые консультанты обычно отвечают за оценку программ и услуг. В обязанности Совета по оценке должно входит: правление (заседания, роли отдельных директоров, комитетов и т.д.); разработка совета (процесс найма и ориентации, структура управления); цели правления, миссия и стратегический план; старший персонал (т.е. исполнительный директор) .

Внимание к эффективности и оценке совета отражает факторы, которые сформировали управление государственными компаниями в последние годы, в том числе: сбой в работе наблюдательного совета; увеличение сложности, неопределенности, возможностей и рисков в бизнес-среде во всем мире; давление со стороны заинтересованных сторон для компаний, чтобы лучше объяснить и достичь текущей и долгосрочной корпоративной деятельности; современные требования наблюдательным советам по оценке за пределами Узбекистана.

Инвесторы, регулирующие органы, другие заинтересованные стороны компании и эксперты по управлению ставят перед советами задачи по изучению и объяснению работы и состава совета. Советы должны решить эту проблему - прежде всего с помощью специализированного и эффективного процесса оценки. При этом советы могут работать для определения областей для роста и изменений, чтобы повысить производительность и оптимизировать состав таким образом, чтобы повысить долгосрочную ценность. Необходимо внедрения качественной проведенных оценок советов учитывая мировой опыт. Советы должны участвовать в более открытой и подробной форме информирования о процессе оценки и его результатах. Отчеты по оценке совета должны содержать план действий и указывать рекомендации для совершенствования работы наблюдательного совета.

¹ Board Evaluation. <http://literacybasics.ca/board-governance/board-evaluation/>

² S. Klemash, R. Doyle, Jamie C. Smith. EY Center for Board Matters, 2018, Effective Board Evaluation, <https://corp.gov.law.harvard.edu/2018/10/26/effective-board-evaluation/>

Рузибаева Н.Х.,
преподаватель
Самаркандского института
Экономика и Сервиса

Абдурасулов Ж.А.,
студент Самаркандского института
Экономика и Сервиса

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И РЕЖИМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: В статье рассмотрены сущность налогового регулирования организаций и совершенствование механизмов налогового регулирования налогообложения субъектов хозяйствования, значение налогообложения в организациях с налоговыми отношениями. В настоящее время в Республике Узбекистан действует механизм налогообложения и проводится индивидуальный анализ. В статье приведены выводы и рекомендации по формированию системы налогообложения в соответствии с новой экономической ситуацией в стране.

Ключевые слова: налог, нормативы, налоговая политика, налоговые льготы, налоговые услуги, налоговые нормативы.

Abstract: The article considers the essence of tax regulation of organizations and the improvement of tax regulation mechanisms for taxation of business entities, the importance of taxation in organizations with tax relations. Currently, the Republic of Uzbekistan has a taxation mechanism and an individual analysis. The article provides conclusions and recommendations on the formation of a tax system in accordance with the new economic situation in the country.

Keywords: tax, regulations, tax policy, tax benefits, tax services, tax regulations.

Annotatsiya: Maqolada tashkilotlarni soliqqa tortishning mohiyati va xo'jalik yurituvchi subyektlarni soliqqa tortishda soliqni tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish, soliq munosabatlari bo'lgan tashkilotlarda soliqqa tortishning ahamiyati ko'rib chiqilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida soliqqa tortish mexanizmi va individual tahlil mavjud. Maqolada mamlakatdagi yangi iqtisodiy vaziyatga muvofiq soliq tizimini shakllantirish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: soliq, tartibga solish, soliq siyosati, soliq imtiyozlari, soliq xizmatlari, soliq qoidalari.

Изложенные выше насущные аспекты модернизации налоговой системы позволяют сформулировать некоторые, на наш взгляд, направления модернизации налоговой системы. Прежде всего целесообразно расширить льготы по налогу на прибыль на прямые инвестиции в сторонние субъекты в соответствии с уже сформированными в налого-

вом кодексе целями и приоритетами. Это относится в первую очередь к инвестициям в фермерские хозяйства и фирмы по переработке сельхозпродукции. Необходимы и льготы по портфельным инвестициям при жестком разграничении доходов реальных инвесторов. С этой целью могут быть введены пониженные на 50% налоговые ставки на доходы от прироста стоимости ценных бумаг в том случае, если они находились на балансе предприятий более года. Аналогичную льготу надо установить для индивидуальных инвесторов исключительно на основе налоговой декларации. Тем самым будет стимулироваться декларирование индивидуальных доходов.

Для поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства целесообразно введение необлагаемого налогом минимума прибыли, индексируемого по темпам инфляции. Установление минимума в размере хотя бы 50% величины первого интервала обложения налогом на доходы физических лиц позволит защитить малый бизнес от инфляции.

Налоговым Кодексом в настоящее время предусмотрен важный режим обеспечения финансовой стабильности субъектов малого бизнеса, доналоговое погашение убытков прошлых лет. Однако и этот режим связан с ограничениями, нейтрализующими приносимый им эффект. Во-первых, это погашение убытков осуществляется в пределах 50% ограничения по снижению сумм налогового платежа, а во-вторых, предусмотрена обязательная равномерность при списании убытков в течение установленного срока. При сложившихся темпах инфляции это означает, что данная льгота предоставляется только на 1/5 суммы убытка, погашаемой в первый год, остальная же сумма убытка фактически будет «съедена» инфляцией. К тому же Налоговым Кодексом предусмотрен режим последующего погашения убытков. В ряде стран хозяйствующие субъекты имеют право раскладывать убытки по своему усмотрению на предшествующие и последующие годы. Это позволяет более эффективно нивелировать колебания величины прибыли, не оказывая значительного влияния на размер бюджетных поступлений. В условиях бюджетного дефицита реализовать такой подход, конечно, трудно, однако возможность его использования в перспективе нельзя полностью исключать.

Наряду с льготами, предоставляемыми субъектам малого бизнеса по налогу на прибыль и потенциально приводящими к понижению реальной налоговой ставки, в нашей налоговой системе не существуют два элемента, повышающие эффективную ставку налога. Это – штрафные санкции за превышение нормируемой величины расходов на оплату в себестоимости и штрафные санкции за превышение предельных уровней рентабельности. Их действие приводит к тому, что реальная норма изъятия прибыли достигает 25% притом, что номинальная налоговая ставка составляет 10%.

Существенное значение имеет сегодня попытка проводить самостоятельную налоговую политику в отношении банков и страховых организаций, первым шагом которой является их выделение в самостоятельные категории плательщиков. Уплата этими институтами налога на доходы по ставкам 10% несет главным образом фискальную нагрузку, поскольку обеспечивает относительно большую устойчивость доходных поступлений по данной категории плательщиков и позволяет в ряде случаев существенно повысить эффективную ставку налога на прибыль банка.

Различия в процедуре налогообложения субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в настоящее время ставят их в неравные финансово-налоговые условия, искажают их конкурентные позиции, искажают оценки эффективности

инвестиций в различные активы и в целом относительно повышают стоимость банковских и страховых услуг. По страховым организациям фактически предполагается одновременно два режима налогообложения: по доходам от страховой деятельности - налогообложение прибыли. Это усложняет расчет налогов.

Основными задачами корректировки действующей налоговой системы являются: обеспечение стабильности налоговых условий для всех субъектов хозяйствования; повышение уровня компетентности работников налоговых служб; доработка инструкций по вопросам налогообложения с целью устранения различных их толкований и противоречий с налоговым кодексом. Проведение единой сбалансированной политики предполагает выделение принципиально иных приоритетов в налоговой политике. Усиление стимулирующих свойств налогообложения в этой связи целесообразно осуществлять преимущественно в рамках прямого налогообложения путем расширения льгот инвестиционного характера, касающихся инвестиций не только в собственное производство, но и в портфельных, и долевых. Льготы на производственные инвестиции целесообразно распространить и на физических лиц - индивидуальных инвесторов. Учет отраслевых различий при налогообложении должен быть сконцентрирован в области амортизационной политики. При этом льготы в рамках налога на прибыль следует увязать с масштабами поимущественного обложения, а налоговая поддержка субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства должна включать введение минимума, не облагаемого налогом на прибыль.

Фискальный характер налоговой системы может быть сконцентрирован на косвенном обложении, в частности, на обложении налогом на добавленную стоимость и акцизами.

Кроме того, две основные тенденции в развитии механизма уплаты налога на добавленную стоимость приводят к тому, что, с одной стороны, существует все еще большое и не всегда оправданное усложнение механизма расчетов по НДС. Наличие фактически двух ставок (0%; 20%) приводит к необходимости использования средней расчетной ставки (индивидуальной для каждого предприятия в каждом налоговом периоде) в некоторых предпринимательских сферах. При этом многократно возрастают издержки расчетов налога и контроля за его уплатой. С другой стороны, неподготовленность налоговых служб и хозяйствующих субъектов к использованию НДС приводит к тому, что возникает крайне опасная тенденция возврата от налога на добавленную стоимость к налогу с оборота былых времен. Симптомами этого являются частичный перенос расчетов по данному налогу (пока, правда, только с предприятий на распределительные структуры, а также отрыв взимания данного налога от реализации товара путем введения режима уплаты НДС с любой денежной суммы, поступающей на счет предприятий).

В итоге налоговая политика в части косвенного обложения приобретает агрессивный фискальный характер, затрудняющий межотраслевой небанковский перелив капитала и ставящий барьеры на пути развертывания финансовых операций. Фактически возникло стремление издержки сложности по контролю за правильностью применения льгот и уплаты налогов переложить с органов налоговой службы на налогоплательщиков. В этой связи целесообразно вернуться к рассмотрению вопроса об уплате НДС при поступлении любых денежных штрафов по несвоевременным расчетам и сокрытию данного налога, возможно, с корректировкой сокрытой величины на учетную ставку процента Центрального банка.

Рўзиева Д.И.,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
«Тармоқлар иқтисодиёти»
кафедраси доценти

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА ИНВЕСТИЦИОН ХАВФСИЗЛИК

Аннотация: Ушбу мақолада кичик бизнес субъектлари фаолиятини инвестициялаш, унга таъсир қилувчи ички ва ташқи хавфлар, кичик бизнес субъектлари фаолиятининг барқарорлигини таъминловчи иқтисодий хавфсизлик стратегиялари, инвестицияларни жалб қилиш борасидаги инвестицион рисклар ва кичик бизнес субъектлари фаолиятини инвестициялашдаги хавфсизликни таъминлашнинг таклиф қилинаётган асосий вазифалари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: инвестиция, инновация, хавф, хавфсизлик, ички хавф-хатарлар, ташқи хавф-хатарлар, микродаражада риск.

Аннотация. В данной статье рассматриваются инвестиционная политика малого бизнеса, риски влияющие на внутренние и внешние инвестиции, стратегия экономической безопасности для развития малого бизнеса, инвестиционные риски и предложение основные задачи для обеспечения инвестиций в деятельность малого бизнеса.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, риск, безопасность, внутренние риски, внешние риски, риск микроуровня.

Annotation: This article discusses the investment policy of small businesses, the risks affecting internal and external investments, the economic security strategy for the development of small businesses, investment risks and the proposal of the main tasks for ensuring investment in small businesses.

Keywords: investment, innovation, risk, security, internal risks, external risks, micro-level risk.

Ўзбекистон иқтисодиётининг замонавий ўтиш босқичи тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши ва турли хил мулкчилик шаклларига ўтиш билан тавсифланади. Бу ўз навбатида мамлакатимиз кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда етарлича тажрибага эга эканлигидан далолат беради.

Ҳар бир мамлакатда маълум бир соҳа тармоқни ривожлантиришда бўлгани каби кичик бизнес субъектлари соҳасида ҳам инвестициялар етакчи ўринни эгаллайди. Албатта, бу фаолиятини барқарор ривожланишида уни ҳар томонлама иқтисодий хавфсизлигини таъминлашни асосий вазифалардан биридир.

Кичик бизнес субъектлари фаолиятини инвестициялаштириш уларнинг барқарорлик шартларидан биридир эканлигидан келиб чиқиб, шуни айтиш мумкинки, тад-

биркор ўз ишлаб чиқариш фаолиятини бошлаши учун етарли миқдорда, инвестиция маблағига эга бўлиши шарт. Аммо кичик бизнес субъектлари фаолиятини инвестициялашда мамлакатда ички жамғарманинг ўсиш даражасининг пастлиги ва хусусий тадбиркорлар жамғармасининг етишмаслиги муаммо бўлиб келди. Мавжуд имкониятларда эса инвестицияларни жалб қилиш борасида уларни қайтарилиш шартларидаги муаммолар мавжуд бўлиб, улар ички ва ташқи хавф-хатарлар билан ҳам боғлиқдир. Буни албатта, мамлакатнинг ички иқтисодий соҳадаги хавфсизлиги табиий, техник-технологик, инфратузилмавий, ижтимоий ҳамда бошқа макро ва микроиқтисодий ривожланиш омиллари, ички иммунитет ва турли беқарорлик, тангликлар таъсиридан ҳимояланиш орқали таъминланганлиги ва шу билан бирга иқтисодий хавфсизликка таҳдид солувчи ички омиллардан бири инвестицион фаолликнинг паст даражада эканлигидадир.

Шуларни олдини олиш мақсадида, мамлакатда иқтисодий хавфсизликни таъминлаш давлат сиёсатининг муҳим таркибий қисми эканлигидан келиб чиқиб, уни таъминлашнинг устувор йўналишлари белгиланди. Даставвал, иқтисодий хавфсизликнинг сиёсий ташкилий ва ҳуқуқий асослари яратилиши ва унинг концепцияси ишлаб чиқилиши борасида имкониятлар яратилди. Уни ишлаб чиқиш эса иқтисодиёт ҳолатини объектив баҳолаш ҳамда унинг ривожланиш тамойили ва тенденцияларини прогноз қилишга асосланади. Бунинг учун иқтисодий хавфсизликни белгиловчи вазият ва ҳолатлардаги сабаб-оқибатлари аниқланади. Шунингдек, иқтисодий хавфсизликни сақлаш ва мустаҳкамлашга масъул, жавобгар давлат органлари, ташкилот ва муассасалар белгиланади.

Буни иқтисодий хавфсизликни таъминлашни асосий устувор йўналишлари орқали кўриш мумкин. (48-расмга қаранг).

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодий хавфсизлиги корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги каби – маъмурият ва персонал томонидан амалга оширилган ҳуқуқий, ташкилий-иқтисодий ва инженер техник тавсифдаги чора-тадбирлар тизими туфайли вужудга келтирилган ҳаётий муҳим иқтисодий манфаатларининг ички ва ташқи хавф-хатарлардан ҳимояланганлик ҳолатидир.

Кичик бизнес субъектлари ўз фаолияти барқарорлигини таъминлаш мақсадида ўз йўналишдаги иқтисодий хавфсизлик стратегиясини ишлаб чиқади.

ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИК СТРАТЕГИЯСИ

- тижорат сирини ташкил этувчи маълумотлар стратегияси
- турли хилдаги ахборот оқимлари, хавф-хатарлар стратегияси
- рискларни ҳисобга олган ҳолда инновацион ва инвестицион сиёсатларни амалга ошириш оқибатида корхонага етказилган зарар стратегияси
- рискларни ҳисобга олган ҳолда инновацион ва инвестицион сиёсатларни амалга ошириш оқибатида корхонага етказилган зарарларни тиклашга қаратилган хавфсизлик стратегияси

48-расм. КБ ва ХТ фаолиятидаги иқтисодий хавфсизлик стратегияси.

Иқтисодий хавфсизликни таъминлашни асосий устувор йўналишлари миллий манфаатлар, реал ва потенциал хавфларга боғлиқ равишда аниқланади ва ўз ичига қуйидагиларни олади:

- ▶ бозор иқтисодиётини шакллантиришга, унинг муросасозлигини оширишга, реал мулкдорлар синфини шакллантиришга йўналтирилган иқтисодий ислохотларни кетма-кет ўтказиш;
- ▶ хусусий тадбиркорлик, кичик ва ўрта бизнес ривожланишини рағбатлантириш;
- ▶ мулкдорларнинг ҳуқуқлари ва хусусий мулкни ҳимоялаш, иқтисодий фаолият эркинлигини таъминлашнинг амалий-ҳуқуқий механизмларини шакллантириш;
- ▶ барқарор ва динамик иқтисодий ўсиш асосида инсонларнинг муносиб ҳаёт шароитларини ташкил этиш;
- ▶ инвестицион фаолиятни фаоллаштириш, жаҳон бозорларида рақобатбардош маҳсулотларнинг замонавий ишлаб чиқарилишини ташкил этиш ҳисобига мамлакат иқтисодий мустақиллигига эришиш, иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгартиришларни амалга ошириш;
- ▶ макроиқтисодий барқарорлик, молия, пул-кредит тизимлари барқарорлигини таъминлаш, миллий валютани кучайтириш;
- ▶ аграр секторда радикал ўзгартиришларни амалга ошириш, қишлоқда бозор механизмини ривожлантириш, деҳқонларда хўжайинлик ҳиссини уйғотиш;
- ▶ табиий, хом ашё, иқтисодий ва илмий-техника потенциалини оқилона ишлаштириш, мамлакат регионларини мажмуавий ривожлантириш;
- ▶ иқтисодиётнинг фавқулодда ҳолатларда барқарор ишлашини таъминлаш;
- ▶ ташқи иқтисодий интеграцияни фаоллаштириш, хорижий капитални кенг кiritиш, экспорт потенциалини ривожлантириш, маҳсулот экспорти ва импорти тизимини такомиллаштириш ва бошқалар.

Бундан ташқари, кичик бизнес субъектлари фаолиятида тадбиркорлар тижорат сирларини саноат шпионажидан, ошқора бўлишдан ҳимоялаш учун қуйидагиларни амалга оширадилар:

- илмий-техникавий янгилик ва ахборотларни ҳимоя қилиш учун уларни патентлаштириш, муаллифлик ҳуқуқини олиш, тижорат сирини ҳисобланган маълумотларни аниқлаш;
- ҳужжатлар билан ишлайдиган ходимларни аниқлаш, рўйхатини тузиш, уларнинг фаолиятини мунтазам назорат қилиш, ахборот ва маълумотлар билан ишлаш тартибини белгилаш ҳамда унинг устидан назорат ўрнатиш;
- тижорат маълумотлари ва ахборотларини махсус ҳисобга олиш, уларни сақлаш тартибини ўрнатиш, назорат остида кўпайтириш ҳамда махсус шахслар кузатувида ҳужжатларни йўқ қилиш;
- ходимларни ҳужжатлар билан ишлаш ва уларни ҳимоялаш бўйича ўқитиш, машғулотлар ўтказиш, инструкция, тавсиялар бериш, кундалик эслатмалар қилиш

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, кичик бизнес субъектлари фаолиятига инвестицияларни жалб қилиш борасида мавжуд бўлган инвестицион рискларнинг кучайиши, инвестиция муҳитининг ёмонлашуви ва инвестиция манбаларининг қисқариши, камайиши янги инвестицион хавф-хатарларнинг вужудга келишига олиб келади. Бу эса иқтисодий пасайиш ва инқирозли ҳолатларнинг пайдо бўлишига олиб келади

Инвестицион хавфсизлик инвестицион рискларнинг кучайишининг, инвестиция муҳитининг ёмонлашуви ва инвестиция манбаларининг камайишининг олдини олиш асосида инвестицияларни илм ҳажмкор тармоқларга йўналтириш йўли билан инновацион иқтисодиётга ўтишни таъминлаш, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси мақсадларини амалга оширишга қаратилгандир.

Бунда инвестицион хавфсизлик индикаторлари яъни иқтисодий ва инвестицион хавфсизликнинг умумлашган, комплекс индикаторлари ўрганилиб, унда, ЯИМ да жами инвестицияга йўналтириладиган жамғарманинг улуши ва инвестицион хавфсизликнинг макроиқтисодий индикатори яъни инвестиция ўсиш суръатининг ЯИМ ўсиш суръатига нисбати чуқур таҳлил қилинади.

Инвестицион хавфсизликнинг макроиқтисодий индикатори бу асосий капиталнинг чиқиб кетишини инвестициялаш йўли билан асосий капитални янгиланиш даражасини кўрасатади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини инвестицион хавфсизлиги таваккалчилик омилларини ҳисобга олиб уни иқтисодий ўсишнинг динамикаси ва сифати, иқтисодий ривожланиш мувозанатли бозор алоқалари, даромадлар, ишлаб чиқариш самарадорлигининг ўсиш устуворликлари мезонлар асосида ўрганиб, бу омилларнинг таваккалчиликни баҳолашда инвестициянинг макродаража, мезодаража ва микродаражадаги риск омиллари даражасини ўрганади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини инвестицион хавфсизликни таъминлаш учун қуйидаги асосий вазифаларни амалга ошириш лозим:

- ▶ кичик бизнесни инвестициялаш йўналишларининг истиқболлини белгилаш ва иқтисодиётни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегиясини хавфсиз амалга оширишга эришиш;
- ▶ асосий капитални инновацион жамғаришни хавфсиз инвестициялашга эришиш;
- ▶ барқарор институционал тузилмаларни вужудга келтиришга эришиш;
- ▶ юқори профессионал илмий ташкилий иқтисодиёт тузилмаларини яратиш;
- ▶ хавфсизлик талабларини ҳисобга олган ҳолда инвестицион фаолият самарадорлигини комплекс баҳолаш ва таҳлил қилишнинг услубиётини яратишга эришиш;
- ▶ кичик бизнес субъектлари фаолиятида инновацияларни инвестициялаш учун кредит маблағларини жалб қилишнинг хавфсизлигини ва ҳимоялаш тизимини шакллантириш;
- ▶ инновацияларга инвестиция киритган хусусий ва хорижий инвесторларнинг ҳуқуқларини қонуний-ҳуқуқий жиҳатдан ишончли ҳимоялаш усулларини танлаш;
- ▶ ишончли суғурталаш тизимини шакллантириш орқали инвестицион фаолият давомийлигини оширишга эришиш;
- ▶ инновацион иқтисодиётга ўтишда солиққа тортиш тизимини самарали йўллари излаб топиш;
- ▶ ижтимоий йўналтирилган инвестицион фаолиятни рағбатлантиришга эришиш.
- ▶ экологик хавфсизликни таъминлаш учун табиатни асрашга қаратилган махсус инвестицион тадбирларни амалга ошириш.

Сабиоров О.Ш.,
ТГЭУ, Заведующий кафедрой «Развитие
инфраструктуры и логистики», к.э.н.

Ражабов Н.Р.,
Заведующий сектора, Центра международных
учебных и научно-инновационных исследований
– «Университет 3.0», ТГЭУ, Узбекистан

Ражабов К.Р.,
Слушатель 2-курса магистратуры
академии Государственного управления
при президенте Республики Узбекистан

Раззаков Ж.Н.,
ТГЭУ, магистр

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В данной статье рассматривается зарубежный опыт исследования инвестиционного климата, методики оценки инвестиционного климата и привлекательности как регионов, так и конкретных отраслей экономики, а также даются рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности и создания благоприятного инвестиционного климата в регионах и отраслях Республики Узбекистан.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная среда, инвестиционная привлекательность, бизнес среда, стратегия, иностранные инвестиции, риски, рейтинг регионов, благоприятный режим, региональная экономика.

Abstract: This article discusses the foreign experience of researching the investment climate, methods for assessing the investment climate and attractiveness of both regions and specific sectors of the economy, provides recommendations on improving investment attractiveness and creating a favorable investment climate in the regions and sectors of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: investments, investment environment, investment attractiveness, business environment, strategy, foreign investment, risks, rating of regions, favorable regime, regional economy.

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiya muhitini o'rganish bo'yicha xorijiy tajriba, investitsiya iqlimi va har ikkala mintaqaning va iqtisodiyotning alohida tarmoqlarining jozibadorligini baholash usullari, shuningdek investitsion jozibadorlikni oshirish va O'zbekiston Respublikasi hududlari va tarmoqlarida qulay investitsiya muhitini yaratish bo'yicha tavsiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsiya muhiti, investitsion jozibadorlik, ishbilarmonlik muhiti, strategiya, chet el investitsiyalari, xatarlar, mintaqalar reytingi, qulay rejim, mintaqaviy iqtisodiyot.

За годы независимости экономика Республики Узбекистан прошла несколько этапов, в том числе этап макроэкономической стабильности. В достижении высоких темпов развития экономики велика роль реформ, проводимых в целях улучшения инвестиционного климата в стране и повышения инвестиционной привлекательности.

Вместе с тем важно помнить, что экономика нашей страны связана с экономикой других стран, что является результатом процессов глобализации. Между тем глобализация мировой экономики привела к тому, что мировое производство стало смещаться в страны с низкими издержками, это в свою очередь обусловило рост доходов в странах-экспортерах. В результате избыточные сбережения стали дисбалансом на мировом денежном рынке, вследствие чего усиливаются различия между развитыми и развивающимися странами.

Активное вовлечение имеющихся резервов и возможностей в обеспечение устойчивого экономического роста зависит также и от модернизации экономики в целях создания благоприятного инвестиционного климата. Эффективная реализация этой задачи как важнейшего направления системы государственного регулирования экономики является одним из ключевых факторов, способствующих поступательному экономическому развитию.

С учетом объективной оценки пройденного пути и накопленного опыта, анализа достигнутых успехов за годы независимости и исходя из требований современности, стояла задача – определить важнейшие приоритеты и четкие ориентиры дальнейшего углубления демократических реформ и ускоренного развития страны, что стало основой Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. №-УП-4947. В основу Стратегии действий легли концептуальные вопросы общественно-политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного развития страны. Целью Стратегии действий являются коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, модернизация страны и либерализация всех сфер жизни.

На современном этапе трансформации экономики Республики Узбекистан, которая предполагает преобразование структур, форм, способов экономической деятельности и изменение деловой активности в экономике, проблема привлечения инвестиций и подъёма на этой основе отечественного производственного сектора является центральной. Именно от её успешного решения во многом зависят направленность и темпы дальнейших социально-экономических преобразований в Республике Узбекистан и в конечном итоге обеспечение устойчивого экономического роста.

Решение проблемы привлечения инвестиций требует создания специальных условий организации инвестиционной деятельности, эффективно обеспечивающих привлечение и целевое использование инвестируемых средств. Поэтому вопрос об инвестиционном климате в Республике Узбекистан, условиях и факторах, его формирования, в настоящее время выходит на передний план и является весьма актуальным.

В настоящее время общий уровень научных разработок по проблемам формирования и совершенствования инвестиционного климата отстаёт от потребностей хозяйственной практики. Эффективность механизма формирования инвестиционного климата во многом будет зависеть от того, насколько он будет соответствовать реализуемым в ходе проводимых реформ целям и задачам повышения инвестиционной

активности хозяйствующих субъектов и действенности государственного регулирования в этой сфере.

Именно поэтому, Президентом Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым особо отмечены «имеющиеся системные проблемы в этой области, которые должны быть тщательно изучены и одним из важных направлений Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан был выделен – сохранение благоприятного режима для иностранных инвесторов и инвестиций, их всесторонней поддержки и надежной правовой защиты»¹, что является определяющим фактором инвестиционного климата в стране.

Для анализа условий рационального использования инвестиций в экономической науке и практике применяется категория инвестиционного климата. В зарубежной экономической литературе большинством исследователей инвестиционный климат отождествляется с категорией «среда бизнеса».

Так, Дж. Д. Дэниелс и Ли. Х. Радеба отмечают, что в 70-х – 80-х гг. ТНК преуспели в «сканировании среды бизнеса (environmental scanning) – систематизированной оценке внешних условий, которые могут отразиться на их операциях»².

Дж. Доунс и Г. Эллиот определяют инвестиционный климат как «экономические, финансовые и иные условия, оказывающие влияние на эффективность инвестиций»³.

Таким образом, большинством зарубежных исследователей сущность понятия «инвестиционный климат» сводится к понятию «среды бизнеса» – внешних условий, формирующих как степень рискованности вложения капитала, так и степень привлекательности инвестирования в конкретный объект.

Сивакова С.Ю. отмечает, что в зарубежной практике эти два понятия являются полными синонимами.⁴

М. Мур и Х. Шмитц из Института исследований развития (IDS, University of Sussex) исследовали разницу между этими двумя понятиями.⁵ Они считают, что улучшение среды бизнеса (или бизнес-климата) предполагает снижение затрат на ведение бизнеса, а улучшение инвестиционного климата – снижение рисков при инвестировании капитала.

Определение М. Мура и Х. Шмитца инвестиционного климата как уверенности инвесторов в поддержке со стороны власти согласуется с одним из наиболее авторитетных публикаций в области исследований инвестиционного климата – World Development Report 2018 (A Better Investment Climate for Everyone). Однако, на наш взгляд, политическая неопределенность является одним из факторов, который влияет

¹ Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5468 от 29 июня 2018 года «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан».

² Дэниелс Дж.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. 4-е изд. – М.: «Дело ЛТД», 2014. С. 438.

³ Доунс Дж., Гудман Дж.Э. Финансово – инвестиционный словарь. 3-е изд. – М.: «Инфра-М», 2017. С. 255.

⁴ Сивакова С.Ю. Формирование инвестиционного климата с целью привлечения иностранных инвестиций (На примере Смоленской области) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – Санкт-Петербург: 2014. С. 22.

⁵ Moore M., Schmitz H. Idealism, realism and the investment climate in developing countries – Sussex: Institute of Development Studies, 2016. P. 22.

на инвестиционный климат, поэтому было бы неправильно отождествлять инвестиционный климат с этим фактором.

Определение «инвестиционного климата», которое дает Всемирный Банк в World Development Report 2018, подвергается критике со стороны научного сообщества. Согласно Всемирному Банку, «инвестиционный климат – совокупность индивидуальных для каждой местности факторов, определяющих возможности компаний и формирующих у них стимулы к осуществлению продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест и расширению масштабов своей деятельности». Другими словами, инвестиционный климат – это все то, от чего зависят инвестиции. Такое определение является тавтологией и не несет научного смысла.

Большинство российских ученых придерживаются мнения, что инвестиционный климат – это совокупность факторов, влияющих на доходность и рискованность вложения капитала. Так, например, с точки зрения С.Ю. Сиваковой, «инвестиционный климат – это совокупность отношений, характеризующих состояние и потенциал среды вложения капитала, а также риски ведения бизнеса на определенной территории при определенных политических, нормативно-законодательных и социально-экономических условиях»¹.

Многие исследователи отождествляют категории «инвестиционной привлекательности» и «инвестиционного климата». Например, Н.А. Дубовик, проанализировав работы отечественных и зарубежных ученых, приходит к выводу, что «инвестиционный климат – это степень привлекательности региона с точки зрения целесообразности осуществления инвестиционных вложений, определяемой на основе анализа и сопоставления различных факторов, действующих на данной территории».

Политика и действия органов государственной власти, направленные на формирование инвестиционного климата, распространяются на обширную сферу. Однако нет необходимости налаживать все одновременно, равно как и стремиться к полному совершенству даже по какому-либо одному направлению политики. Существенного прогресса можно добиться путем устранения основных ограничений, с которыми сталкиваются компании, с тем, чтобы побуждать их к инвестированию, а также путем обеспечения постоянной поддержки процессу преобразований.

На наш взгляд, наиболее точное определение инвестиционного климата дается в публикациях Буркова А.А.: «инвестиционный климат – взаимосвязь управляемых факторов и рисков, присущих национальной экономике». Преимуществом такого определения, во-первых, является то, что в нем указывается на то, что компоненты инвестиционного климата не только взаимосвязаны, но и регулируемы. Взаимодействие регулируемых национальных факторов и рисков может иметь положительный или отрицательный синергетический эффект, влияющий на инвестиционные решения экономических субъектов. Во-вторых, такое определение отражает глобализационную роль инвестиционного климата в мировой экономике. Однако это определение требует некоторого уточнения. Во-первых, на факторы и риски нельзя влиять в краткосрочной перспективе. В-третьих, инвестиционный климат присущ не только национальной экономике, но и региональной экономике.

¹ Сивакова С.Ю. Формирование инвестиционного климата с целью привлечения иностранных инвестиций (На примере Смоленской области) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – Санкт-Петербург: 2014. С. 22.

Изучив определения «инвестиционного климата» зарубежных ученых, а также публикации Всемирного банка, мы пришли к следующему уточненному определению: «Инвестиционный климат – это совокупность управляемых в среднесрочной перспективе качественных факторов и рисков, присущих национальной и региональной экономике».

Необходимо различать «факторы» и «условия» инвестиционного климата руководствуясь следующими понятиями.

Факторы инвестиционного климата – это ресурсы, обуславливающие интенсивность привлечения инвестиций в экономику страны (региона, отрасли), которые выражаются конкретными обобщёнными показателями.

Условия инвестиционного климата – это определённые события или состояние в экономике страны (регионе, отрасли), влияющие на инвестиционную привлекательность и инвестиционную результативность (активность).

Опираясь на опыт теоретических исследований зарубежных учёных-экономистов, необходимо отметить их различные взгляды на классификацию условий и факторов, формирующих инвестиционный климат. Вместе с тем, все исследователи отмечают очень важную точку зрения: формирование инвестиционного климата происходит под влиянием целостной совокупности условий и факторов.

Для устойчивого экономического роста для Республики Узбекистан «как никогда надо действовать на опережение», создавая основы национальной конкурентоспособности в наиболее «выигрышных» секторах и осваивая «высвобождаемые в мировой экономике ниши». В этом процессе главными «антикризисными лекарствами» должны стать не только новые эффективные предприятия, внедрение передовых технологий, но и повышение качества национальных институтов. Согласно Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 07.02.2017г. №УП-4947 обеспечение конкурентоспособности страны и, следовательно, направления, по которым идет конкуренция в мире, составляют четыре «И» институты, инвестиции, инфраструктура и инновации. Добавление пятой составляющей интеллекта, позволяет говорить об охвате конкуренцией всех сфер человеческой деятельности.

Однако, помимо конкуренции на азиатском регионе для таких стран, как Республика Узбекистан, характерна конкуренция (прежде всего, за инвестиции) между входящими в них регионами, обусловленная относительным обособлением, а иногда и противопоставлением их интересов. Понимание сущности межрегиональной конкуренции и овладение методами укрепления конкурентоспособности регионов становятся все более актуальными для региональных руководителей, что в свою очередь требует обеспечения привлекательности региона для потенциальных инвесторов и формирования благоприятного инвестиционного климата на его территории.

С другой стороны, современный этап экономического развития страны вскрыл многочисленные проблемы в реальном секторе экономики, решить которые можно, в том числе за счет дополнительного притока капитала. Кроме того, инновационный ракурс преуспевающего развития усилил внимание науки и практики управления к вопросу грамотного распределения инвестиционных ресурсов, а также ужесточил требования, предъявляемые инвесторами, к отбору объектов для инвестирования.

Тем самым явно прослеживается необходимость комплексной, научно-обоснованной и в то же время понятной для инвесторов и других заинтересованных сторон

49-рasm. Инвестиционный климат экономической системы.

в инвестиционной деятельности методики оценки инвестиционного климата и привлекательности как регионов, так и конкретных отраслей промышленности.

В нашей стране при наличии достаточно достоверной и полной информации практически каждый потенциальный инвестор может подобрать для себя объект с приемлемыми условиями инвестирования. Специфику этих условий в целом и их оценок в частности наиболее точно отражают понятия инвестиционной привлекательности (ИП) и инвестиционного климата (ИК).

Совокупность природно-географических, социальных, политических, инновационных, законодательных и иных условий, обеспечивающих поддержание, производство и расширение общественного и индивидуального капитала формируют инвестиционный комплекс экономической системы. Объективную оценку этих инвестиционных условий в целом для различных инвесторов и удовлетворения общественных потребностей ИК.

Если инвестиционный климат – объективная оценка инвестиционного комплекса, то ИП характеризуется субъективизмом. Инвесторы выражают свое отношение по поводу ИК в виде конкретного решения об инвестировании (инвестиционная активность). При этом одна и та же система может быть по-разному привлекательна для различных инвесторов. Следовательно, под ИП будем понимать субъективную оценку инвестиционных условий конкретным инвестором, т.е. соответствие возможностей и уровня рискованности получения экономических выгод и различных эффектов от ведения инвестиционной деятельности целям конкретного инвестора. Взаимосвязь ИК, ИП и активности отражает рис. 49.

Всю совокупность факторов, определяющих ИП, можно разбить на 3 крупные категории:

- 1) факторы стимуляторы инвестиционной деятельности или инвестиционный потенциал;
- 2) факторы дестимуляторы инвестиционной активности или риск;
- 3) оценки инвестиционной устойчивости.

50-рasm. Инвестиционная привлекательность экономической системы.

Взаимосвязь указанных категорий представлена на рис. 50.

Состав факторов оценки ИК экономических систем различного уровня, а также его взаимосвязь с органами управления и инвесторами представлены на рис. №3 .

Таким образом, согласно рис. 51 к понятиям ИК и ИП необходимо подходить дифференцированно в зависимости от объекта исследования. С другой стороны, как было отмечено выше, необходимо системное рассмотрение привлекательности отраслей и региона, в инфраструктуру которого они входят. Как правило, экспертами оценивается в первую очередь привлекательность именно отраслей экономики, однако, с нашей точки зрения, было бы неправильным рассматривать ее в отрыве от привлекательности региона в целом. Это обусловлено тем, что в последнее время прослеживается тенденция, когда инвесторы при принятии решения относительно капиталовложений в ту или иную отрасль экономики все чаще обращают внимание на географическое местоположение, местные условия системообразующих предприятий отрасли внутри страны и региона.

Оценка и прогнозирование ИП отраслей экономики и регионов обычно осуществляются теми же методами и в той же последовательности, что и на макроэкономическом уровне (мониторинг системы информативных показателей; построение системы аналитических показателей, их анализ и оценка; прогнозирование привлекательности).

При оценке и прогнозировании инвестиционной привлекательности отраслей экономики важно учитывать следующие показатели:

- перспективность и эффективность их развития;

КОМПОНЕНТЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

51-расм. Сущность инвестиционного климата экономических систем.

- роль отдельных отраслей в экономике страны;
- степень государственной поддержки этого развития;
- уровень инвестиционных рисков, характерных для различных отраслей, и другие синтетические (обобщающие) показатели.

Каждый из синтетических показателей оценивается по совокупности входящих в него аналитических составляющих, расчет которых основан на статистических данных и прогнозных оценках.

В процессе оценки и прогнозирования ИП отраслей экономики важно также учитывать их жизненный цикл, состоящий из следующих фаз:

- фаза рождения;
- фаза роста;
- фаза расширения;
- фаза зрелости;
- фаза спада.

Каждая фаза жизненного цикла тех или иных отраслей экономики характеризуется рядом особенностей, смена же соответствующих стадий связана главным образом с политикой модернизации экономики, направленной:

- на внедрение новейших достижений науки и техники;
- обеспечение конкурентоспособности собственного производства на мировом рынке;
- повышение сбалансированности экономики;
- повышение социальной ориентации производства;
- развитие межотраслевой кооперации;
- уменьшение энергоемкости;
- ускоренное развитие отраслей, увеличивающих экспортный потенциал и т. д.

К сожалению, региональный аспект – слабое место в государственной инвестиционной политике, так как не отработан главный инструмент его реализации – методическая и законодательная база. Существуют отдельные постановления по отдельным регионам Республики Узбекистан, но они не содержат чётких критериев оценки принимаемых решений в управлении финансово-инвестиционным процессом экономики. Поэтому можно сказать, что государственная региональная инвестиционная политика пока находится в стадии становления. Следовательно, на современном этапе рыночных преобразований она выдвигается в число важнейших задач экономической стратегии государства.

В современных условиях актуальным и необходимым становится институциональный подход в инвестиционной политике государства. ***Специфика экономики Республики Узбекистан, определяющая необходимость такого подхода, проявляется в следующих основных чертах:***

- ▶ неопределенность и слабая защита прав собственности;
- ▶ отсутствие или слабое развитие необходимых для инвестиционной деятельности рыночных институтов и инфраструктуры;
- ▶ деформированная структура экономики, разделенность ее финансово-кредитной сферы и реального сектора;
- ▶ рост значения натурализации хозяйственных связей, отсутствие нормальной платежно-расчетной системы;

- ▶ устойчивое превышение процентной ставкой уровня эффективности применения капитала в производстве. В этих условиях стандартный для рыночной экономики набор мероприятий экономической политики не способен нормализовать ситуацию и повысить инвестиционную активность предприятий. Альтернативный подход, который можно назвать институциональным, должен заключаться в последовательном снятии деформаций в инвестиционной сфере, в переводе ее в рыночный режим функционирования, в создании институтов и инфраструктуры инвестиционной деятельности.

Ключевыми проблемами, которые в рамках этого подхода должно решать государство, являются следующие:

- ▶ четкое распределение и гарантирование прав собственности, в частности упорядочение внутрикорпоративных отношений;
- ▶ дальнейшее формирование и совершенствование инвестиционного законодательства и нормативной базы;
- ▶ создание инвестиционной инфраструктуры.

При оценке и прогнозировании ИП регионов должны учитываться особенности государственной региональной политики. Государственная региональная политика должна обеспечивать эффективное развитие отдельных регионов на базе рационального использования разнообразных экономических возможностей каждого региона, оптимальной их интеграции, разделения труда и взаимной кооперации.

Каждый из регионов имеет ряд специфических особенностей, влияющих на ИП и ИК. К важнейшим характеристикам, определяющим решение инвестора о вложении капитала, относятся: наличие квалифицированных кадров; развитие транспортной, информационной и эффективной управленческой инфраструктуры в регионе; уровень рентабельности капитала, сложившийся в регионе по различным направлениям инвестиционной деятельности, и уровень рисков, связанных с ней и т.д.

Существующие риски можно рассматривать в двух аспектах. Первая группа связана с производственно-маркетинговой цепочкой, вторая с уровнем криминальной ситуации, эффективностью сопровождения инвестиционного проекта, управленческой инфраструктурой региона.

Синтетическими показателями оценки ИП регионов могут являться:

- демографическая характеристика;
- степень развития инвестиционной инфраструктуры;
- степень экологических, криминогенных и других видов рисков;
- уровень их общеэкономического развития;
- уровень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры и т.д.

Конечным результатом оценки и прогнозирования ИП и ИК отраслей и регионов являются их группировка и ранжирование по степени их привлекательности.

Ранжирование осуществляется на основе количественной оценки синтетических показателей. Формирование каждого синтетического показателя по отдельным отраслям экономики и регионам производится по совокупности входящих в их состав аналитических показателей. При этом должна учитываться различная степень значимости отдельных аналитических показателей, которая устанавливается экспертным путем. На основе количественной оценки групп синтетических показателей рассчиты-

вается интегральный показатель привлекательности отраслей экономики и регионов. Поскольку отдельные синтетические показатели играют разную роль в принятии инвестиционных решений, интегральный показатель оценки рассчитывается путем суммирования произведений рангового значения каждого синтетического показателя на его значимость в принятии инвестиционных решений (в процентах).

По значениям рассчитанного интегрального показателя может быть определено место той или иной отрасли или региона в экономике в зависимости от уровня ИП. С этой целью отрасли экономики и регионы могут ранжироваться по группам: сверхпривлекательные; с достаточно высокой привлекательностью; среднепривлекательные и малопривлекательные.

Кроме того, мы предлагаем подкрепить полученные оценки ИП экономических систем оценкой их устойчивости. На наш взгляд, показатели ИК/ИП (потенциал и риск) будут устойчивыми, если минимизируются колебания их уровней в рейтинге регионов страны и имеется необходимая для общества тенденция изменения (риск снижается; потенциал повышается). В этом смысле устойчивость можно трактовать как стабильность и надежность тенденций изменения ИП.

Изучение устойчивости динамических рядов отдельных количественных показателей потенциала и риска представляется незначимым, поскольку возможна ситуация следующего вида: каждый показатель в отдельности довольно устойчив, но система в целом неустойчива. Последнее обуславливает необходимость определения интегрального показателя устойчивости. В свою очередь, используемые в инвестиционном рейтинге оценки риска и потенциала есть интегральные значения определенным образом связанных частных факторов и их показателей. Таким образом, показатели устойчивости уровней риска/потенциала будут соответствующими интегральными показателями устойчивости составляющих ИК региона или отрасли. Соотнесение со среднереспубликанскими показателями обеспечивается благодаря самой методике расчета интегральных величин как отклонения от среднего уровня по стране, благодаря чему возможно сравнение уровней инвестиционной устойчивости для различных экономических систем.

Таким образом, для повышения эффективности регионального управления необходимо проведение всесторонней оценки тех отраслей экономики, которые составляют основу того или иного региона страны. Иными словами проведение оценки привлекательности только отраслей экономики в отрыве от региональной составляющей на сегодняшний день не является актуальным.

Сайфиддинов И.Ф.,
и.ф.н., катта ўқитувчи,
Тошкент молия институти,

Шералиев А.Х.,
Тошкент молия институти
магистранти

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТ ФАОЛИЯТИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: Мақолада тижорат банклари кредит фаолиятини инновацион ривожлантиришни таъминлаш йўллари ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: тижорат банки, кредит, овердрафт, фоиз ставкаси, мақсадли кетма-кетлик, жорий ҳисобрақам, дебетли қолдиқ, кредит риски, кредитлаш лимити, тўловга қобиллик.

Аннотация: В статье выявлены проблемы, связанных с совершенствованием практике овердрафтного кредитования коммерческих банков и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, овердрафт, процентная ставка, целевая очередность, текущий счет, дебетовый остаток, кредитный риск, лимит кредитования, платежеспособность.

Abstract: The article identifies problems associated with improving the practice of overdraft lending to commercial banks and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: commercial bank, credit, overdraft, interest rate, target order, current account, debit balance, credit risk, credit limit, solvency.

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида истиқболли инвестиция лойиҳаларини ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини банклар томонидан кредитлашни кенгайтириш мамлакат банк тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилган. Бу эса, тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини такомиллаштириш, жумладан, янги инновацион кредитлаш шакллари амалиётга жорий этиш заруриятини юзага келтиради.

Таъкидлаш жоизки, ҳозирги даврда республика тижорат банкларининг овердрафт кредитлаш амалиёти такомиллашмаган. Хусусан, банклар томонидан юридик шахсларни овердрафт шаклида кредитлаш мавжуд эмас.

Маълумки, тижорат банкларининг овердрафт кредитлари мижозларнинг жорий ҳисобрақамларининг дебетли қолдиғи суммасига берилади ва шу жиҳатдан олганда, мижозлар ишлаб чиқариш фаолиятининг узлуксизлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Овердрафт кредитида ссуда ҳисобрақами очилмайди, балки компьютер дастурининг ўзи берилган кредитни автоматик равишда, миқдорлар кесимида ҳисобга олади.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари 2017 йилнинг охиридан бошлаб жисмоний шахсларга овердрафт кредитлари бера бошлади. Овердрафт кредитлари дастлаб тижорат банклари ходимларига уч ойдан кам бўлмаган даврга берилди. Кейинчалик тижорат банклари томонидан миқдорларга овердрафт кредитлари таклиф қилинди.

Ҳозирги кунда тижорат банклари миқдорларга банкка келмасдан туриб, мобил илова орқали овердрафт кредитлари олиш имконини яратишди. Ушбу амалиёт илк бор ЎзСаноатқурилиш банк томонидан жорий қилинди.

Қуйидаги жадвал маълумотлари орқали ЎзСаноатқурилиш банкнинг овердрафт кредитлаш амалиётига баҳо берамиз.

21 - ж а д в а л

ЎзСаноатқурилиш банкнинг овердрафт кредитлари бериш амалиёти¹

Кўрсаткичлар	01.01. 2019й.	01.10. 2019й.
Овердрафт кредитлари суммаси, млн. Сўм	66 076	123 866
Овердрафт кредитларининг кредит портфелидаги улуши, %	1,0	0,2

21-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, ЎзСаноатқурилиш банкнинг кредит портфелида овердрафт кредитлари жуда кичик салмоқни эгаллайди. Бу эса, унинг овердрафт кредитлари бериш амалиётини такомиллашмаганлигидан далолат беради.

21-жадвал маълумотларидан овердрафт кредитлари миқдорини юқори суръатларда ўсаётганлигини кўриш мумкин. 2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига кўра, Саноатқурилиш банк томонидан берилган овердрафт кредитлари миқдори 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига нисбатан 87,5 фоизга ўсди. Бу эса, сезиларли даражадаги ўсиш суръати ҳисобланади.

Эътироф этиш жоизки, овердрафт кредитлари таъминланмаган кредитлар бўлганлиги сабабли юқори рискли ҳисобланади. Ўз навбатида, овердрафт кредитларининг таъминланмаган кредитлар эканлиги қуйидаги икки сабаб билан изоҳланади:

– миқдорнинг жорий ҳисобрақамида қачон дебетли қолдиқ юзага келишини олдиндан аниқ айтиш қийин;

– миқдорнинг жорий ҳисобрақамида қанча суммага дебетли қолдиқ юзага келишини олдиндан билиб бўлмайди.

Кредит учун таъминот қабул қилиш учун кредитнинг суммаси аниқ бўлиши керак.

Республикада банклари томонидан хўжалик юритувчи субъектларни овердрафт кредитлари бериш мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикаси амалиётига илк жорий этилган пластик карталар дебетли карталар ҳисобланади. Шу сабабли, республика банкларининг овердрафт кредитлари бериш имконияти етарли даражада катта. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 2018 йил-

¹ <https://uzpsb.uz> – ЎзСаноатқурилишбанк сайти маълумотлари асосида муаллифлар томонидан жадвал ишлаб чиқилди.

да Ўзбекистон Республикаси банк амалиётига кредитли пластик карталарни жорий этиш кўзда тутилган. Бу эса, банкларнинг жисмоний шахсларга овердрафт кредитлари бериш имкониятини пасайтиради. Бунинг сабаби шундаки, кредитли пластик карталарида карта эгасига жорий ҳисобрақам очилмайди, балки кредитлаш лимити ўрнатилади.

Шунинг учун ҳам халқаро амалиётда тижорат банкларининг овердрафт кредитлари тўловга қобиллик даражаси юқори бўлган миқдорларга берилади. Одатда, овердрафт кредитлари пул оқимининг барқарорлиги бўйича кредит тўловига лаёқатлилик даражаси юқори бўлган миқдорларга берилади.

Фикримизча, аҳолининг даромад даражасининг паст эканлиги, хўжалик юритувчи субъектларнинг пул оқимини нисбатан заиф эканлиги, тўловларнинг мақсадли кетмакетлиги қўлланилаётган ҳозирги шароитда давлат солиқ инспекцияларига солиштириш далолатномасисиз инкассо қўйиш ҳуқуқининг берилганлиги тижорат банкларининг овердрафт кредитлари бериш амалиётини такомлаштиришга тўсқинлик қилмоқда.

Ўз навбатида, инфляция даражасининг нисбатан юқори эканлиги аҳолининг даромад даражасини оширишга тўсқинлик қилаётган бўлса, мамлакат иқтисодиётининг пул маблағлари билан таъминланганлик даражасининг паст эканлиги хўжалик юритувчи субъектларнинг пул оқимининг барқарорлигини оширишга тўсқинлик қилмоқда.

52-расмда келтирилган маълумотлардан кўринадики, 2016–2018 йилларда республикада инфляция даражаси юқори бўлган. Бу эса, аҳолининг даромад даражасини оширишга тўсқинлик қилади.

Шунингдек, 2016–2018 йилларда Ўзбекистон иқтисодиётининг пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси паст бўлган. Бунинг устига, мазкур давр мобайнида иқтисодиётнинг пул маблағлари билан таъминланганлик даражасининг пасайиш тенденцияси кузатилган. Бу эса, иқтисодиётдаги тўловсизлик муаммосини ҳал қилиш, хўжалик юритувчи субъектларнинг пул оқимининг барқарорлигини таъминлаш нуктаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

52-расм. Ўзбекистон Республикасида инфляциянинг йиллик даражаси ва иқтисодиётнинг пул маблағлари билан таъминланганлиги.¹

¹ ЎзПул-кредит сиёсати. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки).

Иқтисодиётда тўловсизлик муаммосини ҳал этмаслик хўжалик юритувчи субъектларнинг пул оқими барқарорлигини таъминлаш имконини бермайди. Бу эса, овердрафт кредитларининг риск даражасини пасайтириш имконини бермайди.

Таҳлил қилинган давр мобайнида ЎзСаноатқурилиш банкнинг кредит портфелида овердрафт кредитларини жуда кичик салмоқни эгаллаганлиги унинг овердрафт кредитлари бериш амалиётини такомиллашмаганлигидан далолат беради.

Таҳлил қилинган давр мобайнида (2019 йил 1 январдан 1 октябргача) Саноатқурилиш банк томонидан берилган овердрафт кредитлари миқдорининг сезиларли даражада ўсиш кузатилди.

2016–2018 йилларда республикада инфляция даражасини юқори бўлганлиги, иқтисодиётнинг пул маблағлари билан таъминланганлик даражасини паст бўлганлиги аҳолининг даромад даражасини ошириш, иқтисодиётдаги тўловсизлик муаммосини ҳал қилиш, хўжалик юритувчи субъектларнинг пул оқимининг барқарорлигини таъминлаш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг овердрафт кредитлаш амалиётини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш зарур:

1. Илғор хориж тажрибасига таянган ҳолда, овердрафт кредитлари бўйича лимитни мижознинг жорий ҳисобрақамига сўнгги 3 ой мобайнида келиб тушган пул маблағларининг соф оқими миқдорининг 30 фоизигача миқдорда, лекин шу 3 ой мобайнидаги ҳар ойлик минимал тушумнинг 50 фоизидан ортиқ бўмаган миқдорда белгилаш лозим.

2. Овердрафт кредитидан фойдаланувчи мижозларга нисбатан қуйидаги аниқ мезонлар белгиланиши керак:

- банк хизматидан фойдаланаётганига камида 3 ой бўлган бўлиши керак;
- фаолиятини бошлаганига камида бир йил бўлган бўлиши;
- сўнгги 3 ой мобайнида жорий ҳисобрақамга пул маблағлари тушиши сони, яъни кредитли оборотлар сони камида 15 та бўлиши;
- мижознинг жорий ҳисоборақами бўйича узилиш 3 иш кунидан ошмаслиги;
- кредиторлар олдида муддати ўтган мажбуриятларни бўлмаслиги;
- ҳар ойнинг сўнгги иш кунида жорий ҳисобрақамнинг кредитли қолдиққа эга бўлишини таъминлаши.

Сагдиллаева З.А.,
ТФИ кан.эк.наук.доц. кафедры
«Аудит и экономический анализ»

Юлдашева У.А.,
ТФИ доц. кафедры
«Международный финансы-кредит»

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы методики расчетных показателей рентабельности

Annotation: This article discusses the issues of the methodology of calculated profitability indicators

Аннотация: ушбу мақолада рентабеллик кўрсаткичларни ҳисоб- китоб услубиёти масалалари ўрганилган

Ключевые слова: устойчивое развитие, показатели рентабельности, эффект и эффективность

Keywords: sustainable development, profitability indicators, effect and efficiency

Калит сўзлари: барқарор ўсиш, рентабеллик кўрсаткичлари, самара ва самардорлик

Для достижения стратегических целей государственного значения необходимо, прежде всего, стабильное и устойчивое развитие предприятий и организаций нашей страны. Каков уровень развития хозяйствующих субъектов экономики, каковы наиболее обобщающие показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятий, в которых заинтересованы современные стейкхолдеры.

Широкому кругу пользователей, как специалистам, так и неспециалистам в области экономики, знакомы такие понятия как- рентабельность, что означает доходность, прибыльность предприятия. Также известно как рассчитывается данный показатель: как отношение показателей прибыли к затратам или используемым ресурсам. Здесь ставится вопрос: а какой показатель прибыли? Согласно действующему положению и действующему стандарту их несколько и какой из них целесообразно использовать в расчетах по отчету о финансовых результатах?¹ Вопрос остаётся нерешенным, и мнения ученых в решении данного вопроса расходятся.

С помощью анализа средних уровней рентабельности можно определить, какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения обеспечивают высокий уровень доходности. Это становится особенно важным в современных, рыночных условиях, где финансовая устойчивость предприятия зависит от специализации и концентрации производства.

¹ Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов (утверждено Постановлением КМ РУз №54 от 05.02.99 г.) (с последующими изменениями и дополнениями).

Анализ рентабельности производства позволяет выявить большое число тенденций развития, он призван указать руководству предприятия пути дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в хозяйственной деятельности, а также выявляет резервы роста прибыли, что, в конечном счете, позволяет предприятию более успешно осуществлять свою деятельность.

Сущность проблемы повышения рентабельности производства состоит в увеличении в процессе использования имеющихся ресурсов экономических результатов на каждую единицу затрат.

Поэтому перед экономической наукой стоит задача: усилить внимание к анализу рентабельности как экономического явления, к формам ее проявления, методам учета в практической деятельности.

Данная проблема представляет очевидный теоретический и практический интерес. Актуальность темы объясняется тем, что рыночная экономика обуславливает необходимость повышения эффективности производства в первую очередь на микроуровне, т.е. на уровне отдельных предприятий, так как именно предприятия (при любой форме собственности) составляют основу рыночной экономики.

Получение прибыли является результатом вложения капитала в активы, использование которых принесло экономическую выгоду. Абсолютная сумма прибыли, полученная предприятием, характеризует финансовую результативность его деятельности, но не позволяет проанализировать достаточность полученного эффекта. Для собственников предприятия, его персонала, государства, инвесторов, кредиторов, иначе говоря, для всех возможных участников распределения и использования полученной прибыли важна не только ее величина, но и уровень доходности деятельности предприятия. Учитывая все это и уделяя пристальное внимание экономической состоятельности предприятий.

Но прежде чем непосредственно перейти к определению рентабельности, необходимо выяснить значение некоторых других понятий, которые уже упоминались выше, в частности таких понятий как «эффект» и «эффективность». Следует отметить, что содержание этих категорий экономики различно.

Эффект – абсолютная величина, обозначающая достигаемый результат какого-либо процесса. Безусловно, результат сам по себе очень важен, но не менее важно знать, какими затратами он достигнут. Поэтому соизмеримость эффекта и затрат на его достижение является основой экономической эффективности.

Экономическая эффективность – сложная категория экономической науки. Она пронизывает все сферы практической деятельности человека, все стадии общественного производства, является основой построения количественных критериев ценности принимаемых решений, используется для формирования материально-структурной, функциональной и системной характеристик хозяйственной деятельности.

Поскольку целью предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений является систематическое получение прибыли (п.1 ст.2 и п.1 ст.50 ГК РФ (ред. от 28.03.2017 г)), то в качестве главного критерия экономической эффек-

¹ Шермет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.; «ИНФРА-М», 2000. стр. 98.

тивности в таких условиях выступает максимизация прибыли на единицу капитала (ресурсов). Рассмотрим некоторые существенные моменты, связанные с расчетами эффективности.

- **Расчеты эффективности могут производиться на уровне:**

- экономики страны, субъекта, региона, отрасли. Показатели, используемые здесь, принято условно называть глобальными;

- организаций (их подразделений, филиалов, сегментов). Показатели, применяемые здесь, принято условно называть локальными.

- **При расчете показателей эффективности результат деятельности может быть выражен:**

- производственным результатом, т.е. объемом произведенной продукции (работ, услуг) или величиной выручки от ее продажи;

- финансовым результатом, т.е. валовой прибылью, прибылью от продаж, прибылью до налогообложения, чистой прибылью и другими расчетными показателями прибыли.

- **При определении эффективности деятельности организации возможны затратный и ресурсный подходы.** Затратный подход к определению показателей эффективности состоит в том, что при их расчете результат соотносится с текущими затратами ресурсов, обеспечившими получение этого результата. При ресурсном подходе результат соотносится с величиной не затраченных, а примененных ресурсов в процессе создания результата (инвестированного в производство капитала для создания результата). Исходя из обозначенных двух подходов к характеристике результативности различают показатели эффективности затратного и ресурсного типов (видов).

- **В зависимости от целей аналитического исследования и решаемых для их достижения задач могут быть рассчитаны:**

- обобщающие показатели эффективности, которые характеризуют эффективность деятельности в целом. При расчете обобщающих показателей учитываются весь совокупный результат и все совокупные затраты (ресурсы, капитал) организации;

- частные показатели эффективности, которые характеризуют эффективность использования какого-либо отдельного вида ресурса или эффективность деятельности какого-либо отдельного подразделения, филиала организации, и т.п.

При расчете частных показателей учитываются результат и затраты (ресурсы), соответствующие объекту расчета эффективности. Отметим, что здесь объектами расчета и оценки эффективности наряду с вышеприведенными могут быть и новая техника, и капитальные вложения, и отдельные организационно-технические мероприятия, и отдельный вид деятельности, и отдельный сегмент, и отдельный факт, отдельная операция, сделка и т.п. Полноценная характеристика эффективности деятельности организации, как правило, предполагает расчет и анализ как обобщающих, так и частных показателей эффективности.

- **Принято определять не только фактически сложившийся уровень эффективности, но и производить расчеты эффективности на стадиях бизнес-проектирования и бизнес-планирования.** Отсюда показатели эффективности могут быть проектными, плановыми и фактическими. Их наличие расширяет аналитические сравнения при оценке эффективности деятельности организации.

• Как уже говорилось, экономическая эффективность выражается относительными показателями, которые по способу (технике) их расчета. Возможен и совмещенный, т.е. ресурсно-затратный подход к исчислению показателей эффективности, могут быть:

– прямыми, рассчитываемыми как отношение результата к затратам (ресурсам, капиталу). Естественно, чем выше уровень прямого показателя эффективности, тем выше результативность деятельности;

– обратными, рассчитываемыми как отношение затрат (ресурсов, капитала) к результату. Соответственно, чем выше уровень обратного показателя эффективности, тем ниже результативность деятельности.

Саидов Р.Б.,
Тошкент Молия Институтини
«Баҳолаш иши ва инвестициялар»
кафедраси доценти, и.ф.н.

МАМЛАКАТИМИЗДА ПАЙ ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизда пай инвестиция фондларини ташкил этиш имкониятлари келтирилиб, пай инвестиция фондларини тузиш имкониятлари бўйича хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: молия, пай инвестиция фондлари, молиявий воситачилар, инвестор, соф активлар.

Аннотация: В данной статье представлены возможности создания паевых инвестиционных фондов в нашей стране, разработаны выводы и рекомендации по возможности создания паевых инвестиционных фондов.

Ключевые слова: финансы, акционерные фонды, финансовые посредники, инвестор, чистые активы.

Annotation: This article presents the opportunities for the establishment of mutual investment funds in our country, develops conclusions and recommendations on the possibility of establishing mutual investment funds.

Keywords: finance, equity funds, financial intermediaries, investor, net assets.

Иқтисодчи олим ва мутахассисларнинг тадқиқотларини кузатадиган бўлсак, инвестиция фондининг синоними сифатида, пай инвестиция фондида яқдил таъриф берилмаганига гувоҳ бўламиз.

АҚШ фонд бозори хусусиятларини ифодаловчи У. Шарп ўз асарида «инвестиция компанияси – молиявий воситачиликнинг бир тури бўлиб, улар инвесторлар маблағларини жалб этиб, акция ва облигациялардек молиявий активларни сотиб оладилар. Шу билан бирга инвесторлар компания томонидан харид қилинган активлар ва улардан келадиган даромадларга нисбатан маълум бир ҳуқуққа эга бўладилар¹ – деган фикрни билдирган бўлса, Россиялик мутахассис А.Е.Абрамов «инвестиция фондлари бу – молиявий воситачилар бўлиб, қимматли қоғозлар чиқариш ёки шартномалар тузиш орқали иштирокчи маблағларини жалб қилишни таминловчи, фойда олиш (топиш) мақсадида қимматли қоғозлар ва бошқа объектларга диверсификациялаш асосида уларни (маблағларни) бирлаштириш ва инвестициялаш, шунингдек, инвесторларга тегишли бўлган соф жорий қийматни мутаносиб улушларда тақсимлашдир² – деб ва Ш.Ш. Шохазамий «инвесторларнинг пул маблағларини

¹ Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции / Пер. с англ. – М.: «ИНФРА-М», 1998.

² Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005. 56-б.

ишга солиш мақсадида акциялар сотиб оладиган ва чиқарадиган ҳамда маблағларни фонд номидан қимматли қоғозларга, масъулияти чекланган жамиятлар улушларига, банклардаги ҳисобварақларга ва омонатларга қўядиган юридик шахс инвестиция фондидир»¹ – деб таърифлар берилган. Ш. Шохазамий ўз таърифида акциядорлик кўринишидаги инвестиция фондларига урғу берган бўлса, А. Абрамов ўз таърифини пай инвестиция фондлари орқали ифодалаб, у «инвесторларга тегишли соф активлар қийматини мутаносиб улушларда тақсимланиши»га эътиборни қаратган, У. Шарп эса Америка фонд бозори хусусиятларини ифодалаган.

Юқоридаги мулоҳазалардан маълум бўлдики, фонд бозорида инвестиция фондлари қимматли қоғозларни инвестициялаш борасида малакага эга бўлмаган инвесторларга, маблағларини манфаатли жойлаштириш мақсадида юзага келгани айрим иқтисодчилар томонидан ҳам эътироф этилади. Жумладан, О.А. Жданованинг фикрича «пай инвестиция фондлари кўп вақт талаб қилмайдиган ва саводхонлик харажатлари йўқлиги сабабли жозибадор бўлиб, бу майда инвесторларнинг инвестицион фаоллига ижобий таъсир кўрсатади. Якка тартибдаги инвесторга пай инвестиция фондлари капиталига маблағ қўйиши учун базавий таълим ва молиявий саводхонликнинг минимал даражаси кифоя. Агар инвестор молия бозоридаги инвестицион портфелини брокер орқали мустақил бошқаришни истаса, пул тўланадиган қўшимча махсус таълим олиши, шунингдек, зарур тажрибага эга бўлиши керак – буларнинг барчаси вақтга боғлиқ харажатларни талаб қилади»². Ушбу мулоҳазалар, пай инвестиция фонддини юзага келишида асосий сабаб сифатида ҳам қаралиб, мамлакатимизда қимматли қоғозлар бозори саводхонлигини ошириш орқали аҳоли бўш пул маблағларини фонд бозорига жалб қилиш долзарб масала эканлигидан далолат беради.

Жаҳон иқтисодиёти молия бозори тажрибаларини ўрганишда қимматли қоғозлар бозорида молиявий воситачи сифатида пай инвестиция фондларининг фаол иштирок этаётганига гувоҳ бўламиз. Жумладан, 2008–2018 йиллар давомида, «дунё бўйича инвестиция фондларининг соф активлари қиймати 20,6 трлн. доллардан 46,7 трлн. долларгача ўсган»³.

Республикамизда ҳам инвестиция фондлари каби пай фондлари фаолиятини йўлга қўйиш учун қонун ҳужжатлари ишлаб чиқилган ва қабул қилинган. Унга кўра «инвестиция фаолиятини амалга ошириш мақсадида икки ва ундан ортиқ шахсларнинг – инвесторларнинг ўзи ишончли бошқарувга берган пул маблағлари йиғиндиси пай фондидир»⁴ – дейилган. Пай инвестиция фонддини тузиш ва уни юритиш қуйидаги тартибда амалга оширилади: яъни – пай фонддини ташкил этиш тўғрисидаги қарор ишончли бошқарувчи томонидан қабул қилинади. Инвестор ишончли бошқарувчи билан тузиладиган, инвесторларнинг пул маблағларини умумий улушли мулк ҳуқуқи асосида пай фондига бирлаштириш назарда тутилладиган шартнома асосида пай фондига пул маблағларини киритади. Ишончли бошқарувчи ўзининг алоҳида банк

¹ *Shoha'zamiy Sh.Sh.* Moliya bozori va qimmatli qog'ozlar. Darslik. – T.: «Fan va texnologiya», 2012. 7-b

² *Жданова О.А.* Паевой инвестиционный фонд интеллектуальной собственности как новый институт рынка коллективного инвестирования // *Финансы.* 2016. №5. 74–76-бетлар.

³ ICI. Investment Company Fact Book, 2019.

⁴ Ўзбекистон Республикаси «Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида» 2015 йил 25 август, ЎРҚ-392-сон. «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 26 август, №167. 4-модда

ҳисобварағига инвесторлар пул маблағларини киритганидан кейин икки иш куни ичида уларга инвестиция пайларини беради. Инвестиция пайларини жойлаштириш барча инвесторлар учун ягона нарх бўйича амалга оширилади. Пай инвестиция фондининг пул маблағлари инвестиция декларациясига биноан инвестиция қилинади. Пай инвестиция фонди ишончли бошқариш жараёнида олинган даромадлар ишончли бошқарувчининг алоҳида банк ҳисобварағида жамланади. Пай инвестиция фондлар эса чиқарилган инвестиция пайларини ҳисобига фонд маблағларини шакллантиради. Пай инвестиция фондларининг қимматли қоғозлар кўринишидаги ва бошқа активлари диверсификацияланган пакетлар (портфеллар) тарзида шакллантирилади ва уларнинг нисбатлари ишончли бошқарувчи томонидан ишлаб чиқилиб акциядорлар умумий йиғилишида тасдиқланадиган инвестиция декларациясида кўрсатилади. Инвесторлар учун мақбул бўлган пай инвестиция фондлари мулкни ташкил этувчи молиявий активлар оптимал таркибини аниқлаш ҳам ўта муҳимдир.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, пай инвестиция фондларини тузиш имкониятлари бўйича олинган хулосалар, қуйидаги тавсияларни шакллантиришга асос бўлиб хизмат қилади:

1. Мамлакатимиз банкларининг интеграцион жараёнларда фаол иштирок этаётганини инобатга олсак, уларнинг таркибида пай инвестиция фондларини тузиш орқали халқаро молия бозорига қўшилиб кетиш имкониятини оширади;

2. Инвестиция фондларнинг жозибadorлигини ошириш мақсадида, амалдаги ХИФ, ИФ ва ПИФ тўғрисидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида ИФ АЖ талабларига жавоб бераётган акциядорлик жамияти шаклидаги инвестиция фондларини пай инвестиция фондларига айлантириш зарур.

3. Пай инвестиция фондлари талаб даражада ривожланиши, Республикамизда қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолият билан шуғулланадиган, инвестиция активларини ишончли бошқарувчи, инвестицион воситачилар билан бир қаторда агент, реестр сақловчи каби фаолият турларини ажралиб чиқиш ёки алоҳида фаолият сифатида шаклланишига зарурият юзага келтиради.

4. Республикамизда 2015 йилда инвестиция ва пай фондлари тўғрисида қонун қабул қилинганига қарамасдан, шу кунга келиб бирорта ҳам пай инвестиция фонди тузилмаган. Ўзбекистон Республикасида барқарор иқтисодий ўсиш суръатларни таъминлашда ва ижтимоий муаммоларни ҳал этишда ички жамғармалар ва инвестициялар соҳасидаги ривожланиш қонуниятларини ижобий томонга ўзгартиришга қодир бўлган, молиявий воситачиликнинг янги шакли сифатида замонавий инфратузилмага эга тижорат банклари таркибида пай фондларини тузиш керак. Маълумки, истиқлол йилларида иқтисодиётнинг «локомотив»и бўлиб келган банклар иқтисодиётда юзага келган зиддиятларни бартараф қилиш ва молиявий секторда ўтказилаётган ислоҳатларда ўз фаоллиги билан алоҳида ажаралиб турган.

Султанов М.А.,
ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий асослари
ва муаммолари» ИТМ катта
илмий ходими, (PhD)

КОЛЛЕКТИВ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ ИНСТИТУТЛАРИ СИФАТИДА ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИНГ РИСККА МОЙИЛЛИГИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Мақолада коллектив инвестициялаш институтларининг таркиби ва уларнинг бир тури сифатида инвестиция фондларининг шаклланиши жараёни ёритиб берилган. Шунингдек, унда инвестиция фондларининг рискка мойиллиги, фондга маблағ қўйиши инвесторлар учун ҳар доим ҳам хавфсиз эмаслиги туфайли «совун пуфакчалари», молиявий пирамида, фирбгарликлардан ҳимояланмаганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган. Хулосада инвестиция маблағларининг бой берилиши кенг жамоатчилик вакиллари орасида кескин ижтимоий зиддиятларга сабаб бўлиши қайд этиб ўтилган.

Таянч сўзлар: коллектив инвестициялаш институтлари, инвестиция фондлари, молиявий пирамида, совун пуфакчалари, банкротлик

Аннотация. В статье описывается структура институтов коллективного инвестирования и процесс формирования как их тип инвестиционных фондов. В нем также говорится, что инвестиционные фонды не защищены от «мыльных пузырей», финансовых пирамид, мошенничества из-за рискованного характера инвестиций, того факта, что инвестирование в фонд не всегда безопасно для инвесторов. В заключении отмечается, что потеря инвестиционных фондов приведет к острой социальной напряженности среди населения.

Ключевые слова: институты коллективного инвестирования, инвестиционные фонды, финансовая пирамида, мыльные пузыри, банкротство

Annotation: The article describes the structure of collective investment institutions and the formation process as their type of investment funds. It also says that investment funds are not protected from soap bubbles, pyramid schemes, fraud due to the risky nature of investments, the fact that investing in a fund is not always safe for investors. In conclusion, it is noted that the loss of investment funds will lead to acute social tension among the population.

Keywords: collective investment institutions, investment funds, pyramid scheme, soap bubbles, bankruptcy

Молия тизими доирасида маблағлар кўчирилишида инвестиция фондлари коллектив инвестициялаш институтларининг бир тури сифатида қатнашади. Коллектив инвестициялаш институтларининг асосий бўғини бўлган инвестиция фонд-

ларининг асосий мақсади даромад келтирувчи активларни инвестициялаш ҳисобланади.

Илмий тадқиқотлар ва махсус адабиётларда қайд қилинган коллектив инвестициялаш институтларининг турлари, дунё мамлакатларида амал қилаётган молия бозори ташкилий моделларининг хусусиятли жиҳатларига ҳам боғлиқдир. Ушбу жиҳатлар Ш. Шоҳаъзамий тадқиқотларида ҳам ўрганилган бўлиб, унинг фикрича «коллектив инвестициялаш институтлари (КИИ) – бу қимматли қоғозлар бозорида ўз инвесторларига минимал инвестицион рисклар асосида, жамғармалар (асосан, аҳоли)ни бир жойга тўпловчи ва ликвидли инвестицияларга айлантирувчи профессионал молиявий институтлар ҳисобланади»¹ – дейилган. Шундай экан, ушбу тушунчани коллектив инвесторлар молиявий маблағларини қимматли қоғозларга ва бошқа моддий бойликларга киритиш учун юридик ва жисмоний шахслар бирлашувидир деб ҳам қараш мумкин. Ушбу атама шунингдек, барча турдаги инвестиция фондларига ҳам тегишли бўлиб, улар ўзаро синоним сўзлардир

Инвестиция фондларини коллектив инвестициялаш институтларининг бир тури бўлиб, унинг рискга мойиллигини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Илк маротаба инвестиция фонди бир неча асрлар олдин пайдо бўлган. Инвестиция фондларини генезиси шундан далолат берадики, уларни юзага келиш давригача вақти-вақти билан ҳар хил товламачилар томонидан ташкил этилган молиявий пирамидаларни олдини олишга қаратилган қўшма ёки жамоавий инвестицияларнинг цивилизацион шакли бўлган деган хулосага келишган. Замонавий ИФларининг ўтмишдошлари XVIII асрда ёпиқ ИФлари турида пайдо бўлиб, кўплаб майда инвесторлар маблағларини жалб қилганлар.

1774 йилда Нидерландиялик савдогар ёпиқ инвестиция фондининг прототипини яратди; рус тилидан ўзбекчага таржима қилинганда, у «куч бирликда» деган маънони билдирган:² А.Д. Радигин таҳрири остида ёзилган монографияда инвестиция фондларининг ривожланиш босқичлари, «даромадлиқ»га таъсирчан эканлиги батафсил ёритиб берилган. Унга кўра: илк инвестиция фондлари 1774 йилдан ёпиқ ИФлари сифатида Нидерландияда тузилган бўлса, кейинчалик, улар турли хил кўринишда 1849 йилда Швейцарияда, 1880 йилда Шотландияда, 1893 йили эса АҚШда Гарвард университети ўқитувчилари томонидан тузилиб, фонд (The Boston Personal Property Trust) «Бостон шахсий ишонч мол-мулки» фонди деб аталган. Очиқ (ўзаро) ИФ эса 1924 йилга келиб АҚШда, Бостон шаҳри (Массачутсе штати)да «Massachusetts Investory Trust»³ номи билан инвесторларни юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтказишган.

Инвестиция фондлари ўз ривожланиш даврида, ушбу фондга маблағ қўйиш инвесторлар учун ҳар доим ҳам учун хавфсиз эмаслигини ва «совун пуфакчалари»,

¹ Ш. Шоҳаъзамий. Институты коллективного инвестирования и их участие в расширении масштабов использования средств населения для развития предприятий Узбекистана. В кн.: Альманах дискуссионного клуба «Инвестиционный форум» по теме «Инвестиционное обеспечение предприятий Узбекистана: проблемы и пути и привлечения частных иностранных инвесторов», БФА РУ. – Т.: «Молия», 2014. 104-б (37–55-б).

² Экономика инвестиционных фондов: монография А. Е. Абрамов, К. С. Акшенцева, М. И. Чернова, Д. А. Логинова, Д. В. Новиков, А. Д. Радигин, Ю. В. Сивай; под общ. ред. А. Д. Радыгина. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 15–16-бетлар.

³ www.proinvestment.ru

фирбгарликлардан ҳимояланмаганлиги тўғрисида маълумотларни учратиш мумкин. Масалан, 1890 йилларда Жанубий ва Шимолий Америка ўртасидаги Панама канали қурилишида Панама океанлараро канали умумкомпанияси юқори даромадлар ваъда қилгани ҳолда қурилишни молиялаштириш учун хусусий инвесторлардан пул йиғиб, иш сметаси қийматининг ошиб кетиши, ишчилар ўлимининг кўпайиб кетиши натижасида, 1887 йилга келиб компания банкротликка учраган. Шу сабаб юз минглаб акциядорлар пулсиз қолган. 1711 йилда Испания тожи учун курашда ҳарбий операцияларни молиялаштириш учун яратилган Англиянинг «Жанубий денгиз компаниялари», Лотин Америкаси ва бошқа ҳудудлар билан савдо қилиш учун эксклюзив ҳуқуқларга эга бўлишини ҳам тахмин қилишади. Бунинг фойдаси аксарият фуқаролар тахмини бўйича компания акциясининг қийматининг ўн баробар ортишига олиб келиши керак эди. Бизнесда давлат билан муносабатларда тез-тез содир бўлиб турадиган, яъни компаниянинг мансабдорларга катта пора беришига қарамасдан, Жанубий денгиз компаниясининг савдо алоқаларини ташкил этиш имкони бўлмади. Компаниянинг даромадлари акциядор талабларини қондирмади ва 1720 йилда акциялар қиймати бошланғич даражага тушиб кетди. Акциядорлар пул йўқотишди. Қизиғи шундаки, «совун пуфакчалари»дан талофат кўрган одамлар қаторида машҳур олим Исаак Нютон ҳам бўлиб, у 1720 йилдаги инқироз авжида шундай деган экан: «Мен самовий жисмларнинг траекториясини ҳисоблашим мумкин, лекин одамларнинг савдойилигини (аҳмоқлигини) эмас» .

1992 йилнинг биринчи ярмида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ҳамда Шарқий Европа мамлакатларида хусусийлаштириш жараёни билан параллел равишда чекли инвестиция фондлари томонидан юзага келтирилган қаллобликлар натижасида молиявий пирамида яратилиб, жамиятга катта ижтимоий зарар, инвесторлар ишончига эса жиддий путур етказганлар. Масалан, Россияда «МММ», «Петр Великий» каби чекли инвестиция фондлар ваучерларни активлари билан таъминланмаган билетларига алмаштириши ва ликвидликни таъминлаш учун ўзлари мустақил (асоссиз) котировка қилиш натижасида молиявий пирамидага шароит яратилди. Риск борасида аниқ тасаввурга эга бўлмаган аҳоли ўз навбатида қаллобликлар қурбонига айланишди. инвестиция фондларининг бир тури бўлган чекли инвестиция фондлари фаолиятининг эндигина шакллана бошлаганлиги боис бу соҳага оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар такомил эмаслиги оқибатида инвестиция фондлари ғоясига путур етказилди. Натижада, маълум бўлдики, давлат томонидан қимматли қоғозлар бозорининг инвестиция фондларига тегишли ташкилий моделини шакллантириш ва улар фаолиятини юритиш борасида ўйланмаган ҳаракатлари оддий инвесторлар (асосан аҳоли) учун ҳалокатли натижаларга олиб келди. Бундай ҳолат фонд бозорида аҳоли манфаатларини ҳимоясига доир ҳуқуқий асос ишлаб чиқиш заруратини юзага келтирди.

2007–2008 йилларда юзага келган жаҳон молиявий-иқтисодий инқироzi жаҳон миқёсида турли фирибгар ва товламачиларнинг янги оқимини юзага чиқишига сабаб бўлган. Улардан бири «Bernard L. Madoff Investment Securities LLC» инвестиция компанияси бўлиб, ўз инвестиция компаниясига 1960 йилда 5000 доллар билан асос

¹ Экономика инвестиционных фондов: монография А.Е. Абрамов, К.С. Акшенцева, М.И. Чернова, Д. А. Логинова, Д. В. Новиков, А. Д. Радыгин, Ю. В. Сивай; под общ. ред. А. Д. Радыгина. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 15–16-бетлар.

солган. У амалда улкан пирамида яратгани, унда «биринчи бўлиб пул киритган одамлар ўзларидан кейин пул қўйган одамлар ҳисобига даромад қўлга киритганини» тан олиб айтган. Бернард Мэдофф 2008 йилнинг 11 декабригача ҳақиқатда машҳур молиячи, NASDAQ юқори технологияли компаниялар акциялари биржаси ташкилотчиларидан бири ва шу билан бир пайтда унинг директорлар Кенгаши раиси бўлган. Экспертларнинг фикрича унинг бутун дунё бўйлаб инвесторларга етказган зарари 65–20 млрд. долл.га баҳоланган.¹

Хулоса сифатида инвестиция фондларининг ўзига хос жиҳати сифатида шунини таъкидлаш мумкинки, уларнинг иштирокчилари сифатида фонд бозорида умуман тажрибага эга бўлмаган аҳоли қатламларилари ҳам қатнашиши мумкинлигидир. Юқорида келтирилган воқеаликлар шундан далолат берадики, инвестиция фондлари томонидан инвестиция маблағларининг бой берилиши кенг жамоатчилик вакиллари орасида кескин ижтимоий зиддиятлар келтириб чиқишига ҳам сабаб бўлади.

¹ <https://ria.ru>. Б. Мэдофф: афера века.

Срожиддинова З.Х.,
к.э.н., доцент БФА

Бабаджанова Л.Ш.,
УТИТ, преподаватель

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ РЕФОРМ

Аннотация: В данной публикации показаны актуальные аспекты реформирования организационно-правовых основ формирования доходов местных бюджетов на современном этапе реализуемых в Узбекистане реформ.

Ключевые слова: доходы местных бюджетов, организация формирования доходов местных бюджетов, правовые основы формирования доходов местных бюджетов.

Annotasiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning hozirgi bosqichida mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishning huquqiy asoslarini isloh qilishning tegishli jihatlarini ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: mahalliy byudjetlarning daromadlari, mahalliy byudjetlar daromadlari shakllanishini tashkil etish, mahalliy byudjetlar daromadlari shakllanishining huquqiy asoslari.

Annotation: This publication shows the relevant aspects of reforming the organizational and legal foundations of the formation of revenues of local budgets at the present stage of reforms being implemented in Uzbekistan.

Key words: revenues of local budgets, organization of formation of revenues of local budgets, legal basis for the formation of revenues of local budgets.

На современном этапе проводимых в системе государственных финансов Узбекистана реформ, имеют место кардинальные изменения в организации формирования доходов местных бюджетов. Подтверждением тому изменения организационно-правовых основ формирования доходов местных бюджетов в Республике Узбекистан.

В формировании доходов местных бюджетов важное значение имеет Налоговый кодекс, он устанавливает уровни налоговой системы в стране. До 2020 года в Узбекистане функционировала двухуровневая налоговая система.

В первом Налоговом кодексе: (1997)¹ все налоги и сборы были подразделены на общегосударственные и местные налоги и сборы; установлено, что местные налоги

¹ Принят 24.04.1997 г., № 396-I, утратил силу в связи с принятием нового НК РУ 28.12.2007 г., №ЗРУ-138.

(4) и сборы (2) зачисляются в местный бюджет; общегосударственные налоги распределяются между уровнями бюджетов в соответствии с ежегодно устанавливаемыми законодательством нормативами; прописано право местных органов государственной власти областей и города Ташкента вводить на своей территории местные налоги и сборы установленные Налоговым кодексом.

Во втором налоговом кодексе (2007)¹ осталось только деление налогов на общегосударственные и местные налоги и другие обязательные платежи. Количество местных налогов с 2007 года по 2019 сократилось с 4 (налог на имущество, земельный налог, налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры и налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств) до 2-х (налог на имущество, земельный налог).

В 2020 году в Налоговом законодательстве происходят изменения, во введенной в действие новой редакции Налогового кодекса Республики Узбекистан² в ст.17 «Виды налогов и сборов» приведен исключительно перечень налогов установленный на территории Республики Узбекистан без деления на общегосударственные и местные налоги и сборы, что свидетельствует о переходе от двух уровневой налоговой системы к одноуровневой централизованной налоговой системе.

Наряду с этим, принцип единства налоговой системы конкретизирован положением о том, что в стране не допускается устанавливать налоги, нарушающие единое экономическое пространство.³

Бюджетный кодекс Республики Узбекистан⁴ определяет общие принципы и правовые основы функционирования всех уровней бюджетов в бюджетной системе страны. В нем определены компетенции каждого уровня власти в части бюджетных полномочий, установлены доходы всех уровней бюджетов в бюджетной системе страны, межбюджетные отношения и порядок межбюджетного выравнивания. Важными принципами построения бюджетной системы, определяющими порядок формирования доходов местных бюджетов, являются:

– принцип сбалансированности и взаимной связи бюджетов бюджетной системы, в соответствии с которым доходы должны быть сбалансированы с расходами и для обеспечения их сбалансированности при составлении и исполнении бюджетов средства между ними могут перераспределяться.

В соответствии с этим принципом за бюджетами бюджетной системы, в том числе, за местными бюджетами областей и г. Ташкента закреплены доходы, установлено – дефицит местных бюджетов данного уровня бюджетной системы не допускается и введены ограничения на их действия, запрещающие: заимствование ими средств (за исключением бюджетных ссуд из вышестоящих бюджетов); превышать расходы; выдачу гарантий и поручительств; ссуд и кредитов юридическим и физическим лицам. Обеспечение местных бюджетов финансовыми ресурсами осуществляется в рамках вертикальных межбюджетных отношений на стадии составления и исполнения местных бюджетов за счет установленных Бюджетным кодексом форм трансфертов;

¹ Принят 25.12.2007 г. №52 (II), утратил силу в связи с принятием новой редакции НК РУ 30.12.2019 г., № ЗРУ-599

² Принята 31.12.2019 г., № 02/19/НК/4256

³ Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) от 31.12.2019 г., № 02/19/НК/4256

⁴ Принят 26.12.2013 г. № ЗРУ-360, с изм. 2019 г.

– принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы.

В Бюджетном кодексе Узбекистана нет разъяснения содержания данного принципа. С точки зрения теории данный принцип обуславливает право государственной и местных органов власти самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, иметь собственные источники доходов, самостоятельно определять формы и направления расходования средств из своих бюджетов; не допускать изъятия дополнительных доходов, полученных в результате эффективного исполнения бюджета. Анализ действующего законодательства свидетельствует об отсутствии достаточной правовой базы для реализации данного принципа на местном уровне:

– отсутствие финансовой самостоятельности у местных органов власти обусловлено отсутствием у них собственных источников доходов. В новой редакции Налогового кодекса Республики Узбекистан подразделение налогов и сборов на местные и общегосударственные отсутствует. Формирование доходов и закрепление их видов за местными бюджетами на всех уровнях централизовано: формирование доходов местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом обеспечивают установленные на территории страны налоги в соответствии с нормативами и ставками, устанавливаемыми Законом РУ «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год»¹.

Местные органы власти имеют полномочия исключительно в части:

1) установления ставок местных налогов и других обязательных платежей в пределах размеров, установленных законодательством – Кенгаши народных депутатов области, района и города;

2) введения понижающих и повышающих коэффициентов (с учетом особенностей регионов и места осуществления деятельности) к ставкам по отдельным налогам, которые устанавливает законодательство – Хокимы на своей территории;²

– ограничения, применяемые к местным бюджетам;³

– делегирование центром расходных полномочий для исполнения местными бюджетами.⁴

Вместе с тем, на современном этапе одним из приоритетов в реформировании системы государственного управления выступает достижение субсидиарности (распределение полномочий и компетенций между уровнями власти), посредством децентрализации и поэтапного сокращения государственного регулирования экономики.⁵ В этой связи принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы обретает особую актуальность так как вытекает из политики децентрализации и сокращения государственного регулирования.

Отметим что с 2018 года допускаются горизонтальные отношения между бюджетами второго уровня: местные налоги и другие обязательные платежи, в соответствии

¹ ЗРУ «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» от 09.12.2019, № ЗРУ-589.

² ЗРУ «О государственной власти на местах»; ЗРУ «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» от 09.12.2019, № ЗРУ-589.

³ Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан от 26.12.2013 г. № ЗРУ-360, с изм. 2019 г.

⁴ ЗРУ «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» от 09.12.2019, № ЗРУ-589.

⁵ Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 07.02.2017 г. N УП-4947.

с установленными нормативами, могут перераспределяться между республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей, городским бюджетом города Ташкента и бюджетами районов и городов.¹

В соответствии с Бюджетным кодексом РУз формирование доходов местных бюджетов, их источники и виды установлены только для местных бюджетов областей и города Ташкента, которые можно объединить в три группы: налоги и сборы, неналоговые доходы, трансферты.

1. Налоги и сборы, включают: общегосударственные налоги, передаваемые в местные бюджеты на постоянной и временной основе в соответствии с устанавливаемыми ежегодно нормативами; местные налоги, и другие обязательные платежи.²

Приведенные в Бюджетном кодексе налоговые доходы статьи 52 по состоянию на февраль 2020 года не отредактированы с учетом изменений в налоговой системе в связи с введением с января 2020 года новой редакции Налогового кодекса где деление налогов и сборов на общегосударственные и местные отсутствует. В этой связи отметим, что в эту группу входят налоги, установленные Налоговым кодексом на территории Республики Узбекистан³ и распределяемые между подуровнями местных бюджетов в соответствии с ЗРУ «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год»⁴.

2. Неналоговые доходы включают: безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц, а также иностранных государств; доходы, поступающие с рынков и прочие доходы.

3. Трансферты: субвенции, передаваемые доходы дотации и целевые социальные трансферты, выделяемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан местным бюджетам первого подуровня.

Виды доходов последних двух источников с 2020 года вводятся законом «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год»⁵.

С 2020 года распределение доходов между уровнями бюджетов осуществляется централизованно в рамках закона «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год». Правовые основания регулирования доходов местных бюджетов прописаны Бюджетным кодексом РУз (статья 52), право принятия таких решений имеют также Президент Республики Узбекистан, Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, Хокимы областей и города Ташкента.

Таким образом, проводимые в стране реформы с 2020 года коренным образом меняют бюджетный процесс и основы формирования доходов местных бюджетов, однако требуют гармонизации с приоритетами в части децентрализации власти, включая фискальные полномочия.

¹ Закон Республики Узбекистан от 29.12.2017 г., № ЗРУ-454 - Национальная база данных законодательства, 01.01.2018 г., № 03/18/454/0493

² Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан от 26.12.2013 г. № ЗРУ-360, с изм. 2019 г.

³ Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) от 31.12.2019 г., № 02/19/НК/4256.

⁴ № ЗРУ-589 от 09.12.2019.

⁵ ЗРУ «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» от 09.12.2019, № ЗРУ-589.

Суннатов Ж.С.,

Тошкент давлат юридик университети магистранти,
«Табиий ва аниқ фанлар»га ихтисослаштирилган
С.Х.Сирожиддинов номидаги Республика академик
лицейи юрисконсулти

ХУСУСИЙ БАНДЛИК АГЕНТЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЗАМОНАВИЙ МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ

Аннотация: Мазкур тадқиқот ишининг мақсади Ўзбекистон Республикасида хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг ҳуқуқий тартибга солиниши масалаларини тадқиқ қилиш ва уларнинг меҳнат бозорида аҳоли бандлигини таъминлашдаги роли ҳамда ушбу агентликларнинг юртимиздаги ҳуқуқий мақомини аниқлашдан иборат. Шунингдек, хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг ҳуқуқий тартибга солиши билан боғлиқ муаммолар, мазкур агентликларнинг давлат сиёсатининг стратегик мақсадларини амалга ошириш жараёнида тутган ўрни, бандлик масалалари бўйича давлат органлари билан ўзаро фарқли ва ўхшаш жиҳатлари таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: Хусусий бандлик агентлиги, рекрутер, Executive Search агентликлари, Selection Recruitment агентликлари, Screening агентликлари Фабрика ва интернет технологиялари.

Аннотация: Целью данной исследовательской работы является изучение вопросов правового регулирования деятельности частных агентств занятости в Республике Узбекистан и их роли в обеспечении занятости населения на рынке труда, а также определение правового статуса этих агентств в нашей стране. Также будут проанализированы проблемы, связанные с правовым регулированием деятельности частных агентств занятости, роль данных агентств в процессе реализации стратегических целей государственной политики, а также их различные и сходные аспекты с государственными органами по вопросам занятости.

Ключевые слова: частных агентств занятости, рекрутер, агентства Executive Search, агентства Selection Recruitment, агентства Screening, технологии фабрик и интернета.

Abstract: The purpose of this research work is to study the issues of legal regulation of the activities of private employment agencies in the Republic of Uzbekistan and their role in ensuring employment in the labor market, as well as determining the legal status of these agencies in our country. They will also analyze the problems associated with the legal regulation of the activities of private employment agencies, the role of these agencies in the implementation of the strategic objectives of public policy, as well as their various and similar aspects with government employment agencies.

Keywords: recruiting agency, recruiter, Executive Search agency, Selection Recruitment agency, Screening agency technology fabric and internet.

Мамлакатимиз ривожининг хозирги босқичида, янги Ўзбекистоннинг жаҳон иқтисодиётига интеграллашуви шароитида малакали мутахассисларга бўлган талаби тобора кучайиб бормоқда. Айниқса, янги технологияларнинг жорий этилиши, рақамли иқтисодиётнинг кун тартибидаги биринчи масалалардан бирига кўтарилиши ҳам, янги-янги соҳаларнинг вужудга келиши, меҳнат бозорида янги хизмат турларининг, меҳнат муносабатларининг кириб келиши бу соҳалардаги кадрларнинг сифатига жиддий эътибор беришни тақозо этади. Ривожланган бозор шароити айрим мамлакатлар учун ишчи кучининг кўплиги, айрим мамлакатларда эса, аксинча уларнинг етишмовчилиги турли муаммоларни келтириб чиқаради. Хусусан, бугунги кундаги короновирус пандемияси айрим давлатларга арзон иш кучи зарурияти муаммосини келтириб чиқарса, кўпгина давлатлар учун ишсизлик муаммосини келтириб чиқариши башорат қилинмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ҳам бу масаланинг долзарблиги сир эмас. Ана шундай шароитда аҳолининг ишсиз қатламини иш билан таъминланишини ташкил этиш биргина давлатнинг ўзинигина зиммасида бўлиб қолса, албатта ушбу масалада муаммолар келиб чиқиши турган гап. Шунинг учун ҳам сўнгги йилларда ташкил этилган хусусий бандлик агентликларининг фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш ва эндигина вужудга кела бошлаган бу соҳани ривожлантириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Ўзбекистон Республикасида хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг қонуний тартибга солиниши ўзига хос бўлган иккита босқични ўз ичига олади. Буни шартли равишда қуйидагича келтириб ўтишимиз мумкин:

Биринчи босқич, Ўзбекистон Республикасининг Хусусий бандлик агентликлари тўғрисида»ги Қонуни қабул қилингунга қадар бўлган давр;

Иккинчи босқич, Хусусий бандлик агентликлари тўғрисида»ги Қонун қабул қилингандан кейинги давр.

Ўзбекистонда хусусий бандлик агентликлари ташкил этилишига асосий сабаблардан бири – чет элга уюшмаган меҳнат миграциясининг катта оқими мавжудлиги, 2018 йилга қадар қонуний меҳнат миграцияси учун бозор мавжуд эмаслиги ва шу кунга қадар бозор монополлаштирилганлиги эди.

Бозорда бепул хизмат кўрсатаётган битта вазирлик расмий вакилининг мавжудлиги барча фуқароларнинг талаб ва тақлифларини қондира олмайди, иш берувчиларни ишсиз меҳнат кучи билан таъминлашга жисмонан имконият мавжуд эмас эди.

Монопол давлат органи хизматларни кўрсатиш, йўналишни диверсификация қилишни ва бошқаларни мослашувчанлигини таъминлай олмас эди. Натижада Халқаро меҳнат миграцияси ва Халқаро меҳнат ташкилоти конвенциялари талаблари бажарилмай келаётганди. Алоҳида таъкидлайдиган бўлсак, меҳнат бозорига яна бир тадбиркорлик субъектининг кириб келиши таъминланиши мақсад қилинган.

Натижада, одамлар ноқонуний меҳнат миграциясини танламасдан, тасдиқланмаган маълумот манбаларидан фойдаланиб, бошқа давлатга саёҳат қилмасдан, аниқ қаерга боришлари, нима билан шуғулланишлари ва ҳоказоларни билиш имкониятига эга бўлди. Иш жойида ижтимоий ва яшаш шароитлари энг минимал стандартларга ҳам жавоб бермайдиган, оқибатида меҳнат муҳожирлари жиноий ёки экстремистик гуруҳлар таъсирига тушиб қолишлари, меҳнат ҳуқуқларини бузилиши ва сифатли тиббий ёрдам йўқлиги туфайли азият чекиш ҳолатларининг қисман бўлса-да олди олинди.

Аҳоли бандлигини таъминлашда ҳар қандай хусусий бандлик агентлигининг асосий мақсади қуйидагилардан иборат бўлиши лозим:

1) энг муҳим меҳнат соҳаларида муайян мутахассисликлар бўйича ойлик маошлар тўғрисида долзарб маълумотларни тақдим этиш;

2) иш ҳақининг ўзгариш динамикасида тенденцияларни таҳлил қилиш.

Хусусий бандлик агентликларининг вазифаларини ҳам шартли равишда икки гуруҳга бўлиш мумкин.

Биринчи гуруҳ вазифаларини хусусий бандлик агентликларининг мижозларига тегишли вазифалар ташкил қилади ва улар қуйидагилардан иборатдир:

– иш берувчининг талабларига мувофиқ ходимларни қидириш ва танлаш;

– танловнинг, яъни тавсия этилаётган мутахассиснинг ишончилиги;

– шартнома бўйича қатъий белгиланган муддатда танловни амалга ошириш.

Танловнинг ишончилиги – бу хусусий бандлик агентлигининг ўз зиммасига олган масъулияти ва кафолати ҳисобланади. Агентлик у томонидан тақдим этилган мутахассис керакли топшириқларни ҳал қила оладиган даражада бўлишига масъул ҳисобланади ва бунга муайян муддатга кафолат беради.

Иккинчи гуруҳ вазифаларига бевосита хусусий бандлик агентлигининг ўзига тегишли бўлган вазифалар киради:

– хусусий бандлик агентлиги фаолиятининг рақобатбардошлиги, яъни меҳнат бозорида бошқа агентликлар билан рақобатлаша олиш;

– ўз ходимларини излаш ва тайёрлаш, яъни аналитиклар, маслаҳатчилар, рекрутерлар каби ходимлар;

– агентликнинг номини яратиш ва меҳнат бозорида хизмат кўрсатиш соҳасида ўз ўрнига эга бўлиш.

Юқорида санаб ўтилган икки тоифадаги вазифалар доимий равишда назорат қилиб борилса, хусусий бандлик агентликларининг фаолиятига малакали кадрлар жалб қилинса ҳамда иш билан банд бўлмаган аҳолининг касбга ўргатилиши йўлга қўйилса мазкур соҳада юзага келаётган муаммоли вазиятлар бартараф этилади.

Хориж тажрибасига юзланадиган бўлсак, хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг муваффақияти агентлик штатида малакали ходимларнинг мавжудлиги, иш берувчи компаниялар билан барқарор алоқалар, иш изловчилар ҳақидаги маълумотлар базасининг мавжудлиги, мутахассислар танлаб олишда илғор иш технологияларидан фойдаланиш каби билан белгиланади.

Танлов технологияси ва хизматлар нархларининг даражасига қараб, хусусий бандлик агентликларининг тўрт тури ажратиб кўрсатилади:

1) Executive Search агентликлари;

2) Selection Recruitment агентликлари;

3) Selection Recruitment ва Executive Search агентликлари;

4) Screening агентликлари.¹

Ўзбекистонда хусусий бандлик агентликлари фаолияти ривожланиши ортда қолаётганлигининг яна бир сабаби, ҳеч бир агентликда рекрутинг, яъни ишга олиш технологиялари қўлланилмаётганлиги билан изоҳлаш мумкин.

¹ *Евенко, Л.И.* Системы, стандарты, практика подготовки профессиональных менеджеров в зарубежных странах (программа MBA). – М.: ЗАО «Книжный мир», 1998. 200-б.

Ҳар бир хусусий бандлик агентлиги ўзининг фаолиятида иш излаётган ходимларни кидириб, уларни танлаб олишда ўзига хос услублар, йўллар, ёндашувлар ёрдамида ҳаракат қилишади. Бугунги кунда хусусий бандлик агентликлари ўз иш жараёнларида турли хил рекрутинг, яъни ишга олиш технологияларидан фойдаланадилар. Қуйидаги технологиялар рекрутинг фаолиятини асосини ташкил қилади:

- 1) Executive search технологияси – номзодларни реклама билан топиш,
- 2) Head hunting технологияси – малакали кадрларга юқори маош таклиф қилиб оғдириб олиш;
- 3) Selection Recruitment технологияси – номзоднинг касбий ва шахсий сифатларига қараб танлаш, мисол учун инглиз тилини биладиган шахсларни ишга олиш;
- 4) Executive Recruitment технологияси – собиқ касб эгаларини излаш, мисол учун чилангарларни яна чилангарликка жалб қилиш;
- 5) Graduate Recruitment технологияси - олий таълим муассасаларининг битирувчиларини ишга жалб қилиш;
- 6) Permanent Recruitment технологияси – доимий таъминловчи, яъни муайян иш берувчиларга доимий кадр топиб бериш амалиёти;
- 7) Фабрика ва интернет технологиялари – интернет ва ОАВ орқали ходимларни излаш.¹

Айни пайтда Ўзбекистонда ишсизлик даражаси 9,1 фоизни ташкил этган ҳолда, бу кўрсаткич Қорақалпоғистон Республикаси (9,3 фоиз), Андижон (9,3 фоиз), Қашқадарё (9,4 фоиз), Жиззах (9,3 фоиз), Самарқанд (9,3 фоиз), Фарғона (9,4 фоиз) вилоятларида республика кўрсаткичидан юқори бўлиб, мазкур рақамлар келгусида янада юқорироқ бўлиши прогноз қилинмоқда. Шундай экан бугунги вазиятда хусусий бандлик агентликлари фаолиятини ривожлантириш, уларга ҳар томонлама кўмаклашиш муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга Ягона миллий меҳнат тизими ахборот дастурини ишга тушириш, меҳнат мигрантларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, хорижда бўлиб қайтган меҳнат мигрантларни ишга жойлаштириш, бепул касбга ўқитиш каби тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

¹ Баскина Т. Техники успешного рекрутмента. – М: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2008. 211-б.

Темиров А.А.,
иқтисод фанлари номзоди,
доцент,

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИДАН Фойдаланиш Имкониятлари

Аннотация: Тезисда муаллиф томонидан инвестиция фондларининг дунё иқтисодиётдаги тутган ўрни масалалари ёритилган, шунингдек мамлакатимиз иқтисодиётдаги ҳолати масалаларига ҳам қисқача ўрин берилган, қилинган таҳлиллар асосида уларни ривожлантиришга боғлиқ бўлган таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сузлар: Инвестиция фонди, қимматли қоғозлар, диверсификация, активлар, маблағлар, даромад

Аннотация: В тезисе автором освещены место и роль инвестиционных фондов в мировой экономике и в экономике нашей страны, на основе проведенных анализов даны предложения и рекомендации, связанные с развитием инвестиционных фондов в стране.

Ключевые слова: Инвестиционный фонд, ценные бумаги, диверсификация, активы, фонды, доходы

Abstract: In the thesis, the author highlights the place and role of investment funds in the world economy and in the economy of our country, based on the analysis, offers suggestions and recommendations related to the development of investment funds in the country.

Key words: Investment Fund, securities, diversification, assets, funds, income

Ҳар қандай ислохотнинг муваффақияти дунё тажрибасини, айниқса иқтисодий ривожланган мамлакатлар амалиётини ўрганиш ҳамда унинг ижобий томонларини миллий иқтисодиётга ўринли татбиқ этишга боғлиқ бўлади. Инвестиция фондлари жаҳоннинг кўпчилиги мамлакатларида турилича номланади, бироқ уларнинг бажарадиган функциялари қарийиб бир хилдир.

Инвестиция фондлари қимматли қоғозларга бевосита инвестиция қилиш rischi ва харажатларини қисқартиришни таклиф қилади. Инвестиция фондлари бошқарувчилари пайчилар эътиборига фондларнинг фондини, яъни бошқа инвестиция фондларига ўз маблағларини жойлаштиришни таклиф этади. Бу билан танлаш ва активларни диверсификациялаш муаммоси ҳал этилади. Бироқ бу қулайликлар катта миқдордаги комиссия харажатлар ва паст даромадлиқ эвазига олинади. Инвестиция фондларининг асосий мақсади бўлиб аҳоли кенг оммасининг пул маблағларини марказлаштиришга, яъни инвестиция жараёнига жалб қилишга йўналтиради.

Сўнгги ўн йилликда хорижда коллектив инвестициялар институтлари ривожланиб бормоқда. АҚШда учдан бир қисм америкаликларнинг ҳисоблари нобанк молия-кредит институтларида сақланади. Активларнинг қийматлари сезиларли даражада ортиб бормоқда.¹ Буюк Британияда инвестиция фондларининг энг йириги бўлиб «Foreign and Colonial Trust» ҳисобланади. Унинг маблағлари ҳажми сўнгги беш йилда жаҳон бўйича 8,5 триллион доллардан ортиб кетди.²

Глобаллашув шароитида инвестиция фондларнинг имкониятлари ўз мамлакатлари чегарасидан чиқиб, хориж мамлакатларининг активларига қўйилмоқда. Инвестиция фондларни бошқаришнинг халқаро консолидацияси жараёни амалга оширилмоқда. Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, 2017 йилга келиб жаҳондаги барча тартибга солинадиган инвестиция фондларининг активлари қарийб 49,3 трлн. АҚШ долларини ташкил этган. Шундан, 50,5 фоизи Америка қитъаси, 35,9 фоизи Европа давлатлари, қолган қисми Осиё ва Африка давлатлари ҳиссасига тўғри келган. АҚШ ўзининг 22,1 трлн. АҚШ доллари миқдоридаги активлари билан умумжаҳон тартибга солинадиган инвестиция фондлари таркибида 44,8 фоизни ташкил этиб етакчи салмоқни сақлаб қолган.³

Инвестиция фондларнинг муваффақияти кўпинча қонунчилик ва унинг амалга оширилишини одиллик билан таъминланиши ҳисобига бўлмоқда. Одамлар пул маблағларини фирибгарликдан, ўғриликдан ва бошқа бузғунчиликдан ҳимоя қилинганлиги, шунингдек, товон тўланиши (компенсация)га ишонч бўлиши керак. Бундай ишончни бўлмаслиги хусусий инвесторларни фонд фаолиятида қатнашишига йўл қўймайди.

Жисмоний шахслар инвестиция фондларда ўз жамғармаларини ошириш ва қилинган инвестицияларини диверсификациялаш имкониятларини кўрмоқдалар. Бу ҳолат эса банкларга бўлган ишонч йўқолиб бораётган даврда депозитларга нисбатан катта даромадлар келтириш имконини бермоқда.

Шуни айтиш жоизки, кўп мамлакатларда инвестиция фондларига инвестициялашни рағбарлантириш мақсадида солиқ ва бошқа имтиёзлар яратилган. Бироқ, бундай имтиёзларсиз ҳам акция ва облигацияларга қилинган бевосита инвестициялар миқдори ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси «Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида» ги қонунга кўра инвесторларнинг пул маблағларини жалб этиш ва уларни инвестиция активларига қўйиш мақсадида акциялар чиқаришни амалга оширувчи юридик шахс – акциядорлик жамияти инвестиция фонди ҳисобланади.⁴ Инвестиция фонди амалдаги қонунчилик асосида ўз низом фаолиятини нормал амалга ошириш учун, ривожланиш истикболларидаги вазифаларини ҳал қилиш учун тегишли маблағларга эга бўлишлари, маблағлардан самарали фойдаланишлари ва уни кўпайтириш йўллари кидириб топишлари талаб этилади. Шу боисдан инвестиция фондлари молиясини, унинг даромадлари, харажатлари ва соф фойдаси динамикасининг таҳлили орқали ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

¹ Сенченя А. Зарубежный опыт становления и развития инвестиционных фондов // Банковские вести, №2, 2018.

² <https://www.bmogam.com/fandc-investment-trust/>

³ Хамраев Қ. Ўзбекистонда инвестиция фондларини ривожлантириш муаммолари // Бизнес дейли, 28.02.2019. №2(134). 2019.

⁴ www.lex.uz

Ўзбекистон республикаси Марказий депозитарий инвестиция фондлари томонидан чиқарилган ва уларга тегишли бўлган қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқлар ҳисобини юритиш бўйича мутлақ функцияларини бажарган ҳолда 2 та ХИФ ва 6 та инвестиция фондларига хизмат кўрсатади. Инвестиция фондлари портфелининг умумий ҳажми 6,9 млрд.сўмни ташкил этади. Инвестиция фондлари акциядорлари сони эса 49 724 тани, шу жумладан 49 689 та жисмоний ва 35 таси юридик шахсларни ташкил қилади.¹

Фикримизча, мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожланиши учун бўш турган маблағларни ишлаб чиқаришга самарали жойлаштиришда инвестиция фондлари муҳим роль ўйнайди. Бу эса уларни тўғридан-тўғри тартибга солиш билан бир қаторда, кўпроқ эътиборни бозор механизмлари орқали тартибга солишни йўлга қўйиш лозимлигини кўрсатади. Шунингдек, уларни қимматли қоғозлар бозорида профессионал иштирокчи сифатида фаолиятини лицензиялаш масаласи ҳам бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Бунинг баробарида мамлакатимизда инвестиция фондларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган айрим муаммоларни куйидагича кўрсатиш мумкин:

- ▶ инвестиция фондлари сонининг бошқа мамлакатларга нисбатан озлиги;
- ▶ инвестиция фондлари кузатув кенгашлари ва инвестиция активларининг ишончли бошқарувчиларига нисбатан талабларни қийинлаштирилганлиги ҳолатининг мавжудлиги;
- ▶ мамлакатимиз инвестиция фондларининг акциялар сони ва соф активлари миқдорини камлиги;
- ▶ инвестиция фондлари маълумотларининг тўлиқ ёритилмаслиги.

Республикаимизда хориж тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, инвестиция фондларини ташкил этиш ва ривожлантириш бўйича куйидагиларни таклиф этиш мумкин.

1. Инвестиция фондларини ривожлантириш учун қимматли қоғозлар бозорини фаолият механизмини янада такомиллаштириш керак.

2. Инвесторлар ўз маблағларини инвестиция фондларига қўйишлари учун муваффақиятли бошқарув ва даромадларини ортишини прогноз қила олиши керак.

3. Инвестиция фондларидан келадиган даромадларга уларнинг молиявий ҳолати яхши ҳолатга келгунигача қадар солиқ имтиёзлари қўлланилиши керак.

4. Аҳоли (потенциал инвесторлар)нинг инвестиция фондлари тўғрисидаги ҳуқуқий билимлари жуда паст, шу сабабли ҳам қимматли қоғозларга ишончи йўқ. Бу бўшлиқни турли воситалар орқали тугатиш зарур.

5. Инвестиция фондларига бўлган ишонч давлатнинг ишончли ҳимоясига боғлиқ бўлади. Бунда қўйилган инвестициялардан юзага келиши мумкин бўладиган барча зарарлар давлат тарафидан қонуний йўл билан қопланиши кафолатланиши керак.

¹ <https://davaktiv.uz/uz/>

Толипова Б.Ф.,
таянч докторант ТДИУ

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎРНИ

Аннотация: Ушбу мақолада озиқ-овқат саноатида юзага келётган муаммолар тўғрисида фикр билдирилган. Асосий эътибор озиқ-овқат корхоналарини муҳофаза қилиш бўйича комплекс ёндашувга қаратилган. Корхонларда ресурслар самарадорлигининг ўрни ва аҳамияти нимадан иборат эканлиги қайд этилган. Шунингдек, мақолада озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда рақамли технологиялардан фойдаланишга асосланган ахборот тизимларининг методлари ва лойиҳалаш воситалари хусусида сўз юритилди.

Калим сўзлар: озиқ-овқат саноати, инвестиция, озиқ-овқат маҳсулотлари, рақамли иқтисодиёт, қайта ишлаш, технология, модернизация

Аннотация: В статье акцентируется внимание на обзор проблем, стоящих перед пищевой промышленностью. Основное внимание уделяется комплексному подходу к защите пищевых предприятий. Было отмечено, в чем роль и значение ресурсоэффективности на предприятиях. В статье также рассматриваются методы и средства проектирования информационных систем, основанные на использовании цифровых технологий в производстве продуктов питания.

Ключевые слова: пищевая промышленность, инвестиция, продукты питания, цифровая экономика, переработка, технология, модернизация.

Abstract: The article focuses on the review of the problems facing the food industry. The focus is on an integrated approach to the protection of food enterprises. It was noted what the role and importance of resource efficiency in enterprises is. The article also discusses methods and means of designing information systems based on the use of digital technologies in food production.

Key words: food industry, investment, food products, digital economy, processing, technology, modernization.

Йил номини «Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили» деб эълон қилишнинг асосий мақсади, авваламбор, жамият ва ишлаб чиқаришни янги технологик босқичга олиб чиқишдан иборатдир. Мамлакатимизда анъанага мувофиқ йил номидан келиб чиқиб амалга ошириладиган ишлар Дастури ишлаб чиқилади. «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат Дастурининг асосий мақсади – Ўзбекистон Республикасининг рақобатбардошлиги ва миллий хавфсизлиги муаммоларини ҳал қилишга ҳисса қўшадиган жамиятда рақамли муҳитни яратишдан иборатдир.¹ Янги иқтисодиётнинг

¹ <https://strategy.uz/index.php?news=850>

афзалликларини: масофадан туриб ишлашни жорий этиш, ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш, бозорни барча саноат тармоқларига эркин кириб бориш, маълумотларни йиғиш ва қайта ишлашни осонлаштириш ва шу кабиларда яққол намоён бўлишини кузатиш мумкин:

Озиқ-овқат ва уни қайта ишлаш саноатига хос бўлган асосий тизимли муаммолар қуйидагилар:

- қайта ишлаш саноати учун маълум сифат кўрсаткичларига эга бўлган қишлоқ хўжалиги хом ашёсининг етишмаслиги;
- технологик ускуналарнинг маънан ва жисмонан эскириши, қишлоқ хўжалигини қайта ишлашнинг алоҳида турлари бўйича ишлаб чиқариш қувватининг етишмаслиги;
- мамлакатимиз озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларининг ички ва ташқи озиқ-овқат бозорларида сушт рақобатбардошлиги;
- озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш, сақлаш, ташиш ва логистика инфратузилмасининг ривожланмаганлиги;
- озиқ-овқат саноати корхоналарининг саноат зоналарида экологик талабларга етарлича амал қилмаслик;
- қишлоқ хўжалиги хом ашёлари (дон, гўшт, мой олинадилан ўсимлик) учун юқори нарх ўзгарувчанлиги.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда рақамли технологиялардан фойдаланишга асосланган ахборот тизимларининг авваламбор замонавий методлари ва лойиҳалаш воситаларини жорий этиш.

Манбаларда келтирилишича рақамли иқтисодиёт бу – электрон тижорат билан бевосита боғлиқ бўлган ҳамда электрон маҳсулотлар ва хизматларни ишлаб чиқариш, сотиш билан боғлиқ бўлган тижорат фаолиятининг турли кўринишидир. Рақамли иқтисодиётнинг асосий йўналишларидан бири бу интернет орқали тез ва осон хизмат кўрсатишдир.

Технология ривожланишда давом этар экан, рақамли иқтисодиёт ҳам кенгайишда давом этади, чунки электрон кўринишда тақдим этилаётган товарлар ва хизматлар турлари доимий равишда ўсиб бормоқда. Рақамли иқтисодиётнинг энг устун афзаллиги шундаки, истеъмолчилар маҳсулотларни арзонроқ нархларда олишлари мумкин. Замонавий озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноатининг тенденцияларидан бири бу корхоналарни комплекс лойиҳалаштириш ва жиҳозлаштиришдир. У янги корхоналарда ҳам, озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноатида энг қадимги тарихга эга корхоналарда ҳам қўлланилиши мумкин.

Ушбу мақолани ёзишда озиқ-овқат саноатининг ҳозирги ҳолатига оид статистик маълумотлар солиштирма-таҳлил усулидан фойдаланиб таҳлил этилди. Шунингдек, мақолада индукция ва дедукция, анализ ва синтез усулларидан фойдаланиб, мантикий кетма-кетлик асосида хулосалар ясалди.

Бугунги кунга келиб республикамизда озиқ-овқат корхоналари сони ва улар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлари ҳажми кундан кунга ортиб бормоқда. Юқорида келтирилган расмга қараб уларнинг сонини 2009 йилдан 2018 йилга қадар икки баравардан зиёдга ошганини кўришимиз мумкин. Шунингдек, улар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ҳажмини 2009 йилда 2260,1 млрд. сўмдан 2018 йил 13274,8 млрд. сўмга етганлиги гувоҳи бўламиз.

53-расм. Республикада фаолият кўрсатаётган озик-овқат корхоналари асосий кўсаткичлари.

Озик-овқат саноати корхоналарнинг бугунги кундаги молиявий ҳолати асосан маркетинг стратегиясининг ёндашувини танлаш билан аниқланади. Озик-овқат саноатида маркетинг стратегиясининг асоси товарлар ва хизматлар ҳаракати рақобатбардошлигини бошқариш ҳисобланади. Товар ва хизматларни тарғиб қилишга таъсир қилувчи асосий омиллар қуйидагилар:

- товарлар ва хизматлар сифати;
- рақобатчилар билан таққослагандаги нарх.

Маҳсулотни танлашда харидор кўпинча нарх ёки сифатга устунлик бериш лозимлиги билан тўқнашади. Аксарият ҳолларда у товарларнинг сифатини афзал кўради. Шунини аниқ айтиш мумкинки, маҳсулотни охириги харидорга етказиш жараёни ҳам давлат томонидан тез орада рақамли технологияларга асосланган янги бошқарув схемасига киритилади.

Озик-овқат саноатининг фаолияти ўзига хос мураккаб шароитларда амалга оширилади. Асосий ички муаммолар ишлаб чиқаришнинг мавсумийлиги, тақчиллик, хом ашёнинг паст сифати ва нархнинг ўсиб борувчанлиги, шунингдек, сотишдаги номутаносиблик, импорт қилинадиган бутловчи қисмлар, озик-овқат қўшимчалари ва таркибий қисмларининг етказиб берилишга боғлиқлиги, озик-овқат муҳандислик илмий-техник салоҳиятининг пастлиги ва бошқа салбий ҳолатлардир. Бу ўз навбатида жиддий муаммоларни келтириб чиқаради, масалан, интеграциялашмаган қайта ишлаб чиқариш, ресурслар ва энергия тежашнинг самарасиз эканлиги натижасида маҳсулотларнинг рақобатбардошлиги пасайишига, ишлаб чиқариш ҳажмларининг сезиларли даражада тушиши ва ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ фойдаланмаслик даражасининг ошишиги олиб келади.

Ишлаб чиқаришнинг хом-ашё, фонд- ва меҳнат сиғимларининг кескин ўсиши кузатилмоқда, бу еса тайёр маҳсулотлар ҳажмининг пасайиши билан изоҳланади. Ушбу омилнинг таъсири ўта муҳим ҳисобланади, чунки бу моддий харажатлар улу-

54-расм. Корхонани модернизация қилишда комплекс ёндашув.

шининг сезиларли даражада ўсишига олиб келади. Бу омилларнинг барчаси соҳада ресурсларни тежамкорлигининг пасайишига олиб келади.

Соҳанинг шу ва бошқа муаммолари тайёр маҳсулотни сотишдаги кафолатнинг йўқлиги, паст сифатли ишлаб чиқарувчилар томонидан қалбакилаштиришнинг кўпайиши билан мураккаблашиб боради.

Мавжуд шароитда озиқ-овқат саноати корхоналари ишлаб чиқаришни режали технологик ва техник модернизация қилиш, ташқи ва ички ресурслардан фойдаланиш, шунингдек, корхоналарни кенгайтириш (бирлаштириш) орқали оптималлаштириш зарурати билан дуч келмоқдалар. Бу эса корхонани модернизация қилишда комплекс ёндашув зарур эканлигини кўрсатади (54-расм). Шу билан бирга, ишлаб чиқаришни глобал техник қайта жиҳозлаш учун инвестициялар ёки кредит маблағларидан фойдаланиш қўлланилган инновацияларни узоқ муддатда қопланиши билан боғлиқ жиддий ҳавфларни келтириб чиқаради. Шу сабабли, бугунги кун иқтисодий шароитида ишлаб чиқариш жараёнларида қўлланиладиган технологияларни изчил такомиллаштириш учун кичик ўзгаришларни босқичма босқич амалга ошириш энг самарали йўлдир. Ресурслардан самарали фойдаланиш ишлаб чиқариш циклининг барча босқичларида муаммоларни аниқлаш ва ҳал қилишга, ишлаб чиқаришни бошқариш, меҳнат тақсимотини оптималлаштириш, технологик операцияларни амалга ошириш, шунингдек, моддий харажатларни камайтириш ҳамда маркетинг ва реклама фаолиятини оширишга йўналтирилган бўлиши лозим.

Хом ашё базасини кенгайтириш ва ишлаб чиқаришда ускуналарни жиҳозлаш учун кичик инвестицияларни жалб қилган ҳолда маҳсулот ишлаб чиқариш ва маркетингни ташкил этиш ҳисобига йил давомида ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ фойдалана олиш имконияти муҳим рол ўйнайди. Бундай янгиликларни танлаш имкониятлари

фақат маркетинг хизматлари ва савдо бўлимнинг самарадорлиги билан чегараланиб қолган.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда рақамли воситаларнинг муваффақиятли жорий этилиши ва замонавий ўрнатилган микропроцессор бошқарув тизимларидан фойдаланиш ноўрин инвестициялар кириштириш ҳавфини камайтиради.

Мамлакатимиз ишлаб чиқарувчилари интернет тармоқларида ўз товарларининг улушини кўпайтиришдан манфаатдордирлар, шунинг учун рақамли иқтисодиёт доирасида изланишларни давом эттириш зарурияти мавжудлигини кўришимиз мумкин.

Тохиров М.,
Ўзбекистон Республикаси
«Банк-молия Академияси» тингловчиси

ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МАРКАЗИЙ БАНК АСОСИЙ СТАВКАСИНИНГ ЎРНИ

Аннотация: Ушбу мақолада пул-кредит сиёсати самарадорлигини таъминлашда марказий банк асосий ставкасининг ўрни тўғрисида сўз боради. Муаллфи томонидан инфляцион таргетлаш режимида пул-кредит сиёсатининг фоиз канали иқтисодий таъсир этувчи асосий канал эканлиги илмий исботланган.

Калим сўзлар: молия, пул-кредит сиёсати, пул-кредит сиёсати, фоиз канали, Марказий банк

Аннотация: В данной статье рассматривается роль базовой ставки центрального банка в обеспечении эффективности денежно-кредитной политики. Автором научно доказано, что канал денежно-кредитной политики в процентном режиме в режиме таргетирования инфляции является основным каналом, оказывающим значительное влияние на экономику.

Ключевые слова: финансы, денежно-кредитная политика, денежно-кредитная политика, процентный канал, Центральный банк.

Annotation: This article discusses the role of the central bank base rate in ensuring the effectiveness of monetary policy. It has been scientifically proven by the author that the interest rate channel of monetary policy in the inflation targeting regime is the main channel that has a significant impact on the economy.

Keywords: finance, monetary policy, monetary policy, interest channel, Central Bank.

Маълумки, пул-кредит сиёсати мамлакатда макроиқтисодий сиёсатнинг ажралмас қисми ҳисобланиб, иқтисодий тартибга солишда самарали ва энг муҳим восита ролини бажаради. Шу боис, бугунги кунда мамлакатимизда пул-кредит сиёсати йўналишида кенг қамровли ислохотларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Хусусан, амалга оширилаётган чора-тадбирлар қаторида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январда «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5296-сонли Фармонининг қабул қилиниши бу соҳадаги муҳим қадамлардан бири бўлди. Ушбу фармонда нархлар барқарорлиги, банк тизими ҳамда тўлов тизими барқарорлиги ва ривожланиши Марказий банк фаолиятининг стратегик мақсадли йўналишлари сифатида белгиланди.¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5296-сонли Фармони. 2018 йил 9 январь.

Шуни алоҳида таъкидлашимиз жоизки, 2019 йил 11 ноябрда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги Қонунда Марказий банк фаолиятининг асосий мақсадлари сифатида нархлар, банк тизими ва тўлов тизимлари ишлашининг барқарорлигини таъминлашдан иборатлиги белгиланди.¹

Мамлакатимизда сўнгги йилларда пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар макроиктисодий барқарорлик ва иқтисодий ўсишга ижобий таъсир кўрсатиш, инфляция даражасининг аста-секин ўтган даврларга нисбатан пасайишига эришишни назарда тутмоқда.

Шу ўринда айтиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 ноябрдаги «Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5877-сонли фармони талабларидан келиб чиқиб, Марказий банк томонидан инфляция даражасини 2021 йилда 10 фоизгача пасайтириш ҳамда 2023 йилда 5 фоиз даражадаги доимий инфляцион мақсад (таргет) белгиланди.²

Инфляцион таргетлаш режимида пул-кредит сиёсатининг фоиз канали иқтисодиётга сезиларли таъсир этувчи асосий канал ҳисобланади. Чунки, Марказий банкнинг асосий ставкаси иқтисодиётдаги банклараро пул бозоридаги фоиз ставкаларига, депозит ва кредитлар бўйича фоиз ставкаларига самарали таъсир кўрсатиш имкониятини беради.

Инфляциянинг доимий амал қиладиган мақсадини белгилаш ва уни кенг жамоатчиликка етказиш, пул бозоридаги фоиз ставкаларини тартибга солиш ва инфляцион жараёнларни бошқариш мақсадида пул-кредит сиёсатининг кенг қамровли инструментларини қўллаш Марказий банк пул-кредит сиёсатининг тамойиллари сифатида намоён бўлади.

Марказий банк ўзининг нархлар барқарорлигини таъминлаш мақсадидан келиб чиқиб, пул-кредит сиёсатини ишлаб чиқади ва амалга оширади. Белгиланган мақсадларга эришишда эса бир қанча монетар сиёсат инструментларидан фойдаланади ва бунда уларнинг самарадорлиги муҳим саналади.

Жумладан, пул-кредит сиёсатининг анъанавий инструментларидан бири бу қайта молиялаш сиёсати ҳисобланиб, у Марказий банк томонидан тижорат банкларини кредитлаш жараёнлари билан боғлиқ бўлган чора-тадбирлар мажмуидир. Шунингдек, ушбу инструмент иқтисодий ўсиш жараёнларини рағбатлантиришда муҳим дастак сифатида намоён бўлиб, Марказий банк қайта молиялаш ставкасини ўзгартириш орқали иқтисодиётда бозор фоиз ставкалари даражасига таъсир кўрсатади, ўз навбатида, ушбу дастак пул ва капитал бозорининг ҳолатига таъсир кўрсатиш жараёнида фаол қўлланади.

Марказий банк қайта молиялаш ставкаси орқали фақат пул бозорига эмас, балки мамлакат фонд бозорига ҳам таъсир ўтказади. Қайта молиялаш ставкасининг ортиши пул бозоридаги депозит маблағларнинг фоизини ва банк кредити фоизининг ошишига олиб келади. Пул бозорида депозит маблағларнинг банк кредити фоизининг ортиши

¹ «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги Қонун. 2019 йил 11 ноябрь (янги таҳрири).

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5877-сонли Фармони. 2019 йил 18 ноябрь.

ўз навбатида фонд бозорида қимматли қоғозларга бўлган талабнинг пасайишига ва уларнинг таклифини ортишига олиб келади. Чунки, пул бозорида депозит маблағларга тўланадиган фоизлар миқдорининг ортиши пул бозори иштирокчиларини тўғридан-тўғри молиялаштиришга бўлган манфаатдорлигини оширади.¹

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки асосий ставка ва пул-кредит операциялари бўйича фоиз коридорини жорий этди. Бунда, асосий фоиз ставкаси қайта молиялаш ставкасининг жорий кўрсаткичига тенг миқдорда (2020 йил 15 апрелдан 15 фоиз) ва фоиз коридори эса унинг ± 1 фоиз банди даражасида белгиланди. Марказий банкнинг операцион мақсади асосий ставка ҳамда пул-кредит операциялари ёрдамида банклараро пул бозори фоиз ставкаларини самарали бошқариш ҳамда унинг белгиланган фоиз коридори доирасида бўлишини таъминлаш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан бозор механизмлари ва инструментларидан фойдаланишни кенгайтиришга қаратилган муҳим қадамлардан яна бири сифатида кредит ва депозит аукционлари, овернайт депозит ва кредитларнинг жорий этилиши, Марказий банк облигацияларининг муомалага чиқарилишини келтиришимиз мумкин. Чунки, ушбу инструментлар пул бозори ва банк тизими ликвидлигини бошқаришда ҳамда пул бозорида фоиз ставкаларининг кескин тебранишларининг олдини олишда самарали дастак ролини бажариши билан бир қаторда, Марказий банк ресурсларининг ҳолисона тақсимланишига хизмат қилади, ресурсларга бўлган талаб ва таклифни ҳаққоний акс эттиради.

55-расмда кўриб турганимиздек, 2006 йил 15 июлдан 2010 йил якунигача қайта молиялаш ставкаси 14 фоизни ташкил этди. Инфляциянинг мақсадли параметридан келиб чиққан ҳолда, иқтисодий ўсишни рағбатлантириш мақсадида 2011 йилнинг 1 январидан қайта молиялаш ставкаси 14 фоиздан 12 фоизга туширилди. Шунингдек,

55-расм. Марказий банкнинг асосий ставкаси.²

¹ А.А. Омонов, Т.М. Қоралиев. Пул, кредит ва банклар. Дарслик. – Т.: Тошкент Молия институти. 2012 йил.

² Статистик бюллетен. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, 2020 йил.

мазкур кўрсаткич 2014 йилнинг 1 январидан 10 фоиз, 2015 йилнинг 1 январидан 9 фоиз, 2017 йил 28 июндан 14 фоиз, 2019 йил 25 сентябрдан 16 фоиз, 2020 йил 15 апрелдан эса асосий ставка 15 фоиз этиб белгиланди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, инфляцион таргетлаш режимида пул-кредит сиёсатининг фоиз канали иқтисодиётга сезиларли таъсир этувчи асосий канал ҳисобланади. Чунки, асосий ставка иқтисодиётдаги банклараро пул бозоридаги фоиз ставкаларига, депозит ва кредитлар бўйича фоиз ставкаларига самарали таъсир кўрсатиш имкониятини беради.

Мамлакатда фоиз ставкаларининг оптимал бўлиши пул-кредит тизимининг барқарорлигини таъминлайди. Шунингдек, Марказий банк самарали пул-кредит сиёсати орқали банк тизимининг операциялари бўйича даромадлигини ошириш, уларнинг ликвидлигини таъминлаш, аҳолининг банк тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлаш орқали улар жамғармаларини депозитларга кенгроқ жалб қилиш ва миждозларнинг пул оқимлари рискинни камайтириш каби самарадор мақсадларга эришишда қўл келади.

Тураев Д.С.,
Марказий банк ходими,
БМА тингловчиси

ТУЛОВ БАЛАНСИ: ИҚТИСОДИЁТНИ БАРҚАРОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ИНСТРУМЕНТ

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон Республикасида тўлов баланси муаммоларига бағишланиб, тўлов балансини барқарорлигига эришиш учун зарур бўлган чоратadbирлар келтирилган.

Калим сўзлар: макроиқтисодий барқарорлик, тўлов баланси, девальвация сиёсати, йўриқнома, тўлов қобилияти

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам платежного баланса в Республике Узбекистан и мерам, необходимым для достижения стабильного платежного баланса.

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, платежный баланс, девальвационная политика, руководство, платежеспособность

Abstract: This article is devoted to the problems of the balance of payments in the Republic of Uzbekistan and the measures necessary to achieve a stable balance of payments.

Keywords: macroeconomic stability, balance of payments, devaluation policy, guidance, solvency

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ПФ-4947-сон фармони билан тасдиқланган «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»нинг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш бўйича устувор йўналишларидан бири сифатида «макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш» белгиланган. Ушбу устувор йўналиш доирасидаги муҳим вазифалар таркибидан халқаро иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш, жумладан, етакчи халқаро ва хорижий молиявий институтлар билан алоқаларни кенгайтириш, пухта ўйланган ташқи қарзлар сиёсатини амалга оширишни давом эттириш, жалб қилинган хорижий инвестиция ва кредитлардан самарали фойдаланиш; илғор халқаро тажрибада қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, шунингдек валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш ўрин олган.

Тўлов баланси – муайян давр мобайнида резидентлар ва норезидентлар ўртасидаги иқтисодий операцияларни ялпи кўринишда ифодаловчи ҳисобот (*Тўлов баланси ва халқаро инвестицион позиция бўйича йўриқнома*, 6-нашр, 2008 й.)

Тўлов балансини тузиш ХВФ томонидан ишлаб чиқилган махсус йўриқномага мувофиқ амалга оширилади. Тўлов баланси бўйича илк йўриқнома 1948 йилда ишлаб чиқилган бўлиб, ундан кўзланган мақсад ХВФга мунтазам равишда халқаро стандартлар асосида ҳисобот тақдим қилиш учун асос яратиш бўлган. Тўлов баланси бўйича иккинчи йўриқнома 1950 йилда ишлаб чиқилиб, унда тўлов балансини тузиш концепциялари батафсил ёритилган. Сўнгра бирин-кетин йўриқномаларнинг янги нашрлари чоп этила бошланди. Хусусан, учинчи йўриқнома 1961 йилда, тўртинчи йўриқнома 1977 йилда ва узоқ тайёргарликдан сўнг бешинчи йўриқнома 1993 йилда чоп этилган. Тўлов баланси бўйича бешинчи йўриқномада тўлов баланси атамалари, унинг ҳисобварақлари тузилмасига сезиларли ўзгаришлар киритилди.

Тўлов баланси ва халқаро инвестицион позиция бўйича йўриқнома олтинчи нашр сифатида 2008 йилда чоп этилди. Янги нашрни ишлаб чиқишда қуйидаги учта муҳим соҳаларга эътибор қаратилган:

1. Глобаллашув – қатор масалалар глобаллашув шароитида янги, янада муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Хусусан, икки ва ундан ортиқ мамлакат билан боғлиқ бўлган жисмоний шахслар ва корхоналар сони, иқтисодий иттифоқ аъзоси бўлган давлатлар сони йил сайин ортиб бормоқда. Шу боисдан Йўриқномада илк маротаба валюта иттифоқларининг фаолиятларини ҳисобга олишга ёндашиш бўйича аниқ кўрсатмалар келтирилган.

2. Янги ҳужжатда активлар ва пассивларнинг таҳлиliga янада чуқур эътибор қаратилган. Хусусан, юзага келадиган молиявий рискларни ҳисобга олишга алоҳида эътибор берилган.

3. Молиявий инновациялар. Ҳужжатда янги молиявий инструментлар ва механизмларнинг (ҳосилавий молиявий инструментлар, секьюритизация, индексларга боғланган қимматли қоғозлар, «олтин ҳисобварақлар» ва бошқ.) пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳисобга олинган.

Айрим иқтисодчи-олимлар ҳукуматларнинг тўлов баланси муаммоларига қарши чораларини тизимли тадқиқ қилган ҳолда, даставвал хорижий захираларни сотиш чорасини қўллаш, тезкор самара юз бермаса ва муаммолар сақланиб қоладиган бўлса сўнгра капитал назорати шакллари жорий этишларини аниқлашган. Худди шу сингари йирик девальвацияни қўллаш борасида ҳам эҳтиёткорлик кузатилган ва ҳукуматлар аввал кичикроқ девальвация ва фоиз ставкасини ошириш йўлини танлашлари, натижа кутилган самарани бермаган ҳолларда йирик девальвацияни амалга оширишлари маълум бўлган.

Шунга қарамай, девальвация сиёсати вақтинча тўлов баланси ҳолатининг яхшиланишига олиб келса-да, мувофиқ ички монетар сиёсатсиз барқарор асосда тўлов баланси ҳолатини такомиллаштириш имконини бермайди.

Бундан кўринадики, ҳукуматлар тўлов баланси муаммоларини ҳал этишда муайян кетма-кетликка риоя қиладилар, яъни дастлаб катта харажатлар ва сайъ-ҳаракатлар талаб қилмайдиган чораларни қўллаб кўрадилар ва муаммони бартараф этиш кутилганидек самара бермаган ҳолдагина катта харажат талаб қиладиган чора-тадбирларни амалга оширишга ўтадилар.

Мамлакатимиз тараққиётини янги босқичга олиб чиқиш шу вақтгача амалга ошириб келинган валюта сиёсатини қайта кўриб чиқиш, илғор жаҳон тажрибаси ва бозор механизмлари асосида уни эркинлаштиришни тақозо қилмоқда.¹

Фикримизча, тўлов балансини барқарорлигига эришиш учун қўйдаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

- ▶ тўлов баланси ҳолатининг мамлакат тўлов қобилияти ва халқаро ликвидлигига таъсирини ҳисобга олиб, унинг актив салдосини қўллаб-қувватлашга доир комплекс чоралар ишлаб чиқилиши зарур. Хусусан, Ўзбекистонда ташқи савдо баланси дефицитига йўл қўймаслик учун етакчи тармоқ корхоналарининг экспорт салоҳиятини ошириш, юқори қўшилган қийматли илмий-сиғимли товар ва хизматлар улушини ошириш, инновацияларни хўжалик бошқаруви ва ишлаб чиқариш жараёнларига кенг жорий этиши;
- ▶ валюта алмашув курсининг тўлов баланси ва унинг таркибий қисмларига таъсири Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан мунтазам равишда мониторинг қилиниши, сўмнинг асосий савдо ҳамкорлар валюталарига нисбатан реал алмашув курси ошиб кетмаслигига қаратилган сиёсат қўллаб-қувватланиши;
- ▶ Марказий банкнинг зарур ҳолларда валюта бозоридаги талаб ва таклифга сезиларли таъсир эта олиши учун валюта захираларини етарли даражада сақлаб туриш, интервенцияни амалга оширишнинг аниқ стратегиясига эга бўлиши зарур.

¹ Нурмуратов М. Банк хизматлари халқ манфаати йўлида: янгиланиш, синовлар ва истиқбол // <http://cbu.uz/uzc/press-tsentr/stati/2017/09/93197/>.

Tursunov B.O.,
TDIU, kafedra mudiri,
Ph.D

FOND BOZORINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY JIHATLARI

Аннотация: Ушбу мақолада фонд бозори иқтисодий хавфсизлигининг назарий жиҳатлари ёритилган. Муаллиф томонидан иқтисодий ва молиявий хавфсизликнинг мазмуни очиб берилган, шунингдек, фонд бозори иқтисодий хавфсизлигига таъсир этувчи таҳдидлар аниқланган.

Калит сўзлар: фонд, фонд бозори, иқтисодий хавфсизлик, таҳдидлар, молиявий инқироз.

Abstract: The article outlines the theoretical aspects of ensuring the economic security of the stock market. The author determined the content of economic and financial security, as well as identified threats affecting the economic security of the stock market.

Keywords: fund, stock market, economic security, threats, financial crisis.

Аннотация: В статье изложены теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности фондового рынка. Автором определено содержание экономической и финансовой безопасности, а также определены угрозы влияющие на экономической безопасности фондового рынка.

Ключевые слова: фонд, фондовый рынок, экономическая безопасность, угрозы, финансовый кризис.

Har qanday davlatning zamonaviy mustaqil rivojlanishining ustuvor yoʻnalishlari koʻp jihatdan uning milliy manfaatlarini qay tarzda aniq va bir shaklda shakllantirishga, shuningdek ushbu manfaatlarining amalga oshirish usullari va vositalarini aniq anglashga bogʻliqdir. Birinchidan, davlat barqaror rivojlanishining ustuvor maqsadlaridan biri bu uning barcha shakl va koʻrinishlarida milliy xavfsizlikni taʼminlashdir. Milliy xavfsizlik tushunchasi milliy manfaatlar kontseptsiyasining hosilasidir va keng maʼnoda fuqarolarning zamonaviy dunyo tsivilizatsiyasida tutgan oʻrni va roli haqida davlatning umumiy qarashlari.

Davlatning tashqi va ichki siyosati koʻplab sharoitlar va omillar bilan belgilanadi, ular orasida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy rivojlanish darajasi, jugʻrofiy va geosiyosiy holati, milliy-tarixiy anʼanalari, maqsad va ehtiyojlari, davlat suvereniteti va milliy xavfsizligini taʼminlash vazifalari. Bularning barchasi va omillari milliy manfaat tushunchasida aks ettirilgan.¹

¹ А.Х. Саидов, Л.Ф. Кашинская. Национальная безопасность и национальные интересы: взаимосвязь и взаимодействие (опыт политико-правового анализа). Журнал российского права. 2005 г. (<https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-i-natsionalnye-interesy-vzaimosvyaz-i-vzaimodeystvie-opyt-politiko-pravovogo-analiza>)

Adabiyotlardagi iqtisodiy xavfsizlik mazmunini aniqlashda milliy manfaatlarining kafolatli himoyasini ta'minlash, umuman, mamlakatning ijtimoiy yo'naltirilgan rivojlanishi va etarli mudofaa salohiyati kabi muhim mezonlarga e'tibor qaratiladi.

Xavfsizlik – bu ichki va tashqi ta'sir omillariga duch kelganda samarali ishlash qobiliyatini saqlaydigan ob'ektning holati.

Milliy xavfsizlikning iqtisodiy tarkibiy qismlaridan biri bu iqtisodiy tizimning barqaror iqtisodiy o'sishni va bandlikni, shu jumladan iqtisodiy va moliyaviy inqiroz ta'siriga qarshilik ko'rsatishni ta'minlash qobiliyatidir. Shunday qilib, fond bozoridagi iqtisodiy xavfsizlik deganda fond bozorining holati va uni boshqarish tizimi barqaror iqtisodiy o'sish, to'liq bandlik va mamlakatning gepopolitik va jahon miqyosidagi holatini saqlab turish uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydi.

Iqtisodiy nazariyaning Keynes yo'nalishi doirasida Nobel mukofoti laureati J. Tobin birinchi marta makroiqtisodiy muvozanatni va to'liq bandlikni ta'minlashda moliyaviy aktivlarning, shu jumladan qimmatli qog'ozlarning roli o'rganildi. U pul aktivlari, davlat qimmatli qog'ozlari va qimmatli qog'ozlar to'liq bandlikka mos keladigan ta'minlangan va tabiiy iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Ortiqcha pul mablag'larini investitsiyalash obyekti sifatida faoliyat yuritadigan qimmatli qog'ozlar va pul mablag'lari uzoq muddatli real kapitalga qo'yiladigan sarmoyalar bo'yicha sarmoyadorlar uchun maqbul bo'lgan daromadlarni kamaytirishga yordam beradi. J. Tobin moliyaviy aktivlarning chuqurlashishi asosiy kapitalga investitsiyalarni faollashtirish sharti va iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash mexanizmlarini tushunishda muhim hissa deb xulosa qildi.

Davlat tomonidan qarz olish bozorining rivojlanishi soliq yukining oshishi bilan solishtirganda qarzlarning ko'payishining ijtimoiy va iqtisodiy sabablarini afzal ko'radigan adabiyotlar bilan bog'liq; resurslarni taqsimlashda soliqlarning buzib ko'rsatuvchi ta'siridan qochish va soliq tizimining barqarorligini ta'minlash istagi; bozorning to'liqligini ta'minlash (tavakkalchiliksiz rentabellik darajasi); davlat xarajatlarini moliyalashtirish manbalari tarkibini optimallashtirish.¹ Biroq, davlat qimmatli qog'ozlari (bundan buyon matnda davlat qimmatli qog'ozlari deb yuritiladi) ular uchun muhim bo'lmagan, ortiqcha tejashni bog'laydigan muhim vazifani bajaradi. Tobin davlat qimmatbaho qog'ozlarining o'sishi va byudjet xarajatlarining kamomadini moliyalashtirishni davlat aktivlari sifatida qimmatli qog'ozlarni chuqurlashtirish zarurati bilan bog'ladi, bu esa kapitalning intensivligini oshirish uchun shart-sharoit yaratadi (1 kishi boshiga kapital) va kafolatlangan (kafolatlangan) o'sish sur'atlarini tabiiy qiymatga yaqinlashtiradi.²

Iqtisodiy xavfsizlikka tahdid soluvchi asosiy omillardan biri bu tizimli xatarlarni keltirib chiqarish yoki ularning iqtisodiyotning boshqa quyi tizimlariga etkazilishini ta'minlashdir. Tizimli xavfni umumiy ma'noda umuman tizimning zaifligi sifatida tushunish mumkin, va tizimning turli elementlari orasidagi buzuvchi munosabatlarning mavjudligi «boshlang'ich holatga qaytish paytida» bitta muvozanatdan boshqasiga, fazoviy muvozanatdan kam fazaga o'tish xavfi «tufayli yuzaga keladi. bu o'tish bir necha o'z-o'zini mustahkamlovchi geribildirim mexanizmlarining ta'siri tufayli».³

¹ *Алехин Б.И.* Государственный долг : учебное пособие. – М.: 2003. 6–14-betlar.

² *Тобин Дж.* Денежная политика и экономический рост. – М.: 2010. 63–80-betlar.

³ *Hendricks, Darryll; Kambhu, John; Mosser; Patricia.* «Systemic Risk and the Financial System». In appendix of Economic Policy Review. Nov 2007. FRBNY. P. 2.

Shunday qilib, iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan, likvidlikni afzal ko'rgan omil iqtisodiy o'sish barqarorligiga tahdidlarni belgilovchi va tizimli xatarlar manbai sifatida qaralishi mumkin deb taxmin qilish oqilona ko'rinadi.

Aksiylar pul o'rnini bosuvchi vositalarning sifatini va iqtisodiyotga halokatli ta'sirni yuzaga keltiradigan shart-sharoitlar savol tug'iladi. Asosiy shartlar - bu bozor ishtirokchilarining qadr-qimmati va ishonchini saqlash qobiliyati. Aksiylarni nisbatan xavfsiz, qimmatli qog'ozlar saqlanishini ta'minlaydigan va likvidlikning «rezervi» vazifasini bajaradigan qimmatli qog'ozlar sifatida qabul qilishni irratsional psixologik omillar va pul-kredit siyosati ta'sirida osonlashtirish mumkin. R.Shiller investorlarni idrok etishdagi xatolar va jamoaviy o'zaro ta'sirlar bilan bog'liq mantiqsiz xulq-atvorining ahamiyati to'g'risida dalillarni taqdim etdi. Subyektiv omillar, ma'lum davrlarda, xatarsiz aktiv va pul o'rnini bosuvchi sifatida ham qabul qilinishi mumkin bo'lgan, aksiylarning kutilayotgan rentabelligiga nisbatan irratsional optimizmni keltirib chiqarishi mumkin.

Ushbu jarayonda fond bozori muhim rol o'ynaydi. Qimmatli qog'ozlar bozori - bu bozor subyektlari o'rtasida qimmatli qog'ozlarni chiqarish va ularni tasarruf etish munosabati bilan vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarning bir turi.

Hozirgi vaqtda qimmatli qog'ozlar bozori globallashtirish jarayonini boshidan kechirmoqda va milliy darajada qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar paydo bo'lmoqda. Shuni tushunish kerakki, moliya bozorining bir qismi sifatida fond bozori ham butun mamlakatning iqtisodiy barqarorligiga ta'sir qiladi. Tovar ishlab chiqarish har doim pul oqimi bilan birga keladi, tovar aylanishi esa pul aktivlari va kapitalning harakatiga, shuningdek ishlab chiqarish jarayonidagi ikkilamchi harakatga ta'sir qiladi. Yuqori texnologiyalarning rivojlanishi ta'sirida turli darajadagi tashkilotlarning iqtisodiy tizimlarining ko'plab sub'ektlari mahalliy va global almashinuvlarga kirish imkoniyatiga ega. Bir tomondan, chegaralarning yo'q bo'lib ketishi milliy fond bozorining rivojlanishiga ta'sir qiladi, boshqa tomondan, boshqa mamlakatlarning barqaror va rivojlangan platformalari oldida ichki birjalarning ishonchsizligini oshiradi.

Qimmatbaho qog'ozlar bozorining iqtisodiy xavfsizlikka ta'sirining o'ziga xos yo'nalishi iqtisodiyotdagi innovatsion jarayonlar bilan bog'liq. Fond bozori innovatsion korxonalarini moliyalashtirish instituti sifatida yuqori samaradorlikni namoyish etadi. Biroq, innovatsion korxonalarining aksionerlik narxлари ma'lum bir dinamikani namoyish etadi, bu yuqori qat'iylik (inertiya) bilan namoyon bo'ladi, ya'ni bozor uzoq muddatli xotiraga ega.¹ Ushbu dinamikaning natijasi narxlar tendentsiyasining o'zgarishini oldindan aytib bo'lmaydi. Qat'iylik va innovatsiya o'rtasidagi bog'liqlik chuqur ma'noga ega va kelajakdagi innovatsiyalar natijalarining ob'ektiv noaniqligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu innovatsiyalarning moliyaviy natijalariga nisbatan taxminlarni sub'ektiv modellashtirishga majbur bo'lgan investorlarning mantiqsiz xulq-atvorining omiliga aylanadi, ular ob'ektiv bo'lmagan joylarda ham qolip va naqshlarni topishga xos tendentsiyani namoyish etadi. Bu hatto eng rivojlangan bozorlarda ham investorlarning mantiqsiz harakatlariga ta'sir qilishini tushuntiradi. Bundan tashqari, irratsional buzilishlarni umumlashtirish va ularni innovatsion sohalardagi korxonalarini qamrab olish tizimli xavfni keltirib chiqaradi (masalan, 2000-yil boshlarida AQShda Internet-kompaniyalar ulushining ko'tarilishi).

¹ Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. Факты. Модели. – М.: 1998. 454-б.

Qimmatli qog'ozlar bozori – bu institutlar va subyektlarning murakkab tuzilishi, shuningdek, uning faoliyati doirasidagi iqtisodiy munosabatlar, shu bilan o'z xavfsizligiga qo'shimcha ichki tahdidlarni keltirib chiqaradi.

Shuningdek, fond bozorining milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va barqarorlashtirishdagi rolini ta'kidlaymiz. Buning uchun bozor funktsiyalarini ko'rib chiqing: iqtisodiyotning eng rivojlangan tarmoqlarida pul mablag'lari va kapitalning harakatini ta'minlash; tadbirkorlik subyektlari tomonidan moliyaviy oqimlarni jalb qilish imkoniyati; narxlash; talab va taklif balansini optimallashtirish; naqd pulni olib kirish va olib chiqish uchun qulay muhitni ta'minlash; mulk huquqini qayta taqsimlash; naqd pulning kontsentratsiyasi; biznes tuzilmalarini birlashtirish; moliyaviy vositalardan foydalanish samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlarni namoyish qilish.¹

Hozirda mamlakat iqtisodiyoti chet el investitsiyalari uchun past jozibadorligi bilan ajralib turadi, shu bilan birga milliy kapitalning chet elga chiqib ketishi kuzatilmoqda. Qimmatli qog'ozlar bozori barqarorligini saqlashi va rivojlanish uchun asos bo'lishi uchun mamlakat ichidagi moliyaviy munosabatlarning barcha ishtirokchilari bozorning himoyasi va yaxlitligini ta'minlaydigan printsiplarga amal qilishlari kerak. Bozor faoliyatining barqarorligini tahlil qilish uchun avvalo zarar etkazishi mumkin bo'lgan tahdidlar ro'yxatini aniqlang. Shunday qilib, salbiy ta'sir omillari odatda tashqi va ichki tahdidlarga bo'linadi. Tashqi omillarga quyidagilar kiradi: rivojlangan va barqaror bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobat; yanada jozibador xorijiy pul vositalariga kapital oqimi; mamlakatlarning siyosiy aloqalari; yuqori texnologiyalarni rivojlantirish va ularni aksionerlik faoliyatida qo'llash. Ichki omillar orasida quyidagilar ajralib turadi: real aktivlar bilan ta'minlanmagan aksiyalar va obligatsiyalar ishlab chiqarish; emitentning faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirish maqsadida sun'iy narxlash; birjalarda narxlarni boshqarish; aholining moliyaviy savodxonligining past darajasi; huquqiy bazaning nomukammalligi; aksiyadorlik vositalarini saqlash bo'yicha shaffof tizimning yo'qligi; valyuta monopoliyasi; xorijiy kapitalning past jozibadorligi; sanoat josusligidan foydalanish.

Iqtisodiy xavfsizlikni tahlil qilish uchun iqtisodiyotning muayyan segmenti bilan bog'liq bo'lgan ma'lum bir ko'rsatkich ko'rsatkichlarining chegaraviy qiymatlari qo'llaniladi va fond bozori uchun eng yuqori ko'rsatkichlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

¹ https://spravochnick.ru/rynok_cennyh_bumag/torgovlya_na_fondovom_rynke/bezopasnost_fondovogo_rynka

Турсунов Б.О.,
ТДИУ, кафедра мудури, Ph.D

Хужамуродов А.Ж.,
ТДИУ, Ph.D

ФОНД БИРЖАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХИТОЙ ТАЖРИБАСИ

Аннотация: Ушбу мақодала фонд биржасини ривожлантиришнинг Хитой тажрибаси ўрганилиб, хусусан, иккиламчи бозорни ривожлантиришнинг асосий жиҳатлар ёритилган.

Калим сўзлар: Кросс-листинг, инвестицион фондлар, фонд биржаси, қимматли қоғозлар, Хитой.

Аннотация: В данной статье рассматривается китайский опыт развития биржи, в частности освещаются ключевые аспекты развития вторичного рынка.

Ключевые слова: кросс-листинг, инвестиционные фонды, биржа, ценные бумаги, Китай.

Annotation: This article examines the Chinese experience of stock exchange development, in particular, highlights the key aspects of secondary market development.

Keywords: Cross-listing, investment funds, stock exchange, securities, China.

Инвестиция фондларининг тараққиёти молия бозорини ривожланишига ва шу асосда мамлакат иқтисодий ўсишига сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Шу сабабли, мамлакатимизда ҳам инвестиция фондлари фаолиятини ривожлантириш мақсадида, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, аҳолининг бўш пул маблағларини иқтисодиётнинг реал секторига жалб қилиш мақсадида корхоналар томонидан чиқарилган қимматли қоғозларни сотиб олишни рағбатлантириш, хусусан, жисмоний шахсларнинг қимматли қоғозларни сотиб олишга йўналтирилган маблағларини даромад солиғидан озод этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, вазифаси қўйилган.¹

Қатор манбаларни таҳлил қилиш натижаида маълум бўлдики, Хитой фонд бозорининг операциялари асосий қисмини қимматли қоғозлар иккиламчи бозори ташкил этади. Ушбу бозорда бирламчи жайлаштиришдан ташқари кўплаб шартномалар тузилиб, қимматли қоғозлар олди-сотдиси биржа ва биржадан ташқари бозорлари орқали амалга оширилади. Хитой иккиламчи бозоридида сотувчи ва олувчи ўртасидаги муносабатлар қимматли қоғозларни ликвидлигини оширилишига олиб келади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // Ўзбекистон Республикаси конун ҳужжатлари тўплами. –Т.: 2017. № 6 (766). 32-б.

Давлат сиёсати эса қимматли қоғозлар бозоридаги ҳаракатларни мақсадли равишда бошқаришга қаратилган. Хитой давлат ташкилотлари томонидан иккиламчи қимматли қоғозлар савдосидаги молиявий инструментларини рўйхатга олиш ўрнатилган. Хитой иккиламчи қимматли қоғозлар биржасида акциялар, ғазначилик облигациялари, корхоналар облигациялари ва бошқа қимматли қоғозлар савдоси амалга оширилади. Хитой иккиламчи қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари эмитентлар, инвесторлар, корхоналар қимматли қоғозлари бўйича фаолият юритувчи мутахасислари, брокерлар, дилерлар, банклар, инвестиция фондлари ва бошқалар ташкил этади. Хитойдаги иккиламчи қимматли қоғозлар савдосини катта қисми Шанхай ва Шэньчжэн фонд биржалари ташкил этади.

Шанхай фонд биржаси электрон кўринишда бўлиб, унда кўплаб компьютер терминалари мавжуд, шу орқали бутун давлат аризаларини қабул қилиб савдоларни амалга оширади. Шанхай фонд биржаси секундига 16000 дона акция сотувини, кунига 60 млн.га яқин операцияларни амалга оширади. Ушбу кўрсаткичлар орқали ўз навбатида дунё бўйича энг кучли биржалардан бири бўлиб келмоқда биржанинг савдоси иккита сессияда олиб борилади. иш вақти 9¹⁵ дан 11³⁰ гача ва 13⁰⁰ дан 15⁰⁰ гача белгиланган ва шу вақтлар оралиғида олиб борилади. Шанхай фонд бозоридаги спекуляцияни камайтириш учун нархлар кун бўйи ўзгариши чегараланган. Агар инвестицион фондлар акциялари ва қимматли қоғозларини спекуляцияси 10% дан ошиб кетса унда биржа савдони автоматик равишда тўхтади. А акция бўйича ҳисоб китоб ишлари T+1 схемасида бўлса, Б акцияларида T+3 схемаси бўйича амалга оширилади. Шанхай фонд биржасида ҳар куни миллиондан ортиқ шартномалар тузилади. 2009 йилги Шанхай фонд бозорининг айланмаси 441,9 млрд. юанни ташкил этган бўлса, шундан акциялар бозори 346,5 млрд. юанни, яъни 78,41 фоизни, облигациялар бозори 39,8 млрд. юанни 9,01 фоиз, варрант эса 49 млрд. юанни 11,09 фоизни, бошқа қимматли қоғозлари эса 6,5 млрд. юанни 1,48 фоизни ташкил этган.¹

Шанхай фонд биржасида савдо тизимлари икки қисм асосида, савдо ва носавдо тизимида амалга оширилади. Савдо тизими ҳам икки қисмга бўлинади. Марказлашган савдо ва савдо-алоқа хизматларига бўлинади. Шанхай фонд биржаси савдо шартномаларини тузиш ва уларни бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Биржанинг марказлашган савдосида қимматли қоғозларнинг эгаси ўзгариши, унга бўлган талаб туфайли ўзинг нархлари, катировкалари, фонд савдо системаси ва аукциони ҳам ўзгаради. Савдо-алоқа системасида эса қимматли қоғозлар эгасини ўзгаришидан кейинги шартномаларга асосан савдо амалга оширилади. Савдо муносабатлари ва ҳуқуқлари марказлашган савдо ва савдо-алоқа системаси қимматли қоғозлар билан чабарчас боғлиқ. Аналогик солиштирувга кўра носавдо бозорига нисбатан марказлашган савдо тизими қуйдаги фақлар бўйича ажралиб туради:

1. Хизматлар савдо системаси орқали амалга оширилади;
2. Қимматли қоғозлар аниқ савдо асосида сотилади;
3. Савдо жараёни брокерлар орқали олиб борилади;

Хитой фонд биржаларида Кросс-листингги мавжуд эмас. Шунинг учун биржа иштирокчилари турлича субъектлар ҳисобланади. Иккиламчи қимматли қоғозлар бозорида Шанхай фонд биржаси листингига кирган корхоналарнинг қимматли қоғозларини

¹ http://www.sse.com.cn/sseportal/en/pages/p1005/p1005_content/factbook_us2010.pdf

муомаласи юқори бўлади, Шэньчжен фонд биржасининг савдо айланмасини 80 фоизи-ни ғазначилик облигациялари ташкил этади. Шэньчжен фонд биржасида корхоналар ишчилари акцияларининг улуши юқорилиги билан ажралиб туради.

Хитой биржадан ташқари фонд бозорининг 90 фоиздан ортигини молиявий облигациялар ва корхона облигациялари ташкил этади. Лекин Ғазначилик облигацияларидан фарқли ўлароқ, молия облигацияларининг айланмаси жуда ҳам камдир. Чунки ғазначилик облигацияларга солиқ қўйилмайди ва асосан улар ўзига аҳолини жалб қиладилар. Уларнинг асосий харидори аҳоли ҳисобланади. Хорижий инвесторлар ҳам биржадан ташқари олди-сотди жараёнида иштирок этиб, давлатга тегишли бўлган акциядорлик жамиятларини акцияларини ҳам сотиб олиши мумкин. Лекин Давлат бошқарув пакетини ўзида олиб қолади.

Бундан ташқари маҳаллий институтлар билан бирга Хитой фонд бозори 10 йилдан ортиқ Америка юқори технология тизими NASDAQ билан бирга ишлаб келмоқда. Хитой NASDAQ тизими орқали 73 та корхоналари акциялари иштирок этади. Қимматли қоғозларини бошқариш бўйича Хитой кенгаши NASDAQ тизими савдосига Хитой бозорида талаблар ортиб боришини инобатга олиб Хитойда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш мақсадида унинг ваколатхонасини тузишди.

Хитой қимматли қоғозлар бозорининг бошқаруви дунё давлатлари ичида ўзига хос бошқарувига эга. Хитой фонд бозорини бошқаришда давлат томонидан қўлланиладиган нормалар ва қонунлар мавжуд. Булар ҳамма биржа иштирокчиларини қатнашчиларини иш фаолиятини тўғри тузилишини таъминлайди.

Хитойда 1992 йилда қимматли қоғозлар бўйича назоратни таъминлаш мақсадида Давлат қимматли қоғозлар комиссияси кенгаши (State Council Securities Commission, SCSC) тузилди. Бу комиссияси структурага бўлиб, худуддаги қонунларни бажарилиши устидан назорат қилади. Унинг мажбуриятларига қимматли қоғозлар бозоридаги қонунларнинг амалга оширилиши ҳамда, қонун актлари ёрдамида қонун ҳолатларини тушинтириш, қимматли қоғозлар операцияларини бажариш ҳуқуқини берувчи лицензияни бериш киради. Қимматли қоғозлар комиссияси қимматли қоғозлар бозоридаги сиёсатни ишлаб чиқувчи давлат маслаҳатчиларига бўйсунди.

Хитой фонд бозорининг алоҳида сегментларини бошқаришни кучайтириш учун уларга Марказий банк, Солиқ қўмитаси ва бошқа ҳокимият институтлари жалб этилади. Хитой инвестицион корхоналари қимматли қоғозларга ўутказиладиган операциялар учун рухсатномани Марказий банкдан ҳам олиши мумкинлиги белгиланган. Бозордан ташқаридаги акцияларини рўйхатга олиш ва сақлашни шахсий мулкни бошқариш бўйича давлат қўмитаси амал оширади. Давлат корхоналарига квота бериладиган рухсатномани қимматли қоғозлар бозорини бошқарувчи комиссия томонидан берилади. Қимматли қоғозларга алоқадор бўлган брокер фирмалари ва CSRC ва Адлия вазирлиги билан биргаликда бошқарилади. Қимматли қоғозларни солиқларини белгилаш Солиқ қўмитаси томонидан белгиланади. Хитойда 2010 йили фонд бозори фойда олиши 30 млрддан 60 млрдга кўтарилган. Бу хитой давлати бюджетини 4 фоизи деганидир. Хитой фонд бозорида потенциал эмитентларига қаттиқ талаблар қўйилади. Улар юридик мақомидаги акциядорлик жамияти кирадиган акциядорларга қўшимча талаблар қуйдагилардан иборат:

- Охириги уч йилликда эмитентнинг ўртача йиллик активларини рентабеллиги 10 фоиздан кам бўлмаслиги;

- Ўртача ишлаб чиқариши кўрсаткичларини паст бўлмаслиги;
- Акцияларни олдинги бўшлиқларини 70 фоизини чегараланиши;
- Эмитентни соф фойдасини диведенти кўринишида 20 фоиз тўланиши. Корхона томонидан биринчи очик ёзма IPO ўтказилади. Акциялар умумий капиталини камида 25 фоизини ташкил қилади.

Ўзбекистон Республикаси фонд бозори билан Хитой бозорини ҳажм жиҳатидан солиштириш қийин албатта, чунки ҳозирги кунда Хитой иқтисодиёти дунёда иккинчи ўринни эгаллайди яъни АҚШдан кейинги ўринда туради. Фикримизча Хитой тажрибасидан Ўзбекистон фонд бозорини ривожлантиришга қуйдагиларни қўлаш мақсадга мувоффиқ.¹

Мамлакатмизда расмий равишда биржадан ташқари бозор мавжуд эмас. Шунинг учун Хитой бозорини ўрганиш натижасида биржадан ташқари бозорни Ўзбекистон Республикасига яна жорий қилиш мақсадга мувоффиқ. Хитой фонд бозорида биржадан ташқари бозори иккиламчи қимматли қоғозлар бозорини айланмасини ташкил этиш амалиётидан фойдаланиш орқали Ўзбекистондаги давлат қимматли қоғозларини иккиламчи қимматли қоғозлар бозорига жалб қилиш механизмидан фойдаланиш лозим. Республикамизда эса давлат қимматли қоғозларини бирортаси ҳам иккиламчи қимматли қоғозларга жалб этилмаган.

Ўзбекистон Республикасида биржадан ташқари савдолар амалга ошириётган бўлсада, уларини савдоси асосан банклар ташкил этган, бу республикамизда биржадан ташқари бозорнинг янада ривожлантириш лозимлигини белгилаб беради.

¹ Хўжамуродов А.Ж. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштириш. И.ф.ф.д. (Ph.D) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. ТДИУ. 2019 йил, 133-б.

Тухлиев Б.К.,
и.ф.н., доцент ТДИУ,
«Солиқ ва суғурта иши»
кафедраси мудири

ИННОВАЦИЯ ВА МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎЗARO АЛОҚADORЛИГИ ВА ТАЪСИРИ

Аннотация: *Инновация, инвестиция ва модернизация атамаларининг иқтисодий мазмуни, уларнинг узаро боғлиқлиги ҳақида фикр юритилади. Шунингдек, бу атамаларнинг мамлакат ижтимоий ҳаёти ва иқтисодиётни ривожланишидаги аҳамияти очиб берилган.*

Калим сўзлар: *Инновация, инвестиция, модернизация, алоқадорлик, зоялар.*

Аннотация: *Экономическое содержание и взаимосвязанность категории инвестиции, инновации и модернизации. А также, раскрыто сущность экономического развития и социальные аспекты данной категории.*

Ключевые слова: *инновация, инвестиции, модернизация, взаимосвязи, идея.*

Abstract: *The economic content and interconnections of the categories of investment, innovation and modernization. And also, the essence of economic development and social aspects of this category are disclosed.*

Key words: *innovation, investment, modernization, interconnection, idea.*

Инновация, инвестиция, модернизация каби иқтисодий категориялар ва тушунчалар илмий тадқиқотлар объекти сифатида кириб келди. Таҳлилларнинг кўрсатишича, бу иқтисодий категориялар устида изланиш олиб бораётган илмий тадқиқотчилар ишларида уларнинг моҳияти ва таърифи турлича талқин қилиб келинмоқда.

Юқорида зикр этилган иқтисодий категориялар алоҳида тарзда кенг ўрганилган бўлсада, аммо уларнинг ўзаро боғлиқлик ва таъсир этиш йўналишлари, самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари логистика нуқтаи назардан яхлит бир мажмуа доирасида чуқур ва кенг тадқиқ этилмаган. Ҳолбуки, бизнинг фикримизча, инновация, инвестиция ва модернизация жараёнлари инсониятнинг турмуш шароити, шунингдек ҳар қандай мамлакат иқтисодиёти тармоқлари ва соҳаларига бевосита тааллуқли бўлиб, уларни ривожлантиришда бу муҳим омиллар бир бирини тўлдирувчи, такомиллаштирувчи, кенгайтирувчи, давомийлик ва такрорланишни таъминловчи, шунингдек логистик занжирдаги ўзаро узвий боғлиқ ва бир бирига тўғридан тўғри таъсир этувчи таркибий халқалар сифатида намоён бўлади.

Модернизациялаш ва унинг халқаро бозор тизимидаги рақобатбардошлигини ошириш нуқтаи назардан хўжалик юритувчи субъектлар даражасида инновацион фаолиятни шакллантириш ва инвестициялаш манбаларини такомиллаштириш, уларни етарли ҳажмларда жалб қилиш асосида модернизациялаш жараёнларини ри-

вожланган хорижий мамлакатлар тажрибаларидан кенг фойдаланган ҳолда ташкил этиш лозим.

Бинобарин, авваломбор инновация, инвестиция ва модернизация иқтисодий категорияларига алоҳидалик тамойилидан келиб чиққан ҳолда уларнинг ҳар бирига хос бўлган моҳиятни очиб бериш, таъриф бериш ва таснифий хусусиятларини асослаш ҳамда уларнинг ижтимоий ишлаб чиқариш жараёнидаги ўрни, ўзаро боғлиқлик ва таъсир этиш ҳолатларини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим амалий аҳамиятга молик эканлигини эътироф этиш лозим. Шу боисдан ҳам илмий-назарий ва услубий-амалий йўналишдаги қуйидаги масалаларни ҳал этишга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланди. Жумладан:

биринчидан, инновация категориясининг иқтисодий моҳияти, аҳамияти ва инновацион ишланмалар талаб этиладиган йўналишларни илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этиш;

иккинчидан, инвестиция ва инвестицион фаоллик тушинчаларининг иқтисодий-ижтимоий моҳиятини очиб бериш;

учинчидан, инновацион моделлар асосида модернизациялашнинг ўзига хос хусусиятлари ва йўналишларини асослаш;

тўртинчидан, инновацион, инвестицион ва модернизациялаш жараёнларининг ўзаро алоқадорлик ва таъсир этиш тамойилларини ҳамда ишлаб чиқариш логистик занжиридаги ўрни ва ролини илмий-амалий нуқтаи назардан асослаб бериш муҳим аҳамиятга эга.

Ишлаб чиқариш жараёни логистик занжирида инновация, инвестиция ва модернизация омиллари мана шу келтирилган тартибдаги ўринни эгаллаб, ўзаро алоқадорлик ва таъсир этиш тамойилларига мувофиқ ривожланиш тенденциясига мойилдир. Яъни, қандай тармоқ ёки соҳа бўлмасин унинг жадал ва истиқболли тараққиётини таъминлаш биринчи навбатда янги илмий, техник ва технологик ғояларни шакллантириш ва уларни амалиётга тезкор равишда самарали татбиқ этишни талаб қилади.

Шу сабабдан ҳам, бизнингча, ривожланишнинг бирламчи асосини инновацион ғоялар, уларни амалга ошириш ва татбиқ этиш тизими ташкил этади. Бироқ, бу тизим доирасидаги барча чора-тадбирлар ўз навбатида тегишли ҳажмдаги инвестициялар жалб этишни тақозо этади, зотан уларсиз инновация жараёнини амалга ошириб бўлмайди. Бинобарин, инвестициялар ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) логистик занжирининг иккинчи узвий халқаси ҳисобланиб, инновация ва модернизация жараёнларини боғловчи зарурий оралик омил (ресурс) ролини бажаради.

Юқоридаги фикр ва мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, модернизациялаш омили ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) логистик занжирининг учинчи таркибий қисми сифатида намоён бўлиб, у ўз навбатида инновация ва инвестиция омилларининг самарадорлик даражасини белгилаш ва оширишда муҳим рол ўйнайди. Демак, инновация, инвестиция ва модернизация жараёнлари ўзаро алоқадорлик тамойилига бўйсинган ҳолда амалга ошади ва ривожланиб боради. Шунинг баробарида бу омил (жараён)лар ижтимоий ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) соҳасида ўзаро таъсир кўрсатиш тамойилига мувофиқ бир бирини ривожлантиришга асос бўлиб хизмат қилади. Зотан, муайян бир тармоқ ёки соҳада амалга оширилган модернизациялаш йўналиши, масалан техника-технология соҳасида, маълум бир даврдан кейин

ҳам жисмонан, ҳам маънан эскириш тенденциясига мойиллиги туфайли инновация маҳсулот (ишланма)ларига бўлган янги талабларни келтириб чиқаради ва уларни молиялаш учун навбатдаги инвестиция ресурсларининг жалб қилинишига сабаб бўлади.

Натижада инновация, инвестициялаш ва модернизациялаш тадбирларининг сифат ва самарадорлик даражаларининг ўсиш тенденцияси остидаги даврий айланиш жараёни содир бўлади ва бу жараён ҳар бир тармоқ ва соҳа хусусиятларига боғлиқ равишда доимийлик тамойилига мувофиқ тўхтовсиз такрорланиб туради.

Шунингдек, бу жараён иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларида кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни ташкил этишга асос яратиб, уларнинг ишлаб чиқариш, иқтисодий ва экспорт салоҳиятларини юксалтиришнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Турғунбоев Б.,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
Академияси тингловчиси

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобини юритишни такомиллаштириш масалалари моҳияти очиб берилган.

Калим сўзлар: молия, бюджет ташкилотлари, ташкилотларида товар-моддий захиралар, бухгалтерия.

Annotation: This article reveals the essence of improving the accounting of inventories in budget organizations.

Keywords: finance, budget organizations, inventories in organizations, accounting.

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность совершенствования учета материально-производственных запасов в бюджетных организациях.

Ключевые слова: финансы, бюджетные организации, материально-производственные запасы в организациях, бухгалтерский учет.

Бугунги кунда барча бюджет ташкилотлари ўз фаолиятини амалга оширишда жорий активларнинг асоси ҳисобланган ҳамда тез ликвидлилик хусусиятига эга бўлган товар-моддий захиралардан кенг фойдаланади. Буларнинг ҳисобини ўз вақтида аниқлаб молиявий ҳисоботда тўғри акс эттириш ҳамда меъёрий ҳужжатларга амал қилинишини назорат қилиш бухгалтерия ҳисобининг кундалик вазифаларини такомиллашувига имкон беради.

Бюджет ташкилотларининг номолиявий активлари таркибида товар-моддий захиралар асосий салмокни ташкил этмасада, уларни ҳисобга олишда туркумларга ажратиш, ҳисобини ташкил этиш, инвентаризациясини ўз вақтида ўтказиш ҳамда таҳлил қилиш жараёнларида алоҳида ёндашувни талаб этади.

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини, жумладан товар-моддий захиралар ҳисобини ташкил этиш тартиби «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги йўриқномага асосан амалга оширилади. Мазкур йўриқномага мувофиқ, товар-моддий захиралар ҳисобга олувчи счётларда ташкилотга тегишли бўлган ва хизмат қилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлмаган ёки бир операцион цикл мобайнида фойдаланиладиган мол-мулклар, жумладан қурилиш-таъмирлаш материаллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, ёқилғи ва ёнилғилар, озуқа ва ем-хашак, тара (идиш)лар, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ва ишлаб чиқариш буюмлари, ўстирувдаги ва боқувдаги чорва моллари, ўқув, илмий ва бошқа мақсадлар учун материаллар ҳамда лаборатория синовида бўлган, узок вақт фойдаланиладиган материаллар, шартнома асосида

базариладиган илмий-тадқиқот ишлари учун махсус асбоб-ускуналар ва бошқалар ҳисобга олинади.¹

Товар-моддий захираларни ҳисобга олишнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- моддий активларни қонунчиликда белгиланган тартибда товар-моддий захиралар таркибида акс эттириш;
- товар-моддий захираларни келиб тушиши, уларни ташкилот ҳисобидан чиқарилиши, шунингдек сақланиши ва мақсадли сарфланиши устидан назорат ўрнатиш;
- захиралар ва харажатларнинг белгиланган меъёрларини кузатиб бориш;
- белгиланган тартибда реализация қилиниши лозим бўлган, фойдаланилмайдиган материалларни ўз вақтида аниқлаш;
- ташкилот омборларида мавжуд бўлган қолдиқлар ҳақида аниқ маълумотлар олиш.²

Товар-моддий захиралар бюджет ташкилотларининг бухгалтерия балансига таннарни бўйича киритилади, у харид қиймати (етказиб берувчига тўланадиган суммалар) ва уларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни ўз ичига олади. Товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган ва уларнинг таннарига киритиладиган харажатларга қуйидагилар киритилади:

- ▶ божхона бождари ва йиғимлари;
- ▶ товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар суммалари (агар улар қопланмаса);
- ▶ товар-моддий захиралар улар орқали харид қилинган таъминотчи ва воситачи ташкилотларга тўланадиган воситачилик ҳақи;
- ▶ товар-моддий захираларни сертификатлаш ва уларни товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган техник шартларга мувофиқ синаш бўйича харажатлар;
- ▶ товар-моддий захираларни тайёрлаш ва уларни жорий жойлашиш ёки фойдаланиш жойига етказиб бериш бўйича транспорт-тайёрлов харажатлари. Уларни тайёрлаш, юклаш-тушириш ишлари, товар-моддий захираларни барча турдаги транспорт билан уларни жорий жойлашиш харажатлари;
- ▶ товар-моддий захираларни харид қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлар.³

Харид қилинган товар-моддий захираларга ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар, контрактларни тайёрлаш, рўйхатдан ўтказиш ва ёпиш билан боғлиқ харажатлар ҳамда активларни харид қилиш билан бевосита боғлиқ бўлмаган бошқа харажатлар товар-моддий захираларнинг таннарига киритилмайди, балки улар содир бўлган ҳисобот даврида ҳақиқий харажатлар сифатида акс эттирилади.

Товар-моддий захираларни харид қилиш бўйича харажатлар уларнинг юзага келишини тасдиқловчи бошланғич ҳисоб ҳужжатлари асосида белгиланади. Шунингдек, транспорт-тайёрлов харажатларининг суммаси алоҳида йиғилади ва товар-моддий

¹ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 17.12.2010 йилдаги 105-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Йўриқнома.

² Меҳмонов С.У. Бюджет ҳисоби. Дарслик. – Т.: «Молия» нашриёти, 2002.

³ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 15.06.2006 йилдаги 52-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Товар-моддий захиралар» номли 4-сонли БҲМС.

захираларнинг тегишли турлари (ушбу транспорт-тайёрлов харажатлари тегишли бўлган партиялари, гуруҳлари) ўртасида тақсимланади.

Беғараз олинган ҳамда асосий воситалар ва бошқа мол-мулкнинг чиқиб кетиши натижасида олинган товар-моддий захираларнинг таннархи уларнинг бухгалтерия ҳисобига қабул қилиниш санасидаги жорий қийматидан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-моддий захираларни инвентарлаш натижасида аниқланган активлар таннархи улар аниқланган санадаги жорий қийматдан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Ташкилот балансидан чиқиб кетаётган товар-моддий захираларнинг қиймати чиқиб кетиш далилини аниқлаш пайтида баланс ҳисобидан чиқарилиши керак. Товар-моддий захиралар ташкилот балансидан:

- ▶ сотиш;
- ▶ беғараз бериш;
- ▶ сақлаш муддати тугагач яроқсизлиги сабабли, жисмонан ва маънан эскирганлиги натижасида тугатиш (йўқ қилиш);
- ▶ камомад, йўқотиш ёки шикастланиш (синиш, бўлиниш) аниқланиши;
- ▶ бошқа операциялар ва ҳодисалар натижасида ҳисобдан чиқарилади.

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобини юритишнинг яна бир хусусиятларидан бири, бу уларни инвентаризациясини ташкил этишдир. Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан товар-моддий захираларнинг кирим қилиниши товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётларнинг дебетида ва 273 «Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар» субсчётининг кредитида акс эттирилади. Инвентаризация натижасида аниқланган камомаднинг аниқ айбдори топилмаган ёки моддий-жавобгар шахслардан ундириб олиш имкони бўлмаган ҳолларда, кам чиққан товар-моддий захираларнинг ҳисобдан чиқарилишидан кўрилган зарар ташкилот ҳисбига олиб борилади ва ҳисобда товар-моддий захираларнинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 231, 241, 251, 261 ёки 271 субсчётларнинг дебетида ёзиш йўли билан акс эттирилади.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (2-сонли БҲС) «Ягона счётлар режаси»ни тасдиқлаш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг буйруғига мувофиқ 2020 йилдан бошлаб бюджет ташкилотларида ягона счётлар режаси амал қилади. Ушбу 2-сон стандартда товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи счётлар амалдаги счётларга нисбатан фарқланади. Масалан, «160 000 – товар-моддий захиралар» деб номланиб, унда 20 га яқин счётлардан фойдаланиш кўзда тутилган. Яъни, товар-моддий захиралар таркиби аналитик жиҳатдан кенг ёритиб берилган.¹

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобини халқаро стандартлар асосида ташкил этиш ва уларни меъёрий-ҳуқуқий асослари, ташкил этиш кетмакетлиги, ишчи счётлар режаси асосида амалга ошириш, шунингдек ҳисоб сиёсатини тузиш орқали юритиши мақсадга мувофиқ. Ягона счётлар режасининг келгусида жорий қилиниши республикамизда бухгалтерия ҳисобининг соддалашувига олиб келади ва ушбу стандартнинг жорий этилиши бюджет ҳисобини халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлаш имкониятини беради.

¹ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 12.12.2018 йилдаги 151-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Товар-моддий захиралар» номли 7-сонли БҲС.

Туропов Т.,
Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси магистранти

ТИЖОРАТ БАНК ХАРАЖАТЛАРИ ВА УЛАРНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: мазкур мақолада тижорат банки харажатларининг таснифланиши ёритилган бўлиб, тижорат банкларида харажатларни бошқариш ҳамда уларни оптималлаштириш бўйича амалий тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: тижорат банки харажатлари, харажатларни минималлаштириш, харажатларни оптималлаштириш.

Аннотация: в данной статье описывается классификация расходов коммерческого банка и даются практические рекомендации по управлению и оптимизации расходов в коммерческих банках.

Ключевые слова: затраты коммерческих банков, минимизация затрат, оптимизация затрат.

Abstract: This article describes the classification of expenses of a commercial bank and provides practical recommendations for managing and optimizing costs in commercial banks.

Keywords: commercial bank expenses, cost minimization, cost optimization.

Мамлакат иқтисодиётининг муваффақиятли ривожланиши кўп жиҳатдан банк тизимининг самарадорлигига боғлиқ бўлиб, глобал молиявий интеграция ҳамда банк фаолитини универсаллаштириш шароитида бозор конъюктурасининг ўзгаришларига мослашиш ва минимал харажат билан юқори натижага эришиш қобилияти банк тизими самарадорлигининг асосий омилларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Иқтисодий адабиётларда тижорат банклари харажатларини оптималлаштириш муаммоларига етарлича эътибор берилмаган. Чунки банкларнинг даромадлилиги, ликвидлиги ва тўлов қобилияти муаммолари устувор вазифалар бўлиб ҳисобланади. Бироқ, банк тизимининг капиталлашув даражасининг пастлиги муаммолари ва харажатларнинг доимий ўсиб бориши билан боғлиқ хатарлар ўз навбатида харажатларни бошқаришнинг самарали тизимини ташкил этилишини ва банк фаолиятига салбий таъсир этмаган ҳолда харажатларни оптималлаштиришни ҳамда минималлаштиришни тақазо этади.

Банкда «харажатлар» тушунчаси анъанавий тарзда банк хизматлари таннархини ва нархини шакллантириш масалаларига боғлиқ. Ушбу концепциянинг маъноси генетик жиҳатдан умумий харажатлар тушунчасидан келиб чиқади. Одатда, харажатлар остида «истеъмол қилинган ресурслар ёки товарлар ва хизматлар учун тўланиши лозим бўлган пул» тушунилади.

¹ http://journal.bfa.uz/maqola/Maqola_4_son_2019.pdf

Умуман олганда тижорат банклари банк операцияларини амалга ошириш ва ўзининг функционал фаолиятини таъминлаш билан боғлиқ харажатларни амалга оширади.

Банкларда харажатлар ўз навбатида, харажатлар белгиси, шакли, ҳисоблаш усули, ҳисоблаш даври, солиққа тортиладиган базасига таъсирига кўра, чеклаш усулига кўра таснифланади.¹

Тижорат банкининг фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботига кўра тижорат банкларининг харажатлари фоизли, фоизсиз ва операция харажатлар каби турларга бўлинади.

Банк харажатларини оптималлаштириш деганга, банк фаолиятида юзага келадиган харажатларни самарали назорат механизмларини қўллаган ҳолда бошқарувини ташкил этилиши тушунилади.²

Бундай бошқарув шуни англатадики, банк томонидан танланган бошқарув ва рағбатлантириш усуллари, шунингдек бўлинмаларнинг манфаатлари белгиланган режаларнинг оптимал равишда бажарилиши, ресурсларнинг оптимал сарфланиши каби стратегик мақсадларига мос келадиган тарзда ўрнатилади.

Банк харажатларини оптималлаштириш жараёни банкнинг ривожланиш стратегиясини ифода этувчи мезонларини ҳисобга олган ҳолда белгиланиб, ушбу мезонларни ўз навбатида қуйидаги турларга бўлиш мумкин:

- режалаштирилган харажатлар орқали максимал даромад олиш;
- минимал харажат орқали режалаштирилган даромад олиш;
- минимал харажат орқали максимал даромад олиш.

Тижорат банклари томонидан ўз харажатларини оптималлаштириш усулларини белгилаб олиш, банкнинг молиявий ҳолати ва ривожланиш истиқболларига бевосита боғлиқдир.

Харажатларни оптималлаштириш шунчаки харажатларни минималлаштиришдан кўра муҳимроқ ҳисобланади. Чунки, у келгусидаги самарали фаолиятни таъминловчи харажатларни сифат жиҳатидан пасайтиришни ўз ичига олади. Муайян ёндашув асосида банк харажатларини оптималлаштиришнинг асосий усуллари сифатида қуйидагиларни келтириб ўтиш мумкин:

- ▶ харажатларни режалаштириш;
- ▶ тариф сиёсатини бошқариш;
- ▶ харажатларни тўғридан-тўғри пасайтириш;
- ▶ банк мониторингини амалга ошириш;
- ▶ режалаштириш орқали солиқ базасини оптималлаштириш.

Бунда, харажатларни режалаштириш оптималлаштиришнинг асосий усуллари билан бири бўлиб, банк операцияларини бошлашдан олдин ўзининг ҳақиқий молиявий имкониятларини аниқлаш, маълум бир операциялар бўйича харажатларга чеклов қўйиш ва амалга ошириладиган харажатлар самарадорлигини олдиндан прогноз қилиш имкониятларига эга бўлади.

¹ Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковское дело: Учебник. перераб. и доп./ Под ред. Лаврушина О.И. – М.: «КНОРУС», 2016.

² Моргунова, Р. В. Финансовый менеджмент в банках : учеб. пособие / Р. В. Моргунова, Н. В. Моргунова; Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011.

Тухтасинов Д.А.,
Слушатель БФА
Республики Узбекистан

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПИТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВЫХ БИРЖ

Аннотация: Ушбу мақолада фонд биржалари фаолиятини такомиллаштиришнинг чет эл тажрибалари бўйича муаллифнинг фикри ва мулоҳазалари келтириб ўтилган. Шунингдек, хориж амалиёти мисолида давлат фонд биржалари фаолиятини ривожлантиришнинг ҳозирги ҳолати, ривожланиш тенденциялари, Лондон фонд биржаси фаолиятини ташкил этиши тажрибасига алоҳида урғу берилган.

Калим сўзлар: биржа, капитализация, акция, листинг, Main Market, Премиум-листинг, депозитарий

Аннотация: В Данной статье приведены размышления автора по поводу иностранного опыта об улучшении деятельности фондовых бирж. А также, отдельно подчеркнут опыт по организации деятельности Лондонской фондовой биржи, нынешнее состояние развития деятельности фондовых бирж на примере иностранной практики.

Ключевые слова: биржа, капитализация, акция, листинг, Main Market, Премиум-листинг, депозитарий

Annotation: This article presents the author's thoughts on foreign experience on improving the performance of stock exchanges. And also, experience in organizing the activities of the London Stock Exchange, the current state of development of the activities of stock exchanges by the example of foreign practice, are separately emphasized.

Key words: exchange, capitalization, stock, listing, Main Market, Premium listing, depository.

В настоящее время устранение имеющихся проблем, связанных с деятельностью фондовых бирж и развитие акционерных обществ имеет важное значение. Потому что, активное участие акционерных обществ в фондовых биржах влияет на возможность развитие данных бирж и привлечение финансовых ресурсов новых инвесторов. Ташкентская Республиканская фондовая биржа является основным финансовым институтом, осуществляющим в нашей республике торговлю ценных бумаг, в связи с чем, в диссертационной работе остановимся на вопросах практического состояния операционной деятельности Республиканской фондовой биржи «Ташкент» и его дальнейшего совершенствования.

Как отмечал наш Президент Ш.М. Мирзиёев, – «Еще одним важным вопросом является кардинальная реорганизация работы Центра оптимизации и разви-

тия рынка ценных бумаг для дальнейшего развития фондового рынка и фондовой биржи»¹.

Как видно из опыта мировых стран, самым эффективным и оптимальным способом привлечения финансовых ресурсов в настоящее время является привлечение денежных средств путем размещения в фондовых биржах эмиссионных акций.

Таблица 22

Рыночная капитализация, стоимость торгуемых акций и количество компаний, зарегистрированных на выбранных биржах.²

Фондовые рынки	Рыночная капитализация	Общая стоимость торговли акциями	Число листинговых компаний
NYSE Euronext (US)	13394,1	17795,6	2238
NASDAQ OMX	3889,4	12659,2	2778
Tokyo SE Group	3827,8	3792,7	2293
London SE Group	3613,1	2749,5	2966
NYSE Euronext (Europe)	2930,1	2022,2	1135
Shanghai SE	2716,5	4486,5	894
Hong Kong Exchanges	2711,3	1496,2	1413
TMX Group	2170,4	1366,3	3741
Bombay SE	1631,8	258,6	5034
National Stock Exchange India	1596,6	798,6	1552
Total group/total WFE members (%)	67,72	75,18	52,83

В таблице 22 приведены десять крупнейших рынков по рыночной капитализации котируемых ценных бумаг на конец декабря 2018 года. Рыночная капитализация и стоимость торговли акциями для этих рынков являются значительными. Они представляют более 67% и 75% общей рыночной капитализации и стоимости торговых бирж, соответственно, в мире. Кроме того, есть более половины компаний, зарегистрированных в мире, которые включены в группу «десятка». Эти результаты подчеркивают разрыв между фондовыми рынками и показывают рыночную власть первой десятки биржевой группы.

В таблице 22 также подчеркивается давление, с которым сталкиваются биржи во всем мире; самые слабые из них пытаются выжить в этом конкурентном контексте, а другие (самые большие) пытаются привлечь больше финансовых потоков.

Основанный в 1698 году, основной рынок Лондонской фондовой биржи («Биржа») долгое время являлся домом для некоторых из Великобритании, а на самом деле, крупнейших и наиболее известных в мире компаний. На Основном рынке более 1400 компаний с совокупная рыночная капитализация £ 3,7 трлн. Компании всех типов, национальностей и размеров вместе представляют около 40 секторов. Листинг на Основном Рынке демонстрирует приверженность высоким стандартам и предоставляет

¹ Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису / «Народное слово» от 22 декабря 2017 г.

² Aggarwal, Reena (2002), «Demutualisation and Corporate Governance of Stock Exchanges», Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 15, 105–113.

компаниям средства для доступа к капиталу от самого широкого круга инвесторов. За последние 10 лет компании Main Market привлекли 366 млрд фунтов стерлингов благодаря новым и новым проблемам - капиталу, который пережил компании в хорошие и плохие времена.¹

Компании с Премиум или Стандартным Листингом могут принять решение участвовать в торгах на Main Market.

Премиум-листинг означает, что компания должна соответствовать стандартам, которые превышают (часто обозначаемые как «супер эквивалентные») стандарты, установленные в законодательстве ЕС, включая кодекс корпоративного управления Великобритании. Инвесторы доверяют супер эквивалентным стандартам, поскольку они предоставляют им дополнительную защиту. Благодаря этим более высоким стандартам компании могут иметь доступ к более широкому кругу инвесторов и могут иметь более низкую стоимость капитала из-за повышенной уверенности акционеров. Премиум листинг доступен только для акций, выпущенных коммерческими торговыми компаниями.

При использовании стандартного перечня компания должна соответствовать требованиям, установленным законодательством ЕС. Эта означает, что их общее бремя соблюдения будет легче, как с точки зрения подготовки к листингу и постоянно. Стандартные списки охватывают выпуск акций и депозитарных расписок («ДР»), а также ряда других ценных бумаг, в том числе с фиксированным доходом. Крупные компании из развивающиеся рынки могут пожелать перечислить свои ДР, таким образом, привлечение инвестиций от значительных международный пул капитала доступен в Лондоне.

¹ A guide to listing on the London Stock Exchange. 2010 London Stock Exchange plc and White Page Ltd.

Usmonov B.A.,
TDIU magistranti

KORONAVIRUS PANEMIYASINING JAHON FOND BOZORIGA TA'SIRI

Annotatsiya: Maqolada Koronavirus pandemiyasi davrida jahon fond bozoridaagi tendentsiyalar tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: fond bozori, aktsiya, koronavirus pandemiyasi, virus, narx

Аннотация: В статье анализируется тенденция мирового рынка акций во время пандемии Коронавируса.

Ключевые слова: фондовый рынок, фондовая, коронавирусная пандемия, вирус, цена

Abstract: The article analyzes the trend of the global stock market during the Coronavirus pandemic.

Keywords: stock market, stock, coronavirus pandemic, virus, price

Jahondagi aksiyalarning qulashi koronavirus pandemiyasining avj olishi bilan uzviy bogʻliqdir. Koʻplab birja ishtirokchilari koʻplab moliyaviy vositalar toʻgʻrisida toʻliq bilimga ega emasliklari, shuningdek, investitsion faoliyatga oid madaniyatning pastligi tufayli qimmatli qogʻozlar bozorining barcha imkoniyatlarini bajara olmaydilar, bu esa jadal oʻsishga toʻsqinlik qiladi. bozor kapitallashuvi.

2019-yil dekabr oyining oxirida, Xitoy Jahon sogʻliqni saqlash tashkilotiga Wuhan shahrida nomaʼlum pnevmoniyani keltirib chiqaradigan koronavirus infeksiyasi COVID-19 haqida xabar berdi. Virus odamdan odamga yuqadi va epidemiya boshlanganda unga qarshi davo yoʻq edi.

2020-yil yanvar oyida birinchi yuqtirilganlar Xitoydan tashqarida paydo boʻldi. 13 mart holatiga koʻra, ishlarning soni 132 ming kishidan oshdi, 4947 kishi vafot etdi, virus aniqlangan davlatlar soni 123 tani tashkil etgandi.

Kasallikning tarqalishiga qarshi kurashish uchun Xitoyda joriy etilgan qattiq choralar tufayli, fevral oyining oxiridan boshlab, yuqtirganlar soni kamaya boshladi. Vuxandagi yangi holatlar son-sanoqsiz hisoblana boshladi, shu bilan birga butun dunyo boʻylab pandemiya, aksincha, endigina boshlandi.

Yangi kasallikning avjiga chiqishi davrida sarmoyadorlar global iqtisodiyotning kelajagi haqidagi qarashlarini qayta koʻrib chiqdilar. Turli mamlakatlarda joriy etilgan cheklov choralari isteʼmol faoliyati bilan bogʻliq deyarli barcha sohalarga salbiy taʼsir koʻrsatdi: turizm, savdo, umumiy ovqatlanish, koʻngilochar va boshqalar. Karantin holatida odamlar kamroq sarflashadi va harakat qilishadi.

Savdo ishtirokchilari aviakompaniyalar, neft kompaniyalari, maishiy elektronika ishlab chiqaruvchilari va boshqa kompaniyalarning daromadlari va daromadlarining pasayishini kutib, aksiyalaridan xalos bo'lishni boshladilar. Dunyoning etakchi birjalarining indeklari pasayib ketdi. Faqatgina 19 fevraldan 11 martgacha Italiyaning FTSE MIB indeksi 29,8% yo'qotdi.

Qizig'i shundaki, Xitoy fond bozori asta-sekin tiklana boshladi, boshqa mamlakatlarda esa pasayish davom etdi. Aniqlik uchun – Amerika S&P 500 indeklari va Xitoyning Shanxay Kompozitsiyasi jadvallari.

Dunyo bo'ylab COVID-19 ning tarqalishi neft mahsulotlariga talabning pasayishiga olib keldi: benzin, aviatsiya kerosin va boshqalar. Shu sababli, moliyaviy tahlilchilar OPEK + davlatlari vazirlarining 4-6 mart kunlari Vena shahrida bo'lib o'tadigan yig'ilishda neft qazib olishni kuniga 1,5 million barrelga kamaytirish bo'yicha qo'shimcha choralarni qabul qilishlarini kutishgan edi.

Biroq, uchrashuvning asosiy ishtirokchilari bo'lgan Saudiya Arabistoni va Rossiya Federatsiyasi nafaqat yangi shartnomani imzolashi, balki eskisini ham uzaytirishi mumkin edi. Bitimning bekor qilinishi 9 mart kuni neft narxlarining 20% dan ko'proq pasayishiga olib keldi.

OAV ma'lumotlariga ko'ra, OPEK + ning muvaffaqiyatsiz yig'ilishidan keyin asosiy neft eksportchilari asosiy savdo bozorlari uchun narxlar urushi e'lon qildi. Bloomberg manbalarining ta'kidlashicha, Saudiya Arabistoni evropalik va osiyolik iste'molchilarga «Arab Light» markali neftni bozorga katta chegirma bilan-bir barreli uchun 25 dollardan, «Brent» ning narxi 32 dollardan yuqori narxda taklif qildi. Iroq va Kuvayt ham xuddi shunday yo'l tutdilar.

Jahon bozorlaridagi vahima darajasini pasaytirish uchun qo'yidagi choralar ko'rildi:

- ▶ **3-mart, AQSh.** Federal zaxira tizimi (Markaziy bankning analogi) favqulodda yig'ilishda moliya bozori va mamlakat iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash uchun asosiy foiz stavkasini 1,5–1,75 foizdan 1–1,25 foizga tushirdi.
- ▶ **11-mart, Buyuk Britaniya.** Angliya Banki rejadan tashqari bazaviy stavkasini 0,75 foizdan 0,25 foizgacha pasaytirdi va bozordan umumiy qiymati 435 milliard funt sterlingga bo'lgan davlat obligatsiyalarini sotib olishni davom ettirdi.
- ▶ **12-mart, Yevropa Ittifoqi.** Yevropa Markaziy banki yil oxiriga qadar aktivlarni qaytarib berish operatsiyalari hajmini 120 milliard evroga oshirdi.
- ▶ **12-mart, AQSh.** Fed 3 oylik repo operatsiyalari orqali moliya bozorini 500 milliard dollar bilan ta'minlashga va'da berdi.
- ▶ **13-mart, Janubiy Koreya, Ispaniya, Italiya.** Davlatlarning moliyaviy regulyatorlari qisqa savdo (short) ni taqiqlashdi. Ushbu operatsiya chayqovchilarga pasaygan bozorda pul ishlashga imkon berdi va shu bilan birga sotish davrida aktivlar narxiga bosimni kuchaytirdi.
- ▶ **Rossiya, 13-mart.** Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki 500 milliard rubl miqdorida mukammal sozlash bo'yicha repo auktsionini o'tkazdi. Shuningdek, regulyator AQSh dollarlari bilan valyuta svop operatsiyalarining chegarasini 5 milliard dollargacha oshirdi.
- ▶ **16-mart, AQSh.** Fed yana stavkani 1–1.25% dan 0–0.25% gacha pasaytirdi va banklarning rezerv nisbatlarini nolga kamaytirdi. Regulyator, shuningdek,

operatsiyalar hajmida cheklovlarga ega bo‘lmagan miqdoriy yumshatish dasturini ham boshladi.

- ▶ **17-mart, Fransiya.** Fransiya fond birjasini tartibga soluvchi AMF 92 aksiyalarning qisqa sotilishini taqiqladi.

Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, dunyoda koronavirus epidemiyasi o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqmadi, shuning uchun bozorlarda sotish ham yuqori cho‘qqiga chiqmadi. Ba‘zi umidlar Xitoyning tiklanishiga umid qilmoqda, ammo G‘arb mamlakatlarida vaziyat yomonlashishda davom etmoqda. Yo‘qotishlar nafaqat aksiyalarning investorlari, balki obligatsiyalar hamdir. Bunga qo‘shimcha ravishda, agar neftning past narxi uzoq vaqt saqlanib qolsa va zaxiralar tezroq sarf qilinsa, Rossiyaning kredit reytingini pasaytirishi mumkin. Yuqori daromadli obligatsiyalarning ko‘plab emitentlari qarzlarni qayta moliyalash bilan bog‘liq muammolarga duch kelishlari mumkin (ayniqsa ularning hajmi sezilarli bo‘lsa). Ishonchli emitentlarning qarz majburiyatlari, aksincha, noaniqlik sharoitida sarmoyadorlar uchun boshpana bo‘lishi mumkin va ular bo‘yicha daromadlar pasayishda davom etishi mumkin.

Умаралиев А.Э.,
ЎзР Банк-молия академияси
магистранти

ХАЛҚАРО САВДОНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА АККРЕДИТИВ ШАКЛИДАН Фойдаланиш

Аннотация: Мақолада халқаро савдода ҳисоб-китобларни амалга ошириш жараёнида кенг фойдаланилган аккредитив шаклидан фойдаланиш амалиёти, аккредитив бўйича ҳисоб-китобларни амалга оширишнинг асослари ёритилган.

Таянч сўзлар: халқаро савдо, халқаро ҳисоб-китоблар, аккредитив, ҳужжатли аккредитив, UCP 600.

Аннотация: В статье рассмотрена практика использования аккредитивная форма расчётов, которая широко используется в процессе расчетов в международной торговле, основы расчетов по аккредитивам.

Ключевые слова: международная торговля, международные расчеты, аккредитив, документарный аккредитив, UCP 600.

Abstract: The article discusses the practice of using a letter of credit form of payment, which is widely used in the process of settlements in international trade, the basis of settlements on letters of credit.

Keywords: international trade, international settlements, letter of credit, documentary letter of credit, UCP 600.

Ривожланган мамлакатларнинг ҳар бир бозор иқтисодиёти тарихи, уларнинг иқтисодиётидаги ҳисоб-китоб операцияларини минималлаштиришга йўналтирилган иқтисодий ислохотларга, биринчи навбатда нақд пулсиз тўловлардан фойдаланишга асосланган. Ҳужжатли аккредитив – халқаро савдода товарлар учун тўловларнинг энг кўп ишлатиладиган усулидир.

Мамлакатимизнинг иқтисодий ривожланиш даражаси тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Ушбу шароитда юзага келадиган муаммолар, масалан, тўловга қобилиятсизлик, аксарият корхона ва ташкилотларда айланма маблағларнинг етишмаслиги, кредит ресурсларидан фойдаланишнинг қийинлиги янги тўлов усуллари излашга олиб келади, шунингдек нақд пулсиз ҳисоб-китобларни батафсил ўрганиш савдода аллақачон ишлатиб келинмоқда.

Нақд пулсиз тўловларнинг хилма-хил шаклларида уларнинг бир томоннинг манфаатига фойда келтирса, иккинчи томоннинг манфаатига зарар етказиши мумкин, аммо харидор ва сотувчининг манфаатларини мувозанатлаштирадиган бошқа шакллар ҳам мавжуд. Ушбу тўлов шаклларида бири ҳужжатли аккредитивдир.

«Аккредитив» атамаси кенг ва тор маънода ишлатилади. Тор маънода асосан нақд пулсиз ҳисоб-китобнинг шакли сифатида фойдаланилади. Кенг маънода, тўлов усули сифатида аккредитив ташқи савдо битиим тарафлари ўртасидаги муносабатларнинг барча соҳаларини қамраб олади: сотувчи ва харидор, эмитент банк, авизо қилувчи банк, тасдиқловчи банк, қопловчи (рамбурсловчи) банк, шунингдек юк ташувчилар, суғурта компаниялари ва бошқалар.

Ҳуқуқий нуқтаи назардан, аккредитив нафақат эмитент банкнинг бир томонлама мажбурияти сифатида, балки банк ҳисобварағи шартномаси ва мижознинг аккредитив очиш тўғрисидаги аризаси, банклар ўртасида вакиллик муносабатларини ўрнатиш тўғрисида шартнома кредит шартномаси (агар аккредитив қарз маблағлари ҳисобига очилса), олди-сотди шартномаси ёки аккредитив очилишига асос бўлган бошқа шартнома асосида келиб чиқадиган битимнинг бошқа иштирокчилари ўртасидаги шартномавий муносабатлар тўплами сифатида ҳам кўриб чиқилади.¹

Ҳисоб-китоб ва кредит муносабатлари тизимида аккредитив бўйича ҳисоб-китоблар ҳозирда энг муҳим ўринлардан бирини эгаллаб турибди. Бугунги кунда ҳисоб-китоб операцияларининг умумий ҳажмида аккредитивларнинг улуши тўлов топшириқномаларига нисбатан унчалик катта эмас. Шунга қарамай, амалиёт шунини кўрсатадики, савдода аккредитивдан фойдаланиш ҳолатларининг аксарияти контрагентларнинг манфаатларини мувозанатлаш ва ҳисоб-китоб операцияларини амалга оширишда турли хатарларни минималлаштириш билан боғлиқ.

Халқаро ҳисоб-китобларнинг жаҳон стандартларига эришмасдан туриб, Ўзбекистон банкларини жаҳон молиявий тизимига интеграциялаш мумкин эмас. Халқаро амалиётни тизимлаштириш ва бирлаштириш қарийб 90 йилдан бери давом этмоқда.

Ҳужжатли аккредитивлар учун умумлаштирилган ягона қоидалар ва одатлар кодекси 1933 йилда Халқаро савдо палатаси томонидан чиқарилган. Аккредитив экспорт-импорт операциялари рискин минималлаштиради. Бу экспорт қилувчилар учун экспорт тушумини олишда энг яхши кафолатдир. Аккредитивдан фойдаланишда импорт қилувчилар учун тўлов экспортчи товарларни (хизматларни) етказиб бериш бўйича мажбуриятларини бажарган тақдирдагина амалга оширилади.

Халқаро савдонинг кўплаб иштирокчилари (экспорт қилувчилар, импорт қилувчилар ва банклар) ҳисоб-китобнинг аккредитив усулидан фойдаланишда шартномаларнинг тўлов шартларини шакллантиришда ҳанузгача қийинчиликларга дуч келмоқдалар. Илмий нуқтаи назардан, Ўзбекистон ташкилотлари томонидан халқаро тўловларда аккредитивлардан фойдаланишнинг услубий томони масаласи Ўзбекистон молия тизимининг «ёшлиги» туфайли ҳали амалий ўрганилмаган ва натижада ҳанузгача халқаро тўлов амалиётини ҳанузгача шакллантирилмоқда.

Аксарият мамлакатларда аккредитив билан ҳисоб-китобларни тартибга солувчи мажбурий меъёрий ҳужжатлар мавжуд эмас. Умумий тамойилга кўра, банклар Париждаги Халқаро савдо палатаси томонидан 2007 йил чиқарилган «Ҳужжатли аккредитивлар бўйича ягона умумлаштирилган қоида ва одатлари» (UCP 600) га амал қиладилар. UCP 600 аккредитивда иштирок этадиган томонларнинг мажбуриятларини тартибга солади ва тегишли аккредитив ҳужжатларини кўриб чиқиш учун асос

¹ Алибуттаева Д.М. Виды аккредитивов в международной практике // Банковское право. 2010. №2.

бўлиб хизмат қилади. Бундан ташқари, иштирок этувчи банклар ўзларининг импорт қилувчи ва экспорт қилувчи мамлакатадаги ҳуқуқий вазиятга ҳам риоя қилишлари талаб этилади.

UCP 600 фақатгина томонлар ўзларининг шартномасида қайд этилиб, аниқ кўрсатилган тақдирдагина қўлланилади. UCP 600 нинг 1-моддасида бу аниқ тушунтириш бериб ўтилган: Париждаги Халқаро савдо палатаси томонидан 2007 йил чиқарилган «Хужжатли аккредитивлар бўйича ягона умумлаштирилган қоида ва одатлари» бу ҳар қандай хужжатли аккредитивга («кредит»га) тегишли қоидалар (шу жумладан, улар қўлланилиши мумкин бўлган ҳар қандай заҳира аккредитиви) агар аккредитив матни ушбу қоидаларга қатъий риоя қилиниши аниқ кўрсатилса, улар аккредитив шартидан ўзгартирилмаган ёки чиқариб ташланмагунча улар барча томонлар учун мажбурийдир.»

Аккредитивнинг таърифини UCP 600 нинг 2-моддасида топиш мумкин: «Аккредитив деб номланган ёки тавсифланган, қайтариб бўлмайдиган ҳар қандай келишув тушунилади ва шу тариқа тўлов мажбуриятини бажариш ёки шартларга мувофиқ тарзда тақдим хужжатлар тўплами бўйича эмитент банкнинг қатъий мажбуриятини англатади.» Бошқача қилиб айтганда, аккредитив - бу товарларни белгиланган муддатда ва белгиланган жойга етказиб беришни акс эттирувчи хужжатлар тўпамини (аккредитивда қайд этилган шартларга мувофиқ) тақдим этилганда, аппликант номидан эмитент банк томонидан бенефициарга (одатда авизо қилувчи банк орқали) маълум миқдордаги тўловни амалга ошириш бўйича қатъий мажбуриятини англатади.

2017 йилда тақдим этилган анъанавий савдони молиялаштириш бўйича респондентларнинг умумий қиймати 4,6 трлн. АҚШ долларида ошди ва таъминот занжирини (supply chain) молиялаштириш 813 млрд. АҚШ долларини ташкил этган. Уларнинг портфеллари анъанавий савдони молиялаштиришда 85% ва таъминот занжирини молиялаштиришда 15% га тенг.¹ 1-расмда 2017 йилда анъанавий савдони молиялаштириш операциялари улуши кўрсатилган.

56-расм. Савдони молиялаштириш бўйича 2017 йилда амалга оширилган анъанавий амалиётлар², (% да).

¹ Халқаро савдо палатасининг 2018 йилдаги глобал сўровномаси (ICC Global Survey, 2018)

² Халқаро савдо палатасининг 2018 йилдаги глобал сўровномаси (ICC Global Survey, 2018) асосида муаллиф томонидан тузилди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, аккредитив аппликант (харидор) ва бенефициар (сотувчи) ўртасидаги ҳисоб-китобларнинг энг хавфсиз усулларида бири ҳисобланади. Аккредитивнинг маъноси, тўлов шакли сифатида сотувчига тўлов кафолати, харидорга эса - жўнатилган товарларга тўлиқ ҳуқуқ берилишидир.

Аккредитив савдо битими қатнашчилари ўз зиммаларига олган риск балансини таъминлайди: харидор фақатгина тўловни ҳужжатлар аккредитив шартларига мувофиқ тақдим этилгандан кейингина амалга оширилишига ишонч ҳосил қилади, сотувчи эса жўнатилган товарлар учун тўлов тўлиқ ва ўз вақтида амалга оширилишига ишонч ҳосил қилади. Етказиб берувчи аккредитив эмитент банкнинг мажбурияти эканлигини билади, шунинг учун юк ҳужжатларини аккредитив шартларига мувофиқ тақдим қилинган тақдирда эмитент банк томонидан харидорнинг розилигисиз тўловни амалга оширилишига ишонч ҳосил қилади.

Умаралиев А.Э.
АТИБ «Ипотека-банк» ходими,
БМА тингловчиси

ХАЛҚАРО ПУЛ ЎТКАЗМАЛАРИНИНГ ХАЛҚАРО ҲИСОБ-КИТОБЛАРДА ТУТГАН ЎРНИ

Аннотация: Мақолада мамлакатимизда халқаро пул ўтказмалари бозорида Western Union (WU) ва MoneyGram (MG) компанияларининг ўрни муҳокама қилинган.

Калим сўзлар: халқаро пул ўтказмалари, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар, тўловлар, бизнес, банк хизмати

Аннотация: В статье рассматривается роль Western Union (WU) и MoneyGram (MG) на международном рынке денежных переводов в нашей стране.

Ключевые слова: международные денежные переводы, безналичные расчеты, платежи, бизнес, банковские услуги

Abstract: The article discusses the role of Western Union (WU) and MoneyGram (MG) in the international money transfer market in our country.

Keywords: international money transfers, cashless settlements, payments, business, banking.

Рақамли иқтисодиёт ривожланишининг ҳозирги босқичида халқаро пул узатмалари тизими жадал суръатлар билан ривожланмоқда. Халқаро пул узатмалари бозорида аста-секинлик билан рақобатни кучайиб бораётганлиги кузатилмоқда.

Ҳозирги даврда халқаро пул узатмалари бозорида Western Union (WU) ва MoneyGram (MG) компаниялари етакчилик қилади.

WU тизими жисмоний шахслар ўртасидаги пул узатмаларини ҳам, юридик шахслар ўртасидаги пул ўтказмаларини амалга оширади. WU нинг халқаро пул ўтказмалари бозоридаги салмоғи 25 фоизга яқинни ташкил этади.

Ҳозирги вақтда WU дунёнинг 190 мамлақатида 17 мингта пунктига эга бўлиб, бу пунктларнинг 70 фоиздан ортиқ қисми АҚШ ҳудудидан ташқарида жойлашган. Компаниянинг умумий даромади 3 млрд. АҚШ долларидан ошади, соф фойдаси эса, 1 млрд. АҚШ долларини ташкил қилади. Биргина 2002 йилда WU 700 млрд. доллар миқдоридан операция бажаришга муваффақ бўлган. Халқаро пул узатмаларининг энг йирик миқдорда қабул қилувчи давлат Ҳиндистон ҳисобланади ва бу мамлакатда WU нинг 12 мингта пункти мавжуд. Шунингдек, WU нинг Мексикада 5500 та, Филиппинда 6500 та пункти мавжуд.¹

¹ <https://www.westernunion.com>

MG тизими WU нинг асосий рақобатдоши ҳисобланади. Ушбу тизимнинг дунёнинг 160 мамлакатада 60 мингта офиси мавжуд. MG бир йилда 120 млрд. доллар миқдоридаги 775 млн. молиявий операция бажаради.¹

Икки етакчи тизим фаолиятининг муҳим афзалликлари қуйидагилардан иборат:¹

1. *Ҳар иккала тизим жуда ишончли тизимлар ҳисобланишади.*

Бу тизимлардан пул маблағларининг ёки маълумотларнинг ўғирланиши, йўқолиб қолиши каби ҳолатлар бўлмаган.

2. *Пул узатмалари тезлигининг жуда юқори эканлиги.*

Пул жўнатилгандан сўнг уни қабул қилувчи бир неча дақиқадан кейин олиши мумкин.

3. *Технологик жиҳатдан такомиллашганлиги.*

4. *Тизимлардан ривожланган инфратузилмага эга бўлган ҳудудларда фойдаланишнинг мумкинлиги.*

Тижорат банклари учун халқаро пул ўтказмаларининг афзал жиҳатлари қуйидагилардан иборат:³

1. Пул ўтказмалари бизнеси банк хизмати технологияларини такомиллаштиришга кучли туртки беради. Пул ўтказмалари бозоридаги рақобат тижорат банкларини экстенсив усуллардан электрон тижорат усулига ўтишга мажбур қилади.

2. Халқаро пул ўтказмалари мамлакатнинг хорижий валютадаги захираларини кўпайтириш йўли билан ташқи савдони ривожланишига кучли туртки беради.

3. Мигрантларнинг пул ўтказмаларининг ҳажми шу қадар катта ва барқарорки, бу ҳолат банкларнинг мазкур операцияларда молиявий воситачилик қилиши ва катта даромад олиши учун зарурият туғдиради.

Шуниси характерлики, кўп филиалли банклар пул ўтказмаларидан юқори даромад олиш билан биргаликда, доимий мижозларга ҳам эга бўлмоқда (Bank of America нинг пул ўтказмалари жўнатган мижозларининг 33 фоизи банкда жорий ҳисобрақами очиб, банкнинг доимий мижозига айландилар).

Card-to-card технологияси банкларни битта тўлов тизимига аъзо бўлмасдан туриб ўзаро пул узатмаларида иштирок этишини таъминлайди. Бунинг учун банклар томонидан card-to-card хизмати кўрсатилишининг ўзи кифоя қилади.

Банк тизими ривожланишининг ҳозирги босқичида банкларни интернет технологиялардан фаол тарзда фойдаланиши зарурий ҳолат ҳисобланади.

Жаҳон иқтисодиёти ривожланиб бориши билан нақд пулсиз ҳисоб-китобларнинг халқаро тўловлар тизимидаги салмоғи ҳам ошиб бормоқда. Нақд пулсиз тўловларнинг ичида нисбатан энг самарали ва истеъмолчилар орасида энг кенг тарқалгани-бу банкларнинг тўлов карточкалари ҳисобланади.⁴

Ҳозирги кунда тўлов карточкалари муомаладан нақд пулларни ва банк чекларини тобора сиқиб чиқармоқда. Чунки чекларни қайта ишлаш карточкалар билан опера-

¹ <https://www.moneygram.com>

² Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. Монография. –Т.: Fan va texnologiya.– 2007 йил.

³ Аксенов В.С., Захарова Н.В. Государственное регулирование обращения электронных денег. Экономический журнал, № 4, 2010.

⁴ Игамбердиев С.Х. Халқаро ҳисоб-китоблар ва унинг халқаро иқтисодий муносабатларни ривожлантиришдаги роли. «Бозор, пул ва кредит» журнали, 2014 йил, 11-сон, 56–61-бетлар.

цияларни амалга оширишга қараганда банкларга бир неча марта қимматга тушади. Микропроцессор технологияларини жорий этилиши банк тўлов карточкаларининг ролини янада ошишига олиб келади, чунки «электрон ҳамёнлар» банклар учун бозорнинг энг ноқулай сегменти бўлганмайда тўловлар сегментини ёпиб қўйиши мумкин. Бундан ташқари, микропроцессорли карточкалар катта ҳажмдаги хотира майдони мавжудлиги туфайли ўизга бир неча молиявий иловаларни-кредитли картлар, дебетли картлар, электрон ҳамёнларни сиғдириши мумкин.

Тўлов карточкалари бозорида етакчи мавқеини Visa International ва Master Card эгаллайди. Шундай бўлишига қарамасдан, Хитойнинг халқаро савдодаги улуши ошиши натижасида UnionPay карталари ҳам Осиё давлатларида оммалашини кузатилмоқда.

Visa International тўлов тизими томонидан Visa Direct технологияси ишлаб чиқилди ва ҳозир Ғарбий Европадаги тижорат банкларида жорий қилинмоқда. Ушбу технология Visa карточкаларига биркитилган ҳисобрақами бўйича тўловларни бир мамлакатдан иккинчисига тез ва ишончли тарзда амалга ошириш имконини беради.

Фикримизча, 2020 йилнинг Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили деб эълон қилинганлиги, тижорат банкларида ҳисоб-китобларни янада ривожлантириш ва янги молиявий хизматларни жорий этиш имкониятини юзага келтиради, деб ҳисоблаймиз.

Уктамов Х.Ф.,

Тошкент давлат иқтисодий университетининг,
«Иқтисодий хавфсизлик» кафедрасининг
ассистентини

КОРХОНАЛАР ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ БАХОЛАШНИНГ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ

Аннотация: Ушбу мақолада корхоналар иқтисодий хавфсизлигини баҳолашнинг кўрсаткичлар тизими ёритиб берилган. Шунингдек иқтисодий хавфсизлик мезонлари тўплами ва уларни ташкил етувчи кўрсаткичлар ўрганилган. Бундан ташқари корхонанинг иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар даражасини аниқлаш учун эксперт баҳолаш усулларидан фойдаланиш имкониятлари кўриб чиқилган. Корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича тавсиялар ҳам баён этилган.

Аннотация: В данной статье описывается система показателей для оценки экономической безопасности предприятий. Был также изучен набор критериев экономической безопасности и составляющих их показателей. Кроме того, была рассмотрена возможность использования экспертных методов оценки для определения уровня угроз экономической безопасности предприятия. Также изложены рекомендации по обеспечению экономической безопасности предприятий.

Annotation: This article describes the system of indicators for assessing the economic security of enterprises. A set of economic security criteria and their constituent indicators were also studied. In addition, the possibility of using expert assessment methods to determine the level of threats to the economic security of the enterprise was considered. Recommendations for ensuring the economic security of enterprises are also set out.

Калим сўзлар: иқтисодий хавфсизлик, фойда функцияси, иқтисодий хавфсизлик коэффициенти, молиявий мустақиллик коэффициенти.

Хавфсизлик муаммоларининг долзарблигига қарамай, корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлиги ва уни баҳолаш кўрсаткичлари тизими етарлича ўрганилмаганлиги ва унинг даражасини ҳозирги замон талабларига қанчалик даражада жавоб бериш долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда. Таъкидлаш керакки, мамлакатимизда бундай баҳолашнинг умумийроқ етилган методологияси мавжуд эмас.

Маълумки, мезо, макро- ва микро даражада иқтисодий хавфсизлик даражасининг моҳияти тегишли мезонлар ва кўрсаткичлар орқали аниқланади.

Иқтисодий хавфсизлик мезонлари тўплами ва уларни ташкил етувчи кўрсаткичлар ўрганилаётган субъектнинг фаолиятига, унинг иқтисодий ҳолатига таъсир кўрсатадиган барча таркибий қисмларини ақс еттириш учун имкон қадар маълумотлар аниқ бўлиши шунингдек, иқтисодий хавфсизликка муносиб таҳдидларни аниқлашга еътибор қаратиш лозим бўлади. Иқтисодчи олим В.К. Сенчагов таъкидлаганидек, иқтисодий

хавфсизлик мезони бу – иқтисодий хавфсизлик моҳиятини ақс еттирувчи энг муҳим жараёнлар нуқтаи назаридан иқтисодиётнинг ҳолатини баҳолашдир.¹ Иқтисодий хавфсизликни баҳолаш мезонлари бўлиши мумкин, булар: ресурс салоҳиятининг ҳолати ва уни ривожлантириш имконияти, ресурслар, капитал, меҳнат омилларидан самарали фойдаланиш даражаси, иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги, ташқи таҳдидларга қарши туриш қобилияти ва ижтимоий низоларни ҳал қилиш имконияти каби омиларни келтириш мумкин.

Шундай қилиб, иқтисодий хавфсизлик даражасини баҳолаш учун иқтисодий хавфсизлик даражасини иқодаловчи кўрсаткичи, \mathcal{E} мултипликатив таклиф қилинган

$$\mathcal{E} = d_m * k_{ma} * k_{me}$$

Ушбу кўрсаткични баҳолашнинг энг юқори қиймати битта. Агар \mathcal{E} бирликдан катта ёки тенг бўлса, унда иқтисодий даража хавфсизлик нафақат юқори даражада, балки ташқи муҳитда юзага келадиган иқтисодий хавфсизликка таҳдидларни муваффақиятли ҳал қилиш учун корхона ўз ресурсларига ега бўлиши лозим. Агар \mathcal{E} нинг қиймати бирликдан кам бўлса, унда иқтисодий хавфсизлик тизимидаги детерминантларни батафсил таҳлил қилиш керак.

k_{ma} – тизимдаги макро даража детерминантларининг таъсири коэффициенти эксперт баҳолаш натижасида олинган параметрларнинг ўртача қиймати сифатида олинган корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини белгилайди;

k_{me} – тизимдаги мезоскалнинг детерминантларининг таъсири коэффициенти эксперт баҳоси натижасида олинган параметрларнинг ўртача қиймати сифатида олинган корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини белгилайди.

Мавжуд ресурсларнинг зарур миқдорига мувофиқлигини аниқлаш тартиби иқтисодий хавфсизликни баҳолашнинг кенг қамровли методологиясининг элементларидан биридир. Мувофиқликни баҳолаш учун тавсия етилган ҳисоблаш катталиклар

d_{mi} – корхона таркибий қисмлари учун мавжуд ресурсларнинг етарлилигини тавсифловчи ўртача қиймат;

d_{mi} – корхона таркибий қисмлари учун мавжуд ресурсларнинг етарлилигини тавсифловчи қиймат;

$$d_{mi} = \frac{d_{ij}}{d_{ij}}$$

i – тегишли (молиявий, интеллектуал ходимлар, техник ва технологик ахборот хом ашёсини бошқариш ёки сотиш);

j – i -чи компонентнинг мос келадиган кўрсаткичи;

m – ҳар бир j -учун стандартлаштирилган қийматни ҳисоблашнинг энг юқори қиймати.

Шундай қилиб, m ҳар бири учун ҳисобланади Ҳар бир белги учун стандартлаштирилган индикатор қийматларининг геометрик ўртача қиймати сифатида ресурсларнинг таркибий иқтисодий хавфсизлик тизимидаги микро даражани аниқловчи қисмидир. Ушбу кўрсаткичлар тизими 23-жадвалда келтирилган.

¹ Сенчагов В.К. Экономика, финансы, цены: эволюция, трансформация, безопасность / В.К. Сенчагов. – М.: «Анкил», 2010.

**Корхоналарни иқтисодий хавфсизлиги даражани баҳолаш
учун кўрсаткичлар таркиби.**

№	Компонентлар	Компонентларни тавсифловчи кўрсаткичлар
1.	<i>Молиявий кўрсаткичлар</i>	Ликвидлиликнинг жорий нисбати
		Молиявий мустақиллик коэффициенти
		Хавфсизлик нисбати СОС
		Қарз олиш ёки инвестиция олиш эҳтимолиги мурожаат қилиниши
2.	<i>Интеллектуал кадрлар кўрсаткичлар</i>	Касбий малака даражаси
		Ходимларнинг меҳнат интизоми бузмаганлик улиши
		Кадрларнинг доимийлик кайфиенти
3.	<i>Технологик кўрсаткичлар</i>	Технологиялашган жараёни улуши, инновацияни қопланиши
		ишлаб чиқаришда технологиялашганлик даражаси
4.	<i>Ахборот кўрсаткичлари</i>	тижорат сирларини сақлаш эҳтимоли
		компютер техникасининг ишончлилик даражаси
5.	<i>Ресурслар ҳолатини ифодаловчи кўрсаткичлар</i>	асосий воситаларнинг сақлаш муддати
		ресурс билан таъминлаш кайфиенти
		меҳнатни автоматлаштириш коэффициенти
6.	<i>Бошқарув даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар</i>	менежерларнинг касбий даражаси
		компания обрўси
		бошқарув аппарати иш ҳақининг камлиги ва ишчиларнинг асосий тоифаси
7.	<i>Савдо ҳолатини ифодаловчи кўрсаткичлар</i>	сотишни ривожлантириш даражаси
		маҳсулот сифати

Муайян иқтисодий вазиятга қараб, улар шароитлар таъсирида ўзгариши керак, шунингдек, қиймат қийматлари ва уларни ҳисоблаш усуллари рўйхати. Бир қатор кўрсаткичлар учун энг юқори кўрсаткичлар ҳисоблаб чиқилган.¹

Барча ҳолатларда, манбани баҳолаш бўйича биринчи ва бундан ташқари корхона фаолиятини баҳолаш учун зарур бўлган эксперт хулосасини тақдим етиш зарур. Аммо, агар биринчи ҳолатларда, агар чекловлар савол туғдирмаса, унда қуйида келтирилган кўрсаткичлар учун эксперт хулосасининг чегаравий қийматларини аниқлаш керак. Бунинг сабаби ҳар бир корхонанинг даражаси ва ривожланиш мақсадлари турлича. Шу муносабат билан, қийматлари фарқ қилиши мумкин. Ушбу чегаравий қийматларни аниқлаш учун корхона ишчилари орасидан мутахассислар гуруҳини тузиш тавсия

¹ *Абдукаримов И.Т.* Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности /И.Т. Абдукаримов. – Тамбов: ИД ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009; *Беспалов М.В.* Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): учебное пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – М.: Изд-во «Инфра-М», 2012; *Бахрушина М.А.* Управленческий анализ – выбор оптимального решения /М.А. Бахрушина. – М.: «Омега-Л», 2007; *Ковалев В.В.* Анализ хозяйственной деятельности / В.В. Ковалев. – М.: 2005.

етилади (бундан ташқари, улар корхонанинг ўзига хос хусусиятларини тушунадиган юқори малакали мутахассислар бўлиши керак).

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ушбу кўрсаткичлардан фойдаланиш орқали корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини баҳолаш мумкин. Мавжуд ресурслар ҳажмининг иқтисодий хавфсизликни таъминлаш вазифаларига мувофиқлиги таҳлили унинг таркибий қисмлари бўйича баҳоланади. Баҳолаш орқали корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора тадбирлар ишлаб чиқилади.

Усмонов Х.М.,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси тингловчиси

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ИНВЕСТИЦИЯ ПОРТФЕЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон тижорат банкларининг инвестиция портфелини ривожлантириши ва уларнинг инвестициявий омиллар таҳлил қилинган. Банклар инвестиция портфелини ривожлантириши мақсадида хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. Мақола Республикада амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг барқарорликни янада мустаҳкамлаш мақсадида тижорат банкларида инвестиция портфелини ривожлантиришга қаратилган. Шу билан бирга инвестиция портфели, инвестицион активларни бошқариш моҳияти, у билан боғлиқ рискларнинг келиб чиқиш сабаблари, инвестицион портфелини бошқариш самарадорлигига таъсир этувчи рисклари ҳамда уларни бартараф этишда инвестиция портфелини самарали бошқаришнинг аҳамияти ёритилган.

Таянч сўзлар: банк тизими, банк депозитлари, инвестиция кредити, инвестиция портфели, инновация, фоиз ставкаси.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие инвестиционного портфеля коммерческих банков в Узбекистане и их инвестиционные факторы. В целях развития инвестиционных портфелей банков были даны рекомендации по использованию международного опыта. Статья направлена на развитие инвестиционных портфелей в коммерческих банках с целью дальнейшего укрепления стабильности экономических реформ в республике. Он также охватывает инвестиционный портфель, характер управления инвестиционными активами, риски, связанные с ним, риски, влияющие на эффективность управления инвестиционным портфелем, и важность эффективного управления инвестиционным портфелем.

Ключевые слова: банковская система, банковские депозиты, инвестиционный кредит, инвестиционный портфель, инновация, процентная ставка.

Abstract: This article analyzes the development of the investment portfolio of commercial banks in Uzbekistan and their investment factors. In order to develop the investment portfolios of banks, recommendations were given on the use of international experience. Report on investment portfolio and commercial banks. It also covers the investment portfolio, the nature of investment asset management, the risks associated with it, the risks that affect the effectiveness of investment portfolio management, and the importance of effective investment portfolio management.

Keywords: banking system, bank deposits, investment credit, investment portfolio, innovation, interest rate.

Дунёдаги ҳар бир мамлакат ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан тараққий этиши, барқарор иқтисодий ўсишга эришиши, аҳоли даромадларининг ошиши, турмуш шароитининг яхшиланиши аксарият ҳолатларда миллий иқтисодиётнинг турли соҳа ва тармоқларига жалб этилаётган инвестиция маблағларининг ҳажми ва таркибига боғлиқ ҳисобланади.

Ҳозирги кунда юртимизда кечаётган ҳар бир жараён ва амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар мамлакатимизнинг тараққиётини янги босқичга кўтаришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бунда президентимиз Ш.Мирзиёев томонидан илгари сурилган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг бешта устувор йўналиши бўйича «Ҳаракатлар стратегияси» мамлакатимиздаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ислоҳотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамият ролини янги босқичга кўтариш, ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштиришга хизмат қилмоқда.¹

Мазкур йўналишда макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, таркибий ўзгартишларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш, иқтисодиётда давлат иштирокини камаётириш, хусусий мулкни химоя қилиш ва унинг ролини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни рағбатлантиришга қаратилган таркибий ислоҳотларни давом эттириш, ҳудудларни комплекс ва мувозанатли ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, уларнинг салоҳиятидан самарали фойдаланиш, туризм соҳасини тараққий эттириш борасида қатор чора-тадбирларни амалга ошириш белгилаб берилганди.

Шу билан бирга, миллий иқтисодиётга инвестицияларни жалб этиш ва самарали фойдаланиш борасида айрим муаммолар сақланиб қолмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.Мирзиёев: «... мамлакатимиз ҳудудларига салмоқли инвестицияларни киритишга доир муаммоларга алоҳида эътибор қаратиш зарур» – деб бежиз айтмаган эдилар.² Шунингдек, юртбошимиз инвестиция соҳасидаги камчиликлар устида тўхталар экан, кўпгина инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш чўзиб юборилаётганлиги, эркин иқтисодий зоналарда амалга оширилаётган лойиҳаларда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши жуда паст қолаётгани, хорижий инвестицияларни, биринчи навбатда, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича ишлар қандай аҳволда экани танқидий таҳлилни талаб этиш тўғрисида айтиб ўтдилар.

Айниқса, бугунги кунда мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда тижорат банкларининг иштироки имкониятдагига қараганда жуда паст бўлмоқда ҳамда банк сектори миллий иқтисодиётни инвестициялашда муносиб салмоққа эга бўлмапти. Ҳозирда жами асосий капиталга инвестицияларда тижорат банкларининг улуши йигирма фоиздан ошмапти.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ- 4947-сонли – «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 28 декабрь 2018 йил. <https://president.uz/uz/lists/view/2228>

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.Каримов «... бугунги кунда банк тизимини ислоҳ қилиш борасида энг муҳим вазифалар – банкларнинг ўз устав капиталини кўпайтириш, аҳоли, тадбиркорлик субъектлари ва сармоя киритиш мумкин бўлган инвесторлар, шу жумладан, хорижий инвестицияларнинг бўш пул маблағларини жалб қилиш учун акциялар чиқариш ва уларни фонд бозорларида фаол жойлаштириш каби комплекс чораларни амалга оширишдан иборат бўлмоғи лозим...» деб таъкидлаб ўтганлиги бежиз эмас.

Шундай экан, тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги инвестиция фаолиятининг иқтисодий моҳияти ва аҳамияти шундаки, турли соҳаларда фаолият юритувчи мижозларни тижорат банкларга жалб қилиш йўли билан қимматли қоғозлар бозорини такомиллаштириш, фойда олиш мақсадида хўжалик юритувчи субъектларнинг бўш молиявий ресурсларини инвестицияларга самарали жойлаштириш ва инвестиция фаолияти натижасида даромад олишдан иборат. Шунингдек, тижорат банкларимиз актив операцияларининг аксарият қисми биргина кредит операцияларига боғлиқ бўлиб қолганлиги (активлар етарлича диверсификация қилинмаганлиги) банк тизими сезиларли риск даражасида эканлигини кўрсатади.

Айни пайтда мамлакатимизда фонд бозори ривожланишнинг ривожланиш босқичида бўлганлиги сабабли, унинг ЯИМдаги салмоғи атиги 1,6 фоизга тенг. Тараққий этган ва ривожланган мамлакатларда мазкур кўрсаткич сезиларли даражада юқори бўлиб, у АҚШда 37 фоизни, Германияда 31, Францияда 33, Италияда 32, Японияда 35, Хитойда 19, Голландияда 23 ва Корея Республикасида 24 фоизни ташкил этади. МДХ давлатларидан Россияда 9 ва Қозғистонда 7 фоизни ташкил этади. Бу эса ҳар бир мамлакатда инвестицияларни самарали жалб этиш учун миллий фонд бозорини ривожлантиришни, ахборот ошқоралиги ва жозибадорлигини сезиларли даражада оширишни тақазо этади.

Ривожланган мамлакатларда тижорат банкларининг инвестиция фаолиятларини молиялаштиришнинг асосий манбаи бўлиб мижозлардан жалб этилган муддатли ва жамғарма депозитлари ҳисобланади.

Ўзбекистонда инновацион иқтисодиётни шакллантириш, барқарор ва юқори ўсиш суръатларини таъминлашнинг асосий шарти сифатида инвестиция фаолиятини жадаллаштириш, миллий ва хорижий инвесторларга имтиёз ва кафолатлар тақдим этиш, мазкур жараёнларнинг самарадорлигини таъминлаш мақсадида давлат томонидан тартибга солиш, жумладан, хар йиллик република ва ҳудудий инвестиция дастурларини ишлаб чиқиш ва ҳаётга изчил татбиқ этиш чора-тадбирлари амалга оширилди.

Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларнинг эркин кириб келиши ва инфратузилмасини халқаро талаблар асосида шаклланишини таъминлаш мақсадида институционал ўзгаришлар, яъни ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар, стандартлар ва талаблар ишлаб чиқилди, бошқарув тузилмалари такомиллаштирилди.

Инвестиция портфели деганда – жисмоний ёки юридик шахсга, яхлит бошқариш объекти сифатида улуш ҳуқуқига эга бўлувчи ҳаракат этаётган, жисмоний ёки юридик шахсларга тегишли бўлган қимматли қоғозларнинг қандайдир мажмуи тушинилади. Инвестиция портфелини бошқариш ўз ичига турли қимматли қоғозларни, муайян усуллар ва технологик имкониятларнинг энг мақбул мажмуини камраб олади. Инвестиция портфелини моҳияти айнан активларнинг турли гуруҳлари орасидаги потенциал тақсимлашдан иборатдир. Умуман айтганда тижорат банклари менежерлари олдида

турган мақсад– бу, инвесторлар манфаатларини инобатга олиб, мақбул даромад ва ид-рокли рискни кўзлаган ҳолда ўз активлари портфелини шакллантиришдан иборат.

Дадашева банкларнинг инвестициявий фаолияти юзасидан изланишлар олиб борган, унинг фикрича банкларнинг инвестициявий фаолияти бу – иқтисодий муносабатлар тизимининг капитал бозорида воситачилик хизматидир. Шу билан бирга муаллиф томонидан банк инвестициявий фаолиятининг йўналишлари акс этган чизма ҳам келтирилган.

57-расм. Банк инвестиция фаолиятининг йўналишлари.¹

Инвестиция портфелини шакллантиришда олдин инвестор қуйидаги кўрсаткичларни белгилаб олиши зарур деб ҳисоблаймиз:

- портфелнинг энг мақбул турини белгилаш;
- ўзига мақбул бўлган портфелда риск ва даромадлик нисбатини баҳолаш; - портфелнинг дастлабки таркиби;
- портфелни бўлғуси бошқариш чизмасини танлаш.

Банк томонидан сотиб олинаётган қимматли қоғозларнинг даромадлиги ва рискнинг ўзаро нисбатини тўғри баҳолашга асосланган бу кўрсаткич портфелнинг инвестиция характеристикасини белгилайди. Бунда портфел турини тавсифлашда асосий эътибор даромаднинг манбаи ва у қандай йўл билан олинаётганлигига қаратилади, яъни курс қийматнинг ўсиши ёки жорий туловлар – дивидендлар, фоизлар ўсиши ҳисобига.

Тижорат банклари бўйича инвестиция портфелини шакллантиришда қуйидагиларга эътибор беришлари керак:

1. *Қўйилмаларнинг хавфсизлиги* (инвестицияларни жамғарма бозоридаги тебранишларга мустаҳкамлиги);
2. *Даромад олишнинг барқарорлиги*;
3. *Қўйилмаларнинг ликвидлиги, яъни уларни товарни (бажарилган иш, хизмат)ни тезкор сотиб олишда қатнашишга қобилиятлилиги ёки тезкор ва йўқотишларсиз нақд пулга айланиши.*

¹ М а н б а: Дадашева О.Ю. (2010) Валютный контроль. №9. 27–32-бетлар.

Инвестиция амалиётларини амалга ошириш натижасида, банк нафақат фойда олиш, балки активларни маълум бир даражада диверсификациялаш орқали ликвидлигини таъминлайди. Бу йўналишда қуйидаги афзалликларга ҳам эга бўлади:

1. Қимматли қоғозларга инвестиция қилиш орқали инвестициядан дивидент ва фоиз кўринишида, қимматли қоғоз нархининг ўсиши ҳамда ҳосилавий қимматли қоғозлар билан ўтказиладиган амалиётлардан даромад олиш;

2. Банкнинг таъсир этиш доирасини кенгайтириш ва мижозларнинг капиталида иштирок этиш орқали янги мижозларни жалб этиш;

3. Сифатли инвестиция портфелини таъминлаш.

Инвестиция портфелини бошқаришда актив ва пассив стратегиялари мавжуд. Актив стратегияда асосан эътибор бозор инвестицияларидан тўлиқ ва максимал даражада фойдаланишни билиш зарур. Инвестиция портфелини бошқаришда умумий муаммо бу қимматли қоғозлар бозоридаги қимматли қоғозлар билан бўладиган операцияларга оид муаммолар, функционал муносабатларни бошқариш билан боғлиқдир. Умуман олганда, бу муаммолар ечими банклар томонидан инвестиция портфелини шакллантириш, тадбиқ қилиш, таҳлил қилиш ва бошқариш, такомиллаштириш орқали топилади.

Рационал инвестицион сиёсатни амалга татбиқ этишда тижорат банклари кўпинча қимматли қоғозлар бўйича тўловларни амалга оширишнинг муайян тизимини, яъни қимматли қоғозларнинг босқичли тизимини кўллаб-қувватловчи услубдан фойдаландилар. Ушбу услубни амалга ошириш портфелида банкнинг инвестиция маблағлари қимматли қоғозларга шу тарзда жойлаштириладики, масалан, ҳар 10 йилда инвестиция портфелининг қимматли қоғозларининг маълум қисми бўйича тулов муддатлари тугаб боради. Масалан, инвестиция портфелининг ундан бир қисми бўйича тўловлар муддати бир йилдан сўнг, яна бир қисми бўйича эса - икки йилдан кейин, бошқа ундан бир қисми бўйича – уч йилдан сўнг тугаб боради, яъни туловларни мазкур босқичли усулда амалга ошириш натижасида маблағлар туловлари узок муддатда амалга оширилувчи қимматли қоғозларга инвестиция қилиниши ва даромад келтириши мумкин.

Ҳозирги кунда инвестиция сиёсати фаоллашувини шарт-шароитлари рўйхати инвестиция портфелини кучайиши шунингдек, реал миллий иқтисодиётда кредит ресурсларининг етишмаслиги билан тўлдирилади.

Адабиётларда тижорат банклар инвестиция портфелини ривожлантириш механизмига турлича қараш ва ёндашувлар мавжуд. Тижорат банклар инвестиция портфелини ривожлантиришда юзага келган муаммоларни ҳал қилишга қаратилган барча қонунлар, меъёрлар, низомлар, тадбир ва тартибларни ўз ичига олувчи, банклар фаолияти самарадорлигини таъминлаш ва ҳимоя қилиш масалалари бўйича ўзаро муносабатларни белгилаб берувчи тизимни ўз ичига олади. Ўтказилган адабиётлар таҳлилида «Банклар инвестиция портфели» га берилган турли таърифлар, қараш ва илмий ёндашувларни умумлаштириб, тижорат банклари инвестиция портфелини ривожлантириш тизимида инвестицияларни бошқариш механизминини такомиллаштиришни мазмунмоҳиятини тизимли ёндашув асосида таҳлил қиламиз ва унга иқтисодий талқинни шакллантираемиз.

Тижорат банклари фаолиятида унинг активлари ва улар билан боғлиқ актив операцияларнинг рисклик даражасини аниқлаш бу жараёнини бошқариб бориш муҳим ўрин тутди.

Мамалакатимизнинг бир қатор йирик банклари йиллик ҳисоботлари маълумотларига кўра инвестицияларнинг умумий активларига нисбати қуйидагича:

«Асака» ДАТБ 2018-йилда жами активлари 30 355.1 млрд.сўм бўлган бўлса, шундан инвестициялар 319.5 млрд.сўмни ташкил этган. 2019 йилда эса банкнинг жами активлари 34 968.1 млрд.сўм ҳамда банкнинг инвестициявий қўйилмалари 382.3 млрд.сўмни ташкил этган (asakabank.uz). Инвестицияларнинг жами активлардаги улуши йиллар бўйича мос равишда 1.05 Ҳоизни ҳамда 1.09 Ҳоиз. «Миллий банк» АЖ нинг 2018-йилдаги активлари 56 524.5 млрд.сўм ва 2019-йилда 66 605 млрд.сўм қийматда бўлган. «Миллий банк» АЖнинг инвестициявий қўйилмалари 2018-йилда 680.3 млрд.сўмни ва 2019-йилда 727.7 млрд.сўм бўлиб (nbu.uz), йиллар бўйича мос равишда 1.2 Ҳоиз ҳамда 1.09 Ҳоизни ташкил этди. Кўриб турибмизки ушбу банкларда инвестиция ҳажми умумий активлар улушида 1–1.2 Ҳоизни ташкил қилмоқда. Бундай ҳолат Республикамиздаги бошқа бир қатор банкларда ҳам 0.05–2 Ҳоиз оралиғида қолмоқда.

Инвестиция портфеллари тўғрисидаги фикрларни умумлаштириб қуйидагича ҳулоса чиқариш мумкин. Инвестиция портфели жисмоний ёки юридик шахсга тегишли бўлган қимматли қоғозлар мажмуи ҳисобланади. Бу портфелни бошқариш жуда мураккаб портфелдир ва буни бошқаришдан мақсад портфелни инвестиция хусусиятини сақлаб қолишдир. Портфелни инвестицияни бошқаришда инвестор ўзи учун шарт-шароит яратиш зарур. Тижорат банкларининг замонавий маркетинг концепцияларидан фойдаланишни такомиллаштириш, ҳамда тижорат банклар инвестиция портфелини ривожлантириш мақсадида тижорат банклар бизнесида муҳим йўналишларни танлаш ҳамда хизматларини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари бўлиб, мавжуд имкониятлардан керакли даражада фойдаланиш, банк бошқарувининг барча даражаларида зарурий ҳаракатларни ишлаб чиқиш ва тижорат банклар инвестиция портфелини ривожлантиришга имкон яратади. Шунингдек, мамлакат инвестиция жозибадорлигини ошириш учун авваламбор қонун устуворлигининг таъминланганлик даражаси юқори бўлиши, инвестиция киритиш ва бизнес юритиш учун чиқарилган қонун ва қонуности ҳужжатларининг ўзгармаслиги лозим. Беқарор қонуности ҳужжатларининг амалга тадбиқ қилинавериши фақатгина ташқи инвесторларни мамлакатимизга инвестиция киритмаслигига сабаб бўлибгина қолмай, ички капитални ҳам мамлакатимиздан чиқиб кетишига катта таъсир ўтказиши мумкин.

Тижорат банкларимизда инвестиция фаолиятини кенг йўлга қўймаслигига авваламбор банкларимизда ресурс базасининг етишмовчилигидир. 2017–2018 йилларда банкларда ресурс етишмовчилиги кўзга кўриниб қолди. Бундай ҳолатда табиийки банклар инвестиция фаолиятни юрғизишни ўйлаб ҳам кўришмайди. Демак, банкларнинг инвестиция фаолиятини ривожлантириш учун ҳамда активлар диверсификациясини таъминлаш учун дастлаб банкларнинг ресурс базасини кенгайтириш лозим. Бунинг учун аҳоли ва хўжалик субъектлари қўлидаги маблағларни банкка жалб этиш лозим. Шунингдек, аҳолимизнинг аксарият қисми ислом динига этиқод қилганлиги боис ислом молиясини ҳам мамлакатимизда тадбиқ этиш лозим деб ўйлайман.

Файзиева Д.Ш.,
ТДИУ докторанти

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАР ЖОЗИБАДОРЛИГИ МУАММОЛАРИ ВА АҲОЛНИ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги даврда инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш жараёни ҳар бир босқичининг инвестицион фаолият якуни иқтисодий самара олиш билан боғлиқ маълум вазифаларни ҳал қилишга йўналтирилган. Аммо инвестицион лойиҳаларни амалга оширишининг бутун даври давомида тадбиркорлик фаолияти ички ва ташқи муҳит омилларига боғлиқлиги кўрсатилган.

Калит сўзи: Инвестиция, пул-кредит сиёсати, шартнома шартлари, сиёсий тизим, аҳолини иш бандлиги, меҳнат ресурслари, инвестицион ресурслар.

Аннотация: Данная статья посвящена решению определенных задач, связанных с получением экономической эффективности инвестиционной деятельности в конце каждого этапа реализации инвестиционных проектов в текущем периоде. Однако за весь период реализации инвестиционных проектов показано, что деловая активность зависит от внутренних и внешних факторов окружающей среды.

Ключевые слова: инвестиции, денежно-кредитная политика, условия договора, политическая система, занятость, трудовые ресурсы, инвестиционные ресурсы.

Resume: This article is devoted to solving certain problems associated with obtaining the economic efficiency of investment activity at the end of each stage of the implementation of investment projects in the current period. However, for the entire period of implementation of investment projects, it has been shown that business activity depends on internal and external environmental factors.

Keywords: investments, monetary policy, terms of the contract, political system, employment, labor resources, investment resources.

Инвестицион фаолият жараёнида ҳудудларда бир қатор муаммоларга дуч келинади. Улардан айримлари эса қуйидагилар:

- ▶ *сиёсий тизимнинг беқарорлиги.* Бу эса инвестицияларнинг мақсадга мувофиқлиги ва мулкнинг сақланишлиги кафолатларига шубҳаларни туғдиради;
- ▶ *юқори инфляциян кутишлар.* Бунда эса нархларнинг шаклланиш жараёнида кескин тебранишлар эҳтимоли кенгайди;
- ▶ *давлатнинг пул-кредит сиёсатининг ноаниқлиги, инвестор компанияларнинг ишончсизлиги ва бу компаниялар ҳақида тўлиқ маълумотларнинг йўқлиги;*
- ▶ *лойиҳаларни амалга ошириш жараёнида инвестицион ресурсларни мақсадли йўналтиришга ва шартнома шартлари бузилмаслигига тўсиқ бўладиган*

ишончли механизмларнинг йўқлиги ҳамда аҳолини иш билан бандлигини оширишдаги келишмовчиликлар.

Ўзбекистон Республикаси минтақаларини ривожлантириш учун хорижий инвестицияларни жалб қилиш сиёсати мавжуд маблағлар, вақт ва имкониятдан самарали фойдаланишга, амалдаги шарт-шароитлардан келиб чиқиб, бойликларни самарали жойлаштириш ва шу йўл билан мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтириш ҳамда аҳолини иш бандлигини оширишда унинг жаҳон иқтисодий тизимига қўшилишини рағбатлантириш йўли билан инвестицияларни ҳудудларга киритишга ҳамда улардан самарали фойдаланишга қаратилган.

Жаҳон молия бозорида жозибадор ҳисобланган инвестиция фондлари Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозорида ўз мавқеини йўқотиб бормоқда. Шу муносабат билан ҳозирда инвестицион воситачилар ёрдамида қимматли қоғозлар бозорига аҳоли маблағларини жалб этиш – «иқтисодиётни ривожлантиришда аҳоли қўлида тўпланган маблағларни инвестиция шаклида ҳаракатга келтириш, одамларда тадбиркорлик ҳиссини кучайтириш муҳим вазифаларимиздан биридир» Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларнинг эркин кириб келиши ва инфратузилмасини халқаро талаблар асосида шаклланишини таъминлаш мақсадида институционал ўзгаришлар, яъни ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар, стандартлар ва талаблар ишлаб чиқилди, бошқарув тузилмалари такомиллаштирилди. Хусусан, 2017 йил 31 мартда Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитасини ташкил этилди.

¹Ўзбекистон Республикасини 2017–2021 йилларда ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида инвестиция муҳитини такомиллаштириш, мамлакат иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий, энг аввало, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш муҳим йўналишлардан бири сифатида белгилаб берилди. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилиши Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишга қаратилган тадқиқотларни олиб боришни тақозо этади. Ҳудудлар иккитани ташкил этган (Тошкент ш., Навоий вилояти). Юқорида таъкидлаганимиздек, ҳукумат томонидан олиб борилаётган ҳудудларни ривожлантириш стратегияси ўзгариб туриши ҳам ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатади. Ихтисослашган корхоналари кўп бўлган ҳудудларнинг ЯИМдаги улуши ҳам юқори бўлади. Ҳудудлар кесимида асосий инвестициялар ҳажми (нефть-газ соҳасидаги лойиҳалар ва йирик инвестиция лойиҳаларини ҳисобга олманган ҳолда) Тошкент шаҳри, Тошкент ва Андижон вилоятларига (61%дан зиёд) тўғри келмоқда. Энг кичик кўрсаткичлар эса Бухоро (1,4%), Жиззах (1,7%) ва Навоий (1,9%) вилоятларида кузатилмоқда. Сўнгги икки ҳудудда эркин иқтисодий зоналар ташкил этилганига қарай, уларга киритилган инвестициялар пастлигича қолмоқда. Шу билан бирга, республиканинг 10 та, хусусан, Қоровулбозор, Гиждувон, Шофиркон, Бойсун, Қизирик, Бахмал, Зафаробод, Миришкор, Сардоба ва Хозарасп туманларида хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар мавжуд эмас.

Шунингдек, 2017 йил бошига хорижий инвестициялар иштирокидаги 185 та

¹ Ўзбекистон иқтисодиёти. Ахборот-таҳлилий бюллетень. 2016 йил январь-декабрь. Иқтисодий тадқиқотлар маркази. – Т.: 2017. 15-б.

корхона фаолият юриттмаётган бўлиб, шундан 183 таси худудлар бўйсинувидаги, жумладан, Тошкент шаҳри (61), Тошкент (59), Самарқанд (17), Наманган (11), Бухоро (5) ва Жиззах (5) вилоятларига тегишли корхоналардир¹⁰. Юқоридаги муаммоларнинг асосий ечими сифатида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ: худудларнинг табиий-географик жойлашуви, инвестицион жозибадорликни акс этувчи кўрсаткичларни баҳолаш инвестиция маблағлари йўналтирилган объектдан келадиган даромад (иқтисодий қайтим) ҳамда инвестиция рискинни аниқлаш орқали амалга оширилиши лозим; мамлакатнинг сиёсий ҳолати, мавжуд бўлган табиий ресурслар захираси, инвесторлар учун яратилган имтиёзлар, инфратузилма ҳолати, худудларнинг инвестицион рейтинги хорижий инвестициялар оқими ҳамда ички инвестицияларнинг фаоллашувига қаартилган стратегияларни белгилашда маркетинг асосномалари тўғри белгиланиши лозим;

Ўзбекистонда Давлат статистика қўмитаси томонидан худудларнинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини акс эттирувчи «Йиллик статистик харита»нинг ишлаб чиқилиши худудлар кесимида инвестиция дастурларини шакллантиришда, ишлаб чиқариш кучларини оқилона жойлаштиришда, зонал сиёсат юритишда муҳим аҳамият касб этади;

Республика худудларининг инвестицион жозибадорлигини оширишнинг янгича методологик ёндашуви ҳисобланган – маркетинг тамойилини шакллантириш, инвестицион маркетинг сиёсатини юритиш стратегияларини ишлаб чиқилиши инвестиция соҳасидаги фаолиятни жонлантиришда сезиларли натижаларга эришишда устувор иқтисодий воситага айланиши зарур; республика худудларида инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишга қаратилган истиқболли йўналишлар сифатида худуднинг маркетинг салоҳиятини ошириш, худуд инвестицион жозибадорлигини оширишга қаратилган имидж стратегиясидан фойдаланиш талаб этилади.

Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки республика худудларида инвестицион жозибадорликни оширишнинг асосий йўналиши инвестицион имижини ривожлантиришнинг концептуал асосларини ишлаб чиқилиши лозим; республика худудларида инвестиция маркетинги концепциясининг шаклланишида икки асосий ёндашув ҳисобланган инвестицион қўйилмаларнинг хусусиятлари натижавийлиги ҳамда инвестицион маркетинг корхоналарнинг стратегияларини амалга ошириш жараёнларидаги тактик мақсадларни асослаш, бозорни ривожлантиришнинг ўзига хос томонларини белгилашниши орқали лойиҳалар самарадорлиги оширишга ёрдам беради.

Бизнинг фикримизча республикада хорижий инвесторлар учун қулай бизнес муҳити, ҳуқуқий имтиёзлар тизимининг яратилганлиги мамлакат иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимини кенгайтириш имконини бермоқда. Бу ўз навбатида илғор технологияларни тадбиқ этиш, шунингдек, янги иш жойларни яратиш, натижада иқтисодиётининг барқарор ва бир маромда ривожланиш имкониятини бермоқда.

Яна айтишимиз мумкинки республикада иқтисодиётига, хусусан, унинг алоҳида таркибларидан ташкил этувчи худудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожини таъминлаш мақсадида хорижий инвестицияларни янада фаол ва кенгроқ жалб этишнинг заруриятларидан бири аҳоли сонининг ўсиб бораётганлиги ва меҳнат ресурслари-

нинг манбаи бўлмиш қишлоқларда корхоналарни барпо этиш зарурлиги таъкидланган. Инвестиция соҳасида ҳам аҳолини иш ўринларини яратишда ушбу механизм орқали такомиллаштириш мумкин. Жумладан иш ўринларини яратиш ва аҳолини иш билан таъминлашни рағбатлантириш, шу жумладан доимий иш ўринларини яратишга давлат буюртмасини шакллантириш орқали;

Аҳолини иш билан таъминлаш соҳасида замонавий касб-хунар ва меҳнат стандартларини жорий этиш, меҳнатни нормалаштириш ва унга ҳақ тўлаш механизмларини такомиллаштириш;

Инвесторлар билан тузилган шартнома орқали ишга жойлаштириш жараёнига илғор ахборот технологияларини фаол жалб қилиш, бандликка кўмаклашиш бўйича хизматлар бозорида замонавий инфратузилма ва рақобат муҳитини яратиш. Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки агарда доимий шундай механизм орқали тизимли ёндашилса инвесторлар билан ишлаш механизм натижасини максимал даражада кўриш мумкин. Ҳамда ишсиз бўлган фуқаролар иш билан банд бўлиб ўз ишларини самарали бажарадилар.

Хажимуратов Н.Ш.,
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети доценти, PhD.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ АУДИТИДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Аннотация: Мазкур мақолада аудиторлик текиширувларини самарали ташиқ қилишда таҳлилий амалларнинг аҳамияти ёритилган. Шунингдек, хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятни баҳолашнинг босқичларида таҳлилий амалларнинг қўлланилиши хусусиятлари очиб берилган. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида таҳлилий амалларни қўллаш жараёнини такомиллаштириши бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: аудит, аудит амаллари, таҳлилий амаллар, молиявий ҳисобот, бухгалтерия баланси, молиявий ҳолат, молиявий барқарорлик, тўловга лаёқатлилиқ, ликвидлик.

Аннотация: В этой статье рассматривается важность аналитических процедур в эффективной организации аудита. Также раскрыты особенности применения аналитических процедур на этапах оценки хозяйственной деятельности. В результате исследования были разработаны рекомендации по совершенствованию процесса применения аналитических процедур.

Ключевые слова: аудит, процедуры аудита, аналитические процедуры, финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность.

Annotation. This article discusses the importance of analytical procedures in the effective organization of an audit. The features of the application of analytical procedures at the stages of the assessment of economic activity are also disclosed. As a result of the study, recommendations were developed to improve the process of applying analytical procedures.

Key words: audit, audit procedures, analytical procedures, financial statements, balance sheet, financial condition, financial stability, solvency, liquidity.

Иқтисодиётда давлат иштирокини янада қисқартириш, фонд бозорини ривожлантириш ва соғлом рақобат муҳитини яратиш фаол инвестиция сиёсатини олиб бориш, жамият ва давлат фаолиятининг барча соҳаларини жадал ва барқарор ривожлантириш учун асос ҳисобланади. «Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 14 январдаги ПФ-5630-сон Фармонинида давлат иштирокидаги корхоналарнинг облигация ва акцияларини чиқариш ва реализация қилиш, шу жумладан маҳаллий ва хорижий фонд биржаларида IPO/SPO бўйича эмис-

сияларни жойлаштириш ҳисобига, шу жумладан тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни, шунингдек портфель инвестицияларни жалб қилиш назарда тутилган [1].¹ Фонд биржаларида IPO/SPO бўйича эмиссияларни жойлаштириш учун аудиторлик хулосалари талаб этилади.

Аудиторлик хулосаларининг ишончилигини тасдиқлашда аудиторлик ташкилоти томонидан қўлланиладиган амаллар муҳим аҳамият касб этади. Аудиторлик далилларининг етарлилиги ва мослигини таъминлаш, аудиторлик хулосаларининг сифатини оширишда аудит амалларидан энг самаралиси сифатида таҳлилий амаллар кенг қўлланилади. Таҳлилий амаллардан фойдаланиш бошқарув қарорларини қабул қилиш ёки профессионал мулоҳазаларни шакллантириш учун ахборот олиш ва қайта ишлаш вақтини қисқартиришга хизмат қилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда таҳлилий амаллар аудиторлик фаолияти доирасида кўриб чиқилади. «Таҳлилий амаллар» номли 520-сон аудитнинг халқаро стандартида «Таҳлилий амаллар молиявий ва номолиявий ахборот ўртасидаги ўзаро алоқаларни ўрганиш йўли билан молиявий маълумотларни баҳолашдан иборат. Таҳлилий амаллар муҳим аҳамиятга эга бўлган тенденциялар ва коэффициентлар таҳлилин, шунингдек, агар улар бошқа ўринда маълумотлар билан мос тушмаса ёки башорат қилинган қийматлардан фарқ қиладиган бўлса, ўзаро алоқалар ва четланишларни ўрганишни ўз ичига олади»².

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда «таҳлилий амаллар» тушунчасининг тақдим этилган таърифи ўзаро алоқаларни таҳлил қилишга бориб тақалади.

Илмий адабиётларда «таҳлилий амаллар» тушунчасига нисбатан турлича фикрлар мавжуд. Р.П. Булыга ва М.В.Мельникнинг фикрича, таҳлилий амаллар таққослаш, таҳлил ва синтез усулларига, шунингдек, иқтисодий таҳлил махсус усулларига асосланган ва таҳлил қилинаётган кўрсаткичлар ўртасида сабаб-оқибат алоқалари мавжудлигини кўзда тутадиган махсус усуллардан фойдаланишга асосланган аудиторлик текширувини ташкил қилиш ва ўтказиш усулидир.³

Ш.Тожибоева, С.Омоновлар аудитор хўжалик субъектларида молиявий ва у билан боғлиқ бошқа ҳисоботлар юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари сифатини оширишда қўлланиладиган амалларни таҳлилий амаллар деб таъкидлайди.⁴

Юқорида айтилган талқинларни умумлаштириб, хулоса чиқариш мумкинки, муаллифлар таҳлилий амаллардан турли мақсадларда ва турли вазифаларни ҳал қилиш учун фойдаланади, шу сабабли таҳлилий амаллар таҳлил қилинаётган ҳодисалар ўртасидаги сабаб-оқибат алоқалари мавжудлиги ва хўжалик фаолиятидан далиллар ҳақида эҳтимол билан молиявий ва номолиявий маълумотлардан фойдаланиб, тенденциялар ва ўзаро алоқаларни аниқлаш, кўрсаткичларни баҳолаш асосида профессионал мулоҳазаларни шакллантириш ёки бошқарув қарорларини асослаб бериш учун таҳлил қилишдир. Кейинги пайтларда жаҳоннинг етакчи аудиторлик ташкилотлари

¹ Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 14 январдаги ПФ-5630-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/4160392>

² «Таҳлилий амаллар» номли 520-сон аудитнинг халқаро стандарти. <https://www.nrm.uz/>

³ Булыга Р.П., Мельник М.В. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 264-б. Тожибоева Ш., Омонов С. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот аудитида таҳлилий амаллардан фойдаланиш. // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил.

⁴ Ўша манба.

томонидан ўтказиладиган аудиторлик текширувларида таҳлилий амаллардан кенг фойдаланишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Таҳлилий амаллар фаолиятни баҳолашнинг турли босқичларида қўлланилади. Буни биз 24-жадвалда кўриб ўтишимиз мумкин. Таъкидлаш жоизки, фаолиятни баҳолашни ўтказишнинг аниқ белгиланган тартиби мавжуд эмас. Ҳар бир аудитор, ўз тажрибаси, малакаси ва субъект фаолияти хусусиятларидан келиб чиқиб, ўзининг кўрсаткичлар тизими ва таҳлилий амаллар тўпламидан фойдаланади. Олиб борилган изланишлар шуни кўрсатадики, молиявий ҳисоботдаги хатолар ва камчиликлар асосан қонун ҳужжатларидаги янгиликлар ва ходимларнинг тажрибасизлиги билан боғлиқ бўлади.

24 - ж а д в а л

Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятни баҳолашнинг босқичларида таҳлилий амалларнинг қўлланилиши.

Фаолиятни баҳолаш босқичлари	Таҳлилий амаллар мақсади	Маълумотлар тўплами	Таҳлилий амаллар
Тайёргарлик босқичи	Фойдаланиладиган ахборот муҳимлиги ва тўлиқлигини тасдиқлаш	норматив ҳужжатлар, бухгалтерия ва бошқарув ҳисоботлари	– ҳисоботларни норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқлик борасида текшириш; – кўрсаткичлар ўртасида бевосита ва билвосита назорат хабарларини текшириш
Маълумотларни дастлабки баҳолаш	Ижобий ва салбий тенденциялар, ўзаро алоқаларни аниқлаш	– йиллик ҳисобот; – Давлат статистика қўмитаси маълумотлари; – маркетинг тадқиқотлари ва бозор шарҳлари	– субъект ҳақида ахборот тўплаш (фаолият кўрсатиш тармоғи, бозордаги ўрни ва ҳ.к.); – фаолият асосий кўрсаткичларининг ўсиш суръатлари таҳлили; – фаолият асосий кўрсаткичларини тармоқ бўйича ўртача кўрсаткичлар билан таққослаш; – ҳисоботда муаммоли моддалар мавжудлигини текшириш
Ҳисобот кўрсаткичларини таҳлил қилиш, ҳисоб-китоб амалларини бажариш	Молиявий ҳисобот маълумотлари бўйича умумий ҳулоса чиқариш	– йиллик молиявий ҳисобот; – жамиятнинг йиллик ҳисоботи	– мулкӣ ҳолатни баҳолаш; – молиявий барқарорлик кўрсаткичлари ҳисоб-китоби; – тўловга лаёқатлилик ва ликвидликни баҳолаш; – унумдорликни баҳолаш

Аудитор учун фойдали бўлган маълумотлар молиявий ҳисоботларнинг изоҳларида мавжуд, чунки биринчидан, ёзувларнинг мазмуни норматив ҳужжатлар билан эмас, балки йиллик ҳисоботни тайёрлашда маълум бир субъектда шаклланган анъаналар билан белгиланади. Иккинчидан, таҳлилий кўрсаткичлар изоҳларга киритилиши мумкин, улар доим ҳам оммавий ҳисобот маълумотларига кўра ҳисоблаб чиқилмайди. Бу жараёнда субъект фаолиятининг асосий кўрсаткичларининг ўсиш суръатларини таҳлил қилиш (сотув ҳажми, тушум, фойда, битта акцияга тўғри келадиган фойда ва бошқалар) тавсия этилади. Тўлиқроқ маълумот олиш учун асосий кўрсаткичларнинг олинган қийматларини тармоқ ўртача кўрсаткичлари билан таққослаш керак.

Тадқиқот натижаларини умумлаштириб, таҳлилий амаллар, шубҳасиз, назорат ва ҳисоб-китоб операцияларини расмийлаштириш ва бир хиллаштириш туфайли вақт ва харажатларни минималлаштириш, иқтисодий фаолиятни баҳолаш сифатини оширишга имкон берадиган амаллар тўпламидир, деган хулосага келишимиз мумкин.

1. Аудиторлик ташкилотлари томонидан ўтказиладиган аудиторлик текширувларининг сифати ва самарадорлиги таҳлилий амалларнинг нечоғлик кенг қўлланилишига бевосита боғлиқдир. Таҳлилий амаллар аудиторлик далилларини олишда энг самарали усул ҳисобланиб, жаҳоннинг етакчи аудиторлик ташкилотлари томонидан кенг қўлланилади. Шу боисдан ҳам, таҳлилий амалларни республикамиз аудиторлик ташкилотлари фаолиятида кенг жорий этиш мақсадга мувофиқ.

2. Аудиторлик текширувларида кўпинча оддий миқдорий таҳлилий амаллар кенг қўлланилади. Мазкур амалларни қўллаш осон бўлсада, аммо унинг натижалари етарли даражада ишончли бўлмайди. Бугунги кунда таҳлилий амалларни бажаришда эконометрик моделларни қўллаш бўйича дастурий воситаларнинг кўплаб турлари мавжуд. Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари кенг ривожланаётган ҳозирги шароитда кўпроқ эконометрик моделларга асосланган мураккаб ифодааланган таҳлилий амалларни қўллаш зарурдир.

3. Аудиторлик текширувларидан мақсад молиявий ҳисоботнинг ишончилиги юзасидан холис фикрни шакллантириш экан, аудиторлик ташкилотлари хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳолатини объектив баҳолаши зарурдир. Фикримизча, таҳлилий амаллар молиявий барқарорлик, молиявий мустақиллик, тўловга лаёқатлилик кўрсаткичларини тўғри аниқлашда энг самарали восита ҳисобланади.

Халееева З.,
ТДИУ тадқиқотчиси

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Аннотация: Данная тезисе охватывает вопросы привлечения иностранных инвестиций в развитие национальной экономики, глобализацию и интеграционные процессы, формирование инвестиционной привлекательности при увеличении международных потоков капитала, выводы по эффективной организации инвестиционной политики, научные предложения и практические рекомендации.

Ключевые слова: инвестиция, капитал, корпорация, экспорт, актив, валюта.

Аннотация: Бу тезиста Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда чет эл инвестицияларини жалб этиш, глобаллашув ва интеграцион жараёнлар ҳалқаро капитал оқимларининг кўпайишида инвестицион жозибадорликни шакллантириш масаласининг долзарблиги ёритилган, инвестицион сиёсатини самарали ташиқил этиш бўйича хулосалар, илмий таклиф ва амалий тавсиялар келтирилган.

Таянч сўзлар: Инвестиция, капитал, корпорация, экспорт, актив, валюта.

Annotation: In this thesis, attracting foreign investment in the development of the national economy, highlights the urgency of globalization and integration processes in the formation of investment attractiveness in the growth of international capital flows, conclusions on the effective organization of investment policy, contains conclusions, scientific proposals and practical recommendations on the effective organization of investment policy.

Keywords: Investment, capital, cooperation, export, assets, currency.

Глобаллашув ва интеграцион жараёнлар ҳалқаро капитал оқимларининг кўпайишида ўз аксини топди, маълум бир қисми тўғридан-тўғри инвестициялар (ТТИ) шаклини олмоқда. Бу ерда ўз фаолиятининг географик ва ишлаб чиқариш имкониятлари микёсида жаҳон иқтисодиётининг асосий субъектларига айланган ҳалқаро транс миллий корпорациялари (ТМК) етакчи ўринни эгаллайдилар.

Германия, Франция ва Буюк Британиянинг ўзига хослиги ТТИ экспортининг импортдан устунлигидадир (Германияда икки мартага). Инқироз шароитида капитал экспортининг пасайиши Францияда унчалик аҳамиятли бўлмади, Буюк Британия билан Испанияда аниқ билинди. Кўпгина давлатларда, масалан, Норвегияда 2019 йилда, ажратилган ҳорижий маблағларнинг умумевропа тенденцияларига мос бўлмаган ўсиши кузатилган (ривожланган европа иқтисодиётида ТТИ импорти 2017й-2019 йилгача 62% га, экспорт эса 68% га қисқарган).

Глобаллашув ва интеграцион жараёнлар ҳалқаро капитал оқимларининг кўпайишида ўз аксини топди, маълум бир қисми тўғридан-тўғри инвестициялар (ТТИ)

шаклини олмоқда. Бу ерда ўз фаолиятининг географик ва ишлаб чиқариш имкониятлари миқёсида жаҳон иқтисодиётининг асосий субъектларига айланган халқаро транс миллий корпорациялари (ТМК) етакчи ўринни эгаллайдилар.

Охириги йилларда тўғридан-тўғри халқаро жамғармаларнинг оқими ҳаракатига жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози жиддий таъсир кўрсатди. Етакчи европа мамлакатлари Франция, Германия ва Буюк Британия мамлакатларига ТТИ қандай таъсир этганлигини кўриб ўтамиз.

ТТИ ҳажмининг ўсиши уларнинг аффиляцияланган тузилмаларга заемларни ошириш билан тўғридан-тўғри ҳориж экспансияси ТМК билан боғлиқ бўлган.¹ Охириги тушиш инқироз оқибатида шуъба корхоналари фойдасининг пасайиши ва реинвестицияларнинг қисқариши билан тушунтирилади. Француз инвестицияларининг Великобританияга олиб чиқилиши билан боғлиқ шуъба корхоналарга қарзлар 2018 йилда 16,6 млрд.еврони, 2019 йилда эса бу кўрсаткичнинг аҳамияти манфий яъни (-8 млрд. евро) маблағларнинг Францияга қайта репатриацияси кузатилди. Ҳолбуки, бу евро минтақасига кирмайдиган Буюк Британиянинг алоҳида вазиятининг оқибатлари эмас эди. Шунга ўхшаш вазиятлар ТТИ оқимларининг евро минтақасининг ичкарасида ҳам кузатилди. Германия трансмиллий компаниялари 2018 йилда ўзларининг француз шуъба компанияларига 3,1 млрд. евро инвестиция қилинган, 2019 йилда эса 5,9 млрд. қайтиб олиб чиқиб кетилган.

Кўпгина давлатларда, масалан, Норвегияда 2019 йилда, ажратилган ҳорижий маблағларнинг умумевропа тенденцияларига мос бўлмаган ўсиши кузатилган (ривожланган европа иқтисодиётида ТТИ импорти 2017-2019 йилларда 62% га, экспорт эса 68% га қисқарган).

25 - ж а д в а л

Европа мамлакатларининг 2017–2019 йй. туғридан-тўғри инвестициялари таҳлили.²

Мамлакат	ТТИ импорти			ТТИ экспорти		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Франция	96221	62257	59628	164310	161071	147161
Германия	76543	24435	35606	162492	134592	62705
Италия	40202	17031	30538	90778	43839	43918
Норвегия	5940	7981	6657	13646	29506	34203
Швеция	27157	33704	10851	37630	27806	30287
Ирландия	24707	- 20030	24971	21146	13501	20750
Буюк Британия	186381	91478	45676	318403	161056	18463
Нидерландия	115365	- 7621	26949	28405	20062	17780
Испания	64264	73293	15030	137052	74856	16335
Дания	11804	2717	7800	20597	13871	15797
Швейцария	51681	5085	9695	56592	51143	15501
Люксембург	- 29149	9288	27273	62954	16585	14957

¹ ЮНКТАД сайтидаги интерактив жадваллар (www.unctad.org).

² Муаллиф томонидан тузилган.

Охирги йилларда ЕИ давлатлари ТТИ нинг тўпланган ҳажми, тўпланган импортдан ошиб кетмоқда (Европа Марказий банки маълумотларига кўра 4261 млрд. Евро. -3472,5 млрд.га қарши 2019 йилда)¹. Буни, европа бизнесида ТТИ кўп йиллик анъаналари, ЕвропаТТИни жалб қилувчи БРИК ва баъзи бир Жанубий Шарқий Осиё мамлакатлари ривожланаётган иқтисодиётининг ўсиш потенциалининг юқорилиги ва янги молиялаштириш марказларининг пайдо бўлиши билан тушунтирса бўлади.

Шунинг билан бирга охирги макроиқтисодий ҳисоботлар, барқарорлаштириш ва молиявий бозорнинг келажакдаги ривожланишининг фактори бўлган инвестиция оқимларига ишончнинг қайтганлиги тўғрисида гувоҳлик беришмоқда. 2020 йилда 40% ишбилармонларнинг капитал жамғармалари иқтисодиёти ўсувчи мамлакатларга ТТИ шаклида олиб кирилади. ТТИ капитал импортининг бошқа шакллариغا нисбатан умумий технологик савиясини оширувчи соҳа тузилиш шаклини ўзгартирувчи инновацияларга ёрдам беради.

Жанубий Европа капитал кўйиш бўйича жаҳоннинг энг жалб қилувчи регионларидан ҳисобланади. Европа компанияларининг пасайган активлари умумевропа инвестицион кенглиги ичида трансчегаравий операцияларни унинг ягона валютаси бошқаруви ва умумий бозори билан яна қизиқтира бошлади.

Шунинг билан бирга инқироздан кейинги капитал оқимлари вазияти хар давлатда хар хил ривожланди. Германиянинг тўлов баланси бошқа европа давлатларига нисбатан (Франция, Буюк британия, Италия, Испания) 2012 йилдан ижобий барқарорлашди. 2018–2019 йилларда эса ижобий сальдо ҳажми тахминан бир чоракка пасайди. Бунда акционер капитал инвестициялари 2019 йилда учдан бирига пасайди. Шу ўринда солиқ офшорларига қарши жанг ва капиталнинг қайтиши билан боғлиқ бўлган ТТИ импорти ўсди.

26 - ж а д в а л

Франция, Германия, ва Буюк Британияда 2018–2019 йиллардаги тўғридан-тўғри инвестициялари таҳлили.²

Мамлакат	2018 йил		2019 йил	
	Ҳажм.млрд.евро	ЯИМ даги улуши %	Ҳажм.млрд.евро	ЯИМ даги улуши %
Франция	1149	61	1175	61
Германия	847	35	942	39
Буюк Британия	1168	83	1129	81

Германиянинг маълум даражадаги капиталлари ишлаб чиқарадиган соҳаларга қаратилган, биринчи навбатда автомобилсозлик, шунингдек банк ва суғурта хизматлари. 2019 йилнинг иккинчи кварталдан олмон иқтисодиёти экспорт ориентирланиш шарофати, банк секторининг масштаб ўлчовлари, шунингдек кичик ва ўрта корхоналар ёрдами билан тиклана бошлади. Инқироз олди йиғилган фойда, Германия корпорацияларини банк заемларига тобе бўлишдан халос этиб, ҳориж инвестицияларинг манбаси бўлиб қолди. Франциянинг инқироздан кейинги реабилитацияси анча секинлик билан ўтди. Хазина даромадлари ва валюта барқарорлик сиёсатининг ўлчовларидан сўнг 2015 йилнинг иккинчи кварталдан иқтисодиётни кўтариш режаси кучга кирди. Бри-

¹ www.ecb.int

² www.ecb.int

тания иқтисодиёти секин тезлик билан тикланди, бу кўрсаткич экспорт капиталининг инқироздан олдинги кўрсаткичларининг тез тикланишининг кафолати эмас. Британия ТТИ лари кимёвий моддалар, пластмасса буюмлар ишлаб чиқаришга, ёқилғи, озик овқат ва текстиль соҳаларига, чакана ва улгуржи савдо, электроэнергетика, газ-ва сув билан таъминлаш, молиявий хизматлар, табиий ресурслар қидируви ва қайта ишлаш соҳаларига кириб борган.

Буюк Британия Миллий статистика идораси маълумотларига кўра¹, 2018 йилда транспорт коммуникацияларида, молиявий хизматлар, ТТИ экспорти қисқариб, коммунал хизматлар соҳасида ошган.

¹ Business Monitor MA4 Foreign Direct Investment 2019. www.statistics.gov.uk.

Халимова Ф.,
ТДИУ, ассистент

ФОНД БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАРКЕТИНГ ВОСИТАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Ушбу мақолада фонд бозорини ривожлантиришда маркетинг воситаларининг аҳамияти ёритилиб, Ўзбекистон фонд бозори маркетингига қўйиладиган асосий талаблар келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: фонд бозори, маркетинг воситалари, молия, қимматлиқ қоғозлар.

Аннотация: В данной статье освещается роль маркетинговых инструментов в развитии фондового рынка и основные требования к маркетингу фондового рынка Узбекистана.

Ключевые слова: фондовый рынок, инструменты маркетинга, финансы, ценные бумаги.

Annotation: This article highlights the role of marketing tools in the development of the stock market and the basic requirements for stock market marketing in Uzbekistan.

Keywords: stock market, marketing tools, finance, securities.

Маркетингнинг замонавий воситаларини қўллагандан фонд бозорини ривожлантиришни таъминлаб бўлмайди. Шундан экан замонавий фонд бозорини ривожлантиришда замонавий инфратузилма яратишни асосий йўналишларидан бири биржа савдоларида янада самарали маркетинг стратегияларини жорий этиш хисобланади. Мамлакатимизда ҳам инвестиция фондлари фаолиятини ривожлантириш мақсадида, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, аҳолининг бўш пул маблағларини иқтисодиётнинг реал секторига жалб қилиш мақсадида корхоналар томонидан чиқарилган қимматли қоғозларни сотиб олишни рағбатлантириш, хусусан, жисмоний шахсларнинг қимматли қоғозларни сотиб олишга йўналтирилган маблағларини даромад солиғидан озод этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, вазифаси қўйилган.¹

Қимматли қоғозлар бозори яъни молиявий беқарорликни келтириб чиқармаслиги учун давлат томонидан қатий тартибга солиниши, хажмли, динамик ва рақобаили, ривожланган инфратузилмага ва замонавий ахборот-технологияларига эга бўлган муракаб тузилмага эга хусусиятларга эга эканлиги унинг маркетингининг мураккаблигини келтириб чиқаради.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т.: 2017. № 6 (766). 32-б.

Ўзбекистонда фонд бозори маркетингнинг ўзига хос хусусияти ва мақсадлари нафақат бозорни ривожланиши балки, фонд бозори иштирокчиларнинг ушбу бозорда самарали фаолият юритиш ва иқтисодий жихатдан юксалишини инобатга олиш лозимлигини келтириб чиқаради. Қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши ижтимоий-иқтисодий ва маданий омиллар, айниқса демографик омилларни ҳам таъсири мавжуд. Демографик омиллар Ўзбекистоннинг фонд бозорини ривожланишига деярли таъсири кузатилмаётганлигини кўриш мумкин.

Юқоридаги муаммоларни ҳал этишнинг асосий йўналишлари сифатида фонд бозорининг самарали маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш орқали ривожлантиришдир.

Фонд бозорининг ҳолати, унинг ўзгаришлари, иштирокчиларининг молиявий ахволи ва бошқа жихатлар фонд бозорининг асосий хусусиятларини ташкил этиб, улар бўйича хулосалар чиқариш эса фонд бозори маркетинг тадқиқотлари орқали амалга оширилади. Фонд бозорининг асосий жараёнлари индексли ўзгаришлар ҳисобланади. уларни ҳисоблаш ва прогнозлаш масалалари эса фонд бозори маркетинги билан чамбарчас боғлиқ.

Фонд бозори маркетинги – фонд бозори иштирокчиларининг стратегик мақсадларини, тактик вазифаларини ва уларни амалга ошириш жараёнида юзага келадиган муносабатларни ифодалайди.

Фонд бозори маркетинги қуйидаги муҳим вазифаларни ечишга хизмат қилади:

- ▶ қимматли қоғозлар бозоридаги инфестицион жазибадорликни аниқлаш;
- ▶ молиявий таҳлил, фонд бозори индекслари ва прогнозлар асосида истиқболдаги ўзгаришларни аниқлаш;
- ▶ қимматлиқ қоғозлар портфелини шакллантириш бўйича маълумотлар йиғиш;
- ▶ бозорни ривожлантириш бўйича бозор иштирокчиларининг молиявий ҳолати бўйича ахборотлар олиш, уларни таҳлил қилиш ва истиқболдаги ҳолатлари бўйича маълумотлар тақдим этиш;
- ▶ умумий инвестицион жозибадорликни ошириш;

Ўзбекистон фонд бозори маркетингига қўйиладиган асосий талаблар эса қуйидагилар ҳисобланади:

- қимматли қоғозлар бозорида фаолият юритувчи ходимлар асосий эътиборини, қимматли қоғозлар бозорга чиқарилган вақтдан бошлаб, бозордан чиқиб кетгунга қадар уларнинг ҳаётий даврини аниқлаб бориши, бозор иштирокчиларига самарали консалтинг хизматларини кўрсатиши лозим;
- қимматли қоғозларни сотиб олувчилар ва сотувчилар ўртасидаги самарали алоқаларни таъминланиши, уларнинг даромадлилик даражаси, бозор нархларининг ўсиши ва бошқа бир қатор йўналишлар бўйича доимий ахборотлар бериб бориш, бозор иштирокчилари манфаатларини самарали ҳал этиш эса асосий вазифалар сифатида қаралиши мақсадга мувофиқ .

Шунга мувофиқ фонд бозорида ҳар қандай маркетинг стратегияси бозор субъектларига даромадли камбинацияларни, акциялар қийматининг динамиклигини, муайян қийматга эга бўлган қимматли қоғозларни риск даражаларини ва бошқа бир қатор кўрсаткичларни истемолчилар талаблари даражасида амалга оширишга қаратилган муносабатларни ўз ичига олиши лозим.

¹ Хўжамуродов А.Ж. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштириш. И.ф.ф.д. (Ph.D) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. ТДИУ, 2019 йил, 133-б.

Мамлакатимиз фонд бозорининг мавжуд ҳолатидан келиб чиққанда агрессив маркетинг стратегияларидан фойдаланиш фонд бозори ва унинг инфратузилмасини янада такомиллаштиришга хизмат қилиши мумкин. Шу билан бирга қимматли қоғозлар бозорида нафақат акциядорлар балки, инвесторларнинг манфаатларига мувофиқ тарзда ташкил этилиши лозим. Айниқса инвесторлар учун капиталнинг етарлилик меъёрлари, рискларни камайитириши, сифатли хизмат асосий ривожлантириш стратегиялари сифатида белгиланиши мақсадга мувофиқ.

Қимматли қоғозлар бозорининг маркетинг стратегияси учун асосий талаблар ушбу бозордаги операцияларни кўп қирралилигини янада оширишдан иборат. Қимматли қоғозлар товар сифатида қаралса, у ўзига хос молиявий маҳсулот сифатида маълум бир инвесторлар гуруҳининг эҳтиёжларини қондиришга имкон беради. Ўзбекистонда фонд бозорини ривожланишининг дастлабки босқичда эканлигини назарда тутилса, маҳсулот стратегияларидан фойдаланиш амалиётини кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Фонд бозорини ривожлантиришнинг маркетинг йўналишлари сифатида давлатнинг фаол билвосита аралашув сиёсатини амалга ошириш, унинг ваколатлари ва компетенцияларини, шунингдек хизмат фаолиятининг барча жиҳатларини белгилайдиган, шу жумладан битта муассаса доирасида ҳуқуқ белгилаш ва назорат функцияларини амалга ошириш зиддиятини тартибга соладиган махсус қонун қабул қилиниши керак. Фонд биржаси фаолиятида қарор қабул қилишнинг коллегиял таомилларидан фойдаланиш, бунинг учун ишга профессионал ҳамжамиятлар, ўзини ўзи тартибга соладиган ташкилотлар ва мустақил экспертлар жалб қилинади.

Ҳал этилиши лозим бўлган муҳим вазифалардан бири – тартибга солувчининг ахборот ошқоралигини яхшилаш ва бунинг учун фонд бозори ҳолати, унинг профессионал иштирокчилари, қабул қилинаётган қарорлар, тартибга солувчининг очик амалий ҳисоботлари тўғрисидаги ахборотни ошқор этиш нормалари ва таомиллари батафсил ишлаб чиқиши ва муҳокама қилиниши лозим.

Тартибга солувчи инфратузилма фаолиятининг самарадорлигини ошириш учун, давлатнинг тартибга солувчи ва ўзини тартибга солиш механизмлари биргаликда ишлаши керак, бу уларнинг ишини мувофиқлаштириш ва тартибга солиш функциялари такрорланишининг олдини олиш имконини беради.

Мамлакатда фонд бозорини ривожлантиришда «Тошкент» фонд биржасида самарали маркетинг стратегияларидан фойдаланиш йўналишларини белгилаш асосий вазифа сифатида қаралмоқда.

«Тошкент» республика фонд биржасида «хеджлаш стратегияси»дан фойданиш асосий йўналиш сифатида қаралиши лозим. Хеджлаш стратегияси нарх рискларидан касса битимларини суғурталаш шаклидир. Одатда фьючерс шартномаси хариди ёки сотуви бўйича операциялар шаклида амалга оширилади. Хеджлаш қисқа (сотувга муддатли шартнома тузилади) ёки узоқ (харидга муддатли шартнома тузилади) бўлиши мумкин. Қисқа муддатли хеджлаш келажакда сотувда ҳозирги касса нархини ҳимоя қилиш учун, узоқ муддатли хеджлаш эса – келажакда харидда ҳозирги касса нархини ҳимоя қилиш учун фойдаланилади. Хеджлаш нархни барқарорлаштиришга имкон беради.

Фонд биржаси унда иштирок этувчи бозор субъектларининг муносабатларини бозор нархлари, бозорнинг ҳолати ва ҳоказолар ҳақида тижорат ахбороти шакллантириладиган жой бўлиб, хизмат қилганлиги сабабли асосий эътиборни ушбу маълумотларни самарали етказишга қаратилган стратегиялардан фойдаланиш талаб этилади.

Хамдамов Э.Т.,
Ўзбекистон Республикаси
Банк-Молия академия тингловчиси

АҚШ ВА РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР МОНЕТАР СИЁСАТИ ТАЖРИБАЛАРИДАН ҚЎЛЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада Марказий банк монетар сиёсат инструментларини қўллашнинг назарий ва амалий масалалари ўрганилади. Монетар сиёсатнинг асосий йўналишларида макроиқтисодий сиёсатнинг мақсадлари, иқтисодий конъюнктуранинг таҳлили, жумладан, реал сектор, давлат бюджети, инвестиция, ташиқи савдо айланмаси, тўлов баланси, асосий макроиқтисодий ва монетар кўрсаткичлар ҳолати, монетар сиёсат воситаларидан фойдаланилади.

Калит сўзлар: арзон пуллар, фоиз ставка, репо операциялар, своп операциялар, Covid-19.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования инструментов денежно-кредитной политики Центральным банком. Основными направлениями денежно-кредитной политики являются задачи макроэкономической политики, анализ экономических условий, в том числе реального сектора, государственного бюджета, инвестиций, внешнеторгового оборота, платежного баланса, состояния основных макроэкономических и монетарных показателей, денежно-кредитной политики.

Ключевые слова: дешевые деньги, процентная ставка, операции репо, сделки своп, Covid-19.

This article examines the theoretical and practical aspects of the use of monetary policy instruments by the Central Bank. The main directions of monetary policy are the objectives of macroeconomic policy, analysis of economic conditions, including the real sector, the state budget, investment, foreign trade turnover, balance of payments, the state of key macroeconomic and monetary indicators, monetary policy.

Key words: cheap money, interest rate, repo transactions, swap transactions, Covid-19.

Ривожланган давлатлар монетар ва фискал амалиётидан маълумки, монетар сиёсатнинг жорий ва келгуси йилга мўлжалланган асосий йўналишлари ишлаб чиқилишида Марказий банкларнинг масъул мутахассислари асосий эътиборни дунё иқтисодий конъюктурасидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, мамлакатда иқтисодий ўсиш, нархлар, валюта курси, фоиз ставкалари, пул агрегатлари, тўлов баланси, молия, пул ва валюта бозорлари барқарорлигига эътибор беради.

Монетар сиёсатнинг асосий йўналишларида макроиктисодий сиёсатнинг мақсадлари, иқтисодий конъюнктуранинг таҳлили, жумладан, реал сектор, давлат бюджети, инвестиция, ташқи савдо айланмаси, тўлов баланси, асосий макроиктисодий ва монетар кўрсаткичлар ҳолати, монетар сиёсат воситаларидан фойдаланилади.

Макроиктисодий кўрсаткичлар таҳлили ва ҳолатлардан келиб чиқиб, марказий банклар монетар сиёсатнинг келгуси йилга мўлжалланган асосий йўналишларини ишлаб чиқадилар ва уни амалга оширишда албатта монетаризм ва кейнсчилик назариясига таянадилар.

Классик иқтисодий мактаб вакилларида – А.Смит, У.Петти, Д.Рикардо, Д.Фуллартон, А.Маршалл, И.Фишер, А.Пигу кабиларнинг пул муомаласи назарияси муаммоларига оид кўплаб илмий тадқиқотлари: пулга бўлган талаб, пул таклифи, пулнинг миқдорийлик назарияси, пулнинг айланиш тезлиги ва алмашув тенгламаси каби масалалар ўзига хос тарзда тадқиқ қилинган ҳамда илмий хулосалар шакллантирилган.

Классик миқдорий назариячилар ёндашувларини батафсил тавсифлаб берувчи маълумотлар америкалик иқтисодчи олим И.Фишернинг 1911 йилда нашр қилинган «Пулларнинг харид қуввати» номли китобида келтирилган. И.Фишернинг қисқа муддатли даврда пулнинг айланиш тезлиги доимий деган тахмини алмашув тенгламасини пулнинг миқдорийлик назариясига айлантирди. Чунки бунга кўра, номинал ЯИМ мутлақ равишда пул массасининг тебранишлари орқали аниқланади. Классиклар, шунингдек, И.Фишер ҳам иш ҳақи ва баҳоларни мутлақо эгилувчан деб ҳисоблашган [2]. Шунини таъкидлаш жоизки, фикримизча пулга бўлган талаб И.Фишернинг алмашув тенгламасига мувофиқ қуйидагича аниқланади:

$$M * V = P * Q$$

бунда, M – муомаладаги пул миқдори,

V – пул айланиш тезлиги,

P – товар ва хизматларнинг ўртача баҳоси,

Q – миллий иқтисодиёт доирасида ишлаб чиқарилган товарлар ва хизматларнинг миқдори.

Пулнинг миқдорийлик назариясига кўра, агар пул массаси икки ҳисса ошса нархлар ҳам икки ҳисса ошиши керак. Классик иқтисодий мактаб вакилларининг нуқтаи назаридан қараганда баҳолар даражасининг ўзгариши фақат пул массаси ҳажмининг тебраниши туфайли юзага келади.

И.Фишер фоиз ставкаси пулга бўлган талабга таъсир эмайди, у даромадга боғлиқ, деган хулоса қилган. Унинг хулосасидан фарқли ўлароқ, Кембриж мактабининг иқтисодчи олимлари фоиз ставкаси таъсирида пулга бўлган талабнинг ўзгаришини истисно этмаган ҳолда у номинал ЯИМга пропорционал, деб ҳисоблашган.

Монетар сиёсат назариясида марказий ўринни фоиз ставкаси пулга бўлган талабга таъсир этадими, агар таъсир этса, қай даражада, деган масала эгаллайди. Бу хусусда жаҳоннинг кўпгина таниқли иқтисодчи олимлари ўз фикрини айтганлар. Жумладан, И.Фишер фоиз ставкаси пулга бўлган талабга таъсир эмайди, у даромадга боғлиқ, деган хулосага келган. Унинг хулосасидан фарқли ўлароқ, Кембриж мактабининг иқтисодчи олимлари фоиз ставкаси таъсирида пулга бўлган талабнинг ўзгаришини истисно этмаган ҳолда у номинал ЯИМга пропорционал, деб ҳисоблашган.

Ж.Кейнс назарияси асосида АҚШда арзон пуллар сиёсатини қўллаган ҳолда иқтисодий ва инвестицион фаоллик кучайган. Бундан ташқари, Ж.Кейнснинг «Арзон пуллар» назарияси асосида Канада, Буюк Британия, Япония, Германия, Франция, Италия каби ривожланган давлатларнинг марказий банклари фаолиятида муваффақиятли қўлланилди ҳамда мавжуд макроиқтисодий муаммоларни бартараф этишда муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Монетаризм мактаби вакиллари Марказий банк томонидан эмиссия қилинадиган банкноталарни муомаладаги пул массасини тартибга солишнинг муҳим воситаси, деб ҳисоблайдилар. Уларнинг фикрича, тижорат банклари ва улар миждозларининг пул муносабатлари нисбатан барқарордир, пул массаси эса Марказий банк пулларига мутаносиб равишда ўзгариб туради.

Монетар сиёсатнинг назарий ва амалий масалаларига оид таҳлиллар натижасига кўра қуйидаги илмий-назарий хулосалар шаклантирилди:

- ▶ М.Фридмен ва бошқа монетаризм мактаби вакилларида фарқли ўларок, Ж.Кейнс, пулларнинг таклифи хусусидаги масалага чуқур тўхталиб ўтирмади. Чунки, Ж.Кейнс Марказий банклар томонидан пул массасини тўла назорат қилиш имкониятининг мавжудлигига ишонди. Ҳақиқатдан ҳам Кейнс, марказий банклар банк захираларини назорат қилиши йўли билан банк депозитларини юзага келиш жараёнини ҳам назорат қила олади, деган хулосага келди. Ушбу хулоса ривожланган мамлакатлар амалиётида ўзининг амалий тасдиғини топди;
- ▶ Ж.Кейнс томонидан амалга оширилган таҳлилда пулга бўлган талаб фоиз меъёрининг функцияси сифатида, М.Фридмен талқинида эса, номинал даромаднинг функцияси сифатида қаралади;
- ▶ ҳозирги замон кейнсчилари ва монетарчилар ҳам икки йирик назарий оқим сифатида пул таклифининг ўзгариши номинал ЯИМга таъсир қилишини тан оладилар, аммо улар ушбу таъсирга турлича баҳо берадилар. Хусусан, мазкур таъсирнинг аҳамияти ва механизмнинг ўзи: кейнсчилар нуқтаи назаридан қараганда, монетар сиёсат асосида маълум даражада фоиз ставкаси бўлиши керак, монетарчилар нуқтаи назаридан қараганда эса ушбу асос - пул таклифининг ўзидир;
- ▶ амалда Марказий банк монетар сиёсатнинг замонавий воситаларидан самарали фойдаланган ҳолда жумладан, қайта молиялаш ставкасини, мажбурий захира талаблари меъёрини ўзгартириш, РЕПО ва СВОП операцияларини ўтказиш, депозит сертификатларини сотиш ва сотиб олиш орқали муомаладаги пул массаси ҳажмини истаган миқдоргача ўзгартиради;
- ▶ мамлакатимиз иқтисодиётини модернизациялаш ва диверсификациялаш босқичида монетизация даражасининг амалдаги миқдори ва тижорат банклари кредит эмиссиясининг нисбатан пастлиги рестрикцион монетар сиёсатни қўллаш имконини бермайди;
- ▶ Ж.Кейнснинг пул таклифини рағбатлантиришга қаратилган «Арзон пуллар» назариясини республикамиз амалиётида қўллаш аҳоли ва корхоналарнинг тўловга қобил талаби даражасини кескин ошириш имконини беради ва бунинг натижасида миллий иқтисодиётнинг пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси ошади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан амалга оширилаётган монетар сиёсатни янада ривожлантириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга оширмоқда.

1. Миллий валютанинг девальвация суръатини пасайтириш мақсадида Марказий банк курс сиёсатининг эластиклик даражасини оширган ҳолда, пуллар таклифини ўсиш суръатлари барқарорлигини таъминлаш орқали, миллий валютанинг номинал алмашув курси хорижий валюталарга бўлган талаб ва таклиф ўртасидаги нисбатни аниқ акс эттириши лозим. Хорижий валюталарга талаб ошган даврларда интенсив валюта интервенциясини амалга ошириш зарурияти юзага келади. Аммо, интенсив валюта интервенцияси расмий валюта захираларининг камайишига сабаб бўлиши мумкин. Бундай шароитда хорижий валюталарга бўлган талабнинг ошиши миллий валютадаги пуллар таклифини камайиши ҳисобига қопланмоқда.

2. Марказий банкнинг фоиз сиёсати орқали тижорат банклари кредитларининг баҳосига таъсир этиш кўламини кенгайтириш мақсадида биринчидан, тижорат банклари кредитлари фоиз ставкаларини тебраниш доирасини Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасига нисбатан белгиланмоқда; иккинчидан қайта ҳисобга олиш контентидан тижорат банкларининг ликвидлилигига таъсир этишнинг асосий инструменти сифатида фойдаланишни йўлга қўйилди; учинчидан ҳукуматга ва давлат органларига тегишли вақтинчалик бўш пул маблағларидан миллий ссуда капиталари бозоридаги таклифга таъсир этиш мақсадида фойдаланмоқда.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, COVID-19 коронавирус туфайли юзага келган жиддий муаммолар ҳар бир давлатда қатъий чоралар кўришни, хусусан макроиқтисодий, инвестиция, монетар ва фискал сиёсат самарадорлигини кескин оширишни тақозо этади. Ушбу муаммоларни бартараф этишда ҳукуматнинг инқирозга қарши чора-тадбирлари қаторида монетар сиёсатнинг туб илмий-назарий ва услубий асосларини чуқур ўрганиш ҳамда уларни амалда иқтисодиётда самарали қўллаш муҳим ўрин тутди.

Халқаро амалиётдан маълумки, ташқи қарзнинг ҳажми ЯИМнинг 60 фоизидан ошиб кетадиган бўлса, у мамлакат иқтисодиётини издан чиқара бошлайди. Шу боис, ҳар бир давлат ташқи қарз борасида оқилона сиёсат юритиши, ташқи ва ички инвестициялар ҳисобига ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятини мунтазам равишда ошириб бориши мақсадга мувофиқдир.

Бугунги кунда мамлакатимиз ташқи қарзи ЯИМ нисбатан 46 фоизни ташкил этмоқда. Бу ҳолат албатта мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда ижобий ҳолат ҳисобланади.

Хамидова Ф.,
Тошкент молия институтининг,
«Халқаро молия-кредит» кафедрасининг
доценти и.ф.н.

МАМЛАКАТ ХУДУДЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ- ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф томонидан мамлакат худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизликнинг аҳамияти ёритилган.

Калим сўзлар: худуд, иқтисодий хавфсизлик, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, ишлаб чиқариш, хатарлар.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль экономической безопасности в социально-экономическом развитии регионов страны.

Ключевые слова: территория, экономическая безопасность, социально-экономическое развитие, производство, риски.

Annotation: This article discusses the role of economic security in the socio-economic development of the country's regions.

Keywords: territory, economic security, socio-economic development, production, risks.

Ҳозирги кунда худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш учун миллий иқтисодиётни тузилмага келтириш ва модернизация қилиш учун узок ва қисқа муддатда инвестицияларни кўпайтириш талаб этилади. Бироқ турлича ташқи ва ички таҳдидларнинг мавжудлиги миллий иқтисодиётнинг ривожланишига маълум даражада тўскинлик қилади.

Худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича олиб борилган тадқиқотларда миллий хавфсизликни таъминловчи омилларнинг оптимал қийматларини белгиловчи сифат ва миқдор усуллари, замонавий шакл ва моделларга муҳим эътибор қаратилади. Ўзбекистон имкониятлари ва салоҳиятини ҳисобга олган ҳолда унинг иқтисодиёти ўзгарувчан бозор шароитлари ва усулларига мослашаолади, мос равишда оптималлаштириш кўрсаткичлари ҳам ўзгариши мумкин.

Бунда иқтисодий хавфсизлигидаги баъзи омилларнинг фақат мутлоқ хусусиятлари (ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва диверсификация, ривожланган инфратузилма, фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва ишлов бериш даражаси ошиши, малакалиишчи кучи мавжудлиги, юқори технологиялардан фойдаланиш, иқтисодиётни ахборотлаштириш) эмас, балки уларнинг динамикаси муҳим аҳамият касб этиб, у омилларнинг хавфли қийматлари ёки уларга яқинлашишдан далолат беради ёхуд иқтисодиётнинг оптимал йўналишда ҳаракатланиши имкониятларини акс эттиради.

Миллий иқтисодиётга киритилган худуд ва корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлик тизимини батафсил ўрганиш учун унинг учта асосий даражаси ажратилиши мумкин. Худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизликнинг таъминлашнинг биринчи даражаси миллий иқтисодиётнинг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш мақсадида иқтисодий чораларни тайёрлаш ва амалга оширишда мўлжал ҳисобланади, бунда мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш истиқболларини баҳолаш учун уни белгиловчи механизм ва воситалар энг муҳимлари танлаб олинади.

Худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизликнинг иккинчи даражаси иқтисодий пасайиш шароитида иқтисодий тизимни вазиятли ифодаловчи омиллар ҳисобланади. Айрим кўрсаткичларнинг пасайиши мамлакат ва худудларнинг иқтисодиётида инқирознинг янада чуқурлашишига олиб келиши мумкин.

Иккинчи даражадаги хатарларни аниқлаш механизмлари (усуллари, йўллари, воситалари) қуйидагилардан иборат: ресурсларнинг йўқотилиши, миллий валюта-нинг девальвацияси, бозор шароитларининг ёмонлашуви (шу жумладан, давлатдан қарз олиш бозорига хизмат кўрсатиш), ташқи савдонинг ўзгариши (сиёсий омиллар ҳисобланувчи санкциялар, иқтисодий санкция сифатида амал қилади), солиқ юкининг ошиши ва ҳоказо.

Худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг учинчи даражаси салбий ўналишда оптималлаш кўрсаткичларидан узоқлашиш тизимли, молиявий ёки бошқа инқироздан далолат берувчи таҳдидларни қисқартириш бўйича чора-тадбирлар мажмуи билан тавсифланади. Учинчи даражали механизмлар (иккинчи даражали механизмлар билан бир қаторда) қуйидагилардан иборат: ишлаб чиқаришнинг сезиларли даражада ривожланиб бораётганидаги ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари, субъектларнинг ўз вақтида қарздорлик хизматида эҳтиёжи, молиявий тизимни тиклашда хавф-хатарларнинг прогнозли ҳисоби ва ҳ.к.

Иқтисодиётни долзарблаштирувчи куч ва омиллар, уларнинг мазмуни, турли муаллифлар томонидан ўрганилган худуд ва корхоналарнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини давлат томонидан тартибга солиш иқтисодий тизими имкониятлари ёки салоҳиятини белгиловчи омиллар қуйида келтирилган (27-жадвалга қаранг).

27 - ж а д в а л

Худуд ва корхоналар ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш имкониятлари ва уларнинг мазмунини белгиловчи омиллар.

Омиллар	Омиллар мазмуни
Савдо шароитларини яхшилаш (савдо шароитлари индекси).	Халқаро савдода экспорт ва импорт нархлари нисбатини белгилайди; у миллий иқтисодиётда ташқаридан олиб кирилувчи ва маҳаллий товарлар бўйича жаҳон нархлари ўзгариши нимага сабаб бўлади, шунингдек, юзага келган товарайланма тузилмасида импорт бирлигига ҳақ тўлаш, яъни фойда ёки зиён кўриш суммасида маҳаллий ресурсларни қанча (кўп ёки кам) сарфлаш зарурлигини кўрсатади.
Ички бозорда хорижий рақобат миқёси ёки истеъмолда импорт улуши камайиши.	Ўзбекистон ишлаб чиқариш борасида етарлича ресурсларга эга маҳсулот улуши жуда муҳим ҳисобланади.

Омиллар	Омиллар мазмуни
Техника сиғими даражаси ошиши.	Экспорт ва импортда машина ва ускуналар, лицензия, лизинг – узоқ муддатли ижара ва хоказолар.
Иқтисодиётни диверсификациялаш даражаси кенгайиши.	Иқтисодиётнинг мамлакат, ҳудуд ва ташкилий тузилмаси.
Ташқи қарз камайиши.	Ташқи қарзни қоплаш учун йиллик тўловлар суммасининг маълум йилда экспортдан тушум ҳажмига нисбати.
Олтин-валюта захиралари ошиши.	Олтин-валюта захиралари қийматининг бирор-бир йил учун импорт ҳажми ёки ташқи қарз ва фоизларни қоплашга тўловлар суммасига нисбати.
Ижтимоий омиллар натижасида юзага келган иқтисодий хатар даражаси камайиши.	Иқтисодиётнинг хуфиёналашуви, коррупция, фирибгарлик даражаси камайиши.

М а н б а: *ушбу жадвал муаллиф томонидан тузилган.*

Мамлакатда ҳудуд ва корхоналарнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш борасида ўз вақтида тегишли чораларни кўрмаслик иқтисодий пасайиш, аҳоли бандлиги қисқариши, миллий ишлаб чиқариш самарадорлиги пасайиши сингари салбий оқибатларга сабаб бўлиши мумкин.

Ҳудуд ва корхоналарнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизлик мамлакатнинг умумий иқтисодий тизимининг муҳим хусусияти бўлиб, у мамлакат иқтисодиётининг мустақиллиги, барқарорлиги ва мустаҳкамлиги, аҳоли турмуш даражасини ошириш, корхона ва ҳудудларнинг самарали ҳамда рақобатбардош фаолият юритиши, шахсий қониқишни ифодаловчимиллий манфаатларни доимий равишда такомиллаштириш ҳамда изчил амалга оширишни таъминловчи ўзаро боғлиқ шарт-шароит ва омилларни акс эттиради.

Ушбу ҳолатда иқтисодий хавфсизлик уларни бошқаришнинг турли: молиявий, ташқи иқтисодий, озик-овқат, саноат, ҳудудий ва хоказо жиҳатларини қамраб олади. Жаҳон иқтисодиётига киритилган миллий иқтисодиётнинг шаклланиши, мамлакат ва ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш учун корхоналарни давлат томонидан тартибга солиш тизими доирасида ички бозорнинг рақобатбардошлигини таъминлаш учун ташқи ва ички таҳдидларга қарши курашга қаратилган иқтисодий фаолият зарур.

«Ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг иқтисодий хавфсизлиги» категорияси деганда ушбу тизимнинг ҳудуд ва унинг ҳудудида жойлашган корхоналар ижтимоий-иқтисодий ривожланишига салбий таъсир кўрсатувчи норматив-ҳуқуқий ва дастурий ҳужжатлардаги таҳдидлардан ҳимоя қилиш ҳолати назарда тутилади.

Хасанова Р.Б.,
ТДИУ таянч докторанти

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА ИЧКИ ХЎЖАЛИК ТРАНСФЕРТ БАҲОЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ УСЛУБИЙ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада хўжалик юритувчи субъектларда ички хўжалик трансферт баҳоларини қўллашнинг услубий масалалари ёритилган. Республикамиз корхоналари фаолиятига уларни жорий этиши мақсадида бу соҳадаги ижобий халқаро тажриба таҳлил этилган.

Калим сўзлар: хўжалик юритувчи субъектлар, корхона, ички хўжалик, трансферт баҳолари, харажатлар, молиявий натижа.

Аннотация: В данной статье освещены методические вопросы формирования внутренних трансфертных цен в хозяйствующих субъектах. В целях внедрения их в деятельность предприятий Республики анализирован положительный международный опыт в этой сфере.

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, предприятия, отечественные, трансфертные цены, затраты, финансовые результаты.

Annotation: This article highlights the methodological issues of the formation of internal transfer prices in economic entities. In order to introduce them into the activities of enterprises of the Republic, positive international experience in this field has been analyzed.

Keywords: business entities, enterprises, domestic, transfer prices, costs, financial results.

Трансферт баҳолар тўғрисида мулоҳаза юритишда унинг бозор баҳолари билан фарқли жиҳатларига эътибор қаратиш лозим. Амалдаги Солиқ кодексининг (2019 йилги янги таҳрири) «Бозор нархлари тўғрисидаги умумий қоидалар» моддасида битимларнинг нархлари, ушбу битимлар тарафларининг даромадлари ва харажатлари бозор нархлари сифатида тан олинishi учун қуйидаги талаблар бажарилиши таъкидланган: мустақил шахслар ўртасидаги битимлар, биржа савдоларининг натижаларига кўра тузилган битимлардаги шартномавий нархлар банди ёки нархларни келишиш баённомаси, солиқ тўловчи солиқ (зарар) суммаларига мустақил тузатиш киритишни амалга оширмаган бўлса ва қонунчиликда кўрсатилган бошқа ҳолатларда бозор нархи деб топилади.

Мазкур қонуний ҳужжатда солиқ мақсадлари учун трансферт нархларидан фойдаланиш масалаларига алоҳида VI-бўлим «Трансферт нархни белгилашда солиқ назорати», 5 та боб ва 27 та модда ажратилган. Унга мувофиқ ўзаро алоқадор тарафлар ўртасидаги битимларда шаклланадиган ва (ёки) мустақил шахслар ўртасида битимлар

тузилаётганда таққосланадиган иқтисодий шароитларда қўлланилиши мумкин бўлган холис тарзда шаклланадиган нархдан фарқ қиладиган нарх трансферт нарх деб тушунилади.

Иқтисодчи олим Колин Дж. Друри Австралия, Канада ва Буюк Британия давлатларида трансферт баҳонинг қўлланилиши бўйича ижтимоий сўровлар ўтказган. Тадқиқот натижаларига кўра респондентларнинг Австралияда 13%, Канадада 34% ва Буюк Британияда 33%и баҳони шакллантиришнинг бозор тамойиллари асосида ҳисоб юритаётганликларини билдиришган. Тўлиқ харажатларга асосланган усул бўйича харажатларни тақсимлаш ва молиявий натижани аниқлаш Австралияда 65%, Канадада 46% ва Буюк Британияда 27%. Тадқиқотчининг таъкидлашича, ички хўжалик баҳоларини шакллантириш ва алоҳида ҳисоб юритишдан иккита мақсад кўзланган:

- ҳар бир алоҳида бўлинмаларнинг фаолиятига баҳо бериш;
- компаниянинг фойдасини максимал даражада оширишга ҳаракат қилиш.

Халқаро тажрибанинг кўрсатишича, трансферт баҳонинг шаклланишига қиймат (баҳо) ва харажатлар ёндашувидан ташқари яна бир самарали усул -келишувлар асосидаги трансферт баҳолар усули ҳам салмоқли ўринга эга. Бу усулни қўлловчиларнинг салмоғи – Австралияда 11%, Канадада 18% ва Буюк Британияда 30%ни ташкил этган. Мазкур усулнинг жорий этилишига бир нечта сабаблар таъсир кўрсатиб, аввало бозордаги оралиқ маҳсулотга нисбатан бозор баҳоларининг қайишқоқ ёки мослашувчан эмаслиги, хусусан, ички ва ташқи бозорлар учун турлича сотиш билан боғлиқ харажатларнинг ёки турлича баҳоларнинг мавжудлиги.²

Иқтисодчи олима Соя-Серко А.А. трансферт баҳоларни устидан ўрнатилган солиқ назоратига ишора қилиб, уларни иқтисодий адабиётларда шубҳали ёки ғайриоддий баҳо деб қаралаётганини эътироф этади. Унинг фикрича, трансферт баҳога берилган таъриф ўринли бўлиб, бу ҳолат трансферт баҳоларнинг тижорат мақсадларига эришиш учун бозордан ташқарида томонларнинг келишувига мувофиқ аниқланиши ҳамда айнан солиқ юқини пасайтириш мақсадида қўлланилиши билан изоҳланади.³

Шуни таъкидлаш лозимки, Республикамиз Солиқ қонунчилигида трансферт баҳони аниқлаш усуллари (Солиқ кодекси 186-модда) МДҲ давлатлари, хусусан Россия Федерациясида қўлланилаётган усулларга мос келади. Бу усуллар қуйидагилардар иборат:

- 1) таққосланадиган бозор нархлари усулидан;
- 2) кейинги реализация қилиш нархи усулидан;
- 3) харажат усулидан;
- 4) таққосланадиган рентабеллик усулидан;
- 5) фойдани тақсимлаш усулидан.⁴

¹ Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси (янги таҳрири). 176-178 моддалар. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.12.2019 й., 02/19/СК/4256-сон; 11.03.2020 й., 03/20/607/0279-сон. www.lex.uz/docs/4674902.

² Друри Дж. Колин. Управленческий и производственный учет: 6-е изд. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. 781–788-бетлар.

³ Соя-Серко А.А. Трансфертное ценообразование: на что нужно обратить внимание аудиторам. www.cyberleninka.ru/article/n/transfertnoe-tsenoobrazovanie-na-chto-nuzhno-obratit-vnimanie-auditoram (мурожаат қилинган сана: 17.04.2020)

⁴ Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

Шунга эътибор қаратишимиз лозимки, хўжалик субъектлари ихтиёрига Зарур бўлган ҳолларда юқоридаги тавсия этилган усулларнинг икки ва ундан ортиғидан аралаш ҳолда фойдаланишга руҳсат берилади.

Бироқ, амалдаги қонунчиликда таққосланадиган бозор нархлари усули, назорат қилинадиган битимлар нархларининг бозор нархларига мувофиқлигини солиқ солиш мақсадида аниқлаш учун устувор ҳисобланади.

Мободо таққосланадиган бозор нархлари усулини солиқ солиш мақсадида қўллашнинг имкони бўлмаса ёки уни қўллаш назорат қилинадиган битимлар нархларининг бозор нархларига мувофиқлиги (номувофиқлиги) тўғрисида асосланган хулоса чиқариш имконини бермаса, юқоридаги бошқа усуллардан бирини танлашга тўғри келади. Масалан, тўқимачилик корхонаси анъанавий равишда тармоққа ҳос бўлган бир турдаги ўхшаш маҳсулот ишлаб чиқариш учун тузилган таққосланадиган битимларда нархлар тўғрисидаги барча иштирокчилар фойдаланиши мумкин бўлган ахборот мавжуд бўлмаган тақдирда, трансферт нархни белгилашда солиқларни ҳисоблаб чиқариш ва тўлашнинг тўлиқлигини аниқлаш мақсадида юқоридаги келтирилган усулларнинг биридан фойдаланиши мумкин.

Хулоса қилганимизда, мамлакатимизда маҳсулот (иш, хизматлар)га нисбатан бозор тамойилларига асосланган нархларнинг ўрнатилиши натижасида хўжалик юритувчи субъектлар ва уларнинг таркибий қисмлари ўртасида якуний молиявий натижаларнинг шаклланиши яъни фойдалилик даражасининг ортишига бўлган манфаатдорликни ошаётганлиги кузатилади.

Илғор халқаро тажрибанинг гувоҳлик беришича, иқтисодий жараёнларда ички хўжалик трансферт баҳоларининг аҳамияти ва роли беқиёсдир. Бунинг боиси шундаки, бозор баҳоси ва маҳсулотнинг тўлиқ таннархи ўртасида шаклланаётган фойданинг ҳажмидан солиқлар воситасида давлат бюджети тўлдирилади. Шунингдек, корхона жамоасининг моддий манфаатдорлиги қондирилади ҳамда қайта инвестициялаш имкониятлари яратилади.

Трансферт баҳоларини қўллашда таққосланадиган бозор нархлари усулидан фойдаланиш имконияти аниқроқ бўлиб, натижада фойда (даромад) солиғини ҳисоблаш ва тўлашда шаффофликни таъминлайди деб ўйлаймиз. Шунингдек, рентабеллик ва фойдани тақсимлаш усуллари ҳам трансферт баҳони аниқлаш мушкулдир, чунки бу иккала усул ҳам молиявий ёки тижорат битимлари тузилгандан кейин аниқланади. Демак, трансферт баҳони аниқлашнинг бозор баҳосига асосланган усули самаралироқ деб ҳисобланади.

Хасанов Б.А.,
ТДИУ и.ф.д., проф.

Хамидов Ф.Ф.,
ТДИУ магистратура бўлими
«Аудит» мутахассислиги талабаси

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИЧКИ АУДИТНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ

Аннотация: Мақолада тижорат банкларида аудиторлик текширувларини ташкил этиш масалалари ёритилган, хусусан, ички аудитнинг тамойиллари, усуллари ва уни ўтказиш муолажалари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: тижорат банклари, аудит, ички аудитнинг тамойиллари, усуллар, Марказий банк.

Аннотация: В статье освещены вопросы организации аудиторских проверок в коммерческих банках, в частности, рассмотрены принципы, методы и процедура его проведения.

Ключевые слова: коммерческие банки, аудит, принципы внутреннего аудита, методы, центральный банк.

Annotation: The article highlights the organization of audits in commercial banks, in particular, considers the principles, methods and procedure for its implementation.

Keywords: commercial banks, audit, principles of internal audit, methods, Central Bank.

Жаҳон иқтисодиётида юз бераётган глобал инқирознинг оқибатларини иқтисодиётимизга таъсирини юмшатиш борасида мамлакатимизда муҳим ислохотлар амалга оширилмоқда. Мазкур ҳолат аввало иқтисодиётимизнинг қон томирлари ҳисобланган тижорат банклари фаолиятида янги муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Мамлакатимизда 2019 йил 12 ноябрда Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги Қонуни янги таҳрирда қабул қилинди. «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги Қонунининг янги таҳрири замонавий стандартларга мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, у ўрта ва узок муддатли истиқболда иқтисодий ривожланишни таъминлашга хизмат қилади.¹

Ушбу Қонун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПФ-5296-сонли «Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармониға мувофиқ ишлаб чиқилган.²

¹ Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. (янги таҳрири). 2019 йил 11 ноябрь, ЎРҚ-582-сон. www.lex.uz/docs/4590452

² Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. ПФ-5296-сон 09.01.2018. www.lex.uz/docs/3494933

Янги таҳрирдаги Қонунда Марказий банкнинг ички назорат органи ҳисобланувчи ички аудит хизматининг ташкил этилиши ва унга Марказий банк таркибий бўлинмалари ва тасарруфидаги ташкилотларнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш вазифаси юклатилиши, шунингдек, халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик ташкилотлари томонидан ҳар йили ташқи аудит ўтказилиши кўзда тутилган.

Бу муаммоларнинг ечими кўп жиҳатдан уларнинг молиявий барқарорлиги ва аудиторлик хулосаларининг ҳаққонийлиги даражасига боғлиқдир. Ўзбекистонда банк тизимини жадал ривожланиши шароитида аудиторлик фаолиятини ташкил этиш банкларнинг молиявий ҳолатига таъсир кўрсатадиган муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Бинобарин, банкларнинг барқарорлиги уларнинг рақобат шароитида фаолият юритиш сиёсатининг ўзига хос хусусияти эмас, балки келажак учун ривожланиш стратегиясидир. Шу муносабат билан ички назоратни ташкил этишнинг турли шакллари ва усуллари тадқиқ этиш жуда муҳимдир.

Иқтисодиётнинг банк сектори бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 27 сентябрдаги 475-сонли қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги 215-сонли қарори қабул қилинган бўлиб, унга биноан баланс активлари 1 миллиард сўмдан ошадиган акциядорлик жамиятларида ички аудит хизматини ташкил этиш жараёнларини жадаллаштирди.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ички аудит тизими ички назоратнинг ажралмас мустақил тузилмаси ҳисобланади. Тижорат банкларининг ички аудит хизматининг фаолияти уларда ташкил этилган ички аудитда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг талабларидан келиб чиқади.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг халқаро банклар тизимига интеграциялашуви, шунингдек, банкларнинг халқаро талаблар ва стандартларга жавоб беришга жалб қилиниши муносабати билан ички аудит функцияларига кўпроқ эътибор берилмоқда.

Замонавий ички аудит турли хил ва кенг кўламли вазифаларни бажариши талаб этилади. Биринчидан, ички назорат тизими ахборотлари аниқлиги, қонун ҳужжатларига мувофиқлиги, активларни сақлаш, алоҳида операцион ва таркибий бўлинмалар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш. Иккинчидан, у рискларни бошқариш тизимининг самарадорлигини таҳлил қилади ва баҳолайди ҳамда рискларни камайтириш усуллари таклиф қилади. Учинчидан, компаниянинг корпоратив бошқарув тизимининг корпоратив бошқарув тамойилларига мувофиқлигини баҳолаш.

Шуни таъкидлаш зарурки, ички аудит хизмати банклар фаолиятида муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиши мумкин, бироқ бу банклар ва корхоналарнинг барча муаммоларига универсал ечим бера олади деган фикрга келишга асос бўла олмайди. Масалан, ички аудит тижорат банки фаолияти ва улардаги банк операцияларини текшириш орқали кутилаётган рисклар хатарини камайтиришга хизмат қилади ва олдиндан тахминлаш эҳтимолини оширади. Бироқ, банк ходими томонидан йўл қўйилган хато ёки ҳуқуқбузарлик ҳолатларини барчасини аниқлаб, бартараф эта олмайди.

Банк хатарларини дастлабки таҳлил қилиш асосида аудитнинг объектлари кўламини ва бажариладиган иш ҳажминини мақбул вариантини танлаш имкони мавжуд аммо ҳар бир бизнес жараёнини мукамал ва батафсил текшириб бўлмайди.

Ички назорат тизимида банкнинг бошқа офислари (Бек ва фронт офислари) томонидан ишлаб чиқилган процедураларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш зарур, аммо бу жараёнлар ички аудитнинг мустақил ва холислигига салбий таъсир этмаслиги лозим.

Ички аудиторлар фаолиятини ташкил этишда иккита моделдан кўпроқ фойдаланилади: горизонтал ва вертикал модел. Горизонтал модел банк фаолияти ёки жараённинг алоҳида турини бошқарув тизими талабларига мувофиқлигини текшириш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш учун ишлатилади. Вертикал модел банкнинг алоҳида бўлинмаси фаолиятининг мувофиқлигини текшириш учун ишлатилади. Фикримизча, горизонтал модел кўпроқ вақт талаб қиладиган ва узоқ давом этадиган жараённи қамраб олгани билан, аҳамиятлидир. Чунки у текшириш объектидаги турли хил бўлимлар ва ходимларнинг иштирокидаги тадбирларни ўз ичига олади. Бундан ташқари, горизонтал текшириш бўлимлар ўртасидаги алоқа тўсиқларини бартараф этиб, бошқарув тизими иштирокчиларини бир-бири билан ўзаро алоқада бўлишга ундайди.

Ички аудит хизмати асосан Халқаро стандартларга мувофиқ ишлаб чиқилган ва банк раҳбарияти томонидан тасдиқланган услубиётга асосланиб фаолият юритиши зарур.

Мазкур ички аудит стандартлари менежментнинг функциялари (стратегия ва бошқалар)га мослаштирилган бўлиши керак. Шунингдек, банкларда аудит ўтказиш бўйича Низом ва қўлланма шаклида батафсил баён этилган бўлиши зарур. Аудит услубиётини ишлаб чиқишда ҳисобга олиниши лозим бўлган асосий омил шундан иборатки, фақат тартибга солинадиган функциялар (бизнес режалар, бюджетлар, сметалар, кўрсатмалар ва бошқалар) ишлаб чиқилади.

Бизнинг фикримизча, миллий иқтисодиётимиздаги банк аудити стандартларини ривожланган бозор иқтисодиётига эга давлатлар аудиторларининг фундаментал тамойиллари, ахлоқий меъёрлари ва усулларига мослаштириш зарур. Уларга риоя қилиш манфаатдор аудиторлик фаолияти натижаларига ишонч даражасини оширишга ёрдам беради.

Хасанов Б.А.,
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети профессори,
и.ф.д.

Джуманова А.Б.,
Тошкент темир йўл муҳандислари
институтини кафедра мудири,
и.ф.н., доцент

МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТ ТИЗИМИДА АУДИТ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ РЭНКИНГ ТИЗИМИГА ЎТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада аудиторлик ташкилотлари фаолиятини ташқи назоратини амалга ошириш шароитида рэнкинг тизимидан фойдаланиш масалалари ўрганилган. Унинг рейтинг тизими билан умумий ва хусусий жиҳатлари қиёсий таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: молия, аудиторлик ташкилотлари, аудит, рэнкинг, баҳолаш усуллари, назорат.

Аннотация: В данной статье изучены вопросы использования рэнкинговой системы в условиях осуществления внешнего контроля над деятельностью аудиторских организаций. Проведен сравнительный анализ его общих и частных свойств в сопоставлении с рейтинговой системой. Разработаны научные предложения и практические рекомендации по результатам исследования.

Ключевые слова: финансы, аудиторские организации, аудит, рейтинг, методы оценки, контроль.

Annotation: This article explores the use of the ranking system in the context of external control over the activities of audit organizations. A comparative analysis of its general and particular properties in comparison with the rating system is carried out. Scientific proposals and practical recommendations based on the results of the study are developed.

Keywords: finance, audit organizations, audit, ranking, evaluation methods, control.

Ўзбекистонда аудиторлик ташкилотларининг фаолияти сифатини баҳолашнинг ташқи назоратдан ўтказиш тартиби мустақиллик йилларида шакллантирилди ва ривожланмоқда. У 2008 йилда ишлаб чиқилган ва 2009 йилдан бошлаб амалиётга жорий этилган. Бу вақт мамлакатимизда жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози оқибатларини юмшатиш даврига тўғри келган. Тарихга мурожаат қиладиган бўлсак, мамлакатимиз биринчи Президенти аудиторлик ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда улар кўрсатаётган хизматлар сифати учун жавобгарликни ошириш тўғрисидаги қарори билан аудиторлик ташкилотларининг рейтингини аниқлашга асос солинди. Мазкур қарор билан аудиторлик фаолияти сифатини назорат қилишни таъминлаш мақсадида республика аудиторлар жамоат ташкилотларининг талабига

кўра аудиторлик ташкилотлари фаолиятини мажбурий рейтинг баҳолаш учун улар томонидан ахборот тақдим этиши шартлиги белгилаб қўйилди.

Юқоридаги қарорнинг ижросини таъминлаш мақсадида мамлакатимизда биринчи марта профессионал аудиторлар уюшмалари – Ўзбекистон бухгалтерлар ва аудиторлар миллий ассоциацияси ва Ўзбекистон Аудиторлар палатаси томонидан аудиторлик ташкилотлари фаолияти рейтингини ўтказиш мақсадида Рейтинг баҳолашни ўтказиш тўғрисидаги низом, Рейтинг баҳолаш методикаси ишлаб чиқилиб, 2008 йил 28 апрелда қўшма буйруқ билан тасдиқланди. Ушбу вазифаларни амалга ошириш учун «Auditreyting» масъулияти чекланган жамияти ташкил этилди.

Аудиторлик ташкилотлари фаолиятини баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисида кенгрок тушунчага эга бўлиш учун куйидаги кўрсаткичлар асос қилиб олинган эди:

1. Аудиторлик ташкилотининг иқтисодий кўрсаткичлари.
2. Корпоратив салоҳияти ва ишчанлик фаолияти.
3. Бозордаги ҳолати.
4. Ривожланиш динамикаси.¹

Ҳозирги кунда хорижий инвестицияларни мамлакатимизга жалб этишнинг иқтисодий кафолати ҳисобланган аудиторлик фаолиятини халқаро стандартлар асосида ташкил этиш заруратга айланмоқда.

Аудиторлик ташкилотлари фаолиятини рейтинг баҳолаш амалиётини танқидий ўрганиш ҳамда мазкур соҳадаги халқаро тажрибани таҳлил қилиш натижасида юртбошимиз Ш.М.Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида аудиторлик фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари белгилаб берилди. Қарорга биноан 2019 йил 1 январдан аудиторлик ташкилотлари устав капиталининг энг кам миқдорига доир, аудиторлик ташкилотлари раҳбарларининг аттестациядан ўтиши бўйича ҳамда устав капиталида давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган корхоналарда ташқи аудитни ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини Давлат рақобат қўмитаси ва Молия вазирлиги томонидан белгиланадиган рўйхатдан танлаб олиш тўғрисидаги талаблар бекор қилинди.

Янги тартиб ва тамойилларга кўра аудиторлик ташкилотлари фаолиятини ташқи баҳолашнинг ҳолислиги ва ҳаққонийлигини таъминлайдиган қизиқтирган ранжирловчи кўрсаткичлар бўйича рэнкинг методикасини ишлаб чиқиш вазифаси аудиторларнинг республика жамоат ташкилотлари ҳамда Молия вазирлигига топширилди.²

Шуни таъкидлаш зарурки, амалдаги талабларга кўра манфаатдор идоралар ва жамоат ташкилотларига аудиторларнинг республика жамоат бирлашмалари веб-сайтларида аудиторлик ташкилотлари рэнкинги натижаларини жойлаштириш ҳамда уларни оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш, шунингдек, аудиторлик ташкилотлари фаолиятини баҳолашда ранжирловчи кўрсаткичларни доимий равишда долзарблаштириш вазифалари юклатилган.

Проф. Тўлахўжаева М.М.нинг таърифича: «Рэнкинг – бу қатнашчилар рўйхатини алоҳида белгилари бўйича (бир ёки бир нечта) шакллантиришни ранжирлаш ва ўз

¹ Перечень показателей рейтинга деятельности аудиторских организаций. www.naaa.uz

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. ПҚ-3946-сон 19.09.2018. www.lex.uz/docs/3914502

моҳиятига кўра уларни кейинчалик ранжирлаш (танлаб олиш) учун зарур бўлган маълумотлар базасини англатади»¹.

Аудиторлик ташкилотлари фаолияти устидан ташқи назоратни амалга ошириш мақсадида ишлаб чиқилган ва тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси аудиторлик ташкилотлари рэнкинги Услуби»да куйидаги кўрсаткичлар асосида аудиторлик ташкилотларининг фаолияти ранжирланади:

1. Соф тушум (субпудратга берилган ҳажмлар айрилган ҳолда). «Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот» 2-шаклига мувофиқ.

2. Хусусий капитал ҳажми, Бухгалтерия баланси бўйича (1-шакл).

3. Соф фойда ҳажми, «Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот» (2-шакл) бўйича.

4. Фуқаролик жавобгарлиги суғуртаси суммаси ҳажми.

5. Аудиторларнинг рўйхатдаги сони, мазкур аудиторлик ташкилоти улар учун «Аудиторлик фаолияти тўғрисидаги маълумот» ҳисоботи маълумотларига мувофиқ асосий иш жойи ҳисобланади.

6. Рўйхатдаги аудиторлар сони:

6.а. Халқаро бухгалтер сертификатига эга бўлган (CIPA, ACCA, CPA ёки «ХАС бўйича аудит» предмети бўйича имтихонни ўз ичига олган, бухгалтернинг бошқа халқаро сертификатлари), «Аудиторлик фаолияти тўғрисидаги маълумот» ҳисоботи маълумотларига мувофиқ.

6.б. Халқаро бухгалтер сертификатига эга бўлган (CAP ёки DipIFR), миллий касбий бухгалтерлик сертификатига эга бўлган (БКС) ёки солиқ маслаҳатчиси сертификати (СМС).²

Ушбу услубий кўрсатма бўйича аудиторлик ташкилотининг сўнгги икки йиллик фаолияти таққосланади.

Назаримизда, юқоридаги рўйхатга аудиторлик ташкилотларида ишлаётган барча ходимларнинг сони киритилиши мақсадга мувофиқдир. Амалиётда гувоҳи бўлганимиздек, аксарият ҳолларда асосий ҳажмдаги аудиторлик хизматларини сертификатга ва етарли иш тажрибасига эга бўлмаган ёрдамчи аудиторлар бажарадилар. Рэнкинг жараёнида бу мутахассисларнинг салоҳияти инобатга олинмай қолмоқда. Шунингдек, аудиторлик ташкилотларининг халқаро аудиторлик компаниялари тармоғига аъзолиги масаласи ҳам рэнкингни аниқлаш даврида инобатга олинмиши зарур деб ҳисоблаймиз.

Таҳлил қилинаётган услубий кўрсатмага аудиторлик ташкилотларининг рэнкинг жараёнидаги ўтган йилги эгаллаган ўрни ва мавқеини алоҳида устун сифатида киритиш зарур. Бунинг натижасида аудиторлик ташкилотлари фаолиятини қиёсий баҳолаш, уларни динамикаси ва ўсиш суръатини таққослаш, улар ўртасида соғлом рақобат муҳитини яратишга имкон беради.

Тавсия этилган услубий кўрсатмада аудиторлик ташкилотлари фаолиятининг мутлоқ, нисбий ва ўсиш суръатлари кўрсаткичлари устунлари киритилмаган. Бу эса мазкур ташкилотларнинг молиявий ҳолатига иқтисодий баҳо беришга имконият яратмайди.

¹ *Тўлаҳўжаева М.М.* Зачем нужен рэнкинг аудиторских организаций. Газета НТВ, 2020 год, №16. www.gazeta.norma.uz/publish/doc/text159330_zachem_nujen_renking_auditorskih_organizaciy

² Методика рэнкинга аудиторских организаций Республики Узбекистан. [www.nrm.uz/doc.607813_metodika_renkinga_auditorskih_organizaciy_respubliki_uzbekistan_\(utverjdена_04_03_2019_g_nacionalnoy_associaciy_buhgalterov_i_auditorov_n_19mm_i_palatoy_auditorov_n_441\)](http://www.nrm.uz/doc.607813_metodika_renkinga_auditorskih_organizaciy_respubliki_uzbekistan_(utverjdена_04_03_2019_g_nacionalnoy_associaciy_buhgalterov_i_auditorov_n_19mm_i_palatoy_auditorov_n_441))

Хулоса қилганимизда, мамлакатимизда аудиторлик ташкилотлари фаолиятини халқаро стандартларга мослаштириш, аудиторлар ва бухгалтерларни халқаро даражада сертификатлаш, улар фаолияти устидан манфаатдор жамоат бирлашмалари иштирокида ташқи назоратни амалга оширишда рэнкинг тизимини қўллаш зарур деб ҳисоблаймиз. Бироқ амалда қўлланилаётган рэнкинг тизимининг кўрсаткичлари халқаро стандартларга тўлиқ мос келади деб бўлмайди

Айниқса, рэнкинг тизими натижалари ранжирланганда, уларнинг йиғма таҳлилий жадвалига мамлакатимизда фаолият юритаётган халқаро аудиторлик ташкилотларнинг кўрсаткичлари ҳам киритилса, маҳаллий аудиторлик ташкилотларининг рақобатчи сифатидаги қизиқиши ортар эди.

Фикримизча, рэнкинг кўрсаткичлари таркибига аудиторлик ташкилотларининг ўтган йилги эгаллаган ўрни ва мавқеини, фирманинг бошқа ходимларининг йиллик ўртача сонини киритиш, бир аудиторга тўғри келадиган соф тушум ҳажми каби кўрсаткичлар билан тўлдириш лозим деб ҳисоблаймиз.

Холмуродов О.Н.,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти
«Ишлаб чиқаришда бухгалтерия ҳисоби»
кафедраси ўқитувчиси

ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА ҚУЛАЙ МУҲИТ ЯРАТИШ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШ

Аннотация: Ушбу мақолада хорижий инвестицияларнинг Ўзбекистон миллий иқтисодиётига таъсири, инвестицияларни жалб қилиш ва бизнесни юритиш учун қулай муҳит яратиш, тадбиркорларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш соҳалари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: хорижий инвестиция, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, инвестор, асосий капиталга инвестициялар, марказлашган инвестициялар, маказлашмаган инвестициялар, чет эл сармояси.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние иностранных инвестиций на национальную экономику Узбекистана, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса, усиление правовых гарантий защиты законных интересов предпринимателей.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестор, инвестиции в основной капитал, централизованные инвестиции, децентрализованные инвестиции, иностранные инвестиции.

Abstract: This article examines the impact of foreign investment on the national economy of Uzbekistan, the creation of favorable conditions for attracting investments and doing business, strengthening the legal guarantees for the protection of the legitimate interests of entrepreneurs.

Keywords: foreign investment, foreign direct investment, investor, fixed capital investment, centralized investment, decentralized investment, foreign investment.

Ҳозирги вақтда жаҳон иқтисодиёти ўсишидаги ўзгарувчан шароитда Ўзбекистон ўз миллий иқтисодиётига катта миқдорда инвестициялар киритилишига кўмаклашадиган чуқур таркибий ислохотлар ўтказишга интиляпти. Иқтисодий янгиликлар ҳамда ўсиш жараёни инвестициялар ҳажми ва таркиби, уларни амалга ошириш сифати ҳамда муддатлари билан бирга белгиланмоқда. Мамлакат ривожини, аҳоли турмуш даражасини ва фаровонлигини оширишда хорижий инвестициялар алоҳида аҳамият касб этади.

Бинобарин, у иқтисодиётни ҳаракатга келтириш баробарида, бозорни янги ва сифатли маҳсулотлар билан бойитиш, қўшимча иш жойларини яратишда ҳамда экс-

порт салоҳиятини оширишда муҳим рол ўйнайди. Шу боис кейинги йилларда юрти- мизда хорижий сармоядорлар учун қулай шарт-шароитлар, қўшимча имкониятлар ва имтиёзлар бериш устувор вазифага айланган. Бунинг учун ҳуқуқий асослар ишлаб чиқиляпти. Мамлакатимизда тадбиркорликни ривожлантириш, инвестицияларни жалб қилиш ва бизнесни юритиш учун қулай муҳит яратиш, тадбиркорларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш соҳасида ҳам кенг қўламли ишлар амалга оширилди.

Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш фаолияти самарадорлигини ошириш, хорижий инвесторларни мамлакатимиз имко- ниятлари ва салоҳияти тўғрисида хабардор қилиш, хорижий инвестицияларни жалб этиш ва ўзлаштириш соҳасида давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятини мувофиқлаштиришни яхшилаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмла- рини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4300-сонли қарори қабул қилинди.¹ Яъни, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш учун тайёр инвестиция таклифларини ишлаб чиқиш, инвестиция ва бизнес форумлар, тақдимотлар («Road Show») ва маркетинг компаниялари имкониятларидан кенг фой- даланиш, давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш бўйича устувор йўналишларни ташкил этиш, инвестиция киритиш учун яратилган қулай шарт-шаро- итлар ва ишбилармонлик муҳитининг яхшиланганлиги тўғрисида, энг аввало, хорижий ишбилармонлар, тадбиркорлар, потенциал инвесторлар, давлат ва жамоат арбоблари орасида тарғибот ва кенг хабардор қилиш масалалари бўйича комплекс чора-тадбир- ларни амалга ошириш бўйича вазирликлар ва раҳбар ходимларнинг маъсулияти ва жавобгарлиги белгилаб берилди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 майда- ги «Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5718-сонли Фармонини қабул қилиниши, тадбиркорларнинг, шу жумладан, чет эллик инвесторларнинг мурожаатла- ри билан ишлашни ташкил этиш сифати ва тезкорлигини ошириш, улар билан очик ва тўғридан-тўғри мулоқотни таъминлаш, уларнинг қонуний талабларини амалий ва самарали рўёбга чиқариш ва муаммоли масалаларни ҳал этиш, ҳудудларнинг иж- тимой-иқтисодий ривожланишига реал ҳиссани кўпайтириш, аҳолининг иш билан бандлигини ошириш ва унинг моддий фаровонлигини ўстириш мақсадида Ўзбе- кистон Республикаси Бош вазирининг Тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш қабулхоналари ташкил этилди.²

Бундан кўзланган мақсад, тадбиркорлик субъектларининг, шу жумладан, чет эллик инвесторларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя қилинишини таъминлаш, чет эл инвестицияларини жалб қилиш ва улар иштирокидаги лойиҳаларни амалга

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4300-сонли Қарори.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 майдаги «Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5718-сонли Фармони.

ошириш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда, шунингдек ташқи савдо фаолиятини амалга ошириш ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг ташқи бозорларга киришига қўмаклашиш кузда тутилган.

Чет эллик инвесторларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини риоя қилишини таъминлаш, чет эллик ҳамда маҳаллий инвесторлар томонидан амалга ошириладиган инвестициялар ва инвестиция фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрда «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги №ЎРҚ 589-сонли қонуни қабул қилинди.¹ Ушбу қонунни қабул қилишдан асосий мақсад, концессия фаолияти, маҳсулот тақсимотида оид битимлар тузиш, уларни бажариш ва бекор қилиш, инвестиция, пай ва венчур фондлари, капитал бозорини, шу жумладан қимматли қоғозлар билан боғлиқ операцияларни тартибга солиш, давлат-хусусий шериклик, махсус иқтисодий зоналар соҳасидаги ҳуқуқий муносабатлар алоҳида қонунлар билан тартибга солинади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга мурожаатномасида таъкидлаганларидек: 2019 йил – «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш» йилида салмоқли натижаларга эришдик. Барча соҳалардаги ижобий натижалар қаторида инвестициялар ҳажми ҳам сезиларли даражада ошди. Айниқса, тўғридан тўғри хорижий инвестициялар 4,2 миллиард долларни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан – мана шу рақамга эътиборингизни қаратмоқчиман 3,1 миллиард долларга ёки 3,7 баробар ўсди. Инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 37 фоизга етди. Иқтисодиётни юқори суръатлар билан ривожлантириш учун фаол инвестиция сиёсатини изчил давом эттириш зарур.²

Маълумки, ҳозирги бутун дунё мамлакатларида кузатилаётган коронавирус пандемияси уларнинг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини ўтказмоқда. Энг йирик иқтисодиётга эга мамлакатларда ишлаб чиқариш ва истеъмол ҳажмларининг кескин қисқариши, глобал ишлаб чиқариш занжирлари ва савдо алоқаларининг издан чиқиши, дунё молия бозорларида хом-ашё товарлари нархининг пасайиши ва конъюктуранинг ёмонлашувини келтириб чиқарди. Глобал иқтисодиёт тизимининг бир қисми бўлган Ўзбекистон иқтисодиётига ҳам мазкур омиллар таъсир қилмоқда. Бу эса мамлакатнинг ташқи савдо соҳаси ҳамда аҳолининг турмуш даражасига бевосита ўз таъсирини ўтказмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил январ-март ойлари ташқи савдо айланмасини таҳлил қиладиган бўлсак, (*қ а р а н г*: 58-расм).

58-расм маълумотларидан кўриниб турибдики, 2020 йил январ-март ойлари якуни билан Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 8,1 млрд.АҚШ долларини ташкил этиб, 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 924,1 млн.АҚШ долларига ёки 10,2 фоизга камайган. Шундан, экспорт ҳажми 3,3 млрд.АҚШ долларига ёки 10,9 фоизга, импорт ҳажми эса 4,7 млрд.АҚШ долларига ёки 9,7 фоизга камайган. Ҳисобот даврида 1,3 млрд. АҚШ доллари қийматида пассив ташқи савдо баланси қайд этилди.

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти» тўғрисида»ги ЎРҚ-589-сонли Қонуни. 2019 йил 25 декабр.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи», 2020 йил 25 январ, №19.

58-расм. Ўзбекистон Республикасининг ташқи савдо айланмаси (2020 йил январ-март)

Ма н б а: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилди.

Энди, Ўзбекистон Республикасида 2020 йил январ-март ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг молиялаштириш манбалари бўйича тақсимланиш ҳолатини таҳлил қиладиган бўлсак, яъни қуйидагича акс этган (*қ а р а н г:* 28-жадвал).

28 - ж а д в а л

Ўзбекистон Республикасида асосий капиталга инвестицияларнинг молиялаштириш манбалари бўйича тақсимланиши (2020 йил январ-март)

Кўрсаткичлар	Млрд.сўм	Ўсиш сурати, фоизда	Жамига нисбатан улуши, фоизда
Асосий капиталга инвестициялар	33387,3	100	100
<i>Шу жумладан:</i>			
Марказлашган инвестициялар:	8430,1	25,3	7,3
Респулика бюджет маблағлари	1358,1	16	4,1
Сув таминоти ва канаизация тизимларини ривожантири жамғармаси	137,1	2	0,4
Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	928,8	11,6	2,8
Ўзбекистон Республикаси кафолати остидаги хорижий кредитлар	6006,1	71	—
Марказлашмаган инвестициялар:	24957,2	74,7	92,7
Корхона маблағи	8666,6	35	26,0
Аҳоли маблағи	3376,0	13	10,1
Кафолатланган ва бошқа хорижий инвестиция ва кредитлар	4945,2	20	
Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар	3648,9	15	43,7
Тижорат банклари кредитлари ва бошқа қарз маблағлари	4320,5	17	12,9

28-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, жами инвестициялар ҳажмида, марказлашган молиялаштириш манбалари ҳисобидан молиялаштирилган асосий капиталга инвестицияларнинг улуши, ўтган йилнинг мос давридаги улушига нисбатан 13,0 фоизга камайиб 25,3 фоизни ёки 8430,1 млрд. сўмни ташкил этган. Мос равишда, марказлашмаган молиялаштириш манбалари ҳисобидан 24957,2 млрд. сўм ёки жами инвестицияларнинг 74,7 фоиз инвестициялари ўзлаштирилиб, ўтган йилнинг мос давридаги кўрсаткичга нисбатан 13,0 фоизга кўпайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодий тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сонли Фармонида, Иқтисодий ва саноат вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги билан биргаликда тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш, жумладан кичик саноат зоналарига муҳандислик коммуникацияларини ўтказиш учун имкониятларни тақдим этувчи янада устувор бўлган инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишга маблағларни қайта йўналтирган ҳолда Инвестиция дастурини қайта кўриб чиқиш вазифаси белгилаб берилди.[4]

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, бугун иқтисодийтимизга жалб қилинаётган чет эл сармояларини кўпайтириш учун, аввало, инвестиция муҳитини дунё миқёсида белги-ланган стандартлар даражасига олиб чиқиш лозим. Шу билан бирга, инвестициялар оқимига тўсиқ бўлаётган омиллар, уларни аниқлаш, бартараф қилиш йўллари топиш долзарб аҳамият касб этади. Бинобарин, тўғридан-тўғри инвестициялар мамлакатимиз учун ташқи молиялаштиришнинг муҳим манбаига айлангани, бу инновацион технологияларни тадбиқ қилиш ва бошқарувни яхшилаш нуқтаи назаридан катта иқтисодий таъсирга эга.

Hakimov H.A.,
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti assistenti

DAVLAT QIMMATLI QOG‘OZLARI BO‘YICHA DAROMADLILIK EGRI CHIZIG‘I VA UNING SHAKLLANISHI

Annotatsiya: Maqola davlat qimmatli qog‘ozlari bo‘yicha daromadlilik egri chizig‘i va uning shakllanishi haqida nazariy ma‘lumotlar yoritilgan. Unda daromadlilik egri chizig‘ining shakllari ko‘rib chiqilgan va O‘zbekistonda davlat qimmatli qog‘ozlari egri chizig‘ini shakllantirish bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Tayanch iboralar: davlat qimmatli qog‘ozlari, daromadlilik egri chizig‘i, obligatsiyalar, foiz stavkalari, global inqiroz.

Аннотация: В статье приведены теоретические сведения о кривой доходности государственных ценных бумаг и ее формировании. Были обсуждены формы кривой доходности и предложены предложения по формированию кривой государственных ценных бумаг в Узбекистане.

Ключевые слова: государственные ценные бумаги, кривая доходности, облигации, процентные ставки, мировой кризис.

Abstract: The article provided theoretical information about the yield curve of government securities and its formation. The forms of the yield curve were discussed and proposals for the formation of the curve of government securities in Uzbekistan were proposed.

Key words: government securities, yield curve, bonds, interest rates, global crisis.

Davlatning mamlakat iqtisodiyotini tartibga solishga mo‘ljallangan pul-kredit siyosatining eng muhim instrumentlaridan biri – Markaziy bankning ochiq bozordagi operatsiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu operatsiyalarning qay darajada muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligini baholash uchun turli mexanizmlardan foydalaniladi. Ushbu mexanizmlardan biri – qimmatli qog‘ozlar daromadlilik egri chizig‘i hisoblanadi.

Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlilik egri chizig‘i – qimmatli qog‘ozning to‘lab berish muddati va uning daromadlilik foiz stavkasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aks ettiruvchi egri chiziq hisoblanadi. Ushbu egri chiziq, odatda, likvidlilikni afzal ko‘rish nazariyasiga asosan, tepaga yo‘nlgan bo‘ladi. Ya’ni, qimmatli qog‘ozning to‘lab berish muddati oshgani sari uning daromadlilik darajasi ham oshib boradi.

Oddiy ko‘rinishdagi daromdlilik egri chizig‘i 59-rasmda ko‘rsatilgan. Unda ordinate o‘qi bo‘ylab daromadlilik darajasi foizda va absissa o‘qida to‘lab berish yillari ko‘rsatilgan.

Obligatsiyalarning daromadlilik egri chizig‘i iqtisodiy sikl ko‘rsatkichi sifatida ishlatiladi, boshqacha qilib aytganda, ushbu egri shakliga qarab, voqealar fond bozorida, shuningdek iqtisodiyotning real sektorida qanday rivojlanishi haqida taxmin qilish mumkin.

Umuman olganda, daromadlilik egri chizig'i foiz stavkalarining joriy darajasini aks ettiruvchi, shuningdek bozorda joriy talab va taklifning nisbatini ko'rsatadigan chiziqdir. Ushbu egri chiziqning mohiyatini yaxshiroq tushunish uchun talab va taklif qonuni qanday ishlashini batafsil ko'rib chiqish, shuningdek foiz stavkalarining ahamiyatini baholash kerak.

Nega foiz stavkalari shunchalik muhim? Foiz stavkalari darajasi biznesning kredit resurslarini olish qobiliyatini belgilaydi. Agar stavkalar past bo'lsa, kreditlar arzon va arzon bo'lsa, ular juda katta bo'lishi mumkin, bu ishlab chiqarishni kengaytirishga va iqtisodiy o'sishga olib keladi. Agar foiz stavkalari ko'tarilsa, kreditlar qimmat bo'lsa, bu ishlab chiqarishning pasayishiga va iqtisodiy tanazzulga olib keladi.

Foiz stavkasi iqtisodiyotning deyarli barcha sohalarida o'z aksini topgan. Har kuni kompaniyalar ma'lum ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun pul olishadi va agar qarzga olingan mablag'larning narxi (narxlarning oshishi sababli) ohsa, kompaniyalar o'z xarajatlarini qoplash uchun o'z xizmatlariga narxlarni ko'tarishga majbur bo'ladilar.

Aniqlanishicha, foiz stavkasining o'zgarishi umuman iqtisodiy tizimga juda kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, stavka o'zgarganda, bu iqtisodiy rivojlanish vektori o'zgartirilganligining birinchi signalidir va yaqin orada bu haqiqat fond bozoriga ham, butun iqtisodiyotga ham ta'sir qiladi.

Yuqoridagilarning barchasi (talab va talab, shuningdek foiz stavkalari) daromadlilik egri chizig'ida aks etadi. Bu, ayniqsa, davlatning obligatsiyalari egri chizig'iga taalluqlidir, chunki bu har bir mamlakatning iqtisodiy holatini aniq ko'rsatadigan ushbu egri shakli yoki egilishi.

Daromadlilik egri chizig'i va uning shakli. Shunday qilib, davlat obligatsiyalarining daromadliliigi egri investorlarning kelajakda fond bozori va iqtisodiyotda nima bo'lishini kutayotganligini ko'rsatadi. Masalan, siz ko'chmas mulkka sarmoya kiritishni rejalashtirgan ma'lum miqdordagi pulingiz bor, lekin pulni tezroq to'plash uchun uni davlat zayomlariga qo'yishga qaror qilasiz (bu shunchaki bankda pul saqlashdan ko'ra foydalidir).

Davlat obligatsiyalari turli xil muddatlarga ega, qisqa muddatli (1-2 yilgacha), o'rta muddatli (5 yilgacha) va uzoq muddatli (10 yilgacha) qimmatli qog'ozlar mavjud va ularning barchasi har xil daromadliliigi va har xil narxlariga ega. Siz kutgan narsaga (kelajakda foiz stavkalarining o'sishi yoki pasayishi) qarab, siz qarz berishga tayyor bo'lgan davr o'zgaradi.

1. Normal daromadlilik egri chizig'i.

Agar siz foiz stavkalarining o'sishiga umid qilsangiz, qisqa muddatli obligatsiyalarni sotib olishga harakat qilasiz, chunki qisqa vaqt ichida siz yuqori foiz stavkalariga investitsiya

59-pacm. Oddiy ko'rinishdagi daromadlilik egri chizig'i¹

¹ <https://www.investopedia.com/terms/y/yieldcurve.asp>

60-расм. Normal ko‘rinishdagi daromdalilik egri chizig‘i.¹

2. Teskari hosil qilingan egri chiziq

Agar siz foiz stavkalari pasayadi deb o‘ylasangiz, unda siz o‘zingizning daromadliligingizda yuqori foiz stavkasini belgilashga urinib, uzoq muddatli qimmatli qog‘ozlarni sotib olasiz, chunki qisqa vaqtdan keyin stavkalar pasayadi va siz bunday yuqori daromadga investitsiya qila olmaysiz. Uzoq muddatli obligatsiyalarga talab o‘sganda ularning narxi ham, daromadliligi ham pasayadi.

61-расм. Teskari daromadlilik egri chizig‘i.²

egri chizig‘ida foiz stavkalari ko‘tarilishini yoki pasayishini taxmin qilishingiz mumkin.

Teskari daromadlilik egri chizig‘iga e‘tiborning katta bo‘lishi 1986 yilda iqtisodchi Kempbel Harvining dissertatsiyasi³da teskari egri chiziqlar AQShda retsessiyani oldindan aytib berish imkonini berganligi ma‘lum bo‘lishi bilan bog‘liq.

¹ What is a yield curve? <https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/fixed-income-bonds/bond-yield-curve>

² Кривая доходности в облигациях <http://stock-list.ru/krivaya-doxodnosti.html>

³ Recovering Expectations of Consumption Growth from an Equilibrium Model of the Term Structure of Interest Rates. Campbell R. Harvey. University of Chicago. 1986 Convocation Program, Rockefeller Memorial Chapel. <https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Research/Thesis/Thesis.htm>

qilishingiz mumkin. Qisqa muddatli obligatsiyalarga talab ko‘tarilganda, ularning narxi ham ko‘tariladi va rentabellik pasayadi.

Egri chiziqning bu shakli sog‘lom iqtisodiyot uchun xosdir, u iqtisodiy o‘rinish davrida paydo bo‘ladi. Normal ko‘rinishdagi daromadlilik egri chizig‘i aholining ratsional kutish nazariyasiga va likvidlilikni afzal ko‘rish nazariyasiga asoslanadi. Investorlar ko‘proq kam muddatdagi obligatsiyalarni sotib olib, tezroq foyda ko‘rishga harakat qilishadi. Bu esa ularning daromadlilik darajasini pasaytiradi.

Egri chiziqning teskari shakli iqtisodiyotdagi retsessiyani tavsiflaydi, iqtisodiy inqiroz davrida paydo bo‘ladi.

Bunday qarorlarni (investitsiya kiritish uchun obligatsiyalarni) har kuni millionlab sarmoyadorlar qabul qiladi va yakuniy daromad egri bu qarorlarning barchasini vizual shaklda namoyish etadi. Ushbu qarorlar foiz stavkasining kelajakdagi o‘zgarishini kutishga asoslanganligi sababli, daromadlilik egri chizig‘i uni bashorat qilish vositasi sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin, ya‘ni rentabellik

Yuqoridagi shakllarga qo'shimcha ravishda, obligatsiyalarning daromadlilik egri chizig'i to'g'ri chiziq shaklida taqdim etilishi mumkin. Ushbu grafik iqtisodiyotda qandaydir o'tish davri mavjudligini ko'rsatadi:

– iqtisodiy vaziyatning yaxshilash yo'nalishi bo'yicha, agar bundan oldin egri teskari bo'lsa;

– yoki pasayish tomon, agar ilgari bu chiziq normal, to'g'ri ko'rinishga ega bo'lsa.

62-pacm. Tekis ko'rinishdagi daromadlilik egri chizig'i.¹

Masalan, 2020-yilda COVID-19 infeksiyasi avj olishi ortidan boshlangan global inqiroz (Buyuk yopilish) AQSh G'aznachiligi qimmatli qog'ozlari bo'yicha daromadlilik darajasini 2020 yil mart oyida deyarli manfiy qilib qo'ydi.²

Tekis ko'rinishdagi daromadlilik egri chizig'i mamlakatning o'tish davrida ekanligini anglatadi. Odatda, ushbu holat uzoq davom etmaydi va egri chiziq qisqa fursatda normal yoki teskari holatga o'tadi. Umuman daromadlilik egri chizig'idan mamlakat fond bozori holatini baholashda keng foydalaniladi.

O'zbekistonda davlat qimmatli qog'ozlari egri chizig'ini shakllantirish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish, mamlakat pul-kredit siyosatining yanada samarali bo'lishini ta'minlaydi:

– Markaziy bank tomonidan davlat qimmatli qog'ozlari egri chizig'ini ishlab chiqish metodlari haqida ma'lumotlar berish, uning qay tarzda hisoblanaytganligi haqida ma'lumotlar ochiqligini ta'minlash;

– davlat qimmatli qog'ozlar sotuvi jarayonida jismoniy shaxslar uchun ham ochish, shu yo'l bilan qimmatli qog'ozlar savdosining yanada rivojlanishiga yo'l berish;

– obligatsiyalar uchun to'lovlarni amalga oshirayotganda lotereyali usullardan voz kechish.

Shu va shu kabi chora-tadbirlarning bajarilishi orqali mamlakatda fond bozori elementlarini rivojlantirish, iqtisodiyotda korporativ boshqaruv tamoyillarini qo'llash orqali shaffoflik va samaradorlikka erishish, samarali pul-kredit siyosatini yuritish imkoniyati paydo bo'ladi.

¹ <https://www.tradingacademy.com/lessons/article/the-yield-curve-as-an-economic-forecasting-tool/>

² <https://ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds>

Худойкулов Х.Х.,
Тошкент давлат иқтисодиёт
университет «Молия» кафедраси,
доценти (PhD)

ЎЗБЕКИСТОН МОЛИЯ БОЗОРИГА КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ТАЪСИРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ

Аннотацияси: Мазкур тезис коронавирус пандемиясини Ўзбекистон молия бозорига таъсири ва оқибатлари ҳақида баён этилган. Шунингдек, COVID-19 инфекциясини тарқалишини «Тошкент» РФБда муомалада бўлган йирик корхоналарнинг акцияларининг бозор қийматиغا таҳлил қилинган. Мазкур корхоналарни акциялари бозор қийматини тушиши сабаблари ва оқибатлари ёритиб берилган.

Таянч иборалар: Бозор индекси, акция, пандемия, фонд бозори, бозор қиймати.

Аннотацияси: Этот тезис описывает влияние и последствия пандемии коронавируса на финансовый рынок Узбекистана. Распространенность инфекции COVID-19 также анализировалась по рыночной стоимости акций крупных предприятий, торгуемых на РФБ «Ташкент». Описаны причины и последствия снижения рыночной стоимости акций этих предприятий.

Ключевые слова: Индекс рынка, акции, пандемия, фондовый рынок, рыночная стоимость.

Abstract: This paper describes the impact and consequences of the coronavirus epidemic on the financial market of Uzbekistan. The prevalence of COVID-19 infection was also analyzed by the market value of shares of large enterprises traded on the RSE «Tashkent». The causes and consequences of reducing the market value of shares of these enterprises are described.

Key words: Market index, stocks, pandemic, stock market, market value.

Бугунги кунда дунё бўйлаб тарқалаётган коронавирус инфекцияси (COVID-19) ривожланган мамлакатлар ишлаб чиқаришга, соғлиқни сақлашга, транспортга, логистикасига, истеъмолчилар талаблари ва хизматларига салбий таъсир кўрсатмоқда Шунингдек, коронавирус инфекцияси тарқалиши дунё молия бозорига ҳам ўз таъсир кўрсатди. Жаҳон иқтисодий форумидаги мақолага кўра, жорий филнинг март ойида COVID-19 тарқалиши авж олган пайтда Dow Jones индекс тарихида энг катта пасайиш кузатилган. Жумладан, Dow Jones индесини 20 фоизга тушиши кузатилган бўлиб, қимматли қоғозларининг бозор қийматини 20 фоизга тушишига олиб келганлиги кўрсатади.¹ Шунингдек, Испания, Германия, Франция ва Англия молия бозори индексла-

¹ <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/stock-market-volatility-coronavirus/>

рига салбий таъсир қилиши натижасида инвесторлар молиявий маблағлари йўқотишга олиб келди.¹ Коронавирус пандемияси ривожланган мамлакатлар иқтисодиёда ишлаб чиқариш ҳажмини кескин пасайиши, истеъмол ҳажмларининг кескин қисқариши, ишлаб чиқариш занжирини ва савдо интеграциясини издан чиқиб кетиши, молия бозоридаги индексларни кескин тушиб кетиши ҳамда хом ашё нархларини кескин пасайиши натижасида дунё молия бозорини конъюнктуранинг тартибсиз бўлишига олиб келди.

Жумладан, мазкур омиллар мамлакатимиз иқтисодиёт тизимида таъсир қилишини юмшатиш мақсадида Молия вазирлиги ҳузурида 10 трлн сўм миқдоридаги Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилиб, иқтисодиётининг жадал ривожланаётган тармоқларини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг барқарорлигини таъминлаш учун сарфлаш назарда тутилган.² Демак, дунёдаги барча мамлакатлар коронавирус пандемияси тарқалишига қарши курашиш билан бир қаторда иқтисодиётда вужудга келадиган глобал инқирозни юмшатиш чора-тадбирларни ҳам амалга оширмакда. Ҳозирги кунда дунёдаги йирик тадқиқот ва молия институтлари коронавирус пандемияси сабабли молия бозорида жадал суръатлар билан рецессия вужудга келиши таъкидламоқда. Голдман Сакс маълумотларига кўра, АҚШнинг энг йирик компаниялари 2020 йилда инвестиция харажатлари кескин қисқартиради.

63-расм. «Тошкент» РФБ нинг бозор индексининг 2019 йил март-апрель ойидаги ҳолати.¹

¹ Nguyen, Khoa Huu, A. Coronavirus Outbreak and Sector Stock Returns: The Tale from The First Ten Weeks of 2020 (March 25, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3559907> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559907>: <https://insight.factset.com/sp-500-earnings-season-update-april-17-2020>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони. ПФ-5969-сон, 2020 йил 3 март.

³ «Тошкент» РФБнинг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган

Дунё аналитиклар таҳлиliga кўра эса, ушбу компаниялар S&P 500 фонд биржасига инвестиция қилиши 20 фоизга қисқартириш кутилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, мазкур компанияларнинг жорий йилда дивидендлар бериши 50 фоиздан 23 фоизга пасайишни кўрсатади.¹ Бундан ташқари, коронавирус пандемияси сабабли АҚШдаги йирик корхоналар даромади 15 фоизга тушиш кўзатилган бўлса, 2009 йил учинчи чоракдан бери бундай кўрсаткич кузатилмаган ҳисобланди.² COVID-19 инфекцияси тарқалиши мамлакатимиз молия бозори таъсир этмоқда. Ўзбекистондаги фонд бозори индексини таҳлил қиладиган бўлсак, мамлакатимизда COVID-19 инфекцияси тарқалиши даври кучли тебранишга эга эканлиги қуйидаги расмда ўз аксини топган (63-расм).

63-расм маълумотлари назар ташласак, «Тошкент» РФБнинг бозори индекси охири икки ойда кескин тебранишни кўрсатмоқда. Жорий йилнинг март ойининг бошида 2 мартда бозор индекси 612,52 пункти ташкил этган бўлса, 25 мартга келиб эса 598,56 пункти ташкил этган. Хусусан, бозор индекси мазкур ораликда 4 фоизга тушганлигидан далолат беради. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, мамлакатимиз фонд бозоридаги инвесторлар даромаднинг 4 фоиз йўқотганлигини кўрсатмоқда. Ривожланган мамлакатлар фонд бозорини индекси таҳлил қиладиган бўлсак, жорий йилнинг март ойида АҚШ молия бозоридаги «NASDAQ» фонд бозорининг индекси 23,05 фоизга, S&P 500 индекси 26,14 фоизга, Dow Jones индекси 29,27 фоизга ва NYSE индекси 31,23 фоизга тушган.³ Бунга асосий сабаб, март ойини бошида Бутун дунё соғлиқни сақлаш ташкилоти COVID-19 пандемия деб эълон қилганлиги бўлди. Жорий йилининг 15 мартада коронавирус инфекцияси мамлакатимга кириб келиши оқибатида давлатимиз қатъий изоляция қилиниши натижасида ишлаб чиқариш, қурилиш ва хизмат кўрсатиш соҳалари фолжати тухтади. Шу сабабли, мамлакатимизда иқтисодиёти тизимили ривожланишига таъсир қилди. Бу эса, ўз навбатида, «Тошкент» РФБнинг бозор индексига таъсири кўрсатди. «Тошкент» РФБни бозор индексини ўзгаришига сабаб бўладиган омил бозорда йирик капитализацияга эга бўлган корхоналар ва банкларининг акциялари кескин тушиб кетган (29-жадвал).

29 - ж а д в а л

«Тошкент» РФБда акциядорлик жамиятни акциялари бозор қиймати таҳлили (03.03.2020-27.04.2020)⁴

Кўрсаткичлар	1 дона акция бозор қиймати		Ўзгариши фоизда, +/-
«Хамкорбанк» АТ	39	31	-20
«Кварц» АЖ	2920	2430	-20
«Ўзбекистон металлургия комбинати» АЖ	29000	26900	-7,8
«Кувасойцемент» АЖ	450000	398000	-13,1
«Кўқон механика заводи» АЖ	1200	1000	-16,7
«Қизилқумцемент» АЖ	1605	1480	-7,8

¹ <https://www.investopedia.com/s-and-p-500-cash-spending-to-drop-33-this-year-says-goldman-4842621>

² <https://insight.factset.com/sp-500-earnings-season-update-april-17-2020>

³ <https://howmuch.net/articles/index-drops-amid-covid19-outbreak>

⁴ «Тошкент» РФБнинг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Таҳлилларга назар ташласак, «Хамкорбанк» акциядорлик тижорат банкининг икки ойда 1 дона акция бозор қиймати 39 сўмдан 31 сўмгача, хусусан 20 фоизгача, «Кварц» акциядорлик жамиятини акциялари бозор қиймати 2920 сўмдан 2430 сўмга, яъни 20 фоизга, «Ўзбекистон металлургия комбинати» АЖ 29000 сўмдан 26900 сўмгача пасайган бўлиб, 7,8 фоизга, «Қувасойцемент» АЖ акцияларини бозор қиймати 13,1 фоизга, яъни 450000 сўмдан 380000 сўмга пасайганлигини, «Қўқон механика заводи» АЖнинг акцияси эса, 1200 сўмдан 1000 сўмгача тушган, хусусан 16,7 фоизга пасайганлигини, «Қизилқумцемент» АЖни акцияси бозор қиймати 1605 сўмдан 1480 сўмгача пасайганлиги кўришимиз мумкин. Ҳаттоки, «Қизилқумцемент» АЖни акцияларини бозор қиймати номинал қийматидан ҳам паст қийматда сотилганлигидан далолат беради. Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, коронавирус инфекцияси (COVID-19) тарқалиши мамлакатимиз молия бозорига ўз таъсирин кўрсатмоқда. Шунингдек, йирик капитализацияга эга бўлган акциядорлик жамиятларни ва банкларни акцияларининг бозор қийматини тушиши олиб келмоқда. Бунга асосий сабаблардан бири, мамлакатимизда олиб борилаётган қатъий изоляцияни олиб борилиши, акциядорлик жамиятлари фаолияти тухтатиб қуйилганлиги, айниқса қурилиш фаолиятини тўхтатилганлиги корхоналарнинг молиявий фаолиятига таъсир қилди. Шу сабабли, инвесторлар ўзларини маблағларини молия бозорига йўналтиришни камайтирган.

Юқоридаги олиб борилган тадқиқот натижасида асосида коронавирус инфекцияси (COVID-19) тарқалиши мамлакат иқтисодиётига ҳамда молия бозорига ўз таъсири кўрсатмасдан қолмайди. Хусусан, мамлакатимиз молия бозорига савдоларни тушиб кетиши, капитални молия бозордан қочиши, корхоналарнинг акцияларни бозор қиймати тишиб кетиши ва корхоналар фаолиятини тўлиқ ишламаслиги натижасида дивиденд ҳажмини пасайиши олиб келади. Мазкур омиллар таъсирини юмшатиш юзасидан хулоса ва таклифларимиз қуйидагилардан иборат.

Биринчидан, қатъий изолятция вақтида мамлакатимиздаги корхоналарнинг фаолияти тўхтаб қолиши натижасида мазкур корхоналарнинг молиявий кўрсаткичлари тушиб кетган, шу сабабли уларнинг акциялари бозор қийматини тушишига олиб келди. Шу боис, ушбу корхоналарнинг молиявий кўрсаткичлари аввалги ҳолатига қайтишигача кредит таътили ва солиқ имтиёзлари бериш мақсадга мувофиқ бўлади.

Иккинчидан, коронавирус пандимияси даврида йирик корхоналар фаолияти тухтатилганлиги эвазига, ишлаб чиқаришдан олинган соф фойдасини камайишига олиб келади. Бу эса, ўз навбатида, мазкур корхоналар соф фойдасидан акциядорларга дивиденд бериш ҳажми қисқаради. Шу боис, мазкур йил учун дивиденд туловчидан ҳам дивиденд олувчидан ҳам дивиденд солиғи таътилини бериш мақсадга мувофиқ бўлади.

Khidirov N.G.,
Tashkent Institute of Finance,
Senior Lecturer of
«Public Finance» department

ANALYSIS OF FINANCING INVESTMENT ACTIVITIES SOURCES OF TEXTILE ENTERPRISES

Abstract: *The article analyzes the sources of financing investment activities of textile companies. The practice of financing investment projects of textile enterprises using their funds, bank loans and foreign investments was studied. The process of financing investment activity at industrial enterprises and methods for assessing the effectiveness of investment projects are investigated.*

Keywords: *industry, textile enterprises, investment activity, investment financing, investment strategy, sources of financing, equity, bank loans, foreign investments.*

Annotatsiya: *To'qimachilik korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish manbalari tahlil qilinadi. To'qimachilik korxonalarining investitsiya loyihalarini o'z mablag'lari, bank kreditlari va xorijiy investitsiyalardan foydalangan holda moliyalashtirish amaliyoti o'rganildi. Sanoat korxonalarida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish jarayoni va investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash usullari o'rganilmoqda.*

Kalit so'zlar: *sanoat, to'qimachilik korxonalari, investitsiya faoliyati, investitsiyalarni moliyalashtirish, investitsiya strategiyasi, moliyalashtirish manbalari, kapital, bank kreditlari, xorijiy investitsiyalar.*

Аннотация: *В статье анализируются источники финансирования инвестиционной деятельности текстильных предприятий. Изучена практика финансирования инвестиционных проектов текстильных предприятий за счет их средств, банковских кредитов и иностранных инвестиций. Исследованы процесс финансирования инвестиционной деятельности на промышленных предприятиях и методы оценки эффективности инвестиционных проектов.*

Ключевые слова: *промышленность, текстильные предприятия, инвестиционная деятельность, инвестиционное финансирование, инвестиционная стратегия, источники финансирования, акционерный капитал, банковские кредиты, иностранные инвестиции.*

It is obvious almost to all of us that the main tasks of industrial enterprises, which are an important link in the economy of the country, are the development and modernization of innovative products to produce, sell new types of products and ensure their competitiveness. It should be noted that in the current context of liberalization and development of the economy, the search for sources of investment to implement the above tasks and their involvement in the financing of investment projects of enterprises is the crucial issue.

The government is taking large-scale measures to ensure the sustainable development of the textile industry, which is one of the leading sectors of the industry, as well as working out a comprehensive solution to the problems associated with other sectors of the economy, the effective use and further development of textile enterprises. The development of the textile industry in the country, the improvement of the mechanism for financing the investment activities of textile enterprises and the support of these activities through large-scale investments appear to one of the important tasks of today's day and age.

There are different opinions among foreign and local economists on the financing of investment activities of enterprises, their management and development of investment strategies. Each of the scientists and researchers is distinguished by the fact that they have their own approach and opinion on investment, financing investment, the effectiveness of investment projects, financing the investment activities of enterprises.

Z.Bodi, R.Merton in their works expressed their views on investment projects, planning of investment projects and improvement of production methods of investment projects, development of strategies for the implementation of investment projects and the analysis of its financial basis.¹

V.V.Kandeeva while analyzing the innovation and investment activities of industrial enterprises, identified the relationship between the development of innovation and investment activities of industrial enterprises and the mechanism of its management.²

E.A.Kuznetsova, I.S.Vinnikova studied the methods of assessing the effectiveness of investment projects of industrial enterprises, analyzing the reasons for the lack of innovation in improving the efficiency of investment projects of industrial enterprises in their research.³

M.B.Pulatova, studying the investment projects in industrial enterprises and modern directions of their management, expressed her views on the classification of investment projects.⁴

The development of investment financing in the industrial sector, in particular in the textile industry, has become one of the priorities of the state, and in order to achieve its supply, great attention is paid to attracting investment in the sector, including foreign investment.

In Uzbekistan, along with the automotive, oil and gas, chemical, mechanical engineering, pharmaceutical and radio electronics industries, it requires constant modernization of production in the textile industry and the widespread use of scientific advances. Therefore, the involvement of the most modern equipment and technologies in industrial enterprises remains one of the priorities today.

Improving the effective investment activity of textile enterprises and, accordingly, the mechanism of continuous financing of investment activities means sustainable growth of

¹ Bodi Z., Merton R. Finance. Textbook. – M.: «Williams», 2007. p.34

² Kandeeva V.V. Formation mechanism of innovation and investment activities of industrial enterprise // Economics: time realities. № 3 (2015). <https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No3/76-82.pdf>

³ Kuznetsova E.A., Vinnikova I.S. Evaluation of the effectiveness of investment projects of enterprises in the promoted sector // Concept. № 07 (2015). <https://e-koncept.ru/2015/15237.htm>

⁴ Pulatova M.B. Ways to effectively use investments in financing the foreign economic activity of industrial enterprises. Author's abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economics. – T.: BFA, 2018. p.24

the enterprise. Nowadays, as the main source of financing investment activities of textile enterprises is a real investment, it is important to find additional sources of financing for their investment projects and to raise funds to finance investment activities from their profits. We know that one of the most important tasks today is to choose the sources of funding for investment projects. This shows the interdependence of investment and financial activities of the enterprise.

Studies show that the evaluation of the effectiveness of investment projects of enterprises is carried out based on two criteria, namely, financial and economic evaluation. Both of these criteria for evaluating the effectiveness of an investment project are complementary.

The task of financial evaluation is to determine whether an enterprise has sufficient financial resources to meet its total financial obligations to implement the project on time. Figure 64 below shows the basic detection methods for the two types of criteria.

Financing of investment activities of textile enterprises is carried out through external or internal sources. The most common sources of external financing of investment activities are own funds, bank loans, syndicated loans, raising funds through the issuance of shares and bonds, and foreign investment. Internal resources are significantly scarce, and often

Figure 64. Assessing the effectiveness of investment projects.¹

¹ Uzokov A., Nosirov E., Saidov R., Sultonov M. Financing of investment projects and their monitoring. Study guide. – T.: «Economy-Finance», 2006. p.380

their size is not sufficient to finance the investment activities of enterprises, which increases the need for external sources of financing.

The first of the internal sources of financing the investment activities of textile enterprises is the company's funds. The development of an efficient investment mechanism for the enterprise will increase the competitiveness of the enterprise in the economy in the future and lead to the efficient circulation of idle funds.

Based on Figure 3 below, we analyze the dynamics of financing of investment projects of textile enterprises from their funds over the past three years, with a total value of 33 projects worth \$ 103.9 mln. in 2017, 57 projects worth \$ 274.5 million in 2018, and in 2019 85 projects with \$ 289.5 mln. value was financed from their funds. In 2019, the financing of investment projects of textile enterprises at their own expense increased by almost 280% compared to 2017.

Figure 65. Dynamics of financing of investment projects at own expenses of the textile enterprises (in mln. US dollars).¹

Figure 65. Dynamics of financing of investment projects at own expenses of the textile enterprises (in mln. US dollars)

Studies show that the object of directing the existing funds of textile enterprises are:

- purchase and installation of new equipment and devices, technical means;
- financing of new innovative ideas;
- construction and commissioning of new buildings and structures;
- repair, renewal of fixed assets;
- increase the range of products;
- staff training.

The peculiarity of the investment activity of textile enterprises is that investments in these enterprises are made in the form of real investments, financing of investment activities through other types of investments is rare in practice.

In financing the investment activities of textile enterprises, it is expedient to proceed from the investment activity and its specific features. Investment activity is an activity related

¹ www.uzts.uz - Created by the author on the basis of the official website of the Association «Uztextile Industry».

only to the process of making investments. Spending a relatively large amount of money on an investment activity is important in achieving a profit or other beneficial effect.

Thus, the development of the industrial sector is very important in ensuring the development of the country's economy, which is explained, first of all, by the intensive development of the economy and the attraction and development of new technologies.

In our country, there is a lack of own investment sources (own funds of the enterprise) in financing the investment activities of textile enterprises. Due to the poor financial performance of enterprises, the financial condition of enterprises deteriorates, as a result of which they feel the need for external sources of financing to finance investment activities.

When financing the investment activities of textile enterprises, it is necessary to pay attention to the following:

- ▶ creation of a mechanism for the use of funds raised in the financing of investment activities in textile enterprises;
- ▶ creation of conditions for the use of non-traditional methods (for example, venture financing) in addition to traditional methods in attracting funds to finance the investment activities of textile enterprises;
- ▶ use of innovative tools (introduction of digital financing (crowd-funding)) in the financing of investment projects in textile enterprises.
- ▶ development of a mechanism for financing investment projects in textile enterprises in order to ensure the modernization of the material and technical base of textile enterprises.

Only an effective mechanism of financing investment activities will ensure high efficiency of the enterprise. And in turn, such a system will help the company to realize and achieve its goals.

Kholikov Kh.,
Master's student,
Corporate Finance and Securities Market,
Tashkent Institute of Finance

THE EFFICIENT USE OF FUNDS FROM THE PLACEMENT OF EUROBONDS

Annotation: *This article focuses on Eurobonds, a type of bond market, with a special focus on the reasons, objectives, disadvantages, and advantages of issuing Eurobonds. The article also analyzes the practice of Uzbekistan, a developing Central Asian country, on Eurobonds. In addition, the impact of these Eurobonds on the country's economy has been studied on the basis of statistical analysis.*

Keywords: *Eurobonds, economy, fund, financial market, market development.*

Аннотация: *Эта статья посвящена еврооблигациям, типу рынка облигаций, с особым акцентом на причинах, целях, недостатках и преимуществах выпуска еврооблигаций. В статье также анализируется практика развития еврооблигаций Узбекистана, развивающейся страны Центральной Азии. Кроме того, влияние этих еврооблигаций на экономику страны изучалось на основе статистического анализа.*

Ключевые слова: *еврооблигации, экономика, фонд, финансовый рынок, развитие рынка.*

Annotatsiya: *Ushbu maqola obligatsiyalar bozorining bir turi bo'lgan yevroobligatsiyalarga bag'ishlangan bo'lib, unda yevroobligatsiyalarning chiqarilishining sabablari va maqsadlariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada Markaziy Osiyoning rivojlanayotgan davlati bo'lgan O'zbekistonning evroobligatsiyalar bo'yicha amaliyoti o'rganilgan. Bundan tashqari, ushbu yevroobligatsiyalarning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri statistik tahlil asosida o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *evrobondlar, iqtisodiyot, fond, moliya bozori, bozorning rivojlanishi.*

The market of sovereign and corporate Eurobonds will attract capital and, most importantly, the attention of foreign investors to the stock market and the economy of Uzbekistan as a whole, which will provide an incentive in their development. Foreign investors will bring additional liquidity to the stock and bond market in Uzbekistan, which is so necessary for us, will allow local companies to efficiently place bond loans in the local market, increase the cost of shares, which will allow the population and business to receive an additional source of income from the resale of their blocks of shares.

A Eurobond is a debt capital market instrument issued in a 'Eurocurrency' through a syndicate of issuing banks and securities houses, and distributed internationally when issued – that is, sold in more than one country of issue and subsequently traded by market participants in several international financial centres.¹

¹ Moorad Choudhry (2006). An Introduction to Bond Markets (Third Edition) 152 p.

Nowadays nearly all developing countries issued their sovereign Eurobonds to finance important projects. Like other developing countries, for the first time in its history, Uzbekistan placed \$ 1 billion Eurobonds on February 14, 2019. The bonds were placed in a double tranche of \$ 500 million maturing in February 2024 and 2029. From a state perspective, the majority of 5-year and 10-year bonds purchased were purchased by British investors (39% and 32%, respectively), while American investors purchased 23% and 31% of the bonds. European investors accounted for 32% and 27%, while investors from Asia, the Middle East and North Africa accounted for 6 and 10%. The majority of Eurobonds - 75% and 78% - were bought by management funds, 20% and 16% by insurance companies and pension funds, 5% and 6% by banks.

In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD-4258 «On the effective use of funds from the placement of the first sovereign international bonds of the Republic of Uzbekistan», funds from Eurobonds were placed as shown in the table below.

Table 30

«Placement of Eurobond loans as deposits between local organizations.¹
(In thousand US dollars)

	The amount of money received as a result of the issuance of Eurobonds	The amount of deposits in banks through the auction	Subordinated debt allocated for Agrobank	Loan from the budget allocated for Navoi Mining and Metallurgy Combine	The amount of interest accrued on the amount of money in banks as a deposit	The amount of interest accrued on subordinated debt allocated for Agrobank	The amount of interest accrued on the loan allocated for Navoi Mining and Metallurgy Combine	Annual interest income from the amount of money placed in banks as a deposit	Annual interest income from the subordinated debt allocated for Agrobank	Annual interest income from the loan allocated for Navoi Mining and Metallurgy Combine	Total annual interest income
5-year international bonds	\$500,000	\$459,600	\$0	\$39,950	5.250%	0.000%	5.750%	\$24,129	\$0.00	\$2,297	\$26,426
10-year international bonds	\$500,000	\$429,600	\$20,000	\$49,950	5.875%	5.875%	6.375%	\$25,239	\$1,175	\$3,184	\$29,598
Total	\$1,000,000	\$889,200	\$20,000	\$89,900				\$49,368	\$1,175	\$5,481	\$56,024

According to Table 30, a total of \$ 889.2 million was deposited in commercial banks through auctions at 5.25% and 5.875% over 5 and 10 years, respectively. In addition, a credit line of \$ 20 million was opened for Agrobank as a subordinate loan at 5.875% over 10 years. In addition, \$ 89.9 million was allocated as a budget loan to finance strategic projects for the Navoi Mining and Metallurgical Combine in two different terms. That's \$ 39.95 million at 5.75% over 5 years and \$ 49.95 million at 6.375% over 10 years.

¹ The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan: № PD-4258 dated April 2, 2019 "On the effective use of funds from the placement of the first sovereign international bonds of the Republic of Uzbekistan".

As you can see from the data in this Picture 1 below, the one-year coupon payment on 5-year Eurobonds is \$ 23.75 million making the total five-year coupon payment on this type of Eurobonds \$ 118.75 million. For 10-year Eurobonds, the annual coupon payment is \$ 26.87 million and the total ten-year coupon payment is \$ 268.75 million. The below two different-term Eurobonds are subject to coupon payments totaling \$ 50.62 million per year and a total of \$ 387.5 million over ten years.

Figure 66. Coupon payments and interest income on 5-year and 10-year Eurobonds.¹
(In thousand US dollars).

Interest income from 5-year Eurobonds is \$ 26.42 million per annum, while total five-year interest income is \$ 132.13 million. Annual interest income from 10-year Eurobonds is \$ 29.59 million up from a total of \$ 295.98 million over ten years. Summarizing the above data, the total interest income in one year will be \$ 56.02 million and in ten years this figure will be \$ 428.11 million. Now, if we compare the expenses for coupon payment with interest income, the total annual coupon payments are \$ 50.62 million the total annual interest income is \$ 56.02 million and the difference between them is \$ 5.39 million. This means that the net profit on Eurobonds in the first five years will be about \$ 27 million. The annual net profit for the next five years is \$ 2.72 million, for a total of \$ 13.6 million over the next five years. The net interest profit for the decade will be \$ 40.6 million. It should be noted that the placement of the bulk of proceeds from the placement of international sovereign bonds as deposits in commercial banks does not increase state budget expenditures and does not incur additional costs from the budget.

¹ Source: prepared by the author

Companies that have received financing through the issuance of Eurobonds are implementing projects that they would not have done without it or would have done less efficiently. Banks that attracted financing in international markets, redistribute them to small and medium-sized enterprises, which so far cannot use this tool because of the size of the business or its specifics. Another important positive change will be the increase in the qualifications of all organizations that have decided to enter international markets - the issuance of bonds imposes obligations on information disclosure, regular reporting, which should improve the quality of corporate governance, planning and budgeting. Local businessmen and the population interested in earning additional income in the stock market will significantly increase their knowledge of both the basic tools and principles of its work, as well as best practices, which, of course, should be transferred to our market. Government Eurobonds, domestic loan bonds, corporate debt securities and capital development will later lead to the emergence of various types of derivatives and swaps. If at the initial stage a significant part of the market can be accounted for by foreign investors and trade on foreign markets, then with the expansion of the number of issuing companies, the number and types of investors, the local market should also increase its volume and take its place in a number of developed markets.

Xo'djamuratova G.Y.,
TDIU, i.f.n., dotsent

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA INVESTITSIYA JALB ETISHNI YANADA RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Аннотация: В данной статье изложены вопросы привлечения инвестиций, автором предложены ряд мероприятий по дальнейшему развитию инвестирования.

Ключевые слова: инвестиции, государственная поддержка, правовые основы, производство, прямые инвестиции.

Аннотация: Ushbu maqolada investitsiyalarni jalb qilish masalalari yoritilgan, muallif investitsiyalarni yanada rivojlantirish uchun bir qator chora-tadbirlarni taklif qiladi.

Калит so'zlar: investitsiyalar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, qonunchilik bazasi, ishlab chiqarish, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar.

Annotation. This article outlines the issues of attracting investments, the author proposes a number of measures for the further development of investment.

Key words: investments, state support, legal framework, production, direct investments.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va modernizatsiyalashning muhim shartlaridan biri bu qulay investitsiya muhitini yaratish, ishbilarmon doiralarni ishlab chiqarish, yuqori texnologiyali va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish sohalariga keng ko'lamli investitsiyalar jalb qilishdir.

Investitsiyalar zamonaviy iqtisodiyotda huquqiy tartibga solish nuqtai nazaridan eng murakkab va dinamik sohalaridan biridir. Xususan, O'zbekiston Respublikasi hududlarida investitsiya faoliyatini huquqiy qo'llab-quvvatlash ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun sharoit yaratish va aholi turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Jozibador investitsion muhitni yanada rivojlantirish va yaratish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida» gi qarori qabul qilindi.¹ Bundan tashqari, respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish, xorijiy investorlarni mamlakatning imkoniyatlari va imkoniyatlari to'g'risida xabardor qilishga qaratilgan tadbirlar samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi

¹ O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi PF-5495-son qarori.

Prezidentning «Respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi qarori qabul qilindi. Xorijiy investitsiyalarni keng jalb etishni ta'minlash va respublikaning tashqi savdo faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ishlarni tashkil etish samaradorligini oshirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida» gi qarori qabul qilindi.¹ Shu bilan birga, amaldagi xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi qonun. O'zbekiston Respublikasi hududida chet el investitsiyalarini jalb etishning huquqiy asoslari va tartibini belgilaydi. Ushbu me'yoriy hujjatning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: xorijiy investitsiyalar oqimini rag'batlantirish va xorijiy moliyaviy, moddiy, intellektual va boshqa resurslarni, zamonaviy xorijiy texnologiyalarni va boshqaruv tajribasini jalb qilish va ulardan oqilona foydalanish orqali O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishiga va uning jahon iqtisodiy tizimiga qo'shilishiga ko'maklashish.²

Kelinglar, qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlarning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatadigan ba'zi ko'rsatkichlarini tahlil qilaylik. Shunday qilib, 2017 yilda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 60 719,2 mlrd. So'mni tashkil etdi yoki o'tgan yilning mos davriga nisbatan 107,1%. Agar ushbu ko'rsatkichni moliyalashtirish manbalari bo'yicha ko'rib chiqsak, keyin 2017 yilda asosiy kapitalga sarf qilingan investitsiyalarning katta qismi jalb qilingan mablag'lar ulushiga to'g'ri keladi – 34 057,3 mlrd. so'm yoki asosiy kapitalga sarflangan investitsiyalar umumiy hajmining 56%, korxonalar va aholining o'z mablag'lari hisobidan 26 673,5 mlrd. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy summasining 44 foizi yoki 44 foizi. 2018 yilda asosiy kapitalga kiritilgan 107 333,0 mlrd. so'mlik investitsiyalar o'zlashtirildi, shundan 60,7% yoki 65 142,4 mlrd. so'm jalb qilingan mablag'lar, shuningdek 39,3% yoki 42 190,6 mlrd. so'm – korxonalar va tashkilotlarning shaxsiy mablag'larini tashkil etdi.³

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, investitsiyalarning eng yuqori ko'rsatkichlari O'zbekiston milliy iqtisodiyotining yoqilg'i-energetika va kimyoviy komplekslariga to'g'ri keladi.

Biroq, shunga qaramay, xorijiy investitsiyalarning mamlakatga samarali jalb qilinishiga to'sqinlik qiladigan bir qator muammolar mavjud:

- ▶ iqtisodiy resurslardan foydalanish ancha qiyin;
- ▶ tartibga solinadigan tashqi iqtisodiy aloqalar;
- ▶ infratuzilmani (suv, tabiiy gaz va elektr energiyasidan) foydalanish bilan bog'liq muammolar;
- ▶ mamlakatning nisbiy noqulay geografik joylashuvi, maqbul transport yo'lagining yo'qligi;
- ▶ respublika ichidagi bank sektorining nomukammalligi;
- ▶ tadbirkorlar o'rtasida huquqiy bilim va biznes ko'nikmalarining etarli emasligi, shu jumladan investitsiya loyihalari bo'yicha tajriba;

¹ O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida. O'zbekiston Prezidentining Farmoni. № PP-4135, 2019-yil 28-yanvar.

² Chet el investitsiyalari haqida. O'zbekiston Respublikasining qonuni // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Vedomosti, 1998. № 5-6, 5-modda

³ www.stat.uz

- ▶ mahalliy hokimiyat organlarining xorijiy investorlarga hududlarning investitsiyaviy salohiyati va investitsion muhiti to'g'risida to'liq ma'lumot berishda passiv ishtiroki.

Aniqlangan muammolarni hal qilish uchun mualliflar quyidagi tadbirlarni bir qator taniqli olimlar qo'yidagilarni taklif qiladilar:

- to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi qonunlarni ishlab chiqish va qabul qilish amaliyotini kengaytirish, ushbu sohada ijroiya hokimiyati organlari faoliyatini tartibga soluvchi va uning javobgarligini belgilovchi barcha qoidalar bayon qilingan. Bunday qonunlarning qabul qilinishi ijro etuvchi hokimiyatlarning qonunchilik bazasini cheklaydi, bu idoralararo manfaatlar ustunlik qiladigan qonun osti hujjatlarining yaratilishiga yo'l qo'ymaslik nuqtai nazaridan muhimdir;
- parlamentning, birinchi navbatda, davlatning tartibga soluvchi ta'sirini va qabul qilingan qonunlarning iqtisodiy samaradorligini baholash bilan bog'liq bo'lgan nazorat va tahliliy ishlarni kuchaytirish;
- qishloq xo'jaligi, davlat bojxona, sanitariya va veterinariya nazorati, telekommunikatsiya, infratuzilma, qurilish, yong'in xavfsizligi, tibbiy xizmat, narxlarni tartibga solish, yer munosabatlari va soliqqa tortish sohalarida ishbilarmonlik sharoitlarini soddalashtirish va yaxshilash ;
- raqobatdosh va eksportga yo'naltirilgan korxonalar faoliyatini kengaytirish uchun sharoitlar yaratish;
- davlat xizmatlari tizimining «bir darcha» tamoyili bo'yicha samarali ishlashi uchun idoralararo axborot almashish mexanizmini yanada takomillashtirish.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, hukumat tomonidan chet el investitsiyalarini jalb qilishda ma'muriy to'siqlarni yanada bartaraf etish bo'yicha aniq maqsadli sa'y-harakatlar vaziyatni tubdan o'zgartirishi va xorijiy sheriklarga O'zbekiston milliy bozorida munosib o'rin egallashiga yordam beradi.

¹ Kurpayanidi K.I «Doing Business 2018: reforming to create jobs» that you need small business in Uzbekistan // ISJ Theoretical & Applied Science, 2018. № 3 (59). 43–53-betlar.

Xodjamuratova G.Y.,
TDIU dots., i.f.n.,

Umurova M.A.,
MMNP-10 guruhi magistranti

ZAMONAVIY KORXONADA BOSHQARUV JARAYONINI TASHKIL ETISHDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy korxonada boshqaruv jarayonini tashkil etishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish istiqbollari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: menejment, axborot texnologiyalari, iqtisodiy mexanizm, boshqaruv funksiyasi, boshqaruv

Annotation: This article describes the prospects for the effective use of information technology in the organization of the management process in a modern enterprise.

Keywords: management, information technology, economic mechanism, management function, management.

Аннотация: В данной статье описываются перспективы эффективного использования информационных технологий в организации процесса управления на современном предприятии.

Ключевые слова: управление, информационные технологии, экономический механизм, функция управления, управление.

Har qanday korxonada oʻz faoliyatini axborotsiz amalga oshira olmaydi. Uning kundalik hayotida hamda boshqarish jarayonlarini rahbardan toʻgʻri xizmatchigacha barcha xodimlar turli xildagi axborotlarga asoslanib faoliyat koʻrsatadilar. Barcha ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruvning tashkiliy iqtisodiy mexanizmi faoliyati axborot oqimlarida oʻz ifodasini topadi. Shuning uchun boshqaruv jarayonida axborotlarning almashinuvi va aylanishi hamda axborot nazariyasi bilan bogʻliq masalalarni tahlil etish zarur. Tahlil boshqaruv tsiklini yoritishdan boshlanadi.

Boshqaruv tsikli oʻz tarkibi jihatidan rejalashtirish, tashkillashtirish, motivatsiya va nazorat funksiyalaridan tashkil topadi. Bu funksiyalar moddiy boyliklar yaratish, moliyalashtirish, marketing va boshqa boshqaruv faoliyatining barcha turlarini qamrab oladi.

Rejalashtirish funksiyasi umuman olganda qarorlarni tayyorlash jarayonlarini oʻz ichiga oladi:

- maqsadning aniqlanishi;
- boshlangʻich shart – sharoitlarining tahlili;
- muqobil variantlarning aniqlanishi;
- eng yaxshi variantni tanlash;

– rejani amalga oshirish.

Ma'lumki, rahbar doimo boshqaruv funksiyalarini amalga oshirish bilan band bo'ladi. Rahbar o'zi boshqarayotgan ishlab chiqarish korxonasi bugungi kuni va kelajagini ta'minlash to'g'risida fikr yuritadi, u boshqarishning barcha qirralariga astoydil yondashib faoliyat ko'rsatadi. Bu jarayon rejalashtirishdan boshlanadi.

Har bir professional xodim o'z faoliyatini rejalashtiradi. Rejalashtirilgan faoliyat albatta tashkillashtiriladi, xodimlar esa maqsadga yo'naltirilgan ish uchun tayyorlanadilar. Xodimlardan aniq harakat yo'nalishlarini tushunib, kelajakda nimalar kutayotganligini bilishlari talab qilinadi.

Ko'p hollarda tegishli o'zgarishlar katta yoki sezilarli kuchlarni talab qilmaydi: xodimga rahbardan qandaydir o'ziga xos undovchi gap yoki hatto bir so'z ham kifoya qilishi mumkin. Bularning barchasi xodimning ichki psixologik holatiga ta'sir qiladi va uning javobi bunda darhol bilinadi. Tuzatishni amalga oshirish tashkiliy omillarga bog'liq hollarda birmuncha qiyinroq kechadi. Masalan, xodim o'z vazifalarini yaxshi anglagan holda ishga kirishadi, ammo muvaffaqiyatga erishilmaydi. Muammoning negizi esa ish hajmining kutilganidan ko'proqligida bo'lishi mumkin. Bunday hollarda kuchlarning ma'lum ma'noda qayta taqsimlanishi va tegishli yordam berishi lozim bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda boshlang'ich rejaga ham o'zgartirishlar kiritilishi kerak bo'lishi mumkin.

Ko'rinib turibdiki, boshqaruvning to'rttala funksiyasi (rejalashtirish, tashkillashtirish, motivatsiya va nazorat) ma'lum ma'noda doimiy qaytarilib turadi. Ular o'zaro uzviy bog'liqdir bu zanjirning bironta ham bo'g'inini olib tashlash mumkin emas.

Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy rahbar o'z vaqtining 50-90 foizini turli majlislar, yig'ilishlar, uchrashuvlar, suhbatlar, turli xujjatlarni tayyorlash va o'qish jarayonida axborot almashishga sarflaydi. Bu hayotiy zaruratsdir, chunki bugungi kunda axborotlar xar qanday korxonaning ijtimoiy-iqtisodiy, texnik va texnologik taraqqiyotining hal qiluvchi omiliga aylanib borayapti. Bunday sharoitda axborotlarga egalik qilish biznes rejalarni va korxonaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuni aloxida ta'kidlash joizki axborot tanqisligi ham, uning keragidan ortiqligi ham rahbarni chalg'itishi mumkin. Shuning, uchun doimo, kerakli axborotlarni keraksizidan, foydalisini foydasizidan ajratishni o'rganish juda muxim hisoblanadi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ishlab chiqarish korxonasi faoliyatining samarasi uning tashqi va ichki muhit axborot resurslariga bog'liq. Agarda boshqaruvchi tizim to'liq va aniq bo'lmagan yoki kechikib kelgan axborotlar asosida boshqaruv ta'sir axborotlarini shakllantirib ikkinchi qismga uzatib yuborsa, ular asosida tashkil etilgan jarayon albatta kutilgan natijalarni bermaydi va aksincha to'liq, aniq va o'z vaqtida kelgan axborotlar korxonaga faoliyatining samarasini oshishiga olib keladi.

Boshqaruvchi axborotni jo'natuvchidan qabul qilib olishi bir necha bosqichdan iborat. Birinchisida axborot tanlovi amalga oshadi. U maqsadli yo'naltirilgan yoki ehtimoliy, maxsus tanlangan yoki yoppasiga yig'ilgan, topshiriq bo'yicha yoki tashabbuskorlik bilan yig'ilgan yoki ma'lum omillarga asoslangan bo'lishi mumkin.

Ikkinchi bosqichda tanlangan axborot oluvchiga tushunarli shaklga keltiriladi. O'ta muhim axborot berishda bir usul bilan cheklanmay, ma'lumotlar bir necha usulda qaytariladi. Biroq, har qanday sabab bilan hujjatlarni ko'payib ketishining oldini olish zarur.

Uchinchi bosqichda axborotlarning uzatilishi bajariladi va shundan so'nggina u qabul qilinadi va oluvchi tomonidan tanishish, tushinish va boshqa vazifalari amalga oshiriladi.

Xar qanday axborot jo‘natuvchi doimo axborotning xar qanday qabul qilinganligi va unga olingan axborot bo‘yicha o‘z munosabatlarini bildirishlarini, ya‘ni qayta aloqa o‘rnatilishini kutadi.

Ko‘p hollarda axborot jo‘natuvchi va qabul qiluvchi turli mavqega ega ekanligi, bir-biriga yoki axborot predmetiga stereotipli qaraganliklari tufayli buziladi. Albatta, bu usul yaxshi natijalarga olib kelmaydi va uni qat‘iy ravishda tanqidiy nuqtai nazar bilan qarab engib o‘tish kerak, ammo unga qiziqish yo‘qligi yoki uning ahamiyatini to‘liq tushunib etilmaganligi sababli to‘g‘ri qabul qilinmasligi mumkin.

Buni tushunish uchun qabul qiluvchi bu axborotdan foydalanishi orqali olinadigan foyda bilan, yoki unga ahamiyat bermaslik natijasida yuzaga chiqishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlar bilan tanishtirilishi lozim bo‘ladi.

Axborot almashinuviga «texnik nosozliklar» ham sabab bo‘lishi mumkin. Ularga birinchi navbatda turli darajadagi ma‘lumot, mutaxassislik, malaka, milliy xususiyatlar yoki tilni yaxshi bilmaslik bilan bog‘liq bo‘lgan axborotlarni uzatishda ishlatilayotgan belgilarni turlicha tushunish sabab bo‘lishi mumkin. Ko‘pincha, oddiy verbal, ya‘ni so‘zlar orqali uzatilayotgan axborotlar ma‘nosi noverbal «qo‘shimchalar» tufayli buziladi. Buning ustiga bunday tushunchalar ham turlicha tushunilishi mumkin.

Axborot buzilishi yoki yo‘qotilishi fiziologik va psixologik sabablar: charchoq, kuchsiz xotira, tomonlarning yalqovligi yoki fikrni jamlashga halal beruvchi haddan tashqari impulsivligi, ortiqcha xis hayajonga berilishi sabrsizligi kabilarga ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bularning barchasi, tomonlardan biri o‘zi ega bo‘lgan axborotlarni to‘liq xajmda bermasligi, ikkinchisi esa uni yetarli darajada to‘g‘ri qabul qilmasligi, oxir oqibatda boshqaruv tomonidan noto‘g‘ri qarorlarning qabul qilinishiga sabab bo‘ladi.

Axborot uzatish jaryonlarini uning shaklidan qat‘iy nazar qisqa, aniq, lo‘ndaligi, mazmuni, uzatish va qabul qilish shakli doimiy ravishda nazorat ostida bo‘lishligi, og‘zaki axborotlarni yozma axborotlar bilan tasdiqlash, parallel va kesuvchi axborot kanallarini qo‘llash usullari orqali ma‘lum ma‘noda engillashtirish mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash mumkinki, boshqaruv samaradorligini oshirishda quyidagilarga alohida e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

- ▶ korxonada ixtiyoridagi iqtisodiy resurslarning har bir birligidan tejamkorlik bilan foydalanish yo‘lga qo‘yish;
- ▶ boshqaruv maqsadlarini to‘g‘ri shakllantirish va strategik maqsadlarga erishish yo‘lidagi operativ maqsadlarni to‘g‘ri tuzish va har bir davrda bu operativ rejalarni bajarilishini ta‘minlash;
- ▶ ishlab chiqarishning texnik darajasini oshirishga tomon harakatni amalga oshirish.
- ▶ ishlab chiqarishni tashkil etishda uzluksizlik, tejamkorlik, to‘g‘ri oqimlilik, mutanosiblik, unumdorlik kabi tamoyillarni qo‘llash;
- ▶ boshqaruv faoliyatida boshqaruvning zamonaviy tamoyillari va usullaridan foydalanish, rahbarning mas‘uliyatini va imtiyozlarini oshirish;
- ▶ mehnatni tashkil etishni takomillashtirish va uning ilmiy yo‘nalishlaridan oqilona foydalanish;
- ▶ ishlab chiqarish tuzilmasini samaradorlik nuqtai-nazaridan qaytadan ko‘rib chiqish, kerakli va samara berishi mumkin bo‘lgan bo‘limlarni tuzish va samara keltirmayotgan bo‘limlarni qisqartirish;
- ▶ boshqaruv xodimlari tayyorlashga alohida e‘tibor berish hamda uzluksiz tarzda malaka oshirish tizimini yaratish.

Чинкулов Қ.Р.,
PhD, ТМИ

ИРО ҲАМДА SPO ОРҚАЛИ МАБЛАҒ ЖАЛБ ЭТИШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА, ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ

Аннотация: Тезисда иқтисодиётга IPO ҳамда SPO орқали маблағ жалб этиши бўйича хорижий тажриба ўранилган, Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари борасида таклифлар берилган

Калим сўзлар: IPO, SPO, қимматли қоғозлар бозори, акциядорлик жамияти, корпорация, акциядорлик молиялаштириши, акциядорлик капитали, давлат улуши, хусусий инвесторлар.

Аннотация: В тезисе рассмотрен зарубежный опыт привлечения средств в экономику посредством IPO и SPO, предложены перспективы применения их в Узбекистане.

Ключевые слова: IPO, SPO, рынок ценных бумаг, акционерное общество, корпорация, акционерное финансирование, акционерный капитал, доля государство, частные инвесторы.

Abstract: The thesis examines the foreign experience of raising funds into the economy through IPO and SPO, and offers prospects for their use in Uzbekistan.

Keywords: IPO, SPO, securities market, joint-stock company, corporation, equity financing, equity capital, state share, private investors.

Ривожланган давлатларда қимматли қоғозлар бозори (ҚҚБ) мамлакат иқтисодиётига миллий ҳамда хорижий молиявий ресурсларни жалб этишнинг асосий воситаларидан бири ҳисобланади. ҚҚБ воситасида молиявий ресурслар мобилизация қилинади ҳамда иқтисодиётнинг рақобатбардош ва тез ривожланаётган тармоқларига йўналтирилади. «Фонд бозорларининг амал қилишини таъминловчи асосий таркибий элементларидан бири бўлган қимматли қоғозлар орқали инвестицияларни жалб қилиш механизми ривожланган мамлакатлар тажрибасида ўзини тўлиқ оқлади»¹.

Ривожланаётган мамлакатларда ҚҚБнинг роли шундан иборатки, у биринчи навбатда аҳолининг, корхона ва ташкилотларнинг, давлатнинг бўш маблағларини сафарбар қилиб, уларни иқтисодиётнинг турли соҳаларига йўналтиришдир. Натижада, капитал истеъмолчилари молиялаштириш манбаларига эга бўладилар, инвесторлар эса мулкдор бўлиш, маблағлари миқдорини сақлаш ва янада кўпайтириш имконини

¹ Бобожонов М.Э. Қимматли қоғозлар воситасида тузиладиган репо битимларини қўллашнинг фуқаролик-хуқуқий таъминлаш масалалари. Юр. фан. бўй. фал. док. дисс. (PhD)... автореф. – Т.: 2018. 5-б.

қўлга киритадилар. Бу шундай натижаки, ҚҚБнинг қайта тақсимлаш функцияси билан боғлиқ ҳамда ҚҚБнинг бошқа натижавий кўрсаткичларига нисбатан ўтиш иқтисодиёти давлатлари учун энг муҳимидир.

АҚШ корпорацияларни молиялаштириш борасида ўзига хос хусусияти билан ажралиб туради. «Корпорацияларни молиялаштиришнинг америкача модели асосан акциялар орқали молиялаштиришга асосланган»¹. Яъни, АҚШ корпорациялари маблағга муҳтож бўлганларида асосан акциялар эмиссияси орқали улкан маблағ жалб қиладилар.

Ривожланган ҳамда ривожланаётган давлатларда корпорацияларни акцияларнинг бирламчи оммавий таклифи орқали молиялаштириш (IPO) ҳамда акцияларни иккиламчи оммавий таклиф (SPO) орқали сотиш масалаларининг қай даражада ташкил этилганлигини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

2018 йилнинг якунига кўра давлатлар ичида шубҳасиз АҚШ акцияларни бирламчи оммавий таклиф орқали жойлаштириш борасида энг юқори ўринни эгаллаган. «2018 йилда АҚШ компаниялари IPO воситасида 45,7 млрд. доллар маблағ жалб этди»².

Ривожланаётган мамлакатларда нефть ва газ корхоналарини модернизациялаш эҳтиёжларини молиялаштиришда қимматли қоғозлардан фойдаланишнинг истиқболли йўналиши бўлиб акцияларни хорижий капитал бозорларида бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) ҳисобланади. Масалан, Хитойда 2008 йилнинг охирига келиб акцияларни хорижий капитал бозорларида жойлаштириш натижасида 73 млрд. АҚШ долларига яқин маблағ аккумуляция қилинди. Умуман, ҳозирда Хитой корпорациялари томонидан хорижий акция бозорларидан жалб этиладиган маблағ умумий инвестицион ресурсларнинг тахминан учдан бир қисмини ташкил этади. Масалан, Хитой компанияси ҳисобланган, фаолияти электрон тижоратга асосланган Alibaba компанияси 2014 йилда IPO орқали 25 млрд. АҚШ доллари жалб этиб, жаҳон миқёсида хануз биринчиликни сақлаб турибди.

Россиянинг йирик эмитент корхоналари ичидан IPO ҳажмининг ўсиш динамикаси бўйича катта қисми нефть-газ комплексига тўғри келади. Россия эмитентлари томонидан акцияларни IPO воситасида жойлаштириш орқали 2002 йилда 21 млн. АҚШ доллари миқдорида маблағ жалб этилган бўлса, мазкур кўрсаткич 2007 йилга келиб рекорд даражадаги кўрсаткичга қадар (23,6 млрд. АҚШ доллари) етди³. Аммо, сўнгги йилларда Россияда IPO бироз сустлашди. Бунинг асосий сабаби бўлиб, 2014 йилдан бошлаб ушбу давлатга турли сиёсий ҳамда иқтисодий санкцияларнинг ўрнатилишидир.

Россия фонд бозорида IPO ни муваффақиятли амалга оширгандан кейин ҳам инвесторлар билан ҳамжиҳат бўлиб ишлаётган Магнит, МегаФон, Яндекс каби компаниялар мавжуд. Аммо, барча компаниялар ҳам тайёргарлик кўришига қарамасдан, IPO ни муваффақиятли амалга ошира олмайдилар, акциядорлик капитали бозорига чиқа олмайдилар.⁴

¹ Миркин Я.М. Тридцать тезисов (ключевые идеи развития фондового рынка) // Рынок ценных бумаг. – М.: 2000. №11. 13-б.

² Here's how this year's biggest US IPOs have performed. <https://markets.businessinsider.com> – бизнес аналитик сайти.

³ Акрамов К.Х. Совершенствование финансового обеспечения модернизации акционерных предприятий посредством ценных бумаг. Автореф. ... к.э.н. – Т.: 2011. 10-б.

⁴ Абгарян А.А. Развитие российского рынка акционерного капитала в современных условиях. Дисс....к.э.н., – М.: 2015. 4-б.

Демак, юқорида келтирилган таҳлиллардан кўринадики, хорижий давлатларда IPO орқали акциядорлик жамиятларига қўшимча маблағ ҳамда хусусий инвесторларни жалб этиш ривожланган. Шунинг учун ҳам фикримихча, ривожланган ҳамда ривожланаётган мамлакатларнинг IPO орқали акциядорлик жамиятларига қўшимча инвестиция ҳамда хусусий инвесторларни жалб этиш амалиётини Ўзбекистонда қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ривожланган давлатларда давлат корхоналари иккиламчи бозорда ўз улушларини SPO орқали сотиши натижасида бюджетга пул келиб тушиши ҳамда давлат улушининг қисқариши ҳисобига хусусий инвесторлар улушининг ортиши тажрибасини ҳам кўриш мумкин. Энг йирик иккиламчи оммавий таклифлар давлат корпорациялардаги ўз улушини сотганида амалга ошган. Бунга кўплаб мисоллар келтирса бўлади.

Қуйидаги жадвалда Буюк Британия ҳамда Япония давлатларида давлат корхоналари ўз улушлари (акциялар пакети)ни иккиламчи оммавий таклиф (SPO) орқали сотганлиги тўғрисидаги маълумотлар келтирилмоқда.

30 - ж а д в а л

Ривожланган давлатларда давлат корхоналари акцияларининг иккиламчи бозорда SPO орқали сотилиши.⁴

№	Сотилган компаниялар	SPO амалга оширилган йил	Компания тегишли бўлган мамлакат	Сотилаётган улуш эгаси	Акция сотишдан тушган маблағ миқдори, млрд. доллар
1.	British Gas	1986	Буюк Британия	давлат	9,0
2.	Nippon Telegraph and Telephone	1985	Япония	давлат	13,0

30-жадвал маълумотларидан кўринадики, Буюк Британиянинг асосий фаолияти газни қайта ишлаш ва етказиб бериш билан боғлиқ бўлган British Gas компаниясига тегишли давлат акциялари иккиламчи оммавий таклиф (SPO) орқали сотилиши натижасида – британия ғазнасига 9 млрд. доллар келиб тушган. Шунингдек, Япониянинг телефон ҳамда телеграф тармоғига тегишли давлат компанияси ҳисобланган Nippon Telegraph and Telephone акцияларининг иккиламчи оммавий сотилиши (SPO) оқибатида япония ҳукуматининг ғазнаси 13 млрд. долларга бойиди.

Демак кўринадики, акциядорлик жамиятлари акцияларини SPO қилиш орқали давлат улуши камайиши билан бирга йирик миқдордаги маблағни жалб этиш мумкинлигини хорижий тажрибадан ҳам кўрдик. Шунинг учун ҳам мазкур тажрибани республикамизда қўллашимиз орқали акциядорлик жамиятларида давлат улушини камайтириш билан бирга, хусусий инвесторларни ҳамда бюджетга қўшимча ресурсларни жалб этишга муваффақ бўламиз.

Умуман, юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги таклифларни бериш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

1. Хорижий тажрибага асосланган ҳолда, ҚҚБга нафақат молия бозорининг таркибий қисми, балки инвестицияларни жалб қилишнинг муҳим муқобил манбаси сифатида қарашимиз лозим.

¹ Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: «Олимп-Бизнес», 2007. 377-б. ҳамда интернет маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

2. Хорижий тажрибадан келиб чиққан ҳолда, устав капиталида давлат улуши юқори бўлган республикамиз акциядорлик жамиятларини молиялаштиришнинг устувор йўналиши сифатида давлат улуши (акция пакетлари)ни бирламчи оммавий таклиф (IPO) ўтказиш орқали жойлаштириш лозим. Бунинг натижасида акциядорлик жамиятларини акциялар орқали молиялаштиришни самарали ташкил этиш, акциядорлик жамиятларига қўшимча маблағ ҳамда хусусий инвесторларни жалб этиш ҳамда давлат улушини камайтириш имкониятлари яратилади.

3. Буюк Британия, Япония тажрибасида кўрилганидек, устав капиталида давлат улуши (акция пакети) юқори бўлган республикамиз акциядорлик жамиятларида давлат улушини камайтиришнинг устувор йўналиши сифатида давлат акциялари пакетини иккиламчи SPO ўтказиш орқали сотиш лозим. Бунинг натижасида иқтисодиётда давлат улушини камайтириш, бюджетга қўшимча ресурсларни жалб этиш ҳамда мамлакат молия бозорини ривожлантириш имкониятлари яратилади.

Чориев Ф.И.,
Банк-молия академияси
ассистент-ўқитувчиси

Қобилов У.,
Банк-молия академияси
тингловчиси

ДАВЛАТ УЛУШИ БЎЛГАН КОРХОНАЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТИДА: ҚАРЗ ВА КАПИТАЛ

Аннотация: Мақола давлат улуши бўлган корхоналарнинг даромадлилиги ва капитал таркиби ўртасидаги боғлиқлик бўйича адабиётлар шархи, даромадлилик ва корхоналарнинг дебитор-кредитор қарздорликлар ўртасидаги салбий ва ижобий боғланишларни кўрсатишдан иборат.

Таянч сўз ва иборалар: давлат корхоналари, акциядорлик жамиятлари, капитал, дебитор-кредитор қарздорликлар, инвестиция ва реинвестиция.

Аннотация: Статья представляет собой обзор литературы о взаимосвязи между прибыльностью и структурой капитала государственных предприятий, показывающий отрицательные и положительные связи между прибыльностью и дебиторской и кредиторской задолженностью предприятий.

Ключевые слова и фразы: государственные предприятия, акционерные общества, капитал, дебиторская задолженность, инвестиции и реинвестирование.

Annotation: The article is a review of the literature on the relationship between the profitability and capital structure of state-owned enterprises, showing the negative and positive links between profitability and receivables and payables of enterprises.

Key words: state enterprises, joint stock companies, capital, accounts receivable, investment and reinvestment.

Иқтисодиётда давлат иштирокини янада қисқартириш, фонд бозорини ривожлантириш ва соғлом рақобат муҳитини яратиш фаол инвестиция сиёсатини олиб бориш, жамият ва давлат фаолиятининг барча соҳаларини жадал ва барқарор ривожлантириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Хусусан, **давлат корхоналарининг молиявий фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган ислоҳатлар Президентимиз томонидан илгари сурилган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини¹ «Фаол тадбиркорликни ривожлантириш, инновацион зоялар ва технологияларни қўллаб қувватлаш йили» Давлат дастурида давлат мулкни хусусийлаштиришни янада кенгайтириш ва унинг тартиб-таомилларини соддалаштириш, хўжалик юритув-**

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сон, 2017. «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони.

чи субъектларнинг устав жамғармаларида давлат иштирокини камайтириш, давлат мулки хусусийлаштирилган объектлар базасида хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш каби муҳим вазифалар белгиланган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат активларини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғриси»даги қарорида корпоратив бошқарувнинг шаффоф эмаслиги, давлат корхоналарининг молиявий ва хўжалик фаолиятини мунтазам таҳлил қилиш, уларга юклатилган вазифа ва функцияларнинг бажарилиши ва натижадорлигини самарали назорат қилиш амалиётининг мавжуд эмаслиги каби муаммоларни келтириб ўтган.¹ Давлат корхоналарининг молиявий фаолиятига бозор рисклари, пул оқимлари кўрсаткичлари катта таъсир кўрсатиб, бунда давлат корхоналарининг молиявий нобарқарорлиги, жумладан, рентабеллик даражасининг пастлиги, дебитор-кредитор қарздорликнинг юқорилиги каби муаммоларни келтириб ўтиш мумкин. Давлат корхоналарининг даромадлилик даражасини оширишда капитал структурасининг таъсири муҳим омиллардан ҳисобланади. Давлат корхоналарининг молиявий фаолиятида узоқ ва қисқа муддатли қарзлар ҳаракатини баҳолаш, даромадлилик даражасига таъсири бўйича иқтисодий таҳлиллар муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон «мавжуд давлат иштирокидаги корхоналарни хатловдан ўтказиб, хусусий сектор ва рақобат ривожланган йўналишлардаги корхоналарда давлат иштирокини кескин камайтириш чораларини кўриш керак. Навоий ва Олмалик тоғ-кон металлургия комбинатлари каби йирик саноат корхоналарида янги инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш билан бирга, ушбу корхоналарни халқаро молия бозорининг тўлақонли иштирокчисига айлантириш лозимлигини таъкидлаб ўтган.

Давлат корхоналарининг молиявий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда капитал структураси сиёсати, корхоналар молиявий фаолиятида капитал структураси, қарз маблағлари ва корхоналар рентабеллиги каби кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар бўйича хорижий олимлар ишлари ўрганиб чиқилган. Жумладан, Ross, Westerfield & Jordanлар² ўзларининг тадқиқотларида корхоналарнинг капитал таркиби тўғрисидаги қарори фирманинг ўз капиталига нисбатан қанча қарздорлигини танлашидир ва капиталнинг тузилиши корхоналарнинг қарз олиш сиёсатининг акси эканлигини таъкидланган. Бу эса узоқ муддатли қарз ва капитални молиялаштириш аралашмасидан далолат беради. Абор³ ўз тадқиқотларида капитал тузилмасини - «турли хил қимматли қоғозлар аралашмаси» деб белгилади. Юқоридаги таърифларнинг умумий жиҳати, корхоналарнинг капитал таркиби тўғрисидаги қарор қарз-капитал нисбати бўйича танловдир.

Бундан ташқари, умуман олганда, корхоналарнинг қарздорлиги ошгани сайин, молиявий қийинчилик ва якуний банкротлик эҳтимоли ҳам ошади. Қарз капиталидан ҳаддан ташқари фойдаланиш қарз инкирозига олиб келади, унда фирма ўз қарзини тўлашни қийин деб топади. Агар тузатиш чоралари ўз вақтида амалга оширилмаса,

¹ ПҚ-3720-сон, 2018. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат активларини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.

² Ross, S., R. Westerfield, and J.Jaffe (2008). Corporate Finance, 8th Edition, New York McGraw-Hill Irwin.

³ Abor, J. (2005), The effect of capital structure on pro fit ability: An empirical analysis of listed f RMS in Ghana. The Journal of Risk Finance, 6(5), 438-445.

фирма охир-оқибат банкротликка учрайди. Молиявий таназзулга учраган корхоналар билан боғлиқ хавф юқори даромад талаб қиладиган акциядорларни қўрқитади. Бу акциядорлар юқори даромад олишни талаб қилганлиги сабабли капитал қийматини оширади. Акциядорларнинг инвестициялари кўпроқ хавфга эга бўлади, чунки улар қарздорлар тўланганидан кейин қолдиқ суммадан дивиденд олиш ҳуқуқига эгадир. Молиявий қийинчиликлар пайтида қарзнинг қиймати ҳам ошиши мумкинлигини тушуниш муҳим ва солиққа тортиш олдидаги фойдани камайтиради, шу билан бирга қарз қийматини ошириш ва рентабелликни пасайтириши, кредиторлик қарзларининг пасайишига ва соф айланма маблағларнинг кўпайишига олиб келадиган кредит стандартларини кучайтиради, бу ўз навбатида пул оқимларини камайтиради.¹

Авогнинг фикрича, рентабеллик ва қисқа муддатли қарз ҳамда рентабеллик ва узоқ муддатли қарз ўртасида сезиларли ижобий боғлиқлик мавжуд. Бироқ, айрим тадқиқотлар натижасида рентабеллик ва умумий қарз ўртасидаги статистик жиҳатдан салбий боғлиқлик аниқланган. Fama & Frenchлар² фикрича, солиқ, молиялаштириш бўйича қарорлар ва қиймат бўйича олиб борган ишлари давомида қарз, қиймат ва рентабеллик ўртасида салбий боғлиқлик мавжуд.

31 - ж а д в а л

«Ўзтрансгаз» АЖнинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари.

№	Кўрсаткичлар номи	2014 й	2015 й	2016 й	2017 й	2018 й	2019 й
1.	Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:	4,64	2,94	2,62	-1,75	-2,35	-3,78
2.	Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:	2,6	3,4	3,1	6,7	3,34	3,89
3.	Мутлақ ликвидлик коэффициенти:	0,29%	0,0017	0,0026	4,02%	0,032	0,0329
4.	Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:	3,67	3	0,35	0,67		
5.	Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:	2,27	3,05	2,94	3,07	1,6	1,35

Ма н б а: «Ўзтрансгаз» АЖнинг электрон сайти маълумотлари.

АЖнинг келтирилган бухгалтерия ва молиявий ҳисоботлари асосида дебитор ва кредитор қарздорликларнинг молиявий фаолиятида корхонанинг молиявий кўрсаткичи, яъни соф фойдага қандай таъсир қилиши бўйича тадқиқот ўтказамиз. Бунда юқоридаги олимлар тажрибасига асосан қўйидаги гипотезани ўрганиб чиқамиз:

1-гипотеза: АЖнинг дебитор қарздорликлар соф фойданинг ўсишига салбий таъсир кўрсатади;

2-гипотеза: АЖнинг кредитор қарздорликларни соф фойданинг ўсишига ижобий таъсир кўрсатади.

Ушбу гипотезаларни исботи, ўтказган тадқиқотимиз натижасида маълум булади. ШУ билан бирга, биламизки корхоналар молиявий фаолиятида дебитор-кредитор

¹ Ehrhardt, M. C., & Brigham, E. F. (2009). Corporate Finance: A focused approach. Cengage Learning Inc.

² Fama, E.F., and French K.R. (2002). Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt. The Review of Financial Studies, Vol. 15, No.1, pp. 1-33.

қарздоликларнинг ҳисоби йўритилиши муҳим қарорларни қабул қилиш учун асосий кўрсаткичлардан бири эканлигини юқорида олимлар тадқиқотларида кўришимиз мумкин.

32 - ж а д в а л

АЖнинг соф фойда ҳамда дебитор ва кредитор қарздорликлари тўғрисида маълумот, млрд.сўм.

№	Кўрсаткич номи	Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари)	Дебиторлар	Жорий мажбуриятлар
	Йиллар			
1.	2014 й	2 533,2	12 768,40	5 421,10
2.	2015 й	1 539,0	14 483,60	4 742,10
3.	2016 й	1 533,6	10 567,90	3 871,00
4.	2017 й	- 1 026,5	12 664,20	10 822,60
5.	2018 й	- 1 526,3	11 563,95	10 047,55
6.	2019 й	- 2 594,8	11 141,12	11 580,89

Ма н б а: АЖнинг ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Ушбу юқорида келтирилган гипотезаларнинг тўғрилигини исботлашда кичик R –квадратлар усули, корреляцион ва регрессион таҳлилни ўтказамиз. Мақсад ушбу ҳолат бўйича аниқроқ баҳо беришдан иборат.

Регрессион таҳлилидан кузатиш мумкинки акциядорлик жамияти учун дебитор қарздолик соф фойда ўртасида сезиларли даражада алоқа мавжуд эканлиги маълум бўлди (мос равишда $R = 0,392$).

67-расм. АЖнинг соф фойдасининг дебитор қарздорлик ўртасидаги боғланишнинг эконометрик модели.

Ушбу эконометрик модел шуни кўрсатадики, агар дебитор қарздорлик 1 бирликка ўсганда АЖ томонидан олинган соф фойда 0.268 бирлик ўсишини кўрсатади.

Тузилган эконометрик моделнинг статистик аҳамияти ва ишончилигини текшира- миз. Эконометрик таҳлил назариясидан маълумки, детерминация коэффиценти 0 ва 1 оралиғидаги қийматларни қабул қилади. Коэффицент қиймати қанча 1 га яқин бўлса, боғлиқлик шунча кучли ҳисобланади. Ҳисоб китобларимиз бўйича детерминатция коэффицентининг 0.392 қийматга тенг бўлиши, моделда мазкур иқтисодий кўрсат- кичлар ўртасида сезиларли даражада боғлиқлик мавжудлигини билдиради.

Регрессион таҳлилар асосида 2-гипотезамиз учун эконометрик модел тузамиз. Ушбу эконометрик модел шуни кўрсатадики, агар кредитор қарздорлик 1 бирликка ўсганда АЖ томонидан олинadиган соф фойда – 1.55 бирллик камайишини кўрсатади.

Тузилган эконометрик моделнинг статистик аҳамияти ва ишончлигини текшира-
рамиз. Эконометрик таҳлил назариясидан маълумки, детерминация коэффиценти 0
ва 1 оралиғидаги қийматларни қабул қилади. Коэффицент қиймати қанча 1 га яқин
бўлса, боғлиқлик шунча кучли ҳисобланади. Ҳисоб китобларимиз бўйича детерми-
нация коэффицентининг -0.93 қийматга тенг бўлиши, моделда мазкур иқтисодий
кўрсаткичлар кучли даражада тескари боғлиқлик мавжудлигини билдиради.

68-расм. Ажнинг соф фойдасининг кредитор қарздорлик ўртасидаги боғланишининг эконометрик модели.

Тадқиқотлар ва таҳлилий маълумотлар асосида ҳамда хорижий олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотлар бўйича қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин.

«Ўзтрансгаз» АЖнинг молиявий ҳолати бўйича рентабеллик коэффицентлари йил сайин манфий томонга ўзгаришни кўзатиш мумкин, бунинг натижаси бўйича молиявий барқарорлик даражаси ҳам жуда ёмон ҳолатда деб ҳисоблаш мумкин.

Акциядорлик жамиятининг дебитор қарздорлик жамиятнинг молиявий ҳолатига ижобий сезиларли даражада ($R = 0.39$) таъсир қилишини кўрдик, дебитор қарздорликнинг ўсиши корхона учун қўшимча маблағ сифатида хизмат қилиши мумкин, лекин айнау шу маблағлар жамиятнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш учун манба ҳисобланмайди деган хулосага келишимиз мумкин.

Акциядорлик жамиятларида жорий мажбуриятларнинг ошиши жамиятнинг молиявий фаолиятига зарар келтиришини, яъни кредитор қарздорликлар ўзиши жамиятнинг оладиган фойдасини камайтиришини кўриб чиқдик. Корхона учун жорий мажбуриятлар жамиятнинг молиявий барқарорлигига салбий жуда кучли боғланиш эга ($R = -0.93$) эканлигини кўрибдик.

Давлат улушига эга акциядорлик жамиятлари молиявий фаолиятини такомиллаштириш бўйича давлат корхоналарнинг устав капиталини мутаҳкамлаш, яъни улардаги давлат улуши юқори бўлган давлат корхоналарнинг давлат улушини хусусийлаштириш, акциядорлар учун йил якуни бўйича дивидендларни қайта капитализациялаш орқали устав капитали маблағларини ошиш. Бу орқали корхоналарнинг капитал ҳаракатида қарз маблағларини жалб қилинишига нисбатан фойдалироқ деб ҳисоблаймиз.

Хукумат томонидан давлат корхоналаридаги давлат улушини камайтириш, яъни сотиш орқали корхоналарга инвестиция жалб қилиш, ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш орқали иқтисодий инқироз ҳолатидан чиқиш мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, Давлат корхоналарини харажатларни оптималлаштириш, қарз мажбуриятларини камайтириш учун таннархни камайтириш орқали фойдани кўпайтириш, сақлаш ва ўзгармас харажатларни минималлаштириш керак.

Корхоналар даромадини кўпайтиришда молиявий барқарорликни таъминлашда корхона фаолиятини диверсификациялаш, ўзига бириктирилган фаолиятидан ташқари қўшимча даромадли олиш мақсадида шекирчилик асосида дастурларни молиялаштириш ёки инвестиция кириш ҳамда инвестициялар жалб қилиш ҳам корхонанинг қўшимча даромад манбаларни топиш - бўш турган бино ёки асосий воситаларни сотиш, ижарага бериш, ҳисобланган дивиденд суммаларини реинвестиция ва инвестиция қилиш молиявий фаолиятини ривожлантиш мақсадга мувофиқдир.

Шагайпова Г.З.,
Тошкент давлат техника университети,
катта ўқитувчи

КОРХОНАЛАРГА ИНВЕСТИРЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА СИФАТ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада корхоналарга инвесторларни жалб қилишда сифат жараёнини бошқариш тизимини такомиллаштириш масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: менежмент, хизмат кўрсатиш, сифат жараёнини бошқариш, рақобатбардош маҳсулот, бозор.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования системы менеджмента качества при привлечении инвесторов на предприятия.

Ключевые слова: менеджмент, сервис, управление качеством, конкурентоспособный продукт, рынок.

Annotation: This article addresses the issues of improving the quality management system in attracting investors to enterprises.

Keywords: management, service, quality process management, competitive product, market.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда президентимиз Мирзиёев Ш.М. айтганларидек: «Биз иқтисодиётимизни янада эркинлаштириш, тадбиркорларга кенг йўл очиб бериш сиёсатинибундан кейин ҳам қатъий давом эттирамиз. Ҳал қилувчи аҳамиятга эга бу соҳани ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, унинг олдида пайдо бўладиган тўсиқларни бутунлай оли ташлаш масаласи давлат раҳбари сифатида менинг доимий эътиборим ва назоратимда бўлади»¹.

Бунинг натижасида тадбиркорларга сифатли жаҳон бозорига рақобатбардош маҳсулот ва хизматларни кўрсатиш вазифаси юклатилгандир. Бугунги истеъмолчининг талаби ҳам, истаги ҳам жадал ўсиб бормоқда. Истеъмолчи талаби даражасида маҳсулот ишлаб чиқармаган ёки хизмат кўрсатмаган корхона, тадбиркор бозорда ўз ўрнини эгаллай олмайди. Шунинг учун сифатга эътибор бериш, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ҳар бир ишбилармоннинг ҳаёт тақозаси бўлиб қолди. Табиийки, сифатли маҳсулот барчага керак. Маҳсулот сифати, унинг рақобатбардошлиги дунё стандартлари талаблари даражасида ишлаб чиқарилиши эса бозорнинг бош талабидир. Албатта, ҳар бир давлат аввало ўз бозорини сифатсиз, истеъмол учун яроқсиз маҳсулотлардан ҳимояланади. Жумладан бизнинг давлатимиз ҳам шулар қаторига киради.

¹ Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёевнинг нутқи 08.12.2017 й.

Бозор иқтисодиёти ишлаб чиқариладиган маҳсулот сифатига қатъий талаблар қўяди. Чунки ҳозирги замонда ҳар қандай корxonанинг ривожланиши учун, унинг товарлар ва хизматлар бозоридаги мустаҳкам мавқеи рақобатбардошлик даражаси билан белгиланади. Рақобатбардошлик икки кўрсаткич – баҳо ва маҳсулот сифатининг даражаси билан боғлиқдир. Ишлаб чиқишни эркинлаштириш даврида иккинчи кўрсаткич биринчи ўринга кўтарилди. Шу туфайли давлатнинг иқтисодий, шу жумладан, саноат сиёсатида сифат масаласи муҳим ўрин эгаллайди. Маҳсулот сифатини ошириш – бу, оқибат натижада унинг миқдори, ресурсларни тежаш, ижтимоий ва шахсий эҳтиёжларни тўлароқ кондириниш масаласи ҳисобланади. Яъни, ҳар қандай маҳсулот энг юқори техникавий-иқтисодий ва эстетик ҳамда бошқа бир қатор талабларга мувофиқ келиши, жаҳон бозорида рақобат қилиш қобилиятига эга бўлиши керак. Агар сифат муаммоси ҳал этилмаса, ижтимоий ишлаб чиқариш ва аҳолининг товарларга бўлган эҳтиёжларини қондириб бўлмайди.¹

Маҳсулот сифати – бу, шу маҳсулотдан маълум мақсадда фойдаланиш учун унинг яроқлилиқ даражаси, маҳсулотнинг халқ хўжалиги эҳтиёжларини, истеъмолчиларнинг талаб ва дидларини қондириш қобилиятидир.

Маҳсулот сифатини бошқариш ISO 9000 сериясидаги стандартлардир. Саноат маҳсулоти сифати тармоқнинг, корxonанинг фаолиятини режалаштиришда ва уни аниқлашда қўлланиладиган асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Унда меҳнатни ташкил қилиш, унинг жиҳозланиш даражаси, мутахассисларнинг малакаси, ишлаб чиқаришни бошқаришнинг ҳолати ифодаланади.

Халқаро талабларга жавоб берадиган корxonаларнинг ривожлантиришда сифат бошқарув тизими ISO 9001 стандартидаги талаблар асосида бўлиши керак. Мазкур стандарт умумий талабларини яъни сифат бошқарув тизимини тузиб олиш учун асосий керакли умумий қоидаларини кўриб чиқсак. Сифат бошқарув тизимининг қабул қилиниши (жорий қилиш учун танлаш) ташкилотнинг стратегик қарори бўлиши лозим.

*Ташкилотнинг сифат бошқарув тизимини ишлаб чиқиш ва жорий қилишга қўйидагилар таъсир қилади:*²

а) унинг бизнес муҳити, ушбу муҳитдаги ўзгаришлар ёки ушбу муҳит билан боғлиқ хавфлар;

б) унинг ўзгарувчан эҳтиёжлари;

с) унинг ўзига хос мақсадлари;

д) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот;

е) унга қўлланилаётган жараёнлар;

ф) унинг катталиги ва ташкилий тузилиши.

Жараёнли ёндошиш. Ташкилот муваффақиятли фаолият олиб бориш учун бир неча боғлиқ ҳаракатларни белгилаши ва бошқариши керак.

Жараёнли ёндашиш сифат бошқарув тизими доирасида қўлланилганда:

а) талабларни тушуниш ва бажаришни;

б) жараёнларни «оширилган қиммат» нуқтаи назаридан кўриб чиқиш зарурати-ни;

¹ «Ўзстандарт» агентлиги илмий-техника журнали. 1/2017.

² O'z DSt ISO 9001:2009 Ўзбекистон давлат стандарти «Сифат менежменти тизимлари талаблари». – Т.: 2009.

с) жараёнларни бажаришнинг режалаштирилган натижаларига эришиш ва уларнинг натижалилигини таъминлашни, ҳамда

д) объектив ўлчашларга асосланган жараёнларни доимий яхшилашни муҳимлигини таъкидлайди.

Кўрсатилган жараёнлар ўртасидаги ўзаро боғланишни ифодаладиган жараёнли ёндашишга асосланган сифат менежменти тизимининг модели куйидаги расмда келтирилган.

69-расм. Сифат менежменти тизимининг модели.¹

Ушбу модел, кириш маълумотлари сифатида кўриб чиқиладиган талабларни белгилашда истеъмолчи муҳим аҳамиятга эгаллигини кўрсатади. Истеъмолчиларнинг қониққанлик мониторинги истеъмолчилар томонидан уларнинг талабларини бажарилишини қабул қилиш ҳақидаги ахборотни баҳолашни талаб қилади. Ушбу расмда ифодаланган модел жараёнларни батафсил даражада кўрсатмаслигига қарамай, ушбу стандартнинг барча талабларини қамраб олади.

Ҳулоса қилиб шуни таъкидлашимиз жоизки, ҳар бир корхона, ташкилот ишлаб чиқараётган маҳсулотининг рақобатбардошлигини ошириш учун, бугунги кунда раҳбарнинг бошқарув маҳорати замонавийлик асосида ишларни ташкиллаштирилиши кўп масаланинг калити эканлигидан далолат беради. Дунёнинг ривожланган давлатлари бошқаруви, ишлаб чиқаришни ташкил этиш, истеъмолчи билан тўғридан-тўғри доимий равишда ўзаро манфаатли муносабатларни олиб бориш борасида улардан кам жойимиз йўқ. Биз халқаро стандартларни ўз соҳаларимизда жорий этиб, сифатни яхшиланишини доимий кун тартибимизда таҳлил этиб борсак дунё ҳамжамиятида ўрнимиз ва нуфузимиз янада ошаверади. Шундай экан, ички ва ташқи бозорга «Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган» муҳри билан чиқариладиган ҳар бир маҳсулот ўзининг сифатлилиги билан ном чиқаришини айниқса жаҳонда ўз ўрни, ўз мавқеига эга жонажон Ўзбекистонимиз учун бу буюк вазифамиз бўлмоғи шарт.

¹ Муаллиф ишланмаси.

Шадманкулов А.А.,
Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона
қўмитаси Божхона институти
«Божхона тартибга солиниши
ва божхона тўловлари» кафедраси бошлиғи,
и.ф.н., доцент, божхона хизмати подполковниги

ВАЛЮТА НАЗОРАТИНИ ЭРКИНЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ ВА ЭКСПОРТ ФАОЛИЯТИНИ РАЎБАТЛАНТИРИШГА ТАЪСИРИ

Аннотация: Ўзбекистонда валюта назоратини либераллаштириши орқали экспорт фаолиятни рағбатлантириши борасида амалга оширилган ишларнинг ретроспектив жиҳатдан чуқур таҳлил қилинган ҳамда ушбу йўналишдаги ишларни мантиқий давом эттириши бўйича илгор хорижий тажрибани қўллаш бўйича таклиф берилган.

Калим сўзлар: валюта, валюта назорати, валюта курси, экспорт, импорт, ташиқи савдо, интеграция, божхона, шартнома, банк, аккредитив.

Аннотация: Проведён глубокий ретроспективный анализ осуществленных реформ по стимулированию экспортной деятельности посредством либерализации валютного контроля Узбекистана и предложено применение передового опыта международной практики для логического продолжения работ по данному направлению.

Ключевые слова: валюта, валютный контроль, курс валюты, экспорт, импорт, внешняя торговля, интеграция, таможня, договор, банк, аккредитив.

Annotation: An in-depth retrospective analysis of the implemented reforms to stimulate export activity through the liberalization of currency control in Uzbekistan has been conducted and the application of international best practices for the logical continuation of work in this area has been proposed.

Keywords: currency, currency control, exchange rate, export, import, foreign trade, integration, customs, contract, bank, letter of credit.

Биз қисқа муддатда халқаро стандартлар асосида валютани либераллаштириши жараёнини бошладик. ... бу иш ушбу соҳадаги ислоҳотларнинг бошланиши холос.¹

Ш.М. Мирзиёев

Ўзбекистон Республикаси дунёдаги географик жиҳатдан энг қулай шароитга ҳамда мўтадил иқлимга эга бўлган мамлакатлардан бири ҳисобланади. Унинг ҳудуди ер ости фойдали қазилмаларига ва кўплаб бой табиий ресурсларга эга. Айниқса, тупроқ унумдорлигидан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

ва уни қайта ишлаш саноати учун улкан салоҳиятга эга. Шу жумладан ўз эҳтиёжини қондирган ҳолда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини хорижий бозорларга экспорт қилиш учун ҳам етарли имкониятларга эга.

Экспорт фаолияти иқтисодий асосий ривожланиш манбаъларидан бири саналади. Маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқариш ва хорижий бозорларга сотиш мамлакатнинг янада тараққий топиши ва турмуш тарзининг ўсишида муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда ислохотлар босқичма-босқич ҳамда изчил тарзда амалга оширилади. Шу жумладан, экспортни валюта билан тартибга солишни либераллаштириш ҳамда рағбатлантириш жараёнлари мантикий кетма-кетликда ҳамда тадрижий тарзда амалга оширилмоқда. Бунинг натижасида ташқи савдо шу жумладан, экспорт ҳажмини йил сайин ортиб бораётганини қуйидаги жадвалдан кўришимиз мумкин.

Жаҳон тажрибасидан маълумки тариф ҳамда нотариф усуллардан фойдаланган ҳолда давлат томонидан ташқи савдо тартибга солинади. Шунингдек, экспорт ҳажмини ошириш учун Ўзбекистонда валюта назоратини либераллаштириш борасида амалга оширилган ишларнинг натижаси таҳлил қилиб бориш ҳамда иқтисодий интеграцион жараёнлар шароитида экспортни рағбатлантириш борасидаги амалий ишларни белгилаб бориш зарур.

33 - ж а д в а л

Ўзбекистон Республикасининг МДХ ва бошқа хорижий давлатлар билан ташқи савдосининг ҳажми (млн. АҚШ долл.)¹.

Йиллар	МДХ			Бошқа хорижий давлатлар		
	Жами	Шу жумладан:		Жами	Шу жумладан:	
		Экспорт	Импорт		Экспорт	Импорт
2016	8388,1	4338,3	4049,8	15844	7756,3	8087,7
2017	9084,6	4080,1	5004,5	17482	8473,6	9008,4
2018	12144	5003,1	7141,3	21286	8987,6	12298,4
2019	14574,8	6364,7	8210,1	27603	11 536,9	16066,1

Мамлакат иқтисодий хавсизлигини таъминлашда кўп жиҳатдан божхона органларининг валютани назорат қилиш йўналишидаги фаолиятига боғлиқдир.² Тадбиркорларнинг экспорт фаолиятидан хорижий валютада маблағлар тушумининг таъминлаш ва мониторингини амалга ошириш алоҳида муҳим йўналишлардан бири бўлиб ҳисобланади. Тадбиркорлик фаолиятига аралашмаган ҳолда давлат (*банк, молия, божхона ва солиқ каби*) органларининг валюта назорати борасидаги ўзаро ҳамкорликда олиб бораётган фаолияти деярли тўлиқ камерал кузатув шаклига ўтди.

2012 йилга қадар экспорт шартномаларининг барчасини банк ва божхона органларида мажбурий рўйхатга қўйиш амалиёти мавжуд бўлган. Бу борадаги ишларни тобора эркинлаштириш туфайли экспорт шартномаларни фақат ваколатли банкларда масофадан туриб электрон рўйхатга олиш механизми жорий қилинди. Банкларда

¹ Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитасининг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

² *Медведевко О.В.* Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности России при осуществлении валютного контроля. Ж.: Таврический научный обозреватель. №1 (18). 2017. 48-б.

шакллантирилган шартномаларнинг электрон маълумотлар базасидан валюта назоратини амалга оширувчи органлар томонидан фойдаланиши йўлга қўйилди. Бунинг натижасида тадбиркорларнинг вақт ва маблағ сарфи ҳамда ортиқча сансалорликнинг олди олинди.

Мустақилликни илк йилларида давлатнинг хорижий валюта захирасини шакллантириш мақсадида жорий қилинган тадбиркорларнинг экспорт фаолиятидан тушган хорижий валютадаги тушумининг бир қисмини давлатга мажбурий сотиш амалиёти ҳам тўлиқ бекор қилинди. Бунинг натижасида ҳар бир тадбиркор экспорт фаолиятидан тушган хорижий валютадаги маблағни тўлиқ эркин тасарруф этиш ҳуқуқига тўлиқ эга бўлди.

Мустақилликни дастлабки босқичида миллий валютанинг хорижий валютага нисбатан курсини белгилашнинг 2 хил усулидан фойдаланиб келинган. Булардан биринчиси – Марказий банк томонидан даврий белгиланадиган курс 2016 йилга қадар (3500–4000 сўм *оралигида*) бўлган, ундан экспорт фаолиятидан тушган хорижий валютадаги тушумнинг бир қисмини давлатга мажбурий сотиш ҳамда божхона ва бошқа мажбурий тўловларни ҳисоблашда фойдаланилган. Иккинчи усул - биржа курси (7500–8000 сўм *оралигида*) бўлган, унда миллий валютанинг хорижий валютага нисбатан курси бозор конъюнктурасининг ўзгаришига қараб белгиланган.

Ўз самарасини бермагани туфайли юқорида қайд этилган икки усулдан ҳам воз кечилиб, уларнинг ўрнига 2017 йилдан бошлаб ягона эркин валюта курсини белгилаш амалиёти йўлга қўйилди. Яъни хорижий валютанинг эркин бозор курсини белгилаш амалиёти жорий қилинди. Бунинг натижасида, жаҳон миқёсидаги валюта бозорининг ўзгаришларига уйғун ҳолда миллий валютанинг хорижий валюталарга нисбатан ҳақиқий қийматини белгилашга эришилди. Валюта курси бўйича амалга оширилган ушбу ислохотлар туфайли тадбиркорларнинг маҳсулот экспорт қилишдан тушган хорижий валютадаги маблағлар қиймати халқаро бозор нархларига тенглаштирилди.

Тадбиркорлик фаолиятининг хусусиятлари инобатга олинган ҳолда экспорт операцияларидан тушадиган валюта тушумларини таъминлаш жараёнлари бир мунча либераллаштирилди. 2010 йилга қадар экспорт операциялари бўйича (*савдо уйларига товар жўнатиш бундан мустасно*) олдиндан 100 фоиз хорижий валютадаги маблағларини тадбиркорнинг банк ҳисоб-рақамига келиб тушганидан сўнг товарни чет элдаги импортёрга юбориш амалиёти мавжуд бўлган. Бу эса, чет элдаги импорт қилувчи ҳамкорларга ноқулайликларни келтириб чиқарар эди. 2011 йилдан бошлаб ушбу амалиёт банк аккредитивини очиш, ёки суғурталаш орқали валюта тушумини таъминланишини кафолатлашига эришилди.

2018 йилнинг декабр ойидан бошлаб, олдиндан тўлов, аккредитив очиш, банк кафолати ёки суғурта полиси мавжуд бўлмаса ҳам хорижий валютага экспорт қилиш ҳуқуқи тадбиркорлик субъектларига берилди (*айрим фойдали қазилмалар ҳамда янги узилган мева-сабзавот, узум ва полиз маҳсулотлари бундан мустасно*)¹.

Бу эса, импортёр давлатлар томонидан товар қабул қилиб олинганидан сўнг келишилган маблағларнинг қолган қисмини 120 кун ичида тўлаб бериш имкониятини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 ноябрдаги «Ташқи савдо фаолиятини янада эркинлаштириш ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-3351-сон Қарори.

яратди. Натижада, экспорт операциялари бўйича тўланиши лозим бўлган маблағларни ўз вақтида тушумини таъминлаган тадбиркорлар ҳалол тадбиркорлар рўйхатига киритилиши йўлга қўйилди ҳамда уларнинг кейинги партиядаги экспорт товарлари соддалаштирилган тарзда экспорт расмийлаштирувидан ўтказиш имтиёзига эга бўлди.

Юқорида келтирилган маълумотларда ўтган йиллар давомида Ўзбекистонда валюта назоратини либераллаштириш орқали экспорт фаолиятини рағбатлантиришга қаратилган айрим чоралар бўйича амалга оширилган ишларнинг ретроспектив таҳлили келтирилди.

Валюта назоратини янада либераллаштириш орқали экспортни рағбатлантириш борасидаги чет мамлакатларнинг айрим илғор тажрибасини Ўзбекистон Республикаси шароитида тадбиқ этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Нақд хорижий валютанинг ҳалқаро савдода ханузгача сезиларли ўринга эгаллиги яширин иқтисодиётнинг кенгайиши учун сабаб бўлиб келмоқда. Товарларнинг экспорт - импорти бўйича валюта операцияларини амалга оширишда тижорат банклари томонидан ҳар бир транзакция хизмати учун комиссиян фоизнинг юқорилиги экспортчилар учун маълум бир молиявий қийнчилик туғдирмоқда. Ушбу фоизлар ўртача 0,3-1ни ташкил этади, пул ўтказмалари учун вужудга келадиган бошқа қўшимча ҳаражатлар ҳам банклар томонидан мажбурий йиғимлар сифатида амалиётда ундирилмоқда. Шунингдек, пул ўтказмалари бўйича вужудга келадиган яна бир муаммоларидан бу ҳар қандай савдо операцияларнинг муҳим кўрсаткичларидан бири бўлган – сарфланадиган вақт. Мисол учун, чет эл валютасида ҳисоб рақамга келиб тушадиган пулдан тўлиқ фойдаланиш учун операция амалга оширилгандан кейин ўртача 1 суткадан 5 суткагача вақт талаб қилинади. Бу ўз ўрнида, миллий валютанинг кадрсизланиши, муаммолада бўлган буш маблағларнинг банкка жалб қилиниши, банк орқали айлануви, молиявий жозибадорлик ва фаоллиги пасаймоқда.

Юқорида келтирилган муаммоларнинг ечими сифатида бугунги кунда ҳалқаро савдода ўз ўрнини мустаҳкам эгаллаб келаётган замонавий рақамли технологияларга ихтисослашган блокчейн платформаси асосида автоматик алгоритмда шартнома талабларини бажарувчи «смарт-контракт» (аққли контракт)ларни республикамизда ҳам дастлаб қонун-ҳужжатлар билан мустаҳкамлаб, кейинчалик амалиётга тадбиқ этиш мақсадга мувофиқ. Бу ўз ўрнида хўжалик юритувчи субъектларнинг вақтини тежаш (бир шартнома доирасида инсон омилига боғлиқ факторлар ўз вақтида тўлиқ бажарилса, смарт-контракт автоматик тарзда ҳеч қандай хавф-хатарсиз тизимдаги пул маблағларни рақамли кўринишда ўтқазиб беради, барча операциялар 1-2 соат ичида амалга оширилади) ва бундан ташқари рақамли платформадаги жуда кам миқдордаги комиссиян тўлов эвазига тадбиркорларга умумий келишув қийматини камроқ ёки кўпроқ кўрсатишга эҳтиёж қолмайди. Бу каби тизимнинг амалиётга жорий қилиниши республикамизда амалда ишлаб келаётган Ташқи савдо операциялари ягона электрон ахборот тизими ўрнига муқобил тизим сифатида киритилиши ҳамда бир неча йиллар давомида вужудга келаётган муаммоларнинг ечилиши учун туртки бўлиши мумкин.

Шакиров Ў.Т.,
«Kafil-Sug'urta» МЧЖ Инвестиция
департаменти директори

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНТИРИШДА СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф суғурта фаолиятини давлат томонидан тартибга солишини, суғурта фаолиятидаги мавжуд муаммолар, янги инновацион суғурта маҳсулотларини жорий этишда ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тартибини атрофлича ёритиб онлайн электрон суғурта полисини тузиш жараёнларини таклиф этган.

Таянч сўзлар: Суғурта, суғурта фаолияти, суғурта хизматлари, суғурта маҳсулотлари, дастурий маҳсулотлар, ахборот тизимлари, ахборот-коммуникация технологиялари.

Аннотация: В данной статье автором предлагается процесс создания электронного страхового полиса, подробно освещающий государственное регулирование страховой деятельности, существующие проблемы в страховой деятельности, порядок внедрения информационно-коммуникационных технологий при внедрении новых инновационных страховых продуктов.

Ключевые слова: Страхование, страховая деятельность, страхование услуг, страхование продукта, инструкций продукта, информация о компании, Информационные технологии.

Annotation: In this article, the author proposes the process of creating an electronic strohovogo policy, which covers in detail the state regulation of insurance activities, existing problems in insurance activities, the procedure for implementing information and communication technologies in the introduction of new innovative insurance products.

Keywords: Insurance, insurance activities, service insurance, product insurance, product instructions, company information, Information technology.

Суғурта фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилишнинг асосий мақсади суғурта маҳсулоти истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Суғурта назорати давлат органининг барча фаолияти, яъни суғурталовчининг суғурта фаолиятини назорат қилиш ва молиявий барқарорлигини таъминлашга қаратилган.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва макраиқтисодий барқарорликка эришиш иқтисодий ривожланишнинг энг устувор йўналишларидан биридир. Суғуртада суғурта қилинган объект жавобгарлиги бўйича зарарни қоплаш ва уларни ўз вақтида

таъминлаш керак. Шунинг учун суғурта фаолияти махсус ваколатли давлат органи томонидан тартибга солиш ва назорат қилишни такомиллаштириш мавзунинг долзарб жиҳатларини белгилаб беради.

Шунга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 2 августдаги ПҚ-4412-сон қарори¹ Республикада молия бозорини янада ривожлантириш, аҳолини сифатли молиявий хизматлар билан қамраб олиш кўламини кенгайтириш, суғурта ташкилотлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш, шунингдек, ушбу соҳада истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари изчил амалга оширишда долзарб аҳамият касб этади.

Бошқа соҳаларда бўлгани каби, иқтисодиётнинг суғурта секторида ҳам АКТга асосланган лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва суғурта компаниялари фаолиятига АКТни тўлақонли қўллаш хусусий ва давлат тузилмаларининг молиявий-иқтисодий барқарорлигини таъминлаш билан бир қаторда миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шунга кўра, суғурта компаниялари бизнес-жараёнларида замонавий ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш, электрон давлат хизматларини кўрсатишнинг яхлит тизимини яратиш, давлат органларининг аҳоли билан мулоқот қилишининг янги механизмларини жорий этиш юзасидан изчил иш олиб борилмоқда. Бунга кўра суғурта компанияларида ахборот технологиялари ва коммуникацияларини бошқариш ва жорий этиш соҳасидаги бир қатор тизимли муаммо ва камчиликлар ушбу соҳанинг жадал ривожланишига, сифатли ахборот хизматларини кўрсатишга етарлича муаммолар мавжуд. Ушбу муаммоларни бартараф этишда суғурта хизматларини кўрсатиш тизими, уларнинг шаффофлиги ва очиклиги, шунингдек, телекоммуникация инфратузилмасининг ривожланишида анча илгарилаб кетган мамлакатларнинг тажрибасини чуқур ўрганиш ва жорий этиш бўйича тизимли ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, етакчи хорижий суғурта компаниялар энг яхши амалиёти асосида суғурта фаолиятига ва суғурта хизматлари соҳасида ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасида стратегик ва лойиҳа бошқаруви, менежмент, маркетинг бўйича ахборот тизимини ташкил қилиш алоҳида аҳамият касб этади.

Суғурта компанияларида киберхавфсизликни таъминлаш ва тармоқлар, дастурий маҳсулотлар, ахборот тизимлари ва ресурсларини жорий қилишни таъминлаш бўйича комплекс чораларни амалга ошириш, қайта ишлаш ва сақлаш бўйича технологияларнинг қўлланишини самарали ташкил этиш лозим.

Суғурта компаниялари фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларни қўллаш муаммолари, фойдаланиш жараёнларини қатор иқтисодчи олимлар томонидан ўрганилган. Жумладан, Т.Л.Фомичева² томонидан республика иқтисодиётини модернизация қилиш шароитида микро ва макро даражаларда суғурта фаолиятининг бошқарув тизимини такомиллаштириш, мижозлар учун манфаатли фаолият юритишда суғурта компаниясининг АКТга асосланган менежмент тизимининг умумий муаммо-

¹ «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 2 августдаги ПҚ-4412-сон қарори.

² Фомичева Т.Л. Объектно-ориентированный анализ и моделирование информационных процессов страховой деятельности. Дис. ... канд. экон. наук: 2003.

лари тадқиқ этилган. А.О.Рўзиев томонидан ёзилган номзодлик диссертациясида эса суғурталаш жараёнларини ахборот-коммуникация технологиялари асосида ташкил этиш ҳамда суғурта кўрсаткичлари тизими ёрдамида бошқарув қарорларини қабул қилиш масалалари кўриб чиқилган.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, ҳозирги кунда суғурта фаолиятининг бизнес жараёнлари ва функционал хизматлари, яъни суғурта мукофоти ва қопламалари ҳисобини юритиш, суғурта полислари назоратини олиб боришни ахборот-коммуникация технологиялари асосида тартибга солиш ва уларни ҳал этиш, ушбу фаолиятнинг ахборот тизимларини шакллантиришда суғурта маълумотлари банки ва базаларини лойиҳалаштириш тартибини ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг самарадорлигини баҳолаш усулларини такомиллаштириш масалаларини ҳал этиш борасида Microsoft, Oracle, SAP, IBM ва шу каби жаҳоннинг йирик компаниялари ҳам иш олиб бормоқда.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида суғурта компанияларида ахборот тизимларини лойиҳалаштириш ва амалиётга жорий этишда асосий талаблар қуйидагилардан иборат эканлиги аниқланди:

- суғурта хизматларини кўрсатиш ва суғурта шартномаларини тузишда ахборот таъминотини фаоллаштириш;

70-расм. Онлайн электрон суғурта полисини тузиш жараёнлари.²

¹ Рўзиев А.О. Суғурта фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш жараёнларини такомиллаштириш.: Ном. дис. икт. фан. – Т.: ТМИ, 2012.

² Муаллиф таклифлари асосида ишлаб чиқилган.

- барча суғурта шартномалари бўйича ягона тизимлаштирилган маълумотлар базасига эга бўлиш;
- суғурта маълумотларидан фақат раҳбарият берган рухсатнома асосида фойдаланишни таъминлаш;
- шаффоф ва ишончли ахборотларга бўлган талабларни қондириш;
- маълумотларнинг йўқотилиши, ташқи ҳужумлардан ҳимоялаш ва қайта тиклаш имкониятларини яратиш;
- бизнес-жараёнларни таҳлил ва самарали назорат қилиш.

Бизнингча, суғурта компаниясида суғурта хизматларини кўрсатиш ва суғурта полисларини сотиш ҳамда моддий ва молиявий оқимлар тўғрисидаги ахборотларни электрон узатиш ва қайта ишлаш, компьютерларда ахборотлар ҳаракатини, молиявий оқимларни режалаштириш, узатиш, тартибга солиш, ташкил этиш, назорат қилиш, ҳисобга олиш ва молиявий жиҳатдан таҳлил қилишда ҳужжатлар айланишини автоматлаштириш замонавий интеграллашган суғурта ахборот тизими концепциясини амалга ошириш имконини берди.

Катта ҳажмдаги ахборотларни тўплаш, узатиш, қайта ишлаш ва ахборотларни йиғиш ва тақдим этиш билан боғлиқ суғурта хизматининг муҳим иқтисодий муаммоси ҳисобланади. Шу боис ҳам иқтисодий жиҳатдан юқори самарадор бўлган ахборотларнинг тўпланишини таъминлаш, умумлаштириш, тўпланадиган ахборотларнинг омилларини камайтириш ва ахборот узатиш тизими ва тармоғини оптималлаштириш жуда муҳим ҳисобланади.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра, суғурта хизматларини онлайн ташкил этиш таклиф этилиб, ушбу таклифга мувофиқ мижоз барча ишлар автоматлаштирилган тарзда амалга оширилади ва мижоз полисни олиш учун компанияга бориши ёки суғурта агентини чақириши шарт эмас (1-расм).

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз суғурта тизимини ривожлантириш, суғурта фаолияти билан шуғулланувчи компанияларга ратилган ҳуқуқий асос ва кафолатлар туфайли уларнинг иқтисодиётимиздаги ўрни ва роли тобора ортиб бораётган шароитда республикамизда онлайн-суғуртани ривожланиб бориши истикболли аҳамиятга эга бўлиб, бу истикбол суғурта хизматлари бозори ҳажмининг катталигига боғлиқ. Миллий суғурта компаниялари бизнес жараёнларини автоматлаштиришда ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланиш ва инновацион суғурта маҳсулотларини яратиш орқали суғурта фаолияти ахборотларини тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатиш жараёнларини тезлаштириш билан бирга мижозларга хизмат кўрсатиш сифати ҳам оширилади.

Суғурта мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминловчи муҳим омиллардир, чунки суғурталаш орқали аҳолининг ижтимоий ҳимояси таъминланади, шунингдек, суғурта иқтисодиётга инвестицияларни жалб этишда алоҳида ўрин тутади.

Шамсиева Ф.М.,
ТДИУ, «Иқтисодий математик
методлар» кафедраси
ассистенти

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ – ДАВР ТАЛАБИ

Аннотация: Рақамлаштиришнинг мақсади ҳар бир соҳага ахборот ресурслари ва технологияларини, ахборот тизимларини самарали қўллашдан иборатдир. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш – мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини жадаллаштириш, давлат бошқарув тизими самарадорлигини оширишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Калим сўзлар: рақамлаштириш, ахборот технологиялари ва тизимлари, ахборот ресурслари, интернет, провайдерлар, электрон инфратузилма, ахборот ва билимлар, электрон таълим, рақамли тараққиёт.

Аннотация: Целью оцифровки является эффективное применение информационных ресурсов и технологий, информационных систем во всех сферах. Развитие цифровой экономики является одним из ключевых факторов ускорения социально-экономического развития страны и повышения эффективности государственного управления.

Ключевые слова: оцифровка, информационные технологии и системы, информационные ресурсы, интернет, провайдеры, электронная инфраструктура, информация и знания, электронное обучение, цифровой прогресс.

Annotation: The purpose of digitization is the effective of information resources and technologies, information systems in all areas. The development of the digital economy is one of the key factors in accelerating the country's socio-economic development and improving the efficiency of public administration.

Keywords: digitization, information technology and systems, information resources, internet, providers, electronic infrastructure, information and knowledge, e-learning, digital development.

Ҳозирги кунда ҳар қандай мамлакатнинг иқтисодий потенциалини янада ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири – иқтисодиётнинг барча соҳаларига замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этишдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидланганидек: «...Юртимиз «Халқаро ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш индекси» бўйича 2019 йилда 8 поғонага қўтаришган бўлсада, ҳали жуда ҳам орқадамиз. Албатта, рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, қўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Бироқ, қанчалик қийин бўлмасин, бу ишга бугун киришмасак, қачон киришамиз?! Эртага жуда кеч бўлади. Шу боис, рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш – келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади...»¹.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Тошкент оқшоми», 2020 йил, 25 январь, № 13 (14064).

Шунинг учун ҳам, бугунги кунда Ўзбекистон шароитида рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг қонуниятлари, тенденциялари ва имкониятларини, хусусан, ахборот технологияларининг иқтисодиётнинг турли соҳаларига кириб бориш даражаларини илмий асосда ўрганиш ниҳоятда долзарб аҳамият касб этади. Ватанимиз тараққиёти ва истиқболи, мамлакатимизда кенг кўламда амалга оширилаётган ислохотларнинг муваффақияти миллий иқтисодиётимизга янги инновацияларни жорий қилишга бевосита боғлиқдир. Шу сабабли рақамли иқтисодиётни такомиллаштириш, унинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва ҳуқуқий асосларини илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Рақамли иқтисодиёт деганда Интернет ва Бутунжаҳон интернетга асосланган бозорлар орқали бизнес юритиш деб қабул қилсакда, умуман олганда, рақамли ҳисоблаш технологияларига асосланган иқтисодиёт тушунилади. Рақамли иқтисодиёт турли таркибий қисмлардан иборат бўлиб, улар орасида энг муҳими ҳукумат; кейингилари эса телекоммуникация соҳаси; рақамли хизмат кўрсатувчи провайдерлар; электрон бизнес ва электрон тижорат саноати; интернет ва электрон инфратузилма; ахборот ва билимларни бошқариш тизимлари кабилардир.

Рақамли технологиялар, нафақат, маҳсулот ва хизматларнинг сифатини, самарадорлигини оширади, балки инновацион ривожланишни рағбатлантиради, янги иқтисодий фаолият турларини пайдо бўлишига, энг асосийси, аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулотида рақамли иқтисодиётнинг улуши 2,2 фоизни ташкил этади. Ваҳоланки, бу кўрсаткич Буюк Британияда 12,4 фоизни, Жанубий Кореяда – 8 фоизни, Хитойда – 6,9 фоизни, Ҳиндистонда – 5,6 фоизни, ўз навбатида, Россияда 2,8 фоизни, Қозоғистонда – 3,9 фоизни ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси «Электрон ҳукумат» тизимини ривожлантириш концепциясига кўра, ахборот коммуникация технологиялари хизматини ялпи ички маҳсулотдаги улушини 2025 йилда 5 фоизгача етказиш, 2030 йилда эса 10 фоизгача етказиш кўзда тутилган.¹

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 январдаги «Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва иқтисодий сиёсат самарадорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонида асосан, 2019 йилнинг 1 декабригача «Рақамли Ўзбекистон – 2030» миллий рақамли иқтисодиётни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш кўзда тутилган бўлиб, унда рақамли иқтисодиётни тезкор ривожлантириш ва рақамли технологияларни мамлакат аҳолисининг турмуш фаолиятига кенг тадбиқ этиш бўйича асосий вазифалар белгиланган.

Рақамли иқтисодиётни мамлакат ялпи ички маҳсулотдаги улушини ошиши мамлакатда шунга мос инфратузилманинг мавжудлигига боғлиқдир. Бироқ, шу билан бирга, ҳозирги вазиятда хориж тажрибаларини ўрганган ҳолда, пандемиянинг иқтисодиётга салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида, аввало, рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга, ҳар бир сектор маълумотларининг электрон ахборотлаштирилишига, жамиятнинг ҳар бир соҳаси вакилининг электрон саводхонлигини оширишга эришишимиз лозимлигини тақозо этмоқда.

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётга ўтилишининг долзарблигини ҳозирги кунда бутун жаҳон бўйлаб коронавирус пандемиясининг зўрайиб бориши ҳам тасдиқлади.

¹ Юрий Кутбитдинов. ЦЭИР – Узбекистан оцифровывается. Цифровая экономика в цифрах и сопоставлениях. Ж., Экономическое обозрение № 10 (238), 2019 г.

Дунёни ларзага келтириб, пайдо бўлган коронавирус пандемияси масофавий ишлашга, электрон таълимни кенг йўлга қўйишга кескин сабаб бўлди, шу билан бирга аҳолининг юқори тезликда ишлайдиган Интернетга кескин талаби ошди. Республика Президенти Ш.Мирзиёевнинг ўз вақтида белгилаб берган топшириқлари асосида амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида, коронавирус пандемияси шароитида мамлакатимизда ахборот технологиялари ёрдамида масофавий ишлаш ва электрон таълим материалларини яратилиши секин-асталик билан изчил амалга оширилмоқда.

Шуни таъкидлаш лозимки, ҳозирги вазиятда хориж тажрибаларини ўрганган ҳолда, пандемиянинг иқтисодиётга салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида, аввало, рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга, ҳар бир сектор маълумотларининг электрон ахборотлаштирилишига, жамиятнинг ҳар бир соҳаси вакилининг электрон саводхонлигини оширишга эришишимиз лозимлигини тақозо этмоқда.

Осиё давлатлари интернет тизими, рақамли потенциални ўрганадиган бўлсак, Осиё минтақасидаги қудратли (Хитой, Япония, Корея, Индонезия, Сингапур каби) давлатлар минтақавий интеграцияга эга. Дарвоқе, Осиё минтақаси иқтисодиёти дунёда 5-ўринни эгаллайди. Хитой, Корея, Япония каби давлатларда катта ҳаражатлар ҳисобига юқори тезликда ишлайдиган кенг йўлак алоқа тизими йўлга қўйилган. Осиёдаги тахминан 645 млн аҳолининг деярли ярмидан кўпи 30 ёшгача бўлган кишилар бўлиб, иқтисоди 2,8 трлн долларга тенг. Булардан кўриниб турибдики, мамлакатнинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувининг тобора ортиши рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга янада катта эътибор қаратишни талаб этади.

Фикримиз сўнггида мамлакатимизда рақамли иқтисодиётнинг ўсишини қуйидаги асосий устуворликларга боғлиқлигини айтиб ўтмоқчимиз:

- интернетга уланиш универсал ва арзон бўлиши лозим;
- бизнес муҳити инновацияларни рағбатлантирадиган тажовузкор рақобат чеғарасини эгаллаши керак;
- аҳолини, айниқса, таълим соҳаси ходимларининг кўникмаларини рақамли келажак учун янги талабларга мослаштириш керак;
- автоматлаштириш орқали рақамли маълумотларни ҳимоя қилиш учун кучли ҳавфсизлик тармоқлари зарур;
- технологик воситалар ёрдамида молиявий ҳамда иқтисодий интеграцияни яхшилаш ва электрон рақамли маълумотларга таҳдид соладиган хатарларни бошқариш учун меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш лозим.

Дунёда миллионлаб ёшлар рақамли тараққиёт сари интилоқдалар, бу эса рақамли тафовутни тугатиш вақти келди деганидир. Ўзбекистоннинг келажаги ҳам ҳар бир ривожланган давлат сингари рақамли тараққиётга боғлиқдир.

Республикаимиздаги ҳар бир соҳа сингари таълим соҳасида ҳам аввалгидан кўра кўпроқ технологиялар қўлланилмоқда, зеро таълимнинг барча босқичларида халқаро андозаларга тўлиқ жавоб берадиган ахборот технологиялари жорий этилиши шартлиги белгилаб берилган эди. Жамиятнинг ҳар бир бўғини иштирокчиси, ҳоҳ у хусусий тадбиркорми, ҳоҳ у истеъмолчи, ҳоҳ у талаба бўлмасин, нафақат, ўз соҳасида муваффақият қозониш ёки ўзининг ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларини қондириш учун, балки бугунги рақамли иқтисодиётда технологиялардан ўринли фойдалана олиши лозимлигини англаб етмоқда.

Шамсуддинов Н.Н.,
ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий асослари
ва муаммолари» илмий тадқиқот
маркази таянч докторанти

ХАЛҚАРО РАҚОБОТНИ ОШИРИШ ШАРОИТИДА МИНТАҚАЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: Мақолада халқаро рақобатни ошириш шароитида минтақаларнинг инновацион ривожланишини давлат томонидан тартибга солишнинг методологик жиҳатлари акс эттирилган.

Калим сўзлар: халқаро рақобат, инновацион ривожланиш, бозор иқтисодиёти, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, илм-фан.

Annotation: The article reflects the methodological aspects of state regulation of innovative development of regions in the context of increasing international competition.

Keywords: international competition, innovative development, market economy, socio-economic reforms, science.

Аннотация: В статье отражены методологические аспекты государственного регулирования инновационного развития регионов в условиях усиления международной конкуренции.

Ключевые слова: международная конкуренция, инновационное развитие, рыночная экономика, социально-экономические реформы, наука.

Республикамизда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар жараёнида минтақаларнинг иқтисодий мустақиллик масалаларига алоҳида эътибор берилаётганлиги сабабли минтақалар иқтисодиёти ва ижтимоий соҳаларининг самарадорлик даражаларини статистик баҳолаш катта аҳамиятга эга, чунки улар асосида минтақалар ривожланиш дастурлари ва прогнозлари ишлаб чиқилади, маъмурий ташкилотларга ушбу дастур ва прогнозларни бажарилишини назорат қилишга имкон яратилади. Айни дамда Республикамининг иқтисодий сиёсати ҳудудларни иқтисодиётни инновацион ривожлантиришга қаратилган.

Ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида эса асосан инновацион ривожланишга қаратилган саноат, жамият ва илм-фан ўртасидаги муносабатлар тизими шаклланди, бу ерда инновациялар ушбу тоифаларни ривожлантириш учун асос бўлиб хизмат қилади ва улар ўз навбатида инновацияларни ривожлантиришни рағбатлантиради. Шундай қилиб, давлат, бизнес ва илмий атроф-муҳит, шунингдек, жамият мамлакат инновацион ривожлантириш механизмини шакллантириш мумкин.

Сўнгги пайтларда инновациялар назарияси муаммоларига бўлган қизиқиш кескин ошди, чунки нашрларнинг доимий равишда ортиб бораётган ҳажмидан далолат беради. Бироқ, адабиётларда инновациянинг концептуал аппаратураси тўлиқ ишлаб чиқилмаган. «Инновация» тушунчаси кўпдан бери кўпгина иқтисодий ишларда қўлланилиб келинмоқда.

Хорижий олимлар томонидан берилган таърифларга эътибор берадиган бўлсак бу борада бир қатор тушунчалар келтирилган (34-жадвал).

Инновацион инфратузилманинг элементлари мега-даражада ягона Ҳар бир минтақавий инновацион тизим таркибий, функционал ва соҳага хос хусусиятларга эга. биринчисига мисол қилиб ҳудудий инновация тизими субъектлари ўртасидаги муносабатлар келтирилган;

иккинчидан, ҳаракат қўллашнинг асосий сегментини танлаш. Бу илмий – техник ва саноат сиёсатининг устиворликлари билан белгиланадиган хом ашё, қайта ишлаш ёки бошқа тармоқ билан ишлаш мумкин.

Минтақани инновацион ривожлантириш дастурини ишлаб чиқишда меъёрий-мақсадли ёндашув таклиф этилади, бу маълум бўлганлардан фарқли ўлароқ инноваци-

34 - ж а д в а л

“Инновация” тушунчасининг хусусиятлари¹.

Муалифлар	Тушунчанинг мазмуни
Объектив ёндашув	
К. Анискин	янги рақобатбардош маҳсулот (хизмат) турлари, технологиялар, бошқарув шакллари ва усуллари шаклида яқуний шаклни олган ва давлат ва (ёки) тижорат мақсадларида фойдаланиладиган мақсадли ташкил этилган ижодий фаолиятнинг натижаси (яқуний ёки оралик)
В.М Аньшин. Т.В. Голдякова	янги илмий-техниканинг дастлабки амалий татбиқи (технологик), ташкилий-иқтисодий, ишлаб чиқариш ёки бошқа ечимлар
И.Т. Балабанов	янги компанияга сармоя киритишдан олинган моддий натижалар технология, меҳнат ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқаришни ташкил етишнинг янги шакллари, шу жумладан, назоратнинг янги шакллари, бухгалтерия ҳисоби, режалаштириш усуллари, таҳлил ва бошқалар. инновацияни инновацион маҳсулот деб ҳам аташ мумкин.
В.Г. Медынский	илмий изланишлар натижасида ишлаб чиқаришга жорий етилган объект аввалги аналогдан сифат жиҳатидан фарқ қиладиган ва фойда келтирадиган тадқиқот ёки кашфиёт
Жараён ёндашуви	
Я. Водачек, О. Водачкова	тизим сифатида корхона фаолиятининг мақсадли ўзгариши
Р. Гремтгер	янги ғоялар, жараёнлар, маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.
Ю.В. Яковец	бу фаолият самарадорлигини оширувчи инсон фаолиятининг турли турларига янги элементлар (типлар, усуллар) ни киритиш
Рюэрг-Штюрм.Й	потенциал илмий ва технологик тараққиётни янги маҳсулот ва технологияларда мужассамланган ҳақиқатга айлантириш

¹ Муаллиф ишланмаси.

он, ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш стратегиясини шакиллантиришда ҳам, уни амалга ошириш учун ресурс таъминотини белгилашда ҳам ҳаракатларни марказлаштиришга имкон беради. Мақсадли дастурларни, минтақанинг инновацион ривожланишида дастурий-мақсадли бошқарувнинг ишлаш тамойилларини баҳолашдир.

Мамлакатимизнинг глобал иқтисодий макондаги рақобатбардошлигини оширишда миллий инновация тизимининг самарали фаолият кўрсатмасдан иложи йўқ. Хорижий мамлакатларда инновация тизимининг ривожланиши ва фаолият кўрсатишида иқтисодиётнинг хусусий сектори етакчи рол ўйнайди. Бироқ, миллий иқтисодиётларнинг рақобатбардошлигини ва миллий инновацион тизимнинг барқарорлигини ошириш учун турли давлат томонидан тартибга солиш чоралари қўлланилади. Маълумки, инновация юқори даражадаги ноаниқлик билан тавсифланади ва инновацион маҳсулотларга бўлган талаб тебранишларга дуч келади. Шунинг учун, республикамизда инновацияларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат чора-тадбирлари самарадорлиги ва давлат аралашувининг турли шакллари ва усулларини бирлаштириш шубҳасиз катта қизиқиш уйғотади.

Бугунги кунда, республикамизда инновацион ривожланиш механизми ҳисобланади. Бу борада мамлакатимизда қулай инновацион муҳитни яратиш ва иқтисодиётнинг юқори технологияли тармоқларини ривожлантириш учун бир қатор давлат дастурлари ишлаб чиқилди: 2030 гача бўлган давр учун инновацион ривожланиш стратегияси, Иқтисодий ривожланиш ва инновацион иқтисодиёт, фан-техника тараққиёти ва бошқалар. Фан ва технология парклари, давлат инновацион корпорациялари, бизнес-инкубаторлар, тадқиқот университетлари ва тадқиқот марказлари ва бошқалар. Энг таниқли инновацион ривожланиш институтларига ва илмий-техник соҳадаги кичик корхоналарни рағбатлантириш жамғармаси (инновационларга кўмаклашиш жамғармаси) киради. Шундай бўлса-да, янгилик соҳасида муҳим ютуқлари қарамай, минтақаларда бу соҳада камчиликлар ҳам мавжуд: инновацион сиёсатини амалга оширишда давлат ва бизнес тузилмалари ўртасидаги кам ўзаро ҳамкорлик; давлат молиявий ресурсларни самарасиз сарфи туфайли саноатни тартибга солиш, сертификатлаш тартиб, божхона ва солиқ бошқаруви учун иқтисодиётда янги технологиялар тарқалишига муҳим тўсиқлар; бизнес-муҳитни сифати; инвестиция муҳити ва бошқалар. Бу муаммолар иқтисодий тизим фаолиятининг ҳозирги шароитида айниқса долзарб ҳисобланади. Бунинг методологик асоси, жумладан, инновацияларни давлат томонидан тартибга солишнинг хорижий тажрибасини ўрганишдан иборат бўлиши мумкин. Инновацияларни давлат томонидан рағбатлантиришнинг жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳар бир мамлакат инновация сиёсати мақсадларидан келиб чиқиб, мустақил равишда инновацияларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораларини шакллантиради. Демак, айрим мамлакатларда инновация соҳасига бевосита фаол давлат аралашувидан фойдаланилади, бошқа мамлакатларда инновацион тартибга солиш билвосита аралашувни ўз ичига олади. Маълумки, инновацияларни давлат томонидан рағбатлантиришнинг бевосита усулларига инновацион лойиҳаларни бевосита давлат томонидан молиялаштириш, самарали инновация инфратузилмасини яратиш, кадрлар тайёрлаш ва бошқалар киради. Билвосита усуллар инновацион жараёнларга билвосита таъсир кўрсатиши ва инновацион жараёнларни рағбатлантиришга таъсир кўрсатиши керак. Масалан, инновацион корхоналарни тўғридан-тўғри молиялаштириш (грантлар,

имтиёзли шартлар бўйича кредитлар ва бошқа молиялаштириш дастурлари) Буюк Британия, Германия, Дания, Ҳиндистон, Хитой, Норвегия, АҚШ, Франция ва Швеция каби мамлакатлар учун хосдир.¹ Инновацияларни ривожлантириш учун энг йирик молиявий қўллаб-қувватлаш Европа Иттифоқи аъзо давлатларда тақдим этилади-умумий миқдори ҳақида 35% (Ақшда 27% ва Японияда 20% нисбатан). Давлат молиясининг энг катта улуши Франция (тахминан 37%), Германия (31%) ва буюк Британияда (деярли 29%) қайд этилган.² Шу билан бирга, ўрганилаётган давр мобайнида уларнинг улуши деярли барқарор ўсиб бормоқда, мамлакатимизда ҳам илмий-техник ишланмалар ва инновацион лойиҳаларни амалга ошириш бўйича буюртмаларни жойлаштиришнинг бош ҳомийси ва координатори бўлиб қолаётганидан далолат беради.

Молиялаштириш манбалари ва ҳудудлар бўйича технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатларига эътибор берадиган бўлсак, ўсишни кўзатишимиз мумкин (35-жадвал).

35 - ж а д в а л

2013–2018 йилда молиялаштириш манбалари ва ҳудудлар бўйича технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатлар (млн.сўмда).

Йиллар	Жами	Шу жумладан молиялаштириш манбалари бўйича:			
		ташкilotнинг ўз маблаглари	хорижий капитал	тижорат банклари кредитлари	бошқа маблаглар
2013	4634230,1	2501453,4	1228660,1	533486,4	370630,2
2014	3757372,2	1381539,8	32330,9	262514,3	2080987,2
2015	5528278,7	1251792,0	156624,4	280139,3	3839723,0
2016	2571406	1180030	314900	157329,4	919146,5
2017	4162263,7	2955995,8	799066,2	88394,6	1033,3
2018	4707211,8	2959242,1	307078,5	501542,4	5136,7

Жадвалдан кўришиб турибдики, 2013–2018 йилда молиялаштириш манбалари ва ҳудудлар бўйича технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатлар 2018 йилга келибгина кўтарилшга эришилган.

Билвосита усуллар асосан инновацион тизимнинг ишлаши учун қулай шароитлар яратиш ва давлат томонидан инновацион фаолликни ошириш учун қўлланилади. Уларнинг асосий мақсади инновациялар соҳасига хусусий инвестиция манбаларини жалб қилишдир. Инновацион фаолиятни тартибга солишнинг билвосита усуллари, асосан, инновацион фаолликни ошириш учун қулай шарт-шароитларни яратишга қаратилган ва инновацион соҳага хусусий инвестиция манбаларини жалб қилиш учун рағбатлантирувчи омил бўлиши керак. Жаҳон амалиётида билвосита усулларнинг тўрт гуруҳи фаол қўлланилади:

- 1) тезлаштирилган амортизация билан бирга солиқ имтиёзлари;
- 2) имтиёзли кредитлар (ссудалар бўйича фоиз ставкаларини пасайтирмаслик);

¹ *Zakutnyaya S.E.* «Modern economic mechanisms to stimulate innovation activities of organizations» oboronno promyshlennogo complex [Electronic resource] URL: https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2012_1_51_57.pdf.

² *Ushakova E.V., Shamin L.K.* The role of the state in improving innovative capacity in the Russian Federation and abroad [electronic resource] URL: <http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/6706.pdf>.

- 3) кейинга қолдирилган солиқ солиш;
- 4) махсус қонун ҳужжатлари.

Шундай қилиб, тадқиқот ва ишланмалар билан шуғулланувчи ташкилотлар учун солиқ имтиёзлари Буюк Британияда инновацияларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг асосий механизмларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, бу АҚШ, Хитой, Франция, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатларда кенг қўлланиладиган инновацион корхоналар фаолиятини рағбатлантириш механизмидир. Ривожланган мамлакатларда инновацион инфратузилмани яратиш инновацияни рағбатлантиришнинг муҳим воситаларидан биридир. Масалан, Германия, Дания, Швеция ва ХХР технопарклар ва технологик инкубаторлар каби ривожланиш институтларининг кўмаги билан ажралиб туради.

Инновацион фаолиятни давлат томонидан рағбатлантиришнинг жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳар бир мамлакат инновацион сиёсатнинг мақсадларидан келиб чиққан ҳолда инновацияларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораларини мустақил равишда шакллантиради. Шундай қилиб, баъзи мамлакатларда инновацион соҳага тўғридан-тўғри фаол давлат аралашуви қўлланилади, бошқа мамлакатларда эса инновацион тартибга солиш билвосита аралашувни ўз ичига олади. Инновацияларни жаҳон иқтисодий тараққиётининг ҳукмрон омилига айлантириш миллий иқтисодий тизимларнинг кенг қўламда амалга ошади ва ўзига хос мамлакатнинг инновацион механизмларини шакллантиришда ўз аксини топди. Миллий инновацион тизимлардаги фарқлар турли ролларни инновацион жараёнларни давлат томонидан тартибга солишни ўз ичига олади. Мамлакат иқтисодиётининг ўзига хос хусусияти бу технологик ривожланиш соҳалари ва унинг инновация салоҳияти нуқтаи назаридан фарқи бўлиб, бу давлатнинг инновацион фаолиятни, шу жумладан минтақавий даражада қўллаб-қувватлашини талаб қилади. Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш моделлари ва инновацияларни давлат томонидан тартибга солиш спецификацияларини ташкил этадиган бир қатор хусусиятларни аниқлаш мумкин:

- тўғридан-тўғри ва билвосита усулларнинг комбинацияси;
- инновацион дастурларни умумий таркибига киритиш иқтисодий стратегия ёки махсус лойиҳаларни ишлаб чиқиш;
- Ихтисослаштирилган давлат тузилмаларини шакллантириш;
- хўжалик юритувчи субъектларнинг мустақиллик даражаси инновацион ривожланиш масалалари бўйича;
- давлатни ривожлантириш ва амалга ошириш учун ечимларнинг идоравий «концентрацияси» даражаси инновацион сиёсат ва бошқалар.

Минтақанинг инновацион фаолиятининг юқори даражаси унинг рақобатбардошлигининг асосий омили бўлган «янги иқтисодиёт» ривожланишининг асоси бўлган инсон салоҳиятидан самарали фойдаланишни намойиш этувчи унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини белгилайди. Ҳозирда минтақаларнинг иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналиши инновацион соҳа самарадорлигини оширишдир. Минтақавий даражада давлат томонидан қўллаб-қувватлаш усуллари ва шакллари белгилашга назарий ёндашувлар асосан инновацион фаолиятнинг иқтисодий категория сифатида давлат томонидан қўллаб-қувватланиши давлат институтларидан келиб чиқадиган ва инновацион фаолиятни шакллантириш ва ривожлантиришда белгиланган чора-тадбирлар мажмуи сифатида иқтисодий жараёнларни мувофиқлаштиришни англатади.

Кенг маънода давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, маълум бир ижтимоий институтни ривожлантирган тадбиркорлик субъекти ривожланишининг тегишли даражасини ушлаб туриш учун давлат фаолиятининг ўзига хос шакли тушунилиши мумкин. Инновация меҳнаткашларнинг билимлари, кўникмалари ва ижодкорлигига боғлиқ. Ҳукумат инновациялар учун яхши шароитларни яратишда ва динамик ва инновацион билимга асосланган иқтисодиёт учун зарур бўлган жамоат маҳсулотларини, шу жумладан кучли фан, муҳандислик ва технологик базани, билимларни узатишни рағбатлантириш ва юқори даражадаги ишлаб чиқаришни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди.

Давлатнинг инновациялардаги роли инновацион соҳада рўй бераётган барча жараёнларни тартибга солишга қаратилган унинг функцияларида намоён бўлади. Давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг «усуллари» ва «шакллари» ни фарқланади. Чунки биринчиси чора-тадбирлар ва ҳаракатлар мажмуаси билан тавсифланади, иккинчиси еса уларнинг жараёни. Минтақавий даражада инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш соҳасида олиб борилган тадқиқотлар минтақанинг инновацион ривожланишини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш шакли ва усули тушунчаларини аниқлаштириш ва тўлдиришга ёрдам берди.

Инновацион фаолиятни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш усули - бу минтақавий иқтисодиётнинг устувор тармоқларини инновацион ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратишга қаратилган усуллар, операциялар ва ҳаракатлар мажмуидир.

Шеннаев Х.М.,
Тошкент молия институти доценти,
иқтисод фанлари номзоди

СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ-ФАОЛ ИНСТИТУЦИОНАЛ ИНВЕСТОР СИФАТИДА

Аннотация: Мақолада суғурта компанияларининг фаолияти таҳлили қилиниб, суғурта компанияларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятини тадқиқ этиши натижалари акс эттирилган.

Калим сўзлар: суғурта, молия, қимматли қоғозлар бозори, ҳаётни суғурталаш, суғурта мукофотлари, шартнома.

Аннотация: В статье анализируется деятельность страховых компаний и отражаются результаты исследования деятельности страховых компаний на рынке ценных бумаг.

Ключевые слова: страхование, финансы, фондовый рынок, страхование жизни, страховые взносы, договор.

Annotation: The article analyzes the activities of insurance companies and reflects the results of research on the activities of insurance companies in the securities market.

Keywords: insurance, finance, stock market, life insurance, insurance premiums, contract.

Маълумки, суғурта компанияларининг фаолияти бошқа молия институтларининг фаолиятдан тубдан фарқ қилади. Буни шу билан изохлаш мумкинки, суғурта шартномалари одатда бир йил муддатга, ҳаётни суғурталаш соҳасида эса бир йилдан кўп бўлган муддатга тузилади. Суғурта шартномаси тузилган сана ва унинг тугаш муддатигача бўлган даврда суғурталанувчилар томонидан тўланган суғурта мукофотлари захирада сақланади. Йиллар давомида суғурта захираларида йирик миқдорда пул маблағларининг тўпланиши ва уларнинг вақтинча бўш туриши суғурта компанияларининг йирик институционал инвестор сифатидаги ролини кескин оширади.

Суғурта компанияларининг вақтинча бўш бўлган пул маблағларини турли инвестиция объектларига, шу жумладан, қимматли қоғозлар бозорига жойлаштиришлари учун мамлакатимизда иқтисодий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар яратилган. Аввало, «Суғурта фаолияти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунида суғурталовчиларга махсус ваколатли давлат органи белгилайдиган тартибда ва шартларда инвестиция фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи берилган.¹ Бугунги кунда суғурта компаниялари вақтинча бўш бўлган пул маблағларини Ўзбекистон Республикасининг давлат

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Суғурта фаолияти тўғрисида»ги Қонуни//www.Lex.uz

қимматли қоғозларига, банк депозитларига, қимматли қоғозларга, юридик шахсларнинг устав капиталига таъсисчи сифатида кириш ва кўчмас мулк объектларига жойлаштиришлари мумкин. Шунингдек, суғурта компаниялари суғурта захираларини Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Суғурта бозорини ривожлантириш агентлиги билан келишилган ҳолда хорижий давлатларнинг давлат қимматли қоғозларига йўналтиришлари назарда тутилган. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 22 апрелдаги 41-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлиги томонидан 2008 йил 12 майда 1806-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Суғурталовчилар ва қайта суғурталовчиларнинг тўлов қобилияти тўғрисидаги Низом»¹ ҳамда Молия вазирининг 2008 йил 20 ноябрдаги 107-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлиги томонидан 2008 йил 15 декабрда 1882-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Суғурталовчиларнинг суғурта захиралари тўғрисидаги Низом»²да кўрсатиб ўтилган.

Суғурта компанияларининг инвестиция портфелини таҳлил қилиш орқали уларнинг қимматли қоғозлар, бинобарин, капитал бозоридаги иштироқи даражасини аниқлаш мумкин. 2019 йилда Ўзбекистон суғурта бозорида фаолият кўрсатаётган суғурта компанияларининг инвестицияга йўналтирган пул маблағлари ҳажми 2 711,9 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, унинг 848,6 млрд.сўми қимматли қоғозларга жойлаштирилган.³ Бу жами суғурта компаниялари инвестиция портфелининг 31,3 фоизи демакдир. 2019 йилда барча суғурта компаниялари томонидан банк депозитларига жойлаштирилган пул маблағлари 1 424,3 млрд.сўмни ёки суғурталовчилар инвестиция портфелининг 52,5 фоизини ташкил этган.

Суғурталовчилар инвестиция портфелини таҳлил этиш натижаларига асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, бир томондан банк депозитларига пул маблағларини жойлаштириш миллий суғурта компаниялари учун ҳамон ишончли ва самарали инвестиция объекти сифатида қаралмоқда, иккинчи томондан, суғурта компанияларининг ҳисоб рақамига келиб тушаётган суғурта мукофотлари ҳажмини ошишишида тижорат банкларининг роли катта. Буни соҳада фаолият олиб бораётган мутахассислар яхши тушунишади.

Суғурта компанияларининг капитал бозоридаги иштирокини яна бир йўналишда кузатиш мумкин. Гап шундаки, «Суғурта фаолияти тўғрисида»ги Қонуннинг 11-моддасида суғурталовчилар ва суғурта брокерлари, шунингдек суғурта бозорининг юридик шахс бўлган бошқа профессионал иштирокчилари қонунларда назарда тутилган ташкилий-ҳуқуқий шаклларда тузилиши қайд этилган.⁴ 2020 йил 10 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган суғурта компаниялари сони 36 та бўлиб, уларнинг 28 таси масъулияти чекланган жамият, 6 таси акциядорлик

¹ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 22 апрелдаги 41-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлиги томонидан 2008 йил 12 майда 1806-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Суғурталовчилар ва қайта суғурталовчиларнинг тўлов қобилияти тўғрисидаги Низом»// www.Lex.uz.

² Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 20 ноябрдаги 107-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлиги томонидан 2008 йил 15 декабрда 1882-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Суғурталовчиларнинг суғурта захиралари тўғрисидаги Низом»//www.Lex.uz.

³ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг маълумотлари//www.mf.uz.

⁴ «Суғурта фаолияти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни//www.Lex.uz.

жамияти, 1 таси давлат унитар корхонаси ва 1 таси шуъба хўжалик жамияти шаклидадир.¹ Кўриниб турибдики, мавжуд суғурта компанияларининг атиги 16,7 фоизигина акциядорлик жамияти мақомига эга.

2020 йил 20 март ҳолатига «Тошкент» Республика фонд биржасининг листингига 5 та акциядорлик суғурта компанияси киритилган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат: «Ўзагросуғурта», «Кафолат», «Алском», «Капитал суғурта» ва «Универсал суғурта» акциядорлик жамиятларидир. 2019 йил якунлари бўйича «Тошкент» Республика фонд биржасида 99 та эмитентнинг 8,11 млрд.қимматли қоғозлари билан 438,8 млрд.сўмлик 32816 та битимлар қайд этилган. Шундан 6760,3 млн.сўмлик қимматли қоғозлар савдоси суғурта компаниялари ҳиссасига тўғри келган. Бу 2019 йилда фонд биржасида амалга оширилган қимматли қоғозлар олди-сотдиси билан боғлиқ савдонинг атиги 1,5 фоизини ташкил этган. Таққослаш учун: таҳлил этилаётган даврда тижорат банклари томонидан биржада амалга оширилган қимматли қоғозлар билан савдо ҳажми жами биржа савдоларининг 72,8 фоизни ташкил этиб, бу кўрсаткич суғурта компанияларининг тегишли кўрсаткичидан қарийб 48,5 марта кўпдир. Бирок, 2018 йилнинг биринчи ярмида биржа савдолари ҳажмида суғурта компанияларининг улуши 6,2 фоизга ёки 10537,7 млн.сўмга тенг бўлган.²

Бизнинг фикримизча, суғурта компанияларининг эмитент сифатида қимматли қоғозлар бозоридаги фаолияти талаб даражасида эмас. Муаммо шундаки, юқорида қайд этилгандидек, суғурта фаолиятини амалга ошириш учун лицензия олган суғурта компанияларининг бор-йўғи 5 таси, яъни 16,7 фоизи акциядорлик жамияти шаклида фаолият кўрсатади. Бундан фарқли уларок, тижорат банкларининг барчаси акциядорлик жамияти шаклида фаолият юритади. Сабаби, 2019 йил 5 ноябрда янги таҳрирда қабул қилинган «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонуннинг 15-моддасида «Банклар акциядорлик жамияти шаклида ташкил этилади», деб кўрсатилган. Шунингдек, ушбу қонунда банк устав капиталининг энг кам миқдори 100,0 млрд.сўмни ташкил этиши баён этилган.³

Суғурта компанияларининг мақсад ва вазифалари юридик ва жисмоний шахсларнинг тўлаган суғурта мукофотларидан шакллантирилган пул жамғармалари ҳисобидан суғурта шартномасида кўрсатилган суғурта ҳодисалари содир бўлганда уларга етказилган зарарни қоплашдан иборат эканлигини унутмаслик керак. Бу ҳолат, хоҳлаймизми, йўқми суғурта компанияларининг ўз зиммасига олган мажбуриятларини тўлиқ бажарилишини, бинобарин, молиявий барқарор фаолият юритишини тақозо қилади. Суғурта компанияларининг акциядорлик жамияти шаклида фаолият юритиши, уларга фонд бозори орқали қўшимча маблағларни жалб этиш имкониятини бериш билан бир қаторда мамлакат капитал бозорида фаол институционал инвестор сифатида иштирок этишини таъминлайди. Шунинг эътиборга олган ҳолда «Суғурта фаолияти тўғрисида»ги Қонунга банклар сингари суғурта компанияларининг фақат акциядорлик жамияти шаклида тузилишини назарда тутувчи ҳуқуқий норма киритилишини таклиф этамиз.

¹ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари/www.mf.uz

² Саматов А., М.Якубов. Рынок ценных бумаг. Аналитический обзор за первое полугодие// журнал «Экономическое обозрение», №8 (224) 2018. 92-б.

³ Янги таҳрирдаги «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни// www.Lex.uz.

Биз томондан амалга оширилган тадқиқот натижалари, суғурта компанияларининг инвестиция портфелида банк депозитлари салмоқли мавқега эга эканлигини кўрсатди. Суғурта компанияларининг капитал бозоридан жалб этган қимматли қоғозлари ҳажми унчалик катта эмаслиги маълум бўлди. Албатта, суғурта компанияларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаоллигини оширишнинг муҳим йўлларида бири уларнинг қимматли қоғозларнинг муҳим тури бўлган акциялар бўйича оладиган дивидендларига солиқ ҳисобламасликдир. Маълумки, 2019 йил 30 декабрда қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 297-моддасига асосан дивидендлар ва фоизлар жами даромадлар таркибига киритилган. Шунингдек, ушбу кодекснинг 317-моддасида солиқ базасини аниқлашда чегириб ташланмайдиган харажатлар жумласига солиқ тўловчи томонидан ҳисобланган дивиденд суммалари киритилган ва кодекснинг 337-моддасига асосан дивиденд суммаларига 5,0 фоиз миқдорда солиқ ставкаси белгиланган.¹ Демак, акциядорлик жамиятлари акциядорларга, шу жумладан, суғурта компанияларига дивидендни 5,0 фоиз дивиденд солиғини ҳисоблаган ҳолда тўлайди.

Суғурта компанияларининг мамлакатимиз капитал бозорида самарали фаолият кўрсатишлари учун уларнинг дивиденд сифатида оладиган даромадларига солиқ тўловчи-акциядорлик жамияти томонидан тўланадиган дивиденд солиғини бекор қилиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса қилиб айтганда, суғурта компанияларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятини тадқиқ этиш натижалари ушбу йўналишда қатор муаммолар мавжудлигини кўрсатди ва назаримизда, ушбу муаммоларни ҳал этиш юзасидан юқорида келтирилган таклифлар суғурталовчиларнинг капитал бозорида ҳам инвестор, ҳам эмитент сифатидаги фаолиятини кучайтиришда муҳим омил бўлади.

¹ 2019 йил 30 декабрда қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси//www.Lex.uz.

Шодиев К.Ш.,
Юлдошова З.С.
«Ипак йўли» туризм халқаро
университети

УЙ ЖИҲОЗИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУРИСТИК КОРХОНАНИНГ МАҲСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ АССОРТИМЕНТИНИ МАКСИМАЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мақолада республикада туристик корхонанинг ишлаб чиқариш фаолиятини оптималлаштириш модели кўриб чиқилган ҳамда бозор иқтисодиёти шароитида корхона фойда олишини кўзда тутилган.

Калитли сўзлар: туристик корхона, меҳнат, математик усуллар, ишлаб чиқариш, оптималлаштириш модели, фирма, фойда.

Аннотация: В статье рассматривается модель оптимизации производственной деятельности туристического предприятия в республике и рассматривается рентабельность предприятия в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: туристическое предприятие, труда, математические методы, производство, модель оптимизации, фирма, прибыль.

Annotation: The article discusses a model for optimizing the production of a tourism enterprise in the republic and considers the profitability of an enterprise in a market economy.

Keywords: tourist enterprise, labor, mathematical methods, production, optimization model, company, profit.

Бутун сонли дастурлаш – чизикли дастурлашнинг бир кўринишидир. Бунда масаланинг бажарилиши лозим бўлган шартларига яна битта шарт, яни ўзгарувчилар фақатгина бутун сонли қийматларни қабул қилиши шарти кўшилади. Чунки айрим масалаларнинг моҳиятига кўра, ўзгарувчилар фақатгина бутун сон бўлгандагина маънога эга бўлади. Масалан, автомобилларнинг рейслари, корхоналарни жойлаштириш.

Уй жиҳозлари ишлаб чиқарувчи кичик корхона икки турдаги маҳсулот ишлаб чиқаради: меҳмонхона жиҳозлари ва ошхона жиҳозлари. Фирманинг ҳафталик ишлаб чиқариш режаси уй жиҳози 200 квадрат метр ва 5000 квадрат метр ошхона жиҳозларининг ҳажми бўлади. Жиҳозларни 50 киши йиғади ва ҳафтасига жами 2000 соат вақт сарфланади. Ҳар жиҳозни йиғиш 5 одам/соат талаб қилади.

Чизикли дастурлаш моделини график тарзда ечиш қуйидагича:

– абцисса ва ордината ўқларига маҳсулот ишлаб чиқариш миқдорини жойлаштирамиз;

– ҳар бир тенгсизликнинг чегаравий ўзгаришларини белгилаймиз;

¹ Сафаева Қ., Бекназарова Н. Операцияларни текширишда математик усуллар. – Т.: «Ўқитувчи», 1984. 186-б.

- ҳар бир ўзгарувчининг мумкин бўлган чегараларини топамиз;
- мақсад функциянинг қийматларини ҳисоблаймиз.

Чизиқли дастурлаш масаласини ечиб, мақсад функциянинг энг катта қийматини топамиз:

$$\max F = \sum_{j=1}^n p_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$$

$$x_j \geq 0$$

71-расм. (Муаллиф ишланмаси).

AA'' чизиғи $S \leq 200$, BB' чизиғи $20S + 10E \leq 5000$, DD' чизиғи $5S + 5E \leq 2000$.

36 - ж а д в а л

Уй жиҳози ва ошхона жиҳози учун харажатлар сарфи.

Кўрсаткичлар	Уй жиҳози	Ошхона жиҳози
Нархи, долл.	1600	1000
Ўзгарувчан харажатлар, долл.	1100	700
Маҳсулотнинг бир бирлигидан олинadиган фойда, долл.	500	300

Фараз қилайлик, фирма кейинги даврда уй жиҳозларига бўлган нархни 900 АҚШ долларигача пасайишини кутмоқда. Унда масаланинг ечими $S = 200$, $E = 100$ ва оптимал ечим 120,000 АҚШ долларига тенг бўлади.

Юқоридаги чизиқли дастурлаш моделини ечиш натижасида ҳар бир ресурснинг баҳосини топиш мумкин. Моделдан топилган танқислик даражасини, ёки бошқача қилиб айтганда бозор баҳоси ресурс сарфини бир бирликка оширганда мақсад функцияси неча қийматга ўзгаришини кўрсатади.

Бошқача қилиб айтганда, ресурсларнинг иккиламчи баҳолари уларнинг танқислик даражасини ифодалайди. Агар у ёки бу ресурс оптимал ечимда тўла фойдаланилмаса, унинг иккиламчи баҳоси нолга тенг. Бу баҳоларни топиш учун чизиқли дастурлаш-

72-расм. (Муаллиф ишланмаси).

нинг бирламчи масаласига мос равишда иккиламчи модели тузилади. Бу иккиламчи баҳолар тадбиркорнинг альтернатив харажатларини ўлчашда ҳам қўлланилади.

Фирмада агар унинг фойдалилик даражаси бевосита альтернатив харажатларни қопласагина янги маҳсулот тури ишлаб чиқарилади.

Альтернатив харажатлар миқдори сарфланган ресурсларни уларнинг иккиламчи баҳоларига кўпайтириш орқали топилади. Қарор қабул қилишда микроиқтисодиёт назариясидаги маржинал наф (MB) маржинал харажатга (MA) тенглаштириш орқали ҳисобланади: $MB = MC$.

Шомуродов Р.Т.,
Тошкент молия институти «Банк иши»
кафедраси доценти, и.ф.н.

ЎЗБЕКИСТОНДА МОНЕТАР СИЁСАТ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АМАЛИЁТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш амалиёти ўрганилиб, ундаги муаммоларга муаллфи томонидан ечимлар таклиф этилган.

Калим сўзлар: молия бозори, пул, кредит, валюта бозори, хориж тажрибаси.

Annotation. The article examines the practice of using monetary policy instruments in Uzbekistan and offers solutions to its problems by the author.

Keywords: financial market, money, credit, foreign exchange market, foreign experience.

Аннотация: В статье рассматривается практика использования инструментов денежно-кредитной политики в Узбекистане и предлагается решение ее проблем автором.

Ключевые слова: финансовый рынок, деньги, кредит, валютный рынок, зарубежный опыт.

АҚШ, Япония ва Германия каби тараққий этган мамлакатларда молия бозори, хусусан пул, кредит ва валюта бозоридан мамлакатда иқтисодий ва инвестицион фолликни ошириш борасида кўп йиллик назарий, амалий ҳамда методологик тажриба тўпланган ва бу борада турли хил моделлар яратилган.

Шунингдек, ушбу мамлакатлар тажрибаси кўрсатадики, молия бозорини ривожлантириш, инвестициялар самарадорлигини ошириш, монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш миллий валюта, нархлар ва иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шарти ҳисобланади. Шу сабабли мамлакатимизни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида хориж тажрибасида кенг қўлланилаётган воситалардан фойдаланган ҳолда монетар сиёсатни такомиллаштириш мамлакат банк тизимини янада ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилган.¹

Монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш масаласи иқтисодий адабиётда иқтисодчи олимлар томонидан чуқур тадқиқ қилинган ва тегишли илмий хулосалар

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т.: 2017. № 6 (766). 32-б.

ҳамда амалий тавсиялар шакллантирилган. Жумладан, бир гуруҳ иқтисодчи олимлар мажбурий захира сиёсатидан фаол фойдаланиш мақсадида тижорат банкларининг депозитларига нисбатан 100 фоизли мажбурий захира талабномасини жорий қилишни таклиф қилишган.¹ Аммо, айрим иқтисодчи олимлар мажбурий захира сиёсатига нисбатан салбий фикр билдиришган. Масалан, Ф.Мишкиннинг фикрига кўра, мажбурий захира талабномалари кўп камчиликларга эга бўлиб, жумладан, банкларда ликвидлик муаммосини юзага келтириши мумкин.²

С.Моисеевнинг хулосасига кўра, ҳозирги вақтда очик бозор операциялари таракқий этган мамлакатларда монетар сиёсатнинг асосий воситаси ҳисобланади. Очик бозор операциялари марказий банкларга ўзининг ташаббуси билан битимлар тузиш, яъни пул-кредит операцияларининг вақтини ва ҳажмини белгилашда янада мослашувчан бўлиш имконини беради.³

А. Симановскийнинг фикрича, монетар сиёсатнинг амалий муаммоларини ҳал қилишда қайта молиялаш орқали пуллар таклифини бошқаришнинг амалий жиҳатлари, банклар фаолиятини тартибга солиш ҳамда назорат қилиш масалалари, халқаро захира активларини бошқариш ва ҳоказолар муҳим ўрин тутади.⁴

Таъкидлаш жоизки, Марказий банкларнинг очик бозор операциялари илк марта юзага келганида унинг объекти бўлиб, фақат ҳукумат томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар ҳисобланар эди. Йиллар ўтиши билан иновацион ғоялар асосида унинг объектлари сони кўпайди. Хусусан, ҳозирги даврда, депозит сертификатларидан (Нидерландия, Дания, Испания марказий банклари, Европа Марказий банки), молиявий векселлардан (Англия Марказий банки, Швеция Рикс банки, Германия Бундесбанки, Япония Марказий банки), корпоратив облигациялардан (Жанубий Корея, Чили, Россия марказий банклари) ушбу операцияларнинг объекти сифатида фойдаланилмоқда.⁵

Жумладан, 2018 йил 1 октябрдан бошлаб Ўзбекистонда мажбурий захиралаш воситасини такомиллаштиришнинг иккинчи босқичи амалга оширилди. Мазкур босқичда мажбурий захираларни фақат миллий валютада шакллантириш тартиби жорий қилиниб, юридик ва жисмоний шахсларнинг депозитлари бўйича захиралаш меъёрлари бирхиллаштирилди, яъни миллий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира меъёрлари пасайтирилди ва чет эл валютасидаги депозитлар бўйича мажбурий захира меъёрлари оширилди. Шунингдек, ташқи омилларнинг инфляция даражасига бевосита ва билвосита босимининг кучайиши шароитларида миллий валютадаги активларнинг даромадлилигини таъминлаш ҳамда давлат харажатлари, шу жумладан ойлик иш ҳақлари оширилиши ва нархлар эркинлаштирилишининг инфляцион кутилмалар ошишига таъсирининг олдини олишга йўналтирилган пул-кредит шаро-

¹ *Mises L. The Theory of Money and Kredit. –Indianapolis, 1980. – P. 446-448.; Фридмен М. Основы монетаризма. Пер. с англ. – М.: ТЕИС, 2002. 41–43-бетлар.*

² *Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 7-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. 490-б.*

³ *Моисеев С.Р. Операции центральных банков на открытом рынке ценных бумаг//Финансы и кредит. – М.: 2003. №6. 32–40-бетлар.*

⁴ *Симановский А.Ю. Банковское регулирование: революция//Деньги и кредит. – М.: 2014. №3. 3–11-бетлар.*

⁵ *Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. 737-б.*

итларини яратиш ва реал фоиз ставкаларининг ижобийлигини таъминлаш мақсадида 2018 йилнинг 25 сентябридан Марказий банк ўз қайта молиялаш ставкасини йиллик 14 фоиздан 16 фоизгача оширди.¹

Марказий банк Бошқаруви қайта молиялаш ставкасини сўнгги ойларда юзага келган ташқи иқтисодий вазиятни инобатга олган ҳолда қабул қилган эди. Бу эса, инфляцион кутилмаларнинг ошиши, маъмурий тартибга солинадиган нархларнинг ўсиши ва валюта алмашув курси ўзгаришининг ички нархларга таъсири кучаяётган шароитларда инфляцион босимни пасайтиришга йўналтирилган монетар чора-тадбирлардан биридир. Бироқ, монетар воситалардан фойдаланиш амалиётини такомиллаштиришга оид долзарб муаммолардан бири – бу қайта молиялаш ставкасини юқорилиги ҳисобланади. Жумладан, 2016-2019 йилларда ушбу воситанинг ўсиши кузатилди. Бу эса, мазкур даврда инфляция даражасининг юқори бўлганлиги билан изоҳланади.

Таъкидлаш жоизки, 2017 йил сентябрь ойида валюта сиёсатининг эркинлаштирилиши билан импорт таворлари икки барабар қиммат нархларда кириб келиши натижасида ички бозорларда истеъмол товарлари нахлари даражасининг сезиларли даражада ўсишига олиб келди.

Хорижий мамлакатлар банк тизими амалиётида кенг қўлланилаётган монетар сиёсат соҳасидаги яна бир инновацион ғоялардан бири бўлиб, бу расмий олтин-валюта захираларини тўлиқ Марказий банкнинг балансида тўплаш орқали захираларни бошқариш самарадорлигини ошириш ҳисобланади.

Жумладан, XX асрнинг 60-йилларида ушбу ғоя Ғарбий Европа мамлакатларида туғилди. Унинг амалиётга татбиқи расмий олтин-валюта захираларини бошқариш самарадорлигини ошириш имконини берди. Хусусан, давлатнинг ташқи қарзини кескин ошириш имконияти чеклаб қўйилди. Яъни, Марказий банк давлатнинг ташқи қарзини ўзининг валюта маблағлари ҳисобидан тўлаб беради. Аммо фақат битта шарт билан, у ҳам бўлса, Ҳукуматнинг Марказий банкдаги жорий ҳисобрақамида хорижий валютада тўланадиган сумманинг миллий валютадаги эквиваленти мавжуд бўлса.

Ўзбекистонда монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ долзарб муаммолардан яна бири – Марказий банкнинг тижорат банкларининг хорижий валютадаги депозитларига нисбатан ўрнатилган мажбурий захира ставкаларининг юқори эканлигидир.

2018 йилнинг 1 октябридан бошлаб, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тижорат банкларининг хорижий валютадаги депозитларига нисбатан мажбурий захира ставкасини 14 фоиз қилиб белгилади. Бу эса, жуда юқори даражадаги мажбурий захира ставкаси бўлиб, тижорат банкларининг ликвидлилигига нисбатан кучли салбий таъсирни юзага келтиради.

Банк тизимининг инновацион ривожланиш йўлига ўтишини таъминлаш тижорат банкларининг ликвидлилигини тезкор таъминлашни талаб этади. Республикамиз банк амалиётида эса, бу борада муаммолар мавжуд. Жумладан, Марказий банкнинг ҳисоб ва ломбард кредитларининг мавжуд эмаслиги ликвидликни тезкор таъминлаш имконини бермайди. Хусусан, мажбурий захира талаблари ставкаларининг даражаси

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисобот. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки).

юқорилигича қолмоқда. Шунингдек, умумий талабни рағбатлантиришга қаратилган давлат сиёсати амалга оширилаётган шароитда пул базаси пул массасининг мультипликатив кенгайишига тўсқинлик қилмоқда.

Шу билан бирга, Марказий банк томонидан тижорат банкларига қайта молиялаш кредитларининг берилмаётганлиги натижасида банкларнинг кредит экспансиясини рағбатлантишга салбий таъсир қилмоқда.

Фикримизча, юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал қилиш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Инфляцияни юзага келтирувчи монетар ва номонетар омилларнинг инфляция даражасига таъсирини чуқур ва юқори аниқликда таҳлил қилиш орқали инфляцияга қарши кураш чораларининг самарадорлигини ошириш ва шу орқали Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасини пасайтириш учун имконият яратиш зарур.

Республикамизда табиий монополиялар маҳсулотлари ва хизматлари баҳоларини ҳамда озиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг ошиши инфляцияни юзага келтираётган асосий номонетар омиллар бўлса, пул массаси ўсиш суръатининг юқори эканлиги инфляцияни юзага келтирувчи асосий монетар омил ҳисобланади.

2. Марказий банк томонидан тижорат банкларининг хорижий валютадаги депозитларига нисбатан ўрнатилган мажбурий захира ставкасини асосли тарзда ўрнатилишини таъминлаш мақсадида ушбу ставкани белгилашда АҚШ долларидagi қуйидаги уч фоиз ставкаси даражасини ҳисобга олиш лозим:

– LIBOR

– LIBID

– АҚШ Федерал захира ставкасининг дисконт ставкаси.

3. Фикримизча, Марказий банкининг очиқ бозор операцияларини бошқа турдаги қимматли қоғозлардан, хусусан, тижорат банкларининг депозит сертификатлари ва узоқ муддатли облигацияларидан объект сифатида фойдаланган ҳолда, йўлга қўйиш лозим. Бунинг учун етарли имкониятлар, шарт-шароитлар мавжуд. Яъни, тўловга қобиллиги ва ликвидлилиги талаб даражасида бўлган тижорат банклари мавжуд. Иккинчидан, тижорат банклари депозит сертификатлари ва узоқ муддатли облигацияларининг катта ҳажмдаги эмиссияси мавжуд.

Шомиров А.А.,
Марказий банк ходими,
БМА тингловчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНФЛЯЦИОН ТАРГЕТЛАШГА ЎТИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда инфляцион таргетлашга ўтишнинг афзалликлари ва муаммолари ўрганилиб, инфляцион таргетлаш режими бўйича илмий хулосалар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: банк, инфляцион таргетлаш, макроиқтисодий барқарорлик, давлат бюджети, иқтисодий ўсиш

Abstract: The article examines the advantages and problems of the transition to inflation targeting in Uzbekistan and develops scientific conclusions on the inflation targeting regime.

Keywords: banking, inflation targeting, macroeconomic stability, state budget, economic growth

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и проблемы перехода к таргетированию инфляции в Узбекистане, а также разрабатываются научные выводы о режиме таргетирования инфляции.

Ключевые слова: банковское дело, таргетирование инфляции, макроэкономическая стабильность, государственный бюджет, экономический рост

Инфляцияни таргетлаш ғоясини биринчи бўлиб швед иқтисодчиси Кнут Вискелл киритган бўлиб, у шундай деб ёзган эди: «Агар нарх кўтарилса, фоиз ставкаси кўтарилиши керак; агар нарх тушса, фоиз ставкаси тушиши керак ва фоиз ставкаси бир йўналишда ўзгариши ёки бўлмаса талаб қилинганча унинг охириги даражасида қолиши керак».

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да илғор халқаро тажрибада қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш, шунингдек валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш ва миллий валютанинг барқарорлигини таъминлашни макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолишнинг зарурий шартларидан бири сифатида белгилаб берилди.

Жумладан, иқтисодиёт соҳасида «макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини сақлаб қолиш, жумладан давлат бюджети барча даражада мутаносиб, миллий валюта ва ички бозордаги нарх

даражаси барқарор бўлишини таъминлаш – энг муҳим устувор вазифамиздир» дея таъкидланди.

1990 йилда Янги Зеландия Резерв банки тарихда биринчи марта инфляцияга қарши кураш сиёсати сифатида инфляцияни таргетлаш режимини қабул қилишини расман эълон қилди. Сўнгги ўттиз йилликда кўплаб Марказий банклар ўрта муддатли истиқболда барқарор инфляция даражасини сақлаб қолиш учун энг самарали пул-кредит сиёсати сифатида инфляцион таргетлаш режимини танладилар. Эмпирик баҳолаш илгари кенг миқёсда ўтказилган бўлиб, кўпгина тадқиқот натижалари инфляцияни таргетлашдан олдин амалга оширилиши керак бўлган шарт-шароитлар мавжудлигини кўрсатди.

Батини ва Лахтонларнинг фикрича иқтисодий тизим инфляцияни таргетлашни амалга оширишда муҳим рол ўйнайди, деб ишонишган. Нархлар бозор томонидан тўлиқ тартибга солиниши ва истеъмол нархларига ва иқтисодиётдаги валюта тебранишларига ҳаддан ташқари сезгир бўлмаслиги керак. Бундан ташқари, истеъмол товарлари нархларини бошқарсангиз, одатда инфляция назорати самарасиз бўлади. Тўлиқ нархни назорат қилиш зарурати эса мақсадга мувофиқ бўлмаслиги керак, лекин пул-кредит сиёсати нарх индексига сезиларли таъсир кўрсатиши керак. Кўпинча ҳукумат назорати остида бошқариладиган товарлар ўсиши Марказий банкларнинг инфляцияни таргетлашда инфляцияни муваффақиятли бошқариш қобилиятини су-сайтириши мумкин; айниқса, бу нархлар талаб ва таклифнинг асосий шартларини ҳисобга олмаган ҳолда белгиланади.

Инфляцияни қабул қилишнинг яна бир шarti прогноз қилиш қобилиятидир. Инфляцияни таргетлаш Марказий банк инфляциянинг келажакдаги йўлакчасини прогноз қилади,¹ бунда прогноз мақсадли инфляция даражаси (ҳукумат иқтисодиёт учун мақбул деб ҳисоблайдиган инфляция даражаси) билан таққосланади ва прогноз ва мақсадли даража ўртасидаги фарқ пул-кредит сиёсатини қанчалик тўғрилаш кераклигини белгилайди.

Пул-кредит сиёсатини амалга оширувчи органлар сиёсат воситаларини танлашда мустақил бўлишлари керак. Ҳеч бир Марказий банк ҳукуматнинг таъсиридан бутунлай мустақил бўла олмайди, аммо Марказий банк талаб қилинадиган инфляция даражасига қандай эришиш мумкинлигини танлаши керак. Ушбу талабни қондириш учун мамлакат «молиявий ҳукмронлик» аломатларини кўрсатмаслиги керак. Демак, ҳукумат Марказий банкларни бюджет камомади ва давлат қарзини қоплашга мажбур қилмаслиги керак. Шундай қилиб, фискал интизомни таъминлаш учун макроиқтисодий муҳит ва институционал ривожланиш устидан фискал ҳукмронликнинг йўқлиги инфляцион таргетлаш учун муваффақиятга эришиш имконияти бўлиши керак.

Ҳукуматнинг ўз мақсадини ўзгартириш тўғрисидаги қарори Марказий банкда бир қатор ғайриоддий чора-тадбирларни амалга оширишга олиб келади, бу эса охирикўлатда Марказий банкка бўлган ишонч, иқтисодий ўсиш ва бошқа умидлар каби инфляцияни таргетлашнинг асосий афзалликларини йўқотишга олиб келади. Шу сабабли Марказий банклар учун «сиёсий мураккаб» шароитда ошкоралик ва яхши мулоқот кўникмалари зарур. Бироқ, ҳукумат ва Марказий банк ўртасидаги яхши му-

¹ *Guy Debelle, Paul Masson, Miguel Savastano and Sunil Sharma. (1998). Inflation Targeting as a Framework for Monetar Policy, International Monetary Fund, Publication Services. October 1998, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues15/>. 09.03.2020.*

носабатларга қарамасдан, сиёсий иқлим Марказий банкнинг мустақиллигини қўллаб-қувватламаслиги мумкин (Мишкин, 2004). Аксинча, юқори ишсизлик ва юқори фоиз ставкалари каби муаммоларнинг қисқа муддатли ечимлари Марказий банкнинг узок муддатли мақсадларига жавоб бермайди.

Фикримизча, инфляцияни таргетлашга қаратилган пул-кредит сиёсати молиявий барқарорлик мақсадларига зид бўлмаслиги керак. Бундан ташқари, соғлом банк тизими ва яхши ривожланган капитал бозорлари самарали пул-кредит сиёсатини ўтказиш учун жуда муҳимдир.

Амалда инфляциянинг мақсадли бўлиши биринчи навбатда инфляция даражасини бошқариш билан боғлиқ бўлсада¹, Марказий банклар иқтисодий инқирозлардан-умумий иқтисодиёт ва молия бозоридаги кескин тебранишлардан қочишга ҳаракат қиладилар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномада «... **2020 йилда макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва инфляцияни жиловлаш – иқтисодий ислоҳотлар жараёнидаги бош вазифамиздир. Биз шу йилдан бошлаб инфляциявий таргетлаш тизимини жорий қилишга ўтдик...**» деб таъкидлаб ўтди.²

Фикримизча, инфляцион таргетлаш режими тўлақонли, эклектик ва юмшоқ турларга бўлиниб, ҳар бир турдаги инфляцион таргетлаш режим мақсадли кўрсаткичининг қандай аниқланиши ёки қай даражада бўлиши, уларда қандай инфляция индекси кўрсаткичларидан фойдаланилиши (истеъмол нархлари индекси ёки ишлаб чиқариш нархлари индекси ёхуд уларнинг биргаликда олинган ўртача нархлар индексидан фойдаланиш), қандай маълумотлар туридан фойдаланиш, қайси даврларни (қисқа, ўрта ёки узок) қамраб олиш, жорий ёки базавий индекс кўрсаткичларини ёхуд уларнинг нисбий кўрсаткичларини таҳлил қилиш, уларнинг ўсиш (trend) ёки тафовут (gap) кўрсаткичларига эътибор қаратиш муҳим саналади.

¹ Dejan Soshkić (2015). Inflation Targeting Challenges in Emerging Market Countries: The Case of Serbia, ECONOMIC ANNALS, Volume LX, No. 204 / January – March 2015 UDC: 3.33, pp 7-30.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь. Янги Ўзбекистон, ижтимоий-иқтисодий газета, №1 (1), 2020 й., 25 январь.

Шукуров Ш.Ш.,
БМА магистранти

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВАЛЮТА НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИНING ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида валюта назоратини амалга оширилишининг ташкилий-ҳуқуқий асослари ёритиб берилган.

Калим сўзлар: валюта, молия, ташкилий-ҳуқуқий асослар, қонун, ҳужжат.

Аннотация: В статье описаны организационно-правовые основы валютного контроля в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: валюта, финансы, организационно-правовая база, право, документ.

Annotation: The article describes the organizational and legal framework for currency control in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: currency, finance, organizational and legal framework, law, document.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил «Валютани тартибга солиш тўғрисида»¹ги Қонуннинг янги таҳрири эълон қилинди.

Шу тарика, бу ҳужжатнинг учинчи версияси бўлди: биринчиси 1993 йилдан 2004 йилгача, иккинчиси – 2004 йилдан 2019 йилгача амал қилган. Асосий ўзгартиришлар назаримизда қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, резидентлар ҳисобланадиган шахслар рўйхати кенгайтирилди. Уларга қуйидагилар киритилди:

- хориждаги Ўзбекистон фуқаролари;
- юридик шахсларнинг Ўзбекистонда ва ундан ташқарида жойлашган филиаллари ва ваколатхоналари;
- Ўзбекистоннинг савдо ваколатхоналари, шу жумладан хориждаги савдо ваколатхоналари;
- қароргоҳлари Ўзбекистон ҳудудида жойлашган халқаро ташкилотлар.

Иккинчидан, мамлакат ҳудудида реализация қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар) нархларининг чет эл валюталарига ва шартли бирликларга боғланиши тақиқланади.

Резидентлар ўртасида амалга оширилиши рухсат этилган валюта операциялари рўйхатига ҳам айрим ўзгартиришлар киритилди. Уларнинг рўйхати энди тўлиқ бўлади

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги 22.октябрдаги ЎРҚ-573-сон Қонун.

(илгари «қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳолатларда» жумласи мавжудлиги тўғрисида очик бўлган, тахр. изоҳи). Бундан ташқари, энди қонунда резидентлар ўртасидаги қуйидаги кўринишдаги валюта операциялари қайд этилган:

- жисмоний шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига хизмат сафарлари амалга оширилиши билан боғлиқ харажатларини тўлаш ва уларнинг ўрнини қоплаш бўйича операциялар, шунингдек хизмат сафарлари муносабати билан берилган, сарфланмай қолган бўлакни қайтаришга доир операциялар;
- Ўзбекистон Республикасининг дипломатик ваколатхоналарига, консуллик муассасаларига, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг давлатлараро ёки ҳукуматлараро ташкилотлар ҳузуридаги доимий ваколатхоналарига ҳисоб-китобларни ва ўтказмаларни бажаришни назарда тутувчи операциялар;
- Жисмоний шахсларнинг Ўзбекистон банкларида очилган ҳисоб-варақлардан носавдо операциялар бўйича ўтказмалари;
- транспорт ташкилотлари ҳамда Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида турган жисмоний шахслар, шунингдек юридик шахсларнинг филиаллари, ваколатхоналари ва бошқа бўлинмалари ўртасида йўловчилар ташишга оид шартномалар бўйича ҳисоб-китоблар билан боғлиқ операциялар;
- мажбуриятлар бажарилишининг таъминоти сифатида валюта қимматликларидан фойдаланиш, шунингдек уларни ундириш билан боғлиқ операциялар.

Эслатиб ўтамиз, умумий қоидага кўра – Ўзбекистонда барча тўловлар ва ҳисоб-китоблар миллий валютада амалга оширилади.

Учинчидан, резидентларга чет эл валютасида ҳисобварақлар очиш тартибига ўзгартиришлар киритилди. Жисмоний шахсларга осонроқ бўлади, чекловлар олиб ташланди (илгари фақат хорижда бўлиш даври учун ҳисобварақлар очиларди). Юридик шахслар учун эса, аксинча, энди фақат Президент ёки Ҳукуматнинг бундай ҳисобварақлар очиш ва улардан фойдаланиш мақсадлари назарда тутилган қарорлари ёхуд халқаро шартномалар мавжуд бўлса, Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида ҳисобварақлар очишга ҳамда улардан фойдаланишга йўл қўйилади. Бундан ташқари, ташкилотлар рўйхатдан ўтган жойдаги солиқ органларини ҳамда МБни ҳисобварақлар очилганлиги (ёпилганлиги) тўғрисида ва ҳисобварақларнинг реквизитлари ўзгарганлиги ҳақида, ушбу ҳисобварақлардаги қолдиқлар ва айланмалар тўғрисида хабардор қилиши керак. Буни ҳар чоракда, ҳисобот чораги туганидан кейин бир ойдан кечиктирмасдан амалга ошириш лозим.

Тўртинчидан, ташқи савдо операциялари бўйича активларни репатриация қилиш белгиланди. Бу норезидент мажбуриятларининг қуйидагилар орқали тўлиқ ёки қисман бажарилишидир:

- норезидентнинг мажбуриятлари бўйича пул маблағлари ёки товар келиб тушиши (ишлар бажарилиши, хизматлар кўрсатилиши);
- норезидентнинг мажбуриятини бир турдаги қарши талабларни ҳисобга олиш йўли билан тугатиш;
- норезидентнинг томонлар ўртасидаги мавжуд дастлабки мажбуриятини худди ўша шахслар ўртасидаги бошқа предметни ёки бажариш усулини назарда тутувчи ўзга мажбурият билан алмаштириш йўли билан тугатиш;
- суғурта тўловларини олиш.

Агар резидент норезидентга нисбатан талаб қилиш ҳуқуқидан бошқа резидент фойдасига воз кечса, репатриация қилиш тўғрисидаги талабнинг бажарилишини таъминлашга доир тегишли мажбурият талаб қилиш ҳуқуқини қабул қилган резидентга ўтади. Резидент (норезидент) ташқи савдо операциялари бўйича активларнинг репатриация қилинишини таъминлаши шарт, бироқ репатриация қилиш муддати норезидентнинг мажбуриятлари юзага келган санадан эътиборан 180 кундан ошиб кетса, мазкур операция капитал ҳаракатининг операцияси сифатида баҳоланади.

Бешинчидан, валюта операцияларининг янги турлари киритилди ва уларнинг рўйхати кенгайтирилди. Валюта операциялари ички (мамлакат ҳудудида ўтказиладиган) ва халқаро (трансчегаравий) операцияларга бўлинади, улар ўз навбатида, жорий халқаро операцияларга ва капитал ҳаракати операцияларига бўлинади.

Жорий халқаро операциялар деб эътироф этиладиган кредитни (қарзни) сўндириш ҳисобига тўланадиган сумма тўлаш даврида қарзнинг олинган, шартномада кўрсатилган тўлаш даврлари сонига нисбати сифатида ҳисоб-китоб қилинган қисмининг 2 бараваридан ортиқ бўлмаган миқдорда белгиланган ҳолда аниқлаштириб олинди.

- Носавдо тусидаги пул ўтказмалари (*булар ҳам жорий халқаро операцияларнинг бир тури, таҳр. изоҳи*) рўйхати энди тўлиқ бўлди (илгари МБ қандайдир операцияларни ҳам улар жумласига киритиши мумкин эди, таҳр изоҳи). Унга қўшимча равишда қуйидагилар киритилди:
- жисмоний шахслар ўртасида 100 млн сўм эквивалентигача бўлган миқдордаги пул ўтказмалари;
- шахсий эҳтиёжлар учун товарларга (хизматларга, ишларга) ҳақ тўлаш.

Резидентлар томонидан Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида жойлашган ўз филиалларини айланма маблағлар билан тўлдириш, интеллектуал мулк объектларига бўлган мутлақ ҳуқуқни тўлиқ олиш ёки сотиш ҳам капитал ҳаракати операциялари жумласига киритилди.

Олтинчидан, миллий ва хорижий валютани чегарадан олиб ўтиш қоидаларига ўзгартиришлар киритилди.

Валюта	Аввалги тартиб		Ҳозирги тартиб	
	Олиб кириш	Олиб чиқиш	Олиб кириш	Олиб чиқиш
Миллий (сўм)	Декларациялаш ва рухсат олиш: • 50 ЭКИХ/БХМ (11 150 000 сўм) доирасида – декларацияланмайди ва МБ рухсати олинмайди; кўрсатилган суммадан юқори бўлганда – жами сумма декларацияланади ва МБ рухсати асосида.		Олиб кириш суммаси чекланмайди.	100 млн. сўм эквивалентдан ортиқ бўлмаган суммада амалга оширилади, белгиланган эквивалентдан ортиқ суммада олиб чиқиш
Хорижий валюта	Декларацияланади: • \$2 000 эквивалент идаги миқдорда, ушбу сумма ҳам	Декларацияланади: • \$2 000 эквивалентдаги миқдорда, ушбу сумма ҳам ҳисобга кирази – декларацияланмайди ;		Вазирлар Маҳкамаси томонидан белги-

	<p>ҳисобга киради – декларацияланмайди ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ундан ортик бўлса – жами сумма декларацияланади. Олиб кириш суммаси чекланмайди. 	<ul style="list-style-type: none"> • ундан ортик бўлса – жами сумма декларацияланади. Рухсат этилган: <ul style="list-style-type: none"> • \$5 000 эквивалентидаги сумма, ушбу сумма ҳам ҳисобга олинади – рухсатномасиз; • ундан ортик сумма – МБ рухсатига (резидентлар) ёки олиб киришда тўлдирилган йўловчи божхона декларацияси (норезидентлар) асосида. 		<p>ланган тартибга мувофиқ амалга оширилади.</p> <p>Қонун ости ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилганидан кейин батафсил (декларациялаш , рухсатнома олиш зарурати ва уни олиш тартиби) аниқлаштирилади.</p>
--	---	---	--	---

Еттинчидан, мазкур соҳадаги валютани назорат қилувчи органлар – МБ, Ҳисоб палатаси, Молия вазирлиги, ДСК, ДБКнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқ белгиланди. Хусусан, улар валюта операциялари бўйича текширувларни амалга ошириши ҳамда фақат ўтказилаётган валюта операциясига бевосита тааллуқли бўлган ҳужжатларни тақдим этишни талаб қилиши мумкин.

Ўз навбатида, текширилаётганлар текширув материаллари билан танишишга, назорат қилувчи органларнинг ҳаракатлари устидан шикоят қилишга ва етказилган ҳақиқий зарарнинг ўрни қопланишини талаб қилишга ҳақлидирлар.

Эгамбердиев Ш.А.,
Начальник управления
совершенствования законодательства
Агентства по развитию рынка капитала
Республики Узбекистан

РАЗВИТИЕ РЫНКА КАПИТАЛА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация: В статье обсуждены вопросы развития рынка капитала Узбекистана в период пандемии. Автором предложены мероприятия для становления рынка капитала в качестве локомотива финансирования экономического развития страны.

Ключевые слова: рынок капитала, финансы, экономическое развитие, кризис, государственное регулирование, ценные бумаги.

Annotation: The article discusses the development of the capital market of Uzbekistan during the pandemic. The author proposes measures for the formation of the capital market as a locomotive for financing the country's economic development.

Keywords: capital market, finance, economic development, crisis, government regulation, securities.

Annotatsiya: Maqolada pandemiya davrida O'zbekiston kapital bozorining rivojlanishi muhokama qilinadi. Muallif kapital bozorini mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini moliyalashtirish uchun lokomotiv sifatida shakllantirish choralarini taklif qiladi.

Kalit so'zlar: kapital bozori, moliya, iqtisodiy rivojlanish, inqiroz, davlat tomonidan tartibga solish, qimmatli qog'ozlar.

Как показывает мировой опыт, одним из эффективных мер по поддержанию и развитию экономики в периоды кризиса, а также в условиях развивающейся экономики, является удаление государством больше внимания развитию финансовых рынков, в первую очередь рынка капитала .

С учетом исторических событий, можно отметить, что мир впервые сталкивается с проблемами, вызваны микоронавирусной пандемией в связи, с чем в настоящее время у мирового сообщества отсутствует точный прогноз социально-экономических последствий данной пандемии. В то же время сложно определить, какие именно шаги должны предпринять государства для смягчения последствий данного кризиса.

Одним из важных признаков развития рынка ценных бумаг является создание необходимых условий для возможности направления свободных денежных средств населения, предприятий, организаций, а также самого государства на финансирование различных отраслей экономики страны.

¹ Райская Н. Н. Фондовый рынок в системе финансирования инвестиций и инноваций // Мировая экономика и международные отношения. - N 11.- 2007. - С.30-35

С уверенностью можно отметить, что при должной организации рынка капитала, можно преобразовать его в один из финансовых рычагов государства, который способен вывести экономику на новый этап и более высокий уровень развития.¹

В сложившихся условиях развитие рынка капитала диктует не только новые требования к системе государственного регулирования, но и требует углубленной оценки качества и обоснованности принимаемых правительством решений.

До сегодняшнего дня государством принят ряд решений, направленных на смягчение условий для участников рынка ценных бумаг и многих субъектов предпринимательства.² В частности:

- акционерным обществам продлили срок проведения годовых общих собраний акционеров по итогам прошлого года до 1 октября 2020 года, в том числе предусмотрено проведение этих собраний дистанционно в режиме видеоконференцсвязи;
- срок проведения аудиторской проверки по итогам 2019 года хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательной аудиторской проверке, продлен до 1 октября 2020 года;
- установлено, что требование об обязательной ежегодной аудиторской проверке обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью с балансовой стоимостью активов более ста тысяч базовых расчетных величин вводится по итогам 2020 года;
- государство взяло на себя обязательство компенсировать 12% расходов предпринимателей по кредитам, процентная ставка которых составляет до 28 процентов.

Несмотря на многие усилия, осуществляемые регулятором, рынок капитала Узбекистана до сих пор недостаточно развит

Статистические данные свидетельствуют о том, что рынок ценных бумаг в Узбекистане по-прежнему остается на стадии становления и не соответствует общемировым стандартам

На сегодняшний день в стране всего 588 акционерных обществ, доля 80% из которых принадлежит государству, общества с ограниченной ответственностью, численность которых превышает 150 тыс. до сих пор не имеют законодательных основ для привлечения инвестиций путем выпуска облигаций.³

Объем ценных бумаг, находящихся в свободном обращении (freefloat) составляет менее 1 % или 1,7 трлн. сум от рыночной капитализации, тогда как во многих зарубежных странах (к примеру Китай, Турция, Россия и Казахстан) этот показатель варьируется в пределах от 20% до 60% к ВВП.

Количество профессиональных участников на рынке ценных бумаг составляет 80, что показывает сокращение их числа почти вдвое по сравнению с предыдущими годами (140-150).

¹ Электронная газета Ведомости.ру «Прогноз о рынке после глобального карантина и пандемии». // выпуск от 15 апреля 2020 года г. Москва, материалы компании ООО УК «Система Капитал».

² Указ Президента Республики Узбекистан от 03 апреля 2020 года №УП-5978 «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии»

³ Данные с Единого портала корпоративно информации www.openifo.uz официального веб-сайта Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан www.cmda.gov.uz

Какова причина такой ситуации? Может быть, наши предприниматели не заинтересованы инвестировать в рынок ценных бумаг? или у населения нет сбережений (денежных средств), которые они могли бы вложить в правильном направлении? Ни то и ни другое. По итогам социального опроса, проведенного среди населения в социальных сетях до появления в нашей стране коронавирусной инфекции и объявления карантинного режима, было выявлено что более 20 тысяч людей имеют свои сбережения от 2 млн и больше, что показало достаточно высокий спрос на разумное вложение этих сбережений.

Тогда в чем же реальная проблема? Проведенный анализ свидетельствует о наличии ряда системных и недостатков, без концептуального решения которых сложно рассуждать о дальнейшем развитии рынка капитала, становлению его альтернативой банковскому сектору и превращении его в дополнительный источник финансирования экономического развития страны.

- отсутствие эффективной государственной поддержки в области развития рынка капитала. К примеру доходы, полученные от банковских депозитов, не облагаются налогом, в отличии от рынка ценных бумаг, в котором налоговые преференции вовсе отсутствуют;

- отсутствие на вторичном рынке государственных ценных бумаг являющихся фундаментальной частью рынка капиталов других странах, препятствует его эффективному развитию;

- отсутствие здоровой конкурентной среды, монополия кредитного рынка (банковского кредита), наличие значительного количества хозяйствующих субъектов с государственным участием и обездвиженность акций не позволяет в полной мере мобилизовать ресурсы внутренних инвестиций и существенно влияет на экономику всей страны;

- недостаток координации и системного подхода в вопросах использования сбережений, а также недостаточный уровень финансовой грамотности не способствует привлечению сбережений населения и предпринимательства в развитие экономики страны;

- отставание в развитии инфраструктуры рынка, в том числе информационной и телекоммуникационной систем, неэффективное использование возможностей отечественных систем в этой сфере оказывает отрицательное влияние на ликвидность рынка;

- устаревшая и неэффективная система приватизации и неиспользование возможностей «золотой» акции при её проведении, а также малое количество первичных публичных предложений IPO/SPO на рынке препятствует повышению удельного веса вторичного рынка в общем обороте рынка акций;

- отсутствие централизованного регулирования выпуска и обращения всех видов ценных бумаг. То есть уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством не регулирует выпуск и обращение всех видов ценных бумаг (государственные ценные бумаги, международные облигации);

- несоответствие законодательства в области регулирования рынка капитала международным стандартам, современным вызовам рынка. Большое количество нормативно-правовых актов (более 80) в области регулирования рынка ценных бумаг;

- отсутствие правовых рычагов воздействия у уполномоченного органа по регулированию рынка ценных бумаги самостоятельному применению мер взыскания в отношении лиц, нарушивших законодательство;

Всем известно, что Узбекистан поставил перед собой стратегическую цель – увеличение рыночной капитализации рынка капитала до 60 трлн сум от текущего состояния (22,7 трлн. сум) и доведения объема ценных бумаг, находящихся в свободном обращении до 10% к ВВП страны к ко.нцу 2025 года.

В целях достижения данной стратегической цели, а также решения вышеуказанных проблем, привлечения инвестиций, эффективного использования активов предприятий с государственным участием, а также становления рынка капитала в качестве локомотива финансирования экономического развития страны предлагается осуществление следующих работ:

- расширить государственную поддержку рынка капитала, в том числе путем выпуска государственных ценных бумаг на местном рынке, применение преференций для отрасли, финансирования инициатив регулятора и др.;

- пересмотреть нормативно-правовую базу путем унификации всех нормативно-правовых актов в области регулирования рынка ценных бумаг в единый закон, имеющий характер прямого действия и соответствующий международным стандартам;

- принять меры по увеличению спроса на рынке путем расширения и диверсификации базы инвесторов и повышения финансовой грамотности населения;

- реализовать части государственных долей на фондовой бирже наиболее привлекательных АО (имеющие стабильную выручку и высокие доходы) для обеспечения доли акций в своем обращении в размере не менее 30% от капитала этих АО;

- повышать предложение на рынке путем увеличения количества эмитентов, новых финансовых продуктов и улучшения корпоративного управления;

- внесение изменений и дополнений в правила проведения первичного публичного предложения (далее – IPO) с учетом мировых стандартов, а также условий правоприменительной практики на местном рынке капитала.

- ввести порядок, в соответствии с которым акционерные общества в последующие три года уплачивают налог на прибыль в размере 50 процентов от установленной налоговой ставки, а доходы физических лиц, полученные, в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам полностью освобождаются от налогообложения;

- внедрить порядок размещения государственных ценных бумаг на фондовых биржах с обеспечением доступа для физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов Республики Узбекистан;

- укрепить институциональный потенциал регулятора рынка ценных бумаг, в том числе путем наделения правом получать от физических и юридических лиц, в том числе у правоохранительных органов всю необходимую информацию в рамках осуществления собственной надзорной функции.

Полагается, что реализация вышеуказанных предложений, а также принятие в скором времени Стратегии развития рынка капитала Узбекистана на 2020-2025 годы послужит мобилизации финансирования экономики за счёт рынка капитала, обеспечению устойчивого экономического роста для повышения благосостояния населения, а также повышению инвестиционного потенциала рынка ценных бумаг.

¹ (Об этом было объявлено в опубликованной Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, проекте Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития рынка капитала на 2020-2025 годы» в Едином портале обсуждения нормативно-правовых актов Республики Узбекистан www.regulation.gov.uz документ ID11311.

Эргашева Ш.Т.,
к.э.н, профессор кафедры
«Бухгалтерского учета» ТГЭУ;

Маннапова Р.А.,
ассистент кафедры «Бюджетный учет и
казначейское дело» ТФИ

ИНВЕСТИЦИИ – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы инвестиционного потенциала республики Узбекистан его возможности и перспективы развития. Даны рекомендации по использованию инвестиционных ресурсов.

Ключевые слова: экономика, инвестиции, политика, государство, бюджетные средства, индекс инфляции, индекс доходности, внутренняя норма доходности, чистый приведенный доход, эффективность, прибыль.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, investitsiya, siyosat, davlat, byudjet mablag'lari, inflyatsiya indeksi, rentabellik indeksi, ichki daromadlilik darajasi, sof joriy qiymat, samaradorlik, foyda.

Abstrakt: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining investitsion salohiyati, uning imkoniyatlari va rivojlanish istiqbollari muhokama qilingan. Investitsion resurslardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Abstrakt: This article discusses the investment potential of the Republic of Uzbekistan, its opportunities and development prospects. Recommendations on the use of investment resources are given.

Keywords: economy, investment, politics, state, budget funds, inflation index, profitability index, internal rate of return, net present value, efficiency, profit.

На новом этапе экономического развития страны особое значение приобретает проведение глубоких структурных преобразований в отраслях экономики, ускорение процесса перехода к конкурентной рыночной экономике с формированием полноценных рынков товаров и услуг, совершенствование и укрепление системы социальной защиты населения, внедрение рыночных принципов в управлении государственными активами.

Практическая реализация *Стратегии действий* по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, нацеленная на проведение кардинальных реформ по либерализации и развитию экономики, улучшение деловой среды, повышение конкурентоспособности отраслей экономики, обеспечивает устойчивую положительную динамику социально-экономического развития страны. Принятые в республике меры по обеспечению макроэкономической стабильности, либерализации валютного рынка, внедрению рыночных методов реализации высоколиквидных товаров, стимулированию и поддержке предпринимательства созда-

ли благоприятные условия для активного вовлечения широких слоев населения в предпринимательскую деятельность, а также обеспечили основу для дальнейшего продвижения экономических реформ.

В целях обеспечения дальнейшей либерализации и развития экономики, последовательной реализации мер по расширению экономического потенциала, повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности субъектов предпринимательства, роста на этой основе благосостояния населения, а также в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах:

- ▶ Утверждена разработанная при участии Всемирного банка и других международных финансовых институтов «Дорожная карта» основных направлений структурных реформ Республики Узбекистан на период 2019 — 2021 годов. УП РУз. от 08.01.2019 №5614;
- ▶ Утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий Республики Узбекистан в «Год активных инвестиций и социального развития» УП РУз от 17.01.2019 г. №5635.

Кроме того, принята Концепция совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан, направленная на стимулирование экономического развития, улучшение деловой среды и инвестиционной привлекательности, повышение располагаемых доходов населения и снижение налогового бремени для бизнеса. Так, снижение до 12 процентов ставки единого социального платежа и отмена обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота (выручки) юридических лиц, создали условия для оставления в распоряжении предприятий дополнительных средств. В 2018 году совершено 18 межгосударственных визитов и достигнуты договоренности по инвестиционным проектам на сумму около 50 млрд. долларов США.

В настоящее время за счет иностранных инвестиций в стране реализуются 456 проектов на сумму 23 млрд. долларов США.

Инвестиционная деятельность является сложной и многоаспектной категорией, оказывающей влияние на социально-экономическое развитие страны, регионов, отраслей и предприятий. Инвестиционные проекты, направленные на разработку и реализацию решений, связанных с реформированием производства, техническим перевооружением, внедрением технологических нововведений, обуславливают необходимость преобразования организационных структур хозяйственных предприятий.¹

Исследования показали, что в системе мероприятий по формированию и регулированию инвестиционного климата и созданию условий по повышению инвестиционной активности особое значение имеет разработка и внедрение рыночной системы осуществления инвестиционного проектирования, которая означает, прежде всего, формирование и регулирование правовых, социально-экономических, организационных и технологических основ подготовки и реализации конкретного инвестиционного мероприятия на учете интересов участников (объекта и субъекта).

¹ *Абрамов С.И.* Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга- 2000. - 440 с., *Балабанов И. Т.* Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер.- 2001.-304 с., *Басов АИ.* Инновации - главное направление инвестиционного процесса // Финансы и кредит. - 2006. - № 5. - С. 28-35., *Боуэн К.* Основы стратегического менеджмента – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.- 2007.- 175 с., *Петров А.А., Поспелов И.Г.*, Опыт математического моделирования экономики. – М.: Энергостомиздат. 2006. – 379 с.

Выбор оптимального варианта проекта можно осуществить на основе методических рекомендаций, включающих следующую последовательность расчетов: ранжирование проектов по направленности, формирование классов эффективности, определение границ качества проектов, подготовку предложений по совершенствованию проектных решений. В настоящее время для оценки эффективности и ранжирования инвестиционных проектов по их значимости используются следующие критерии:

- суммарная прибыль в год (абсолютная прибыль);
- прибыль в расчете на 1 тыс. Сум капиталовложений (относительная прибыль);
- вероятность сбыта всей произведенной продукции;
- время до ввода объекта в действие;
- вероятность полного использования проектных мощностей;
- число вновь созданных рабочих мест.

Методология разработки инвестиционного проекта включает следующие этапы:

- описание инвестиционного проекта;
- расчет объемов капитальных вложений;
- определение источников финансового обеспечения;
- оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.

По сути методики оценки, эффективности инвестиций можно заметить, что предметом наших исследований являлись производственные инвестиции в рамках механизма хозяйствования, направленного на формирование рыночной системы воспроизводства основного капитала. При этом следует иметь в виду, что основная задача, которая лежит в основе оценки этого механизма - это оценка доходности инвестиций для заказчика (инвестора).

При этом она просматривается, в отличие от сложившейся в экономико-хозяйственной практике страны системы, на всех этапах инвестиционного процесса: от принятия инвестиционного решения, разработки его проекта до его реализации. При этом в качестве основных оценочных показателей при выборе объекта инвестирования, независимо от уровня принятия инвестиционного решения, определяющими являются измеряемые (оценочные) конечные результаты инвестиций. На основании анализа существующих методических подходов к измерению конечных результатов инвестиций необходимо отметить, что их количество достаточно велико.

В настоящее время можно выделить две основные значимые группы подходов. При этом их выделение основано на условии: учитывают или не учитывают они фактор времени.

Учёт фактора времени предполагает приведение основных экономических показателей Оценки к временному интервалу (году), процесс которого называется дисконтированием. В связи с этим показатели этой группы называются дисконтными. Показатели второй группы называются бухгалтерскими в силу того, что их применение не требует дисконтирования инвестиционных показателей.¹

В мировой практике инвестиционного планирования достаточно широкое применение нашли показатели первой группы: чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, дисконтируемый срок окупаемости и индекс доходности.

¹ *Арефьев М.И.* Механизм анализа факторов воздействия на инвестиционную деятельность в экономике. // Финансы и кредит. - 2001. - № 18. - С. 42- 48.

Анализ существующих методов оценки эффективности инвестиционных проектов показал, что в условиях инфляции нестабильности внешней среды в дополнение к традиционным необходимо использовать и другие критерии инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов. В частности, в дотационных отраслях экономики, регулярно получающих государственную финансовую поддержку, предлагается вести расчёт коэффициента «эффективности использования бюджетных ресурсов», представляющего собой отношение процентного изменения объёма производства продукции за отчётной период по сравнению с базисным, к процентному хозяйствующему субъекту в отчётном периоде, по сравнению с базисным, скорректированного с учётом темпов инфляции за этот период.

$$\text{Кэ.б.р.} = (Q_1/Q_0)/(I_1/(I_0 * i_{\text{инфл}})) = (i_q * i_{\text{инфл}})/i_1 \quad (1).$$

где Кэ.б.р. – коэффициент эффективности использования бюджетных ресурсов;

Q_1, Q_0 – физический объём производства продукции, соответственно, в базисном и отчетном году;

I_1, I_0 – объём предоставленных бюджетных ресурсов, соответственно, в базисном и отчетном году;

$i_{\text{инфл}}$ – индекс инфляции отчётного года по сравнению с базисным;

i_q – индекс физического объёма производственной продукции отчётного года по сравнению с базисным;

i_1 – индекс объёма бюджетных средств отчётного года по сравнению с базисным.

Важным вывод, который необходимо сделать из анализа существующих методик оценки эффективности использования инвестиционных ресурсов, заключается в том, что имеющиеся нормативные материалы и разработанные методики микро- и макроэкономического подхода к проблеме отвечают всем требованиям императивной системы управления экономикой. К их недостаткам, во-первых, следует отнести отсутствие системной классификации экономической эффективности по ее видам и требованиям к исходным данным, что влияет на процедуру оценки эффективности (выбор решения), а значит, и на результат. Во-вторых, существующие методики во многом не стыкаются с требованиями теории управления производством, так как основаны на абсолютизации теории экономической эффективности и именно поэтому очень часто приходят в противоречие с практикой хозяйственной деятельности.

И проблема здесь заключается в том, что до настоящего времени не существовало экономического механизма хозяйствования в инвестиционной сфере на всех уровнях управления (предприятие, регион, отрасль, народное хозяйство), а организационная структура отвечала задачам централизованного управления. За годы реформирования она была упразднена без соответствующей замены на эффективную, адекватную рыночным отношениям, а также без создания механизма экономического управления инвестиционными процессами. Поэтому инвестиционная сфера, являясь одной из основных приоритетов в системе управления государством, отраслями, развитием

¹ Эргашева Ш.Т. «Организация и финансирования инвестиции» Учебное пособие Т.: Иктисод-молия. 2010 - 218 с.

регионов и предприятий, отреагировала на внедрение рыночных механизмов кризисом во всех его проявлениях.

Необходимо отметить, что в условиях рыночного хозяйствования вышеприведенные проблемы ликвидируются путем применения экономических методов воздействия на инвестиционные процессы, а именно: ценовой, налоговой, финансово-кредитной политики, способствующих инвестиционной активности и регулирующих инвестиционные потоки. Применительно к методологии и теории эффективности экономистами развитых стран мира предлагается использование условных допущений, и, в частности, таких как, понятие приведенной стоимости.

Эшонов М.Х.,
Андижон машинасозлик
институтини, и.ф.н.

ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ДЕПОЗИТАР ФАОЛИЯТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада инвестиция фондлари инфратузилмасини такомиллаштиришда депозитар фаолиятининг вазифалари баён этилган.

Калит сўзлар: инвестиция фондлари, қимматли қоғозлар, молия, онд биржаси, фонд биржасининг профессионал воситачилари, инфратузилма.

Аннотация: В данной статье описывается роль депозитарной деятельности в улучшении инфраструктуры инвестиционных фондов.

Ключевые слова: инвестиционные фонды, ценные бумаги, финансы, биржа, профессиональные посредники биржи, инфраструктура.

Annotation: This article describes the role of depository activities in improving the infrastructure of investment funds.

Keywords: investment funds, securities, finance, ond exchange, professional intermediaries of stock exchange, infrastructure.

Мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш шароитида миллий қимматли қоғозлар бозорини, шу жумладан, инвестиция фондлари инфратузилмасини такомиллаштириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Қимматли қоғозлар миллий бозорининг етарли даражада тизимлаштирилмаганлиги уни қўллаб-қувватловчи инфратузилма фаолиятидаги муаммолар туфайли бўлиб, ушбу муаммолар бевосита фондлари ривожланиши билан ҳам боғлиқ.

Ҳозирда инвестиция фондлари инфратузилмасини ўрганиш, мамлакатда молия бозорига таалукли ислохотлар туфайли давр талабига айланди. Шу сабабли инвестиция фондларининг миллий инфратузилмасини жаҳон амалиётидаги ҳолати билан таққослашмуҳим аҳамият касб этади.

Инвестиция фондлари фаолиятининг инфратузилмаси - қимматли қоғозлар бозорини қўллаб-қувватловчи муассаса ва ташкилотлар мажмуасидир. Фикримизча, инвестиция фондлари билан боғлиқ инфратузилма куйидаги таркибдан иборат бўлиши керак: Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича давлат органи; бошқарув компанияси; фонд биржаси; фонд биржасининг профессионал воситачилари (брокерлар, дилерлар); депозитарий; реестр сақловчи; ҳисоб-китоб — клиринг палатаси; трансфер-агент; қимматли қоғозларнинг биржадан ташқари савдоси ташкилотчиси; аудитор; банклар.

Инфратузилма нафақат қимматли қоғозлар бозори ва инвестиция фондлари фаолиятини қўллаб-қувватлайди, балки Хукумат органидан ташқари, инфратузилмага кирган барча муассаса ва ташкилотларга пуллик хизматларини кўрсатиб, ўз бизнесини ривожлантиришга имконият яратади. Инфратузилмага кирадиган ҳар бир ташкилот инвестиция фондлариинвесторлари олдида мулкый жавобгарликни ўз зиммасига олади.

Инвестиция фондларининг ишлашини таъминлайдиган ташкилотлар бир-бирини тўлдириши ва уларнинг ривожланишига тўсқинлик қилмаслиги керак. Масалан: ЕИ Кенгашининг директиваси 10 ва 17 моддалари¹га мувофиқ ҳар бир алоҳида бошқарув компанияси ва инвестиция фондлари депозитария вазифаларини бажара олмайди. Кўпгина мамлакатларда инвестиция фондлари фаолиятини назорат қилиш депозитарийга топширилади. Бошқарув компаниясиинвестиция фондларининг активларини бошқариш, соф активларни баҳолаш, қимматли қоғозларнинг ҳисобга олиш қийматини аниқлаш, акцияларни сотиб олиш ва сотиш нархларини аниқлаш, бухгалтерия ҳисоби, ҳисобот бериш ва маълумотларни ошкор қилиш каби вазифаларни бажариши керак. Баъзи ҳолларда активларни баҳолаш, қимматли қоғозларни ҳисобга олиш қийматини аниқлаш каби функциялари БК томонидан қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиларига берилиши мумкин. Дунё бўйлаб бошқарувчи компаниянинг фаолияти лицензияланиши мумкин, бу эса давлат органлари томонидан назоратни осонлаштиради. Самарали назорат қилиш воситаси эса, фаолият тўғрисидаги ахборотни мунтазам равишда ошкор этиб боришдир. Бу назоратдан ташқари, бошқарув компанияларининг рақобатига ҳам ҳисса қўшади.

Инвестиция фондлари инфратузилмасининг бир бўғини сифатида депозитарийлик фаолияти қуйидаги хусусияларга эга.

Қимматли қоғозлар депозитарийда ҳисобга олинади ва улар учун депо-ҳисоб рақамлари юритилади. Жаҳон банки иқтисодий ривожланиш институти мутахассислар фикрича: «депозитарий -қимматли қоғозлар бўйича ҳисоб китобини юритувчи, қимматли қоғозлар билан боғлиқ хизматлар ва фоизлар ундирувчи, шунингдек, уларни сақловчи ташкилотдир»². Жаҳон тажрибасига кўра депозитарийларга нисбатан қатъий талаблар белгиланган. Инвестиция фондлари бўйича Европа Иттифоқи кенгашининг директивасига кўра, депозитарийларнинг энг кам капитал талаблари Европа Иттифоқи давлатларининг ички қонунчилиги билан белгиланади. Европа Иттифоқи Комиссиясининг маълумотларига кўра, Европа Иттифоқидаги мамлакатларда турли хил депозитариялар бўйича минимал талаблар миқдори 113 мингдан 100 миллион еврогача, шу жумладан кредит ташкилотлари учун 5 миллиондан 100 миллион еврони ташкил этади.³

Ўзбекистонда депозитария фаолияти «Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси» давлат корхонаси томонидан, Ўзбекистон Республикаси депозитарлик

¹ Европа Иттифоқи Кенгашининг 10 май 1993 йилда қабул қилинган 93/22/ЕИ-сонли «Қимматли қоғозлар соҳасида инвестицион хизматлар тўғрисида»ги Директиваси.

² The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK All rights reserved Manufactured in the United States of America First printing, November, 1992, REVISED, november, 1993.

³ *Абрамов А. Е.*, Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. –М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 123.

тизимда депо ҳисобварақлари бўйича эмиссиявий қимматли қоғозларни сақлаш, қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобини юритиш ва эмиссиявий қимматли қоғозлар ҳаракатининг ягона тизимини таъминлайди. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 21 майдаги 263-сонли «Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсини ташкил этиш ва унинг фаолияти масалалари тўғрисида»ги қарори билан ташкил этилган. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси мижозларга кенг миқёсдаги депозитарлик ва консултант хизматларни кўрсатиш билан бир қаторда, шаффофлик тамойилларига асосланган ҳолда иш олиб бориши керак. Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси давлат корхонаси (кейинги ўринларда - Марказий депозитарий) «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида»ги Қарориди кўзда тутилган фаолиятнинг асосий йўналишлари бўйича 2020 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Марказий депозитарийда 588 акциядорлик жамиятининг 120 811,08 млрд.сўм номинал қийматга эга 9 896,53 млрд. дона қимматли қоғозлар чиқарилишлари ҳисоби юритилади.¹

Шу билан бирга инвестиция воситачиси депозитар операцияларни амалга ошириш чоғида:²

- манфаатдор шахсларнинг қимматли қоғозларни ва пул маблағларини ҳисобга олиш қоидалари билан танишиб чиқиш имкониятини таъминлаши;
- депонентларнинг ҳар бирига тегишли қимматли қоғозларнинг сони ва номинал қиймати ҳисобини юритиши;
- қимматли қоғозларга мажбуриятлар юклатилганлиги, шунингдек уларнинг тугатилганлиги фактлари ҳисобини юритиши;
- қимматли қоғозларга доир битимлар тузиш ва мижозларнинг ҳисобварақлари бўйича операциялар бажариш учун асос бўлган бирламчи ҳужжатларни идоравий архивда сақлаши ва бошқаларни амалга оширади.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш мумкинки, қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси - қимматли қоғозлар бозорида монопол ташкилот мавқега эга бўлган. Яъни улар ўзларининг асосий вазифаси акциядорлик жамиятларига депо счётлар очиш ва мулкни сақлашдан ташқари қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолият тури хизматини кўрсатишга ихтисослашган (реестр сақловчи ва инвестиция воситачиси депозитар операциялари) иштирокчиларининг ҳам вазифаларини бажармоқда.

¹ «Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси» давлат корхонасининг 2018 йилнинг 9 ойидаги фаолияти яқунлари ҳисоботидан.

² Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 3 июндаги №387 сонли «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири).

Eshmamatova M.M.,
TDIU talabasi

IJTIMOIIY KAPITAL – JAMIYATNING RIVOJLANISHI

Аннотация. *Мақоллада замонавий ijtimoiy kapitalni jamiyat rivojlanishining omili sifatida o'rganilib, uning barcha sohalarda rivojlanishi bayon etilgan.*

Калит soʻzlar: *ijtimoiy capital, tarqatish kanallari, qiymat, xarajatlar, rivojlaish, daromad.*

Аннотация. *В статье рассматривается современный социальный капитал как фактор развития общества и описывается его развитие во всех сферах.*

Ключевые слова: *социальный капитал, каналы распределения, стоимость, затраты, развитие, доход.*

Annotation. *The article examines modern social capital as a factor in the development of society and describes its development in all areas.*

Keywords: *social capital, distribution channels, value, costs, development, income.*

Bugungi kunda butun dunyo doimiy o'zgarish holatida, dinamik rivojlanayotgan tizim insonga, uning hayoti va rivojlanishiga yangi talablar qo'yadi. XXI asrda yashayotgan zamonaaviy avlod o'z-o'zini rivojlantirishning eski usullaridan foydalanmaydi, har kuni ular ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi jarayonlariga moslashadi.

Zamonaaviy ijtimoiy kapital, jamiyat rivojlanishining omili bo'lib, barcha sohalarga investitsiyalar va biznes modellari orqali shakllanadi va rivojlanadi.

Ijtimoiy kapital ushbu munozarali hodisaning turli tomonlarini ochib beradigan sotsiologlar, iqtisodchilar va huquqshunoslarni qiziqtiradi. Ammo, bugungi kunga qadar ijtimoiy kapitalning aniq ta'rifi yo'q va muammo shundaki, ushbu hodisaning mohiyati to'g'risida aniq tushuncha yo'q, chunki o'rganishning sifatli tavsiflash bosqichi hali yakunlanmagan. Ijtimoiy kapital bu shaxsning kapitali deb hisoblaydigan ko'plab olimlar bor, boshqalari bu birinchi navbatda tashkilotning kapitali deb ta'kidlaydilar.

Ijtimoiy kapital tushunchasi 1980 yilda Per Burdie tomonidan foyda olish uchun manba bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy aloqalarni belgilash uchun joriy etilgan. Per Bourdie kontseptsiyasida ijtimoiy kapital faqat guruh manbaidir. Ijtimoiy kapitalning qiymati tranzaksion xarajatlarni kamaytirish imkoniyatiga bog'liq bo'lib, natijada tashkilot daromadining oshishiga olib keladi.

Shuningdek, «ijtimoiy kapital» tushunchasi va uning mazmunli mazmuni qarshi dalillar nuqtai nazaridan ancha sodda - ular shu qadar noaniq va qarama-qarshi bo'lib, ular Buzgalin A.V.ning maxsus tadqiqotlarida bir necha bor qayd etilgan.

Yuqoridagi sxema bo'yicha ijtimoiy kapitalning asosiy tarkibiy qismlari quyidagicha ifodalanishi mumkin:

- ▶ Ijtimoiy tarmoqlar - odamlar muloqot qilish, boshqa odamlar bilan ijtimoiy munosabatlarni yaratish uchun foydalanadigan onlayn platforma.
- ▶ Ishonch - odamlar orasidagi ochiq, ijobiy munosabatlar.
- ▶ Ijtimoiy me'yorlar - odamlar va ijtimoiy guruhlarning ijtimoiy o'zaro ta'sirini tartibga solish, barqarorlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan umumiy tan olingan qoidalar, xulq-atvor qoidalari, faoliyat standartlari.

O'sha paytda ijtimoiy kapital rivojlanishining asosiy tarkibiy qismi biznes modellari hisoblanadi. Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida ishbilarmonlik muhitida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Biznes modellariga bo'lgan qiziqish, kapitalizmni tanqid qilish bilan bog'liq bo'lib, u ishbilarmonlik hamjamiyatiga yangicha kuch bilan qaytdi, chunki ular faoliyat ko'rsatayotganda, halokatli inqirozlar va ularning og'ir oqibatlari muqarrar.

Biznes-model - bu o'zaro bog'liq bo'lgan biznes-jarayonlarning butun tizimi faoliyatini yaxlit tavsiflash va tahlil qilish uchun mo'ljallangan biznesning ixcham, soddalashtirilgan ko'rinishi. Xo'sh, biznes modeli va ijtimoiy kapitalni rivojlantirish qanday bog'liq? Aniq javob olish uchun ushbu sohada muayyan tadqiqotlar olib borgan olimlarning fikrlarini ko'rib chiqing.

Biznes modeli tuzilishi bilan o'z ichiga quidagilarni oladi:

- ▶▶ asosiy manbalar
- ▶▶ tarqatish kanallari
- ▶▶ qiymat taklifi
- ▶▶ asosiy hamkorlik
- ▶▶ asosiy faoliyat
- ▶▶ xarajatlar tarkibi
- ▶▶ daromad oqimlari
- ▶▶ iste'molchilar bilan munosabatlar
- ▶▶ iste'molchilar segmenti

V.V.Radaev ta'kidlaganidek, ijtimoiy kapital iqtisodiy kapitalga xos bo'lgan bir qator xususiyatlarga ega, ya'ni cheklanganlik, jamg'arish qobiliyati, konvertatsiya, o'z-o'zini o'sishi va hatto bozorlararo munosabatlar darajasida. U insonning ba'zi rivojlangan qobiliyatlariga tushmaydi, odamlardan tashqarida mavjud emas, lekin bu biron bir shaxsning o'ziga xos xususiyati emas.

Radaev V.V.ga ko'ra. xulosa qilishimiz mumkinki, ijtimoiy kapitalning rivojlanishi ko'plab inson omillariga bog'liq, shu bilan birga ta'kidlash kerakki, barcha iqtisodiy iqtisodiy omillar bitta biznes modeli sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Axir, biznes-model uni qo'llash doirasiga qarab har xil bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilgan iqtisodiy biznes modeliga sakkiz komponent kiradi. Ish paytida iqtisodiy sohadagi ushbu talablarni (tarkibiy qismlarni) bajarish va birlashtirishda siz zamonaviy hayotda muhim bo'lgan yaxshi ishlab chiqarish natijasini olishingiz mumkin.

Shunday qilib, iqtisodiy soha, ijtimoiy kapitalning rivojlanishi o'z tarkibiy qismlariga ega. Ijtimoiy kapitalni samarali rivojlantirish uchun yuqoridagi tarkibiy qismlarga qo'shimcha ravishda quyidagi jihatlarni ham kiritish kerak, masalan:

- Operations Ishlarning izchilligi, doimiyliigi va davomiyliigi, barcha harakatlarning yo'nalishi.
- Mablag'larning maqsadli ishlatilish shakli, shuningdek ma'muriy vakolatlarning cheklangan doirasi doirani cheklash mezonidir.
- haqiqat, ■ faoliyatning haqiqiy mavjudligi, ya'ni. foyda olish uchun ma'lum harakatlarni bajarish.
- Sud amaliyoti maqsadning malakasini sezilarli darajada moslashtiradi.

Hanifan nuqtai nazaridan ijtimoiy kapitalni qurish va rivojlantirishning asosiy sharti. J., boshqa odamlar bilan, guruh a'zolari bilan do'stona va halol munosabatdir. O'zaro manfaatlar, sharoitlar, ya'ni doimiy ravishda jami ijtimoiy kapitalni qo'llab-quvvatlash orqali guruh a'zolari o'zaro aloqalarni mustahkamlaydilar. Bundan tashqari, odamlarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligi qanchalik kuchli bo'lsa, ularning ijtimoiy kapitali rivojlanib boradi va munosabatlarni normativ tartibga solish zarurati kamayadi.

Hanifan. J. ning fikriga ko'ra ijtimoiy kapitalning tarkibiy qismlarida aytilgan insoniyat va insoniyat tomonidan ijtimoiy kapitalning rivojlanishini tushunadi.

Xulosa qilish mumkinki, ijtimoiy kapital o'zining rivojlanishida maxsus «arxitektura» ga ega bo'lgan yangi biznes modelini yaratadi. Maxsus qurilgan biznes modeli amaliy qo'llanishda samarali bo'ladi, chunki, birinchi navbatda, ijtimoiy kapitalda biznes modelini ishlab chiqishda asosiy, fundamental masalalarga e'tibor qaratish imkonini beradi. Ikkinchidan, bazada yanada murakkab dizaynlarni olish imkoniyati tufayli foydalanish oson. Ijtimoiy kapitalni rivojlantirishda har xil turdagi biznes modellarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash ushbu muhitni rivojlantirish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Yuldasheva D.,
TDIU magistranti

MAMLAKATDA OZIQ-OVQAT HAVFSIZLIGINI TAMINLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mamlakatda oziq-ovqat havfsizligini taminlashning asosiy yo'nalishlari yoritilib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda amalga oshiriladigan tashkiliy, iqtisodiy va moliyaviy yo'nalishlar ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: oziq-ovqat havfsizligi, vitaminlar va minerallar, moliyaviy yo'nalishlar, qishloq xo'jaligi.

Аннотация. *В данной статье освещаются основные направления продовольственной безопасности в стране и организационные, экономические и финансовые направления обеспечения продовольственной безопасности.*

Ключевые слова: *продовольственная безопасность, витамины и минералы, финансовые направления, сельское хозяйство.*

Abstract. *This article highlights the main directions of food security in the country and the organizational, economic and financial directions for ensuring food security.*

Keywords: *food security, vitamins and minerals, financial areas, agriculture.*

Bugungi globallashuv va integratsion jarayonlar dunyosida, shuningdek, iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida oziq-ovqat xavfsizligi muammosi eng dolzarb masalalardan biriga aylandi. Chunki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tufayli ko'plab ijtimoiy muammolarning oldi olinadi, aholining farovonligi oshadi va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga erishiladi.

AQSh Davlat departamenti, Jahon banki, dunyodagi etakchi xalqaro tashkilotlardan biri bo'lgan Cargill transmilliy korporatsiyasi oziq-ovqat bozorini tahliliga ko'ra, global oziq-ovqat inqirozi 2020–2030 yillarda boshlanishi kutilmoqda. Buning oldini olish uchun strategiyalar barcha stsenariylarga ko'ra barcha mamlakatlarda ishlab chiqilmoqda.

Bu borada O'zbekiston ham o'z oldiga maqsadlarni qo'ygan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi qarori. Ushbu vazifa asosiy yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki kunlaridanoq qishloq xo'jaligida keng ko'lamli islohotlar boshlandi, g'alla mustaqilligi g'oyasi ilgari surildi. Don etishtirishning ilg'or usullari, zamonaviy va intensiv agrotexnologiyalar amaliyotda dadil qo'llanilmoqda va chet eldan yig'im-terim kombaynlari tezda yo'q qilinmasdan tez yig'ib olinadi. Fermerlarning

moddiy manfaatlarini oshirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Natijada O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishdi.¹

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash mintaqada mavjud resurslardan samarali va oqilona foydalanish orqali fan va texnika yutuqlari asosida aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirishni anglatadi. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarining sanitariya, veterinariya, fitosanitariya normalari va qoidalariga muvofiqligi tushuniladi.

Mamlakatimiz aholisini vitamin va minerallarga boy sifatli, xavfsiz oziq-ovqat bilan ta'minlash ustuvor vazifalardan biri bo'ldi. Bu oziq-ovqat tarkibidagi vitaminlar va minerallarning etishmasligi onalar va bolalar o'rtasida kasallik va o'limning ko'payishiga, bolalar va o'spirinlarning intellektual va jismoniy rivojlanishining pasayishiga, keksa odamlarning mehnat qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Ushbu salbiy ta'sirlarning oldini olishning yagona xavfsiz va iqtisodiy usuli bu oziq-ovqat mahsulotlarini boyitishdir.

Aholini boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish uchun vitamin-mineral aralashmalarning sifati va xavfsizligi ustidan davlat nazoratini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish davlat siyosatining muhim vazifasi hisoblanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligi - bu mamlakat aholisining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash qobiliyati. Bu, shuningdek, oziq-ovqat importi yukidan xalos bo'lishni anglatadi. Ta'kidlash joizki, oziq-ovqat xavfsizligi ichki o'zini o'zi ta'minlaydigan oziq-ovqat bilan cheklanmaydi. Bunda oziq-ovqat importi x, hisobga olinadi. Davlatning oziq-ovqat xavfsizligi siyosati, o'z qishloq xo'jaligini va ichki bozorni rivojlantirishga, qisman chet eldan oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirishga va oziq-ovqat xavfsizligining maqbul darajasini joriy qilishga asoslangan. kuzda ushlandi. Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha davlat siyosati oziq-ovqatning o'zini o'zi ta'minlash darajasi va uni import qilish darajasini oqilona muvofiqlashtirish, aholining oziq-ovqat xavfsizligi uchun kafolatli imkoniyatlar yaratish va bu borada xalqaro hamkorlikni tashkil etishdan iboratdir. Bundan tashqari, ushbu siyosat vaqti-vaqti bilan yangilanadigan oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishga qaratilgan.²

Yuqorida aytib o'tilganidek, biz aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash qishloq xo'jaligining zimmasida ekanligini bilamiz. Ushbu sohaning respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi muhim rolini inobatga olgan holda, mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab davlatimiz rahbarligida qishloq xo'jaligida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, qishloq xo'jaligining eng samarali, rivojlangan mamlakatlar tajribasida o'zini to'la oqlagan fermerlik harakatiga o'tish ushbu sohani rivojlantirishda yangi davrni boshlab berdi.

Ko'rinib turibdiki, O'zbekiston nafaqat ichki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlamoqda, balki xorijiy davlatlarning oziq-ovqat bozoriga munosib hissa qo'shmoqda.

Bugungi kunda 5 milliard dollarga yaqin oziq-ovqat, asosan meva va sabzavotlar eksport qilinadi. So'nggi uch yil ichida qishloq xo'jaligining eksporti uch baravar ko'paydi. Natijada 180 turdagi sifatli meva-sabzavot mahsulotlari va ularni qayta ishlash asosida tayyorlangan mahsulotlar 80 dan ortiq davlatlarga eksport qilinmoqda. Mamlakatimiz o'rik, yong'oq,

¹ *Мамадиёров О.* Озиқ-овқат хавфсизлиги – давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида. “Biznes-Эксперт” журнали, 2017 йил, 10-сон. <http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/51984--oziq-ovqat-xavfsizligi--davlat-siyosatining-ustvor-yunalishi-sifatida>

² *Абулкосимов Х.П.* Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги. - Т.: «Академиа», 2012.

olxo'ri, uzum, karam va boshqa ko'plab meva va sabzavotlarni eksport qiluvchi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligidagi islohotlarni va tarkibiy o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish, er va suv resurslaridan oqilona foydalanish 2020 va yaqin kelajak uchun iqtisodiy dasturlarning muhim yo'nalishlaridir.

Ushbu dastur asosida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining tarkibini o'zgartirish rejalashtirilgan bo'lib, unga muvofiq 2020 yilga qadar paxta xom ashyosi ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich 350 ming tonnagacha qisqartirish rejalashtirilgan. O'z navbatida 170,5 ming gektar sug'oriladigan er paxtadan tozalanadi. Ushbu haydaladigan erlarda sabzavot va kartoshka, em-xashak ekinlari, moyli o'simliklar va boshqa ekinlar ekiladi. Shuningdek, bog'lar va tokzorlar yaratiladi.

Ekin maydonlarini optimallashtirish va zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish natijasida 2020 yilda g'alla etishtirish 16,4% ga 8,5 mln. Tonnagacha, kartoshka 35% ga, sabzavotlar 30% ga, meva va uzum 21,5% ga o'sadi. - 26% ga. Sut ishlab chiqarishni 2 foizga, sutni 47,3 foizga, tuxumni 74,5 foizga, baliqchilikni 2,5 baravar oshirish va ushbu turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish hajmini ma'lum miqdorda oshirish rejalashtirilmoqda.

Bundan tashqari, jami 190 ming tonnadan ortiq meva va sabzavotlarni saqlaydigan 274 ta zamonaviy muzlatgich va omborxonalarni qurish va to'liq rekonstruktsiya qilish amalga oshiriladi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga munosib hissa qo'shadigan barcha korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatini yanada rivojlantirish uchun respublika hukumati tashkiliy, iqtisodiy va moliyaviy yordam ko'rsatmoqda. Bu quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi.

1. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining huquq va manfaatlarini himoya qilishda amaliy yordam.

2. Oziq-ovqat ishlab chiqarishni ko'paytirish, sabzavot etishtirish, intensiv bog'dorchilik, uzumchilik, chorvachilik, qishloq xo'jaligini qayta ishlash, issiqxonalar tashkil etish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish maqsadida ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlarni qabul qilish va amalga oshirish; banklar tomonidan imtiyozli kreditlar berish.

3. Oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini ko'paytirish, faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda butun dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi tobora muhim ahamiyat kasb etar ekan, mamlakatimiz aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda va aniq maqsadli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Maqsad - mamlakat iqtisodiyotining etakchi tarmoqlaridan biri bo'lgan qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishini ta'minlash, uning eksport salohiyatini oshirish va O'zbekistonning rivojlangan davlatlar orasida kuchli o'rnini ta'minlash.

Юлдашев О.Т., и.ф.н.
Банк-молия академияси
докторанти

UNIT LINKED ИНВЕСТИЦИОН ҲАЁТ СУҒУРТА МАҲСУЛОТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация. Мақолада инвестицион ҳаёт суғурта маҳсулотини ривожлантириши истиқболлари ёритилган.

Калим сўзлар: суғурта, инвестицион ҳаёт суғурта, суғурта хизматлар, ҳаёт суғуртаси, бўш пул маблағлари.

Annotation. The article describes the prospects for the development of investment life insurance products.

Keywords: insurance, investment life insurance, insurance services, life insurance, free cash.

Аннотация. В статье описываются перспективы развития инвестиционных продуктов страхования жизни.

Ключевые слова: страхование, инвестиционное страхование жизни, страховые услуги, страхование жизни, свободные денежные средства.

Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва жадал ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири сифатида «янги инновацион суғурта маҳсулотларини жорий этиш ва талаб юқори бўлган анъанавий маҳсулотларни ривожлантириш орқали кўрсатилаётган суғурта хизматлари ҳажмларини, турларини кенгайтириш ва сифатини ошириш»¹ масаласининг белгиланиши, фикримизча, ихтиёрий суғурта турлари орасида ҳаёт суғуртасининг ижтимоий аҳамиятини янада оширади. Қолаверса, ҳаёт суғуртаси аҳолининг вақтинча бўш пул маблағларини жамғаришда муҳим инвестицион манба бўлиб хизмат қилади. Шу жиҳатдан, ҳаётни инвестицион (Unit Linked) суғурталашнинг турларини жорий этиш ва ривожлантириш кун тартибига қуйилаётган масалаларни ҳал этишнинг муҳим йўналишидир.

Ҳаётни инвестицион суғурталашда Unit Linked маҳсулотининг ўзига хос фарқли хусусияти шундаки, суғурталанувчи суғурта компаниясининг инвестицион фаолиятида бевосита иштирокчи ҳисобланади. Суғурталанувчининг ҳисоб рақамида жамғарилган пул маблағлари махсус фондда бирлаштирилади ва компаниянинг ихтисослашган бошқарувига ўтказилади. Бу жараёнда, суғурталанувчи албатта, мазкур йўналиш

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4412-сон Қарори.

бўйича даромадлилик ва рисклилик даражасини таҳлил қилиб, ўзига энг мос келадиган фондни (суғурталовчи томонидан таклиф қилинган фондлар ичидан) мустақил танлайди. Демак, Unit Linked ҳаёт суғурта маҳсулоти ўзида жамғариб бориладиган классик ҳаёт суғуртаси ва инвестиция фондининг ўзаро бирикмасини ифодалайди.

Unit Linked суғурта маҳсулоти шаклан ёки мазмунан ҳаёт суғуртасига оид дастур ҳисобланади. Қизиқ томони шундаки, ҳаёт суғуртаси ва инвестициялар молиявий муносабатларнинг турли соҳалари бўлсада, ҳуқуқий жиҳатдан, ҳаёт суғуртаси қобиғида инвестицион фаолиятни амалга ошириш жисмоний шахсларнинг узок муддатли жамғармалари учун жуда қулай муҳит яратади. Unit Linked суғурта дастури брокерлик хизматига ўхшайди, яъни жаҳон молия бозорида турли активларга (акция, облигация, фондлар, биржа савдо фондлари) инвестиция қилиш имконини беради. Мазкур маҳсулот номигагина суғурта маҳсулоти бўлиб, асосий мўлжал инвестицияларга қаратилади. Шу жиҳатдан, Unit Linked суғурта маҳсулоти инсонлар учун бир қатор афзалликка эга бўлган инвестицион манба бўлиб хизмат қилади.

Хорижий иқтисодий адабиётларда қайд этишича, биринчи инвестицион ҳаёт суғурта полиси 1950 йилнинг охирида Буюк Британияда пайдо бўлган ва унга «Unit Linked» деб ном берилган. Ҳозирги кунда ҳам Буюк Британия инвестицион ҳаёт суғурта хизматларини кўрсатишда энг етакчи ҳисобланади, гарчи, кўплаб Европа мамлакатлари ҳаёт суғуртасининг ушбу туридан самарали фойдаланаётган бўлсада.

Дунёнинг барча ривожланган мамлакатларида Unit Linked маҳсулотлари суғурта ва инвестиция хизматлари бозоридаги энг машҳур ва оммавий воситалардан бири ҳисобланади, чунки, улар ушбу икки соҳанинг муваффақиятли симбиозидир.

Ҳаёт суғуртаси бўйича хорижий амалиётнинг кўрсатишича, Шарқий ва Ғарбий Европа мамлакатлари ҳамда АҚШда ҳаёт суғурта тармоғининг ЯИМдаги салмоғи 2-10 фоизни ташкил қилади. Ўзбекистонда эса бу кўрсаткич ЯИМга нисбатан 0,04-0,1 фоиз. АҚШда тузилган ҳаёт суғурта шартномаларининг 60 фоизи Unit Linked дастурларига тўғри келади. Европада ҳаёт суғуртасига йўналтирилган барча маблағларнинг ўртача 30-70 фоизи ушбу сегментга тегишли. Масалан, Словакияда айнан Unit Linked ҳаёт суғуртасининг улуши ЯИМга нисбатан 1,5 фоиз, ҳаёт суғурта бозорида 30 фоиз, Венгрияда ЯИМга нисбатан 1,6 фоиз, ҳаёт суғурта бозорида 66 фоиз, Эстонияда эса ЯИМга нисбатан 2,7 фоиз, ҳаёт суғурта бозорида 60 фоиз .

Unit Linked ҳаёт суғуртаси билан шуғулланувчи суғурта компанияларининг активлари бўйича етакчи ўрин Буюк Британияга тегишли. Чунки, Франция, Италия ва Испанияда инвестицион ҳаёт суғуртаси 1990 йилнинг иккинчи ярмидан фаол ривожлана бошлаган.

Ҳаётни инвестицион суғурталаш бозорида суғурталовчиларнинг ушбу йўналишни ривожлантиришга қизиқишларининг доимий равишда ўсиб боришига, биринчи навбатда, Unit Linked маҳсулотларининг инвестицион рискларни маълум қисмини суғурталанган шахснинг ўзига ўтказилишига имкон бериши асос бўлган. Бу эса, суғурта компанияларига ўз бизнесининг фонд бозоридаги доимий ўзгариб турадиган вазиятга боғлиқлигини камайтириш имкониятини беради.

Unit Linked дастурининг асосий афзалликлари – нисбатан соддалигидир. Мисол учун, брокерлик ҳисобварағини, чет элда банк ҳисоб рақамларини очишнинг ҳожати

¹ <http://insurance-life.com.ua>

йўқ. Суғурта компанияси билан шартнома тузиш, пул ўтказиш ва таклиф қилинган инвестиция фондлардан бирини танлаш кифоя.

Суғурта шартномаси бўйича доимий равишда пул киритиб туриш учун банк картасидан автоматик ечиб олиш хизматини ўрнатиш мумкин. Бу ҳолат тўлашни унутиб қуядиганлар ва молиявий интизом билан боғлиқ муаммоларга дуч келадиганлар учун қулайдир.

Солиқ органлари олдида даромадлари бўйича доимий равишда ҳисобот топширишга зарурат йўқ, яъни полиснинг муддати тугаганда фақатгина даромад олсагина декларация топшириши мумкин.

Unit Linked ҳаёт суғуртасига қўйилган маблағ фақат унинг эгасига тегишли, яъни никоҳ бузилганда бўлинмайди, суд қарори билан олиб қўйилиши мумкин эмас, чунки бу суғурта полиси бўлиб, унда одатий мулк хусусияти йўқ.

Яна бир қўшимча – меросга эга бўлишнинг соддалигидир: бенефициар одатдагидек ойлаб кутишга мажбур бўлмайди, аксинча, пулни бир неча ҳафта ичида олади.

Unit Linked дастурининг камчиликлари. Суғурта компаниясининг комиссия ҳақлари йилига 1,5-2% ёки ундан кўпни ташкил қилиши мумкин, бу 10-15 йил ичида жуда катта миқдорни ташкил этади. Агар, биржавий инвестиция фондлар орқали брокерлар воситасида мустақил равишда инвестицион портфел яратилса, комиссия ҳақлар сезиларли даражада паст бўлади. Шу билан бирга, хорижий мамлакатларда инвестицион фаолиятга имтиёзли солиқ солинади, масалан, индивидуал инвестицион ҳисобварақлар учун солиқ чегирмалари.

Шартноманинг муддатидан олдин бекор қилиниши капиталнинг бир қисмини йўқотишга олиб келиши мумкин. Пул киритиб туришни тўхтатиш комиссия ҳақларни кўпайиши ёки бошқа санкциялар қўлланилишига олиб келади. Муаммоларни олдини олиш учун полисни расмийлаштиришдан олдин суғурта шартларини диққат билан ўрганиб чиқиш лозим.

Тўлов бадали миқдори хорижий валютада белгиланади. Суғурталанувчининг даромади миллий валютада бўлса ва хорижий валюта курси ошса, миллий валютада тўлайдиган бадал миқдорини ошириш керак бўлади, яъни курс фарқи муаммо пайдо қилиши мумкин.

Камчиликлардан яна бири, шартнома хорижий суғурта компания билан тузилишидир. Қандайдир ҳолатда чет эл суғурта компанияси билан судлашишга тўғри келса, бу қийинчилик тўғдиради.

Энг асосийси, бу инвестицион инструмент эканлигини ёдда тутиш керак. Чунки, бу суғурта полиси одатда жароҳатлар ва касалликлар учун тўловларни назарда тутмайди, даволаниш учун тўловларни таъминламайди ва ҳоказо.

Мамалакатимизда Unit Linked ҳаёт суғуртасининг ривожланиш истиқболлари бизнинг фикримизча, қуйидаги омилларнинг ҳал этилишига боғлиқ:

1. Қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш, унинг барқарорлигини таъминлаш, шаффофлигини ошириш ва сиғимини кенгайтириш.
2. Unit Linked ҳаёт суғурта полиси бўйича олинadиган даромадларга имтиёзли солиқ режимини яратиш.
3. Молия бозорларида фаолият кўрсатишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.

4. Аҳолининг молия бозорида ўз жамғармаларини инвестиция қилиш имкониятлари бўйича маълумотларга эга бўлиш даражасини, молиявий билимлари ва инвестициявий маданиятини ошириш.

5. Пенсия таъминоти тизимини ислоҳ қилиш. Unit Linked ҳаёт суғурта полиси жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртасининг бошқа маҳсулотларига нисбатан юқори даромадлиликни кафолатлайди.

6. Сўнги йилларда кузатилаётган банклар ва суғурта компанияларининг молия бозоридаги фаолиятини биргаликда олиб боришга мойиллиги ва уларнинг қўшма (банк-суғурта) маҳсулотлари қаторини кенгайтиришга бўлган интилишлари банк суғуртасининг келгусидаги ривожланишини таъминлайди, Unit Linked маҳсулотининг банк дарчалари орқали сотилиши сотув ҳажмини янада оширади. Ушбу омиллар инвестицион ҳаёт суғурта маҳсулотларини жорий этишнинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари катализатори бўлиб хизмат қилади:

- инвестицион ҳаёт суғуртасининг ривожланиши, ҳажмининг ўсиши;
- миллий суғурта бозорида ҳаёт суғуртаси бўйича йирик суғурталовчиларни шакллантириш;
- ҳаётни инвестицион суғурталаш механизмлари орқали хусусий инвесторларни жалб қилиш;
- суғурта соҳасида қўшимча иш ўринларини яратиш;
- аҳолининг ўрта синфи учун муносиб пенсия таъминотини яратиш.

Юсупов С.Ш.,
Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона
қўмитаси Божхона институти
доценти, Ph.D

Юсупова Д.Т.,
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети доценти, и.ф.н.

ТЎҚИМАЧИЛИК ТАРМОҒИДА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тўқимачилик тармоғида инвестицион лойиҳаларни бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари очиқ берилган.

Калим сўзлар: тўқимачилик, инвестицион лойиҳалар, лойиҳаларни бошқариш, енгил саноат.

Аннотация. В данной статье раскрывается специфика управления инвестиционными проектами в текстильной отрасли в контексте модернизации экономики Узбекистана.

Ключевые слова: Текстиль, инвестиционные проекты, управление проектами, легкая промышленность.

Abstract. This article reveals the specifics of managing investment projects in the textile sector in the context of modernization of the economy in Uzbekistan.

Keywords: textile, investment projects, project management, light industry.

Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш шароитида қисқа муддатларда қулай инвестицион муҳитни шакллантириш ва ривожлантиришни рағбатлантиришга таъсир кўрсата оладиган омилларни аниқлаш ва уларни ишга солиш бугунги куннинг долзарб муаммоларидандир. Кўп укладли бозор иқтисодиётини шакллантиришда давлат бошқаруви ҳам муҳим ўрин тутди. Айнан давлат тузилмавий қайта қуришни амалга ошириши, тармоқлараро ҳамда минтақалар бўйича номутаносибликларни ҳал қилиши, фан-техника тараққиётини таъминлаши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил декабрдаги №ПП-2687 сонли Қарорига мувофиқ «Тўқимачилик ва трикотааж-тикувчилик саноатини 2017-2019 йилларда янада ривожлантириш чора-тадбирлари Дастури»га кўра, умумий қиймати 2,2 млрд. долл. бўлган, шундан 50%дан ортиғини хорижий инвестициялар ва кредитлар ташкил этадиган 132та инвестиция лойиҳаларини жалб этиш кўзда тутилган. Мазкур дастурга кўра, маҳаллий тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар учун, шунингдек хорижий инвесторлар учун ҳам берилган бир қатор имтиёзларнинг муддатлари узайтирилди, ҳамда янги имтиёзлар берилди.

Саноатни барқарор ривожлантириш, айниқса унинг асосий тармоқларидан бўлмиш тўқимачилик, энгил, машинасозлик ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш келажакда инвестицион сиёсатнинг асосини ташкил қилади. Авваламбор, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни ана шу тармоқларга жалб қилиш инвестицион фаолликни оширишда асосий ўрин эгаллайди.

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш нафақат ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, балки янги иш ўринларини яратиш ҳисобига аҳолини иш билан банд қилишда ижтимоий муаммони ҳал қилишда ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Вилоятларда янги тўқимачилик корхоналарининг ташкил этилиши ҳисобига иш ўринларининг яратилиши Республикамиз вилоятларини ривожлантиришга, уларнинг ривожланиши даражасидаги номутаносибликни маълум маънода камайтиришга, аҳолини иш билан таъминлаб, ишсизлар сонини қисқартиришга ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикаси энгил саноатининг бугунги кундаги ривожланиш даражаси унинг инвестицион жозибадорлигини ошириш, ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятини ошириш учун кенг имкониятларга эга. Уларга иқтисодий ўсишнинг юқори суръатлари ва сиёсий мўтадиллик, фан- техника, ишлаб чиқариш ва иқтисодий салоҳиятнинг юқори даражадалиги, табиий хомашё ресурслари мавжудлиги, етарлича юқори билимга ва малакага эга бўлган кўп сонли аҳолиси билан тавсифланадиган инсон ресурсларининг салоҳияти, инвестицион жозибадорлик ва қулай инвестицион муҳит чет эл инвесторлари ва маҳаллий тадбиркорлик субъектлари учун ҳуқуқий кафолат ва имтиёзларнинг кенг тизимининг мавжудлиги каби омилларни киритишимиз мумкин.

Бунда, Республикамиз учун ҳозирги кунда хорижий капитални жалб этиш масаласи билан бирга қуйидаги вазифаларни ҳам ҳал этиш жуда долзарбдир:

- экспорт фаолиятини кенгайтириш учун инфратузилмани яратиш, инновацион фаолиятни ривожлантириш, илғор технологияларни татбиқ этиш, табиий рақобат устунликларидан фойдаланиб, миллий иқтисод рақобатбардошлигини ошириш мақсадида телекоммуникация ва транспорт инфратузилмасини ривожлантириш;

- саноат маҳсулотини экспорт қилишни рағбатлантириш ва валюта тушумларини кўпайтириш, янги турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, тўлиқ ишлаб чиқариш циклига эга бўлган саноат-экспорт зоналарини яратиш;

- хомашё ресурсларини қайта ишлаб, юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш;

- халқаро сифат, сертификациялаш, стандартларни татбиқ этиш йўли билан ташқи ва ички бозорларда республикада ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш;

- ишбилармон ҳамкорликнинг халқаро стандартларини ўзлаштириш йўли билан хўжалик юритиш ва бошқаришнинг замонавий усулларини татбиқ этиш;

- трансмиллий уюшмалар билан кооперация алоқаларини ривожлантириш орқали, хусусан уларнинг ишлаб чиқариш занжирига кириш орқали маҳаллий иқтисодиётни жаҳон бозорига интеграциялаш;

- янги иш ўринларини яратиш, юқори малакали кадрларни ўқитиш ва тайёрлаш.

Юқорида кўрсатилган йўналишлар бўйича иқтисодий ривожлантиришни рағбатлантириш механизмларидан бири бўлиб, махсус иқтисодий зоналар - мамлакатимизнинг аниқ чегаралар билан ажратилган майдони бўлиши мумкин.

Бу майдонларда иқтисодий фаолият хўжалик субъектлари томонидан маҳаллий қонунчиликда белгилангандан фарқ қиладиган, махсус божхона ва солиқ имтиёзлари ўрнатилган шароитларда фаолият олиб боради.

Республикамининг инвестицион салоҳиятини баҳолаш йилига 5 млрд. долл. хорижий инвестицияларни жалб этиш имкониятлари мавжудлигини кўрсатади. Шу сабабли, Республикамизда юқори технологик маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи саноат ишлаб чиқариш зоналарини яратиш хорижий инвесторларнинг инвестицион фаолигини, энг аввало электротехника, машинасозлик ва автомобилсозлик, энгил саноат каби юқори технологик тармоқларда оширишини таъминлайди.

Махсус иқтисодий зоналарни ташкил этиш дунё тажрибаси шуни кўрсатадики, жуда кўп давлатларда уларни ташкил этиш жойини танлаш масаласи, биринчи навбатда минтақанинг географик жойлашуви билан асосланади. Шу билан бирга махсус иқтисодий зоналарни жойлаштиришнинг мажбурий шартлари ёки белгилари бўлиб йирик транспорт қаридорларининг, зарурий инфратузилманинг мавжудлиги ҳисобланади.

Корхоналарнинг хўжалик фаолиятини ва умуман, иқтисодиётни бошқариш механизмлари орасида солиқ ва божхона бошқаруви алоҳида ўрин тутаяди. Улар биргаликда корхоналарнинг самарали фаолият олиб бориши, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва кўрсатилаётган хизматлар рақобатбардошлигининг ортиши, рақобат муҳити, ҳамда инвестицион муҳитнинг асосий устқурмасини яратадилар. Эгилувчан солиқ ва божхона сиёсатини қўллашнинг ижобий таъсирини эркин иқтисодий зоналарда фаолият олиб бораётган корхоналар мисолида кўришимиз мумкин. Устувор тармоқлар корхоналарини барпо этиш ва тез ривожлантиришни рағбатлантириш мақсадида, одатда экспортбоп товарлар ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган материаллар учун, ҳамда машина ва дастгоҳлар экспорти ва импортида солиқлар ва божхона солиқлари бекор қилинади ёки минимал миқдорга пасайтирилади. Бундан ташқари, фирма - инвесторларга одатда, солиқ каникуллари 5 йилдан 35 йилгача қафолатланади, баъзи ҳолатларда бу давр умуман аниқ чегараларга эга бўлмайди ва экспорт маҳсулоти ишлаб чиқариш даврига мос келади.

Ҳар бир зонада божхона ва солиқ имтиёзларининг ўзига хос комбинацияларидан фойдаланилади. Кўпчилик инвесторлар, кўрсаткичлар тизимида кўра барча зоналар деярли бир хил жозибдорликка эга бўлади, деб ҳисоблайдилар. Бу ҳолат эркин иқтисодий зоналарни яратишга бир хил экспертларни жалб этиш билан ҳам боғланган. Шу билан бирга, турли тармоқ корхоналари учун капиталнинг келиб чиқиши, унинг миқдори ва бошқа хусусиятлари маълум устуворликларни яратади. Шу боисдан ҳам, бошқарувнинг қандайдир ўрталаштирилган қоидаларини эмас, балки аниқ зоналарни бошқаришни кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Махсус иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва фаолият олиб бориш жаҳон тажрибаси шуни кўрсатдики, улар турли мақсадларга эришишни ҳақиқатда таъминлайдилар. Эркин иқтисодий зоналарни яратишнинг асосий мақсади мамлакатларни халқаро меҳнат тақсимотини ривожлантириш жараёнига янада кенгроқ қўшилишини таъминлашдир. Бу эса, ўз навбатида экспорт учун рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва шу йўл билан республикамизга валюталар келиб тушишини кўпайтириш имконини беради. Тўғри, агар мамлакат баъзи бир сабабларга кўра хорижий тадбиркорлар капитали учун иқтисодиётда кенг йўл очиб беришни

ёки экспортни рағбатлантиришни таъминлай олмаса, у холда буни эркин иқтисодий зоналар чегарасида амалга ошириши мумкин.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш мақсадида уюшма томонидан янги инвестицион стратегия ишлаб чиқилган бўлиб, у ўз ичига қуйидагиларни амалга оширилишини олади:

– тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар кўринишидаги, тугалланган ишлаб чиқариш циклига эга бўлган янги лойиҳаларни, хорижий ҳамкорлар лойиҳа қийматининг 30%дан кам бўлмаган қисмини ўтказишлари шарти билан амалга ошириш;

– мавжуд тўқимачилик ва трикотаж-тикувчилик корхоналарини модернизациялаш ва техникавий қайта қуриш.

Бугунги кунда Ўзбекистон–Хитой давлатлари ўртасида тўқимачилик тармоғида ҳамкорлик алоқалари ўрнатилмоқда. Хитой уюшмалари иштирокида «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси томонидан умумий қиймати 36,0 млн. долларга тенг бўлган 9та лойиҳа амалга оширилди.

– 3та лойиҳа йигирув ишлаб чиқаришида: умумий қуввати 15,5 минг тонна пахта калава ипи («Nanyang Red Cotton Angels» 18,1 млн. долл., СП «Platinum Invest» 0,3 млн. долл., СП «TashRossTextill» 7,0 млн. долл.);

– 5 та лойиҳа ипакчилик тармоғида: умумий қуввати 350 тонна хом ипак (ИП «Hua Lu» 4,7 млн. долл., СП «Buxoro Brilliants Silk» 1,5 млн. долл., СП «Muborak Pure Silk» 0,5 млн. долл., СП «Inter Silk Pro» 1,95 млн. долл., СП «Ravnak Silk» 0,55 млн. долл.);

– 1та лойиҳа трикотаж тўкув ишлаб чиқаришини ташкил этиш бўйича: йиллик қуввати 12,0 млн. жуфт пайпоқ маҳсулотлари (ИП «China-UK CLLD» - 1,3 млн. долл.). 2013 йил Хитой давлатига экспорт миқдори 100,2 млн. долл.ни ташкил этди.

«Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси томонидан инвестицион лойиҳаларни амалга оширишнинг қуйидаги асосий устувор йўналишларини белгилаб беришимиз мумкин:

1) тайёр газламаларни ишлаб чиқариш (джинси газламаси, тукли сочиқбоп матолар, кўйлакбоп газламалар);

2) тайёр трикотаж буюмларини ишлаб чиқариш;

3) тўқимачилик аксессуарлари:

– зонтиклар, тугмачалар, молниялар ва бошқаларни ишлаб чиқариш;

4) тўқимачилик дастгоҳлари:

– тўкув дастгоҳлари;

– йигирув ишлаб чиқариши учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқариш.

«Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси томонидан тармоқни ривожлантириш бўйича қўйилган устувор вазифалар бугунги кун талабларига жавоб бера оладиган, сифатли рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришга қаратилган бўлиб, мавжуд корхоналарни қайта жиҳозлаш, уларни қайта қуриш, эркин иқтисодий зоналар таркибида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш асосида яратиладиган тўқимачилик комплексларини ташкил этишга асосланади.

Айни вақтда, инвестициялар инновациялар билан боғлиқдир. Шу боисдан, тўқимачилик корхоналарида инновацион фаолиятни ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Яхшиева М.Т.,
ТДИУ «Университет 3.0» халқаро
ўқув, илмий-инновацион тадқиқотлар
маркази бош мутахассиси, и.ф.н., доцент.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИК ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация. Ушбу тезисда мамлакатда тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш учун энг қулай инвестиция муҳитини шакллантириш, инвестицион имкониятларни оширишнинг муҳим факторлари, рақобатбардошликни таъминлашда инвестицион жозибадорликнинг ахамияти, чет-эл инвестицияларини жалб этиш ва ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирларнинг долзарб жиҳатлари акс эттирилган.

Калит сўзлар: Инвестицион жозибадорлик, солиқ сиёсати, божхона тарифи, соғлом рақобат, субсидия, интеллектуал салоҳият, қўшма корхоналар, либераллаштириш.

Аннотация. В данном тезисе освещены – формирование наиболее благоприятного инвестиционного климата для привлечения прямых инвестиций в страну, важные факторы увеличения инвестиционных возможностей, важность инвестиционной привлекательности в обеспечении конкурентоспособности, современные аспекты мер по привлечению и развитию иностранных инвестиций.

Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, налоговая политика, таможенный тариф, здоровая конкуренция, субсидия, интеллектуальный потенциал, совместные предприятия, либерализация.

Abstract. This thesis highlights the formation of the most favorable investment climate for attracting direct investment in the country, important factors for increasing investment opportunities, the importance of investment attractiveness in ensuring competitiveness, and modern aspects of measures to attract and develop foreign investment.

Keywords: Investment attractiveness, tax policy, customs tariff, healthy competition, subsidy, intellectual potential, joint ventures, liberalization.

Иқтисодиётни эркинлаштириш ва ислохотларни чуқурлаштиришнинг устувор йўналишларидан бири иқтисодиётга инвестицияларни жалб қилиш билан боғлиқдир. Хорижий инвестицияларни жалб этмай, айниқса, етакчи тармоқларда чет эл инвестицияси иштирокини кенгайтирмай туриб, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва модернизациялаш, корхоналарни замонавий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкин эмас.

Хорижий инвестиция асосидаги корхоналарнинг ижтимоий ва иқтисодий хусусиятларини тўлиқ эътироф этган мамлакатимиз раҳбарияти мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб чет эл инвестицияларини жалб қилиш орқали қўшма

корхоналар ташкил этиш ва ривожлантиришга катта эътибор бериб келмоқда. Хусусан, чет-эл инвестицияларини жалб этиш ва ривожлантиришга қаратилган «Инвестиция фаолияти тўғрисида» ва «Чет- эл инвестициялари тўғрисида»ги қонунлар ва махсус йўриқномалар қабул қилинди ва улар миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилиш тадбирлари муваффақият билан амалга оширилмоқда. Жумладан:

Ўзбекистон Республикасининг 25.12.2019 й. ЎРҚ-598-сон «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.08.2018 й. ПФ-5495-сон «Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 02.07.2019 й. 547-сон «Хорижий инвесторлар билан иш-лашни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, хусусан 2019 йилни Ўзбекистонда «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили» деб эълон қилинганлиги фикримининг яққол далилидир.

Таъкидлаш лозимки, мамлакатда тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш учун энг қулай инвестиция муҳитини шакллантириш мақсадида иқтисодиётни либераллаштириш, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш, тадбиркорлик субъектлари фаолиятига аралашувни чеклаш, лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини қисқартириш ва соддалаштириш, товарлар (ишлар ва хизматлар)дан эркин фойдаланишни таъминлаш, шунингдек, ҳудудларда зарур инфратузилмани яратиш борасида кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилди. Солиқ юқини камайитириш ва инвесторлар учун солиққа тортиш тизимини соддалаштириш, соғлом рақобат муҳитини қўллаб-қувватлашга қаратилган солиқ сиёсати ва божхона-тариф жиҳатдан тартибга солиш ислохотлари жадал суръатлар билан амалга оширилмоқда.

Бироқ, мамлакатимизнинг иқтисодий имконияти, интеллектуал салоҳияти ва сиёсий барқарорлигига таяниб айтадиган бўлсак, бугунги кунда тармоқлар иқтисодиётида чет эл инвестициялари ҳажми ва хорижий инвестицияли корхоналарнинг сони етарли эмас. Фикримизча, хорижий инвестициялар ҳажмини кўпайтиришга ва қўшма корхоналар миқдорини оширишга таъсир кўрсатадиган бир неча иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий омиллар мавжуд бўлиб, улардан экспорт салоҳиятини ошириш орқали мамлакатимиздаги қўшма корхоналар сонини кўпайтириш билан бирга, бошқа қатор иқтисодий-ижтимоий муаммолар ҳам ҳал этилади. Шунингдек, хорижий мамлакатлар тажрибасидан маълумки, ривожланаётган давлатлардаги экспорт салоҳиятини таъминлашда қўшма корхоналар муносиб ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон эса ҳозирги кунда яратилаётган қулай инвестицион муҳит туфайли инвесторлар учун «янги манзил»га айланиши мумкин. Бунга асосий сабаблар ЯИМнинг барқарор ўсиши (2019 йилда 5.0%, 2020 йилда 6.4% ва 2021 йилга келиб эса 7.2%га ўсиши кутилмоқда) ва минтақадаги барқарор сиёсий ҳолатдир.

Бундан ташқари, қуйидаги статистик кўрсаткичлар Ўзбекистоннинг жозибдорлигини янада оширади:

- 18.5 миллион ишчи кучи;
- аҳолисининг саводлилиқ даражаси – 97%;
- мамлакат қарзининг ЯИМга нисбати – 24.3%, яъни 10.5 миллиард АҚШ долларига 48.7 миллиард АҚШ доллари;
- даромад солиғидаги имтиёз (19%).

Бу факторлар албатта инвестицион имкониятларимизни ошириши табиий, лекин юқорида санаб ўтилганлар билан биргаликда. Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш, инвесторларнинг бу борадаги давлат сиёсатининг изчиллигига бўлган ишончини мустаҳкамлаш ва инвесторлар билан ишлашда давлат тузилмаларининг масъулиятини ошириш мақсадида:

қуйидагилар алоҳида эътибор қаратишимиз лозим:

- Инвесторлар билан ишлашда, айниқса, жойларда, инвесторларнинг ташаббуслари барча даражадаги ҳокимликлар томонидан лозим даражада қўллаб-қувватланмаслиги, бу борада вазирлик ва идоралар фаолияти аниқ мувофиқлаштирилмаганлиги билан боғлиқ бюрократик тўсиқ ва ғовларни бартараф этиш;*
- Давлатнинг иқтисоддаги аралашув сиёсатини фақат стратегик соҳаларда сақланиб қолинишини ва қолган секторлари мустақиллигини таъминлаш;*
- Қатор халқаро ташкилотлар ҳисоботида мамлакат рейтингини яхшилаш, бу йўлда улар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва статистик маълумотлар шаффофлиги, ишончлилигини таъминлаш;*
- Маълум соҳаларни субсидиялашга чек қўйиш, монополияга йўл қўймаслиги ва компанияларнинг рақобатбардошлигини ошириш;*
- Мамлакатда қонун устуворлигини ва тадбиркорлар ҳуқуқларининг тўлиқ ҳимоясини таъминлаш.*

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки мамлакатимиздаги ислохотларни барқарор давом эттириш орқали Ўзбекистонни 2035 йилда дунёнинг ривожланган кучли 50 та давлатлари қаторида кўриш учун бизда ҳам иқтисодий ҳам интеллектуал салоҳиятлар етарлидир.

Қўлдошев Қ.М.

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
«Солиқлар ва сугурта» кафедраси
профессори, и.ф.д.

ЎЗАРО СУГУРТАЛАШ ЖАМИЯТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ БЎЙИЧА ЧЕТ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАЛАРИ

Аннотация. Мақолада чет мамлакатлар сугурта бозорларида ўзаро сугурталаш жамиятларининг тутган ўрни, дунё минтақаларида ривожланиш ҳолати ҳамда ЎСЖлар фаолиятини мувофиқлаштириш ва ривожлантиришни кўзда тутувчи халқаро ташкилотлар тўғрисида таҳлиллар амалга оширилган ва шу асосда Ўзбекистонда ЎСЖлар фаолиятини йўлга қўйиш бўйича таклифлар берилган.

Таянч сўзлар: Ўзаро сугурта, ўзаро сугурталаш жамияти, тижорат сугурта ташкилоти, ҳаёт сугуртаси, мулкий сугурта, лицензиялаш, тўловга қобиллик.

Аннотация. В настоящей статье излагается место взаимных страховых обществ в страховом рынке зарубежных государств, состояние развития в мировых регионах, нормативные документы применяемые в европейском союзе для их регулирования и деятельность международных организаций по координации и развитию ВСО и даны предложения по организации их деятельности в Узбекистане.

Ключевые слова: Взаимное страхование, взаимное страховое общество, коммерческая страховая организация, страхование жизни, имущественное страхование, лицензирование, платежеспособность.

Annotation. This article describes the place of mutual insurance companies in the insurance market of foreign countries, the state of development in the world regions, the regulatory documents used in the European Union for their regulation and activities of international organizations for the coordination and development of GUS and offers to organize their activities in Uzbekistan.

Key words: Mutual insurance, mutual insurance society, commercial insurance organization, life insurance, property insurance, licensing, solvency.

Маълумки, мамлакатимизда суғурта соҳаси нисбатан тез ривожланаётган соҳалардан бири ҳисобланади. Аммо шундай бўлсада мазкур соҳа иқтисодиётда ўзининг зарур даражадаги мавқеини эгаллай олгани йўқ. Бунини мамлакат иқтисодиётида суғуртанинг ўрнини кўрсатиб берувчи битта кўрсаткич – 1- йилда тўпланган суғурта мукофотларининг мазкур йилда тўпланган ялпи ички маҳсулотдаги ҳиссаси кўрсаткичи билан изоҳлаш мумкин. Ушбу кўрсаткич 2018 йил натижалари бўйича 0,40 фоизни ташкил этди. Дунёнинг ривожланган мамлакатларида мазкур кўрсаткич ўртача 8-10 фоизни ташкил этмоқда.

Мазкур муаммони ҳал этишнинг асосий йўлларида бири, дунё мамлакатларининг катта қисмида тижорат суғуртаси билан баравар амал қилиб келаётган ўзаро суғуртани Ўзбекистонда жорий этишдир.

Ўзаро суғурта тижоратга асосланган суғуртадан фарқ қилувчи, суғуртанинг алоҳида шакли бўлиб, буни ушбу икки шаклнинг эволюцион пайдо бўлиш тарихига эътибор қаратганимизда ҳам кўриш мумкин. Ўзаро суғуртанинг пайдо бўлиш тарихи эрамаздан олдинги икки мингинчи йилларга бориб тақалса, тижоратга асосланган суғуртанинг пайдо бўлиши XIV асрдан бошланганлигини тарихий маълумотлардан кўриш мумкин. Ўзаро суғурта тижоратга асосланган суғуртадаги каби суғурта фондиди олдиндан шакллантиради, ушбу фондни бошқаради, инвестицион фаолиятни амалга оширади, иш берувчи сифатида фаолият юритади, ўзаро рақобат муносабатларида иштирок этади, турли уюшмаларга аъзо бўлиши ёки уларнинг таркибига кириши мумкин, қўшимча фаолият сифатида суғуртанинг тижорат шаклидаги фаолиятни ҳам олиб бориши мумкин.

Дунё мамлакатларидаги ўзаро суғуртанинг ҳолатини ўрганиш мақсадида биз қуйидаги минтақа мамлакатлари ўзаро суғурта бозорларини ўргандик:

– Осиё мамлакатлари бозори; Шимолий америка мамлакатлари бозори; Африка мамлакатлари бозори; Европа иттифоқи мамлакатлари бозори.

Осиё мамлакатларидан Корея, Тайван ва Таиландда ўзаро суғуртанинг сезиларли даражадаги молиявий ўсиши ва фаоллигини кўриш мумкин. Ушбу мамлакатларда ўзаро суғуртанинг нафакани суғурталаш ва ҳаёт суғуртаси турлари асосий ҳажми ташкил этади. Мулкый суғурта нисбатан паст даражада. 2001 йилда Осиё мамлакатлари ўзаро суғурталаш бозорининг дунё бозоридаги ҳиссаси 26,5 фоизни ташкил этди.¹ Мазкур кўрсаткич бугунги кунда ҳам ўртача шундай даражада сақланиб келмоқда.

36 - ж а д в а л

Дунёдаги энг йирик 500 та ЎСЖ ва кооперативларнинг дунё минтақалари бўйлаб жойлашуви (2014-2015 йиллар)

Минтақа	ЎСЖ ва кооперативлар сони	Суғурта мукофотлари (млн.\$) 2015 й.	Суғурта мукофотлари (млн.\$) 2014 й.	2015 йилда ўсиш
Европа	207(70*)	434,840	432,669	+0.5%
Шимолий Америка	219(11*)	511,692	488,322	+4.8%
Осиё ва Океания	59(15*)	198,758	196,322	+1.2%
Лотин Америкаси	9(7*)	5,243	4,208	+24,6%
Африка	6(5*)	1,114	973	+14.5%

*ICMIFга аъзолар сони

Манба: ICMIFнинг www.icmif.org сайти маълумотлари

1752 йилда Шимолий Америкада биринчи бўлиб Philadelphia Contribution ўзаро суғурталаш жамияти ташкил этилган бўлиб, шу йилдан бошлаб ушбу минтақа мамлакатларида ўзаро суғурталаш фаолияти тез ва барқарор ривожланиб келди. 2011 йилда

¹ Дадьков В.Н. Формирование отраслевых систем взаимного страхования и перспективы их развития. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н. Москва 2007. стр.31

АҚШда содир этилган террорчилик ҳаракати натижасида етказилган зарар тахминан 40 млрд. АҚШ долларини ташкил этди. Бу ҳодисадан ўз зиммаларига жавобгарлик олган суғурта компаниялари катта зарар кўрди ва бу зарарнинг асосий қисми ЎСЖлар ҳиссасига тўғри келди.

Африка қитъасининг Француз тилида сўзлашиш урф бўлган бир қанча давлатларида ўзаро суғурта фаолияти кенг ривожланган. Бундай давлатлар сифатида Алжир, Сенегал, Марокко, Тунис каби давлатларни келтириш мумкин. 1980 йилларга келиб Гвинея, Фил суяги қирғоғи, Того, Чад каби давлатларда қишлоқ хўжалигини суғурталашга ихтисослашган ЎСЖлар фаолияти ривожланиш даражасига кўтарилди.

Европа иттифоқи мамлакатларида фаолият кўрсатаётган ЎСЖлар сони 800 дан ортиқ бўлиб, бундан ташқари Франция, Финландия ва Германияда учта йирик қайта суғурта фаолияти билан шуғулланувчи ЎСЖ фаолият кўрсатади. Европа иттифоқи мамлакатларида ЎСЖларнинг асосий қисми ҳаёт суғуртасидан бошқа суғурта турлари билан шуғулланувчи жамиятлардир. Швецияда айниқса ўзаро суғурта фаолияти ривожланган бўлиб, ушбу жамиятлар томонидан кўрсатилаётган суғурта хизматлари ҳажми жами суғурта хизматларининг тахминан 52 фоизини ташкил этади. Ёнгиндан суғурталаш, автомобил суғуртаси ва қишлоқ хўжалиги суғуртаси турларини Франция, Финландия, Голландия, Австрия, Дания, Норвегия ва Германия каби давлатларда асосан ЎСЖлар амалга оширади.

Маълумки, халқаро савдонинг асосий қисми денгиз орқали амалга оширилади. Бунда кема эгаларининг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлиги, ташилаётган юкка ҳамда йўловчиларга етказиладиган зарар, экипаж аъзоларининг ҳаётини суғурталаш каби суғурта турлари амалга оширилиб, ушбу суғурта турларининг қарийб 95 фоизи ўзаро суғурта клублари деб аталувчи ЎСЖларда амалга оширилади.

Чет мамлакатлар суғурта бозорларида ЎСЖлар фаолиятининг пойдевори бўлиб давлат томонидан ишлаб чиқилган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади. Булар:

– лицензиялаш билан боғлиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар; тўловга қобилликни назорат қилиш билан боғлиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар.

Мазкур ҳужжатлар асосида қуйидаги низомлар ишлаб чиқилган:

1. Лицензиялаш масалалари бўйича низом.

Шунга кўра, агар ЎСЖ фаолияти қуйидаги талабларга жавоб берса, улар фаолият юритиши учун лицензия талаб қилинмайди:

– агар ЎСЖ низомида, олган жавобгарликлари бўйича тўлов қобилияти етарли бўлмай қолган ҳолатда қўшимча бадаллар тўплаш ёки қопламани камайтириш шартларидан бири белгиланган бўлса; ЎСЖ низомида учинчи шахс олдидаги жавобгарлик суғуртаси (фақат қўшимча сифатида, масалан автомобил суғуртасига қўшимча автомобил эгасининг учинчи шахс олдидаги жавобгарлиги суғуртасини киритишдан ташқари), кредит суғуртаси ва гаровга қўйилган мулк суғуртасини амалга ошириш кўзда тутилмаган бўлса; йиллик аъзолик бадаллари тушуми 5 млн. евродан ортиқ бўлмаса (ушбу талаб 2002 йилда киритилган бўлиб, ундан олдин ушбу меъёр 1 млн. еврони ташкил этган);

– тузилган суғурта шартномаларининг камида ярми ЎСЖ аъзолари билан тузилган бўлса;

2. Тўловга қобилликни назорат қилиш бўйича низом. Бунга кўра:

– тўловга қобиллик маржасини ҳисоблашда асос бўладиган эркин активлар ушбу маржани ошириш зарурати ҳосил бўлганда буни қўшимча бадаллар йиғиш ҳисобига

тўпланиши мумкин, фақат унинг ҳажми кўшимча маржанинг 50 фоизидан ошмаслиги зарур; кафолат фондининг қиймати 2 млн. евродан кам бўлмаслиги зарур; агар ЎСЖ Европа иттифоқида амал қилаётган суғурта классификаторида келтирилган 10-15 класслардаги рисклардан бир қисми ёки ҳаммасини қабул қилган бўлса, кафолат фондининг қиймати 3 млн. евродан кам бўлмаслиги керак.

ЕИ мамлакатлари ЎСЖларга кичик ва ўрта бизнесни самарали суғурта ҳимояси билан таъминловчи восита сифатида қарайдилар. Ўзаро суғурта масалаларини дунё миқёсида мувофиқлаштириш ва ривожлантиришнинг асосий воситаси бўлиб, тармоқ жиҳатларини ўзида мужассамлаштирган халқаро ташкилотлар ҳисобланади. Бундай халқаро ташкилотларни ташкил этишдан асосий мақсад, дунё суғурта бозорида унинг таъсир кучини ошириш учун тармоқ белгилари бўйича ўзаро суғуртани бирлаштиришдан иборат.

Бугунги кунда қуйидаги тўртта тармоқ халқаро ташкилотлари ўзаро суғуртани дунёга танитишда катта ўрин тутади:

– AISAM, «Association Internationale des sociétés Assurance Mutuelle» (International association of mutual insurance companies) – ўзаро суғурта жамиятларининг халқаро ассоциацияси.

– AIM, (Association of International Health Mutuals) – ушбу халқаро ташкилот соғлиқни суғурталашга ихтисослашган ЎСЖлар фаолиятини мувофиқлаштиради;

– ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation) – кооперативлар ва ЎСЖлар халқаро федерацияси.

– International Group of P&I Clubs - P&I клублар халқаро гуруҳи. Ўзаро суғуртанинг денгиз клублари (P&I клублар) манфаатларини ҳимоя қилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда давлатнинг ташаббускорлигида иқтисодиётнинг турли соҳалари ва аҳолининг турли қатламлари ўртасида ўзаро суғурта хизматларини йўлга қўйиш, бунинг учун дунё мамлакатларида амал қилаётган ўзаро суғурта қонунчилиги тажрибаларидан фойдаланган ҳолда ушбу суғурта қонунчилигини яратиш мамлакатда суғурта хизмалари ҳажмининг сезиларли даражада ортиши, хизматлар сифатининг яхшиланиши ҳамда арзон ва ишончли, кенг ассортиментдаги суғурта маҳсулотларининг яратилишига олиб келади.

Ўзаро суғурта қонунчилигини биринчи навбатда «Ўзаро суғурта фаолияти тўғрисида»ги қонунни ишлаб чиқишдан бошлаш ва бунда тузилажак ўзаро суғурта жамиятларига мумкин қадар кенг имкониятлар ва имтиёзлар яратиб бериш, турли чекловлардан холи (мавжуд қонунчиликдаги шахсий суғуртага бўлган чекловни ҳам олиб ташлаш) қонунчиликни ишлаб чиқиш ва амалга киритиш ўзаро суғуртанинг тезлик билан ривожланишига олиб келади.

Суғурта соҳасидаги мавжуд қонунчиликка ўзаро суғурта тўғрисидаги қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида биз томонимиздан берилган таклифлар ҳукуматимиз томонидан қабул қилиниб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан қабул қилинган 2019 йил 5 апрелдаги П-5464-сонли «Ўзбекистон Республикасида фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони ҳамда 2019 йил 2 августдаги ПҚ-4412-сонли «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорига киритилганлиги яқин келажакда ўзаро суғуртанинг мамлакатимизда оммавийлашувига ва натижада суғурта хизматлари ҳажмининг сезиларли даражада ортишига олиб келади.

Yaxyaeva I.K.,
TDIU, katta o`qituvchi

INVESTITSIYA LOYIHALARIDA INVESTITSION QARORLARNI QABUL QILISH USLUBIYOTINING XORIJIY TAJRIBASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiya loyihalarida investitsion qarorlarni qabul qilish uslubiyotining xorijiy tajribasi, xususan, AQSh, Buyuk Britaniya va Evropa Ittifoqi kompaniyalarida loyihani iqtisodiy baholash masalalari yoritilgan.

Kalit so`zlar: investitsiya, investitsiya loyihalari, bozor iqtisodiyoti, biznes tuzilmalari.

Аннотация. В данной статье обсуждается зарубежный опыт методологии принятия инвестиционных решений в инвестиционных проектах, в частности, вопросы экономической оценки проекта в компаниях США, Великобритании и ЕС.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, рыночная экономика, бизнес-структуры.

Annotation. This article discusses the foreign experience of investment decision-making methodology in investment projects, in particular, the issues of economic evaluation of the project in the US, UK and EU companies.

Keywords: investment, investment projects, market economy, business structures.

Hozirgi globallashuv va bozor iqtisodiyoti sharoitida dunyoning ko'plab tarmoqlari va sohalarida tub islohotlar amalga oshirilmogda va investitsiyalarni jalb qilish muammosi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish Davlat dasturida bunga katta e'tibor qaratildi.¹

Tadbirkorlik tuzilmalarida investitsiya qarorlarini qabul qilishda xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, qarorlarni qabul qilish jarayonida uning barcha bosqichlarini aniq tartibga solish orqali rivojlanish mumkin: baholash, tahlil qilish va qabul qilish. Investitsion qaror muvaffaqiyatli bo'lishi uchun kompaniyalar investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholaydilar, xatarlarni hisoblab chiqadilar va qarorlarni qabul qilish uchun javobgarlikni boshqaruvning turli darajalariga o'tkazadilar.

Evropa Ittifoqi mamlakatlaridagi ko'plab kompaniyalar rahbarlari investitsiya faoliyatini ushbu kompaniya uchun asosiy kompaniyalardan biri bo'lganda tartibga solish zarur deb

¹ 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” да амалга оширишга оид Давлат дастури. lex.uz/docs/4168749

hisoblashadi. Shu bilan birga, haddan tashqari ko'p miqdordagi qoidalarni joriy qilmaslik kerak: ko'plab tartib-qoidalar investitsiya qarorlarining samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Agar investitsiya loyihalarining qiymati 10 million AQSh dollaridan oshsa, u holda mablag'larni sarflash jarayoni soddalashtirilishi kerak. Shuning uchun investitsiya jarayonining barcha bosqichlari Investitsiya faoliyati to'g'risidagi nizom bilan belgilanadi va tartibga solinadi. Shuningdek, ular biznes-rejaga qo'yiladigan talablarni o'z ichiga oladi: loyihani asoslash, marketing komponenti, loyihani kelgusida amalga oshirish rejalari, to'lov muddatlari va moliyaviy hisob-kitoblar.

AQShning bir qator o'rta kompaniyalari investitsiya qoidalarini ishlab chiqmaydilar, ammo kompaniya rahbarlarining vazifalari aniq tartibga solingan. Xuddi shu narsa tadbirkorlik tuzilmalarining investitsiya faoliyati uchun mas'ul bo'lgan strategik rivojlanish bo'limlari xodimlariga nisbatan qo'llaniladi.¹

Investitsiyaviy qarorlar amaldagi qarorlardan ancha farq qiladi, chunki ular uzoqroq vaqtga yo'naltirilgan. Shu sababli, investitsiya jarayonining kamida uchta elementi yirik nemis kompaniyalarida birlashtirilgan va rasmiylashtirilgan: qarorlar qabul qilish mexanizmi, iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash metodologiyasi (loyihalarni taqqoslash maqsadida) va investitsiyalarni amalga oshirish monitoringi (geribildirim). Ba'zi kompaniyalarda maxsus hujjat mavjud - investitsiya faoliyatini korporativ tartibga solish. Unda investitsiya faoliyatining asosiy printsiplari, investitsiya komissiyalari va qo'mitalarining tarkibi va vakolatlari, investitsiya takliflarini tayyorlash va tasdiqlash tartibi, hujjatlar formatlari va asosiy ko'rsatkichlar tavsiflangan. Boshqa darajadagi tartib-qoidalar bo'yicha investitsiya faoliyati to'g'risidagi nizom yanada batafsilroq yoritilgan: ikkinchisi yakka tartibdagi biznes bo'linmalari uchun, uchinchisi esa yuridik shaxslar uchun biznes bo'linmalar tarkibiga kiritilgan.

Buyuk Britaniyaning bir qator biznes tuzilmalarida, bosh ofis (korporativ markaz) va kompaniyaning boshqa bo'linmalari o'rtasida investitsiya loyihalarini boshlash, ularni baholash, kelishish va ularni amalga oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilish sohasida o'zaro hamkorlik shakllarini belgilaydigan yagona nizom mavjud. Shuningdek, sanoat loyihalari uchun alohida protseduralar ishlab chiqilgan bo'lib, unda ularning hayotiy tsiklining asosiy bosqichlari, qo'llab-quvvatlanadigan materiallarni tayyorlash, tekshirish va tasdiqlash uchun javobgar bo'lganlar ko'rsatilgan.

Yaponiya kompaniyalarida investitsiya loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha investitsiya qoidalari va ko'rsatmalari mavjud. Ushbu hujjatlar loyihalarni ishlab chiqish, baholash va amalga oshirish tartibini, turli bosqichlarda biznes bo'linmalarning o'zaro munosabatlarini batafsil tavsiflaydi.²

Ko'plab xorijiy kompaniyalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirishning maqsadga muvofiqligi to'g'risida qarorlar murakkabdir. Shunday qilib, infratuzilma va ijtimoiy investitsiya loyihalari uchun, qoida tariqasida, ularning ehtiyojlari, loyihalarni amalga oshirishni rad etgan taqdirda kompaniya etkazishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar

¹ Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Киев: Эльга-Н; Ника-Центр, 2008.

² Воротилова Н.Н., Каткова М.А., Мальцева Ю.Н., Шерстнева Г.С. Управление инвестициями. М.: Дашков и Ко, 2010

(xavf-xatarlar), zarur moliyalashtirish hajmi va uning mumkin bo'lgan manbalari hisobga olinadi.

Shved biznes tuzilmalari faqat ma'lum rentabellikni ta'minlaydigan loyihalarni ko'rib chiqadilar; istisno - bu maqom yoki ijtimoiy ob'ektlar. Daromad talablari kompaniya egasi tomonidan belgilanadi. Faqatgina makroiqtisodiy sharoit o'zgarganda yoki loyihalarning aksariyati ushbu parametrlarga nomuvofiq bo'lsa, ularni qayta ko'rib chiqish mumkin.

Agar loyiha yuqori xavfga ega bo'lsa, ko'p hollarda kompaniyalar bundan bosh tortadilar. Masalan, agar qurilish uchun ruxsat bo'lmasa va uni olish dargumon. Bundan tashqari, agar loyiha kichik bo'lsa va uni boshqa loyihalar bilan birlashtirishning iloji bo'lmasa, u daromadlilik darajasiga to'g'ri kelsa ham, qabul qilinmaydi. Buning sababi, menejment boshqa loyihalar bilan aloqada bo'lmagan holda, uni saqlashga vaqt sarflashi kerak edi, bu aqlga ziddir.

Evropa Ittifoqining ko'plab biznes subyektlarida loyihalarni tahlil qilishning ma'lum bir ketma-ketligi mavjud. Dastlab, loyiha kompaniyaning rivojlanish strategiyasi, texnik siyosati, sanoat xavfsizligi va atrof-muhit sohasidagi talablarga muvofiqligi baholanadi. Keyin loyihaning iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlari ko'rib chiqiladi.¹

Aksariyat xorijiy tadbirkorlik subyektlari investitsiya loyihalari bo'yicha quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanadilar:

- NPV (Sof hozirgi qiymati) - sof joriy (diskontlangan) qiymat: diskontlangan pul oqimi va dastlabki investitsiyalar o'rtasidagi farq;

- IRR (Ichki daromad stavkasi) - ichki daromadlilik darajasi (rentabellik): sof joriy qiymati (NPV) nolga teng bo'lgan chegirma darajasi;

- MIRR (O'zgartirilgan ichki daromad stavkasi) - o'zgartirilgan ichki daromadlilik darajasi (rentabellik): IRR qayta investitsiya stavkasiga moslashtirildi;

- WACC (Kapitalning o'rtacha og'irligi) - kapitalning o'rtacha bahosi;

- DCF (diskontlangan pul oqimi) - diskontlangan pul oqimi: kelajakda kutilayotgan pul oqimini olish uchun bugun to'lanadigan naqd pul miqdori;

- DPP (Qayta tiklanishning diskontlangan davri) - qaytarilgan pulni qaytarish davri: diskontlangan sof pul oqimi bilan investitsiyalarni qoplash uchun talab qilingan yillar soni;

- PB (qaytarilish davri) - investitsiyalarning qaytarilish davri;

PI (rentabellik indeksi) - rentabellik indeksi: investitsiyalardan kutilayotgan daromadning investitsiya qilingan kapital miqdoriga nisbati.

Har bir kompaniya loyiha samaradorligi ko'rsatkichlarining ro'yxati va kerakli qiymatlarini individual ravishda belgilaydi. Ko'pincha ichki daromadlilik darajasi (IRR) va sof joriy qiymat (NPV) ga e'tibor qaratiladi.

Aktivlarni sotib olishning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun AQSh bizneslari odatda loyihalar bo'yicha qaytarilish davri (PB), sof joriy qiymat (NPV) va ichki daromadlilik stavkasini (IRR) aniqlash uchun diskontlangan pul oqimi usulidan foydalanadilar. Ushbu ko'rsatkichlar uchun kompaniyalar ma'lum standartlarni o'rnatdilar. Daromadning ichki darajasi kapitalning o'rtacha hisoblangan qiymatidan (WACC) sezilarli darajada oshishi kerak va sof joriy qiymat (NPV) nol 2 dan ancha katta bo'lishi kerak.²

¹ Вяткин В., Хэмптон Дж., Казак А. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. М.: Издательский дом «ЯВА», 2007.

² Слушкина Ю.Ю. Сущность и содержание инвестиционных решений: терминологический подход // Системное управление. - 2010. - № 2

Evropa Ittifoqi kompaniyalarida loyihani iqtisodiy baholash jarayonida, birinchi navbatda, investitsiyalarning samaradorligi nima bo'ladi degan savolga javob so'rashadi. Ushbu bosqichda berilgan darajadan yuqori ijobiy NPV va IRR qiymati bo'lgan barcha loyihalar tanlovning keyingi bosqichiga o'tadi. Bundan tashqari, loyiha uchun rejalashtirilgan ko'rsatkichlarni bajarmaslik xavfi hisobga olinadi. Buning uchun loyiha uchun mezonlari ob'ektivligi (asosliligi) deb ataladigan daraja va ularning salbiy og'ishlarga nisbatan sezgirlik darajasi aniqlanadi. Shu maqsadda bir nechta mutaxassislarning (ham kompaniya mutaxassislari, ham boshqa tomon maslahatchilarining) ma'lum bir ko'rsatkichga erishish imkoniyati bo'yicha fikrlari tahlil qilinadi. Loyiha uchun mezonlarni baholashda barcha salbiy og'ishlar qayd etiladi.

Ta'sirchanlik tahlilida «xavfsizlik marjasi» aniqlanadi - har bir ko'rsatkichning mumkin bo'lgan qiymatlari oralig'i, bunda NPV ijobiy bo'lib qoladi. Xavfsizlik marjasi va ob'ektivlik darajasining kombinatsiyasiga qarab, indikator 1 dan 3 gacha ball oladi (3 maksimal), shundan so'ng loyiha uchun o'rtacha ball hisoblanadi. Agar u 2,5 dan oshmasa, loyiha rad etiladi. Shunday qilib, iqtisodiy samaradorlik va o'zgarishlarga qarshilik mezonlari bo'yicha tadbirkorlik tuzilmalarini qondiradigan investitsiya loyihalari portfeli shakllantirilmoqda.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, tadbirkorlik tuzilmalarida investitsiya qarorlarini qabul qilish tizimini takomillashtirishning asosiy maqsadi investitsiyalarni boshqarishning strategik jihatlari va tegishli qarorlarni optimallashtirishga qaratilgan investitsion tahlil qilish va prognoz qilishning istiqbolli usullari va modellari asosida investitsiyalarni boshqarishning samarali usullarini, investitsiyalarni boshqarish vositalarini ishlab chiqishdir. ularni xavf ostida.

Қиличев Б.Б.,
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академияси тингловчиси

ХУДУДИЙ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ ФАОЛЛАШТИРИШДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Аннотация. Мақолада ҳудудий инвестицион фаолиятни фаоллаштиришда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: ҳудудий инвестицион фаолият, қимматли қоғозлар бозори, хорижий инвестициялар, пул маблағлари.

Аннотация. В статье рассматривается развитие рынка ценных бумаг в условиях активизации региональной инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: региональная инвестиционная деятельность, фондовый рынок, иностранные инвестиции, денежные средства.

Annotation. The article deals with the development of the securities market in the activation of regional investment activities.

Keywords: regional investment activity, stock market, foreign investment, cash.

Бизга маълумки ҳар қандай иқтисодиётда бўлганидек, баъзи тармоқларда маълум давр мобайнида пул маблағларини етишмаслиги, бошқа тармоқларда эса пул маблағлари вақтинча бўш туриб қолиши мумкин. Шу билан бирга, пул маблағлари етишмаслигидан қийналаётган соҳа муайян даврдан сўнг ортиқча пул маблағларига эга бўлиб қолиши мумкин ва аксинча. Шу боис ортиқча пул маблағлари эгаларини шу пулга мухтож бўлиб турганларга учраштириб қўйишга имконият яратадиган механизм бўлиши керак. Вақтинча ортиқча пул маблағлари эгалари (юридик ва жисмоний шахслар) ва шу пул маблағларининг истеъмолчилари ўзига хос хусусиятга эга бўлган махсус бозор, яъни молия бозорида учрашадилар. Бу бозор жуда мураккаб тузилишга ва юқори- паст поғоналарга эга бўлган махсус бозор бўлиб, унда жуда катта миқдордаги пул маблағлари бир вақтнинг ўзида турли йўналишларда айланиб туради ва бу жараён ҳаракатлари иқтисодиётнинг микродаражадан тортиб, макродаражагача бўлган ҳолатига таъсир кўрсатади.

Сўнгги йилларида республикамиз ҳукумати томонидан маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш, аҳолини иш билан таъминлаш ва ижтимоий жиҳатдан ҳимоялашга йўналтирилган алоҳида чора-тадбирлар билан бир қаторда хорижий инвестицияларни жалб этиш борасида кўплаб самарали ишлар олиб борилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.09.2017 йилдаги №ПФ-5177 сонли фармони ҳамда «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва

барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» қарори ва «Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш борасида қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-3594-сонли ва Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ республика экспорт салоҳиятини оширишни рағбатлантириш, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ташқи ва ички бозордаги рақобатдошлигини ошириш, мамлакатимизда инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш устувор йўналишлар сифатида белгиланди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи муҳим йўналишида - халқаро иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш, жумладан, етакчи халқаро ва хорижий молиявий институтлар билан алоқаларни кенгайтириш, пухта ўйланган ташқи қарзлар сиёсатини амалга оширишни давом эттириш, жалб қилинган хорижий инвестиция ва кредитлардан самарали фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Иқтисодиётни бозор муносабатларига ўтиши натижасида молия бозори сифатан янги маънога эга бўлади. Вақтинча бўш пул маблағларини жалб этишда, ҳамда улардан фойдаланишда молия бозорининг ахамияти бекиёс катта бўлади. Молия бозорининг асосий таркибий қисмига қуйидаги бозорлар кириши мумкин:

1. Тижорат банкларининг капиталларининг бозори;
2. Қимматли қоғозлар бозори;
3. Валюта бозори;
4. Суғурта ва инвестиция фондлари бозори.

Тижорат банклари капиталларининг бозори, валюта бозори ва суғурта ҳамда инвестиция фондлари бозорларини алоҳида ўрганувчи фанлар мавжуд.

Ўзбекистон фонд бозорида республика банклари инвестиция фаолияти кўламини янада кенгайтириш масаласи уларда қабул қилинаётган ривожланиш инвестиция стратегияларининг самарадорлигига боғлиқ бўлади. Тижорат банкларининг ривожланиш инвестиция стратегиялари сифати деганда турли активлар тўпламига маълум бир усуллар ва технологик имкониятларнинг қўлланилиши тушуниладики, улар олдин инвестиция қилинган маблағни сақлаб қолишга, даромадлиликнинг энг катта даражасига эришишига имкон берадилар. Бошқача сўз билан айтганда, портфелни бошқариш жараёни портфелнинг асосий инвестиция сифатининг ҳамда портфел эгаси манфаатларига мувофиқ бўлган унинг хусусиятлари сақланиб қолинишига йўналтирилган бўлиши керак.

Шунингдек, «Инвестиция бозори» категорияси ажратиб кўрсатилишининг асоси ҳисобланган Ж. Кейнс инвестицияларни «ушбу даврнинг ишлаб чиқариш фаолияти натижасида капитал мулк баҳосини жорий ортиши» тарзда, «ушбу даврда топилган даромаднинг истеъмолга ишлатилмаган қисми» деб таърифлайди.

Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозори ҳисоб ставкасининг барқарорлиги билан фарқланишини ҳисобга олсак, тижорат банклари «ҳисоб ставкасини башорат қилиш» усулларини қўллашлари мумкинлигини кўрамыз. Ушбу усул ҳисоб ставкалари пасайганда портфел амал қилиш муддатини узайтиришга интилишга асосланади. Ўзбекистон фонд бозорида ҳар йили кучайиб бораётган конъюнктура акциядорлик корхоналари қимматли қоғозлари портфелининг мавжуд бўлиш муддатларини қисқариб боришини таъқазо қилади, чунки портфел амал қилиш муддати қанчалик узоқ бўлса

унинг қийматига ҳисоб ставкалари ўзгарувчанлигининг таъсири кучайиб боради.

Хорижий тажрибадан келиб чиққан ҳолда яқин йилларда ҳам кўпчилик Ўзбекистон тижорат банклари ўз инвестиция портфелини қуйидаги нисбатда шакллантирмоқдалар: қимматли қоғозлар умумий суммасида 70 фоизини давлат қимматли қоғозлари, 25 фоизи корпоратив қимматли қоғозларда, 5 фоизи бошқа қимматли қоғозларда. Аслида, миллий иқтисодиётда рўй берган ўзгаришларни инобатга олиб қуйидаги инвестиция портфели қуйидагича тақсимланиши мақсадга мувофиқ: 30 фоизи давлат қимматли қоғозларга, 45 фоизи корпоратив қимматли қоғозлар, қолгани бошқа қимматли қоғозлар. Шундай қилиб, ликвид активлар захираси портфелнинг 1/3 қисмини, даромад олишга қаратилган қисми эса 2/3 улушни ташкил қилиши керак экан.

Банклар инвестиция фаолиятини ривожлантириш учун қуйидагилар таъминланган бўлиши керак:

- инвестиция воситачилари инфратузилмаси ривожлантирилиши;
- инвесторлар манфаатлари янада кучлироқ тарзда қонунчилик йўли билан ҳимоя қилиниши;
- қимматли қоғозларга сармоясини инвестиция қилаётган банклар рисклар даражасини пасайтириш бўйича тадбирларни амалга ошириш;
- инновация эҳтиёжлари учун чиқарилган облигациялар бўйича акциядорлик жамиятларига солиқдан имтиёзлар бериш;
- тижорат банклари асосий ўзлик капитали энг кичик ҳажмларини кўпайтириш.

Юқорида санаб ўтилган чора-тадбирларнинг ўз вақтида амалга оширилиши республика банклари рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилиб, уларнинг нафақат миллий фонд бозорида инвестицион фаоллиги ошишига балки халқаро капитал бозорида ҳам фаол иштирокчига айланишига имкон беради, Ўзбекистонда инвестиция муҳитининг янада қулайроқ бўлишига олиб келади.

**Qurbonov U.F.,
TDIU magistranti**

SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY TAHLILNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarida moliyaviy tahlilni takomillashtirish muammolari yoritilgan bo`lib, korxonaning moliyaviy faoliyatini tahlil qilish uchun moliyaviy ko`rsatkichlar tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: moliyaviy resurslar, sanoat korxonolari, likvidlik balansi, moliyaviy faoliyat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы совершенствования финансового анализа промышленных предприятий и анализируются финансовые показатели для анализа финансовых показателей предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, промышленные предприятия, баланс ликвидности, финансовая деятельность.

Abstract: This article discusses the problems of improving the financial analysis of industrial enterprises and analyzes financial indicators for the analysis of financial indicators of the enterprise.

Keywords: financial resources, industrial enterprises, liquidity balance, financial activity.

Korxonaning moliyaviy resurslari - bu pul mablag`lari, qimmatli qog`ozlar, aktivlardagi aktivlar, kredit mablag`lari va korxonaning boshqa daromadlari va tushumlari. Korxonadagi moliya ikkita muhim funktsiyani bajaradi - taqsimlash va boshqarish. Tarqatish vazifasi har bir xo`jalik yurituvchi sub`yektini zarur moliyaviy resurslar bilan ta`minlashdir. Turli mulkchilik shaklidagi mustaqil korxonalar, hududiy boshqaruv organlari va xususiy shaxslar moliyalashtirish sub`ekti bo`lishi mumkin. Moliyalashtirish orqali amalga oshiriladigan taqsimlash jarayoni soliq tizimi, fuqarolik qonunchiligi va banklar to`g`risidagi qonunchilik, shuningdek, davlatning qimmatli hududiy va mahalliy darajalari bilan bog`liq.

Agar biz boshqarish funktsiyasi haqida gapiradigan bo`lsak, unda bu mablag`larni taqsimlashda rivojlanayotgan nisbatlar to`g`risida signal berishdan iborat. Buxgalteriya, statistik va operatsion hisobotlarda mavjud bo`lgan moliyaviy ma`lumotlar nazorat funktsiyasini amalga oshirishga yordam beradi. Moliyaviy ko`rsatkichlarni tahlil qilish korxonaning barcha asosiy jihatlarini tavsiflash, erishilgan natijalarni baholash va kerak bo`lganda salbiy omillarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish imkonini beradi. Korxonaning moliyaviy faoliyatini tahlil qilishdan maqsad uning hisobot yilidagi faoliyati natijalarini baholash, korxonaning haqiqiy natijalarini

rejalashtirilgan ko'rsatkichlar bilan taqqoslash; shuningdek, kompaniyaning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari baholash kabi.

Korxonaning moliyaviy faoliyatini tahlil qilish uchun moliyaviy barqarorlik, to'lov qobiliyati yoki likvidlik balansi, kreditga layoqatlilik, rentabellik kabi mezonlar qo'llaniladi. Korxonaning moliyaviy barqarorligi, bu, avvalambor, korxonaning barqaror ishlash qobiliyati, uzoq vaqt davomida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va sotish, foyda olish va kapitalni oshirish, uning to'lov qobiliyati va kreditga layoqatliligini maqbul xavf sharoitida saqlab turishdir. Moliyaviy barqarorlik - bu korxonaning moliyaviy holatini tavsiflovchi muhim, keng qamrovli mezon. Korxonaning moliyaviy barqarorligi ko'rsatkichlariga moliyaviy qaramlik koeffitsientlari kiradi: Bu koeffitsient korxonaning tashqi moliyalashtirish manbalariga bog'liqligini tavsiflaydi. Korxonaning to'lov qobiliyati - bu korxonaning tashqi majburiyatlarini (qisqa muddatli va uzoq muddatli) o'z mablag'lari hisobidan bajarish qobiliyati. Agar to'lov qobiliyati koeffitsienti 0,5 dan yuqori bo'lsa, unda moliyaviy xavf kichik va kompaniya to'lov qobiliyati deb hisoblanadi, ya'ni uning jami aktivlari tashqi majburiyatlardan oshadi. Egalik nisbati - kapital va uzoq muddatli majburiyatlar o'rtasidagi nisbatni tavsiflaydi. Ushbu ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa, ushbu korxonaning moliyaviy ahvoli va shunga mos ravishda etarli to'lov qobiliyatiga ega bo'ladi. Qarzga olingan kapital koeffitsienti korxonaning to'lov qobiliyatini tavsiflaydi, agar u joriy aktivlarning qiymati qarzga olingan kapitalni va shunga mos ravishda korxonaning qarzini to'liq qoplasa yuqori bo'ladi. Likvidlik deganda korxonaning qiymatlarini (uy-ro'zg'or buyumlari) tezda pulga aylantirish qobiliyati tushuniladi. Likvidlik ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

a) korxonaning joriy aktivlar hisobidan qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish qobiliyatini tavsiflovchi umumiy likvidlik koeffitsienti;

b) tez nisbati kompaniyaning aylanma mablag'larning eng likvid qismi hisobidan barcha qisqa muddatli majburiyatlarni to'lash qobiliyatini ko'rsatadi: naqd pul. Qimmatli qog'ozlar va debitorlik qarzlari osongina sotiladi. Korxonaning kreditga layoqatliligi deganda korxonaning kredit olish qobiliyati va uni o'z mablag'lari va boshqa moliyaviy manbalar hisobidan o'z vaqtida to'lash imkoniyati tushuniladi. Kompaniyaning kreditga layoqatlilik ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

a) kreditorlik aylanmasi nisbati, bu kompaniyaga berilgan veksellarni to'lash uchun zarur bo'lgan inqiloblar sonini, ya'ni. kompaniya kreditorlar oldidagi majburiyatlarini qanchalik tez to'lashi mumkin:

b) kreditorlik qarzlarni to'lash muddati. Ushbu ko'rsatkich bir marta to'lanadigan aylanmaning necha kun davom etishini ko'rsatadi. Kreditorlik qarzdorlik miqdori kompaniyaning boshqa korxonalar va banklarga tegishli hisobvaraqlarga qancha pul to'lashi kerakligini ko'rsatadi. Debitorlik qarzdorlik miqdori boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar ushbu korxonaga to'lashi kerak bo'lgan mablag'lar miqdorini tavsiflaydi. Mahsulotlarni sotish hajmidagi debitorlik qarzlarning mutlaq va nisbiy qiymati tahlil qilinadi, debitorlik qarzdorlik aylanmasi va muddati belgilanadi. Korxonaning moliyaviy holati aktivlarga investitsiya qilingan mablag'larni naqd pulga aylantirishga qanchalik tez bog'liq. Ishlab chiqarish faoliyati samaradorligini baholashning asosiy mezonlari korxonaning foydasi va

¹Шафикова, А. Ю. Усовершенствование финансового анализа предприятия / А. Ю. Шафикова. — Текст : непосредственный, электронный // Проблемы современной экономики : материалы I Международного науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2011 г.). — Челябинск : Два комсомольца, 2011. 139-141-б.

rentabelligi hisoblanadi. Korxonaning rentabelligi mahsulot rentabelligining eng umumiy ko'rsatkichidir va soliq to'lovlari darajasiga va boshqa omillarga bog'liq emas. Korxonaning rentabelligi kompaniyaning 1 so'm sotishdan olgan sof daromad miqdorini tavsiflaydi. Ushbu ko'rsatkich narx tarkibini ham, soliq to'lovlari va majburiy to'lovlarning miqdorini ham hisobga oladi. Kapitalning rentabelligi korxonaning samaradorligini, kapitalning 1 so'miga nisbatan sof daromad o'lchovini tavsiflaydi. Ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa, kapitaldan foydalanish samaraliroq bo'ladi.

Aksiyadorlik jamiyatlari uchun amaldagi qonunchilik moliyaviy barqarorlikning yana bir ko'rsatkichidan foydalanishni ko'zda tutadi - qiymati hisoblash uchun qabul qilingan aktivlar summasidan, uning majburiyatlari (majburiyatlari) miqdoridan chegirib aniqlanadigan sof aktivlar qiymatini baholash. Agar ikkinchi va undan keyingi yillar oxiridagi aksiyadorlik jamiyatining sof aktivlari qiymati uning ustav fondidan kam bo'lsa, kompaniya ustav kapitalini sof aktivlar qiymatidan oshmaydigan qiymatga kamaytirishga majburdir. Bundan tashqari, aksiyadorlik korxonalar aksiyalar daromadliligi ko'rsatkichlarini hisoblaydilar:

- a) aksiyalarning taxminiy qiymati kompaniya likvidligi (qayta sotilishi) holatida aksiyalarning haqiqiy qiymatini ko'rsatadi;
- b) bir aksiyadagi daromad aksiyalarning daromadliligini, ya'ni. ushbu aksiyaning qiymatiga teng kapitalning daromadliligi;
- c) yillik dividend miqdori aksiyadorning sof foydasini tavsiflaydi, ya'ni. uning har bir aksiyasi uchun oladigan pul miqdori.

Korxonaning moliyaviy holatini batafsil va batafsil baholash uchun boshqa ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin. Moliyaviy tahlilning barcha turlarini to'liq qondiradigan ko'rsatkichlar to'plami deyarli yo'q. Ko'pincha tadqiqotchilar korxonaning moliyaviy ahvoli va iqtisodiy faoliyatining samaradorligini aniqlash uchun turli xil kombinatsiyalar yoki ko'rsatkichlar kombinatsiyasini tuzishga murojaat qilishadi. Bu tahlil jarayoniga ma'lum omillarning ta'sirini aniqlash, moliyaviy jarayonlarning rivojlanish tendentsiyalarini aniqlash imkonini beradi.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

**ЎЗБЕКИСТОН МОЛИЯ БОЗОРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯ
ФОНДЛАРИНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ
ОШИРИШ**

Республика илмий-амалий анжумани

МАҚОЛА ВА ТЕЗИСЛАР ТЎПЛАМИ

Муҳаррирлар:
*М. Вахабова, Д. Камилова,
Г. Мадумарова, Г. Гулямова*

Мусахҳих
Ш. Қаришева

Компьютерда саҳифаловчи
Ш. Соҳибов

Босишга рухсат этилди 2020 й. 20.05. Шартли босма табағи 19 б.т.
Бичими 60x84 1/16. Адади 100 нусха.

«Маънавият» компьютер-дизайн студиясида саҳифаланди.